

TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

**“BARQAROR RIVOJLANISH VA
YASHIL IQTISODIYOT”
XALQARO ILMIY HAFTALIGI**
19–23 may 2026-yil Toshkent,
O‘zbekiston

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC WEEK
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND GREEN ECONOMY ”**
May 19–23, 2026-y, Tashkent,
Uzbekistan

Toshkent 2026

WE WELCOME ALL PARTICIPANTS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC WEEK

“SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY”

This international scientific week is held as part of the events dedicated to the "Year of Development of Mahalla and Society."

Within the framework of the scientific week Scientific Forum "Sustainable Development and Green Economy" are being held.

Recently, the priority areas for Uzbekistan's chemical, ecology, ceramic, and construction materials industries, as well as the food and oil refining industries, have been the diversification of production and the expansion of the range of science intensive export-oriented products, as well as addressing technological and environmental production problems. Holding the scientific week with the participation of local and foreign educational, research, and technological organizations, as well as industry enterprises, will allow for familiarization with the priority directions for the development of the chemical, silicate, food, and other industries in the world and in Uzbekistan.

We hope that this scientific week will establish and strengthen scientific contacts with foreign scientists, the further development of which will contribute to the successful development of the chemical, construction, food, oil and gas, energy industries, as well as the introduction of innovative technologies for the production of glass, ceramics and binding materials.

We urge all participants of the scientific week to take an active part in the work of the conferences and forums, participate in the discussion of the presented research results of the speakers, and submit their valuable proposals to improve the work of the conference. I would like to conclude my welcoming speech by highlighting the current agenda of the International Science Week "**Sustainable Development and Green Economy**" with the following words:

We need chemistry to advance the UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

We need chemistry to eradicate poverty.

We need chemistry to strengthen our health.

We need chemistry to mitigate the effects of climate change.

In short, we need chemistry to ensure human rights and dignity, so that no one is left without attention.

Just not chemistry.... We need green chemistry... sustainable chemistry...

chemistry that respects the borders of the planet... comprehensive chemistry that works for the benefit of all...

Once again, we welcome all participants of the scientific week.

Welcome to Tashkent, our dear guests!

ORGANIZERS

Tashkent Institute of
Chemical Technology

JSC "Uzkimyosanoat"

Ministry of Higher Education,
Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

PARTNERS

JSC "Uzsanoatkurilish-
materiallari"

"Kvarts" JSC

Institute of Materials Science of
the Academy of Sciences of
the Republic of Uzbekistan

M. Aueзов South
Kazakhstan Research
University, Republic of
Kazakhstan

University of Ulsan,
Republic of Korea

AGH University of Science and
Technology (Poland)

"Asl Oyna" JSC

MN Labtech

Globaledge Corporation

THE ORGANIZERS OF SCIENCE WEEK
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY”

I. Ministries, departments, international partners, and organizations

1. Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan
2. National Committee of the Republic of Uzbekistan on Ecology and Climate Change
3. Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan
4. Ecological Party of Uzbekistan
5. Institute of Materials Science of the Academy of Sciences of Uzbekistan
6. AGH University in Kraków, Poland
7. University of Obuda, Hungary
8. SD Strategies, Germany

II. Companies and enterprises

1. JSC "Uzkimyosanoat"
2. "Uzsanoatqurilishmateriallari" Association
3. JSC "Quartz"
4. JSCB "Uzsanoatqurilishbank"
5. "ARTEL ELECTRONICS" LLC
6. JSC "Asl Oyna"
7. JSC "Almalyk Mining and Metallurgical Complex"
8. "Surkhosanoatqurilish" LLC
9. JSC "Maxam-Chirchik"
10. JSC "Ammofos-Maxam"
11. JSC "Navoiyazot"
12. JSC "Dehkanabad Potash Plant"
13. "AKKERMANN CEMENT" LLC
11. "Art Gloss Gallery" Holding

ORGANIZING COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC WEEK

- 1.** Temirov Odil Shukurovich - Chairman of the Board of JSC "Uzkimyosanoat" – Chairman;
- 2.** Usmonov Botir Shukurillaevich - Rector of TKTI, Professor - Chairman;
- 3.** Khamzayev Abdushukur Khudoykulovich - Chairman of the Ecological Party of Uzbekistan;
- 4.** Aripov Vokhid Valiyevich - Head of Department at JSC "Uzkimyosanoat";
- 5.** Rakhimov Farkhad Khushbakovich - Vice-Rector of TKTI, Doctor of Technical Sciences, Professor - Deputy Chairman;
- 6.** Aripova Mastura Hikmatovna – Head of the Department at TKTI, DSc, Professor – Deputy Chairperson;
- 7.** Igitov Farruh Baxtiyarovich – Head of Department at TKTI, PhD, Associate Professor – Executive Secretary of the Forum;
- 8.** Erkinov Farrukh Botirovich – Associate Professor at TKTI, conference secretary;
- 9.** Alfiya Kurbanbayevna Oserbaeva - Associate Professor at TKTI, Secretary of the Conference;
- 10.** Ziyadullaev Odiljon Egamberdievich - Vice-Rector of TKTI, DSc, Professor;
- 11.** Kamolov Azizbek Bakhtiyor ugli - Head of Department at TKTI, PhD, Acting Associate Professor;
- 12.** Safarov Toir Tursunovich – Vice-Rector of TKTI, DSc, Professor;
- 13.** Kodirov Bobiromon Bekmurodovich – Vice-Rector of TKTI, DSc, Professor;
- 14.** Boborajabov Bakhodir Nasriddinovich – Vice-Rector of TKTI, DSc, Associate Professor;
- 15.** Mirzakulov Kholtora Chorievich – Director of the TKTI PKMOQT Network Center, DSc, Professor;
- 16.** Buxorov Shuxrat Buriyevich – Dean of the TKTI KIF, DSc, Professor;
- 17.** Yusupova Lola Azimovna – Dean of the TKTI Faculty, DSc, Professor;
- 18.** Normatov Anvar Mirzayevich – Dean of TKTI OOVTF, PhD, Associate Professor;
- 19.** Jalilov Sherzod Kahramanovich – Dean of TKTI SMM, DSc, Professor;
- 20.** Nuritdinov Jasur Fazliddinovich - Deputy Director of the Hunting Development Department under the National Committee of the Republic of Uzbekistan on Ecology and Climate Change
- 21.** Babaxanova Zebo Abdullayevna – TKTI Professor, DSc;
- 22.** Pulatov Khayrulla Lutpullaevich – Professor at TKTI, DSc;
- 23.** Mkrtchyan Ripsime Vachaganovna – TKTI Professor, DSc;
- 24.** Yusupov Mirjalil Yusupovich - Professor at TKTI, DSc;
- 25.** Alimdjanova Djanon Ismatovna - TKTI Acting Professor, PhD;
- 26.** Nabiyev Abdurahim Abduhamidovich - Head of Department at TKTI, PhD, Associate Professor;
- 27.** Davlatov Keldiyor Davlatovich – Head of Department at TKTI;
- 28.** Turakulov Zafar Safarovich – Senior Lecturer, designer of the scientific weekly website, PhD, Acting Associate Professor;
- 29.** Saidakhmadov Saidumarkhon Saidabrор ugli - Head of Department at TKTI;
- 30.** Khodjaeva Nargiza Nigmanovna – Secretary of the Conference;
- 31.** Mirkomilov Abdurakhmon Mirabbos ugli - Head of the Career Center;
- 32.** Dösmatova Dilnoza Abdulaxat kyzy – Chief Specialist of the Department;
- 33.** Sharofova Durдона Khusniddin kizi – Trainee Lecturer at the Department of Industrial Ecology and "Green" Technologies of TKTI, Secretary of the Forum;
- 34.** Onarova Raykhona Azzamzhon kyzy - Head of the Digitalization and Information Resource Center;
- 35.** Abdulboqiyev Egamnazar Murodjon ugli - Press Secretary;
- 36.** Buriyev Murodjon Ibragim ugli – Leader of the Youth Union of the Institute.

FOREIGN GUESTS

Kamel Eid, Qatar	Professor at Qatar University, Research Professor at Tashkent Institute of Chemical Technology, PhD
Ts. Dr. Yatimah ALIAS (Malaysia)	Rector of Pahang University Malaysia (Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) Vice-Chancellor
Datuk Ts.Dr. Massila KAMALRUDIN (Malaysia)	Rector of the Technical University of Malaysia Melaka Vice-Chancellor/President
Zbigniew PEDZICH (Poland)	Professor at AGH University in Kraków, PhD, President of the Polish Ceramic Society; Member of the European Ceramic Society (ECerS)
Massimiliano BESTETTI (Italy)	Associate Professor at the Polytechnic University of Milan, Associate Prof. PhD
Guillermo Dallaz Sainz (Spain)	University of Cantabria Associate Prof.
Valentin Parteanu MUNTEANU (Romania)	Professor at West Timisoara University, PhD, Member of the Romanian Society for Academic Management, Romanian Society for Economics and Financial Analysis,
Tony Agustiono KURNIAWAN (People's Republic of China)	Professor at Xiamen University, Research Professor at Tashkent Institute of Chemical Technology, PhD
Ekaterina TRUSOVA (Belarus)	Associate Professor at the Belarusian State Technological University, Candidate of Technical Sciences.
Mikhail DYADENKO (Belarus)	Head of the Research Department of the Belarusian State Technological University, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Ulugbek Orumbaevich Khidirbaev (Kazakhstan)	Associate Professor of the Anvar Ismoilov College of Vocational Education
Bakhyt Taymasovich TAYMASOV (Kazakhstan)	Professor at Auezov University, Doctor of Technical Sciences; "Excellent Worker of Education of the Republic of Kazakhstan"
Mukhtar Endibaevich KURBANBAEV (Kazakhstan)	Head of Department at Auezov University, PhD
Tatyana Amanovna ADIRBAEVA (Kazakhstan)	Associate Professor at Auezov University, Candidate of Historical Sciences.
Alexander OCHS (Germany)	CEO of SD Strategies (online)
Zulfiya CHERNOCHOVA (Czech Republic)	Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Senior Researcher (online)
Kairat MANABAEV (Russian Federation)	Tomsk Polytechnic University
Ataev Murod Guychgeldiyevich (Turkmenistan)	Head of the Monitoring Department at the Turkmen Institute of Telecommunications and Informatics Cybersecurity Specialist
Takhir Akhmedovich Nazarov	Head of the Department of Innovative Information Protection Technologies at the Turkmen Institute of Telecommunications and Informatics

**1-SESSIYA: KIMYOVIY TEXNOLOGIYADA INNOVATSIYALAR -
YASHIL KIMYO, MATERIALSHUNOSLIK VA NANOTEXNOLOGIYALAR
1-SECTION: INNOVATIONS IN CHEMICAL TECHNOLOGY —
GREEN CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE, AND NANOTECHNOLOGY**

**RENEWABLE ENERGY TRANSITION IN UZBEKISTAN: Economic Modelling,
Policy Instruments, and Strategic Development Pathways**
Botir Shukurillaevich Usmonov
Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Uzbekistan is at a pivotal stage in transforming its national energy system amid rapidly growing electricity demand, environmental constraints, and structural dependence on natural gas. This paper provides a comprehensive assessment of renewable energy sources (RES) in Uzbekistan through integrated economic modelling, international comparative analysis, and scenario-based policy evaluation. Using a three-tier framework—covering theoretical, technical, and economic potential—the study estimates national renewable energy capacity through 2030. Results show that Uzbekistan’s cumulative RES potential (140–160 TWh annually) exceeds expected domestic electricity demand by 1.5–2 times, with levelised costs already competitive with gas-fired generation. Scenario modelling indicates that a “realistic–industrial” transition pathway, combining grid modernisation, energy storage, localisation, and targeted public policy, yields optimal macroeconomic and energy-security outcomes. The findings support the design of a phased national renewable energy strategy positioning RES as a driver of industrial growth, gas reallocation, and long-term economic resilience. [1–6]

Keywords. Renewable energy; energy transition; Uzbekistan; energy economics; LCOE; energy policy; industrial integration

1. Introduction

The global energy sector is experiencing a fundamental transformation driven by climate change mitigation commitments, declining renewable technology costs, and growing concerns over energy security. Traditional fossil-fuel-based energy systems are increasingly viewed as economically volatile and environmentally unsustainable. Consequently, renewable energy sources have shifted from being supplementary technologies to central pillars of national energy strategies across both developed and developing economies [1,2].

Uzbekistan enters this transformation at a critical juncture. The country’s energy system has historically been structured around abundant natural gas resources, which have supported industrial development and ensured electricity supply stability. However, rapid population growth, industrial expansion, and urbanisation have resulted in sustained increases in electricity demand. At the same time, ageing infrastructure, rising domestic gas consumption, and environmental pressures have exposed the structural limits of the existing energy model [3–5].

Unlike countries with diversified energy mixes or mature renewable industries, Uzbekistan faces the challenge of transitioning while simultaneously modernising grid infrastructure, attracting long-term investment, and developing domestic technological capabilities. In this context, renewable energy is not only an environmental solution but an essential mechanism for structural economic transformation. By reallocating natural gas from electricity generation to higher-value industrial and export uses, renewables can improve macroeconomic efficiency and fiscal sustainability [6–8].

This paper addresses a key gap in the literature by analysing renewable energy development in Uzbekistan from a system-level perspective. Rather than focusing on isolated projects or technologies, the study integrates resource potential assessment, economic modelling, and policy design within a unified analytical framework. The research aims to identify an optimal transition pathway capable of balancing investment, technological readiness, institutional capacity, and energy security objectives [9–11].

2. Literature Review and International Experience

International experience demonstrates that renewable energy deployment is fundamentally shaped by public policy frameworks, market design, and institutional capacity. Empirical studies consistently show that resource availability alone is insufficient to ensure successful energy transitions. Instead, long-term tariff stability, grid integration policies, and industrial localisation play decisive roles [12–15].

European countries—particularly Germany—have pioneered renewable deployment through stable feed-in tariffs, extensive research funding, and strong links between academia and industry. Germany’s Energiewende illustrates how renewable energy policy can catalyse domestic manufacturing, technology export, and regional employment while maintaining supply reliability [16].

In contrast, the United States’ decentralised approach highlights the role of state-level policy experimentation and private investment. Renewable portfolio standards, tax credits, and innovation-driven competition have enabled rapid growth in wind and solar capacity, though outcomes vary significantly across states [17].

China presents a distinct model characterised by strong state intervention, aggressive industrial policy, and large-scale manufacturing. By integrating renewable energy deployment with domestic manufacturing and export-oriented strategies, China has achieved dramatic cost reductions and global market dominance in solar and wind technologies [18,19].

Energy-exporting states such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates have increasingly adopted renewables to reduce domestic fossil fuel consumption while preserving export revenues. This approach is particularly relevant for Uzbekistan, where natural gas represents both an energy input and a strategic economic asset [20].

The literature converges on a critical conclusion: renewable energy transitions are most effective when embedded within broader industrial, scientific, and infrastructure policies. Fragmented or purely market-driven approaches risk underutilising potential benefits and reinforcing technological dependence [21–23].

3. Methodology and Analytical Framework

This study employs a three-stage assessment methodology consistent with IEA and IRENA practice [2,6]:

3.1 Renewable Energy Potential Framework

1. **Theoretical potential** – maximum energy availability based on natural resources (solar irradiation, wind speed, hydrology, biomass).
2. **Technical potential** – constrained by land availability, technology efficiency, and grid capacity.
3. **Economic potential** – determined by investment costs, tariffs, market conditions, and policy instruments.

3.2 Electricity Demand Projection

Electricity demand through 2030 is projected using an exponential growth model:

$$E_t = E_0 \times (1+g)^t$$

where E_0 is baseline demand (≈ 75 TWh in 2024), g is annual growth (6%), and t denotes years. The model projects demand of approximately 100–110 TWh by 2030 [3,4].

3.3 Scenario Analysis

Scenario modelling evaluates alternative transition pathways under varying assumptions regarding investment scale, policy intervention, technology deployment, and infrastructure readiness [10].

4. Renewable Energy Potential in Uzbekistan

4.1 Solar Energy

Uzbekistan benefits from high solar irradiation (1,500–1,800 kWh/m²/year). With PV efficiency of 18–22% and a conservative capacity factor of 20%, solar energy represents the country’s most abundant renewable resource [6].

Assuming land requirements of approximately 2 ha per MW, utilising only 1,000 km² could support around 50 GW of solar capacity. Annual generation from this capacity would reach approximately 80 TWh, covering up to 80% of projected national electricity demand [5,6].

4.2 Wind Energy

Average wind speeds of 6–8 m/s in Karakalpakstan and Navoi allow capacity factors of around 35%. Regional assessments indicate that deploying wind turbines on just 10% of technically suitable land could support 20 GW of installed capacity, generating 50–60 TWh annually [6,22].

4.3 Hydropower and Bioenergy

While hydropower expansion potential is limited due to hydrological constraints, small hydro projects can provide stable generation estimated at 10–12 TWh annually. Bioenergy derived from agricultural and municipal waste could add another 8–12 TWh, while supporting waste management and rural electrification objectives [7,24].

Total renewable potential: 140–160 TWh per year, exceeding domestic demand by a factor of 1.5–2 [6].

5. Economic Modelling and Cost Competitiveness

5.1 LCOE Analysis

The levelised cost of energy (LCOE) is used to compare generation technologies:

$$\text{LCOE} = \frac{I + O\&M + F}{E}$$

Empirical estimates for Uzbekistan indicate LCOE of USD 0.03–0.05/kWh for solar and USD 0.04–0.06/kWh for wind, compared to USD 0.05–0.08/kWh for gas-fired thermal plants [25–27].

5.2 Gas Savings and Macroeconomic Effects

Each kWh of renewable electricity substitutes approximately 0.2 m³ of natural gas. Replacing 50 TWh of gas-based generation would save roughly 10 bcm of gas annually [5].

At a conservative export price of USD 200 per 1,000 m³, this represents an annual macroeconomic benefit of approximately USD 2 billion. Additional benefits include reduced emissions, lower import dependence for fuel, and improved balance-of-payments stability [6,28].

6. Policy Instruments and Scenario Results

Three scenarios are modelled:

- **Business-as-Usual:** RES reach 20–25% by 2030, preserving gas dependency and energy risks.
- **Realistic (Optimised Growth):** RES reach 40–50%, supported by auctions, PPAs, grid upgrades, and storage.
- **Aggressive Green Transition:** RES exceed 60%, maximising benefits but requiring high investment and grid stress [10,29].

Comparative analysis demonstrates that the **realistic–industrial scenario** delivers the best balance of economic efficiency, energy security, and institutional feasibility [6,30].

7. Industrial Localisation and Labour Market Impacts

One of the most strategically significant dimensions of renewable energy development in Uzbekistan is its potential to catalyse industrial localisation and labour market transformation. Unlike conventional thermal power generation, renewable energy systems involve diversified value chains encompassing equipment manufacturing, construction, operation and maintenance, grid services, and energy storage. This creates extensive opportunities for domestic industrial participation rather than simple energy import substitution.

7.1 Local Manufacturing Potential

Key components suitable for localisation include metal structures, mounting systems, cables, transformers, inverters, and auxiliary electrical equipment. While high-tech elements such as photovoltaic cells and battery chemistries may initially remain imported, gradual technology transfer and joint ventures can enable progressive localisation over the medium term. International experience shows that even partial localisation significantly reduces system costs and increases economic multipliers [16], [18].

For Uzbekistan, localisation aligns closely with existing industrial capabilities in metallurgy, electrical engineering, and machine-building. Developing these linkages allows renewable energy investments to function as industrial policy instruments rather than isolated infrastructure projects.

7.2 Employment Effects

Renewable energy development is more labour-intensive than fossil-fuel-based generation, particularly during construction and installation phases. International benchmarks indicate that each

gigawatt of installed solar or wind capacity generates 3,000–5,000 direct and indirect jobs across the value chain [6], [15].

Under the realistic scenario, which envisions 40–50 GW of renewable capacity by 2030, total employment creation could exceed 100,000 jobs. These include engineers, technicians, construction workers, grid specialists, and researchers. Importantly, many of these jobs are decentralised, supporting regional development and reducing labour market concentration in major urban centres.

7.3 Human Capital Constraints

Despite these opportunities, a shortage of skilled professionals remains a critical barrier. Without targeted investment in education, vocational training, and applied research, localisation risks remaining superficial. Strengthening university–industry collaboration and applied research institutes is therefore essential to avoid long-term technological dependency [21], [23].

8. Grid Modernisation and Energy Storage Economics

While generation potential is abundant, the ability of the electricity system to absorb high shares of variable renewable energy constitutes the principal technical constraint to rapid deployment.

8.1 Grid Infrastructure Limitations

Uzbekistan’s electricity grid was designed for centralised, dispatchable generation. High transmission losses, limited automation, and insufficient high-voltage capacity restrict the integration of large-scale solar and wind projects, particularly in remote regions with strong resource potential. Without systematic grid reinforcement, renewable curtailment risks increase substantially [4], [6].

8.2 Smart Grids and Digitalisation

Modern grid management technologies—including smart substations, digital dispatch systems, and demand-side management—enable greater flexibility and system stability. Empirical studies show that grid digitalisation can increase renewable absorption capacity by 20–30% without proportional capacity expansion [2], [17].

8.3 Role of Energy Storage

Energy storage forms the technological backbone of high-renewable systems. Battery storage mitigates intermittency, improves load balancing, and enhances frequency regulation. Current estimates suggest that integrating 0.25–0.5 MW of battery capacity per megawatt of solar generation provides sufficient system flexibility under Uzbek conditions [6], [25].

Although storage technologies increase upfront capital costs, lifecycle analysis demonstrates that system-level benefits—reduced curtailment, deferred grid investments, and enhanced reliability—outweigh additional expenditure under medium and high renewable penetration scenarios.

9. Risk Analysis and Policy Sequencing

Renewable energy transitions entail multidimensional risks that must be addressed through structured policy sequencing rather than ad hoc interventions.

9.1 Financial and Currency Risks

Large-scale renewable investments are capital-intensive and frequently financed through foreign currency borrowing. Exchange-rate volatility therefore poses material risks to project viability. Long-term power purchase agreements indexed to stable benchmarks and partial currency hedging mechanisms are required to maintain investor confidence [10], [26].

9.2 Institutional and Regulatory Risks

Uncertainty in tariff structures, permitting procedures, and grid access rules can significantly delay projects and increase financing costs. International best practice indicates that transparent auction mechanisms and clearly defined regulatory responsibilities reduce perceived risk premiums by up to 30% [12].

9.3 Technological Risks

Rapid technology evolution creates obsolescence risks. However, modular renewable systems allow phased upgrades, reducing lock-in effects compared with centralised fossil-fuel

infrastructure. Supporting pilot projects and adaptive standards mitigates uncertainty while enabling innovation diffusion [18].

10. Policy Recommendations and Strategic Roadmap

Based on the analysis, a phased and integrated policy roadmap is proposed.

10.1 Phase I (2025–2027): Infrastructure and Scale-Up

- Competitive renewable energy auctions
- Grid reinforcement and high-voltage line construction
- Introduction of long-term PPAs
- Initial deployment of utility-scale storage

10.2 Phase II (2027–2030): Localisation and System Integration

- Incentives for local manufacturing
- Expansion of vocational and university training
- Development of hybrid generation-storage plants
- Digitalisation of dispatch and grid management

10.3 Phase III (Post-2030): Industrial and Export Orientation

- Renewable-powered hydrogen and chemical production
- Regional electricity exports
- Advanced storage technologies
- Full integration of renewables into industrial value chains

This roadmap positions renewable energy not as an isolated sector but as a platform for industrial diversification and technological upgrading [6], [20].

11. Final Conclusions

This study demonstrates that Uzbekistan possesses renewable energy resources sufficient not only to meet domestic demand but to underpin a broader structural transformation of the national economy. Solar and wind energy represent cost-competitive alternatives to gas-based generation, while hydropower and bioenergy provide complementary stability.

The analysis confirms that the principal constraints to renewable deployment are institutional, infrastructural, and human-capital-related rather than resource-based. Scenario modelling identifies a realistic-industrial pathway as the optimal strategy, balancing economic returns, system stability, and policy feasibility.

If supported by coherent policy design, grid modernisation, and investment in scientific capacity, renewable energy can emerge as a cornerstone of Uzbekistan's long-term energy security, industrial development, and macroeconomic resilience.

References

- [1] Republic of Uzbekistan. *Law of the Republic of Uzbekistan on Renewable Energy Sources* (Law No. ORQ- 539). Tashkent, 2019.
- [2] President of the Republic of Uzbekistan. *Strategy for the Transition to a Green Economy of the Republic of Uzbekistan until 2030*. Tashkent, 2023.
- [3] Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. *Report on the Development of the Energy Sector in Uzbekistan*. Tashkent, 2024.
- [4] International Energy Agency (IEA). *Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap to 2030*. Paris: IEA, 2023.
- [5] International Renewable Energy Agency (IRENA). *Renewable Energy Market Analysis: Central Asia*. Abu Dhabi: IRENA, 2022.
- [6] International Renewable Energy Agency (IRENA). *Renewable Power Generation Costs in 2022*. Abu Dhabi: IRENA, 2023.
- [7] World Bank. *Uzbekistan Energy Sector Reform*. Washington, DC: World Bank, 2022.
- [8] World Bank. *Green Growth in Central Asia*. Washington, DC: World Bank, 2023.
- [9] Asian Development Bank (ADB). *Renewable Energy Development in Uzbekistan*. Manila: ADB, 2023.
- [10] United Nations Development Programme (UNDP). *Promoting Renewable Energy in Uzbekistan*. New York: UNDP, 2021.

- [11] Apergis, N., Payne, J.E. Renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries. *Energy Economics* 32 (2010) 123–130.
- [12] Sadorsky, P. Renewable energy consumption and income in emerging economies. *Energy Policy* 37 (2009) 4021–4028.
- [13] Marques, A.C., Fuinhas, J.A. Are public policies towards renewables successful? Evidence from European countries. *Energy Policy* 44 (2012) 109–118.
- [14] Owusu, P.A., Asumadu-Sarkodie, S. A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. *Cogent Engineering* 3 (2016) 1167990.
- [15] Shahbaz, M., et al. The impact of renewable energy on economic growth: Evidence from emerging economies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 123 (2020) 109771.
- [16] Lazard. *Levelized Cost of Energy Analysis (Version 16.0)*. New York: Lazard Ltd., 2023.
- [17] BP. *Statistical Review of World Energy*. London: BP plc, 2023.
- [18] BloombergNEF. *Global Renewable Energy Outlook*. New York: BloombergNEF, 2023.
- [19] Masdar. *Renewable Energy Projects in Uzbekistan*. Abu Dhabi: Masdar, 2024.
- [20] Reuters. Uzbekistan announces waste-to-energy projects as part of green transition strategy. *Reuters Energy News*, 2024.
- [21] European Commission. *Green Energy Transition Report*. Brussels: European Commission, 2022.
- [22] Boyle, G. *Renewable Energy: Power for a Sustainable Future*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- [23] Twidell, J., Weir, T. *Renewable Energy Resources*. 3rd ed. London: Routledge, 2015.
- [24] Sovacool, B.K. *Energy Policy and Security*. Cham: Springer, 2016.
- [25] Usmonov, B. Development of renewable energy systems in Uzbekistan: Challenges and opportunities. *Journal of Energy Economics* 45 (2023) 112–125.
- [26] Usmonov, B., Karimov, A. Industrial integration of renewable energy in the chemical technology sector. *International Journal of Sustainable Energy* 41 (2022) 589–603.
- [27] Usmonov, B. Green energy transformation in Central Asia: An economic modelling approach. *Energy Strategy Reviews* 38 (2024) 100712.
- [28] Usmonov, B., et al. Renewable energy and industrial growth: Evidence from Uzbekistan. *Renewable Energy* 198 (2023) 145–158.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧИСТКИ ПЯТИОКСИДИ ВАНАДИЯ ОТ ОКСИДОВ ПРИМЕСЕЙ

д.т.н , проф. Дадаходжаев А. Т¹., инж. Каримов А. К²., мнс. Йўлдошева И.Х¹.

1.Ташкентский государственный университет им. Ислама Каримова.,

2.Г.П. "Навоиуран"

Аннотация : В статье приводятся результаты переработки отработанных ванадиевых катализаторов и очистки пятиоксида ванадия от примесей оксидов металлов. Получен V²O⁵ с концентрацией 98,2 %

Ключевые слова : отработанный катализатор, V²O⁵, метаванадат, аммиак, серная кислота, осаждение, фильтрация, суспензия, соли металлов.

Опытно-промышленные испытания выщелачивания V²O⁵ из отработанных катализаторов производства серной кислоты из газов обжига сульфидных руд в цехе редких металлов АО "АГМК" [1] подтвердили ранее полученные результаты сернокислотного выщелачивания с последующей двухстадийной обработкой раствора аммиаком до pH 5,0–5,5 далее pH 7–7,5. [2]

Элементный состав полученного продукта, %:

MgO – 0,914; Al²O³ – 0,777; SO³ – 0,129; K²O – 0,093; V²O⁵ – 85,7; Cr²O³ – 0,562; Fe²O³ – 1,75.

Исследования по очистке производственного V²O⁵ от примесей проводили с учетом физико-химических свойств.

Пятиокись ванадия плохо растворяется в воде – 0,07 г/л при 25°C, примеси – серноокислотные соли Mg, K, Al, Fe хорошо растворяются в воде.

Пятиокись ванадия с щелочами образует метаванадаты. Cr²O³ в воде не растворяется из-за прочной кристаллической решетки.

При водной промывке (Ж:Т=4:1) производственного V²O⁵ в раствор переходят все серноокислые соли металлов, образуется мелкодисперсионная водная суспензия V²O⁵ в воде. Разделением суспензии на плотном фильтре и промывкой водой осадка можно избавиться от водорастворимых солей металлов.

Фильтрация проводилась 2-х – 3-х слойном плотном фильтре и остаток на фильтре промывался водой от следов серноокислых солей. Остаток на фильтре сушили при температуре 120–140°C до постоянного веса. При этом концентрация V²O⁵ в сухом остатке составила 93,3%. Элементный состав, % масс:

MgO – 0,229 (0,914); Al²O₃ – 1,35 (1,31); SiO² – 0,797 (0,777); SO³ – 0,088 (0,129); K²O – 0,067 (0,093); Fe²O³ – 1,37 (1,75); As²O³ – 0,292 (0,346).

Примечание: в скобках приведены концентрации примесей в исходном производственном пятиокиси ванадия.

Сравнение элементного состава очищенного и неочищенного V²O⁵ показывает, что при очистке водной промывкой происходит частичный переход в раствор ионы SO₃²⁻, K⁺, Fe⁺³ и As⁺³.

Оксидные примеси алюминия и кремния образуют нерастворимые соединения, вследствие чего они не переходят в раствор

Очистка V²O⁵ от примесей методом обработки аммиаком до ванадата аммония, высаливанием и термообработкой кристаллического метаванадата аммония проводили путем смешения 25%ным водным раствором аммиака при соотношении NH₄OH : V²O⁵ = 4:1 при температуре 80–90°C в течение 4 час. В этих условиях V²O⁵ полностью растворяется в аммиаке образуя метаванадат аммония в растворенной форме.

Смесь неочищенного (V²O⁵)неоч с водой при соотношении (V²O⁵)неоч : H²O = 1:10 с добавкой 25%-ного водного раствора аммиака в соотношении (V²O⁵)неоч : NH⁴OH = 1:4.перемешивали при температуре 90°C в течение 4 час. Уровень жидкости и pH11 раствора поддерживали постоянной добавкой аммиака.

Суспензию фильтровали через 2-3х слойный плотный фильтр, фильтрат охлаждали в герметичной посуде до комнатной температуры и оставили на осветление. Образовалась прозрачная желтоватая жидкость — раствор метаванадата аммония.

Метаванадат аммония отделяли от раствора в кристаллическом виде методом высаливания.

Метаванадат аммония умеренно растворяется в воде, растворимость при 20°C 0,44–4,8 г/100 мл воды. Для полного осаждения ионов ванадия необходима высокая концентрация ионов аммония. Насыщенную концентрацию NH⁴⁺ создавали добавкой насыщенного раствора хлористого аммония в воде при соотношении C_{NH4Cl} : V_{H2O} = 1:2. Согласно закона химического равновесия растворимость метаванадата аммония обратно пропорциональна концентрации ионов NH⁴⁺.

Смесь растворов метаванадата аммония и насыщенного раствора хлористого аммония охлаждали в ледяной водяной бане до завершения процесса кристаллизации метаванадата аммония.

Кристаллы метаванадата аммония отделяли от насыщенного раствора и подвергли термообработке в муфельной печи ступенчатым повышением температуры от 200°C до 450–500°C.

Фазовые превращения NH⁴VO³ до V²O⁵ возможно протекают по следующему механизму: [3]

Результаты спектрального анализа состава готового продукта показали, что результат очистки 98,2% V_2O_5 достигается за счет более высокой степени перехода ионов металлов в раствор.

Изменение концентраций примесей

Таблица 1.

Компоненты% масс	Неочищенный, % масс.	Очищенный % масс	
		(водная промывка)	аммиачная обработка
MgO	0,914	0.929	0.326
Al ₂ O ₃	1,31	1.35	1.10
SiO ₂	0,777	0.797	0.294
SO ₃	1.29	0.088	0.073
V ₂ O ₅	85.7	93.3	98.2
Fe ₂ O ₃	1.75	1.37	0.138

Таким образом, очистку производственного V_2O_5 до норм ТУ целесообразно проводить переводя в метаванадат аммония с последующей термообработкой.

Литература

1. А.Т.Дадаходжаев, О.К. Мураткулов, Д.Х. Якибова, О.К.Юнусов, Л.С.Рахимова, Н.М.Абдутапилова Некоторые результаты исследования переработки отработанных ванадиевых катализаторов Экология и промышленность России 2023Т.27.№2.С.32-36.

2. Дадаходжаев А.Т., Мураткулов О.К., Якибова Д.Х., Каримов А.К. "Опытно-промышленные испытания переработки отработанного ванадиевого катализатора (ОВК)". TASHKENT INTERNATIONAL CONGRESS ON MODERN SCIENCES-III, Tashkent Chemical-Technological Institute, April 22-23, 2024, Tashkent.

3. Kedelbayev B.Sh., Dadahodjaev A.T., Tashkazaev R.A. "Resource-saving technology for processing of spent vanadium catalysts with vanadium pentoxide production and integrated utilization of secondary products". Journal of Ecological Engineering, 2025, 26(11), 258-268.

SINTETIK VA TABIIY POLIMER MATERIALLAR CHIQUINDILARIDAN MUSTAHKAM POLIMER MATERIALLARI OLISHNING ISTIQBOLLARI

Hayitova Dilorom Qaxramon qizi

Qarshi davlat texnika universiteti. Qarshi shahri. O‘zbekiston.

Annotatsiua. Ushbu ishda poliamid polimer materiallari va tabiiy biopolimer materiallar chiqindilari asosida yuqori antifriksion va adgeziyaga bardoshli, mustahkamligi yuqori bo‘lgan polimer kompozitsion materiallar olish ustida amaliy tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotlar natijasida fizik-mexanik va reologik xossalari yaxshilangan, haroratga bardoshli, adgezion muhit, mexanik ta‘sir va yedirilishlarga chidamli, mustahkam polimer kompozitsion materiallari olingan.

Kalit so‘zlar: polimer, poliamid, antifriksion, adgeziya, talk, tsellyuloza, xitin.

Bugungi kunda sintetik polimer materiallardan tayyorlangan mahsulotlar shu darajada ko‘payib ketdiki, ularni utilizatsiya qilish muammolari va atrof-muhit ekologiyasini saqlash bilan bog‘liq muammolar kishilik jamiyatining bugungi kundagi asosiy muammolaridan biriga aylanib ulgurdi. Shu o‘rinda hozirgi kunda ekologik jihatdan zararsiz, iqtisodiy tomondan samarali va biologik parchalanuvchi polimer materiallarini ishlab chiqish insoniyatning muhim vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Oxirgi yillarda qishloq xo‘jaligi mashinalarining ko‘pgina detallarini ustki qismini antifriksion va antikorrozion materiallar bilan qoplashda epoksid-dianli asosga ega bo‘lgan smolalardan foydalanilmoqda. Shu o‘rinda, ushbu epoksid-dianli smolalarga to‘ldiruvchi sifatida alyumin pudrasi, ezilgan talk, kapron va shisha tolalari, grafit, marshalit, temir qirindisi, sement, yog‘och qipig‘i va boshqalardan foydalanib kelinmoqda. Biroq, ushbu yuqorida nomlari keltirilgan

to'ldiruvchilardan tayyorlangan kompozit materiallar bizning sharoitdagi tashqi muhitning yuqori harorati, ekspluatatsiya qilinayotgan maydonning tuzlanuvchanligi va sharoitning ifloslilik darajasi yuqoriligi bois tezda ishdan chiqishga sababchi bo'lmoqda.

Hozirda sanoati rivojlangan mamlakatlar o'zlarining asosiy diqqat e'tiborini modifikatsiyalangan polimer materiallari olishga qaratishgan. Buning uchun ikkilamchi polietilen va organik modifikatorlar asosida yangi tip materiallarini olish uchun turli xil organik modifikatorlarni qo'shish orqali erishilmoqda. Ushbu ishdan asosiy maqsad yangi tipdagi azot saqlovchi modifikatsiyalangan polimer mahsulotlari olishga qaratilgan. Ikkilamchi polietilen asosida olingan materiallarni turli iste'mol tovarlari sifatida qo'llash xalq xo'jaligi uchun juda qulay va iqtisodiy jihatdan tejamkor bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, azot saqlovchi organik modifikatorlar polimer materiallariga plastifikatsiyalovchi va olovga bardoshlilik xossasini oshiradi. Ushbu ishda tarkibida bir nechta azot atomi saqlagan organik birikma ya'ni melamin molekulasi bilan ikkilamchi polietilenning birikmasi olindi va uning yonuvchanligi o'rganildi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi, aniq ekspluatatsion sharoitlar uchun mo'ljallangan kompozit materiallar olish, ularning elektrofizik xossalarini, yangi polimer materiallarining substratni himoyalash xossasini aniqlash va shuningdek, ushbu polimer materiallarining texnologik nuqtai nazardan ekspluatatsiya davridagi mustahkamlik darajasini aniqlashga qaratilgan. Polimerlarga to'ldiruvchilar kiritish orqali mexanik xossalarini oshirish bo'yicha bir guruh tadqiqotchlar o'z ilmiy ishlarini e'lon qilishgan [1; 2].

Shu o'rinda ushbu tadqiqot ishining birinchi navbatdagi vazifalaridan biri, sintetik polimer chiqindi hisoblangan poliamid polimer materiallari chiqindilari asosida tabiiy polimer tabiatli birikmalarning chiqindi mahsulotlaridan foydalangan holda yangi fizik-mexanik va reologik xossalari yaxshilangan polimer materiallari olishga qaratilgan. Ushbu turdagi yangi polimer materiallari o'z xususiyatiga ko'ra haroratga nisbatan o'ta bardoshli, adgezion muhit, mexanik ta'sir va yedirilishlarga chidamli, o'ta mustahkam hamda ekologik nuqtai nazardan zararsiz, bioparchalanuvchi polimer materiallari bo'lib hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqot ishlarida poliamid polimer chiqindilari tarkibiga kiritiluvchi komponentlarning tarkibi va tuzilishi o'rganib chiqildi. Chunki, polimer kompozitsion materiallar olishda birinchi navbatda ushbu polimer kompozitsion materialni tashkil qiluvchi komponentlar texnologik jihatdan bir-biriga mos kelishi kerak. Ushbu tamoiilga asoslangan holda biz sintetik polimer hisoblangan poliamid polimer materiallari chiqindilari bilan unga qo'shiluvchi tabiiy biopolimer materiallarining tarkibiy tuzilmalarining texnologik mosligiga e'tibor qaratildi. Shu o'rinda ushbu komponentlarni bir-biriga tikuvchi sifatida hozirgi kunda sanoatda keng doirada qo'llaniladigan N,N-metilenbisakrilamid dan ham foydalanildi. Nzatijada, ushbu komponentlar ishtirokida bir qancha namunalar olindi va ularning fizik-mexanik va reologik xossalari tadqiq qilindi. Bunday polimer materiallaridan xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida turli xil maqsadlarda foydalanish mumkin. Jumladan, mashinasozlikda, qishloq xo'jaligida, sanoat qurilish sohasida, radiotexnikada va boshqa sohalarda keng doirada foydalanish mumki.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safarova M.A., Qurbonov M.J. Получение термостойких полимерных материалов на основе вторичного полиэтилена // Development of science. – 2025. №10. – В.140-145.

2. Mamatova Sh.B., Safarova M.A., Davranova G.T., Kurbanov M.J., Shavkatova D. Determination of thermal stability of polymeric materials based on recycled polyethylene // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2025, No 9 – 10. ISSN 2310-5607. DOI:10.29013/AJT-25-9.10-51-57 Page 51-57.

YASHIL KIMYO TAMOYILLARI ASOSIDA POLIFUNKSIONAL GURUHLAR TUTGAN SOPOLIMERLAR SINTEZI

t.f.f.d., dots. L.K.Maxkamova, p.f.n., prof. A.I.Xudayberdiyeva,
k.f.d., prof. X.L.Pulatov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil kimyo tamoyillari asosida akrilonitril hamda biologik faol monomerlar asosida sopolimerlar, terpolimerlar sintez qilish usullari o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida ekologik xavfsiz sharoitlarda sopolimerlanish reaksiyasi olib borilib, reaksiyaning optimal sharoitlari aniqlangan. Maxsus e'tibor suvli muhitda, past energiya sarfi sharoitida va toksik bo'lmagan reagentlar yordamida amalga oshiriladigan polimerlanish jarayonlariga qaratiladi.

Kalit so'zlar: akrilonitril, radikal sopolimerlanish, ekologiya, vinil pirrolidon, initsiator.

So'nggi yillarda polimer kimyosida ekologik xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb yo'nalishga aylandi. An'anaviy polimer sintez jarayonlari ko'pincha organik erituvchilar, yuqori harorat va toksik katalizatorlardan foydalanishni talab qiladi. Bu esa atrof-muhit ifloslanishi va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yashil kimyo tamoyillari esa chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va xavfsiz reagentlardan foydalanishni maqsad qiladi. Shu asosda polifunksional guruhlar ega sopolimerlar sintezi katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Biroq, an'anaviy akrilonitril asosidagi polimer materiallar ishlab chiqarish jarayoni ekologik jihatdan ayrim muammolarni ham keltirib chiqaradi. Akrilonitrilning o'zi toksik modda bo'lib, uning ishlab chiqarilishi va qayta ishlanishi atrof-muhit uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli hozirgi kunda polimer kimyosida asosiy e'tibor ekologik xavfsiz va yashil texnologiyalar yaratishga qaratilmoqda.

Polifunksional guruhlar tutgan sopolimerlarning ahamiyati

Polifunksional sopolimerlar tarkibida bir nechta faol funksional guruhlar (-COOH, -OH, -CN, -CONH-, -NH₂ va boshqalar) mavjud bo'lib, ular quyidagi xususiyatlarni ta'minlaydi:

- Yuqori reaktivlik va modifikatsiya imkoniyati
- Suvda eruvchanlik yoki gidrofilik xossalalar
- Biologik tizimlar bilan moslik
- Dorivor moddalarni tashuvchi tizimlarda qo'llanilish

Yashil kimyo tamoyillariga asoslangan sintez usullari

1. Suvli muhitda polimerlanish

Organik erituvchilar o'rniga suvdan foydalanish ekologik xavfni kamaytiradi. Masalan, N-vinilpirrolidon va akril kislotasi kabi monomerlar suvli eritmada radikal polimerlanish orqali sopolimer hosil qiladi.

Structure of Copolymer

2. Initsiator sifatida vodorod peroksid yoki tabiiy oksidlovchilar

Hydrogen peroxide kabi nisbatan xavfsiz tashabbuskorlar past haroratda (30–60°C) polimerlanishni boshlash uchun ishlatiladi.

3. Energiya tejamkor sharoitlar

Reaksiyalar odatda past harorat va atmosfera bosimida olib boriladi, bu esa energiya sarfini kamaytiradi.

4. Solventsiz yoki minimal erituvchili tizimlar

Ba'zi hollarda monomerlar o'zaro erituvchi sifatida ham ishlaydi, bu esa qo'shimcha kimyoviy chiqindilarni kamaytiradi.

Polifunksional sopolimerlarning sintez mexanizmi

Radikal polimerlanish mexanizmi asosida monomerlar faollashadi va o'suvchi zanjirga ulanadi. Turli funksional guruhlar tasodifiy yoki blokli tartibda zanjirga birikib, sopolimer hosil qiladi.

Polifunksional sopolimerlar quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi:

- Tibbiyot (dori tashuvchi tizimlar, gidrogellar)
- Biotexnologiya (ferment immobilizatsiyasi)
- Suv tozalash texnologiyalari
- Kosmetika sanoati
- Qoplama va adsorbent materiallar

Sopolimerlarning ekologiyadagi ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Suvni tozalash va og'ir metall ionlarini adsorbsiya qilishda qo'llanilishi
- Sanoat chiqindilarini kamaytirish uchun filtr materiallar sifatida ishlatilishi
- Qayta ishlanadigan va uzoq xizmat muddatiga ega materiallar yaratish
- Biologik tizimlarga nisbatan mos va kam toksik polimerlar ishlab chiqish

1-jadval. Akrilonitril asosidagi sopolimerlar sintezida an'anaviy va yashil yondashuvlarning taqqoslanishi

№	Mezoni	An'anaviy sintez usuli	Yashil kimyo asosidagi sintez
1	Erituvchi turi	Organik erituvchilar (toksik, uchuvchan)	Suvli muhit yoki erituvchisiz tizim
2	Harorat	Yuqori harorat (60–120°C)	Past harorat (30–60°C)
3	Tashabbuskor	Metall asosli yoki zararli peroksidlar	Vodorod peroksid kabi ekologik xavfsiz oksidlovchilar
4	Ekologik xavf	Yuqori (chiqindilar, VOClar)	Past (minimal chiqindi)
5	Energiya sarfi	Yuqori	Past, energiya tejamonkor
6	Atom iqtisodiyligi	O'rta	Yuqori (reaktivlar samarali foydalaniladi)
7	Mahsulot tozaligi	Qo'shimcha tozalash talab etiladi	Yuqori tozalik, kam qo'shimcha mahsulot
8	Qo'llanilish xavfsizligi	Cheklangan, ekologik risk mavjud	Yuqori xavfsizlik va barqarorlik

Akrilonitril, akril kislota, N-vinilpirrolidon asosidagi sopolimerlar sintezi yashil kimyo tamoyillariga mos keluvchi zamonaviy polimer texnologiyalaridan biridir. Suvli muhit, past harorat, xavfsiz tashabbuskorlar va yuqori atom iqtisodiyligi bu jarayonni ekologik jihatdan samarali va istiqbolli qiladi. Bunday materiallar kelajakda ekologik toza sanoat va biomeditsina sohasida muhim o'rin egallashi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Singh, R., Gupta, P. "Synthesis and Applications of Polyacrylonitrile-Based Copolymers in Environmental Systems," *Journal of Polymer Research*, 2021, Vol. 28, pp. 1–15.
2. Л.К.Махкамова, О.С. Максумова, Ш.А.Муталов. Волокно-образующие сополимеры акрилонитрила //Композицион материаллар. Илмий- техникавий ва амалий журнал, 2/2022. –Б. 113-115

SOME PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WATER-SOLUBLE DIALDEHYDE CELLULOSE

¹Toshkulova M.R., ²Akhmedov O.R.

¹Tashkent Institute of Chemical Technology

²Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan

In recent years, interest in developing functional polymer materials has significantly increased, which is linked to the need for new biocompatible and safe medical devices. The wide possibilities for structural variation of various polymer compounds pave the way for creating materials with pre-defined physicochemical, mechanical, and medico-biological properties [1-3]. Approaches to synthesis or chemical modification, which allow for the construction of macromolecular systems possessing biologically active properties, are becoming particularly relevant. It can be noted that one of the most developed areas of polymer chemistry remains the purposeful chemical modification of polysaccharides, the primary goal of which is to impart various biologically active properties to them. The choice of polysaccharides is justified by the fact that this class of compounds is accessible, non-toxic, and easily subjected to chemical transformations. Based on them, a wide range of biomaterials has already been developed, including both water-soluble and physiologically insoluble polymer compounds. Due to the diversity of functional groups and high reactivity, polysaccharides are well-suited for controlled chemical modification. Additional interest in them is associated with the possibility of creating materials compatible with living tissues that do not cause toxic effects.

From the perspective of practical application and chemical structure, modified cellulose containing aldehyde groups in the macromolecular chain is considered interesting. The introduction of aldehyde groups into the elementary links of cellulose can be carried out in several ways, the most common of which is considered periodic oxidation. This reaction is selective in nature and concludes with the formation of two aldehyde groups in the monomeric units of the cellulose; the product obtained by this method is called dialdehyde cellulose (DAC). One of the most important reactions of DAC is its ability to form various chemical compounds with the primary amino group—Schiff bases containing the azomethine group ($-C=N-$). The formation of covalent azomethine bonds between the polymer matrix and low-molecular-weight compounds significantly expands the scope of DAC application, allowing for purposeful modification of its structure and functional properties. The condensation reaction of aldehyde groups with amines proceeds under mild conditions, does not require the use of toxic catalysts, and ensures a high degree of binding of reagents to the cellulose matrix. Despite many advantages of DAC, its main disadvantage is considered to be its insolubility in water, which significantly limits the possibilities of conducting subsequent modification reactions in a homogeneous environment and worsens control over the degree of macromolecular chain functionalization. This fact can be explained by the formation of hemiacetal bonds between the aldehyde and hydroxyl groups of DAC located in the main macrochain. In turn, the formation of intra- and intermolecular hemiacetal bonds leads to the formation of a cross-linked structure, which prevents DAC from dissolving in water. At the same time, the rupture of easily hydrolyzable hemiacetal bonds can be carried out by temperature exposure.

The production of water-soluble DAC (WSDAC) opens the possibility of using them as a convenient and highly functional platform, as the accessibility of aldehyde functional groups for interaction with nucleophilic reagents increases significantly under homogeneous environmental conditions. This ensures more complete reactions and contributes to the formation of polymer derivatives with uniform distribution of immobilized fragments, which is a determining factor for obtaining materials with the necessary physicochemical and biological properties.

To obtain WSDAC, 10 g of suspended cotton cellulose was pre-added to 1000 ml of water with 19.8 g of sodium periodate at a DAC: $NaIO_4$ ratio of 1:1.5. The mixture was then stirred in the dark for 120 hours. To complete the periodate oxidation reaction, ethylene glycol was added to the mixture. The resulting DAC was separated in a special ceramic filter, washed with distilled water to remove IO_4^- and IO_3^- ions (analysis with silver nitrate solution), and dried at 50°C. Subsequently, 5

g of the dried sample of DAC was suspended in 500 ml of water, and the resulting reaction mixture was heated at a temperature of 80-100 °C for 5-10 hours. After the time elapsed, the sample was cooled in running water and centrifuged to remove residual solids. The supernatant was collected and dialyzed against distilled water in membranes (with a protein permeability of 3000 Da) for 48 hours. The residual substance was separated by sublimation drying.

The conducted research showed that the yield, composition, and molecular weight of the obtained WSDAC samples depend on temperature and thermal exposure duration. Increasing the temperature from 80 to 100 °C is accompanied by a natural increase in the yield of WSDAC compared to the original DAC, indicating an intensification of dissolution and the transition of oxidized cellulose into a soluble state. Increasing the processing time leads to an increase in the output of final products. At the same time, a decrease in the oxidation state of WSDAC is observed, due to the partial destruction of aldehyde groups at a higher temperature. It should be noted that the average molecular weight of WSDAC decreased from 48000 Da to 39500 Da with an increase in both temperature and heating duration, indicating the occurrence of destructive processes in the polymer chain. The most pronounced decrease in the molecular weight of the obtained WSDAC was observed at a temperature of 100 °C and a time of 10 hours, indicating partial hydrolytic rupture of glycosidic bonds between monomer units.

WSDAC UV spectra were obtained with varying levels of aldehyde groups, demonstrating distinct differences reflecting oxidation levels. Intensive absorption in the 200-220 nm region was characteristic of the $n \rightarrow \pi^*$ and $\pi \rightarrow \pi^*$ transitions of -CHO groups formed as a result of the decomposition of C₂-C₃ glycolene fragments of cellulose. The higher optical density of the sample with an oxidation state of 87 mol.% indicated a higher concentration of aldehyde groups in the polymer chain. The wide band in the 250-280 nm range may be associated with the formation of conjugate structures or hemiacetal forms that stabilize electron-excited states. The shift in the absorption maximum and the increase in the intensity of the absorption band for the sample with a higher oxidation state indicated an increase in electronic interaction between the functional groups. For the sample with an oxidation state of 75 mol%, a less pronounced absorption was observed, indicating the preservation of slightly more unoxidized glucopyranose links. A smooth decrease in absorption in the area above 290 nm confirms the absence of chromophores with a developed π -system. In total, the data obtained by UV spectroscopy confirmed the production of dialdehyde cellulose and demonstrated a direct correlation between the content of aldehyde groups and the electronic-optical characteristics of the studied materials, which is important for further applications.

Thus, by heat treatment of dialdehyde cellulose, water-soluble derivatives with regulated oxidation states and molecular weight were obtained. It has been established that changing the temperature and duration of the process allows for purposeful changes in the yield, structural characteristics, and degree of destruction of the macromolecular chain of WSDAC. Using UV spectroscopy, the content of aldehyde groups was confirmed, and the dependence of electronic-optical properties on the oxidation state was identified. The results obtained indicate that water-soluble dialdehyde cellulose can be considered a promising matrix for further chemical modification under homogeneous conditions. The increased availability of aldehyde groups ensures the effective progression of reactions with nucleophilic reagents, particularly with primary amines, which opens opportunities for the directed synthesis of functional derivatives with specified properties.

References

1. R Langer, DA Tirrell. Designing materials for biology and medicine. *Nature* 2004; **428**, 487-492.
2. NA Peppas, JZ Hilt, A Khademhosseini, R Langer Hydrogels in biology and medicine: From molecular principles to bionanotechnology. *Advanced Materials* 2006; **18**, 1345-1360.
3. JF Mano, GA Silva, HS Azevedo, PB Malafaya, RA Sousa, SS Silva, LF Boesel, JM Oliveira, TC Santos, AP Marques, NM Neves, RL Reis. Natural origin biodegradable systems in tissue engineering and regenerative medicine. *Journal of the Royal Society Interface* 2007; **4**, 999-1030.

SOME FEATURES OF INULIN OXIDATION

S.R.Umarova., A.Sh.Khusenov., G.Rakhmanberdiev., J.D.Abdurahmonov.,
Tashkent Chemical Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. This study examines the oxidation of inulin using nitric acid and sodium nitrite under heterogeneous conditions. Oxidized inulin with a high content of carboxyl groups was obtained and characterized by its structure, morphology, and functional properties. The results showed that the product possesses sorption, ion-exchange, biodegradation, and hemostatic properties, indicating its potential use in pharmaceutical and cosmetic applications.

Keywords. Inulin, oxidation, oxidized inulin, polysaccharides, carboxyl groups, nitric acid, sodium nitrite, sorption, ion-exchange, hemostatic material, biodegradation.

The product of cellulose oxidation along the sixth C-atom of the glucopyranose cycle, named monocarboxylcellulose, is valuable for the preparation of medicinal preparations, fine purification, and separation of substances [1-3]. It was primarily produced and used in its traditional fibrous form. Converting the fibrous form into powdered form enhances the hemostatic and ion-exchange effects inherent in monocarboxyl cellulose, its ability to dissolve in the tissues of the living organism, and opens opportunities for obtaining medical and cosmetic products in the form of creams, pastes, sols, and sprays. Powdered oxidized cellulose belongs to the category of relatively expensive products. Traditional methods of selective oxidation of cellulose are based on processing with gaseous or dissolved nitrogen (IV) oxide in hydrocarbons. It is also proposed to use 60-65% HNO₃ in combination with sodium nitrite, the addition of which ensures the generation of nitrogen dioxide in the system, which catalyzes the oxidation process. In this way, within 25-30 hours at normal temperature, it is possible to achieve a significant degree of cellulose oxidation (12-14 mas. %)

Based on the above, we conducted the oxidation of inulin under heterogeneous reaction conditions to obtain products possessing properties similar to monocarboxyl cellulose, while simultaneously simplifying the technological process and reducing the cost of production.

Nitric acid of a specified concentration was used as the oxidizing system in the presence of sodium nitrite, which ensures the formation of nitrogen dioxide in situ, which acts as a catalyst. The process was carried out at room temperature under constant stirring, which contributed to the uniform course of the reaction at the phase boundary. Varying the oxidation time, reagent concentrations, and phase ratios allowed for the determination of optimal conditions that ensure the maximum degree of inulin transformation with minimal polysaccharide chain destruction.

Oxidation was carried out with 60-65% HNO₃ in the presence of NaNO₂ (0.5-1.5 mass. % of the polysaccharide mass) at a temperature of 2-25 °C for 10-30 hours. The solid phase: liquid ratio was varied within the range of 1:10-1:20. The oxidation state was determined by the content of carboxyl groups using the potentiometric titration method. It has been established that under optimal conditions, the content of -COOH groups reaches 8-11 mas. %, while the average degree of polymerization decreases by no more than 25-30% compared to the initial inulin. Morphological research using scanning electron microscopy showed the formation of a dispersed powder-like structure with particle sizes of 20-100 μm and a developed surface.

X-ray diffraction analysis of the initial and oxidized inulin was performed using a diffractometer with CuKα radiation ($\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$) in the $2\theta=5-40^\circ$ angle range with a scanning step of 0.02° and a speed of $1-2^\circ/\text{min}$. The obtained diffractograms of the initial inulin are characterized by the presence of a wide diffuse maximum in the $2\theta=19-21^\circ$ region, indicating a predominantly amorphous polysaccharide structure. Calculation of the relative crystallinity degree using the integral intensity method showed its decrease from 28-32% for the initial inulin to ~15-20% for the oxidized samples.

The obtained products were characterized by the content of -COOH groups, degree of polymerization, and solubility. It has been established that oxidized inulin forms a powder-like material with a developed specific surface, exhibiting pronounced sorption and ion-exchange properties. Furthermore, its hemostatic activity and biodegradation were investigated in model biological environments, demonstrating the prospects for its use in medicine as a soluble material.

Thus, the proposed method of inulin oxidation under heterogeneous conditions allows for the production of functional derivatives of polysaccharides with regulated properties suitable for use in the pharmaceutical and cosmetic industries. Further research is aimed at optimizing process parameters and expanding the range of practical applications for the obtained materials.

References

- 1.Sundaram, S. P., & Keenan, A. S. (2010). Evolution of hemostatic agents in surgical practice. *Indian Journal of Urology*, 26(3), 374–381.
- 2.Lewis, K. M., Spazierer, D., Urban, M. D., Lin, L., Redl, H., & Goppelt, A. (2013). Comparison of regenerated and nonregenerated oxidized cellulose hemostatic agents. *European Surgery*, 45(4), 213–220.
- 3.Zhong, Y., Hu, H., Min, N., Wei, Y., Li, X., & Li, X. (2021). Application and outlook of topical hemostatic materials: A narrative review. *Annals of Translational Medicine*, 9(7), 577.

MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS (MIP) AND THEIR SIGNIFICANCE

PhD. Askarova D.O.¹, PhD. Kalbaev A.M.², D.Sc., Prof. Abdikamalova A.B.³

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan.

²Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan.

³Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent Uzbekistan.

Abstract. This article covers the theoretical foundations of molecular imprinting technology, synthesis methods, and its role in modern science and technology. Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) are analyzed based on their selectivity following the "lock and key" principle and as synthetic analogs of biological receptors.

Keywords: Molecularly imprinted polymers, selectivity, synthesis, covalent, non-covalent.

Global industrial and manufacturing processes today stand at the threshold of a "smart materials" revolution. In particular, Molecularly Imprinted Polymer (MIP) technology is an innovative solution of strategic importance not only for laboratory research but also for a wide range of industrial sectors — pharmaceuticals, food safety, environmental monitoring, and the petrochemical industry. [1] Combining the high selectivity of natural biological systems with the durability of synthetic materials, MIPs are the key to optimizing modern technological processes. Until now, industrial separation and purification processes (separation) have mainly relied on conventional sorbents or expensive biological components (antibodies, enzymes). However, traditional methods often fail to provide the required level of selectivity, while biological components are extremely sensitive to environmental influences (temperature, pH, pressure) and are expensive. The relevance of MIPs is manifested precisely in the elimination of these problems. In aggressive chemical environments and high temperatures of industrial conditions, MIPs maintain their functionality, which allows them to be integrated into continuous production cycles. Compared to natural receptors, the costs of synthesizing MIPs are significantly lower, and the possibility of reusing them (through regeneration) drastically reduces the cost. In the pharmaceutical industry, MIPs act as high-precision filters in extremely delicate processes, such as the separation of optical isomers of drugs or the detection of mycotoxins in the food industry.

Molecular imprinting refers to "smart" plastic materials capable of recognizing a specific molecule. They are often called synthetic analogs of biological antibodies. The production of MIPs is based on the "lock and key" principle. This process usually consists of three stages:

Complex formation: The target molecule (template) is mixed with certain functional monomers. Monomers arrange themselves around the template molecule through chemical bonds (hydrogen bonding, ionic, or covalent).

Polymerization: A cross-linker and an initiator are added to the mixture. As a result, a rigid polymer structure is formed that surrounds the template molecule from all sides.

Template removal: Once the polymer is formed, the template molecule is washed out using special solvents. Cavities remain inside the polymer that correspond to the shape, size, and chemical groups of the template molecule. [2]

MIPs are divided into several types according to the type of interaction and appearance:

Covalent MIPs: Strong covalent bonds are formed between the template and the monomer. In this method, the cavities are very precise, but it is more difficult to wash out the template.

Non-covalent MIPs: The most common type. Hydrogen bonds or Van der Waals forces are used. Preparation is easy and fast.

Magnetic MIPs (mag-MIPs): Magnetic particles are incorporated into the polymer. This allows the polymer to be quickly separated from the solution during the analytical process using a simple magnet.

Surface Imprinting: In this case, recognition sites are created only on the surface of the polymer. This is very convenient for the analysis of large molecules (proteins, viruses). Significance and advantages of MIPs: MIP technology has made revolutionary changes in modern chemistry and biology: MIPs "recognize" and capture exactly the required molecule from very complex mixtures (for example, blood, river water, or food extracts). Unlike biological antibodies, MIPs are:

- Highly resistant to temperature.
- Not destroyed in acidic and alkaline environments.
- Can be stored for a long time (years). [3]

Synthesizing them in laboratory conditions is much cheaper than growing biological components, and there is a possibility of repeated use.

Fields of application

Environmental control: Detection of herbicides (e.g., ametryn), pesticides, and heavy metals in water.

Medicine: As sensors in the detection of drugs or disease markers in the blood.

Food safety: Scanning for toxins or antibiotic residues in products.

Drug delivery: Targeted delivery of the drug to the required part of the body.

MIPs are a technology that allows the replication of complex biological processes in nature using synthetic and durable materials. [4]

In conclusion, MIP technology has made analytical chemistry not only more accurate but also much cheaper and faster. These "smart" polymers will serve to replace complex laboratory equipment with simple and portable devices in the future.

References:

1. B Selligren, K J Shea J. Chromatogr., A 635 31 (1993)
2. Cameron A., Ha^okan S., Lars I., Richard J., Nicole K., Ian A., John O., Michael J./ Review, Molecular imprinting science and technology: a survey of the literature for the years up to and including 2003 // JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION J. Mol. Recognit. 2006; 19: 106–180
3. G V Lisichkin, Yu A Krutyakov/ Molecularly imprinted materials: synthesis, properties, applications// Russian Chemical Reviews 75 (10) 901 – 918 (2006)
4. Syahputra, A.; Nurhadini, N.; Puspitasari, F.I. Pemilihan Monomer Fungsional Terbaik Dalam Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Monogliserida Lard Menggunakan Metode Komputasi. Al-Kimia 2021, 9, 23–33

XLORAMFENIKOL, BENZGIDROKSAM KISLOTA VA ULARNING MO KOMPLEKSI FT-IR TAHLILI

Nargiza J. Axmadaliyeva., Zuxra Ch. Kadirova

O'zbek-Yapon yoshlar innovatsiya markazi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda keng ta'sir doirasiga ega bo'lgan xloramfenikol (CAM) antibiotigi va benzgidroksam kislota (BHA) asosida molibden (VI) ionining yangi aralash ligandli koordinatsion birikmasi sintez qilindi. Olingan kompleksning tuzilishi $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ diapazonda FT-IR spektroskopiya usuli yordamida tahlil qilindi. Spektroskopik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, benzgidroksam kislota ligand sifatida molibden markazi bilan gidroksamat guruhining O,O-donor atomlari orqali bidentat tarzda bog'langan. Xloramfenikol antibiotigi esa o'zining strukturaviy yaxlitligini saqlagan holda kompleks tarkibiga kirganligi $\nu(\text{C-Cl})$ va boshqa xarakterli tebranishlar orqali tasdiqlandi. Yangi hosil bo'lgan $\nu(\text{Mo=O})$ va $\nu(\text{Mo-O})$ bog'lariga tegishli piklarning paydo bo'lishi barqaror metall kompleksi hosil bo'lganligini isbotlaydi. Tadqiqot natijalari ushbu tizimni kelgusida yuqori biofaollikka ega dori vositalari yaratishda istiqbolli ob'ekt sifatida o'rganish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Xloramfenikol, benzgidroksam kislota, molibden (VI) kompleksi, FT-IR spektroskopiya, koordinatsion birikmalar, aralash ligandli komplekslar, bidentat koordinatsiya, bioanorganik kimyo.

Kirish. Xloramfenikol (chloramphenicol, CAM) keng ta'sir doirasiga ega bo'lgan bakteriostatik antibiotik bo'lib, ilk bor *Streptomyces venezuelae* dan ajratib olingan va bakterial infeksiyalarni davolashda muhim o'rin egallaydi [1]. Uning kimyoviy tuzilishi p-nitrobenzol halqasi, dixloroatsetamid fragmenti va diol guruhlarini o'z ichiga oladi. Xloramfenikol ribosomaning 50S subbirigidagi peptidiltransferaza markaziga ta'sir qilib, oqsil biosintezini ingibirlaydi [1].

So'nggi yillarda antibiotiklarning metall ionlari bilan kompleks hosil qilishi ularning biologik faolligini oshirishi mumkinligi aniqlangan [2]. Metall komplekslar ligandlarga nisbatan yuqori lipofillik va biofaollikka ega bo'lishi bilan ajralib turadi [2].

Xloramfenikol metall komplekslari ko'pincha gidroksil va karbonil guruhlari orqali metall ionlariga koordinatsiyalanadi [3]. IR-spektroskopik tahlillar ushbu jarayonni aniqlashda keng qo'llaniladi [3].

Benzgidroksam kislota kuchli kompleks hosil qiluvchi ligand bo'lib, u kislorod donor atomlari orqali metall ionlari bilan barqaror koordinatsion bog'lar hosil qiladi [2].

Molibden asosidagi komplekslar turli biologik va fizik-kimyoviy xossalarga ega bo'lib, zamonaviy bioanorganik kimyoda muhim o'rin tutadi [3].

Infraqizil (FT-IR) spektroskopiya koordinatsion bog'lanishlarni aniqlashda asosiy usullardan biri bo'lib, funksional guruhlarning tebranish chastotalaridagi siljishlar kompleks hosil bo'lganligini ko'rsatadi [4].

Eksperimental qism. Xloramfenikol levomitsetin preparatidan rekrystallizatsiya usuli yordamida ajratib olinib, quritildi va keyingi tajribalarda qo'llanildi. Benzgidroksam kislota va ammoniy molibdat analitik toza holatda ishlatildi. Erituvchi sifatida etanol va distillangan suvdan foydalanildi.

Xloramfenikol va benzgidroksam kislota etanol eritmasida eritilib, 1:1 molyar nisbatda aralashtirildi. So'ngra aralashmaga ammoniy molibdatning suvdagi eritmasi qo'shilib, umumiy nisbat 1:1:1 (CAM:BHA:Mo) ga keltirildi. Reaksiya aralashmasi $60\text{--}70\text{ }^{\circ}\text{C}$ da 1–2 soat davomida aralastirib qizdirildi. Jarayon yakunida hosil bo'lgan cho'kma filtrlanib, etanol–suv aralashmasi bilan yuvildi va quritildi.

Olingan moddalarning FT-IR spektrlari $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ diapazonda KBr tabletkalari usulida qayd etildi. Spektrlar asosida funksional guruhlarning tebranish chastotalari va ularning siljishi orqali kompleks hosil bo'lishi baholandi.

Natijalar va ularning tahlili. Molibden kompleksi spektrida kuzatilgan eng muhim o'zgarish karbonil guruhiga tegishli $\nu(\text{C=O})$ tebranishining 1650 cm^{-1} dan 1603 cm^{-1} gacha sezilarli past chastotaga siljishidir. Bu holat karbonil kislorod atomining molibden markazi bilan koordinatsiyaga

kirganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 1682 cm^{-1} atrofida kuzatilgan qo'shimcha pik non-coordinated yoki kuchsiz o'zaro ta'sirlashuvchi karbonil guruhlariga tegishli deb izohlanadi.

1057 cm^{-1} da kuzatilgan intensiv pik $\nu(\text{N-O})$ tebranishiga mos keladi va gidroksamat guruhining koordinatsiyada faol ishtirok etganligini tasdiqlaydi. Bu natija benzgidroksam kislota ligandining O,O-donor atomlari orqali bidentat tarzda bog'langanligini ko'rsatadi.

1521 cm^{-1} da paydo bo'lgan pik aromatik $\nu(\text{C=C})$ emas, balki $\nu(\text{C-N})$ (amid II) tebranishiga tegishli bo'lib, uning intensivligi va joylashuvidagi o'zgarishlar koordinatsiya natijasida elektron zichlikning qayta taqsimlanganligi bilan izohlanadi. 1410 cm^{-1} da kuzatilgan tebranishlar esa deformatsion yoki $\nu(\text{C-N})$ tebranishlariga tegishli bo'lib, sezilarli o'zgarishsiz saqlanib qolgan.

Kompleks spektrida yangi piklarning paydo bo'lishi uning hosil bo'lganligini aniq tasdiqlaydi. Xususan, 872 cm^{-1} da $\nu(\text{Mo=O})$ tebranishi molibdenning terminal okso-guruhga ega ekanligini ko'rsatadi, 551 cm^{-1} da $\nu(\text{Mo-O})$ tebranishi esa metall-ligand koordinatsion bog'lar shakllanganligini bildiradi.

O-H/N-H diapazonida (3320 cm^{-1}) kuzatilgan keng pik vodorod bog'lanish mavjudligi bilan izohlanadi va ligand muhitining stabilizatsiyasida ishtirok etadi.

1-rasm. FT-IR spektr

Xulosa. FT-IR spektroskopik tahlil natijalari benzgidroksam kislota (BHA) va xloramfenikol (CAM) ishtirokida molibden (VI) ioni asosidagi yangi aralash ligandli koordinatsion birikma muvaffaqiyatli sintez qilinganligini tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

Koordinatsiya usuli: Benzgidroksam kislota molibden markazi bilan gidroksamat guruhining O,O-donor atomlari orqali bidentat-tsiklik tarzda bog'langanligi $\nu(\text{C=O})$ va $\nu(\text{N-O})$ tebranishlarining sezilarli past chastotali siljishlari bilan isbotlandi.

Strukturaviy yaxlitlik: Spektrlarning qiyosiy tahlili xloramfenikol antibiotigining kompleks tarkibida o'zining asosiy funksional fragmentlarini (xususan, p-nitrobenzol va dixloroatsetamid) saqlab qolgan holda qo'shimcha ligand sifatida koordinatsiyaga kirishganligini ko'rsatdi.

Yangi bog'lar shakllanishi: Kompleks spektrida paydo bo'lgan 872 cm^{-1} (Mo=O) va 551 cm^{-1} (Mo-O) chastotalari terminal okso-guruh mavjudligini hamda metall-ligand o'rtasida barqaror

kimyoviy bog' hosil bo'lganligini namoyon etadi. Sintez qilingan ushbu tizim antibiotikning biofaolligini oshirish va metall komplekslarning lipofillik xususiyatlaridan foydalangan holda yangi turdagi dori vositalarini yaratishda istiqbolli ob'ekt hisoblanadi. Olingan natijalar kelgusida ushbu kompleksning mikrobiologik faolligi va in silico xossalari chuqurroq o'rganish uchun fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Tevyashova, A. N. (2021). Recent trends in synthesis of chloramphenicol new derivatives. *Antibiotics*, 10(12), 1500. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10121500>
2. Naresh Chouhan, Milan Hait, Gourisankar Roymahapatra, Mina Huang, Ben-Bin Xu and Zhanhu Guo (2022). Complexation of antibiotics with transition metal ions: A review. *ES Food & Agroforestry*, 8, 50–65.
3. Essam A. Mohamed., Alaa E. Ali., Sherif A. Kolkaila., Soad S.Fyala., Gehan S. Elasala., Department of Chemistry, Faculty of Science, Da., et al. (2024). Synthesis, spectroscopic studies and thermal analysis of chloramphenicol metal complexes. *TWIST Journal*, (in press).
4. Pushpa Latha, S. (2018). Synthesis, characterisation and DNA binding study of mixed ligand metal complexes of chloramphenicol. *International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations*, 6(3), 643–650.

ATR-FTIR CONVERSION ANALYSIS OF THE PIPERIDINE–CHLOROACETATE REACTION

Mamatkulova Sadoqat Olimovna ., Maksumova Oytura Sitdikovna.,
Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan,

Abstract. In this work, the SN₂ reaction between piperidine and chloroacetic acid was kinetically studied using ATR-FTIR spectroscopy. The results showed that the reaction rate and conversion increase with rising temperature. The ATR-FTIR method enabled effective real-time monitoring of the reaction process.

Introduction. Nucleophilic substitution reactions involving amines occupy an important place in organic synthesis because they are widely used in the synthesis of pharmaceutical and biologically active compounds. In particular, the piperidine ring is one of the most common structural fragments in medicinal chemistry, and its derivatives possess significant practical importance [1,2]. The interaction of amines with halogenated substrates, especially N-alkylation processes, often proceeds via the SN₂ mechanism, and this process depends on the nucleophilic nature, the structure of the substrate, and the properties of the reaction medium [3]. Compounds of the chloroacetate type are considered convenient model substrates for such reactions due to the polarization of the C–Cl bond [4]. ATR-FTIR spectroscopy is an effective method for monitoring reaction kinetics in real time, allowing rapid and reliable identification of functional group changes, evaluation of conversion, and calculation of kinetic parameters [5]. Therefore, in this work, the kinetic regularities of the SN₂ reaction between piperidine and chloroacetic acid were investigated using the ATR-FTIR method.

Research Object and Methods. The nucleophilic substitution reaction between piperidine and chloroacetic acid was selected as the object of this study. The reaction was carried out in acetonitrile medium at a 1:1 molar ratio. Experiments were performed at temperatures of 50, 60, and 70 °C using a magnetic stirrer. During the reaction, samples were collected every 10 minutes over a period of 180 minutes and analyzed using ATR-FTIR spectroscopy. The spectra were recorded on a Shimadzu IRSpirit FTIR spectrometer equipped with a QATR-S ATR module. In the kinetic analysis, the decrease in the intensity of the C–Cl bond characteristic band of chloroacetic acid in the range of 710–730 cm⁻¹ was mainly used as the basis for evaluation. Based on the obtained data, the conversion degree and kinetic parameters of the reaction were calculated [6].

Results and Discussion. Based on the ATR-FTIR data, the kinetic regularities of the reaction between piperidine and chloroacetic acid were evaluated at different temperatures. The obtained results showed a steady increase in conversion over time, while an increase in temperature

significantly accelerated the process. At 50 °C, the reaction proceeded relatively slowly, and the conversion reached 0.67 after 180 minutes. At 60 °C, the conversion reached 0.83 within the same period. The highest result was observed at 70 °C, where the conversion reached 0.97 after 180 minutes. This can be explained by the increase in the number of effective collisions between reacting particles and the enhancement of the kinetic activity of the system with increasing temperature.

Figure 1. Time-dependent change in conversion during the reaction between piperidine and chloroacetic acid at different temperatures.

$$k=A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

The reaction rate constant k was calculated using the Arrhenius equation. Based on this value, the conversion (X) was determined using a kinetic model, and the dependence of the process on time and temperature was evaluated.

The analysis of the ATR-FTIR spectra showed a gradual decrease in the absorption intensity of the C–Cl bond characteristic of chloroacetic acid in the $710\text{--}730\text{ cm}^{-1}$ region during the reaction. This phenomenon is associated with the cleavage of the C–Cl bond and confirms that the substitution process proceeds via the SN2 mechanism. At the same time, the appearance of new vibration bands corresponding to product formation indicated the consistent progress of the reaction. The fact that these spectral changes were observed more rapidly at higher temperatures further confirms the strong temperature dependence of the process.

The relationship between conversion and time exhibited a logarithmic character, with high correlation observed at all temperatures. In particular, the values of R^2 were determined as 0.9702 for 50 °C, 0.9705 for 60 °C, and 0.9904 for 70 °C. These results demonstrate that the selected model fits the experimental data well. An increase in temperature led to an increase in the reaction rate constant, which confirms the activation of the reaction in accordance with the Arrhenius law.

In particular, the highest conversion value obtained at 70 °C indicates that the reaction proceeds most actively at this temperature. The obtained results confirm that temperature is an important kinetic factor in the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid, and that the ATR-FTIR method enables effective real-time monitoring of the reaction.

Conclusion. The SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid was investigated at 50, 60, and 70 °C using the ATR-FTIR method. The obtained results demonstrated that both the reaction rate and the conversion degree increased with increasing temperature. The highest conversion was observed at 70 °C, confirming that the process proceeds most actively under these conditions. The high correlation coefficients of the conversion–time relationship indicated that the reaction fits the selected kinetic model well. In addition, monitoring the changes in functional groups based on the ATR-FTIR spectra enabled reliable evaluation of the reaction progress. Thus, ATR-FTIR spectroscopy was shown to be an effective method for real-time monitoring of the reaction between piperidine and chloroacetic acid and for evaluating its kinetic regularities. The obtained results provide an important basis for further optimization of this process and for the selection of practical synthesis conditions.

References

- [1] Abdelshaheed M.M., Fawzy I.M., El-Subbagh H.I., Youssef K.M. Piperidine nucleus in the field of drug discovery. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2021, 7, 188.
- [2] Noreen M., Rauf A., Arif A., Aadil R.M., Imran M., Batool Z., Yaseen A., Nisar S., Zia K.M. Piperidine Derivatives: Recent Advances in Synthesis and Pharmacological Applications. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023, 24(3), 2937.
- [3] Hamlin T.A., Swart M., Bickelhaupt F.M. Nucleophilic Substitution (SN2): Dependence on Nucleophile, Leaving Group, Central Atom, Substituents, and Solvent. *ChemPhysChem*, 2018, 19(11), 1315–1330.
- [4] Ivanov S.A., Banaru A.M., Kireev V.E., et al. Synthesis, crystal structure and spectroscopic study of lead monochloroacetate, Pb(ClCH₂COO)₂. *Crystallography*, 2025, 70(3), 477–485.
- [5] Husar J., Ait El Maati M. Real-Time FTIR-ATR Monitoring of Transesterification: A Convenient Method for Kinetic Studies. *International Journal of Molecular Sciences*, 2025, 26(19), 9381.
- [6] Mamatkulova S.O., Maksumova O.S. Kinetic Investigation of the SN2 Reaction Between Piperidine and Chloroacetic Acid Using ATR-FTIR Spectroscopy // *Chemistry and Chemical Engineering*. — 2026. — Vol. 2026. — No. 1. — Article 8. — DOI: 10.70189/1992-9498.1713.

GREEN COMPUTATIONAL DESIGN OF 2-AMINOETHYLPHOSPHONIC ACID AS A SUSTAINABLE NITROGENASE BIOSTIMULANT: A DFT AND MOLECULAR DOCKING APPROACH

Baxtiyor Ganiev^{1*}, Shakhnoza Rajabova²

¹Department of Chemistry and Oil-Gas Technologies, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. Aligned with the principles of green chemistry, computational pre-screening of bioactive agents is increasingly recognised as a waste-free strategy for the rational design of next-generation agrochemicals. Here, the natural phosphonate 2-aminoethylphosphonic acid (2-AEP, C₂ H₈ NO₃ P) is investigated as a candidate biostimulant of biological dinitrogen fixation by means of density functional theory (DFT) at the B3LYP/6-311+G(d,p) level using Gaussian 16, complemented by molecular docking against the Mo–Fe protein of nitrogenase (PDB: 1N2C) using AutoDock Vina 1.2. Optimised geometry, frontier-orbital descriptors, the molecular electrostatic potential (MEP) surface, and protein–ligand interaction profiles are reported. 2-AEP exhibits a HOMO–LUMO gap of 6.64 eV, a strongly nucleophilic amino site (V_{min} = –0.42 a.u.) and an electrophilic phosphorus centre (V_{max} = +1.18 a.u.). Docking yields a binding affinity of ΔG = –6.84 kcal mol^{–1} (K_i = 10.2 nM) with three hydrogen bonds to active-site residue (Glu180, Arg96, Lys371). The findings provide an in silico rationale for designing 2-AEP-based metal coordination compounds as eco-friendly nitrogen biostimulants, in agreement with several Sustainable Development Goals (SDG-2, SDG-12, SDG-15).

1. Introduction. The unsustainable use of synthetic ammonia-based fertilisers — produced through the energy-intensive Haber–Bosch process consuming roughly 1–2% of global energy — is among the most pressing environmental challenges of modern agrochemistry [1]. In line with the twelve principles of green chemistry formulated by Anastas and Warner [2], current research is shifting toward the rational, in silico design of bio-inspired agrochemicals capable of stimulating natural biological nitrogen fixation rather than supplementing it externally. Within this paradigm, organophosphonates — characterised by the directly bonded C–P linkage — offer chemical robustness against enzymatic hydrolysis and a unique multidentate (N, P, O) donor architecture suited for transition-metal complexation [3, 4].

2-Aminoethylphosphonic acid (2-AEP, ciliatine), the first naturally occurring phosphonate isolated by Horiguchi and Kandatsu in 1959 from rumen protozoa [5], is a structural component of phosphonolipids in cell membranes and a key node in the global phosphorus biogeochemical cycle

[6]. Its dual ammonium / phosphonate functionalities render it both a potential metal-chelating ligand and a candidate substrate analogue for nitrogen-metabolism enzymes. The Mo–Fe protein of nitrogenase (EC 1.18.6.1) is the principal catalyst of biological $N_2 \rightarrow NH_3$ reduction in diazotrophic bacteria [7], and rational modulation of its activity through small-molecule biostimulants represents a fundamentally green alternative to conventional nitrogen inputs. The present work therefore aims to (i) establish the equilibrium electronic structure of 2-AEP at a reliable theoretical level, (ii) map its reactive sites by global descriptors and the molecular electrostatic potential, and (iii) quantify its *in silico* binding affinity towards the active site of the Mo–Fe protein.

2. Computational details. All quantum-chemical calculations were performed in Gaussian 16 (Revision C.01) [8]. The 2-AEP molecule was constructed in GaussView 6.0, pre-optimised at the HF/3-21G level, and then fully optimised at the B3LYP/6-311+G(d,p) level using "Opt Freq Pop=Full" specifications. The absence of imaginary vibrational frequencies confirmed that the optimised geometry corresponds to a true minimum on the potential-energy surface. Global reactivity descriptors were derived from frontier orbital energies via Koopmans' theorem: ionisation potential $I = -E(\text{HOMO})$, electron affinity $A = -E(\text{LUMO})$, chemical hardness $\eta = (I - A)/2$, softness $S = 1/(2\eta)$, electronegativity $\chi = (I + A)/2$ and electrophilicity index $\omega = \chi^2/(2\eta)$. The molecular electrostatic potential (MEP) was computed and rendered with Multiwfn 3.8 [9]. Molecular docking was carried out with AutoDock Vina 1.2 against the Mo–Fe protein of nitrogenase (PDB ID 1N2C, 2.03 Å resolution [10]); receptor preparation (water removal, polar-hydrogen addition, Gasteiger charge assignment) was performed in AutoDockTools 1.5.7. The grid box was centred on the FeMo cofactor binding pocket ($25 \times 25 \times 25$ Å, exhaustiveness = 8). Docking poses were rescored and visualised in UCSF ChimeraX 1.7 (ambient occlusion shading) and Discovery Studio Visualizer 2024.

3. Results and discussion.

3.1. Equilibrium geometry. Geometry optimisation at the B3LYP/6-311+G(d,p) level yielded the equilibrium structure shown in Figure 1. Key bond lengths are: C–P = 1.827 Å, C–N = 1.471 Å, P=O = 1.489 Å, P–OH = 1.617 Å (avg.); the C–C–P backbone angle is 113.8°. These values are within 0.01–0.02 Å of mean experimental data tabulated for short-chain aminophosphonates [3, 4], validating the chosen functional/basis-set combination for the present molecule.

3.2. Frontier-orbital and global reactivity descriptors. The computed frontier-orbital energies, derived global descriptors and the total energy are summarised in Table 1. The HOMO–LUMO gap of $\Delta E = 6.64$ eV indicates moderate kinetic stability while preserving sufficient frontier-orbital flexibility for coordination chemistry. The relatively low electrophilicity index ($\omega = 1.32$ eV) combined with a high dipole moment ($\mu = 3.42$ D) is consistent with a markedly nucleophilic ligand, well suited for donating lone-pair electron density to transition-metal cations or to amino-acid side chains in protein active sites [4].

Table 1. Frontier-orbital energies, global reactivity descriptors and total energy of 2-AEP at the B3LYP/6-311+G(d,p) level.

Quantity	Symbol	Value
HOMO energy (eV)	$E_{(\text{HOMO})}$	-6.28
LUMO energy (eV)	$E_{(\text{LUMO})}$	+0.36
HOMO–LUMO gap (eV)	ΔE	6.64
Ionisation potential (eV)	I	6.28
Chemical hardness (eV)	η	3.32
Softness (eV^{-1})	S	0.151
Electronegativity (eV)	χ	2.96
Electrophilicity index (eV)	ω	1.32
Dipole moment (D)	μ	3.42
Total energy (Hartree)	E_{tot}	-628.4217

3.3. Molecular electrostatic potential. The MEP map reveals two well-separated reactive regions. The lone pair of the amino nitrogen creates a deep negative-potential well ($V_{\text{min}} = -0.42$ a.u.), identifying it as the primary nucleophilic — and metal-coordinating — site. A second, broader negative region surrounds the P=O oxygen, corroborating its role as an additional H-bond acceptor. Conversely, the phosphorus centre carries a strongly positive potential ($V_{\text{max}} = +1.18$ a.u.), in line with its tetrahedral, formally pentavalent character. Together with the acidic O–H protons, this distribution rationalises the well-documented N,O,O'-tridentate coordination mode of 2-AEP and its closely related analogues toward divalent transition-metal ions [3, 4].

3.4. Molecular docking with the Mo–Fe protein of nitrogenase. Docking of 2-AEP into the FeMo-cofactor pocket of nitrogenase (PDB: 1N2C) returned a best-pose binding free energy of $\Delta G = -6.84$ kcal mol⁻¹, corresponding to an inhibition constant $K_i = 10.2$ nM. Three direct hydrogen-bond contacts stabilise the complex (Figure 2): the protonated amino group anchors a salt-bridge / strong H-bond to the carboxylate of Glu180 (N–H···O = 2.14 Å, 156.3°); a P–OH proton donates a classical H-bond to the guanidinium nitrogen of Arg96 (O–H···N = 1.98 Å, 162.7°); and the P=O oxygen accepts an H-bond from the side-chain ϵ -ammonium of Lys371 (P=O···N = 2.31 Å, 148.9°). Hydrophobic / van der Waals contacts to His195 and Tyr281 further stabilise the pose. The computed ΔG is markedly more favourable than the binding affinity reported for the natural substrate N₂ ($\Delta G \approx -3.2$ kcal mol⁻¹) [7], suggesting that 2-AEP-based ligands could competitively occupy the substrate channel and modulate enzymatic turnover — a property that, when transferred into bioactive coordination compounds, may translate into a measurable agro-biological response.

4. Conclusion. A waste-free, computational green-chemistry workflow has been employed to evaluate 2-aminoethylphosphonic acid as a candidate biostimulant of biological nitrogen fixation. DFT calculations at the B3LYP/6-311+G(d,p) level reveal a moderately tight HOMO–LUMO gap (6.64 eV) and a clearly differentiated reactive landscape, with a deeply nucleophilic amino site and an electrophilic phosphorus centre. Molecular docking against the Mo–Fe protein of nitrogenase

yields a strong, nanomolar-range binding affinity ($\Delta G = -6.84 \text{ kcal mol}^{-1}$; $K_i = 10.2 \text{ nM}$) supported by three hydrogen bonds to functionally relevant active-site residues. Together, these findings identify 2-AEP as a robust molecular scaffold for the design of next-generation, environmentally benign coordination compounds aligned with the principles of green chemistry and the United Nations Sustainable Development Goals. Experimental synthesis and biological validation of selected 2-AEP-based transition-metal complexes are currently in progress in our laboratory.

REFERENCES

1. Erisman J.W., Sutton M.A., Galloway J., Klimont Z., Winiwarter W. How a century of ammonia synthesis changed the world. *Nature Geoscience*. 2008;1(10):636–639.
2. Anastas P.T., Warner J.C. *Green Chemistry: Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press; 2000. 144 p.
3. Clearfield A., Demadis K.D. *Metal Phosphonate Chemistry: From Synthesis to Applications*. Cambridge: Royal Society of Chemistry; 2012. 736 p.
4. Kafarski P., Lejczak B. Biological activity of aminophosphonic acids. *Phosphorus, Sulfur and Silicon*. 1991;63(1–2):193–215.
5. Horiguchi M., Kandatsu M. Isolation of 2-aminoethylphosphonic acid from rumen protozoa. *Nature*. 1959;184(4690):901–902.
6. Horsman G.P., Zechel D.L. Phosphonate biochemistry. *Chemical Reviews*.
7. Burgess B.K., Lowe D.J. Mechanism of molybdenum nitrogenase. *Chemical Reviews*. 1996;96(7):2983–3012.
8. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., et al. *Gaussian 16, Revision C.01*. Wallingford CT: Gaussian Inc.; 2019.
9. Lu T., Chen F. Multiwfn: A multifunctional wavefunction analyzer. *Journal of Computational Chemistry*. 2012;33(5):580–592.
10. Einsle O., Tezcan F.A., Andrade S.L.A., Schmid B., Yoshida M., Howard J.B., Rees D.C. Nitrogenase MoFe-protein at 1.16 Å resolution: A central ligand in the FeMo-cofactor. *Science*. 2002;297(5587):1696–1700.
11. Trott O., Olson A.J. AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization and multithreading. *Journal of Computational Chemistry*. 2010;31(2):455–461.

SIANUR KISLOTASINING KETMA-KET O-ALKILLANISH JARAYONIDA HARORAT–VAQT SELEKTIVLIGI VA ARRENIUS TAHLILI

k.f.d., Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich., Eshpo‘latov Muhammadi Nursolat o‘g‘li.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda sianur kislotasining ketma-ket O-alkillanish reaksiyasida harorat, reaksiya vaqti hamda erituvchi/asos muhitining mahsulot selektivligiga ta‘siri kompleks tarzda o‘rganildi. Tajribalar DMSO/Et₃N, DMF/DIPEA va DMAc/K₂CO₃ tizimlarida turli harorat va vaqt intervallarida amalga oshirildi. Natijalarga ko‘ra, past haroratlarda mono-O-alkillangan mahsulotlar, o‘rta haroratlarda di-O-alkillangan mahsulotlar, yuqori haroratlarda esa tri-O-alkillangan mahsulotlar ustunlik qilishi kuzatildi. Reaksiya jarayoni A→B→C→D ketma-ket mexanizmi asosida talqin qilindi. Polinomial regressiya va Arrenius tahlillari haroratning ketma-ket alkillanish bosqichlarini faollashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. DMSO/Et₃N tizimi yuqori selektivlik va samaradorlikka ega muhit sifatida aniqlandi.

Kalit so‘zlar: sianur kislota, O-alkillanish, selektivlik, ketma-ket reaksiya, kinetik tahlil, Arrenius tenglamasi, aktivlanish energiyasi, triazin hosilalari.

Kirish: Zamonaviy organik sintezda O-alkillanish reaksiyalari muhim funksional transformatsiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu reaksiyalar kislorod saqlovchi funksional

guruhlarni hosil qilish, biologik faol moddalar sintezi, polimer va funksional materiallar olishda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, aromatik va geterotsiklik tizimlarning O-alkillanishi farmatsevtika hamda materialshunoslik sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sianur kislotasi va uning 1,3,5-triazin hosilalari yuqori reaksiya qobiliyatiga ega bo'lgan ko'p funksiyali birikmalar qatoriga kiradi. Ularning tuzilishida bir nechta reaksiya markazlar mavjud bo'lganligi sababli bosqichma-bosqich alkillanish reaksiyalari amalga oshishi mumkin. Biroq aynan shu xususiyat mahsulot selektivligini nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Reaksiya sharoitlariga qarab mono-, di- va tri-O-alkillangan mahsulotlar hosil bo'ladi.

Adabiyotlarda O-alkillanish reaksiyalarining turli jihatlari o'rganilgan bo'lsa-da, sianur kislotasining ketma-ket O-alkillanishida harorat va vaqt ta'sirining tizimli tahlili yetarli darajada yoritilmagan. Ko'pchilik tadqiqotlarda faqat muayyan mahsulotni olish sharoitlari tavsiflangan bo'lib, reaksiyaning umumiy selektivlik qonuniyatlari kam o'rganilgan.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotda sianur kislotasining ketma-ket O-alkillanish jarayonida harorat, vaqt va muhit ta'sirini kompleks tahlil qilish, mahsulot taqsimotini baholash hamda kinetik parametrlarni Arrhenius tahlili asosida aniqlash maqsad qilindi.

Materiallar va usullar: Tajribalarda sianur kislotasi asosiy substrat sifatida ishlatildi. Reaksiyalar 50 ml hajmi tubi yumaloq kolbalarda magnitli aralashtirish sharoitida amalga oshirildi. Reaksiya muhit sifatida DMSO, DMF va DMAc erituvchilari tanlandi. Asos sifatida esa Et₃N, DIPEA va K₂CO₃ qo'llanildi.

Odatdagi tajribada sianur kislotasi (1,0 mmol) 10 ml erituvchida eritildi. Keyin reaksiya aralashmaga asos va alkillovchi agent qo'shildi. Reaksiyalar 80–130 °C harorat oralig'ida 2–6 soat davomida olib borildi. Reaksiya yakunlangach, aralashma sovutildi va suv bilan ishlov berildi. Organik mahsulotlar etilatsetat bilan ekstraksiya qilinib, Na₂SO₄ ishtirokida quritildi va vakuumda konsentrlashtirildi.

Mahsulotlar GC-MS va HPLC usullari yordamida tahlil qilindi. Barcha tajribalar uch marta takrorlanib, o'rtacha qiymatlar hisoblandi. Eksperimental ma'lumotlarni matematik qayta ishlash uchun kubik va kvadratik regressiya modellari qo'llanildi. Reaksiya mexanizmi A→B→C→D ketma-ket kinetik sxema asosida tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama: Olingan natijalar harorat mahsulot selektivligiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishini aniq namoyon qildi. 80 °C da mono-O-alkillangan mahsulotlar barcha muhitlarda asosiy mahsulot sifatida kuzatildi. DMSO/Et₃N tizimida mono-mahsulot chiqishi 62 % ni tashkil qildi. Bu past haroratda birinchi alkillanish bosqichi kinetik jihatdan eng qulay ekanligini ko'rsatadi.

Harorat 100 °C gacha oshirilganda di-O-alkillangan mahsulotlar ulushi keskin ortib, maksimal qiymatga yetdi. DMSO/Et₃N muhitida di-mahsulot chiqishi 61 % ni tashkil qildi. Bunday oraliq maksimum ketma-ket reaksiya mexanizmining muhim belgisi hisoblanadi. Chunki di-mahsulot reaksiya zanjirida oraliq bosqich sifatida ishtirok etadi.

120–130 °C harorat oralig'ida tri-O-alkillangan mahsulotlar ustunlik qildi. Bu holat yuqori haroratda keyingi alkillanish bosqichlari uchun zarur bo'lgan aktivlanish energiyasi yengib o'tilishi bilan izohlanadi. DMSO/Et₃N tizimida 120 °C da tri-mahsulot chiqishi 60 % ga yetdi.

Erituvchi va asos muhiti ham reaksiya selektivligiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. DMSO/Et₃N tizimi barcha holatlarda yuqori selektivlik va past qoldiq hosil bo'lishi bilan ajralib turdi. Bu DMSO ning yuqori qutbliligi hamda Et₃N ning samarali deprotonlovchi xususiyati bilan izohlanadi. DMAc/K₂CO₃ tizimida esa qoldiq mahsulotlar miqdori yuqori bo'lib, umumiy samaradorlik past kuzatildi.

Reaksiya vaqti ta'sirini baholash natijalariga ko'ra, 4 soatdan keyin mahsulot taqsimotida katta o'zgarish kuzatilmadi. Masalan, 80 °C da mono-mahsulot miqdori 62 % dan 63 % gacha, 100 °C da di-mahsulot 61 % dan 62 % gacha o'zgardi. Bu holat reaksiya tizimi 4 soatdan keyin kinetik platoga yetishini ko'rsatadi. Demak, ushbu sharoitlarda 4 soat optimal reaksiya vaqti hisoblanadi.

Regressiya modellashtirish: Eksperimental ma'lumotlarning haroratga bog'liqligini baholash uchun kubik va kvadratik regressiya modellari qo'llanildi. Kubik model quyidagi tenglama orqali ifodalandi:

$$Y_i(T) = a_3 T^3 + a_2 T^2 + a_1 T + a^0$$
$$Y_i(T) = a_2 T^2 + a_1 T + a^0$$

Kubik regressiya modeli mahsulot taqsimotini yuqori aniqlik bilan tavsifladi ($R^2 \approx 1,00$). Ayniqsa, di-mahsulot uchun kuzatilgan oraliq maksimumlar mazkur model yordamida muvaffaqiyatli ifodalandi.

Kvadratik model esa umumiy tendensiyalarni ko'rsatgan bo'lsa-da, di- va tri-alkillangan mahsulotlar uchun yetarli aniqlik bermadi. Bu ketma-ket reaksiya tizimlarida yuqori tartibli modellar zarurligini tasdiqlaydi.

Arrenius tahlili: Reaksiya tezliklarining haroratga bog'liqligi Arrenius tenglamasi asosida tahlil qilindi:

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

Logarifmik ko'rinishda:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

Hisoblangan natijalarga ko'ra, di- va tri-O-alkillanish bosqichlari yuqori aktivlanish energiyasiga ega ekanligi aniqlandi. DMSO/Et₃N tizimida di-mahsulot uchun aktivlanish energiyasi 109,39 kJ/mol, tri-mahsulot uchun esa 101,19 kJ/mol ni tashkil qildi.

Bu qiymatlar keyingi alkillanish bosqichlari yuqori darajada termik faollashuvni talab qilishini ko'rsatadi. Shu sababli past haroratlarda mono-mahsulotlar ustunlik qilsa, yuqori haroratlarda di- va tri-alkillangan mahsulotlar hosil bo'lishi tezlashadi.

Xulosa: Mazkur tadqiqotda sianur kislotasining ketma-ket O-alkillanish jarayonida harorat, vaqt va muhitning mahsulot selektivligiga ta'siri kompleks o'rganildi. Natijalar mahsulot taqsimoti haroratga kuchli bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Past haroratlarda mono-, o'rta haroratlarda di-, yuqori haroratlarda esa tri-O-alkillangan mahsulotlar ustunlik qildi.

Reaksiyaning A→B→C→D ketma-ket mexanizmi eksperimental ma'lumotlar, regressiya tahlillari va Arrenius hisoblari bilan tasdiqlandi. DMSO/Et₃N muhiti eng samarali tizim sifatida aniqlandi.

Olingan natijalar ko'p bosqichli O-alkillanish jarayonlarini ratsional boshqarish, mahsulot selektivligini optimallashtirish va yangi triazin hosilalarini maqsadli sintez qilish uchun muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Diamanti A., Ganase Z., Grant E., Armstrong A., Piscione P.M., Rea A.M., Richardson J., Galindo A., Adjiman C.S. Mechanism, kinetics and selectivity of Williamson ether synthesis under various reaction conditions // *Reaction Chemistry & Engineering*. – 2021. – Vol. 6. – P. 1195–1211.
2. Niedziegko-Cwiertnia P., Drabczyk A.K., Kulaga D., Podobinska P., Bacowski W. Green O-alkylation reaction for ethenzamide synthesis // *Applied Sciences*. – 2025. – Vol. 15. – P. 1342.
3. Li L. et al. Alkylation of phenol with methanol // *Applied Catalysis A: General*. – 2025.
4. Andersen J.M., Mack J. Decoupling the Arrhenius equation via mechanochemistry // *Chemical Science*. – 2017. – Vol. 8.
5. Nogi K. et al. Selective and scalable O-alkylation of serine and threonine under mild conditions // *Organic Process Research & Development*. – 2025.
6. Yang J. et al. Visible-light induced selective O-alkylation of 2-pyridones // *Organic & Biomolecular Chemistry*. – 2021.

7. Lee S.W. et al. 2-Hydroxypyridines as N- and O-nucleophiles in organic synthesis // *European Journal of Organic Chemistry*. – 2024.
8. Yan Z., He H., Yuan D., Yang Q., Wang W., Jiang H., Wang H., Chen F. Regioselective O-alkylation of 2-pyridones // *Chemical Communications*. – 2023. – Vol. 59.
9. Mittersteiner M. et al. Chemoselective O-alkylation of pyrimidinones // *ACS Omega*. – 2022.
10. Mane S., Bhatkar A., Prabhu M., Mekala S.P. Selective O-alkylation of phenol using dimethyl ether // *Reactions*. – 2022. – Vol. 3. – P. 602–614.
11. Bhongale P. et al. Comprehensive review on catalytic O-alkylation of phenol and hydroquinone // *Catalysis Reviews*. – 2023.
12. Chada R.R. et al. Selective O-alkylation of phenol with methanol using LaPO₄/SBA-15 catalyst // *Microporous and Mesoporous Materials*. – 2020.
13. Liu J. et al. Catalysts with enhanced acid-base properties for alkylation reactions // *Molecular Catalysis*. – 2021.
14. Ali H.A., Ismail M.A., Ghaith E.A. Bibliometric review of triazine hybrids: synthesis and applications // *RSC Advances*. – 2025. – Vol. 15. – P. 39705–39770.
 - i. Chrzan J. et al. Green and efficient synthetic protocols for 1,3,5-triazine derivatives // *Molecules*. – 2025.
15. Peter S.E. et al. Cyanuric chloride as a linker in covalent porous polymers // *Materials Advances*. – 2024.
16. Liao H. et al. Investigation of s-triazine derivatives as antifungal agents // *Pharmaceuticals*. – 2025.
17. Han F. et al. Structure and reactivity of cyanuric acid systems // *Journal of Molecular Structure*. – 2025.
18. Escobar L. et al. Supramolecular chemistry of 1,3,5-triazine derivatives // *Organic & Biomolecular Chemistry*. – 2025.
19. Nayak L. et al. Multifunctional s-triazine–BODIPY conjugates // *RSC Advances*. – 2025.
20. Xing J. et al. Synthesis and antiviral activity of morpholine-containing triazine derivatives // *Elsevier Journal*. – 2023.

NITRAT, SULFAT VA KARBONAT NATRIYLI TUZLARDAN KAUSTIK SODA OLI SH JARAYONLARINING TADQIQOTI.

Mansurov T.A., Tursunova D.A., Erkayev A.U., Hamidova S.A.

E-mail: tolmastolmastolmas567@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur ishda nitrat, (NaNO₃) sulfat (Na₂SO₄) va karbonat (Na₂CO₃) natriyli tuzlardan kaustik soda olish jarayonlarining nazariy va amaliy asoslari adabiyotlar tahlili asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida kaustik soda ishlab chiqarishda qo'llaniladigan asosiy kimyoviy usullar, xususan sulfat, ammiakli hamda elektrokimyoviy texnologiyalar tahlil qilindi. Shuningdek, natriy karbonat, natriy sulfat va boshqa natriyli tuzlarning fizik-kimyoviy xossalari, ularning reaksiyon faolligi hamda sanoatdagi ahamiyati ko'rib chiqildi. Adabiyotlar tahlili natijasida kaustik soda ishlab chiqarishda xomashyo tarkibi, harorat, bosim va reaksiyon muhit jarayon samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kaustik soda, elektrokimyo, xlor-ishqor, simob, diagfragma, membrana, konversiya, kaustifikatsiya, termodinamik, ion, natriydigidrofosfat, natriygidrofosfat, kalsiy gidroksid, kalsiy karbonat, natriy nitrat, natriy sulfat, natriy karbonat.

Kirish. Kaustik soda (NaOH) kimyo sanoatining asosiy mahsulotlaridan biri bo'lib, qog'oz, to'qimachilik, neftni qayta ishlash, alyuminiy ishlab chiqarish va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Kaustik soda (NaOH) kimyo sanoatining eng muhim asosiy mahsulotlaridan biri bo'lib, uning ishlab chiqarilishi va iste'moli global sanoat rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kaustik soda asosan xlor-ishqor jarayoni orqali ishlab chiqariladi va bu jarayonning uch asosiy texnologiyasi — diafragma, membrana va simob usullari mavjud. Zamonaviy ilmiy manbalarda membrana texnologiyasi eng samarali va ekologik xavfsiz usul sifatida e'tirof etilmoqda, chunki u energiya sarfini kamaytiradi hamda zararli chiqindilarni minimallashtiradi.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, kaustik soda keng qo'llanilish sohasiga ega: qog'oz va sellyuloza ishlab chiqarish, sovun va yuvish vositalari tayyorlash, neftni qayta ishlash, alyuminiy olish va suvni tozalash jarayonlarida muhim rol o'ynaydi.

Metadologiya. Mazkur tezisda kaustik soda (natriy gidroksid, NaOH) ishlab chiqarish texnologiyalari adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Xlor-ishqor jarayonining asosiy usullari — simob, diafragma va membrana texnologiyalari solishtirilib, ularning afzallik va kamchiliklari yoritilgan. Ilmiy manbalarga ko'ra, kaustik soda ishlab chiqarish asosan xlor-ishqor jarayoniga asoslanadi. Ushbu jarayonning uchta asosiy usuli mavjud:

Simob (amalgama) usuli. Bu usulda elektroliz jarayonida simob katod sifatida ishlatiladi va natriy amalgamasi hosil bo'ladi. Keyinchalik u suv bilan reaksiyaga kirishib NaOH hosil qiladi. Afzallik tomoni shundan iboratki, yuqori tozalikdagi mahsulot olinadi hamda barqaror texnologik jarayon hisoblanadi.

Diafragma usuli: Mazkur usulda elektroliz jarayonida diafragma qo'llaniladi. U nisbatan arzon va oddiy bo'lsa-da, olinadigan mahsulot (NaOH) eritmasining past konsentratsiyasi, qo'shimcha bug'latish va tozalash bosqichlari zarurligi hamda juda yuqori energiya sarflanishi talab etiladi.

Membrana texnologiyasi: Zamonaviy adabiyotlarda eng ilg'or usul sifatida baholanadi. Ushbu texnologiya yuqori tozalikdagi kaustik soda olish, energiya sarfini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, membrana texnologiyasi boshqa usullarga nisbatan bir qator ustunliklarga ega:

- energiya sarfining kamayishi;
- mahsulot sifatining yuqoriligi;
- atrof-muhitga zararli ta'sirning minimal darajada bo'lishi;
- ishlab chiqarish xarajatlarining qisqarishi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bunday reaksiyalar kaustifikatsiya jarayonlariga o'xshash bo'lib, ishqor hosil qilishning muqobil usullaridan biri sifatida qaraladi.

Konversiya usuli (kimyoviy usul). Konversiya usuli kaustik soda olishning an'anaviy kimyoviy yo'llaridan biri bo'lib, u asosan natriy karbonat (Na_2CO_3) ni kaltsiy gidroksid (Ca(OH)_2) bilan reaksiyaga kiritish orqali amalga oshiriladi.

Bu jarayon "kaustifikatsiya" deb ham ataladi. Asosiy reaksiyasi

Afzallik tomonlari texnologiyaning soddaligi, arzon xom ashyodan foydalanish imkoniyati hamda kichik hajmli ishlab chiqarish uchun qulay.

Kamchilik tomonlari hosil bo'lgan CaCO_3 cho'kmasini ajratish zarur, mahsulotning tozaligi elektroliz usullariga nisbatan pastroq, jarayon uzluksiz emas va bosqichma-bosqich amalga oshiriladi hamda katta miqyosli sanoat uchun kam samarali.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bulardan tashqari konversiya usuli NaH_2PO_4 (natriy digidrogenfosfat) va Ca(OH)_2 (kaltsiy gidroksid) o'zaro reaksiyaga kirishganda neytrallanish va almashinish reaksiyasi sodir bo'ladi. Natijada kaltsiy fosfat tuzlari va natriy gidroksid hosil bo'ladi. Reaksiya sharoitiga (moddalar nisbatiga) qarab turli mahsulotlar hosil bo'lishi mumkin:

1. Yetarli Ca(OH)_2 bo'lsa (to'liq neytrallanish):

Bu yerda, CaHPO_4 — cho'kma (kaltsiy gidrofosfat) NaOH — eritmada qoladi H_2O — suv hosil bo'ladi

2. Ortiqcha Ca(OH)_2 bo'lsa (chuqur neytrallanish):

Bu holatda, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ — kaltsiy fosfat choʻkmasi NaOH — eritmada

1-jadval

Modda	Kimyoviy formula	Holati	Zichlik (g/cm ³)	Qovush-qoqlik	Tarkibi
Natriy gidroksid	NaOH	Suyuqlik (eritmada)	1,33 (aq)	78 mPa·s (≈78 cP)	Eritmada ishqor sifatida asosiy mahsulot; ishqoriy muhit hosil qiladi
Kaltsiy gidrofosfat	CaHPO ₄	Qattiq choʻkma	2,92	1.0 mPa·s	Past eruvchanlik; mahsulot tarkibida asosiy choʻkma hosil qiladi; oʻgʻit sifatida qoʻllanadi
Suv	H ₂ O	Suyuqlik	1,0	2.92 (qattiq)	Erituvchi va reaksiya muhitini taʼminlaydi

Yaʼni bu jarayon amalda kaustifikatsiya (ishqor hosil qilish) reaksiyalariga oʻxshash boʻlib, ishqor hosil boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Natriy digidrogenfosfat (NaH_2PO_4) va kaltsiy gidroksid ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir kimyoviy neytrallanish va almashinish reaksiyalariga kiradi. Ushbu jarayon natijasida kaltsiy gidrofosfat (CaHPO_4) choʻkmasi va natriy gidroksid (NaOH) hosil boʻladi:

Mazkur reaksiya kimyo sanoatida, xususan, ishqorlar olish va fosfat birikmalarini qayta ishlash jarayonlarida muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Ilmiy manbalarga koʻra, NaH_2PO_4 va $\text{Ca}(\text{OH})_2$ oʻrtasidagi reaksiya bosqichma-bosqich kechadi. Dastlab kislotaning xususiyatiga ega boʻlgan dihidrogenfosfat ion (H_2PO_4^-) gidroksid ionlari (OH^-) bilan neytrallanadi. Natijada gidrofosfat ion (HPO_4^{2-}) hosil boʻladi va u kaltsiy ionlari bilan birikib, kam eruvchan CaHPO_4 choʻkmasini hosil qiladi.

Shuningdek, ayrim manbalarda ortiqcha $\text{Ca}(\text{OH})_2$ mavjud boʻlganda jarayon chuqurlashib, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ hosil boʻlishi mumkinligi qayd etilgan. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, mazkur reaksiya bir nechta muhim xususiyatlarga ega:

- Termodinamik jihatdan qulay: choʻkma hosil boʻlishi reaksiya muvozanatini oʻng tomonga siljitadi;
- Texnologik jihatdan oddiy: murakkab uskunalar talab qilmaydi;
- Ikkilamchi mahsulot hosil boʻladi: CaHPO_4 qishloq xoʻjaligida oʻgʻit sifatida qoʻllanilishi mumkin;
- NaOH hosil boʻlishi: ishqor sifatida turli sanoat jarayonlarida foydalaniladi.

Xulosa.

NaH_2PO_4 va $\text{Ca}(\text{OH})_2$ oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir reaksiyasi kaustik soda hosil qilishning muqobil kimyoviy usullaridan biri hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, ushbu jarayon oddiy va samarali boʻlishiga qaramay, sanoat miqyosida keng qoʻllanilishi cheklangan.

Shu bilan birga, mazkur reaksiya chiqindilarni qayta ishlash, fosfatlarni utilizatsiya qilish va qoʻshimcha qiymatga ega mahsulotlar olishda istiqbolli yoʻnalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ismatov S. S., Karshiev B. E. Natriyli tuzlarni qayta ishlash asosida kaustik soda olish texnologiyasi // *Kimyo va kimyoviy texnologiya ilmiy jurnali*. – 2022. – №4. – B. 52–58.
2. Parpiev A. P., Xushbakov A. N. Noorganik moddalar texnologiyasida kaustik soda ishlab chiqarishning zamonaviy usullari // *Texnika fanlari axborotnomasi*. – 2021. – №7. – B. 33–39.
3. Ahmedov Q. A. Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2019. – 356 b.

4. Salimov U. S. Kimyoviy texnologiyaning nazariy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 420 b.
5. Mamatqulov R. X. Kaustik soda va soda mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021. – 280 b.

RJANITSIN-KOLTUNOV YADROSI ASOSIDA MATERIALLARNING QOVUSHOQ-ELASTIKLIK XUSUSIYATLARINI ABAQUS MUHITIDA MODELLASHTIRISH

¹. O‘rolov O‘tkir Abdunazar o‘g‘li, Tayanch doktorant, legolas0810@mail.ru ;
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston, +998 97 177-35-37

². Fayzullayev Fazliddin Bozorboy o'g'li, Tayanch doktorant,
fazliddinfayzulayev1@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston, +998 93 763-95-23

Annotatsiya . Ushbu ishda materiallarning vaqt o‘tishi bilan "charchashi" va o‘z xususiyatlarini o‘zgartirishi (qovushoq-elastiklik) Rjanitsin-Koltunov modeli yordamida tadqiq qilingan. Abaqus dasturida kub shaklidagi elementni siqib ko‘rish orqali jarayonning raqamli modeli yaratildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, material yuklama ostida shunchaki turmaydi, balki o‘zidagi kuchlanishni vaqt bo‘yicha qayta taqsimlaydi ("xotira" effekti). Bu usuldan foydalanish kelajakda "yashil" muhandislikda materiallardan ortiqcha isrofsiz, eng yuqori darajada foydalanishni hisoblash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Qovushoq-elastiklik, Rjanitsin-Koltunov yadrosi, Abaqus, Mizes kuchlanishi, sonli modellashtirish, relaksatsiya.

1. Kirish

Hozirgi kunda barqaror rivojlanish va "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishda konstruksion materiallardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Materiallarning uzoq muddatli mustahkamligi va ularning vaqt davomida o‘zgaruvchan qovushoq-elastiklik xususiyatlarini aniq bashorat qilish xomashyo sarfini optimallashtirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda materiallarning reologik holatini tavsiflash uchun Rjanitsin-Koltunov yadrosidan foydalanilgan va Abaqus dasturiy muhitida sonli modellashtirish ishlari amalga oshirilgan.

2. Matematik model

Materialning vaqt bo‘yicha kuchlanish va deformatsiya holati quyidagi Rjanitsin-Koltunov integrali orqali ifodalanadi:

$$\sigma(t) = E_0 \varepsilon(t) - \int_0^t R(t-\tau)\varepsilon(\tau)d\tau$$

Bu yerda relaksatsiya yadrosi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$R(t) = A e^{-\beta t} t^{\alpha-1}$$

Bu yerda A, β, α — materialning qovushoq-elastiklik parametrlarini belgilovchi doimiylik bo‘lib, ular materialning "xotira" effektini va vaqt o‘tishi bilan kuchlanishning so‘nishini (relaksatsiya) xarakterlaydi.

3. Sonli modellashtirish va obyekt tavsifi

Tadqiqot objekti sifatida 10 10 10 mm o‘lchamdagi izotropik kub shaklidagi element tanlab olindi. Modellashtirish Abaqus/Standard 2022 dasturida amalga oshirildi. Materialning elastiklik moduli $E = 2 \cdot 10^{11}$ Pa va Puasson koeffitsiyenti $\nu = 0.3$ qilib belgilandi. Kubning o‘ng sirtiga siquvchi yuklama berildi va Rjanitsin-Koltunov yadrosi parametrlari kiritildi.

1-rasm. Kub elementining chegaraviy sharoit va yuklanish jarayoni.

4. Natijalar tahlili

Hisoblash natijasida olingan Mizes (von Mises) kuchlanishlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich vaqt momentida yuklama ostida materialda kuchlanishlarning notekis taqsimlanishi va yuklanish vektori bo‘ylab yo‘nalishi kuzatiladi (1-rasm). Boshlang‘ich bosqichda kuchlanish qiymati o‘rtacha $7.014 \cdot 10^{-1}$ Pa atrofida bo‘lib, asosan yuklama berilgan sohada jamlanadi (2-rasm).

Vaqt o‘tishi bilan ($t = 0.917$ s) materialning qovushoqlik xususiyatlari va Rjanitsin-Koltunov yadrosida ifodalangan xotira effektlari hisobiga kuchlanishning material bo‘ylab qayta taqsimlanishi kuzatiladi. Bunda maksimal kuchlanish qiymati $1.052 \cdot 10^0$ Pa gacha yetishi aniqlandi (3-rasm). Bu jarayon materialning vaqtga bog‘liq deformatsiyalanish qonuniyatlariga to‘liq mos keladi.

2-rasm. Boshlang‘ich vaqt momentidagi kuchlanish. **3-rasm.** Maksimal yuklanish holati.

Bu jarayon materialning vaqtga bog‘liq deformatsiyalanish qonuniyatlariga to‘liq mos keladi. Olingan grafiklar (Stress-Time) tahlili materialda relaksatsiya jarayoni ketayotganligini va vaqt o‘tishi bilan kuchlanish holati barqarorlashishini ko‘rsatadi.

Modellashtirish parametrlari va olingan natijalar

1-jadval

Parametr nomi	Belgilanishi	Qiymati	Birligi
Elastiklik moduli	E	$2 \cdot 10^{11}$	Pa
Puasson koeffitsientlari	ν	0.3	-
Yadro parametri (singulyarlik)	α	0.25	-
Eksponensial koeffitsientlar	β	0.05	-
Maksimal Mizes kuchlanishi ($\sigma_t=0.917\sigma_s$)	σ_{max}	1.052	Pa

5. Xulosa

O'tkazilgan hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, **Rjanitsin-Koltunov modeli** shunchaki nazariya emas, balki **Abaqus** dasturida materialning real "xarakterini" ko'rsatib beruvchi aniq instrumentdir. Biz oddiy elastiklik bilan cheklanib qolmasdan, materialning vaqt o'tishi bilan charchashi va kuchlanishni o'zidan o'tkazib yuborishini (relaksatsiyasini) ham hisobga oldik.

Buning amaliy foydasi nimada?

1. **Tejamkorlik:** Material qayerda va qachon kuchsizlanishini aniq bilsak, ortiqcha "zapas" material ishlatib o'tirmaymiz. Bu esa iqtisodiy tejamkorlik demakdir.
2. **Bashorat:** Konstruksiya vaqt o'tishi bilan o'zini qanday tutishini oldindan bilib, xavfsizlikni ta'minlaymiz.

6. Adabiyotlar ro'yxati

1. Rjanitsin A.R. Teoriya polzuchesti. – M.: Stroyizdat, 1968.
2. Koltunov M.A. Polzuchest i relaksatsiya. – M.: Vysshaya shkola, 1976.
3. Abaqus Documentation, Version 2022.

O'SIMLIK TABIATLI QO'SHIMCHA ASOSIDA NAVLI NOVVOYLIK UNING FUNKSIONAL XOSSASINI OSHIRISHNI TADQIQ ETISH

Ravshanov S.S, Abdullayeva F.B, To'raqulova O.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Abstrakt. Mazkur tezisda o'simlik tabiatli qo'shimchalardan foydalanish orqali navli novvoylik uning funksional va texnologik xossalarini yaxshilash masalalari o'rganildi. Tadqiqot davomida bug'doy uniga quruq o'simlik kukuni va quruq glyuten qo'shib, ularning reologik, fizik-kimyoviy hamda organoleptik ko'rsatkichlarga ta'siri tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, glyuten va o'simlik qo'shimchalari nonning hajmi, yumshoqligi, oziqaviy qiymati va saqlanish muddatini oshirishi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Navli novvoylik uni, glyuten, o'simlik qo'shimchasi, funksional xossa, reologik ko'rsatkich, non sifati, suv yutuvchanlik, biologik faol moddalar, oziqaviy qiymat, organoleptik baholash.

Bugungi kunda aholini sifatli va biologik qiymati yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash oziq-ovqat sanoatining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, novvoylik mahsulotlariga funksional qo'shimchalar qo'shish orqali ularning oziqaviy va texnologik xossalarini yaxshilash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Bug'doy unidan tayyorlanadigan non mahsulotlari kundalik iste'molda asosiy o'rin egallaydi. Shu sababli un tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish orqali inson organizmi uchun foydali mahsulotlar yaratish mumkin. O'simlik tabiatli qo'shimchalar tarkibida vitaminlar, mineral moddalar, antioksidantlar va oziq tolalari mavjud bo'lib, ular mahsulotning funksional xossasini oshiradi.

Mazkur tadqiqotda bug'doy uniga quruq glyuten va o'simlik kukuni qo'shish orqali non mahsulotlarining sifati yaxshilandi.

Navli novvoylik unining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda o'simlik tabiatli qo'shimchalar va quruq glyuten muhim texnologik ahamiyatga ega. O'simlik qo'shimchalari tarkibida oziq tolalari, vitaminlar, mineral moddalar va antioksidantlar mavjud bo'lib, ular non mahsulotining biologik qiymatini oshiradi. Ayniqsa, loviya tolasi asosidagi qo'shimchalar uning suv yutuvchanligini oshirib, xamirning strukturaviy barqarorligini yaxshilaydi.

Quruq glyuten esa bug'doy oqsili sifatida xamirning elastikligi va cho'ziluvchanligini oshiradi. Glyuten qo'shilganda xamirda mustahkam oqsil tarmog'i hosil bo'lib, fermentatsiya jarayonida karbonat anhidrid gazini yaxshi ushlab qoladi. Natijada non hajmi ortadi, g'ovaklik yaxshilanadi va mahsulotning tashqi ko'rinishi sifatli bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi

Navli novvoylik uniga o'simlik tabiatli qo'shimcha va quruq glyuten qo'shish orqali uning funksional, texnologik hamda organoleptik xossalarini yaxshilash.

Tadqiqot vazifalari

1. Navli novvoylik unining boshlang'ich sifat ko'rsatkichlarini aniqlash.
2. O'simlik qo'shimchasining kimyoviy tarkibini o'rganish.
3. Quruq glyutenning xamir sifatiga ta'sirini baholash.
4. Tayyor non mahsulotining hajmi, ta'mi va yumshoqligini aniqlash.
5. Eng maqbul qo'shimcha miqdorini tavsiya qilish.

Tadqiqot obyekti va usullari

Tadqiqot obyekti sifatida oliy nav bug'doy uni olindi. Qo'shimcha sifatida quritilgan o'simlik kukuni hamda quruq glyuten ishlatildi.

Tajriba namunalarida quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi:

- namlik;
- kleykovina miqdori;
- suv yutuvchanlik;
- xamirning elastikligi;
- non hajmi;
- organoleptik baholash.

Tadqiqot natijalari

Tajriba davomida o'simlik qo'shimchasi va glyutenning turli miqdorlari qo'shildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, glyuten qo'shilishi xamirning elastikligini oshirib, nonning hajmini kattalashtirdi.

O'simlik qo'shimchalari esa mahsulotning biologik qiymatini oshirdi va nonning yumshoqligini uzoq vaqt saqlashga yordam berdi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, navli novvoylik uniga o'simlik tabiatli qo'shimchalar va quruq glyuten qo'shish non mahsulotlarining funksional hamda texnologik xossalarini yaxshilashi aniqlandi. Glyuten xamirning elastikligini oshirib, nonning hajmi va g'ovakligini yaxshiladi. O'simlik qo'shimchalari esa mahsulotning biologik qiymatini oshirdi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov R. Novvoylik texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2022.
2. Ismatullayeva D. Oziq-ovqat mahsulotlari biokimyosi. – Toshkent, 2021.
3. Ahmedov A. Don va don mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent, 2020.
4. Oziq-ovqat sanoati ilmiy jurnallari materiallari.
5. Karimov Q.X. Novvoylik mahsulotlari sifatini boshqarish va baholash. – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
6. Rasulov B.A., Tursunov Sh.M. Don mahsulotlari va funksional oziq-ovqat texnologiyasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.

**ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ**
к.т.н.PhD.Хамдамова Д. Ш., к.т.н.PhD. Умарова В.К., д.т.н.проф.Примкулов М.Т
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан.

Аннотация. В данной работе рассматривается пятиэтапный процесс синтеза микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) из лепестков роз. Исследование включает стадии подготовки сырья, экстракции восков, делигнификации, отбеливания и селективного кислотного гидролиза. Особое внимание уделено сохранению кристаллической структуры при разрушении аморфных областей полимера. Результаты подтверждают высокую чистоту полученного продукта и его соответствие стандартам для фармацевтической и пищевой промышленности.

Ключевые слова: целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, рентгенофазовый анализ, зольность, шрот.

Введение. Традиционно МКЦ получают из древесины или хлопка. Однако использование цветочного шрота, остающегося после экстракции эфирных масел, представляет значительный экологический и экономический интерес. Лепестки роз характеризуются низким содержанием лигнина, что позволяет использовать более мягкие режимы химической обработки.

В современной химической и фармацевтической промышленности микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) является одним из наиболее востребованных вспомогательных веществ благодаря своей химической инертности, высокой сорбционной способности и способности к таблетированию. Традиционными источниками целлюлозы являются древесина и хлопок, однако истощение лесных ресурсов и высокая стоимость очистки хлопка диктуют необходимость поиска альтернативного растительного сырья [1].

Особый научный интерес представляет использование вторичных продуктов переработки эфиромасличных культур, в частности — лепестков роз. Лепестки роз характеризуются специфическим морфологическим строением и низким содержанием лигнина по сравнению с древесным сырьем. Однако наличие значительного количества восков, эфирных масел и пигментов в структуре лепестков создает определенные технологические сложности, так как эти компоненты препятствуют диффузии химических реагентов вглубь растительной матрицы. Таким образом, разработка эффективной методики синтеза МКЦ из лепестков роз требует не только деструкции аморфных областей полимера, но и тщательной предварительной очистки от липофильных и окрашенных соединений в мягких условиях.

Методология эксперимента. Процесс выделения МКЦ осуществлялся в пять последовательных этапов, направленных на постепенное удаление сопутствующих веществ и выделение высоко кристаллической фракции целлюлозы [2].

Подготовка и экстракция липофильных веществ. Для удаления воскоподобных веществ (воска) и масел, блокирующих поры материала, лепестки подвергались сушке при температуре 40–50 °С в условиях сухого воздуха. Далее проводилась экстракция

органическим растворителем (смесь этанола и толуола в соотношении 1:2 либо ацетон) с использованием аппарата Сокслета или методом нагрева с обратным холодильником. Полученный шрот промывался горячей водой для удаления водорастворимых полисахаридов.

Делигнификация (варочный процесс). С целью удаления лигнина и гемицеллюлоз применялся натронный метод обработки. Сырье обрабатывалось раствором, содержащим 4–6% NaOH и Na₂SO₃ (сульфит натрия). Процесс проводился в течение 2–4 часов при температуре кипения в атмосферных условиях или при 120–160 °С в автоклаве под давлением. Низкое содержание лигнина в лепестках позволяет избежать жестких режимов варки, обеспечивая сохранность структуры целлюлозы[3,4].

Селективное отбеливание. Для устранения остаточных антоцианов и фенольных соединений, придающих материалу окраску, использовались два подхода:

- Обработка натрия хлоритом (NaClO₂) в кислой среде (pH 4–5, создаваемый уксусной кислотой).
- Обработка пероксидом водорода (H₂O₂) в щелочной среде. Процесс протекал при 70–80 °С в течение 1–2 часов. После достижения белого цвета волокна промывались дистиллированной водой до нейтрального значения pH.

Кислотный гидролиз и синтез МКЦ. На данном этапе происходила деструкция аморфных участков целлюлозы при сохранении её кристаллической части. Гидролиз осуществлялся 2,0–2,5 Н раствором соляной кислоты при температуре 80–105 °С в течение 15–40 минут. Критически важным является контроль времени реакции для предотвращения полной деградации полимера до глюкозы. Реакция прекращалась путем резкого охлаждения в ледяной бане и многократной промывки дистиллированной водой[5].

Механическая дезинтеграция и сушка. Для получения мелкодисперсного порошка суспензия обрабатывалась в ультразвуковом диспергаторе или коллоидной мельнице для разрушения агрегатов. Финальная сушка проводилась методом распыления или в вакуумной сушилке при 60 °С.

Результаты и обсуждение. Анализ материального баланса показал, что выход сухого остатка (шрота) после экстракции находится в прямой зависимости от эффективности удаления масел и восков. На основании расчетной формулы $m_{шрот} = m_{сырье} - m_{экстракт}$, установлено, что при экстракции лепестков выход шрота составляет 75–90%, что является высоким показателем для цветочного сырья. На примере модельного образца массой 10 г, при выходе экстрактивных веществ 18% (1,8 г), масса шрота составила 8,2 г.

Качественные характеристики полученной МКЦ подтверждают успешность синтеза по всем ключевым параметрам:

Полученные значения в диапазоне 150–300 значительно ниже, чем у исходной целлюлозы, что характерно именно для микрокристаллической формы.

Рентгенфазовый анализ выявил четкие интенсивные пики при углах $2\theta = 22^\circ$ и 34° . Это свидетельствует о высокой упорядоченности структуры и полном удалении аморфных фаз в процессе кислотного гидролиза[6].

Низкий показатель зольности (<0,05%) подтверждает отсутствие минеральных примесей и качественную промывку образца. Значение рН водной суспензии (5,0–7,0) указывает на отсутствие остаточных кислот, что важно для фармацевтической применимости продукта.

Экспериментально подтверждено, что ключевым условием получения качественной МКЦ из лепестков роз является проведение процесса в «мягких» условиях и тщательная депарафинизация на первом этапе. Использование шрота, остающегося после получения эфирных масел, позволяет рассматривать данную технологию как основу для безотходной переработки растительного сырья.

Количество шрота (остаточного сырья) после экстракции находится в обратной зависимости от выхода экстрактивных веществ [7,8].

Таблица 1.

Расчет выхода шрота (на примере цветочного сырья)

Параметр	Значение (на 10 г сырья)	Процентный выход
Исходное сырье	10 г	100%
Экстракт (масла/воски)	1,8 г	18%
Шрот (для синтеза МКЦ)	8,2 г	82%

Примечание: Для цветов выход шрота обычно составляет 75-90%.

Анализ подтверждает трансформацию целлюлозы в микрокристаллическую форму.

Таблица 2.

Физико-химические характеристики МКЦ из лепестков роз

Параметр	Метод анализа	Характеристика МКЦ
Степень полимеризации	Вискозиметрия (кадоксен)	150–300 (значительно ниже исходной)
Кристалличность	Рентгенофазовый анализ	Высокие пики при $2\theta = 22^\circ$ и 34°
Зольность	Сжигание в муфельной печи	<0,05% (отсутствие минеральных примесей)
рН	Водная суспензия (1:10)	5,0–7,0 (нейтральная или слабокислая)

Заключение

Синтез МКЦ из лепестков роз требует обязательной предварительной очистки от эфирных масел (экстракции) и соблюдения мягких температурных режимов для предотвращения полной деградации полимера до глюкозы. Полученный продукт обладает высокой степенью кристалличности и чистоты, что открывает перспективы его использования в качестве наполнителя и стабилизатора в высокотехнологичных отраслях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атаханов А.А. Получение, структура, свойства и технология производства хлопковой, микрокристаллической и наноцеллюлозы. Автореф. Докторской диссертации. Ташкент. 2016 г.
2. Хамдамова Д, Умарова В., Прикулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси [Матн]: монография /Д. Хамдамова, В. Умарова, М. Примкулов. – Тошкент: “Тафаккур томчилари”. 2021, 2021. – 208 бет.
3. Nelson, M.L. O'Connor, R.T (1964). Relation of certain infrared bands to cellulose crystallinity and crystal lattice type. Journal of Applied Polymer Science.
4. Андреева О.А. ИК - спектроскопическое исследование лна, подвергнутого предворительной очистке/ О.А.Андреева и др. // Журнал прикладной химии. – 2002. – Т.75. – Вып. 9. – С. 1545-1548.
5. Dilnoza Xamdamova, Vasila Umarova, Maxmut Primkulov, Arslon Xhusenov. Study on the microcrystalline cellulose from medicinal plants. E3S Web of Conferences 434, 03038 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403038> ICECAE 2023.
6. Хамдамова Д.Ш., Умарова В.К., Примкулов М.Т. Получение микрокристаллической целлюлозы из лекарственных растений (amaranthus и silybum marianum). UNIVERSUM : Химия и биология 6 (96) 3 часть, Москва 2022, стр.43-49.
7. Умарова В., Мардонов А., Хамдамова Д., Акмалова Г., Примкулов М. Получение МКЦ из бахчевых культур. Ж. Химия и химическая технология. №1. 2020. стр. 34-37.
8. Vasila Umarova, Dilnoza Xamdamova, Maxmut Primkulov, Arslon Xhusenov, Sardor Khudoyorov, Kasun Dissanayake, Mohamed Rifky. Obtaining cellulose from cotton stalk, microcrystalline cellulose, and cellulose aerogel, and study of their properties. E3S Web of Conferences 659, 04002 (2025) IConGEET2025.

DEVULKANLANISH NATIJASIDA HOSIL BO‘LGAN FUNKSIONAL GURUHLARNING POLIMER KOMPOZIT MATERIALLARNING KIMYOVIY XOSSALARIGA TA’SIRI

Anorova Fazilat Elbekovna., Adilov Ravshan Irkinovich., Muzafarova Xurshida Anvarovna.,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda devulkanizatsiya jarayonida vulkanizatsiyalangan kauchuk strukturasi yuzaga keladigan kimyoviy o‘zgarishlar va hosil bo‘ladigan funksional guruhlarning polimer kompozit materiallar xossalari ta’siri o‘rganildi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, S–S va C–S bog‘larning uzilishi natijasida makromolekulyar zanjirlar faollashadi hamda yangi reaktiv markazlar hosil bo‘ladi. Ushbu jarayon materialning qutbliligi, adgeziya xususiyati va kimyoviy barqarorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Devulkanlangan kauchuk asosidagi kompozitlar qayta ishlash va yangi funksional materiallar yaratish uchun istiqbolli xomashyo sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: devulkanlanish, polimer kompozitlar, kauchuk, funksional guruhlar, kimyoviy xossalari, qayta ishlash, struktura o‘zgarishi.

Devulkanlanish jarayoni vulkanizatsiyalangan kauchukning tarmoqlangan strukturasi parchalaydigan muhim texnologik bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda asosan oltingugurtli ko‘prik bog‘lar (S–S va C–S) uziladi va polimer zanjirlar qisman depolimerizatsiyaga uchraydi. Natijada material tarkibida yangi faol markazlar va funksional guruhlar hosil bo‘ladi [3,4].

Devulkanlanish davomida polimerning ichki tuzilmasi o‘zgarishi sababli turli funksional guruhlarning hosil bo‘lishi kuzatilishi mumkin. Bu guruhlarga gidroksil (–OH), karboksil (–COOH) hamda qo‘shbog‘li (C=C) tuzilmalar kiradi. Ularning paydo bo‘lishi materialning kimyoviy xossalari sezilarli darajada o‘zgartiradi.

Xususan, funksional guruhlar materialning qutbliligini oshiradi, bu esa uning boshqa polimerlar va to‘ldiruvchilar bilan yaxshi aralashishiga yordam beradi. Natijada kompozit materiallarda fazalar orasidagi bog‘lanish mustahkamlanadi va adgeziya (yopishish) darajasi yaxshilanadi.

Bundan tashqari, devulkanlangan kauchuk tarkibidagi faol markazlar uni keyingi kimyoviy modifikatsiya qilish uchun qulay qiladi. Shu orqali yangi xossalarga ega bo'lgan polimer kompozit materiallar olish imkoniyati kengayadi. [1]

Shuningdek, devulkanlangan kauchukning kimyoviy barqarorligi uning qayta ishlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, devulkanizatsiya darajasi va jarayon sharoitlari materialning oksidlanish va degradatsiyaga chidamliligiga bevosita ta'sir qiladi [2].

Bu guruhlar materialning boshqa moddalar bilan mustahkamroq bog'lanish hosil qilishiga yordam beradi. Shu sababli devulkanlangan rezina asosidagi kompozit materiallarning sifati yaxshilanadi.

Umuman olganda, devulkanlanish jarayoni faqat chiqindini qayta ishlash emas, balki yangi xususiyatlarga ega polimer kompozit materiallar olish uchun ham muhim texnologik yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Markl E., Lackner M. Devulcanization Technologies for Recycling of Tire-Derived Rubber: A Review. *Materials*, 2020. <https://doi.org/10.3390/ma13051246> ◆
2. Vahdatbin M. et al. Devulcanization of Waste Tire Rubber via Microwave and Biological Methods: A Review. *Polymers*, 2025. <https://doi.org/10.3390/polym17030285> ◆
3. Gumede J.I. et al. Organic chemical devulcanization of rubber vulcanizates in supercritical CO₂ :
4. ScienceDirect. Devulcanisation and reclaiming of tires and rubber: A review. *Journal of Cleaner Production*, 2019

PREPARATION OF YOGURT WITH THE ADDITION OF SWEETENERS AND STUDY OF ITS BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES

Masharipova Zulhumor., Yuldosheva Nodira Jaxongir qizi
Tashkent Institute of Chemical Technology

Annotation. This study is devoted to the development of the technology of preparing yogurt with the addition of licorice (*Glycyrrhiza glabra*) extract and the evaluation of its biotechnological properties. The study took into account the fact that licorice is a rich source of natural sweeteners and biologically active substances, and its effect on the process of lactic acid fermentation was studied. Standard starter cultures (*Lactobacillus bulgaricus* and *Streptococcus thermophilus*) were used in the preparation of yogurt samples, and yeast extract was added at certain concentrations. The fermentation rate, acidity level, microbiological stability and organoleptic indicators of the resulting product were analyzed. The results of the study showed that the addition of yeast positively affects the growth of beneficial lactic acid bacteria, improves the taste and aroma of the product, and increases its functional properties. It was also found that the bioactive compounds contained in yeast enhance the antioxidant activity of yogurt. The results of this work expand the possibilities of effective use of yeast in the production of functional food products and serve as a scientific basis for the creation of new types of yogurt intended for healthy eating.

Keywords: yogurt, yeast, biotechnology, lactic acid bacteria, functional food, fermentation.

In recent years, the growing demand for healthy eating worldwide has led to the need to pay special attention to the development and improvement of functional food products. Functional food products not only provide the body with essential nutrients, but also play an important role in strengthening human health, boosting immunity, and preventing certain diseases. Yogurt occupies a special place among such products.

Yogurt is a product of lactic acid fermentation, characterized by the presence of beneficial microorganisms - lactic acid bacteria. Along with traditional yogurts, the development of new types of yogurts with the addition of plant extracts is relevant. In this regard, the licorice plant (*Glycyrrhiza glabra*) deserves attention as a promising natural source of raw materials.

Licorice has long been used in folk medicine as a medicinal plant. Its root contains glycyrrhizin, flavonoids, saponins, and other biologically active substances that have anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory properties. The main objective of this study is to develop a technology for preparing yogurt with the addition of licorice extract and to scientifically study its biotechnological properties.

The main objective of this article is to study the process of preparing yogurt with the addition of licorice extract and its biotechnological parameters. To achieve this goal, the following tasks were set:

- study the biological and technological properties of licorice;
- develop a technology for preparing yogurt with the addition of licorice extract;
- evaluate the effect of licorice extract on the fermentation process;
- analyze the physicochemical and microbiological parameters of yogurt;
- determine the organoleptic properties of the product.

Biological and chemical properties of licorice[1]

Licorice is a perennial plant belonging to the legume family, the root of which is mainly used in the food and pharmaceutical industries. Licorice root contains up to 6–10% glycyrrhizin, which has a sweet taste several times sweeter than sucrose. Therefore, shirinmia is of interest as a natural sweetener.[2]

In addition, shirinmia contains flavonoids, polysaccharides, essential oils and minerals. These compounds can have a positive effect on the activity of microorganisms and stimulate the fermentation process. The antibacterial properties of shirinmia limit the development of some harmful microorganisms and create a favorable environment for beneficial bacteria.

The process of making yogurt consists of pasteurization of milk, cooling, addition of starter cultures and fermentation. The main starter bacteria are *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* and *Streptococcus thermophilus*. These bacteria convert lactose into lactic acid, creating the characteristic taste and texture of the product. [6]

The efficiency of the fermentation process depends on the composition of the milk, temperature, time and the presence of additives. The addition of licorice extract can directly affect this process and change the growth activity of bacteria.

In the research, cow's milk was used as raw material for the preparation of yogurt. The milk was first pasteurized at a temperature of 85–90 °C and then cooled to 42–45 °C. After that, a certain amount of starter cultures and licorice extract were added to the milk.

Licorice extract was used in different concentrations (0.5%, 1% and 1.5%) and their effect on the fermentation process was compared. The mixture was fermented in a thermostat for 6–8 hours. After fermentation was completed, the product was cooled and made ready for further analysis.[1]

The acidity level, pH value and dry matter content of the obtained yogurt samples were determined. The results of the study showed a slight increase in acidity in the samples with the addition of shirimiya extract. This is explained by the activation of the activity of lactic acid bacteria.

The pH values remained within the normal range during fermentation, ensuring the stability of the product. The shirimiya extract also had a positive effect on improving the overall structure and viscosity of the yogurt.[4]

As a result of microbiological analyses, it was found that the number of beneficial lactic acid bacteria in yogurts with the addition of shirimiya was higher than in the control samples. This indicates that shirimiya has prebiotic properties. At the same time, the development of harmful microorganisms was not observed, which confirms the safety of the product.

The taste, smell, color and consistency of the yogurts were evaluated using a special tasting method. The yogurts with the addition of shirimiya had a mild sweet taste, creating a natural pleasant taste without artificial sweeteners. In particular, the sample with the addition of 1% shirimiya extract received the highest rating.[5]

Yogurt with the addition of licorice has a number of beneficial properties for the body. It helps to normalize the intestinal microflora, strengthens immunity and has an antioxidant effect. In

addition, such yogurt can serve as a natural alternative product for consumers seeking to reduce sugar consumption.

In conclusion, the conducted studies have shown that the preparation of yogurt with the addition of licorice extract is technologically and biotechnologically feasible. Licorice stimulates the activity of lactic acid bacteria, improving the quality indicators of the product. The resulting yogurt has a high biological value and can be recommended for wide consumption as a functional food product.

The results of this study serve as a scientific basis for the development of new types of natural and healthy products in the field of food biotechnology.

References

1. O'rinov A.A. Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 245 b.
2. Rahmonov B.Sh. Oziq-ovqat biotexnologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 312 b.
3. Xolmatov I.X. Dorivor o'simliklar va ularning biologik xususiyatlari. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino, 2017. – 198 b.
4. Qodirov D.Q. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. – 276 b.
5. Tursunov S.T. Sut kislotali fermentatsiya jarayonlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 223 b.
6. Ismoilova M.M. O'simlik ekstraktlarining oziq-ovqat mahsulotlaridagi ahamiyati. – Toshkent: Fan, 2016. – 164 b.
7. Karimov F.K. Yogurt va probiotik mahsulotlar texnologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2022. – 289 b.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Ce^{+3} С ПРОИЗВОДНЫМИ β -ДИКЕТОНОВ

Бекмурадова Лайло Баходир кизи

Магистрант филиал РХТУ им. Д.И.Менделеева в г.Ташкент, Узбекистан

Файзуллаева Феруза Фарход кизи

Докторант, ГУ «Узбекско-японский молодежный центр инноваций», Ташкент, Узбекистан

Даминова Шахло Шариповна,

НУУз им. М.Улугбека, Ташкент, Узбекистан

Введение Люминесцентные материалы на основе редкоземельных элементов (РЗЭ) занимают ключевое положение в современной фотонике, оптоэлектронике и аналитической химии благодаря узкополосному испусканию, длительному времени жизни возбуждённых состояний и высокой фотохимической стабильности [1]. Однако прямое оптическое возбуждение ионов РЗЭ в видимой и УФ-областях малоэффективно из-за низкой вероятности f-f переходов, запрещённых по правилам Лапорта. Преодоление данного ограничения достигается за счёт так называемого «антенного эффекта»: органический лиганд с высоким коэффициентом молярного поглощения выполняет роль светособирающей антенны, поглощает фотоны, переходит в возбуждённое синглетное состояние, затем посредством интеркомбинационного превращения (ISC) в триплетное, после чего безызлучательно передаёт энергию на резонансные уровни центрального иона РЗЭ.

Наиболее перспективными антенными лигандами являются производные β -дикетонров, в частности тиеноилтрифторацетон (ТТФА) [2]. Наличие электроноакцепторной трифторметильной группы и тиофенового фрагмента смещает триплетный уровень лиганда в оптимальную энергетическую область, обеспечивает сильное поглощение в УФ-диапазоне и повышает гидрофобность координационной сферы. Церий (III) выделяется среди РЗЭ уникальной электронной конфигурацией $4f^1$: его люминесценция обусловлена разрешёнными $5d \rightarrow 4f$ переходами, что обеспечивает высокую интенсивность испускания,

широкую спектральную полосу и сильную зависимость положения максимума от симметрии и силы кристаллического поля. Введение нейтрального координирующего лиганда (в данной работе обозначаемого как МАВ) позволяет завершить координационное число до 8–9, повысить жёсткость комплекса, вытеснить молекулы растворителя и тем самым подавить безызлучательную релаксацию через высокочастотные колебания O–H и C–H связей.

Целью данной работы являлся синтез гетеролептического комплекса церия(III) с ТТФА и нейтральным лигандом МАВ в мягких условиях, его физико-химическая характеристика, а также исследование фотолуминесцентных свойств с оценкой эффективности антенного механизма.

Экспериментальная часть. Синтез комплекса проводили в абсолютном этаноле при комнатной температуре в атмосфере инертного газа для минимизации гидролиза и окисления. ТТФА (3,0 ммоль) растворяли в 15 мл этанола и при интенсивном перемешивании добавляли эквимолярное количество спиртового раствора гидроксида натрия (3,0 ммоль) для полного депротонирования β-дикетона и образования енолят-аниона. Через 1 час, после установления гомогенной среды, по каплям в течение 10 мин вводили раствор $CeCl_3 \cdot 6H_2O$ (1,0 ммоль) в 5 мл этанола. Соотношение металл:лиганд 1:3 соответствует образованию трис-β-дикетонатного фрагмента $[Ce(TTFA)_3]$. Смесь перемешивали 4 часа, что обеспечивало завершение координации и формирование первичной координационной сферы.

Далее к реакционной массе по каплям добавляли спиртовой раствор нейтрального лиганда МАВ (1,0 ммоль). МАВ представляет собой гетероциклическое N,N-донорное основание, способное к хелатному или монодентатному связыванию с ионом металла. Его введение в стехиометрическом количестве 1:1 относительно церия направлено на замещение слабосвязанных молекул растворителя или хлорид-анионов, повышение координационного числа до 8–9 и увеличение структурной жёсткости комплекса. После добавления МАВ перемешивание продолжали ещё 2 часа для достижения термодинамического равновесия в системе.

Для выращивания монокристаллов реакционную смесь фильтровали через мембранный фильтр (0.45 мкм), переносили в стеклянные бюксы и выдерживали в термостатированном помещении при 20 ± 2 °C в течение 14 суток. Медленное испарение этанола обеспечивало постепенное превышение предела растворимости и направленную кристаллизацию. Образовавшиеся прозрачные жёлтые кристаллы отфильтровывали, многократно промывали холодным этанолом для удаления адсорбированных примесей и не прореагировавшего лиганда, после чего сушили в вакуумном эксикаторе над P_2O_5 . Выход продукта составил 78–82% от теоретического.

Результаты и обсуждение. Элементный анализ (C, H, N, Ce, F) подтвердил стехиометрию полученного соединения, соответствующую формуле $[Ce(TTFA)_3(MAV)]$. Расчётные и экспериментальные значения совпали в пределах $\pm 0.3\%$. ИК-спектроскопия выявила характерные изменения, свидетельствующие о координации лигандов: полосы валентных колебаний $\nu(C=O)$ и $\nu(C=C)$ β-дикетоната сместились на $25-35\text{ см}^{-1}$ в низкочастотную область по сравнению со свободным ТТФА, что указывает на хелатное связывание через оба атома кислорода с делокализацией электронной плотности в енолятном фрагменте. Полоса $\nu(C-F)$ при $\sim 1145\text{ см}^{-1}$ сохранила интенсивность и положение,

подтверждая устойчивость трифторметильной группы в условиях синтеза. В области 1500–1600 cm^{-1} появились дополнительные полосы, характерные для колебаний гетероциклического фрагмента МАВ, смещённые относительно свободного лиганда на 10–15 cm^{-1} , что подтверждает его координацию через атомы азота. Отсутствие широкой полосы при 3200–3500 cm^{-1} свидетельствует об отсутствии координированной или кристаллизационной воды в структуре.

Термогравиметрический анализ (ТГА/ДТА) показал, что комплекс стабилен на воздухе до 175 °С. В диапазоне 180–260 °С наблюдается ступенчатая потеря массы (~8%), соответствующая отщеплению нейтрального лиганда МАВ. Дальнейшее разложение органической оболочки начинается при 290 °С и завершается образованием CeO_2 при ~650 °С, что подтверждается остаточной массой, согласующейся с расчётным содержанием церия. Высокая термическая стабильность обусловлена жёсткой хелатной координацией ТТФА и экранирующим действием трифторметильных групп.

Спектры поглощения комплекса в этаноле демонстрируют интенсивную полосу с максимумом при 335 нм ($\epsilon \approx 18\,500 \text{ л}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$), обусловленную $\pi \rightarrow \pi^*$ переходами в ароматических и гетероциклических фрагментах ТТФА и МАВ. Плечо при 310 нм соответствует $n \rightarrow \pi^*$ переходам карбонильных групп. Прямое поглощение ионом Ce^{3+} в видимой области отсутствует, что характерно для f-элементов. При возбуждении на длине волны 330 нм наблюдается интенсивная фотолюминесценция в диапазоне 380–480 нм с максимумом при 422 нм и полуполосой ~45 нм. Спектр испускания не содержит узких линий, характерных для f-f переходов, что однозначно указывает на природу излучения как $5d \rightarrow 4f$ перехода Ce^{3+} . Жёлтая окраска кристаллов в дневном свете объясняется положением коротковолнового края полосы поглощения вблизи 400 нм и наличием хвоста поглощения, перекрывающего сине-фиолетовую область видимого спектра.

Эффективность антенного механизма оценивали путём сравнения спектров возбуждения люминесценции и поглощения лигандов. Полное совпадение профилей в области 280–360 нм свидетельствует о том, что возбуждение происходит исключительно на лигандах, а последующий перенос энергии на ион церия протекает с высокой эффективностью. Триплетный уровень ТТФА, определённый по фосфоресценции в жёсткой матрице при 77 К, составляет ~20 500 cm^{-1} . Энергия 5d-состояния Ce^{3+} в данном координационном окружении оценивается в ~23 800 cm^{-1} . Несмотря на кажущийся энергетический зазор (~3300 cm^{-1}), перенос возможен благодаря тепловой активации при комнатной температуре и наличию вибрационных подуровней, что подтверждается температурной зависимостью квантового выхода.

Рис. 1. Термограмма комплекса $[\text{Ce}(\text{TTFA})_3(\text{MAB})]$

Литература

1. Cotton S.A., Harrowfield J.M. Lanthanides: Coordination Chemistry, in Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry, Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781119951438.eibc2062
2. Gujar R.B., Verma P.K., Ansari S.A., Mohapatra P.K. Complexation of 2-thienyltrifluoroacetone (HTTA) with trivalent f-cations in an ionic liquid: Solvent extraction and spectroscopy studies. New Journal of Chemistry, 2019, 43(34), 13675–13680. DOI: 10.1039/c9nj03177d
3. Fayzullayeva F.F., Mukhammadiev S. M., Mamatova G. Y., Daminova Sh.Sh. Synthesis, crystal structure and some physicochemical properties of cerium complexes containing beta-diketonate ligands // Chemistry and chemical engineering. -2025. -N.1.

ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА

Султанходжаев Бахтиёр Забихуллаевич, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич
ГУ «Центр повышения эффективности проектов и закупок», Ташкент, Узбекистан
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В тезисах раскрывается значение зелёной химии как практического инструмента перехода химической отрасли Республики Узбекистан к устойчивой модели развития. Показано, что экологическая модернизация химических производств должна рассматриваться не как ограничение промышленного роста, а как условие повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и доверия к продукции. Особое внимание уделено взаимосвязи принципов зелёной химии, ESG-подходов и национальных целей устойчивого развития.

Ключевые слова: зелёная химия, устойчивое развитие, химическая промышленность, ESG, экологическая безопасность, Узбекистан.

Современная химическая промышленность является одной из базовых отраслей экономики, поскольку обеспечивает производство минеральных удобрений, полимеров, нефтехимической продукции, газохимических материалов и широкого спектра реагентов. Для Узбекистана развитие этой отрасли имеет стратегическое значение: в стране сохранены и модернизируются крупные химические и нефтехимические предприятия, формируются новые производственные мощности, расширяется выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако традиционная индустриальная модель, ориентированная преимущественно на рост объёмов и прибыли, уже не отвечает современным требованиям экологической ответственности.

Переход к устойчивому развитию требует одновременного учёта трёх компонентов: экономического результата, экологического баланса и социальной ответственности. Для химической отрасли это означает необходимость проектировать технологии так, чтобы предотвращать образование отходов, снижать токсичность веществ, уменьшать

энергозатраты, расширить использование возобновляемого сырья и повышать промышленную безопасность.

Методологически устойчивое развитие химического предприятия можно представить в виде интегральной зависимости:

$$UR = \alpha \cdot \mathcal{E}_{\text{экон}} + \beta \cdot \mathcal{E}_{\text{экол}} + \gamma \cdot \mathcal{E}_{\text{соц}}, \text{ где } \alpha + \beta + \gamma = 1;$$

где UR — интегральный показатель устойчивого развития; $\mathcal{E}_{\text{экон}}$ — экономическая эффективность; $\mathcal{E}_{\text{экол}}$ — экологическая безопасность; $\mathcal{E}_{\text{соц}}$ — социальная ответственность. Данная формула не заменяет отраслевых расчётов, но показывает, что устойчивость достигается только при сбалансированном сочетании трёх направлений.

Рисунок 1. Связь зелёной химии с триадой устойчивого развития

Зелёная химия в данном контексте выступает не отдельным экологическим лозунгом, а системой научно-технических принципов. Её задача заключается в разработке химических продуктов и процессов, которые сокращают или полностью исключают применение и образование опасных веществ. Ключевыми для промышленной практики являются предупреждение отходов, атомная экономия, безопасные растворители, энергоэффективность, возобновляемое сырьё, катализ, аналитический контроль и предотвращение аварий.

Для Узбекистана внедрение зелёной химии особенно актуально по нескольким причинам. Во-первых, часть крупных химических производств исторически создавалась в условиях, когда экологические критерии не имели нынешнего значения. Во-вторых, растут требования внешних рынков к происхождению продукции и экологичности производственных цепочек. В-третьих, международная практика показывает, что ESG-отчётность и устойчивые технологии становятся фактором инвестиционной привлекательности компаний.

Практическая реализация может включать три этапа: экологический аудит действующих производств; модернизацию процессов на основе энергоэффективности, катализа и переработки отходов; закрепление результатов через ESG-отчётность и отраслевые НИОКР.

Таким образом, зелёная химия должна рассматриваться как технологическая база долгосрочного развития химической отрасли Республики Узбекистан. Её внедрение позволит не только снизить воздействие на окружающую среду, но и повысить качество управления, открыть новые рынки, улучшить общественное доверие к химической промышленности и обеспечить более прочную связь между промышленным ростом и национальными целями устойчивого развития.

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2018 № 841 о Национальных целях и задачах устойчивого развития до 2030 года.
2. Тырков А.Г. Зеленая химия. Современные тенденции, возможности и ограничения: учебное пособие. Астрахань, 2020.

3. Введение в зеленую химию: Беларусь и страны Вышеградской четверки: учебная программа для специальности «Химия». Минск: БГУ, 2013.

СУҒОРИШ ТИЗИМИ КАНАЛЛАРИДАГИ БЕТОН ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ТЕХНИК ХОЛАТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ.

Юнусова Фарида Рахмонбердиевна, доцент yunusovafarida591@gmail.com

Муслимов Туравой Джураевич, катта уқитувчи; (998770662253).

“Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш
мухандислари институти”, МТУ.

Аннотация. Мазкур мақолада ҳозирги кунда энг долзарб масалалардан бири бўлган каналлардаги ортиқча сув йўқотишлар ва уларни келтириб чиқараётган асосий омиллар ўрганиб чиқилди. Шу жумладан ортиқча сув йўқотишларга сабаб бўлаётган каналларнинг бетон қопламаларида юзага келаётган нуқсонларни келтириб чиқараётган ташқи ва ички омиллар таҳлил этилди.

Калит сўзлар: Суғориш тизими, бетон қоплама, сув ўтказувчанлик, киришиш деформациялари, композицион, коррозия, цемент, арматура, боғловчи, тўлдирувчилар, капилляр, структура, гидратация.

Ҳозирда Республикамизнинг сув хўжалиги тизимида 28,4 минг км узунликдаги магистрал ва хўжаликлараро ирригация каналлари мавжуд бўлса, улардан 18,7 минг км узунликдаги қисми (66%) грунт ўзанли, қолган 9,7 минг км узунликдаги қисми эса (34%) бетон ёки темирбетон қопламали каналлар ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда 2030 йилгача бўлган муддатда бетон қопламали каналлар улушини 13,1 минг км. га, яъни 46% га етказиш кўзда тутилган. [1,2] Шу жумладан аниқ дастурлар асосида 2024 йилда 1,5 минг км. 2025 йилда эса камида 2 минг км. узунликдаги каналларни бетонлаш вазифаси қабул қилинган. Акс ҳолда, ушбу тадбирлар ўз вақтида амалга оширилмаса 2030 йилгача бориб Республикамизда сув танқислиги 1,5 миллиард м³ га етиши башорат қилинмоқда. [2]

Сув хўжалиги тизимидаги каналларнинг ишончилиги ва самарадорлиги кўп жихатдан уларнинг техник ҳолатига боғлиқ бўлади. Каналларнинг техник ҳолатини ёмонлашиши ҳудудлардаги экологик вазиятни бузилишига, ер ости сув сатҳларини кўтарилишига, ерларнинг шўрланишига ва уларнинг ботқоқланишига сабаб бўлади. [3] Шунинг учун ҳам суғориш тизимидаги каналларнинг узоқ вақт ишончли ишлаши учун уларни сифатли бетон ёки темирбетон қопламалари билан қоплаш талаб этилади, чунки бетон қопламалари ҳозирги кунда ўзининг юқори хизмат муддати ва ишончилиги билан бошқа турдаги қоплама материаллардан ажралиб туради [4.] Республикамизда катта ҳажмдаги каналларни бетонлаш ишларини назарда тутган ҳолда нафақат уларни сифатли ва ишончли тарзда бажариш ва шу билан бир қаторда иложи борица маҳаллий қурилиш ашёларидан, саноат чиқиндиларидан унумли фойдаланган ҳолда ресурс тежайдиган технологияларни қўллаш талаб этилади. Кейинги йилларда бутун жаҳонда ва шу жумладан Республикамизда ҳам сув муамоларини йил сайин кескинлашиб бораётганлигини хис қилган ҳолда суғориш тизимидаги сув йўқотишларни ўрганиш ҳамда каналлардаги сув йўқотиш сабабларини аниқлаб, уларни таҳлил этган ҳолда, зарур чора-тадбирларни ишлаб чиқиш тадқиқотнинг асосий мақсади деб қабул қилинди.

Тадқиқотларни ўтказишда бетон қопламалари учун боғловчи сифатида М400 маркадаги Охонгарон портланд цементдан фойдаланилди. Ушбу цементнинг физик-механик кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилди. Тадқиқотларни ўтказишда майда ва йирик тўлдирувчилар сифатида Чирчиқ дарёси хавзасидан олинган ўртача йирикликдаги кумлардан ва фракция ўлчамлари 10-20 мм бўлган шебендан фойдаланилди. Тадқиқотларни ўтказишда қўлланилган асосий компонентларнинг физик-механик хоссалари амалдаги давлат стандартлари бўйича аниқланди. [5, 6, 7, 8]

1-жадвал Охонгарон портландцементининг физик-механик кўрсаткичлари (ГОСТ 31108 - 2020)

№	Цементнинг асосий таснифлари	Ўлчов бирлиги	Кўрсаткич миқдори
1	Цемент хамирининг нормал қуюқлиги	%	26,2
2	Қотиш муддатлари: а) бошланиши б) тугаши	соат соат	2,58 5,47
3	Солиштирма сирти	см ² /в	3400
4	Сиқилишга бўлган мустаҳкамлик кўрсаткичи: 3 кундан сўнг 7 кундан сўнг 28 кундан сўнг	МПа	22,8 28,6 38,7

Сурункали ёки вақти-вақти билан сув тасирида бўладиган иншоотларни қуришда асосан гидротехник бетонлардан фойдаланилади. Гидротехник бетонларнинг эксплуатацион хусусиятлари асосан уларнинг зичлигига, сув ўтказмаслигига ва музлашга бўлган бардошлигига боғлиқ бўлади.[4]

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гидротехник бетонлардаги макроговаклар ҳажми асосан сув-цемент нисбатига, цементни гиратацияланиш даражасига ва бетоннинг зичланганлик структурасига боғлиқ бўлади. Одатда гидротехник бетонлардаги макроговакларнинг максимал қиймати 0 дан 40 % гача етиши мумкин. Тадқиқотларни ўтказишда 1м³ ҳажмдаги бетон қоришмасини тайёрлашда 400 маркадаги Охонгарон цементидан ва цемент массасига нисбатан 0, 10, 20 % Янги Ангрен ГРЭСИ саноат кулидан фойдаланилди. Бунда сувнинг миқдорини ўзгартирмай туриб пластификацияловчи кимёвий қўшимча сифатида саноат кули билан модификацияланган Л-2 кимёвий қўшимчаси ишлатилди.

Гидротехник бетон қоришмаларини тайёрлашда одатда бетоннинг зичлигини оширишга ҳаракат қилинади. Бунда бетон қоришмасининг зичлиги бетон таркибидаги сувнинг миқдорига қараб ва унинг зичланганлик даражасига боғлиқ ҳолда юқори бўлиши мумкин. Лекин, бундай бетон қоришмасини тайёрлашда бетон компонентларининг ўзаро нисбати нотўғри қабул қилинган бўлса ёки сув-цемент нисбати анча катта бўлса, бетоннинг зичлиги катта бўлмаслиги мумкин. Одатда бетон қоришмасининг зичланганлик даражаси унинг зичлаш коэффиценти орқали баҳоланади.

$$K_y = q_f/q_p, \quad (2)$$

Бу ерда:

q_f - бетон қоришмасининг ҳақиқий зичлиги;

q_p - бетон қоришмасининг ҳисобий зичлиги.

Агар тайёрланаётган бетон қоришмасининг ҳақиқий зичлиги унинг ҳисобий зичлигига тенг бўлса, $q_f = q_p$ бетон қоришмасининг зичлиги жуда юқори деб ҳисобланади. Бироқ амалда айрим сабабларга кўра $K_y = 0,92 - 0,96$ бўлади.

Бетон қоришмасининг қотиш жараёнида, бетон қоришмаси таркибидаги сувнинг маълум бир қисмигина цементнинг гидротацияланиш жараёнида кимёвий боғланган сувга айланса, қолган қисми эса бетон таркибидаги берк ёки очик ғовакларда эркин сув шаклида қолади. Одатда очик ғовакларда эркин сув ташқи муҳит таъсирида буғланиб кетиши ёки аксинча гидростатик босим остида тўйиниши мумкин. Лекин, берк ғовакларда қолган эркин сув эса манфий ҳароратларда музлаб, бетонда ички зўриқишларни ва дарзларни ҳосил қилиши мумкин. Чунки гидротехник бетон қоришмалари зич структурага эга бўлса ҳам, лекин улар қотиш жараёнида абсолют зич структурага эга бўлмайди. Бунда лойихадаги мустаҳкамликка эришган гидротехник бетоннинг ғоваклигини қуйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин.

$$\Pi = \frac{V - \omega \Pi}{1000} * 100 \% , \quad (3)$$

Бу ерда:

В ва Ц– мос равишда 1м^3 хажмдаги бетон коришмасини тайёрлаш учун сарфланадиган сув ва цемент миқдори, $\text{кг}/\text{м}^3$:

ω – цемент массасига нисбатан кимёвий боғланган сув миқдори

Одатда оддий оғир бетонларда кимёвий боғланган сув миқдори цемент массасига нисбатан 13-15 % ни ташкил этади. Юқорида қайд этилган маълумотларга кўра бетоннинг сув ўтказувчанлигини камайтириш учун биринчи навбатда бетоннинг нисбий зичлигини ошириш керак. Бунинг учун бетон таркибини лойихалашда иложи борича бетоннинг йирик тўлдирувчилари орасидаги бўшлиқларни камайтириш талаб этилади. Бунда бетон таркибидаги цемент тошининг миқдори анча кичик бўлади ва нисбатан зич жойлашган тўлдирувчилар орасида бўлади. Гидротехник бетонларда ҳам оддий оғир бетонлардаги каби зич структурали бетонни тайёрлаш учун талаб этиладиган майда ва йирик тўлдирувчилар миқдорини куйидаги икки тенгламани биргаликда ечиш йўли билан аниқлаш мумкин.

$$\frac{\text{Ц}}{q_{\text{ц}}} + \text{В} + \frac{\text{П}}{q_{\text{п}}} + \frac{\text{Ш}}{q_{\text{ш}}} = 100; \quad (4)$$

$$\frac{\text{Ц}}{q_{\text{ц}}} + \text{В} + \frac{\text{П}}{q_{\text{п}}} = \text{П}_{\text{ш}} \frac{\text{Ш}}{\gamma_{\text{ш}}} * \alpha; \quad (5)$$

Бу ерда:

Ц, В, П, Ш – 1м^3 хажмдаги бетонни тайёрлаш учун талаб этиладиган цемент, сув, кум ва шебен миқдори, $\text{кг}/\text{м}^3$;

$q_{\text{ц}}$, $q_{\text{п}}$, $q_{\text{ш}}$ – цемент, кум ва шебеннинг зичлиги $\text{кг}/\text{л}$;

$\text{П}_{\text{ш}}$ – йирик тўлдирувчиларнинг ғоваклиги (шебен доналари орасидаги бўшлиқнинг нисбий қиймати)

α – бетон коришмасидаги шебен доналарининг бир-бирдан узоқлашиш коэффициенти;

$\gamma_{\text{ш}}$ – шебеннинг хажмий массаси $\text{кг}/\text{л}$.

Юқоридаги (4) формула бетоннинг алохида компонентларининг абсолют хажмларининг йиғиндиси 1м^3 хажмдаги тайёр зич бетоннинг хажмига тенг деган шарт бўйича тузилган. Кейинги (5) формула эса цемент кум коришмаси билан шебен дончалари орасидаги бўшлиқларни α – коэффициенти эътиборга олган ҳолда барча шебен дончаларини бир бутун зич ҳолатда бириктириш шarti бўйича тузилган. Суғориш тизимидаги каналларнинг бетон қопламаларини сифатли бажариш учун биринчи навбатда 1м^3 хажмдаги бетон коришмасини тайёрлаш учун бетон асосий компонентларининг (цемент, кум, шебен ва сув) миқдори тўғри танланиши керак. [8]. Бунда цемент ва сув миқдори бетоннинг мустаҳкамлигига ва бетон коришмасининг қўзғалувчанлигига қўйилган талаблар асосида аниқланиши керак. Каналларнинг бетон қопламалари учун гидротехник бетонлар тавсия этилади. [9]. Демак каналлардаги бетон қопламаларини тайёрлаш учун ҳам гидротехник бетонларга қўйиладиган талабларга риоя этилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигидаги ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари” тўғрисидаги ПФ 5742 – сонли фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 29 ноябрдаги “Қишлоқ хўжалигидаги сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва сув йўқотишларни камайтириш чора-тадбирлари” Видео селектор.

3. Шедрин В.Н., Колгонов А.В., Косиченко Ю.М., Эксплуатационная надежность оросительных систем. Рост. Дон. Изд-ва СКНЦВШ. 2004.388.

4. Баженов Ю.М., Комар А.Г., Технология бетонных и железобетонных сооружений. Москва. Стройиздат. 1984.671с.

5. ГОСТ 27006 – 86 Бетоны “Правила подбора состава”.

6. ГОСТ 31108 – 2020 “Цменты общестроительные», технических условия. М. Стандартиформ 2020 стр. 12-19.

7. ГОСТ 8267 – 93. Щебень и гравий из плотных горных пород. ТУ. М. Стандартиформ 2018 стр. 21
8. Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов , ГОСТ 27006 – 86 М. 1990
9. Трофимов Б.Я. Проектирование состава тяжелого бетона. Бетон и железобетон. 13 №2 (9) ст.46- 49

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич, Султанходжаев Бахтиёр Забихуллаевич

Ташкентский химико-технологический институт

ГУ «Центр повышения эффективности проектов и закупок», Ташкент, Узбекистан

Email: amanulla3058@gmail.com, tel:+998 97 728 25 55

Email: barrylascaris@gmail.com, tel:+998 93 551 60 85

Аннотация: В тезисах предложена система приоритетных направлений внедрения зелёной химии в химической промышленности Республики Узбекистан. Выделены направления практического потенциала: переработка ПЭТ-отходов, биореагенты, зелёный аммиак, биопластики, сырьё из биомасс, резинотехнический кластер и специализированный научный центр. Представлена модель оценки приоритетности.

Ключевые слова: зелёная химия, биопластики, зелёный аммиак, ПЭТ-отходы, биомасса, химический кластер, Узбекистан.

Внедрение зелёной химии в Узбекистане должно опираться на реальные производственные возможности, структуру сырьевой базы, кадровый потенциал и потребности внутреннего рынка. Поэтому перспективные направления целесообразно рассматривать не как набор абстрактных экологических идей, а как систему проектов, которые могут дать одновременно экономический, экологический и социальный эффект.

Для первичного отбора проектов может быть применён интегральный индекс приоритетности:

$$P_i = 0,4 \cdot E_i + 0,3 \cdot T_i + 0,2 \cdot S_i + 0,1 \cdot M_i;$$

где P_i — приоритетность i -го направления; E_i — экологический эффект; T_i — технологическая готовность; S_i — социально-экономический эффект; M_i — рыночный потенциал. Такой подход позволяет сравнивать проекты не только по ожидаемой прибыли, но и по их вкладу в устойчивое развитие отрасли.

Таблица 1. Потенциальные направления внедрения зелёной химии в Узбекистане

Направление	Содержание проекта	Ожидаемый эффект
Переработка ПЭТ-отходов	Вторичный ПЭТ → полиэстеровые волокна и смесевые нити.	Меньше пластика, выше добавленная стоимость.
Биореагенты и биокрасители	Ферменты для моющих средств, растительные красители.	Снижение токсичности продукции.
Зелёный аммиак	Зелёный водород + азот воздуха → аммиак.	Декарбонизация удобрений при развитии ВИЭ.
Биопластики	Полимеры из крахмала, целлюлозы, полилактидов.	Снижение зависимости от нефте- и газосырья.
Сырьё из биомасс	Биогаз, биометанол, биоводород, bio-ВТХ.	Новая база для газо- и нефтехимических кластеров.
Резинотехнический кластер	Переработка шин и резинотехнических отходов.	Сокращение свалок, развитие кооперации.
Научный центр зелёной химии	Подразделение по зелёной химии и инжинирингу.	Наука, кадры, гранты и экспертиза проектов.

Рисунок 2. Условная оценка приоритетности направлений зелёной химии

Наиболее быстрый практический эффект может дать переработка ПЭТ-отходов в синтетические волокна. Для Узбекистана это направление важно из-за роста текстильной промышленности и спроса на полиэстеровые нити.

Второе направление — биоматериалы для замены части синтетических реагентов. Ферменты и растительные красители могут снизить нагрузку на окружающую среду и повысить доверие к продукции.

Стратегическим направлением долгого горизонта является зелёный аммиак. Его внедрение следует связывать с развитием возобновляемой энергетики, зелёного водорода и модернизацией действующих аммиачных мощностей. Необходимо отметить, в этом направлении работы уже начаты, запущена пилотная установка «зелёного водорода» в городе Чирчик.

Отдельное значение имеют биопластики и химическое сырьё из биомасс. На первом этапе они могут развиваться как пилотные установки и исследовательские программы, а затем — как основа новых кластеров.

Для системности после 2030 года целесообразно сформировать подразделение по зелёной химии и зелёному инжинирингу, отвечающее за исследования, экспертизу проектов, кадры и грантовые программы.

Следовательно, внедрение зелёной химии должно идти поэтапно: переработка отходов и замена вредных компонентов; пилотные проекты по биоматериалам и зелёному аммиаку; затем переход к возобновляемому сырью и научно-производственной экосистеме.

Использованная литература:

1. Тырков А.Г. Зеленая химия. Современные тенденции, возможности и ограничения: учебное пособие. Астрахань, 2020.
2. Введение в зеленую химию: Беларусь и страны Вышеградской четверки: учебная программа для специальности «Химия». Минск: БГУ, 2013.
3. Argus Media. Материалы и аналитические публикации по рынкам аммиака и энергетического сырья.
4. Recycle Magazine. Материалы по переработке отходов и устойчивым материалам.

**ШОЛИ МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ ҚУРУЛИШ СОҲАСИДА
ҚЎЛЛАШ**

*М. Миробитов, т.ф.н., доц., В. Умарова, т.ф.д., проф. М. Примкулов
Тошкент кимё-технология институти*

Аннотация: Мазкур тадқиқотда шоли поясидан олинган микрокристаллик целлюлозанинг қурилиш соҳасида, хусусан цемент хаамири ва бетон қоришмаларида қўлланилиши ўрганилди. Тадқиқот жараёнида микрокристаллик целлюлоза 0,5–3,0% миқдорда цемент хаамирига ва 0,5–2,5% миқдорда бетон қоришмасига қўшилиб, уларнинг қотиш (тишланиш) вақтига таъсири аниқланди. Олинган натижаларга кўра, микрокристаллик целлюлоза бетон ва цемент қоришмаларининг қотиш вақтини узайтириши ҳамда пластификатор хусусиятига эга эканлиги аниқланди. Айниқса, 1,5–2,0% миқдорда қўшилганда энг самарали натижа кузатилди. Бу эса қурилиш ишлари сифатини ошириш ва материал сарфини камайитиришда муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: шоли пояси, микрокристаллик целлюлоза, бетон, цемент хаамири, қотиш вақти, пластификатор, қурилиш материаллари, қўшимчалар, целлюлоза ҳосилалари, бетон технологияси.

Ишлаб чиқариш ва қурилиш жараёнларида турли технологик ҳолатлар юзага келади. Жумладан, атроф-муҳит ҳароратининг юқори бўлиши, бетон қоришмасини узок масофаларга ташиш ёки қурилиш ишларининг ўзига хос шароитлари бетоннинг қотиш вақтини секинлаштиришни талаб этади. Шу мақсадда тадқиқотчилар томонидан бетон таркибига турли кимёвий қўшимчалар қўшиш орқали унинг қотиш жараёнини бошқариш бўйича кўплаб изланишлар олиб борилган.

Тадқиқотлар натижасида органик, ноорганик ҳамда целлюлоза ва унинг ҳосилаларини 5% гача миқдорда қўшиш орқали бетоннинг қотиш муддатини бир неча суткагача узайтириш мумкинлиги аниқланган. Ушбу қўшимчалар ичида целлюлоза ва унинг ҳосилалари алоҳида аҳамиятга эга. Масалан, ёғоч целлюлозаси 3% гача миқдорда, шунингдек турли целлюлоза эфирлари ҳам амалиётда кенг қўлланилади.

Целлюлозани бетон қоришмасига қўшишдан асосий мақсад таркибдаги сувни узокроқ сақлаб қолиш ва сувоқ ишларининг сифатини оширишдан иборат. Шу билан бирга, ҳозирги кунда қурилиш амалиётида модификацияланган целлюлоза ҳам кенг қўлланилмоқда. У ишқорий муҳит ва электролит эритмаларига чидамли бўлиб, айниқса портландцемент асосида тайёрланган аралашмалар учун муҳим қўшимча ҳисобланади.

Бизнинг тадқиқотимизда шоли поя целлюлозасидан синтез қилинган микрокристаллик целлюлоза (МКЦ)ни цемент қоришмасига ва бетонга қўшганда пластик хоссасини ўзгаришини аниқлаш. Шоли поясидан целлюлоза қисмини ажратиб олиш усули ишлаб чиқиш, ундан микрокристаллик целлюлоза синтез қилиш, олинган намуналарнинг қатор физик-кимёвий хоссалари ва структурасидаги ўзгаришлар [3] келтирилган.

Лаборатория шароитида бетон қоришмаси тайёрлаш учун 400 маркали портландцемент, кум - сув аралашмасида тайёрланган қоришмага МКЦдан 0,5 дан 3,0% гача қўшиб, қотиш (тишланиш) вақти аниқланди. Қоришмани тайёрлаш ГОСТ 310.3-76 кўрсатмаси асосида олиб борилди. Қотиш вақтини аниқлаш эса Вика приборида ГОСТ 30459-2008 бўйича бажарилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

МКЦ қўшимчасининг цемент хаамирини тишлашиш вақтига таъсири

МКЦ, %	Цемент хаамири таркиби, г		Сув/цемент нисбати	Тишлашиш даври, мин	
	цемент	сув		бошланиши	охири
0,0	350	100	0,28	190	300
0,5	350	115	0,32	315	410
1,0	350	123	0,35	365	475
2,0	350	132	0,37	410	495
3,0	350	133	0,39	412	497

МКЦ ни цемент хаамирига 0,5 дан 3,0 % гача қўшганда, тишланиш даврини бошланиши 325 дан 412 минутгача ортади, охири эса – 410 дан 497 минутгача. Олинган натижага кўра МКЦ дан 2% (қуруқ массага нисбатан) қўшганда қотиш вақти 300 дан 495 минутгача (65%) гача узайтирилди.

Бетон қоришмасига микрокристалл целлюлозадан, куруқ массага нисбатан 0,5 дан 2,5% гача қўшганда тишланиш даврининг ўзгариши 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

МКЦ қўшимчасининг бетон хамирини тишланиш даврига таъсири

№	Бетон қоришма таркиби	Бетон қоришмасига қўшилган МКЦ миқдори, %	Тишланиш даври, мин
1	Цемент - 100 Қум- 300 Сув- 80 мл	0,0	135
2	Цемент- 100 Қум- 300 Сув- 80мл	0,5	149
3	Цемент- 100 Қум- 300 Сув- 80мл	1,5	180
4	Цемент- 100 Қум- 300 Сув- 80мл	2,0	187
5	Цемент- 100 Қум- 300 Сув-80мл	2,5	183

Бетон қоришмасига МКЦ қўшилганда унинг қотиш вақти ортади. Қўшилмаганда 135 минут бўлган бўлса, 187 минутгача қотмади. Микрокристаллик целлюлоза бетонни қотиш жараёнида пластификатор ролини бажаради. Яъни, 1,4 баравар кеч қотади. Бу даврда бетон куйиш ва бошқа қурилиш ишларини сифати ортади, исрофгарчилик камаяди. Бетон қоришмага қўшиладиган МКЦ ни концентрацияси 1,5-2,0 % ни оптимал деб ҳисоблаш мумкин.

Цемент хамирини ва бетон тайёрлашда 1,5-2% миқдорида МКЦдан қўшиб, қотиш вақтини бошланиши аниқлаганда, яъни, пластификацияловчи эффекти борлиги кўрсатилди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетона и строительных растворов. Общие технические требования.
2. Рамачандран В.С. Добавки в бетон: справочное пособие/ В.С. Рамачандран и др. – перевод с англ.. – М.: Стройиздат: 1988, - 575 с.
3. Ҳамдамова Д., Умарова В., Примқулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси.: “Тафақур томчилари” 2021. – 208 б.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССЕЙВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРАФЕНЕ НА ДИНАМИКУ ВОЛНОВОГО ПАКЕТА

Г. Милибаева

Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент

Графен остается одним из наиболее перспективных материалов для наноэлектроники благодаря своим уникальным физическим свойствам [1-3]. В последние годы опубликован ряд теоретических и экспериментальных работ, показывающих, что волнооптические функции для электронных волновых пакетов могут быть реализованы путем управления числом, высотой потенциала и размером центров рассеяния в графене [4]. Однако большинство таких исследований сосредоточено на периодических или сложных решеточных конфигурациях, тогда как временная динамика гауссовых волновых пакетов,

взаимодействующих с одним или ограниченным числом центров рассеяния, остается недостаточно изученной.

Схематическое представление рассматриваемой в данном исследовании модельной системы представлено на рисунке 1. Система состоит из монослоя графена размерами $L = 1024$ нм (длина) и $W = 128$ нм (ширина), внутри которого размещены круговые электростатические потенциальные барьеры. Рассматриваются две основные конфигурации. В образце 1 круговые потенциальные барьеры расположены на сравнительно большом расстоянии друг от друга, так что каждый центр рассеяния действует как отдельный локальный барьер. В образце 2 центры рассеяния расположены ближе друг к другу и частично перекрываются, формируя более протяженную барьерную область. Электронный волновой пакет распространяется вдоль оси x с начальным импульсом, направленным от левой границы графенового листа. Радиус потенциальных барьеров был выбран равным $R = 10$ нм. Для изучения влияния потенциальных барьеров был выбран диапазон их значений от 20 до 300 мэВ.

Рис. 1. Схематическое представление распространения волнового пакета в графене. Цветной волновой фронт и зеленая линия представляют направление волнового пакета. Синий цвет указывает на центры рассеяния, т.е. потенциальные барьеры.

Энергия и размер волнового пакета были приняты равными $E = 100$ мэВ и $a_x = 10$ нм соответственно, а релятивистская квазичастица рассматривалась как гауссовский волновой пакет. Распространение волнового пакета описывается оператором временной эволюции, применяемым к исходному волновому пакету. Расчеты проводились с шагом по времени $\Delta t = 0,1$ фс, и рассчитывалась вероятность обнаружения электрона до, внутри и после потенциальной области. Вероятность пересечения барьера обозначалась как P .

Рассматривались случаи с числом круговых потенциальных барьеров 2, 4, 6, 8 и 10. На рисунке 2 показана временная зависимость вероятности прохождения волнового пакета через потенциальную область для двух различных значений потенциала: 120 мэВ (левый график) и 240 мэВ (правый график). Во всех случаях вероятность прохождения волнового пакета через область барьера резко возрастает со временем, достигая значения насыщения примерно через 150 фс. Как видно из левого графика, при $V = 120$ мэВ энергия волнового пакета близка к высоте потенциального барьера, но вероятность прохождения остается относительно высокой. В случае, когда число потенциальных барьеров равно 2 центрам рассеяния, вероятность прохождения волнового пакета через эту область достигает значения выше приблизительно 0,9. По мере увеличения числа центров рассеяния вероятность прохождения волнового пакета через эту область систематически уменьшается.

Рис. 2. Вероятности прохождения волнового пакета через область с потенциальными барьерами при числе круговых центров рассеяния, расположенных в монослое графена, равном 2, 4, 6, 8 и 10. На левой панели показаны результаты для высоты потенциального барьера 120 мэВ, а на правой панели – для 240 мэВ.

В случае потенциального барьера $V = 240$ мэВ высота барьера значительно превышает энергию волнового пакета, что приводит к заметному снижению вероятности прохождения. Даже при двух центрах рассеяния вероятность прохождения оказывается ниже, чем при $V = 120$ мэВ, и далее уменьшается с увеличением числа центров рассеяния.

В частности, в случае числа центров рассеяния, равного 10, вероятность прохождения насыщается примерно на уровне 0,6. Этот результат обусловлен тем, что большое количество расположенных близко друг к другу круглых потенциальных барьеров образует протяженную эффективную барьерную область и значительно ограничивает прохождение волнового пакета через эту область. Увеличение высоты потенциала приводит к увеличению вероятности отражения от барьера и уменьшению вероятности прохождения волн.

В данной работе теоретически исследовано влияние круговых электростатических центров рассеяния, расположенных в монослое графена, на динамику электронного волнового пакета. Полученные результаты показывают, что увеличение числа центров рассеяния приводит к уменьшению вероятности прохождения через потенциальную область вследствие многократного рассеяния. При сравнительно малых значениях потенциального барьера прохождение остается достаточно высоким, что связано с релятивистской природой носителей заряда в графене. Однако при увеличении высоты барьера вероятность прохождения заметно снижается. Близко расположенные и частично перекрывающиеся центры рассеяния фактически образуют протяженную барьерную среду, ограничивающую распространение волнового пакета. Эти результаты показывают, что электронный транспорт в графене может эффективно контролироваться путем изменения высоты потенциала, числа и конфигурации центров рассеяния, что представляет интерес для проектирования графеновых наноэлектронных устройств.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] K. S. Novoselov, *et al.*, Science 306, 666 (2004).
- [2] A. K. Geim, Science 324, 1530 (2009).
- [3] A. H. Castro Neto, *et al.*, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009).
- [4] M. Suleimanov, *et al.*, Physica B 714, 417484 (2025).

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF SERICIN INULIN BASED COMPOSITE SYSTEMS

*Sh.Sh. Orazova*¹, *B.U. Zokirov*², *A.Sh. Khusenov*³, *G. Rakhmanberdiev*³.

¹Karakalpak research institute of natural sciences, Nukus, Uzbekistan., ²Karshi State Technical University, Karshi, Uzbekistan., ³Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan

Introduction. Protein-polysaccharide composite systems are widely studied due to their film-forming and rheological properties. Sericin is a water-soluble protein capable of interacting with polysaccharides, while inulin is a hydrophilic polysaccharide with good solubility in water. Carboxymethyl cellulose (CMC) is used as a stabilizing polymer because of its thickening properties. Therefore, investigation of the rheological properties of sericin:inulin:CMC systems is important for understanding the effect of component ratio on viscosity behavior [1].

Materials and Methods. In this study, composite systems based on sericin, inulin, and CMC were prepared. The compositions were obtained at sericin:inulin ratios of 1:1, 1:0.75, and 1:0.5. In some samples, CMC was added to improve viscosity and structural stability, and sericin:inulin:CMC systems with ratios of 1:0.75:0.25, 1:0.5:0.25, and 1:0.25:0.25 were prepared. The obtained solutions were mixed until homogeneous systems were formed, and their rheological properties were evaluated by viscosity measurements at different concentrations [2].

Results and Discussion. The rheological properties of sericin:inulin and sericin:inulin:CMC composite systems were found to depend significantly on component ratio and solution concentration. In all studied systems, viscosity decreased with decreasing concentration, which is associated with the reduction of intermolecular interactions and polymer chain entanglements in diluted solutions. Among the sericin:inulin systems, the composition with a 1:1 ratio showed the highest viscosity values, while increasing the inulin content resulted in lower viscosity. The addition of CMC significantly increased the viscosity of the composite systems. This effect is related to the high molecular weight and thickening ability of CMC, which promotes the formation of a more stable polymer network in solution. The highest viscosity values were observed for the sericin:inulin:CMC = 1:0.75:0.25 system, indicating stronger intermolecular interactions and improved structural stability.

In addition, the systems containing CMC showed better homogeneity of the solutions. The obtained results demonstrated that the rheological behavior of the composite systems is directly influenced by the ratio of sericin, inulin, and CMC. Increased viscosity contributes to the formation of more stable and homogeneous film-forming systems. Furthermore, the obtained composite systems remained stable without visible phase separation, indicating that intermolecular interactions between the components play an important role in determining the flow behavior of the systems.

Conclusion. The obtained results showed that the rheological properties of sericin:inulin:CMC composite systems depend on the component ratio and solution concentration. The addition of CMC increased the viscosity and improved the structural stability of the systems. Among the studied compositions, the sericin:inulin:CMC = 1:0.75:0.25 system exhibited the highest viscosity values. Overall, the studied composite systems demonstrated stable rheological behavior and can be considered promising film-forming biopolymer materials.

References:

1. Kunz, R. I., Brancalhão, R. M. C., Ribeiro, L. F. C., Natali, M. R. M. Silkworm Sericin: Properties and Biomedical Applications. *BioMed Research International* -2016. V. 130. -P. 405-419.
2. Khusenov A.Sh., Kamalova D.S., Kee N.K., Rakhmanberdiev G. Synthesis and study of physicochemical properties of amino group-containing inulin derivatives // *Scientific and Technical Journal of Fergana Polytechnic Institute*. -2024. V. 28(3) -P. 179-183.

SYNTHESIS OF (4-METHOXYPHENYL)-2-THIOXOBENZO[D]THIAZOL-3(2H)-YL)-METHANONE AND ITS REACTION WITH HYDRAZINE HYDRATE

I. E. Yuldashova¹, M. I. Olimova², P. Я. Окманов³, B. Zh. Elmuradov⁴

¹PhD student, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent

²Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Sciences, Senior Scientific Researcher, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan.

³Senior Researcher, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

⁴DSc, Professor, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent

S. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Mirzo-Ulugbek, 77, Tashkent

Abstract. Benzothiazolin-2-thione, obtained via the reaction of *o*-aminothiophenol with thiourea, was subjected to acylation with *p*-methoxybenzoyl chloride in benzene. The reaction mixture was heated at 80 °C for 2 h, affording (4-methoxyphenyl)-2-thioxobenzothiazol-3(2H)-yl methanone. Subsequently, the reactivity of the synthesized compound toward hydrazine hydrate was investigated.

Keywords: *o*-Aminothiophenol; *p*-Methoxybenzoyl chloride; Benzothiazolin-2-thione; (4-Methoxyphenyl)-2-thioxobenzothiazol-3(2H)-yl methanone.

According to the literature, numerous benzothiazole derivatives have been developed that exhibit a wide range of biological activities, including anticancer, antimicrobial, anti-inflammatory, antitubercular, anti-HIV (acquired immunodeficiency syndrome), antimalarial, anticonvulsant, anthelmintic, antioxidant and bactericidal properties [1]. Benzothiazoline-2-thione, synthesized via the reaction of *o*-aminothiophenol with thiourea, was reacted with *p*-methoxybenzoyl chloride in benzene in the presence of triethylamine as a catalyst. The reaction mixture was heated at 80 °C for 2 h. Upon completion of the reaction, the resulting precipitate was filtered and recrystallized from ethanol, affording (4-methoxyphenyl)-2-thioxobenzo[d]thiazol-3(2H)-yl)methanone (**3**) with an isolated yield of 80%.

The synthesized (4-methoxyphenyl)-2-thioxobenzo[d]thiazol-3(2H)-yl)methanone (**3**) was reacted with hydrazine hydrate in anhydrous ethanol at 10 °C. As a result of this reaction, the expected (4-hydrazinylphenyl)-2-thioxobenzo[d]thiazol-3(2H)-yl)methanone was not formed; instead, the formation of benzothiazoline-2-thione (**2**) and 4-methoxybenzohydrazide (**4**) was observed. The resulting compounds were separated by column chromatography using a petroleum ether–ethyl acetate (10:1) solvent system.

Figure I. X-ray crystal structure of compound 4

The structures of the synthesized compounds were confirmed by ¹H NMR, ¹³C NMR, and X-ray crystallographic analysis.

References

[1] Cano N.H., Ballari M.S., Lopez A.G., Santiago A.N. New synthesis and biological evaluation of benzothiazole derivatives as antifungal agents // J. Agri. Food Chem. -2015. -Vol.63. - Issue 14. -P.3681-3686.

ATROF-MUHIT VA BIOLOGIK NAMUNALARDA SELENNI SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH

Tojiboyeva F.M.¹, Smanova Z.A.¹, Xasanova Sh.X.², Matchonova M.M.³, Mahmudova N.R.³.

¹ Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti, Toshkent, Oʻzbekiston

² Andijon shahar Transport texnikumi, Andijon, Oʻzbekiston

³ Sergeli Abu Ali Ibn Sino jamoat salomatligi texnikumi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi atrof-muhit va biologik namunalarda seleni spektrofotometrik aniqlash usullarining analitik imkoniyatlari tahlil qilingan. Selen muhim mikroelement boʻlib, uning yetishmovchiligi yoki ortiqcha miqdori inson salomatligi hamda ekologik tizimlarga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Tadqiqotda UV-Vis spektrofotometriya asosida seleni aniqlashda qoʻllaniladigan organik reagentlar, selektivlik va sezgirlik koʻrsatkichlari koʻrib chiqilgan. Shuningdek, biologik va ekologik obyektlarda seleni aniqlashning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: selen, spektrofotometriya, mikroelement, ekologik monitoring, biologik namuna, analitik kimyo.

Selen inson organizmi uchun muhim mikroelementlardan biri hisoblanib, antioksidant himoya tizimi, immunitet va metabolik jarayonlarda muhim rol oʻynaydi [1]. Inson organizmida selen miqdorining kamayishi turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin, ortiqcha miqdori esa toksik taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli ekologik va biologik namunalarda seleni aniqlash muhim analitik masalalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda seleni aniqlash uchun turli instrumental usullar qoʻllanilayotgan boʻlsada, spektrofotometrik metodlar soddaligi, iqtisodiy samaradorligi va yuqori sezgirligi bilan ajralib turadi. Chand va Prasad tomonidan ishlab chiqilgan katalitik-kinetik spektrofotometrik usul atrof-muhit suv namunalari selenning juda kichik miqdorlarini aniqlash imkonini bergan [2]. Ushbu metod yuqori selektivlikka ega boʻlib, ekologik monitoring uchun samarali hisoblanadi.

Jadval 1. Seleni spektrofotometrik aniqlashda qoʻllaniladigan ayrim reagentlar va ularning analitik tavsifi

Reagent	Aniqlanadigan shakl	λ_{max} (nm)	Afzalligi
4,5-diamino-o-xylene	Se(IV)	340–380	Yuqori sezgirlik
Thionin	Se(IV)	600	Oddiy va tezkor usul
Salicylaldehyde-orthoaminophenol	Se(IV)	420–450	Nano-darajada aniqlash
O-methoxyphenyl thiourea	Se(IV)	350–400	Yuqori selektivlik

Ulusoy tomonidan tavsiya etilgan UV-Vis spektrofotometrik metod micellar muhitda noorganik selen shakllarini aniqlash imkonini beradi [3]. Ushbu yondashuv real biologik va ekologik namunalarda yuqori aniqlik bilan natija olish imkoniyatini yaratadi. Ahmed va hammualliflari esa salitsilaldegid-ortoaminofenol asosidagi yangi reagent yordamida nano darajadagi seleni aniqlashga muvaffaq boʻlganlar [4]. Mazkur usul yuqori sezgirligi va selektivligi bilan zamonaviy analitik yondashuvlar qatoriga kiradi.

Rasm 1. Seleni spektrofotometrik aniqlash prinsipi

Selen ionlari organik reagent bilan reaksiyaga kirishib rangli kompleks hosil qiladi. Hosil boʻlgan kompleksning optik zichligi UV-Vis spektrofotometr yordamida maʼlum toʻlqin uzunligida oʻlchanadi. Eritma rang intensivligining ortishi selen konsentratsiyasining oshganligini bildiradi.

1-rasm. Spektrofotometrik usulda seleni aniqlashning umumiy sxemasi

Namuna → Reagent qo'shish → Rangli kompleks hosil bo'lishi → UV-Vis o'lchash → Konsentratsiyani aniqlash.

Jadval 2. Turli namunalarda seleni aniqlash natijalari

Namuna turi	Aniqlangan selen miqdori	Qo'llanilgan metod
Ichimlik suvi	2–8 $\mu\text{g/L}$	UV-Vis spektrofotometriya
Oziq-ovqat mahsulotlari	0.1–0.8 mg/kg	Katalitik spektrofotometriya
Biologik namuna	5–20 $\mu\text{g/L}$	Micellar spektrofotometrik usul
Tuproq namunalari	0.2–1.5 mg/kg	Kompleks hosil qilish usuli

Spektrofotometrik aniqlashda organik reagent bilan rangli kompleks hosil bo'lishi asosiy analitik signal hisoblanadi. Hosil bo'lgan komplekslarning absorpsiya maksimumlari UV-Vis spektrofotometr yordamida qayd etiladi. Ushbu metodlar biologik suyuqliklar, oziq-ovqat mahsulotlari va tabiiy suv namunalari tahlil qilishda keng qo'llaniladi.

Rasm 2. Selen konsentratsiyasi va absorpsiya orasidagi bog'liqlik

Rasmda selen konsentratsiyasi ortishi bilan absorpsiya qiymatining chiziqli ravishda oshishi tasvirlangan. Ushbu bog'liqlik Beer-Lambert qonuniga asoslangan bo'lib, spektrofotometrik usulning miqdoriy aniqlash imkoniyatini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, spektrofotometrik metodlar seleni atrof-muhit va biologik namunalarda aniqlashda yuqori analitik imkoniyatlarga ega bo'lib, ekologik monitoring hamda biologik obyektlarni tahlil qilishda istiqbolli usullardan biri hisoblanadi.

2-rasm. Selen bilan rangli kompleks hosil bo'lishi va absorbsiya spektri (misol)

Izoh: Selen (IV) ionlari organik reagent (DADQ) bilan kislota muhitida rangli kompleks hosil qiladi. Hosil bo'lgan kompleksning 520 nm atrofida maksimal absorbsiya kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rayman MP. *The importance of selenium to human health*. Lancet. 2000;356(9225):233–241. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)02490-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02490-9)
2. Chand V, Prasad S. *Trace determination and chemical speciation of selenium in environmental water samples using catalytic kinetic spectrophotometric method*. Journal of Hazardous Materials. 2009;165(1–3):780–788. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.10.076>
3. Ulusoy HI. *Simple and useful method for determination of inorganic selenium species in real samples based on UV-VIS spectroscopy in a micellar medium*. Analytical Methods. 2015;7(3):953–960. <https://doi.org/10.1039/C4AY02691H>

**2- SESSIYA: NEFT-GAZ TEXNOLOGIYASI, QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA
VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARI**
**2-SECTION: OIL AND GAS TECHNOLOGIES, RENEWABLE ENERGY, AND
ENERGY STORAGE SYSTEMS**

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI

Xamidov A.G', Bozarov I.T., Patxullayeva M. L.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Abstract. This article examines the natural sources of renewable energy, devices for the temporary storage of the energy they generate, as well as the raw materials available in Uzbekistan for these devices and methods for their development and production.

Bu maqolada qayta tiklanuvchi energiyaning tabiiy manbalari, ular berayotgan energiyani vaqtincha saqlash qurilmalari va bu qurilmalarning O'zbekistondagi xom-ashyolari va ularni yaratib, ishlab chiqarish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Keywords. Batteries, renewable energy, lead-acid batteries, zinc-air cells, Solar energy, Wind energy, Hydropower, Bioenergy, Geothermal energy, Wave energy.

Insoniyat uglerodni yoqmasdan, energiyani yashil (qayta tiklanadigan) energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali olishi mumkin. Dunyodagi yashil energiya o'z nomiga ko'ra muqobil energiya manbalariga bog'liq (u qayta tiklanadigan energiya deb ham ataladi). Bu shuni anglatadiki, energiya resurslari atrof-muhitda doimiy ravishda sodir bo'ladigan jarayonlarda xosil bo'ladigan energiyadir. Qayta tiklanadigan energiya gidroenergetika, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, geotermal energiya, biomassa va suv oqimi energiyasi kabi manbalardan olinadi. Ular qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, tugamaydi, deb hisoblanadi.

Biz tasavvur qilib bo'lmaydigan katta miqdordagi qayta tiklanadigan energiya bilan o'ralganmiz. Birgina Quyosh sayyoramizga har yili taxminan 173 million GVt ga teng energiya tushiradi, bu butun insoniyat ehtiyojlaridan to'rt baravar ko'proqni tashkil qiladi.

Yashil energiya manbalari tabiiy hodisalarga asoslangan. Qayta tiklanadigan turli energiyalarni ishlab chiqarish miqdori doimiy ravishda ortib bormoqda. Masalan, IEA ma'lumotlariga ko'ra, 2000 yilda qayta tiklanadigan energiya manbalari 2,8 TVt soat elektr energiyasini taqdim etgan. Sakkiz yil o'tgach, u allaqachon 3,8 TVt soat bo'ldi, 2018 yilda esa 6,7 TVt soatga yetdi.

1. Quyosh energetikasi yashil energiya rivojlanishida yetakchi o'rinni egallaydi va 2019-yilda, keyin esa 2021-yilda u yana bir rekord o'rnatdi: butun dunyo bo'ylab quyosh qurilmalarining umumiy quvvati 760 GVt ga yetdi. Bu atom elektr stantsiyalari ishlab chiqaradiganidan ikki baravar ko'pdir. Quyosh energiyasini ishlab chiqarishning ikki turi mavjud. Birinchisi, quyosh panellari orqali energiya ishlab chiqaradi. Ikkinchisi, suvni bug'ga aylantirish va kinetik energiyani elektr energiyasiga aylantirish uchun quyosh energiyasidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Quyosh energiyasining ikkala turi ham eng qulay va ekologik toza deb tan olingan.

2. Shamol energiyasi shamol energiyasini shamol generatori yordamida elektr energiyasiga aylantirishdir. Shamol turbinalari (tegirmonlar) quruqlikda (quruqda) yoki qirg'oqbo'yi hududlarida (dengizda) dengizga o'rnatilishi mumkin. Daniyada shamol ishlab chiqarish elektr energiyasiga bo'lgan talabning 47 foizini, Irlandiyada - 30 foizdan ko'prog'ini, Portugaliya va Ispaniyada - 20 foizdan ko'prog'ini qondiradi. Xalqaro energetika agentligi (IEA) shamol energiyasini ishlab chiqarish salohiyati hozirgi elektr energiyasiga bo'lgan talabdan 40 baravar yuqori ekanligini taxmin qilmoqda. Ammo faqat barcha zarur texnologik to'siqlarni engib o'tish sharti bilan, bu hali uzoq yo'l. Ammo shamol turbinalari insoniyatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga qodir;

3. Hidroenergetika qayta tiklanadigan manbalarga asoslanadi, buda suv oqimining potentsial energiyasi ishlatiladi. GESlar uzoq vaqtdan beri qurilgan, bu qayta tiklanadigan energiyaning eng rivojlangan texnologiyasidir va Rossiya bu erda dunyodagi etakchilardan biridir. Afsuski, gidroelektrostansiyalarning barcha afzalliklariga qaramay, ularni hamma joyda qurish mumkin emas;

4. Bioenergetika - bu biologik chiqindilarni qayta ishlash natijasida olinadigan bioyoqilg'idan energiya ishlab chiqarish. Bu ta'sirli ko'rinadi, lekin "pechkani o'tin bilan isitish" ham bioenergiya turlaridan biridir. O'tin - qayta tiklanadigan yoqilg'i, lekin ekologik toza emas;

5. Geotermal energetika - Yerning ichki qismidagi issiqlik energiyasidan foydalanadi. Ehtimol, bu oyoqlarimiz ostidagi energiya dengizidir. Amalda, bu issiqlik sayyora yuzasiga etarlicha yaqin bo'lgan joylar ko'p emas va bu joylar odatda juda uzoqda joylashgan;

6. To'lqin energiyasi - bu to'lqin energiyasidan foydalanish, ya'ni, aslida, Oyni jalb qilish. Bu juda ekologik toza va Oyga zarar etkazmaydi, lekin u murakkab va qimmat tuzilmalarni talab qiladi.

Xozirda O'zbekistonda tabiiy energiyaning mavjud turlaridan oqilona foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Bularga asosan quyosh yorug'ligi, shamolharakati va daryolardagi suv oqimlari kiradi. Bu manbalardan olinadigan energiyalar doimiy bo'lmay vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladi va yo'qolib turadi. Va yana energiyaning tabiiy turlaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanib bo'lmaydi, balki ularni issiqlik yoki elektr energiyasi ko'rinishiga aylantirib ulardan ma'lum vaqtlarda foydalaniladi. Bu holat biz mutaxassislar oldiga ma'lum talablarni qo'yadiki ularni amalga oshirish uchun bizlarga ma'lum bilim va material resurslar zarur bo'ladi. Shunga ko'ra insoniyatni energiyaning issiqlik va elektr energiyalari bilan muntazam ta'minlab turish uchun ishlab chiqarilayotgan **tizimlar** ikki qismdan **tabiiy energiyani elektr energiyasiga aylantiruvchi** va **u energiyani saqlab zarur vaqtda bizga beruvchi** qismlardan iborat bo'ladi.

Xozirda tabiiy energiyalarni elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilmalarning turli hillari mavjud bo'lib kop miqdorda ishlab chiqarilmoqda. Lekin mavjud energiyani saqlab zarur vaqtda bizga beruvchi qurilmalar kam o'rganilgan bo'lib ularning xozirda ishlab chiqarilayotgan turlari juda qimmat bo'lib tabiatda mavjud **bepul** ham **ekologik** energiya ekologik bo'lmagan energiyalardan qimmatga tushmoqda.

Bu muammoni echimi ilm-fanda bo'lib, qimmat litiy-ion akkumulyatorlari o'rniga akkumulyatorlarning boshqa turlarini ya'ni o'zbekistonda xom-ashyosi mavjud bo'lgan ruh-xavo, ruh-mis, qo'rg'oshinli va boshqa turlarini ishlab chiqarishni yo'lga qoyish ishlarini amalga oshirish talab qilinadi.

Shu o'rinda ekologik bo'lgan tabiiy energiyalarni saqlab beruvchi ekoloogik qurilmalar xaqida quyidagi ma'lumotlarni keltiramiz.

Energiyani elektrokimyoviy saqlash qurilmalari

Batareyalar, xususan, qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlar, asosiy energiya saqlash qurilmasi bo'lib qolmoqda.

Ko'pgina raqobatdosh akkumulyator turlari (nikel-kadmii, nikel-metall gidrid, litiy-ion, natriy-oltingugurt, metall-havo, oqim batareyalari) aylanish muddati, samaradorlik, energiya zichligi, zaryadlash va tushirish ko'rsatkichlari, talab qilinadigan texnik xizmat ko'rsatish tezligi yoki sovuq ob-havo kabi bir yoki bir nechta ishlash jihatlarida qo'rg'oshin kislotali batareyalardan ustundir.

Elektr transport vositalari va energiya saqlash tizimlari kabi litiy-ion batareyalar uchun bir nechta yangi ilovalar paydo bo'lganda, hujayra dizayni va ishlash talablari doimiy ravishda o'zgarib turadi va an'anaviy batareya ishlab chiqaruvchilari uchun o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Sanoatda uchta turdagi sink havo batareyalari mavjud, ular orasida birlamchi qayta zaryadlanmaydigan elementlar, ikkilamchi qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorlar va mexanik qayta zaryadlanuvchi sink havo batareyalari mavjud.

Amaliy qism

Yuqorida kelirilganlarni inobatga olib, sanoatda mavjud bo'lgan ruh(sink)-xavo akkumulyatorlarining ishlash prinsipini bilgan xolda, O'zbekistonda Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida ruh metali olinishini bilgan xolda ruh-xavo akkumulyatorining o'zbekiston modelini yaratish yo'lida avvalgi ishlarimizda **alyuminiy-xavo elementini** laboratoriya sharoitida **alyuminiy elektrodi, zanglamas po'lat trubkaga ulangan grafit elektrodi va natriy gidroksidi eritmasi** asosida yig'ib, to'rtta elementlarni ketma ket ulab 4,5 Volt kuchlanishli batateyani xosil qilgan edik. Bunda alyuminiy elektrodini yarim litrli ichimliklardan bo'shagan alyuminiy bankaning ikkala yuzasini egov va qumqog'oz yordamida tozalangan xo'jalik chiqindisidan tayyorladik.

"Alyuminiy-xavo" elementi - elektr toki manbai

O'zbekiston sharoitida alyuminiy-xavo batareyalarida xosil bo'ladigan $\text{Al}(\text{OH})_3$ chiqindisini oksidga yoki xloridga aylantirib ishlab chiqarishga yuborish mumkin, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ni esa tozalab sinkatli galvanic vannalarda ishlatish maqsadga muvofiq xisoblanadi.

Xozirda shu element tarkibidagi alyuminiy elektrodi o'rniga rux metalidan tayyorlangan elektrod joylashtirish xisobiga rux-xavo elementi yig'idi.

Navbatdagi vazifamiz rux-xavo elementini rux-xavo akkumulyatoriga aylantirish ustida izlanishlar olib borib, hozirda chetdan valyutaga olib kelinayotgan qimmat akkumulyatorlar orniga O'zbekistonda mavjud xom-ashyo rux metali, kaustik soda, ko'mir va xavodan tayyorlash mumkin bo'lgan akkumulyatorlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Korovin N.V.; Elektroximicheskaya energetika. ; M.; Energoatomizdat, 1991. 264 str.
2. А. П. Бурман, В. А. Строева // Основы современной энергетики. В 2-х томах. Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. ISBN 9785383001639.
3. Энергетика в России и в мире: проблемы и перспективы. М.:МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001.
4. World Energy Perspective (англ.) 5. Мировой энергетический совет (2013). Дата обращения: 20 октября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.
5. Korovin N.V. Noviyе ximicheskiye istochniki toka. M.; Energiya 1978. – 184 str.

QUYOSH PANELLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Muhamedov A.A., Isayev F.F., Ernazarov Sh.N., Abdurazzaqov X.T.

Annotatsiya. Quyosh panellarining samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida texnik xususiyatlar, o'rnatish sharoiti, geografik joylashuv, qiyalik burchagi, ob-havo va harorat muhim o'rin tutadi. Panellarni to'g'ri yo'naltirish, optimal burchakni tanlash va ularni muntazam parvarish qilish orqali maksimal samaradorlikka erishish mumkin. Ushbu ishda quyosh energiyasidan samarali foydalanishda tashqi omillarning ta'siri tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: quyosh paneli, fotoelement, nurlanish, tashqi omillar, ob-havo, harorat

Quyosh panellarining samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar uning texnik xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Biroq, operatsion va dizayn jihatlari ham samaradorlikka ta'sir qiladi, shuningdek, geografik joylashuvi, yo'nalishi va quyosh panellarining qiyalik burchagi, o'rnatish turi, harorat xususiyatlari va soyasi ham ta'sir qiladi.

Ishlab chiqaruvchining texnik xususiyatlaridan ko'proq energiya ishlab chiqarish mumkin emas. Biroq, agar quyosh panelining ishlash shartlari bajarilsa, quyosh panelining imkoniyatlari doirasida eng yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Quyosh panelining qiyalik burchagi

Tarmoqdan tashqari quyosh energiyasi tizimining samaradorligi uning komponentlarini to'g'ri o'rnatishga bog'liq. Quyosh panellarining qiyalik burchagi ularning samaradorligiga ta'sir qiladi, chunki u har bir panel uchun quyosh izolyatsiyasi darajasiga ta'sir qiladi. Optimal qiyalik burchagi har bir joy uchun iqlim, fasl va ob-havo sharoitlarini tahlil qilish asosida alohida tanlanadi.

Quyosh panellari energiyasini samarali ishlab chiqarish uchun eng qulay muhit - bu nur ochiq osmondan to'g'ridan-to'g'ri perpendikulyar tushganda.

Quyosh panellari uchun optimal qiyalik burchagini quyidagicha hisoblash mumkin:

Kenglikni 0,87 ga ko'paytiring - bu hisoblash 25 darajagacha bo'lgan kengliklar uchun mos keladi;

Kenglikni 0,76 ga ko'paytiring va 25 va 50 daraja oralig'idagi kengliklarga ega hududlar uchun optimal burchakni olish uchun 3,1 ni qo'shing.

Biroq, aniq qiymatlarni faqat mutaxassis hisoblay oladi.

Quyosh panellari sirtlarini muntazam tozalash

Quyosh panellarining samaradorligini oshirish uchun ularni muntazam tozalash muhimdir.

Quyosh panellarining eng yuqori samaradorligini ta'minlash uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

Uzoq vaqt davomida qor yog'ganda, qorni yumshoq cho'tkalar bilan tozalang;

Agar uzoq vaqt davomida yomg'ir yog'masa va quyosh panellari juda chang bosgan bo'lsa, ularni shlang bilan yuving;

Sirtidagi har qanday axlatni olib tashlang. Quyosh panellariga texnik xizmat ko'rsatish paytida quyidagi asosiy tafsilotlarga qo'shimcha e'tibor berish muhimdir:

- ✓ quyosh panellarining umumiy holati;
- ✓ invertorni changdan tekshirish va tozalash;
- ✓ mahkamlagichlarning mustahkamligi, shuningdek, ularning yuzasida korroziya yoki bo'shashgan murvatlarning yo'qligi;
- ✓ yerga ulashning to'g'ri ishlashi;
- ✓ quyosh batareyasi tizimining, uning kontaktlarining va izolyatsiyasining yaxlitligi.

Ushbu oddiy tekshiruvlarni amalga oshirish orqali siz quyosh panellaringizning ishlash muddatini sezilarli darajada uzaytirishingiz mumkin.

Ob-havo sharoiti

Ob-havo sharoiti ham quyosh panellarining samaradorligiga sezilarli ta'sir qiladi. Bulutli kunda quyosh nurlanish zichligining pasayishi tufayli quyosh panelining chiqishi besh baravar kamayadi. Yomg'irli yoki qorli kunlarda panellar umuman energiya ishlab chiqarmasligi mumkin, chunki chiqish to'g'ridan-to'g'ri quyoshning yorqinligiga bog'liq.

Harorat

Quyosh paneli samaradorligining haroratga bog'liqligi sezilarli darajada, chunki quyosh paneli samaradorligi yorug'lik intensivligiga bog'liq - yorug'lik intensivligi qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha ko'p quvvat ishlab chiqariladi. Ko'pgina panellar -40°C dan $+80^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan harorat koeffitsienti ichida ishlashga mo'ljallangan. Harorat qancha past bo'lsa, konversiya darajasi

shuncha yuqori bo‘ladi. Quyosh panelining maksimal ishlashi uchun optimal harorat +25°C deb hisoblanadi; bu nominal quvvat o‘lchanadigan haroratdir.

Bulutli ob-havoda quyosh panellarining samarali ishlashini ta’minlash uchun ular yuzasi daraxtlar yoki boshqa binolar soyasida qolmaydigan joylarga o‘rnatilishi kerak. Quyosh panelining yuzasi quyosh nuriga erkin ta’sir qilishi kerak. Bulutli ob-havoda quyosh panelining yuqori samaradorligini ta’minlash uchun panellarni janubga qaratish tavsiya etiladi.

Samaradorlik - bu ishlash koeffitsienti. Quyosh panelini ishlatishda samaradorlik foiz sifatida ifodalanadi va har bir quyosh paneli uchun alohida hisoblanadi. Ushbu nominal qiymatni hisoblash uchun quyosh panelining texnik xususiyatlarini batafsil ko‘rib chiqish kerak. Biroq, siz elektr energiyasini panel maydoniga quyosh energiyasi chiqishiga bo‘lish orqali samaradorlikni o‘zingiz ham hisoblashingiz mumkin. Biroq, agar quyosh panellari yomon ob-havo sharoitida ishlasa, yuqori samaradorlikni kutmang.

Bozordagi quyosh panellari nafaqat narxi, balki energiyani konvertatsiya qilish usuli, hujayra tarkibi, samaradorlik darajasi, xizmat muddati va boshqa muhim xususiyatlari bilan ham farq qiladi.

Monokristalli modellar eng yuqori samaradorlikni namoyish etadi, samaradorlik 22% ni tashkil qiladi. Polikristalli modellar 17% ga, amorf modellar esa 7% ga erishadi. Bu monokristalli quyosh panellarining boshqa turlarga nisbatan yuqori narxini tushuntiradi.

Quyosh elektr stantsiyasining samaradorligini qanday oshirish mumkin?

Samarali ishlashni saqlab qolish uchun quyosh paneli yuzasiga to‘g‘ri parvarish qilish kerak. Shuningdek, eng yuqori samaradorlik reytingiga ega ishonchli ishlab chiqaruvchilardan yuqori sifatli panellarni tanlash muhimdir.

Agar panelning qiyalik burchagi o‘rnatish paytida noto‘g‘ri hisoblansa, quyosh paneli samaradorligini oshirish mumkin emas, chunki bu samaradorlikning eng muhim mezoni hisoblanadi. Ideal holda, qiyalik burchagini mavsumga qarab sozlash mumkin.

Samaradorlikni oshirish uchun samaradorlikni oshirish uchun qiyalik burchagini avtomatik ravishda sozlaydigan ixtisoslashgan quyosh energiyasini kuzatish tizimlarini sotib olish kerak. Biroq, bu yechim katta moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi.

Muqobil energiya, xususan, quyosh elektr stantsiyalari kelajak ekanligiga shubha yo‘q. Biroq, potentsial xaridorlar doimo quyidagi savolga qiziqishadi: quyosh panellarining samaradorligi qanday va uni qanday oshirish mumkin? Hozirgi vaqtda quyosh panellarining samaradorligi 22% ga yaqin va olimlar bu ko‘rsatkichni yaxshilash ustida ishlamoqdalar. Aslida, bu ko‘rsatkich panelning uyingizga qancha elektr energiyasi yetkazib berishiga bevosita ta’sir qiladi.

Quyosh panellarining samaradorligi nima?

Amaliyotchilarning fikricha, ushbu qurilmalarning samaradorligini quyosh tizimi tomonidan ishlab chiqarilgan energiyaning panellaringizning faol maydoni tomonidan yutilgan quyosh energiyasiga nisbatan foiz sifatida aniqlash eng yaxshisidir. Shuni tan olish kerakki, odatda foiz sifatida o‘lchanadigan bu ko‘rsatkich so‘nggi 50-60 yil ichida atigi to‘rt baravar oshdi. Biroq, ularning salohiyati 90% ga yaqin ekanligi tan olingan. Nima uchun 100% emas? Gap shundaki, quyosh panellarining samaradorligiga bir nechta omillar bevosita ta’sir qiladi:

Atmosfera hodisalarining tabiati (oddiygina ob-havo). Qurilma qurilgan materiallarning fizik xususiyatlari, bu quyosh nurlanishining eng keng diapazonini ushlab turish uchun mo‘ljallangan.

Xulosa qilib aytganda, quyosh panellarining samaradorligi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ular orasida texnik xususiyatlar, o‘rnatish sharoiti, geografik joylashuv, qiyalik burchagi, ob-havo va harorat muhim o‘rin tutadi. Panellarni to‘g‘ri yo‘naltirish, optimal burchakni tanlash va ularni muntazam parvarish qilish orqali maksimal samaradorlikka erishish mumkin. Shuningdek, sifatli va zamonaviy texnologiyalarga ega panellarni tanlash ham katta ahamiyatga ega. Umuman olganda, quyosh energiyasidan samarali foydalanish uchun barcha tashqi va ichki omillarni inobatga olish zarur, chunki aynan shu omillar tizimning umumiy ishlash ko‘rsatkichini belgilaydi.

ADABIYOT

1. Дизендорф А.В., Усков А.Е. Перспективы возобновляемой энергетики. – М. : Наука, 2015. – 229 с.

2. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14260>
<https://mywatt.ru/poleznaya-informaciya/ot-chego-zavisit-kpd-solnechnyh-batarej>

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННОЙ

Унгбаева Д.У., dilfuzaugboyeva@gmail.com, (998) 977599337

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Хамидов Б.Т., bkhamidov32@gmail.com, (998) 998166128

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Кодирова Д.Б., dilakadirova30@gmail.com. (998) 977247452

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

В работе рассматривается интеллектуальный подход к управлению процессом ректификации. Разработана нейросетевая модель, на основе которой реализован алгоритм адаптивного регулирования. Проведено моделирование и сравнительный анализ работы предложенной системы в сравнении с классическим ПИД-регулятором. Полученные результаты демонстрируют высокую точность регулирования состава продукта и устойчивость к внешним возмущениям.

Процесс ректификации широко применяется в химической, нефтехимической и пищевой промышленности. Управление ректификационной колонной представляет собой сложную задачу из-за сильной нелинейности, длительных запаздываний и высокой чувствительности к возмущениям. Современные интеллектуальные подходы, включая искусственные нейронные сети (ИНС), позволяют создавать адаптивные и устойчивые системы регулирования [1]. Поэтому разработка и исследование интеллектуальной системы управления ректификационной колонной являются актуальной задачей для современного производства, способной обеспечить стабильное качество получаемого продукта.

Управление ректификационными колоннами характеризуется рядом сложностей:

Отношения между входными и выходными переменными часто являются нелинейными, что затрудняет применение традиционных линейных методов управления. Изменения входных параметров могут не сразу отражаться на выходных, что затрудняет точное управление в реальном времени. Различные параметры процесса (например, температура, давление, расход) сильно влияют друг на друга, что требует многомерного подхода к управлению. Колебания состава сырья, расхода и других параметров могут нарушить стабильность процесса.

Для решения этих проблем разрабатываются интеллектуальные системы управления, использующие методы искусственного интеллекта (ИИ) [2] для повышения эффективности управления ректификационными колоннами.

Преимущества интеллектуальных систем управления:

Способность адаптироваться к изменяющимся условиям процесса и возмущениям. Возможность обучения на основе исторических данных для улучшения характеристик управления. Устойчивость к неточностям модели и неопределенностям. Способность оптимизировать работу колонны для достижения максимальной эффективности и минимальных затрат.

Моделирование играет важную роль в разработке и тестировании интеллектуальных систем управления. Оно позволяет: изучить динамическое поведение колонны в различных условиях; разработать и протестировать алгоритмы управления в безопасной контролируемой среде; оптимизировать параметры системы управления до ее внедрения в промышленность; обучить алгоритмы машинного обучения на основе сгенерированных данных.

Математическое описание колонны является основой для проектирования систем управления. Рассмотрим упрощенную стационарную модель, включающую уравнения материального и компонентного балансов для головного продукта (дистиллята):

$$y_D = f(z_F, \frac{L}{V}, \alpha)$$

Где:

y_D — концентрация легколетучего компонента в дистилляте; z_F — концентрация легколетучего компонента во входной смеси (сырье); $\frac{L}{V}$ — отношение потоков жидкости (флегмы) и пара; α — относительная летучесть.

Разработка ИНС-контроллера. В ходе исследования был разработан контроллер на основе нейронной сети прямого распространения. Использован один скрытый слой с активацией ReLU. Сеть обучалась на выборке, сформированной из данных симуляции процесса при различных условиях функционирования.

На рисунке 1 представлена разработанная структурная схема интеллектуальной системы адаптивного управления ректификационной колонной, объединяющая физический процесс, ИНС-контроллер и контур обучения.

Рисунок 1. Структурная схема интеллектуальной системы адаптивного управления ректификационной колонной

Моделирование проводилось в среде MATLAB. В ходе исследования было проведено сравнение реакции системы с разработанным интеллектуальным ИНС-контроллером и классическим ПИД-регулятором на ступенчатое возмущение. Результаты сравнения:

Параметр	ИНС-контроллер	ПИД-регулятор
Время установления	18 с	40 с
Перерегулирование	0%	8%
Устойчивость к изменению z_F	Выше	Ниже
Расход управляющего воздействия	Ниже	Выше

Интеллектуальная система управления ректификационной колонной продемонстрировала высокую эффективность. Она обеспечивает: быстрое и точное достижение целевого состава; устойчивость к возмущениям и изменению параметров сырья; снижение энергозатрат на регулирование.

Моделирование интеллектуальных систем управления ректификационными колоннами — это мощный инструмент для повышения эффективности процессов разделения в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Разработка и внедрение этих систем позволяет достичь значительных улучшений в качестве продукции, энергоэффективности и стабильности работы колонн.

Список литературы

1. Шариков Ю.В., Романова Н.А., Белоглазов И.И., Маркус А.А. Совершенствование автоматизации процесса ректификации с использованием системы GENESIS32. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014 № 10.
2. MathWorks. Neural Network Toolbox User's Guide.

BARQAROR ENERGIYA KELAJAGI: QAYTA TIKLANUVCHI MANBALAR VA SAQLASH TEXNOLOGIYALARI

Karimova Sanobar To‘yboyevna¹, 22-18 EN guruh talabasi To‘ymurodov Diyorbek Orifjonovich²

¹Toshkent kimyo-texnologiya institut

Annotatsiya. Ushbu tezisda neft-gaz sanoati va qayta tiklanuvchi energiya manbalari o‘rtasidagi integratsiya, energiya saqlash texnologiyalarining barqaror rivojlanishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Global energiya transformatsiyasi jarayonida an‘anaviy yoqilg‘i resurslari bilan bir qatorda quyosh, shamol va biomassa kabi qayta tiklanuvchi manbalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Energiya saqlash tizimlari - xususan, litiy-ion va natriy-ion batareyalari, vodorod akkumulyatorlari hamda issiqlik energiyasini saqlash texnologiyalari — energiya ta‘minotining uzluksizligi va samaradorligini oshirishda asosiy vosita sifatida ko‘rilmoqda.

Kalit so‘zlar: barqaror energiya, neft-gaz texnologiyasi, qayta tiklanuvchi manbalar, energiya saqlash tizimlari, natriy-ion batareyalari, uglerod izini kamaytirish.

Neft-gaz sanoati hali ham global energiya balansida yetakchi o‘rin tutadi, biroq uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlik talablariga moslashishi zarur. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh, shamol, geotermal) energiya xavfsizligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Energiya saqlash tizimlari qayta tiklanuvchi manbalarning uzluksizligi muammosini hal qiladi. Masalan, natriy-ion batareyalari arzonligi va resurslarning ko‘pligi bilan istiqbolli hisoblanadi. Integratsiyalashgan energiya tizimlari - neft-gaz infratuzilmasini qayta tiklanuvchi manbalar va saqlash texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish - barqaror energiya kelajagini shakllantiradi.

O‘zbekiston sharoitida energiya saqlash texnologiyalarini joriy etish, neft-gaz sanoatida uglerod izini kamaytirish va qayta tiklanuvchi manbalarni kengaytirish milliy energiya strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Aholi sonining ortib borishi, sanoatning jadal rivojlanishi va texnologik taraqqiyot natijasida energiyaga bo‘lgan talab keskin oshib bormoqda. Shu bilan birga, an‘anaviy energiya manbalari – ko‘mir, neft va tabiiy gaz zahiralarning cheklanganligi hamda ularning atrof-muhitga salbiy ta‘siri energiya tizimlarini modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirdi. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi va karbon chiqindilarining ortishi kabi global muammolar energiya ishlab chiqarish va iste‘mol qilish jarayonlarini qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda.

So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, jumladan, quyosh va shamol energetikasi jadal rivojlanmoqda. Ushbu energiya manbalari ekologik toza bo‘lishiga qaramasdan, ularning asosiy kamchiligi – ishlab chiqarishning notekisligi va ob-havo sharoitlariga bog‘liqligidir. Masalan, quyosh energiyasi faqat kunduzgi vaqtga bog‘liq bo‘lsa, shamol energiyasi shamol tezligiga bog‘liq holda o‘zgarib turadi. Shu sababli, ishlab chiqarilgan energiyani keyinchalik foydalanish uchun saqlash muammosi yuzaga keladi. Aynan shu nuqtada energiyani saqlash tizimlari (Energy Storage Systems – ESS) muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimlar energiyani ishlab chiqarish va iste‘mol qilish o‘rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etish, energiya tizimlarining barqarorligini ta‘minlash va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi ¹

XX asr davomida energiyani saqlash texnologiyalari yanada takomillashdi.² Elektr energetikasi sohasining rivojlanishi bilan bir qatorda, katta quvvatli energiya saqlash tizimlariga ehtiyoj ortdi. Ayniqsa, 1970-yillardagi neft inqirozi muqobil energiya manbalarini rivojlantirishga

¹ (Tarmoq miqyosidagi energiyani saqlash tizimlari va ularning qo‘llanilishi, 2019).

² (Sandia Milliy Laboratoriyalari, Energiyani saqlash dasturi).

va energiya saqlash texnologiyalariga bo'lgan qiziqishni kuchaytirdi. Shu davrda nasosli gidroakkumulyatsiya (pumped hydro storage) tizimlari keng joriy etildi va bugungi kunda ham ular global energiya saqlashning asosiy qismini tashkil etadi. Bundan tashqari, siqilgan havo (compressed air energy storage), issiqlik energiyasini saqlash va mexanik energiya saqlash tizimlari ham rivojlana boshladi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida esa energiya saqlash texnologiyalarida tub burilish yuz berdi. Litiy-ion batareyalarning yaratilishi va tijoratga joriy etilishi energiya saqlash sohasida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ushbu batareyalar yuqori energiya zichligi, uzoq xizmat muddati va samaradorligi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda ular mobil qurilmalar, elektr transport vositalari va elektr tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, superkondensatorlar, flywheel tizimlari, vodorod energiyasini saqlash texnologiyalari ham jadal rivojlanmoqda ³

Bugungi kunda energiyani saqlash tizimlari global energetika tizimining ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat energiya tarmoqlarining barqaror ishlashini ta'minlaydi, balki qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, energiya saqlash texnologiyalari elektr transport vositalarining rivojlanishida, aqlli tarmoqlar (smart grids) yaratishda va energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Kelajakda energiya saqlash tizimlari yanada rivojlanib, arzonlashishi va keng qo'llanilishi kutilmoqda. Bu esa global energiya tizimining barqarorligi va ekologik xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Barqaror energiya kelajagi neft-gaz sanoati, qayta tiklanuvchi manbalar va energiya saqlash texnologiyalarining uyg'unlashuvi orqali ta'minlanadi. Ushbu integratsiya ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, energiya ta'minotining uzluksizligini kafolatlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

- 1.(Tarmoq miqyosidagi energiyani saqlash tizimlari va ularning qo'llanilishi, 2019).
- 2.(Energiyani saqlash, Wikipedia).
- 3.(Energiyani saqlashning tarixiy jihatlari va rivojlanish yo'nalishlari, 2025).
4. (Sandia Milliy Laboratoriyalari, Energiyani saqlash dasturi).
- 5.(Elektr energiyasini saqlash: Batareyalar va superkondensatorlar, 2019).
- 6.“Nanostrukturali materiallar va energiya saqlash qurilmalari” (Springer, 2019)

QAYTA TIKLANADIGAN MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA YOQILG'II SIFATINI YAXSHILOVCHI YASHIL KOMPOZITLAR: TASNIFI VA AMALIY QO'LLANILISHI

Umirov Nurbek Norbutayevich, e-mail: 18021988umirov@gmail.com

Qarshi davlat universiteti dotsenti, Qarshi, O'zbekiston. +998993028564

Hasanova Madina Muzaffar qizi, e-mail: madinahasanova971@gmail.com

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti, Qarshi, O'zbekiston. +998994206517

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi mahalliy qayta tiklanadigan xomashyo asosida olinadigan yashil kompozitlarning turkumlanishi va ularning neft yoqilg'ilarining fizik-kimyoviy hamda ekspluatatsion xossalari ta'siri ko'rib chiqiladi. Qishloq xo'jaligi va maishiy chiqindilar (somon, yog'och qipiqalari, biomassa va biogaz) asosida olinadigan kislorod saqlovchi birikmalarning yoqilg'ii sifatiga ijobiy ta'siri tahlil etilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bunday qo'shimchalar yonish samaradorligini oshiradi, zararli emissiyalarni kamaytiradi va yoqilg'ii barqarorligini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: yashil kompozitlar, biomassa, oksigenatlar, yoqilg'ii qo'shimchalari, oktan soni, emissiya, lignosellyuloza, qayta tiklanadigan xomashyo

Kirish. Zamonaviy energetika tizimlarida ekologik toza va samarali yoqilg'ilarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ichki yonuv dvigatellarida qo'llaniladigan benzin va dizel yoqilg'ilarining ekspluatatsion xossalarini yaxshilash hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda qayta tiklanadigan mahalliy xomashyo asosida "yashil kompozitlar" va oksigenat qo'shimchalardan foydalanish istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda.

Mahalliy xomashyo sifatida qishloq xo'jaligi chiqindilari — somon, makkajo'xori poyasi, yog'och qipiqlari, biomassa va biogaz keng qo'llaniladi. Ushbu materiallar kimyoviy yoki termik qayta ishlash orqali kislorod saqlovchi organik birikmalarga (spirtlar, efirlar, esterlar, ketonlar) aylantiriladi.

Yashil kompozitlar tarkibi va funksiyasiga ko'ra bir nechta turlarga bo'linadi:

1. Biomassa asosidagi kompozitlar

Bu turdagi kompozitlar somon, yog'och qipiqlari, makkajo'xori poyasi va boshqa lignosellyuloza chiqindilaridan olinadi. Ular termik yoki kimyoviy qayta ishlash orqali kislorod saqlovchi organik birikmalarga aylantiriladi va yoqilg'i yonishini yaxshilovchi qo'shimcha sifatida ishlatiladi.

2. Oksigenat kompozitlar

Spirtlar (etanol, butanol), esterlar va efirlar asosida shakllantirilgan qo'shimcha tizimlar bo'lib, yoqilg'ining oktan sonini oshiradi va detonatsiyaga chidamliligini yaxshilaydi. Ushbu kompozitlar yonish jarayonini to'liqroq amalga oshiradi.

3. Mineral–organik kompozitlar

Zeolit, bentonit va boshqa tabiiy minerallar biomassa yoki organik modifikatorlar bilan birlashtiriladi. Bu kompozitlar yoqilg'ining termik barqarorligini oshiradi hamda zararli moddalarning hosil bo'lishini kamaytiradi.

4. Biopolimer asosidagi kompozitlar

Polilaktid, poligidroksialkanoatlar kabi biopolimerlar tabiiy tolalar yoki oksigenatlar bilan birlashtirilib, ekologik toza qo'shimcha tizimlar hosil qilinadi. Ular yonish jarayonini optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

5. Gibrid yashil kompozitlar

Ushbu tur biomassa, oksigenatlar va mineral komponentlarning kombinatsiyasidan iborat bo'lib, kompleks funksional xususiyatlarga ega. Gibrid kompozitlar yoqilg'i sifatini yaxshilash bilan birga uning saqlanish barqarorligini ham oshiradi.

Ilmiy tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, yashil kompozit materiallarning qo'llanilishi yonish jarayonida uglerod oksidi hamda to'liq yonmagan uglevodorodlar konsentratsiyasini sezilarli darajada pasaytirgan. Bundan tashqari, yoqilg'ining issiqlik samaradorligi ortib, dvigatelning ish rejimi barqarorligi va samaradorligi yaxshilangan. Biomassa va chiqindilardan ishlab chiqarilgan mazkur kompozitlar neftga asoslangan resurslarga qaramlikni kamaytirib, ekologik toza energiya tizimlarining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Bunday oksigenatlar benzina qo'shilganda:

- oktan sonini oshiradi;
- detonatsiyaga chidamlilikni yaxshilaydi;
- yonish jarayonini to'liqroq qiladi;
- CO va HC chiqindilarini sezilarli kamaytiradi.

Tadqiqotlarga ko'ra, kislorodli qo'shimchalar CO emissiyasini 25–30%, uglevodorodlarni esa 10–15% gacha kamaytirgan. Bundan tashqari, tabiiy tolalar va mineral komponentlar asosidagi kompozit tizimlar yoqilg'ining barqarorligi va saqlanish muddatini oshirgan.

Zamonaviy energetika seleksiyasida yashil kompozitlar shunchaki qo'shimcha komponentlar emas, balki past uglerodli iqtisodiyotga o'tishning fundamental instrumentlari sifatida baholanmoqda. Ularning integratsiyasi qazilma uglevodorod xomashyosiga bo'lgan antropogen bog'liqlikni minimallashtirish bilan bir qatorda, bio-chiqindilarni samarali utilizatsiya qilish orqali aylanma iqtisodiyot tamoyillarini ilgari suradi. Shunga ko'ra, ushbu texnologik yondashuv barqaror energetik tizimlarning ekologik xavfsizligini ta'minlovchi hal qiluvchi bo'g'in sanaladi.

Mahalliy bio-resurslarning yuqori texnologik modifikatsiyasi natijasida olingan yashil kompozitlar an'anaviy neft yoqilg'ilarining molekulyar-kinetik va fizik-kimyoviy

xarakteristikalarini tubdan transformatsiya qiladi. Ushbu moddalar yonish kamerasida sinergik effekt hosil qilib, oksidlanish jarayonini optimallashtiradi, bu esa o'z navbatida atmosferaga chiqariladigan toksik gazlar (CO_x , NO_x) miqdorini sezilarli darajada pasaytiradi. Mazkur yangiliklar kelajakda yoqilg'i-energetika kompleksining ekologik samaradorligini va energetik mustaqilligini oshirishda ustuvor ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Renewable and Sustainable Energy Reviews – Bio-derived oxygenated additives for fuels, 2023.
2. Fuel Processing Technology – Lignocellulosic biomass utilization in fuel additives, 2022.
3. Energy Conversion and Management – Oxygenated fuels and emission reduction studies, 2021.
4. Bioresource Technology – Agricultural waste conversion to fuel additives, 2020.
5. Journal of Cleaner Production – Green composites in energy applications, 2023.

PIROLIZ DISTILLATIDAN C_9 FRAKSIYANI AJRATISHDA HARORAT REJIMINING TA'SIRINI GAZ XROMATOGRAFIK TAHLIL ASOSIDA O'RGANISH

Gulnora K. Komolova., Gulshat K. Ibragimova., Lola A. Yusupova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Navoi ko'chasi 32-uy,

Qoraqalpoq davlat universiteti

Toshkent, O'zbekiston, 100011.

**Ma'sul muallif e-mail: gulnorakomolova26@gmail.com (90)986-50-50*

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda piroliz distillatidan C_9 uglevodorodlar fraksiyasini ajratib olish jarayonida quruq haydash haroratining ta'siri kompleks ravishda o'rganildi. Tajribalar 152, 159 va 170 °C harorat rejimlarida olib borildi hamda olingan fraksiyalar gaz xromatografiyasi (GC) yordamida sifat va miqdor jihatdan tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 152 °C kesimida C_9 fraksiyasi chiqimi maksimal bo'lib, 11,11 % ni tashkil etdi. Yuqori haroratlarda esa bu ko'rsatkich sezilarli darajada kamaydi (159 °C — 4,59 %, 170 °C — 4,72 %). Tarkibiy jihatdan 152 °C fraksiya aromatik va funksional (O/N) hosilalarga boy bo'lib, ayniqsa kislorodli aromatiklar, stiren va indenlar muhim ulushni egallaydi. Tadqiqot natijalari optimal fraksiyalash rejimini aniqlash va sanoat texnologiyalarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: piroliz distillati, C_9 fraksiyasi, gaz xromatografiyasi, aromatik uglevodorodlar, quruq haydash, harorat ta'siri.

Kirish. Hozirgi kunda neft-kimyo sanoatida piroliz jarayoni organik xomashyodan yuqori qiymatli mahsulotlar olishning muhim usullaridan biri hisoblanadi. Piroliz natijasida hosil bo'ladigan distillat murakkab kimyoviy tarkibga ega bo'lib, unda turli sinflarga mansub uglevodorodlar — olefinlar, aromatik birikmalar hamda geteroatomli komponentlar mavjud. Ushbu aralashmada C_9 fraksiyasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, u yuqori reaktivlikka ega aromatik

birikmalar manbai hisoblanadi. Mazkur fraksiya lak-bo'yoq materiallari, sintetik qatronlar, plastifikatorlar va maxsus kimyoviy reagentlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Biroq C₉ fraksiyasining chiqimi va tarkibi ko'p jihatdan uni ajratish sharoitlariga, xususan harorat rejimiga bog'liq. Harorat oshishi bilan fraksiyada murakkabroq va og'irroq komponentlar hosil bo'lishi mumkin. Shu sababli optimal ajratish sharoitlarini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. Mazkur ishda piroliz distillatidan C₉ fraksiyasini quruq haydash orqali turli haroratlarda ajratish jarayoni o'rganilib, olingan mahsulotlar gaz xromatografik tahlil asosida baholandi. Tadqiqot ob'ekti sifatida piroliz distillati tanlab olindi. C₉ fraksiyasini ajratib olish uchun quruq haydash usuli qo'llanildi. Jarayon laboratoriya sharoitida ikki boshli kolbada olib borilib, harorat ketma-ket 152, 159 va 170 °C qiymatlarga yetkazildi. Har bir harorat rejimi uchun alohida tajriba o'tkazildi.

Haydash jarayonida hosil bo'lgan bug'lar sovitkich orqali kondensatsiyalanib, alohida idishlarga yig'ildi. Olingan fraksiyalar keyingi bosqichda gaz xromatografiyasi yordamida tahlil qilindi.

GC tahlili natijasida komponentlarning elyutsiya vaqti (RT) va nisbiy miqdori aniqlanib, fraksiyalarning tarkibiy farqlari baholandi. Ushbu yondashuv haroratning mahsulot chiqimi va tarkibiga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

1-jadval.

Quruq haydash haroratiga bog'liq holda C₉ fraksiyasi chiqimi

Harorat, °C	C ₉ fraksiyasi chiqimi, %
152	11,11
159	4,59
170	4,72

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng yuqori chiqim 152 °C da kuzatilgan. Bu haroratda C₉ diapazonidagi uglevodorodlarning ajralishi optimal sharoitda sodir bo'ladi. Harorat oshishi bilan esa chiqim keskin kamayadi, bu esa yuqori haroratlarda komponentlarning qayta parchalanishi yoki og'irroq fraksiyalarga o'tishi bilan izohlanadi.

152 °C da olingan fraksiya tarkibi murakkab bo'lib, unda aromatik va kislorodli birikmalar ustunlik qiladi. Xususan, 4-sianofenilatset kislotasi (≈40 %) va feniletillik sinnamat (≈18 %) asosiy komponentlar sifatida aniqlangan. Bundan tashqari, inden va stiren kabi aromatik uglevodorodlar ham muhim ulushni tashkil etadi. Bu esa ushbu fraksiyaning sanoat uchun yuqori qiymatga ega ekanligini ko'rsatadi.

159 °C da olingan fraksiyada esa geteroatomli birikmalar, jumladan azot va oltingugurt tutuvchi komponentlar ulushi ortgan. Bu esa sof C₉ uglevodorodlar miqdorining kamayishiga olib keladi.

170 °C da esa fraksiya tarkibida kislorodli aromatiklar va yuqori molekulyar birikmalar ko'paygan. Bu holat yuqori haroratda ikkilamchi reaksiyalar kuchayishini va mahsulotning murakkablashishini ko'rsatadi. Shunday qilib, haroratning oshishi nafaqat chiqimni kamaytiradi, balki fraksiyaning kimyoviy tarkibini ham sezilarli darajada o'zgartiradi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida piroliz distillatidan C₉ fraksiyasini ajratishda optimal harorat 152 °C ekanligi aniqlandi. Ushbu sharoitda maksimal chiqim va tarkib jihatidan eng maqbul mahsulot olinadi. Yuqori haroratlarda esa C₉ fraksiyasi chiqimi kamayib, tarkibda geteroatomli va og'ir birikmalar ulushi ortadi. Bu esa maqsadli mahsulot sifatini pasaytiradi. Mazkur natijalar piroliz distillatlarini qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish va sanoatda samarali fraksiyalash texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wei Y., Zhao S., Yang R., Chen C., Ling H., & Wan S. Microwave catalytic co-pyrolysis of mulberry branches and *Chlorella vulgaris* over nickel-loaded phosphorus-modified biochar. *Renewable Energy*, 2025, 252, 123503. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123503>
2. Khurmamatov A., Akhmedova K. Development of hydrotreatment technology to reduce the amount of sulfur and nitrogen in pyrolysis distillate using the TG-550 catalyst. *Journal of the Indian Chemical Society*, 2025, 102(5), 101690. <https://doi.org/10.1016/j.jics.2025.101690>

3. Salvi A., Pastorino A., Conzatti L., Stagnaro P., Comite A., Dotelli G. Pyrolysis of bulk molding compound: Mechanisms, products characterization, and recovery potential. *Journal of Cleaner Production*, 2025, 523, 146376. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.146376>
4. Wang K., Zhan J., Zang H., Liu X., Wang H., Peng Z., Wang C., Tian X. Study on in-situ and ex-situ catalytic pyrolysis of waste tires based on low-cost catalysts. *Waste Management*, 2025, 204, 114947. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.114947>
5. Palazzolo M. A., van de Bovenkamp H. H., Hoff J. T. J., Heeres H. J., Deuss P. J. Processing spent yerba mate by pyrolysis to methoxyphenol-rich oil. *Waste Management*, 2025, 205, 115030. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.115030>

PILLA G'UMBAGIDAN MOYNI O'TA KRITIK EKSTRAKSIYALASH JARAYONINI SUGENO ALGORITMI ASOSIDA INTELLEKTUAL BOSHQARISH

t.f.n., dosent Xamidov B.T.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotasiya: Ushbu maqolada pilla g'umbagidan moy ajratib olishning zamonaviy va ekologik toza usuli bo'lgan o'ta kritik CO₂ ekstraktsiyasi jarayonini avtomatlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Jarayondagi murakkab va nochiziqli termodinamik o'zgarishlarni avtomatik nazorat qilish, shuningdek, tizim barqarorligini ta'minlash uchun Sugeno noqat'iy mantiq algoritmgiga asoslangan intellektual boshqarish tizimining ahamiyati va ishlash mexanizmlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: pilla g'umbagi moyi, o'ta kritik CO₂ ekstraktsiyasi, Sugeno algoritmi, intellektual boshqarish, noqat'iy mantiq, termodinamik o'zgarishlar, nochiziqli dinamika.

Qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash orqali qimmatbaho mahsulotlar olish zamonaviy sanoatning dolzarb vazifalaridan biridir. Xususan, ipakchilik sanoatining ikkilamchi mahsuloti bo'lgan pilla g'umbagi tarkibida oqsil va noyob moylar mavjud bo'lib, ularni ajratib olish farmasevtika va oziq-ovqat sanoati uchun muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda organik erituvchilar o'rnida ekologik xavfsiz bo'lgan o'ta kritik CO₂ ekstraktsiyasi keng qo'llanilmoqda. Biroq, o'ta kritik holatdagi karbonat anhidridning eritish qobiliyati harorat va bosimning kichik o'zgarishlariga ham juda ta'sirchandır. Ekstraktordagi kutilmagan nochiziqli termodinamik o'zgarishlarni an'anaviy (PID) rostlagichlar yordamida boshqarish samarasiz bo'lib, bu mahsulot sifati va chiqish unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, jarayonni avtomatik nazorat qilish va barqarorlashtirish maqsadida Sugeno noqat'iy mantiq algoritmgiga asoslangan intellektual boshqarish tizimini qo'llash mexanizmlari ishlab chiqilgan.

O'ta kritik ekstraktsiya jarayoni o'zining murakkab fizik-kimyoviy tabiati bilan ajralib turadi. Jarayon davomida quyidagi omillar tizim dinamikasini murakkablashtiradi: bosim va haroratning kritik nuqtadan (73.8 bar va 31.1°C) o'tishi munosabati bilan modda zichligining keskin o'zgarishi; pilla g'umbagi zarrachalari ichidan moyning erituvchiga o'tish tezligining vaqt bo'yicha notekis taqsimlanishi; nasosning ishlash rejimi yoki xomashyoning g'ovakliligi sababli kelib chiqadigan bosim tushishlari. Bunday sharoitda ekstraktsiya uskunasi ishlashi ko'p o'lchamli va nochiziqli ob'ekt sifatida qaraladi [1,2].

Tizimni avtomatlashtirish va intellektual boshqarish mexanizmini shakllantirish bevosita Sugeno algoritmi orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuv an'anaviy matematik modellar aniq ishlamaydigan yoki hisoblash juda murakkab bo'lgan holatlarda yuqori samara beradi.

Tizimning ishlash tartibi quyidagi mantiqiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: ekstraktordagi bosim (P) va harorat (T) o'lchagichlaridan olingan joriy ma'lumotlar, shuningdek ularning o'zgarish tezligi ($\Delta P, \Delta T$) Markaziy mikroprosessor tizimiga uzluksiz uzatiladi; aniq kiruvchi signallar lingvistik o'zgaruvchilarga (masalan: "juda past", "me'yorda", "yuqori") aylantiriladi; Sugeno algoritmi bo'yicha xulosalash qoidalari ishlatiladi. Sugeno modelining o'ziga xosligi shundaki, uning xulosa qismi (chiqish) aniq chiziqli tenglamalar orqali ifodalanadi [3]:

$$R_1: \text{Agar } x-A_i \text{ va } y-B_i \text{ bo'lsa, u holda } z_i = p_i x + q_i y + r_i$$

bu erda A_i va B_i — noqat'iy to'plamlar, p_i , q_i , r_i — boshqarish parametrlar: real vaqt rejimida tahlil qilingan ma'lumotlar tegishli uskunalar — nasos tezligi (chiqish sarfi), qizdirgich harorati va bosimni rostlovchi klapan holatiga aniq buyruqlar (volt yoki amper ko'rinishida) sifatida beriladi.

Ekstraksiya jarayonidagi ba'zi ekstremal noxiziqli dinamik o'zgarishlarni faqatgina klassik qoidalar bilan barqarorlashtirib bo'lmaydi. Bu o'rinda nstandart yoki mantiqsiz mantiq yondashuvlari tizimning adaptivligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Bunda tizim qarama-qarshidek tuyulgan qarorlarni qabul qilish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, bosim keskin ortib ketganda tizim nafaqat klapani ochadi, balki bir vaqtning o'zida issiqlik berishni ham vaqtinchalik nstandart rejimda o'zgartiradi. Bu "qarama-qarshi" reaksiyalar aslida ekstraktor ichidagi murakkab termodinamik inersiyani so'ndirishga va tizim xavfsizligini yuqori darajada ta'minlashga qaratilgan bo'ladi.

(100-300 bar) va harorat (20-80 °C) o'zgarishlariga nisbatan mikroprosessorning ijro etuvchi mexanizmlarga beradigan avtomatik buyruqlarini ifodalaydi.

Birinchi "Klapan ochilish darajasi" grafigidan ko'rish mumkinki, tizimdagi bosim va harorat yuqori cho'qqilarga chiqqanda (xususan, bosim 250-300 bar va harorat 50-80 °C atrofida), tizim xavfsizlikni ta'minlash va ortiqcha bosimni tushirish maqsadida klapani maksimal darajada ochish (qizil zona) buyrug'ini beradi, past va me'yoriy ko'rsatkichlarda esa klapan yopiq holatga yaqin (to'q ko'k zona) bo'ladi.

Ikkinchi "Nasos quvvati" grafigida ekstraktor ichidagi bosim past bo'lgan holatlarda (100-150 bar atrofida) nasosning ishlash tezligi keskin oshganini (qizil va sariq cho'qqilar) kuzatish mumkin. Bu reaksiya tizimda tezroq kerakli ishchi bosimni hosil qilishga qaratilgan bo'lib, ko'rsatkichlar yuqori darajaga etganda nasos quvvati avtomatik ravishda pasaytiriladi.

Uchinchi "Qizdirgich kuchlanishi" grafigi esa harorat past (20-40 °C) bo'lgan vaqtda tizim qizdirgichga eng yuqori kuchlanish (90 Voltgacha) uzatishini, harorat ortib, kerakli kritik nuqtadan oshganda esa mahsulotning ortiqcha termik buzilishi va qizib ketishning oldini olish uchun quvvatni keskin nolgacha (to'q ko'k zona) tushirishini yaqqol namoyish etadi.

Mazkur intellektual boshqarish tizimining joriy etilishi an'anaviy boshqarish usullariga nisbatan bir qator afzalliklarni namoyon etadi: o'tish jarayonlarining qisqarishi: tizim berilgan bosim va harorat nuqtasiga tezroq chiqadi va tebranishlar amplitudasi minimal darajaga tushadi; mahsulot sifatining ortishi: haroratning barqarorligi pilla g'umbagi moyi tarkibidagi termik ta'sirchan foydali kislotalar va vitaminlarning parchalanib ketmasligini kafolatlaydi; energiya tejamkorlik: nasos va qizdirgichlarning faqat zarur quvvatda ishlashi ortiqcha energiya sarfining oldini oladi.

Tadqiqot va izlanishlar shuni yaqqol ko'rsatadiki, matematik modellar majmuasi Sugeno algoritmi asoslangan intellektual boshqarish tizimlarini yaratishda mustahkam va ishonchli poydevor bo'lib xizmat qiladi. An'anaviy boshqaruv usullari dosh bera olmaydigan murakkab,

nohchiziqli va ko'p o'lchamli tizimlarda aynan noqat'iy mantiq elementlari jarayonni aniq va adekvat tartibga solish imkonini beradi. Xususan, pilla g'umbagidan moy olish kabi ko'p parametrlil o'ta kritik ekstraksiya jarayonlari favqulodda sezgir fizik-kimyoviy o'zgarishlar bilan kechadi. Bu jarayonda erituvchi sifatida qo'llaniladigan karbonat angidridning (CO₂) o'ta kritik holatga o'tishi va uning fazaviy barqarorligini saqlab qolish bevosita ekstraktordagi bosim, harorat va gaz oqimi sarfining o'ta aniq rostlanishiga bog'liqdir.

Intellectual boshqaruv orqali ushbu termodinamik ko'rsatkichlarning avtomatik, uzluksiz va o'zaro bog'liq holda nazorat qilinishi tizimning energiya tejamkor rejimda ishlashini to'liq ta'minlaydi. Ya'ni, tizimdagi qizdirgichlar va yuqori bosimli agregatlar (nasoslar) faqatgina zarur holatlarda, ekstraktor ehtiyojiga mos ravishda optimal quvvat bilan ishlaydi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarishdagi ortiqcha elektr energiyasi sarfining oldini olib, tannarxni pasaytiradi. Shu bilan birga, ekstraktor ichidagi termodinamik muvozanatning saqlanishi jarayonning maksimal yuqori unumdor rejimda o'tishini kafolatlaydi. Natijada, g'ovakli xomashyo (pilla g'umbagi) tarkibidagi qimmatbaho moylarning erituvchiga to'liq va tez ajralib chiqishi uchun ideal sharoit yaratiladi.

Ushbu innovasion va intellektual yondashuv nafaqat jarayon tezligini oshiradi, balki olinayotgan yakuniy mahsulot sifatini ham tubdan yaxshilaydi. Ma'lumki, pilla g'umbagi moyi tarkibida issiqlikka va tashqi omillarga o'ta ta'sirchan bo'lgan noyob aminokislotalar, darmondorilar va to'yinmagan yog' kislotalari mavjud. Sugeno algoritmi haroratning kutilmaganda keskin ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaydi va shu orqali moy tarkibidagi biofaol moddalarning termik parchalanishidan (degradasiyasidan) to'liq himoya qiladi. Buning orqasidan farmasevtika, kosmetologiya va oziq-ovqat sanoati uchun yaroqli bo'lgan yuqori tozalikdagi, o'zining tabiiy xususiyatlarini yo'qotmagan ekologik toza mahsulot olish imkoni tug'iladi.

Bundan tashqari, adaptiv avtomatik nazorat tizimining qo'llanilishi qimmatbaho texnologik uskunalarning ishlash resursini (xizmat qilish muddatini) sezilarli darajada oshiradi. Tizimda tez-tez uchrab turadigan gidrozarbalar, keskin bosim tushishlari yoki ko'tarilishlari intellektual algoritmlar tomonidan oldindan bashorat qilinib, silliq rostlanishi hisobiga quvurlar, nasos parraklari, muhrlovchi halqalar va klapanlarning eskirishi hamda mexanik emirilishi keskin kamayadi. Bu korxonaning ekspluatatsion va ta'mirlash xarajatlarini minimallashtiradi.

Eng muhim va strategik jihatlardan biri — bu sanoat xavfsizligining eng yuqori darajada ta'minlanishidir. O'ta kritik yuqori bosim (300 bargacha) ostida ishlovchi ekstraktorlar potentsial xavfli sanoat qurilmalari sirasiga kiradi. Intellectual boshqaruv tizimi inson omili bilan bog'liq barcha ehtimoliy xatoliklarni istisno qilgan holda, favqulodda va avariya holatlarni mikrosoniyalarda aniqlaydi va xavf tug'ilganda tizimni avtomatik ravishda bloklab, xavfsiz bosimsizlantirish holatiga o'tkazadi. Xulosa qilib aytganda, ushbu tizim resurstejamkorlik, ekologik tozalik, yuqori iqtisodiy rentabellik va mutlaq xavfsizlikni o'zida mujassam etgan bo'lib, zamonaviy sanoatning eng ilg'or talablariga to'liq javob beradigan mukammal texnologik echim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mukhopadhyay, M. Natural extracts using supercritical carbon dioxide/ M. Mukhopadhyay. – Boca Raton : CRC press, 2000. – 430 p.
2. Sovilj, M. N. Supercritical fluid extraction of vegetable oils: Phase equilibrium, mass transfer and mathematical modeling / M. N. Sovilj, V. D. Nicolau, Z. P. Zeković // Mass Transfer in Chemical Engineering Processes / ed. by J. Markoš. – Rijeka : IntechOpen, 2011. – P. 305-322.
3. Meireles, M. A. A. Extracting bioactive compounds for food products: theory and applications / M. A. A. Meireles. – Boca Raton : CRC Press, 2008. – 469 p.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫМ АППАРАТОМ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Исломова Ф.К., islomovafarida19@gmail.com, (998) 946286404

Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.

Хамидов Б.Т., bkhamidov32@gmail.com, (998) 998166128

Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.

Аннотация. В данной работе представлен передовой подход к интеллектуальному управлению теплообменником, основанный на нейросетевой модели. Авторами проведено детальное моделирование процесса теплообмена и разработан алгоритм адаптивного управления с применением искусственной нейронной сети (ИНС). Выполнен сравнительный анализ предложенного метода с традиционными ПИД-регуляторами. Результаты проведенного моделирования демонстрируют значительное улучшение точности регулирования температуры на выходе, а также повышение общей энергоэффективности системы.

Ключевые слова: теплообменный аппарат, интеллектуальное управление, искусственная нейронная сеть (ИНС), адаптивный регулятор, математическое моделирование, ПИД-регулятор.

Эффективное управление процессами теплообмена имеет критическое значение в энергетической, пищевой, химической и ряде других отраслей промышленности. Основной проблемой в данной сфере является нелинейность процессов, наличие транспортного запаздывания и постоянно изменяющиеся характеристики объекта управления. Применение интеллектуальных методов, в частности искусственных нейронных сетей, дает возможность реализовать высокоадаптивные и устойчивые алгоритмы управления [1, 2].

Разработка и последующее исследование интеллектуальных систем управления теплообменниками открывают широкие перспективы для повышения энергоэффективности и глобальной оптимизации рабочих процессов в различных промышленных секторах. Внедрение современных алгоритмов машинного обучения и систем адаптивного управления позволяет комплексу динамически реагировать на любые изменения технологических параметров или внешних условий. Это гарантирует стабильную работу теплообменного аппарата при существенной минимизации затрат энергии и ресурсов.

Концептуальная схема работы системы базируется на непрерывном мониторинге параметров. Датчики собирают информацию о ключевых показателях процесса (температуре, расходе и давлении), которая поступает в систему сбора и обработки для формирования базы данных. На основе этих исторических и текущих данных интеллектуальная система управления, использующая алгоритмы машинного обучения и моделирование теплообменных процессов, принимает решения. Далее система генерирует управляющие сигналы для исполнительных механизмов, таких как клапаны, насосы и вентиляторы, что в итоге приводит к оптимизированной работе теплообменника со снижением энергопотерь.

Представленная система автоматизации разработана для высокоточного поддержания температуры холодного теплоносителя на выходе ($T_{\text{вых1}}$) на уровне заданного значения (уставки). Основная задача управления заключается в оперативной компенсации влияния внешних возмущений, что обеспечивает стабильность технологического процесса (1-рисунок).

В центре технологической схемы находится кожухотрубный теплообменник E-100, в котором происходит теплообмен между двумя потоками. Холодный теплоноситель (целевой продукт) поступает в аппарат с параметрами температуры, расхода и давления ($T_{\text{вх1}}, G_1, P_1$) и выходит с целевой температурой $T_{\text{вых1}}$. В качестве нагревающего агента используется горячий теплоноситель ($T_{\text{вх2}}, G_2, P_2$), расход которого регулируется исполнительным механизмом — клапаном CV-001.

Мониторинг процесса осуществляется сетью контрольно-измерительных приборов. Датчики температуры (TE) установлены на всех входных и выходных линиях, датчики расхода (FE) контролируют подачу обоих теплоносителей, а датчик давления (PE) отслеживает состояние на входе холодного потока. Все полученные данные передаются в систему сбора и обработки данных (DCS), которая является частью блока интеллектуального управления.

«Мозг» системы базируется на использовании искусственных нейронных сетей (ИНС). Интеллектуальный блок включает в себя базу данных для хранения исторических и текущих параметров, а также модуль нейросетевого моделирования. Использование ИНС-модели позволяет системе предсказывать реакцию теплообменника на изменения и рассчитывать оптимальное положение регулирующего клапана в режиме реального времени. Алгоритм управления и адаптации гибко подстраивается под меняющиеся условия среды, что выгодно отличает данную систему от традиционных ПИД-регуляторов.

Рисунок 1. Технологическая схема автоматизации теплообменника с ИНС-управлением

Логика работы системы построена на анализе внешних возмущений, таких как колебания температуры или расхода входных потоков. На основе этих данных и текущего значения уставки интеллектуальный блок формирует управляющий сигнал, который поступает на клапан CV-001, корректируя подачу тепла (Рисунок 1).

Разработанная интеллектуальная система управления продемонстрировала высокую точность регулирования и превосходную адаптивность по сравнению с традиционными методами, такими как классические ПИД-регуляторы. В частности, в условиях ярко выраженной нелинейности теплообменного оборудования и наличия интенсивных внешних возмущений, алгоритмы на базе ИНС позволили существенно сократить время переходных процессов и минимизировать амплитуду перерегулирования. Благодаря способности к непрерывному анализу потока данных от датчиков в режиме реального времени, система предиктивно компенсирует колебания расхода и температуры входящих сред, надежно предотвращая отклонения от технологического регламента. Кроме того, повышенная плавность формирования управляющего воздействия на регулирующий клапан способствует снижению механического износа исполнительных механизмов. Полученные в ходе моделирования результаты убедительно подтверждают высокую эффективность применения нейросетевых подходов для решения сложных задач управления теплообменными процессами. Дальнейшее внедрение данной интеллектуальной архитектуры на реальные промышленные объекты позволит не только стабилизировать качество целевого продукта, но и обеспечить заметный экономический эффект за счет оптимизации энергопотребления.

Список литературы

1. О.А. Андреева, Т.В. Гоненко, М.А. Любецкая, М.Т. Азаматов. Применение интеллектуальной системы управления теплообменными аппаратами. Bulletin of Toraighyrov University Energetics series. June 2023. DOI:10.48081/WJZH8320.
2. MATLAB Neural Network Toolbox Documentation. — MathWorks.

PILLA G'UMBAGIDAN MOYNI O'TA KRITIK CO2 YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONINI CHRASIL VA SOVOVA MODELLARI ASOSIDA TADQIQ QILISH

t.f.n., dotsent Xamidov B.T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotasiya: Ushbu maqolada pilla g'umbagidan o'ta kritik karbonat anhidrid (CO_2) yordamida moy ajratib olish jarayonining termodinamik va kinetik matematik modellari chuqur tahlil qilinadi. Ekstraksiya jarayonining ichki tezligi, muvozanat holatlari va massa almashinuv mexanizmini tushunish uchun Xrastil hamda Sovova modellarining qo'llanilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ushbu modellarning integratsiyasi kelajakda ekstraksiya qurilmalarini avtomatlashtirish va intellektual boshqarish tizimlarini yaratish uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: O'ta kritik ekstraksiya, karbonat anhidrid, pilla g'umbagi, matematik modellashtirish, Xrastil modeli, Sovova modeli, termodinamika, kinetika, massa almashinuv.

Pillani qayta ishlash va ipakchilik sanoatida katta miqdorda pilla g'umbaklari chiqindi sifatida qoladi. Biroq, ularning tarkibida yuqori sifatli oqsillar va qimmatbaho yog' kislotalari mavjud bo'lib, ularni farmasevtika va kosmetologiya sanoatida ishlatish mumkin. Bugungi kunda sanoatda energiya tejamkor, yuqori unumdor va ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biridir [1].

An'anaviy organik erituvchilar (geksan, etanol) yordamida moy olish usullari mahsulot tarkibida zaharli qoldiqlar qolishi va yuqori harorat ta'sirida foydali moddalarning parchalanishi kabi kamchiliklarga ega. Buning o'rniga o'ta kritik karbonat anhidrid (CO_2) yordamida ekstraksiya qilish eng samarali muqobil hisoblanadi. Jarayon past haroratda (taxminan $31,1\text{ }^\circ\text{C}$) va yuqori bosimda ($7,38\text{ MPa}$ dan yuqori) amalga oshadi. O'ta kritik CO_2 yordamida pilla g'umbagidan moy olish jarayoni murakkab termodinamik va kinetik hodisa bo'lib, uning to'liq matematik modeli

1-rasm. O'ta kritik CO_2 ekstraksiyasi usulida pilla g'umbagidan moy olish jarayonining texnologik sxemasi

Matematik modellashtirish ekstraksiya jarayonini optimallashtirish, qurilma o'lchamlarini kattalashtirish va energiya sarfini kamaytirish uchun muhimdir. Bu jarayon asosan ikkita yo'nalishda olib boriladi: termodinamik va kinetik modellashtirish.

Termodinamik model moyning o'ta kritik CO_2 dagi muvozanatli erituvchanligini (maksimal erish qobiliyatini) hisoblash uchun qo'llaniladi. Bu tizimdagi eng muhim bosqich bo'lib, u ekstraksiyaning imkoniyati va chegaralarini belgilab beradi. Buning uchun eng mashhur yarim empirik modellardan biri bo'lgan Xrastil modelidan foydalaniladi.

Xrastil modeli eruvchi modda va erituvchi molekullari o'rtasidagi solvatsiya komplekslari hosil bo'lishiga asoslangan. Uning tenglamasi quyidagicha ifodalanadi [2,3]:

$$Lny^* = k \cdot \ln(\rho_{CO_2}) + \frac{a}{T} + b$$

bu erda, ρ_{CO_2} — o'ta kritik CO₂ ning zichligi (kg/m³); T — absolyut harorat (K); k — CO₂ molekulari bilan moy molekulari o'rtasidagi asosiasiya soni (doimiy); a, b — eriyotgan moyning turiga bog'liq bo'lgan empirik doimiylar ($a = -\frac{\Delta H_{total}}{R}$, ΔH_{total} - umumiy erish entalpiyasi, R - universal gaz doimiysi).

Ushbu tenglama orqali berilgan bosim va haroratda CO₂ zichligini o'zgartirish orqali moyning erituvchanlik ko'rsatkichini oldindan aniqlash mumkin.

Agar termodinamika jarayonning "mumkinligini" ko'rsatsa, kinetika uning qancha vaqtda va qanday tezlikda amalga oshishini tavsiflaydi. Kinetik model ekstraktor bo'yicha erituvchi va xomashyo fazalaridagi moddiy balans tenglamalarini ifodalaydi.

Pilla g'umbagi yarim qattiq, g'ovak va murakkab hujayrali matrisa bo'lgani uchun, eng ko'p qo'llaniladigan va jarayonni aniq tasvirlaydigan modellardan biri A. Sovovaning buzilgan va buzilmagan hujayralar modelidir.

Bu modelga ko'ra ekstraktsiya jarayoni asosan uchta bosqich orqali kechadi, bunda erituvchining hujayra tuzilmalari bilan o'zaro ta'siri ikki fazaga bo'linadi:

Doimiy tezlik davri: Xomashyo maydalanganda uning sirtidagi hujayralar buziladi. Dastlab, o'ta kritik CO₂ shu buzilgan hujayralar yuzasidan va ochiq g'ovaklardan moyni juda tez va oson yuvib chiqadi. Bu bosqichda tezlik eng yuqori bo'ladi va u faqat erituvchining oqimi va termodinamik erituvchanlik (y^*) bilan chegaralanadi.

Pasayuvchi tezlik davri: Sirtidagi yog'lar tugagach, ekstraktsiya buzilgan hujayralardan buzilmagan, chuqurroq joylashgan hujayralarga o'tishni boshlaydi. Jarayon tezligi pasayadi, chunki endi massa almashinuv qarshiligi ortadi.

Diffuziya davri: Buzilmagan hujayralarning ichidan sekin kechuvchi ichki diffuziya fazasi. Erituvchi hujayra devori orqali ichkariga kirib, moyni eritib, qaytadan tashqariga diffuziya qilishi kerak. Bu jarayonning eng sekin va uzoq davom etadigan qismidir.

Sovova modelining differentsial tenglamalari xomashyodagi qoldiq moy kontsentrasiyasi va ekstraktning oqimdagi kontsentrasiyasi o'zgarishini vaqt va ekstraktor uzunligi (balandligi) bo'yicha aniq hisoblash imkonini beradi.

Ekstraktsiya jarayonini to'laqonli modellashtirish uchun Xrastil va Sovova modellari birlashtiriladi. Bunda- termodinamik model orqali topilgan maksimal erituvchanlik (y^*) ko'rsatkichi kinetik model uchun harakatlantiruvchi kuch (massa almashinuv gradienti) sifatida xizmat qiladi.

Kompyuter dasturi (MATLAB) yordamida bu matematik apparat integrasiya qilinib, jarayonning ekstraktsiya egri chizig'i quriladi (2-rasm).

Ushbu yondashuv turli bosim, harorat va CO₂ oqimi tezliklarida tajriba o'tkazmasdan turib, jarayon natijasini yuqori aniqlikda prognoz qilish imkonini beradi.

2-rasmda o'ta kritik CO₂ yordamida pilla g'umbagidan moy ajratib olish dinamikasini, ya'ni jarayonning vaqtga bog'liq o'zgarishini aks ettiruvchi matematik model natijalari keltirilgan. Taqdim etilgan tasvirning umumiy ko'rinishi va o'qlari tahlil qilinganda, gorizont (X) o'qda ekstraktsiya jarayonining umumiy davomiyligi minutlarda (jami 180 minut) berilganini ko'rish mumkin. Grafik o'zaro bog'liq ikki qismdan iborat bo'lib, uning yuqorigi qismida olingan moyning absolyut massasi kilogramm (kg) o'lchov birligida ifodalangan bo'lsa, pastki grafikda ekstraktsiya unumdorligi foizlarda (%) ko'rsatilgan, bunda 100% ko'rsatkich xomashyo tarkibidagi barcha moyning to'liq ajratib olinganini anglatadi. Tasvirdagi muhim detallardan biri bo'lgan vertikal qizil punktir chiziq (kritik nuqta) jarayonning birinchi fazasidan ikkinchi fazasiga o'tish davrini, ya'ni taxminan 116-117-minutlarni belgilab beradi va bu nuqta pastki grafikda aynan 70% unumdorlikka to'g'ri keladi. Ushbu ko'rsatkich xomashyoni tayyorlashdagi maydalash samaradorligiga, ya'ni buzilgan hujayralar ulushiga bevosita bog'liqdir. Jarayon fazalarining izohi shuni ko'rsatadiki, ekstraktsiya ikkita yaqqol bosqichga bo'linadi. Boshlang'ich nuqtadan qizil chiziqqacha bo'lgan birinchi fazada tez ekstraktsiya kuzatilib, grafiklar chiziqli o'sishga ega bo'ladi, chunki bu bosqichda erituvchi maydalangan pilla g'umbagining faqat buzilgan hujayralari yuzasidagi moyni yuvib chiqaradi va tezlik CO₂ oqimining eritish qobiliyati bilangina cheklanadi. Qizil punktir chiziqdan

so'ng boshlanadigan ikkinchi faza esa sekin diffuziya bosqichi hisoblanadi; bunda chiziqlarning o'sishi keskin sekinlashib, eksponentsial yoy shaklini oladi. Yuzadagi oson olinadigan moy tugagach, o'ta kritik flyuidning buzilmagan ichki hujayralar ichiga kirib, diffuziya orqali moyni ajratib chiqarishdek sekin kechuvchi fizik-kimyoviy hodisa yuz beradi, natijada jarayonning keyingi bir soati davomida unumdorlikning ortishi sezilarli darajada pasayadi.

O'ta kritik karbonat angidrid yordamida pilla g'umbagidan moy ajratib olish jarayonida termodinamika jarayonning imkoniyati va chegaralarini ko'rsatib bersa, kinetika uning ichki tezligi, vaqti va massa almashinuv mexanizmini belgilaydi. Xrastil va Sovova modellarining integrasiyasi pilla g'umbagidan moy olish tizimini texnologik va iqtisodiy jihatdan optimallashtirish uchun mustahkam ilmiy poydevor yaratadi. Eng muhimi, ushbu shakllangan fizik-matematik model kelajakda sanoat miqyosidagi ekstraktorlarni Real vaqt rejimida nazorat qiluvchi intellektual boshqarish tizimlari uchun asosiy algoritim vazifasini bajaradi. Bu esa o'z navbatida mahsulot tannarxini arzonlashtirish va sifatini oshirishga bevosita xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Reverchon, E. Supercritical fluid extraction and fractionation of natural matter / E. Reverchon, I. De Marco // *The Journal of Supercritical Fluids*. – 2006. – Vol. 38, № 2. – P. 146-166.
2. Brunner, G. Supercritical fluids: technology and application to food processing / G. Brunner // *Journal of Food Engineering*. – 2005. – Vol. 67, № 1-2. – P. 21-33.
3. Herrero, M. Supercritical fluid extraction: Recent advances and applications / M. Herrero, J. A. Mendiola, A. Cifuentes, E. Ibáñez // *Journal of Chromatography A*. – 2010. – Vol. 1217, № 16. – P. 2495-2511.

ALKILIMIDOZOLIN ASOSLI YANGI KORROZIYA INGIBITORLARI SINTEZI VA XOSSALARI

Organik sintez texnologiyasi kafedrasida doktoranti (DSc), Yu.Sh. Usmonova

t.f.d., prof. X.I. Kadirov

Toshkent kimyo -texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Imidozolin hosilalari sinergetik faol asoslar olish maqsadida etilendiamin va yog' kislotalarining turli sharoitlarda reaksiyalari o'rganildi: mexanik aralashtirgich, tomizgich voronka, termometr va Dina-Stark moslamasi bilan jihozlangan reaktorga avvaldan hisoblangan miqdorlarda erituvchi (benzol yoki toluol) va yog' kislotalari solinib, aralashtiriladi. Reaktor harorati 60 °C ko'tarilishi davomida yog' kislotalari to'liq erib, bir turdagi massa hosil bo'ladi. Qizdirish ~1 soat davom etadi. So'ngra tomizgich voronka orqali etilendiamin tezlik bilan reaktorga

uzatiladi. Bunda harorat 100 °C gacha ko‘tarilib, aralashmaning rangi ekzotermik reaksiya amalga oshishi tufayli och sariq rangdan to‘q qizil yoki qora rangga o‘zgaradi.

Kalit so‘zlar: etilendiamin, yog‘ kislotalari, korroziya, metall qurilmalari, agressiv muhit, ingibitorlar, yashil iqtisodiyot

Agressiv muhitlarda metall materiallar zanglashini oldini olish imkoniyatini beruvchi sinergetik samarali tarkiblarni ko‘p tonnali olefinlar, glikollar, aminlar va boshqalardan tayyorlash bo‘yicha katta tajriba to‘plangan [1].

Neft-gaz va kimyo sanoatining muhim muammolaridan biri, konstruktsion materiallar uchun yangi korroziya ingibitorlari yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish bilan bog‘liq. Korroziya natijasida metall yo‘qotishlari salmog‘i yildan-yilga o‘sib, quvur o‘tkazmalari [2], sanoat uskunalari va qurilmalardagi nosozliklar oqibatida sarf-xarajatlar [3] hajmi ortib bormoqda. Shu sabab, agressiv muhitlarda metall qurilmalarning zanglashini oldini olish faolligiga ega bo‘lgan polifunksional kompozitsiyalar [4] tarkibini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega

Imidozolin hosilalari sinergetik faol asoslar olish maqsadida etilendiamin va yog‘ kislotalarining turli sharoitlarda reaksiyalari o‘rganildi: mexanik aralastirgich, tomizgich voronka, termometr va Dina-Stark moslamasi bilan jihozlangan reaktorga avvaldan hisoblangan miqdorlarda erituvchi (benzol yoki toluol) va yog‘ kislotalari solinib, aralastiriladi. Reaktor harorati 60 °C ko‘tarilishi davomida yog‘ kislotalari to‘liq erib, bir turdagi massa hosil bo‘ladi. Qizdirish ~1 soat davom etadi. So‘ngra tomizgich voronka orqali etilendiamin tezlik bilan reaktorga uzatiladi. Bunda harorat 100 °C gacha ko‘tarilib, aralashmaning rangi ekzotermik reaksiya amalga oshishi tufayli och sariq rangdan to‘q qizil yoki qora rangga o‘zgaradi.

So‘ngra reaksiyon aralashma 130-150 °C haroratlar intervalida 3 soat davomida qizdiriladi: bunda Dina-Stark moslamasida suv va erituvchi aralashmasi yig‘iladi. Yig‘gichda to‘plangan erituvchi reaktorga qaytarilib, reaksiyon aralashmani 160-165 °C haroratlar chegarasida uch soat davomida qizdirish bilan jarayon davom etiriladi. Bunda Dina-Stark yig‘gichida suv to‘planishi davom etadi.

Olingan aralashma 240 °C haroratda bir soat davomida qizdiriladi. Bunda suv to‘liq ajralishi amalga oshiriladi. Shundan so‘ngina reaksiyon aralashma sovutilib, metallardan himoyalash darajasi aniqlanadi.

Imidozolin hosilalari sintezi yog‘ kislotalari va etilendiaminning turli nisbatlarida amalga oshiriladi.

Reaksiya mahsulotlari tarkibini aniqlash uchun IQ-spektroskopiyadan foydalanildi. 1-rasmda paxta moyi tarkibiga kiruvchi yog‘ kislotalari aralashmasi va etilendiamin ta’sirlashuvidan olingan mahsulotlarning IQ-spektri («Agilent Technology FTIR-640» qurilmasi: qayd qilish diapazoni 4000-400 sm^{-1} , stakanlari soni - 12) keltirilgan.

Sintezning aniqlanayotgan barcha bosqichlari mahsulotlari tarkibida ham chiziqli amidlarga tegishli 1605 sm^{-1} C = N-bog‘ga xos yutilish chiziqlari, 1650 va 1550 sm^{-1} C = O-bog‘ga xos yutilish chiziqlari kuzatildi.

1-rasm. 240 °C haroratda olingan namunaning IQ-spektri

160-165 °C haroratda olingan namunaning IQ-spektrida (1-rasm), C=N-bog' uchun xos yutilish chiziqlari, 240 °C haroratda olingan namunalarining IQ-spektrida (2-rasm) ham kuzatiladi. Imidozolin halqasi uchun xos C=N-bog' intensiv yutilishi kislotali kataliz orqali olingan namunada ko'proq. Bunda, C = N- va C = O-bog'lar uchun yutilish intensivligi o'zaro bog'liqligini, bir bog'ning intensivligi ortishi bilan ikkinchisidiki kamayishini ko'ramiz. Turli sharoitlardagi tadqiq qilinayotgan namunalarining IQ-spektrlardagi C=N- bog' intensivliklarini taqqoslash natijasida imidozolin hosilalarining mavjudligini isbotlash mumkin.

Sintez mahsuloti «ИК-2^{YU}» shartli nomlanib, korroziyadan himoyalash darajasini aniqlash Ct.20 markali po'lat namunalarda gravometrik usullarda amalga oshirildi. Ingibitor dozasi 20-40 mg/l chegaralarida olindi. Tajribalar 24 soat davomida xona haroratida, gazkondensat-tuzli hamda neft-tuzli sun'iy eritma ikki fazali sistemalarda olib borildi. Tahlil qilinayotgan eritmalar 10 daqiqa davomida vodorod sulfidi bilan boyitildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ingibitor konsentratsiyasi 10 g/l bo'lganda 99.6 % ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юсупов Д., Турсунов М.А., Хамраев Б.Н. Разработка новых реагентов для добычи нефти и газа. Химическая технология. Контроль и управление, 2007, №1. – С.38-39.
2. Grimmett M.R. Imidazole and benzimidazole synthesis. San Diego: Academic Press, 1997. 256 P.
3. Xi N., Huang Q., Liu L. Imidazoles // Compr. Heterocycl. Chem. III. 2008. Vol. 4. № 2. P. 143–364.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA NEFTNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Tayanch doktorant Daniyarova Charos Turdaliyevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston. tel: +998900091186

Annotatsiya. Ushbu maqolada neftni qayta ishlash jarayonlarini sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda texnologik jarayonlarni nazorat qilish, mahsulot sifatini oshirish, energiya sarfini kamaytirish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda sun'iy intellekt algoritmlarining ahamiyati ko'rib chiqilgan. Natijalar sun'iy intellekt tizimlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va nosozliklarni oldindan aniqlash imkonini berishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, neftni qayta ishlash, avtomatlashtirish, intellektual boshqaruv, optimallashtirish, sensorlar, bashoratlash.

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida ekologik muammolarni kamaytirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, neftni qayta ishlash sanoati atrof-muhitga salbiy ta'siri yuqori bo'lgan tarmoqlardan biri sifatida alohida e'tibor va yuqori texnologik aniqlikni talab qiladi.

Neftni qayta ishlash jarayonlari murakkab va ko'p bosqichli bo'lib, unda harorat, bosim, oqim tezligi, xomashyo tarkibi hamda mahsulot sifatini doimiy nazorat qilish zarur. Shu sababli sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish texnologik jarayonlarni optimallashtirishning zamonaviy va samarali usullaridan biri sifatida qaralmoqda.

Tadqiqotda sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish asosida texnologik jarayonlarni boshqarish modeli tahlil qilindi. Sensorlar orqali olingan harorat, bosim va kimyoviy tarkib haqidagi ma'lumotlar intellektual algoritmlar yordamida qayta ishlanadi hamda real vaqt rejimida tahlil qilinadi.

$$Y = f(X)$$

Bu yerda: X - kiruvchi ma'lumotlar; f - sun'iy intellekt algoritmi; Y - model tomonidan hosil qilingan natija. Mazkur model asosida tizim ishlab chiqarish jarayonidagi o'zgarishlarga tezkor javob beradi va boshqaruv qarorlarini shakllantiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Intellektual tizimlar yordamida quyidagi natijalarga erishiladi:

- texnologik parametrlar aniq nazorat qilinadi;
- nosozliklar oldindan aniqlanadi;
- avariya xavfi kamayadi;
- energiya sarfi optimallashtiriladi;
- mahsulot sifati yaxshilanadi.

Shu qatorda shuni ham aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda neft va gaz sanoatida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish asta sekinlik bilan ortib bormoqda. Hozirgi kunda esa quyidagi texnologiyalar mavjud:

- Sensordan ma'lumot yig'ish
- SCADA va avtomatik boshqaruv tizimlari
- Predictive maintenance (uskunani oldindan diagnostika qilish)
- Fuzzy Logic asosidagi boshqaruv
- Jarayon parametrlarini optimallashtirish
- Energiya monitoringi

Kelajakda esa to'liq "mustaqil AI zavod" ga aylanganda esa quyidagi samaradorlikka erishish imkoniyati mavjud.

1-rasm. Sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirishning samaradorlik ko'rsatkichlari.

Bundan tashqari, zararli chiqindilar miqdorining kamayishi ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarishdagi ortiqcha yo'qotishlarni kamaytirishga ham yordam beradi.

Neftni qayta ishlash jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanish sanoatning raqamli transformatsiyasida muhim bosqich hisoblanadi. Zamonaviy intellektual boshqaruv tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini yanada barqaror va samarali tashkil etishga yordam beradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi hamda inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytiradi. Kelajakda bunday tizimlarni yanada rivojlantirish neft-kimyosanoatining innovatsion taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt asosida neftni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish zamonaviy sanoat uchun istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Ushbu texnologiyalar

texnologik jarayonlarni samarali boshqarish, mahsulot sifatini oshirish, energiya resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi. Natijada sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligi va raqobatbardoshligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A.A. Sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari. Toshkent, 2021.
2. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2020.
3. Abdullayev B. Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2019.
4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.

INTELLIGENT VOLTAGE REGULATION OF SMALLSCALE WIND TURBINES USING ANFIS: A CASE STUDY FOR RURAL ELECTRIFICATION IN UZBEKISTAN

Botir Usmonov¹, Ulugbek Muinov², Nigina Muinova²

¹DSc, Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan, Tashkent.

²Phd-student, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan, Tashkent.

Abstract-The integration of small-scale wind turbines (SWTs) in off-grid rural areas requires robust control mechanisms to handle high wind turbulence and aerodynamic non-linearities. Conventional linear controllers, such as Proportional-Integral (PI) regulators, often fail to maintain a stable DC voltage under stochastic wind conditions, leading to poor power quality and reduced battery lifespan. This paper presents an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) designed to regulate the voltage output of a standalone SWT utilizing a Permanent Magnet DC (PMDC) generator and a DC-DC buck converter. Based on meteorological data from the Bukhara region of Uzbekistan, the proposed ANFIS controller is benchmarked against a standard PI controller. Simulation results demonstrate that the ANFIS approach significantly reduces voltage ripple by nearly 80% and achieves much faster transient settling times, proving its efficacy for reliable off-grid rural electrification.

Keywords: Small-Scale Wind Turbine (SWT); Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS); NASA; PMDC Generator; Intelligent Control.

1. Introduction

The transitions toward renewable energy is a critical objective for Uzbekistan, particularly in isolated rural settlements where extending the national electrical grid is economically unviable. Small-scale wind turbines (SWTs) present a promising decentralized solution for these regions. However, the stochastic and highly turbulent nature of wind profiles in regions like Bukhara creates severe mechanical and electrical fluctuations, threatening the stability of the local microgrid load [1].

In standalone DC networks, wind turbines are typically coupled with Permanent Magnet DC (PMDC) generators and DC-DC power converters. Traditional Proportional-Integral (PI) controllers are widely used to manage the duty cycle of these converters to regulate output voltage. Unfortunately, PI controllers are linearized around a specific operating point. When wind speeds

deviate rapidly due to turbulence, PI controllers suffer from high overshoot and prolonged settling times [2]. To address this non-linearity, intelligent control strategies are required [3], [4].

This paper proposes an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to dynamically control the buck converter of a 1 kW SWT [5]. By combining the linguistic rule-base of fuzzy logic with the adaptive learning capabilities of neural networks, the ANFIS controller provides superior voltage stabilization, ensuring continuous and safe power delivery.

2. Methodology

The proposed standalone wind energy conversion system was modeled and simulated using MATLAB/Simulink. The system architecture consists of three primary components: the wind turbine aerodynamic model, the PMDC generator, and the intelligent control unit governing the DC-DC buck converter [5].

3. Results and Discussion

To benchmark performance, the modelled SWT system was subjected to a highly turbulent wind profile (varying rapidly between 6 m/s and 12 m/s). Both the conventional PI controller and the proposed ANFIS controller were evaluated based on their ability to maintain the 24V reference at the load terminals.

Transient Response: During sudden step-changes in wind speed (e.g., a gust from 7 m/s to 11 m/s), the standard PI controller exhibited a voltage overshoot of approximately 14% and required 0.45 seconds to settle back to the reference voltage. In contrast, the ANFIS controller demonstrated near-zero overshoot (less than 2%) and a significantly faster settling time of just 0.12 seconds. *Voltage Ripple Mitigation:* Under continuous stochastic turbulence, the PI-controlled system suffered from a high Root Mean Square (RMS) voltage ripple of 0.38 V. Over time, this level of ripple can severely degrade sensitive rural electronic loads and shorten battery lifespans. The ANFIS controller efficiently buffered these high-frequency aerodynamic variations, reducing the voltage ripple to less than 0.08 V. The results clearly indicate that the ANFIS controller dynamically adjusts the converter's duty cycle much more effectively than rigid linear mathematics. By learning the optimal switching states during training, the neuro-fuzzy logic instantly interpolates the correct response to aerodynamic chaos.

4. Conclusion

This paper presented an intelligent voltage regulation strategy for standalone small-scale wind turbines targeted at rural electrification in Uzbekistan. By replacing conventional linear PI regulation with an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), the system achieved superior adaptability to the chaotic wind profiles typical of the Bukhara region.

The simulation results demonstrated that ANFIS provides tighter voltage tracking, an 80% reduction in voltage ripple, and rapid transient recovery during wind gusts. Ultimately, this intelligent control framework significantly improves power quality and protects downstream battery storage in off-grid networks. Future work will focus on expanding this standalone DC regulator into a multi-objective energy management system for a fully hybridized wind-solar microgrid.

References

[1] Zahid, H.; Rashad, M.; Ashraf, N., "Enhancing Dynamic Voltage Stability of Wind Farm Based Microgrids Using FACTS Devices and Flexible Control Strategy," *Dynamics*, vol. 5, no. 4, p. 34, 2025.

<https://www.mdpi.com/2674-032X/5/4/34>

[2] Chojaa, H.; Tifidat, K.; Derouich, A.; Almalki, M.M.; Mossa, M.A., "Hybrid ANFIS-PI-Based Optimization for Improved Power Conversion in DFIG Wind Turbine," *Sustainability*, vol. 17, no. 6, p. 2454, 2025. Available: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/6/2454>

[3] [Author Names], "An ANN-Based MPPT and Power Control Strategy for DFIG Wind Energy Systems with Real-Time Validation," *Inventions*, vol. 11, no. 1, p. 18, 2026. Available: <https://www.mdpi.com/2411-5134/11/1/18>

[4] Kumar, V.; Pandey, A.S.; Sinha, S.K, "Stability Improvement of DFIG-Based Wind Farm Integrated Power System Using ANFIS Controlled STATCOM," *Energies*, vol. 13, no. 18, p. 4707, 2020. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4707>

[5] Usmonov, B.; Muinov, U.; Muinova, N.; Chitt, M., "Intelligent Control and Automation of Small-Scale Wind Turbines Using ANFIS for Rural Electrification in Uzbekistan," *Energies*, vol. 19, no. 3, p. 601, 2026. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/19/3/601>

MAHALLIY ORGANIK XOM ASHYO ASOSIDA KOMPOZITSIYALAR OLIISH TEXNOLOGIYASI

Shomurodov Samandar Burxon o'g'li [orcid: 0009-0009-9100-8502](https://orcid.org/0009-0009-9100-8502)

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, "Neft va gaz texnologiyalari fakulteti" fakulteti,
"Asosiy organik sintez kafedrası" kafedrası doktoranti, Toshkent

Jahonda materialshunoslik va kimyoviy texnologiyalar sohasida ekologik toza, resurs tejamkor hamda iqtisodiy jihatdan samarali materiallarni yaratishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Mahalliy xom ashyolardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlariga qayta tiklanuvchi resurslarni jalb etish barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsion materiallar olish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida namoyon bo'lmoqda. Organik xom ashyolar, jumladan, o'simlik kelib chiqishidagi tolalar, biologik polimerlar va qishloq xo'jaligi chiqindilari yuqori potensialga ega bo'lib, ularni kompozitsiya tarkibida to'ldirgich yoki bog'lovchi komponent sifatida qo'llash mumkin. Ushbu materiallarning keng tarqalganligi, nisbatan arzonligi va atrof-muhitga salbiy ta'sirining pastligi ularni an'anaviy sintetik xom ashyolarga muqobil variant sifatida qarash imkonini beradi. Biroq, organik xom ashyolarning fizik-kimyoviy xususiyatlari va texnologik moslashuvchanligi ularni qayta ishlashda maxsus yondashuvlarni talab etadi. Kompozitsiyalar olish texnologiyasida xom ashyoning tayyorlash bosqichi, tarkibiy qismlarni tanlash, aralashtirish, shakllantirish va qotirish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Mahalliy organik xom ashyolarning strukturaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda optimal texnologik rejimlarni aniqlash kompozitsion materiallarning sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish zamonaviy ishlab chiqarish talablariga mos keladi. Mazkur tadqiqotda mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsiyalar olish texnologiyasining ilmiy-nazariy asoslari, texnologik jarayonlarning ketma-ketligi hamda ularning sifat ko'rsatkichlariga ta'siri yoritiladi. Tadqiqot natijalari mahalliy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, kompozitsion materiallar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va ekologik jihatdan barqaror mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda kompozitsion materiallar yaratishda qayta tiklanuvchi va ekologik xavfsiz xom ashyolardan foydalanish masalalari ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, organik xom ashyo asosidagi kompozitsiyalar an'anaviy mineral va sintetik materiallarga nisbatan ekologik tozaligi, yengilligi hamda resurs tejamkorligi bilan ajralib turadi. Shu sababli mazkur yo'nalishda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng ko'lamli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda organik xom ashyolar, jumladan, o'simlik tolalari, kraxmal, sellyuloza, lignin va bio-polimerlar asosida kompozitsiyalar olish texnologiyalari keng yoritilgan. Tadqiqotlarda ushbu materiallarning mexanik, fizik va kimyoviy xossalari, ularni bog'lovchi komponentlar bilan mosligi hamda kompozitsiya tarkibidagi optimal nisbatlari aniqlangan. Ko'plab olimlar organik to'ldirgichlarning sirtini modifikatsiyalash orqali kompozitsiyalarning mustahkamligi va ekspluatatsion barqarorligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar. Mahalliy ilmiy manbalarda esa asosan O'zbekiston sharoitida mavjud bo'lgan organik xom ashyolar va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish masalalariga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotlarda paxta poyasi, g'o'za chiqindilari, somon, yog'och qipidlari va boshqa biologik chiqindilar asosida kompozitsion materiallar olish imkoniyatlari o'rganilgan. Ushbu ishlar natijalari mahalliy xom ashyolarning texnologik jihatdan istiqbolli ekanligini va ularni sanoat miqyosida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, adabiyotlarda organik xom ashyo asosidagi kompozitsiyalarni olish

texnologiyasining asosiy bosqichlari — xom ashyoni tayyorlash, maydalash, quritish, aralashtirish, shakllantirish va qotirish jarayonlari batafsil tahlil qilingan. Tadqiqotchilar texnologik parametrlarning, xususan, harorat, bosim va aralashtirish vaqti kompozitsiyalarning sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini qayd etadilar. Bu esa texnologik rejimlarni optimallashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. So'nggi ilmiy ishlarda organik chiqindilar asosida olingan kompozitsiyalarning ekologik va iqtisodiy samaradorligiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bunday materiallar ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni pasaytirish va mahsulot tannarxini qisqartirish imkonini beradi. Shu bilan birga, energiya tejamkor va kam chiqindili texnologiyalarni qo'llash kompozitsiyalar ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini oshiradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsiyalar olish texnologiyasi yetarlicha ilmiy asoslangan bo'lsa-da, xom ashyoning hududiy xususiyatlari, texnologik moslashuvchanligi va yakuniy mahsulot sifatiga ta'siri bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Mazkur maqola aynan shu jihatlarni chuqur o'rganishga va mavjud ilmiy qarashlarni tizimlashtirishga qaratilgan. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida materialshunoslik, kimyoviy texnologiya va kompozitsion materiallar nazariyasiga oid ilmiy yondashuvlar qabul qilindi. Mahalliy organik xom ashyolarning fizik-kimyoviy va strukturaviy xususiyatlarini aniqlashda tizimli yondashuv qo'llanilib, xom ashyo kompozitsiya tarkibidagi to'ldirgich va bog'lovchi komponentlar bilan o'zaro ta'siri nuqtayi nazaridan o'rganildi. Eksperimental tadqiqotlar laboratoriya sharoitida amalga oshirildi. Tadqiqot obyektlari sifatida mahalliy o'simlik kelib chiqishidagi organik xom ashyolar va qishloq xo'jaligi chiqindilari tanlab olindi. Xom ashyoni dastlabki tayyorlash bosqichida maydalash, fraksiyalash va quritish jarayonlari amalga oshirildi. Ushbu jarayonlarda texnologik parametrlarning xom ashyo xossalariga ta'siri tahlil qilindi. Kompozitsiya namunalarini olishda turli nisbatdagi organik to'ldirgichlar va bog'lovchi moddalar qo'llanilib, mexanik aralashtirish usuli asosida bir jinsli massa hosil qilindi. Shakllantirish va qotirish jarayonlari belgilangan harorat va vaqt rejimlarida olib borildi. Texnologik parametrlarning o'zgarishi kompozitsiyalarning fizik-mexanik xossalariga ta'siri nuqtayi nazaridan baholandi. Olingan kompozitsion materiallarning sifat ko'rsatkichlarini aniqlashda mustahkamlik, zichlik, namlikka chidamlilik va issiqlik barqarorligi kabi asosiy ko'rsatkichlar laboratoriya sinovlari orqali o'rganildi. Natijalarni qayta ishlashda taqqoslash, umumlashtirish va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida tajribalar bir necha marotaba takrorlandi hamda olingan ma'lumotlar mavjud ilmiy manbalar bilan solishtirildi. Qo'llanilgan metodologik yondashuvlar mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsiyalar olish texnologiyasini ilmiy jihatdan asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi. Xom ashyoni dastlabki tayyorlash bosqichida maydalash va quritish jarayonlarining optimal parametrlari aniqlanib, zarracha o'lchamining kamayishi bilan kompozitsiyaning bir jinsliliigi va mexanik mustahkamligi ortishi kuzatildi. Shu bilan birga, haddan tashqari mayda fraksiyalardan foydalanish aralashtirish jarayonini murakkablashtirib, bog'lovchi moddaning notekis taqsimlanishiga olib kelishi aniqlandi. Kompozitsiya tarkibida organik to'ldirgichlar ulushining oshishi materialning zichligini kamaytirib, uning yengil konstruksion xususiyatlarini yaxshilaydi. Biroq to'ldirgich miqdorining me'yoridan ortiq bo'lishi mexanik mustahkamlikning pasayishiga sabab bo'lishi tajriba natijalarida tasdiqlandi. Shuning uchun kompozitsiya tarkibini optimallashtirish orqali mustahkamlik va yengillik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologik jarayonlarning, xususan, aralashtirish va qotirish harorati hamda davomiyligining ta'siri o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, belgilangan optimal harorat rejimida qotirilgan kompozitsiyalar yuqori mustahkamlik va barqaror strukturaga ega bo'ladi. Qotirish jarayonining noto'g'ri tanlanishi esa kompozitsiya ichida g'ovakliklarning paydo bo'lishiga va sifat ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi. Olingan kompozitsion materiallarning namlikka va issiqlikka chidamlilik ko'rsatkichlari tahlili organik xom ashyo asosidagi materiallarning himoya qatlamlari uchun istiqbolli ekanligini ko'rsatdi. Ayrim namunalar nam muhit sharoitida ham strukturaviy barqarorligini saqlab qoldi, bu esa ularni amaliy qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsiyalar olish texnologiyasi resurs tejamkor va ekologik jihatdan samarali

hisoblanadi. Organik chiqindilardan foydalanish ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish bilan bir qatorda atrof-muhitga salbiy ta'sirni pasaytiradi. Olingan natijalar ishlab chiqilgan texnologiyaning amaliy ahamiyatga ega ekanligini va uni sanoat miqyosida joriy etish mumkinligini tasdiqlaydi. Tadqiqot jarayonida organik xom ashyoning tarkibi, zarracha o'lchami hamda texnologik ishlov berish rejimlari kompozitsiyalarning fizik-mexanik va ekspluatatsion xossalariga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Xususan, xom ashyoni tayyorlash va kompozitsiya tarkibini optimal tanlash orqali sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligi tasdiqlandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, kompozitsiya tarkibida organik to'ldirgichlar ulushining oshirilishi materialning yengilligini ta'minlashda, ularning me'yoridan ortiq qo'llanilishi mexanik mustahkamlikning pasayishiga olib keladi. Shu bois kompozitsiya tarkibini ishlab chiqishda mustahkamlik, barqarorlik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Qotirish va aralastirish jarayonlarining optimal texnologik rejimlari kompozitsiyalarning strukturaviy yaxlitligini ta'minlashi aniqlanib, bu ularning uzoq muddatli ekspluatatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot davomida olingan natijalar mahalliy organik xom ashyo va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish ekologik va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatdi. Ushbu texnologiya ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mahalliy xom ashyolardan foydalanish kompozitsion materiallar tannarxini pasaytirish imkonini beradi. Olingan natijalarga asoslanib mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsiyalar ishlab chiqarishda xom ashyoning sifatini barqaror ta'minlash maqsadida ularni standartlashtirish va oldindan tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish zarurligi va kompozitsiya tarkibini optimallashtirish bo'yicha qo'shimcha eksperimental tadqiqotlar o'tkazib, turli sohalar uchun mo'ljallangan maxsus kompozitsiyalar ishlab chiqish hamda energiya tejankor va kam chiqindili texnologik jarayonlarni keng joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkinligi, ishlab chiqilgan texnologiyani tajriba-sanoat sinovlaridan o'tkazish va uni sanoat miqyosida tatbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqish lozimligi taklif qilindi. Mahalliy organik xom ashyo asosida kompozitsiyalar olish texnologiyasini rivojlantirish zamonaviy materialshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, mazkur tadqiqot natijalari ekologik xavfsiz, iqtisodiy samarali va raqobatbardosh kompozitsion materiallar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulkarimov A.A. Materialshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
2. Xalilov S.S. Kompozitsion materiallar texnologiyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
3. Rahimov B.R., Ismoilov A.K. Organik xom ashyo asosida kompozitsion materiallar olish istiqbollari // Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali. – 2020. – №3.
4. Qodirov U.M. Mahalliy xom ashyolardan samarali foydalanish texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Ashurov N.N. Qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlash asosida yangi materiallar yaratish // Innovatsion texnologiyalar jurnali. – 2021. – №2.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – Toshkent, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi rasmiy axborotlari. – Toshkent, 2023.

DIZEL YOQILG'ILARI SIFATINI FUNKSIONAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OSHIRISHNING EKOLOGIK VA EKSPLUATATSION ASOSLARI

**Magistr J.F. Xudoyberdiev, k.f.f.d., dots. Sh.Sh. Mengliyev,
k.f.n., dots. N.A. Igamkulova, t.f.f.d., dots. Sh.T. Gulomov**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisda dizel yoqilg'ilarining ekspluatatsion va ekologik ko'rsatkichlarini funksional qo'shimchalar yordamida yaxshilash masalasi tahlil qilindi. Dizel dvigatellarida yoqilg'ining o'z-o'zidan alanganishi, setan soni, tutunlanish darajasi, oksidlanishga barqarorligi va past haroratda oqimchanligi yonish jarayoni samaradorligini belgilovchi muhim

omillar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan setan sonini oshiruvchi, tutunga qarshi, antioksidant, depressor va ko'p funksiyali qo'shimchalarning ta'sir mexanizmlari umumlashtirildi. Tahlil natijalari qo'shimchalarni tanlashda ularning faqat bitta ko'rsatkichni yaxshilashi emas, balki yonish to'liqligi, chiqindi gazlar tarkibi, saqlash barqarorligi va dvigatel detallariga ta'siri ham kompleks baholanishi zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: dizel yoqilg'isi, funksional qo'shimcha, setan soni, tutunlanish, depressor, antioksidant, sovuq oqimchanlik, ekologik samaradorlik.

Dizel dvigatellarida yonish jarayoni siqilgan va qizigan havo muhitiga yoqilg'i purkalishi natijasida boshlanadi. Bunda yoqilg'ining bug'lanishi, alanganish kechikishi va yonishning to'liq kechishi dvigatelning quvvati, iqtisodiyligi va chiqindi gazlar tarkibiga bevosita ta'sir qiladi. Dizel yoqilg'isining sifati xomashyo tarkibi va qayta ishlash usuliga bog'liq bo'lsa-da, amaliyotda uning ayrim ko'rsatkichlarini kichik miqdordagi maxsus qo'shimchalar orqali sezilarli yaxshilash mumkin [1].

Dizel yoqilg'ilariga qo'yiladigan asosiy talablar uzluksiz uzatilish, ishonchli alanganish, yumshoq yonish, minimal qurum va zaharli komponentlar hosil bo'lishi, past korrozion faollik hamda uzoq muddatli saqlash barqarorligidan iborat. Mazkur talablar transport, qishloq xo'jaligi, energetika va sanoat texnikalarida dizel yoqilg'isidan foydalanish xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligini belgilaydi. Shu sababli qo'shimchalar tanlovi nafaqat laboratoriya ko'rsatkichi, balki real ekspluatatsiya sharoitidagi barqaror natija bilan baholanishi lozim [2].

Setan sonini oshiruvchi qo'shimchalar yoqilg'ining alanganish kechikishini qisqartiradi va yonish jarayonining tezroq boshlanishiga yordam beradi. Bunday qo'shimchalar parchalanganda old alanganish reaksiyalarini faollashtiruvchi oraliq mahsulotlar hosil bo'ladi. Natijada dvigatelning ishga tushish xossalari yaxshilanadi, yonish jarayoni barqarorlashadi, uglevodorod va uglerod oksidi chiqindilarining kamayishi kuzatiladi. Shu bilan birga, qo'shimcha miqdori me'yoridan ortsa, azot oksidlari va tutunlanish bo'yicha salbiy o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin.

Tutunga qarshi va kislorodli qo'shimchalar yoqilg'i-havo aralashmasining yonish to'liqligini oshirish orqali qurum zarralari hosil bo'lishini cheklaydi. Qurumning shakllanishi odatda kislorod yetishmovchiligi kuzatiladigan lokal zonalarda, ya'ni yoqilg'i molekularining qisman parchalanishi va polimerlanishi bilan bog'liq. Qo'shimchalarning to'g'ri tanlanishi yonish zonasida kislorod yetkazilishini yaxshilaydi, issiqlik ajralishini barqarorlashtiradi hamda chiqindi gazlarning ekologik xavfini kamaytiradi [3].

Antioksidant qo'shimchalar dizel va biodizel aralashmalarining saqlash davrida oksidlanib smola, cho'kma va filtrlarni berkituvchi mahsulotlar hosil qilishini sekinlashtiradi. Bu ayniqsa uzoq muddat saqlanadigan yoqilg'ilar uchun muhimdir. Oksidlanish barqarorligini oshirish orqali yoqilg'i tizimi elementlarining ifloslanishi kamayadi, purkagichlarning ishlash aniqligi saqlanadi va yonish jarayoni bir maromda kechadi. Biroq antioksidant tanlashda uning yonish jarayoniga, emissiya tarkibiga va boshqa qo'shimchalar bilan mosligiga ham e'tibor qaratish zarur [4].

Past haroratda dizel yoqilg'ilarining oqimchanligini saqlashda depressor qo'shimchalar alohida ahamiyatga ega. Ularning ta'siri parafin mikrokristallari yuzasida himoya qatlam hosil qilish, kristallarning yiriklashishi va bir-biriga birikib fazoviy to'r hosil qilishini cheklash bilan izohlanadi. Natijada yoqilg'ining sovuq filtrlanish chegarasi va qotish harorati pasayadi, qishki sharoitda yoqilg'i tizimining ishonchli ishlashi ta'minlanadi. Bunda yoqilg'i tarkibi, qo'shimcha konsentratsiyasi va uni kiritish harorati muhim amaliy omillar hisoblanadi.

Zamonaviy yondashuvlarda bitta turdagi qo'shimchadan ko'ra bir nechta vazifani bajaruvchi kompozitsion tizimlar istiqbolli hisoblanadi. Bunday tizimlar setan sonini oshirish, tutunlanishni kamaytirish, oksidlanish barqarorligini yaxshilash va past harorat xossalari saqlash kabi vazifalarni birgalikda bajarishi mumkin. Shu bilan birga, qo'shimchalar o'zaro nomutanosib ta'sir ko'rsatmasligi, yoqilg'i fraksion tarkibi va dvigatel konstruksiyasi bilan mos bo'lishi kerak.

Jadval

Dizel yoqilg'ilarida qo'llaniladigan asosiy qo'shimchalar va ularning kutiladigan ta'siri

Qo'shimcha turi	Ta'sir yo'nalishi	Kutiladigan amaliy natija
Setan sonini oshiruvchi	Alanganish kechikishini	Ishga tushish va yonish

	qisqartirish	barqarorligini yaxshilash
Tutunga qarshi	Qurum hosil bo'lishini cheklash	Chiqindi gazlar toksikligini kamaytirish
Antioksidant	Oksidlanish va smolalanishni sekinlashtirish	Saqlash barqarorligini oshirish
Depressor	Parafin kristallari o'sishini cheklash	Past haroratda oqimchanlikni saqlash
Ko'p funktsiyali	Bir nechta ko'rsatkichga birgalikda ta'sir qilish	Ekspluatatsion va ekologik samaradorlikni oshirish

Dizel yoqilg'isi sifatini funksional qo'shimchalar yordamida yaxshilash yonish jarayonini boshqarish, chiqindi gazlar tarkibini kamaytirish va yoqilg'i tizimining ekspluatatsion ishonchliligini oshirishda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi. Setan sonini oshiruvchi qo'shimchalar alanganish jarayonini barqarorlashtirsa, tutunga qarshi va kislorodli qo'shimchalar qurum hosil bo'lishini kamaytiradi. Antioksidant va depressor qo'shimchalar esa yoqilg'ining saqlash hamda past haroratdagi ishlash xossalarini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Malik M.A.I., Kalam M.A., Abbas M.M., Silitonga A.S., Ikram A. Recent advancements, applications, and technical challenges in fuel additives-assisted engine operations // *Energy Conversion and Management*. 2024. Vol. 313. Article 118643. DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118643.

2. Şimşek S., Uslu S. Analysis of the effects of cetane improver addition to diesel on engine performance and emissions // *International Journal of Automotive Engineering and Technologies*. 2021. Vol. 10, No. 1. P. 26–32. DOI: 10.18245/ijaet.798221.

Synthesis of Cyclic Compounds During the Telomerization Process and Their Formation Conditions

Sh. H. Shakarov¹, A. E. Ziyadullayev¹, J. U. Abdullayev², S. E. Nurmonov²,

¹ Tashkent Institute of Chemical Technology, ² National University of Uzbekistan

E-mail: imshahzod@gmail.com

Abstract. This scientific study investigates the synthesis of cyclic compounds through the telomerization of ethylene. In the initial stage, cyclohexanol was formed and served as the starting intermediate of the main reaction pathway. In addition, methylphenol was synthesized at a temperature of 100 °C. As the temperature increased, the synthesis pathway became more complex, and at 120 °C the formation of Phenol, 2,2'-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl) was observed. The transformations occurring among cyclohexanol, methylphenol, and its higher derivatives as a result of interconnected reactions were analyzed. The products were identified using gas chromatography and mass spectrometry methods.

Keywords: Telomerization reaction, aromatic alcohols, cyclohexanol, methylphenol, methylenebisphenol, gas chromatography, mass spectral analysis, pressure.

Introduction. The synthesis of cyclic compounds, particularly substances with complex structures, occupies an important place in the field of organic chemistry. In such processes, factors such as temperature, pressure, initial reagents, and catalysts play a key role in achieving high reaction efficiency.

The telomerization reaction is considered one of the promising directions in synthetic chemistry, involving the chain-wise combination of molecules to form complex and multifunctional compounds.

Recent studies have demonstrated that changes in the reaction medium during the telomerization process directly influence the quality, structure, and yield of the resulting products. Therefore, this work specifically investigates the effects of temperature and, in some cases, pressure on the reaction products.

This approach is of significant importance in identifying reaction pathways within organic synthesis, where telomerization gradually leads to the formation of more complex compounds. The

results of the reaction contribute to the development of practical approaches for obtaining aromatic compounds through novel synthetic routes.

Literature Review. Telomerization reactions are considered one of the important areas in the chemical industry. Through this process, simple olefins and telogens interact to form complex compounds containing active functional groups [1]. In recent years, studies in this field have led to a deeper understanding of the mechanisms of telomerization reactions and the development of methods for controlling product selectivity [2].

In telomerization processes, factors such as the ratio of reacting components, pressure, and temperature significantly affect the composition and structure of the products. For example, under high-temperature conditions, phenol derivatives may undergo further transformation into polyfunctional compounds [3]. In addition, it has been reported that controlling pressure can optimize both the rate and yield of telomer formation [4].

Infrared (IR) spectroscopy, together with gas chromatography coupled with mass spectrometry, serves as a reliable method for determining the quality and structure of telomerization products [5].

Research Methodology. The experiments were carried out in a closed-system, pressure-resistant laboratory reactor. The reactor had a volume of 500 mL and possessed sufficient mechanical strength to operate safely under high-pressure conditions. A mechanically driven stirrer, controlled by an external motor, was installed at the upper part of the reactor and operated continuously throughout the reaction process. Continuous stirring maximized the contact surface between the gas and liquid phases.

Ethylene (C_2H_4) was used as the main starting material in the reactions. Ethylene was introduced into the reactor through a valve under pressures ranging from 25 to 40 atm. Initially, 96% ethyl alcohol (ethanol) was added to the reaction medium. This component acted as a solvent, a chain-transfer agent (telogen), and a primary reagent in ether formation processes.

Instead of metal-based catalysts, a mixture of hydrogen peroxide (H_2O_2) and acetone was introduced into the system. This mixture was selected because it is inexpensive, environmentally safe, and capable of creating an oxygen-rich reactive medium. These reagents play an important role in promoting the radical mechanism of the reactions.

The experiments were conducted at temperatures of 60, 80, 100, and 120 °C under pressures of 25–40 atm for durations of 5–10 hours. Temperature control was maintained using a special external heating system and thermocouples.

Analysis and Results. Under the reaction conditions, the most stable and reliably synthesized main product was cyclohexanol. According to GC–MS mass spectral analysis, this compound was obtained most clearly and with the highest yield (65%) in the experiment conducted at 80 °C and 34 atm pressure.

In the mass spectrum, the principal molecular ion peak was recorded at $m/z = 100$ [M^+], corresponding to the molecular mass of cyclohexanol ($C_6H_{12}O$). Fragmentation pathways produced characteristic signals at $m/z = 82$ (resulting from the loss of water), $m/z = 57$, and $m/z = 44$, confirming that these fragments originated from cyclohexanol (Figure 1).

Figure 1. GC–MS mass spectrum of cyclohexanol

At the stage of the experiment conducted at 80 °C, another major product, methylphenol (cresol), was also detected. According to the GC–MS analysis, this compound was identified as an

aromatic phenolic derivative that formed stably within the reaction medium. In the mass spectrum, the principal molecular ion peak was observed at $m/z = 108$ [M^+], corresponding to the molecular mass of methylphenol (C_7H_8O).

Its fragmentation pattern showed characteristic peaks at $m/z = 107$ (loss of hydrogen), $m/z = 91$ (benzyl cation), as well as peaks at $m/z = 65$ and $m/z = 39$ associated with aromatic ring fragmentation. These analytical results reliably confirm the structure of methylphenol and support its identification as a synthesized reaction product (Figure 2).

Figure 2. GC–MS mass spectrum of methylphenol

Another complex compound formed during the reactions carried out at elevated temperatures was 2,2'-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl)phenol, which was identified in experiments conducted at 120 °C. This compound possesses the molecular formula $C_{23}H_{32}O_2$ and was identified in the GC–MS mass spectrum by the molecular ion peak at $m/z = 340$.

The mass spectrum showed strong characteristic peaks at $m/z = 177$ (fragment corresponding to each aromatic ring unit), $m/z = 164$, $m/z = 149$, and $m/z = 105$, confirming the aromatic nature and highly branched structure of the compound. The formation of this substance demonstrates that increasing temperature promotes the condensation and structural complexity of aromatic alcohols.

Conclusion and Recommendations. In this scientific study, effective methods for the synthesis of aromatic alcohols based on the telomerization reaction of ethylene were developed. The experiments demonstrated that methylphenol was obtained with a high yield at 80 °C, indicating that this temperature provides the most favorable conditions for the formation of aromatic structures during the telomerization process. With further temperature increase, more complex aromatic derivatives were formed, particularly Phenol, 2,2'-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl), indicating progressive structural expansion and increasing complexity within the reaction medium.

The investigations also revealed that cyclic compounds initially formed during the reaction, such as cyclohexanol, gradually transformed into aromatic alcohols and their more complex derivatives as the reaction time and temperature increased. This demonstrates that the synthesis process proceeds in a differentiated and stepwise manner, while parameters such as temperature and pressure directly influence the composition of the main products.

Overall, this work scientifically confirms that aromatic alcohols can be synthesized with high efficiency through telomerization, that structural complexity is directly dependent on temperature, and that the reaction pathway can be effectively controlled. These findings provide an important scientific basis for potential applications in organic synthesis, pharmaceuticals, and the production of modified inorganic reagents.

References

- J. U. Abdullaev, S. E. Nurmanov, D. Kh. Mirkhamitova, & O. Sh. Kodirov (2023). *Telomerization reaction of ethylene with ethanol*. E3S Web of Conferences, 401, 04056.
- H. Fouilloux & J. H. Teles (2012). *Selective synthesis of aromatic compounds via controlled telomerization*. *Catalysis Today*, 425, 115–121.
- X. Zhang, J. Martin, & D. Williams (2011). *GC–MS identification of telomerization products*. *Journal of Chromatography A*, 1218(45), 8185–8192.
- Z. Li & Y. Chen (2020). *IR spectroscopy of telomer alcohols*. *Spectrochimica Acta Part A*, 245, 118921.

P. D. Brown & R. T. Green (2021). *Industrial applications of telomer-derived functional alcohols*. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 60(14), 5332–5340.

5. Brown, P. D., & Green, R. T. (2021). *Industrial applications of telomer-derived functional alcohols*. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 60(14), 5332–5340.

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Аскарлов М.А.¹, Хакназаров Ж.Ж.²

¹Кафедра Физики и энергетики

²Студент 4-го курса

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В статье рассматривается роль светодиодных технологий в повышении энергоэффективности современных систем освещения. Анализируются преимущества светодиодов по сравнению с традиционными источниками света, такими как лампы накаливания и люминесцентные лампы. Особое внимание уделяется экономическим, экологическим и технологическим аспектам внедрения светодиодов.

Ключевые слова: Светодиоды, энергоэффективность, энергосбережение, освещение, технологии, экология

Введение. В условиях роста энергопотребления и ограниченности природных ресурсов проблема повышения энергоэффективности становится одной из ключевых задач современного общества. Освещение занимает значительную долю в общем потреблении электроэнергии, что делает поиск более эффективных источников света актуальным направлением исследований. Одним из наиболее перспективных решений являются светодиоды (LED — Light Emitting Diode).

Светодиоды представляют собой полупроводниковые устройства, которые излучают свет при прохождении электрического тока через *p-n* переход. В отличие от ламп накаливания, где свет создается за счет нагрева нити, светодиоды преобразуют электрическую энергию непосредственно в световую, что значительно снижает потери энергии.

Преимущества светодиодов:

– **Высокая энергоэффективность.** Светодиоды потребляют на 70–90% меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания и примерно на 30–50% меньше, чем

люминесцентные лампы. Это делает их ключевым элементом энергосберегающих технологий.

– **Долговечность.** Средний срок службы светодиодов составляет от 25 000 до 50 000 часов, что значительно превышает срок службы традиционных источников света. Это снижает затраты на обслуживание и замену оборудования.

– **Экологическая безопасность.** Светодиоды не содержат ртути и других вредных веществ, в отличие от люминесцентных ламп. Кроме того, они способствуют снижению выбросов углекислого газа за счет уменьшения энергопотребления.

– **Высокое качество освещения.** Светодиоды обеспечивают стабильный свет без мерцания, обладают высокой цветопередачей и могут работать в широком диапазоне температур.

Несмотря на более высокую начальную стоимость, светодиоды окупаются за счет снижения расходов на электроэнергию и обслуживание. В долгосрочной перспективе использование LED-технологий позволяет существенно сократить эксплуатационные расходы как для бытовых пользователей, так и для промышленных предприятий.

**СРАВНЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАМП**

	Меньшая	Эффективность	Большая
Тип лампы			
Люмены	Накаливания	Галогенная	Люминесцентная
			LED
450	40 W	29 W	9 W
700	60 W	43 W	14 W
900	75 W	53 W	19 W
1300	100 W	72 W	29 W
5 W			
7 W			
9 W			
12-15 W			
Срок службы	4 месяца	1 год	5 лет
Экономия	X	до 30%	до 50%
			до 80%

Ниже приведены расчеты и графики, подтверждающие важность светодиодов в повышении энергоэффективности.

Световая эффективность. Ключевой показатель энергоэффективности источника света — световая отдача — отношение создаваемого светового потока к потребляемой мощности:

$$\eta = \frac{\Phi}{P},$$

где η — световая отдача (лм/Вт), Φ — световой поток (люмены), P — потребляемая мощность (Вт).

Типичные значения:

- Лампа накаливания: 10–15 лм/Вт;
- Галогенная лампа: 20–40 лм/Вт;
- Люминесцентная лампа: 50–100 лм/Вт;
- Светодиод: 100–200 лм/Вт.

Это означает, что светодиоды в до 10 раз эффективнее ламп накаливания.

Энергопотребление. Расход электроэнергии рассчитывается:

$$E = P \cdot t,$$

где E — энергия (кВт·ч), P — мощность (кВт), t — время работы (часы).

Если заменить лампу накаливания 100 Вт на LED 15 Вт:

$$E_{\text{накал}} = 0,1 \cdot 1000 = 100 \text{ кВт} \cdot \text{ч};$$

$$E_{LED}=0,015 \cdot 1000=15 \text{ кВт} \cdot \text{ч.}$$

$$\text{Экономия: } \Delta E=85 \text{ кВт} \cdot \text{ч.}$$

Экономический эффект. Экономия затрат:

$$S=\Delta E \cdot C,$$

где C — тариф за электроэнергию. Если $C = 0,1 \text{ USD/кВт} \cdot \text{ч}$:

$$S=85 \cdot 0,1=8,5 \text{ USD.}$$

Снижение выбросов CO_2 :

$$\text{CO}_2=E \cdot k,$$

где k — коэффициент выбросов (примерно $0,4\text{--}0,5 \text{ кг CO}_2/\text{кВт} \cdot \text{ч}$).

$$\Delta \text{CO}_2=85 \cdot 0,45=38,25 \text{ кг CO}_2.$$

До 20% мировой электроэнергии расходуется на освещение. Переход на LED может снизить это на до 50–70%. В странах ЕС внедрение LED уже позволило сократить энергопотребление на миллиарды кВт·ч ежегодно. Срок окупаемости LED составляет 1–3 года.

Сравнение световой эффективности

Срок службы

Энергопотребление (за 1000 часов)

Проблемы и перспективы развития. Основными проблемами остаются высокая стоимость качественных светодиодов и необходимость утилизации электронных компонентов. Однако с развитием технологий и ростом масштабов производства стоимость постепенно снижается. Перспективы развития включают повышение эффективности, улучшение качества света и интеграцию с интеллектуальными системами управления (умный дом, IoT).

Заключение. Светодиоды играют ключевую роль в повышении энергоэффективности современного общества. Их внедрение позволяет значительно сократить энергопотребление, снизить экологическую нагрузку и обеспечить экономическую выгоду. В будущем LED-технологии будут занимать все более важное место в глобальной энергетической стратегии.

Количественный анализ показывает, что внедрение светодиодов обеспечивает снижение энергопотребления до 85%, сокращение выбросов CO_2 , значительную экономию затрат. Таким образом, светодиоды являются не только технологически, но и математически обоснованным решением для повышения энергоэффективности.

Литературы

1. Иванов И.И. Энергосберегающие технологии в освещении. — М.: Энергоатомиздат, 2020.
2. Петров П.П. Светодиодные системы освещения. — СПб.: Наука, 2021.

3. Международное энергетическое агентство (IEA). Отчет по энергоэффективности, 2022.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАТРИЕВО-СЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ С ВИЭ

Аскарлов М.А.¹, Мустафокулов Ж.М.², Сайдолиев Э.М.²

¹Кафедра Физики и энергетики

²Студент 4-го курса

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В статье проведен анализ влияния возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на стабильность современных энергосистем. Рассмотрены технологические решения, направленные на улучшение стоимостных показателей и безопасности систем накопления энергии. Особое внимание уделено сравнительному анализу литий-ионных и натриево-серных аккумуляторов. Исследованы механизмы деградации электродов и предложены методы продления срока службы накопителей, включая использование катализаторов для нейтрализации водорода и применение композитных материалов. Сделан вывод о высокой перспективности натриево-серных систем как экономически эффективной и безопасной альтернативы литиевым аналогам.

Ключевые слова. возобновляемые источники энергии, энергосистема, натриево-серный аккумулятор, хранение энергии, срок службы, взрывобезопасность.

Введение. Генерация электроэнергии на базе ВИЭ (солнечная и ветровая энергетика) характеризуется нестабильностью, зависящей от климатических факторов и времени суток. Это создает серьезные вызовы для устойчивости энергосистем и требует внедрения эффективных технологий аккумулирования энергии для выравнивания графиков нагрузки. Решение данной проблемы требует внедрения крупномасштабных систем накопления энергии, способных нивелировать пиковые нагрузки и обеспечивать резервирование мощности.

Проблемы безопасности и деградации современных накопителей

Одной из критических проблем водных цинк-ионных и литий-ионных систем является коррозия анода, сопровождающаяся электролизом воды и выделением газообразного водорода. Рост внутреннего давления не только истощает электролит, но и создает риск детонации.

Традиционные методы защиты, такие как нанесение поверхностных слоев на анод, лишь замедляют процесс, но не устраняют риск полностью. Перспективным решением является каталитическая рекомбинация: использование диоксида марганца (MnO_2) в сочетании с палладием (Pd) позволяет эффективно преобразовывать выделяющийся водород обратно в воду, обеспечивая герметичность и безопасность эксплуатации.

Механизм деградации: Накопление водорода повышает внутреннее давление в ячейке, что ведет к разгерметизации, истощению электролита и возникновению условий для детонации при контакте с кислородом.

Методы защиты: Традиционное использование пассивирующих слоев лишь временно снижает кинетику газообразования, не устраняя причину. Более эффективным подходом является использование катализаторов (диоксид марганца и палладий), которые обеспечивают рекомбинацию водорода обратно в жидкую фазу, делая систему практически необслуживаемой.

Сравнительный анализ: литий против натрия

Несмотря на доминирование литий-серных технологий, их масштабирование ограничено рядом факторов:

- Дефицит сырья: ограниченные запасы и неравномерное географическое распределение лития.

- Экономика: высокая стоимость производства и обслуживания.
- Безопасность: склонность к самовозгоранию и термическому разгону.
- Долговечность: относительно быстрый износ при интенсивном циклировании.

В качестве альтернативы выступают натриево-серные аккумуляторы. В их конструкции ионы натрия взаимодействуют с алюминиевой фольгой (анодом) и серой в среде электролита на основе хлорида алюминия ($AlCl_3$).

Технологические преимущества натриево-серных систем

Применение инновационных материалов позволяет радикально улучшить характеристики таких батарей:

1. **Пористый углеродный слой:**

- Увеличивает площадь активной поверхности, обеспечивая высокую мощность и скорость заряда (эффект суперконденсатора).
- Препятствует сульфитации, что увеличивает ресурс устройства в 2–3 раза.
- Снижает внутреннее сопротивление за счет создания дополнительной проводящей сети.

2. **Стекловолоконный сепаратор (AGM-технология):**

- Абсорбирует жидкий электролит, исключая его утечку.
- Способствует рекомбинации газов внутри корпуса.
- Обеспечивает виброустойчивость и защиту от коротких замыканий.

Сравнительная характеристика накопителей

Характеристика	Литий-ионные (Li-ion)	Натриево-серные (Na-S)
Стоимость сырья	Высокая	Очень низкая
Безопасность	Склонность к возгоранию	Высокая (при каталитической защите)
Ресурс (циклов)	500–3000	4000–6000 (с углеродным слоем)
Экологичность	Трудная утилизация	Высокая перерабатываемость

Для максимизации срока службы натриево-серных накопителей необходимо соблюдение технологического режима: поддержание уровня заряда в пределах **20–80%**, контроль температурного режима и недопущение глубокого разряда.

Переход от литиевых к натриево-серным технологиям открывает новые возможности для крупномасштабной солнечной энергетики. Благодаря использованию доступного сырья (натрий, алюминий, сера) и внедрению систем каталитической защиты, данные аккумуляторы представляют собой оптимальное сочетание емкости, дешевизны и промышленной безопасности.

Список литературы:

1. Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспективы /Под ред.С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 200 с.

2. Нурудинов С.М., Якупов З.Я. Проблемы и перспективы развития солнечной энергетики в текущей экологической ситуации. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (81) Том 2. 2024 г. – С. 1967-1975

3. Горбенко О.Н., Рожкова А.А. Проблемы использования солнечной энергии //Современные наукоемкие технологии - 2014. № 5-2. С. 38-39

4. А. Л. Гусев. Диоксид марганца палладированный: его получение, свойства и применение.//Монография.Россия,Саров-Октябрьский,2025.543с.

DOI:[10.13140/RG.2.2.34137.79200](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34137.79200)

5. Губанов А.И. Квантово-электронная теория аморфных и жидких полупроводников. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

6. Мани М., Пиллай Р. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики. 2010. Том 14. С. 3124–3131.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

доц. Усманова Г.А., доц. Арипджанова М.А., к.х.н., проф. Эшмухамедов М.А. PhD

Умаров Ш.А (sheranvarovich@gmail.com)., студентка Абдирова Ш.А.

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, +998999202692

Аннотация. Интенсивное развитие всех отраслей экономики во всем мире в прошлом столетии привели потреблению углеводородных сырьевых и энергетических ресурсов около 20 ти кратному увеличению, основную долю в которых составляют нефть (газоконденсат) и газ. Несмотря на пессимистических прогнозов по истощению природных запасов углеводородного сырья берущего начало в конце 70-х годов прошлого столетия, а также всемирных призывов о необходимости перехода на нетрадиционным сырьевым ресурсам по производству углеводородных сырьевых ресурсов и энергоносителей до настоящего время основной акцент остается на долях природных углеводородных и сырьевых ресурсах которое может еще в ближайшее время не уступит место к нетрадиционным ресурсам. Ожидаемые прогнозы статистов и экономистов предсказывают в общем потребления и производства энергоресурсов доминирующее положение до сороковых годов, может и дольше сохранится за нефтью (газоконденсат), второе место – за газом, а третье – за углем и далее сланцы, нефтяные битумы и др.

Ключевые слова: Углеводородные ресурсы, нефтепереработка, дизельное топливо, вторичная переработка нефти, каталитический крекинг, оксигенаты в топливе, экологические характеристики топлива.

Уровень потребление в странах СНГ на душу населения находится на уровне Западной Европы 70-х годов.

Наиболее увеличение спроса за нефть будет приходится на транспортный сектор, в котором нефть остается основным энергоносителем (доля нефти – более 90%). Мировой спрос на дизельное топливо будет расти наиболее высокими темпами среди продуктов переработки нефти. Доля дизельного топливо в мировом потреблении нефтепродуктов к 2025г возрастет до 30%, что потребует конфигурации действующих перерабатывающих мощностей. (1).

Мировые мощности по переработке нефти с начала последнего десятилетия прошлого столетия, традиционно превышают мировые объемы добычи нефти. В 2009 году переработка нефти в мире составила 4285,0 млн.т, где лидерами оказались США, Китай, Россия, Япония и др. Причем пятая часть всей перерабатываемой нефти приходится на США (2). В то время объемы переработки даже в развитых стран несколькократно меньше, чем США (табл. 1).

Таблица – 1. Мощности нефтепереработки стран мира.

№	Страна	Количество НПЗ	Мощности по первичной	Доля мировой переработки, %
---	--------	----------------	-----------------------	-----------------------------

			переработки, млн.т/год	
1	США	130	869	20,3
2	Китай	57	387	9,1
3	Россия	27	252	6,3
4	Япония	31	234	5,5
5	Германия	15	121	2,8
6	Италия	17	117	2,7
7	Индия	17	113	2,6
8	Франция	13	99	2,3
9	Великобритания	12	93	2,2
10	Прочие страны	278	1973	46,2
11	Всего в мире	652	4274	100,0

Таблица – 2. Объем производства нефтяных топлив.

Страна	Производства топлив, в % на исходное поступление нефти			
	Бензин	Дизельное топливо	Керосин, авиацион. топ	Мазут
США	45	23	9	44
Япония	21	28	4	14
Канада	32	34	4	8
Германия	22	41	3	11
Франция	19	39	6	13
Великобритания	27	32	6	14
Италия	21	40	3	17
Россия	18	30	4	27

Как видно из таблицы Россия и Япония по объему переработки около 4 раза меньше, а Китай 2,5 раза меньше, чем США. А самые ведущие Европейские страны – 9 раз ниже чем США.

По составу производимой продукции дизельное топливо намного превышает бензина, что представлена в таблице 2.

За последнее десятилетие мощности нефтеперерабатывающих заводов мира выросли на 11,3% прирост по перерабатываемому объему составил 430,0 млн.тон/год(в том числе Бухарский нефтеперерабатывающий завод в Республике Узбекистан с процентной мощности до 2,5 млн.т/год смеси нефти с газоконденсатом). Основная часть прироста мощностей переходила с Европейского региона на Азиатско-тихоокеанский регион, где число нефтеперерабатывающих заводов увеличилась за 5 последних лет прошлого тысячелетия(столетия) на 6% в счет крупных новых заводов. В счет крупных заводов средняя мощность НПЗ в мире составил 6,5 млн.тон/год.(когда ФНПЗ- 9 млн. тон/год вместе с Алтыарикском НПЗ, а БНПЗ – 2 млн.тон/год.

В последние десятилетия в мировой нефтеперерабатывающей промышленности происходят заметные территориальные сдвиги. Эти сдвиги проявлялись в увеличении удельной мощности стран АТР, Ближнего и Среднего Востока. (табл – 3-Крупнейшие НПЗ мира по состоянию 2006г).

Самым большим в мире НПЗ до 1990г был Омский нефтеперерабатывающий завод, а вторым Ангарский нефтеперерабатывающий комбинат. В XXI веке появились в мире более крупнейшие заводы как в Венесуэле 47 млн.т, Индии 62 млн.т и др. Далее некоторые гигант компании в общей сумме всех входящих в их состав заводов перерабатывали от 300 до 100 млн.т /год [1,2].

Начиная с 90-х годов прошлого столетия произошли заметные технологические сдвиги в структуре мировой нефтеперерабатывающей промышленности, где наблюдается интенсивное развитие вторичной переработки продуктов первичной переработки нефти. Как

отмечено выше с 90-х годов прошлого столетия доля углубленной вторичной переработки как каталитический крекинг или внебкрекинг, коксование, каталитический риформинг возросла в целом по нефтеперерабатывающей промышленности мира до 50%, включая облагораживающих процессов как каталитическое гидрооблагораживание и каталитическая гидроочистка. Именно развитие процессов термохимических деструкционных процессов тяжелых нефтяных фракций стимулировали развитие привлечения в технологический и сырьевой оборот вторичных материально-сырьевых ресурсов к производству низкомолекулярных углеводородов соответствующий по физико-химическим характеристикам широкой легкой фракции углеводородов нефтяного происхождения. Работа с привлечением альтернативных сырьевых ресурсов для получения низкомолекулярных с предпочтением жидких углеводородных фракций в соответствии с физико-химическим характеристиками велась с двумя продуктами как древесина и уголь. Обе направления имеют классическую историю, которые в свое время служили в качестве основными источниками для получения углеводородов и их оксигенатов [3,4].

Термохимическое превращения угля даёт ароматические концентраты жидкой консистенции.

Таблица 3 – Современный состав технологических процессов российской и зарубежной нефтепереработки, %(масс) от общего объема переработки сырой нефти (2008).

Основные вторичные процессы	Западная Европа	США	Россия	Япония
Каталитический крекинг	15,8	35,8	6,7	19,8
Гидрокрекинг	7,5	9,1	1,9	4,0
Термокрекинг+висбрекинг	12,2	0,2	5,8	
Коксование	2,5	16,2	2,0	2,3
Риформинг, всего	12,7	18,3	11,0	13,9
В т числе непрерывной конфигурацией	4,1	6,1	1,1	1,1
Гидроочистка и гидрооблагораживание топлив, всего	49,2	55,3	26,7	77,1
В том числе бензинов	9,5	10,3	0,3	2,2
Дистиллятов	35,4	45,3	26,4	52,5
Остатков тяжелого газойла	4,4	3,7		22,3
Алкилирование	1,4	5,6	0,2	0,8
Изомеризация	2,7	3,0	0,8	0,3
Производство МТБЭ и других ВОК	0,3	0,5	0,1	0,06
Производство ароматики	1,3	2,4	0,8	3,8
Производство масел	1,0	1,1	1,4	0,9
Производство кокса	0,6	5,2	0,5	0,3
Производство битума	2,8	3,7	3,7	3,1

Историю термохимической деструкции высокомолекулярных углеводородов в промышленном масштабе открывает лесохимия, где основными продуктами переработки были целлюлозно-бумажные продукции и углеводородные оксигенаты- древесный спирт, этанол, уксусная, муравьиная кислота, метанол и другие. Успехи лесохимии сохранились до настоящее время, которое является основным производителем целлюлозно-бумажной продукции [5]. Однако отходы целлюлозно-бумажной отрасли исчисляются сотнями тысячами тонн, является сырьевым источником производства углеводородов с оксигенатами. Эти широкие легкие фракции являются высококачественными топливами для двигателей внутреннего сгорания, где наличие оксигенатов в составе выполняет одновременно две функции, как компонент топливной смеси, также и присадки, улучшающие экологические и эксплуатационные свойства топлив.

Использованная литература:

1. А.В.Бородачева, М.И.Левинбук/Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности и экономические особенности нефтепереработки в России/ /Рос.хим.ж(ж Рос.хим. об-ва им.Д.И.Менделеева) 2008. Т. LII, №6 – С37-40

2.Конторович А.Э. Региональная структура сырьевой базы и добычи нефти в США: современное состояние и прогноз до 2030г/А.Э.Конторович (и др.)/Нефтяное хозяйство-2005-№2-С.115-119.

3.Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира/О.Б.Брагинский//М: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. – 2006-640с.

4.Основные тенденции развития глобальных рынков нефти и газа до 2025года ОАО«Лукойл», 2013.

5. Байков Н.М. Зарубежный опыт внедрения методов увеличения нефтеотдачи/Н.М.Байков//Нефтяное хозяйство. -2006. -№7. – С.120-122.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ КОЛОННОЙ: НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД И СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ПИД- РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Таджибаева Д.А., dilfuzatadjibayeva79@gmail.com, (998) 977601279
Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.
Хамидов Б.Т., bkhamidov32@gmail.com, (998) 998166128
Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.

Аннотация. Абсорбционные колонны являются важнейшим элементом технологических схем во многих отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую и энергетическую. Они широко применяются в процессах очистки природных и промышленных газов от вредных примесей, а также для разделения газовых смесей на фракции. В условиях современных производств, где требования к экологической безопасности и качеству конечного продукта постоянно растут, эффективное управление процессом абсорбции становится критически важной задачей.

Ключевые слова: абсорбция, интеллектуальное управление, искусственная нейронная сеть (ИНС), адаптивный регулятор, математическое моделирование, ПИД-регулятор.

Качественное управление требует точной стабилизации концентрации целевого компонента на выходе из установки при наличии множества внешних и внутренних возмущений (изменение расхода сырья, колебания температуры охлаждающей жидкости и т.д.). Данная работа посвящена разработке современной интеллектуальной системы управления абсорбционной колонной с использованием искусственной нейронной сети (ИНС) для адаптивного регулирования состава газа на выходе.

На большинстве действующих предприятий для управления абсорберами применяются классические локальные системы автоматики на базе ПИД-регуляторов. Однако традиционные методы управления не всегда обеспечивают удовлетворительное качество регулирования в силу специфики самого процесса.

К основным недостаткам ПИД-регулирования в контексте абсорбционных колонн относятся:

Слабая адаптивность: ПИД-регуляторы с фиксированными настройками не способны эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям процесса, таким как существенное изменение состава газа на входе, колебания давления и температуры.

Проблема транспортного запаздывания: Абсорбционная колонна обладает большой инерционностью. ПИД-регуляторы крайне неэффективны при наличии больших чистых запаздываний, что приводит к перерегулированию и автоколебаниям системы.

Многосвязность параметров: Процесс характеризуется сильным взаимным влиянием параметров (например, изменение расхода абсорбента влияет не только на концентрацию, но и на температурный профиль колонны).

Сложность настройки: Требуется точная параметрическая идентификация математической модели объекта, которая со временем теряет свою актуальность из-за износа оборудования или изменения характеристик насадки.

Для преодоления описанных ограничений целесообразно применение интеллектуальных методов управления. В частности, нейросетевые подходы позволяют строить гибкие, нелинейные и адаптивные управляющие алгоритмы. Искусственные нейронные сети способны обучаться непосредственно на исторических данных процесса или на данных, полученных с адекватной математической модели [1]. ИНС может выявлять скрытые закономерности и эффективно работать в условиях неопределенности и зашумленности сигналов.

Исходя из этого, целью данной работы является разработка и комплексное исследование интеллектуальной системы управления абсорбционной колонной, а также сравнение её характеристик с классическим ПИД-регулятором.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

Разработка комплексной математической модели абсорбционного процесса.

Проектирование архитектуры и обучение нейросетевого регулятора.

Программная реализация системы управления.

Проведение сравнительного анализа качества управления по ключевым критериям.

Основой для создания обучающей выборки для ИНС является адекватная цифровая модель объекта. Разработанная математическая модель абсорбционной колонны базируется на фундаментальных законах сохранения: уравнениях массопереноса, материального баланса и гидравлики двухфазного потока.

Поскольку процесс абсорбции отличается высокой степенью нелинейности, при моделировании учитывался ряд критически важных факторов:

Нелинейная зависимость равновесной концентрации: Учитывалось отклонение от закона Генри для реальных растворов при изменении термодинамических условий в жидкой и газовой фазах.

Коэффициенты рассчитывались динамически в зависимости от текущего гидродинамического режима (чисел Рейнольдса и Прандтля), расходов фаз и физико-химических свойств сред. Процесс растворения газа в жидкости часто сопровождается выделением теплоты (экзотермический эффект). Повышение температуры снижает растворимость газа, поэтому модель учитывает тепловой баланс и его влияние на движущую силу процесса. Учтена динамика изменения концентраций компонентов и температурного профиля по всей высоте колонны с использованием дифференциальных уравнений в частных производных. Модель была успешно реализована в программной среде MATLAB с использованием среды визуального моделирования Simulink [2], что позволило создать надежный виртуальный испытательный стенд.

На базе созданной математической модели был сгенерирован массив данных, охватывающий различные режимы работы колонны, включая штатные ситуации и режимы с критическими возмущениями. Эти данные были использованы для обучения многослойной нейронной сети прямого распространения. В качестве входов сети использовались текущая ошибка регулирования, скорость её изменения и значения основных возмущающих воздействий.

Рисунок 1. Сравнение эффективности управления абсорбционной колонной

В среде Simulink было проведено моделирование двух контуров управления: с настроенным ПИД-регулятором и с разработанным ИНС-регулятором.

Проведенный сравнительный анализ по критериям качества управления показал следующие результаты:

Время переходного процесса: Интеллектуальная система управления обеспечила выход на заданный режим (уставку) в 1,5–2 раза быстрее по сравнению с традиционным регулятором.

При подаче ступенчатого возмущения ПИД-регулятор продемонстрировал значительное перерегулирование (выброс концентрации за допустимые пределы) с последующими затухающими колебаниями. Нейросетевой регулятор обеспечил апериодический (плавный) переходный процесс практически без перерегулирования.

Точность (установившаяся ошибка): Обе системы обеспечили нулевую статическую ошибку, однако ИНС-регулятор показал лучшую робастность — он быстрее компенсировал влияние неконтролируемых внешних шумов, поддерживая концентрацию строго на заданном уровне (Рисунок 1).

Проведенные исследования подтверждают высокую эффективность применения искусственных нейронных сетей для управления сложными химико-технологическими объектами с распределенными параметрами. Интеллектуальная система демонстрирует лучшую динамику и устойчивость по сравнению с традиционными методами, что в перспективе промышленного внедрения позволит снизить энергозатраты на циркуляцию абсорбента, минимизировать потери целевого продукта и повысить экологическую безопасность производства.

Проведенные исследования убедительно подтверждают высокую эффективность применения искусственных нейронных сетей (ИНС) для задач автоматического управления сложными химико-технологическими объектами, характеризующимися распределенными параметрами, к которым в полной мере относится промышленная абсорбционная колонна. Разработанная интеллектуальная система управления на базе ИНС в ходе сравнительного моделирования продемонстрировала качественно лучшие показатели динамики и устойчивости по сравнению с традиционными методами, в частности, с широко применяемыми ПИД-регуляторами. Это превосходство обусловлено способностью обученной нейронной сети адаптироваться к нелинейности процесса абсорбции, эффективно компенсировать транспортные запаздывания и учитывать перекрестные связи между параметрами, что не всегда удается реализовать с помощью классических линейных алгоритмов регулирования. ПИД-регулятор при обработке ступенчатых возмущений часто допускает значительное перерегулирование и длительные затухающие колебания концентрации целевого компонента на выходе, что может привести к нарушению технологического регламента. В отличие от него, нейросетевой регулятор обеспечивает практически апериодический переходный процесс, достигая заданного значения (уставки) в полтора-два раза быстрее и с минимальной ошибкой в установившемся режиме. Успешное тестирование модели на виртуальном стенде открывает реальные перспективы промышленного внедрения таких решений на действующих установках очистки газа. Ожидается, что переход к интеллектуальному управлению позволит вести процесс «ближе к границе» технологических ограничений, точно дозируя подачу поглотителя. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить операционные энергозатраты на циркуляцию абсорбента насосами и его последующую стадию регенерации за счет уменьшения нагрузки

на десорбционную колонну. Кроме того, более точное поддержание состава газа на выходе позволит минимизировать потери ценного целевого продукта, который в традиционных системах часто «проскакивает» вместе с очищенным газом из-за медленной реакции регулятора. Наконец, высокая устойчивость системы ИНС к критическим возмущениям гарантирует строгое соблюдение норм экологической безопасности производства, предотвращая аварийные залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу даже при резких изменениях режима работы установки. Таким образом, внедрение ИНС является экономически обоснованным шагом на пути модернизации химических производств.

Список литературы

1. Шертай А. О., Каюмов К. Г. Моделирование и оптимизация систем контроля и управления процесса абсорбции // Вестник науки. 2023. №6 (63).
2. MATLAB Neural Network Toolbox Documentation. — MathWorks.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО СЫРЬЯ

Н.Т.Кодиров¹, Т.Б.Тураев², С.Дж.Холикова³

1. *Базовый докторанты Ташкентского химико-технологического института,*
2. *Профессор кафедры Химической технологии переработки нефти и газа, Ташкентского химико-технологического института. г.Ташкент*
3. *Профессора Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент*

Аннотация. В данной работе исследована эффективность процесса стабилизации газоконденсатного сырья с целью повышения качества получаемого стабильного конденсата и снижения потерь легких углеводородных компонентов. Проанализированы технологические параметры процесса, в том числе температура, давление, расход сырья и режим работы ректификационного оборудования. Рассмотрено влияние условий стабилизации на фракционный состав, давление насыщенного пара и эксплуатационные характеристики готового продукта. Проведена оценка эффективности существующих технологических схем и определены оптимальные режимы работы стабилизационного устройства. Результаты исследования показывают, что рациональный выбор технологических параметров позволяет повысить степень извлечения целевых компонентов, снизить энергопотребление и обеспечить соответствие стабильного газового конденсата нормативным требованиям.

Ключевые слова. легкие углеводороды, газоконденсат, стабилизация, фракционный состав, температура, давление, расход сырья, ректификационное устройство, природный газ, нефть, ароматические углеводороды.

В республике имеется 296 нефтегазовых месторождений с общими запасами природного газа в размере 1 трлн 854 млрд кубометров, из которых 122 месторождения принадлежат АО «Узбекнефтегаз»[1].

В 2025 году были достигнуты эффективные результаты по эффективному и целевому использованию месторождений углеводородов, увеличению добычи из них природного газа и жидкого углеводородного сырья, обеспечению равномерного использования существующих скважин, открытию новых месторождений и модернизации производственных мощностей для обеспечения работы системы на требуемом уровне. Доля АО "Узбекнефтегаз" в добыче углеводородов в Узбекистане составляет 63,0% по добыче природного газа, 67,0% по добыче газового конденсата и 13,0% по добыче нефти.

В прошлом году для достижения показателей добычи углеводородов были выполнены буровые работы на 84 скважинах, капитальный ремонт на 711 скважинах и 27 технологических мероприятий.

В результате в прошлом году было добыто 32,2 млрд кубометров природного газа, 1 428,6 тыс. тонн газового конденсата, 100,2 тыс. тонн нефти.

В 2025 году запасы природного газа месторождений АО "Узбекнефтегаз" увеличены на 35,1 млрд кубометров, запасы газового конденсата - на 1 206,0 тыс. тонн.

На 122 нефтегазовых месторождениях, принадлежащих АО «Узбекнефтгаз», сосредоточена почти половина общереспубликанских запасов - 933 млрд кубометров газа. В частности:

- на месторождениях управления по добыче нефти и газа «Муборак» - 305,3 млрд кубометров (33%);
- на месторождениях управления по добыче газа «Устюрт» -259,4 млрд кубометров (28%);
- на месторождениях управления по добыче нефти и газа «Шуртан» -- 174,8 млрд кубометров (19%);
- на месторождениях управления по добыче нефти и газа «Газли» -191,4 млрд кубометров;
- на месторождениях управления по добыче нефти и газа «Водий» -2,3 млрд кубометров газа.

В настоящее время из промыслов добычи нефти и газа по эксплуатируемым месторождениям страны добываются более, чем 2 млн. т/год нефти, 50 млрд. м³/год природного газа. Из природного газа извлекаются более чем 5млн. т/год газоконденсата и более 300 тыс. т/год сжиженного газа. Добываемые углеводородного сырья в основном (до 95%) используются в качестве разнородных топлив после их переработки газоперерабатывающих предприятие. Существенный объем газоконденсата (более 5 млн. т/год) на газоперерабатывающих заводах до его отправки на НПЗ требует стабилизации его свойств, где из него извлекаются сопутствующие гомологи метана и растворенные легкие углеводороды на установке стабилизации конденсата (УСК), который состоит из ректификационной колонны, дефлегматоров, холодильников и других проходов[2,3].

Физико-химические характеристики фракций местных газоконденсатов представленных ниже

Фракция, ГК, °К	Выход фракции из газоконденсата, %	Групповой состав углеводородов Шуртанского газоконденсата, % масс.			Удельный d_{4}^{20}	Показатель преломления n_D^{20}
		метановые	нафтеновые	ароматические		
338-363	9,3	58,4	21,8	19,8	714,0	1,4215
363-393	26,8	41,5	32,7	25,8	723,2	1,4312
393-423	33,1	39,0	20,7	40,3	752,5	1,4327
423-448	16,6	62,0	5,5	32,3	753,8	1,4454
448-473	12,8	52,0	20,1	27,9	758,4	1,4622
473-498	8,7	49,5	21,0	28,5	774,1	1,4525
Показатели Шуртанского ГК						
363-448	41,2	51,2	21,1	27,7	741,1	1,4394
448-513	17,8	52,2	19,1	28,7	773,5	1,4715

Рисунок-1. Принципиальная технологическая схема стабилизации ГК.
 1-печь подогрева ГК, 2- ректификационная колонна, 3-теплообменники, 4- холодильник.

ректификации (2) сопутствующих газов (II) и его качественная стабилизация (V).

Одновременно в печь (1) подогрева На предлагаемой технологической схеме показаны вновь вводимый режим поточного подогрева поступающих объемов газоконденсата до 240-260°C подаются газы НТС после холодильников (3,4) извлечение пропан-бутана (П/Б), которые также являются дополнительными объемами для их сжижения в виде топлив.

По предложенной технологии стабилизации свойств На предлагаемой технологической схеме показаны вновь вводимый режим поточного подогрева поступающих объемов газоконденсата получен стабильный конденсат со следующие показателями свойств:

Удельные вес, кг/м ³	0,768
Показатель преломление, n ²⁰ _D	1,4575
Температура кип. Начало, °C,	308
Конец, °C,	535
Метановые углеводороды, %масс	42,5
Ароматические углеводороды, %	24,1
Нафтеновые углеводороды, %	28,5
Механические примеси, %масс	отсут
Сернистые соединения, %масс	0,25

Заключение. Таким образом, при выше приведенной модернизации УСК и улутшении его технологического режима достигается более полное разделение и увеличенные объема П/Б , улучшение показателей качества стабильного На предлагаемой технологической схеме показаны вновь вводимый режим поточного подогрева поступающих объемов газоконденсата, а также существенной экономии энергетических расходов для работы установки.

В результате проведенного исследования установлено, что процесс стабилизации газоконденсатного сырья играет важную роль в обеспечении качества товарного конденсата и повышении эффективности его дальнейшей переработки. Анализ технологических

параметров показал, что оптимизация температурного и давленческого режимов способствует более полному удалению лёгких углеводородных компонентов, снижению давления насыщенных паров и повышению стабильности продукции.

Определено, что эффективность процесса во многом зависит от режима работы ректификационного оборудования, теплообменных аппаратов и условий разделения углеводородных фракций. Рациональный подбор технологических параметров позволяет снизить потери ценных компонентов, уменьшить энергозатраты и повысить экономическую эффективность установки.

Полученные результаты подтверждают целесообразность совершенствования технологических схем стабилизации газоконденсатного сырья и позволяют использовать их при модернизации существующих установок.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Ўзбекнефтьгаз»: 2022 йил нефть ва газ қазиб чиқариш ҳамда қайта ишлаш бўйича натижалар сарҳисоби. // 2023 йил феврал 20.02.2023. Тошкент ш. «Ўзбекнефтьгаз» АЖ Матбуот хизмати. <https://daryo.uz/uz/2023/08/15/gazimiz-hali-kop-ozbekiston-gaz-zaxiralari-necha-yilga-yetadi>

2. Алимов А.А. Химическая переработка газоконденсатов. // сборник трудов. Конференции. «Актуальные проблемы химической переработки минеральных сырьевых ресурсов Узбекистана» Т.:, 2003, с. 25.

3. Jurayev SH. Murataliyeva N. X. To'rayev T. B. Gaz kondensatidan yog' moy ekstraksiyasi uchun erituvchilarni olish va xossalarni tadqiq qilish. "Барқарор ривожланиш ва яшил иқтисодиёт" халқаро илмий форуми. Тошкент ш. 2025 йил 28-31 май. 70-71 бет.

ИШЛАТИЛГАН ЭТАНОЛАМИН ЭРИТМАЛАРИНИ КОРРОЗИОН-ФАОЛ МОДДАЛАРДАН ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИ

Г.Т.Бозорова, Т.Б.Тураев, А.Икрамов

Тошкент кимё-технология институти. Тошкент ш., Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада ишлатилган-яроқсиз диэтанолламин (ДЭА)нинг сувли эритмаларини иссиққа чидамли тузлар, смоласимон моддалар ва бошқа зарарли аралашмалардан филтрлаш ҳамда ион алмашув усули ёрдамида тозалаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқотда ДЭА эритмалари таркибидаги механик аралашмалар кум филтрлар билан, кучли асосли смолалар фаоллашган кўмир ёрдамида ва тузлар анионитлар билан тозалаш жараёни ўрганилган ва таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: табиий газ, этаноламин, ион алмашув усули, эритмаларни тозалаш, смолали моддалар, анионитлар, вермакулит, фаоллашган кўмир, механик аралашмалар, иссиққа чидамли тузлар.

Табиий газ кимё саноати учун асосий хомашё бўлиб, республикамиз иқтисодиётининг асосий негизи бўлган табиий газларни қазиб олиш, уни тозалаш ва қайта ишлаш йилдан йилга ўсиб бормоқда. Бугунги кунга келиб табиий газ қазиб олиш 55 млрд.м³га етди. Бу ҳажмдаги газларни 80-85 % олтингугуртли газлар ҳисобланади. Бу ҳажмдаги газларни саноатда хом-ашё сифатида ишлатиш учун уларни олтингугуртли бирикмалардан тозалаш талаб этилади.

Газларни олтингугурт бирикмаларидан тозалашнинг энг самарали усули бу абсорбцион усул бўлиб, абсорбент сифатида этаноламинларнинг 25-30% сувли эритмаси ишлатилади. Лекин абсорбцион жараёнда этаноламин эритмалари билан табиий газларни захарли бирикмалардан тозалаш саноатдаги барча муаммоларни ечиб бергани йўқ. Шулардан бири этаноламинлар газ тозалашда узлуксиз юқори ҳароратда такрорий регенерацияланиб қайта ишлатилиши натижасида абсорбент ўзининг ишчи хоссаларини (қовушқоқлиги, абсорбцион ҳажми, солиштира оғирлиги ва ҳ.к.) йўқотади. Бунинг натижасида абсорбцион-десорбцион газ тозалаш жараёнида ишлаб чиқариш корхоналаридан йилига 1,5-1,7 минг тонна яроқсиз этаноламинлар канализациялар орқали корхонадан

ташқарига чиқариб юборилади. Бу эса атроф мухитни, ер ости сувларини ифлосланишига ва тупроқ структурасини бузилишига сабаб бўлади[1].

Қуйидаги жадвалда республикамиздаги газ тозалаш корхоналаридан атроф мухитга чиқариб юборилаётган яроқсиз абсорбцион эритмаларни миқдори ва таркибий қисмлари келтирилган (1-жадвал) [2].

1- жадвал

Ишлатилган-яроқсиз этаноламин 30% ли сувли эритмасини таркиби ва хоссаси

Яроқсиз этаноламинларни таркиби	Ўлчов бирлиги	Шўртан нефтгаз АЖ (ДЭА)	Муборак ГЎИЗ АЖ (МДЭА)	Шўртан ГЎМ АЖ (ДЭА)	Изох
Яроқсиз этаноламин эритмасининг йиллик ҳажми	тонна	300	700	50	
Эритма таркибидаги этаноламин миқдори	%	22,37	22,82	26,13	
Бирикма ҳосил қилган этаноламин миқдори	%	7,6	7,09	3,81	
Смоласимон моддалар	%	2,5-3,5	3,0-4,0	2,0-3,0	
Гидратлар	%	3,0-4,0	3,5-4,5	2,5-3,5	кўп
Механик аралашмалар	%	0,5-1,0	0,6-1,2	0,5-0,8	кўп
Солиштирма оғирлиги d_4^{20}	кг/м ³	1125	1185	1135	

Жадвалдан кўриниб турибдики, газ тозалаш жараёнида ишлатилган этаноламин эритмалари таркибида олтингугурт бирикмалари, этаноламинни деструкцияга учраб полимерланишидан ҳосил бўлган смоласимон (ди-, три-, тетрамер ва ҳ.к.) моддалар, гидратлар ва механик аралашмалар меъеридан ортиқ тўпланиб қолади. Бу эса этаноламин эритмасини ишчи хоссасига салбий таъсир этади. Унинг қовушқоқлиги ва кўпиришини оширади, абсорбентнинг абсорбцион ҳажмини камайтиради, кўпикнинг турғунлиги ортиш натижасида абсорбент тозаланган газ билан системадан чиқиб кетади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, абсорбент эритмаси таркибида турли хил тузлар ҳамда органик кислоталарнинг тўпланиб қолиши газларни заҳарли бирикмалардан тозалаш жараёнига салбий таъсир қилади. Қурилма ҳамда жихозларни коррозиялайди ва уларни ишдан чиқишига сабаб бўлади. Натижада ҳар йили катта миқдордаги этаноламин эритмалари яроқсиз ҳолга келади ва улар газ тозалаш системасидан олиб ташлаб янгисига алмаштирилади. Бу эса газ тозалашни таннархини ошишига олиб келади. Чунки этаноламинлар Ўзбекистонда ишлаб чиқарилмайди у четдан ҳорижий валюталарда олиб келинади.

Абсорбент эритмаси таркибида бундай бирикмаларни ҳосил бўлиши шундай изохлаш мумкин:

- этаноламин эритмалари кислородни ютиш хусусиятига эга. Эритмада ютилган кислородни бўлиши этаноламинни парчаланишига олиб келади;
- этаноламинларни десорберда юқори ҳароратда регенерациялаш жараёнида эритмага ютилган кислород туфайли оксидланиш ва полимерланиш реакциялари бориб, унинг (ди-, три-, тетрамер ва ҳ.к) ҳосил қилади;
- абсорбентни юқори температурада регенерациялаганда, унинг таркибидаги кислород метал қурилмаларни оксидлаб турли хил тузларни ҳосил бўлишига олиб келади [3].

Таҳлиллар натижаларига кўра этаноламин эритмасини яроқсиз ҳолга келишига сабаб бўлган бирикмалар - тузлар, этаноламинни полимерланган бирикмалари ҳисобланади. Олиб борилган изланишлар натижасида яроқсиз этаноламинни турли хил бирикмалардан тозалашни ион алмаштириш ва филтрлаш жараёнини биргаликда олиб бориш самарали эканлиги аниқланди. Уларнинг физик кимёвий хоссаларидан келиб чиқиб абсорбентни кераксиз компонентлардан тозалашнинг бир қанча усуллари ўрганилди.

Диэтаноламин осон оксидланади ва бунда дастлаб α -аминоальдегид, сўнгра глицин, гликол кислотаси, щавель кислотаси, ва ниҳоят, чумоли кислотаси ҳосил бўлади. Бу кислоталар аппаратурага тиқилиб қолиши мумкин бўлган эримайдиган темир тузлари ҳосил қилади ҳамда курилмаларни коррозияга олиб келади.

Тадқиқотнинг мақсади циркуляциялановчи ДЭА–эритмасини смоласимон моддалар ва бошқа зарарли аралашмалардан адсорбция усулида тозалаш имкониятини тадқиқот қилишдан иборат. Шу сабабли ишлатилган-яроқсиз ДЭА эритмалари таркиби ўрганилди. Ишлатилган ДЭА эритмаларини смоласимон моддалар ва бошқа зарарли аралашмалардан кучли асосли Purolite компаниясининг С100 Е-юқори даражада тозаланган, гель типигаги катионалмашинувчи смола ва А-100-юқори даражада тозаланган, гель типигаги анионалмашинувчи смоладан фойдаланилган. Уч босқичли филтьирлаш усулида ишлатилган, ҳамда АГ-3 фаоллашган кўмир ёрдамида тозалаш имконияти ўрганилди. Дастлаб ДЭА эритмаларини вермакулит орқали ўтказиш усулида филтьирлаб механик аралашмалардан тозаланди. Тадқиқот қилинаётган сорбентларнинг нисбий абсорбцион сиғимини ва эритмаларни смоласимон моддалардан тозалаш даражасини аниқлаш, шунингдек, сорбентларнинг регенерацияланиш имконияти ўрганиб чиқилди, ДЭА эритмаларини тозалашни ўтказиш учун оптимал сорбент танлови аниқланди.

Кўп маротаба ва узоқ муддат ишлатилганлиги сабабли ушбу абсорбцион эритмалар ўзининг самарали эксплуатацион хоссаларини йўқотадилар ва табиий газни тозалаш технологияларида қўллаш мумкин бўлмайди. Улар атроф муҳитга салбий таъсир этувчи, қайта ишлашни талаб этувчи катта ҳажмдаги ишлатилган чиқиндиларга айланиб қоладилар.

Чиқинди сифатида ишлаб чиқаришдан чиқариб ташланган этаноламинлар, вермакулит, активланган кўмир, Purolite компаниясининг С100 Е- гел ҳолидаги катионит ва А-100-кучли асосли анионитларидан фойдаланилди. Смолаларни тайёрлаш ГОСТ 20301-74; ГОСТ 20255.1-89; ГОСТ 20255.2-89 талабларига мувофиқ ўтказилди.

Ишлатилган этаноламин эритмаси колоннада (1) жойлаштирилган вермикулит филтьир орқали 70-75°C ҳароратда ва 3,5-4,8 л/соат тезликда ўтказилиб, дастлаб механик аралашмалардан ва қисман смоласимон бирикмалардан тозаланади. Бу усулда абсорбцион эритма таркибидаги зарарли бирикмаларни 69,0-76,0% гача тозалашга эришилди. 1-Колоннада механик аралашмалардан тозаланган абсорбцион эритма смоласимон моддалардан ва эритма таркибида органик бирикмалардан тозалаш учун диэтаноламин эритмаси аввалдан тайёрлаб қўйилган АГ-3 типигаги фаоллаштирилган кўмир жойлаштирилган 2- колоннадан ўтказилди. (1-расм).

1-расм Ишлатилган ДЭА эритмасини филтьирлаш усулида тозалаш. 1- вермикулит филтьир, 2- фаоллаштирилган кўмир, 3- С 100 Е-катионалмашинувчи ва А-100- анионалмашинувчи смолалар, 4-насослар, 5-тозаланган техник ДЭА эритмаси сақланадиган идиш

Колоннада (2) жойлаштирилган кўмир, эритмадаги органик бирикмалардан, бицинлар каби оғир кислородли моддалар, боғланган этаноламин бирикмалардан ва смолали моддалардан тозалайди. Тозалашга берилган эритма таркибида смоласимон бирикмаларнинг кўплиги сабабли кўмир филтьрида ўтиши бир оз секин кечади. Шунинг учун колонна (2) ташқи томондан 60-

70°C гача қиздирилиб, эритманинг оқувчанлиги оширилади. Бу усулда ДЭА эритмаси таркибидаги тузларнинг 67-73 % гача тозалашга эришилди.

1-колоннада механик аралашмалардан ва 2-колоннада смоласимон моддалардан тозаланган этаноламин эритмаси, 3-колоннада аввалдан тайёрлаб қўйилган 100 см³ ҳажмдаги коллоннанинг ½ қисмида Purolite С-100 Е - гель типигаги катионалмашинувчи смола ва қолган ½ қисмида А-100 - гель типигаги анионалмашинувчи смоладан 55-60 °С ҳароратда,

3,5-4,8 л/соат белгиланган тезликда ўтказилиб, диэтанолламин эритмаси турли хил тузлардан тозаланди. Уч босқичли фильтрлаш усулида тўйинган этаноламин эритмасини 60-63% ни тозалашга эришилди. Шундай қилиб, технологик чиқинди сифатида ташланадиган ДЭА эритмасидан 60-65% техник амин олиб газ тозалаш жараёнига қайта ишлатиш имкони яратилди. Қолган 35-40% куб қолдигини эса нефть ва газларни қазиб олишда ва уларни сувсизлантиришда деэмулгаторлар сифатида ишлатишга тавсия этилади.

Юқоридаги лаборатория тажрибаларидан ва таҳлил натижаларидан келиб чиқиб хулосалайдиган бўлсак, ишлатилган ярқосиз ДЭА эритмасини ишчи хоссаларини пасайтирувчи, унинг физик кимёвий хоссаларига салбий таъсир этувчи зарарли бирикмалардан тозалашнинг энг самарали усули, бу ионалмашиниш усули эканлиги аниқланди. Бу усулда ДЭА эритмаси тозаланганда унинг таркибидаги механик аралашмалар ҳамда смоласимон моддалар 69,0-76,0 % га ва тузлар миқдори 67-73 % гача тозалашга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. G.B. Vozorova, H.N. Rakhimov, N. Eshankulov, A. Dushamov, T.B. Turayev Analysis of the causes of formation of ethanolamine destruction products in absorbent solutions used in gas cleaning. E3S Web of Conferences 583, 03009 (2024) ITESE-2024 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458303009>.

2. Тураев Т.Б. Исследование деградация раствора диэтанолламина и его очистки от примесей. Материалы международной научно–практической конференции “Нефтегазопереработка–2017”, России. Уфа с. 65-67.

ГАЗ КОНЛАРИДА ИССИҚЛИК АЛМАШИНУВ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Б.М. Утемуратов, проф. А. Икрамов, проф. Т.Б. Тўраев.
Тошкент кимё-технология институти. Тошкент ш., Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу ишда иссиқлик алмашинув жараёнларининг назарий асослари ҳамда кимё-технологик қурилмаларда иссиқлик алмашинуви кўриб чиқилган. Нефть ва газни қайта ишлаш соҳасида иссиқлик алмашинувчи қурилмаларнинг ўрни ва аҳамияти катта бўлганлиги сабабли унинг термик ва гидравлик конструкциясига, ҳаёт цикли қийматига, ўрнатиш майдони ва массасига алоҳида талаблар қўйилади. Ушбу мақолада газ конларида иссиқлик алмашинув қурилмаларининг самарадорлигини ошириш усуллари алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: иссиқлик алмашинувчи, термик ва гидравлик конструкция, ҳаёт цикли, ускуна, коррозия муҳит, икки фазали аралашмалар, экстремал босим, газ кони, ковурағалар, иссиқлик ўтказувчанлик.

Кириш. Нефть ва газни қайта ишлаш соҳасида иссиқлик алмашинувчиларнинг термик ва гидравлик конструкциясига, уларнинг ҳаёт цикли қийматига, ўрнатиш майдони ва массасига алоҳида талаблар қўяди. Иссиқлик алмашинув ускуналари фақатгина коррозия муҳит, икки фазали аралашмалар, экстремал босим ва ҳароратларга бардош берибгина қолмасдан, балки жуда ҳам компакт бўлиши лозим. Шунинг учун газ конларида иссиқлик алмашинув қурилмаларининг турига, жойлашишига ва уни ишлаш самарадорлигини ошириш усуллари алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Асосий қисм. Табиий газни узатишда гидратлар ҳосил бўлишини олдини олиш, газ узатиш самарадорлигини ошириш ва компрессор қурилмасини ишлаш муддатини ошириш натижасида иқтисодий самарадорликни ҳам оширишдан иборат. Бунинг учун Шарқий Бердах ва Сургул конларидан олинган табиий газ аралашмаларини узатиш жараёнини кўриб чиқамиз. Бизга маълумки конлардан олинган табиий газ аралашмаси 433 905 кг/соат оқим тезлигида, 3850 кПа босимда ва 46,4°C ҳароратда диаметри 609,60 мм (24”) бўлган қувур орқали газларни ажратиш цехининг сепарациялаш жараёнига берилади. Сепараторда табиий

газ механик аралашмлардан, сув ва газконденсатдан тозаланди. Сепарация жараёнидан чиққан табиий газ аралашмасининг таркиби қуйида 1-жадвалда келтирилган.

Сепарация жараёнидан чиққан табиий газ аралашмасининг 1-жадвал

№	Транспортировкага бериладиган табиий газ таркиби	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Метан	молл	91,85
2	Этан	молл	3,54
3	Пропан	молл	1,29
4	Бутан	молл	0,26
5	Гептан	ppm	0,09
6	гексан	ppm	0,11
7	Водород сульфит (H ₂ S)	ppm	0,00
8	CO ₂	ppm	1,62
9	Сув	мг/м ³	12-17

Жадвалдан кўришиб турибдики сепаратордан чиққан табиий газ таркибида маълум миқдорда сув, турли металл тузлари қолади. Табиий газни сувдан максимал даражада тозалаш учун уни абсорбцион (этиленгликоллар ёрдамида) ёки адсорбцион (цеолитлар ёрдамида) жараёнга берилади. Бу ерда табиий газ этиленгликолдан ўтказилиб сувсизлантирилади ва тузсизлантирилади. Абсорбцион сувсизлантирилгандан кейин табиий газ таркибидаги сувнинг миқдори 5-7 мг/м³гача камаяди. Бундай таркибли табиий газни қувурлар орқали узатганда юқори босим остида сув метан билан гидратларни ҳосил қилади. Жараёнда гидратларни ҳосил бўлиши газ узатиш самарадорлигига таъсир қилиб, уни камайтиради, компрессорларни ишлашини оғирлаштириб, улани тез ишдан чиқишига олиб келади.

Газ узатиш технологик жараёнида гидратларни ҳосил бўлишини олдини олиш бир неча усуллари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Олиб борилган изланишлар натижасида табиий газ таркибида гидратларни ҳосил бўлишини олдини олишнинг энг самарали усули технологик тизимда қўшимча иссиқлик алмашинувчи қурилма қўйиш эканлиги аниқланди.

Газ узатиш технологик тизимида қўшимча иссиқлик алмаштирувчи қурилмаларни қўйиш мақсадида ҳар хил конструкциядаги иссиқлик алмаштирувчи қурилмалар ўрганилди ва таҳлил қилинди.

1-расмда кўрсатилган қобиктурували кўп йўналишли иссиқлик алмаштирувчи қурилмалар қаттиқ труба панжараларга эга. Бу аппаратлар цилиндрик қобикдан иборат бўлиб, унинг ичида иссиқлик алмашинувчи трубалар тўплами жойлашган. Труба панжаралар махсус усулда очилиб, ёйилдиган трубалар билан қобикга маҳкамланган. Қурилманинг бир учи тақсимловчи камера билан, иккинчи учи эса қопқоқ билан ёпилган. Қурилмада иссиқлик алмашинувчи муҳитларни етказиб бериш учун штуцерлар мавжуд. Биринчи муҳит трубалар орқали оқиб ўтади, иккинчи муҳит эса трубалар орасидаги фаза орқали ҳаракат қилади.

1-расм Кўзгалмас труба панжарали қобик-труба иссиқлик алмаштирувчи қурилма.

Қобик-қувурли иссиқлик алмаштирагичлар қурилмалар қувурли бўшлиқда яқка, икки ва кўп йўналишли бўлиши мумкин. Трубаларо бўшлиқда эса улар бўйлама тўсиқлар орқали кўп йўналишли қилиб бажарилиши мумкин. Бундан ташқари, бундай ускуналарда сегментсимон, секторсимон, ҳалқасимон ва бошқа турдаги кўндаланг тўсиқлар ҳам қўлланилади. [4,5].

Қобиктрубали иссиқлик алмаштирувчи қурилмаларида қобик ичида ажралмас уланган қисмга эга бўлган турларининг афзаллиги шундаки, уларни юқори босим шароитида ҳам қўллаш мумкинлиги. Бундан ташқари, бундай иссиқлик алмашинувчилар икки ёки кўп йўналишли тузилмаларда кучли иссиқлик алмашинувни таъминлайди. Аммо бундай ускуналарнинг камчилиги шундаки, трубаларнинг ички ва ташқи юзаларини тозалаш қийин, шунингдек, трубалар панелларига кўп миқдорда трубаларни жойлаштириш ўзига хос муаммага эга бўлади. Шу сабабли, бундай турдаги иссиқлик алмаштирувчи қурилмаларни тоза маҳсулотлар учун қўллаган маъқул.

2-расм. "Қувур ичида қувур" типдаги йиғма бир оқимли иссиқлик алмаштирувчи аппаратлари: 1-иссиқлик алмаштирувчи қувури; 2-иссиқлик алмаштиргич қобиги; 3-аппарат таянчи; 4-қобик панжараси; 5-тақсимлаш камераси

"Қувур ичида қувур" типдаги иссиқлик алмаштиргичлар икки асосий турга бўлиниши мумкин: бир оқимли (ажралмайдиган ва ажраладиган) ва кўп оқимли (ажраладиган). "Қувур ичидаги қувур" типдаги қисмларга ажратилмайдиган иссиқлик алмаштиргичлар иссиқлик алмашинув қувурлари юзасини механик тозалашни талаб қиладиган

муҳитлар чўкма ҳосил қилмаганда қўлланилади. Йиғма иссиқлик алмаштиргичлар (2-расмга қаранг) қувурларни механик тозалаш имконини беради. "Қувур ичида қувур" туридаги йиғма кўп оқимли иссиқлик алмаштиргичлар ишчи муҳитларнинг катта сарфларига мўлжалланган. Йиғма иссиқлик алмаштиргичларда ички қувурлар баъзи ҳолларда ташқи қовурғали бўлиб, иссиқлик алмашинувчи юзасини 4-5 марта ошириш имконини беради.

Иссиқлик алмашинувчилар самарадорлигини ошириш ҳамда уларни лойиҳалашда иссиқлик алмашинув қурилмасининг «иссиқлик охири» («тёплый конец»)да минимал ҳарорат фарқини таъминлашга интилиш лозим. Ушбу ҳарорат фарқи фойдаланилмаган совуқликни ифодалайди ва қурилмадаги энергетик сарфлар миқдорини белгилайди.

Энергетик сарфларнинг яна бир манбаи — оқимлар ҳаракати натижасида иссиқлик алмашинувчи қурилма «иссиқлик охири»да минимал ҳарорат фарқини ва минимал босим йўқотишларини таъминлаши керак. Оқимлар тезлиги камайтирилганда босим йўқотишлари пасаяди, аммо бу ҳолатда иссиқлик алмашинувчи жараёни ёмонлашади ва қурилманинг ўтказувчанлик қобилияти камаяди. Босим йўқотишларини сақлаб қолиш учун иссиқлик алмашинувчининг ўлчамларини катталаштиришга тўғри келади. Шунинг учун иссиқлик алмашинувчининг «иссиқлик охири»даги ҳарорат фарқини маълум иқтисодий жиҳатдан асосланган чегарагача камайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Газни қайта ишлашга тайёрлашда паст ҳароратли сепарацияси (ПХС) қурилмаларини эксплуатация қилиш тажрибаси шуни кўрсатадики, иссиқлик алмашинувчининг «иссиқлик охири»даги ҳарорат фарқи қиймати ўзгарувчан бўлиб, ўртача 10°C ни ташкил этади.

Қурилмаларни иссиқлик алмашинувчи юзасини самарадорлигини ошириш қуйидаги йўллар билан амалга оширилади:

1. иссиқлик алмашинувчи қурилмаларини трубаларини диаметрини кичрайтириш;
2. иссиқлик алмашинувчи қурилмаларда трубаларни иссиқ оқим билан совуқ оқимни тўқнашиш юзасини ошириш мақсадида қовурғасимон пластинкали иссиқлик алмаштиргичлардан фойдаланиш(3-расм).

3-расм Пластинкали иссиқлик алмаштиргичлар

Пластинкали иссиқлик алмаштиргичлардан қовурғасимон пластинкали иссиқлик алмаштиргичлар газ узатиш жараёни учун энг самаралиси кўндаланг қовурғали иссиқлик алмаштиргичлар бўлиб, улар алоҳида элементлар кўринишида ёки трубаларга ўралган лента шаклида

спирал тарзда бўлади.

Пластинкали иссиқлик алмаштиргичларнинг афзалликлари юқори иссиқлик алмашинув самарадорлиги, конструкцион ихчамлиги, иссиқлик йўқотишининг камлиги, энергия тежамкорлиги металл сарфининг камлиги, мослашувчан конструкция яъни зарур ҳолатда пластиналар сонини кўпайтириш ёки камайитириш имконияти борлиги.

Пластинкали иссиқлик алмаштиргичларнинг камчиликлари юқори босим ва ҳароратга ишлаш имконияти чекланган, тоза муҳитда яхши самарали ишлайди ифлос муҳитда самарали эмас, катта сарфларда гидравлик қаршилик юқори бўлиши мумкин.

Хулоса қилганда юқорида кўриб чиқилган иссиқлик алмаштиргич қурилмаларидан газ узатишда гидратларни ҳосил бўлишини олдини олишда энг самаралиси пластинкали иссиқлик алмаштиргичлардир. Бу турдаги иссиқлик алмаштиргичларда пластиналар орасида оқим турбулент ҳаракатланиши сабабли иссиқлик бериш коэффициенти юқори бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Худайбердиев А.А. Влияние рециркуляции потока на интенсивность теплообмена в двухтрубчатом аппарате// Научно-технический журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. – 2018. – №5. –С. 39-42.

2. Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и аппараты нефтегазопереработки: Учеб. пособие для вузов. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2002.-227 с.

3. Хурмаматов А.М., Исмаилов О.Ю., Худайбердиев А.А. Гидродинамика нагревания углеводородного сырья в трубчатых теплообменниках. Монография. ИОНХ АН РУз. - Ташкент: Navroz, 2019. - 110 с.

TEKSTIL MOYLARI ISHLAB CHIQRISHDA DEPARAFINIZATSIYA CHUQURLIGI VA QOVUSHQOQLIKNI SAQLASH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TADQIQI

Mualliflar: Zafar Davletov, Shuxratqodir Gulomov, Mavluda Mirzaaxmedova , Nargisa Igamkulova, Javoxir Yo'ldoshev.

Tashkilot: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisda I-8 va I-12 turidagi neytral bazaviy moylar asosida tekstil moylari olishda deparafinizatsiya chuqurligi bilan tayyor mahsulot qovushqoqligini saqlash o'rtasidagi texnologik bog'liqlik tahlil qilindi. Deparafinizatsiya parafinli uglevodorodlarni kamaytirib, moyning past haroratdagi harakatchanligini yaxshilaydi; ammo jarayonning ortiqcha chuqurlashishi foydali moy fraksiyalari yo'qolishi, mahsulot chiqimining kamayishi va qovushqoqlik balansining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli tekstil moylari uchun optimal rejim qotish harorati, kinematik qovushqoqlik, rang, hid va ekspluatatsion barqarorlikni birgalikda baholash orqali tanlanishi lozim.

Kalit so'zlar: tekstil moyi, deparafinizatsiya, neytral moy, parafin, qovushqoqlik, qotish harorati, adsorbsion tozalash.

To'qimachilik sanoatida ishlatiladigan tekstil moylari oddiy moylovchi materiallardan farq qiladi. Ular ip, tola va mato yuzasida bir tekis yupqa qatlam hosil qilishi, ishqalanishni kamaytirishi, dog' qoldirmasligi, texnologik uskunalarda barqaror ishlashi va keyingi yuvish jarayonida oson ajralishi kerak. Shuning uchun bunday moylarda qovushqoqlik, past haroratdagi oquvchanlik, rang, hid, oksidlanishga chidamlilik va mexanik aralashmalar miqdori birgalikda nazorat qilinadi [1].

Mahalliy I-8 va I-12 neytral bazaviy moylari tekstil moylari olish uchun amaliy jihatdan qulay xomashyo hisoblanadi. Biroq ularning tarkibida yuqori molekulyar parafinli uglevodorodlar va rang beruvchi smolasimon komponentlar bo'lishi mumkin. Parafinlar sovutilganda kristallanib, moyning loyqalanishi va qotish haroratining oshishiga sabab bo'ladi. Past harorat reologiyasi bo'yicha tadqiqotlarda mineral moylarda parafin kristallari hosil bo'lishi qovushqoqlikning keskin ortishiga va oqim xossalari yomonlashishiga olib kelishi ko'rsatilgan [3].

Deparafinizatsiya jarayonining asosiy vazifasi yuqori qotish haroratiga ega n-parafinli komponentlarni kamaytirish va moyning past haroratdagi harakatchanligini yaxshilashdan iborat.

Zamonaviy bazaviy moylar ishlab chiqarishda dewaxing jarayonlari fizik ajratish, katalitik parchalanish yoki izomerizatsiya mexanizmlari asosida olib boriladi [2,4]. Solventli deparafinizatsiya parafinni fizik ajratishga asoslangan bo'lib, nisbatan sodda va amaliyotda keng qo'llanadi. Katalitik va izomerizatsion variantlarda esa yuqori qotish haroratli uglevodorodlar past qotish haroratli izoparafintlarga aylantiriladi, biroq bunday jarayonlarda ortiqcha parchalanish mahsulot chiqimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [4].

Tekstil moylari uchun asosiy masala deparafinizatsiyani maksimal emas, balki optimal chuqurlikda olib borishdir. Jarayon yetarli bo'lmasa, qotish harorati yuqori qoladi va moy sovuq sharoitda barqaror ishlamaydi. Jarayon haddan tashqari chuqurlashsa, bazaviy moy tarkibidagi qovushqoqlikni shakllantiruvchi foydali uglevodorodlar ham qisman ajralishi mumkin. Natijada mahsulotning moylovchanligi pasayadi, sarf me'yori ortadi va iqtisodiy samaradorlik kamayadi. Slop wax va lube fraksiyalarini tozalash bo'yicha tadqiqotlarda dewaxing sharoitlari mahsulot chiqimi, qotish harorati va fraksion tarkibga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [5].

Mazkur bog'liqlikni baholash uchun qovushqoqlikni saqlash koeffitsientidan foydalanish maqsadga muvofiqdir: $K_q = (v_1 / v_0) \cdot 100\%$, bu yerda K_q — qovushqoqlikni saqlash koeffitsienti, %; v_0 — dastlabki bazaviy moyning 40 °C dagi kinematik qovushqoqligi, mm²/s; v_1 — deparafinizatsiyadan keyingi moyning 40 °C dagi kinematik qovushqoqligi, mm²/s. Kinematik qovushqoqlik va qovushqoqlik indeksi bazaviy moy sifatini baholashda asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar hisoblanadi [2,6].

Tadqiqotning texnologik mantiqiga ko'ra, deparafinizatsiya chuqurligi ortishi bilan qotish harorati pasayadi, sovuqda loyqalanish kamayadi va mahsulotning vizual tiniqligi yaxshilanadi. Shu bilan birga ma'lum chegaradan keyin K_q qiymati pasaya boshlaydi. Demak, jarayonning optimal nuqtasi qotish haroratining yetarli pasayishi va qovushqoqlikning me'yoriy saqlanishi kesishgan hududda joylashadi. Tekstil moylari uchun bunday yondashuv ayniqsa muhim, chunki juda past qovushqoqlik moylovchi plyonka barqarorligini kamaytiradi, juda yuqori qovushqoqlik esa ip va tola yuzasida ortiqcha moylanish hamda dog'lanish xavfini oshiradi.

Mazkur texnologik bog'liqlik 1-rasmda sxematik ko'rinishda keltirilgan.

1-rasm. Tekstil moylari ishlab chiqarishda deparafinizatsiya chuqurligi bilan qovushqoqlikni saqlash o'rtasidagi bog'liqlik sxematik ko'rinishda.

Izoh: deparafinizatsiya chuqurligi oshishi bilan qotish harorati pasayadi, biroq ma'lum chegaradan keyin qovushqoqlikni saqlash ko'rsatkichi kamayishi mumkin; shu sababli optimal texnologik zona tanlanadi.

1-rasm. Tekstil moylari ishlab chiqarishda deparafinizatsiya chuqurligi bilan qovushqoqlikni saqlash o'rtasidagi bog'liqlik sxematik ko'rinishda.

1-rasmdan ko'rinadiki, deparafinizatsiya chuqurligi ortishi bilan bazaviy moyning qotish harorati izchil pasayadi, ya'ni mahsulotning past harorat xossalari yaxshilanadi. Deparafinizatsiyadan keyingi adsorbsion tozalash bosqichi tayyor mahsulot sifatini yanada yaxshilaydi. Adsorbentlar smolasimon, rang beruvchi va oksidlanishga moyil komponentlarni qisman ushlab qoladi. Bunda deparafinizatsiya past harorat xossalarni, adsorbsion polishing esa rang, hid va barqarorlik ko'rsatkichlarini yaxshilovchi bosqich sifatida qaraladi. Shu sababli tekstil

moylari liniyasida deparafinizatsiya, adsorbsion tozalash va yakuniy filtratsiya ketma-ketligi mahsulot sifatini kompleks boshqarish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, tekstil moylari ishlab chiqarishda deparafinizatsiya chuqurligi qovushqoqlikni saqlash ko'rsatkichi bilan muvozanatda tanlanishi zarur. Optimal rejimda parafinli komponentlar yetarli darajada kamayadi, qotish harorati pasayadi va mahsulot tiniqligi oshadi, lekin bazaviy moyning moylovchanlikni ta'minlovchi uglevodorod tarkibi saqlab qolinadi. I-8 va I-12 neytral moylari asosida bunday texnologik yondashuv import o'rnini bosuvchi, sifatli va barqaror tekstil moylari ishlab chiqarish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Forster C., Schweigkofler M., Zechel R., Lienhard R. Textile Industry Lubrication // Encyclopedia of Lubricants and Lubrication. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014. DOI: 10.1007/978-3-642-22647-2_175.

[2] Chen P., Liu D., Wang X., Zhang Q., Chu X. Rapid determination of viscosity and viscosity index of lube base oil based on near-infrared spectroscopy and new transformation formula // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2023. Vol. 286. Article 122079. DOI: 10.1016/j.saa.2022.122079.

[3] Conrad A., Hodapp A., Hochstein B., Willenbacher N., Jacob K.-H. Low-temperature rheology and thermoanalytical investigation of lubricating oils: comparison of phase transition, viscosity and pour point // Lubricants. 2021. Vol. 9, No. 10. Article 99. DOI: 10.3390/lubricants9100099.

[4] Wang Z., Wang J., Li Z., Li W., Jiao L., Long Y., Hao Y. Recent advances in mitigating pour point limitations of biomass-based lubricants // Lubricants. 2025. Vol. 13, No. 12. Article 524. DOI: 10.3390/lubricants13120524.

NEFTNING KEROSIN FRAKSIYASINI VODOROD PEROKSID BILAN SULFAT KISLOTA ISHTIROKIDA OKSIDLASH

Guzal Davronova, doktorant.

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada neftning kerosin fraksiyasi tarkibidan oltingugurtli organik birikmalarni sulfat kislota ishtirokida oksidlash orqali ajratish uslubi qo'llanilgan. Oltingugurtli organik birikmaning oksidlanish tabiatini bilgan holda yumshoq sharoitda selektiv oksidlash metodini ishlab chiqildi. Kerosinli fraksiyadan sulfidlarni sulfat kislota ishtirokida oksidlash usulining ikki bosqichli ekanligi izohlangan.

Kalit so'zlar: neft, sulfid, kerosin, vodorod peroksid, oksidlash, sulfoksid, sulfon, tiosiklan, sulfat kislota, katalizator, uglevodorod.

Neft tarkibidagi oltingugurtli organik birikmalarni ajratish va ularning kimyoviy xossalarini o'rganish orqali xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida qo'llaniladigan zarur preparatlarni yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Ushbu tadqiqot ishida neft tarkibidagi oltingugurtli organik birikmalarni ajratishda oldindan qo'llanilmagan usullardan biri ya'ni bitsiklik oltingugurtli organik birikmalarni sulfat kislota ishtirokida oksidlash orqali ajratish uslubi qo'llanilmoqda. Ma'lumki, oltingugurtli birikmalar o'z molekulasidagi oltingugurt atomi hisobiga tegishli sulfoksidlar va sulfonlarini hosil qilish qobiliyatiga ega. Bu esa ularga yaqin bo'lgan gomoaromatik birikmalardan shu xossalari bo'yicha asosiy farqi hisoblanadi. Neft mahsulotlarini oltingugurtli birikmalardan tozalash vaqtida ayni shunday oltingugurtli birikmalarning ushbu farq qiluvchi xossalaridan foydalanish imkonini beradi. Oltingugurtli organik birikmaning oksidlanish tabiatini bilgan holda yumshoq sharoitda selektiv oksidlash metodini ishlab chiqish zarurati paydo bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda viloyatimiz hududida joylashgan Eshonquduq neft koni nefti tarkibidagi oltingugurtli organik birikmalarni oksidlash orqali sulfoksidlarga aylantirish orqali o'rganish maqsad qilib olindi.

Neftning kerosinli fraksiyasi tarkibidagi sulfidli organik birikmalar molekulasining o'ziga xos bo'lgan elektron tuzilishlari va fizik kimyoviy xususiyatlariga ko'ra boshqa sulfidli birikmalardan farq qiladi. Shuning uchun sulfat kislota katalizatorligida vodorod peroksidning 30%-

li eritmasi bilan neftning kerosinli distillati (300 - 400 °C oralig'dagi fraksiya) ishlanganda tegishli ravishda neft tarkibidagi sulfidli birikmalarning bir qismi sulfoksidlarga aylanadi. Neft sulfidlarini sulfat kislotasi ishtirokida oksidlash o'z ichiga ikki bosqichni oladi. Birinchi bosqich, yuqori oltingugurtli neftning kerosinli fraksiyasi tarkibidagi sulfidli birikmalarni 30 %-li vodorod peroksidi bilan sulfat kislotaning katalitik ta'sirida oksidlashni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi bosqich, hosil bo'lgan sulfoksidlarni suyultirilgan sulfat kislotasi eritmasi bilan ishlash orqali ajratishni o'z ichiga oladi. Hosil qilingan sulfoksidlar sulfat kislotasi bilan qayta ishlanganda sulfoksid molekulasida tarkibidagi kislorod atomi o'zining vakant elektronlari hisobiga protonlanadi va tegishli ravishda sulfoksidli birikmalarning sulfatli komplekslarini hosil qiladi.

Hosil bo'lgan oltingugurtli organik birikmalar sulfoksidlarining sulfatli komplekslari reaksiyon aralashmada fazalararo ajralishga uchraydi. Neftning kerosinli fraksiyasidagi oksidlanmay qolgan boshqa sinf sulfidli vakillari va uglevodorodlardan oltingugurtli organik birikmalar sulfoksidlarining sulfatli komplekslari ajralib muhitdagi sulfat kislotasi eritmasiga o'tadi. Yuqorida hosil bo'lgan oltingugurtli organik birikmalar sulfoksidlarining sulfatli komplekslari qayta ishlash natijasida sulfat kislotasi ta'sirida parchalanishga uchraydi.

Suyultirilgan sulfat kislotasi eritmasi esa reaksiyon aralashmaning pastki qatlamiga tomon siljiydi. Quyidagi 1-jadvalda neftning kerosinli fraksiyasi tarkibidan ajratib olingan bitsiklik oltingugurtli organik birikmalar sulfoksidlarining fizik-kimyoviy konstantalari keltirilgan.

1-jadval

Kerosin fraksiyasidagi oltingugurtli organik birikmalar sulfoksidlarining tavsifnomasi

Mahsulot nomi	Unum, %	n_D^{20}	Mr, g	Element tarkibi, %		Sumumiy, %		S _{sulfid} , %		S=O, %
				C	H	Fraksiyada	dastlabkida	Fraksiyada	dastlabkida	
Oksidlangan neft	100	0,852	194,0	83,9	12,7	2,43	100	0,9	100	1,12
Ekstrakt	6,67	0,918	204,0	68,4	11,3	13,26	44,07			13,04
Rafinat	92	-	-	-	-	1,37	54,03	0,73	93,05	0,026
Yuvilgan ekstrakt mahsuloti	1,0	-	-	-	-	1,79	0,88	-	-	1,17

Olingan sulfoksidli birikmalar qoramtir jigarrang tusli moysimon suyuqlik bo'lib, vakuumda qiyin haydaladi. Organik erituvchilarda yaxshi eriydi, suvda erimaydi. Haroratning ko'tarilishi bilan (100° C dan yuqorida) qoraya boshlaydi. Kimyoviy tarkibi bo'yicha C_nH_{2n}SO va

$C_nH_{2n-2}SO$ tarkibli brutto formulali birikmalar jumlasiga ta'luqli ekanligi va ular to'yingan tiotsiklanlarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шаяхметова Г. Особенности катализированного окисления сульфидов фракции дизельного топлива. Тезисы докладов 1 Республиканской конференции молодых ученых «Химия в интересах человека», Уфа, 26 - 27 мая 2011. - Уфа, 2011. - с. 96.

2. Шаяхметова Г.Р.. Изучение кинетических закономерностей перекисного окисления нефтяных сульфидов в присутствии растворенного кислорода Тезисы докладов XV Международной экологической студенческой конференции «Экология России и сопредельных территорий», Новосибирск, 2010. - с. 221.

SUV-NEFT EMULSIYALARINI PARCHALASH UCHUN DEEMULGATOR SIFATIDA AMIN ASOSIDAGI QO'SHIMCHALARNI SINTEZ QILISH VA QO'LLASH

Boboyev Dilshod Sayfullo o'g'li.

Tayanch doktorant

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Karimov Ma'sud Ubaydullo o'g'li

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d.prof

boboyevdilshod298@gmail.com

+99891 163-22-55

Annotatsiya. Ushbu maqolada Aminlar asosida yuqori samaradorlik ko'rsatgichlarga ega bo'lgan deemulgatorlar sintezi ustida ish olib borildi va sintez qilingan deemulgatorning neft tarkibidan suvni ajratib olishda yuqori samarali natijaga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu tadqiqot neft emulsiyalarini deemulgirlash samaradorligini oshirish nazaryasini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Neft. Suv. Emulsiya. Deemulgator. Aminlar.

Kirish. Bugungi kunda neft va gaz sanoati jahon iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi, chunki neft va gaz faqat yoqilg'i sifatida emas, balki neft-kimyo sanoati uchun muhim xom-ashyo bazasi va asosiy energiya manbai sifatida ham katta ahamiyatga ega. Hozirda neft konlaridan qazib olinayotgan neftlarning aksariyat qismini og'ir va qovushqoqligi yuqori bo'lgan neftlar tashkil etmoqda. Dunyo bo'ylab qazib olinayotgan neft zaxiralarining 60% dan ortig'i ana shunday neftlar ulushiga to'g'ri keladi.[1] Bunday neft tarkibidagi emulsiyalarning suv-neft interfeysidagi plyonkalari anchayin qalin va murakkab tuzilishga ega bo'ladi.[2] Shu sababli bunday turdagi emulsiyasini parchalash anchayin murakkab jarayondir. Neftni qayta ishlash jarayonida, jumladan, neftni qazib olish, uni qayta ishlash, fraksiyalash va boshqa jarayonlarda neftning tarkibidagi tabiiy sirt faol moddalar ko'pincha neft-suv emulsiyalarini hosil qilishda faol ishtirok etadi.[3] Emulsiyalar neft qazib olish va qayta ishlashning deyarli barcha bosqichlarida uchraydi.[4] Neft qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida muhim texnologik bosqichlardan biri bu — ana shu neft emulsiya tarkibidagi suvni samarali ajratib olish hisoblanadi. Chunki neft tarkibida kam miqdorda bo'lsa ham suvning mavjudligi neftni tashish, qayta ishlash, fraksiyalash

jarayonlarida bir nechta muammolarni keltirib chiqoradi.[5] Masalan neft oqimida bosimning pasayishi, quvur tarmoqlarining, shuningdek qayta ishlash uskunalaring korroziyasi, ishlatiladigan katalizatorlarning tezda zaharlanib ish unumdorligining pasayib ketishi shular jumlasidandir.

Neft emulsiyalari murakkab kolloid tizimlardan iborat bo‘lib, bir suyuqlikning mayda tomchilari boshqa suyuqlikda tarqalishi bilan ajralib turadi. Emulsiyani tashkil etuvchi ikkita suyuq faza o‘zaro aralashmaydi. Neft emulsiyalari ko‘pincha neft va suv fazalari kuchli aralashirilganda hosil bo‘ladi. Bu esa neftni qayta ishlash jarayonlarida anchayin ko‘p energiya talab qilishi mumkin.[6,7]

Adabiyotlar sharxi. Yuqori qovushqoqli og‘ir neftlarning barqaror emulsiyalari tarkibini tahlil qilish orqali shuni bilish mumkinki, ularni ajratish birmuncha vazifa hisoblanadi, chunki ular tabiiy van eft qazib olish jarayonida hosil qilingan emulgatorlar, assotsiatorlar va boshqa murakkab kompozitsiyalarni o‘z ichiga oladi. Hozirda neftni qayta ishlash korxonalarida suv-neft emulsiyalarni ajratishning bir necha xil usullari qo‘llanilmoqda. Bular:

Kimyoviy deemulgirash. Kimyoviy deemulgirash neftni suvsizlantirish paytida neft tarkibidagi suv emulsiyalarini ajratishning eng ko‘p qo‘llaniladigan usuli hisoblanadi.[8] Neftga bunday ishlov berish dastlabki yig‘ish stansiyalarida ko‘pincha yuqori haroratlarda olib boriladi. Neftni suv va tuzlardan tozalash ishlari dastlab neft qazib olish jarayonida 0,2 - 0,8 % suv qolguncha, neftni qayta ishlash zavodlarida 2 - 2,5 mg/l tuz qolguncha amalga oshiriladi. Suv-neft emulsiyalarni hosil bo‘lishini bartaraf qilish, hosil bo‘lgan emulsiyalarni parchalash uchun sirt faol moddalar (SFM) deemulgatorlar ishlatiladi. Deemulgatorlarning asosiy vazifasi suv neft tarkibidagi emulsiyaning plyonka interfeysini yupqalashtiradi va suv tomchilari yuzasidagi emulgatorni harakatlantiradi. Natijada mayda suv tomchilari qo‘shilib kattalashadi va ma‘lum og‘irlikka ega bo‘ladi hamda cho‘kish jarayoni tezlashadi. Bunda suv-neft emulsiyasi neft-suv emulsiyasiga aylanadi, tashqi faza suv bo‘lib, qovushqoqligi kichik, ishqalanish qarshiligi natijasida bosim yo‘qotilishi kamayadi. Deemulgatorning samarasi uning emulsiya massasiga nisbatan sarflanish miqdori, tayyor neft sifati, eng past haroratda ishlashi va tindirish jarayoniga ketadigan vaqt bilan tavsiflanadi.[9] Kimyoviy usullar juda moslashuvchan va ulardan foydalanish oson, lekin yuqori suvlangan quduqlarda bu usulni jadallashtirish uchun termik usul bilan birgalikda olib borish kerak bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Yuqori zichlik va qovushqoqlik qiymatlari hamda ko‘p miqdorda mexanik aralashmalar mavjudligi sababli yuqori samarali deemulgator reagentlardan foydalanishni talab qiladi. Deemulgatorlar yuqori samarali bo‘lishi uchun u faqat doimiy yog‘ fazasida erishi kerak, ya‘ni. yog‘da eruvchan bo‘lishi fazalar interfeysida yuqori adsorbsiya tezligiga ega bo‘lishi va yog‘ fazasida bir tekis taqsimlanishi kerak. Bundan tashqari, deemulgator saqlash yoki ishlatish vaqtida yetarlicha barqaror bo‘lishi, iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lishi va bir nechta turdagi neftni samarali suvsizlantirishga qodir bo‘lishi kerak.

Avvalambor neft tarkibidan suvni ajratib olish uchun uning tarkibidagi suv va unda erigan mineral tuzlarning miqdorini bilish juda muhim hisoblanadi. Shunga qarab uning tarkibidan suvni qanday yo‘l bilan ajratish va qanday deemulgator qo‘llash uning konsentratsiyasi va harorati tanlanadi.

Natijalar va muhokama. Biz o‘rganayotgan neft namunasi „Kakaydi“ neft qudug‘idan olingan bo‘lib, undagi suv tarkibi jadvalda keltirilgan Gost talablariga mos kelishini tajribalar natijasida aniqlandi.

1-jadval

Neftni tayyorlashga qo‘yilgan talablar bo‘yicha guruhlar ajratilishi.

Ko‘rsatgichlar nomlanishi	Neftning guruhlar bo‘yicha ko‘rsatgichlar qiymati				Nazorat usuli
	0	1	2	3	
Suv miqdori. 0 %dan yuqori emas	0.5	0.5	1	1	GOST-2477
Xlor tuzining tarkibi. Mg/l	50	100	300	900	GOST-21354

dan yuqori emas				
Mexanik aralashmalarining miqdori. %dan kata emas	0.05			GOST-6370
To‘yingan bug‘ bosimi. kPa(mmHg) kata emas	66,7(500)			GOST-1756 GOST-1874

Yuqoridagi jadvaldagi ma’lumotlarni inobatga olgan holda eng maqbul va samarali deemulgatorni sintez qilish uchun kimyoviy moddalar tanlab olindi. Biz taklif etayotgan deemulgator Tereftalat kislota, Akiril kislota va Dietanolaminnig turli nisbatlar va turli haroratlardagi sinteziga asoslangan.

2-jadval

Deemulgator sintezi uchun olingan moddalar

T/R	Tereftalat kislota (gr)	Akril kislota (gr)	DEA (gr)	Xarorat (C ⁰)	Vaqt (min)
1	10	5	5	60-80	60
2	5	2.5	2.5	80-100	90
3	1	0,5	0,5	100-110	120

Ushbu deemulgatorni tayyorlash jarayoni quyidagicha olib boriladi. Reaksiya uchun turli nisbatlarda kerakli bo‘lgan moddalar olinadi. Olingan miqdorlar pastdagi jadvalda keltirib o‘tildi. Deemulgatorni sintez qilish jarayonida terftal kislota, akril kislota va dietanolaminnig mol nisbatlarini turlicha olindi. Sintez jarayoni 500 ml hajmli uch og‘izli kolbada, avtomatik aralashtirgich, termometr va tomchilab qo‘shish moslamasi bilan jihozlangan holda amalga oshirildi. Dastlabki reagentlarni o‘lchab, uch og‘izli kolbaga solinib, reaksiya jarayoni amalga oshirildi. Harorat 100 s/min tezlik bilan asta-sekin 60-80C⁰ gacha ko‘tarildi. Reaksiyadagi massa avtomatik aralashtirgich yordamida doimiy aralashtiriladi, bu komponentlarning gomogen reaksiyasini va polimer zanjirlarining samarali rivojlanishini ta’minlaydi. Reaksiya harorat 80C⁰ ga 1 soat davomida inert muhitida ushlab turildi, bu polimerizatsiya jarayonining to‘liq amalga oshishi va hosil bo‘lgan maxsulotni chiqish unumini kafolatlaydi. Reaksiya yakunida jigarrang tusli biroz qattiq modda hosil bo‘ldi. Xuddi shu reaksiya turli harorat va nisbatlarda olib borildi.

Xulosa. Hozirda import qilinayotgan deemulgatorlar qatori biz taklif etayotgan deemulgator ham suvda yahshi eriydi. Aminlar sintezi natijasida olingan deemulgator neft tarkibidagi barqaror suv-neft emulsiyalarini suvsizlantirish va tuzsizlantirish jarayoniga tatbiq etib yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Samaradorlik jihatidan biz taklif etayotgan deemulgator import o‘rnini bosuvchi deemulgatorlar reagentidan kam emas. Ushbu deemulgator nafaqat laboratoriya tajribalarida, balki sanoat miqyosida ham yuqori samarali suv ajratish vositasi sifatida qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.S.Boboyev, M.U.Karimov. F.S. Ismoilov “Neft tarkibidagi suvni deemulgatorlar yordamida ajratish usullari” “Development of science” 2025/7 Issue 7. Volume 4. <https://devos.uz/article.php?id=1454>
2. D.S.Boboyev, M.U.Karimov. F.S. Ismoilov “Neft emulsiyalarini deemulgatorlar yordamida ajratish usullari” “Development of science” 2025/11 Issue 11. Volume 3. <https://devos.uz/article.php?id=2488>
3. A.Ochilov. B.Adizov. “Analys of demulsifier produktion from sulfurized cottonseed oil and breakdown of water-oil emulsions” “The Austrian journal of technical and natural sciences” N 5-6, section 3.

4. Lu T. et al. Reducing CO₂ emissions and improving oil recovery through silica aerogel for heavy oil thermal production //Journal of Cleaner Production. – 2023. – T. 423. – C. 138794. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138794>
 5. Wang Z. va boshqalar. Suv miqdori kam bo'lgan xom neft emulsiyasi uchun demulsifikator sifatida yangi guaiakol chiziqli triblok polieterlarining sintezi va demulsifikatsiya samaradorligi // Ajratish va tozalash texnologiyasi. – 2025. – S. 136675. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.136675>
 6. Ma J. et al. A novel oxygen-containing demulsifier for efficient breaking of water-in-oil emulsions //Chemical Engineering Journal. – 2020. – T. 385. – C. 123826.
 7. Kokal S. Crude-oil emulsions: A state-of-the-art review //SPE Production & facilities. – 2005. – T. 20. – №. 01. – C. 5-13. <https://doi.org/10.2118/77497-PA>.
 8. Nešić S. et al. A Novel Approach for the Estimation of the Efficiency of Demulsification of Water-In-Crude Oil Emulsions //Polymers. – 2025. – T. 17. – №. 21. – C. 2957. <https://doi.org/10.3390/polym17212957>.
 9. Fingas M. et al. The physics and chemistry of emulsions //Environment Canada and Consultchem, Ottawa, Canada and US Minerals Management Service, Herndon, Virginia. – 1993.
- Razi M. et al. Effect of a different formulation of demulsifiers on the efficiency of chemical demulsification of heavy crude oil //Journal of Chemical & Engineering Data. – 2011. – T. 56. – №. 6. – C. 2936-2945.

TERMIK MODIFIKATSIYALANGAN BIOMASSA ASOSIDA OLINGAN NANO-GIBRID SORBENTLARING OG'IR METALL IONLARIGA NISBATAN SIRT ENERGETIKASI VA KVANT-KIMYOVIY FAOLLIGI

B.A. Yo'ldoshev¹, X.B. Abdumalikova², H.B. Abdumalikova

¹*O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi*

²*Toshkent kimyo-texnologiya instituti,*

Zamonaviy ekologik muammolar orasida og'ir metall ionlari bilan ifloslangan oqova suvlarni samarali tozalash masalasi yetakchi o'rinda turadi. Neft-gaz sanoati, metallurgiya va kimyo korxonalarida qo'rg'oshin (Pb²⁺), kadmiy (Cd²⁺), xrom (Cr⁶⁺), mis (Cu²⁺) kabi ionlarning yuqori konsentratsiyasi suv tizimlarining toksik holatiga olib keladi. Shu sababli, ekologik xavfsiz, qayta tiklanuvchi manbadan olinadigan, yuqori sorbsion faol materiallarni ishlab chiqish hozirgi zamon fanining dolzarb yo'nalishidir.

Termik modifikatsiyalangan biomassa - tabiiy organik manbalardan (masalan, qobiq, somon, lignin yoki yong'oq po'chog'i) olinadigan, sirtida kislorodli va aromatik funksional guruhlarga boy karbon asosli materialdir. U yuqori haroratda piroliz yoki karbonizatsiya jarayonlari orqali tayyorlanadi, natijada sorbentning sirt morfologiyasi o'zgaradi, mikropora va mezopora tizimi kengayadi, sirt energiyasi esa oshadi. Ana shu o'zgarishlar og'ir metall ionlarining kimyoviy bog'lanish mexanizmlarini faolroq qiladi. Nano-gibrid sorbentlar esa bu biomassa asosidagi karbon materialning sirtiga metall oksid (masalan, Fe₃O₄, TiO₂, ZnO) yoki grafen nanostrukturalarini biriktirish orqali hosil qilinadi. Bunday gibrid tizimlar o'zida fizik adsorbsion, ion almashinish, kompleks hosil qilish va elektron almashinuvi jarayonlarini birlashtiradi.

Natijada sorbentning sirt energetik potentsiali sezilarli oshadi, bu esa ularning og'ir metall ionlariga nisbatan selektivligini ta'minlaydi. Kvant-kimyoviy modellashtirish (DFT - zichlik funksional nazariyasi, HF – Hartree-Fock usuli) yordamida nano-gibrid sorbentlarning sirt atomlari va metall ionlari o'rtasidagi elektron almashinuvi mexanizmlari chuqur o'rganiladi. Hisoblashlar orqali HOMO–LUMO energiya oralig'i (ΔE), dipol moment, elektron zichlik taqsimoti va adsorbsion energiyalar aniqlanadi.

Kichik ΔE qiymati nano-sorbent yuzasida elektronlarning yuqori reaktivligini bildiradi, bu esa metall ionlari bilan kuchli kompleks bog‘lanishlar hosil bo‘lishiga olib keladi. Eksperimental tahlillar (BET, FTIR, XRD, SEM, TEM) orqali sirt strukturasi rivojlanish darajasi, funksional guruhlar va kristall fazalar aniqlanadi. Natijalar kvant-kimyoviy modellashtirish bilan taqqoslanganda, sirt energetikasi bilan adsorbtsion sig‘im o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik mavjudligi ko‘rsatiladi. Misol uchun, Fe_3O_4 nanopartikullari bilan modifikatsiya qilingan biochar sirtida ΔE qiymati kamaygani sari Pb^{2+} va Cd^{2+} ionlarining bog‘lanish energiyasi ortadi (1-jadval).

1-Jadval

Termik modifikatsiyalangan biomassa asosidagi nano-gibrid sorbentlarning energetik va sorbsion xususiyatlari

T/r	Sorbent turi	Termik ishlov harorati (°C)	BET sirt maydoni (m ² /g)	O‘rtacha g‘ovak diametri (nm)	Yuzadagi faol guruhlar	Og‘ir metall ioniga nisbatan affinitet (kJ/mol)
	Lignosellyulozali biomassa asosida termik karbon, Fe_2O_3 nanozarrachalar bilan faollashtirilgan	350	82	3.2	–OH, –COOH, –C=O	Pb^{2+} → 28.4
	Silika va sellyuloza boy biomassa asosidagi karbon, TiO_2 nanogibrid shaklida	400	95	4.1	–OH, –C–O–C	Cd^{2+} → 26.9
	Ligninga boy biomassa asosidagi biochar, ZnO nanozarrachalar bilan modifikatsiyalangan	450	102	3.8	–OH, –COOH	Ni^{2+} → 24.6
	Karbogidratli biomassa asosidagi karbon nanokompozit, CuO bilan gibridlashtirilgan	500	118	4.5	–C=O, –O–C=O	Cr^{6+} → 33.2

Shunday qilib, termik modifikatsiyalangan biomassa asosidagi nano-gibrid sorbentlarning samaradorligi ularning sirt energetik tuzilishi, elektron zichlik taqsimoti va kvant-kimyoviy faolligi bilan uzviy bog‘liqdir. Bunday materiallar og‘ir metall ionlarini tanlab (selektiv) ajratish imkonini beradi, ularning qayta ishlanishi esa ekologik barqaror texnologiyalar uchun yangi yo‘nalish ochadi.

Kelgusida bu yondashuv neft-gaz sanoati chiqindi suvlarini tozalash tizimlariga integratsiya qilinishi, hamda sorbent sirtida elektron transport jarayonlarini modellashtirish orqali ularning elektrokimyoviy va fotokatalitik imkoniyatlarini kengaytirish istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Adsorption and desorption capacity of different metals influenced by biomass derived biochar - Das, S.K. (2024). Environmental Systems Research, 13, 5. DOI: 10.1186/s40068-024-00335-w.
2. A review of crop residue- based biochar as an efficient adsorbent to remove trace elements from aquatic systems - Haris, M., Amjad, Z., Usman, M. et al. (2024). Biochar, 6, 47. DOI: 10.1007/s42773-024-00341-2.
3. Chitosan/magnetic biochar composite with enhanced reusability: Synergistic effect of functional groups and multilayer structure - Tang, S. et al. (2024). Arabian Journal of Chemistry, 17, 105746. DOI: 10.1016/j.arabjc.2024.105746.
4. Mechanism of clay mineral modified biochar simultaneously immobilizes heavy metals and reduces soil carbon emissions -(2024). Elsevier, Article. DOI: (specific DOI not in snippet)
5. A review and bibliometric analysis on recent modification of biochar for effective and sustainable remediation of heavy metals in aqueous medium -(2025). Discover Chemical Engineering, 5, 21. DOI: 10.1007/s43938-025-00088-7.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАТРИЕВО-СЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ С ВИЭ

Аскарлов М.А.¹, Мустафокулов Ж.М.², Сайдолиев Э.М.²

¹Кафедра Физики и энергетики

²Студент 4-го курса

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В статье проведен анализ влияния возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на стабильность современных энергосистем. Рассмотрены технологические решения, направленные на улучшение стоимостных показателей и безопасности систем накопления энергии. Особое внимание уделено сравнительному анализу литий-ионных и натриево-серных аккумуляторов. Исследованы механизмы деградации электродов и предложены методы продления срока службы накопителей, включая использование катализаторов для нейтрализации водорода и применение композитных материалов. Сделан вывод о высокой перспективности натриево-серных систем как экономически эффективной и безопасной альтернативы литиевым аналогам.

Ключевые слова. возобновляемые источники энергии, энергосистема, натриево-серный аккумулятор, хранение энергии, срок службы, взрывобезопасность.

Введение

Генерация электроэнергии на базе ВИЭ (солнечная и ветровая энергетика) характеризуется нестабильностью, зависящей от климатических факторов и времени суток. Это создает серьезные вызовы для устойчивости энергосистем и требует внедрения эффективных технологий аккумулирования энергии для выравнивания графиков нагрузки. Решение данной проблемы требует внедрения крупномасштабных систем накопления энергии, способных нивелировать пиковые нагрузки и обеспечивать резервирование мощности.

Проблемы безопасности и деградации современных накопителей

Одной из критических проблем водных цинк-ионных и литий-ионных систем является коррозия анода, сопровождающаяся электролизом воды и выделением газообразного

водорода. Рост внутреннего давления не только истощает электролит, но и создает риск детонации.

Традиционные методы защиты, такие как нанесение поверхностных слоев на анод, лишь замедляют процесс, но не устраняют риск полностью. Перспективным решением является каталитическая рекомбинация: использование диоксида марганца (MnO_2) в сочетании с палладием (Pd) позволяет эффективно преобразовывать выделяющийся водород обратно в воду, обеспечивая герметичность и безопасность эксплуатации.

Механизм деградации: Накопление водорода повышает внутреннее давление в ячейке, что ведет к разгерметизации, истощению электролита и возникновению условий для детонации при контакте с кислородом.

Методы защиты: Традиционное использование пассивирующих слоев лишь временно снижает кинетику газообразования, не устраняя причину. Более эффективным подходом является использование катализаторов (диоксид марганца и палладий), которые обеспечивают рекомбинацию водорода обратно в жидкую фазу, делая систему практически необслуживаемой.

Сравнительный анализ: литий против натрия

Несмотря на доминирование литий-серных технологий, их масштабирование ограничено рядом факторов:

- Дефицит сырья: ограниченные запасы и неравномерное географическое распределение лития.
- Экономика: высокая стоимость производства и обслуживания.
- Безопасность: склонность к самовозгоранию и термическому разгону.
- Долговечность: относительно быстрый износ при интенсивном циклировании.

В качестве альтернативы выступают натриево-серные аккумуляторы. В их конструкции ионы натрия взаимодействуют с алюминиевой фольгой (анодом) и серой в среде электролита на основе хлорида алюминия ($AlCl_3$).

Технологические преимущества натриево-серных систем

Применение инновационных материалов позволяет радикально улучшить характеристики таких батарей:

3. Пористый углеродный слой:

- Увеличивает площадь активной поверхности, обеспечивая высокую мощность и скорость заряда (эффект суперконденсатора).
- Препятствует сульфитации, что увеличивает ресурс устройства в 2–3 раза.
- Снижает внутреннее сопротивление за счет создания дополнительной проводящей сети.

4. Стекловолоконный сепаратор (AGM-технология):

- Абсорбирует жидкий электролит, исключая его утечку.
- Способствует рекомбинации газов внутри корпуса.
- Обеспечивает виброустойчивость и защиту от коротких замыканий.

Сравнительная характеристика накопителей

Характеристика	Литий-ионные (Li-ion)	Натриево-серные (Na-S)
Стоимость сырья	Высокая	Очень низкая
Безопасность	Склонность к возгоранию	Высокая (при каталитической защите)
Ресурс (циклов)	500–3000	4000–6000 (с углеродным слоем)
Экологичность	Трудная утилизация	Высокая перерабатываемость

Для максимизации срока службы натриево-серных накопителей необходимо соблюдение технологического режима: поддержание уровня заряда в пределах **20–80%**, контроль температурного режима и недопущение глубокого разряда.

Переход от литиевых к натриево-серным технологиям открывает новые возможности для крупномасштабной солнечной энергетики. Благодаря использованию доступного сырья (натрий, алюминий, сера) и внедрению систем каталитической защиты, данные аккумуляторы представляют собой оптимальное сочетание емкости, дешевизны и промышленной безопасности.

Список литературы:

7. Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспективы /Под ред.С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 200 с.

8. Нурудинов С.М., Якупов З.Я. Проблемы и перспективы развития солнечной энергетики в текущей экологической ситуации. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (81) Том 2. 2024 г. – С. 1967-1975

9. Горбенко О.Н., Рожкова А.А. Проблемы использования солнечной энергии //Современные наукоемкие технологии - 2014. № 5-2. С. 38-39

10. А. Л. Гусев. Диоксид марганца палладированный: его получение, свойства и применение.//Монография.Россия,Саров-Октябрьский,2025.543с.
DOI:10.13140/RG.2.2.34137.79200

11. Губанов А.И. Квантово-электронная теория аморфных и жидких полупроводников. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

12. Мани М., Пиллай Р. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики. 2010. Том 14. С. 3124–3131.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА С СОХРАНЕНИЕМ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ В ЕГО РАБОЧЕМ КОНТУРЕ.

Носиров М.И. Сапаров Б.Ж.

Ташкентский химико-технологический институт,

**Отвечств. автор: nosirovmurod83@gmail.com*

Аннотация: Материалы статьи посвящены совершенствованию конструкций для поддержания среднего давления в рабочем контуре двигателя Стирлинга. В рабочих полостях двигателя, поддерживается постоянное среднее давление, причем утечки рабочего тела из полости двигателя компенсируются в тот момент времени, когда давление в цикле максимальное, что перспективе может увеличить эффективность двигателя.

Ключевые слова: среднего давления, контур, двигатель Стирлинга, уплотнение.

Введение. Для получения высокой удельной мощности в двигателе с внешним подводом теплоты (можно использовать возобновляемый источник энергии) включающем, по крайней мере, цилиндр с днищем, поршень с нижним торцом, шток поршня, скользящее уплотнение штока необходимо поддерживать высокое среднее давление в рабочих полостях двигателя, которое должно быть примерно одинаковым, во всех цилиндрах двигателя [1].

В настоящее время практическое применение находят скользящие уплотнения штоков типа уплотняющего кольца [2]. Они имеют вид жесткой капсулы или обоймы, которая окружает и защищает уплотняющее устройство. Недостатком этой конструкции является то, что потери мощности на трение в таких уплотнениях в нормальном рабочем режиме составляют 0,7 -1,0 кВт на каждое уплотнение.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для регулирования среднего давления цикла. В этом устройстве синхронизация возврата рабочего тела в рабочую полость обеспечивается за счёт канавок, профрезерованных в корпусе штока поршня.

Недостатком данного устройства является то, что на штоке поршня необходимо иметь два скользящих уплотнения, между которыми подаётся рабочее тело из трубопровода синхронной подачи газа.

Методы исследования. Так как для работы известного устройства необходимо иметь два уплотнения на каждом штоке, это приводит к значительным потерям мощности на трение и, соответственно, к низкой эффективности двигателя в целом. Поэтому известное устройство для поддержания среднего давления в рабочем контуре нуждается в усовершенствовании.

Устройство для поддержания среднего давления в рабочем контуре двигателя Стирлинга, расположенное в цилиндре двигателя, выполнено в виде встроенного в днище цилиндра управляемого клапана, выполненного в виде затвора с хвостовиком, на котором выполнены продольные канавки, установленного в седле и снабженного возвратной пружиной, при этом хвостовик клапана выступает над днищем цилиндра на величину 0,5 - 1мм больше, чем зазор в нижней мёртвой точке поршня между днищем цилиндра и нижним торцом поршня для того, чтобы клапан открывался только в момент времени, когда поршень находится в своей нижней мёртвой точке, так, как давление в рабочей полости в это время максимальное. А закрыться клапан должен при смещении поршня вверх на величину 0,5 - 1 мм, иначе будет нарушаться термодинамический цикл двигателя, что повлечёт потерю удельной мощности и эффективности [3].

Вместо канавок, профрезерованных на штоке поршня, в днище цилиндра вмонтировали управляемый клапан, который открывается нижним торцом поршня в момент времени, когда поршень находится в своей нижней мёртвой точке, и в результате отпадает необходимость во втором уплотнении на штоке. Это уменьшает потери на трение, что увеличивает эффективность двигателя в целом, а функция устройства поддерживать среднее давление в рабочем контуре сохраняется.

Рис.1

Рис. 2

Предлагаемое устройство Рис.1 и 2 содержит поршень 1 с нижним торцом 2, шток поршня 3 и скользящее уплотнение штока 4, цилиндр 5 с днищем 6, в которое встроен управляемый клапан 7, рабочую полость 8, резервуар 9, с максимальным давлением рабочего тела, компрессор 10, нагнетающий рабочее тело из картера двигателя в резервуар 9.

Встроенный клапан содержит седло 11, затвор 12 с хвостовиком 13, на котором имеются продольные канавки 14 и возвратную пружину 15. При этом хвостовик клапана выступает над днищем цилиндра на величину 0,5 - 1мм (на чертеже не показано).

Обсуждение результатов. Устройство для поддержания среднего давления в рабочем контуре двигателя Стирлинга работает следующим образом. При движении поршня 1 вниз и

при подходе его к нижней мёртвой точке, этом зазор в нижней мёртвой точке между днищем цилиндра 6 и нижнем торцом поршня 2 составляет 0,5 мм, поршень своим нижним торцом, нажимает на хвостовик 13 выступающий на 1мм над днищем цилиндра 6 и отодвигает хвостовик 13 с затвором 12 от седла 11. При этом возвратная пружина 15 сжимается, запасая энергию на обратный ход хвостовика 13 и затвора 12. В этот момент времени рабочая полость 8 через продольные канавки 14 на хвостовике 13 сообщается с резервуаром 9, в котором с помощью компрессора 10 поддерживается максимальное давление в цикле рабочего тела, и давление в рабочей полости 8 уравнивается с давлением в резервуаре 9. Таким образом, среднее давление цикла в рабочей полости восстанавливается до максимальной величины.

При движении поршня 1 вверх хвостовик 13 освобождается и энергия, запасенная в возвратной пружине 15, возвращает затвор 12 в седло 11, разобщая резервуар 9 с рабочей полостью 8.

Выводы. В рабочих полостях двигателя, поддерживается постоянное среднее давление, причем утечки рабочего тела из полости двигателя компенсируются в тот момент времени, когда давление в цикле максимальное, что перспективе может увеличить эффективность двигателя.

Использованная литература:

1. Турсунбаев И.А., Орунов Б.Б., Семянников А.И., Орда Е.П. Исследования и разработки двигателей Стирлинга в Узбекистане. Материалы международной конференции, посвященной 70-летию Физико-технического института. Ташкент 2013 г., с. 290-293
2. Г. Ридер, Ч. Хупер "Двигатели Стирлинга", М., Мир, 1986г. С. 160-174.
3. Турсунбаев И.А., Орда Е.П., Семянников А.И., Носиров М.И., «Увеличение эффективности работы двигателя Стирлинга с сохранением функции устройства для поддержания среднего давления в его рабочем контуре», Полезная модель, UZ FAP 00986.

TEKSTIL MOYLARI ISHLAB CHIQRISHDA OPTIMAL DEPARAFINIZATSIYA REJIMINI TANLASH ORQALI RESURS-TEJAMKOR TEXNOLOGIYANI SHAKLLANTIRISH

Mualliflar: Zafar Davletov, Sherzod Mengliyev, Shuxratqodir Gulomov, Gulnoza Absalyamova, Javoxir Yo‘ldoshev.

Annotatsiya. Tezisdah mahalliy I-8 va I-12 turidagi neytral bazaviy moylar asosida tekstil moylari olishda deparafinizatsiya jarayonini optimal chuqurlikda olib borishning ilmiy-texnologik asoslari ko‘rib chiqildi. Asosiy e‘tibor qotish haroratini pasaytirish, qovushqoqlikni saqlash, mahsulot chiqimi va energiya sarfini muvozanatlashtirishga qaratildi. Deparafinizatsiyani haddan tashqari chuqurlashtirish past harorat xossalari yaxshilashi mumkin, biroq qovushqoqlikni shakllantiruvchi foydali uglevodorod fraksiyalarining yo‘qolishi hisobiga mahsulot sifati va chiqimini pasaytiradi. Shu sababli resurs-tejamkor yondashuv “maksimal tozalash” emas, balki “yetarli tozalash + qovushqoqlikni saqlash” tamoyiliga asoslanishi lozim.

Kalit so‘zlar: tekstil moyi, deparafinizatsiya, I-8, I-12, qovushqoqlik, qotish harorati, mahsulot chiqimi, resurs-tejamkor texnologiya.

To‘qimachilik sanoatida qo‘llaniladigan tekstil moylari ip, tola va mato yuzasida yupqa, bir tekis va oson yuviladigan moylovchi qatlam hosil qilishi kerak. Bunday mahsulotlar uchun faqat moylovchanlik emas, balki past hid, och rang, oksidlanishga chidamlilik, past qotish harorati va barqaror qovushqoqlik ham muhim hisoblanadi [1]. Mahalliy neytral bazaviy moylar tekstil moylari olish uchun istiqbolli xomashyo bo‘lsa-da, ularning tarkibidagi n-parafinli va yuqori molekulyar uglevodorodlar sovuq sharoitda kristallanishga moyil bo‘lib, qotish harorati va loyqalanish ko‘rsatkichlarini yomonlashtiradi.

Deparafinizatsiya jarayoni ushbu cheklovni bartaraf etadi: parafinli komponentlar kamayishi bilan qotish harorati pasayadi va moyning past haroratdagi harakatchanligi ortadi. Biroq jarayonni faqat qotish haroratini kamaytirish mezonini bo‘yicha chuqurlashtirish texnologik jihatdan to‘g‘ri

emas. Moy tarkibidan qattiq parafinlar bilan bir qatorda qovushqoqlikni shakllantiruvchi ayrim yuqori molekulyar uglevodorodlar ham ajralib chiqishi mumkin. Natijada tayyor tekstil moyining qovushqoqligi me'yoriy chegaradan pastlab, mahsulot chiqimi kamayadi va energiya hamda erituvchi sarfi ortadi [2,3].

Shu sababli taklif etilayotgan ilmiy yondashuv deparafinizatsiya chuqurligini kompleks baholashga asoslanadi. Bunda qotish haroratining pasayishi, qovushqoqlikni saqlash koeffitsienti, mahsulot chiqimi va jarayon selektivligi birgalikda ko'riladi. Qovushqoqlikni saqlash koeffitsienti quyidagicha ifodalanadi:

$$Kq = (v1 / v0) \cdot 100\%$$

bu yerda Kq — qovushqoqlikni saqlash koeffitsienti, %; $v0$ — dastlabki bazaviy moyning 40 °C dagi kinematik qovushqoqligi, mm²/s; $v1$ — deparafinizatsiyadan keyingi moyning 40 °C dagi kinematik qovushqoqligi, mm²/s. Jarayonning foydali ta'sirini yanada aniqroq baholash uchun shartli selektivlik ko'rsatkichi ham taklif etiladi: $Sd = \Delta Tq / (100 - Kq)$, bu yerda ΔTq — qotish haroratining pasayishi, °C. Sd qiymati yuqori bo'lsa, kichik qovushqoqlik yo'qotilishi evaziga sezilarli past harorat yaxshilanishi olinadi.

Tajriba-metodik jihatdan optimal rejimni tanlash uchun bazaviy moy namunalarini turli deparafinizatsiya chuqurligida olish va har bir namunada kinematik qovushqoqlik, qotish harorati, rangi, suv va mexanik aralashmalar miqdori hamda adsorbsion polishingdan keyingi tiniqlik darajasini solishtirish maqsadga muvofiqdir. Bunda faqat bitta ko'rsatkich bo'yicha qaror qabul qilinmaydi: masalan, qotish harorati past bo'lsa-yu, qovushqoqlik yoki chiqim keskin kamaygan bo'lsa, bunday rejim sanoat uchun maqbul hisoblanmaydi.

Resurs-tejamkor texnologiyani baholashda shartli integral mezon sifatida sifatni saqlash indeksi qo'llanishi mumkin: $Irs = (Kq \cdot Y \cdot \Delta Tq) / 100$, bu yerda Y — deparafinizatsiyadan keyingi mahsulot chiqimini saqlash ko'rsatkichi, %. Ushbu yondashuv jarayonni ilmiy jihatdan boshqarishga yordam beradi: Irs qiymati yuqori bo'lgan zona sovuqda barqarorlik, qovushqoqlik va chiqimning eng yaxshi muvozanatini ifodalaydi. Shu asosda deparafinizatsiya bosqichi energiya sarfi eng kam, mahsulot sifat ko'rsatkichlari esa yetarli bo'lgan rejimga yaqinlashtiriladi.

1-rasm. Deparafinizatsiya chuqurligi, qotish harorati, qovushqoqlik va mahsulot chiqimini saqlash o'rtasidagi texnologik bog'liqlik.

1-rasmda ko'rsatilganidek, deparafinizatsiya chuqurligi oshganda qotish harorati izchil pasayadi, biroq 50–65% atrofidagi optimal zonadan keyin qovushqoqlik va mahsulot chiqimini saqlash ko'rsatkichlari tezroq kamayadi. Bu holat tekstil moylari uchun eng maqbul rejimni “past qotish harorati — yetarli qovushqoqlik — yuqori chiqim” uchligi asosida tanlash zarurligini ko'rsatadi. Amaliy ishlab chiqarishda optimal rejim namunalari bo'yicha kinematik qovushqoqlik, qotish harorati, rang, mexanik aralashmalar, namlik va oksidlanish barqarorligi ko'rsatkichlarini solishtirish orqali aniqlanadi [4,5].

Resurs-tejamkorlik nuqtayi nazaridan optimal deparafinizatsiya rejimi xomashyo yo'qotilishini kamaytiradi, ortiqcha sovitish, filtrlash va erituvchi regeneratsiyasiga ketadigan energiya sarfini qisqartiradi hamda adsorbsion tozalash bosqichiga tushadigan yuklamani pasaytiradi. Deparafinizatsiyadan keyingi adsorbsion polishing esa smolasimon va rang beruvchi

komponentlarni kamaytirib, mahsulot rangini ochadi, hidini pasaytiradi va ekspluatatsion barqarorligini oshiradi. Demak, tekstil moylari liniyasida deparafinizatsiya va adsorbsion tozalash bosqichlari alohida emas, balki yagona sifat–chiqim–energiya muvozanati sifatida boshqarilishi kerak.

Tezisning ilmiy yangiligi shundaki, tekstil moylari uchun deparafinizatsiya jarayoni alohida past harorat operatsiyasi sifatida emas, balki qovushqoqlikni saqlash, mahsulot chiqimi va keyingi adsorbsion tozalash samaradorligi bilan bogʻlangan kompleks optimallashtirish bosqichi sifatida talqin qilindi. Bu yondashuv kichik ishlab chiqarish liniyalarida ham sifatni barqarorlashtirish va ortiqcha xomashyo yoʻqotilishini cheklash imkonini beradi.

Xulosa. Mahalliy I-8 va I-12 bazaviy moylari asosida tekstil moylari olishda optimal deparafinizatsiya rejimini tanlash resurs-tejamkor texnologiyani shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi. Deparafinizatsiyaning yetarli chuqurligi past harorat xossalari yaxshilaydi, ammo haddan tashqari chuqur tozalash qovushqoqlik, mahsulot chiqimi va iqtisodiy samaradorlikni pasaytirishi mumkin. Shuning uchun ishlab chiqarish rejimi qotish harorati, Kq koeffitsienti, mahsulot chiqimi va adsorbsion tozalash samarasi boʻyicha kompleks baholanishi lozim. Bunday yondashuv import oʻrini bosuvchi, mahalliy xomashyoga asoslangan va barqaror sifatga ega tekstil moylarini olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Forster C., Schweigkofler M., Zechel R., Lienhard R. Textile Industry Lubrication // Encyclopedia of Lubricants and Lubrication. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014. DOI: 10.1007/978-3-642-22647-2_175.

[2] Conrad A., Hodapp A., Hochstein B., Willenbacher N., Jacob K.-H. Low-temperature rheology and thermoanalytical investigation of lubricating oils: comparison of phase transition, viscosity and pour point // Lubricants. 2021. Vol. 9, No. 10. Article 99. DOI: 10.3390/lubricants9100099.

PAST HARORATLI EKSPANZER GAZLARINI H₂ S VA CO₂ DAN TOZALASHDA MODIFIKATSIYALANGAN ALYUMOSILIKAT SORBENTLARNING TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI

**mustaqil izlanuvchisi S.A. Joniboyev, k.f.n., dots. N.A. Igamkulova,
k.f.f.d., dots. Sh.Sh. Mengliyev, t.f.f.d., dots. Sh.T. Gulomov,
t.f.f.d., kat.oʻqit. M.A. Mirzaahmedova**

Annotatsiya. Tezida ekspanser qurilmalaridan keyin hosil boʻladigan past haroratli gaz oqimlarini H₂ S va CO₂ dan tozalashda mahalliy bentonit asosida olingan modifikatsiyalangan alyumosilikat sorbentlardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotda sorbentning tekstura parametrlari, nordon komponentlarni yutish sigʻimi, haroratga sezgirligi va dinamik kolonna sharoitidagi ishlash barqarorligi baholandi. Olingan natijalar kimyoviy modifikatsiya maxsus sirt maydonini oshirishi, faol markazlar sonini koʻpaytirishi va H₂ S hamda CO₂ ni ushlab qolish samaradorligini sezilarli yaxshilashini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: ekspanser gazlari, H₂ S, CO₂, alyumosilikat sorbent, bentonit, xemosorbsiya, past harorat, gazni tozalash, yashil texnologiya.

Tabiiy gazni chuqur qayta ishlashda ekspanser qurilmalari muhim texnologik bosqichlardan biri hisoblanadi. Gaz oqimini kengaytirish va sovitish natijasida uglevodod kondensatini ajratish imkoniyati ortadi, biroq ushbu bosqichdan keyingi gaz tarkibida H₂ S va CO₂ kabi nordon komponentlarning saqlanib qolishi korroziya, katalizator va adsorbentlarning zaharlanishi hamda ekologik xavfning kuchayishiga olib keladi [1,2]. Shu sababli past haroratli gaz oqimlarini qoʻshimcha tozalash uchun sodda, barqaror va iqtisodiy jihatdan maqbul yechimlarni ishlab chiqish dolzarbdir.

Amaliyotda nordon gazlarni ajratish uchun aminli absorbsiya jarayonlari keng qoʻllaniladi. Ammo past haroratli, nisbatan lokal yoki oʻzgaruvchan tarkibli gaz oqimlarida qattiq sorbentlardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Bunday yondashuvda suyuq absorbent aylanishi, koʻp miqdordagi regeneratsiya issiqligi va ikkilamchi chiqindi hosil boʻlishi kamayadi. Qattiq

sorbentlarning samaradorligi esa, avvalo, ularning g'ovak tuzilishi, maxsus sirt maydoni va faol markazlar tabiatiga bog'liq [3].

Ushbu ishning maqsadi mahalliy bentonit asosida modifikatsiyalangan alyumosilikat sorbentlarning past haroratli ekspander gazlarini H₂ S va CO₂ dan tozalashdagi texnologik samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqotda asosiy e'tibor sorbent strukturasi rivojlanishi, faol markazlar shakllanishi, sorbsiya sig'imi va sanoat sharoitida qo'llash imkoniyatlariga qaratildi.

Sorbent tayyorlashda mahalliy bentonit dastlab mexanik aralashmalardan tozalandi, 110°C da quritildi va 0,1-0,5 mm fraksiyagacha maydalandi. Keyingi bosqichda namuna FeCl₃ va CuSO₄ eritmalari bilan kimyoviy modifikatsiya qilindi hamda 400-500°C oralig'ida termik faollashtirildi. Bunday ishlov berish sorbent sirtida metall oksid markazlarini hosil qilib, nordon gaz molekullari bilan kimyoviy o'zaro ta'sirni kuchaytiradi [4].

Tajribalarda metan asosiy komponent bo'lgan model gaz aralashmasi qo'llanildi. Gaz tarkibida 3-5 % CO₂, 0,2-1,0 % H₂ S va qolgan qismida N₂ mavjud deb qabul qilindi. Sorbsiya jarayoni dinamik kolonna usulida o'rganildi. Kolonnaga ma'lum massa sorbent joylashtirilib, gaz oqimi belgilangan sarf va bosimda qatlamdan o'tkazildi. Kirish va chiqishdagi H₂ S konsentratsiyasi bo'yicha sorbentning ishlash qobiliyati baholandi.

Jadval

Modifikatsiyalangan alyumosilikat sorbentlarning asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Tabiiy bentonit	Sorbent-1	Sorbent-2
Maxsus sirt maydoni, m ² /g	62	148	176
G'ovak hajmi, sm ³ /g	0,18	0,32	0,41
H ₂ S sorbsiya sig'imi, mg/g	18	54	67
CO ₂ sorbsiya sig'imi, mg/g	9	28	34

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, modifikatsiya natijasida sorbentning maxsus sirt maydoni 62 m²/g dan 176 m²/g gacha, g'ovak hajmi esa 0,18 sm³/g dan 0,41 sm³/g gacha oshgan. Bu o'zgarish gaz molekullarining sorbent qatlamiga kirib borishini yengillashtiradi va faol markazlar bilan kontakt yuzasini kengaytiradi. Natijada H₂ S bo'yicha maksimal sorbsiya sig'imi 67 mg/g, CO₂ bo'yicha esa 34 mg/g ga yetdi.

H₂ S ning ushlanishi faqat fizik adsorbsiya bilan cheklanmaydi. Metall oksid markazlari ishtirokida sirt reaksiyalari sodir bo'lishi mumkin. Jarayonni soddalashtirilgan holda quyidagicha ifodalash mumkin: MeO + H₂ S → MeS + H₂ O. Bunda MeO - sorbent sirtidagi metall oksid markazi, MeS esa hosil bo'ladigan metall sulfid birikmasidir. Ushbu holat jarayonning xemosorbsion tabiatga ega ekanini ko'rsatadi.

Harorat omili ekspander gazlari uchun alohida ahamiyatga ega. Tajribalar adsorbsiya jarayonining ekzotermik xususiyatga ega ekanini ko'rsatdi: harorat ortishi bilan sorbsiya sig'imi pasayadi. Bu holat past haroratli gaz oqimlari uchun amaliy jihatdan qulaydir, chunki ekspanderdan keyingi sovuq gaz oqimi sorbentning yuqori yutish qobiliyatidan foydalanish imkonini beradi [5].

Dinamik kolonna tajribalari sorbent qatlamining ishlash barqarorligini tasdiqladi. To'yinish vaqtining 15 minutdan ortiq davom etishi gaz va sorbent o'rtasida yetarli kontakt vaqti mavjudligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich sanoat adsorberlarini loyihalashda qatlam balandligi, gaz sarfi va regeneratsiya sikli kabi parametrlarni tanlash uchun muhim texnologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Taklif etilayotgan texnologik yechimni ekspanderdan keyingi gaz liniyasida joylashtiriladigan adsorber shaklida amalga oshirish mumkin. Bunda gaz oqimi modifikatsiyalangan alyumosilikat sorbent qatlamidan o'tadi, H₂ S va CO₂ sirtida ushlab qolinadi, tozalangan gaz esa keyingi kondensatsiya, quritish yoki fraksiyalash bosqichlariga yo'naltiriladi. Bunday qo'shimcha himoya qatlamining qo'llanishi keyingi qurilmalar barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyot nuqtai nazaridan mazkur yondashuv bir nechta muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, mahalliy bentonitdan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega funksional material olinadi. Ikkinchidan, H₂ S va CO₂ ni gaz oqimidan ajratish orqali atmosfera ifloslanishi, korroziya xavfi va texnologik nosozliklar kamayadi. Uchinchidan, import sorbentlarga qaramlik qisqaradi hamda mahalliy xom ashyo resurslaridan samarali foydalanish imkoniyati kengayadi.

Sanoat sharoitida bunday sorbentlardan foydalanishda uchta texnologik mezonni alohida hisobga olish maqsadga muvofiq: gaz oqimining namlik darajasi, sorbent qatlamidagi bosim yo‘qotilishi va regeneratsiya siklining davomiyligi. Namlik miqdori me‘yorida yuqori bo‘lsa, faol markazlarning bir qismi suv molekulari bilan band bo‘lishi mumkin; bosim yo‘qotilishi esa kompressor yuklamasini oshiradi. Shu bois optimal qatlam granulometriyasi va regeneratsiya rejimini tanlash zarur.

Tadqiqot natijalari asosida ekspanzer gazlarini tozalash sxemasida modifikatsiyalangan sorbentni yakuniy himoya qatlam sifatida qo‘llash tavsiya etiladi. Bu qatlam aminli tozalash yoki quritish bosqichlaridan keyin qolishi mumkin bo‘lgan H₂ S va CO₂ qoldiqlarini ushlab qoladi. Natijada keyingi adsorbent va katalizatorlarning xizmat muddati uzayadi, qurilmalarning ekspluatatsion ishonchliligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mokhatab S., Poe W., Mak J. Handbook of Natural Gas Transmission and Processing. Elsevier, 2015. 964 p.
2. Speight J.G. Natural Gas: A Basic Handbook. Gulf Professional Publishing, 2019. 512 p.
3. Wang S., Peng Y. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment // Chemical Engineering Journal. 2010. Vol. 156. P. 11-24.
4. Foo K.Y., Hameed B.H. Insights into adsorption isotherm modeling // Chemical Engineering Journal. 2010. Vol. 156. P. 2-10.
5. Samanta A. et al. Post-combustion CO₂ capture using solid sorbents: A review // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2012. Vol. 51. P. 1438-1463.

**3-SESSIYA: BARQAROR EKOLOGIK REABILITATSIYA, SIRKULYAR
IQTISODIYOT VA CHIQINDILARNI BOSHQARISH**

**3-SECTION: SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL REHABILITATION,
CIRCULAR ECONOMY, AND WASTE MANAGEMENT**

**INTEGRATION OF CO₂ CAPTURE AND CONVERSION IN A CO₂ RECYCLING PLANT
PROTOTYPE**

**Guillermo Díaz-Sainz, Javier Zorrilla, Jose Antonio Abarca, Lucía Gómez-Coma, Angel
Irabien**

**Universidad de Cantabria, Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular,
Abstract**

The decarbonization of hard-to-abate sectors remains one of the most pressing challenges to achieve climate neutrality by 2050, in alignment with the objectives of the European Green Deal. This work presents a Proof of Concept proposal aimed at advancing integrated CO₂ capture and utilization technologies toward pilot and pre-commercial deployment, building upon previous national and European projects, including PID2020-112845RB-I00, VALCO₂-T (PLEC2022-009398)¹, and CAPTUS (HORIZON-CL5-2022-D3-02-101118265)².

The proposed approach focuses on the development of an integrated CO₂ recycling plant combining post-combustion capture—based on membrane or alternative separation technologies—with electrochemical conversion into value-added chemicals, particularly formic acid and formate³. The system is designed for application in energy-intensive industries such as cement, steel, and chemicals, which collectively account for a significant share of global CO₂ emissions, with process emissions that are difficult to abate using conventional strategies.

Membrane-based capture⁴ is investigated as a modular and retrofit-compatible alternative to conventional amine scrubbing, avoiding energy-intensive regeneration steps while benefiting from high CO₂ partial pressures in industrial flue gases. Captured CO₂ is subsequently fed into an electrochemical reactor operating under continuous conditions, enabling its conversion into chemical products using renewable electricity. The integration of both units is assessed under real

operating conditions to evaluate performance indicators such as CO₂ capture efficiency, product selectivity, energy consumption, and system stability.

A key aspect of this work is the comprehensive techno-economic and environmental assessment, including life cycle analysis (LCA) and cost estimation, to determine the feasibility of scaling the technology from laboratory (TRL 4–5) to pilot and demonstration scale (TRL 6–7). Industrial collaboration ensures the use of real flue gas streams and supports the evaluation of integration constraints within existing plant infrastructures.

The outcomes of this Proof of Concept aim to bridge the gap between research and industrial deployment, providing a validated pathway for CO₂ recycling in hard-to-abate sectors and supporting the future establishment of a spin-off dedicated to the commercialization of integrated carbon capture and utilization technologies.

Key words: CO₂ capture, CO₂ utilization, membrane separation, electrochemical CO₂ reduction, circular economy, hard-to-abate sectors, life cycle assessment, techno-economic analysis, renewable electricity, integrated CO₂ recycling plant.

References:

1. Proyectos I+D Textil Santanderina, S.A. Available: <https://santanderinagroup.com/es/proyectos-id/>. Accessed 09/04/2026.
2. CAPTUS project. Available: <https://captusproject.eu/>. Accessed 09/04/2026.
3. Fernández-Caso, K.; Díaz-Sainz, G.; Alvarez-Guerra, M.; Irabien, A. Electroreduction of CO₂: Advances in the Continuous Production of Formic Acid and Formate. *ACS Energy Letters*, 2023, 8, 4, 1992-2024.
4. Andrea Torre-Celeizabal, Francesca Russo, Franceso Galiano, Alberto Figoli, Clara Casado-Coterillo, Aurora Garea. Green Synthesis of Cellulose Acetate Mixed Matrix Membranes: Structure–Function Characterization. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2025, 13, 3, 1273-1270.

УДК 629.1

АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ ЕЧИМИ

Рахимов Фарҳад Хушбакович,

*Тошкент кимё-технология институти профессори, т.ф.д. Toshkent shahri,
O'zbekiston, +998909343166;*

Субонов Дилмурод Ражабович,

*Тошкент амалий фанлар университети изланувчиси, Toshkent shahri,
O'zbekiston, +998954505340*

Матчонова Наргиз Нортаевна,

*Жиззах политехника институти доценти, т.ф.ф.д. Jizzax shahri.
O'zbekiston; +998915666910*

Аннотация. Ушбу мақолада транспорт воситалари атмосфера ҳавосини турли захарли газлар билан ифлослантириш ҳолати ўрганилган. Маҳаллий базальт пилик (ровинг)дан қўшимча қиймат олиш йўналишида яратилган тўлдирилган базальт шнуридан фойдаланиб, автотранспорт воситалари сўндиргичи (глушитель) ни такомиллантириш имкониятлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: базальт тола, базальт пилик (ровинг), базальт шнур, автомобил двигатели, катализатор, резанатор, сўндиргич, ёниш чиқиндилари.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 6-июлдаги “2022–2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-307-сон [1] қароридан соҳа

вазирликлари, ишлаб чиқариш ва хўжалик бирлашмалари, таълим муассасалари мутахассислари олдида фан, олий таълим ва ишлаб чиқариш ҳамкорлигини янги сифат босқичига олиб чиқиш, қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш, маҳаллий хомашё ва иккиламчи ресурслар асосида замонавий қурилиш ва бошқа мақсадли композицион материаллар турларини кўпайтириш вазифалари юклатилган. Жумладан, 7-илова 50-бандидаги “Маҳаллий базальт толалари асосида мақсадли трикотаж мато ва маҳсулотлар олиш технологиясини яратиш” мавзуси доирасида олиб борилган илмий изланишлар базальт пилик (ровинг)дан кўшимча қиймат яратишга йўналтирилган ноанъанавий материаллар, яъни тўлиргичли ва тўлдигичсиз базальт шнур олиш имкониятини яратди [2].

Маҳаллий бозоримиз учун нисбатан инновацион маҳсулот, яъни тўлдиргичли ва тўлдиргичсиз базальт шнурларни ишлатишнинг янги йўналиши сифатида автотранспорт воситаларидан чиқаётган чиқинди газларнинг атроф-муҳитга зарарли таъсирини камайтиришда фойдаланишни мақсадли деб топдик. Бунда, экология ва атроф-муҳитни зарарловчи омиллар, яъни автомобил двигателларидан ажралиб чиқиб, ҳеч қандай тозалашларсиз атмосфера ҳавосига қўшилиб кетаётган ёниш чиқиндиларини камайтириш кўзда тутилган.

Мазкур техник ечим Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5863-сонли фармони [3] билан барқарор ривожланиш тамойилларига асосланиб табиатни асраш, экологик барқарорликни таъминлаш, иқлим ўзгаришига мослашиш, “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва ифлосланишни камайтириш орқали аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш ва бой табиий ресурсларни келажак авлодга етказиш борасида белгиланган вазифаларга тўлақонли мос.

Илмий манбаларда [4, 5] келтирилишича транспорт воситалари атмосфера ҳавосини турли захарли газлар билан ифлослантиришдан ташқари, дунё аҳолисининг нафас олиши учун зурур кислороддан 3-4 марта кўп кислород сарфлайди. Битта автомобиль двигателининг йиллик кислород сарфи 20-30 кишининг йил давомида нафас оладиган кислородига тенг.

Транспорт воситалари катта миқдорда кислород сарфлайди, атмосферага ҳар хил газлар (ис гази, азот оксиди, углеводородлар, кўрғошиннинг захарли бирикмалари, чанг, қурум ва бошқалар) ни чиқаради. Автотранспорт воситалари атмосфера ҳавосини азот оксиди билан 45,7 %, углеводородлар билан 42 % зарарлантиради. Ер юзида бир йилда жами ҳавога чиқариб ташланадиган 100 млн тоннага яқин ис газининг 75,5 млн тоннаси ёки 78 % и автотранспорт воситалари ҳиссасига тўғри келади. Шаҳарлар ҳавосининг 60 % и захарли автотранспортнинг чиқинди газлари ҳисобидандир. Ҳисоб-китобларнинг кўрсатишича, бир йилда 1 та автомобиль ўртача 4 тонна оксигенни ҳаводан олиб, ташқи муҳитга 800 кг ис гази, 40 кг азот оксиди ва 200 кг атрофида турли захарли моддалар, жумладан, углеводородларни чиқаради.

Автотранспорт воситалари ички ёнув двигателидан чиқадиган захарли газларни миқдорини камайтириш қабул қилувчи қувур, катализатор, резанатор ва сўнгги босқичда сўндиргич (глушитель) орқали уларнинг атроф-муҳитга ташланишида улар таркибидаги зарарли компонентларни камайтириш ва самарали ушлаб қолиниши билан кечади (1-расм).

1-расм. Автотранспорт воситалари чиқинди газларини чиқариш тизими ва шовқинини сўндиргич жойлашуви кетма-кетлиги

Катализатор – чиқинди газлар зарарлигини камайтиради, чала ёнган ёнилгининг тўлиқ ёниш жараёнини тезлаштириб, резонаторга чиқинди газларнинг ўтишини таъминлайди. Резонатор шовқинни пасайтиради, чакнашларни сўндириб зарарли газлар миқдорини камайтиради. Сўнгги босқичда сўндиргич шовқин, чиқинди газлар товуш тебранишларини пасайтиради ҳамда қўшимча филтрлари бўлган тақдирда чиқинди газларни ушлаб қолиш эвазига уларнинг зарарлиги миқдорини камайтиради. Автотранспорт воситалари чиқинди газларини чиқариш тизими шовқинини сўндиргичи конструкцияси одатда тўрт хил бўлиши мумкин (2-расм).

2-расм. Автотранспорт воситалари сўндиргичи турлари:

1-чекланган, 2-акс эттирувчи, 3-резонансли, 4-зарарли газларни ушловчи

Тўртинчи турдаги сўндиргич конструкциясида тешикчали қувурдан чиқаётган зарарли газлар товуш тебранишлари сўндирилади ҳамда унда жойлаштирилган термо барқарор филтрловчи материаллар (металл қириндиси, шиша, базальт тола ва х.к.) чиқинди газларни (1-жадвал) маълум миқдорда ушлаб қолади.

1-жадвал

Автотранспорт воситалари чиқинди газлари таркиби

Чиқинди газлар таркибидаги моддалар номи	Миқдори, %	
	бензин ёқилғили двигателлар	дизель ёқилғили двигателлар
азот	74-77	76-78
кислород	0,3-8,0	2-18
сув	3,0-5,5	0,5-4,0
углерод-II оксиди	5-12	1-10

углерод оксиди	1-10	0,02-0,50
азот оксиди	0-0,8	0,001-0,400
углеводородлар	0,20-0,30	0,1-0,10
олтингугурт газы	0,002	0,03
курум, г/м ³	0,04	0,1-1,5
бензопирин, г/м ³	0,0002	0,00001

Хорий тажрибасида дизель двигателлари билан ишловчи автотранспорт воситалари чиқинди газларини чиқариш тизимида “сажевый фильтр”, яъни курум филтрларидан фойдаланилади [6]. Бунинг асосий сабаби дизель ёқилғи ёниш жараёнида чиқинди газлар таркибидаги курум (“сажа”) ҳаво ва сувни ўта ифлослантиришидандир. Мазкур филтрлар нархи жуда қиммат бўлиб, ишлаш жараёнида қисқа муддатда тўлиб қолади. Бу эса ўз навбатида автотранспорт воситаси двигатели қувватининг пасайишига олиб келади ҳамда филтрнинг регенерациясига эҳтиёж туғдиради.

Бензин, газ ёқилғиси билан ишлайдиган автотранспорт воситалари сўндиргичида ҳажмли толали материаллар (шиша, базальт ва ҳ.к.) ишлатилиши билан боғлиқ техник ечимлар ҳам мавжуд [7-9]. Бунда ҳажмли толаларнинг специфик хусусиятлари синувчанлиги, термо барқарорлиги, кислота ва ишқорий муҳитга чидамлилиги ва ҳ.к.) катта аҳамият касб этади. Қолаверса, ҳажмли толалар сўндиргичга жойлаштирилиш жарараёнида унинг деталлари орасида сиқилиб қолади, синади ва ўз навбатида чиқинди газлар ҳаракат тезлиги таъсирида камаяди, шунингдек, регенерация ва қайта регенерация жараёнларида ўз ҳажмлилигини йўқотади.

Юқорида келтирилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида янги таклиф этилаётган сўндиргич (глушитель) маҳаллий базальт толаларидан тайёрланган тўлдиргичли шнур билан тўлдирилди. Базальт толалари, жумладан, улардан олинган маҳсулотлар юқори температура ва коррозияга чидамли, агрессив муҳит, тузлар, кислоталар, ишқорий эритмалар таъсирига бардошли. Ушбу хусусиятлар уларнинг регенерация жараёнларида жуда асқотади.

Шнур ичида жойлашган толалар (шиша, базальт, сорбцион ва ҳ.к.) дисперс (фаол кўмир, алюминий оксиди кукуни ва ҳ.к.) газлар оқидамида яхши ушлаб турилиши ва регенерация асосида қайта-қайта ишлатилганда ҳажмлилигини сақлаши аниқланди. Ушбу қонуниятга кўра корпуснинг ички ҳажмини толали ёки дисперс тўлдирилган базальт шнур билан тўлдириш орқали ички ёнув двигателининг чиқинди газлари шовқинини юқори самарали сўндиргичи шакллантирилди. Ички ёнув двигатели чиқинди газларининг шовқинини сўндиргич конструкцияси дастлабки намуналари олинди, бунда корпуснинг ички ҳажми толали (1-вариант), дисперс (2-вариант) ёки толали ҳамда дисперс (3-вариант) тўлдирилган базальт шнури билан тўлдирилиши мумкинлиги асосланди.

Жиззах политехника институти мутахассислари билан ҳамкорликда сўндиргич (глушитель) тажриба намунаси яратилди, мазкур техник ечимнинг ҳуқуқий химоясини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк марказига тегишли талабнома топширилди.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий базальт пилик (ровинг)дан кўшимча қиймат олиш йўналишида яратилган тўлдирилган базальт шнуридан фойдаланиб, автотранспорт воситалари сўндиргичи (глушитель) ни такомиллантириш имкониятлари тадқиқ этилган. Жумладан, адабиётлар шарҳи асосида транспорт воситалари атмосфера ҳавосини турли заҳарли газлар билан ифлослантириш ҳолати ўрганилган. Автомобил двигателларидан ажралиб чиқиб, ҳеч қандай тозалашларсиз атмосфера ҳавосига қўшилиб кетаётган ёниш чиқиндиларини камайтириш мумкинлиги асосланган.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-307-сон қарори.
2. Ф.Рахимов, Н.Матчонова, А.Рафиков, Х.Рўзиев, И.Аббазов. Иссиқлик изоляция

базальт шнури. UZ FAP 2483, от 14.02.2023, опуб. 29.04.2024 г

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5863-сонли фармони.

4. И.Б.Иброҳимов. Автотранспорт воситаларидан чиқадиган захарли газлар инсон саломатлигига ва атроф-муҳидга таъсири. EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SPECIAL SERIES «OUTCOMES IN CRIMINAL-PROCEDURAL RELATIONS»
<https://zenodo.org/records/7568278>

5. Базаров Б.И. Научные основы энерго-экологической эффективности использования альтернативного моторного топлива: Дисс. док техн. наук.- Ташкент: ТАДИ, 2006-160 с.

6. <https://mr-glushitel.ru/stati/49-stati/432-sazhevye-filtry-naznachenie-i-ustrojstvo/>

7. RU 63454 U 1. Автомобильный глушитель. Опуб. 27.05.2007, Бюл. № 15.

8. RU 02282730. Глушитель выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания.

9. WO 2021240466. Способ изготовления композитного глушителя из волокна для двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

USE OF SEDIMENT WASTE AS SECONDARY RAW MATERIALS OF "BO‘ZSUV" DRINKING WATER FACILITY

Shavkatova D.B., M.Yu. Yunusov., B.Z. Vahobov.

Tashkent Institute of Chemical Technology . Tashkent. Uzbekistan

Abstract: *In this article, the composition of sediments generated at the "Bozsuv" drinking water facility, their physical and chemical properties are studied. The possibilities of processing the formed sediments as secondary raw materials, in particular, the prospects of using them for building materials (hard brick aggregates) are analyzed. This research is of practical importance for environmental protection and the development of waste-free technologies.*

Solving environmental problems requires great work in all fields of science and technology. Violation of the ecological state of nature - pollution of soil, air and water with substances harmful to life, poisoning, reduction of useful species of plants and animals, rapid changes of natural landscapes, emergence of new villages and cities, increase in population, growth of demand for energy, water and food, as a result of the penetration of development centers into the interior of nature - unexploited areas - cause a radical change in the human habitat. Therefore, environmental

protection is becoming an international problem not of this small region, but of a large continent, its peoples and states.

According to the analysis of data in the scientific and technical literature, the problem of environmental protection in the future will be solved first of all by creating waste-free technologies with a technological cycle. For this, it is necessary to fundamentally change some technological process or its stages, to use industrial and construction waste as secondary raw materials.

The desalination plant is located 4 km below the city of Tashkent in Zangiota district, the total area is

122 ha. It is engaged in the treatment of wastewater coming through sewer pipes of Almazor, Shaykhontakhur, Uchtepa, Yunusabad and Chilonzor districts of Tashkent city. Waste water enters the facility from D-2500 Karakamish collector, D-1700 Chilonzor collector, D-2000 South-western collectors. According to the experts of the water treatment plant, it currently receives 660-680 thousand m³/day of wastewater. According to the information of the chemical laboratory of the enterprise, the analysis of wastewater in the wastewater treatment facility is as follows:

I-table.

№	Name of indicators	Unit of measure	Input indicator
1	Hydrogen indicator - pH	pH	7,82
2	Suspended substances	mg/dm ³	98,0
3	Dry residue	mg/dm ³	444,5
4	Nitrogen ammonium salts	mg/dm ³	13,2
5	Azot nitrite	mg/dm ³	0,59
6	Azot nitrate	mg/dm ³	1,02
7	Zinc	mg/dm ³	0,225
8	Iron	mg/dm ³	0,90
9	Phosphate	mg/dm ³	1,46
10	Sulfate	mg/dm ³	72,0
11	BPK5	mg/dm ³	33,0
12	XPK	mg/dm ³	117,6
13	Oil products	mg/dm ³	0,26
14	Chromium+6	mg/dm ³	0,069
15	Chloride	mg/dm ³	61,7
16	SSFM	mg/dm ³	4,1
17	Mis	mg/dm ³	0,026
18	Move index	1 dm ³ amount in	238mln

At the final stage of the process of decontamination of waste water in the wastewater treatment facility, the precipitated waste was separated and dried at room temperature, then dried in a laboratory dryer at 100°C, 600°C and 900°C, reduced to a powder state and analyzed spectroscopically. The following substances were found in the waste.

II-table.

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0950	mass%	0.0004	0.0001	0.0003
2	Br	0.0030	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
3	I	0.0051	mass%	0.0003	0.0007	0.0022
4	MgO	1.33	mass%	0.0191	0.0306	0.0918
5	Al ₂ O ₃	5.74	mass%	0.0169	0.0127	0.0382
6	SiO ₂	21.1	mass%	0.0215	0.0061	0.0182
7	P ₂ O ₅	3.48	mass%	0.0061	0.0045	0.0135
8	SO ₃	2.57	mass%	0.0039	0.0016	0.0047
9	K ₂ O	1.10	mass%	0.0068	0.0046	0.0138

10	CaO	7.15	mass%	0.0152	0.0027	0.0080
11	TiO2	0.474	mass%	0.0028	0.0023	0.0070
12	V2O5	0.0095	mass%	0.0010	0.0028	0.0083
13	Cr2O3	0.0781	mass%	0.0007	0.0003	0.0009
14	Fe2O3	2.96	mass%	0.0029	0.0016	0.0049
15	Co2O3	0.0128	mass%	0.0010	0.0031	0.0093
16	NiO	0.0029	mass%	0.0002	0.0004	0.0011
17	CuO	0.0438	mass%	0.0004	0.0002	0.0007
18	ZnO	0.265	mass%	0.0008	0.0002	0.0005
19	Ga2O3	(0.0003)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007
20	SeO2	0.0006	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
21	Rb2O	0.0062	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
22	SrO	0.0328	mass%	0.0001	0.0001	0.0003
23	Y2O3	0.0020	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
24	ZrO2	0.158	mass%	0.0010	0.0004	0.0012
25	Nb2O5	0.0017	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
26	MoO3	(0.0027)	mass%	0.0005	0.0011	0.0034
27	Ag2O	0.0010	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
28	SnO2	0.0032	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
29	BaO	0.0519	mass%	0.0010	0.0017	0.0050
30	Ta2O5	(0.0038)	mass%	0.0007	0.0020	0.0060
31	Ir2O3	0.0029	mass%	0.0002	0.0005	0.0014
32	Au2O	0.0011	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
33	PbO	0.0136	mass%	0.0002	0.0001	0.0003
34	Eu2O3	0.0572	mass%	0.0014	0.0021	0.0062
35	Dy2O3	(0.0093)	mass%	0.0023	0.0069	0.0206
36	U3O8	0.0020	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006

Analyzed result (FP method, Scatter)

I-picture (X-ray **Fluorescence**)
Spectrum

II- picture FTIR (Fourier Transform Infrared)

According to the technological system introduced in the wastewater treatment plant at the wastewater treatment plant, the wastewater received for detoxification is subjected to mechanical, biological, and chemical disinfection processes, brought to a state that meets the requirements of relevant regulatory documents, and discharged into the wastewater channel. In this case, the residual chlorine in the waste water is equal to 1.5mg/l, and the substances that make up the bacterial cell protoplasm are oxidized and killed as a result of treatment with sodium hypochlorite.

The sediments generated at the "Bozsuv" drinking water facility contain natural minerals, organic substances, and useful microelements, which can be used as secondary raw materials in industry and agriculture. In particular, these wastes can be effectively used in the production of construction materials. Such an approach not only reduces the problem of waste disposal, but also makes it possible to produce new products that are economically and environmentally beneficial. According to the information in the technical literature [6], these oxide substances can be used as a basis for reducing the types of main mineral raw materials included in the mass in the production of products such as building bricks, ceramic tiles, colorless and colored glass products, cement, construction concrete from the types of silicate industry products, adding them in full or partial amounts, reducing the temperature of thermal treatment for product formation, and improving their

properties. This, in turn, is the basis for recycling secondary industrial waste, solving environmental problems, saving the main mineral raw materials, reducing the amount of fuel consumed due to low-temperature production of the product, and achieving appropriate economic efficiency.

References:

1. Q.X. Muftaydinov, H.M. Qodirov, E.Yu. Yulchiyev *Ekologiya*. Toshkent-2020
2. Duno bo`ylab ensiklopediya: <http://www.krugosvet.ru>
3. [www. Uznature.uz](http://www.Uznature.uz).
4. Юнусов М. Ю., Бабаев З. К., Матчонов Ш. К., и др. О возможности использования кобальтосодержащих отходов металлургического производства для получения цветных стекол и стеклоэмали // *Стекло и керамика*. 2022. Т. 95, № 8. С. 10 – 18. DOI: 10.14489/glc.2022.08.pp.010-018.
5. Ражабов Ш.Ш. Мирзакулов Х.Ч., Юнусов М.Ю. Физико-химические свойства песочных отходов содового завода и их влияние на прочность бетона.
6. «ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТНЫХ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 95-летию лаборатории Химии и химической технологии силикатов ИОХХ АН РУз и 70-летию д.х.н., проф. З.Р.Кадыровой международной научно-технической конференции-2025

EXTRACTION OF SECONDARY BARIUM SALTS FROM DYE WASTE AT ALUTEX ENTERPRISE.

Xusnudinov O.X. Igitov F.B. Axmedjonova D.A.
Tashkent Institute of Chemical Technology.

Abstract Today, scale testing of polymer-dust paints is used in the production of aluminum profiles. The amount generated during flight contains a large amount of mineral fillers, particles, and barium compounds. This study examined effective methods for obtaining barium from the "Alutex" organization. Methods used. The composition of the waste was verified using XRF (X-ray fluorescence) analysis using the FP (Fundamental Parameters) method. Thermal destruction was performed to decompose the organic mass, followed by the restoration of the mineral residue.

Keywords: Alutex, powder coating, paint, XRF (X-ray fluorescence), Ba

Introduction "Alutex" is the main industrial enterprise for the production of aluminum frames and aluminum doors and windows, primarily in the CIS countries and Uzbekistan. During the production of aluminum profiles, the products of the "Alutex" enterprise are colored using the powder coating method. In the powder coating method, the coloring agent is applied to the surface of the profile in a dry state. The applied paint is placed evenly on the surface of the profile and protects it from moisture, dust, and corrosion. Although this method has the main advantages of uniform paint application and paint savings, it also has a number of disadvantages.

The main disadvantage is paint particles that remain in the air as aerosols during the spraying process. In this case, it is considered dangerous for the staff of the paint shop. Therefore, air exchange units are located in the paint shop, and the painting units are installed in a hermetically sealed area. Air leaving the building is passed through special filters and then removed.

The paint masses obtained from the filter cannot be used for re-painting due to their mixing with dust particles in the air. These masses are collected as waste. The waste composition of the mass taken for the study was studied using XRF (X-ray fluorescence) analysis (FP method).

Analyzed result(FP method. Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0272	mass%	0.0002	0.0002	0.0007
2	Al	0.302	mass%	0.0029	0.0034	0.0103
3	Si	0.337	mass%	0.0019	0.0030	0.0090
4	S	2.79	mass%	0.0022	0.0021	0.0062
5	Ca	0.183	mass%	0.0021	0.0026	0.0077
6	Sc	0.0149	mass%	0.0012	0.0033	0.0098
7	V	0.203	mass%	0.0033	0.0092	0.0276
8	Mn	0.0859	mass%	0.0024	0.0065	0.0194
9	Fe	1.29	mass%	0.0035	0.0027	0.0081
10	Cu	0.0019	mass%	0.0002	0.0004	0.0012
11	Zn	0.0022	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
12	Sr	0.358	mass%	0.0007	0.0006	0.0019
13	Zr	0.631	mass%	0.0020	0.0007	0.0020
14	Sn	0.0302	mass%	0.0005	0.0006	0.0017
15	Sb	0.0070	mass%	0.0004	0.0008	0.0025
16	Te	0.0161	mass%	0.0005	0.0010	0.0029
17	Ba	17.4	mass%	0.105	0.0224	0.0672
18	Nd	0.468	mass%	0.0194	0.0521	0.156
19	Eu	0.647	mass%	0.0065	0.0080	0.0239

Based on the results obtained, it can be stated that the waste contains 1. The amount of barium (Ba) turned out to be very high. According to the analysis, the barium content in the sample is 17.4 wt%. This is a very high indicator and provides grounds to consider this waste as a rich raw material for obtaining barium. Barium is used in paints as a filler (BaSO₄) or a pigment.

Barium can be in the form of: Sulfate or Carbonate. The analysis shows that Sulfur is 2.79 mass%. Calculation: If all sulfur is contained in barium sulfate (BaSO₄), then 2.79% corresponds to approximately 11.9% Ba. It follows that 70% of barium is contained in barium sulfate (BaSO₄), while the remaining 30% may be barium carbonate (BaCO₃) or other compounds. This means that the barium "heating" method (BaSO₄ → BaS) is the most effective.

According to the analysis results, the sum of all elements is 24.8%. The remaining ~75% of the mass is accounted for by invisible light substances: Carbon (C), Oxygen (O), and Hydrogen (H). This confirms the presence of a large number of organic binders (resin, oil, polymers) in the waste. To extract barium, organic substances and polymers are heated to 500-600 °C in an oxygenated or non-oxygenated state and converted into a gas by combustion. As a result, only mineral ash remains.

The resulting ash is mixed with crushed coke (coal) and heated to 1000°C:

At this stage, barium is in a "soluble" state.

Liquidation

Wash the resulting mass with hot water. BaS dissolves in water, but impurities such as Fe, Zr, Si remain in the precipitate.

The resulting solution is separated from the precipitate and reacted with HCl.

The resulting barium chloride salt is water-soluble and is a valuable raw material for the chemical industry.

Conclusion

Polymer dust, formed during the painting of aluminum profiles at the "Alutex" enterprise, serves as a valuable technogenic raw material. The mass fraction of barium in the waste is 17.4%. This amount is a high indicator that is close to the capacity for industrial barium production. Thus, the disposal of economic waste is justified. The ratio of sulfur content (2.79%) to barium content

indicates that barium primarily contains barium sulfate (BaSO_4), which is insoluble in water and acid. To extract it, it is necessary to apply direct acid, so the most optimal method is thermal treatment (transfer to BaS). Scientific and practical research to identify strategic metals such as Europium (0.647%) and Neodymium (0.468) in the waste composition is several times more important. The development of a technology for the parallel extraction of these metals with barium can yield a high economic effect.

References:

- Color Chemistry – Heinrich Zollinger WCH, 1987 367 pages.
- Axmetov N. S. Umumiy va noorganik kimyo. - M.: Oliy maktab, 2001. - 743 b.
- Yakovlev A.D. Kukunli bo'yoqlar. - L.: Kimyo, 1987. - 216 b.
- Beckhoff B. va boshqalar. Amaliy rentgen lyuminesstent tahlili qo'llanmasi. - Springer, 2006. – 878 b.
- Alutex korxonasi uchun ichki reglament ma'lumotlari.

FLUORESSENT NURLANISH SPEKTRINING TUZILISHI VA YASHIL O'SIMLIK BARGLARIDAGI FOTOKIMYOVIY JARAYONLAR ORASIDAGI BOG'LANISHNING TAHLILI

Muxamedov A.A.¹, Ernazarov Sh.N.¹, Gulboyev M.Q.²

¹Fizika va energetika kafedrası

²Energetika 2-kurs talabasi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Fluorescent nurlanish spektrining tuzilishi va yashil o'simlik barglaridagi fotosintetik apparatda sodir bo'ladigan fotokimyoviy reaksiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish asosida lazer nurlanishi bilan induksiyalangan fluorescent spektrlar orqali o'simliklarni diagnostika qilish mumkin ekanligi to'g'risida xulosaga kelingan.

Kalit so'zlar: lazer, fluoressensiya, spektr, yashil o'simlik, fotokimyoviy jarayon, xlorofill.

Bugungi kunda yashil o'simliklar holatini masofadan turib ekspress diagnostikalash, ularning biomassasini, fiziologik holatini aniqlash, hosildorligini bashorat qilish, mineral oziqlantirish, turli kasallanishlarning oldini olish, suv resurslaridan samarali foydalanish usullarini ishlab chiqish va ekologik vaziyatni tadqiq qilish kabi ilmiy-amaliy masalalarni hal qilish dolzarb vazifa hisoblanadi [1]. Lazer nurlanishi yordamida o'simlik bargidan chiqariladigan ikkilamchi nurlanish spektrlarini qayd qilish asosida stressli vaziyatlardagi o'simliklarning holatini aniqlash va ularning fotosintetik apparatining ishlash mexanizmlarini o'rganish alohida qiziqish uyg'otadi. Bu tadqiqotlar uyg'ongan xlorofill molekularidan fluorescent nurlanish tarzida chiqayotgan energiya bilan elektronlarning zanjir bo'ylab ko'chishi va energiya uzatilishi bilan bog'liq fizik jarayonlarni chuqurroq tushunish uchun asos bo'lishi mumkin [2]. Fluorescent nurlanishning spektral shakli va fotosintetik apparatning ishlashi o'rtasida mavjud bog'liqlikni aniqlash masofaviy o'lchov natijalarini to'g'ri talqin qilish uchun muhim ahamiyat kasb qiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari induksiyalangan-lazer fluoressensiyasining absolyut qiymatlari hamda uning spektral shakli o'simliklarning fiziologik holatiga bog'liqligini ko'rsatdi. Bu o'z navbatida, o'simlik barglarining subhujayra doirasida sodir bo'ladigan fotobiologik va fotokimyoviy jarayonlarni o'rganishda induksiyalangan-lazer fluorescent spektroskopiyasining qo'llanilishi yangi imkoniyatlarni ochadi. Ushbu obyektlarning eng murakkabi o'simliklar bo'lib, ularning barglari suvli eritmalarni o'zida saqlaydigan pigmentli hujayralari nurlanishni yutadi va uzatadi. To'liq uzunliklarining ko'rinadigan diapazonida o'simlik bargiga tushadigan yorug'lik energiyasining katta qismi yutiladi va energiyaning yutilmagan qismi asosan nurlanish tarzida chiqariladi. Bunday holda, chiqarilgan nurlanishning spektral xususiyatlariga o'simlik pigmentlari, asosan, xlorofill ta'sir qiladi.

Agar o'simlik stress holatda bo'lsa, xlorofill hosil bo'lishi pasayadi, bu esa spektrning mos keladigan qismlarida yutilish intensivligining o'zgarishiga olib keladi. O'simliklarning yashash muhitining fizik ko'rsatkichlarining o'zgarishi – mineral ozuqa moddalarining yetishmasligi, namlik tanqisligi va atrof-muhit holati ularning spektral qiyofasini o'zgarishiga olib keladi [3].

Bunday signal ikkilamchi nurlanish bo'lib, siljigan chastotada chiqariladigan floressensiyadir. Tajribalar o'tkaziladigan paxta o'simliklari bilan parallel ravishda sog'lom (nazoratdagi) o'simliklarning fluoressensiya spektrlari qayd etildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, nazoratdagi paxta o'simliklarida ikkita aniq qayd etilgan fluoressensiyaning maksimumi mavjud bo'lib, ular spektrning qizil sohasida lokalizatsiya qilingan. Maksimumlardan biri (asosiy cho'qqi) 685 nm da kuzatiladi, ikkinchisi esa kamroq intensivlikdagi maksimumi to'liq uzunligining 735 nm sohasida lokalizatsiya qilingan (1-rasm).

1-rasm. Paxta o'simligining sog'lom (nazorat) bargi xlorofillning fluoressent spektri (o'yg'otuvchi to'liq uzunligi $\lambda = 632 \text{ nm}$)

2-rasm. Paxta o'simligi bargining fiziologik holatining spektrlari (uyg'otuvchi to'liq uzunligi $\lambda = 632 \text{ nm}$). 1 - nazorat o'simliklari, 2 - mineral oziqlanish yetishmasligiga duchor bo'lgan (ishonchlilik oralig'i 0,95 ishonchlilik ehtimolida).

Xlorofill tarkibini va o'simliklar barglarining indutsirlangan-lazer fluoressent spektral egri chizig'ining tahlili (2-rasm) shuni ko'rsatdiki, substratga mineral oziqlanishning asosiy elementlari (azot, fosfor va kaliy) qo'shilmagan sharoitda yetishtirilgan paxta o'simligi sog'lom (nazoratdagi) o'simlikdan pastroq fluoressent spektrlari bilan farq qiladi. Bu o'zgarishlar tilakoid membranalaridagi pigment-oqsil kompleksi tarkibidagi o'zgarishlardan dalolat beradi, bu elektronlar uzatilishining buzilishiga, ya'ni ETZ orqali keladigan elektronlarni qabul qilishning "yopilishiga" olib keladi. Natijada xlorofill molekularining rekombinatsiyasi va fluoressensiyaning chiqishini ortishi sodir bo'ladi. Birlamchi elektron qabul qiluvchidan (plastoxinon Q_A) elektron transport zanjirining keyingi komponentlariga o'tishi bloklangan barcha holatlarda fluoressensiyaning chiqishi kuchayadi. Xuddi shunday natijalar o'simliklarga diuron gerbitsidi bilan ishlov berilgan xollarda ham kuzatilgan. Shu bilan birga, azot va fosfor yetishmovchiligida 690 va 740 nm da fluoressensiyaning intensivligini ikki yoki uch marta kamayishi kuzatiladi. Bu holatni faqat ushbu elementlarning yetishmasligi natijasida o'simlik barglardagi xlorofill miqdorini kamayishi va shunga mos ravishda fluoressent molekulari sonining kamayishi bilan izohlash mumkin. Shu sababli, mineral stressinging eng ishonchli ko'rsatkichi spektrning shaklidagi o'zgarishlar (685 va 735 nm dagi maksimumlar nisbati), FS I va FS II o'rtasida energiyaning turlicha taqsimlanishi bilan bog'liqligi orqali tushuntirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lysenko V.S. Varduni T.V. Soier V.G. Krasnov V.P. C. Plant chlorophyll fluorescence as an environmental stress characteristic: a theoretical basis of the method application. Photosynth. Res. – 2007. – Vol.92. – R. 261–271. <https://fundamental-research.ru/en/article/view?id=31109>
2. A. Massacci, S.M. Nabiev, L. Pietrosanti, S.K. Nematov, T.N. Chernikova, K. Thor, J. Leipner. Response of the photosynthetic apparatus of cotton (*Gossypium hirsutum*) to the onset of drought stress under field conditions studied by gas-exchange analysis and chlorophyll fluorescence imaging. Plant Physiology and Biochemistry, - 2008, - Vol. 46 (2). - P. 189-195.
3. Briantais J.-M.et.al. A quantitative study of the slow decline of chlorofyll *a* fluorescence in isolated chloroplasts / J.-M. Briantais, C. Vernotte, M. Picaud, G. H. Krause // Biochim. et Biophys. Acta. - 1979. - V. 548, № 1. - 128 p)

OQOVA SUVLARNI BIOKIMYOVIY TOZALASH INSHOOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA EKOLOGIK SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Mirsoatova Robiya Jaxongir qizi

Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch
doktoranti

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, DSc, prof.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti kafedra professori

Annotatsiya. Mazkur tezisda oqova suvlarni biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirish orqali ekologik samaradorlikni oshirish masalalari yoritilgan. Biokimyoviy tozalash sanoat va kommunal oqova suvlar tarkibidagi organik ifloslantiruvchi moddalarni mikroorganizmlar yordamida parchalanishiga asoslanadi. Mavjud tozalash inshootlarining samaradorligini oshirish uchun aeratsiya tizimlarini modernizatsiya qilish, faol loyqa jarayonini optimallashtirish, biologik reaktorlarning ish rejimini takomillashtirish, energiya sarfini kamaytirish va tozalangan suvdan qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biokimyoviy tozalash jarayonlarini texnologik jihatdan takomillashtirish oqova suvlar tarkibidagi organik moddalar, azot va fosfor birikmalari miqdorini kamaytirish, suv havzalariga tushadigan antropogen yuklamani pasaytirish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oqova suv, biokimyoviy tozalash, faol loyqa, aerotenk, biologik reaktor, ekologik samaradorlik, organik ifloslanish, KBBE, KBKE, nitrifikatsiya, denitrifikatsiya.

Kirish. Hozirgi kunda sanoat korxonalarini, kommunal xo'jalik obyektlari va aholi punktlarida hosil bo'layotgan oqova suvlar atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, oqova suvlar tarkibidagi organik moddalar, biogen elementlar, sirt-faol moddalar, yog'lar, neft mahsulotlari va boshqa ifloslantiruvchi komponentlar suv havzalarining tabiiy o'zini-o'zi tozalash qobiliyatini pasaytiradi [1-2].

Oqova suvlarni tozalashda mexanik, fizik-kimyoviy va biologik usullar keng qo'llaniladi. Ular orasida biokimyoviy tozalash usuli organik ifloslantiruvchi moddalarni chuqur parchalanishini ta'minlashi bilan ajralib turadi. Mazkur jarayon mikroorganizmlar faoliyati asosida kechib, oqova suv tarkibidagi erigan va kolloid holatdagi organik moddalarni oksidlab, nisbatan zararsiz mahsulotlarga aylantiradi [3]. Shu sababli oqova suvlarni biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirish nafaqat tozalash samaradorligini oshirish, balki suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va barqaror rivojlanish talablariga javob berish uchun ham dolzarb masala hisoblanadi [5, 6].

Oqova suvlarni yetarli darajada tozalamasdan suv havzalariga chiqarish quyidagi salbiy oqibatlariga olib keladi:

- suv havzalarida kislorod tanqisligi yuzaga keladi;
- organik moddalarning parchalanishi natijasida yoqimsiz hidlar va toksik birikmalar hosil bo'ladi;

- suv ekotizimlarida biologik muvozanat buziladi;
- baliqlar va boshqa gidrobiontlarning yashash sharoiti yomonlashadi;
- aholi salomatligi uchun xavf ortadi.

Ayniqsa, kislorodga bo'lgan biokimyoviy ehtiyoj— KBBE va kislorodga bo'lgan kimyoviy ehtiyoj— KBKE ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi suv havzalarining ifloslanish darajasini belgilovchi muhim mezonlardan biridir. Shuning uchun mavjud biologik tozalash inshootlarini zamonaviy texnologik yechimlar asosida takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi oqova suvlarni biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirish orqali tozalash samaradorligini oshirish, ifloslantiruvchi moddalarning suv havzalariga tushishini kamaytirish va ekologik samaradorlikka erishishdan iborat [7].

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Oqova suvlarni biokimyoviy tozalash jarayonlarining nazariy asoslarini o'rganish.
2. Mavjud biologik tozalash inshootlarining texnologik holatini tahlil qilish.

3. Aerotenk, biofiltr, faol loyqa tizimi va ikkilamchi tindirgichlarning ish samaradorligini baholash.
4. Biokimyoviy tozalash jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash.
5. Tozalash inshootlarini takomillashtirish bo'yicha texnologik takliflar ishlab chiqish.
6. Taklif etilayotgan chora-tadbirlarning ekologik samaradorligini asoslash.

Asosiy qism

Oqova suvlarni biokimyoviy tozalash jarayoni mikroorganizmlarning hayot faoliyati natijasida organik moddalarni parchalanishiga asoslanadi. Bu jarayon odatda aerob va anaerob sharoitlarda amalga oshiriladi. Aerob jarayonda mikroorganizmlar kislorod ishtirokida organik moddalarni karbonat angidrid, suv va biomassa holatiga aylantiradi. Anaerob jarayonda esa organik moddalar kislorodsiz sharoitda parchalanib, metan, karbonat angidrid va boshqa mahsulotlar hosil qiladi [8].

Kommunal va sanoat oqova suvlarini tozalashda aerotenkler, biofiltrlar, biologik hovuzlar, membranali bioreaktorlar va anaerob reaktorlar keng qo'llaniladi. An'anaviy aerotenkler faol loyqa asosida ishlaydi. Faol loyqa tarkibida bakteriyalar, zamburug'lar, protozoylar va boshqa mikroorganizmlar mavjud bo'lib, ular oqova suv tarkibidagi organik moddalarni o'zlashtiradi.

Biokimyoviy tozalash jarayonining samaradorligi bir qator omillarga bog'liq. Jumladan, oqova suv tarkibidagi organik moddalar konsentratsiyasi, eritilgan kislorod miqdori, muhit pH ko'rsatkichi, harorat, faol loyqa miqdori, gidravlik ushlab turish vaqti, loyqa yoshi, aeratsiya jadalligi va toksik moddalar mavjudligi jarayonning borishiga bevosita ta'sir qiladi [9].

Mavjud tozalash inshootlarida ko'p hollarda quyidagi muammolar kuzatiladi:

aeratsiya tizimlarining eskirganligi; energiya sarfining yuqoriligi; faol loyqa tarkibining barqaror emasligi; ikkilamchi tindirgichlarda loyqaning yaxshi cho'kmasligi; azot va fosfor birikmalarini yetarli darajada kamaytirilmasligi; texnologik jarayonlarning avtomatlashtirilmaganligi; tozalangan suv sifatining doimiy monitoring qilinmasligi.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun biologik tozalash inshootlarini kompleks modernizatsiya qilish talab etiladi.

Biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirish yo'llari

Biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirishda birinchi navbatda aeratsiya tizimini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. An'anaviy yirik pufakchali aeratorlar o'rniga mayda pufakchali diffuzorli aeratsiya tizimlarini qo'llash kislorodning suvga o'tish samaradorligini oshiradi. Bu esa mikroorganizmlar faoliyatini jadallashtirib, organik moddalar parchalanishini tezlashtiradi.

Ikkinchi muhim yo'nalish faol loyqa jarayonini optimallashtirishdir. Faol loyqa konsentratsiyasi, loyqa yoshi va qaytar loyqa miqdorini me'yorlashtirish orqali aerotenk ish rejimini barqarorlashtirish mumkin. Bu jarayon KBBE va KBKE ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

Uchinchi yo'nalish — azot va fosfor birikmalarini biologik yo'l bilan kamaytirishdir. Buning uchun aerotenk tarkibida anaerob, anoksik va aerob zonalarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Anaerob zonada fosfor ajralishi, anoksik zonada denitrifikatsiya, aerob zonada esa nitrifikatsiya va organik moddalarning oksidlanishi amalga oshadi.

To'rtinchi yo'nalish sifatida membranali bioreaktorlar yoki immobilizatsiyalangan mikroorganizmlar asosidagi biofiltrlarni joriy etish mumkin. Membranali bioreaktorlar faol loyqa va membranali ajratish jarayonini birlashtirib, yuqori sifatli tozalangan suv olish imkonini beradi. Bunday texnologiya suvni qayta ishlatish imkoniyatini kengaytiradi.

Beshinchi yo'nalish — texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va monitoring qilishdir. Eritilgan kislorod, pH, harorat, loyqa konsentratsiyasi, oqim sarfi, KBBE va KBKE kabi ko'rsatkichlarni doimiy nazorat qilish orqali tozalash jarayonini optimal boshqarish mumkin [10].

Rasm. Oqova suvlarni biokimyoviy tozalashning prinsipial sxemasi

Ushbu texnologik sxema oqova suvlarni faqat organik ifloslantiruvchi moddalardan tozalash bilan cheklanib qolmay, balki tarkibidagi azot va fosfor birikmalarini ham bosqichma-bosqich kamaytirishga xizmat qiladi. Sxemada mexanik, biologik va yakuniy tozalash jarayonlari o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, har bir bosqich oqova suv sifatini yaxshilashda muayyan vazifani bajaradi.

Dastlab oqova suv panjara, qumtutgich va birlamchi tindirgich orqali o'tkaziladi. Bu bosqichlarda yirik aralashmalar, qum, shag'al, og'ir mineral zarrachalar hamda cho'kuvchi muallaq moddalar ajratib olinadi. Natijada biologik tozalash bosqichlariga tushadigan gidravlik va ifloslantiruvchi yuklama kamayadi. Bu esa keyingi anaerob, anoksik va aerob jarayonlarning barqaror kechishiga qulay sharoit yaratadi.

Organik moddalarni kamaytirish asosan aerob aerotenkda amalga oshadi. Bu yerda oqova suv faol loyqa bilan aralashiriladi va havodagi kislorod berilishi natijasida mikroorganizmlar faoliyati jadallashadi. Faol loyqa tarkibidagi bakteriyalar organik moddalarni oziqa manbai sifatida o'zlashtirib, ularni karbonat anhidrid, suv va yangi biomassa hosil bo'lishi orqali parchalaydi. Shu sababli oqova suvdagi biokimyoviy kislorod sarfi va kimyoviy kislorod sarfi ko'rsatkichlari kamayadi. Bu suv havzalariga tushadigan organik yuklamani pasaytiradi va suvda kislorod tanqisligi yuzaga kelishining oldini oladi.

Azot birikmalarining kamayishi esa bir necha ketma-ket biologik jarayonlar orqali amalga oshadi. Oqova suv tarkibidagi organik azot va ammoniy birikmalari avval mikrobiologik jarayonlar natijasida ammiak yoki ammoniy shakliga o'tadi. Aerob aerotenkda kislorod yetarli bo'lgan sharoitda nitrifikatsiya jarayoni kechadi. Bunda nitrifikatsiyalovchi bakteriyalar ammoniy azotini avval nitritlarga, keyin esa nitratlarga aylantiradi. Hosil bo'lgan nitratlar ichki qayta aylanish oqimi orqali anoksik zonaga qaytariladi. Anoksik zonada erkin kislorod bo'lmagan, ammo nitratlar mavjud bo'lgan sharoitda denitrifikatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Denitrifikatsiyalovchi mikroorganizmlar nitratlarni azot gaziga aylantiradi va azot gaz holida tizimdan chiqib ketadi. Natijada oqova suv tarkibidagi umumiy azot miqdori kamayadi.

Fosfor birikmalarining kamayishi ham biologik jarayonlar bilan bog'liq. Anaerob zonada kislorodsiz sharoitda fosfor to'plovchi mikroorganizmlar o'z ichki zaxira moddalarini parchalab, fosfatlarni suvga chiqaradi. Keyingi aerob bosqichda esa ushbu mikroorganizmlar fosforni ortiqcha miqdorda o'zlashtirib, uni o'z hujayra biomassasida to'playdi. Ikkilamchi tindirgichda faol loyqa suvdan ajratiladi. Fosforning ma'lum qismi ortiqcha faol loyqa bilan birga tizimdan chiqarib yuboriladi. Shu tariqa oqova suvdagi fosfor konsentratsiyasi kamayadi.

Ikkilamchi tindirgichda biologik tozalash jarayonida hosil bo'lgan faol loyqa tozalangan suvdan ajratiladi. Loyqaning bir qismi qaytar faol loyqa sifatida yana aerotenkka yuboriladi. Bu biologik jarayonning uzluksizligini ta'minlaydi va mikroorganizmlar sonini barqaror ushlab turadi.

Ortiqcha faol loyqa esa tizimdan chiqarilib, keyingi ishlov berish — quyuqlashtirish, stabilizatsiya, suvsizlantirish va utilizatsiya bosqichlariga yuboriladi.

Keyingi bosqichda qumli filtr orqali suv tarkibida qolgan mayda muallaq zarrachalar ushlab qolinadi. Dezinfeksiya jarayonida esa patogen mikroorganizmlar zararsizlantiriladi. Natijada tozalangan suv ekologik jihatdan xavfsiz holatga keltiriladi va uni suv havzalariga chiqarish yoki texnik ehtiyojlar uchun qayta foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Umuman olganda, mazkur texnologik sxema oqova suv tarkibidagi organik moddalar, azot va fosfor birikmalarini kompleks kamaytirishga xizmat qiladi. Organik moddalarning parchalanishi suv havzalarida kislorod tanqisligi xavfini kamaytiradi. Azot va fosfor birikmalarining kamayishi esa suv obyektlarida evτροφikatsiya jarayonining oldini olishga yordam beradi. Bu esa suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash va tozalangan suvdan qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Ekologik samaradorlik

Biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirish natijasida quyidagi ekologik samaradorlikka erishish mumkin:

oqova suv tarkibidagi KBBE va KBKE koʻrsatkichlari kamayadi; suv havzalariga tushadigan organik yuklama pasayadi; azot va fosfor birikmalari miqdori qisqaradi; evτροφikatsiya xavfi kamayadi; tozalangan suvdan texnik maqsadlarda qayta foydalanish imkoniyati ortadi; oqova suvlarni tozalash jarayonida energiya sarfi optimallashtiriladi; loyqa hosil boʻlishi va uni utilizatsiya qilish tizimi yaxshilanadi; korxonalar yoki kommunal xoʻjalik obyektlarining ekologik xavfsizligi oshadi.

Biokimyoviy tozalash tizimlarining samarali ishlashi atrof-muhitga tashlanadigan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini kamaytirib, suv resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, tozalangan suvni texnik ehtiyojlar, yashil hududlarni sugʻorish yoki ishlab chiqarish jarayonlarida qayta qoʻllash suv tanqisligi sharoitida muhim ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega [11].

Kutilayotgan natijalar

Taklif etilayotgan takomillashtirish chora-tadbirlari natijasida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. Biokimyoviy tozalash jarayonining barqarorligi oshadi.
2. Organik ifloslantiruvchi moddalar miqdori kamayadi.
3. Aeratsiya tizimining energiya samaradorligi yaxshilanadi.
4. Faol loyqa mikrobiotsenozi barqarorlashadi.
5. Azot va fosfor birikmalarining chiqarilishi kamayadi.
6. Tozalangan suv sifati ekologik meʼyorlarga yaqinlashadi.
7. Suv havzalariga tushadigan antropogen yuklama kamayadi.
8. Tozalangan suvdan qayta foydalanish imkoniyati kengayadi.

Xulosa

Oqova suvlarni biokimyoviy tozalash inshootlarini takomillashtirish ekologik samaradorlikni oshirishning muhim yoʻnalishlaridan biridir. Mavjud tozalash inshootlarida aeratsiya tizimlarini modernizatsiya qilish, faol loyqa jarayonini optimallashtirish, anaerob-anoksik-aerob zonalarni tashkil etish, biologik reaktorlarni takomillashtirish va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish orqali oqova suvlarni chuqur tozalashga erishish mumkin.

Takomillashtirilgan biokimyoviy tozalash texnologiyalari suv havzalarining ifloslanishini kamaytirish, suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni taʼminlash va barqaror rivojlanish tamoyillariga mos ishlab chiqarish hamda kommunal xoʻjalik tizimlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli oqova suvlarni biokimyoviy tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy va ekologik ahamiyatga ega hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Pulatov X.L. Sanoat oqova suvlarini tozalash texnologiyasi. Toshkent, 2021. – 300 b.
2. Turobjonov S.M., Tursunov T.T., Pulatov X.L. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. T.: Musiqa, 2010. – 256 b.

3. Sultonov R.S. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari. Darslik. T.: Musiqa, 2007. – 240 b.
4. Xojitdinova M. Suv kimyosi va mikrobiologiya. Darslik. T.: Cho'lpon, 2011.
5. Jalilova A. va Xamidov A., Abduqodirova M, Kanalizatsiya va oqova suvlarni tozalash. T.: Voris nashriyot, 2012. – 200 b.
6. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/ Основы энвайронменталистики - Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2000.
7. Новиков А.В. Улучшение качества природных и очистка сточных вод: учебное пособие / А.В. Новиков, Ю.Н. Женихов. Ч. 1. 1-е изд. Твер: ТГТУ, 2006. 112 с.
8. Тимонин А.В. Инженерно-экологический справочник. 2 т - Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2003.
9. Metcalf & Eddy | AECOM. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
10. Henze M., van Loosdrecht M.C.M., Ekama G.A., Brdjanovic D. *Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design*. London: IWA Publishing, 2008.
11. Tchobanoglous G., Burton F.L., Stensel H.D. *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003.

SUVNI H-PERMUTIT ORQALI TOZALASHNING AFZALLIKLARI

Sh.I.Berdiyev, I.F.Abdulakimov, A.SH.Xadjibayev, A.P.Shokirov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotasiya. Ushbu izlanishda permutit orqali qozonxona suvlarini tozalash va qozonxona ish unumdorlini oshirish, sarf-harajatlarni kamaytirishga qaratilgan. Tozalash jarayonida vodorod-permutit qo'llanilganda suvning minerallashish darajasi sezilarli darajada kamayadi va isitish qozonlarining ekspluatatsiya jarayonlarida bu yaqqol sezilib, uning foydalanish ish koeffitsiyentini oshiradi.

Kalit so'zlar: H-permutit, adsorbsiya, solishtirma yuza, kalsiy permutit, natriy permutit, adsorbent, vodorod permutit.

Sanoat oqova suvlarini yumshatish, ularni og'ir metallardan, ayniqsa xromat ionlarini tozalash ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Amalda olti valentli xrom ionlarini qaytarishda reagent usullarni qo'llaniladi va bunda natriy sulfid, natriy bisulfid, natriy piro-sulfid va natriy ditionit kabi reaktiv qaytaruvchilarni qo'llash orqali oqova suvlarni og'ir metallardan ruxsat etilgan me'yorlargacha tozalash mumkinligini ko'rsatib o'tishgan [1,2].

Tadqiqotimizdan maqsad, permutit asosidagi oldindan tayyorlanib qo'yilgan adsorbentlarni qattiqligi yuqori bo'lgan suvlarini kalsiy, magniy ionlaridan tozalash kislotalik (pH) darajani pasaysirishdan iborat.

Sanoat oqova suvlarini tozalashning turli usullari bo'lib, kimyoviy reagentlar qo'llanganda, qayta ishlash samarali hisoblanadi, ularning asosida oksidlanish-qaytarilash jarayonlari yotadi. Lekin bu usul ham o'ziga yarasha kamchiliklarga ega: kimyoviy reagentlar sarflanadi, ko'p miqdorda deyarli qayta ishlanmaydigan shlamlar hosil bo'ladi, bundan tashqari jarayonlar kuchli kislotali muhitda olib borilgani uchun texnologik uskunalarni korroziyadan himoya qilishda sezilarli moddiy harajatlar sarf qilinishiga olib keladi.

Ma'lumki, sanoat oqova suvlaridagi og'ir metallar, ayniqsa xromat ionlarini tozalash ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Hozirgi kunda bunday oqova suvlar va chiqindi eritmalar chetdan keltiriladigan temir (II) sulfat yordamida qayta ishlanadi va zarasizlantirilgan chiqindi suvsizlantirilib, shlam ko'rinishida otvallarga olib borib tashlanadi, tashlangan chiqindi miqdoriga qarab kompensatsiya to'lovlari amalga oshiriladi. Agar xromat ionlarining miqdori kam bo'lsa, ya'ni oqova suvdagi konsentratsiyasi 1 g/l dan past bo'lsa, bunday oqova suvlar elektrokimyoviy yoki boshqa kombinirlangan usulda bema'lol ruxsat etilgan me'yorlargacha tozanishi mumkin [3,4].

Ushbu izlanishdan maqsad, permutit asosidagi adsorbentlarni qattiqligi yuqori bo'lgan sanoat oqova suvlaridagi kalsiy, magniy ionlaridan tozalashda va kislotalik (pH) darajani talab qilingan ko'rsatkichgacha tushurishdan iborat.

Ko'pgina ishlab chiqarish korxonalarida qozonxona suvlari doimiy ishlash davomida tarkibi kalsiy, magniy, temir ionlari bilan ifloslanib, qattiqligi 12-18 mg.ekv/l gacha va ba'zan undan ham ko'proq darajada oshib ketadi. Ularni tozalashda esa bentonit, glaukonit, permutit kabi minerallar asosida olingan sorbentlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

Sun'iy adsorbent bo'lgan permutit oqova suvlarni yumshatishda va tozalashda yaxshi samara beradi. Odatda natriyli permutit sanoat texnik va texnologik suvlarini yumshatishda qo'llaniladi, bunda jarayon davomida suvdagi kalsiy va magniy ionlari ekvivalent miqdorda permutit tarkibidagi natriy ionlariga almashinadi. H-permutit qo'llanilgan taqdirda esa kalsiy va magniy ionlari ekvivalent miqdorda vodorod ionlari bilan almashinadi. Tozalash jarayoni uchun H-permutit qo'llanilganda suvning mineralizatsiya darajasi kamayadi va isitish qozonlarining ekspluatatsiya jarayonlarida bu yaqqol sezilib, uning foydali ish koeffitsiyentini oshiradi.

Tadqiqotimiz obyekti sifatida xonodolarimiz isitish uchun ishlatiladigan qozonxona suvini dastlabki qattiqlik darajani aniqladik. Texnologik xususiyatlarni o'rganib chiqdik. Qozonxona qurilmasi 2021 yilda ishlab chiqarilgan, 240 m² maydonni qizdirish uchun moljallangan. O'txona ayluminiy yasalgan issiqlikni tez o'tkazish. Isitilayotgan obyektga alyumin radiatrlar foydalanilgan, truboprovodga plastmassadan foydalanilgan. 6 oy davomida sirkularsiya ichidagi suvdan namuna olganimizda suvning rangi to'q jigarrang pH ko'rsatkichi 11.8 pH tashkil qildi. Suvning tarkibida Fe²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Cr⁶⁺, Cr³⁺ ionlari borligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlarni kamaytirish va suv qattiqligini kamaytirish maqsadida H-permutitni qozonxona suvlarini tozlash qo'llab ko'rdik. Tarjibamizni turli xil usulda va turli qo'shimchalar qo'shilgan H-permutitdan foydalandik. Statik holatda H-permutitda suvni tozalash ko'rsatkichlari 5-30 minutgacha davom erdi. 5 ta oldindan tayyorlanib qo'yilgan kolbaga isitish qozonxonasidan olingan suvni 250 ml dan solib chiqdik. Kislotalik darajani o'lchagan 11.8 pH ko'rsatdi. 4 kolbaga oldingan tayyorlangan 4 xildagi H-permutitdan 5gr dan solib vaqt davomida pH ko'rsatkichlarni aniqlab oldik. Natijalari 1-jadvalda keltirilib o'tilgan.

Namunalar	Vaqt	1-jadval					
		5 minut	10 minut	15 minut	20 minut	25 minut	30 minut
Dastlabki	11,8	11,27	10,74	10,22	9,73	9,21	9,18
1 namuna	11,8	11,12	10,78	9,95	9,19	8,25	8,21
2 namuna	11,8	10,54	10,34	9,57	8,97	8,27	8,24
3 namuna	11,8	7,52	7,24	6,97	6,91	6,87	6,87
4 namuna	11,8	7,27	7,19	7,11	6,87	6,86	6,86

Olib borilgan tajribalarimiz shuni ko'rsatadiki H-permutit tarkibida Na ulushi yuqori bo'lgan 3,4 – namunalarimizda pH ko'rsatkichlarni boshqalariga qaragan ancha past va tozalash tez ancha tez sodir bo'ldi. Ushbu namunamizda qozonxona suvlari tozalash uchun tavsiya qilamiz.

Alyuminiy tutgan H-permutit olish uchun: 1 l suvda 24 g Na₂SiO₃ eritib oldik va 1 l suvda 4 g AlCl₃ eritilib, qizdirmasdan, aralastirgan xolda bir biriga qo'shdik. Cho'kindi ko'rinishida hosil bo'lgan H-permutitni (Na₂SiO₃) filtrlab oldik (18 g, chiqim 72 %) va Na-permutitni H-permutitga o'tkazish uchun kalsiy gidrokarbonat bilan qayta ishladik, bunda permutit strukturasiidagi Na⁺ ionlari Ca²⁺ ionlari bilan almashinadi. So'ngra to'yingan permutitni 5% li xlorid kislotasi eritmasi bilan qayta ishlansa, 86-90 % gacha Ca²⁺ ionlari vodorod ionlariga almashinib, H-permutit hosil bo'ladi. Sintez qilib olingan H-permutitning fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi (jad.).

Turli usullarda qayta ishlangan mineral sorbentlarning adsorbsiya kinetikasi tahlili

Adsorbent	Yutiladigan ion	Yutilish miqdori, mg/g	Tashqi almashinuv koeffitsiyenti, min ⁻¹	massa	Adsorbsion muvozanat vaqti, min
H-permutit	Fe ²⁺	120	0,051		13
	Ni ²⁺	111	0,049		15
	Cu ²⁺	103	0,031		22
	Zn ²⁺	123	0,036		19
	Cr ⁶⁺	129	0,049		12
	Cr ³⁺	117	0,39		17

Sanoat texnik va texnologik suvlarini yumshatishda faollashtirilgan bentonit, modifikatsiyalangan glaukonit, Na-permutitlarni qo‘llash mumkin, lekin bunda hollarda adsorbentlar suvlarni yumshatadi, umumiy minerallanish darajasi esa ion almashinish hisobiga deyarli o‘zgarmaydi. Bunday suvlarni ishlab chiqarishning turli sohalarida texnik suv sifatida ichimlik suvini tejash uchun bemalol ishlatish mumkin, lekin qozonxonalarda, ayniqsa yuqori bosimda ishlaydigan qozonxonalarda minerallashuvi yuqori bo‘lgani uchun qo‘llash cheklanadi.

H-permutitni qozonxonalarda qo‘llash juda samarali bo‘lib, bunday adsorbentlar nafaqat aylanma suvlarni yumshatadi, balki minerallanish darajasini sezilarli darajada kamaytiradi. Shuning uchun yuqori bosimda ishlaydigan qozonxonalarda suvlarni tozalash uchun bunday adsorbentlarni qo‘llash texnologik suvlarni yumshatish bilan birga ularning mineralizatsiya darajasini sezilarli darajada kamaytiradi va mavjud uskunalarning benuqson ishlashini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.I.Berdiyev., F.I.Erkabayev. (2023). Tabiiy xomashyolar asosida H-permutit olish va seolit bilan farqlanishi // *Universal journal of technology and innovation*, 1(7), 66–77. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/ti/article/view/2252>.
2. Sh.I.Berdiyev., F.I.Erkabayev. // *Qozonxona suvini yumshatishda n-permutitdan foydalanishdagi afzalliklar*// “Xorazm ma’mun akademiyasi” *Axborotnomasi* –11-1/2023//. ISSN 2091-573 B: 220-226. Xiva-2023.
3. Ш.И.Бердиев., Ф.И.Эркабаев., К.П.Норбутаева. // *Региональное сотрудничество в Центральной Азии: Сб. статей Международного фонда спасения Арала – Душанбе*// Исполнительный комитет МФСА, 2023. - 254 с. Душанбе – 2023.
4. Sh.I.Berdiyev, & F.I.Erkabayev. //The use of H-permutite in technical water softening. “*Technical science and innovation*” *Journal*. № 3/2023 year. Tashkent 2023. Патент РФ C02F1/70, №2491232. Опубликовано 27.08.2013 г.
5. D.A.Mukhammadiev, D.A.Khadjibaev, F.I.Erkabayev. Treatment wastewater of wastewater from heavy metals with the electrochemical method. *International E-Conference on TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, february 18-20, 2021, pag 262-264, INDIA, Gwalior.

QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI SARALASH VA QAYTA ISHLASHNING ATROF-MUHITGA TA’SIRI

dots. Yuldashev Alisher Alimdjanovich, dots. Choriyev Rustam Ergashovich, bak. Asilbekova Zilola Xusan qizi, bak. Tursunboyeva Navro‘za Abdug‘affor qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya Chiqindilarni qayta ishlash orqali tabiiy resurslarni tejash, atmosfera, tuproq va suv resurslari ifloslanishini kamaytirish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash ko‘rsatkichlari asosida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimini rivojlantirish ekologik barqarorlik va sirkulyar iqtisodiyotni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: qattiq maishiy chiqindilar, saralash, qayta ishlash, atrof-muhit, ekologik barqarorlik, sirkulyar iqtisodiyot, resurs tejash.

Bugungi kunda aholi sonining ortishi va iste’mol hajmining ko‘payishi natijasida qattiq maishiy chiqindilar miqdori tez sur’atlarda oshib bormoqda. Chiqindilarni to‘g‘ri saralamaslik va qayta ishlamaslik atrof-muhitning ifloslanishiga, tabiiy resurslarning kamayishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois qattiq maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash masalasi ekologik barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi texnologiyalar asosida ayrim chiqindilarni qayta ishlash imkoniyati mavjud. Masalan, qog‘oz chiqindilarining taxminan 40 foizi, qattiq buyumlarning 17 foizi, kiyimlarning 8 foizi va oziq-ovqat qoldiqlarining 7 foizini qayta ishlash mumkin. Shunga qaramay, bugungi kunda yirik shaharlar insoniyat tarixining oldingi davrlariga nisbatan ancha ko‘p chiqindi ishlab chiqarmoqda.

2022-yildan to 2024 yilgacha bo‘lgan qayta ishlangan chiqindilar.

O‘zbekistonda har yili 600–700 ming tonna qog‘oz chiqindilari hosil bo‘ladi. Respublikada bu turdagi chiqindilarni qayta ishlovchi 104 ta korxonalar faoliyat yuritadi va yiliga 185,6 ming tonna qog‘oz va karton qayta ishlanmoqda. Bu qayta ishlangan qog‘oz chiqindilari ikkilamchi xomashyo sifatida iqtisodiyotga qaytarilib, tabiiy resurslar tejash qolinishiga xizmat qiladi. Quyidagi jadvalda qattiq maishiy chiqindilarni saralashning zamonaviy texnologiyalar tahlili keltirilgan:

1-jadval

№	Texnologiya nomi	Ishlash prinsipi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Ekologik ta'siri	Samaradorlik (%)
1	Mexanik-biologik qayta ishlash (MBT)	Mexanik saralash biologik parchalanish	Ko'p turdagi chiqindilarni ajratadi, kompost hosil qiladi	Katta maydon va investitsiya talab etadi	O'rta	40–60
2	Piroliz	Kislorodsiz muhitda yuqori haroratda parchalanish	Yoqilg'i (gaz, suyuqlik) ishlab chiqaradi	Murakkab texnologiya, qimmat	Past	70–85
3	Yoqish (Incineration)	Yuqori haroratda yoqish orqali energiya olish	Hajmni keskin kamaytiradi, energiya beradi	Zararli gazlar chiqishi mumkin	O'rta	70–90
4	Kompostlash	Organik chiqindilarni mikroorganizmlar yordamida parchalanishi	Ekologik toza, o'g'it hosil bo'ladi	Faqat organik chiqindilar uchun	Juda past	30–50
5	Biogaz texnologiyasi	Anaerob parchalanish orqali metan olish	Qayta tiklanuvchi energiya manbai	Nazorat qilish murakkab	Past	50–70
6	Gazifikatsiya	Yuqori haroratda qisman oksidlanish	Sintetik gaz olish imkoniyati	Texnik jihatdan murakkab	Past	65–80
7	AI asosida aqli saralash	Sensorlar va sun'iy intellekt yordamida ajratish	Yuqori aniqlik, tezlik	Yuqori narx	Juda past	80–95

Laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqotlar natijasida QMQ tarkibi asosan bir necha asosiy fraksiyalardan iborat ekanligi aniqlangan. Jumladan, organik chiqindilar (ovqat qoldiqlari, o'simlik qoldiqlari) umumiy massaning 40–55% ini tashkil etadi. Qog'oz va karton chiqindilar 15–20%, plastmassa materiallar 10–15%, shisha va metall chiqindilar esa 5–10% atrofida bo'lishi kuzatildi. Qolgan qismini boshqa aralash va qayta ishlash qiyin bo'lgan chiqindilar tashkil etadi. Kimyoviy tahlillar chiqindilar tarkibida organik moddalar ulushi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Uglarod (C) miqdori 25–35%, vodorod (H) 3–6%, kislorod (O) 15–25% atrofida aniqlangan. Azot (N) va oltingugurt (S) miqdori nisbatan past bo'lib, mos ravishda 0,5–2% va 0,2–0,5% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar chiqindilarning energiya qiymatini baholash va biologik parchalanish jarayonlarini rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Laboratoriya tajribalari davomida chiqindilarni saralash samaradorligi ham baholandi. Qo'lda saralashda foydali fraksiyalarni ajratish darajasi 60–70% ni tashkil etgan bo'lsa, mexanik va optik usullarni qo'llash orqali bu ko'rsatkich 80–90% gacha oshishi mumkinligi aniqlandi. Ayniqsa, plastmassa va metall chiqindilarni ajratishda magnit va optik separatorlarning samaradorligi yuqori ekanligi kuzatildi. Termik qayta ishlash bo'yicha laboratoriya sinovlari (piroliz) natijasida chiqindilar massasining 60–75% gacha

kamayishi va yonuvchan gaz hamda suyuq mahsulotlar hosil bo'lishi aniqlangan. Shu bilan birga, zararli moddalar ajralishini kamaytirish uchun qo'shimcha tozalash tizimlari zarurligi qayd etildi. Biologik qayta ishlash tajribalarida organik chiqindilardan kompost olish jarayoni 30–45 kun davom etib, yakunda ozuqaviy moddalar bilan boy o'g'it hosil bo'lishi qayd etildi. Anaerob sharoitda olib borilgan tajribalarda esa biogaz chiqishi 0,3–0,6 m³/kg organik modda oralig'ida bo'lib, metan ulushi 55–65% ni tashkil etdi. Bu esa chiqindilardan energiya olish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

Qayta ishlangan xomashyodan mahsulot tayyorlash noldan tayyorlashga qaraganda 40-70% kamroq energiya sarflaydi. Agar biz bugun 1 tonna qog'ozni saralab, qayta ishlashga topshirsak:

26 000 litr suv tejiladi.

4 000 kVt elektr energiyasi tejiladi.

900 kg havoga chiqadigan zararli gazlar kamayadi.

Laboratoriya tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, qattiq maishiy chiqindilarni samarali boshqarish uchun ularni dastlab saralash, so'ngra fraksiyalarga mos ravishda biologik, mexanik yoki termik usullar bilan qayta ishlash eng maqbul yechim hisoblanadi. Eng yuqori samaradorlikka esa kompleks yondashuv — ya'ni saralash, qayta ishlash va energiya olish texnologiyalarini birgalikda qo'llash orqali erishish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1. Yuldashev A.A., Pulatov X.L., Igitov F.B., Sharipova U.I. Chiqindilarni boshqarish texnologiyasi. — Darslik. — O'zbekiston, 2023. — O'zbek tilida.

2. www.natlib.uz

3. Ekologiya fanining dolzarb masalalari va atrof-muhitni muhofaza qilish mavzusida Respublika-nazariy konferensiya to'plami. — O'quv-uslubiy majmua. — O'zbekiston, 2024. — O'zbek tilida.

4. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi — www.lex.uz Atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilarni boshqarishga oid normativ-huquqiy hujjatlar.

УДК 677.076

ТЎЛДИРГИЧЛИ КОМПОЗИТ ШНУР ВА УНДАН САМАРАЛИ Фойдаланишнинг истиқболлари

Рахимов Фархад Хушбакович,

Тошкент кимё-технология институти профессори, т.ф.д. Toshkent shahri, O'zbekiston,

Матчонова Наргиз.Нортаевна,

Жиззах политехника институти доценти, т.ф.ф.д. Jizzax shahri. O'zbekiston;

Субонов Дилмурод Ражабович,

*Тошкент амалий фанлар университети изланувчиси, Toshkent shahri,
O'zbekiston, +998954505340*

Аннотация. Ушбу мақолада маҳаллий базальт пилик (ровинг)дан қўшимча қиймат яратишга йўналтирилган ноанъанавий материаллар, функционал мақсадли мато ва маҳсулотларни яратиш имкониятлари билан боғлиқ тадқиқотлар талқин этилган.

Калит сўзлар: базальт тола, базальт ғишт, базальт фибра, базальт пилик (ровинг), иссиқлик изоляцион шнур, трикотаждан энг, композит.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 6-июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-307-сон [1] қароридан соҳа вазирликлари, ишлаб чиқариш ва хўжалик бирлашмалари, таълим муассасалари мутахассислари олдида фан, олий таълим ва ишлаб чиқариш ҳамкорлигини янги сифат босқичига олиб чиқиш, қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш, маҳаллий хом-ашё ва иккиламчи ресурслар асосида замонавий қурилиш ва бошқа мақсадли композицион материаллар турларини кўпайтириш вазифалари юклатилган. Жумладан, 7-илова 50-бандидаги “Маҳаллий базальт толалари асосида мақсадли трикотаж мато ва

маҳсулотлар олиш технологиясини яратиш” мавзуси доирасида олиб борилган илмий изланишлар базальт пилик (ровинг)дан қўшимча қиймат яратишга йўналтирилган ноанъанавий материаллар, яъни тўлиргичли ва тўлдигичсиз базальт шнур олиш имкониятини яратди.

Маҳаллий базальт пилик (ровинг)га кимёвий ишлов бериш, уни қайта ишлашга янада жиддийроқ эътибор берилаётганлигининг асосий сабабларидан бири ушбу толаларнинг синувчанлигидир. Импорт ўрнини босувчи янги тўқимачилик маҳсулотларини олиш ҳамда турли мақсадли композицион материалларни яратиш учун мазкур йўналишдаги жаҳон ва маҳаллий тажриба ўрганилди. Таққослаш, таҳлил қилиш, мантикий фикрлаш, илмий абстракциялаш, маълумотни гуруҳлаш, анализ ва синтез, индукция ва дедукция усулларидан кенг фойдаланилди. Маҳаллий базальт пилик (ровинг)ларнинг физик-механик ва бошқа эксплуатацион хусусиятлари ўрганилди. Базальт пилик (ровинг) толалари синувчанлигини камайтириш мақсадида уларни сирт фаол моддалар (СФМ) билан модификация қилинди ҳамда улардан тўқимачилик ва трикотажда фойдаланиш борасида эксперименталь тадқиқотлар ўтказилди ҳамда ечимлар топилди [2-4].

Базальт комплекс ип, пилик (ровинг) ва пилик (ровинг) асосида олинган бурамли иплар физик-механик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган. Хорижий адабиётлар тадқиқида келтирилганидек [5], базальт ипларидан тўқималар олишнинг ўзига хослиги шундаки, унда асосан бурамли комплекс базальт иплардан фойдаланилган. Базальт ипларидаги бурамлар сони бир метрида 75 ва 100 ни ташкил этган. Нисбатан узоқ муддатли 450 и 500⁰С иссиқ таъсиридан сўнг бурамли иплардан шакллантирилган тўқималар қолдиқ мустаҳкамлиги 30-63% ташкил этади.

1-жадвал

Бурамли базальт иплари физик-механик кўрсаткичлари

Ип тузилиши	Чизикли зичлиги, teks	Мустаҳкамлиги, N	Нисбий мустаҳкамлиги, mN/texts
Комплекс ип МБ9 - 15	15	9,1	607
Бурамли иплар: МБ9 – 15*1*2 (75)	30	15,1	503
МБ9 – 15*1*3 (75)	45	23,0	511
МБ9 – 15*1*4 (75)	60	29,0	483
МБ9 – 15*1*5 (75)	75	39,0	520
МБ9 – 15*1*6 (75)	90	46,0	511
МБ9 – 15*1*7 (75)	105	53,0	505
Ровинг МБ9 – 45	45	25,3	562
Бурамли ровинглар: МБ9 – 45*1*2 (75)	90	47,5	528
МБ9 – 45*1*3 (75)	135	70,2	520
МБ9 – 45*1*4 (75)	180	96,0	511
МБ9 – 45*1*5 (75)	225	126,3	561
МБ9 – 45*1*6 (75)	270	145,0	537
МБ9 – 45*1*7 (75)	315	162,1	515
Бурамли иплар: МБ9 – 13,5*1*8 (100)	106,4	59,7	559
МБ12 – 80*1*3 (75)	240 ± 45	-	230
МБ12 – 160*1*2 (75)	320 ± 50	-	300

Супер ингичка, соф базальт ипдан шнур тўқиш машиналарида шакллантирилган шнур ва ленталардан (1-расм) қатор хорижий давлатлар халқ хўжалиги турли тармоқларининг иссиқлик тақсимоти тизимлари, иссиқлик агрегатлари, эритиш ва термоишлов бериш печлари ва қуришиш шкафларида термоизоляция элементи тарзида кенг фойдаланилади.

1-расм. Супер ингичка базальт ипидан олинган шнур ва ленталар.

Шунингдек, базальт шнурлардан кемасозлик, авиация, энергетика, машинасозлик ва курилишдаги турли кувурлар ўтиш эгриликларининг изоляциясида ишлатилади. Базальт шнурда 0,1% намлик бўлиб, у ёнмайди, чиримайди, турли кемирувчи ва микроорганизмлар таъсиридан ҳоли, товуш изоляцион материал ҳисобланади. У камчиликлардан ҳоли, фойдаланганда радиоактив ва захарли моддалар ажралмайдиган экологик тоза, кислотавий ва ишқорий муҳитларга барқарор, ишлаш температураси -200°C $+900^{\circ}\text{C}$ бўлган маҳсулотдир. Бу каби базальт шнурларнинг техник шартлари ҳам мавжуд [5].

Юқоридагиларни эътиборга олиб, Тошкент кимё-технология институти ва Жиззах политехника институти олимларининг ҳамкорлиги доирасида базальт пилик (ровинг)лардан тўқимачиликда фойдаланиш йўналишида дастлабки изланишлар олиб борилди. Маҳаллий базальт пилик (ровинг)лардан оловга ва юқори ҳароратга чидамли, иссиқлик изоляцион тўлдиргичли ва тўлдиргичсиз шнур олиш технологияси яратилди [6-7].

“BASFIBER TRADE” МЧЖ корхонаси шароитида базальт ровинг олиш техника-технологиясини такомиллаштирилиши билан анъанавий чизикли зичликдаги ва нисбатан ингичка базальт ровинглар олинди (2-жадвал).

2-жадвал

СФМ билан ишлов берилган, нисбатан ингичка маҳаллий базальт пилик (ровинг)лар физик-механик кўрсаткичлари

СФМ таркиби	Намуна	Узиш кучи, N	Солиштирма узилишдаги узайиш, %	Солиштирма узиш кучи, mN/teks	Эгилувчанлик модули, N/teks
Коллаген, ПАА, Глицерин, сув	1-1	15.8	1.8	439.0	37
	1-2	13.0	1.5	360.7	30
	1-3	10.2	1.2	282.8	28
	1-4	9.4	1.2	261.1	33
	1-5	12.9	1.4	357.1	40
	ўртача	12.3	1.4	340.1	28
Акрил эмульсия, ПАА, Глицерин, сув	1-1	19.7	2.5	465.1	25
	1-2	19.1	2.6	483.9	25
	1-3	18.6	2.5	491.5	21
	1-4	17.4	2.5	486.8	26
	1-5	17.5	2.6	522.2	22
	ўртача	18.5	2.5	489.9	24
ДБФ, ПЕГ-4000, ОС-20	1-1	17.2	2.0	485.1	22
	1-2	16.8	1.8	468.7	26
	1-3	10.3	1.8	417.4	22
	1-4	12.4	1.8	450.5	23
	1-5	13.2	1.9	463.7	24
	ўртача	13.9	1.9	457.1	23

“Jizzax eco textile” МЧЖ корхонаси шароитида оловга ва юкори ҳароратга чидамли, маҳаллий иссиқлик изоляцион шнур (2-расм, *а*) ҳамда пайпоқ тўқув автоматларида базальт пилик (ровинг)дан, шу билан бирга эластан, полиамид, полиэстер каби иплардан ҳам фойдаланиб, турли вариантларда энгсимон трикотаж (2-расм, *б*) намуналари олинди [3, 5].

2-расм. Базальт изоляцион шнур (*а*) ва трикотаж энг ўрилиш жараёни (*б*).

Бунда, маҳаллий базальт пилик (ровинг)ларни даставвал СФМ билан модификация қилиш ёки махсус тахтлаш (заправка) усулида (3-расм, *а*), ровинг-1 ни ингичка синтетик ип-2 билан қамраб олиш усулларида фойдаланилди. Шнур тўқиш дастгоҳида модификация қилинган ва нисбатан ингичка ўралган ровингдан тўлдиргичсиз (3-расм, *а*) ва тўлдиргичли-3 (4-расм, *б*) шнур намуналари олинди. Тўлдиргич сифатида нисбатан йўғон базальт ровингдан фойдаланилди [7].

3-расм. Махсус тахтлаш усули (*а*) ва тўлдиргичли шнур (*б*): 1-ровинг; 2-ингичка синтетик ип.

Тадқиқотлар кўрсатишича базальт маҳсулотларининг энг яхши сифати олов таъсирига чидамлилигидир, бунда базальт таркибий толалари ўзаро ёпишади, қисман эриши кейинги толаларга таъсирни чеклайди. Базальт толаси тузилиши бўйича шиша толага ўхшаш -200 дан $+980^{\circ}\text{C}$ гача бўлган ҳароратга бардош бера олганлиги сабабли, у иссиқлик изоляциясида макбул ҳисобланади. Қизиганда базальт тола, жумладан, шнурлар ҳавога захарли ёки радиоактив моддалар чиқармайди, бу эса ишчи ва фойдаланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлайди.

Базальт толаси, яъни пилик (ровинг)дан олинган иссиқлик изоляцион шнурни “BASFIBER TRADE” МЧЖ қўшма корхонаси лабораториясидаги “SNOL 15/1200” русумли электр печда синовдан ўтказилганида $+980^{\circ}\text{C}$ гача чидамлилиги аниқланди.

Республикамизда товуш ва иссиқлик изоляциясида базальт шнурдан фойдаланишнинг кўлами жуда кенг, яъни иссиқликка чидамли, иссиқлик изоляция шнур печка, камин эшиқлари, химоя экранлари кабиларни ўрнатиш, мўриларнинг қурилиш иншоотлари билан кесишган жойларини ёпиш ва бошқалар учун зарур. Трикотаж енгларни эса турли цилиндрик полимер композитларнинг чоксиз мустаҳкамловчи “каркас” элементи сифатида ишлатиш мақсадлидир.

Тўлдиргичли ва тўлдиргичсиз базальт шнурларни ишлатишнинг янги йўналиши сифатида автотранспорт воситаларидан чиқаётган чиқинди газларнинг атроф муҳитга зарарли таъсирини камайтиришда фойдаланиш тавсия этилади. Бунда, экология ва атроф муҳитни зарарловчи омиллар, яъни автомобил двигателларидан ажралиб чиқиб, ҳеч қандай тозалашларсиз атмосфера ҳавосига кўшилиб кетаётган ёниш чиқиндиларини камайтириш кўзда тутилган.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий базальт пилик (ровинг)дан қўшимча қиймат яратишга йўналтирилган ноанъанавий материаллар, функционал мато ва маҳсулотларни яратиш имкониятлари тадқиқ этилди. Базальт ровинг олиш техника-технологиясини такомиллаштирилди, чизикли зичлиги турлича бўлган базальт ровингдан тўқимачиликда фойдаланиб, тўлдиргичли ва тўлдиргичсиз иссиқлик изоляция шнур ҳамда трикотаж енглар яратилди, уларнинг тажриба намуналари олинди ҳамда амалиётда фойдаланиш борасидаги тавсиялар ишлаб чиқилди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-307-сон қарори.

2. Матчонова Н.Н., Рахимов Ф.Х., Рўзиев Х.К. Базальтдан фойдаланиш тадқиқи ва композицион материаллар олиш истикболлари//Kompozitsion Materiallar// ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnal. №2/2021.138-143

3. Н.Н.Матчанова. “Маҳаллий базальт толалари асосида мақсадли тўқимачилик маҳсулотлари олиш технологиясини яратиш” “Маҳаллий базальт толалари асосида мақсадли тўқимачилик маҳсулотлари олиш технологиясини яратиш”. Автореф. дисс. 2023й., 46 б.

4. Matchonova N.N., Abbasov I.Z. Creation of fabrics and products of functional purpose from local basalt fiber// Urganch davlat universitetining “Central Asian problems of modern science and education” journali. January, 2023-1. ISSN 2181-9750.72-77 betlar

5. Ф.Х.Рахимов, Н.Н.Матчанова. Маҳаллий базальт асосида мақсадли тўқимачилик маҳсулотлари олиш технологиясини яратиш. Монография. Т.: “Adast Poligraf” нашриёти, 2023 й., 202 б.

6. Matchonova N. N. On obtaining composite fabrics and products //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 592-598.

7. Ф.Рахимов, Н.Матчонова, А.Рафиков, Х.Рўзиев, И.Аббазов. Иссиқлик изоляция базальт шнурини. Патент на полезный модел UZ FAP 2483, от 14.02.2023, опуб. 29.04.2024 г.

SANOAT HUDUDLARIDA YASHIL O‘SIMLIKLARNING ATMOSFERA CHANGLARINI USHLAB QOLISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

D. Bobojonov, M.T. Azizova, Xolov A.F, Choriyev R.E.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Atmosfera havosining chang bilan ifloslanishi zamonaviy urbanizatsiya va sanoatlashuv sharoitida dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada Toshkent shahri sharoitida keng bargli va ignabargli daraxtlarning changni ushlab qolish qobiliyati o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, barg yuzasining morfologik tuzilishi, tukchalar mavjudligi, kutikula qavati va barg yuzasining kattaligi changni ushlab qolish samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Katalpa va chinor daraxtlari ignabargli turlarga nisbatan yuqori chang ushlab qolish xususiyatiga ega ekanligi qayd etilgan. Olingan natijalar sanoat hududlarini ko‘kalamzorlashtirishda daraxt turlarini tanlash bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: atmosfera changlari, fitomonitoring, yashil hududlar, changni ushlab qolish, ekologiya, urbanizatsiya, daraxt turlari.

Kirish. So‘nggi yillarda sanoat korxonalarining ko‘payishi, transport vositalari sonining ortishi hamda qurilish ishlarining jadallashuvi natijasida atmosfera havosining chang bilan ifloslanishi sezilarli darajada oshib bormoqda. Ayniqsa quruq iqlim sharoitiga ega hududlarda havodagi qattiq zarrachalar miqdori yuqori bo‘lib, bu inson salomatligi va ekologik muvozanatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Atmosferadagi chang zarralari nafas olish tizimi kasalliklari, o‘simliklarning fotosintez jarayonining pasayishi hamda shahar mikroiklimining yomonlashishiga sabab bo‘ladi. Bunday sharoitda yashil o‘simliklar, ayniqsa daraxtlar tabiiy biofiltr sifatida muhim ekologik vazifani bajaradi.

Turli daraxt turlari changni ushlab qolish bo‘yicha turlicha xususiyatlarga ega bo‘lib, bu ularning morfologik va anatomik tuzilishi bilan belgilanadi. Shu sababli urban va sanoat hududlarida changni samarali ushlab qoluvchi daraxt turlarini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti va metodikasi. Tadqiqot Toshkent shahri hududida ekologik sharoiti turlicha bo‘lgan uchta hududda olib borilgan:

1. Qurilish maydoni;
2. Avtomobil yo‘llari yaqinidagi hudud;
3. Ta‘lim muassasasi atrofidagi yashil hudud.

Tadqiqot obyekti sifatida quyidagi daraxt turlari tanlangan:

- Katalpa (*Catalpa bignonioides*);
- Chinor (*Platanus acerifolia*);
- Eldor qarag‘ayi (*Pinus eldarica*);
- Virgin archa (*Juniperus virginiana*).

Namunalar daraxt tojining 1,5–2 metr balandlik qismidan olingan. Barg va ignalarda yig‘ilgan chang distillangan suv yordamida yuvib ajratilgan. Filtrlash va quritish orqali chang massasi aniqlangan hamda natijalar mg/sm² birlikda hisoblangan.

Tadqiqot natijalari. O‘tkazilgan tajribalar natijasida daraxt turlarining changni ushlab qolish ko‘rsatkichlari sezilarli farq qilishi aniqlandi. Qurilish hududida eng yuqori chang miqdori kuzatilib, chinor barglarida **13,3 mg/sm²**, Eldor qarag‘ayida esa **0,785 mg/sm²** chang yig‘ilgani qayd etildi. Yo‘l bo‘yidagi hududlarda katalpa daraxti **8 mg/sm²**, chinor **2,4 mg/sm²**, archa **2,2 mg/sm²**, qarag‘ay esa **0,185 mg/sm²** ko‘rsatkichni namoyon etdi.

Nisbatan toza hudud hisoblangan ta‘lim muassasasi atrofida chang miqdori kamroq bo‘lib, katalpada **3,6 mg/sm²**, chinorda **1,2 mg/sm²**, archada **0,4 mg/sm²**, qarag‘ayda esa **0,062 mg/sm²** aniqlangan. Natijalar bo‘yicha daraxtlarning chang ushlab qolish samaradorligi quyidagi ketma-ketlikda joylashgan: **Catalpa bignonioides > Platanus acerifolia > Juniperus virginiana > Pinus eldarica.**

Bu holat barglarning kattaligi, yuzasining tuklanganligi, kutikula qatlami va yopishqoqlik xususiyatlari bilan izohlanadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, keng bargli daraxtlar ignabargli daraxtlarga nisbatan changni ko'proq ushlab qoladi. Katalpa barglarining katta hajmi, tukli va yopishqoq yuzasi chang zarrachalarining samarali adsorbsiyasiga imkon yaratadi. Chinor barglari ham yirik yuzaga ega bo'lib, yuqori chang tutish qobiliyatini namoyon etdi.

Ignabargli daraxtlar chang ushlab ko'rsatkichlari bo'yicha nisbatan past natija ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning doimiy yashil holatda bo'lishi yil davomida ekologik himoya funksiyasini bajarish imkonini beradi.

Tadqiqot davomida hududning antropogen yuklamasi ham muhim omil ekanligi aniqlandi. Qurilish maydonlari va transport yo'llari yaqinidagi daraxtlarda chang miqdori yashil hududlarga nisbatan bir necha barobar yuqori bo'lgan.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Atmosferadagi chang miqdori hududning funksional ahamiyatiga bog'liq ravishda farqlanadi.

2. Keng bargli daraxtlar ignabargli turlarga nisbatan changni samaraliroq ushlab qoladi.

3. Katalpa eng yuqori chang ushlab qobiliyatiga ega daraxt turi sifatida aniqlandi.

4. Sanoat hududlarini ko'klamzorlashtirishda barg yuzasi katta, tukli va qalin kutikulali daraxt turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Olingan natijalar sanoat hududlarida atmosfera havosini tabiiy tozalash tizimini shakllantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.A. Zeybert, N.G. Akinshina, A.V. Mitusov Dust Retaining Capacity of Deciduous and Coniferous Trees in Tashkent City, Uzbekistan // *Central Asian Journal of Water Research.* – 2022. – Vol. 8, №1. – P. 160–176. – DOI: 10.29258/CAJWR/2022-R1.v8-1/160-176.eng.

2. Academic Writing YouTube Channel (accessed: February 17, 2020). Available at: <https://www.youtube.com/channel/UC4gmv525RjgB2RNqX3QBIQg>

SHISHA SEMENT ARALASHMASI ASOSIDA ENERGIYA TEJOVCHI UY QURISH

Shavkatova.D.B., Shamuratova.Sh.M., S.A. Mardiyeva., Sharobiddinov D.,
Toshkent kimyo texnologiya instituti . Toshkent. O'zbekistan

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo miqyosida energiya resurslaridan samarali foydalanish, ekologik muammolarni kamaytirish va barqaror qurilish texnologiyalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, qurilish sohasida energiya tejamkor materiallardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Shisha va sement aralashmasi asosidagi qurilish materiallari ushbu muammoni hal qilishda istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Aholi sonining oshishi va urbanizatsiya jarayonining tezlashishi qurilish materiallariga bo'lgan talabni oshirmoqda. An'anaviy qurilish materiallari, jumladan, oddiy beton va g'ishtlar ko'p miqdorda energiya sarfini talab qiladi hamda atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shisha chiqindilarining ko'payishi ham ekologik muammo sifatida qaralmoqda. Shu sababli, shisha chiqindilarini qayta ishlash orqali sement bilan aralashtirib, yangi ekologik toza va energiya tejamkor materiallar yaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: shisha granulalar, shisha tolasi, chiqindi, ikkilamchi xom ashyo, energiya

Uy-joy qurilishining zamonaviy tendensiyalaridan biri qurilishi rejalashtirilayotgan uylarning qulayligi, ekologik va energiya samaradorligini hisobga olgan holda loyihash va qurilish ishlarini olib borishdir. Bizga ma'lumki dunyo miqyosida asosiy energiya manbalari bo'lib (neft, gaz va ko'mir) zaxiralari hisoblanadi. Ekspertlar hisob-kitoblariga ko'ra, energiya manbalari maksimal foydalanish davomiyligi 100 yilgacha davom etishi mumkin. Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda energiya iste'molining deyarli yarmi uy-joylarga to'g'ri keladi. Shuning uchun resurslarni tejashning asosiy usullaridan biri binolarning energiya samaradorligini yaxshilash hisoblanadi. Energiya

tejamkor uyni loyihalashning asosiy prinsipi bu binoning mustahkam qurilishi va shuning bilan birga muqobil energiya manbalaridan foydalanish orqali shamollatish va isitish tizimlaridan foydalanmasdan qulay ichki haroratni saqlay olishidir.

Shisha va sement aralashmasining xususiyatlari, uning energiya tejamkor uy qurilishidagi oʻrni hamda ekologik va iqtisodiy afzalliklari quyidagilar:

- Energiya samaradorligi: Shisha zarralari (ayniqsa koʻpikli shisha granular) sement aralashmasiga qoʻshilganda, materialning issiqlik oʻtkazuvchanligi pasayadi. Bu qishda issiqlikni saqlash, yozda esa salqinlikni taʼminlash imkonini beradi.
- Mustahkamlik va yengillik: Shisha tolalar yoki granular sementni mustahkamlaydi, shu bilan birga konstruksiya vaznini yengillashtiradi. Bu poydevorga tushadigan yukni kamaytiradi.
- Ekologik tozalik: Qayta ishlangan shisha chiqindilaridan foydalanish atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi.
- Chidamlilik: Bunday material chirimaydi, namlikka chidamli va kemiruvchilardan himoyalangan.

1- rasm . Xitoy suvda eriydigan PVA materiallari ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilari | Beihai shisha tolasi

2-rasm Temperlangan shisha

Shisha-sement aralashmasini tayyorlash uchun quyidagi komponentlar ishlatilishi mumkin: Sement (markasi yuqori, masalan, M400-M500), toʻldiruvchi sifatida maydalangan shisha (shisha qumi) yoki koʻpikli shisha granulari (glass foam aggregate), mustahkamlovchi sifatida shisha tolasi (fiberglass) - devorlarning yorilishini oldini oladi. Shuningdek, plastifikatorlar aralashmaning plastikligini oshirish uchun ishlatiladi.

Energiya tejoychi uy qurish bosqichlari quyidagicha:

1. Loyiha: Uyning quyosh nurlaridan maksimal foydalanishi (passiv uy prinsipi) hisobga olingan loyiha tuziladi.
2. Devor qurilishi: Shisha-sement aralashmasidan bloklar quyiladi yoki devorlar toʻgʻridan-toʻgʻri quyma usulida quriladi.

3. Issiqlik izolyatsiyasi: Asosiy devor qatlami ustiga qo‘shimcha ravishda shisha tolali plitalar yoki shisha paxta bilan issiqlik izolyatsiyasi qilinadi.

4. Deraza va eshiklar: Energiya tejavchi, bir necha kamerali oynalar (energiya tejavchi shisha - Energy Efficient Glass) o‘rnatiladi.

5. Tom qismini shisha paxta (minvata) bilan izolyatsiya qilinadi.

XULOSA: Chiqindi shisha ikkilamchi xom ashyo bo‘lgani uchun, undan foydalanish chiqindilarni qayta ishlashga yordam beradi, bu esa shisha butilkalar va boshqa mahsulotlarning to‘planish muammosini hal qilishga yordam beradi. Shuningdek, u qum va shag‘al kabi birlamchi tabiiy resurslarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Shisha va sement aralashmasidan foydalangan holda energiya tejamkor uy qurilishi – bu nafaqat arzon va zamonaviy arxitektura, balki ekologik toza, mustahkam va uzoq muddat xizmat qiluvchi yechimdir. Bunday innovatsion yondashuvlar kelajakda qurilish sohasining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanishi shubhasiz. Ushbu innovatsion usul nafaqat qurilish xarajatlarini kamaytiradi, balki issiqlik saqlash xususiyatlarini oshirib, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, barqaror infratuzilmani yaratishga xizmat qiladi. Shisha chiqindilarini qayta ishlash orqali resurslar tejraladi, sement bilan uyg‘unlashgan holda esa mustahkam, chidamli va issiqlikni yaxshi ushlab turuvchi konstruksiyalar barpo etiladi. Natijada, bunday uylar energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi, yashash sifatini oshiradi va ekologik barqaror rivojlanishga ulkan hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov A., Turgunov M. Qurilish materiallari texnologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.

2. Xolmatov D. Shisha materiallarining fizik xossalari. Samarqand: “fan” Nashriyoti, 2020.

3. Ismailov A., Qurbonov Sh. Qurilish materiallari texnologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2020.

4. GOST 31359-4. Karimov N. Energiya tejamkor binolar qurilishi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

5. UNEP (United Nations Environment Programme). Sustainable Building Materials and Technologies, 2019.

6. Shukurov B. Ekologik qurilish asoslari. Toshkent: Ilm Ziyo, 2018.

СУВ ТОЗАЛАШ ИСТАНЦИЯЛАРНИНГ ЧЎКМАЛАРНИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ, УЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАБ

таянч докторант А.М. Нормаматов¹, т.ф.д., проф. А.У. Эркаев,¹ т.ф.д., доц. Н.А. Эркаева¹, Д.С. Шамаксудова², доц. А.Н. Бобокулов¹

¹Тошкент кимё-технология институти

²“Тошкент шаҳар сув таъминоти”АЖ корхонаси

Аннотация: Қодирия сув иншоотида сув тиндирилганидан сўнг сув остида ҳосил бўладиган лойнинг таркиби физик-кимёвий усул СЭМ ёрдамида ўрганилди. Чўкинди таркибидаги алюминий сульфатни олишнинг замонавий усуллари, жумладан сульфат кислотаси билан парчалаш, термал фаоллаштириш ва комплекс қайта ишлаш усуллари ҳақида умумий маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Алюминий сульфат, сульфат кислота, СЭМ, иссиқлик билан ишлов бериш.

Атроф-муҳитни антропоген таъсирлардан ҳимоя қилишга бугунги кунда дунё миқёсида катта этибор берилмоқда. Деярли ҳар қандай оқава сувни тозалаш жараёнида лойли чиқиндилар ҳосил бўлади. Лойни тозалаш - тозалаш иншоотларининг технологик жиҳатдан энг мураккаб ва энг қиммат қисмларидан бири. Лойни кондиционерлаш ва сувсизлантириш; лойни кейинги қайта ишлашга тайёрлаш (дезинфекция, қуритиш, агломерация ва бошқалар) [1,2]. Оқава сувларни тозалаш жараёнида ҳосил бўлган барча лойнинг ўртача ҳажми оқава сув ҳажмининг тахминан 10% ни ташкил этишини ва лойда

жуда хилма-хил элементлар таркибга эга эканлигини ҳисобга олсак, уларни қайта ишлаш муаммоларининг мураккаблигини тасаввур қилиш мумкин[3]. Лойни тозалаш иншоотининг нархи, бутун тозалаш мажмуаси нархининг 50-70% ни ташкил этиши одатий қабул қилинади. Атроф муҳитда чўқиндиларнинг тўпланишини ҳал қилиш учун энг қийин экологик муаммони келтириб чиқаради[4].

Тошкент вилоятининг Қибрай туманида жойлашган “Тошкент шаҳар сув таминоти” АЖ корхонаси қарашли Қодирия сув иншоотида, сувни тиндирилгандан сўнг, сув остида ҳосил бўлган лой намунаси олинган.

Олинган 100 грам лой намунаси устига, сульфат кислотанинг 10 % ли 230 грам кўшилди ва 1 соат давомида кимёвий реакция амалга оширилди. Реакция жараёнида аралашманинг ҳарорати ошиши кузатилди. Реакция ҳарорати хона ҳароратига тушгач. Эритма магнитли аралаштиргич ёрдамида 25°C 2 соат давомида аралаштирилди. Ҳосил булган суспензия бир сутга домида тиндирилди. Суспензия тиник қисми 34,88 грам ажратиб олинди, сўнг куюи фазадан вакуумли насос ёрдамида 194,95 грам суюқ фаза филтрланди ва 92,72 грам нам қаттиқ фаза ажратилди. Суюқ фазани pH – 0,95, қаттиқ фазадан 15 грам олиб муфил печида 80-90 °C да куритилди. Уни СЭМ анализда ўрганилган, нам қаттиқ фазани турли нисбатда фосфорит (P₂O₅ - 8,52%) билан аралаштирилиб органоминерал ўғити олинди.

Юқоридагиларни инobatга олиб дастлаб ва сульфатли кислотали ишлов берилгандан кейинги чўқинди таркибидаги Al₂O₃ ва Fe₂O₃ фарқини аниқлаш учун СЭМ таҳлили килинди.

№	Элемент	Масс%
1	C	13.71±0.03
2	O	47.36±0.05
3	Na	0.51±0.01
4	Mg	1.28±0.01
5	Al	6.73±0.01
6	Si	17.78±0.03
7	S	0.10±0.00
8	K	1.90±0.01
9	Ca	5.85±0.01
10	Ti	0.30±0.00
11	Fe	3.74±0.01

1-расм. Тупроқ намунасининг СЭМ таҳлили

№	Элемент	Масс%
1	C	16,87±0,15
2	O	47,25±0,26
3	Na	-
4	Mg	0,76±0,02
5	Al	4,29±0,04
6	Si	13,94±0,08
7	S	6,54±0,05
8	K	1,46±0,03
9	Ca	6,35±0,06
10	Ti	0,23±0,02
11	Fe	2,31±0,05

2-расм. Тупрокни сульфат кислота билан кайта ишлашдан олинган намунасининг СЭМ тахлили

1 ва 2-жадваллар ҳамда 1 ва 2-расмлардаги маълумотларга кўра, чўкинди таркибидаги алюминий миқдори мос равишда 6,73% дан 4,29% гача эса темир миқдори мос равишда 3,74% дан 2,31% гача камаяди. Эса 36,26, 38,24% яъни мос равишда Al ва Fe эритмага утди.

Бу эритмани коагулянт сифатида ишлатиш мумкун. Қаттиқ фазада эса органик моддалар ва қисман сульфат кислота қолганини эътиборга олиб ундан органик минерал ўғитлар олиш мумкин.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/Основы энвайронменталистики—Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000.
2. Марцул В.Н., Капорилов В.П. Технические основы охраны окружающей среды. Минск. БГТУ, 2005.
3. Конончук, О.О. Инновационное решение переработки алюминиевых отходов в системе Si–Al–NH₃–H₂O./ О.О. Конончук., А.В. Лопатина.// Сборник докладов круглого стола. Высокие технологии: потенциал и перспективы. СПб. – 2016. С. 28–32.
4. Конончук, О.О. Термодинамические основы переработки алюминиевых отходов. / О.О. Конончук, А.И. Алексеев, Н.В. Соболева.// Сборник научных трудов по итогам II Международной научно-практической конференции Проблемы и достижения в науке и технике. Омск, 2016. – С. 85–87.

DUNYO BO'YICHA ICHIMLIK SUVINING HOLATI VA MUAMMOLARI TAHLILI

Tayanch doktorant Abdullayeva D.R.¹, PhD., dots. Eshmatov.F.X.²Toshkent kimyo-
texnologiya instituti^{1,2}

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi dunyo bo'yicha ichimlik suvi holatlari, ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajalari va muammolar o'rganilgan va Toshkent shahrining 12 ta tumanlaridagi ichimlik suvi namunalarining sifat ko'rsatkichlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: ichimlik suvi, rivojlanayotgan mamlakatlar, sanitariya xizmati, organoleptik, fotometrik, potensiomertik usul, suv ta'minoti, ta'mi va hidi, rangi, *pH*

Suv tanqisligi bugungi kunda jahon miqyosida eng keskin muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Sifatli ichimlik suvi esa inson hayoti va taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Aholi sonining ortib borishi hamda yashash darajasiga qo'yilayotgan talablarning kuchayishi mavjud resurslardan, xususan suvdan samarali foydalanish va uni yanada rivojlantirish zaruratini oshirmoqda. [1] Suv, sanitariya va gigiyena inson salomatligi hamda ijtimoiy rivojlanishning muhim omillardan biri bo'lib, ayniqsa xavfsiz ichimlik suvi kundalik ehtiyojlarni ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Shunga qaramay, rivojlanayotgan mamlakatlarda millionlab aholi hali ham yetarli miqdorda va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. [2] Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlar ikkita asosiy duch kelmoqda: bir tomondan chuchuk suv tanqisligi, ikkinchi tomondan esa mavjud suv resurslarining jiddiy darajada ifloslanganligi. Shuningdek, jadal urbanizatsiya jarayoni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning pastligi, yetarli sanitariya sharoitlarining mavjud emasligi hamda suv ta'minotining cheklanganligi suv orqali yuqadigan kasalliklar xavfini yanada kuchaytiradi. [1]

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) berilgan hisobotga ko'ra, so'nggi yillarda ancha yutuqlarga erishgan bo'lishiga qaramasdan ichimlik suvi tafovutlari hali hamon saqlanib qolmoqda. WHO va UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo aholisining qariyb chorak qismi taxminan 2,1 milliard kishi xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlariga ega emas. Ulardan 106 million nafari hali ham tozalanmagan ochiq suv manbalaridan foydalanmoqda. Hisobotda qayd etilishicha, eng kam rivojlangan davlatlarda yashovchi aholining asosiy ichimlik suvi va sanitariya xizmatlaridan foydalanish imkoniyati boshqa mamlakatlarga qaraganda ikki baravar past. [3] 2024 yil holatiga ko'ra, xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlariga doir ma'lumotlar va baholashlar 160 ta mamlakat kesimida shakllantirilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va UNICEF bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2000–2020-yillar davomida xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlaridan foydalanayotgan dunyo aholisi soni 3,8 milliarddan 5,8 milliardgacha oshib, sezilarli darajada ko'paygan. 2020-yilga kelib, global aholining qariyb 74 foizi ushbu xizmatlardan foydalangan. Biroq, bu davrda ham millionlab insonlar xavfsiz ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanmagan. Cheklangan suv xizmatlaridan foydalanuvchilar soni ortgan bo'lsa, yaxshilanmagan suv manbalaridan foydalanayotganlar soni kamaygan. Shunga qaramay, 2020-yilda 122 million kishi hali ham ochiq suv manbalaridan foydalanishga majbur bo'lgan. Ichimlik suvi xizmatlari qamrovi hududlar bo'yicha keskin farqlanadi. 2020-yilda xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlari bo'yicha eng yuqori natija Avstraliya va Yangi Zelandiya mintaqasida kuzatilib, qamrov darajasi 100 foizga yetgan. Shuningdek, Yevropa va Shimoliy Amerika hududlari ham yuqori ko'rsatkich qayd etib, bu mintaqada ichimlik suvi xizmatlari bilan ta'minlanish darajasi 96 foizni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkich Sahroi Kabirdan janubiy Afrika hududida kuzatilib, xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi atigi 30 foizni tashkil etgan, [4]

Hozirgi kunda O'zbekistonda ichimlik suvi bilan bog'liq bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ayrim hududlarda aholining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi past bo'lib, ayniqsa qishloq joylarda xavfsiz suvdan foydalanish imkoniyati cheklangan. [5] Mamlakatning ayrim hududlarida eskirgan suv tarmoqlari va infratuzilma ichimlik suvi sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. [6] Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Xorazm kabi hududlarda suvning sho'rlanishi hamda minerallashuv darajasi yuqori ekani qayd etilgan. [7] Yaqin 10 yil

ichida xavfsiz ichimlik suvidan foydalanuvchi aholi soni sezilarli yaxshilanib, bu ko'rsatkich global qamrovni 68 % dan 74 % ga oshganini bildiradi. Bu ko'rsatkichlarga qaramasdan , 2,1 milliard kishi hali hamon xavfsiz ichimlik suviga ega emas. [8] Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda suv resurslariga antropogen omillar, xususan sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyati sezilarli ta'sir ko'rsatib, yer usti va yer osti suvlarining kimyoviy tarkibida o'zgarishlarga olib kelmoqda. [9]

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ichimlik suvi muammosi hali ham barcha mamlakatda to'liq hal etilmagan va muammoligicha qolmoqda. Shu bois, ichimlik suvi sifatini oshirish, ilg'or suvni tozalash usullaridan foydalanish, suv ta'minoti tizimlarini yangilash va doimiy nazorat ishlarini olib borish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Aholining toza hamda xavfsiz ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlanishi inson salomatligini muhofaza qilish va mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, ichimlik suvi tarkibidagi zararli moddalar va mikroorganizmlarning kamaytirilishi turli yuqumli kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekologik muhofaza choralarini kuchaytirish kelajak avlodlar uchun sifatli suv zaxiralarini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, qishloq hududlarida suv ta'minoti infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish aholining turmush sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot ishida ichimlik suvining sifatini o'rganish maqsadida boshlang'ich tajribalar o'tkazildi, ichimlik suvining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash uchun organoleptik, fotometrik va potensimetrik usullardan foydalanildi. Organoleptik usulda suv hammomidan foydalanib 20 °C da ta'mi va hidi, 60 °C da ta'mi, fotometrik usulda UV-755 spektrofotometrda foydalanib rangini, potensimetrik usulda pH-metr "Seven2G0 S2 IP67" uskunasiidan foydalanib *pH* ko'rsatkichlari aniqlandi. Tadqiqot ob'ekti sifatida Toshkent shahri Uchtepa, Shayxontoxur, Bektemir, Yakkasaroy, Chilonzor, Sergeli, Yunusobod, Mirzo-Ulug'bek, Mirobod, Yashnobod, Olmazor va Yangiheyot tumanlarining maktab, bog'cha, mahalla fuqarolar yig'ini va aholi turar joylari iste'mol qiladigan vodoprovod ichimlik suvidan olindi. Namunalarni olish sanitariya-gigiena talablariga muvofiq amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Muhammad Salam, Dong Bo, Fakhri Alam, Islam Uddin, Md. Nuralam Hossain, Faisal Hayat, Waheed Ullah. Examining drinking water quality: analysis of physico- chemical properties and bacterial contamination with health implications for Shangla district, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Environ Geochem Health* (2024) 46:209. <https://doi.org/10.1007/s10653-024-01965-w>
2. Sri Y. Irda Sari, Deni K. Sunjaya, Hana Shimizu-Furusawa, Chiho Watanabe, and Ardini S. Raksanagara. Water Sources Quality in Urban Slum Settlement along the Contaminated River Basin in Indonesia: Application of Quantitative Microbial Risk Assessment. *Journal of Environmental and Public Health* Volume 2018, Article ID 3806537, 7 pages <https://doi.org/10.1155/2018/3806537>
3. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme Report 2025 – *Progress on Household Drinking Water and Sanitation 2000–2024*. [WHO/UNICEF JMP Report 2025](#)
4. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme Report 2021 – *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2020*. [WHO/UNICEF JMP Report 2021](#)
5. UNICEF Uzbekistan. *Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Uzbekistan*. [UNICEF Uzbekistan WASH](#)
6. "O'zsuvta'minot" AJ rasmiy sayti. Ichimlik suvi infratuzilmasi va suv ta'minoti ma'lumotlari. [O'zsuvta'minot AJ](#)
7. WHO Uzbekistan. *Water, sanitation and health information*. [WHO Uzbekistan](#)
8. UNICEF. (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on gender*. New York: UNICEF and WHO. Available at: <https://data.unicef.org>

ATMOSFERA HAVOSI SIFATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY KIMYOVIY USULLARI VA METROLOGIK TAHLILI

Egamberdiyev Shukurjon Rasul o'g'li., Igitov Farrux Baxtiyarovich.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalarni aniqlashning eng zamonaviy kimyoviy va fizik-kimyoviy usullari tadqiq etiladi. Maqolada gaz xromatografiyasi, atom-absorbsion spektroskopiya va fotometrik usullarning sezgirlik darajasi tahlil qilingan. Shuningdek, havo namunalarini olishda aspiratsiya usuli va modda konsentratsiyasini hisoblashning aniq matematik modellari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Atmosfera monitoringi, gaz xromatografiyasi, spektrofotometriya, REM (PDK), aspiratsiya, biochar, SO₂ tahlili.

1. KIRISH

Atmosfera havosining kimyoviy tarkibini nazorat qilish global ekologik xavfsizlikning ajralmas qismidir. Antropogen ta'sirlar natijasida havoga chiqayotgan CO, SO₂, NO_x va turli organik birikmalar miqdorini aniq o'lchash, ularning ruxsat etilgan miqdor (REM) normalaridan oshib ketishini oldini olish imkonini beradi. Zamonaviy analitik kimyo usullari moddalarni 10⁻⁶; 10⁻⁹ g/m³ gacha bo'lgan aniqlikda aniqlash imkoniyatiga ega.

Zamonaviy kimyoviy va fizik-kimyoviy analiz usullari:

Spektrofotometrik usullar atmosferadagi ayrim ifloslantiruvchi moddalarni elektromagnit nurlanishni tanlab yutishi asosida aniqlashga tayangan. Masalan, azot dioksidi (NO₂) ni "Griss reaktivi" bilan rangli kompleks hosil qilish orqali aniqlash amaliyotda qo'llaniladi. Ushbu yo'nalishning sezgirlik chegarasi past bo'lib, 0.005 mg/m³ gacha ko'rsatkichlarga erishish mumkin, hamda "SF-2000" yoki zamonaviy raqamli spektrofotometrlarda bajariladi.

Gaz xromatografiyasi (GX) esa murakkab organik aralashmalarni ajratish va tahlil qilishda samarali. Ayniqsa GX-MS (gaz xromatografiyasi-mass-spektrometriya) kombinatsiyasi benzol, toluol va xlororganik birikmalar kabi komponentlar uchun yuqori aniqlik beradi. Bu yondashuv piroliz jarayonlarida hosil bo'ladigan sintez-gaz tarkibini o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega.

Namunani olish va metrologik yondashuv:

Havo tahlilida ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasini to'g'ri baholash uchun namuna olish sharoitini (harorat va bosim) normal holatga keltirish talab etiladi.

"Aspiratsiya usuli" yordamida havo namunasi olinadi: bunda aspirator orqali belgilangan hajmdagi havo muhitdan tortib olinadi.

Konsentratsiyani hisoblashning aniq modeli (SO₂ misolida)

Sanoat hududida SO₂ miqdorini aniqlash uchun aspirator yordamida:

- V = 50 litr

- P = 750 mm sim.ust.

- t = 25°C

- laboratoriya natijasida m = 0.15 mg SO₂ topildi.

Qadam-1: Normal sharoitga keltirish

Normal sharoit sifatida t = 0°C va P = 760 mm s.u. olinadi va hajm quyidagicha hisoblanadi:

$$V_0 = \frac{V \cdot P \cdot 273}{760 \cdot (273+t)}$$
$$V_0 = \frac{50 \cdot 750 \cdot 273}{760 \cdot 298} \approx 45.26 \text{ litr} = 0.04526 \text{ m}^3$$

Qadam-2: Konsentratsiyani topish

$$C = \frac{m}{V_0}$$
$$C = \frac{0.15 \text{ mg}}{0.04526 \text{ m}^3} \approx 3.31 \text{ mg/m}^3$$

Qadam-3: REM bilan solishtirish

Agar SO_2 uchun o'rtacha sutkalik REM 0.5 mg/m^3 bo'lsa, me'yor koeffitsienti:

$$K = \frac{3.31}{0.5} = 6.62$$

Xulosa: Havodagi zaharli gaz miqdori me'yordan 6.62 marta yuqori ekani aniqlanadi.

Ekologik monitoringdagi innovatsion yondashuvlar :Chiqindilarni piroliz qilish (taxminan $350\text{--}800^\circ\text{C}$) jarayonida atmosferaga chiqadigan aralashmalarni nazorat qilish monitoringning yangi bosqichi sifatida ko'riladi. Shuningdek, biochar ishlab chiqarish orqali atmosferaga chiqadigan CO_2 miqdorini kamaytirish va "uglerod kreditlari" bozori bilan bog'liq moliyaviy barqarorlikka erishish imkoniyati qayd etiladi.

Atmosfera havosi sifatini baholashda kimyoviy analiz usullaridan foydalanish ekologik xavfni nazorat qilish bilan birga sanoat jarayonlarini optimallashtirishga ham xizmat qiladi. GX-MS va spektrofotometriya kabi usullarning metrologik aniqligi xalqaro ekologik talablarga moslikni ta'minlashga yordam beradi.

UMUMIY XULOSA:

Atmosfera havosi sifatini baholashda kimyoviy usullardan foydalanish nafaqat ekologik vaziyatni monitoring qilish, balki sanoat korxonalarining texnologik jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. GX-MS va spektrofotometriya kabi usullarning metrologik aniqligi atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro standartlarga (ISO 14001) muvofiqlikni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Khalilov R.M. *Ekologiya va radiatsion xavfsizlik*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
- 2.IAEA Standards. *Environmental Monitoring for Radiation Protection*. – Vienna, 2018.
- 3.Murodov Sh.R. *Analitik kimyo va atmosfera monitoringi*. – Toshkent, 2019.
- 4.ECOCYCLE Proyeksi Texnik-Iqtisodiy Hujjati (Steppe Cycle Data). 2024.
- 5.World Health Organization (WHO). *Air Quality Guidelines*. – Geneva, 2021.

QATTIQ CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNI TASHKIL QILISH VA BOSHQARISHNI O'RGANISH .

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Mag.: Alimova Umida Komiljon qizi

Dots.:Niyazova Mavlyuda Muhitdinovna , K .o'.Tulametov Mahmudjon Axmetovich

Email :alimovaumida674@gmail.com.

Annotatsiya : Ushbu ilmiy ishda chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy usullari, ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligi hamda amaliyotda qo'llanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – chiqindilarni qayta ishlash jarayonida qo'llanilayotgan usullarni o'rganish, ularning afzallik va kamchilik tomonlarini aniqlash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy takliflar berishdir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni ilmiy asosda qayta ishlash tabiiy resurslarni tejash, energiya sarfini kamaytirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda chiqindilarni qayta ishlashning mexanik, termik, kimyoviy va biotexnologik usullari, shuningdek, xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan chiqindisiz texnologiyalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar :qattiq kommunal chiqindilarni boshqarish , qayta ishlash , kompostlash, mexanik qayta ishlash, termal qayta ishlash, kimyoviy qayta ishlash.

Oxirgi 30 yil ichida dunyo aholisi qariyb 2 milliard kishiga ko'paydi, bu esa, o'z navbatida, turli xil mahsulotlarni iste'mol qilishning keskin o'sishiga olib keldi, bu esa shunga mos ravishda hosil bo'ladigan chiqindilar hajmining oshishiga olib keldi. Atrof –muhitga tashlanayotgan chiqindilar hajmi barqaror o'sib, yiliga 3% ga oshib bormoqda. Shunday qilib, insoniyat yiliga 400 million tonnaga yaqin chiqindi hosil qiladi.

Chiqindilarning to'planib borishi va ularni qayta ishlash ,yo'q qilish usullarini qo'llanilmasligi dunyoning ko'plab mamlakatlarida atrof-muhit holatiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Qattiq chiqindilar bilan ifloslanish ekotizim muvozanatining buzilishiga ham olib keladi, chunki hosil bo'lish va qayta ishlash jarayonida chiqindilar barcha yashash muhiti - atmosfera, gidrosfera va litosferaga ta'sir qiladi shuningdek, inson salomatligiga potentsial ta'sir ko'rsatadi. Chiqindilarning ta'siri shahar urbanizatsiyalashgan hududlarda inson faoliyati intensivligining oshishi va aholi zichligining ortib borishi bilan bog'liq doimiy bosim tufayli ko'proq namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining 2024- yilda atrof-muhitning holati va muhofazasi to'g'risida" gi davlat hisobotiga ko'ra, 2024- yil boshida Toshkent shahrida(O'Z.Res.35 milliard tonnaga yaqin chiqindilar to'plangan. Shunga asoslanib, biz chiqindilarni hosil qilish hajmi ushbu chiqindilarni ishlatish va yo'q qilish hajmidan oshib ketadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu holat, o'z navbatida, chiqindixonalar maydonining ko'payishiga yordam beradi. 1-rasmda O'zbekiston Respublikasi hududida tashlanayotgan chiqindilarni xavflilik darajasi bo'yicha sinflarga ajratish uchun ishlab chiqarilgan chiqindilar to'g'risidagi ma'lumotlarning tahlili ko'rsatilgan .

1-rasm - O'zbekiston Respublikasi hududida hosil bo'lgan har xil turdagi chiqindilarning qiyosiy diagrammasi

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, hozirgi vaqtda asosiy muammolardan biri qattiq maishiy chiqindilarni QMCh utilizatsiya qilishdir. QMCH - bu inson faoliyati natijasid va insonlar tomonidan kundalik yashash faoliyatlaridir foydalanish jarayonida iste'mol xususiyatlarini yo'qotgan chiqindilardir .

QMCH ni qayta ishlash usullarini tahlil qilish

Rivojlangan mamlakatlarda har bir kishi yiliga 0,365 dan 1,1 tonnagacha QMCHni hosil qiladi. O'zbekistonda to'planish darajasi 0,195 tonnani tashkil etadi. Asosan, O'zbekiston Respublikasi hududida chiqindilarni yig'ish an'anaviy tarzda, ya'ni ajratilmasdan amalga oshiriladi. Aksariyat Yevropa mamlakatlari uzoq vaqtdan beri chiqindilarni alohida yig'ishga o'tishgan.

Ishlab chiqarilgan chiqindilar hajmini kamaytirishning asosiy mezonlari ularning atrof-muhitga salbiy ta'sirini maksimal darajada kamaytirish bo'lishi kerak . QMCHni qayta ishlashni tashkil qilishning asosiy vositasi ularni alohida saralab , turlariga ajratishni tashkil qilishdir . Bu usul ekotizimlar holati va umuman tabiiy muhit uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan qog'oz, shisha, alyuminiy va plastmassa kabi materiallarning katta qismini qayta ishlashga imkoniyat beradi.

QMCHni saralashning ikki yo'li mavjud: chiqindilar to'g'ridan-to'g'ri chiqindilarni hosil qilgan shaxslar tomonidan saralanadi, ikkinchisi - ixtisoslashtirilgan chiqindilarni saralash zavodlarida saralanadi. Ikkinchi holda, oziq-ovqat va nooziq-ovqat chiqindilari birgalikda

yig'ilganda ikkilamchi xom ashyo sifati past bo'ladi. Alohida chiqindilarni yig'ish har xil turdagi konteynerlar yordamida amalga oshiriladi, ularning har biri alohida turdagi chiqindilar uchun mo'ljallangan.

Misol uchun, Buyuk Britaniyada va boshqa ba'zi Yevropa mamlakatlarida chiqindilar uch qismga bo'linadi: oziq-ovqat, qayta ishlanishi mumkin bo'lgan barcha narsalar va qayta ishlanmaydigan narsalar. Buyuk Britaniyada ushbu tizim joriy etilganda chiqindilarning atigi 18 foizi qayta ishlansa, hozirda qayta ishlash darajasi 40 foizdan oshib ketdi. Mamlakat aholisi saralash qoidalarini haqida ma'lumot beruvchi maxsus varaqalar oladi. Saralash qoidalarini buzganlik uchun jarimalar nazarda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash muammosi hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biridir. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasida ham kompostlash usulini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, biz kompostlash usulini o'rganishimiz zarurdir.

Kompostlash deganda mezofil va termofil bakteriyalar ta'sirida biologik substratning biologik oksidlanishining ekzotermik jarayoni tushuniladi. Bunday holda, organik moddalar biologik parchalanish va fizik-kimyoviy o'zgarishlarga uchraydi. Bu jarayon nafaqat hosil bo'ladigan chiqindilar hajmini kamaytiradi, balki qayta ishlash jarayonining ekologik jihatdan ham xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, chiqindilarni yoqishdan farqli o'laroq, kompostlash chiqindilardan foydalanishga qaratilgan, chunki hosil bo'lgan kompost qimmatli organomineral o'g'itdir.

O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash muammosi keskin. Mamlakatning har bir mintaqasi maishiy chiqindilarni turlicha yo'q qiladi; ba'zi joylarda chiqindixonalar soni ko'paymoqda, boshqalarida esa chiqindilarni qayta ishlash korxonalarini qurilib, ishlamoqda. O'zbekistonda har xil turdagi 185 taga yaqin chiqindixonalar shuningdek, 4 ta chiqindilarni yoqish zavodlari, 5 ta chiqindilarni qayta ishlash zavodlari va 40 ga yaqin chiqindilarni saralash majmualari mavjud. Shunisi e'tiborga loyiqki, O'zbekiston Respublikasida chiqindilarni qayta ishlashning to'liq tsiklini ishlaydigan bitta zavod yo'q. 2024 yilda Toshkent shahar qattiq chiqindilarini qayta ishlash taxminan 120 ming tonna qattiq maishiy chiqindilarni qabul qildi. Shundan 6,9 ming tonna chirindisimon aralashma biotermik kompostlash usuli bilan qayta ishlangan.

1-jadvalda bu aralashmaning fizik-kimyoviy va morfologik xossalari keltirilgan.

1-jadval

Toshkent shahar qattiq chiqindilarini qayta ishlash da ishlab chiqarilgan kompost aralashmaning fizik-kimyoviy va morfologik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichning nomi	O'lchov birligi	Ko'rsatkich standarti tomonidan GOST R 55571-2013	Haqiqiy ko'rsatkich
Namlilik	%	50 dan ortiq emas	47.43
Organik moddalar tarkibi	quruq vazn asosida %	45 dan kam emas	20
Kislotalik	pH	kamida 6-8	7.04
Shisha tarkibi		1,7 dan oshmasligi kerak	3.2
3-5 mm	og'irlik bo'yicha %	1,5 dan oshmasligi kerak	0,9
5-10 mm		0,2 dan oshmasligi kerak	1.8
>10 mm	og'irlik	ruxsat berilmagan	0,5

Polimer materiallarning tarkibi	bo'yicha %	0,8 dan oshmasligi kerak	3.4
Boshqa balast qo'shimchalarining tarkibi	og'irlik bo'yicha	0,25 dan oshmasligi kerak	6.2
Makronutrientlarning yalpi tarkibi Azot (jami)	og'irlik bo'yicha	0,5 dan kam emas	0,48
Fosfor	Quruq vazn asosida %	0,4 dan kam emas	0,52
Kaliy		0,3 dan kam emas	0,5

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, Toshkent shahar Shayhontohurturar-joy majmuasida ishlab chiqarilgan gumusga o'xshash aralashma polimer materiallar, balast qo'shimchalari, shisha, shuningdek azot miqdori bo'yicha GOST 55571-2013 "Qattiq maishiy chiqindilarga asoslangan organik o'g'itlar" talablariga javob bermaydi va shuning uchun o'g'it sifatida tan olinmaydi.

Shunday qilib, Toshkent shahar Shayhontohurturar-joy majmuasida hosil bo'ladigan maishiy chiqindilarni qayta ishlash natijasida taxminan 30,1 ming tonna organik chiqindilar poligonlarga yuboriladi, bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Biz tadqiqot natijasida olingan natijalar asosida ushbu chiqindilarni poligonlarda kompostlash usulini qo'llagandan so'ng qishloq xo'jaligida shaharlarni, bog'larni obodonlashtirish uchun o'g'it sifatida ishlatilishini tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.A. Mutalov, M.M. Niyazova, T. Tursunov, B. Zaynitdinova, K.M. Adilova "Resurslardan foydalanishni tashkil qilish va uning iqtisodiyoti" Toshkent-2018 yil.-yil.
2. Jalilov N., Chiqindilarni qayta ishlashtirish texnologiyasi, Toshkent: Fan, 2021.
3. United Nations Environment Programme (UNEP), Global Waste Report, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlimo'zgarish vazirligi, www.eco.gov.uz.
5. N.F. Abramov "Hududlarni maishiy chiqindilardan sanitariya tozalash" Qattiq shahar chiqindilari 2007, P 10 -13.

BIOCHAR PRODUCTION FROM TREE LEAVES FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN UZBEKISTAN

O'roqboyev Anvarbek Xayrulla o'g'li
k.f.n. Niyozova Mavlyuda Muxitdinovna.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotation. This thesis examines the environmental problems caused by the widespread burning of fallen tree leaves in Uzbekistan and explores the potential of converting them into biochar. Under conditions of climate change, water scarcity, and soil degradation, biochar technology is considered an environmentally sustainable solution. The study focuses on the production of biochar from tree leaves through the pyrolysis process, the analysis of its physicochemical properties, and its potential applications in agriculture. The research demonstrates that biochar can improve soil fertility, increase water retention capacity, and reduce environmental pollution.

Keywords: Biochar, Climate Change, Pyrolysis, Environmental Sustainability, Soil Fertility, Uzbekistan, Water Scarcity.

Introduction. In recent years, global climate change has intensified environmental problems in many regions of the world. Rapid population growth, industrial development, and excessive exploitation of natural resources have increased greenhouse gas emissions into the atmosphere. As a result, problems such as rising temperatures, droughts, and water scarcity have become more severe.

Central Asia, particularly Uzbekistan, is one of the regions most vulnerable to climate change. Temperatures in the region are increasing faster than the global average. The melting of

glaciers in the Tian Shan and Pamir Mountains negatively affects freshwater resources, posing serious threats to agriculture and food security.

In Uzbekistan, the practice of burning fallen tree leaves during autumn is common. However, this process releases harmful gases into the atmosphere, contributes to air pollution, and negatively affects environmental balance. Therefore, introducing environmentally safe methods for processing organic waste is of great importance.

Main Part. Biochar is a carbon-rich material produced through the pyrolysis of organic biomass under limited oxygen conditions. It is considered an effective tool for improving soil fertility, increasing water retention capacity, and enhancing carbon sequestration.

This study investigates the possibility of producing biochar from fallen tree leaves. Instead of openly burning leaves, processing them through pyrolysis provides an environmentally friendly alternative. During the biochar production process, waste volume is reduced while a valuable product is generated.

The main advantages of biochar include:

- improving soil structure;
- increasing soil water retention capacity;
- enhancing soil fertility;
- reducing greenhouse gas emissions;
- promoting efficient organic waste management.

The application of biochar is especially important for arid and rainfed regions of Uzbekistan, where maintaining soil moisture is a major challenge. In addition, biochar has adsorption properties that can help remove pollutants from water and soil.

During the research, the physicochemical properties of biochar produced from tree leaves will be analyzed under laboratory conditions, and its effects on soil fertility will be evaluated.

Conclusion. Converting fallen tree leaves into biochar is a promising environmental and economic solution for Uzbekistan. This technology can help reduce air pollution caused by open burning of leaves. Furthermore, biochar can play an important role in improving soil fertility and promoting efficient water resource management.

In the future, adapting biochar production technologies to local conditions and expanding their application in agriculture may contribute significantly to sustainable environmental development.

References

1. Lehmann J., Joseph S. Biochar for Environmental Management: Science and Technology. London: Earthscan, 2015.
2. Woolf D., Amonette J., Street-Perrott F. "Sustainable biochar to mitigate global climate change." Nature Communications, 2010.
3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva, Switzerland, 2023.
4. Laird D. "The charcoal vision: A win-win-win scenario for simultaneously producing bioenergy, permanently sequestering carbon, and improving soil and water quality." Agronomy Journal, 2008.
5. Food and Agriculture Organization (FAO). The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture. Rome, 2021.
6. Qodirov A., Karimov B. "Environmental problems and climate change impacts in Uzbekistan." Journal of Ecology and Environmental Protection, 2022.
7. Glaser B., Lehmann J., Zech W. "Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal." Biology and Fertility of Soils, 2002.
8. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Environment Outlook, 2022.

**“ANHOR KANALINI EKOLOGIK REGENERATSIYA QILISHDA
YAPONIYANING “UKISHIMA” TEXNOLOGIYASI VA IRIS PSEUDACORUS
O‘SIMLIGIDAN FOYDALANISH”**

D.U. Maxkamova, F.B.Igitov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisda Toshkent shahrining markaziy gidrografik obyekti bo‘lgan Anhor kanalidagi ekologik muammolar, xususan, urbanizatsiya va antropogen omillar ta‘sirida suvning turg‘unlashishi, organik moddalarning to‘planishi hamda yoqimsiz hid (evtrofikatsiya) paydo bo‘lishi masalalari tadqiq etilgan. Muammoning innovatsion, iqtisodiy tejankor va ekologik xavfsiz yechimi sifatida Yaponiyaning “Ukishima” (suzuvchi orollar) texnologiyasi asosida sariq iris (*Iris pseudacorus*) o‘simligini qo‘llash mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tizimning suvni biofiltratsiya qilish, og‘ir metallarni yutish, suv muhitini kislorod bilan boyitish va shahar ekotizimini barqarorlashtirishdagi samaradorligi tahlil qilingan. Toshkent iqlimining mavsumiy dinamikasi hisobga olingan holda, suv sifatining kimyoviy-biologik ko‘rsatkichlari dinamikasi prognozlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: Anhor kanali, fitoremediatsiya, Ukishima texnologiyasi, *Iris pseudacorus*, biofiltratsiya, suzuvchi bio-plato, gidroponik tozalash, shahar ekologiyasi, evtrofikatsiya.

Zamonaviy urbanizatsiya sharoitida shahar ichidagi ochiq suv havzalari va kanallar shahar mikroklimatini shakllantirishda, havoni tozalashda va aholi uchun rekreatsiya zonalarini yaratishda strategik ahamiyatga ega. Toshkent shahrining eng qadimgi va yirik gidrotexnik inshootlaridan biri bo‘lgan Anhor kanali poytaxt poydevorida ana shunday ekologik muvozanatni saqlab kelmoqda. Biroq, so‘nggi o‘n yilliklarda kanal qirg‘oqlarining jadal ravishda betonlanishi, maishiy va yomg‘ir suvlari oqovalari tarkibidagi organik moddalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri suvga tushishi hamda gidrotexnik inshootlar tufayli oqim tezligining pasayishi jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Suv oqimi sekin bo‘lgan turg‘un zonalarda ozuqa moddalari (ayniqsa, azot va fosfor birikmalari) haddan tashqari to‘planib, suvning evtrofikatsiyasiga, ya‘ni sun‘iy oziqlanishiga va mikrosuvotlarning portlashsimon ko‘payishiga (“suvning gullashi”) sabab bo‘lmoqda. Ushbu organik qoldiqlarni suv tubida kislorodsiz (anaerob) muhitda parchalanishi natijasida atmosferaga zaharli va yoqimsiz hidli serovodorod (chirigan tuhum hidi) hamda metan gazlari ajralib chiqmoqda. Bugungi kunda qo‘llanilayotgan an‘anaviy mexanik (tubini kovlash) va kimyoviy (reagentlar bilan ishlov berish) usullar yuqori ekspluatatsiya xarajatlarini talab qiladi, shuningdek, suv faunasi va florasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, tabiiy jarayonlarga asoslangan, ekologik sof va innovatsion fitoremediatsiya usullarini, xususan, yapon texnologiyalarini joriy etish o‘ta dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Yaponiyaning "Ukishima" tizimi. Ushbu tadqiqotda shahar sharoitidagi kanallarni tozalashda Yaponiya tajribasida (masalan, Kioto va Otsu suv havzalarida) yuksak samara bergan “Ukishima” (**Suzuvchi sun‘iy orollar/ Floating Treatment Wetlands - FTWs**) texnologiyasini Anhor kanali gidrologik xususiyatlariga moslashtirgan holda qo‘llash taklif etiladi. Anhorning qirg‘oqlari deyarli to‘liq betonlanganligi sababli, an‘anaviy o‘simliklarni qirg‘oq tuprog‘iga ekish imkoniyati mavjud emas. “Ukishima” tizimi esa bu muammoni to‘liq hal etadi. Tizimning texnologik tuzilishi va ishlash siri quyidagilardan iborat: Suzuvchi platforma (Modul): Suv sathida muvozanatni saqlaydigan va chirishga bardoshli bo‘lgan zichlashtirilgan polimerlar yoki tabiiy bambuk karkaslardan yasalgan g‘ovakli matlar (platformalar) tayyorlanadi. Gidroponik substrat: Platforma ichiga tuproq solinmaydi. Buning o‘rniga yuqori ion almashinuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan tabiiy mineral — zeolit yoki vulkanik pemza (lava toshlari) to‘ldirilgan maxsus to‘rli idishlar joylashtiriladi. Zeolit suvni mexanik filtrlash bilan bir qatorda, zararli kimyoviy birikmalarni bog‘lab oladi. Fito-komponent (Sariq iris): Ushbu substratga ko‘p yillik gidrofit o‘simlik — sariq iris (*Iris pseudacorus*) ekiladi. O‘simlikning ildiz tizimi platforma ostidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqayotgan suv qatlamiga 1.5–2 metrgacha erkin osilib tushadi va suv bilan maksimal kontakt hosil qiladi.

Iris pseudacorus tasodifan tanlanmagan, u ilmiy doiralarda kuchli "giperakkumulyator" (zararli moddalarni o'ta yuqori miqdorda yutuvchi) o'simlik sifatida qayd etilgan. Uning ishlash mexanizmi uchta parallel jarayonni o'z ichiga oladi: Biofiltratsiya: Yoqimsiz hid va suvo'tlarning ozuqa manbai hisoblangan erigan nitratlar, ammoniy va fosfatlar iris guli uchun ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Ildizlar bu moddalarni suvdan jadal so'rib oladi (vegetatsiya davrida 80-85% gacha samaradorlik). Suv ozuqa moddalardan tezlashgan sur'atda tozalanadi, natijada suvo'tlari nobud bo'ladi va hid manbai yo'qoladi. Mikrobial biofilm faoliyati: Iris ildizlarining tarmoqlangan yuzasida trillionlab foydali aerob mikroorganizmlar to'planib, maxsus "biofilm" (bioplyonka) hosil qiladi. Bu bakteriyalar suvdagi murakkab organik chirindilarni va fenol birikmalarini parchalab, o'simlik oson o'zlashtiradigan mineral shaklga keltirib beradi. Rizo-oksigenatsiya (Kislorod haydagich): Iris barglari fotosintez jarayonida hosil qilgan ortiqcha kislorodni ildiz tizimi orqali suvga haydaydi. Suvda kislorod muhitining yaxshilanishi anaerob (havosiz) chirish jarayonlarini (metan va sevarovodorod hosil bo'lishini) ildizi bilan kesadi.

Anhor kanali sharoitida yoqimsiz hidlarni yo'qotish va organik moddalarni parchalash uchun eng samarali fito-komponentni aniqlash maqsadida turli gidrofitlarning biofiltratsiya ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab suv o'simliklari faqatgina ma'lum moddalarni yutsa, sariq iris (*Iris pseudacorus*) majmualiy tozalash xususiyatiga ega.

Qiyosiy tahlil jadvali.

Turli gidrofit o'simliklarning suvni tozalash samaradorligi (30 kunlik davr)

O'simlik turi (Gidrofitlar)	Azotni (TN) yutish samarasi	Fosforni (TP) yutish samarasi	Kislorod haydash (DO) qobiliyati	Yoqimsiz hidni bartaraf etish
Sariq iris (<i>Iris pseudacorus</i>)	77.1%	85.2%	Yuqori (Rizo-oksigenatsiya)	To'liq (0-1 ball)
Qamish (<i>Phragmites australis</i>)	62.0%	55.0%	O'rtacha	Qisman (2 ball)
Rogoz / Sgaj (<i>Typha latifolia</i>)	58.0%	64.0%	Past	Sust (3 ball)
Eydorriya (<i>Eichhornia crassipes</i>)	70.0%	72.0%	O'rtacha (Tez ko'payib ketadi)	Qisman (2 ball)

Jadval tahlilidan ko'rinib turibdiki, *Iris pseudacorus* suvda hid hosil qiluvchi asosiy elementlar fosfor va azotni yutish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni (85.2%) va (77.1%) qayd etgan. Shuningdek, uning ildiz tizimi suv tubini kislorod bilan boyitishda qamish va rogozga qaraganda faolroq bo'lib, anaerob chirish jarayonlarini butunlay to'xtatadi va xarakterli botqoq hidini qisqa muddatda bartaraf etadi.

Ekologik iqtisodiy landshaft samaradorligi "Ukishima" yapon tizimining an'anaviy sun'iy tozalash inshootlaridan farqli jihati uning ko'p funksiyaliligidadir: Iqtisodiy avtonomlik: Tizim ishlashi uchun elektr energiyasi yoki qimmatbaho kimyoviy reagentlar talab etilmaydi. Iris ko'p yillik o'simlik bo'lib, vegetativ usulda o'zi ko'payadi va bir marta qilingan investitsiya kamida 7-10 yil davomida samarali xizmat qiladi. Mavsumiy xarajat faqatgina kech kuzda (noyabrda) qurigan poyalarni kesib olish (to'plangan zararli moddalarni kanal tizimidan chiqarib tashlash uchun) bilan cheklanadi. Ekologik biotop yaratish: Suv ostidagi zich ildiz massasi mahalliy baliqlar (masalan, marinka, karp) uchun xavfsiz uya va ikra tashlash joyiga, suzuvchi qismi esa shahar qushlari uchun makonga aylanadi. Estetik uyg'unlik: May-iyun oylarida iris guli yorqin sariq rangda ommaviy gullaydi. Bu Anhor kanali bo'yidagi sayilgohlarni vizual jihatdan boyitib, poytaxt markazida o'ziga xos yaponcha "Zen" uslubidagi landshaft ekobog'ini hosil qiladi.

Xulosa yakunida tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Anhor kanalini sog'lomlashtirishda Yaponiyaning "Ukishima" texnologiyasi va *Iris pseudacorus* o'simligi simbiozidan foydalanish yuqori samarali innovatsion yechimdir. Ushbu usul qisqa muddat ichida kanal suvidagi yoqimsiz hidlarni to'liq bartaraf etish, suvni chuqur biologik tozalash va sun'iy ravishda buzilgan shahar gidroekotizimini tabiiy yo'l bilan qayta tiklash imkonini beradi. Loyihani amaliyotga keng joriy etish Toshkent shahrining ekologik xavfsizligini ta'minlash va uning "Yashil shahar" xalqaro maqomini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. To'xtayev, S., Olimov, X. R. *O'zbekiston gidrofitlari va ulardan oqova suvlarni tozalashda foydalanish (Monografiya)*. Toshkent: "Fan va texnologiya", 188 b. 2019.
2. Yo'ldoshev, X. A. *Toshkent shahar irrigatsiya tizimlari va ularning ekologik monitoringi (Ilmiy-amaliy qo'llanma)*. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 202 b. 2018.
3. Shukurov, A. N., Berdiyev, G'. *Ekologik biotexnologiya va fitoremediatsiya asoslari (O'quv qo'llanma)*. Samarqand: "SamDU nashriyoti", 160 b. 2023.
4. Mustafayev, S. M. *Gidrotexnika inshootlari va shahar ekotizimlari (Darslik)*. Toshkent: "TAQI nashriyoti", 254 b. 2021.
5. Matsumoto, Y., & Ishikawa, H. *Floating Eco-Islands: A long-term study on nutrient removal efficiency of aquatic macrophytes in Tokyo waterways. / Suzuvchi eko-orollar: Tokio suv yo'llarida suv o'simliklarining ozuqa moddalarini tozalash samaradorligini uzoq muddatli o'rganish. Yaponiya suv o'simliklarini boshqarish jurnali*, 62(1), 12-25-b. 2024.
6. Yamada, R., & Kato, S. *Deodorization of urban drainage canals using root-associated biofilms of *Iris pseudacorus*. / *Iris pseudacorus* ildiz biofilmlari yordamida shahar drenaj kanallarini hidsizlantirish. Yaponiya suv inshootlari assotsiatsiyasi jurnali*, 47(6), 33-41-b. 2021.
7. Sato, K., & Tanaka, M. *Innovative floating wetland matrices for canal water filtration. Journal of Japan Water Technology*, 51(3), Kanal suvini filtrlash uchun innovatsion suzuvchi botqoqlik matritsalarini. 88-9 1-b. 2025.

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ИОНОВ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АГМК НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОГО АДСОРБЕНТА.

доц.Юлдашев А.А., Нурмуродова Д. (магистрант М25-12)

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Аннотация. В данной работе исследованы методы очистки сточных вод Алмалыкского горно-металлургического комбината от ионов тяжёлых металлов с использованием угольных адсорбентов. В ходе исследования изучена эффективность композиционных адсорбентов, полученных на основе ангреноского угля, при извлечении ионов меди, молибдена и других примесей. Результаты экспериментов показали высокую сорбционную способность адсорбентов и их эффективность в снижении концентрации вредных веществ в сточных водах. Также обоснована экологическая и экономическая эффективность предлагаемой технологии очистки.

Ключевые слова. Сточные воды, ионы тяжёлых металлов, адсорбция, ангреноский уголь, композиционный адсорбент, ионы меди, молибден, очистка воды, экология, промышленные отходы.

Ташкентский химико-технологический институт

В литературе достаточно широко освещены вопросы очистки сточных вод активированными углями. Однако, в настоящее время все большее распространение получает очистка сточных вод и методом ионного обмена, так как этот метод позволяет утилизировать ценные примеси, очищать воду до норм ПДК. Поэтому во многих

публикациях предлагается активированные угли окислить с целью придания им ионообменных свойств. Однако, затраты на окисление активных углей еще больше удорожает их стоимость и снижает рентабельность их использования для очистки сточных вод [1]. Известно, что многие сорта природных бурых углей обладают естественными катионообменными свойствами благодаря наличию в их структуре гуминовых составляющих с карбоксильными группами.

Нами разработаны способы получения композиционных угольных адсорбентов, с добавкой в уголь углекислых солей щелочно-земельных металлов, что позволило повысить на 70-80% сорбционную ёмкость адсорбента по ионам цветных металлов, а также использовать его для очистки сточных вод от ионов неорганических примесей и снижения их жесткости [2]. Проведенные исследования показали, что полученные на основе ангреновского угля адсорбенты, позволили снизить в сточных водах рудника «Коч-булак» АГМК содержание катионов и анионов, а также жесткость воды до нормы ПДК. Содержание ионов Ca^{2+} снижается с 449,89 до 124,25 мг/л, Na^+ с 140,00 до 6,20 мг/л, K^+ с 6,90 до 3,00 мг/л, а анионов (хлоридов) с 153,17 до 30,10 мг/л, и анионов (сульфатов) с 1362,06 до 314,59 мг/л. Общая жесткость воды падает с 13,9 до 7,6 мг · экв/л. На основании проведенных испытаний адсорбенты, полученные на основе ангреновских углей, можно рекомендовать для очистки сточных вод рудника «Коч-булак» АГМК.

Таблица 1

Результаты очистки сточных вод рудника «Коч-булак» АГМК ангреновским углем и композиционным адсорбентом, полученным на его основе

№	Ингредиенты	Сброс сточных вод МОФ АГМК	Очищенная с исходным углем	Очищенная композицией угля
1	Калий	6,9	6,2	3,0
2	Натрий	140,00	6,4	6,2
3	Кальций	444,89	224,45	124,25
4	Хлориды	153,17	49,58	30,10
5	Сульфаты	1362,06	349,37	314,59
6	pH	8	8,3	7,8
7	CO ₂	2,46	2,82	Не обн.
8	Сухой остаток	2314,0	846,0	766,0
9	Жесткость общая	13,9	8,1	7,6

В сточных водах рудника «Коч-булак» содержание ионов меди и молибдена превышают норму ПДК. Поэтому необходимо их не только извлекать, но и утилизировать. Для этих целей рекомендуют использовать синтетические иониты, сульфогли и др. Однако, эти адсорбенты дорогостоящие и дефицитные. Использование взамен этим угольных адсорбентов представляет практический интерес и большую экономическую выгоду. Были проведены исследования сорбционной емкости различных углей (исходных и выветрившихся – окисленных в естественных условиях) Ангреновского месторождения к ионам меди. Пробы углей брались как в исходном виде, так и после обработки серной кислотой (H₂SO₄). Установлено, что сорбционная емкость углей зависит от pH среды и степени их окисленности. Так, если рядовые угли сорбируют ионы меди 20,8-21,5 мг/г, то окисленные сорбируют 77-90 мг/г [3]. Это превышает емкость ангреновского сульфогля и сульфогля, выпускаемого Воскресенским химическим заводом (60-75 мг/г). При предварительной обработке угля H₂SO₄ pH раствора снижается, что приводит к падению емкости угля к меди и молибдена, это находится в согласии с литературными данными указывающими, что в кислой среде сорбция меди на ионитах подавляется. Таким образом, окисленные (выветрившиеся) ангреновские угли вполне пригодны как адсорбенты для очистки и извлечения ионов меди из сточных вод. Были проведены серии опытов и по десорбции меди из угольных адсорбентов. По нашим данным с угольного адсорбента медь на 90 % десорбируется 3 %-ным раствором H₂SO₄.

Проведены серии опытов по извлечению меди и молибдена из стоков рудника «Коч-булак» АГМК. Для проведения лабораторных испытаний была отобрана средняя проба производственных стоков из сгустителей №№ 5 и 6 в количестве по 10 л. Предварительный анализ исходной пробы промстока показал наличие меди в седнем около 14 мг/л, а молибдена – 7,9 мг/л. Исследуемые пробы промстока смешивались с угольными адсорбентами обладающие сорбционной ёмкостью по меди 90 г/кг. После сорбции и отделения осадка в фильтрате содержание меди и молибдена оказалось около 0,02 мг/л, каждого, что соответствует требованиям ПДК. Результаты в табл.2

Таблица 2

Результаты анализа на извлечение ионов меди и молибдена угольными адсорбентами из производственных стоков рудника «Коч-булак» ОАО «Алмалыкский ГМК»

Дата отбора пробы стоков рудника «Коч-булак» АГМК	Содержание меди в отобранных пробах воды, мг/л		Содержание молибдена в отобранных пробах воды, мг/л	
	До очистки	После очистки	До очистки	После очистки
15.05.2021г.	14,36	0,0190	7,66	0,0202
10.06.2021г.	12,88	0,0183	7,82	0,0196
15.05.2021г.	11,98	0,0206	8,08	0,0195
10.06.2021г.	16,20	0,0196	8,21	0,0198
11.03.2022г.	13,32	0,0209	8,44	0,0199
14.04.2022г.	13,96	0,0198	7,96	0,0198
11.03.2022г.	14,67	0,0196	7,44	0,0197
14.04.2022г.	15,02	0,0191	8,16	0,0213

Таким образом на основе проведенных лабораторных испытаний полученных адсорбентов по очистке и извлечению из производственных стоков ионов меди и молибдена, установлено, что при очистке сточных вод рудника «Коч-булак» АГМК композиционными угольными адсорбентами из ангреноского угля содержание ионов натрия, кальция, магния, хлоридов и сульфатов снижается до норм ПДК. Показано, что если для исходного промстока наличие ионов меди в среднем составляло около 14 мг/л, а молибдена – 7,9 мг/л., то после адсорбционной очистки с помощью окисленных угольных адсорбентов эти величины в среднем оказались около 0,02 мг/л для каждого иона, что соответствует требованиям ПДК. Т.е. ионы меди и молибдена, содержащиеся в сточных водах, практически полностью извлекаются. Разработанные нами новые угольные адсорбенты могут быть рекомендованы для очистки сточных вод и утилизации меди и молибдена из промстоков предприятий АГМК. И так, проведенные исследования показали возможность использования адсорбентов полученных на основе бурых углей ангренокого месторождения для очистки сточных вод от неорганических солей и извлечения ионов меди и молибдена из них.

Использованная литература

1. Веденяпина М.Д., Курмышева А.Ю., Кулайшин С.А., Кряжева Ю.Г. Адсорбция тяжёлых металлов на активированных углях (обзор) // *Химия твёрдого топлива*. – 2021.
2. В.В.Ши-сянь, Р.Х.Гумаров, А.А.Агзамходжаев Угольные адсорбенты для очистки сточных вод // Журнал «Экология производства». Москва. Россия. 2012. № 2. С.66-69.
3. Андреева С.А., Курилина Т.А. Сорбционная очистка промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов// Вестник научных конференций.№2-1(2), 2015.с.17-19.
4. Аджигитова А.А. Очистка сточных вод промышленных предприятий от ионов тяжёлых металлов сорбентами на основе углеродных материалов // Диссертация. – 2024.

"ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛАЗМЕННОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ"

Шарофова Д.Х., Игитов.Ф.Б., Собирова.С.Б., Шаробиддинов.Д.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Узбекистан, Ташкент, ул. Навои, 32.

Аннотация. В данной статье анализируется один из наиболее перспективных методов управления твердыми бытовыми и промышленными отходами - технологии плазменного обеззараживания и газификации. В отличие от традиционных методов сжигания, плазменная технология позволяет разлагать отходы с помощью потока высокотемпературного (выше 3000°C) ионизированного газа. В статье показаны энергетическая эффективность данного процесса, характеристики образующегося синтез-газа и минимальный уровень негативного воздействия на окружающую среду. Также освещены экономические аспекты и технологические преимущества получения вторичной энергии путем газификации отходов.

Ключевые слова: плазменное газирование, утилизация отходов, синтез-газ, пиролиз, экологическая безопасность, плазматрон, альтернативная энергия. Известно, что современные тенденции развития цивилизации - индустриализация,

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в результате развития промышленности, роста населения и повышения уровня потребления количество отходов резко возрастает. Правильное управление бытовыми и промышленными отходами имеет важное значение для снижения экологических проблем. Неправильная утилизация отходов приводит к загрязнению почвы, воды и атмосферного воздуха. Поэтому современные экологические технологии, в том числе **технологии плазменного обеззараживания и газификации отходов** широко применяется. Эти методы не только обезвреживают отходы, но и позволяют получать из них энергию. Плазменное обезвреживание - это **технология разложения с помощью потока сверхвысокотемпературной плазмы**. Плазма — это ионизированный газ, температура которого может достигать 3000–10000 °С. Под воздействием таких высоких температур отходы разлагаются на молекулярном уровне. В результате вредные вещества полностью удаляются, а отходы превращаются в безопасную форму.

Этапы процесса:

1. Сбор и сортировка отходов - Сначала отходы собираются и разделяются на пригодные и непригодные для переработки.

2. Дробление Отходы измельчаются на мелкие кусочки в специальных дробилках. Этот процесс помогает им быстрее разлагаться в реакторе.

3. Переработка в плазменном реакторе - измельченные отходы направляются в плазменный реактор. В реакторе с помощью электроэнергии создается поток плазмы.

Под воздействием высокой температуры:

1. органические вещества переходят в газообразное состояние

2. Неорганические вещества растворяются, образуя шлак.

4. Образование синтез-газа - в результате этого процесса образуется синтез-газ (СО и Н₂). Этот газ используется в качестве источника энергии.

5. Твердый остаток (шлак) Неорганические вещества растворяются и после охлаждения образуют шлак. Это вещество считается экологически безопасным и иногда используется в производстве строительных материалов.

Газификация - **процесс разложения отходов при высоких температурах в условиях нехватки кислорода**. В результате этого процесса образуется горючая газовая смесь.

Этот газ называется синтез-газом или сингасом, и его состав в основном состоит из:

1. Монооксид углерода (СО)

2. Водород (Н₂).

3. Метан (СН₄).

Этапы процесса:

1. Сушка-Уменьшается влажность в составе отходов. Этот процесс обычно осуществляется при температуре 100-200°C.

2. **Пиролиз** - при температуре 400-600°C органические вещества разлагаются. В этом процессе образуются газ, смола и твердый остаток.

3. **Газификация** при температуре 800-1200°C вступает в реакцию с кислородом или паром с образованием синтез-газа.

4. Очистка газа - Образовавшийся газ очищается через фильтры.

5. Производство энергии

Из очищенного синтез-газа:

- Электроэнергия
- Тепловая энергия
- Жидкое топливо

Используется в производстве.

Эффективность технологий плазменного обеззараживания и газификации

Эти технологии играют важную роль в современной системе управления отходами.

Технология плазменного обезвреживания отличается тем, что она практически полностью обезвреживает отходы. Особенно эффективен при утилизации опасных промышленных отходов, медицинских отходов и химических веществ. Технология газификации имеет важное значение благодаря возможности получения полезной энергии из отходов. Благодаря этому методу отходы не только обезвреживаются, но и превращаются в возобновляемый источник энергии. На рисунке выше показаны этапы сбора, сортировки, переработки отходов и получения энергии. В результате процесса уменьшается объем отходов, предотвращается загрязнение окружающей среды и появляется возможность производства энергии.

Экологическая значимость технологии:

1. Осуществляет безотходный технологический процесс
2. Уменьшает объем отходов на 90-95%;
3. Предотвращает загрязнение окружающей среды.
4. Превращает отходы в источник энергии.

Экономическая эффективность технологии:

1. Можно производить электроэнергию.
2. Предотвращается увеличение количества полигонов отходов.
3. Приносит значительную пользу для промышленности и энергетики.
4. Один из экологически чистых и безопасных методов

Заключение:

Технологии плазменного обезвреживания и газификации отходов являются одними из современных, эффективных и экологически безопасных методов переработки отходов. С помощью этих технологий резко сокращается объем отходов, предотвращается загрязнение окружающей среды и создается дополнительный источник энергии.

В будущем широкое применение этих технологий сыграет важную роль в решении проблемы отходов и обеспечении экологической устойчивости.

Список использованной литературы:

1. **Karimov I.A.** Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2013.
2. **Nishonov M., Yusupov Sh.** Sanoat ekologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. **Abdullayev X.A.** Muhandislik ekologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
4. **Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S.** Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues. – New York: McGraw-Hill, 1993.
5. **Arena U.** Process and technological aspects of municipal solid waste gasification. – Waste Management Journal, 2012.
6. **Heberlein J., Murphy A.B.** Thermal plasma waste treatment. – Journal of Physics D: Applied Physics, 2008.
7. **Huang H., Tang L.** Treatment of hazardous waste by plasma gasification technology. – Energy Conversion and Management, 2007.
8. **World Bank.** What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. – Washington DC, 2012.
9. Интернет-ресурсы:
www.unep.org
www.iea.org

IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK BARQARORLIK MUAMMOLARI

Raxmatullayeva Nigora Turg'unovna., Choriyev Rustam Ergashovich.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi va ekologik barqarorlik muammolari keng qamrovli tarzda ko'rib chiqiladi. Unda iqlim o'zgarishining sabablari, inson faoliyatining tabiatga ta'siri, global va mintaqaviy ekologik muammolar, barqaror rivojlanish uchun ekologik siyosat va strategiyalar, shuningdek, ekologik ong va madaniyatning shakllanishi masalalari atroflicha tahlil qilinadi. Maqolada ekologik muvozanatsizlikning hayot sifati va kelajak avlodlar uchun keltirishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlari haqida fikr yuritiladi. Iqlimni muhofaza qilishda xalqaro va milliy hamkorlik, aholi ishtirokini ta'minlash, muqobil energetika manbalaridan foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va ekologik tarbiya masalalari ilmiy dalillar asosida yoritiladi. Yakunda mamlakatimizda va dunyoda amalga oshirilayotgan amaliy ishlar bilan birga mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va istiqboldagi vazifalar ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, ekologik barqarorlik, atrof-muhit muammolari, ekologik siyosat, barqaror rivojlanish, ekologik madaniyat, muqobil energetika.

Iqlim o'zgarishi zamonaviy dunyo uchun eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, u butun insoniyat taqdiri va Yer sharining ekologik muvozanatiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Hozirgi kunda yer yuzida kuzatilayotgan ekologik muammolar turli manbalardan kelib chiqmoqda, jumladan, aholi sonining o'sishi, sanoatning tez sur'atda rivojlanishi, transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar, atrof-muhitga tashlanayotgan chiqindilar va energiya resurslarining to'g'ri boshqarilmasligi asosiy omillardan hisoblanadi. Natijada, atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi va qo'shimcha bosimlar ekotizimlar buzilishiga olib kelmoqda. Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari orqali insoniyat tabiiy muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sanoat chiqindilari, transportdan ajralib chiqqan chiqindilar, yirik qurilishlar natijasida ko'plab zararli moddalarning chiqishi, yer sathining o'zgarishi va issiqxona gazlarining ko'payishi ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Mamlakatlar iqtisodiyotining sanoatga qattiq bog'lanib qolishi, ekologik xavfsizlik va sog'liqni saqlash masalalariga yetarlicha e'tibor berilmasligi atrof-muhit muvozanati buzilishiga sabab bo'lmoqda [1].

Tuproq, suv, havo kabi tabiiy resurslarning ifloslanishi nafaqat ekotizimlarga, balki inson salomatligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, havo ifloslanishi sababli nafas yo'llari kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi muammolari ko'payib bormoqda. Suv manbalarining ifloslanishi esa ichimlik suv tanqisligiga va oziq-ovqat xavfsizligining kamayishiga olib kelmoqda. So'nggi yillarda ko'plab hududlarda kuzatilayotgan qurg'oqchilik, suv sathi pasayishi, o'rmonlarning kamayishi, cho'llanish kabi jarayonlar inson faoliyatining ekologiyaga bevosita ta'siri natijasi sifatida namoyon bo'lib bormoqda. Ekotizimlarning silliqiligi va barqarorligi uchun ular muvozanatda bo'lishi zarur. Ammo inson qo'li bilan olib borilayotgan yovvoyi tabiatga bosqin, biologik xilma-xillikning qisqarishi ekotizimlarning barqarorligiga putur yetkazmoqda. Hayvonlar va o'simliklarning yo'q bo'lib borishi, tabiatning sun'iy o'zgartirilishi ekotizim zanjirining uzilishiga, natijada esa butun tabiat uyg'unligining buzilishiga olib kelmoqda. Iqlim o'zgarishi bevosita iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolar bilan chambarchas bog'liq. Qishloq xo'jaligi yerlarining sifatini yo'qotishi natijasida oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid kuchaymoqda, bu esa aholining to'g'ri ovqatlanishini va salomatligini xavf ostiga qo'ymoqda. Shuningdek, iqlimning keskin isib ketishi, yog'ingarchilik va tabiat hodisalarining o'zgarishi tufayli ba'zi hududlarda tabiiy ofatlar soni va kuchi ortib bormoqda.

Ekologik barqarorlik deganda, jamiyatning o'z taraqqiyotini ham inson, ham tabiat manfaatlarini hisobga olgan holda, uzoq muddat davomida muvozanatda rivojlantira olishi tushuniladi. Ekologik barqarorlikka erishishda aholi ekologik ongi va madaniyatining oshishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik tarbiya va ta'lim aholining atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatini oshiradi, tabiatga ehtiyotkorona yondashish ko'nikmasini shakllantiradi. Ekologik siyosat va strategiyalar ishlab chiqishda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, fuqarolik jamiyati va xususiy sektor birgalikda harakat qilishi lozim. Bunda muqobil va yadrosiz energiya manbalaridan

foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash ham eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Iqlim bo'yicha xalqaro muzokaralarda muhim qarorlar qabul qilinmoqda, davlatlar o'rtasida ekologik va iqlim himoyasiga oid hamkorlik aloqalari rivojlanmoqda. Muqobil energiya resurslari – quyosh, shamol, suv va boshqa tabiiy manbalardan oqilona foydalanish orqaligina ekologik muvozanatni saqlash va zararli chiqindilar chiqarilishini kamaytirish mumkin. Bunda zamonaviy texnologiyalar, innovatsion tizimlardan samarali foydalanish, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishda ilg'or tajribalarni joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish, atrof-muhitga minimal zarar yetkazadigan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish global darajadagi ekologik muammolarning oldini olishda asosiy yechim sifatida ko'rilmoqda [2].

Har bir fuqaro atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli bo'lishi, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishi, ortiqcha chiqindi va isrofgarchilikdan saqlanishi, ekologik me'yorlarni buzmasligi kerak. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida ekologik ta'lim-tarbiya tizimi rivojlantirilmogda, bu esa yosh avlod ongida ekologik madaniyatning shakllanishiga xizmat qiladi. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, ekologik harakatlar orqali aholining ekologik ongini oshirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmogda. Dunyodagi ekologik vaziyat barqaror o'zgarib borayotgani, atmosfera va biosferaning o'zgariganligi insoniyat oldiga yangi cheklovlar va mas'uliyat yuklamogda. Mavjud muammolarni hal qilish uchun nafaqat davlat miqyosida, balki xalqaro hamjamiyat darajasida ham kuchli hamkorlik zarur bo'ladigan davr kelmogda. Iqlim o'zgarishining oldini olish, global ekologik muammolarni bartaraf etish uchun har bir davlat, har bir fuqaro o'z hissasini qo'shishi, ekologik qoidalarga amal qilishi, zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanishi lozim [3].

Iqlim muhofazasi uchun olib borilayotgan xalqaro hamkorlik, ekologik diplomatiya, ilmiy va texnologik taraqqiyot natijasida insoniyat atmosfera, biosfera va gidrosferaning muvozanatini saqlab qolishga harakat qilmogda. Har bir davlat, har bir shaxs ekologik barqarorlik uchun o'z hissasini qo'shishi, ekologik siyosat va qonunlarni mustahkamlashi zarur. Atrof-muhit muhofazasi bugungi va ertangi avlod uchun muhim ekanligi tobora ko'proq anglashilmogda. Iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar tobora murakkablashib borayotgan davrda, inson va tabiat o'rtasidagi nozik muvozanatni saqlash va mustahkamlash uchun izchil va umumjahon miqyosidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish talab qilinadi. Ilmiy yondashuv, ekologik tarbiya, innovatsion texnologiyalar va xalqaro hamkorlik bugungi kunning eng muhim vazifalari qatoriga kiradi. Barcha muammolarga qaramay, iqlim va ekologik muammolarni hal etish, ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'lida insoniyat harakat qilmogda. Mavjud muammolarga yoshlar, tadbirkorlar, ilmiy xodimlar, davlat va xususiy sektor vakillari o'z qiziqishlari va javobgarligi bilan yondashmogda. Shu asosda kelajak uchun barqaror va xavfsiz ekologik muhitni yaratish yo'lida ilg'or tashabbuslar va amaliy harakatlar davom etmogda.

Iqlim o'zgarishi va ekologik barqarorlik muammolari zamonaviy davrda insoniyatni eng ko'p tashvishga solgan masalalardandir. Bu muammolarni tahlil qilar ekanmiz, ularning ildizi va sabablari faqatgina zamonaviy taraqqiyotga emas, balki inson va tabiat o'rtasidagi murakkab, ko'p asrlik munosabatlarga borib taqalishini ko'ramiz. Insoniyat o'z taraqqiyoti davomida tabiatdan bexabar, bazan esa mutlaqo o'z manfaati yo'lida foydalanib kelgan. Sanoat inqilobi, texnologiyalar rivoji, aholi sonining keskin ortishi bilan ekologik muammolar, xususan, iqlim o'zgarishi yanada jiddiy tus ola boshladi. Iqlim o'zgarishining asosiy sababi sifatida inson faoliyati natijasida atmosfera, biosfera va gidrosferaga zarar yetkazilishi ko'rsatiladi. Sanoat changalari, issiqxona gazlari va chiqindilar havoda, suvda va yerda to'planib, ekologik muvozanatni buzmogda. Bu holat nafaqat tabiatga, balki inson salomatligi, turmush sharoiti, jamiyat hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi yerlarining yaroqsiz holga kelishi, o'rmonlarni qisqarishi, suv resurslarining kamayib borishi va tuproq eroziyasining kuchayishi kabi hodisalar jamiyat hayotiga turli ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni olib kirmogda. Tahlil shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishi uzluksiz va murakkab jarayon bo'lib, uni barham berish yoki to'liq nazoratga olish uchun yagona universal yechim yo'q. Inson xavfli va doimiy bosim ostida bo'lgan tabiat unsurlarini to'g'ri boshqarishni o'rganmay turib, iqlim muammolarini hal etib bo'lmaydi. Shu sababdan, bugungi

tahlillar jamiyatning barcha qatlamlari, davlat, nodavlat va xalqaro tuzilmalar, fuqarolik jamiyati, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tashkilotlar bir-biri bilan hamkorlikda harakat qilmas ekan, ekologik barqarorlikka erishish mushkul bo'lishini ko'rsatmoqda. Ekologik barqarorlik – bu tabiat va inson manfaatlarini muvozanatda ushlab qolish demakdir. Aholi sonining oshishi, me'yordan ortiq resurslardan foydalanish, chiqindilarning ko'payishi tufayli ko'plab muammolar yuzaga chiqmoqda. Masalan, transport vositalaridan chiqadigan gazlar, sanoat korxonalarining chiqindilari va xonadonlardan chiqayotgan maishiy chiqindilar yer, suv va havoni ifloslantirib, hayot uchun xavfli ekologik muhitni yuzaga keltiradi. Daryolarda suv sathi pasayib, suv resurslariga ehtiyoj kuchaymoqda, o'rmonlarning kamayishi esa erlarning cho'llanishiga va hayvonot hamda o'simliklar dunyosining qisqarishiga olib kelmoqda. Global darajada, iqlim o'zgarishining baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini vaqtida olish imkoniyati tobora kamayib bormoqda. Bir tomondan, texnologiyaning jadal rivojlanishi va urbanizatsiya ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatsa-da, ikkinchi tomondan, bu jarayon ekologik muvozanatni chuqur buzmoqda. Shunga qaramay, yangi innovatsion texnologiyalar, "yashil" iqtisodiyot va investitsiyalarning ko'payishi, qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish jarayoniga e'tiborning kuchayishi ijobiy natijalarga ham olib kelmoqda. Ko'plab mamlakatlar ekologik barqarorlik strategiyalarini ishlab chiqib, amalga oshira boshladi. Suvdan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, atmosferaga zararli moddalarni tashlashni cheklash va muqobil energiya manbalarini joriy etish bo'yicha amaliy ishlar yo'lga qo'yildi. Xususan, suv resurslarini tejash, energiyadan samarali foydalanish, tabiatga eng kam zarar yetkazadigan innovatsion usullarni hayotga tatbiq etish ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, mavjud muammolar to'liq bartaraf etsa bo'ladigan darajada emas, negaki, bizning sayyoramizda ekologik muvozanat buzilishi jarayoni juda murakkab va ko'p asrlik tarixga ega [4].

Tahlil davomida aniqlanishicha, ekologik barqarorlik eng avvalo aholining ekologik ongi va madaniyatining yuksalishi, ekologik tarbiya tizimining takomillashuvi bilan bog'liqdir. Aholi ekologik ongli bo'lmas ekan, tabiatni muhofaza qilish, resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslikka harakat qilmaydi. Shu bois, maktab va oliy o'quv yurtlarida ekologik bilimlarni chuqurlashtirish, aholiga ekologik madaniyat asoslarini o'rgatish juda muhim hisoblanadi. Ekologik faoliyatga yoshlarning jalb qilinishi, keng jamoatchilikni ekologik harakatlarga safarbar qilish orqali barqaror natijalarga erishish mumkin. Iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirishda muqobil energetika, jumladan, quyosh va shamol energiyasi, biomassa va boshqa tiklanuvchi resurslardan foydalanishga o'tish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Sanoat va transport sohalarida yangi ekologik toza texnologiyalarni keng joriy qilish, chiqindi va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini yaratish, chiqindilarni qayta ishlash borasida innovatsiyalarni keng joriy etish muhimdir. Jamiyatda ekologik barqarorlikka e'tibor kuchaysa, insonlar hayot sifati yaxshilanadi, kasalliklar kamayadi va kelajakka ishonchli poydevor yaratiladi. Albatta, mavjud muammolar tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik barqarorlik faqat bitta davlat yoki jamiyat chegarasida emas, global va mintaqaviy darajada harakatlarni talab etadi. Xalqaro hamkorlik, hamjihatlikda muammolarga yechim topish, tajriba almashish, birgalikda innovatsion yo'llarni joriy etish orqali ekologik xavfsizlik ta'minlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, iqlim o'zgarishi va ekologik barqarorlik muammolari zamonaviy jamiyat oldida turgan eng dolzarb va hal qilinishi zarur ustuvor masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Yutuqlar, olib borilayotgan ishlar va harakatlar bu yo'lda ijobiy natijalar berayotgan bo'lsa-da, hali ko'plab kamchilik va muammolar o'z yechimini topganicha yo'q. Mazkur jarayonning asosiy xulosasi shundan iboratki, atrof-muhit muhofazasi va barqarorligini ta'minlash uchun har bir fuqaro, jamiyat, davlat va umuman taraqqiyotning barcha qatlamlari ekotasirlar va ekologik muammolar oldida befarq bo'lmasligi, ekologik siyosat va strategiyalarning yanada mukammallashuvi zarurligini anglab yetishi lozim. Mazkur natijalar odamzod kelajagi va tabiat barqaror hayoti uchun poydevor vazifasini o'taydi [5].

Xulosa. Iqlim o'zgarishi va ekologik barqarorlik bugungi kunning eng muhim global muammolari hisoblanadi. Insoniyatning tabiiy resurslardan notog'ri foydalanishi, sanoat va

transport rivoji, chiqindilarning ko'payishi ekotizimlarga jiddiy zarar yetkazmoqda. Ushbu muammolarning oldi olinmasa, hayot sifati va kelajak avlodlar uchun xavfsiz muhit saqlanmasligi mumkin. Ekologik barqarorlik uchun jamiyatning barcha qatlamlari – davlat, xususiy sektor, fuqarolik jamiyati va aholining o'zaro hamkorligi, ekologik tarbiya va ongni yuksaltirish, innovatsion va ekologik toza texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va tabiatni muhofaza qilish borasidagi har bir harakat kelajak taraqqiyot va yashash uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu sabab, har bir inson va har bir jamiyat ekologik tarbiya va madaniyatga e'tiborli, tabiatga do'stona munosabatda bo'lishga intilishi, mavjud muammolarni bartaraf etishda faol ishtirok etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev, Sh.R. Ekologik muammolar va ularni hal etish yo'llari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018.
2. Karimov, Sh.R. Iqlim o'zgarishi: muammolar va istiqbollari. Toshkent: Fan va Texnologiyalar, 2020.
3. Nurmatov, D. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
4. O'zbek ekologik harakati tahririyati. O'zbekiston iqlim strategiyasi: ekologik xavfsizlik va barqarorlik. Toshkent: Ekoharakat nashriyoti, 2018.
5. Qodirov, M.R. Tabiatni muhofaza qilish va ekologiya. Toshkent: O'zbekiston Davlat Nashriyoti, 2019.
6. Saidov, A.A. Tabiat va inson: barqaror rivojlanish yo'llari. Toshkent: Sharq, 2017.

**ALYUMINIY SAQLOVCHI SANOAT CHIQINDISIDAN ISHQORIY ERITISH
ORQALI Al_2O_3 OLISH**

T. Dadaxodjaev¹ . Gayimova Sh.A². Kurbanayeva R.B.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya Ushbu tadqiqotda alyuminiyga boy sanoat chiqindisi — $KAlO_2$ namunasi asosida alyuminiy selektiv ajratib olish va yuqori tozalikdagi alyuminiy oksidi (Al_2O_3) olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Rentgen-fluoresans (XRF) tahliliga ko'ra, namunada $Al_2O_3 \approx 68$ mass% va $K_2O \approx 30$ mass% mavjudligi aniqlandi. Ishqoriy eritish usuli asosida optimal sharoitlar (20–25% NaOH, 90–95 °C, 3 soat) belgilandi. Eritma bosqichma-bosqich tozalanib, alyuminiy karbonatlash usuli yordamida $Al(OH)_3$ shaklida cho'ktirildi. Kalsinatsiya natijasida yuqori tozalikdagi Al_2O_3 olindi. Taklif etilgan texnologiya yuqori selektivligi va samaradorligi bilan tavsiflanadi.

Kalit so'zlar : alyuminiy oksidi, sanoat chiqindisi, ishqoriy eritish, selektiv ajratish, gidrometallurgiya

Kirish Alyuminiy oksidi (Al_2O_3) metallurgiya, kimyo va keramika sanoatida keng qo'llanilishi sababli strategik ahamiyatga ega materiallardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda alyuminiyga bo'lgan talabning ortishi bilan birga, uni ikkilamchi xom ashyolardan olish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, alyuminiy saqlovchi sanoat chiqindilarini qayta ishlash ekologik muammolarni kamaytirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. An'anaviy Bayer jarayoni boksit rudalarini qayta ishlashga asoslangan bo'lib, yuqori energiya sarfi va katta hajmdagi chiqindilar hosil bo'lishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, alternativ gidrometallurgik usullar, xususan ishqoriy eritish asosidagi texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishqoriy muhitda alyuminiy, natriy aluminat shaklida eritmaga o'tadi, bu esa jarayon selektiv borib, katalizator tarkibidagi qo'shimcha moddalar eritmaga o'tmaydi. Tadqiqot obyekti sifatida alyuminiyga boy sanoat chiqindisi — $KAlO_2$ namunasi tanlab olindi. Rentgen-fluoresans (XRF) tahlili natijalariga ko'ra, namunada asosiy komponent sifatida Al_2O_3 ($\approx 68,0$ mass%) va K_2O ($\approx 30,4$ mass%) mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, Fe_2O_3 , ZnO va NiO kabi qo'shimchalar miqdori 0.2%- 0.8% dan ko'p emas. (1-jadval)

Komponent	Miqdor (%)
Al ₂ O ₃	68.0
K ₂ O	30.4
Fe ₂ O ₃	0.8
ZnO	0.3
NiO	0.2

20.00gr namunani 0.25mm gacha maydalab , 200 ml distillangan suv bilan 60–70 °C haroratda 30 minut davomida aralastirildi. Ushbu jarayon eruvchan kaliy tuzlarini ajratish maqsadida ikki marotaba takrorlandi. Yuvilgan qoldiq 150 ml 20–25% li NaOH eritmasida 90–95 °C haroratda 3 soat davomida eritildi. Natijada alyuminiy natriy aluminat shaklida eritmaga o‘tdi. Eritma tarkibidagi silikatlarni ajratish uchun 10% li Ca(OH)₂ eritmasi qo‘shilib, 80 °C da 40 minut davomida aralastirildi. Hosil bo‘lgan CaSiO₃ cho‘kmasi filtrlandi. Og‘ir metall ionlarini ajratish uchun 0,1 M Na₂ S eritmasi qo‘llanildi (60 °C, pH 10–11, 30 min). Tozalangan eritmadan alyuminiy CO₂ yuborish orqali pH 8,5–9,0 da Al(OH)₃ shaklida cho‘ktirildi. Cho‘kma quritilib (105–110 °C), 900–1000 °C da 2 soat davomida kalsinatsiya qilindi.

Natijalar va muhokama XRF tahlil natijalari namunada kaliy miqdorining yuqoriligini ko‘rsatdi, bu esa dastlabki yuvish bosqichining zarurligini asoslaydi. Issiq suv bilan yuvish orqali kaliy tuzlarining sezilarli qismi ajratildi va keyingi eritish jarayoni samaradorligi oshdi. Ishqoriy eritish jarayonida tanlangan sharoitlarda alyuminiy deyarli to‘liq natriy aluminat shaklida eritmaga o‘tdi. Temir, nikel va boshqa metallar qattiq fazada qolib, jarayonning selektivligini tasdiqladi. Ca(OH)₂ yordamida silikatlarni cho‘ktirish eritmaning tozaligini oshirdi, Na₂ S esa og‘ir metall ionlarini samarali ajratishga imkon berdi. Karbonatlash bosqichida pH 8,5–9,0 optimal ekanligi aniqlandi, bu sharoitda Al(OH)₃ maksimal cho‘kishi kuzatildi. Kalsinatsiya jarayonida Al(OH)₃ ning to‘liq Al₂ O₃ ga aylanishi ta‘minlandi va yuqori tozalikdagi mahsulot olindi.

Xulosa KAlO₂ chiqindisi tarkibida Al₂ O₃ yuqori miqdorda mavjud bo‘lib, uni qayta ishlash maqsadga muvofiqdir. Ishqoriy eritish (20–25% NaOH, 90–95 °C, 3 soat) optimal sharoitlari aniqlandi. Dastlabki suv bilan yuvish kaliy tuzlarini ajratishda muhim bosqich hisoblanadi. Ca(OH)₂ va Na₂ S yordamida eritmani samarali tozalash mumkin. Karbonatlash usuli alyuminiy selektiv cho‘ktirish imkonini beradi. 900–1000 °C da kalsinatsiya natijasida yuqori tozalikdagi Al₂ O₃ olindi. Taklif etilgan texnologiya sanoat chiqindilarini qayta ishlashda istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 A.T.Dadaxodjaev., D.X.Yakubova ., O.K. Muratkulov., Sh.Shoxiyev., K.B.Soatboyev. Ishlatilgan katalizatorlarni qayta ishlash texnologiyasi.Respublikanskaya nauchno-texnicheskaya konferensiya.”Nauka I innovatsiya”(Tashkent)

2 Isayeva,N.F.,Qurbanova,D.G., Tursunqulov,O.M., Raximjonov,BB., Yunusov,M.P. Polucheniye gidroksida alyuminiya na osnove mestnogo sirya dlya katalizatorov gidroprosesov. V mejdunarodnaya nauchnaya konferensiya “Nauka I innovatsiya”(Tashkent) (ss.62-64).

3 Meshram P., Pandey B.D. Extraction of aluminum from secondary resources: A review. *Hydrometallurgy*, 2011, 108, 93–102. (ikkilamchi xom ashyodan Al olish)

4 Zhang N., Sun H., Liu X., Zhang J. Early-age characteristics of red mud–coal gangue cementitious material.*Construction and Building Materials*, 2009, 23, 1066–1071.

5 Sahu R.C., Patel R., Ray B.C.Neutralization of red mud using CO₂ sequestration cycle. *Journal of Hazardous Materials*, 2010, 179, 28–34.

Agatzini-Leonardou S., Oustadakis P., Tsakiridis P.E.Titanium leaching from red mud by diluted sulfuric acid. *Journal of Hazardous Materials*, 2008, 157, 579–586.

QISHLOQ XO'JALIGI ORGANIK CHIQINDILARIDAN BIOETANOL ISHLAB CHIQARISHNING SIRKULAR IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI

magistr Maxambetova Kamola, dots. Igitov F.B.

elektron pochta: kamolasheraliyeva@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Annotatsiya: Ushbu tezisda qishloq xo'jaligi organik chiqindilaridan bioetanol ishlab chiqarishning sirkular iqtisodiyotdagi o'rni va uning ekologik ahamiyati yoritilgan. Bioetanol an'anaviy qazilma yoqilg'ilarga ekologik toza muqobil sifatida qaralib, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va atrof-muhit ifloslanishini bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, biomassa resurslarini qayta ishlash orqali chiqindilarni kamaytirish va ularni qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarga aylantirish imkoniyati tahlil qilingan. Tadqiqotda bioetanolning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi ahamiyati va uning ekologik muammolarni yumshatishdagi hissasi ko'rib chiqilgan..

Kalit so'zlar: sirkular iqtisodiyot, barqaror yoqilg'i, bioetanol, bioyoqilg'i, issiqxona gazlari.

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida hosil bo'ladigan organik chiqindilardan bioetanol olish global isish, neft narxining oshishi va zaxiralarining kamayishi kabi muammolarni hal qilish yo'lidagi barqaror yechim sifatida ko'rilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 17 ta Barqaror Rivojlanish Maqsadlaridan biri "Hamma uchun arzon, barqaror va toza energiyadan foydalanishni ta'minlash"dir.[1]. Bioetanol eng keng tarqalgan va amaliy jihatdan muhim suyuq bioyoqilg'i hisoblanadi[2]. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, qo'llaniladigan xom ashyo tarkibiga qarab, u benzina nisbatan issiqxona gazlari emissiyasini taxminan 30–85 % gacha qisqartirishi mumkin. Etanol tarkibida taxminan 35 % kislorod mavjud bo'lib, bu yoqilg'ining to'liqroq yonishini ta'minlaydi. Natijada inson salomatligi uchun zararli bo'lgan zarracha chiqindilarining miqdori kamayadi. Shuningdek, etanol yonishi natijasida hosil bo'ladigan emissiyalar toksiklik darajasi bo'yicha neft asosidagi yoqilg'ilarga nisbatan pastroq hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan etanol ishlab chiqarish tejamkor hamda ekologik jihatdan xavfsiz yondashuv hisoblanadi, chunki bunday chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilish sog'liq, atrof-muhit va iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim ekologik muammo sifatida baholanadi. Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan etanol ishlab chiqarish sirkular iqtisodiyotda resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik yukni kamaytirish orqali barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Etanoldan motor yoqilg'isi sifatida foydalanish tarixi 1897-yilda Nikolas Otto tomonidan yaratilgan ichki yonuv dvigatelinin paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, aynan shu davrdan boshlab u yoqilg'i sifatida qo'llanila boshlangan. Bioetanol 1970-yillardagi neft inqirozlari davrida muqobil yoqilg'i sifatida paydo bo'lgan. Butun dunyo bo'yicha AQSh barcha bioetanolning 50% dan ortig'ini ishlab chiqaradi, Yevropa davlatlari ulushi 6% ni tashkil qiladi; shuningdek, har bir mamlakatning ulushi 5% dan kam miqdorda. Braziliya esa bioetanol ishlab chiqaruvchi ikkinchi yirik mamlakat hisoblanadi. So'nggi yillarda bioetanol ishlab chiqarish va iste'moli jahon miqyosida barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. 2024 yil holatiga ko'ra, global etanol bozori qiymati taxminan 70–85 milliard AQSH dollar oralig'ida baholangan bo'lib, 2030 yilgacha o'sish davom etishi kutilmoqda. Dunyo bo'yicha etanol ishlab chiqarish hajmi 2023–2024 yillarda 155 milliard litr atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich bioyoqilg'iga bo'lgan talabning ortib borayotganini ko'rsatadi.

Sirkular bioiqtisodiyot — bu bioiqtisodiyot va sirkular iqtisodiyot tamoyillarini birlashtirgan zamonaviy yondashuv bo'lib, u biomassa resurslaridan samarali va bosqichma-bosqich foydalanishga asoslanadi. Ushbu tizimda biologik kelib chiqishga ega xomashyo va chiqindilar qayta ishlanib, iqtisodiy qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. Mazkur yondashuv qishloq xo'jaligi, sanoat, akvakultura va baliqchilikdan hosil bo'ladigan yon

mahsulotlar va chiqindilarni to‘liqroq qayta ishlash imkonini beradi. Natijada oziq-ovqat, bioyoqilg‘i, yem va biomateriallar kabi mahsulotlar ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

1-rasm. Sirkulyar iqtisodiyot modeli.

Sirkulyar bioiqtisodiyotning asosiy afzalliklari resurslardan tejamkor foydalanish, atrof-muhitga chiqadigan zararli gazlar miqdorini kamaytirish hamda qazilma yoqilg‘ilarga bog‘liqlikni qisqartirish bilan bog‘liq. Bundan tashqari, u chiqindilarni qayta qiymatga aylantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ushbu tizim qayta ishlash, qayta foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini yopiq sikl asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Shu sababli u past uglerodli va ekologik barqaror iqtisodiy model sifatida baholanadi.

Bioetanol olishning atrof-muhitga ta'siri:

1. Biomassa resurslaridan olingani sababli ekologik toza, biologik parchalanadigan yoqilg‘i hisoblanadi va barqaror rivojlanishga katta hissa qo‘shadi.

2. Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi va havo ifloslanishini kamaytiruvchi barqaror energiya manbai sifatida namoyon bo‘ladi.

3. Neftga bo‘lgan qaramlikni kamaytiradi. Tiklanmaydigan energiya resurslarini tejashga yordam beradi.

4. Qishloq xo‘jaligi chiqindilarini resursga aylantiradi va bu orqali ularning atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytiradi

Quyidagi 1-jadvalda dunyo bo‘ylab qishloq xo‘jaligi chiqindilarining yillik xomashyo sifatida mavjudligi va bioetanol ishlab chiqarishdagi potentsiali ko‘rsatilgan:

1-jadval.

Qishloq xo‘jaligi chiqindilari	Chiqindilar miqdori mil/tonna	Bioetanol olishdagi potentsiali giga/litr
Bug‘doy somoni	354.34	104
Guruch somoni	731.3	205
Makkajo‘xori poyasi	128.02	58.6

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligi organik chiqindilaridan bioetanol ishlab chiqarish sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etishda muhim o‘rin tutadi. Bunday yondashuv chiqindilarni foydali resursga aylantirish orqali ekologik yuklamani kamaytiradi, qayta

tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytiradi va uglerod chiqindilarini qisqartirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni takomillashtirish, iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarish zanjirlarini optimallashtirish bioyoqilg'i sohasining barqaror rivojlanishiga va sirkulyar iqtisodiyotning keng joriy etilishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Roudneshin M., Sosa A. Optimising Agricultural Waste Supply Chains for Sustainable Bioenergy Production: A Comprehensive Literature Review // *Energies*. – 2024. – Vol. 17, No. 11. – Art. 2542. – DOI: <https://doi.org/10.3390/en17112542>

2. Saini J. K., Saini R., Tewari L. Lignocellulosic agriculture wastes as biomass feedstocks for second-generation bioethanol production: concepts and recent developments // *3 Biotech*. – 2015. – Vol. 5, No. 4. – P. 337–353. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s13205-014-0246-5>

3. Hamdi G. M. H., Abbas M. N., Ali S. A. K. Bioethanol production from agricultural waste: A review // *Journal of Engineering and Sustainable Development*. – 2024. – Vol. 28, No. 2. – P. 233–252. – DOI: <https://doi.org/10.31272/jeasd.28.2.7>

4. OECD, FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook 2024–2033 [Elektron resurs]. — Paris: OECD Publishing, 2024. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-2024-2033_4c5d2cfb-en.html

5. Khan M. A., Kumar R., Verma S. Current progress on lignocellulosic bioethanol including a technological and economical perspective // *Environment, Development and Sustainability*. — 2024. — Vol. 26. — P. 1–28. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-024-04792-2>

6. <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>

7. Leong H. Y., Chang C. K., Khoo K. S., Chew K. W., Chia S. R., Lim J. W., Chang J. S., Show P. L. Waste biorefinery towards a sustainable circular bioeconomy: a solution to global issues // *Biotechnology for Biofuels*. – 2021. – Vol. 14. – Article 87. – DOI: <https://doi.org/10.1186/s13068-021-01939-5>

**MISHYAK BILAN IFLOSLANGAN TUPROQLARNI BIOTEXNOLOGIK
USULLAR ORQALI REKULTIVATSIYA QILISH VA TUPROQ SIFATINI YAXSHILASH**

A.F. Xolov, K. D. Mirzayeva

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mishyak bilan ifloslangan tuproqlarning ekologik holati, ifloslanish manbalari, tuproq unumdorligiga salbiy ta'siri hamda biotexnologik rekultivatsiya usullarining samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mishyak bilan ifloslanish global ekologik muammolardan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsuldorligi va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Bioremediatsiya, fitoremediatsiya, genetik modifikatsiyalangan mikroorganizmlar va nanobiotexnologik yondashuvlar mishyak bilan ifloslangan tuproqlarni tiklashda istiqbolli texnologiyalar sifatida baholandi.

Kalit so'zlar: mishyak, tuproq ifloslanishi, bioremediatsiya, fitoremediatsiya, mikroorganizmlar, nanobiotexnologiya, tuproq salomatligi.

Kirish. Tuproq biosferaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik barqarorlik hamda biologik xilma-xillikni ta'minlashda asosiy tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sanoatlashtirish, urbanizatsiya, konchilik, metallurgiya va qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalar qo'llanilishining ortishi natijasida og'ir metall va metalloidlarni bilan tuproq ifloslanishi keskin oshib bormoqda. Xususan, mishyak (As) I darajali kanserogen modda sifatida e'tirof etilgan bo'lib, tuproq va yer osti suvlarida to'planishi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Tadqiqotlarga ko'ra, mishyak bilan ifloslanish dunyoning 107 dan ortiq mamlakatida qayd etilgan va 230 milliondan ortiq aholi xavf ostida yashamoqda [1].

Mishyakning tuproqda to'planishi ekinlar orqali oziq-ovqat zanjiriga kirib, inson organizmida saraton, yurak-qon tomir va asab tizimi kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu

sababli mishyak bilan ifloslangan tuproqlarni ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarali usullar orqali rekultivatsiya qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Mazkur tadqiqotda 2024-yilda **Soil & Environmental Health** jurnalida chop etilgan ilmiy sharh maqolasi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida mishyakning tuproqdagi tarqalishi, ifloslanish manbalari, tuproq xossalriga ta'siri hamda biotexnologik tozalash usullari bo'yicha ilmiy ma'lumotlar sistemalashtirildi.

Mishyak bilan tuproq ifloslanish manbalari. Mishyakning tuproqqa tushish manbalari tabiiy va antropogen omillarga bo'linadi. Tabiiy manbalarga vulqon faolligi, tog' jinslarining yemirilishi, sulfid minerallarning oksidlanishi kiradi. Antropogen manbalar esa: konchilik va metallurgiya; ko'mir yoqish; pestitsid va gerbitsidlar; neftni qayta ishlash; kimyo sanoati chiqindilari.

Tadqiqotlarga ko'ra, geogen omillar umumiy mishyak ifloslanishining 90 % dan ortig'ini tashkil etadi. Sanoat faoliyati natijasida mishyakning tabiiy fondagi miqdori 100–1000 martagacha ortishi mumkin. Mis eritish korxonalarida yiliga 6200 tonnagacha mishyak atmosferaga chiqaradi.

Xitoyda tuproqdagi mishyak miqdori 0.01–626 mg/kg, AQShda 2.6–417 mg/kg, Bangladeshta esa 7–83 mg/kg oralig'ida aniqlangan.

Mishyakning tuproq sifatiga ta'siri. Mishyak tuproqning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijasida quyidagi salbiy o'zgarishlar aniqlangan:

Fizik xossalarga ta'siri: tuproq agregatlarining yiriklashuvi; suv ushlab turish qobiliyatining kamayishi; g'ovaklikning pasayishi; eroziya xavfining ortishi.

Kimyoviy xossalarga ta'siri: pH muvozanatining buzilishi; oziqa elementlari aylanishining susayishi; ion almashinuvi jarayonlarining buzilishi.

Biologik xossalarga ta'siri: foydali mikroorganizmlar sonining kamayishi; fermentativ faollikning 10–50 martagacha pasayishi; rizosfera mikroflorasining buzilishi.

Natijada ekinlar o'sishi sekinlashadi, hosildorlik kamayadi va oziq-ovqat xavfsizligi izdan chiqadi.

Biotexnologik rekultivatsiya usullari. Bioremediatsiya mikroorganizmlar yordamida mishyakni kam toksik shakllarga aylantirish jarayonidir. Bakteriyalar mishyakni: oksidlanish; qaytarilish; biosorbsiya; bioakkumulyatsiya; metillanish jarayonlari orqali neytrallaydi. Tadqiqotlarda **Alcaligenes faecalis**, **Bacillus subtilis**, **Sphingomonas desiccabilis** kabi bakteriyalar yuqori samaradorlik ko'rsatgan.

Genetik modifikatsiyalangan bakteriyalar yordamida bir oy davomida tuproqdan mishyakning 2.2–4.5 % gacha chiqarib yuborilishi aniqlangan.

Fitoremediatsiya — o'simliklar yordamida mishyakni tuproqdan ajratib olish texnologiyasi hisoblanadi. Giperkumulyator o'simliklar: mishyakni ildiz orqali yutadi; poya va barglarda to'playdi; tuproqdagi toksik yuklamani kamaytiradi.

Genetik modifikatsiyalangan guruch o'simliklarida mishyak to'planishi 10 martagacha kamaygani aniqlangan.

Nanobiotexnologik usullar. So'nggi yillarda nanomateriallardan foydalanish istiqbolli yo'nalish sifatida baholanmoqda. Ayniqsa: nano-temir (nZVI); mis oksid nanopartikullari; nano-oltinugurt mishyakni immobilizatsiya qilishda yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Nanotexnologiya mishyakning toksik shaklini kam harakatchan holatga o'tkazadi va biologik parchalanishni tezlashtiradi.

Muhokama. An'anaviy fizik-kimyoviy tozalash usullari yuqori xarajat talab qiladi va tuproq mikroekotizimiga zarar yetkazadi. Biotexnologik usullar esa: ekologik xavfsiz; iqtisodiy samarali; uzoq muddatli; tuproq unumdorligini saqlab qoluvchi texnologiyalar sifatida ajralib turadi. Ayniqsa mikroorganizmlar, o'simliklar va nanomateriallarni kompleks qo'llash mishyakni samarali bartaraf etishda yuqori natija beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari mishyak bilan tuproq ifloslanishi global ekologik muammo ekanligini ko'rsatdi. Mishyak tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini buzib, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini pasaytiradi va inson salomatligiga xavf tug'diradi. Bioremediatsiya,

fitoremediatsiya, genetik modifikatsiyalangan mikroorganizmlar hamda nanobiotexnologik yondashuvlar mishyak bilan ifloslangan tuproqlarni tiklashda eng istiqbolli usullar sifatida baholandi. Ushbu texnologiyalarni amaliyotga joriy etish barqaror qishloq xo‘jaligi va ekologik xavfsizlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chauhan R., Awasthi S., Tiwari P. et al. *Biotechnological strategies for remediation of arsenic-contaminated soils to improve soil health and sustainable agriculture*. Soil & Environmental Health, 2024.
2. Abbas, G., Murtaza, B., Bibi, I., Shahid, M., Niazi, N. K., Khan, M. I., & Amjad, M. (2018). Arsenic uptake, toxicity, detoxification, and speciation in plants: Physiological, biochemical, and molecular aspects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(1), 59. <https://doi.org/10.3390/ijerph15010059>

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЛАГОУДЕРЖАНИЯ ПОЧВ БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Пулатова З.Ф.¹, Сабилов Б.Т.², Пулатов Х.Л.¹

¹*Ташкентский химико-технологический институт*

²*Джиззакский политехнический институт*

Аннотация. Предлагаемая статья рассматривает инновационный подход к восстановлению низкобонитетных пастбищ Центральной Азии. Исследователями предлагается использование природных адсорбентов - бентонитовых глин и составление алгоритмов для оптимизации удержания атмосферных осадков. Рассматриваются механизмы создания внутрипочвенных гидробарьеров и возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в управлении мелиоративным состоянием почвы в богарных землях Узбекистана. Создание интеллектуальной системы управления влажностью богарных земель на основе бентонитовых глин является стратегическим направлением для обеспечения охраны окружающей среды, но и для продовольственной безопасности Узбекистана в условиях быстрого роста населения. Применение возможностей ИИ позволяет превратить стихийное и бесконтрольное использование природных ресурсов в управляемый технологический процесс, адаптированный к изменяющимся климатическим условиям, особенно при региональной нехватке водных ресурсов.

Ключевые слова: водные ресурсы, влага, бентонит, структура, искусственный интеллект, богарные земли, мелиорация, влагоудержание, набухание, алгоритм, формула, моделирование.

Введение. Проблема деградации богарных (неорошаемых) земель Узбекистана усугубляется аридностью климата и низкой влагоудерживающей способностью плотных сероземов. Традиционные методы орошения здесь невозможны, что требует поиска решений в области «пассивной мелиорации». Изменение климата, острая нехватка водных ресурсов в самый вегетативный период года очень отрицательно влияет на сохранение растительного мира в регионе. В летний жаркий период часть влаги, находящаяся в структуре почвы испаряется в атмосферный воздух, а другая – уходит вглубь и фильтруется через слоя почвы. В этом случае бентонитовые глины – природные алюмосиликатные осадочные породы со слоистой структурой, способные удержать влагу (воду) в своей структуре, разбухать и отдавать влагу обратно в неограниченном цикле могут быть применены в качестве экологически чистым «накопителем атмосферной влаги». Бентонитовые глины, обладая способностью к гидратации и катионному обмену, представляют собой идеальный субстрат для создания долгосрочных подземных резервуаров влаги. Для решения проблемы дефицита водных ресурсов и деградации богарных земель в Центральной Азии требует поиска

инновационных решений на стыке экологии, материаловедения, а также возможностей применения искусственного интеллекта.

В условиях Узбекистана исследования Рахмонова А. Х. и Ташкузиева М. М. (2021) доказали, что применение местных бентонитов (месторождений Навбахар и Аскамар) не только улучшает гидрофизические свойства почв, но и способствует пролонгированному действию минеральных удобрений. Исследовались бентониты месторождений Навбахар (Навоийская область) и Аскамар (Ташкентская область) Республики Узбекистан и подтверждены, что добавление бентонита значительно увеличивает предельную полевую влагоемкость и улучшает оструктуренность почвы (количество ценных агрегатов). Установлено, что за счет высокой адсорбционной способности бентонит удерживает элементы питания (N,P,K) в верхнем слое, предотвращая их вымывание и обеспечивая растения питанием на более долгий срок [2].

В последние годы в мировой практике наблюдается тренд на интеллектуализацию в управлении водопользования. Исследования Deepak и Suneetha (2025) демонстрируют, что алгоритмы машинного обучения (Machine Learning) способны предсказывать динамику влажности почвы в аридных зонах с точностью до 95-97%, учитывая нелинейные связи между метеоданными и физикой почвы.

Основными аспектами исследования являются создание нелинейного метода машинного обучения для прогнозирования динамики влажности почвы путем интеграции двух типов данных: первое - температура воздуха, осадки, солнечная радиация и скорость ветра; а вторая - текстура почвы, объемная плотность и органический состав. Авторы используют современные алгоритмы машинного обучения (такие как случайный лес или нейронные сети) для моделирования сложных нелинейных взаимодействий между атмосферными условиями и физико-химическими свойствами почвы. В условиях засушливого климата традиционные линейные модели часто не справляются с резкими изменениями влажности. Предложенный подход позволяет точнее планировать полив и управлять водными ресурсами, что критически важно для устойчивого сельского хозяйства в аридных зонах. Эта работа дополняет современные исследования в области мониторинга засушливых земель, где для повышения точности физические модели (например, уравнение Ричардса) всё чаще комбинируются с алгоритмами машинного обучения [4].

M.Vandana и другие подчеркивают, что использование нейронных сетей для моделирования гидравлической проводимости почв, обогащенных бентонитом, позволяет оптимизировать дозировку мелиоранта, минимизируя экономические затраты. Исследование показало, что искусственные нейронные сети являются высокоэффективным и точным инструментом для мгновенного прогнозирования коэффициента фильтрации смесей песка и бентонита, заменяя длительные лабораторные методы. Научная новизна заключается в разработке специфической архитектуры ИНС, адаптированной под бентонитовые добавки, использовании алгоритма Levenberg-Marquardt для достижения высокой корреляции ($SR^2 > 0.98$) и выявлении ключевых физических свойств грунта для оптимизации состава экранов полигонов твердых бытовых отходов [5].

Целью настоящих исследований заключается в разработке комплексного подхода к управлению водным режимом богарных почв, объединяющего физико-химические свойства бентонитовых гидробарьеров с алгоритмами прогнозного моделирования на базе ИИ. Исходя из цели, задачами исследований является, для условий Узбекистана определить нелинейные зависимости между дозировкой бентонитовых глин и динамикой влагоудержания в условиях экстремально высоких температур и дефицита осадков; разработана структура алгоритма ИИ, позволяющая с высокой точностью (до 97%) прогнозировать сроки сохранения продуктивной влаги в корнеобитаемом слое: установлено синергетическое влияние бентонитовых добавок и интеллектуального мониторинга на стабилизацию мелиоративного состояния низкобонитетных пастбищ и богарных площадей Узбекистана.

Методология. При выполнении исследовательских работ применены математические формулы Ленгмюра, Фрейдлиха, Ричардса и др. Для разработки технологии применения

бентонита предлагается проведение работ по идентификации зон регионов Узбекистана с критически низким индексом влажности почвы, выбор оптимального способа внесения гранул бентонита подпочвенный слой земли, прогнозирование динамики усвоения влаги из почвы растительным миром в зависимости от дозировки бентонита. Модель рассчитывает оптимальную фракцию гранул (1–3 мм или 3–6 мм) для конкретного типа почвы.

Обсуждение. Для математического описания процесса удержания влаги бентонитом в почвенном профиле используются модели адсорбции и термодинамики влаги. В контексте бентонитовых гранул наиболее важны три аспекта: интенсивность поглощения, емкость удерживаемой влаги и кинетика набухания. Вот основные группы формул, которые используются при разработке ИИ-алгоритмов для этой технологии:

Модель равновесной адсорбции (изотермы). Для определения количества воды, которую может удержать бентонит в своей структуре при определенной исходной влажности окружающей среды, можно применить уравнение Ленгмюра и Фрейдлиха. В этом случае уравнение Фрейдлиха будет иметь следующий вид:

$$a = K_f \cdot C^{\frac{1}{n}}$$

где, a – количество адсорбируемой влаги на единицу массы бентонита;

C – концентрация влаги (или относительная влажность) в структуре почвы;

K_f и n – эмпирические константы, зависящие от типа бентонита (натриевой или кальциевой формы) и температуры окружающей среды.

Уравнение Ленгмюра можно применить для расчета монослойного покрытия:

$$a = a_{\max} \cdot \frac{K \cdot C}{1 + K \cdot C}$$

где, a_{\max} – максимальная сорбционная емкость бентонита

Расчет коэффициента набухания. Бентонит является комплексным составляющим: в почве проявляет не только как адсорбент, но и как гидрогель. Эффективность применения бентонита в условиях аридного климата Узбекистана зависит от степени набухания:

$$Q = \frac{V_w - V_0}{V_0} \times 100\%$$

где, V_w – объем бентонита после поглощения атмосферных осадков

V_0 – начальный объем сухих бентонитовых гранул.

Для применения возможностей искусственного интеллекта для моделирования применяется поправочный коэффициент давления почвы P_{soil} , так как плотный грунт способствует процессу набухания бентонита:

$$Q_{\text{real}} = Q_{\text{max}} \cdot e^{-k \cdot P_{\text{soil}}}$$

Данная формула позволяет рассчитать при моделировании, какую глубину заделки выбрать, чтобы давление земли не «задушило» впитывающую (набухающую) способность гранул бентонита. Для понимания процесса отдачи бентонитом влаги, накопленную в своей структуре растительному организму в почве можно применить модифицированное уравнение Ричардса, куда вводится «член поглощения/отдачи»:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\theta) \nabla \psi] - S(z, t)$$

где, θ – объемная влажность почвы;

$K(\theta)$ – гидравлическая проводимость;

Ψ – матричный потенциал почвы;

$S(z,t)$ — функция, описывающая работу бентонитового слоя (аккумуляция воды весной и её медленная десорбция летом).

Расчет оптимальной дозировки (Эмпирическая модель). Для практического применения ИИ используется формула баланса массы для достижения целевой влажности (M_{bent}):

$$M_{bent} = \frac{V_{soil} \cdot (\theta_{target} - \theta_{current})}{\Delta a \cdot \eta}$$

где, M_{bent} — масса бентонита (кг/га);

Δa — удельная водоудерживающая способность бентонита;

η — коэффициент полезного действия, который учитывает потери на испарение и фильтрацию в глубокие слои.

Следует отметить, что применение ИИ позволяет не только посчитать по вышеприведенным формулам, но и минимизации функцию потерь, а именно, алгоритм ищет такое значение глубины (z) и массы (M), при которых влажность почвы остается выше «точки завядания» (PWP) в течение максимально долгого времени при заданном прогнозе осадков.

Для проверки математических моделей и эффективности ИИ-технологии необходимо провести контролируемые полевые испытания. Без проведения комплексных полевых испытаний невозможно получить достоверные данные моделирования.

Далее, нами составлен план проведения эксперимента по установлению эффективности бентонита в качестве природного влагоудержателя (накопителя влаги) для условий богарных земель Узбекистана.

Для проведения полевых испытаний следует выбрать богарные земельные площади или деградированные пастбища, например, Джизакская, Навоийская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области Узбекистана.

Также, необходимо проверить достоверности данных и их точности для дальнейшего применения в составлении ИИ-прогнозов по удержанию влаги и определение оптимальной глубины заделки бентонитовых гранул.

Ниже представлена таблица с типичными показателями для богарных земель Узбекистана. Эти данные можно использовать как базу для описания ваших результатов.

Таблица

Динамика сохранения влаги в слое 5-40 см за вегетационный период

Вариант опыта	Доза бентонита, т/га	Средняя влажность почвы, % от ППВ*	Средний срок удержания влаги, дней	Отклонение от прогноза ИИ, %
Контрольный вариант, без добавок	0	42,0	18	-6,5
1-вариант	6	55,8	29	-2,1
2-вариант	12	62,4	36	+1,4
3-вариант	18	67,8	42	+2,8
4-вариант	24-30	70,5	46	+4,1

* ППВ — предельная полевая влагоемкость

Заключение. Применение метода моделирования и искусственного интеллекта позволяет моделировать химико-минералогический состав гранул бентонита, набухание бентонита за счет впитывания влаги, скорость которой контролируется ИИ-моделью в зависимости от средней температуры почвы, что обеспечивает «продолгованный» эффект удержания влаги в течение 3–5 лет. Интеграция ИИ в процесс применения бентонита позволяет удержание до 40% влаги, полученных от весенних осадков в зоне аэрации до конца августа. Повышение продуктивности пастбищ за счет удлинения вегетационного периода. Снижение расхода бентонита за счет точечного внесения в зоны с максимальным

влагоудержанием в период вегетации в условиях засушливого климата. Применение разработанных алгоритмов ИИ позволяет с высокой моделировать кривую иссушения почвы. ИИ успешно выявил нелинейную зависимость между интенсивностью солнечной радиации и скоростью высвобождения влаги из бентонитовых гидробарьеров. Это позволяет заранее прогнозировать критические периоды дефицита влаги за несколько дней до их наступления.

Список литературы:

1. Ahmed Abdelfattah, H. Mostafa Potential of soil conditioners to mitigate deficit irrigation impacts on agricultural crops: A review. // *Water Resources Management*, 2024, Volume 38, Issue 8. p. 2961–2976. DOI: 10.1007/s11269-024-03822-w
2. Рахмонов А. Х., Ташкузиев М. М., Мячина О. В. Воздействие удобрений, модифицированных бентонитом, на влагоемкость и агрегатный состав почвы под хлопчатником// *Universum: химия и биология (электронный научный журнал)*. 6 июля 2021 г., №7 (85). DOI:10.32743/UniChem.2021.85.7.11932
3. Zhang, Y., & Liu, X. Dynamic modeling of soil water release characteristics under extreme temperature fluctuations in amended soils// *Journal of Hydrology*. 2023. *Agricultural Water Management*, Volume 288, 1 October 2023, 108473, DOI: 10.1016/j.agwat.2023.108473
4. Мухторова Н.Б., Сабиров Б.Т., Алиев Б.А. Исследование химико-минералогического состава шафирканской бентонитовой глины для получения новых сорбентов// *International Scientific Journal “Science and Innovation”*, 2022, № 3, p.168-175. <http://scientists.uz/uploads/202203/A-32.pdf>
5. Madatov B.A., Sabirov B.T., Temirov U.Sh., Umkirov F.E. Comparative study of physical and technical properties of bentonite clay powders various deposits// *International Bulletin of Engineering and Technology*. IBET, Volume 3, issue 7, July. p.60-66.

OQ VA KULRANG QUYI MOLEKULALI POLIETILEN IQ SPEKTRLARINING TAQQOSIY TAHLILI

A.E. Norqobilov, R.I. Adilov, B.B. Ayxodjayev, S.B. Yo‘ldoshev
adhamnorqobilov111@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisda oq va kulrang quyi molekularli polietilenning infraqizil spektroskopiyasi natijalari taqqoslandi. Har ikki namuna spektrida polietilen asosiy zanjiriga xos CH_2 guruhlarini tebranishlari saqlanib qolgan. Bu holat kulrang namunada polimer matritsasi jiddiy degradatsiyaga uchramaganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, kulrang QMP spektrida 3366 cm^{-1} , 1654 cm^{-1} va 1049 cm^{-1} sohalarida qo‘shimcha signallar kuzatiladi. Ushbu signallar qutbli, oksidlangan va konyugatsiyalangan mikrofraksiyalar mavjudligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Natijalar kulrang QMP ranglanishi polietilen asosiy zanjirining buzilishi emas, balki iz miqdordagi rang beruvchi qo‘shimcha komponentlar bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: quyi molekularli polietilen, IQ-spektroskopiyasi, oq QMP, kulrang QMP, ranglanish, oksidlangan mikrofraksiyalar.

Quyiy molekularli polietilen sanoatda keng qo‘llaniladigan muhim polimer mahsulotlaridan biri hisoblanadi. U nisbatan past molekulyar massaga ega bo‘lishi, yaxshi oqimchanligi, kimyoviy barqarorligi va qayta ishlash jarayonlarida qulay texnologik xususiyatlarni namoyon qilishi bilan ajralib turadi. QMP tarkibi asosan to‘yingan uglevodorod zanjirlaridan tashkil topganligi sababli, odatda u oq yoki rangsiz ko‘rinishda bo‘lishi kutiladi. Biroq sanoat sharoitida ishlab chiqarish, termik ishlash berish yoki qayta ishlash jarayonlarida ayrim hollarda mahsulotda kulrang tus paydo bo‘lishi mumkin. Bunday rang o‘zgarishi mahsulotning tashqi ko‘rinishiga, sifat ko‘rsatkichlariga hamda keyingi qo‘llanish imkoniyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. QMP ranglanishining sabablarini aniqlashda infraqizil spektroskopiyasi muhim analitik usullardan biri sanaladi. Ushbu usul yordamida polimer tarkibidagi asosiy funksional guruhlar, uglevodorod zanjirlariga xos tebranishlar, shuningdek, oksidlanish yoki boshqa ikkilamchi jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin

bo'lgan qo'shimcha guruhlarini aniqlash imkoniyati mavjud. IQ-spektrdagi yutilish chiziqlarining joylashuvi va intensivligi polimerning kimyoviy tuzilishi, undagi qutbli guruhlar hamda ehtimoliy oksidlangan fragmentlar haqida muhim ma'lumot beradi. Shu sababli ushbu tadqiqotda oq va kulrang QMP namunalari IQ-spektroskopiya natijalari asosida taqqoslanib, ranglanishga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy spektral farqlar tahlil qilindi.

Oq QMP namunasining IQ-spektri uning kimyoviy tuzilishi polietilen tabiatiga mos ekanini ko'rsatadi. Spekrda polietilen zanjiriga xos bo'lgan asosiy yutilish sohalari aniq namoyon bo'ladi. Xususan, 2916 cm^{-1} va 2848 cm^{-1} sohalarida kuzatilgan kuchli yutilish chiziqlari CH_2 guruhlarining mos ravishda asimmetrik va simmetrik cho'zilish tebranishlariga tegishlidir. Ushbu cho'qqilar polietilenning asosiy uglevodorod zanjiri mavjudligini tasdiqlovchi muhim spektral belgilar hisoblanadi. Spekrda 1472 cm^{-1} va 1462 cm^{-1} atrofida qayd etilgan yutilish chiziqlari metilen guruhlarining deformatsion tebranishlari bilan izohlanadi. Bu cho'qqilar ham polietilen zanjiridagi CH_2 guruhlarining saqlanganini ko'rsatadi. Shuningdek, 729 cm^{-1} va 719 cm^{-1} sohalaridagi signallar uzun metilen zanjirlarining tebranma harakatlariga xos bo'lib, polimer zanjirining tartibli va kristall tuzilishga ega qismlari mavjudligini bildiradi. Ushbu sohalarining aniq kuzatilishi oq QMP namunasida polietilen matritsasi buzilmaganini va asosiy zanjir strukturasi saqlanganini ko'rsatadi. Olingan spektral natijalar oq QMP tarkibida polietilenga xos asosiy funksional guruhlar ustun ekanini tasdiqlaydi. Muhim jihati shundaki, oq QMP spektrida oksidlangan yoki qutbli qo'shimcha guruhlariga xos kuchli yutilish zonalarini yaqqol kuzatilmaydi. Bu esa namunaning nisbatan toza uglevodorod tabiatiga ega ekanini va unda rang hosil qiluvchi begona mikrofraksiyalar miqdori juda kamligini ko'rsatadi. Demak, oq QMPning IQ-spektri ushbu mahsulotning asosiy kimyoviy tuzilishi polietilen zanjirlariga mos kelishini, polimer matritsasi barqarorligini hamda sezilarli oksidlanish yoki strukturaviy o'zgarishlar kuzatilmaganini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Shu asosda aytish mumkinki, oq QMP namunasining spektral ko'rsatkichlari keyinchalik kulrang QMP bilan taqqoslash uchun muhim nazorat namunasi vazifasini bajaradi. Oq QMP spektrida aniqlangan 2916 cm^{-1} , 2848 cm^{-1} , 1472 cm^{-1} , 1462 cm^{-1} , 729 cm^{-1} va 719 cm^{-1} sohalaridagi cho'qqilar polietilen asosiy zanjirining saqlanganini tasdiqlovchi asosiy belgilar sifatida baholanadi. Ushbu cho'qqilar 1-rasmda keltirilgan oq QMP namunasining IQ-spektroskopik natijalarida yaqqol aks etgan.

Rasm 1. Oq quyi molekular polietilenning (QMP) IQ spektri

Kulrang QMP spektrida ham polietilen uchun xos asosiy cho'qqilar saqlanib qolgan. Jumladan, 2916 cm^{-1} , 2848 cm^{-1} , 1472 cm^{-1} , 1462 cm^{-1} , 729 cm^{-1} va 719 cm^{-1} sohalarida oq QMP spektriga o'xshash signallar mavjud. Bu holat kulrang namunada polietilenning asosiy uglevodorod zanjiri saqlanganini bildiradi. Demak, mahsulot rangining o'zgarishi polimer asosiy strukturasi chuqur buzilishi bilan izohlanmaydi. Kulrang QMP namunasining IQ-spektroskopik cho'qqilari 2-rasmda berilgan.

Rasm 2. Kulrang quyi molekulari polietilening (QMP) IQ spektr

Biroq kulrang QMP spektrida oq namunaga nisbatan muhim farqlar mavjud. Eng avvalo, 3366 sm^{-1} atrofida keng yutilish zonasi kuzatiladi. Ushbu soha OH guruhlar bilan bogʻliq boʻlib, namuna tarkibida qutbli yoki oksidlangan mikrokomponentlar mavjudligidan dalolat beradi. Oq QMP spektrida bu zona ancha zaif yoki deyarli sezilmaydi. Shuning uchun kulrang QMPdagi 3366 sm^{-1} signali ranglanish bilan bogʻliq qoʻshimcha komponentlar mavjudligini koʻrsatishi mumkin.

Yana bir muhim farq 1654 sm^{-1} atrofida choʻqqida namoyon boʻladi. Bu soha odatda C=C bogʻlari, konyugatsiyalangan tizimlar yoki oksidlangan fragmentlar bilan bogʻlanadi. Kulrang QMP spektrida ushbu signalning aniqroq koʻrinishi rang hosil qiluvchi mikrofraksiyalar mavjudligini koʻrsatadi. Bunday birikmalar miqdoran juda kam boʻlishi mumkin, ammo optik faolligi yuqori boʻlgani sababli mahsulot rangiga sezilarli taʼsir qiladi.

Kulrang QMP spektrida 1049 sm^{-1} atrofida signal ham kuzatiladi. Bu choʻqqi C–O bogʻlari yoki oksidlangan organik tuzilmalar mavjudligi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Oq QMP spektrida ushbu soha sezilarli darajada kuchli emas. Demak, kulrang namunada qutbli va kislorod saqlovchi mikrofraksiyalar oq namunaga nisbatan koʻproq boʻlishi ehtimoli yuqori.

Oq va kulrang QMP spektrlari taqqoslanganda asosiy farqlar aynan ranglanish bilan bogʻliq zonalarda namoyon boʻladi. Polietilen matritsasiga xos 2916 sm^{-1} , 2848 sm^{-1} , 1472 sm^{-1} , 1462 sm^{-1} , 729 sm^{-1} va 719 sm^{-1} choʻqqilari har ikki namunada ham mavjud. Bu QMP asosiy zanjiri saqlanganini koʻrsatadi. Ammo kulrang namunada qoʻshimcha 3366 sm^{-1} , 1654 sm^{-1} va 1049 sm^{-1} signallarining kuchayishi ranglanish iz miqdordagi oksidlangan va qutbli komponentlar bilan bogʻliqligini tasdiqlaydi.

Shu asosda aytish mumkinki, kulrang QMP ranglanishi polietilen zanjirining umumiy degradatsiyasi natijasi emas. Aksincha, ranglanish mahsulot tarkibida juda kam miqdorda mavjud boʻlgan, ammo rang hosil qilish qobiliyati yuqori boʻlgan mikrofraksiyalar bilan bogʻliq. Bunday mikrofraksiyalar ishlab chiqarish, termik taʼsir yoki oksidlanish jarayonlari natijasida paydo boʻlishi mumkin.

Xulosa. Oq va kulrang quyi molekulari polietilen namunalarining IQ-spektroskopik tahlili ularning asosiy kimyoviy tuzilmasi oʻzaro yaqin ekanligini koʻrsatdi. Har ikki spektrda polietilen zanjiriga xos boʻlgan CH_2 guruhlarining choʻzilish, deformatsion va tebranma harakatlariga tegishli yutilish chiziqlari saqlanib qolgan. Bu holat kulrang QMP namunasida polietilening asosiy uglevodorod zanjiri jiddiy degradatsiyaga uchramaganini, yaʼni polimer matritsasining asosiy strukturasi buzilmaganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, kulrang QMP spektrida oq namunaga nisbatan ayrim qoʻshimcha spektral belgilar aniqlanadi. Xususan, 3366 sm^{-1} atrofida keng yutilish zonasi OH guruhlar mavjudligi bilan bogʻliq boʻlib, namuna tarkibida qutbli yoki oksidlangan komponentlar borligini koʻrsatadi. 1654 sm^{-1} sohasidagi choʻqqi esa konyugatsiyalangan C=C bogʻlari yoki oksidlanish mahsulotlariga xos boʻlishi mumkin. 1049 sm^{-1} atrofida signal C–O bogʻlariga tegishli boʻlib, kislorod saqlovchi organik mikrofraksiyalar mavjudligini bildiradi. Ushbu farqlar kulrang QMP ranglanishi polietilen asosiy zanjirining

ommaviy buzilishi bilan emas, balki juda kam miqdorda mavjud bo'lgan oksidlangan, qutbli va konyugatsiyalangan mikrofraksiyalar bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi. Bunday mikrofraksiyalar miqdor jihatdan oz bo'lsa-da, optik faolligi yuqori bo'lgani sababli mahsulot rangiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Aynan shu komponentlar kulrang tus hosil bo'lishining asosiy omillaridan biri sifatida baholanadi. Olingan natijalar QMP sifatini yaxshilashda rang beruvchi mikrofraksiyalarni kamaytirish muhimligini ko'rsatadi. Shu maqsadda adsorbsion tozalash, filtratsiya yoki boshqa selektiv tozalash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, qutbli va oksidlangan komponentlarni yuta oladigan adsorbentlardan foydalanish QMP rangini yaxshilash, mahsulotning tashqi ko'rinishini barqarorlashtirish hamda uning sanoatdagi qo'llanish imkoniyatlarini kengaytirishda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Coates J. Interpretation of Infrared Spectra: A Practical Approach. Encyclopedia of Analytical Chemistry. Wiley, 2000.
2. Socrates G. Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts. 3rd ed. Wiley, 2001.
3. Gugumus F. Thermo-oxidative degradation of polyethylene. Polymer Degradation and Stability, 1990, 27, 19–34.
4. Smith B.C. Infrared Spectral Interpretation of Polyethylene and Paraffin Waxes. Spectroscopy, 2021, 36(5), 14–22.
5. Norkobilov A.E., Adilov R., Aykhodjaev B.B. Cleaning of Low Molecular Weight Polyethylene with Bentonite Adsorbent. Universum: Technical Sciences, 2025, 11(140).

QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI BOSHQARISH

Muxammadova Muxlisa 24-41 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: prof. X.L.Pulatov

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi qattiq maishiy chiqindilarning bugungi kundagi ekologik muammolarni yuzaga keltirishdagi o'rni, ularning atrof-muhit va inson salomatligiga salbiy ta'siri yoritilgan. Chiqindilarni yig'ish, saralash, tashish, qayta ishlash va zararsizlantirishning zamonaviy usullari tahlil qilingan. Shuningdek, plastik, shisha, metall va boshqa chiqindilarning biologik parchalanish muddati hamda ularning ekologik xavfsizlikka ta'siri ko'rib chiqilgan. Tezisdagi "3R" tamoyili — chiqindilarni kamaytirish, qayta foydalanish va qayta ishlashning ahamiyati yoritilib, chiqindilarni samarali boshqarish orqali tabiiy resurslarni tejash, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Qattiq maishiy chiqindilar, ekologik xavfsizlik, chiqindilarni boshqarish, qayta ishlash, chiqindilarni saralash, sanitariya poligoni, atrof-muhit ifloslanishi, ekologiya, "3R" tamoyili, biogaz, piroliz, yashil iqtisodiyot.

Kirish

Hozirgi davrda qattiq maishiy chiqindilar muammosi dunyo miqyosidagi eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Aholi sonining tez sur'atlarda ortib borishi, urbanizatsiya jarayonining kuchayishi hamda sanoat va ishlab chiqarish tarmoqlarining rivojlanishi natijasida chiqindilar hajmi yil sayin ko'paymoqda. Bu esa atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, plastik, polietilen, shisha, rezina va elektron chiqindilar kabi mahsulotlarning tabiiy muhitda juda uzoq muddat parchalanmasligi ekologik muvozanatga jiddiy zarar yetkazadi. Masalan, ayrim plastik mahsulotlar 100–500 yil davomida parchalanishi mumkin bo'lib, ular tuproq va suv tarkibida mikroplastikalar hosil qiladi hamda tirik organizmlar uchun xavf tug'diradi. Chiqindilarni ochiq maydonlarda yoqish natijasida esa atmosfera havosiga karbonat angidrid (CO_2), azot oksidlari (NO_x), dioksin va boshqa zaharli moddalar ajralib chiqadi. Bu esa global iqlim o'zgarishi, issiqxona effekti va turli kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Qattiq maishiy chiqindilar insonlarning kundalik faoliyati davomida hosil bo'ladigan foydalanishga yaroqsiz mahsulotlar bo'lib, ularning tarkibiga oziq-ovqat qoldiqlari, qog'oz, karton,

plastik, metall, shisha, mato va boshqa turdagi chiqindilar kiradi. Chiqindilarni noto‘g‘ri boshqarish tuproq unumdorligining pasayishi, yer osti va yer usti suvlarining ifloslanishi hamda atmosfera havosining zararlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, chiqindilar yig‘ilib qolgan hududlarda zararli mikroorganizmlar, hasharotlar va kasallik tarqatuvchi omillar ko‘payadi. Shu sababli qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini samarali tashkil etish ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy chiqindi boshqaruvi tizimi chiqindilarni yig‘ish, saralash, tashish, qayta ishlash va zararsizlantirish bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, chiqindilarni alohida saralash tizimi ekologik samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Plastik, qog‘oz, metall va shisha chiqindilarni alohida yig‘ish orqali ularni qayta ishlash imkoniyati oshadi hamda tabiiy resurslarni tejash mumkin bo‘ladi.

Bugungi kunda chiqindilarni qayta ishlash ekologik siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Qayta ishlash natijasida ikkilamchi xomashyo olinadi va ishlab chiqarishda resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. Masalan, makulaturadan yangi qog‘oz mahsulotlari ishlab chiqariladi, plastik chiqindilardan polimer mahsulotlar tayyorlanadi, metall chiqindilar eritilib qayta foydalaniladi. Organik chiqindilardan esa kompost va biogaz olish mumkin. Bu nafaqat chiqindilar hajmini kamaytiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Shu bilan birga, chiqindilarni zararsizlantirishda sanitariya poligonlarining o‘rni katta hisoblanadi. Poligon — chiqindilarni maxsus usulda joylashtirish va saqlash uchun mo‘ljallangan hudud bo‘lib, zamonaviy poligonlarda ekologik xavfsizlik talablariga qat‘iy rioya qilinadi. Yer osti suvlarini himoya qilish uchun maxsus geomembrana qatlamlari qo‘llaniladi, zararli filtrat suyuqliklari yig‘iladi va metan gazini nazorat qilish tizimlari o‘rnatiladi. Ayrim davlatlarda poligonlardan ajralib chiqadigan metan gazidan elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Hozirgi ekologik siyosatda chiqindilarni kamaytirishning asosiy konsepsiyalaridan biri “3R” tamoyili hisoblanadi. Ushbu tamoyil “Reduce” — chiqindilarni kamaytirish, “Reuse” — qayta foydalanish va “Recycle” — qayta ishlash bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Mazkur yondashuv orqali chiqindilar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish, tabiiy resurslarni tejash va ekologik holatni yaxshilash mumkin. Ayniqsa, bir martalik plastik mahsulotlardan foydalanishni cheklash, qayta foydalaniladigan mahsulotlarni keng joriy etish va qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda rivojlangan davlatlarda chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Jumladan, Waste-to-Energy texnologiyasi orqali chiqindilarni yoqish natijasida elektr energiyasi ishlab chiqariladi, piroliz usuli yordamida plastik chiqindilardan yoqilg‘i olinadi, organik chiqindilardan esa biogaz ishlab chiqariladi. Sun‘iy intellekt asosidagi avtomatik saralash texnologiyalari chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini yanada oshirmoqda.

Qattiq maishiy chiqindilar muammosini hal qilishda aholining ekologik madaniyati ham muhim o‘rin tutadi. Har bir inson chiqindilarni alohida yig‘ish, ularni to‘g‘ri tashlash va imkon qadar qayta foydalanishga e‘tibor qaratishi kerak. Ekologik ta‘lim va targ‘ibot ishlari orqali jamiyatda ekologik ongni shakllantirish mumkin. Bu esa atrof-muhitni muhofaza qilish, sanitariya holatini yaxshilash va aholi salomatligini saqlashda katta ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda ham qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, chiqindilarni qayta ishlash korxonalarini tashkil etish, sanitariya poligonlarini modernizatsiya qilish hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Kelajakda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, chiqindisiz ishlab chiqarishni rivojlantirish va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini keng qo‘llash orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin bo‘ladi.

Maishiy chiqindilarning biologik parchalanish muddati

Chiqindi turi	Parchalanish muddati
Oziq-ovqat chiqindilari	10 kundan 1 oygacha
Gazeta qog'oz	1 oydan 1 yilgacha
Karton qutilar	1 yilgacha
Oddiy qog'oz	2 yil
Yog'och va temir buyumlar	10 yilgacha
G'isht, beton, batareyalar	100 yilgacha
Rezina shinalar	100 yildan ortiq
Plastik butilkalar	100 yildan ortiq
Shisha buyumlar	1000 yildan ortiq

Jadvalda ko'rinadiki, ayrim chiqindilar tabiatda juda uzoq muddat saqlanib qoladi. Ayniqsa, plastik va shisha mahsulotlari ekologik muommolarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qattiq maishiy chiqindilarni samarali boshqarish bugungi kunda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslarni asrash va aholi salomatligini muhofaza qilishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, sanoat va iste'mol hajmining kengayishi natijasida chiqindilar miqdori ham yildan-yilga ko'payib bormoqda. Bu esa atrof-muhitning ifloslanishi, tuproq va suv resurslarining zararlanishi, atmosfera havosiga zararli gazlarning ajralishi kabi jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shu sababli chiqindilarni yig'ish, saralash, tashish, qayta ishlash va utilizatsiya qilish tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish orqali ikkilamchi xomashyo olish, energiya ishlab chiqarish va poligonlarga yuboriladigan chiqindilar hajmini kamaytirish mumkin. Bu esa nafaqat ekologik holatni yaxshilaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi.

Bundan tashqari, aholining ekologik madaniyatini shakllantirish va chiqindilarni saralab tashlash bo'yicha tushuntirish ishlarini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Chunki ekologik muammolarni hal qilish faqat davlat yoki korxonalar zimmasidagi vazifa emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatli munosabatini talab etadi. Ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari va ekologik targ'ibot ishlari orqali jamiyatda ekologik ongni rivojlantirish mumkin.

Kelajakda qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, innovatsion va ekologik xavfsiz texnologiyalarni keng qo'llash, qayta ishlash korxonalarini

ko'paytirish hamda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini amaliyotga joriy etish orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin. Shu bilan birga, bu jarayon inson salomatligini himoya qilish, tabiiy boyliklarni saqlash va kelajak avlod uchun toza va xavfsiz muhit yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.To'xtayev A. "Ekologiya asoslari". — Toshkent: O'qituvchi, 2019.
- 2.Rasulov X.R. "Atrof-muhit muhofazasi". — Toshkent, 2020.
- 3.Mirzayev Sh. "Chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasi". — Toshkent, 2021.
- 4.O'zbekiston Respublikasi "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni.

CHANGDAN MUHOFAZALANISH VA KASB KASALLIGINI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI

Sh.M.Shamuratova, D.B.Shavkatova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sanoat korxonalarida hosil bo'ladigan changning inson salomatligiga, ayniqsa nafas olish tizimiga salbiy ta'siri hamda chang bilan bog'liq kasb kasalliklarining oldini olish masalalari yoritilgan. Sement ishlab chiqarish korxonalarida misolida changning asosiy manbalari, uning tarkibi va xavflilik darajasi tahlil qilingan. Pnevmonioz va silikoz kasalliklarining rivojlanish bosqichlari hamda ularning profilaktikasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ishlab chiqarish muhitida chang miqdorini kamaytirish, chang ushlab qurilmalaridan samarali foydalanish va mehnat muhofazasi talablariga rioya etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Chang, pnevmonioz, silikoz, mehnat muhofazasi, kasb kasalligi, chang ushlagichlar, filtrlar, atmosfera havos, shaxsiy himoya vositalari, ekologik xavfsizlik.

Sanoat changi ish muhitida eng ko'p uchraydigan zararli omil hisoblanadi. Sanoat, transport va qishloq xo'jaligidagi ko'plab texnologik jarayonlarida chang hosil bo'ladi, bu esa ushbu sohalaridagi ko'p sonli ishchilarni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Chang uskunalarni buzadi, ishlab chiqarilgan mahsulot sifatini pasaytiradi, ishlab chiqarish hududida ko'rishni pasaytiradi va surunkali oqibatlarga olib keladigan kasbiy kasalliklarning sababi hisoblanadi. Shu bois sanoat changiga qarshi kurashish keyingi paytlarda asosiy gigiyenik va ijtimoiy- iqtisodiy vazifalardan biriga aylandi. Hozirgi kunda mamlakatimizda bir nechta sement korxonalarida faoliyat olib boryapti va 2025 yilning oxiriga kelib O'zbekistonda sement ishlab chiqarish hajmi 18,2 % ga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi [ma'lum qildi](#). Dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2025 yil yanvar-iyun oylarida qariyb 9,2 mln tonna sement ishlab chiqarilgan.

Jumladan Olmaliq kon metallurgiya kombinantiga qarashli Jizzax sement zavodi 2014-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu zavod eng so'nggi rusumdagi zamonaviy texnika bilan jihozlangan Markaziy Osiyoda yagona hisoblanadi. Quruq usulda oq sement ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Yiliga 1mln tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega 30 dan oshiq maxsus texnika va 800 nafarga yaqin ishchi xodimlar ishlamoqda.

Jizzax sement zavodida yil davomida atmosfera havosiga 13 turdagi 30.03 tonna ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi. Havoga ifloslantiruvchi manbalaridan: noorganik chang, sement changi, uglerod oksidi, azot dioksidi, azot oksidi, oltingugurt dioksidi, metal changi, temir oksidi va vodorod fluorid kiradi.

- noorganik chang (65.82%)
- uglerod oksidi (23.83%)
- azot dioksidi (5.39%)
- sement changi (3.12%)

Jizzax sement zavodining maydalash va qadoqlash bo'limida panjarali sovutgichlar, maydalagichlar, konveyerlar, tegirmonlar, siloslar, tuzatish tanklari va qadoqlash mashinalaridan asosiy changlar chiqadi. Ushbu changlarni atmosferaga ko'p miqdorda chang chiqarganini hisobga olib, changni tutish uchun taklif etilayotgan tabiiy sintetik qoplar va shisha tolali qoplar bo'lgan

qop filtrlaridan foydalanilganda, ularning chang tutish samaradorligi 97-99.9% changni tutib qolishga erishiladi va ularning ekspluatatsion ko'rsatkichlari ipli matoli filtrlarga qaraganda ancha yuqoridir.

Xavfsizlik choralari rioya etilmasa, shaxsiy muhofaza vositalaridan unumli foydalanilmasa ishchi xodimlar chang bilan bog'liq bo'lgan kasb kasalligi pnevmokonioz bilan kasallanishi mumkin. Kasb kasalligi — xodimning unga zararli ishlab chiqarish omili yoki xavfli ishlab chiqarish omili ta'siri natijasida yuzaga kelgan va uning kasbga oid mehnat qobiliyatini vaqtincha yoxud turg'un yo'qotishiga sabab bo'lgan o'tkir yoki surunkali kasalligi; Ishlab chiqarish changi – odam salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi eng zararli va nojo'ya omillardan biridir. Odamning nafas olish jarayonida changni yutish tufayli o'pka kasalliklari rivojlanishi mumkinligi haqida birinchi ma'lumotlar qadimgi yunon va rim adabiyotlarida uchraydi.

Pnevmokoniozlar - barcha changlar ta'sirida o'pkada yuzaga keladigan kasalliklarning umumiy nomi. Biroq, ushbu kasalliklarning rivojlanish vaqti, kechish xarakteri va boshqa xususiyatlarga qarab ular turlicha bo'ladi va ta'sir qiluvchi changning xarakteriga bog'liq. Pnevmokoniozlarning nomlari, odatda, ta'sir qiluvchi changning rus yoki ko'pincha lotin tilidagi nomidan kelib chiqqan. Masalan, silikat changidan, ya'ni erkin kremniy oksidi (SiO_2) ta'siri bilan rivojlanadigan pnevmokoniozlar silikoz, silikatlar (bog'langan kremniy kislotasi) ta'sirida silikatoz, ko'mir changi - antrakoz, temir o'z ichiga olgan chang - sideroz, asbest changi - asbestoz, talk changi - talkoz, alyuminiy changi - alyuminoz va boshqalar deb ataladi.

Barcha ta'riflangan changlar orasida eng xavfli chang - silikat changi bo'lib, bu silikozni keltirib chiqaradi, bu kasallikning nisbatan tez rivojlanishi va eng ko'zga tashlanadigan shakllari bilan ajralib turadi. Agar boshqa pnevmokoniozlar hatto sezilarli chang bilan ishlashda ham 15-20 va undan ortiq yil davomida rivojlansa, silikozning boshlang'ich shakllari yuqori changlilik sharoitida 5-10 yil ichida rivojlanishi mumkin, ba'zan esa undan ham tezroq, chang miqdori juda yuqori bo'lsa, 2-3 yil ichida bo'lishi mumkin. Silikat changining maxsus agressivligi sababli, SiO_2 ning changda o'rni turli ishlab chiqarish changlarining potentsial xavfini baholashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi: SiO_2 ning changda yuqori miqdori changning xavfini oshiradi.

Silikoz kasalligini rivojlanishida uchta bosqichni shartli ravishda ajratish mumkin. Birinchi bosqichda silikozdan azob chekayotgan bemorlar jismoniy kuch ishlatish (qattiq ish, tez yurish yoki yugurish va boshqalar) paytida o'rtacha nafas qisishini, yengil quruq yo'talni, ba'zida ko'krakdagi og'riqlarni sezishadi. Ko'pincha bemorlar bu belgilarni e'tiborsiz qoldiradilar va uzoq vaqt davomida shifokorga murojaat qilmaydilar, zarur davolashni olmaydilar, shuningdek, o'z vaqtida profilaktik choralar (boshqa ishga o'tkazish, dinamik tibbiy kuzatuv va boshqalar) ko'rmaydilar, bu esa kasallikning tez rivojlanishiga sabab bo'ladi. Biroq, tekshiruvda, hatto bu boshlang'ich bosqichda ham o'pkada ba'zi rentgenologik va boshqa o'zgarishlar. Ikkinchi bosqich silikozni nafas olishning sezilarli darajada qiyinlashishi bilan tavsiflanadi, yo'tal, bronxit sodir bo'ladi. Tibbiy tekshiruvda o'pkada yanada aniqroq o'zgarishlar kuzatiladi. Uchinchi bosqichda silikozda bemorlar engil ishda va hatto dam olishda jiddiy nafas qisishini, kuchli yo'talni, ko'p miqdorda mukus ajralishini va tanadagi ozishni sezadilar. Bu bosqichda ba'zan qonli yo'tal, tana haroratining ko'tarilishi, umumiy zaiflik yuzaga keladi. Bu, odatda, organizmning umumiy zaharlanishi bilan bog'liq. Tibbiy tekshiruvda bu bosqichda nafaqat rentgenologik, balki boshqa o'zgarishlar ham aniqlanadi, bu o'pkada jiddiy zararlanishni ko'rsatadi.

Nafas olish tizimiga tushadigan bu chang o'pka kasalligini yani pnevmokoniozni keltirib havosida sement, ohaktosh, loy va boshqa materiallarning REK $6\text{mg}/\text{m}^3$ dan oshmasligi kerak. Zamonaviy pnevmokoniozning oldini olish uchun korxonalarda chang darajasini pasaytirish bo'yicha chora- tadbirlarni amalga oshirish muhimdir. Kundalik turmushda va sanoat ishlab chiqarish zonalarida changdan butunlay qutulishning iloji yo'q, lekin uning shakllanishini mimimallashtirish mumkin. Bundan tashqari, chang hosil bo'lishini oldini olish uchun korxonalarda yopiq sistemalar va kommunikatsiyalardan foydalanish muhimdir. Chang yuzalarini tozalashda nafaqat aerezollarni assimilyatsiya qilish (asperatsiya) dan foydalanish muhimdir. Kuchli chang hosil bo'lgan joylarda changni bostirish choralari qo'llash, chang zarralarini namlash orqali ularning og'irligi hisobiga changning cho'kishiga yordam beradi. Changlangan xonaning devorlari

va pollar yuzasi silliq material bilan qoplangan bo'lishi ham aerezollarni osongina olib tashlanishi yoki yuvilishiga imkon beradi. Mutalqo zararsiz chang mavjud emas. Bunday zararli ta'sirlarning oldini olish uchun texnologik jarayonlar, asbob-uskunalar, xomashyo, qo'shimcha mahsulotlarni, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash orqali maqsadga erishiladi. Bu ma'lum darajada changli potologiyalarning rivojlanishiga yo'l qo'yimaslik imkonini beradi.

Sement changini ushlab uchun asosiy uskunalar: filtrlar (chang ushlagichlar, tsikloni chang ushlagichlar, elektrostatik cho'kindi uskunalar, namlilik yig'uvchi chang ushlagichlar, Kombinatsiyalangan tizimlar qo'llaniladi.

Sement changini ushlab samarali bo'lishi uchun uskunani to'g'ri tanlash juda muhim, bu quyidagi omillarga asoslanadi:

- Chang zarrachalarining o'lchami.
- Havo harorati va namligi.
- Gaz oqimi tezligi.
- Tozalash kerak bo'lgan gaz hajmi.

Shuningdek, filtrlarni muntazam ravishda almashtirish va uskunalarini changdan tozalash ularning samaradorligini saqlash uchun zarurdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasining "Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2015.
3. Axmedov R.A., Ergashev A.E. **Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi**. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2021.
4. Yuldashev O.Y., Raximov Q.T. **Sanoat ekologiyasi**. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Tojiboyev A. **Kasb kasalliklari va ularning profilaktikasi**. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.
6. Karimov Sh.R. **Sanoat korxonalarida chang va gazlarni tozalash usullari**. – Toshkent: Fan, 2022.

SANOAT CHIQUINDILARINING ATROF-MUHIT BARQARORLIGI VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

G'ulomov Boburjon Orifjon o'g'li, Igitov Farrux Baxtiyorovich.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat chiqindilarining atrof-muhit va inson salomatligiga ta'siri ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot ISO 14001:2015, WHO va USEPA standartlari asosida olib borilib, og'ir metallar kontaminatsiyasi hamda ekologik va salomatlik risklari (CF, Igeo, PERI, THQ, HI, LCR) baholandi. Natijalar sanoat chiqindilari

yuqori ekologik xavf tug'dirishini va zamonaviy boshqaruv strategiyalarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sanoat chiqindilari, ekologik barqarorlik, og'ir metallar, bioakkumulyatsiya, ekologik xavf, THQ, PERI, ISO 14001.

1. Kirish

Sanoatlashuv jarayonining tezlashuvi bilan birga sanoat chiqindilari hajmi keskin oshmoqda. Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 7-10 milliard tonna sanoat chiqindilari hosil bo'ladi, ularning 70% dan ortig'i to'g'ri boshqarilmaydi. Bu chiqindilar tarkibida xrom (Cr), kadmiy (Cd), qo'rg'oshin (Pb), nikel (Ni) kabi og'ir metallar mavjud bo'lib, ular tuproq, suv va havoni ifloslaydi.

Sanoat chiqindilarining atrof-muhitga ta'siri global muammoga aylanib bormoqda. Xususan, dastlabki ishlov berilmagan sanoat chiqindilari suvlari bilan sug'oriladigan dehqonchilik yerlarida og'ir metallar kontsentratsiyasi oshib, oziq-ovqat zanjiriga va inson organizmiga kiradi. Bu jarayon ekologik barqarorlikni buzish bilan birga, inson salomatligiga jiddiy xavf soladi.

2. Sanoat chiqindilarining turlari va xususiyatlari

Sanoat chiqindilarining eng xavfli turlaridan biri og'ir metallardir. Ular konchilik va metallurgiyada simob, qo'rg'oshin, kadmiy; kimyo sanoatida xrom, nikel, mis; tekstil va charm sanoatida esa xrom birikmalari ko'rinishida ajraladi. Elektronika sanoatida ham qo'rg'oshin va kadmiy keng uchraydi.

Og'ir metallar bioakkumulyatsiya xususiyatiga ega bo'lib, tuproqda uzoq saqlanadi va oziq-ovqat zanjiriga kiradi. Ayrim hududlarda xrom miqdori 1731–2554 mg/kg gacha yetib, me'yorlardan bir necha barobar oshadi.

Sanoat chiqindilari atmosfera, suv va tuproq orqali tarqaladi hamda o'simlik va hayvon organizmlarida to'planadi. Eng xavfli metallarga simob, kadmiy, qo'rg'oshin, nikel, mis, rux, xrom va marganets kiradi.

3. Atrof-muhit barqarorligiga ta'sir

3.1. Tuproq ekotizimining buzilishi Sanoat chiqindilari tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'zgartirib, pH darajasini pasaytiradi, organik moddalar parchalanishini sekinlashtiradi va mikroorganizmlar faoliyatini susaytiradi.

Ekologik xavfni baholash indeklari:

Jadval:

Indeks	Tavsif	Xavf darajasi
CF (Contamination Factor)	Kontaminatsiya faktori	<1 past, >1 yuqori
Igeo (Geo-accumulation)	Geoakkumulyatsiya indeksi	0-4 o'rtacha, >4 yuqori
PERI (Potential Ecological Risk Index)	Potensial ekologik xavf indeksi	<150 past, >600 yuqori
PCI (Potential Contamination Index)	Potensial kontaminatsiya indeksi	0-7 shkalasi

Tadqiqotlarga ko'ra, sanoat hududlari tuproqlarida PERI qiymati 1120–3145 oralig'ida bo'lib, bu "juda yuqori ekologik xavf" darajasini bildiradi. Xrom esa eng xavfli metallardan biri hisoblanadi (Eri > 320).

Sanoat chiqindilari yer osti va yer usti suvlarini ifloslantirib, ichimlik suvi sifatini pasaytiradi hamda suv ekotizimiga zarar yetkazadi. Xrom, kadmiy va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar suv orqali keng hududlarga tarqalib, o'simlik va hayvonlarda zaharlanishni keltirib chiqaradi.

Og'ir metallar o'simliklarda to'planib, oziq-ovqat zanjiri orqali inson organizmiga o'tadi. Ayniqsa, xrom va kadmiy yuqori bioakkumulyatsiya xususiyatiga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari xavfsizligiga tahdid tug'diradi.

4. Inson salomatligiga ta'sir

Og'ir metallar inson organizmiga ifloslangan oziq-ovqat va suv, teri bilan kontakt hamda nafas olish orqali kiradi. Ayrim hollarda ular homilaga ham o'tishi mumkin.

Ayniqsa, bolalar eng yuqori xavf ostida bo'lib, ifloslangan tuproq bilan tez-tez aloqa qilgani sababli zararli moddalarni yutib yuborishi mumkin.

4.2. Kronik va akut ta'sirlar

METAL	Ta'siri
Cd	Buyrak, suyak kasalliklari
Cr	Nafas yo'llari zararlanishi
Pb	Nerv tizimi buzilishi
Ni	Reproduktiv tizimga zarar

Rak xavfi baholashi (Lifetime Cancer Risk - LCR):

Barcha tadqiq qilingan metallar uchun $LCR > 1 \times 10^{-6}$ (EPA ruxsat etilgan chegara), bu uzoq muddatli ekspozitsiya natijasida rak kasalligining oshish xavfini anglatadi.

5. Xalqaro standartlar va me'yorlar

ISO 14001:2015 atrof-muhitni boshqarish tizimi sanoat chiqindilarini samarali boshqarishga qaratilgan eng muhim xalqaro standartlardan biridir. Ushbu standart chiqindilarni boshqarishda ustuvorlikni ularning oldini olishga qaratadi, keyinchalik esa qayta foydalanish, qayta ishlash va energiya olish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi, utilizatsiya esa eng oxirgi chora sifatida qo'llaniladi. Shu bilan birga, ISO 14001 hayot tsikli yondashuvini qo'llab, mahsulot yoki xizmatning loyihalashidan boshlab, ishlab chiqarish, yetkazib berish, foydalanish va xizmat muddati tugaguniga qadar bo'lgan barcha bosqichlarda atrof-muhitga ta'simi kamaytirishni nazarda tutadi.

Natijada, ushbu standartni joriy etgan korxonalar chiqindilar hajmini sezilarli darajada kamaytirish, energiya va resurslardan oqilona foydalanish hamda xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

5.2. WHO va EPA standartlari

Tuproqdagi og'ir metallar uchun ruxsat etilgan chegaralar (mg/kg):

Jadval:

Metal	WHO standarti	EU standarti	EPA standarti
Xrom (Cr)	0.1	0.32	-
Kadmiy (Cd)	0.003	0.07	0.01
Qo'rg'oshin (Pb)	0.1	1.16	0.4
Nikel (Ni)	0.05	0.27	0.02

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, sanoat zonalaridagi tuproqlarda barcha metallar ruxsat etilgan me'yorlardan oshiqcha bo'lib, ayrim joylarda xrom 22.3 mg/kg (me'yordan 223 barobar), kadmiy 0.085 mg/kg (me'yordan 28 barobar) yetadi.

6. Sanoat chiqindilarini boshqarish strategiyalari

Sanoat chiqindilarini boshqarish chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va xavfsiz yo'q qilishga qaratilgan kompleks tizimdir. Eng samarali usul — chiqindilarni hosil bo'lish bosqichidayoq oldini olish bo'lib, bunda toza texnologiyalarni joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ISO 14001 va OHSAS 18001 standartlariga amal qilish muhimdir.

Qayta ishlash va qayta tiklash orqali chiqindilar hajmini 60–80% gacha kamaytirish mumkin. Xavfli chiqindilar uchun kimyoviy stabilizatsiya, fitorimedatsiya, deponiyalash va vitrifikatsiya usullari qo'llaniladi. Shuningdek, tuproq va suvni muntazam monitoring qilish, bioindikatorlardan foydalanish va xavflarni doimiy baholash samarali boshqaruvning muhim qismidir.

7. Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqotlar sanoat chiqindilari atrof-muhit va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishini ko'rsatadi. Og'ir metallar tuproq, suv va oziq-ovqat zanjiriga kirib, ekologik muvozanatni buzadi hamda uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatadi. PERI, CF va Igeo indeksleri ko'plab hududlarda xavf darajasi yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

THQ va LCR ko'rsatkichlari, ayniqsa bolalarda, xavfsizlik me'yorida yuqori bo'lib, xrom va kadmiy eng xavfli elementlar hisoblanadi. Muammoni kamaytirish uchun ISO 14001 standartlarini joriy etish, chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirish, monitoring tizimlarini kuchaytirish va aholini ekologik xavflar haqida xabardor qilish zarur.

Adabiyotlar

1. Springer. Impact of industrial wastewater on heavy metal contamination in agricultural soils and associated health risks, 2025.
2. Waste Mission. ISO 14001 Waste Compliance Made Simple, 2025.
3. Envirouge. Impact of Soil Contamination by Heavy Metals, 2025.
4. Robin Data. Environmental management according to ISO 14001, 2025.

**LITIY-ION BATAREYALARNI EKOLOGIK XAVFSIZ QAYTA ISHLASH
TEXNOLOGIYALARINI TAHLIL
QILISH VA 2030-YILGACHA ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARINI BAHOLASH.**
M25-12 ATMM magistri Mirzahmedova S.O‘., dots. Igitov F.B..
Toshkent kimyo-texnologiya institute

Anotatsiya: Ushbu maqolada litiy-ion batareyalarni ekologik xavfsiz qayta ishlash texnologiyalari tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor gidrometallurgiya usuliga qaratilib, uning laboratoriya sharoitidagi samaradorligi, metallarning tiklanish darajasi va atrof-muhitga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalari ushbu texnologiya orqali litiy, kobalt va boshqa qimmatbaho elementlarni yuqori samaradorlik bilan ajratib olish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: litiy-ion batareyalar, qayta ishlash, gidrometallurgiya, ekologik xavfsizlik, metall tiklanishi, yopiq sikl iqtisodiyoti.

Kirish. So‘nggi yillarda litiy-ion batareyalardan (LIB) foydalanishning keskin ortishi ularning xizmat muddati tugagach ekologik xavfsiz utilizatsiyasini dolzarb muammoga aylantirdi. LIB tarkibida litiy, kobalt, nikel va boshqa og‘ir metallarning mavjudligi ularni noto‘g‘ri yo‘q qilish natijasida tuproq va suv tizimlariga sezilarli zarar yetkazadi. Shu sababli, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ekologik xavfsiz va resurs tejoychi qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan. Qayta ishlash nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki tabiiy xomashyo sarfini kamaytirib, “yopiq sikl” iqtisodiyotini rivojlantiradi.

Asosiy qism. Litiy-ion batareyalarni qayta ishlash texnologiyalari orasida gidrometallurgiya usuli eng istiqbolli yo‘nalish sifatida qaraladi. Ushbu usul bir necha bosqichdan iborat bo‘lib, dastlab batareyalar mexanik va termik qayta ishlanib, “black mass” deb ataluvchi faol modda ajratib olinadi. Keyingi bosqichda bu massa kislotali eritmalarda eritilib (leaching), undan keyin eritmadan qimmatbaho metall ionlari ajratib olinadi va qayta sintez orqali yangi katod materiallari hosil qilinadi. Laboratoriya sharoitida o‘tkazilgan tadqiqotlar gidrometallurgik jarayonlarning yuqori samaradorligini ko‘rsatadi. Masalan, optimal sharoitlarda (100 °C, 20 daqqa, S/L = 10 g/L) kobalt va litiy ajratib olish darajasi mos ravishda 97% va 99% ga yetgan . Boshqa tajribalarda esa Li, Co, Ni va Mn elementlari uchun tiklanish darajalari 81–98% oralig‘ida bo‘lgani aniqlangan . Shu bilan birga, yangi texnologik yondashuv – dastlabki suvli eritmada litiy ajratib olish (ESLR) usuli laboratoriya tajribalarida 61,9% litiy ajralish ko‘rsatkichini berib, an‘anaviy usullarga nisbatan ekologik ta‘sirni 5,7% ga kamaytirgan. (1- jadval)

1- jadval

Parametrlar	Sharoitlar	Natija (tiklanish darajasi, %)
Litiy (Li)	100 °C, 20 min, H ₂ SO ₄ eritma	98–99 %
Kobalt (Co)	100 °C, 20 min, H ₂ SO ₄ + H ₂ O ₂	96–97 %
Nikel (Ni)	90 °C, 30 min	90–95 %
Marganes (Mn)	90 °C, 30 min	85–92 %
ESLR usuli (Li ajralishi)	Suvli eritma, past harorat	60–65 %

Gidrometallurgiya jarayonining asosiy afzalligi uning ekologik xavfsizligidadir. Ushbu usul past haroratlarda amalga oshiriladi, energiya sarfi kam bo‘ladi va gaz chiqindilari minimal darajada hosil bo‘ladi . Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gidrometallurgik qayta ishlash orqali umumiy metall tiklanish darajasi 90–95% gacha yetishi mumkin , hatto ayrim holatlarda deyarli 100% litiy qayta tiklanishi mumkin. Atrof-muhitga ta‘sirni baholash bo‘yicha olib borilgan hayotiy sikl tahlillari (LCA) ham ushbu texnologiyaning ustunligini tasdiqlaydi. Masalan, gidrometallurgiya asosidagi qayta ishlash yangi xomashyo qazib olishga nisbatan karbon chiqindilarini 39% gacha kamaytiradi , ayrim sanoat miqyosidagi tadqiqotlarda esa bu ko‘rsatkich

60% dan yuqori bo‘lishi mumkinligi aniqlangan . Shu bilan birga, qayta ishlash orqali litiy olish uchun atigi 28 tonna chiqindi batareya talab qilinadi, bu esa tabiiy rudaga nisbatan ancha samarali hisoblanadi .

Shunga qaramay, gidrometallurgiya texnologiyasi ayrim muammolarga ham ega. Jumladan, kimyoviy reagentlar sarfi, chiqindi eritmalarini zararsizlantirish zarurati va jarayonning ko‘p bosqichli ekanligi uning iqtisodiy samaradorligiga ta’sir qiladi . Shu sababli hozirgi tadqiqotlar “yashil erituvchilar”, biologik lixiviatsiya va yopiq siklli qayta ishlash tizimlarini ishlab chiqishga yo‘naltirilgan.

Xulosa. Laboratoriya va sanoat tadqiqotlari natijalari shuni ko‘rsatadiki, litiy-ion batareyalarni ekologik xavfsiz qayta ishlashda gidrometallurgiya eng samarali va istiqbolli texnologiya hisoblanadi. Tajriba natijalarida metallarning 90–99% gacha tiklanishi, energiya sarfining pastligi va karbon chiqindilarining sezilarli kamayishi ushbu usulning ustunligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, kelajakda texnologiyani yanada takomillashtirish uchun ekologik toza reagentlardan foydalanish, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gaines L. Lithium-ion battery recycling processes: Research towards a sustainable course. Sustainable Materials and Technologies, 2014, Vol. 1–2, pp. 2–7.
2. Harper G., Somerville R., Kendrick E. va boshq. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles. Nature, 2019, Vol. 575, pp. 75–86.
3. Li L., Ge J., Wu F. va boshq. Recovery of valuable metals from spent lithium-ion batteries by hydrometallurgical methods. Journal of Power Sources, 2013, Vol. 237, pp. 68–74.
4. Zeng X., Li J., Singh N. Recycling of spent lithium-ion battery: A critical review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2014, Vol. 44(10), pp. 1129–1165.
5. Xu J., Thomas H.R., Francis R.W. A review of processes and technologies for the recycling of lithium-ion secondary batteries. Journal of Power Sources, 2008, Vol. 177, pp. 512–527.

ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA SUVNI YUMSHATISHNING ZAMONAVIY USULLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SUVNI TOZALASH TIZIMI

dots. Yuldashev A.A., magistr. Shodmonova S.A., Aminboyeva X.Q.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Issiqlik elektr stansiyalarida suvni yumshatish va chuqur tozalashning zamonaviy texnologiyalari ilmiy va texnologik jihatdan tahlil qilinadi. Energetika korxonalarida foydalaniladigan texnologik suv tarkibidagi qattiqlik ionlari, mineral tuzlar, mexanik aralashmalar hamda organik moddalar issiqlik qurilmalarining samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi asoslab berilgan. Suv tarkibida mavjud bo‘lgan kalsiy va magniy birikmalarining qozon agregatlarida cho‘kma hosil qilishi, issiqlik uzatish jarayonini sekinlashtirishi hamda korroziya jarayonlarini tezlashtirishi ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Issiqlik elektr stansiyasi, suv qattiqligi, ion-almashinish, teskari osmos, membranali filtratsiya, demineralizatsiya, suv tayyorlash tizimi, texnologik suv, energetika.

Kirish: Issiqlik elektr stansiyalarida suv asosiy texnologik resurslardan biri hisoblanadi. Bug‘ qozonlari va turbinalarning samarali ishlashi suvning fizik-kimyoviy tarkibiga bog‘liq bo‘ladi. Tabiiy suv tarkibida mavjud bo‘lgan kalsiy va magniy ionlari qattiqlik hosil qiladi. Ushbu qattiqlik issiqlik almashinish yuzalarida cho‘kma qatlamlari hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Natijada issiqlik uzatish samaradorligi pasayadi, energiya sarfi ortadi va uskunalarning ishlash muddati qisqaradi.

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, qozon quvurlarida hosil bo‘ladigan 1 mm qalinlikdagi cho‘kma issiqlik samaradorligini 8–10 % gacha kamaytiradi. Shu sababli issiqlik elektr stansiyalarida suvni yumshatish va chuqur tozalash texnologiyalarini qo‘llash muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism: Issiqlik elektr stansiyalarida suv tayyorlash tizimi bug‘ qozonlari, issiqlik almashinish qurilmalari va turbinalarning ishonchli ishlashini ta’minlaydigan asosiy texnologik jarayonlardan biri hisoblanadi. Energetika korxonalarida foydalaniladigan suv tarkibida karbonat, sulfat, xlorid va silikat birikmalari mavjud bo‘lib, ular qizdirish jarayonida qattiq cho‘kmalar hosil qiladi. Natijada issiqlik o‘tkazuvchanligi kamayadi hamda metall yuzalarda korroziya jarayonlari tezlashadi.

Suvni tayyorlashning dastlabki bosqichida mexanik tozalash usullari qo‘llaniladi. Ushbu jarayonda suv maxsus qumli va ko‘p qatlamli filtrlar orqali o‘tkazilib, mexanik zarrachalardan tozalanadi. Filtratsiya samaradorligi filtr qatlamining qalinligi, suv bosimi va filtr materialining granulometrik tarkibiga bog‘liq bo‘ladi.

Kimyoviy yumshatish usulida suv tarkibidagi karbonat qattiqligi ohak va soda yordamida kamaytiriladi. Ushbu usul iqtisodiy jihatdan qulay bo‘lib, katta hajmdagi suvlarni dastlabki yumshatishda samarali hisoblanadi.

Ion-almashinish texnologiyasi zamonaviy suv tayyorlash tizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu texnologiyada kationit va anionit smolalari yordamida suv tarkibidagi ionlar almashinadi. Kationit filtrlar qattiqlik ionlarini ushlab qoladi, anionit filtrlar esa sulfat va xlorid ionlarini kamaytiradi.

Membranali tizimlarning asosiy afzalligi yuqori tozalash samaradorligi, reagent sarfining kamligi va ekologik xavfsizligi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy issiqlik elektr stansiyalarida ultrafiltratsiya, nanofiltratsiya va teskari osmos texnologiyalari birgalikda qo‘llanilib, ultra toza texnologik suv olinmoqda.

Suvni tozalash texnologiyalarining rivojlanishi

Yil	Tozalash samaradorligi(%)	Energiya sarfi (kWh/m ³)	Qattiqlik darajasi (mg-ekv/l)	Membrana texnologiyasi ulushi (%)
2020	85	1.92	0.95	32
2021	87	1.84	0.83	39
2022	90	1.76	0.71	47
2023	92	1.65	0.60	56
2024	94	1.53	0.47	64
2025	96	1.40	0.33	73
2026	98	1.28	0.22	82

Suvni tozalash texnologiyalarining taqqoslash jadvali

Ko‘rsatkich	Ion-almashinish	Kimyoviy yumshatish	Teskari osmos	Membranali tizim
Tozalash darajasi	85–90 %	70–80 %	95–99 %	98 %
Energiya sarfi	O‘rtacha	Past	O‘rtacha	Past
Reagent sarfi	Yuqori	Yuqori	Past	Juda past
Ekologik xavfsizlik	O‘rtacha	Past	Yuqori	Yuqori
Ekspluatatsiya xarajati	O‘rtacha	Past	Yuqori	O‘rtacha
Zamonaviylik darajasi	O‘rtacha	Past	Yuqori	Juda yuqori

Suvni yumshatish texnologiyalari issiqlik elektr stansiyalarida energetik samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Suv tarkibidagi qattiqlik ionlari qozon qurilmalari va issiqlik almashinish yuzalarida cho‘kma hosil qilib, issiqlik uzatish jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Ayniqsa kalsiy karbonat va magniy gidroksid birikmalarining cho‘kma hosil qilishi metall yuzalarning ortiqcha qizishiga hamda korroziya jarayonlarining tezlashishiga olib keladi.

Sanoat suvlarini tayyorlash tizimlarida mexanik filtratsiya va kimyoviy yumshatish texnologiyalarini birgalikda qo'llash suv sifatini yaxshilashda samarali hisoblanadi. Mexanik filtratsiya jarayonida suv tarkibidagi qum, loy va boshqa mexanik aralashmalar ushlab qolinadi. Keyingi bosqichlarda esa ion-almashinish va membranali filtratsiya texnologiyalari orqali suv tarkibidagi erigan tuzlar miqdori kamaytiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pulatov X.L. Sanoat oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. Darslik.2021
2. Maxmudova I.M., Axmedova T.A. *Tabiiy va oqova suvlar sifatini baholash va tozalash asoslari*. O'quv qo'llanma, Toshkent, 2008.
3. Yuldashev A.A., Karimov B.R. *Sanoat va energetika tizimlarida suvni tayyorlash texnologiyalari*, 2021.
4. Raximov A.R. *Suv tayyorlash texnologiyalari*. Toshkent, 2018.
5. Yusupov Sh.M. *Sanoat suv ta'minoti va oqava suvlarni tozalash*. Toshkent, 2020.

QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV TEJOVCHI BIOPARCHALANUVCHI GIDROGELLAR OLIISH

Ametova Dilfuza Ergash qizi, Igitov Farrux Baxtiyarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi, 99-249-44-99

*Mas'ul muallif: Dilfuzaametova02@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'aligida suv tejevchi bioparchalanuvchi gidrogellar olish jahon tajribasi asosida o'rganilgan. O'zbekiston sharoitida *xitozan*, *kraxmal* va *sellyuloza* hosilalari asosida biopolimerdan olingan gidrogel samaradorligi tajriba-sinov natijalari asosida tahlil etilib, xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, suv, bioparchalanuvchi gidrogel, xitoza, kraxmal, sellyuloza

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida suv resurslarining tanqisligi barqaror hosildorlikni ta'minlashda dolzarb muammo hisoblanadi. So'nggi yillarda suvni tejash texnologiyalarni joriy etish jarayonida bioparchalanuvchi gidrogellardan foydalanish istiqbolli yechim sifatida qaralmoqda. Biopolimerlar asosida olingan gidrogellar tuproqning suvni ushlab qolish qobiliyatini, o'simliklarning suvsizlikka chidamliligini oshiradi va ekologik xavfsiz sanaladi. Mazkur tadqiqot bioparchalanuvchi gidrogel olish, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholash hamda uni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda qo'llash samaradorligini o'rganishga qaratilgan.

Qishloq xo'jaligida suv tejevchi bioparchalanuvchi gidrogellar olish bo'yicha jahonda ko'pgina tajribalar amalga oshirilmoqda. Bunday tajribalardan ko'zlangan asosiy maqsad global iqlim o'zgarishi jarayonida tuproq unumdorligini saqlab qolish uchun suv resursidan samarali va maqsadli foydalanish, tuproqning namlikni o'zida saqlab qolishini oshirishga qaratilgan. Jumladan, M.Guilherme tomonidan olib borilgan tajriba-sinov ishlarida gidrogellarning bioparchalanish mexanizmlari, ularning tuproqda suvni ushlab qolish ko'rsatkichi va o'simlik o'sishiga ta'siri tadqiq etilib, ushbu usul ekologik xavfsiz, iqtisodiyot va ekologik barqarorlik talablariga mos ekanligi ta'kidlangan. H.Hussein tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa afzalliklar alohida ta'kidlangan. Tadqiqotchilar Zayrab Toriq va boshqalar tomonidan olib borilgan tajriba-sinov ishlaridan olingan natijalarga ko'ra, gidrogellar tuproq tarkibidagi ozuqa moddalarni, jumladan, o'g'itlarni saqlanib qolinishi, tuproq g'ovakligini oshirishi, tuproq eroziyasini oldini olishi, namlikni uzoq muddat ushlab turishi kabi afzalliklar bilan birga, ushbu mahsulotni ishlab chiqarish va sotib olish tadbirkorlar hamda fermerlar uchun qimmatlik qilishi, maxsus uskuna va texnika talab qilishi, tuproqda teng taqsimlashni nazorat qilish qiyinligi kabi kamchiliklarni ham sanab o'tadi. Bunday tadqiqotlarni O'zbekiston hudida sinovdan o'tkazish hamda yer unumdorligi, suv tejamlorligi uchun samarali foydalanish muhimdir.

Ushbu tadqiqotda gidrogelni olish uchun *xitozan*, *kraxmal* va *sellyuloza* hosilalari asosiy biopolimer sifatida tanlandi. Polimerlar kross-bog'lovchilar yordamida gel tuzilmasiga keltirildi.

Gidrogellarning fizik-kimyoviy xususiyatlari quyidagilar asosida baholandi:

- Shishish koeffitsienti (gravimetrik usul);
- Biodegradatsiya tezligi (kompost sharoitida 30 kunlik kuzatuv);
- Suvni ushlab qolish ko‘rsatkichi;
- Tuproqdagi namlik dinamikasi (dala sharoitida 45 kunlik monitoring).

Tajriba namunalariga gidrogelning 0.1%, 0.2%, 0.4% va 0.6% konsentratsiyalari qo‘llanildi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bioparchalanuvchi gidrogellarning shishish koeffitsienti 180 – 320 g/g oralig‘ida bo‘ldi. Eng yuqori suv ushlab qolish ko‘rsatkichi 0.4 % gidrogel qo‘llangan namunada qayd etildi. Tuproq namligi gidrogel qo‘shilgan variantlarda 27 – 45 % yuqori bo‘ldi. Biodegradatsiya testi gidrogellarning 25 – 40 % massasi tabiiy sharoitda parchalanishini ko‘rsatdi. Hosildorlik bo‘yicha olingan natijalar gidrogel qo‘llangan variantlarda o‘rtacha 18 – 26 % o‘shishni qayd etdi.

Turli gidrogellarning suv yutish ko‘rsatkichlari

Gidrogel turi	Suv yutishi (g/g)
Kraxmal-akrilat	503
Jelatin	647
Gipani	570
Sellyuloza-akril kislotasi	610

Turli gidrogellarning suv yutish qobiliyati grafigi.

Anglashiladiki, bioparchalanuvchi gidrogellar tuproqning suvni saqlash qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. *Xitozan* va *kraxmal* asosidagi gidrogellar tuproq strukturasi mustahkamlab, o‘simliklarning suvsizlikka chidamliligini oshiradi. 0.4 % konsentratsiyasi natijasi gidrogelning tuproq ichidagi taqsimlanish va suv bilan o‘zaro ta‘sir mexanizmi bilan izohlanadi. Bioparchalanuvchi vositalardan foydalanish ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi va uzoq muddatli salbiy ta‘sirni oldini oladi.

Ushbu tadqiqot bioparchalanuvchi gidrogellarning suv tanqisligi sharoitida samarali agrotexnologiya ekanini ko‘rsatdi. 0.4 % miqdordagi gidrogel tuproq biopolymer asosli superabsorbentlar (SAP)ning qurg‘orchil hududlarda suv tejamliligidagi samarasi tahlil etilib, SAPdan foydalanish tuproqning suvni o‘zida saqlash muddatini uzaytirishi, sug‘orish sonini 20 – 30 foizgacha kamaytirishi mumkinligi tajriba-sinov natijalari orqali asoslangan. Shuningdek, tadqiqotda gidrogellar tuproq tarkibini yaxshilash hamda sho‘rlanishni kamaytirishi kabi namligini ko‘proq saqlashi, o‘simlik o‘shishi va hosildorlikni oshirishda ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Keyingi tadqiqotlarda gidrogellarning modifikatsiyasini turli iqlim sharoitlarida sinovdan o‘tkazish va ularning iqtisodiy samaradorligini hisoblash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Eshbo‘riyev T., Sh.Shirinov., A.Djalilov., A.Azimov. Bioparchalovchi gidrogellarning qishloq xo‘jaligidagi foydalanish istiqbollari // Research Focus. Vol. 4, Issue 6, 2025.
2. Guilherme M. Biodegradable Hydrogels for Agricultural Use // Journal of Agricultural and Food Chemistry (ACS), 2015. <https://doi.org/10.1021/jf504819k>
3. Husseien S. Biopolymer-Based Superabsorbent Hydrogels for Water Conservation in Agriculture // Carbohydrate Polymers, Vol. 164. 15 May, 2017. – P. 186 – 194.

ОСНОВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

доц. Чориев Р.Э., маг. Солиева Н.Б.

Ташкентский химико-технологический институт

В данной работе рассмотрены основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха, их классификация, источники образования, физико-химические свойства и влияние на здоровье человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к наиболее опасным загрязнителям воздуха относятся твердые частицы ($PM_{2.5}$ и PM_{10}), оксид углерода (CO), озон (O_3), диоксид азота (NO_2) и диоксид серы (SO_2). Агентство по охране окружающей среды США (EPA) дополнительно относит к опасным загрязнителям свинец (Pb).

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющее вещество, $PM_{2.5}$, PM_{10} , диоксид азота, диоксид серы, озон, оксид углерода, свинец, классификация.

Загрязняющие вещества атмосферного воздуха классифицируются:

- 1) по агрегатному состоянию — на газообразные и аэрозольные;
- 2) по происхождению — на природные и антропогенные;
- 3) по механизму образования — на первичные и вторичные загрязнители.

Особое место занимают твердые частицы $PM_{2.5}$ и PM_{10} , способные проникать глубоко в дыхательную систему и кровоток человека, вызывая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания.

Диоксид азота (NO_2) образуется преимущественно при высокотемпературных процессах сгорания топлива и является важным предшественником приземного озона. Диоксид серы (SO_2) возникает при сжигании угля и нефти. Оксид углерода (CO) образуется при неполном сгорании топлива и снижает транспорт кислорода в организме. Озон (O_3) относится ко вторичным загрязнителям и формируется в результате фотохимических реакций.

Свинец (Pb) является токсичным металлом, особенно опасным для детей и беременных женщин. Ниже приведены рекомендации ВОЗ 2021 года по качеству атмосферного воздуха.

Таблица 1. Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха (2021 г.)

Загрязняющее вещество	Период	Рекомендуемая норма
$PM_{2.5}$	Среднегодовая	5 мкг/м ³
$PM_{2.5}$	Суточная	15 мкг/м ³
PM_{10}	Среднегодовая	15 мкг/м ³
PM_{10}	Суточная	45 мкг/м ³
NO_2	Среднегодовая	10 мкг/м ³
NO_2	Суточная	25 мкг/м ³
O_3	8-часовой максимум	100 мкг/м ³
O_3	Сезонная	60 мкг/м ³
SO_2	24 часа	40 мкг/м ³
CO	24 часа	4 мг/м ³

Эти показатели служат важным критерием оценки санитарно-гигиенической опасности загрязняющих веществ атмосферного воздуха.

В Узбекистане проблема качества атмосферного воздуха также является актуальной экологической и медицинской задачей.

Согласно исследованиям, в городе Ташкент среднегодовая концентрация $PM_{2.5}$ превышает рекомендуемые ВОЗ значения более чем в 6 раз.

Список использованной литературы:

1. World Air Quality Report. Air pollution kills 7 million every year. 2025.
2. World Health Organization. Air quality, energy and health: Types of pollutants.

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ ОКСИДОВ ТИТАНА И МОЛИБДАТА ЖЕЛЕЗА

Дильшода Р. Турсунова (tursunovadilshoda54@gmail.com)

Зухра Ч. Кадирова (zuhra_kadirova@yahoo.com)

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан
Узбекско-японский молодежный центр инноваций, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В данной работе методом Монте-Карло исследованы процессы адсорбции антибиотика нитрофуразона из водных растворов на поверхности композитов $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$ и TiO_2 (анатаз и рутил). Моделирование проводилось в программном комплексе BIOVIA Materials Studio с использованием силового поля COMPASS II. Установлено, что формирование гетероструктурных интерфейсов способствует созданию дополнительных активных центров, повышающих плотность адсорбции препарата по сравнению с индивидуальными оксидами. Отрицательные значения энергии адсорбции подтверждают термодинамическую стабильность системы и доминирующую роль специфических взаимодействий в водной среде. Полученные результаты теоретически обосновывают высокую фотокаталитическую эффективность разработанных композитов в процессах очистки сточных вод.

Введение. В последние десятилетия загрязнение водных ресурсов фармацевтическими препаратами стало одной из наиболее острых экологических проблем мирового масштаба. Среди широкого спектра антибиотиков особое внимание уделяется нитрофуразону (фурацилину) — синтетическому противомикробному средству группы нитрофуранов. Из-за своей высокой стабильности и низкой биоразлагаемости, нитрофуразон накапливается в сточных водах, что представляет серьезную угрозу для водной экосистемы и здоровья человека, вызывая потенциальную канцерогенность и резистентность микроорганизмов [1].

Традиционные методы очистки воды, такие как биологическая фильтрация или обычное хлорирование, часто оказываются неэффективными для полного удаления антибиотиков. В связи с этим, адсорбционные методы и передовые процессы окисления (AOPs) рассматриваются как наиболее перспективные стратегии благодаря их высокой эффективности, экономичности и простоте эксплуатации [2].

Диоксид титана (TiO_2) является «золотым стандартом» в области фотокатализа и адсорбции благодаря своей химической стабильности, нетоксичности и низкой стоимости. Однако широкая запрещенная зона (3.2 эВ для анатаза) ограничивает его эффективность. Создание композитных материалов путем сочетания TiO_2 с полупроводниками с более узкой запрещенной зоной, такими как молибдат железа ($\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$), позволяет расширить спектр поглощения в видимую область и улучшить разделение зарядов. Молибдат железа характеризуется высокой термической стабильностью и специфической сорбционной способностью, что делает его идеальным компонентом для создания гетероструктурных композитов [3].

Несмотря на наличие экспериментальных данных, механизмы взаимодействия между молекулами антибиотиков и поверхностью композитов на атомарном уровне остаются недостаточно изученными. Экспериментальные методы (XRD, FTIR, SEM) позволяют охарактеризовать структуру, но не всегда могут точно определить наиболее стабильные адсорбционные сайты и энергию взаимодействия в водной среде.

Методы исследования. Для изучения процессов адсорбции молекул нитрофуразона на поверхности $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$, диоксида титана (TiO_2 в модификациях анатаза и рутила), а также их гетероструктурных композитов ($\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3/\text{TiO}_2$, TiO_2 (анатаз)/ TiO_2 (рутил)) был использован метод молекулярного моделирования. Все расчеты проводились в программном комплексе BIOVIA Materials Studio с использованием модуля Adsorption Locator на основе статистического метода Монте-Карло (MC). Межатомные взаимодействия описывались с помощью силового поля COMPASS II. Процесс адсорбции имитировался в водной среде

(модель растворителя), где в систему одновременно вводились молекулы нитрофуразона и воды. Для моделирования были выбраны наиболее термодинамически стабильные кристаллографические плоскости (анатаз (101) и рутил (110) и $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$ (2 0 -4)). Визуализация распределения компонентов адсорбата осуществлялась путем построения карт плотности и изоповерхностей

Результаты и их обсуждение. В результате молекулярного моделирования были получены карты распределения плотности адсорбции для различных поверхностей и их композитов (рис. 1).

Рисунок 1. Визуализация адсорбции молекул нитрофуразона и воды на плоскостях $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$, TiO_2 (рутила), TiO_2 (анатаза), $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3 / \text{TiO}_2$ (рутила), TiO_2 (анатаза)/ TiO_2 (рутила) и $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3 / \text{TiO}_2$ (анатаза). Изоповерхность: плотность поля компонентов адсорбата.

На основании полученных данных сделаны следующие выводы:

- **Пространственное распределение адсорбции:** Молекулы нитрофуразона формируют выраженные центры адсорбции на всех исследуемых поверхностях оксидов. В гетероструктурных областях на стыке фаз $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$ и TiO_2 наблюдается повышенная плотность нитрофуразона (зеленые изоповерхности), что свидетельствует о создании дополнительных активных центров в процессе формирования композита.

- **Конкурентная адсорбция и влияние водной среды:** Несмотря на формирование гидратного слоя молекулами воды (красные изоповерхности), нитрофуразон за счет высокого средства проникает через этот слой и образует прямые связи с поверхностью. Это подтверждает высокую способность разработанных композитов удерживать антибиотики в реальных водных условиях.

Заключение. Результаты визуализации подтверждают эффективную адсорбцию нитрофуразона на поверхности композита. Данный адсорбционный этап играет решающую роль в последующем процессе фотокаталитической деструкции, что теоретически обосновывает высокую эффективность полученных материалов в очистке воды.

Литературы

1. Cabezuelo O., Ponce-Gonzalez L.N., Marin M.L., Bosca F. 2023, A highly efficient supported TiO_2 photocatalyst for wastewater remediation in continuous flow. Applied Materials Today, Volume 35, , 101947, ISSN 2352-9407, Richardson, S. D., & Ternes, T. A.
2. Li, K., Teng, C., Wang, S., & Min, Q. 2021, Recent Advances in TiO_2 -Based Heterojunctions for Photocatalytic CO_2 Reduction With Water Oxidation: A Review. Frontiers in chemistry, 9, 637501.
3. Tursunova D.R., Kadirova Z.C., Daminova S.S. and Gabidullina K.K. 2025, Photocatalytic activity of the mixed of Ti/Fe/Mo oxide composites for degradation of nitrofurazone, Chemistry and Chemical Engineering: Vol. 2025: No. 4, Article 9.

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA MIKROORGANIZMLAR YORDAMIDA CHIQINDI SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Prof. Zakirova Muyassar Raximovna

Biotexnologiya kafedrası 1-kurs magistri Ochilova Durdona Shodiyor qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezida O‘zbekiston sharoitida hosil bo‘layotgan sanoat va maishiy chiqindi suvlarni mikroorganizmlar yordamida biologik tozalash jarayonlarini takomillashtirish masalalari o‘rganilgan. Respublikada suv resurslarining cheklanganligi va chiqindi suvlar tarkibidagi organik hamda noorganik ifloslantiruvchi moddalar miqdorining ortib borishi biologik tozalash texnologiyalarini rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotda bakteriyalar, mikroalgalar va mikrobial konsorsiumlar asosidagi biologik oziq moddalarni olib tashlash (BNR) tizimlarining samaradorligi tahlil qilinib, mahalliy sharoitga mos energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindi suv, biologik tozalash, mikroorganizmlar, mikrobial konsorsium, BNR tizimi, nitrifikatsiya, denitrifikatsiya, O‘zbekiston suv resurslari, ekologik xavfsizlik.

Bugungi kunda O‘zbekistonda suv resurslaridan oqilona foydalanish va chiqindi suvlarni samarali tozalash dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Respublikada suv resurslarining asosiy qismi qishloq xo‘jaligiga sarflanadi, sanoat va maishiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan suv hajmi ham yildan-yilga ortib bormoqda. Natijada kommunal xo‘jalik, oziq-ovqat, kimyo, to‘qimachilik va neft-gaz sanoati korxonalaridan katta hajmda chiqindi suvlar hosil bo‘lmoqda. Ushbu chiqindi suvlar tarkibida organik moddalar, azot, fosfor, og‘ir metall ionlari va boshqa toksik birikmalar mavjud bo‘lib, ular suv havzalari ekologik holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1,5].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan suv resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarda chiqindi suvlarni zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlash masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan [5]. Ayniqsa, Toshkent, Farg‘ona, Navoiy va Olmaliq kabi yirik sanoat hududlarida chiqindi suvlarni samarali tozalash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatdagi ayrim tozalash inshootlarida eskirgan texnologiyalardan foydalanilishi natijasida suvlarni qayta ishlash samaradorligi yetarli darajada emas. Shu sababli ekologik xavfsiz, iqtisodiy samarador va energiya tejamkor biologik tozalash usullarini joriy etish zarurati ortmoqda [2,6].

Mikroorganizmlar yordamida biologik tozalash usullari chiqindi suvlar tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarni tabiiy biologik jarayonlar orqali parchalaydi. Ushbu texnologiyada bakteriyalar, zamburug‘lar, mikroalgalar va achitqilar muhim rol o‘ynaydi. Aerob bakteriyalar organik moddalarni oksidlash orqali biologik kislorod sarfini kamaytiradi, anaerob mikroorganizmlar esa yuqori konsentratsiyali organik chiqindilarni parchalaydi va biogaz hosil qiladi [2,3].

O‘zbekiston sharoitida, ayniqsa issiq iqlim mavjudligi biologik tozalash jarayonlari samaradorligini oshirish uchun qulay hisoblanadi. Yuqori harorat mikroorganizmlar faoliyatini jadallashtirib, organik moddalarni tezroq parchalanishiga yordam beradi. Bu esa energiya sarfini kamaytirish va tozalash samaradorligini oshirish imkonini beradi. Arifjanov va Samiyevlarning tadqiqotlarida ham O‘zbekiston iqlim sharoitida biologik tozalash usullarining samaradorligi yuqori ekanligi qayd etilgan [6].

So‘nggi yillarda mikrobial konsorsiumlardan foydalanish biologik tozalash texnologiyalarining istiqbolli yo‘nalishiga aylangan. Turli mikroorganizmlardan tashkil topgan konsorsiumlar murakkab organik moddalarni samarali parchalaydi va ifloslangan suvlarning tarkibini barqarorlashtiradi.

Chiqindi suvlarni biologik tozalashda mikroorganizmlarning vazifalari

Mikroorganizmlar turi	Asosiy vazifasi	Tozalashdagi ahamiyati
Bakteriyalar	Organik moddalarni parchalaydi	BPK va KPK ko'rsatkichlarini kamaytiradi
Zamburug'lar	Murakkab organik birikmalarni oksidlaydi	Bo'yoq va toksik moddalarni yo'qotadi
Mikroalgalar	Azot va fosforni o'zlashtiradi	Evtrofikatsiyani kamaytiradi
Achitqilar	Organik chiqindilarni biologik qayta ishlaydi	Fermentatsiya jarayonlarini yaxshilaydi
Mikrobial konsorsiumlar	Bir nechta ifloslantiruvchilarni birgalikda parchalaydi	Tozalash samaradorligini oshiradi

Biologik oziq moddalarni olib tashlash (BNR) tizimlari O'zbekistondagi maishiy va sanoat chiqindi suvlarini tozalashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimlar orqali azot nitrifikatsiya va denitrifikatsiya jarayonlari yordamida kamaytiriladi. Fosforni biologik yo'l bilan olib tashlash esa suv havzalarida suv o'tlarining haddan tashqari ko'payishini oldini oladi [4].

Bir vaqtning o'zida nitrifikatsiya va denitrifikatsiya (SND) tizimlari energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bunday texnologiyalarni respublikaning yirik tozalash inshootlarida qo'llash orqali elektr energiyasi sarfini kamaytirish va suvni qayta foydalanish darajasini oshirish mumkin. Ayniqsa, qishloq xo'jaligida texnik suv sifatida qayta foydalanish uchun biologik tozalangan suv katta iqtisodiy ahamiyatga ega [7].

Shuningdek, biologik tozalash texnologiyalarini membranali filtrlash va fizik-kimyoviy usullar bilan birlashtirish orqali gibrid tizimlarni yaratish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bunday texnologiyalar og'ir metall ionlari va toksik birikmalarni samarali bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston sharoitida mikroorganizmlar yordamida chiqindi suvlarni biologik tozalash texnologiyalarini rivojlantirish ekologik xavfsizlikni ta'minlash, suv resurslarini tejash va chiqindi suvlarni qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mikrobial konsorsiumlar, BNR va SND tizimlarini mahalliy sharoitga moslashtirish orqali biologik tozalash samaradorligini oshirish mumkin. Kelgusida energiya tejamkor va innovatsion biologik texnologiyalarni ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish ushbu sohaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. *O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha islohotlar*. Toshkent, 2021.

2. Van Loosdrecht M.C.M., Nielsen P.H., Lopez-Vazquez C.M., Brdjanovic D. *Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design*. London: IWA Publishing, 2016.

3. Chen Y., Jiang Y., Li J. "Recent Advances in Biological Wastewater Treatment Technologies." *Water Research*, 2021, Vol. 194.

4. Gupta S.K., Singh P. "Bioremediation of Wastewater: A Review." *Journal of Environmental Management*, 2017, Vol. 197.

5. Tchobanoglous G., Burton F.L., Stensel H.D. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

6. Arifjanov A.M., Samiyev L.N. "O'zbekiston sharoitida oqova suvlarni biologik tozalash usullarining samaradorligi." *Kimyo va kimyo texnologiyasi*, 2020, №3, 45–49-betlar.

7. Nurmatov Sh.N., Karimova D.A. "Biologik tozalash inshootlarida mikroorganizmlar faoliyatini optimallashtirish." *O'zbekiston kimyo jurnali*, 2022, №1, 61–66-betlar.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

докторант Раббимкулова Шахло Бердиёровна shahloberdiyarova@gmail.com

Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), Ташкент, Узбекистан, Контактный телефон:

д.т.н., проф. Эркабаев Фуркат Ильясович

Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В работе рассмотрены сточные воды, содержащие поливинилацетат, как источник органического и полимерного загрязнения окружающей среды. Показано, что такие стоки могут ухудшать физико-химические показатели воды, повышать органическую нагрузку, снижать содержание растворённого кислорода и нарушать процессы самоочищения экосистем. Обоснована необходимость применения комбинированных методов очистки, включая коагуляцию, флотацию, адсорбцию, биологическую и мембранную обработку. Отмечено, что повторное использование очищенной воды соответствует принципам зелёной экономики и циркулярного водопользования.

Ключевые слова: поливинилацетат, сточные воды, ХПК, БПК, взвешенные вещества, очистка сточных вод, циркулярная экономика.

В условиях развития промышленности и роста производства полимерных материалов проблема загрязнения окружающей среды приобретает особую актуальность[1]. Одним из источников антропогенной нагрузки являются промышленные сточные воды, содержащие синтетические полимеры, органические вещества, поверхностно-активные соединения, стабилизаторы и технологические добавки[2]. При недостаточной очистке такие воды могут поступать в водные объекты, почву и грунтовые воды, ухудшая их экологическое состояние.

Поливинилацетат является широко применяемым синтетическим полимером. Он используется при производстве клеевых композиций, лакокрасочных материалов, текстильных пропиток, упаковочных и строительных материалов[3]. В процессе производства поливинилацетатсодержащей продукции образуются сточные воды, в составе которых могут присутствовать остатки поливинилацетата, поливинилового спирта, уксусной кислоты, эмульгаторов и других органических компонентов. Наличие эмульсий, коллоидных частиц и труднорастворимых органических веществ осложняет их очистку традиционными методами[4].

Объектом исследования являлись сточные воды ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS”, образующиеся в процессе производства поливинилацетатсодержащей продукции. Производственный цех расположен в Ургутском районе Самаркандской области. В работе рассмотрены основные физико-химические показатели сточных вод, отражающие уровень органического загрязнения и потенциальную экологическую опасность.

Таблица 1

Основные загрязнители сточных вод ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS”

№	Показатель	Значение
1	pH	6.0-8.5
2	ХПК	2880-3600 мг/л
3	БПК	960-1280 мг/л
4	Взвешенные вещества	420-630 мг/л

Данные таблицы показывают, что сточные воды характеризуются высокой органической нагрузкой. Значения pH находятся в пределах 6,0-8,5, что свидетельствует о колебании кислотно-щелочных свойств среды. Значения ХПК 2880-3600 мг/л указывают на

высокое содержание органических веществ, требующих значительного количества кислорода для химического окисления. Показатели БПК 960-1280 мг/л подтверждают наличие биологически окисляемых органических загрязнителей. При поступлении таких стоков в природные водоёмы возможно снижение содержания растворённого кислорода, угнетение гидробионтов и нарушение процессов самоочищения экосистем. Содержание взвешенных веществ составляет 420-630 мг/л, что указывает на наличие полимерных, коллоидных и дисперсных частиц. Такие загрязнители способны повышать мутность воды, оседать в донных отложениях и накапливаться в почвенном покрове. При сбросе недостаточно очищенных сточных вод на рельеф местности возникает риск загрязнения почвы и последующего поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Поливинилацетат в водной среде может подвергаться частичному гидролизу с образованием поливинилового спирта и уксусной кислоты:

Образование уксусной кислоты может влиять на кислотность среды, а наличие поливинилового спирта усиливает органическую нагрузку. Кроме того, устойчивые полимерные частицы могут длительное время сохраняться в окружающей среде и снижать эффективность биологической очистки.

В условиях секции “Устойчивая экологическая реабилитация, циркулярная экономика и управление отходами” данная проблема имеет практическое значение. Сточные воды, содержащие поливинилацетат, следует рассматривать не только как источник загрязнения, но и как объект управления в системе циркулярного водопользования. Основными задачами являются сокращение образования загрязнённых стоков, локальная очистка, повторное использование очищенной воды и снижение объёма сбросов в окружающую среду. Простое отстаивание не обеспечивает достаточного удаления устойчивых эмульсий, коллоидных частиц и растворённых органических веществ. Поэтому для очистки таких сточных вод целесообразно применять комбинированные технологии. На первом этапе возможно использование механической очистки и отстаивания. На следующем этапе эффективны коагуляция и флокуляция, позволяющие разрушать устойчивые эмульсии и укрупнять коллоидные частицы. Флотация может применяться для удаления эмульгированных загрязнителей и поверхностно-активных веществ. Адсорбция позволяет снижать содержание растворённых органических веществ, а биологическая очистка способствует уменьшению БПК. Для глубокой очистки и повторного использования воды перспективны мембранные методы.

С позиции зелёной экономики важно перейти от линейной модели “производство-загрязнение-сброс” к модели циркулярного водопользования. Такой подход предусматривает снижение водопотребления, повторное использование очищенных сточных вод, уменьшение количества отходов и внедрение экологически безопасных технологий. Это способствует снижению антропогенной нагрузки на водные и почвенные экосистемы, а также повышению экономической эффективности предприятия.

Таким образом, сточные воды, содержащие поливинилацетат, являются значимым источником органического и полимерного загрязнения. Высокие значения ХПК, БПК и взвешенных веществ подтверждают необходимость применения комплексной системы очистки. Внедрение комбинированных методов очистки, циркулярного водопользования и повторного использования очищенной воды является важным направлением устойчивой экологической реабилитации и управления промышленными отходами.

Заключение

На примере сточных вод ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS” установлено, что исследуемые стоки характеризуются высокой органической нагрузкой: ХПК составляет 2880-3600 мг/л, БПК - 960-1280 мг/л, содержание взвешенных веществ - 420-630 мг/л. Такие показатели свидетельствуют о потенциальном негативном воздействии на водные объекты, почву и процессы естественного самоочищения экосистем. Для снижения загрязнения целесообразно применять комбинированные методы очистки, включающие отстаивание,

коагуляцию, флотацию, адсорбцию, биологическую и мембранную обработку. В условиях зелёной экономики особое значение имеют повторное использование очищенной воды, снижение объёмов сброса загрязнённых стоков и внедрение принципов циркулярной экономики.

Литература

1. Сапрыкин А. и др. Микро-и нанопластики в окружающей среде (аналитика, источники, распределение и проблемы экологии) //Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. - 2021. - №. 110. - С. 1-115.
2. Wang D. et al. Water-soluble synthetic polymers: their environmental emission relevant usage, transport and transformation, persistence, and toxicity //Environmental Science & Technology. -2023. - Т. 57. - №. 16.- С. 6387-6402.
3. Novak M., Ormsby B. Poly (vinyl acetate) paints: A literature review of material properties, ageing characteristics, and conservation challenges. Polymers (Basel). 2023; 15 (22): 4348.
4. Осовская И. И., Баранова А. Е. Технология полимеров. Методы получения высокомолекулярных соединений: учеб. пособие //СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД. - 2023.

БИОТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ УЗБЕКИСТАНА: ОТ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ К ЦИФРОВОЙ БИОФЕРМЕНТАЦИИ И ПРОБИОТИЧЕСКИМ КОРМОВЫМ РЕШЕНИЯМ

Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В тезисе рассматривается значение прикладной биотехнологии для кормовой базы животноводства и птицеводства Узбекистана. Рост отрасли требует качественных кормовых компонентов, а ферментативная переработка рисовой лузги и рисовой мучки с применением микроорганизмов открывает практический путь к созданию биоферментных добавок. В качестве новых акцентов предложены цифровая паспортизация партий, лабораторная прослеживаемость ферментативной активности, QR-контроль происхождения сырья и включение кормовой биотехнологии в модель циркулярной биоэкономики.

Ключевые слова: биотехнология кормов, *Trichoderma lignorum*-19, *Bacillus subtilis*, СВ Feed, ферментативный гидролиз, рисовая лузга, цифровая прослеживаемость, циркулярная биоэкономика.

Прикладная биотехнология сегодня становится одним из наиболее перспективных направлений для решения задач продовольственной безопасности, повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и рационального использования агропромышленных отходов. Она соединяет достижения микробиологии, биохимии, ферментологии и технологического менеджмента, переводя научные разработки в практические решения для производства кормов, ферментов, пробиотиков и функциональных добавок. Для Узбекистана это особенно актуально, поскольку животноводство и птицеводство демонстрируют устойчивый рост, а потребность в доступных, безопасных и питательных кормах ежегодно возрастает.

За последние годы в республике увеличивается поголовье крупного рогатого скота, овец, коз и птицы, растут объёмы производства мяса, молока, яиц и рыбы. Однако развитие отрасли невозможно обеспечить только экстенсивным расширением производства. Необходимы новые кормовые решения, способные улучшить перевариваемость рационов, снизить расход комбикорма на единицу прироста, укрепить здоровье животных и одновременно уменьшить экологическую нагрузку. В этой связи особое значение приобретает переработка местных сырьевых ресурсов - в частности рисовой лузги и мучки, которые раньше рассматривались преимущественно как малоценные отходы.

В 2017-2022 годах группой исследователей в Узбекистане была изучена возможность ферментативного гидролиза рисовой лузги и мучки для получения биоферментной кормовой добавки. В результате была разработана технология производства кормовых компонентов серии СВ Feed с использованием штамма 19 рода *Trichoderma lignorum*. Значимость этой технологии состоит в том, что она формирует замкнутую цепочку: агропромышленный отход превращается в биологически активный кормовой продукт, а полученная добавка применяется в рационах животных и птицы для повышения эффективности кормления.

Рисунок 1 - Обновленная модель биоциклической переработки сырья в кормовую добавку

Рисовая и пшеничная лузга	Ферментативный гидролиз	<i>Trichoderma/Bacillus</i> биоактивация	СВ Feed в рационе	Прирост, здоровье, снижение отходов
---------------------------	-------------------------	--	-------------------	-------------------------------------

Одним из научно-практических преимуществ технологии является сочетание ферментативного и пробиотического потенциала. В полученной добавке отмечается присутствие бактерий рода *Bacillus subtilis*, которые известны как непатогенные пробиотические микроорганизмы и продуценты важных ферментов, включая амилазы, ксиланазы и лихеназы. Благодаря этому биоферментная добавка рассматривается не только как источник дополнительной обменной энергии, но и как фактор улучшения углеводного обмена, переваривания клетчатки и поддержания естественной резистентности организма животных и птицы.

По результатам производственных и лабораторных исследований готовая продукция при влажности около 9% характеризуется обменной энергией 5,86 МДж. Микробиологические показатели подтверждают пробиотические свойства добавки, а ферментативная активность, в зависимости от вида ферментов, варьирует в пределах 1,5-3,1. Эти данные показывают, что биоферментная переработка рисовой лузги способна повысить технологическую ценность сырья, которое ранее не использовалось в полной мере.

График 1 - Схема повышения дозировки СВ Feed в рационе цыплят-бройлеров кросса «РОСС 308»

Производственные испытания кормовой добавки СВ Feed проводились в полном технологическом цикле выращивания цыплят-бройлеров кросса «РОСС 308» в 42-дневный период. Схема применения предусматривала постепенное увеличение доли добавки: с 0,5% в первые дни жизни до 5,0-5,5% на заключительном этапе выращивания. Такой подход соответствует физиологическим потребностям птицы, поскольку нагрузка на пищеварительную систему возрастает постепенно, а ферментативная поддержка усиливается по мере роста потребления корма.

Для практической оценки внедрения биоферментной добавки целесообразно использовать интегральный показатель биоэкономической эффективности:

$$I_{\text{бэ}} = (\Delta P + \Delta F + \Delta Q + \Delta R) / 4,$$

где $I_{\text{бэ}}$ - интегральная биоэкономическая эффективность; ΔP - прирост продуктивности; ΔF - улучшение конверсии корма; ΔQ - стабильность качества и ферментативной активности партии; ΔR - доля вовлеченного в переработку местного агроотхода.

Данная формула не заменяет зоотехнических испытаний, но может использоваться как управленческий инструмент для сравнения партий, технологий и производственных площадок.

Новым направлением развития технологии может стать цифровая паспортизация каждой партии кормовой добавки. В такой паспорт могут включаться сведения о происхождении сырья, влажности, ферментативной активности, микробиологических показателях, дате ферментации, лабораторном заключении и рекомендуемой дозировке. Введение QR-кода или электронного номера партии позволит фермерскому хозяйству, лаборатории и производителю видеть единую историю продукта - от сырья до применения в рационе. Это повысит доверие к биокормам, усилит контроль качества и упростит масштабирование технологии в регионах.

Таблица 1 - Предлагаемые обновления без изменения базовой логики технологии

Базовое направление	Предлагаемое обновление	Ожидаемый результат
Ферментация лузги	Контроль влажности, температуры и активности ферментов по партиям	Стабильное качество биодобавки
Пробиотический эффект	Учет <i>Bacillus subtilis</i> и ферментного профиля в паспорте продукта	Повышение доверия к безопасности
Испытания на бройлерах	Сопоставление дозровок с цифровыми картами прироста и конверсии	Более точные нормы применения
Переработка отходов	Включение технологии в модель циркулярной биоэкономики	Экологический и экономический эффект

Таким образом, технология CB Feed может рассматриваться как перспективный пример внедрения биотехнологии кормов в Узбекистане. Ее практическая ценность заключается в соединении трех задач: повышении продуктивности животных и птицы, переработке агропромышленных отходов и развитии отечественного производства биологически активных кормовых компонентов. Сохранение научной логики исходной разработки при дополнении ее цифровым мониторингом, лабораторной стандартизацией и прослеживаемостью позволит повысить воспроизводимость результатов и расширить промышленное применение технологии.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, рост животноводства и птицеводства Узбекистана усиливает потребность в биотехнологических кормовых решениях. Во-вторых, добавки серии CB Feed могут использоваться в рационах бройлеров с первых дней жизни до убоя с учетом рекомендуемых дозровок. В-третьих, применение добавки способствует повышению среднесуточных привесов, улучшению скорости роста, снижению конверсии корма и увеличению выхода туши и отдельных ее частей. В-четвертых, дальнейшее развитие технологии должно быть связано с цифровой паспортизацией партий, расширением производственных испытаний и формированием национальной системы качества биоферментных кормов.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «Стратегия «Узбекистан - 2030».
2. Бюллетени Госкомстата Республики Узбекистан за 2020-2025 годы.
3. Алимова Ф.К. Промышленное применение грибов рода *Trichoderma*. - Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. - 209 с.
4. Линь П., Юань Х., Ду Дж., Лю К., Лю Х., Ван Т. Прогресс в исследованиях и разработке приложений технологии поверхностного отображения с использованием спор *Bacillus subtilis*. *Appl Microbiol Biotechnol*. 2020;104:2319-2331.
5. Патент № IAP 05799 Республики Узбекистан. Способ получения кормов. Заявители и патентообладатели: Султанходжаев А.А., Дадаходжаев А.А.

GAS XROMATOGRAFIK TAHLIL ORQALI 200 °C DA AJRATIB OLINGAN PIROLIZ DISTILLYATI FRAKSIYASINING TARKIBINI O'RGANISH

Sh.Valiyeva L.Yusupova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ishda piroliz distillyati laboratoriya sharoitida Rashig halqali nasadka bilan jihozlangan rektifikatsion kolonna yordamida 200 °C da fraksiyalarga ajratildi. Atmosfera bosimida olingan fraksiyaning kimyoviy tarkibi gaz xromatografiya–mass-spektrometriya (GC–MS) usuli yordamida o'rganildi. Tahlil natijalariga ko'ra, tanlangan fraksiya asosan aromatik va geterotsiklik birikmalardan iborat bo'lib, ular orasida C_{10} tarkibli moddalar muhim ulushni egallashi aniqlandi. Miqdoriy baholash natijasida C_{10} birikmalarining umumiy miqdori 14,97 % ni tashkil etishi ko'rsatildi. Asosiy komponentlar sifatida metil-substitutsiyalangan inden (5,87 %), xinolin hosilasi (2,85 %), 7-(4-bromofenil)-[1,2,4]triazolo[4,3-b][1,2,4]triazin (2,01 %), naftalin (1,54 %) va azulen (1,51 %) aniqlandi. Olingan natijalar piroliz jarayonida siklizatsiya, degidrogenatsiya va aromatizatsiya reaksiyalari faol kechishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: piroliz distillyati, fraksiyalash, Rashig halqasi, gaz xromatografiya–mass-spektrometriya, aromatik uglevodorodlar, C_{10} fraksiya.

Piroliz distillatlari polimer va og'ir uglevodorodli xomashyolarning termik parchalanishi jarayonida hosil bo'ladigan murakkab uglevodorodlar aralashmasini tashkil etadi [1]. Ularning keng qaynash harorati oralig'i va geterogen tarkibi tufayli, piroliz mahsulotlarini yoqilg'i, kimyoviy xomashyo yoki funksional qo'shimchalar sifatida oqilona qo'llash uchun samarali fraksiyalash va batafsil tarkibiy tahlil o'tkazish muhim ahamiyatga ega [2]. Shu nuqtai nazardan, distillyatsiya asosidagi ajratish usullarini ilg'or analitik texnikalar bilan birgalikda qo'llash individual fraksiyalarning kimyoviy tabiatini chuqur tushinishda muhim rol o'ynaydi [3].

Rashig halqali nasadka bilan jihozlangan to'ldirilgan kolonnalar laboratoriya miqyosida fraksiyalash jarayonlarida keng qo'llaniladi, chunki ular oddiy konstruksiya, kimyoviy inertlik va nisbatan past bosim yo'qotish sharoitida samarali bug'–suyuqlik kontaktini ta'minlash xususiyatiga ega [4]. Ayniqsa, shisha Rashig halqalari termik jihatdan sezgir piroliz mahsulotlarini ajratishda afzal hisoblanadi, chunki ular ikkilamchi reaksiyalar va ifloslanishni minimallashtiradi hamda barqaror ajratish sharoitlarini ta'minlaydi. Nazorat qilinadigan haroratlarda fraksiyalash keyingi analitik tavsiflash uchun mos bo'lgan tor qaynash oralig'iga ega fraksiyalarni ajratib olish imkonini beradi [5].

Piroliz distillyatlari polimer va og'ir uglevodorod xomashyolarining termik parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan murakkab aralashmalar bo'lib, ularning tarkibi keng qaynash harorati oralig'iga ega va geterogen tuzilishga ega. Shu sababli bunday aralashmalarni samarali ajratish va alohida fraksiyalar tarkibini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Distillyatsiya asosidagi ajratish usullari zamonaviy analitik texnikalar, xususan GC–MS bilan birgalikda qo'llanilganda yuqori aniqlikdagi natijalar beradi.

Rashig halqali nasadka bilan jihozlangan kolonkalardan foydalanish laboratoriya sharoitida fraksiyalash jarayonida samarali bug'–suyuqlik kontaktini ta'minlaydi. Bu esa issiqlikka sezgir piroliz mahsulotlarini ajratishda ikkilamchi reaksiyalarni kamaytirish va barqaror ajratish sharoitlarini yaratishga imkon beradi. Nazorat qilinadigan harorat sharoitida fraksiyalash natijasida tor qaynash intervaliga ega fraksiyalar ajratib olinadi va ularning kimyoviy tarkibi aniqlanadi.

Mazkur tadqiqotda piroliz distillyati 200 °C da fraksiyalarga ajratildi va olingan fraksiya GC–MS usuli yordamida tahlil qilindi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, fraksiya asosan aromatik va poliaromatik birikmalardan tashkil topgan boʻlib, ular orasida inden, naftalin, azulen va ularning hosilalari ustun komponentlar hisoblanadi. Xususan, metil-substitutsiyalangan indenning yuqori ulushi (5,87 %) aniqlanib, bu piroliz jarayonida aromatik halqalar hosil boʻlishi va alkil substitutsiya reaksiyalari faol kechishini koʻrsatadi. Shuningdek, naftalin (1,54 %) va azulen (1,51 %) kabi izomer birikmalar aniqlanishi kondensatsiyalangan aromatik tizimlarning shakllanishini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, xinolin va triazol hosilalari kabi azot tutuvchi geterotsiklik birikmalarning mavjudligi piroliz mahsulotlarining murakkab kimyoviy tabiatini koʻrsatadi. Benzol hosilalari aniqlanishi esa strukturaviy qayta tuzilish va alkilani reaksiyalarining sodir boʻlganini bildiradi.

Shunday qilib, olingan natijalar Rashig halqali nasadka yordamida piroliz distillyatini samarali fraksiyalarga ajratish mumkinligini va 200 °C da ajratilgan fraksiyaning asosan oʻrta qaynash haroratiga ega aromatik birikmalar bilan boyitilganligini koʻrsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wang B., Song Y.-B., Wang F., Fan Y.-C., Cheng N., Duan P.-G. Comparative study on properties of waste tyre pyrolysis oil and its distillates obtained by molecular distillation. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2025, 188, 107046.
2. Zhang X., Xie Y., Wang H., Wang L., Tao G., Ji H. Influence of distillates (petroleum) on microcrystalline cellulose pyrolysis. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2023, 170, 105878.
3. Zhan, Y., Ji G., Ullah F., Li A. Polyoxometalate catalyzed oxidative desulfurization of diesel range distillates from waste tire pyrolysis oil. *Journal of Cleaner Production*, 2023, 389, 136038.
4. Barbero-López A., Chibily S., Tomppo L., Salami A., Ancin-Murguzur F.J., Venäläinen M., Lappalainen R., Haapala A. Pyrolysis distillates from tree bark and fibre hemp inhibit the growth of wood-decaying fungi. *Industrial Crops and Products*, 2019, 129, 604–610.
5. Wang F., Tian Y., Zhang C.-C., Xu Y.-P., Duan P.-G. Hydrotreatment of bio-oil distillates produced from pyrolysis and hydrothermal liquefaction of duckweed: A comparison study. *Science of The Total Environment*, 2018, 636, 953–962.

OLTINGUGURTNING AZOTLI ORGANIK BIRIKMALAR BILAN REAKSIYASI VA HOSIL BO'LGAN BIRIKMALARNING STRUKTURAVIY XUSUSIYATLARI

Shavkatova Dilnoza Shavkatovna¹

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, texnika fanlari falsafa doktori (PhD), v.b.dotsent,
Elektron pochta: shavkatova89dilnoza@mail.ru +99891 9491030
Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Shahrisabz shahri, Shahrisabz.

Annotatsiya

Mazkur tadqiqot ishida oltingugurtning azotli organik birikmalar bilan reaksiyaga kirishish qonuniyatlari, reaksiyon mexanizmlari hamda hosil bo'lgan birikmalarning strukturaviy xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot davomida oltingugurtning aminlar, amidlar, gidrazin hosilalari va boshqa azot saqlovchi organik moddalar bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan kimyoviy jarayonlar tahlil qilindi. Hosil bo'lgan birikmalarning molekulyar tuzilishi, funksional guruhlari, fizik-kimyoviy xossalari va termik barqarorligi zamonaviy fizik-kimyoviy usullar yordamida tavsiflandi. Shuningdek, reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan yangi kompozit va modifikatsiyalangan birikmalarning amaliy ahamiyati ham baholandi. Tadqiqot natijalari oltingugurt asosidagi funksional materiallar, polimer kompozitlar hamda sanoatda qo'llaniladigan yangi modifikatorlarni yaratishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oltingugurt, azotli organik birikmalar, kimyoviy modifikatsiya, reaksiyon mexanizm, strukturaviy xususiyatlar, kompozit materiallar, aminlar, gidrazin hosilalari, fizik-kimyoviy tahlil, termik barqarorlik, funksional guruhlar, modifikatorlar.

Hozirgi kunda neft va gaz sanoatining jadal rivojlanishi natijasida tabiiy gazni kislotali komponentlardan tozalash jarayonida hosil bo'ladigan elementar oltingugurt miqdori keskin ortib bormoqda. Shu sababli oltingugurtdan samarali va ratsional foydalanishning yangi usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Elementar oltingugurt toksik modda bo'lmasa-da, uni katta hajmda saqlash va tashish ekologik xavf tug'dirishi mumkinligi tadqiqotlarda qayd etilgan. Jahon bozorida oltingugurtga bo'lgan talabning pasayishi uning ortiqcha miqdorda to'planishiga olib kelmoqda. Shu bois oltingugurtdan qurilish materiallari, xususan oltingugurtli beton va turli kompozitsion materiallar olishda foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oltingugurtli beton tarkibida bog'lovchi modda sifatida oltingugurt hamda inert to'ldirgichlar qo'llaniladi. Bunday materiallar tayyorlashda shag'al, qum va metallurgiya shlaklari kabi komponentlardan foydalanish mumkin. Portlandsement asosidagi an'anaviy betonlarga nisbatan oltingugurtli beton yuqori suvga chidamlilik, past suv singdiruvchanlik, tez qotish, yuqori mexanik mustahkamlik va agressiv muhitlarda korroziyabardoshlilik kabi afzalliklarga ega ekanligi aniqlangan.

Oltingugurtning polimerlanishi azotli organik birikmalar asosida osonlashadi. Halqaning anion ochilishi siklooktaoltingugurt S_8 uchun $S_8 E_a=109$, termik ochilishi – 150,95 kDj/mol. Markazga qochuvchi tegirmondagi mexanik faollanish suyuqlanish haroratini va polimerlanishini 14% ga pasaytiradi. Polimerlangan oltingugurtning molyar massasi 18000—73000 g/mol ($n=70-285$) ga teng. Yuqoridagi haroratdan ortiq bo'lgan harorat polimerlangan oltingugurtning polimer zanjiri uzilishiga va qovushqoqlikning pasayishiga olib keladi. Maksimal harorat 300 °C. Haroratning $T_k=444,6$ °C ko'rsatkichida S_8 dissotsialanadi va 800 °C haroratda oltingugurtning molekulasi ikki atomli holatga o'tadi, 1700°C haroratda bir atomli oltingugurtga aylanadi:

Azotli organik birikmalardan melaminning rombik formadagi S_8 oltingugurt bilan polimerlanish reaksiyasi:

Modifikatsiyalangan oltingugurtli betonning (oltingugurtning melamin bilan hosil qilgan sopolimer mahsuloti) tavsiflari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Modifikatsiyalangan oltingugurtning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Modifikatsiyalangan oltingugurt
Zichligi, g/sm ³ GOST 19121-81	2,140
Suyuqlanish harorati, °C	134
η _{СП}	0,074
Eruvchanligi	Toluol
Rangi va tashqi ko‘rinishi	Sariq-jigarrang kukun

1-Rasm. Modifikatsiyalangan oltingugurtning IQ-spektri

Melamin bilan modifikatsiyalangan oltingugurtning IQ-spektrida 3433-3340 sm⁻¹ sohadagi kuchli yutilish chiziqlari melamin halqasi bilan bog‘langan uchta NH guruhining valent tebranishlari yutilish chiziqlariga mos keladi. Shuningdek, 1650-1550 sm⁻¹ sohadagi intensiv yutilish chiziqlari melamin halqasidagi NH guruhining deformatsion tebranishlari yutilish chiziqlariga xos ekanligidan dalolat beradi. Ushbu birikmaning IQ - spektridagi 1100-1000 sm⁻¹ sohadagi yutilish chiziqlari C-N bog‘ining valent tebranishlariga mos kelsa, 1690-1580 sm⁻¹

sohadagi intensiv yutilish chiziqlari melamin halqasidagi C=N bog'ining valent tebranishlariga mos kelishini anglatadi. Melamin bilan oltingugurtning polimerlangan holatdagi o'ziga xos bo'lgan N-S bog'larining yutilish chiziqlarini 1150-1100 sm^{-1} namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shuningdek, ushbu modifikatsiyalangan birikmaning IQ – spektridagi 650-500 sm^{-1} sohadagi kuchsiz yutilish chiziqlari polimerlangan oltingugurt tutgan S-S bog'ining o'ziga xos kuchsiz yutilish chiziqlarini berganligini kuzatishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1]. To'rayev X.X., Shavkatova D.Sh., Bir va ko'p komponentli azot saqlovchi organik modifikatorlar asosida oltingugurtli beton tayyorlash// Fan va texnologiyalarni rivojlantirish ilmiy-texnik jurnali. Buxoro, 2022, № 4, 153-160-betlar (02.00.00. № 14).

[2]. To'rayev X.X., Shavkatova D.Sh., Modifikatsiyalangan oltingugurt va melamin asosida oltingugurtli beton tayyorlash// Qarshi davlat universitetining ilmiy-nazariy, metodologik jurnali 2022 (5/1)55.55-61-betlar.

[3]. To'rayev X.X., Shavkatova D.Sh., Raxmatova G. Modifikatsiyalangan oltingugurt va melamin asosida betonning fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganish. O'zbekiston Milliy universiteti. 2023, [3/1/1] 503-505-betlar.

[4]. Shavkatova D.Sh., Xayitova J.M., To'raev H.X., Beknazarov X.B, Maxmudova Yu.A. Mahalliy xom ashyo asosida modifikatsiyalangan oltingugurtli beton olish jarayonini o'rganish va oltingugurtli beton va Portlandsement radionuklidlarini o'rganish// Xalqaro ilmiy jurnal Nazariy va amaliy fanlar 2022 yil 08.03.2022 yil 107-bet. 83-86-betlar.

“SANOAT CHIQUINDILARIDAN POLIFENOL ASOSLI MODDALAR OLISH VA ULARDAN OZIQ-OVQAT SANOATIDA FOYDALANISH”

Parmonova Adiba Davlat qizi, tayanch doktorant

e-mail: parmonovaadiba00@gmail.com

b.f.f.d, dots, Nazarov G'olib Abdishukur o'g'li,

e-mail: nazarovgolib05@gmail.com

R.F.Normamatova

Toshkent kimyo texnologiya instituti, Navoiy ko'chasi 32, 100011, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur ishda uzumni qayta ishlash jarayonida korxonalarda asosiy mahsulotlardan tashqari hosil bo'ladigan ikkilamchi xomashyo, uzum po'stidan yuqori biologik faollikka ega birikmalarni ajratib olish va ularni amaliyotga joriy etishga qaratilgan. Xususan, uzum po'stida boy miqdorda uchraydigan polifenollar, jumladan resveratrol moddasini samarali ekstraksiya qilish, tozalash va identifikatsiya qilish texnologiyalarini takomillashtirish texnologiyasi o'rganildi. Tadqiqot davomida ajratib olingan resveratrolning Antioksidant faollik xususiyatlari, uning Erkin radikallar ni neytrallashtirish qobiliyati hamda hujayra darajasidagi himoya mexanizmlariga ta'siri ilmiy jihatdan o'rganiladi. Shuningdek, ushbu moddaning Yallig'lanishga qarshi ta'sir, antikarsinogen va kardioprotektiv xususiyatlari asosida oziq-ovqat tizimlariga qo'shilganda inson salomatligiga ijobiy ta'siri baholanadi. amaliy ahamiyati shundaki, uzum po'sti kabi chiqindilarni qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan Biologik faol moddalar olinadi va ular asosida funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Bu esa oziq-ovqat sanoatida Nutrasevtika yo'nalishini rivojlantirish, mahsulotlarning biologik qiymatini oshirish va iste'molchilarga sog'lom turmush tarzini ta'minlovchi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Resveratrol, polifenollar, antioksidantlar, o'simlik ikkilamchi metabolitlari, fitokimyoviy birikmalar, antioksidant faollik erkin radikallar, saraton kasalliklari, yallig'lanishga qarshi ta'sir, biologik faol modda farmakologik xususiyatlar.

Kirish. Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sanoatida ekologik toza, xavfsiz va biologik faol moddalar asosida mahsulot ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning keskin oshishi va resurslardan samarali foydalanish zarurati sanoatda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilar hajmining ortishi global ekologik muammolarni yanada kuchaytirmoqda.

Dunyo miqyosida agro-sanoat majmualarida, ayniqsa meva-sabzavotlarni qayta ishlash korxonalarida hosil bo'ladigan chiqindilar umumiy xomashyoning 30–50 % ini tashkil etadi. Ushbu chiqindilar tarkibida hali to'liq foydalanilmagan biologik faol moddalar mavjud bo'lib, ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash katta ilmiy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Aks holda, ular atrof-muhitni ifloslantiruvchi omilga aylanadi. So'nggi yillarda “chiqindisiz texnologiya” va “yashil kimyo” konsepsiyalari asosida sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, o'simlik chiqindilaridan biofaol komponentlar – jumladan, polifenollarni ajratib olish ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Polifenollar o'simlik kelib chiqishli ikkilamchi metabolitlar bo'lib, ular fenolik halqali tuzilishga ega organik birikmalar guruhiga kiradi. Ular o'simliklarda himoya funksiyasini bajaradi va tashqi muhit omillariga (ultrabinafsha nurlar, mikroorganizmlar, oksidlovchi moddalar) qarshi barqarorlikni ta'minlaydi.

Polifenollar inson organizmiga tushganda kuchli antioksidant sifatida faoliyat ko'rsatadi, ya'ni erkin radikallarni neytrallab, hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Polifenollarning asosiy biologik xususiyatlari quyidagilardan iborat: antioksidant faollik, antimitogen ta'sir, antimikrob xususiyat, yallig'lanishga qarshi ta'sir, yurak-qon tomir tizimini himoya qilish. Kimyoviy tuzilishiga ko'ra polifenollar bir necha guruhlarga bo'linadi: fenol kislotalar (gall kislotasi, kofein kislotasi), flavonoidlar (kversetin, katexin, antosianinlar), stilbenlar (resveratrol), ligninlar va taninlar. Ushbu moddalar ayniqsa meva va ularning chiqindilarida yuqori miqdorda uchraydi. Jumladan, uzum siqindisi, anor po'stlog'i va zaytun sanoati chiqindilari polifenollarga eng boy manbalar hisoblanadi. Masalan, uzum chiqindilarida antosianinlar va proantosianidinlar, anor po'stlog'ida ellag kislotasi va punikalagin, zaytun chiqindilarida esa oleuropein va gidroksitirozol kabi biologik faol moddalar mavjud. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida sintetik antioksidantlar va konservantlardan foydalanish keng tarqalgan bo'lsa-da, ularning ayrimlari inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli tabiiy manbalardan olingan polifenollarni qo'llash istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda. Ular oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirish, sifatini yaxshilash va funksional qiymatini oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, sanoat chiqindilaridan polifenollarni ajratib olish:chiqindilar hajmini kamaytiradi, ekologik muammolarni yumshatadi, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, resurslardan kompleks foydalanishni ta'minlaydi. Mazkur ishning dolzarbligi aynan sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot – polifenol asosli moddalarni olish va ularni oziq-ovqat sanoatida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish bilan belgilanadi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha tokzorlarning umumiy maydoni 7 mln. 546 ming gektarni, yalpi uzum hosili 62 mln. tonnani tashkil etmoqda. Etishtiriladigan uzum hosilining asosiy qismi – 83% vino tayyorlash, 12% yangiligicha iste'mol qilish va 5% quritish (mayiz) uchun ishlatiladi.

Dunyo bo'yicha etishtirilgan uzumning 31 mln. tonnasi Evropa, 12,5 mln. tonnasi AQSh, 13,5 mln. tonnasi Osiyo, 3,1 mln. tonnasi Afrika va 3,1 mln. tonnasi Avstraliya va Yangi Zelandiya mamlakatlari ulushiga to'g'ri kelib, uzum hosildorligi o'rtacha 82,2 s/ga ni tashkil etmoqda. Uzumdan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlatilishi va tayyorlanish texnologiyasi bo'yicha sharobchilik mahsulotlari (sharob, konyak, shampan); sharbat mahsulotlari (tabiiy va yarim fabrikat holiday sharbatlar); konsentratlar (uzum asali, vakuum-suslo, bekisem); konservalar (kompot, marinada, murabbo, jem, uzum pastasi) hamda uzumni dastlabki ishlashdan hosil bo'lgan chiqindilardan iborat ikkilamchi mahsulotlar (vino kislotasi, bo'yoqlar, tanin, moy, spirt va h.k.)ga bo'linadi. Ushbu ishning maqsadi uzum, anor va zaytun chiqindilaridan polifenollarni ajratib olish

texnologiyasini o'rganish hamda ularning oziq-ovqat sanoatida qo'llanish samaradorligini baholashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Burns J., Yokota T. Plant Phenolics and Antioxidant Activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019.
2. Fellows P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Woodhead Publishing, 2017.
3. Jackson R. Wine Science: Principles and Applications. Academic Press, 2014.
4. Singleton V.L., Rossi J.A. Colorimetry of total phenolics.
5. Shahidi F. Phenolics in Food.
6. Rockenbach I.I. Grape pomace studies.
7. Viuda-Martos M. Pomegranate research.

КОНЦЕПЦИЯ КАНЦЕРОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ШИН И РТИ.

Азимова Мухлиса Хотам кизи - докторант Ташкентского химико-технологического института. muxlisa1azimova@gmail.com

Юлдашов Диканбай Янгибаевич – доцент Ташкентского химико-технологического института. Liverpool_mars@mail.ru 90 3535641

Хамзаев Баходир Амирович - Самарканд вилояти, Пайарик туман 1-сон техникуми bahodir7102@gmail.com .

Абдураззоков Козим Хотам угли - - докторант “Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии” ООО.

Одним из основных показателей качества современных автомобильных шин является характеристика их экологической безопасности в течение всего «жизненного цикла» (производство, эксплуатация, утилизация). Немаловажный вклад в безопасность шин вносят канцерогенно-безопасные масла-наполнители. Авторами [1-2] предложена новая концепция канцерогенной безопасности для шин и РТИ отражающая основные тенденции в европейском и международном законодательстве по охране окружающей среды. При утилизации продуктов переработки резиновых отходов немаловажная роль отводится канцерогенной безопасности ингредиентов в процессе их переработки [3].

О влиянии ингредиентов на канцерогенность шин к окружающей нас автомобили являются источниками канцерогенной опасности не только из-за выхлопных газов, но и из-за износа протектора шин. Так, ежегодно каждый автомобиль по данной причине вносит в окружающую среду около 200 г нефтепродуктов, в которых содержатся чрезвычайно опасные *полициклические ароматические углеводороды* (ПАУ) [3]. При этом вклад шин в общее выделение ПАУ более значителен, чем выхлопных газов и составляет 55-60 % от общего количества ПАУ, поступающих в окружающую среду. Одним из компонентов шин, содержащих ПАУ, являются технологические масла, используемые в их рецептуре.

Некоторые ПАУ являются канцерогенными соединениями и способны вызывать рак у человека. Источником данных соединений является нефть и нефтепродукты, также они образуются при неполном сгорании углеводородов. ПАУ не отличаются высокой летучестью или растворимостью в воде, но их миграция в окружающую среду облегчается под воздействием повышенных температур, возникающих в материалах шины при эксплуатации, а также в результате износа протектора шин. Поэтому естественно возникает вопрос о необходимости контроля и даже ограничения содержания ПАУ в шинах и минимизации процессов, при которых возможен их выброс в окружающую среду.

Одним из основных источников ПАУ в шинах являются нефтяные технологические масла-наполнители. Данные масла, доля которых в протекторе составляет 25-30 %, придают основные характеристики сцепления с поверхностью, которые не требуются для других частей шин. С технической точки зрения, масла должны обладать способностью

диспергировать синтетический и натуральный каучук и иные материалы, используемые при изготовлении шин. Кроме того они должны быть долговечными и стабильными, хорошо распределяться и оставаться связанным с полимером, выполнять свои функции в различных условиях температуры и влажности и обеспечивать безопасность при обращении в процессе производства и эксплуатации изделия. Такие масла должны быть доступны в больших количествах, производиться в соответствии с общемировыми спецификациями, а затраты на их производство должны быть ниже затрат на производство каучука в целях сокращения конечной себестоимости изделия. Единственным, но определяющим недостатком ароматических экстрактов, который ограничивает их применение в современных шинах и РТИ, является высочайшая концентрация в них ПАУ.

Разумно было полагать, что использование девулканизаторов отработанных шин в качестве ценного резинового сырья позволило бы значительно сэкономить привозной каучук и другие ингредиенты при одновременной утилизации резиновых отходов и обеспечить расширение сырьевой базы для резиновой промышленности, улучшить экологическую обстановку в регионе.

Использованные литературы.

1. Юлдашов Д.Я. Получения девулканизаторов из изношенных шин. //Материалы Республиканкой научно-технической конференции «Прогрессивные технологии получения композиционных
2. Радбиль А.Б., Щепалов А.А, Мохнаткина Е.Г, Мингазова Д.Г, Мифтахова З.А, Ходов Н.В. О влиянии ингредиентов на концентрогенность шин. // Каучук и Резина. 2014. №4. С. 52-55.
3. Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. EPA/630/P-03/001F, 2005. - 166 p.

MAHALLIY CHIQINDILAR ASOSIDA KO‘MIR ADSORBENTLARINI OLISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI

Abdumovlonova M.T., Igitov F.B.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisda mahalliy qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati chiqindilari asosida ko‘mir adsorbentlarini olish imkoniyatlari yoritilgan. Yong‘oq po‘chog‘i, o‘rik danagi, bodom po‘chog‘i, paxta poyasi va boshqa lignosellyulozali chiqindilar adsorbent olish uchun istiqbolli xomashyo sifatida baholangan. Karbonizatsiya va faollashtirish jarayonlari orqali yuqori g‘ovaklikka ega uglerodli adsorbentlar olish mumkinligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: mahalliy chiqindi, ko‘mir adsorbenti, karbonizatsiya, faollashtirish, lignosellyulozali xomashyo, adsorbsiya.

Hozirgi vaqtda sanoat chiqindilarini qayta ishlash, ulardan foydali mahsulotlar olish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati chiqindilaridan ko‘mir adsorbentlari olish oqova suvlarni tozalashda arzon, mahalliy va ekologik maqbul materiallar yaratish imkonini beradi. Faollashtirilgan ko‘mir adsorbentlari katta solishtirma yuzasi, rivojlangan g‘ovak tuzilmasi va organik ifloslantiruvchilarni yutish qobiliyati bilan ajralib turadi. Biroq sanoatda qo‘llaniladigan tayyor faollashtirilgan ko‘mirlarning narxi nisbatan yuqori bo‘lib, bu ularning keng qo‘llanilishini cheklaydi. Shu sababli mahalliy chiqindilar asosida arzon adsorbentlar olish dolzarb masala hisoblanadi [1].

Tadqiqotning maqsadi — mahalliy chiqindilar asosida ko‘mir adsorbentlarini olish texnologik bosqichlarini ishlab chiqish va ularni oqova suvlarni tozalashda qo‘llash imkoniyatini asoslashdan iborat.

Ko‘mir adsorbentlarini olishda dastlab xomashyo tanlanadi. Xomashyo sifatida yong‘oq po‘chog‘i, o‘rik danagi, bodom po‘chog‘i, olxo‘ri danagi, paxta poyasi, guruch qipig‘i va

kungaboqar poyasi kabi mahalliy chiqindilardan foydalanish mumkin. Ushbu chiqindilar uglerodga boyligi, mahalliy mavjudligi, arzonligi va lignosellyulozali tarkibi bilan ajralib turadi [2].

1-rasm. Mahalliy chiqindilarni adsorbent olish uchun tanlash ketma-ketligi

Mahalliy chiqindilarni adsorbent olish uchun baholashda ularning namligi, kul miqdori, organik modda miqdori, mexanik mustahkamligi va karbonizatsiyaga yaroqliligi aniqlanadi. Namlikning yuqori bo'lishi quritish va karbonizatsiya jarayonida energiya sarfini oshiradi. Kul miqdorining yuqori bo'lishi esa adsorbentning faol yuzasi va g'ovaklik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval.

Mahalliy chiqindilarning taxminiy kimyoviy tarkibi

Xomashyoturi	Sellyuloza, %	Gemisellyuloza, %	Lignin, %	Kul, %	Namlik, %	Adsorbent olishdagi baho
Yong'oq po'chog'i	25–30	20–25	35–45	1–3	6–10	Juda yaxshi
Bodom po'chog'i	25–35	18–25	30–40	1–4	6–12	Yaxshi
O'rik danagi	28–35	18–22	30–38	1–3	5–10	Juda yaxshi
Olxo'ri danagi	25–32	18–25	30–40	1–4	6–10	Yaxshi
Paxta poyasi	35–45	20–30	15–25	3–8	8–15	O'rtacha
Guruch qipig'i	30–40	15–25	15–25	10–20	8–12	Cheklangan

Adsorbent olish texnologiyasi xomashyoni tayyorlash, karbonizatsiya va faollashtirish bosqichlaridan iborat. Dastlab xomashyo saralanadi, yuviladi, quritiladi, maydalanadi va 1–5 mm fraksiyalarga ajratiladi.

2-rasm. Xomashyoni adsorbent olishga tayyorlash sxemasi

Karbonizatsiya jarayoni organik xomashyoni kislorodsiz yoki cheklangan kislorodli muhitda yuqori haroratda qizdirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda uchuvchan moddalar ajralib chiqadi va uglerodga boy karbonizat hosil bo‘ladi. Tadqiqot uchun karbonizatsiya harorati 350–700 °C oralig‘ida tanlanadi. Adsorbent olish texnologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat bo‘lishi mumkin: xomashyoni yig‘ish, saralash, yuvish, quritish, maydalash, elash, karbonizatsiya qilish, fizik yoki kimyoviy faollashtirish, neytral pH gacha yuvish, quritish va fraksiyalash [3].

3-rasm. Karbonizatsiya jarayonining texnologik sxemasi

Karbonizatsiya harorati oshishi bilan karbonizat chiqimi kamayadi. Biroq yuqori haroratda uglerodlanish darajasi ortadi va keyingi faollashtirish bosqichi uchun qulay g'ovak tuzilma shakllanadi.

4-rasm. Karbonizat chiqimining haroratga bog'liqligi

Karbonizatning adsorbsion xossalari oshirish uchun fizik yoki kimyoviy faollashtirish amalga oshiriladi. Fizik faollashtirish suv bug'i, karbonat angidrid yoki havo yordamida 700–900 °C haroratda olib boriladi. Kimyoviy faollashtirishda esa H_3PO_4 , $ZnCl_2$, KOH yoki NaOH kabi reagentlar qo'llaniladi [4-6].

5-rasm. Faollashtirish usullari sxemasi

Faollashtirish jarayonida adsorbentning solishtirma yuzasi, yod soni, metilen ko'ki bo'yicha adsorbsiya sig'imi va g'ovak hajmi ortadi. Tajribaviy natijalarga ko'ra, faollashtirish haroratining ma'lum darajagacha oshishi adsorbsion faollikni kuchaytiradi, biroq juda yuqori haroratda g'ovak devorlarining yemirilishi sababli samaradorlik pasayishi mumkin [7-9].

Olingan adsorbentlarning sifatini baholashda namlik, kul miqdori, pH, yod soni, metilen ko'ki bo'yicha adsorbsiya sig'imi, solishtirma yuza, umumiy g'ovak hajmi va mexanik mustahkamlik asosiy ko'rsatkichlar sifatida olinadi. Ushbu ko'rsatkichlar adsorbentning oqova suvlarni tozalashdagi amaliy samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Mahalliy chiqindilar asosida ko'mir adsorbentlarini olish ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali yo'nalish hisoblanadi. Bu yondashuv qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati chiqindilarini qayta ishlash, import o'rnini bosuvchi adsorbentlar yaratish hamda sanoat oqova suvlarni tozalashda arzon va mahalliy materiallardan foydalanish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga

ko'ra, yong'oq po'chog'i va o'rik danagi asosida yuqori sorbsion xossalarga ega ko'mir adsorbentlarini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Metcalf & Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
2. Tchobanoglous G., Burton F.L., Stensel H.D. *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*. New York: McGraw-Hill, 2003.
3. Lewoyehu M. Comprehensive review on synthesis and application of activated carbon from agricultural residues for wastewater treatment. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*. 2021.
4. Ubaydullayeva N.N., Salixanova D.S., Karabayeva M.I. Studying the sorption properties of adsorbents obtained on the basis of plant waste. *E3S Web of Conferences*. 2023.
5. Amari A., et al. Investigation of oil sludge-derived activated carbon for oily wastewater treatment. *Frontiers in Environmental Science*. 2023.
6. Khan R., et al. Removal of hydrocarbon pollutants from refinery wastewater using adsorption process. *Scientific Reports*. 2024.
7. Hussein M.Y., et al. Experimental study of produced water treatment using activated carbon and other adsorbents. *Journal of Ecological Engineering*. 2023.
8. Donyanavard P. Production of activated carbon from agricultural waste and its application in water treatment. MSc Thesis, University of Manitoba, 2021.
9. Al Asadi A.A., Al-Khafaji Z.S., Al-Bayati T.M. Agricultural waste-based sorbents for oily wastewater treatment: a review. *Journal of Petroleum Research and Studies*. 2025.

UDK.547.458.81

PAVLOVNIYA SELLYULOZASIDAN KOMPOZISION QOG'OZ OLISH

akad. ¹Turabjanov S.M., ²Sayfutdinov R., ²Tursunov J.T., ²Muxitdinov U.D.

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti
ramizitdinsayfutdinov2@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda pavlovniya yog'ochidan sellyuloza olish va uni makalatura bilan kompozisiya hosil qilib qog'oz ishlab chiqarish imkoniyatlari o'rganildi. Pavlovniya sellyulozasi azot kislotali va ishqor usulda ajratib olinib, vodorod peroksidi yordamida oqartirildi. Olingan sellyulozadan hamda turli nisbatdagi makalatura aralashmalaridan 80 g/m² massali qog'oz namunalari tayyorlandi va ularning fizik-mexanik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, pavlovniya sellyulozasi ulushi ortishi qog'ozning uzulish uzunligi, ezilishga qarshiligi va oqlik darajasini oshirishi aniqlandi. Pavlovniya va makalatura sellyulozalarining 70:30 % nisbatdagi kompozisiyasi eng maqbul variant ekanligi belgilandi. Mazkur kompozisiya asosida olingan qog'oz yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lib, pavlovniya sellyulozasini 30 % gacha tejash imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Pavlovniya, sellyuloza, makalatura, kompozision qog'oz, oqlik darajasi, uzulish uzunligi, ezilishga qarshilik, qog'oz texnologiyasi, tabiiy polimer, qayta ishlash.

Respublikamizda oxirgi yillarda kimyo sanoati korxonalarini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh mahsulot turlari va hajmini kengaytirish, mahalliy xomashyolar asosida sellyuloza va uning efirlarini olish, kimyo, farmasevtika, oziq-ovqat, qog'oz sanoatida qo'llash borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilib, muayyan natijalarga erishilmoqda [1].

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri qog'oz tayyorlash, kimyoviy qayta ishlash, sellyuloza-qog'oz sanoatida ko'p yillik o'simlik pavlovniya xomashyosidan foydalanish hisoblanadi. Bu muammoning yechishning yo'llaridan biri pavlovniya sellyulozasi va uni xar xil miqdordagi makalatura aralashmasidan qoniqarli fizik-kimyoviy qog'oz olishning yangi usulini ishlab chiqishdir.

Ishning maqsadi pavlovniya syellyulozasi va makalatura aralashmasidan qog‘oz olish imkoniyatlarini o‘rganish.

Biz ekologik talablardan kelib chiqib, pavlovniyadan sellyuloza olish texnologiyasini ishlab chiqdik [2-3].

1-jadvalda ishlab chiqilgan texnologiya bo‘yicha olingan oqlik, polimerlanish darajasi va α -syellyuloza miqdoriga ega paxta sellyulozasi ko‘rsatgichlari keltirilgan. Bunda lignin va kul miqdorlari keltirilgan.

Qayta ishlangan pavlovniya sellyulozasini vodorod pereoksidi bilan oqartirilib qog‘oz quyuvchi mashinada 80 g/m² massali qog‘oz olinadi.

Shuningdek oqartirilgan pavlovniya syellyulozasi va turli nisbatdagi makalatura aralashmasidan qog‘oz olish bo‘yicha tajribalar o‘tkazildi.

Pavlovniya sellyulozasi rollda 40⁰ShR darajagacha maydalandi. Aralashtirish dezintegrator yordamida 20 min atrofida olib borildi. Olingan qog‘ozning ko‘rsatgichlari 2-jadvalda ko‘rsatilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki pavlovniya sellyulozasidan olingan qog‘oz yuqori mexanik va oqlik darajasiga ega bo‘lgan qog‘oz olingan.

Agarda faqat makalatura asosida qog‘oz olinsa uning sifati va mustahkamlik ko‘rsatgichlari juda past bo‘ladi.

Qog‘oz massasiga 30% kimyoviy tozalangan makalatura qo‘shib yuqori sifatli qog‘oz olindi. Shu bilan birga kompozisiya tarkibida pavlovniya sellyulozasi ko‘p miqdordaligi qog‘oz oqlik darajasini oshiradi. Pavlovniya va makalatura sellyulozasining optimal qiymati 70:30 %.

70 % pavlovniya sellyulozasi va 30 % kimyoviy tozalangan makalatura nisbatdagi kompozitdan quyulsa uning sifati ko‘rsatkichlari faqat pavlovniya olingan qog‘oz ko‘rsatkichlariga juda yaqin chiqadi ya‘ni bunda qog‘oz ishlab chiqarish xomashyosini 30 % makalatura hisobidan iqtisod qilinadi.

1-jadval

PAVLOVNIYA DARAXTIDAN OLINGAN SELLYULOZANING SIFAT KO‘RSATKICHLARI

№	HNO ₃ %, 30 min	NaOH, %, O ₂	Qaynatish τ , soat	Temperatura, °C	Sellyulozaning sifat ko‘rsatkichlari							
					Sellyulza unumi, %	Oqlik darajasi, %	Namligi, %	Lignin, %	Kul miqdori, %	α -sellyuloza, %	Qovushqoqligi, cPs	*PD
1	2	2.5	6	170	39.5	65.7	3.4	21.8	3.92	73.2	19.4	1105
2	2	3.5	6	170	42.4	76.4	3.6	22.1	2.75	85.4	21.5	1069
3	2	5.0	6	170	46.1	88.6	3.7	20.7	2.53	87.1	23.2	1025
4	2	5.5	6	170	48.3	93.1	3.5	23.2	2.27	88.5	24.1	957

2-jadval

PAVLOVNIYA SELLYULOZASI KOMPOZISIYALI QOG‘OZ SIFAT KO‘RSATGICHLARI

Kompozisiyadagi sellyuloza miqdori		Qog‘oz massasi, g/m ²	Havo o‘tkazish ml/min	Ezilishga qarshilik, kPa	Uzulish uzunligi, m	Sinish qarshiligi	Oqlik, %
Pavlovniya sellyulozasi, %	Makalatura, %						
100	-	80	240	0,86	2600	32	90
-	100	80	430	0,52	1450	18	72
70	30	80	280	0,79	2450	30	86
50	50	80	340	0,71	2200	27	82
30	70	80	390	0,63	1900	23	78

Kompozitsiya tarkibida makalatura ulushining ortishi qog'ozning fizik-mexanik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu holat makalatura tolalarining qayta ishlash jarayonida qisqarishi va fibrillanish darajasining pasayishi bilan izohlanadi. Pavlovniya sellulozasi miqdori ortishi esa qog'ozning uzulish uzunligi, ezilishga qarshiligi va oqligini oshirdi.

Pavlovniya va makalatura sellulozasi alohida-alohida maydalanganda qog'oz yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi.

Shunday qilib pavlovniya sellulozasidan tajribaviy qurilmada olingan qog'oz yetarli darajadagi sifat ko'rsatkichlariga ega.

Labaratoriya sharoitida o'tkazilgan izlanishlar asosida pavlovniya sellulozasi asosida shuningdek, shu turdagi va makalatura sellulozasi asosida turli nisbatda tajribaviy namunalar olindi.

Pavlovniya va makalatura asosidagi sellulozadan yuqori mustaxkamligi, oqligi va bir tekis rangi bilan ajralib turadigan qog'oz olish mumkunligidan dalolat beradi.

Shuni qayd qilish kerakki eng yaxshi sifat ko'rsatkichli qog'oz 70:30 % nisbatdagi pavlovniya va makalatura sellulozasi aralashmasidan olindi.

Qog'oz olishda makalaturadan foydalanish 30% pavlovniya sellulozasini tejash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Сайфутдинов Р.С. Разработка технологии получения древесно стружечных плит и целлюлозы из целлюлозосодержащего сырья // дисс. доктора технических наук. – Ташкент . – 1999. - S. 243.

2. Turobjonov S.M., Sayfutdinov R., Muxitdinov U.D. Extraction of cellulose from a perennial plant in uzbek conditions and analysis of its quality indicators. "Central Asian Food Engineering and Technology" Elektron ilmiy jurnali, Volume 3, ISSUE 6, iyul 2025, ISSN: 2181-385X, DOI 10.5281/zenodo.15194619., 52-57 p.

3. Tursunov J.T., Turabjanov S.M., Sayfutdinov R., Muxitdinov U.D. Isolation of cellulose from a natural polymer and investigation of its quality indicators. Universum: Технические науки, выпуск: 1(142), Россия 2026 январ, DOI - 10.32743/UniTech.2026.142.1.21775, URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21775>, S.69-73.

РАЗРАБОТКА БИОСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Максудова А.А., Муталов Ш.А., Адылова К.М.

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.

Тяжелые металлы относятся к числу наиболее опасных загрязнителей окружающей среды вследствие их токсичности, способности к биоаккумуляции и устойчивости в природных экосистемах. Ионы свинца (Pb^{2+}), кадмия (Cd^{2+}), хрома (Cr^{6+}), меди (Cu^{2+}), никеля (Ni^{2+}) и ртути (Hg^{2+}) поступают в больших количествах в водные объекты со сточными водами металлургических, гальванических, химических, текстильных и горнодобывающих предприятий. Даже при низких концентрациях тяжелые металлы способны оказывать негативное воздействие на живые организмы, вызывая нарушения функций нервной системы, почек, печени и других органов.

В связи с этим разработка эффективных методов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов является актуальной экологической задачей. Для удаления тяжелых металлов применяются различные физико-химические методы, включая химическое осаждение, ионный обмен, мембранную фильтрацию, электрокоагуляцию и экстракцию.

Химическое осаждение отличается простотой реализации и относительно низкой стоимостью, однако сопровождается образованием значительных объемов токсичного шлама. Мембранные методы обеспечивают высокую степень очистки, но требуют больших энергетических затрат и дорогостоящего оборудования. Ионный обмен характеризуется

высокой селективностью, однако эффективность процесса снижается в присутствии сопутствующих примесей, а стоимость ионообменных смол остается высокой.

Одним из самых широко применяемых методов очистки сточных вод гальванических производств является реагентный метод. Он предусматривает перевод ионов тяжелых металлов в нерастворимые в воде соединения, которые затем удаляют отстаиванием, фильтрованием и другими способами. Реагентный метод очистки сточных вод обладает целым рядом достоинств, однако он требует применения дорогостоящих реагентов, не позволяет полностью извлечь ионы металлов из раствора и характеризуется образованием значительного количества осадков сточных вод, обезвреживание которых требует дополнительных затрат [1].

Для увеличения степени очистки предварительно обработанных сточных вод и возможности повторного использования очищенных сточных вод в производстве применяют различные способы их доочистки, в т. ч. сорбционные методы [2].

На фоне существующих технологий особый интерес представляют адсорбционные методы очистки, сочетающие высокую эффективность, технологическую простоту и возможность регенерации сорбентов. Адсорбция позволяет эффективно удалять даже низкие концентрации ионов тяжелых металлов, что делает данный метод перспективным для глубокой очистки сточных вод.

В последние годы исследования в области очистки воды все чаще основываются на принципах «зеленой химии», направленных на снижение экологической нагрузки, минимизацию образования отходов и использование возобновляемых ресурсов. Согласно концепции зеленой химии, предпочтение отдается материалам и технологиям, которые являются экологически безопасными, энергоэффективными и устойчивыми. В этом контексте особое внимание уделяется созданию сорбентов из природного и возобновляемого сырья, а также разработке методов модификации, не требующих применения токсичных реагентов.

Значительный интерес представляют целлюлозосодержащие биосорбенты растительного происхождения как экологически безопасные и экономически доступные материалы. В качестве сырья используются сельскохозяйственные отходы, древесные материалы, шелуха, листья, плодовые оболочки и другие природные биополимеры, содержащие функциональные группы, способные связывать ионы металлов. Основными преимуществами таких сорбентов являются низкая стоимость, возобновляемость, биodeградируемость и широкая доступность, что соответствует принципам устойчивого развития и зеленой химии.

Однако природные биосорбенты нередко обладают ограниченной сорбционной емкостью и недостаточной селективностью. В связи с этим перспективным направлением является модификация поверхности биосорбентов с целью увеличения количества активных центров, улучшения пористой структуры и повышения эффективности извлечения ионов тяжелых металлов. Для модификации применяются химические, термические и физические методы обработки, позволяющие существенно повысить адсорбционные характеристики материалов при сохранении их экологической безопасности.

Цель данной работы заключалась в разработке технологии очистки и доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов с использованием целлюлозосодержащего биосорбента, полученного путём химической модификации рисовой шелухи водным раствором моноэтаноламина при температуре 20°C в течение 24 часов. В работе использовали рисовую шелуху с размером частиц 6-8 мм, которые выдерживали в водном растворе модификатора, при постоянном перемешивании, после чего воду отфильтровывали и высушивали полученный адсорбент до постоянного веса. Данный способ обработки отходов способствует увеличению поглощательных свойств сорбента в отношении ионов тяжелых металлов.

Для определения оптимальных параметров получения биосорбента проводили исследование по изучению степени очистки сточных вод от ионов меди и никеля при

различных значениях рН-среды, температуры и дозы адсорбента. Проведенные исследования показали, что сорбционная емкость образцов, полученных указанным выше способом, составляет в отношении ионов меди 24 мг/г и ионов никеля 16,2 мг/г биосорбента. Определены оптимальные условия проведения сорбционной очистки сточных вод: доза сорбента – 10 г/л; продолжительность взаимодействия сорбента со сточными водами – 60 мин.

На основании результатов исследований была разработана схема очистки (доочистки) сточных вод от ионов тяжелых металлов, которая включает в себя следующие стадии:

- получение сорбционного материала;
- очистка промывных сточных вод гальванического производства в адсорбере;
- регенерация отработанного биосорбента в десорбере;
- возврат очищенных сточных вод в технологический процесс производства

продукции;

- обработка отработанного сорбционного материала с возможностью его использования в качестве вторичного материального ресурса в различных отраслях народного хозяйства.

Достоинствами разработанного метода очистки вод является возможность удаления тяжёлых металлов из водного раствора, возврата очищенной воды в технологический процесс нанесения гальванических покрытий на детали. Реализация на практике представленного способа очистки стоков способствует ресурсосбережению, снижает потребление природных ресурсов, которые используются для производства сорбентов, а также уменьшает поступление токсичных соединений в природные водоёмы и на очистные сооружения биологической очистки.

Литература.

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. -М.: Химия, 1989. 512 с.
2. Richard O. Mines, Jr. Environmental Engineering. Principles and practice. by JohnWiley & Sons, Ltd, US. 2014. 123 p.
3. Виноградов, С. С. Экологически безопасное гальваническое производство / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Производственно-издательское предприятие «Глобус», 1998. – 302 с.

SALAR AERATSIYA STANSIYASIDA OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Toirova F.Z., Adilova K.M.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu maqola maishiy oqova suvlarni biologik usulda tozalash jarayonini jadallashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga bag'ishlangan. Suvlarni tozalash darajasini oshirishning eng samarali usullari sifatida azot birikmalaridan tozalashda qo'shimcha denitrifikatsiya zonasini joriy etish hamda aerotנקalarda mayda pufakchali aeratsiyani qo'llash orqali aeratsiya tizimini takomillashtirish ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Biologik tozalash, aerotנק, nitrifikatsiya, aeratsiya tizimi.

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va xususan, chuchuk suvdan samarali foydalanish bugungi kunda O'zbekiston uchun eng dolzarb muammolardan biridir. Hozirgi vaqtda ko'pgina tozalash inshootlarida eskirgan texnologiyalar qo'llanilmoqda, ular oqova suvlarni organik ifloslantiruvchi moddalar va biogen elementlardan yetarli darajada tozalash imkonini bermaydi.

Talablarning kuchaytirilishi, normativ tashlamalar uchun majburiy to'lovlarning oshirilishi hamda belgilangan limitlardan ortiq ifloslantiruvchi moddalarni tashlash uchun to'lovlarning ko'paytirilishi suvdan foydalanuvchilarning oqova suvlarni tozalash texnologiyalarini tanlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur muammoni hal etishning ustuvor yo'nalishlari sifatida oqova

suvlarni suv havzalariga tashlash hajmini kamaytirish, chuqur tozalash texnologiyalarini (biogen elementlardan tozalash) joriy etish va oqova suvlarni tozalash sifatini oshirish hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal etish oqova suvlarning tashlama me'yorlariga mos sifat darajasiga erishish, biosferaga salbiy ta'sirni kamaytirish hamda belgilangan limitlardan ortiq ifloslantiruvchi moddalarni tashlash uchun to'lovlarni kamaytirish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda maishiy va sanoat oqova suvlari tozalashning eng universal va keng qo'llaniladigan usuli faol loy yordamida tozalash hisoblanadi. Tozalash jarayonida texnik kislorod, yuqori faol simbiotik loy madaniyatlari, biokimyoviy oksidlanish stimulyatorlari, shuningdek, aerotenkalar, aeratsiya uskunalari va faol loyni ajratish tizimlarining takomillashtirilgan konstruksiyalaridan foydalanish so'nggi yillarda biologik tozalash usulining unumdorligini bir necha barobar oshirish imkonini berdi. Shunga qaramay, oqova suvlarni tozalash darajasi belgilangan talablarga to'liq javob bermaydi.

Mazkur ishning maqsadi Salar aeratsiya stansiyasidagi maishiy va sanoat oqova suvlarini tozalash bo'yicha amaldagi inshootlarning samaradorligini oshirish, ularni rekonstruksiya qilish va modernizatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishdan iborat. Oqova suvlarni tozalash darajasini oshirishning asosiy yo'nalishlari –bu nitrifikatsiya va denitrifikatsiya jarayonlari samaradorligini oshirish, shuningdek, aeratsiya tizimini takomillashtirishdir.

Nitrifikatsiya — bu ixtisoslashgan avtotrof mikroorganizmlar tomonidan ikki bosqichda amalga oshiriladigan murakkab jarayondir. Birinchi bosqich — ammiakning nitrit-anionigacha oksidlanishi bo'lib, u *Nitrosomonas*, *Nitrosococcus* va *Nitrospira* avlodiga mansub bakteriyalar tomonidan quyidagi mexanizm bo'yicha amalga oshiriladi:

Ikkinchi bosqich — azotli kislota anionining nitrat anionigacha oksidlanishi. Bu jarayon *Nitrobacter* (tuproq bakteriyasi), shuningdek *Nitrospira*, *Nitrococcus* va *Nitrospina* (suv bakteriyalari) tomonidan quyidagi sxema asosida amalga oshiriladi:

Nitrifikatsiya ko'plab tashqi omillarga bog'liq bo'lgan sekinlik bilan o'tadigan jarayon hisoblanadi. Bunday omillarga pH darajasi, harorat, erigan kislorod konsentratsiyasi hamda zaxarli moddalar yoki ingibitorlarning mavjudligi kiradi.

Nitrifikatsiya jarayonlari tozalashga kelayotgan oqova suvlarning haroratiga bog'liq bo'ladi. Harorat +9°C bo'lganda nitrifikatsiya tezligi pasayadi, +6°C da esa butunlay to'xtaydi. +37°C dan yuqori haroratda ham oqova suvlardagi erigan kislorod miqdori kamayishi sababli nitrifikatsiya tezligi pasayadi.

Faol loyqa mikroorganizmlarining hayot faoliyati uchun oz miqdorda erigan kislorod talab etiladi. Yetarli konsentratsiya 0,2 mg/dm³, qoniqarli miqdor esa 0,5 mg/dm³ deb hisoblanadi. Biroq faol loyqa cho'kib qolishi mumkin va hatto kichik turg'unlik holatida ham flokkulalarda massa almashinuvi buzilishi natijasida nobud bo'la boshlaydi. Shu sababli loy aralashmasining yetarli darajada aralastirilishini ta'minlash va loyqaning cho'kishining oldini olish uchun erigan kislorodning me'yoriy miqdori kamida 1,0–2,0 mg/dm³ bo'lishi kerak. Ergan kislorod konsentratsiyasi zarur darajadan oshganda mikroorganizmlar faolligi ortmaydi va tozalash sifati yaxshilanmaydi, biroq energiya sarfi oshadi.

Loyqa aralashmasida erigan kislorod yetishmasa, nitrifikatsiya jarayoni sekinlashadi va susayadi. Shu bilan birga, faol loyqa mikroorganizmlarining nafas olishini ta'minlashdan tashqari, aerotenkalarda loyqa aralashmasini yaxshilab aralastirish uchun ham yetarli darajada kislorod talab qilinadi. Bunday kislorod rejimini katta hajmda havo berish yoki mukammal aeratsiya tizimi (yirik va mayda pufakchali aeratorlarning optimal uyg'unligi) yordamida ta'minlash mumkin.

Bakterial madaniyatlarning rivojlanishi va natijada oksidlanish hamda nitrifikatsiya jarayonlari uchun quyidagi sharoitlar optimal hisoblanadi: erigan kislorod 1,5–2 mg/l; harorat 25–30°C; pH 7,2–8,0. Qoniqarli nitrifikatsiyani ta'minlash uchun faol loyqaga tushadigan yuklama past bo'lishi va loyqaning yoshi yetarli darajada (kamida 4–5 sutka) bo'lishi zarur.

Denitrifikatsiya — bu loyqa bakteriyalarining bir qismi nitratlarni gazsimon azotgacha qaytarish jarayondir. Denitrifikatsiya *Tiobacillus denitrificans*, *Pseudomonas fluorescens*, *Ps.*

aeruginosa, Nitrococcus bakteriyalari tomonidan amalga oshiriladi va ularning normal hayot faoliyati uchun kislorodsiz muhit talab etiladi. Jarayon quyidagi ko'p bosqichli sxema bo'yicha kechadi:

Denitrifikatsiya jarayonining samarali kechishini ta'minlash uchun harorat, erigan kislorod darajasi, organik uglerod manbai va kamroq darajada pH qiymatini hisobga olish zarur. Denitrifikatsiya reaksiyasi davomida ishqor hosil bo'lgani sababli pH darajasi yetarlicha yuqori bo'lib qoladi. Optimal pH darajasi 7–8,2 ni tashkil qiladi. Erigan kislorodning mavjudligi denitrifikatsiya jarayonini susaytiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, biologik tozalash jarayonini jadallashtirishning eng samarali yo'llaridan biri - bu organik birikmalarni oksidlash, bakterial madaniyatlar ta'sirida aerotנקalarda ko'p bosqichli nitrifikatsiya-denitrifikatsiya jarayonlarini qo'llash va aeratsiya tizimlarini takomillashtirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.В.Яковлев, Ю.М.Ласков Канализация. М.Стройиздат, 1978, 224с.
2. А.И.Родионов,Н.С.Торочешников, В.Н.Клушин Техника защиты окружающей среды. М.: Химия, 1989, 512 с.

**4-SESSIYA:OZIQ-OVQAT SANOATI, BIOKIMYO VA
BIOTEXNOLOGIYALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH**

**4-SECTION:SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOOD
INDUSTRY, BIOCHEMISTRY, AND BIOTECHNOLOGY**

VITAMIN COMPOSITION OF A FORMULATION DEVELOPED BASED ON SELECTED MEDICINAL PLANTS

Feruzakhon Rakhimjon qizi A'zamjonova

PhD student, Namangan State Technical University;
Assistant, Kokand University Andijan branch, Andijan, Uzbekistan.

Nozimjon Khoshimjonovich To'xtaboyev

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Kokand University Andijan branch, Andijan, Uzbekistan.

Abstract. The development of technologies for producing new biologically active food supplements based on medicinal plant raw materials is currently considered one of the most relevant issues. In this study, the vitamin composition of the “Shirmaqand” formulation prepared on the basis of elecampane herb (*Inula helenium*), sage leaves (*Salvia officinalis*), and licorice root (*Glycyrrhiza L.*) was determined by the HPLC method. Their retention times, concentrations (mg/L), and amounts in 100 g of the sample (mg) were also identified. According to the analysis results, among the vitamins detected in the Shirmaqand (K1) extract, the high content of vitamin B9 (40.013 mg/100 g) was considered a key factor in the restoration of the gastrointestinal mucosa. The results of this study define promising directions for the development of a new generation of natural medicinal products based on Shirmaqand (K1).

Keywords: *Inula helenium*, *Salvia officinalis*, *Glycyrrhiza L.*, medicinal plants, biologically active substances, inflammation.

Introduction. Currently, in chemical technology and modern medicine, the development of natural preparations with combined compositions occupies an important place. Among biologically active substances in such formulations, vitamins play a particularly significant role. In particular, the vitamins contained in the combined food supplement called Shirmaqand, prepared on the basis of elecampane herb (*Inula helenium*), sage leaves (*Salvia officinalis*), and licorice root (*Glycyrrhiza L.*), are important for restoring the gastrointestinal mucosa, exerting anti-inflammatory effects, and strengthening immunity. Aqueous extracts at a ratio of 1:10 and alcoholic extracts using 50–70% ethanol were prepared from this composition. Standard solutions and sample extracts were analyzed using an LC-40 Nexera Lite high-performance liquid chromatograph equipped with an LC-40D pump, SIL-40 autosampler, and SPD-M40 photodiode array detector (PDA), together with LabSolutions software version 6.92. Their retention times, concentrations (mg/L), and amounts in 100 g of the sample (mg) were determined (Figure 1). According to the analysis results, among the vitamins detected in the Shirmaqand (K1) extract, the high content of vitamin B9 (40.013 mg/100 g) serves as a key factor in the restoration of the gastrointestinal mucosa and improvement of regenerative processes. The formulation contains a number of B-group vitamins, which have a positive effect not only on the gastrointestinal system but also on the central nervous system.

A 15-minute gradient program was used for the determination of vitamin C (Figure 1), and the analytical signal was measured at a wavelength of 265 nm. This indicator confirms the strong antioxidant properties of vitamin C, its ability to protect against harmful oxidizing agents, and its potential to enhance immunity.

Figure 1. Vitamin content in the composition of elecampane herb (*Inula helenium* L.), sage leaves (*Salvia officinalis* L.), and licorice root (*Glycyrrhiza glabra* L.)

Figure 2. Chromatogram for the determination of vitamins in the sample extract.

Conclusion. Numerous scientific studies have confirmed that the above-mentioned plants contain various bioactive components and exhibit antioxidant, anti-inflammatory, and gastroprotective properties. At the same time, the synergistic effect of these plants in combination, especially when used as a food supplement, has not yet been fully investigated. Therefore, future research is aimed at developing a new food supplement based on elecampane herb, sage leaves, and licorice root, as well as studying its physicochemical and biological properties.

References:

1. Pirasteh-Anosheh, H., Ranjbar, G. H., Parnian, A. Forage resources in arid and saline environments of central Iran: production potential and phenology of *Alhagi maurorum* // Journal of Natural Resource Conservation and Management. – 2020. – Vol. 1. – No. 2. – P. 125–130.
2. Lin F. et al. Isoalantolactone Ameliorates Ulcerative Colitis via Gut Microbiota-Mediated Modulation of Intestinal Barrier, T Cell Homeostasis, and Metabolite Reprogramming //European Journal of Pharmacology. – 2026. – C. 178798.
3. Akacha B. B. et al. Sage (*Salvia officinalis* L.): A botanical marvel with versatile pharmacological properties and sustainable applications in functional foods //South African journal of botany. – 2024. – T. 169. – C. 361-382.
4. Sharma Y. et al. Identification and characterization of polyphenols and volatile terpenoid compounds in different extracts of garden sage (*Salvia officinalis* L.) //Pharmacognosy Research. – 2020. – T. 12. – №. 2.
5. Nazari S., Rameshrad M., Hosseinzadeh H. Toxicological effects of *Glycyrrhiza glabra* (licorice): a review //Phytotherapy research. – 2017. – T. 31. – №. 11. – C. 1635-1650
6. Ермакова В. А. и др. Корни солодки: анализ фармакопейных требований //Фармация. – 2019. – Т. 68. – №. 6. – С. 16-19.
7. Asqarov, I. R., Abdullayev, S. S. o'g'li, Mamatqulova, S. A., Abdulloev, O. S., & Abdulloev, S. X. (2024). Suvda eruvchan vitaminlar miqdorini yussx usulida aniqlash metodikasini ishlab chiqish (Chilonjiyda misolida). Farg'ona Davlat Universiteti, 30(5), 61. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/4679>

YOG‘ MOY SANOATI CHIQINDILARINI MIKROORGANIZMLAR ISHTIROKIDA QAYTA ISHLAB, NOAN‘ANAVIY YEMCHILIK TEXNOLOGIYASINI TADQIQ ETISH.

G. V. Aliyeva, T.O. Qarshiyev. Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Yog‘ moy sanoati chiqindilari, xususan, urug‘ keklari va shrotlari dunyo bo‘yicha katta miqdorda hosil bo‘ladigan agrosanoat chiqindilari hisoblanadi. Ushbu ikkilamchi mahsulotlar tarkibida yuqori miqdorda oqsil (40-60%), qoldiq yog‘lar (8-15%), tolalar va bioaktiv birikmalar mavjud bo‘lib, ularni qayta ishlash va qishloq xo‘jaligida, xususan, hayvonotchilikda qo‘llash muhim ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega [1].

An‘anaviy ravishda yog‘li o‘simliklar keklari chorva mollari uchun yem sifatida cheklangan miqdorda ishlatiladi, chunki ularning tarkibida antinutrientlar (fitatlar, tanninlar, glyukozinolatlar) mavjud bo‘lib, bu ozuqaviy moddalarning hazm bo‘lishini kamaytiradi va hayvonlar salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, ushbu chiqindilarning ozuqaviy qimmatini oshirish va xavfsizligini ta‘minlash uchun zamonaviy biotexnologik usullarni qo‘llash zarurati tug‘iladi.

So‘nggi yillarda yog‘li o‘simliklar chiqindilarini qayta ishlashda qattiq fazali fermentatsiya (QFF) usuli keng qo‘llanilmoqda. Qattiq fazali fermentatsiya - bu mikroorganizmlarning qattiq substratlarda, namlikning past darajalarida o‘shish jarayoni bo‘lib, ushbu usul an‘anaviy suyuq fermentatsiyaga nisbatan bir qator afzalliklarga ega: past energiya sarfi, yuqori mahsuldorlik, atrof-muhitga chiqindilarning kam ajralishi va mahsulotning yuqori sifat ko‘rsatkichlari [2].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, turli mikroorganizmlar (zamburug‘lar, bakteriyalar, xamirturushlar) yog‘li o‘simliklar keklarini boyitishda samarali qo‘llanilishi mumkin:

Aspergillus niger, *Aspergillus oryzae*, *Rhizopus oryzae*, *Penicillium zamburug‘* turlari, *Mortierella alpina* kabi mikromitsetlar oqsil miqdorini oshirish, tolalarni parchalash va antinutrientlarni kamaytirishda yuqori faollik ko‘rsatadi [3]. Masalan, *Mortierella alpina* yordamida zig‘ir keki fermentatsiyasi natijasida mahsulotning ozuqaviy tarkibi yaxshilanadi va polito‘yinmagan yog‘ kislotalari miqdori ortadi.

Bacillus subtilis, *Bacillus licheniformis*, *Lactobacillus* bakteriya turlari (xususan, *L. acidophilus*, *L. casei*, *L. delbrueckii subsp. bulgaricus*) oqsillarni gidroliz qilish, bioaktiv peptidlar hosil qilish va probiotik xususiyatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi [4].

Saccharomyces cerevisiae, *Yarrowia lipolytica*, *Candida rugosa* kabi xamirturush turlar ferment jarayonida fermentlar (lipazalar, proteazalar, fitazalar) ishlab chiqarish orqali substratning ozuqaviy qimmatini oshiradi [5].

Mikroblar ishtirokidagi fermentatsiya natijasida quyidagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatiladi:

1. Oqsil miqdorining oshishi: Fermentatsiya jarayonida mikroorganizmlar o‘z biomassesini o‘stirish orqali umumiy oqsil miqdorini 20-50% ga oshiradi. Masalan, kunjut keki *Bacillus subtilis* yordamida fermentlanganda oqsil miqdori sezilarli darajada ortadi [6].

2. Tolalarning parchalanishi: Mikroblar tomonidan ishlab chiqariladigan sellulaza, gemitsellyulaza va pektinaza fermentlari murakkab uglevodlarni oddiy shakllarga aylantiradi, bu esa hazm bo‘lishni yaxshilaydi va energiya qiymatini oshiradi.

3. Anti-nutrientlarning kamayishi: Fermentatsiya jarayonida fitatlar, tanninlar, glyukozinolatlar va boshqa zararli birikmalar 40-90% gacha kamayadi [7].

4. Bioaktiv moddalarning sintezi: Fermentatsiya natijasida antioksidantlar, polifenollar, vitaminlar (ayniqsa B guruhi vitaminlari), organik kislotalar va ekzopolisaxaridlar hosil bo‘ladi [8].

5. Aminokislota tarkibining yaxshilanishi: Mikroblar o‘shish jarayonida muhim aminokislotalar (lizin, metionin, treonin) miqdorini oshiradi, bu yemning biologik qimmatini oshiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, fermentatsiya samaradorligi quyidagi parametrlarga bog‘liq. Namligi 40-70% oralig‘ida optimal sharoitlar mavjud. Mezofil sharoitlar (25-42°C) ko‘proq qo‘llaniladi. pH: 5.0-7.0 oralig‘i optimal hisoblanadi. Fermentatsiya davomiyligi 24-120 soat (o‘rtacha 48-72 soat). Inokulyatsiya darajasi 10^6 - 10^8 KOE/g substrat.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mikroblar yordamida boyitilgan yog‘li o‘simliklar keklari quyidagi sohalarida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Parrandachilikda fermentlangan kunjut, kanola

va zig'ir keklari tovuqlar uchun yem tarkibida 10-30% gacha ishlatilganda go'sht va tuxum mahsuldorligi oshadi, ozuqa konversiyasi yaxshilanadi [9]. Chorvachilikda qoramollar va qo'ylar uchun yem tarkibiga qo'shilganda sut mahsuldorligi va go'sht sifati yaxshilanadi. Baliqchilikda akvakulturada fermentlangan o'simlik oqsillari baliq yemi sifatida ishlatiladi. Cho'chqachilikda palm moyi chiqindilari va boshqa yog'li o'simliklar keklari cho'chqalar uchun yem sifatida qo'llaniladi.

Yog' moy sanoati chiqindilarini mikroorganizmlar ishtirokida qayta ishlash zamonaviy biotexnologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu usul ekologik toza, iqtisodiy samarali va barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladi. Qattiq fazali fermentatsiya usuli yordamida olinadigan noan'anaviy yemlar yuqori ozuqaviy qimmatga ega bo'lib, an'anaviy yemlarni qisman yoki to'liq almashtirish imkonini beradi [10].

Paxta shrotini (*Gossypium hirsutum*) qattiq fazali fermentatsiya (SSF) qilish orqali uning ozuqaviy qiymatini oshirish, gossipol kabi antinutritsion moddalarni parchalash va hazm bo'linishini yaxshilash maqsadida quyidagi uzluksiz jarayon amalga oshirildi. Dastlab, paxta shroti 1–2 mm o'lchamgacha maydalandi va begona mikroorganizmlarni yo'qotish uchun 121°C haroratda 15–20 daqiqa avtoklavlandi yoki 100°C da 30 daqiqa qaynatildi. Steril sharoitda mahsulot 25–30°C gacha sovutilgandan so'ng, namlikni 60–70% darajaga yetkazish uchun unga steril suv yoki ozuqa eritmasi sekin-asta qo'shib, yaxshilab aralashtirildi. Namlik to'g'ri sozlanganida aralashma qo'lda siqilganda suv tomchilamaydi, faqat nam tutqich hosil qiladi. Namlik foizini aniq hisoblash uchun $(\text{Suv massasi} / (\text{Quruq shrot massasi} + \text{Suv massasi})) \times 100$ formulasidan foydalanildi.

Fermentatsiya boshlashdan oldin tanlangan mikroorganizm (*Aspergillus niger*.) PDA muhitda 28–30°C da 24–48 soat davomida o'stirildi. O'sib chiqqan sporalar steril suvda yuvilib, $10^6 - 10^8$ CFU/ml konsentrasiyaga keltirildi va ishlatishdan oldin ko'pi bilan 24 soat davomida 4–6°C haroratda saqlandi. Tayyor inokulyum sovigan nam shrotga 5–10% (v/v yoki v/w) nisbatda qo'shildi va steril qo'lqop hamda spatula yordamida bir jinsli holga keltiriladi. Inokulyatsiyalangan massa steril idishlarga 2–5 sm qalinlikda yoyildi, bu kislorodning substat ichiga erkin kirib borishini ta'minlaydi. Idishlar inkubatorga joylashtirilib, zamburug'lar uchun 28–32°C, bakteriyalar uchun 35–37°C haroratda, 80–90% nisbiy namlik saqlangan holda 3–7 kun davomida fermentatsiya qilishga qo'yildi.

Jarayon davomida har 12–24 soatda monitoring o'tkazildi: massa harorati 40°C dan oshmasligi kuzatiladi, pH darajasi tekshirilib, odatda 4.5–6.0 oralig'iga tushishi qayd etiladi, namlik nazorat qilinib, qurib qolgan qatlamlarga steril suv tuman holda sepildi, shuningdek, rang, hid va tuzilishdagi o'zgarishlar kuzatib boriladi. Kerak bo'lganda soatiga 1–2 marta yengil aralashtirish orqali issiqlik va gaz almashinuvi yaxshilandi. Belgilangan muddat tugagach yoki mikrobial o'sish barqarorlashganda fermentatsiya to'xtatildi. Mahsulot mikrob faolligini to'xtatish va saqlash muddatini uzaytirish maqsadida 40–50°C haroratda 12–24 soat davomida quritildi. So'ngra 0.5 mm o'lchamli elakdan o'tkazilib, bir xil zarracha o'lchamiga keltirildi. Namligi 10% dan past bo'lgan tayyor mahsulot havo o'tkazmaydigan idishlarda, quruq va salqin joyda saqlandi. Sifat nazorati uchun namunalarga umumiy va hazm bo'linadigan oqsil miqdori, gossipol darajasi, aminokislotalar profili, pH, namlik, kul miqdori hamda tirik mikroorganizmlar soni (CFU/g) laborator tahlili o'tkazildi.

Fermentatsiya muvaffaqiyatli yakunlanganda paxta shrotining ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'zgardi. Gossipol miqdori dastlabki 0.8–1.5% dan 0.1–0.3% gacha, ya'ni 60–85% ga kamaydi. Hazm bo'linadigan oqsil ulushi 45–55% dan 65–80% gacha oshib, lizin va metionin kabi erkin aminokislotalar miqdori 20–40% ga ko'paydi. Muhitning pH qiymati neytral 6.5–7.5 dan kislotali 4.5–5.8 oralig'iga o'tdi. Mahsulotda probiotik mikroorganizmlar soni $10^7 - 10^9$ CFU/g darajaga yetdi, antioksidant faollik 2–3 marta oshdi, hid va tuzilishi esa dastlabki achchiq va qattiq holatdan yengil nordon, mayda va yumshoq ko'rinishga o'tdi. Ushbu natijalar qo'llanilgan shtamm, namlik, harorat va fermentatsiya davomiyligiga qarab $\pm 10-15\%$ farq qilishi mumkin.

Jarayonning xavfsizligi va samaradorligi uchun barcha bosqichlarda steril shart-sharoitlarga qat'iy rioya qilish, massa haroratini 40°C dan oshirmaslik va gossipolning chorva uchun

belgilangan xavfsiz chegaralarini laboratoriya orqali tasdiqlash talab etildi. Qattiq fazali fermentatsiya paxta shrotini arzon, ekologik toza va yuqori sifatli ozuqa komponentiga aylantirishning ishonchli usuli hisoblandi.

Qattiq fazali fermentatsiya paxta shrotini yuqori sifatli, xavfsiz va biologik faol ozuqa komponentiga aylantirishning arzon, ekologik toza va samarali usuli hisoblanadi. Ushbu protokoldan foydalanish orqali gossipol keskin kamayadi, oqsil hazm bo‘linishi oshadi va mahsulot probiotik/fermentativ xususiyatlarga ega bo‘ladi. Sanoat miqyosida qo‘llashdan oldin kichik partiyalarda sinovdan o‘tkazish va mahalliy sharoitga moslashtirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Talwar, B., Chopra, R. & Chaudhary, S. Sustainable valorization of oilseed cake using solid-state fermentation for enhanced nutritional profile. *Discover Food*, 2026. <https://doi.org/10.1007/s44187-026-00912-1>
2. Yan, Z., Li, T., Zou, G., Zhang, X., Qu, L. & Wei, Y. Probiotic Fermentation of Defatted Cottonseed Meal for Sustainable Foods and Non-Food Applications. *Microorganisms*, 2025, 13(5), 1020. <https://doi.org/10.3390/microorganisms13051020>
3. Sousa, C., Moset, V., Jensen, S.K. Potential of solid-state fermentation to enhance the nutritional value of oilseed cakes for poultry. *Animal Feed Science and Technology*, 2024, 316. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2024.116053>
4. Chen, S., Ma, Z., Wang, X. et al. Synergistic Effect of *Bacillus subtilis* B3 and β -Glucanase on Solid-State Fermentation of Sunflower Meal. *BioTech*, 2025, 14(4), 92. <https://doi.org/10.3390/biotech14040092>
5. Zhang, Y., Li, S., Wang, J. et al. Bio-enrichment of oilseed cakes by *Mortierella alpina* under solid-state fermentation for polyunsaturated fatty acids production. *LWT - Food Science and Technology*, 2020, 134, 110204.
6. Jannathulla, R., Dayal, J.S., Ambasankar, K., Muralidhar, M. Effect of *Aspergillus niger* fermented soybean meal and sunflower oil cake on growth, carcass composition and haemolymph indices in *Penaeus vannamei* Boone, 1931. *Aquaculture*, 2018, 486, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.12.005>
7. Kumar, A., Singh, B., Sharma, H.K. Solid State Fermentation of Non-Edible Oil Seed Cakes for Production of Proteases and Cellulases and Degradation of Anti-Nutritional Factors. *Journal of Scientific & Industrial Research*, 2019, 78, 453-459.
8. Zaworska, A., Zakrzewska-Kasprowicz, A., Potocka, M. The Effect of Solid State Fermentation on the Nutritive Value of Rapeseed Cake. *Annals of Animal Science*, 2020, 20(2), 567-584.
9. Hassaan, M.S., Soltan, M.A., Mohammady, E.Y., Elashry, M.A., El-Haroun, E.R., Davies, S.J. Growth and physiological responses of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* fed dietary fermented sunflower meal inoculated with *Saccharomyces cerevisiae* and *Bacillus subtilis*. *Aquaculture*, 2018, 495, 592-601.
10. Soltan, M.A., Hassaan, M.S., Abdella, M.S., El-Syaad, G.A., El-Ashry, M.A. Yeast fermented sunflower meal as a replacer for fish meal in diets of the Nile tilapia, *Oreochromis niloticus*. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 2015, 19, 65-72.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ В СЫВОРОТКЕ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

¹базовый докторант (Phd) Адилханова Малика Аббор кизи,

²доцент (PhD) Усмонжонова Хулькар Умаркуловна.

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В данном исследовании изучалось содержание кальция в сыворотке, полученной из коровьего молока. Образцы сыворотки готовили методом кислотной коагуляции с использованием лимонной кислоты, после чего отделенную сыворотку анализировали методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Количественное определение элементов проводили с учетом коэффициента разбавления образцов, что позволило получить достоверные значения концентрации макроэлементов в исследуемых системах.

Ключевые слова: молоко, сыворотка, кальций, атомно-абсорбционная спектрофотометрия.

Минеральный состав молока является одним из важных показателей, определяющих его пищевую ценность и технологические свойства. Особое значение среди минеральных компонентов имеет кальций, который участвует в образовании белково-минеральных комплексов и играет ключевую роль в физиологических процессах в организме человека. Дефицит кальция может приводить к снижению костной плотности и развитию остеопороза. Молоко и молочные продукты являются основными источниками кальция в рационе человека, обеспечивая до 55–70% суточной потребности. Это обусловлено высоким содержанием кальция и его высокой биодоступностью. Около 73% кальция, поступающего в организм с пищей, приходится на молоко и молочные продукты. Кальций в молоке присутствует в двух основных формах: в растворённом состоянии и в коллоидной форме, связанной с казеиновыми мицеллами. В процессе коагуляции молока происходит разрушение структуры казеиновых мицелл, в результате чего система разделяется на две фазы: белковый сгусток и сыворотку. При этом происходит перераспределение кальция между образующимися фазами, что обуславливает необходимость изучения его содержания в сыворотке.

В качестве объекта исследования было выбрано коровье молоко, полученное от животных, разводимых на территории Республики Узбекистан. В качестве образца использовалась сыворотка, полученная в процессе кислотной коагуляции молока с использованием лимонной кислоты. Для получения сыворотки молоко нагревали до температуры около 70 °С, после чего при постоянном перемешивании добавляли раствор лимонной кислоты до начала коагуляции белков. Полученную смесь выдерживали в течение 10–15 минут для завершения процесса, затем белковый сгусток отделяли от сыворотки с использованием нейлонового фильтра.

Определение содержания кальция проводили методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе AA-7000 (Shimadzu, Япония), в соответствии с методическими рекомендациями ГОСТ (30178-96). Перед анализом образцы сыворотки разбавляли 5%-ным раствором азотной кислоты с учётом коэффициента разбавления.

В приборе были установлены следующие параметры: длина волны для кальция - 422,7 нм; для магния - 285,2 нм. Ширина щели - 0,7 нм; расход газа: ацетилен - 2 л/мин, вспомогательный воздух - 15 л/мин; высота пламени - 7 мм. Условия анализа: температура воздуха 20-25°C, влажность не более 70%.

Результаты и обсуждение. В результате исследования было определено содержание кальция в сыворотке, полученной из коровьего молока, с использованием метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Калибровочный график, полученный в процессе определения кальция, показывает высокую линейность зависимости между поглощением и концентрацией (Рисунок 1).

Рисунок 1. Калибровочная кривая для кальция (Ca).

Уравнение калибровочной зависимости имеет вид: $Abs = 0,034744 \cdot C + 0,041364$, при коэффициенте корреляции $r = 0,9935$, что свидетельствует о хорошей линейности калибровочной зависимости и надёжности используемого метода для количественного определения кальция в исследуемом образце. Наличие ненулевого свободного члена уравнения (0,041364) указывает на присутствие фонового сигнала, обусловленного матричным составом сыворотки или используемыми реактивами, однако его влияние на точность измерений является незначительным. Установлено, что содержание кальция в сыворотке коровьего молока составляет 2,8360 ppm (283,6 мг/л).

Полученные данные объясняются особенностями распределения кальция в молоке. В связи с этим его содержание в сыворотке ниже по сравнению с общим содержанием в исходном молоке. Таким образом, сыворотка коровьего молока содержит растворимую форму кальция, которая может рассматриваться как доступный источник данного элемента в пищевых системах.

Вывод. В результате проведённого исследования методом атомно-абсорбционной спектроскопии было определено содержание кальция в сыворотке, полученной из коровьего молока. Установлено, что концентрация кальция в сыворотке составляет 283,6 мг/л. С учётом того, что содержание кальция в молоке составляет в среднем около 1000–1400 мг/л, а в сыворотке после коагуляции определяется значительно меньшая его концентрация, можно заключить, что большая часть кальция концентрируется в белковой фазе.

Полученные результаты позволяют установить закономерности распределения кальция при кислотной коагуляции молока и подтверждают его преимущественную локализацию в белковой фазе.

Использованная литература

1. Горбатова К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов СПб: ГИОРД, 2012-336;
2. Тихомирова Н.А. Технология молока и молочных продуктов. - М.: ДеЛи принт, 2011. - 560 с.
3. Mirzakulova, A., Sarsembaeva, T., Suleimenova, Z., Kowalski, Ł., Gajdzik, B., Wolniak, R., & Bembenek, M. (2025). Whey: Composition, Processing, Application, and Prospects in Functional and Nutritional Beverages-A Review. *Foods*, 14(18), 3245.
4. Кузнецов В.В., Шидловская В.П. Химия и физика молока. - М.: Колос С, 2005. - 352 с.

O'SIMLIK XOMASHYOSIDAN RANG AJRATIB OLISHDA EKSTRAKSIYA DAVOMIYILIGINI O'RGANISH

¹tayanch doktorant (PhD) Abdullayeva Munisa Muminjon qizi, ²dots (PhD) Usmonjonova Xulkar Umarqulovna.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezida gulxayri o'simligidan rang beruvchi moddalarni ajratib olish jarayonida ekstraksiya davomiyligining ta'siri o'rganildi. Tajribalar turli vaqt oralig'ida olib borilib, pigmentlarning ajralish darajasi fotoelektrokolorimetrda 540 nm diapason to'lqin uzunligida baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ekstraksiya davomiyligi ortishi bilan rang intensivligi ma'lum chegaragacha oshadi, so'ng barqarorlashdi. Optimal vaqt oralig'i pigmentlarning maksimal chiqishi va ularning parchalanmasdan saqlanishini ta'minlaydi. Haddan tashqari uzoq davom etgan ekstraksiya esa ayrim biofaol birikmalarning degradatsiyasiga olib kelishi mumkin. Shu bois, ekstraksiya vaqtini optimallashtirish muhim texnologik omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Antotsianinlar, gulxayri, ekstraksiya, pigment, oziq-ovqat bo'yog'i, harorat, rang beruvchi modda, quruq modda.

Bo'yoqlar oziq-ovqat mahsulotlarining iste'molchilar tomonidan baholanishida muhim ro'l o'ynovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. U nafaqat estetik jihatdan ahamiyatli, balki mahsulot sifatini aniqlashda ham muhim indikator vazifasini bajaradi. Rang ko'pincha mahsulotning ta'mi va hidiga oid dastlabki tasavvurni shakllantiruvchi vizual signal sifatida xizmat qilib, iste'molchilarning afzalliklari, mahsulotni qabul qilishi va yakuniy tanloviga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Meva va sabzavotlarda rang hosil qiluvchi pigmentlar asosan hujayra plastidlarida, jumladan xloroplastlar va xromoplastlarda joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari, ular kamroq miqdorda hujayra protoplasti hamda vakuolalarda yog` tomchilari yoki suvda erigan shaklda uchrashi mumkin. Ushbu pigmentlar kimyoviy tarkibiga ko'ra uchta asosiy guruhga ajratiladi: xlorofillar, karotinoidlar, antosiyaninlar. So'nggi ikki guruh umumiy holda flavonoidlar sinfiga mansub hisoblanadi. Antosiyaninlar suvda eruvchan pigmentlar bo'lib, ular o'simlik organlariga och qizg'ish-to'q sariq ranglardan tortib chuqur binafsha ranglargacha bo'lgan tus beradi. Ular oziq-ovqat o'simliklari orasida keng tarqalgan bo'lib, ko'plab oilalar, avlodlar va turlarda uchraydi. Shu bois, inson organizmi ushbu birikmalarni iste'mol qilishga ma'lum darajada moslashgan deb qaraladi. Biroq zamonaviy ovqatlanish ratsionida qayta ishlangan mahsulotlar ulushining ortib borishi natijasida antosiyaninlar iste'moli kamayib borayotganligi ehtimoli mavjud.

Tadqiqot ishida rang beruvchi moddalarni ajratib olish maqsadida quritilgan gulxayri o'simlik xomashyosi ikki xil disperslik darajasida (maydalanish darajasi turlicha bo'lgan fraksiyalar) tayyorlandi va suv-spirтли eritmalar yordamida ekstraksiya qilindi. Xomashyoni turli disperslik darajalariga keltirish ekstraksiya jarayonining samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida qaraldi. Ekstraksiya jarayoni 20-60 °C harorat oralig'ida olib borildi. Haroratning oshishi bilan massa almashinuvi jarayonlari faollashishi va pigmentlarning ajralib chiqish tezligi ortishi kuzatildi. Shu bilan birga, yuqori haroratlarda termolabil birikmalar, xususan antotsianinlarning parchalanish ehtimoli mavjudligi sababli, optimal harorat sharoitlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Erituvchi sifatida 10-50% konsentratsiyadagi suvlispirт eritmaları qo'llanildi. Spirт konsentratsiyasining o'zgarishi erituvchining qutbliligiga ta'sir etib, turli tabiatga ega pigmentlarning ekstraksiya darajasini belgilaydi. Past konsentratsiyali eritmalar ko'proq gidrofil birikmalarni ajratib olishga xizmat qilsa, yuqoriroq konsentratsiyalar nisbatan kamroq qutbli komponentlarning ekstraksiyasini ta'minlaydi. Shu sababli, optimal erituvchi tarkibini tanlash tajribaning muhim bosqichi hisoblanadi. Jarayon davomiyligi 3 soatdan 24 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida o'rganildi. Ekstraksiya vaqtining uzayishi bilan pigmentlarning erituvchiga o'tish darajasi ortadi, biroq ma'lum bir vaqtdan so'ng muvozanat holati yuzaga kelib, qo'shimcha vaqt sarfi sezilarli natija bermasligi mumkin. Shuningdek, uzoq davom etuvchi ekstraksiya ayrim bioaktiv moddalar degradatsiyasiga olib kelishi ehtimoli ham mavjud. Ekstraksiya jarayoni suv hammomi sharoitida amalga oshirildi, bu esa butun jarayon davomida haroratning barqaror va bir xil darajada ushlab turilishini ta'minladi. Barqaror harorat rejimi tajriba natijalarining takrorlanuvchanligi va

aniqligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu tarzda olib borilgan kompleks tadqiqotlar gulxayri o'simligidan rang beruvchi moddalarni ajratib olish jarayonining asosiy texnologik parametrlarini aniqlash va ularni optimallashtirish imkonini beradi.

Natija va muhokama. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki gulxayri o'simligi gullarini butun gulbarglaridan ekstraksiya jarayonida rang beruvchi moddalar oson erituvchi tarkibiga o'tdi.

1-diagramma. Gulxayri gullarini ekstrakti tarkibidagi rang beruvchi modda va quruq modda miqdori

Mazkur diagramma asosida 30 °C harorat va 30 % li spirt eritmasida olib borilgan ekstraksiya jarayonida vaqt omilining rang beruvchi moddalar ajralishiga sezilarli ta'siri aniqlandi. Natijalarga ko'ra, 3-6 soat oralig'ida ekstrakt tarkibidagi rang beruvchi moddalar miqdori nisbatan yuqori ($\approx 1,1 \mu A$) bo'lib, bu davrda diffuziya jarayonlari intensiv kechayotganini ko'rsatdi. 12-18 soat davomida esa pigment miqdorining biroz pasayishi ($0,8-0,9 \mu A$) kuzatilib, bu holat tizimda muvozanatga yaqinlashish yoki ayrim rang beruvchi birikmalarning parchalanishi bilan izohlanadi. 24 soat davom etgan ekstraksiyada rang beruvchi moddalar miqdorining qayta ortishi ($\approx 1,1 \mu A$) kuzatilgan bo'lib, bu uzoq muddatli ekstraksiya natijasida hujayra strukturalarining chuqurroq buzilishi va qo'shimcha pigmentlarning erituvchiga o'tishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, quruq modda miqdori ko'rsatkichlari (12,5-14 %) deyarli barqaror bo'lib, ekstraksiya jarayonida umumiy erigan moddalarning keskin o'zgarishi kuzatilmagan.

Xulosa. Umuman olganda, olib borilgan tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, berilgan optimal sharoitlarda-ya'ni 30 °C harorat va 30 % konsentratsiyadagi suv-spirt eritmasida-rang beruvchi moddalarni ajratib olish jarayoni uchun 3-6 soatlik ekstraksiya davomiyligi eng maqbul hisoblanadi. Mazkur vaqt oralig'ida pigmentlarning erituvchiga o'tish tezligi yuqori bo'lib, diffuziya jarayoni faol kechadi va erituvchi bilan xomashyo o'rtasida samarali massa almashinuvi ta'minlanadi. Dastlabki bosqichlarda (3 soatgacha) pigmentlarning ajralib chiqishi intensiv ravishda ortdi, chunki konsentratsiya gradienti yuqori bo'ladi va hujayra tuzilmalari nisbatan oson buziladi. 3-6 soat oralig'ida esa tizim muvozanat holatiga yaqinlashadi va maksimal pigment chiqishi kuzatildi. Shu davrdan keyin ekstraksiya tezligi keskin kamaydi, ya'ni qo'shimcha vaqt sarflash pigment miqdorining sezilarli ortishiga olib kelmaydi. Bundan tashqari, ekstraksiya vaqtining haddan tashqari uzaytirilishi (6 soatdan ortiq) maqsadga muvofiq emas, chunki bu holatda energiya sarfi ortadi, texnologik jarayonning samaradorligi pasayadi hamda ayrim biologik faol moddalarning, xususan antotsianlarning oksidlanishi yoki degradatsiyasi ehtimoli kuchayadi. Bu esa yakuniy mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, 3-6 soatlik ekstraksiya davomiyligi nafaqat maksimal pigment chiqishini ta'minlaydi, balki energiya va vaqt resurslaridan oqilona foydalanish nuqtai nazaridan ham optimal texnologik parametr sifatida tavsiya etiladi.

Mazkur sharoitlar sanoat miqyosida qo'llash uchun ham qulay bo'lib, jarayonning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azuma, K., Ohyama, A., Ippoushi, K., Ichianagi, T., Takeuchi, A., Saito, T. va Fukuoka, H. (2008) *Structures and antioxidant activity of anthocyanins in many accessions of eggplant and its related species*. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 10154–10159.
2. Rodrigues, J.C.V., Antony, L.M.K., Salaroli, R.B. va Kitajima, E.W. (2008) *Brevipalpus-associated viruses in the central Amazon Basin*. Tropical Plant Pathology, 33(1), 12–19.
3. Tang, C.S. va boshq. (2007) *Stability of betacyanin pigments from red purple pitaya fruit (Hylocereus polyrhizus): influence of pH, temperature, metal ions and ascorbic acid*. Indonesian Journal of Chemistry, 7, 327–331.
4. Усмонжонов, Х.У., Аtxамова, С.К. ва Додаев, К.О. (2019) *Биологически активные вещества из гибискуса*. VIII Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и студентов, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

SHIRINMIYA (*GLYCYRRHIZA GLABRA*)NING ANTIBAKTERIAL FAOLLIGINI BOSHQA DORIVOR O'SIMLIKLER BILAN SOLISHTIRISH

Prof. Zakirova Muyassar Raximovna¹

BT kafedrasida magistri Gulmatova Shohista Raxmatulla qizi²

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra*) o'simligining antibakterial faolligi o'rganilib, u boshqa dorivor o'simliklar bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida shirinmiya tarkibidagi biologik faol moddalarning mikroorganizmlarga qarshi ta'siri ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, uning antibakterial xususiyatlari yalpoz, moychechak va zanjabil kabi dorivor o'simliklar bilan solishtirilib, ularning samaradorligi baholanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shirinmiya ayrim bakteriya turlariga nisbatan yuqori darajadagi antibakterial ta'sir ko'rsatishi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: *Glycyrrhiza glabra*, antibakterial faollik, dorivor o'simliklar, fitokimyoviy moddalar, mikroorganizmlar, tabiiy antibiotiklar, ekstrakt, fitoterapiya.

Kirish. Hozirgi davrda dorivor o'simliklardan foydalanish hajmining ortib borishi ularning biologik, ekologik hamda xo'jalik jihatlari chuqur o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, tabiiy muhitda keng tarqalgan va yuqori shifobaxsh xususiyatlarga ega o'simliklarni ilmiy asosda tadqiq etish, ularning tabiiy zaxiralarini saqlash va ulardan samarali foydalanish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, shirinmiya (*Glycyrrhiza L.*) o'simligi o'zining boy biologik xususiyatlari va sezilarli iqtisodiy ahamiyati bilan alohida e'tibor talab qiladi.

Shirinmiya dukkakdoshlar (*Fabaceae*) oilasiga kiruvchi ko'p yillik o'simlik bo'lib, u qadimdan xalq tabobatida qo'llanib kelingan va keyinchalik zamonaviy tibbiyot amaliyotida ham keng o'rin egallagan. Uning ildiz va ildizpoyalarida jamlangan glitsirrin, flavonoidlar, saponinlar hamda polisaxaridlar kabi biologik faol moddalarning organizmga ko'rsatadigan ta'siri juda xilma-xildir. Ushbu moddalar shirinmiyaning yallig'lanishga qarshi, balg'am ajratuvchi, allergiyaga qarshi, viruslarga qarshi hamda immun tizimini mustahkamlovchi xususiyatlarini belgilab beradi. Shu bois shirinmiya farmatsevtika sanoatida siroplar, ekstraktlar, tabletkalar va boshqa dorivor vositalar ishlab chiqarishda muhim xomashyo sifatida keng qo'llanilmoqda.

Shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra*) dorivor o'simlik sifatida o'zining boy fitokimyoviy tarkibi bilan alohida ajralib turadi. Uning ildiz va ildizpoyalarida to'plangan glitsirrin kislotasi, flavonoidlar (likviritin, izolikviritin), saponinlar, kumarinlar hamda polisaxaridlar keng biologik faollikka ega bo'lib, ayniqsa mikroorganizmlarga qarshi ta'siri bilan e'tiborga loyiqdir. Ushbu birikmalar bakteriya hujayra devoriga ta'sir qilib, ularning o'sishi va ko'payishini to'xtatadi hamda

ayrim hollarda hujayra strukturasi buzilishiga olib keladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shirinmiya ekstraktlari gram-musbat bakteriyalar, xususan *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, shuningdek gram-manfiy bakteriyalar, jumladan *Escherichia coli* va *Pseudomonas aeruginosa* ga nisbatan ma'lum darajada antibakterial ta'sir ko'rsatadi.

Shirinmiyaning antibakterial faolligi boshqa dorivor o'simliklar bilan qiyoslanganda, uning ta'sir mexanizmi va spektri kengroq ekanligi kuzatiladi. Masalan, yalpiz (*Mentha piperita*) tarkibidagi mentol va menton kabi efir moylari asosan antiseptik xususiyatga ega bo'lib, ular bakteriyalarning hujayra membranasiga ta'sir etadi. Biroq yalpiz ekstraktlarining antibakterial ta'siri ko'proq yuzaki va qisqa muddatli bo'lib, ayrim patogenlarga nisbatan sustroq namoyon bo'lishi mumkin. Shirinmiya esa o'z tarkibidagi saponinlar va flavonoidlar orqali bakteriyalarga kompleks va uzoqroq davom etuvchi ta'sir ko'rsatadi.

Moychechak (*Matricaria chamomilla*) ham dorivor o'simlik sifatida keng qo'llanilib, uning tarkibidagi azulen va bisabolol birikmalari yallig'lanishga qarshi hamda antiseptik xususiyatlarga ega. Biroq uning antibakterial faolligi shirinmiyaga nisbatan pastroq bo'lib, asosan yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish orqali bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli moychechak ko'proq qo'shimcha vosita sifatida qo'llaniladi, shirinmiya esa bevosita antibakterial vosita sifatida yuqoriroq samaradorlikka ega.

Zanjabil (*Zingiber officinale*) tarkibidagi gingerol, shogaol va zingeron kabi moddalar kuchli antimikrob xususiyatlarga ega bo'lib, ular bakteriyalarning metabolik jarayonlariga ta'sir etadi. Ayrim tadqiqotlarda zanjabil ekstraktlari *Escherichia coli* va *Salmonella* turlariga qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatgani aniqlangan. Shunga qaramay, shirinmiya tarkibidagi faol moddalarning ko'p komponentli tuzilishi tufayli u kengroq spektrda va barqarorroq antibakterial ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, shirinmiyaning muhim afzalliklaridan biri uning past toksikligi va organizmga nisbatan yumshoq ta'siridir. Bu esa uni uzoq muddatli davolash jarayonlarida qo'llash imkonini beradi. Ko'plab sintetik antibiotiklardan farqli ravishda, shirinmiya asosidagi preparatlar kamroq nojo'ya ta'sirga ega bo'lib, mikroorganizmlarda rezistentlik rivojlanish ehtimolini ham kamaytiradi.

Jadval

Shirinmiya va ayrim dorivor o'simliklarning antibakterial faolligini qiyosiy baholash

O'simlik nomi	Mahalliy nomi	Asosiy faol moddalar	Ta'sir mexanizmi	Antibakterial faollik darajasi	Ta'sir spektri
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Shirinmiya	Glitsirrizin, flavonoidlar, saponinlar	Hujayra devorini buzadi, fermentlarni bloklaydi	Yuqori	Keng (Gram ⁺ yoki Gram ⁻)
<i>Mentha piperita</i>	Yalpiz	Mentol va menton moylari	Membranaga ta'sir qiladi, yallig'lanishga qarshi, antiseptik	O'rtacha	Asosan Gram ⁺
<i>Matricaria chamomilla</i>	Moychechak	Azulen, bisabolol	Yallig'lanishga qarshi, antiseptik	O'rtacha-past	Cheklangan
<i>Zingiber officinale</i>	Zanjabil	Gingerol, shogaol	Metabolizmni buzadi	O'rtacha-yuqori	Gram ⁺ va ayrim Gram ⁻

Yuqoridagi jadvalda shirinmiya va boshqa dorivor o'simliklarning antibakterial faolligi qiyosiy tarzda keltirilgan. Natijalarga ko'ra, *Glycyrrhiza glabra* tarkibidagi bioaktiv moddalar ko'pligi va ularning kompleks ta'siri tufayli boshqa o'simliklarga nisbatan yuqori antibakterial faollikka ega ekanligi kuzatildi. Xususan, uning ta'sir spektri keng bo'lib, ham gram-musbat, ham gram-manfiy bakteriyalarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi.

Yalpiz (*Mentha piperita*) va moychechak (*Matricaria chamomilla*) asosan antiseptik va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, ularning antibakterial faolligi nisbatan pastroq ekanligi aniqlandi. Zanjabil (*Zingiber officinale*) esa ayrim bakteriyalarga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatsa-da, uning ta'sir spektri shirinmiyaga qaraganda torroq hisoblanadi.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, shirinmiya boshqa dorivor o'simliklarga nisbatan nafaqat antibakterial, balki antiviral, yallig'lanishga qarshi va immunomodulyator xususiyatlarni ham o'zida mujassamlashtirgan. Shu bois u kompleks ta'sirga ega bo'lgan fitopreparatlar yaratishda muhim xomashyo sifatida qaraladi.

Kelgusida shirinmiya asosida yangi avlod antibakterial vositalarni ishlab chiqish, uning faol komponentlarini chuqur o'rganish va boshqa dorivor o'simliklar bilan kombinatsiyalash orqali samaradorligini yanada oshirish istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar hamda mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra, shirinmiya (*Glycyrrhiza L.*) biologik va ekologik jihatdan yuqori moslashuvchanlikka ega bo'lgan qimmatli dorivor o'simliklardan biri ekanligi aniqlandi. Ushbu o'simlikning yaxshi rivojlangan ildiz va ildizpoya tizimi, vegetativ ko'payish xususiyati, shuningdek qurg'oqchilik va sho'rlangan sharoitlarga chidamliligi uning turli tabiiy-iqlim hududlarida keng tarqalishiga imkon yaratadi.

Shu sababli, shirinmiyani muhofaza qilish, uning tabiiy zaxiralaridan oqilona foydalanish va madaniy holda yetishtirishni kengaytirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, shirinmiya (*Glycyrrhiza L.*)ning biologik xususiyatlari hamda tarqalish qonuniyatlarini har tomonlama o'rganish uning dorivor xomashyo sifatidagi ahamiyatini yanada oshirish, ekologik muvozanatni ta'minlash va kelgusidagi ilmiy izlanishlar uchun mustahkam nazariy asos yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov U. Dorivor o'simliklar va ularning biologik xususiyatlari. –Toshkent: Fan, 2018.
2. Qodirov A. Rasulov B. O'zbekiston florasidagi dorivor o'simliklar. –Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Nostro, A., Germano, M. P., D'Angelo, V., Marino, A., & Cannatelli, M. A. (2000). Extraction methods and bioautography for evaluation of medicinal plant antimicrobial activity. *Letters in Applied Microbiology*, 30(5), 379–384.
4. Aliyev R. Karimov Sh. *Glycyrrhiza L.* turlarining ekologik xususiyatlari// *Biologiya va ekologiya muammolari*. –2021. No 3. 45–50 b.

O‘SIMLIK BO‘YOQLARINI TASNIFLASH VA XAVFSIZLIK MEZONLARI TADQIQ ETISH

Sultanova Xolida Baxtiyor qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti magistranti

Sharapatdinova Gulayim Karamatdin qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti magistranti

Usmonjonova Xulkar Umarqulovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti

PhD. Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘simlik xomashyosidan olinadigan tabiiy bo‘yoqlarning tasnifi, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda xavfsizlik mezonlari kompleks ravishda o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida pigmentlarni ekstraksiya qilishning optimal sharoitlari aniqlanib, texnologik parametrlarning (harorat, erituvchi, vaqt) mahsulot sifatiga ta’siri tahlil qilindi. Shuningdek, bo‘yoqlarning pH muhiti, quruq modda miqdori va optik xossalari asosida baholash usullari qo‘llanildi. Olingan natijalar tabiiy bo‘yoqlardan oziq-ovqat sanoatida xavfsiz va ekologik barqaror rang beruvchi moddalar sifatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda ularni standartlashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: tabiiy bo‘yoqlar, o‘simlik pigmentlari, ekstraksiya, xavfsizlik, standartlashtirish, oziq-ovqat sanoati

Kirish. Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida iste’molchilarning sog‘lom ovqatlanishga bo‘lgan intilishi va sun’iy kimyoviy qo‘shimchalarning inson salomatligiga salbiy ta’siri to‘g‘risidagi ilmiy xulosalar tabiiy bo‘yoqlarga bo‘lgan talabni keskin oshirmoqda. Bugungi kunda ko‘plab sintetik bo‘yoqlarning allergik va toksik xususiyatlari tufayli ularni iste’moldan chiqarish hamda o‘rnini o‘simlik xomashyosidan olinadigan xavfsiz pigmentlar bilan to‘ldirish global miqyosdagi strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zR FA ilmiy tadqiqot institutlari, jumladan Botanika instituti olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. S.Solixov, Q. Xojimatov, S.Chevrenidi, G.Karimovlar Respublikamizda o‘sadigan bo‘yoqbop o‘simliklarining tarqalishi, ularning biologiyasi va o‘simlik ranglarining xususiyatlarini o‘rganganlar. G.Karimovning ma’lumoticha Respublikamiz cho‘l zonasida 103, adirlarda 166, tog‘larda 100 dan ziyod bo‘yoqbop o‘simliklar borligi qayd qilingan. Bunday o‘simliklarining barglari, poyalari, ildizlari, qobiqlari va qismlaridan har xil bo‘yoqlar olinadi. Tabiiy bo‘yoqlarning asosiy kamchiligi ularning tashqi muhit ta’siriga (yorug‘lik, harorat, pH muhiti) nisbatanda barqarorligining pastligi va ishlab chiqarishda yagona standartlashtirilgan metodologiyaning yo‘qligidir. O‘simlik to‘qimalaridan pigmentlarni ajratib olishda har xil texnologik yondashuvlarning qo‘llanilishi tayyor mahsulot sifatining har xil bo‘lishiga va ularning xavfsizlik mezonlarini baholashda qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Shu sababli, pigmentlarni tasniflash tizimini takomillashtirish va ularni tadqiq etishning yagona metodologik asoslarini yaratish ilmiy jihatdan zarurdir.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi o‘simlik xomashyosidan tabiiy bo‘yoqlarni ajratib olish texnologiyasini standartlashtirish va tayyor mahsulot sifatini baholashda xalqaro talablarga mos keluvchi yagona yondashuvni ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilab olingan:

Mahalliy o‘simlik xomashyosidagi bo‘yoq moddalarini kimyoviy va texnologik belgilariga ko‘ra tizimli tasniflash, pigmentlarning xavfsizlik mezonlarini belgilash va ularning toksikologik ko‘rsatkichlarini xalqaro standartlar asosida tahlil qilish, bo‘yoqlarni ekstraksiya qilish jarayonida optimal sharoitlarni (harorat, erituvchi, vaqt) aniqlash va jarayonni standartlashtirish, olingan tabiiy bo‘yoqlarning oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi barqarorligini tadqiq etish orqali ularni sanoatga tatbiq etish imkoniyatlarini asoslash.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tajriba uchun *Amaranthus* oilasiga mansub o'simlikning *Amaranthaceae* - *Celosia cristata* L. - seloziya grebenchataya tanlab olindi. Ekstraksiya usulida erituvchining tabiati (suv, etil spirti, kislotali eritmalar) va gidromodulning ta'siri o'rganildi.

1. **Xomashyoni tayyorlash:** Quritish va maydalash (disperslik darajasi 0,3 mm).
2. **Optimal ekstraksiya:** Harorat 30 °C (termolabil pigmentlar parchalanishining oldini olish uchun).
3. **Tozalash va konsentrlash:** Vakuum-bug'latish qurilmalarida quruq modda miqdorini 30-50% gacha yetkazildi.
4. Bo'yoqlarda quruq moddalar miqdori standart usul bo'yicha URL-2 refraktometrida aniqlanadi. Bo'yoqning spirtli eritmalaridan foydalanilganda, vakuum ostida bug'lash yo'li bilan etanoldan tozalanadi. Buning uchun 10 sm³ bo'yoq eritmasi 1 sm³-ga bug'lanadi, so'ngra bo'yoqning bu miqdori 1000 sm³ hajmdagi kolbada eritiladi. Quruq modda miqdorini aniqlash GOST ISO 2173-2013-da keltirilgan usulda amalga oshiriladi.
5. Bo'yoq eritmasida titrlanadigan kislotalilik potensiomertik titrlash orqali aniqlanadi. O'lchash elektrodi sifatida shisha elektrod, taqqoslash elektrodi sifatida esa xrom-kumush elektrodi ishlatiladi.
6. Fotoelektrokolorometr tahlilda pigmentlarning maksimal nur yutilish to'lqin uzunligini aniqlandi va konsentratsiyasi hisoblandi.

Amarant o'simligini *Amaranthaceae*-*Celosia cristata* L. navi gullarini urug'laridan xoli etib, xona haroratida (20 °C) 3-5 kun davomida 10-12%-gacha quritildi. Quritilgan amarant gullari 10 g miqdorda analitik tarozi yordamida o'lchab olinib, 1% limon kislotasi, 30% suv-spirtli eritma tayyorlandi. O'lchangan o'simlik xom ashyosi 500 ml hajmli kolbaga joylandi va 200 ml ekstraksiya uchun tayyorlangan eritma quyildi. Ekstraksiya 3-6 soat davomida 30 °C haroratda nisbatan qorong'u joyda saqlandi. Olingan eritmalar filtrlandi, sentrafugada qattiq zarralar ajratildi. Tozalangan tabiiy bo'yoq saqlagan eritmaning quruq modda miqdori, pH muhiti, solishtirma zichligi aniqlandi. Eritma quyiltirish uchun vakuimli rotor bug'latish apparatida konsentrat holiga keltirildi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Quyiltirilgan eritma tarkibidagi bo'yoq moddalar miqdorini aniqlash uchun KFK-2 UXL FEK-dan foydalanildi. Olingan barcha natijalar 1-jadvalga kiritildi.

Eritma konsentratining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

1-Jadval

№	Amarant o'simligining turlari	Solishtirma og'irligi, g/l	Quruq modda miqdori	pH ko'rsatkichi	540 nm spektrda-gi bo'yoq moddalar miqdori, g/l
1	<i>Amaranthaceae</i> <i>-Celosia cristata</i> L.	1,000	10,0	4,4	4,9

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mahalliy o'simlik xomashyolaridan oziq-ovqat bo'yoqlarini ajratib olish va ularning xavfsizligini baholash bo'yicha quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi:

Ekstraksiya samaradorligi: Tajribalar shuni ko'rsatdiki, pigmentlarning chiqish unumi va ularning barqarorligi bevosita ekstraksiya sharoitlariga (harorat 30 °C, gidromodul va erituvchi tabiati) bog'liq. Tanlangan optimal rejimlar yordamida pigmentlarning parchalanish darajasini 15-20% ga kamaytirishga erishildi, bu esa tabiiy bo'yoqlarning saqlash muddatini uzaytiradi.

Tadqiqot natijalari oziq-ovqat sanoatida sintetik (kimyoviy) bo'yoqlarni tabiiy va biologik faol pigmentlar bilan almashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu nafaqat mahsulotning tashqi ko'rinishini yaxshilaydi, balki uning antioksidantlik xususiyatlarini oshirish orqali iste'molchilar salomatligini himoya qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, o'simlik bo'yoqlarini tasniflash va ularni tadqiq etishning yagona tizimini joriy etish, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish hamda import o'rnini bosuvchi ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishning mustahkam asosi bo'lib xizmat qiladi.

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Andersen, O.M., Jordheim, M. (2006), The anthosyanins, in Andersen, O.M., Markham, K. R. Flavonoids: chemistry, biochemistry and application, New York, 10, p. 471-551.
2. Slimstad, R., Solheim H. (2002) Anthocyanins from black currants (*Ribes nigrum* L.), J.Agric.Food Chem, 50, p. 3228-3231
3. Усмонжоновна Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. -С. 251-253.
4. Usmonjonova X.U. Food colors of vegetable raw materials, their physical and chemical properties. "*Innoavasion texnika va texnologiyalarning qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat tarmog‘idagi muammo va istiqbollari*" mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjumani. Toshkent. 2020. -P. 176-181.
5. Usmonjonova X.U. "*Tabiiy oziq-ovqat bo‘yoqlari*". O‘zbekiston bioxilma-xilligi, uni saqlashda o‘simlik va xayvonot dunyosining roli prof. U.Raxmonqulov 80 yilligiga bag‘ishlangan respublika ilmiy anjumani. Jizzax, 2019. -B. 226-231.

RESPUBLIKAMIZDA SO‘NGGI YILLARDA SUTNI QAYTA ISHLASH SANOATI FAOLIYATINING TAHLILI

**dots., t.f.b.f.d. (PhD) Eshmatov F.X., tayanch doktorant Yunusxo‘jayev H.Y.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Annotatsiya. Sut sanoati oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda ushbu tarmoq so‘nggi yillarda faol rivojlanib bormoqda. Ushbu maqolada O‘zbekistonda sutni qayta ishlash sanoatining 2020–2025 yillardagi holati statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor qayta ishlash hajmi, ishlab chiqarish dinamikasi va sanoat muammolariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Sut sanoati, qayta ishlash, sanoat korxonalari, eksport

Tadqiqotda rasmiy statistik ma‘lumotlar va so‘nggi yillardagi tahliliy hisobotlar asosida solishtirma va dinamik tahlil usullari qo‘llanildi.

2020 yil statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, 12.96 mln tonna sut ishlab chiqarilgan bo‘lib o‘tgan yilga nisbatan o‘shish sur‘ati 2.7% ni tashkil qilgan. Bu qayta ishlash uchun xom ashyo bazasi hisoblanadi. Yirik korxonalar tomonidan 589.7 ming tonna sut va sut mahsulotlari qayta ishlangan. Qayta ishlash darajasi xom ashyo bazasiga nisbatan hisoblanganda tahminan 4.5% ni tashkil qilgan. Qolgan sut xonadonlarda iste‘mol qilingan yoki norasmiy bozorda sotilgan. Ya‘ni sanoatga kelmagan.

2021 yil butun respublika bo‘yicha 11.28 mln tonna sut ishlab chiqarilgan. Yirik korxonalar tomonidan 2.2 – 2.6 mln tonna sut qayta ishlangan. Qayta ishlash darajasi esa 20–23% atrofida bo‘lgan. 78–80% sut esa norasmiy iste‘mol sektorida qolgan.

2022 yil respublika bo‘yicha 11.629 mln tonna sut ishlab chiqarilgan. Yirik korxonalar tomonidan 3 mln tonna atrofida sut qayta ishlangan. Qayta ishlash darajasi esa 25-28% bo‘lgan.

2023 yil respublika bo‘yicha 11.968 mln tonna sut ishlab chiqarilgan. Yirik korxonalar tomonidan 3.2 – 3.6 mln tonna sut qayta ishlangan. Bu ko‘rsatkich 2022 yilga nisbatan o‘shishni ko‘rsatadi. Qayta ishlash darajasi 28-30% ni tashkil qilgan.

2024yil respublika bo‘yicha 12.433 mln tonna sut ishlab chiqarilgan. O‘tgan yilga nisbatan o‘shish 4% ni tashkil qilgan. Yirik korxonalar tomonidan 3.8 – 4.2 mln tonna sut qayta ishlangan. Bu ko‘rsatkich 2023 yilga nisbatan o‘shishni ko‘rsatadi. Qayta ishlash darajasi 30-32% ni tashkil qilgan bo‘lib, qayta ishlash birinchi marta 30% dan oshgan.

2025 yil uchun to‘liq rasmiy yakuniy raqamlar hali to‘liq e‘lon qilinmagan, ammo mavjud sanoat va statistik ma‘lumotlari asosida yanvar–sentabr oylarida 9.002 mln tonna sut ishlab chiqarilgan bo‘lib, yillik o‘shish sur‘ati asosida 13.2 – 13.5 mln tonna sut ishlab chiqarilganligini

ko'rishimiz mumkin. O'tgan yilga nisbatan o'sish 0.5-2% ni tashkil etgan. Yirik korxonalar tomonidan 4-4.3 mln tonna sut qayta ishlangan bo'lib, qayta ishlash darajasi 30-32% ni tashkil qilgan. Bu esa so'nggi yillarda qayta ishlash sanoati barqarorlashganini ko'rsatmoqda.

2020–2025 yillarda sutni qayta ishlash hajmi 2.0 mln tonnadan 4 mln tonnagacha oshgan. Quyidagi grafikda buni yaqqol ko'rishimiz mumkin.

2020–2025 yillar davomida O'zbekistonda sut sanoati sezilarli o'sish bosqichini boshdan kechirdi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu davrda sut ishlab chiqarish hajmi nisbatan barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsa-da, qayta ishlash darajasi keskin va tizimli ravishda oshgan. Qayta ishlash holati ayniqsa 2020 yildan so'ng sezilarli o'sishga erishgan. Buni bir necha omillar bilan ifodalash mumkin. Birinchidan, COVID-19 dan keyingi sifatli ovqatlanishga bo'lgan aholining ehtiyojining o'sishi. Ikkinchidan, hukumatimiz tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator chora tadbirlarning amalga oshirilishi bilan ifodalash mumkin. Umuman olganda, 2020–2025 yillar oralig'ida:

- sutni qayta ishlash darajasi 4–5% dan 30–33% gacha, ya'ni 6–7 baravar oshgan;
- qayta ishlash hajmi esa taxminan 0.6 mln tonnadan 4 mln tonnagacha yetgan;
- sanoatning texnologik va institutsional bazasi sezilarli darajada mustahkamlangan.

Xulosa qilib aytganda, sutni qayta ishlash sanoati so'nggi yillarda barqaror o'smoqda. Biroq qayta ishlash darajasi hali ham past bo'lib, uni oshirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda sutni qayta ishlash sanoati 2020–2025 yillarda barqaror rivojlanish bosqichiga o'tgan, ammo hali to'liq sanoatlashtirilmagan. Ya'ni xom sut markazlashgan yig'ish tizimiga to'liq o'tmaganligi, bu esa xom sutning to'liq yirik ishlab chiqarish korxonalariga yetib kelmayotganligini bildiradi. Bu esa xom sutning ko'p qismi norasmiy sektorda qolayotganligini, shu sababli sanoat korxonalarida xom ashyo yetishmovchiligini yuzaga kelayotganligini anglatadi. Agar yirik korxonalariga xom ashyo to'liq yetkazib berilsa qayta ishlash darajasi oshadi, yuqori va qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish ortadi, mahsulotlar yuqori sifatga ega bo'ladi, eksport hajmi ortadi, qo'shimcha doimiy ish o'rinlari yaratiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.
“Qishloq xo'jaligi va chorvachilik statistik ma'lumotlari” – stat.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari
3. UzDaily.uz axborot portali.
“O'zbekistonda sut mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi”
4. DairyNews.today xalqaro tahliliy platformasi.
“Milk production and processing in Uzbekistan”
5. Trade.gov.
“Uzbekistan Food Processing Industry Report”

O'SIMLIK SUTI MUQOBILLARI FUNKSIONAL ICHIMLIKLARI VA SOYA SUTINING RIVOJLANAYOTGAN SEGMENTI.

Diplom rahbar: Dotsent Nargis Samaniyan, B25-07- OOT kgsb guruh magistranti
Tursunboyeva Durдона Bekmurod qizi

Annotatsiya. Bugungi kunda sut endi chanqoqni qondiruvchi vosita sifatida qabul qilinmaydi, iste'molchilar hayot tarzining bir qismini tashkil etuvchi sutdan o'ziga xos funktsionallikni talab qiladi. Ushbu ichimliklardagi funktsionallik turli xil ehtiyojlarni qondirish uchun bo'lishi mumkin masalan energiyani oshirish, qarish, charchoq va stress bilan kurashish, muayyan kasalliklarga qarshi kurashish hali ham dolzarb bo'lib bormoqda. So'nggi yillarda ushbu o'zgarishlar va ishlanmalar sut sohasida yangi mahsulotlarni keltirib chiqardi. Bunday asosiy funktsional talablardan biri sigir suti allergiyasi, laktoza intoleransi, kaloriya tashvishi va giperkolesterolemiyaning tarqalishi muammolariga javob beradigan yagona sut alternatividir.

Kalit so'zlari: O'simlik sutining muqobillari, Laktoza intoleransi, gomogenizatsiya, lyupin suti va quinoa doni suti, sut alternativi.

So'nggi o'n yil ichida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishning barcha bo'limlarida asosiy tadqiqot e'tibori o'zgaruvchan ehtiyojlarni qondirish va sog'lom oziq-ovqatlarning yangi muqobilini yaratish orqali iste'molchilarning hozirgi ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Urbanizatsiyaning kuchayishi bu talablarni tezlashtirdi; yangi mahsulotlar uchun funktsional va maxsus ichimliklar bo'yicha birgalikda tadqiqot harakatlari so'nggi tendentsiyadir. Bugungi dunyoda ichimliklar endi chanqoqni qondiruvchi vosita sifatida qabul qilinmaydi; iste'molchilar hayot tarzining bir qismini tashkil etuvchi ushbu ichimliklarda o'ziga xos funktsionallikni izlaydi. Ushbu ichimliklardagi funktsionallik turli xil ehtiyojlar va turmush tarzini qondirish uchun bo'lishi mumkin - energiyani oshirish, qarish, charchoq va stress bilan kurashish, muayyan kasalliklarga qarshi kurashish va sektor hali ham kengayib bormoqda. So'nggi yillarda ushbu o'zgarishlar va ishlanmalar ichimliklar sohasida yangi mahsulotlarni keltirib chiqardi. Bunday asosiy funktsional talablardan biri sigir suti allergiyasi, laktoza intoleransi, kaloriya tashvishi va giperkolesterolemiyaning tarqalishi muammolariga javob beradigan sut alternatividir.

Soya sutidan foydalanish haqida birinchi marta Xitoyda taxminan 2000 yil oldin xabar berilgan. Soya suti birinchi o'simlik suti bo'lib, u sut ta'minoti yetarli bo'lmagan va aholini ozuqaviy moddalar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, u sut oqsillariga allergiyasi bo'lgan va laktoza intoleransi bo'lgan populyatsiyalar orasida mashhur edi. Soya suti yurak-qon tomir salomatligi uchun foydali deb hisoblanadigan muhim mono to'yinmagan va ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarning yaxshi manbaidir. U iste'molchilarga arzon, tetiklantiruvchi va to'yimli ichimlik sifatida xizmat qiladi. Isoflavonlar soyaning foydali ta'siridan mas'ul bo'lgan funktsional faol komponent bo'lib chiqdi. Isoflavonlar saraton, yurak-qon tomir kasalliklari va osteoporozga qarshi himoya ta'siri bilan yaxshi ma'lum. Genistein soyada eng ko'p uchraydigan izoflavon bo'lib, eng biologik faol bo'lishi tavsiya etiladi. Izoflavonlardan tashqari, soya oqsillari ham bir qancha kasalliklarga qarshi himoya va terapevtik foyda keltirishi ma'lum. Soya oziq-ovqatlari, shuningdek, xolesterinni kamaytiradigan xususiyatlari bilan tanilgan fitosterollar kabi fitokimyoviy moddalarga boy ekanligi aniqlangan. O'rtacha quruq soyada taxminan 40% protein, 20% yog', 35% uglevod va 5% kul mavjud. Soya sutini tayyorlashning an'anaviy jarayoni mahsulotni cheklangan saqlash muddati va o'ziga xos loviya ta'mi bilan qoldiradi. Zamonaviy soya suti ishlab chiqarishda ozuqaviy qiymati, saqlash muddati va qulaylikni oshirish uchun ilg'or texnologiyalar va uskunalari qo'llaniladi. Uning mashhurligini hisobga olgan holda, bozorda turli xil variantlar mavjud. Qattiq moddalar kontsentratsiyasiga asoslanib, mavjud variantlar yengil, sutga o'xshash va boy soya suti, formulasi bo'yicha, shirin, original va xushbo'y soya suti, boyitilgan va aralashtirilgan soya suti bor. Yo'qolgan lazzat yoki loviya ta'mini yo'qotishda ularning samaradorligi uchun bir nechta usullar sinovdan o'tkazildi. Soya sutining loviya ta'mini yo'qotish yoki deodorizatsiya qilishning keng tarqalgan usullaridan ba'zilari quyidagilardir: yuqori haroratda vakuum bilan ishlov berish, bu ko'pchilik uchuvchi birikmalarning (qisqa zanjirli yog' kislotalari, sterollar, oltingugurt birikmalari

va boshqalar) ajralishiga olib keladi. Iste'molchilar uchun yaxshiroq maqbul mahsulot, Kornel issiq silliqlash usuli bo'lib, namlangan soya 80° C haroratda atala olish uchun qaynoq suv yoki bug' bilan maydalangan, keyin lipoksigenaza faolsizlantirish uchun atala shu haroratda 10 daqiqa ushlab turilgan. Illinoys shtatida oldindan oqartirish usulidan foydalaniladi . Ushbu usuldan tashqari, ishqorli namlash, yog'sizlangan un, soya oqsili izolyatlari va konsentratlardan foydalanish loviya ta'mini ma'lum darajada kamaytiradi. O'sish ingibitorlarini yo'q qilish soya sutini qayta ishlashda yana bir muhim muammodir. Issiqlik bilan ishlov berish orqali inaktivatsiya eng ko'p qo'llaniladigan usuldir. Vaqt o'tishi bilan issiqlik bilan ishlov berish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalarga bir nechta modifikatsiyalar qo'llanildi va vaqt va haroratning turli kombinatsiyalari qo'llanildi. Ma'lumki, soya sutining termal ishlovi soya oqsilining dissotsiatsiyasi, denaturatsiyasi va agregatsiyasiga olib keladi va shuning uchun oqsillarning eruvchanligiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun, bu o'zgarishlarni minimallashtirish va mahsulotning impulsli elektr maydonini qayta ishlash sifatini yaxshilash (PEF); issiqlik bo'lmagan texnologiya Xiang uskunasi tomonidan o'rganilgan. Soya suti namunalari 18, 20 va 22 kV sm –1 elektr maydon intensivligi 25, 50, 75 va 100 impuls soni, 0,33 mkF tushirish kondensatorining sig'imi va 0,5 Gts impuls chastotasi bilan PEF bilan ishlov berildi. 26 °C va soya suti reologik va rang xususiyatlari uchun baholandi. Soya sutining reologik xususiyatlariga PEF bilan ishlov berish ta'sir ko'rsatdi. Soya sutining ko'rinadigan yopishqoqligi 6,62 dan 7,46 gacha (10⁻³ Pa s) ga oshdi, elektr maydonining intensivligi 18 dan 22 kV sm -1 gacha va impuls 0 dan 100 gacha. Afzallik taraflari xolesterinsiz, yuqori ozuqaviy qiymati, yuqori hazm bo'lishi va arzonligi. Ushbu sog'liq uchun foydalari tufayli soya suti qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda funksional tarkibiy qism sifatida ham qo'llanilishi topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alejandro JDA (2007) Sublimatsiya holatida karbonat angidrididan foydalangan holda loviyasiz ta'mli soya suti va / okara tayyorlash usuli. US7258889B2. 21.08.2007
2. Badenhop AF, Hackler LR. Soya sutini ishlab chiqarish uchun dastlabki ishlov berish sifatida natriy gidroksid eritmasida soyani namlashning ta'siri. Bugungi kunda donli fanlar. 1970; 15 (3): 84–88. [Google olimi]
3. Bastioğlu AZ, Tomruk D, Koch M, Ertekin FK. Spray quritilgan qovun urug'i sut kukuni: jismoniy, reologik va hissiy xususiyatlari. J Food Sci Technol. 2016; 53 (5): 2396–2404. [PMC bepul maqola] [PubMed] [Google Scholar].
4. Chaiwanon P, Puwastien P, Nitithamyong A, Sirichakwal PP. Soya sutida kaltsiyni boyitish va in vitro bioavailability. J Food Compos Anal. 2000; 13 (4): 319–327. [Google olimi]

PAXTA MOYINI G‘O‘ZA POYASI KULI EKSTRAKT ERITMASI YORDAMIDA RAFINATSIYA QILISH VA OLINGAN RAFINATSIYALANGAN MOYNING FIZIK- KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH

Boltayev Mirjalol Allayarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti, O‘zbekiston.

t.f.d., dots. Serkayev Kamar Pardayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda paxta moyini rafinatsiyalash jarayonida an’anaviy ishqoriy reagentlarga muqobil sifatida g‘o‘za poyasi kulidan olingan ishqoriy ekstraktni qo‘llash imkoniyatlari o‘rganildi. G‘o‘za poyasi kuli qishloq xo‘jaligi chiqindisi bo‘lib, u amaliyotda maishiy xizmat ko‘rsatish obyektlarida yoqilayotgan g‘o‘za poyalarining qoldig‘i sifatida hosil bo‘ladi va undan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Rafinatsiya jarayonidan so‘ng moyning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi: kislota soni 5 mg KOH/g dan 0,15 mg KOH/g gacha, peroksid soni 7 dan 2 meq O₂ /kg gacha kamaydi, shuningdek rang ko‘rsatkichlari yaxshilanib, Lovibond bo‘yicha qizil birliklar soni 50 dan 7 gacha pasaydi. Olingan natijalar g‘o‘za poyasi kulidan olingan ishqoriy ekstrakt paxta moyini rafinatsiyalashda samarali, iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq muqobil reagent ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za poyasi kuli ekstrakti, optimal konsentratsiya, neytrallash, rang ko‘rsatkich, kislota soni, peroksid soni

Kirish

Xom o‘simlik moylari tarkibida rang beruvchi asosiy moddalar karotinoidlar va xlorofillardan iborat bo‘lib, ular moyga sariq, qizg‘ish yoki yashil rang beradi. Ushbu pigmentlar moyning tashqi ko‘rinishini belgilash bilan birga, uning sifatiga ham ta’sir qiladi, shu sababli rafinatsiya jarayonida ularni kamaytirish zarur. Shuningdek, texnologik jarayonlar davomida oksidlanish va boshqa reaksiyalar natijasida hosil bo‘ladigan pigmentlar ham moy rangining o‘zgarishiga olib keladi [1,2].

O‘simlik moylarini rafinatsiyalash bir necha bosqichlardan iborat bo‘lib, ularga degumming, neytrallash, Oqartirish va dezodoratsiya kiradi. Ushbu bosqichlar moy tarkibidagi erkin yog‘ kislotalari, fosfolipidlar, pigmentlar va boshqa noxush komponentlarni kamaytirishga qaratilgan [2,3,4]. Ayniqsa, neytrallash bosqichida ishqoriy reagentlar qo‘llanilib, erkin yog‘ kislotalari sovun shaklida ajratib olinadi.

Materiallar va metodika

Tadqiqot obyekti sifatida kislotaliligi 5 mgKOH/g bo‘lgan xom paxta moyi namunasi ishlatildi. Ekstrakt tayyorlashda distillangan suvdan foydalanildi. Neytrallash bosqichidan keyin, hosil bo‘lgan rafinatsiyalangan paxta moyi laboratoriya sharoitida tahlil qilindi.

Ushbu usul g‘o‘za poyasi kulidan ishqoriy eritma olish bo‘yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarga va muallifning oldingi tadqiqotlariga asoslangan (4,5,6,7,8).

Rafinatsiya jarayoni 20-55°C temperature, doimiy aralashtirish rejimida 30 daqiqa davomida olib borildi. Jarayon davomida ishqoriy eritma moy tarkibidagi erkin yog‘ kislotalari bilan reaksiyaga kirishib sovun hosil qildi. Hosil bo‘lgan sovunli fraksiya (soapstok) sefatorada(ajratgichda) ajratib olindi, hamda tozalangan moy keyingi tahlillar uchun olindi. Ushbu jarayon uzluksiz rafinatsiya mexanizmiga asoslangan.

Natija va muhokama

Ishqoriy eritma g‘o‘za poyasi kulidan suvli ekstraksiya usuli yordamida olindi. Buning uchun kul va distillangan suv 1:5 massa nisbatda aralashtirildi va qaynatildi. Qaynatish jarayonida kul tarkibidagi ishqoriy komponentlar (asosan karbonatlar) eritmaga o‘tdi. Hosil bo‘lgan ishqoriy ekstrakt eritmani 75% gacha bug‘latish natijasida hosil bo‘lgan konsentrat (zichligi **1,2 g/ml**, normal konsentratsiyasi **3,41 N**) eritma yordamida paxta moyini rafinatsiyalash jarayoni laboratoriya sharoitida amalga oshirildi. Ushbu optimal konsentratsiya oldingi tadqiqotlar davomida aniqlangan qiymatlarga asosan yaratilgan 1-jadvalga muvofiq tanlandi.

1-jadval

Erirma zichligi va pH qiymatlarining eritma konsentratsiyasiga bog'liqligi

Bug'latish darajasi (%)	Zichlik g/ml	pH	Normal konsentratsiya (N)
45	1.15	12.8	2.20
50	1.16	13.0	2.50
55	1.17	13.2	2.80
60	1.18	13.4	3.00
65	1.19	13.6	3.20
70	1.195	13.8	3.30
75	1.20	14.0	3.41
80	1.21	14.0	0.856
85	1.215	14.0	0.70

Jarayon davomida ishqoriy eritma moy tarkibidagi erkin yog' kislotalari bilan reaksiyaga kirishib sovunli fraksiya hosil qildi va fazalar ajralishi orqali moydan ajratib olindi. Tadqiqot davomida rafinatsiyalashga qabul qilingan moy va rafinatsiyadan keyin olingan moylarning kizik kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi va o'zaro solishtirildi (2-jadval). Jumladan, Lavibond optik uskunasida rang ko'rsatkichlari aniqlandi. Bunga ko'ra moyning rang ko'rsatkichlari 35 sariq birlikda 7 qizil birlikga teng ekanligi aniqlandi.

2-jadval

Rafinatsiya natijasida olingan paxta moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Dastlab	Rafinatsiyadan keyin
35 sariq birlikdagi qizil birliklar soni	50	7
Kislota soni (mgKOH/g)	5	0,15
Sovun miqdori (%)	aniqlanmaydi	mavjud emas
Cho'kma (%)	0,1	mavjud emas
Shaffofligi	tiniq emas	tiniq
Perekis soni (meq O ₂ /kg)	7	2
Namlilik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,2	0,08

Kislota sonining 5 mg KOH/g dan 0,15 mg KOH/g gacha pasayishi erkin yog' kislotalarining deyarli to'liq neytrallanganini bildiradi. Shuningdek, rafinatsiyadan so'ng sovun miqdori va cho'kma mavjud emasligi qayd etildi, bu esa jarayonning to'g'ri olib borilganini va hosil bo'lgan noxush komponentlarning to'liq ajratilganini ko'rsatadi.

Moyning shaffofligi "tiniq emas" holatdan "tiniq" holatga o'tgani uning optik xossalari yaxshilanganini tasdiqlaydi. Peroksid sonining 7 dan 2 meq O₂ /kg gacha kamayishi oksidlanish mahsulotlarining kamayganini bildiradi. Bundan tashqari, namlilik va uchuvchan moddalar miqdorining 0,2% dan 0,08% gacha pasayishi moyning umumiy sifat ko'rsatkichlari yaxshilanganini ko'rsatadi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida o'simlik kulidan tayyorlangan ishqoriy ekstrakt yordamida paxta moyini samarali rafinatsiyalash mumkinligi aniqlandi. Kul ekstrakti asosidagi neytrallash jarayoni natijasida moy tarkibidagi erkin yog' kislotalari, rang beruvchi pigmentlar va boshqa noxush komponentlar sezilarli darajada kamaydi. Fizik-kimyoviy tahlil natijalari kislota sonining 5 mg KOH/g dan 0,15 mg KOH/g gacha pasayganini, peroksid sonining 7 dan 2 meq O₂ /kg gacha kamayganini hamda namlilik va uchuvchan moddalar miqdorining 0,2% dan 0,08% gacha qisqarganini ko'rsatdi. Shuningdek, rafinatsiyadan so'ng sovun va cho'kma mavjud emasligi hamda moyning tiniqligi ortgani qayd etildi. Rang ko'rsatkichi (Lovibond bo'yicha) sezilarli

yaxshilanib, qizil birliklar sonining 50 dan 7 gacha kamaygani pigmentlarning samarali olib tashlanganini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, g'oz poyasi kulidan olingan ishqoriy ekstrakt an'anaviy ishqoriy reagentlarga nisbatan iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq muqobil sifatida baholanishi mumkin. Olingan natijalar ushbu usulni paxta moyini rafinatsiyalash jarayonida qo'llash istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR

1) **Chen X., Sun S.** Color reversion of refined vegetable oils: A review // *Molecules*. – 2023. – Vol. 28. – 5177. – P. 1–19. DOI: **10.3390/molecules28135177**

2) **Hamm W., Hamilton R.J., Calliauw G. (eds.)** *Edible Oil Processing*. – 2nd ed. – Wiley-Blackwell, 2013. – P. 3–15.

3) **Endo Y.** Analytical Methods to Evaluate the Quality of Edible Fats and Oils: The JOCS Standard Methods for Analysis of Fats, Oils and Related Materials (2013) and Advanced Methods // *Journal of Oleo Science*. – 2018. – Vol. 67, No. 1. – P. 1–10.

DOI: **10.5650/jos.ess17130**

4) **Afrane G.** Leaching of caustic potash from cocoa husk ash // *Bioresource Technology*. – 1992. – Vol. 41. – P. 101–104.

5) Болтаев М.А. Серкаев К.П. Изучение состава золы стеблей хлопчатника и определение концентрации гидроксида калия, переходящего в раствор при водной экстракции, для рафинирования нерафинированного масла, полученного из низкосортных хлопковых семян // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2025. – № 4(133).

6) Болтаев М.А. Серкаев К.П. Оптимальный режим экстракции щелочных компонентов из золы стеблей хлопчатника с использованием воды // *CAFET*: – 2025.– том 3, выпуск 4

7) Boltaev M.A., Serkaev K.P. Использование щелочных растворов, полученных из золы, в рафинации растительных масел // «*Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash*» xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani materiallari. – Toshkent, 2025. – 16–17 oktabr. – P. 188–190.

8) Boltaev M., Serkaev K. Refining of cottonseed oil using cotton stalk ash // *Proceedings of the III International Scientific and Technical Conference “Innovative technologies for the production of glass, ceramics and binding materials”*. – Tashkent, 2024. – May 21–22. – P. 349–353.

UN MAHSULOTLARINI MINERAL MODDALAR BILAN BOYITISH JARAYONIDA NOAN'ANAVIY USULLARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI

Shaxriddinov Farrux Faxriddin o'g'li, Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Annotatsiya: Un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitish jarayonida noan'anaviy usullarni qo'llash samaradorligi ilmiy jihatdan yoritiladi. Unda bug'doy unining oziqaviy qiymatini oshirish, mineral moddalarning saqlanish darajasini yaxshilash, kepek va murtak fraksiyalaridan foydalanish, fermentativ ishlov berish hamda tabiiy qo'shimchalarni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mineral moddalar bilan boyitilgan un mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlari, texnologik xossalari va iste'mol qiymatini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Bug'doy uni, mineral moddalar, noan'anaviy usullar, unni boyitish, oziqaviy qiymat, mikroelementlar, makroelementlar, biotexnologik ishlov berish, fermentativ jarayon, mineral bioo'zlashtiriluvchanlik.

Kirish. Bug'doy uni va undan tayyorlanadigan mahsulotlar aholining kundalik ovqatlanishida keng iste'mol qilinadigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biridir. Ular organizm uchun energiya manbai bo'lishi bilan birga, ma'lum miqdorda mineral moddalar ham beradi. Biroq donni qayta ishlash, ayniqsa yuqori navli un olish jarayonida qobiq qismi va embrion (murtak) ajratilishi natijasida ayrim foydali minerallar kamayadi.

Shu sababli un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitish ularning oziqaviy qiymatini oshirishda muhim hisoblanadi. An'anaviy boyitish usullarida temir, rux, kalsiy, magniy kabi

mineral qo‘shimchalar kiritiladi, ammo ularning bir tekis taqsimlanishi, barqarorligi va organizm tomonidan o‘zlashtirilishi har doim ham yetarli bo‘lmasligi mumkin. Shu bois kepak va embrion (murtak) qismlaridan foydalanish, fermentativ ishlov berish, fermentatsiya hamda mikroinkapsulyatsiya kabi noan’anaviy usullar dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar mineral tarkibni oshirish, bioo‘zlashtiriluvchanlikni yaxshilash va mahsulot sifatini saqlashga xizmat qiladi [1].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitishda noan’anaviy usullarni qo‘llash samaradorligi nazariy-tahliliy yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida bug‘doy uni va undan tayyorlanadigan mahsulotlar, tadqiqot predmeti sifatida esa mineral moddalar bilan boyitish usullari tanlandi.

Tadqiqot davomida mavzuga oid ilmiy manbalar tahlil qilinib, an’anaviy va noan’anaviy boyitish usullari o‘zaro solishtirildi. Noan’anaviy usullar sifatida kepak va embrion (murtak) qismlaridan foydalanish, fermentativ ishlov berish, fermentatsiya jarayonlari hamda mikroinkapsulyatsiya texnologiyasi ko‘rib chiqildi.

Boyitish samaradorligi mahsulotning mineral tarkibi, oziqaviy qiymati, organoleptik ko‘rsatkichlari, texnologik xossalari va mineral moddalarning bioo‘zlashtiriluvchanligi asosida baholandi. Shuningdek, har bir usulning afzalliklari va mumkin bo‘lgan cheklovlari tahlil qilindi. Mazkur metodologiya un mahsulotlarining sifatini saqlagan holda ularning oziqaviy qiymatini oshirishga qaratilgan samarali yondashuvlarni aniqlash imkonini beradi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitishda noan’anaviy usullarni qo‘llash mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, kepak va embrion (murtak) qismlaridan foydalanish un tarkibidagi tabiiy mineral moddalarning ko‘payishiga yordam beradi. Fermentativ ishlov berish va fermentatsiya jarayonlari esa minerallarning organizm tomonidan o‘zlashtirilishini yaxshilash imkonini beradi. Mikroinkapsulyatsiya texnologiyasi mineral qo‘shimchalarning mahsulot tarkibida barqaror saqlanishi va bir tekis taqsimlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi [2,3].

1-jadval.

Un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitishda noan’anaviy usullarning tahlili.

№	Noan’anaviy usul	Ta’sir mexanizmi	Kutiladigan natija
1	Kepak va embrion (murtak) qismlaridan foydalanish	Donning mineral moddalarga boy qismlari qayta qo‘shiladi	Unning tabiiy mineral tarkibi oshadi
2	Fermentativ ishlov berish	Fitin kislotasi parchalanib, minerallarning o‘zlashtirilishi yaxshilanadi	Bioo‘zlashtiriluvchanlik ortadi
3	Fermentatsiya jarayoni	Mikroorganizmlar ta’sirida minerallar eruvchan shaklga o‘tadi	Oziqaviy qiymat yaxshilanadi
4	Mikroinkapsulyatsiya	Mineral qo‘shimchalar himoyalangan shaklda kiritiladi	Barqarorlik va bir tekis taqsimlanish ta’minlanadi

Jadvaldan ko‘rinadiki, har bir noan’anaviy usul un mahsulotlarini boyitishda o‘ziga xos ahamiyatga ega. Kepak va murtakdan foydalanish tabiiy mineral manba sifatida samarali bo‘lsa, fermentativ ishlov berish va fermentatsiya minerallarning biologik foydaliligini oshiradi. Mikroinkapsulyatsiya esa mahsulot sifati va saqlanish barqarorligini ta’minlashda muhim hisoblanadi.

№	Baholash mezon	Ijoby ta'siri	E'tibor beriladigan jihatlar
1	Mineral tarkib	Temir, rux, kalsiy va magniy kabi elementlar miqdori oshadi	Qo'shiladigan manba va me'yor to'g'ri tanlanishi kerak
2	Oziqaviy qiymat	Mahsulotning foydali tarkibi boyiydi	Haddan tashqari qo'shish sifatga ta'sir qilishi mumkin
3	Organoleptik ko'rsatkichlar	Tabiiy qo'shimchalar mahsulot tarkibini boyitadi	Rang, ta'm yoki hid biroz o'zgarishi mumkin
4	Texnologik xossalari	Xamir hosil bo'lishi va tuzilishiga ijoby ta'sir ko'rsatishi mumkin	Jarayon parametrlari nazorat qilinmasa, sifat pasayishi mumkin
5	Saqlanish barqarorligi	Mikroinkapsulyatsiya orqali mineral qo'shimchalar barqaror saqlanadi	Qo'shimcha texnologik bosqich talab qilinadi

Noan'anaviy boyitish usullarining mahsulot sifatiga ta'siri

Umuman olganda, natijalar noan'anaviy usullar un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitishda samarali yondashuv ekanligini ko'rsatadi. Biroq bunday usullarni amaliyotga joriy etishda qo'shimcha miqdori, texnologik jarayon sharoitlari, mahsulot turi va iste'molchi talablari hisobga olinishi zarur. To'g'ri tanlangan usul un mahsulotlarining mineral tarkibini oshirish, oziqaviy qiymatini yaxshilash va sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolishga imkon beradi [4].

Xulosa. Un mahsulotlarini mineral moddalar bilan boyitishda noan'anaviy usullardan foydalanish mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kepak va embrion (murtak) qismlarini qo'llash, fermentativ ishlov berish, fermentatsiya hamda mikroinkapsulyatsiya texnologiyalari mineral moddalarning saqlanishi va bio'zlashtiriluvchanligini yaxshilashga yordam beradi. Shu sababli ushbu usullarni to'g'ri me'yor va texnologik sharoitlarda qo'llash un mahsulotlari sifatini yaxshilash hamda ularning iste'mol qiymatini oshirish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. World Health Organization. *Guideline: Fortification of wheat flour with vitamins and minerals as a public health strategy*. Geneva: WHO, 2022.
2. Allen L., de Benoist B., Dary O., Hurrell R. *Guidelines on food fortification with micronutrients*. Geneva: World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006.
3. Иванова Л.В. Технологии повышения пищевой ценности муки. *Техника и технология пищевых производств*, 2023.
4. Buriyev X.Ch., Umidov Sh.I., Tilovov X.M., Tashmanov R.K. *Donni saqlash va qayta ishlash texnologiyasi*. Toshkent: Fan ziyosi, 2023.
5. Kurbanbeva G. *Don va don mahsulotlari texnologiyasi*. Nukus: Ilimpaz, 2024.

ACHILLEA MILLEFOLIUM L. URUG‘IDAN OLINGAN EFIR MOYINING KIMYOVIY TARKIBI VA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARIGA FERMENTATIV ISHLOV BERISHNING TA‘SIRI

¹Sattarov M.E., ²Toshbadalov B.B.

¹Vaksina va zardoblar Toshkent ilmiy-tadqiqot instituti, ²Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, 100000, O‘zbekiston,

Annotatsiya: Mazkur ishda oddiy bo‘yimadaron (*Achillea millefolium* L.) urug‘idan efir moyi ajratib olish jarayonida fermentativ usulning samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqotda o‘simlik xom ashyosiga sellulaza fermenti asosida ishlov berilib, hujayra devorining strukturaviy buzilishi orqali efir moyi komponentlarining ajralib chiqish mexanizmi tahlil qilindi. Fermentativ yondashuv an‘anaviy gidrodistillyatsiya usullariga nisbatan jarayonni sezilarli darajada tezlashtirishi va xom ashyodan foydalanish samaradorligini oshirishi bilan ajralib turadi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, fermentativ ishlov berish efir moyi chiqimini oshirish bilan birga uning kimyoviy tarkibiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, biologik faol komponentlar, jumladan seskviterpenlar va kislorodli birikmalar ulushining ortishi kuzatildi. Bu esa olingan mahsulotning antioksidant va antimikrob xususiyatlarini kuchaytirib, uning farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatidagi amaliy qiymatini oshiradi.

Bundan tashqari, olingan efir moyining fizik-kimyoviy xossalari ham o‘rganilib, uning eritmalardagi pH ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Natijalar efir moyi tarkibidagi faol komponentlar eritma muhitining kislotalilik darajasiga ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Bu esa mahsulotning biologik faolligi bilan uning kimyoviy tarkibi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, fermentativ usulning qo‘llanilishi nafaqat efir moyi chiqimini oshiradi, balki ekologik xavfsiz, energiya tejamkor va samarali texnologiya sifatida barqaror rivojlanish tamoyillariga to‘liq mos keladi. Ushbu yondashuv tabiiy xom ashyolardan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bioaktiv mahsulotlar olish imkonini beradi va biotexnologiya hamda oziq-ovqat sanoatida istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: *Achillea millefolium*, efir moyi, fermentativ usul, biotexnologiya, antioksidant faollik, barqaror rivojlanish.

Asosiy qism: Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sanoati, biokimyoy va biotexnologiyada ekologik xavfsiz, energiya tejamkor va yuqori samarali texnologiyalarni ishlab chiqish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o‘simlik xom ashyolaridan biologik faol moddalarni ajratib olishda “yashil texnologiyalar” konsepsiyasiga asoslangan innovatsion yondashuvlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. An‘anaviy ekstraksiya usullari (gidrodistillyatsiya, bug‘ distillyatsiyasi va organik erituvchilar yordamida ekstraksiya) ko‘pincha yuqori energiya sarfi, uzoq davomiylik va ayrim hollarda bioaktiv komponentlarning degradatsiyasi bilan tavsiflanadi [1].

So‘nggi yillarda fermentativ ishlov berish o‘simlik hujayra devorlarini parchalash orqali maqsadli komponentlarning ajralib chiqishini osonlashtiruvchi samarali biotexnologik usul sifatida keng o‘rganilmoqda. Fermentlar (xususan, sellulaza, gemitsellyulaza va pektinaza) hujayra devorining strukturaviy polisaxaridlarini gidrolizlab, efir moyi komponentlarining chiqishini oshiradi va ekstraksiya samaradorligini yaxshilaydi [2]. Bu esa energiya sarfini kamaytirish va jarayonni ekologik jihatdan xavfsiz qilish imkonini beradi.

Oddiy bo‘yimadaron (*Achillea millefolium*) Asteraceae oilasiga mansub dorivor o‘simlik bo‘lib, uning efir moyi tarkibida monoterpenlar, seskviterpenlar va kislorodli birikmalar mavjudligi bilan ajralib turadi. Ushbu moddalar antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va antimikrob xususiyatlarga ega bo‘lib, farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida keng qo‘llaniladi [3]. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ekstraksiya usulining o‘zgarishi efir moyining nafaqat chiqimiga, balki uning kimyoviy tarkibi va biologik faolligiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [4].

Shu nuqtai nazardan, *Achillea millefolium* urug‘idan efir moyi ajratishda fermentativ usulni qo‘llash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Ushbu yondashuv nafaqat yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi, balki barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keluvchi ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi oddiy bo'yimadaron (*Achillea millefolium L.*) urug'idan efir moyi ajratib olish jarayonida fermentativ usulni qo'llash orqali texnologik jarayonni takomillashtirish va uning samaradorligini oshirishdan iboratdir. Shu bilan birga, fermentativ ishlov berishning efir moyi chiqimiga va uning sifat ko'rsatkichlariga, jumladan kimyoviy tarkibi hamda fizik-kimyoviy xossalarga ta'sirini kompleks tarzda o'rganish ko'zda tutiladi.

Tadqiqot davomida o'simlik xom ashyosining hujayra tuzilmasiga fermentlar (xususan sellyulaza) ta'siri asosida biologik faol komponentlarning ajralib chiqish mexanizmini chuqur tahlil qilish ham maqsad qilingan. Bu orqali fermentativ usulning an'anaviy ekstraksiya usullariga nisbatan afzalliklari aniqlanadi.

Shuningdek, ishning muhim yo'nalishlaridan biri olingan efir moyining sifatini baholash, uning tarkibidagi biologik faol moddalar miqdorini aniqlash hamda ularning biologik faollik (antioksidant va antimikrob xususiyatlar) bilan bog'liqligini o'rganish hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari fermentativ texnologiyalar asosida tabiiy xom ashyolardan yuqori sifatli efir moyi olish jarayonini optimallashtirish hamda ushbu yondashuvning oziq-ovqat sanoati, biokimyoviy va biotexnologiyada barqaror rivojlanish tamoyillariga mosligini asoslashga qaratilgan.

Materiallar va usullar: Tadqiqot obyekti sifatida *Achillea millefolium L.* (oddiy bo'yimadaron) o'simligidan ajratib olingan efir moyi hamda 70% li etil spirti ishlatildi. Efir moyi oldindan gidrodistillyatsiya usuli yordamida olingan bo'lib, keyingi tajribalarda eritmalar tayyorlash uchun foydalanildi. Tajriba ishlari uch xil konsentratsiyadagi eritmalar tayyorlash orqali amalga oshirildi. Bunda 70% li etil spirt erituvchisi asos sifatida tanlandi. Birinchi tajribada 20 ml etil spirtga 3 tomchi efir moyi qo'shib, bir jinsli aralashma hosil qilindi. Ikkinchi tajribada 20 ml etil spirtga 2 tomchi efir moyi qo'shib, yaxshilab aralashtirildi. Uchinchi tajribada esa 20 ml etil spirtga 1 tomchi efir moyi qo'shib, to'liq erigan eritma olindi. Nazorat namunasi sifatida 70% li etil spirtning o'zi ishlatildi. Eritmalarning kislotalilik darajasi (pH) laboratoriya pH-metri yordamida aniqlandi. O'lchashdan oldin asbob standart bufer eritmalar yordamida kalibrlanib, aniqlik ta'minlandi. Har bir namuna uchun o'lchashlar kamida 2–3 marta takrorlanib, o'rtacha qiymat hisoblab chiqildi. Tadqiqot natijalari asosida 70% li etil spirtning pH qiymati 7,34 ga teng ekani aniqlandi. Efir moyi qo'shilgan eritmalarda esa pH qiymatining pasayishi kuzatildi: 3 tomchi moy qo'shilganda pH 5,67; 2 tomchi qo'shilganda 5,60; 1 tomchi qo'shilganda esa 5,63 ni tashkil etdi. Olingan natijalar efir moyi tarkibidagi kislotali komponentlarning etanol muhitiga ta'siri

mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, moy konsentratsiyasining o'zgarishi eritmaning pH ko'rsatkichiga ma'lum darajada ta'sir qilishi aniqlandi.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 70% li etil spirtning boshlang'ich pH qiymati 7,34 ga teng bo'lib, neytral muhitga yaqin hisoblanadi. Efir moyi qo'shilgandan so'ng barcha tajriba namunalarida pH qiymatining pasayishi kuzatildi. Bu holat efir moyi tarkibida kislotali komponentlar mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, efir moyi miqdorining o'zgarishi pH qiymatiga sezilarli, ammo qat'iy chiziqli bo'lmagan ta'sir ko'rsatgani aniqlandi.

Natijalar va muhokama. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida fermentativ ishlov berishning *Achillea millefolium L.* urug'idan efir moyi ajratish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Fermentlar ta'sirida o'simlik hujayra devorining parchalanishi kuchayib, efir moyi komponentlarining ajralib chiqishi tezlashdi. Natijada moy chiqimi an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Kimyoviy tahlillar fermentativ usul bilan olingan efir moyi tarkibida biologik faol komponentlar, xususan seskviterpenlar va kislorodli birikmalar ulushi ortganini ko'rsatdi. Bu esa mazkur moyning antioksidant va antimikrob xususiyatlarini kuchaytirishi bilan izohlanadi hamda uning oziq-ovqat sanoati va farmatsevtikada qo'llanish istiqbollari kengaytiradi. Olingan efir moyining fizik-kimyoviy xossalari ham o'rganildi. Xususan, moyning turli konsentratsiyalarda 70% li etil spirt eritmasiga qo'shilishi eritmaning kislotalilik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Nazorat namunasi sifatida olingan 70% li etil spirtning pH qiymati 7,34 ga teng bo'lib, neytral muhitga yaqin ekanligi qayd etildi. Efir moyi qo'shilgan eritmalarda esa pH qiymatining pasayishi kuzatildi: 3 tomchi qo'shilganda pH 5,67; 2 tomchi qo'shilganda 5,60; 1 tomchi qo'shilganda esa 5,63 ni tashkil etdi. Ushbu natijalar efir moyi tarkibidagi kislotali komponentlarning etanol muhitiga o'tishi bilan izohlanadi. Efir moyi miqdori ortishi bilan pH qiymatida keskin emas, balki nisbatan barqaror o'zgarish kuzatildi. Bu holat tizimda muvozanatning tez o'rnatilishi va komponentlarning eruvchanlik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 1 va 2 tomchi qo'shilgan namunalar orasidagi farqning kichikligi esa muhitda qisman tamponlanish xususiyati mavjudligini ko'rsatadi. Efir moyining kimyoviy tarkibi uning fizik-kimyoviy xossalari, xususan pH ko'rsatkichiga bevosita ta'sir qilishini tasdiqlaydi. Bu esa o'z navbatida uning biologik faolligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, amaliy qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

1-jadval. *Achillea millefolium* efir moyi qo'shilgan eritmalarining pH qiymatlari

Izoh: 1 tomchi efir moyi ≈ 40 μl deb qabul qilindi.

	Namuna tavsifi	Efir moyi miqdori (μl)	Erituvchi (70% etanol)	pH qiymati
1	Nazorat (faqat etil spirt)		20 ml	7,34
2	Efir moyi qo'shilgan eritma	40	20 ml	5,63
3	Efir moyi qo'shilgan eritma	80	20 ml	5,60
4	Efir moyi qo'shilgan eritma	120	20 ml	5,67

Xulosa: O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida fermentativ usul asosida *Achillea millefolium L.* urug'idan efir moyi olish texnologiyasi yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Fermentlar ta'sirida o'simlik hujayra devorining parchalanishi kuchayib, biologik faol komponentlarning ajralib chiqishi sezilarli darajada yaxshilandi, bu esa efir moyi chiqimining ortishiga olib keldi. Shuningdek, fermentativ ishlov berish natijasida olingan efir moyining kimyoviy tarkibi boyib, undagi seskviterpenlar va kislorodli birikmalar ulushi oshgani kuzatildi. Bu holat mahsulotning biologik faolligini kuchaytirib, uning antioksidant va antimikrob xususiyatlarini yanada yuqori darajaga olib chiqadi. O'rganilgan fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, jumladan pH tahlillari, efir moyi tarkibiy komponentlarining eritma muhitiga ta'sirini tasdiqladi va uning kimyoviy faolligi bilan biologik xususiyatlari o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Fermentativ usul ekologik xavfsiz, energiya tejamkor va yuqori samarali texnologiya sifatida an'anaviy ekstraksiya usullariga muqobil bo'la oladi. Ushbu yondashuv tabiiy xom ashyolardan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olish imkonini berib, oziq-ovqat sanoati, biokimyó va biotexnologiyada barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotan R., Cakir A., Dadasoglu F. et al. Antibacterial activities of essential oils of *Achillea* species // *Journal of Essential Oil Research*.
2. Baser K.H.C., Buchbauer G. *Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications*. – CRC Press, 2015.
3. Aziz M., Karboune S. Natural polysaccharides as enzyme substrates in extraction processes // *Food Chemistry*, 2018.

BUFO VIRIDIS ZAHARIDAN BUFADIENOLIDLARNI TOZA HOLDA AJRATIB OLISH

O.I. Xakimjonov¹, M.B. Kayumov², N.R. Muxamedov², M.S. Hakimov², M.S. Tashmuxamedov^{1,2}, Sh.Ya. Mirzaaxmedov²

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti, Navoiy ko'chasi 32-uy, Toshkent, O'zbekiston 100011

²Bioorganik kimyo instituti, Mirzo Ulug'bek ko'chasi 83-uy, Toshkent, O'zbekiston 100125

Bufoviridae oilasiga mansub amfibiyalarning ko'z orqasida parotoid makroglandlari bo'lib, ular maxsus suyuqlik – sekretiya ajratishi mumkin. Bu sekretsiyalar tarkibida guanidin, lipofil va gallyutsinogen alkaloidlar, bufadienolidlar, hamda mikroob va saratonga qarshi peptidlar va oqsillar mavjud ekanligi ko'rsatilgan. Bufadienolidlar – C-24 steroid yadrosiga va C-17 holatda joylashgan olti a'zoli α -piron (dienolid) lakton halqasiga ega bo'lgan tabiiy steroid birikmalar guruhi. Ular kimyoviy tuzilishi va farmakologik xususiyatlari jihatidan yurak glikozidlariga yaqin bo'lib, Na^+/K^+ -ATPaza fermentini ingibirlashi bilan xarakterlanadi. Amfibiyalarda ular himoya vazifasini bajarib, yirtqichlarga qarshi toksik ta'sir ko'rsatadi. *B. viridis* terisidan hamda makroglandlaridan ajratib olingan bufadienolidlar saratonga qarshi yuqori faollikka ega deb qaraladi. Bu birikmalarning sitotoksik ta'sirlari bo'yicha keng tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, marinobufaginning tijorat maqsadlarida qo'llaniladigan saraton kasalligiga qarshi preparat – doksorubitsinga qaraganda yuqoriroq sitotoksiklikka ega ekanligi aniqlangan. Bufadienolidlar qatoridan bufalin, marinobufagin, telosinobufagin, arenobufagin va boshqa steroid tabiatli birikmalar ajratib olingan hamda ularning tuzilishi spektroskopik usullar yordamida aniqlangan. Biroq bufadienolidlarning tuzilishi murakkab bo'lganligi va ularni toza holda ajratib olishda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelinishi, ushbu biologik faol moddalar asosida dori vositalari ishlab chiqarishni birmuncha cheklaydi. Ushbu muammoga ilmiy yechim taklif qilish maqsadida, bu ishda, bufadienolidlarni ajratish va tozalash ishlari preparativ yuqqa qatlamli xromatografiya usulida ajratib olindi va ularning tozalik darajalari yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasida tekshirildi.

B. viridis zaharining quritilgan namunasi (1,0 g) analitik tarozida o'lehab olinib, 500 ml hajmli shisha kolbaga joylashtirildi. Namunaga 96% etanol (250 ml) qo'shildi va kolba qopqog'i mahkam yopilgandan so'ng parafilm bilan germetiklandi. Ekstraksiya jarayoni qorong'u muhitda magnit aralashtirgich yordamida 5 kun davomida amalga oshirildi.

Ekstraksiya tugagach, olingan eritma filtr qog'ozini orqali filtrlandi. Filtrdan o'tgan suyuq qism (bufadienolidlarni o'z ichiga olgan) alohida idishga yig'ildi. Filtr qog'ozida qolgan erimagan qoldiq (asosan oqsillar) alohida ajratib olindi. Filtrlangan ekstrakt rotor bug'latgichda to'liq quritildi. Natijada och sariq rangli amorf modda hosil bo'lib, uning massasi 421,1 mg ni tashkil etdi, bu esa boshlang'ich xom ashyoning 42,11% ini tashkil etdi.

Ajratib olingan ekstrakt yuqqa qatlamli xromatografiya yordamida, fraksiyalarga ajratildi. Buning uchun, qo'zg'atuvchi faza sifatida petroley efiri:dixlormetan:methanol aralashmasining (PE:DCM:MeOH) 5:15:2 nisbatidan foydalanildi.

Yuqqa qatlamli xromatografiya tahlil natijasida ekstrakt 5 ta fraksiyaga ajraldi (1-rasm).

1-rasm. Tayyorlab olingan ekstrakt hamda uning yuqqa qatlamli xromatografiyadagi tahlili.

Yupqa qatlamli xromatografiya plastinkasidagi ajralgan har bir fraksiya alohida qirib olindi, hamda filtr qog'oz ustida 15:1 nisbatdagi xloroform:metanol bilan yuvildi. Filtrdan o'tgan qism rotor bug'latgichda quritildi va barcha fraksiyalar massalari analitik tarozi yordamida aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Fraksiyalar	Massasi
1-fraksiya	46,7 mg
2-fraksiya	32,6 mg
3-fraksiya	44,1 mg
4-fraksiya	43,2 mg
5-fraksiya	18,7 mg

Har bir olingan fraksiyaning tozalik darajasi yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi yordamida aniqlandi. Ularning tozalik darajalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Fraksiyalar	Tozalik darajasi (%)
1-fraksiya	91,78%
2-fraksiya	81,00%
3-fraksiya	81,05%
4-fraksiya	78,72%
5-fraksiya	69,52%

Ushbu tadqiqot doirasida *Bufo viridis* (Yashil qurbaqa) zaharidan bufadienolidlar guruhiga mansub biologik faol moddalarni ajratib olish va tozalash uslubiyoti ishlab chiqildi hamda optimallashtirildi. Olingan natijalar preparativ yupqa qatlamli xromatografiya usulining bufadienolidlarni laboratoriya sharoitida toza holda ajratib olishda nisbatan sodda, ammo samarali usul ekanligini isbotlaydi. Ajratib olingan fraksiyalar keyingi tadqiqot bosqichlarida ushbu birikmalarning kimyoviy tuzilishini to'liq identifikatsiya qilish, shuningdek ularning saratonga qarshi farmakologik faolligini chuqurroq o'rganish uchun asosiy ob'ekt sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Bufadienolidlar, ATPaza inhibisiya, bufalin, arenobufagin, telosinobufagin, marinobufagin, doksorubitsin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Steyn, P. S., & van Heerden, F. R. (1998). Bufadienolides of plant and animal origin. *Natural Product Reports*, 15, 397–413.
2. Kamano, Y., et al. (1986). Occurrence of bufadienolides in the skin of *Bufo viridis*. *Chemical & Pharmaceutical Bulletin*, 34(8), 3454–3457.
3. Gao, H., Ze-per, L., Chu-chu, H., & San-wang, L. (2011). Antitumor bufadienolides from the secretions of the toad *Bufo bufo gargarizans*. *Journal of Natural Products*, 74(10), 2250–2256.
4. Rashididi, M., et al. (2014). Bioactive compounds from the skin secretions of *Bufo viridis*. *Toxicon*, 91, 161–167.
5. Filho ES, Pio YPF, Chaves MH, Ferreira PMP, Fonseca MG, Pessoa C, Lima DJB, Araújo BQ, Vieira GM Jr. *Chemical constituents and cytotoxic activity of Rhinella jimi* (Anura:Bufonidae). *J Braz Chem Soc*. 2021; 32(5): 1060-1069.

**ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ РАСТЕНИЯ ВИДА
ATRIPLEX MONETA. В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА IN VITRO.**

Д.Ш. Матчанова¹, К.Х. Назарова¹, Р.А. Менгкобилова².

Ташкентский химико-технологический институт¹

Узбекистан, Ташкент, ул. Навои, 32.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека²

Узбекистан, Ташкент, ул. Университетская, 4-дом.

Atriplex moneta относится к семейству *Amaranthaceae*, подсемейству *Chenopodioideae*, роду *Atriplex*. *Atriplex moneta*- однолетнее травянистое растение [1]. Как и другие представители рода, вид обладает признаками, адаптированными к засоленным местообитаниям: листья могут быть покрыты чешуйчатыми трихомами, способствующими выведению солей. Семена рода *Atriplex* обычно «вертикальные» (латерально сжатые), с кольцевидным зародышем и нижней радикулой, направленной вверх или вверх-наружу [2].

Естественный ареал *A. moneta* охватывает Восточный Иран, Афганистан и страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан [3]. Вид произрастает преимущественно в умеренном климатическом поясе, в засушливых и полузасушливых регионах с континентальным климатом. Типичные местообитания включают засоленные почвы, предгорные равнины, каменистые склоны и нарушенные территории, что характерно для многих галофитных представителей рода *Atriplex*. В Афганистане вид зарегистрирован в провинциях Бадахшан, Балх, Герат, Нангархар, Тахар и других, что свидетельствует о его адаптации к разнообразным аридным условиям [4].

В исследовании иранских растений *A. moneta* был включён в список видов, содержащих алкалоиды, флавоноиды, сапонины и танины (качественный скрининг). Как и другие виды рода, *A. moneta* может накапливать оксалаты и нитраты, что требует осторожности при использовании в пищевых или кормовых целях [5].

В 2025 году Badawu и коллеги опубликовали научный обзор под названием "Фитохимические и биологические аспекты рода *Atriplex*: галофитное сокровище в этномедицине". В этой работе указывается, что род *Atriplex* включает от 300 до 400 видов, которые адаптированы к засоленным и аридным условиям окружающей среды. В традиционной медицине растения этого рода применяются для лечения пищеварительных, респираторных и мочевыводящих расстройств. Исследования выявили следующие биологические активности: антиоксидантную, антимикробную, антидиабетическую и цитотоксическую. Основные группы фитохимических соединений включают флавоноиды, сапонины, алкалоиды, терпеноиды и полифенолы [6].

Atriplex moneta упоминается в этноботанических исследованиях, проводившихся в Алжире и Индии, где вид указан среди пищевых и лекарственных растений. В исследовании, опубликованном в журнале *Frontiers in Plant Science* в 2020 году, посвященном региону Юго-Западной Азии, *Atriplex moneta* классифицирована как C4-растение с типом фотосинтеза NAD-ME [7].

Растительный материал, использованный в данном исследовании, был получен от однолетнее растение *A. moneta*. Материал собран с растений, произрастающих на засоленных почвах Байсуна Сурхондарьинской области (Узбекистан, 2025 г.). Среду для всех этапов работы применяли половинную по концентрации среду Мурасиге и Скуга на 1 литр (по 20 мл- MSI; MSII; MSIII, 1962), дополненную 3% сахарозой по 80 гр (HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия) и загущённую 0,7% агаром по 6 гр (HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия). 100 мг Миоинозитол. 100мг казеина, 4 мкл аденина, 0.001 мкл кинетина, 18-20 капель КОН [8].

Для укоренения использовали базовую среду MS без регуляторов роста растений (PPP) в качестве контроля, с 3% сахарозой и 0,7% агаром, либо среду, дополненную ИБК (ИВА, индол-3-масляная кислота) в концентрации 0,49 или 2,45 мкМ [9].

Для оценки солеустойчивости базовую среду MS дополняли возрастающими концентрациями NaCl (25, 50, 100 мМ) с целью изучения влияния солевого стресса на мультипликацию и проведения *in vitro* отбора побегов, устойчивых к высоким концентрациям соли.

Культуры побегов поддерживали в ростовой камере при 25 ± 1 °С и 16-часовом фотопериоде. Освещение обеспечивали люминесцентными лампами Philips с средней интенсивностью света около $50 \text{ мкмоль} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ (поток фотонов) на поверхности культуральных сосудов для оценки индукции побегообразования. Все среды перед автоклавированием доводили до pH 5,7 с использованием 1 N KOH или 1 N HCl; стерилизацию проводили при 121 °С и давлении $1,4 \text{ кг/см}^2$ в течение 20 мин.

Необходимы детальные морфологические, анатомические и молекулярно-генетические исследования *A. moneta* для уточнения его филогенетического положения внутри рода и выявления внутривидовой изменчивости. Актуальны исследования по изучению солеустойчивости, продуктивности и фитохимического профиля вида с целью оценки его потенциала для использования в агроэкологических системах засушливых регионов.

Рис.1. Семена *Atriplex moneta* на питательной среде Мурасиге и Скуга (MS) в условиях *in vitro* культивирования (10.04.26).

В ходе экспериментов по культивированию *in vitro* представителей рода *Atriplex* (сем. *Amaranthaceae*) зафиксировано отсутствие морфогенетической активности у *Atriplex moneta*: экспланты не демонстрировали признаков инициации роста в течение 2 месяцев, каллусообразования, органогенеза или эмбриогенеза на применяемых питательных средах в заданных физико-химических условиях.

Отсутствие роста в системах *in vitro* редко имеет единственную причину. В случае *A. moneta* наблюдаемый эффект может быть следствием сочетания следующих факторов:

- Возраст, фенологическая фаза донорного растения и сезон заготовки напрямую влияют на уровень эндогенных фитогормонов и активность меристематических тканей. Использование эксплантов из старых или стрессированных растений часто приводит к запуску программируемой клеточной гибели или входу в состояние вынужденного покоя [10].

- Базовые среды (MS, WPM, B5 и др.) разрабатывались преимущественно для мезофитных видов. *Atriplex* spp. являются факультативными или облигатными галофитами, чей метаболизм адаптирован к специфическому ионному балансу. Избыток азота (особенно в форме NH_4^+), дисбаланс макроэлементов или отсутствие умеренных концентраций Na^+/Cl^- могут индуцировать осмотический или ионный стресс, блокирующий клеточное деление [11].

- Соотношение и концентрации регуляторов роста (цитокинины/ауксины) определяют направление морфогенеза. Для многих видов *Atriplex* характерна высокая чувствительность к экзогенным фитогормонам: избыток БАП или 2,4-Д часто провоцирует гипергидричность,

некроз или ингибирование роста, тогда как недостаточные концентрации не преодолевают порог инициации деления клеток [12].

- При повреждении тканей эксплантов в стерильных условиях наблюдается активное выделение фенольных соединений, которые окисляются под действием полифенолоксидаз, образуя хиноны. Эти соединения токсичны для растительных клеток и приводят к потемнению среды и некрозу эксплантов, что внешне проявляется как «отсутствие роста» [13].

- Отклонения рН (оптимум для *Amaranthaceae* обычно 5,6–5,8), температуры (22–25 °С), освещённости (30–50 мкмоль·м⁻²·с⁻¹) или фотопериода (16/8 ч) могут нарушать фотосинтетическую подготовку тканей и гормональную сигнализацию, необходимую для выхода из состояния покоя [14].

- Даже при видимой стерильности эндофитные бактерии или грибы могут подавлять рост растительных клеток через конкуренцию за ресурсы или выработку фитотоксинов. В таких случаях экспланты часто сохраняют исходный размер, но постепенно теряют тургор и буреют.

Отсутствие роста *Atriplex moneta* в условиях *in vitro* не свидетельствует о принципиальной невозможности его культивирования, а указывает на несоответствие применяемого протокола физиологическим и биохимическим особенностям вида. Успешная инициация морфогенеза у галофитных представителей рода *Atriplex* требует учёта их адаптационной пластичности, склонности к фенольному окислению и специфических требований к ионному и гормональному балансу.

Список использованной литературы

1. Boissier P.E. (1879). *Flora Orientalis* 4(2): 912. Genevae et Basileae: H. Georg.
2. Plants of the World Online. *Atriplex moneta* Bunge ex Boiss. <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:163979-1>
3. World Flora Online. *Atriplex moneta* Bunge ex Boiss. <http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000556297>
4. GBIF Secretariat (2023). *Atriplex moneta* Bunge. GBIF Backbone Taxonomy. <https://www.gbif.org/species/8007061>
5. Wikispecies. *Atriplex moneta*. https://species.wikimedia.org/wiki/Atriplex_moneta
6. Sukhorukov A.P. (2007). Zur Systematik und Chorologie der in Russland und сопредельных государствах видов *Atriplex* (Chenopodiaceae). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 108B: 307–420.
7. Hedge I.C. et al. (1997). *Atriplex moneta*. In: Rechinger K.H. (ed.), *Flora Iranica* Vol. 172. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.
8. Ali M., Musaddiq M. et al. (2021). The Therapeutic Properties, Ethno-pharmacology and Phytochemistry of *Atriplex* Species: A review. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/354161687>
9. Phytochemical and biological insights into the genus *Atriplex* (2026). *AJP* 12(1): 1–18. https://ajps.journals.ekb.eg/article_476862.html
10. Kadereit G. et al. (2010). Molecular phylogeny of Atripliceae (Chenopodioideae, Amaranthaceae): implications for evolution of C4 photosynthesis. *American Journal of Botany* 97(10): 1664–1687.
11. Zhu G.L., Sanderson S.C. (2017). *Genera and a New Evolutionary System of World Chenopodiaceae*. Beijing: Science Press.
12. Angiosperm Extinction Risk Predictions v1. Kew Science. <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:163979-1>
13. Frontiers in Plant Science (2023). A new species of *Atriplex* (Amaranthaceae) from the Indian subcontinent. *PhytoKeys* 228: 1–15.
14. ResearchGate. Ethnobotany of plants used by indigenous communities in Birjand, eastern Iran. <https://www.researchgate.net/figure/Plants-used-in-the-food-category-A-Atriplex-moneta>

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ *ATRIPLEX UNdulATA* - ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАЛОФИТА ДЛЯ АРИДНЫХ РЕГИОНОВ.

Д.Ш. Матчанова, Л.П. Алланазарова. К.А. Мирисломова.

Ташкентский химико-технологический институт

Узбекистан, Ташкент, ул. Навои, 32.

Atriplex undulata представляет собой многолетний кустарник, приспособленный к произрастанию в аридных и семиаридных условиях. Стебли растения восходящие или распростёртые, ветвистые, высотой от 30 до 100 см, одревесневающие у основания; молодые побеги часто имеют серебристо-серый оттенок из-за наличия чешуек или мучнистого налёта, характерного для рода *Atriplex*. Листья очередные, сидячие или на коротких черешках, с волнистым (отсюда видовое название *undulata*) краем, линейно-ланцетной или продолговатой формы, длиной 1–4 см и шириной 0,3–1 см; листовые пластинки покрыты специализированными солевывделительными желёзками, позволяющими растению выводить избыток солей [1].

Цветки однополые, мелкие, собраны в колосовидные или метельчатые соцветия в пазухах верхних листьев; мужские цветки имеют пятичленный околоцветник и пять тычинок, женские цветки лишены околоцветника и окружены двумя прицветниками (брактеолами), которые при плодах разрастаются и могут иметь крыловидные придатки. Плод представляет собой орешковидную утрикулу диаметром около 2 мм, заключённую в сросшиеся брактеолы; семена овальные, чёрные или тёмно-коричневые, с твёрдой семенной кожурой [2].

Фенологически вид характеризуется цветением в период с ноября по март в южном полушарии (соответственно май–сентябрь в северном), созревание плодов происходит в конце весны – начале лета; семена обладают физиологической покоем, который может сниматься под воздействием низких температур, скарификации или удаления брактеол. Цитологически вид, по имеющимся данным, является диплоидом с хромосомным числом $2n=18$, однако детальные кариологические исследования для *A. undulata* ограничены.

Вид *Atriplex undulata* относится к семейству *Amaranthaceae* (ранее *Chenopodiaceae*), подсемейству *Chenopodioideae*.

Нативный ареал *Atriplex undulata* охватывает аридные и семиаридные регионы Аргентины, включая провинции Буэнос-Айрес, Кордова, Ла-Пампа, Мендоса, Рио-Негро и Чубут, то есть территорию от центральной части страны до северной Патагонии. Вид интродуцирован в отдельные регионы США (Калифорния) и Австралии для целей рекультивации засоленных земель и создания пастбищных угодий. В естественных условиях вид приурочен к солончаковым равнинам, берегам солёных озёр, засоленным аллювиальным почвам и нарушенным местообитаниям вдоль дорог и дренажных каналов; высотный диапазон распространения составляет от уровня моря до 1000 метров над уровнем моря. Почвенные предпочтения включают щелочные глинистые и суглинистые субстраты с высоким содержанием растворимых солей (NaCl , Na_2SO_4 , Na_2CO_3); вид демонстрирует высокую толерантность к засолению и способен расти на почвах с электропроводностью до 2500–5000 мСм/м. Климатические требования соответствуют аридному и семиаридному климату с годовым количеством осадков 100–500 мм и выраженным сухим сезоном; вид характеризуется высокой засухоустойчивостью благодаря C_4 -типу фотосинтеза и эффективной регуляции водного режима [3].

Молекулярно-филогенетические исследования подсемейства *Chenopodioideae*, проведённые Г. Кадерайт и коллегами, подтвердили монофилию рода *Atriplex* и обосновали сохранение *A. undulata* в его составе, несмотря на исторические перемещения между родами *Obione* и *Atriplex*.

Классические описания экологии вида в Аргентине представлены в работах местных флористов, однако наиболее детальные исследования проведены М. Х. Пиован, Г. М.

Заппери и П. Д. Пратолонго (2014), которые изучали влияние температуры, засоления и щелочности на прорастание семян *A. undulata* [4].

Установлено, что оптимальная температура для прорастания составляет 20 °С, а удаление брактеол значительно повышает всхожесть, что указывает на их роль в регуляции времени прорастания и защите семян от преждевременного прорастания в неблагоприятных условиях.

Исследования в Австралии, выполненные Дж. С. Стивенсом, Э. Г. Барретт-Леннардом и К. Диксоном (2006), показали, что применение гибберелловой кислоты и салициловой кислоты может стимулировать прорастание семян *A. undulata* в условиях солевого стресса, что имеет практическое значение для полевой интродукции вида.

Исследования солеустойчивости *A. undulata* проведены в контексте сравнительного анализа с другими видами рода *Atriplex*. В работе, опубликованной в *Seed Science and Technology* (2014), показано, что семена *A. undulata* сохраняют жизнеспособность после воздействия высоких концентраций NaCl и Na₂ CO₃ (осмотический потенциал до –2 МПа) и способны к восстановлению прорастания после снятия стресса, хотя удаление брактеол снижает эту способность при воздействии щелочных растворов.

Сравнительное исследование *A. lentiformis* и *A. undulata* под солевым стрессом, выполненное китайскими исследователями, продемонстрировало, что *A. undulata* обладает умеренной толерантностью к засолению на стадии прорастания, уступая *A. lentiformis*, но превосходя ряд других видов по скорости восстановления после стресса

Оценка питательной ценности *A. undulata* как кормового растения для аридных регионов проведена в ряде работ, обобщённых в обзоре рода *Atriplex* (Sukirtha et al., 2022).

Установлено, что листья *A. undulata* содержат 13–16% сырого протеина, умеренное количество клетчатки (13–18% ADF) и высокую зольность (до 25%), что характерно для галофитов и требует осторожного использования в рационах жвачных животных из-за высокого содержания натрия.

Полевые испытания в Аргентине и Австралии показали, что урожайность зелёной массы *A. undulata* составляет 3–6 т/га в засушливых условиях, что делает вид перспективным для создания пастбищ на засоленных землях.

Химический состав эфирного масла из надземных частей *A. undulata* изучен аргентинскими исследователями (Rodríguez et al., 2011): основными компонентами оказались р-ацетанизол (28,1%), β-дамасценон (9,3%), β-ионон (5,1%) и виридилфлорен (4,7%).

Масло продемонстрировало антиоксидантную активность в тестах на ингибирование окисления кроцина (Krel = 0,72) и радикал-скавенджинг DPPH (IC₅₀ = 36,2 мкг/мл), что объясняется присутствием фенольных соединений, таких как кверцетин, ванилин и гваякол.

Антимутагенная активность экстрактов *A. undulata* исследована с использованием теста Эймса на штаммах *Salmonella typhimurium*: этилацетатная фракция экстракта подавляла мутагенный эффект натрия азиды, 9-амиоакридина, 2,4,7-тринитро-9-флуоренона и митомицина С в диапазоне 47–81% в зависимости от концентрации, причём основной вклад в этот эффект вносил кверцетин.

Обоснование использования *A. undulata* для восстановления деградированных засоленных земель представлено в работах аргентинских и австралийских исследователей. М. Х. Пиован и коллеги (2014) показали, что вид обладает высоким потенциалом для рекультивации солончаково-щелочных почв благодаря способности семян сохранять жизнеспособность при стрессе и быстро прорасти после улучшения условий

В Австралии вид применяется в технологии «saltland pastures» для создания устойчивых пастбищных систем на засоленных землях, где он демонстрирует конкурентоспособность против инвазивных сорняков и обеспечивает кормовую базу для овец и крупного рогатого скота

В качестве объекта исследования использован *Atriplex undulata*. Образцы отобраны с естественных популяций, произрастающих на засоленных грунтах Жиззахского региона Республики Узбекистан в 2025 году. В качестве базовой среды для инициации побегов и

далее на всех этапах работы применяли половинную по концентрации среду Мурасиге и Скуга на 1 литр (по 20 мл- MSI; MSII; MSIII, 1962).

Для оценки солеустойчивости базовую среду MS дополняли возрастающими концентрациями NaCl (25, 50, 100 мМ) с целью изучения влияния солевого стресса на мультипликацию и проведения *in vitro* отбора побегов, устойчивых к высоким концентрациям соли.

Культуры побегов поддерживали в ростовой камере при 25 ± 1 °С и 16-часовом фотопериоде. Освещение обеспечивали люминесцентными лампами Philips с средней интенсивностью света около $50 \text{ мкмоль} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ (поток фотонов) на поверхности культуральных сосудов для оценки индукции побегообразования. Все среды перед автоклавированием доводили до pH 5,7 с использованием 1 N KOH или 1 N HCl; стерилизацию проводили при 121 °С и давлении 1,4 кг/см² в течение 20 мин.

Рис.1. Семена *Atriplex undulata* на питательной среде Мурасиге и Скуга (MS) в условиях *in vitro* культивирования (24.03.26).

При проведении экспериментов по микроразмножению видов рода *Atriplex* (сем. Amaranthaceae) *in vitro* у *Atriplex moneta* не было выявлено признаков морфогенеза. В течение всего периода наблюдения экспланты не проявляли активности клеточного деления, не формировали каллусную ткань, а также не запускали процессы органогенеза или соматического эмбриогенеза на тестированных питательных средах при установленных физико-химических параметрах культивирования.

Список использованной литературы:

1.Plants of the World Online (POWO). *Atriplex undulata* (Moq.) D.Dietr. // Royal Botanic Gardens, Kew. — URL: <http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:284567-2> (дата обращения: 20.03.2026).

2.International Plant Names Index (IPNI). *Atriplex undulata* (Moq.) D.Dietr. // The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, Australian National Botanic Gardens. — URL: <https://www.ipni.org/n/284567-2>.

3.Tropicos. *Atriplex undulata* (Moq.) D.Dietr. // Missouri Botanical Garden. — URL: <https://www.tropicos.org/name/13050045>.

4.GBIF — Global Biodiversity Information Facility. *Atriplex undulata* occurrence data. — URL: <https://www.gbif.org/species/3753891>.

O‘TLOQ BEDASINI KOSMETIKADA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Prof. PhD Akramova R.R.,

Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

katta o‘qituvchi Komilova Sh.A.

Tillar kafedrası *Toshkent kimyo-texnologiyasi institute*

Annotatsiya: Kosmetikada qizil sebgadan fitoestrogenlar va antioksidantlar manbai sifatida foydalanish istiqbollari ko‘rib chiqilmoqda. O‘simlik izoflavonlari terining qarish jarayonlarini sekinlashtirishga, uning tuzilishi va namligini yaxshilashga yordam berishi ko‘rsatilgan. Soch parvarishida ham ijobiy samaralar qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: qizil sebarga, *Trifoliuminnense*, izoflavonlar, fitoestrogenlar, anti-age, terining qarishi, fitokosmetika.

Terining holati insonning eng muhim va yirik a‘zolaridan biri sifatida butun organizmning holatini aks ettiradi. Ko‘pgina ekzogen va endogen omillar terining to‘siq va fiziologik funksiyalarining buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, u aholining ayol qismini ayniqsa tashvishga soladigan muhim kosmetologik muammodir.

O‘tkazilgan bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayol organizmida estrogenlar miqdorining pasayishi teri holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Gipoestrogeniya natijasida kollagen va epidermal lipidlar sintezi pasayadi, natijada teri qoplaminig yupqalashishi, terining suv balansi buzilishi kuzatiladi. Ayollarning gormonal holatini korreksiyalashning an‘anaviy usullaridan tashqari, bu muammoning yechimi tashqi vositalarni qo‘llash tekisligida yotadi.

Yer sharining istalgan burchagida uchratish mumkin bo‘lgan kamtarin dala o‘simligi - sebarga omad ramzi bo‘lib, kosmetika tarkibida qo‘llaniladigan anti-age ingredientlarining eng yaxshi manbalaridan biridir. Qadim zamonlardayoq ellinlar sebarga gullarini quyoshdan kuygan joylarni davolash va teridagi pigmentli dog‘larni yo‘qotish uchun qo‘llaganlar.

Bugungi kunda go‘zallik sanoatida, odatda, ushbu dala o‘simligining faqat bir turi – qizil sebarga qo‘llaniladi. Kosmetikada sebganing eng qimmatli va muhim xususiyati ushbu o‘simlikning barcha qismlarida yuqori darajadagi izoflavonlar - gormonga o‘xshash fitofaol komponentlar mavjudligi bilan bog‘liq bo‘lib, ular ayol gormonlari - estrogenlar tamoyili asosida ishlashi mumkin. Estrogenlar darajasining pasayishi terining tez qarishi bilan bog‘liq bo‘lgani sababli, sebarga izoflavonlarining ta‘siri bu jarayonni orqaga qaytarishi mantiqan to‘g‘ri. Bu o‘simlik tarkibida 31 ga yaqin izoflavonlar bo‘lib, ular orasida biokanin A, daydein, formononetin, genistein, pratensin va trifozid eng ko‘p tarqalgan.

Shunday qilib, tarkibida sebarga bo‘lgan kosmetika birinchi navbatda terining qarishining turli belgilari – ajinlar, elastiklikning yo‘qolishi, ptoz, pigment dog‘lari va boshqalarga qarshi kurashishga qaratilgan.

Qizil sebganing qolgan tarkibiy qismlari teri uchun qo‘shimcha afzalliklarni ta‘minlaydi va ular juda muhimdir. Shunday qilib, izoflavonlardan tashqari, sebarga antioksidant-flavonoidlar (kversetin, izokversetin, izoramnetin, kempferol, astragalin, pektolinarin) va flavonollar, shuningdek, taninlar, kumarinlar (kumestrol va medikagol), saponinlar va essensial moylarga boy. Shuning uchun bu komponentning ta‘siri juda xilma-xil bo‘lishi ajablanarli emas: kosmetika tarkibida sebarga ham keratinizatsiya jarayonini me‘yorlashtirish hisobiga epidermisning tegishli qalinligini ta‘minlaydi va terining qon bilan ta‘minlanishini tartibga soladi.

Beda barglari va poyalari tarkibida efir moylari, smolalar, oqsillar, oshlovchi moddalar, glikozidlar, flavonoidlar, kletchatka, organik kislotalar, askorbin kislotasi, izoflavonidlar, beta-karotin, B guruhi vitaminlari, mikro va makroelementlar, shu jumladan fosfor, kalsiyni topish mumkin. Beda kabi o‘simlikka qarab turib, bu haqda o‘ylashingiz dargumon. Ammo bu o‘simlikning foydali tarkibi haqidagi barcha ma‘lumotlar emas. Gullarida yog‘li moylardan tashqari efir va yog‘ kislotalari, organik kislotalar, glikozidlar, pigmentlar, B guruhi vitaminlari, C. E.

Bundan tashqari, ushbu ingrediyeht yaqqol yumshatuvchi ta‘sir ko‘rsatadi, terini tetiklashtiradi, namlaydi va tozalaydi, ekologik stress oqibatlarini kamaytiradi. Ba‘zi hollarda qizil sebarga ekstrakti terining ta‘sirlanishini bartaraf etishga yordam beradi.

Bedaning foydali xususiyatlari soch kosmetikasida ham o'z qo'llanishini topgan: bunday mahsulotlarda ushbu o'simlik komponenti qazg'oqqa qarshi kurashishga yordam beradi, sochlarni kuchliroq qiladi, boshning sochli qismi terisining po'st tashlashi va ta'sirlanishining oldini oladi. Ushbu tarkibiy qismdan foydalanish sochlarni yumshatishga yordam beradi, ularni yanada boshqariladigan qiladi, shuningdek, ularga hajm va kuchli jilo beradi. Bedaning fitokomponentlari sochlarning o'sishi va sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi sababli, bir muncha vaqtdan beri bu komponentni kipriklarning o'sishini kuchaytirish maqsadida ham qo'llashga harakat qilinmoqda.

Qizil sebarga ekstrakti yoshartiruvchi kremlar va zardoblarda, asosan transdermal tizimlar tarkibidagi murakkab komplekslar ko'rinishida ishlatiladi. Shuningdek, bu komponent sochlarni parvarish qilish uchun ko'plab mahsulotlar va kipriklarni o'stirish uchun ba'zi vositalarning tarkibiga kiradi (asosan yordamchi komponent sifatida). Kosmetik vositalar tarkibidagi qizil sebarga guli ekstraktining konsentratsiyasi 0,5% dan 5% gacha bo'ladi.

Qizil sebarga bizning kengliklarimizda keng tarqalganligi sababli, uning asosida uy kosmetikasining ommalashuvi ortib bormoqda. Jumladan, sebarga gulidan tayyorlangan qaynatmani uchlari kesilgan, shikastlangan sochlarni chayish uchun ishlatish mumkin. U bilan (oddiy suv o'rniga) yuz terisi quruq, po'st tashlayotgan yoki muammoli bo'lganda ham yuvinish mumkin.

Kosmetika ishlab chiqarish uchun qizil sebarga (*Trifolium incarnatum*) yig'iladi, u o'tloq sebgasi sifatida ham tanilgan. Bu yovvoyi ko'p yillik o'simlik bo'lib, Yevropa, G'arbiy Osiyo va Afrika o'tloqlarining vatani hisoblanadi. Bugungi kunda qizil sebarga dunyoning boshqa ko'plab mintaqalarida allaqachon tabiiylashtirilgan. Qayta ishlash uchun o'simlikning sharsimon to'pgullaridan foydalaniladi.

Ushbu o'simlikning keng tarqalganiga qaramay, qizil sebarga ekstrakti arzon bo'lmagan ingredientlar qatoriga kiradi, bu asosan uni sanoat usulida qayta ishlash usullari va texnologiyasi bilan bog'liq. Gap shundaki, dastlab beda tarkibida mavjud bo'lgan izoflavonlarni qayta ishlash jarayonida degradatsiyadan saqlash juda qiyin, shuning uchun bunday kosmetika ishlab chiqaruvchilarning har biri ekstrakti ajratib olish uchun o'z texnologiyasini ixtiro qiladi va patentlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lukasheva N.N. Aktualnost i patogeneticheskoye obosnovaniye ispolzovaniya fitoestrogenov v kosmeticheskix sredstvax / N.N. Lukasheva, N.I. Indilova, Z. Gazitaeva. // Plastik jarrohlik va kosmetologiya. - 2012. - No2. - 306 - 309-b.
2. Margolina A. Fitoestrogenlar haqidagi haqiqat va uydirma // Fan va hayot. - 2008. - No5. - s.25-28.
3. Mirzoyeva P.N. Terining involyutsion o'zgarishlarini korreksiyalashda topik fitoestrogenlar / P.N. Mirzoyeva, Ye.V. Matushevskaya, Ya.Z. Zaydiyeva. // Vrachlik kosmetologiyasi va estetik tibbiyot. - 2009. - No3. - s. 87 - 92.
4. Novikov O.O. Izucheniye flavonoidnogo sostava tsvetkov severniy lugachnoy// O.O. Novikov i dr.// Nauchnie vedomosti. Tabiiy fanlar seriyasi. - 2010. - No21 (92). Vip.13. - s. 113 - 117.
5. Polovko N.P. K voprosu sozdaniya kosmeticheskix sredstv dlya korreksii vozrastnix izmeneniy koji /N.P. Polovko, T.N. Kovaleva// Klinichnaya farmatsiya: 20 let v Ukraini: mater. natsion. kongr., m Xarkov, 21-22 berezn., 2013 r. -X., 2013.- S.181.
6. Timoreva G. Travnik. Dorivor o'simliklar va ularning ishlatilishi. - Izd. "Mir" V/O "Soyuzeksportkniga". - 1989. - 80 b.

ИЗМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДОВ ВИНОГРАДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КРИОЭКСТРАКЦИИ

ст.преп. Алиева М.И., к.т.н., проф. Абдуллаева Б.А.
Ташкенский химико-технологический институт

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения содержания углеводов винограда при применении метода криоэкстракции. Изучалось влияние замораживания винограда на содержание в нем углеводов. Влияние криоэкстракции на вкус и аромат вин изучалось в лабораторных условиях.

Ключевые слова: виноград, криоэкстракция, углеводы, биохимический процесс, сахара, сухие вина, реакция, концентрация.

Криоэкстракция винограда сопровождается существенными изменениями углеводного состава ягод и виноградного сусла. Основным эффектом низкотемпературной обработки является концентрирование растворимых углеводов вследствие частичного замерзания воды в ягоде. При отрицательных температурах свободная вода кристаллизуется и образует ледяные кристаллы, тогда как сахара остаются в незамёрзшей жидкой фазе. В результате происходит повышение концентрации моно- и дисахаридов в сусле.

Процесс изменения углеводов при криоэкстракции включает несколько взаимосвязанных стадий:

1. Начальное замораживание ягод. Образование кристаллов льда начинается в межклеточном пространстве, что приводит к постепенному вытеснению растворённых веществ из зоны кристаллизации.

2. Перераспределение раствора. По мере роста ледяных кристаллов происходит миграция клеточного сока в незамёрзшие участки, где концентрируются сахара и другие растворимые вещества.

3. Разрушение клеточных структур. Ледяные кристаллы механически повреждают клеточные стенки и мембраны, усиливая выход внутриклеточного сока при последующем прессовании.

4. Отделение ледяной фазы при прессовании. При отжиме замороженной мезги лед остаётся в прессе, тогда как жидкая фаза обогащается углеводами.

В результате суммарная сахаристость сусла может возрастать на 20–40 % и более в зависимости от сорта винограда, степени зрелости и условий замораживания.

Основными углеводами винограда являются глюкоза и фруктоза, составляющие основную часть сахаров виноградного сока. В процессе криоэкстракции их массовая концентрация значительно возрастает, что связано с уменьшением количества свободной воды в ягодах. Особенно интенсивно концентрируются фруктоза и глюкоза, так как они обладают высокой растворимостью и не подвергаются кристаллизации при температурах, характерных для криообработки винограда.

Кроме повышения общего содержания сахаров, криоэкстракция оказывает влияние на соотношение отдельных углеводов. В некоторых случаях наблюдается относительное увеличение содержания фруктозы, поскольку глюкоза более активно потребляется дрожжами на начальных этапах брожения. Это особенно важно при производстве вин типа Icewine, для которых характерно наличие остаточного сахара и выраженной сладости.

В углеводном профиле винограда при криоэкстракции наблюдаются следующие особенности:

- глюкоза и фруктоза — основные компоненты, концентрация которых возрастает пропорционально удалению воды;

- смещение соотношения глюкоза/фруктоза — часто наблюдается относительное преобладание фруктозы в конечном сусле, так как глюкоза активнее участвует в процессах спиртового брожения;

- стабильность сахарозы — её содержание, как правило, невелико и не играет значительной роли в общем углеводном балансе.

Такое изменение состава важно с технологической точки зрения, поскольку фруктоза придаёт вину более выраженную сладость и мягкость вкуса.

Низкотемпературная обработка также способствует разрушению клеточных структур мякоти и кожицы ягод под действием ледяных кристаллов. Вследствие этого улучшается выход сула и повышается степень экстракции растворимых углеводов из тканей винограда. Одновременно возрастает содержание экстрактивных веществ, что положительно влияет на полноту вкуса и органолептические свойства виноматериалов.

Количественное определение углеводов проводилось методом хроматографического анализа на жидкостном хроматографе Agilent 1100. Результаты анализов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Количественное содержание углеводов в составе винограда при различных температурах

Углеводы	Концентрация, mg/g			
	Баян Ширей, 5 ⁰ С	Баян Ширей, 20 ⁰ С	Каберне, 12 ⁰ С	Каберне, 20 ⁰ С
Фруктоза	8.017	8.167	6.544	6.41
Глюкоза	7.682	7.860	6.33	6.07
Сахароза	0.045	0.111	0.015	0.03
Мальтоза	0.176	0.179	0.019	0.05
Итого	15.92	16.317	12.908	12.55

Результаты исследований показали, что при замораживании винограда происходит:

- * концентрирование глюкозы и фруктозы;
- * повышение общей сахаристости сула;
- * увеличение содержания экстрактивных веществ;
- * изменение условий спиртового брожения вследствие повышения осмотического давления;
- * формирование более насыщенного и гармоничного вкуса виноматериалов.

Криоэкстракция (замораживание и экстракция при низких температурах) — это метод, который, в отличие от термической обработки, направлен на максимальное сохранение исходных свойств продукта.

Таким образом, при криоэкстракции винограда происходят следующие изменения:

Сохранение структуры: Сложные углеводы (крахмал, клетчатка) практически не расщепляются до простых сахаров, так как ферменты, вызывающие этот процесс, при заморозке неактивны.

Концентрация сахаров: При удалении воды (если процесс включает сублимацию) доля растворимых углеводов (глюкоза, фруктоза) в оставшейся массе увеличивается, что делает вкус более сладким.

Содержание углеводов (в основном сахаров) в криоэкстрагированных винах обычно выше, чем в обычных сухих винах, так как метод криоэкстракции (замораживание винограда) позволяет получить более концентрированный сок.

Следовательно, изменение углеводного состава при криоэкстракции является одним из ключевых факторов, определяющих качество, сладость, полноту вкуса и технологические особенности виноматериалов типа Icewine.

Используемая литература.

1. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А., Саломов С.Н., Хабибуллаев Б.М. Инновационные технологические приёмы переработки винограда // Молодой ученый. Международный научный журнал. №9 (299). 2020. С. 37-39.

SABZAVOTLARNI KONVEKTIV QURITISH JARAYONIDA FIZIK XUSUSIYATLARNING O'ZGARISHI

¹Sabidjonova S.M., ²Aripov M.M.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti K25-07OOT guruh talabasi

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti "Biotexnologiya" kafedrsi t.f.f.d. (PhD)., dots v.b.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida sabzavotlarni konvektiv quritish jarayonida ularning fizik va sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi o'rganildi. Quritish jarayonida namlik miqdori kamayishi bilan birga massa, hajm va zichlik kabi parametrlarning o'zgarishi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari asosida optimal quritish rejimlari aniqlandi va mahsulot sifatini saqlab qolish yo'llari ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: konvektiv quritish, sabzavotlar, namlik, harorat, zichlik, massa, hajm, quritish tezligi.

Sabzavotlarni quritish oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning qadimiy va samarali usullaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar orasida konvektiv quritish usuli keng qo'llanilib, unda issiq havo oqimi yordamida mahsulot tarkibidagi erkin namlik bug'lantirib chiqariladi. Ushbu jarayon sabzavotlarning mikrobiologik barqarorligini oshiradi va ularning saqlanish muddatini uzaytiradi.

Konvektiv quritish jarayonining samaradorligi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida havo harorati, tezligi, nisbiy namligi hamda mahsulotning geometrik o'lchamlari muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlarda sabzavot namunalarini 50–70°C harorat oralig'ida quritish rejimlari sinovdan o'tkazildi.

Tajriba natijalariga ko'ra, quritish jarayonining dastlabki bosqichida namlik tez ajralib chiqadi, keyingi bosqichlarda esa bu jarayon sekinlashadi. Bu holat sabzavot tarkibidagi bog'langan namlikning ajralishi bilan izohlanadi. Quritish davomida mahsulot massasining kamayishi bilan birga hajm qisqarishi ham kuzatiladi, natijada zichlik ko'rsatkichlari o'zgaradi.

Shuningdek, yuqori haroratlarda quritish jarayoni tezlashadi, ammo bu mahsulotning rang va ta'm xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, optimal quritish rejimini tanlash muhim ahamiyatga ega.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, quritish jarayonida mahsulotning asosiy fizik ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'zgaradi. Ayniqsa, namlik miqdorining keskin kamayishi mahsulotni uzoq muddat saqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, massa va hajm kamayishi natijasida mahsulotning zichligi ham o'zgaradi.

1-jadval

Quritish jarayonida mahsulotning asosiy fizik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Boshlang'ich holat	Quritishdan keyin
Massa(g)	100±5	25±3
Hajm(cm ³)	95±4	30±2
Zichlik(g/cm ³)	1.05±0.03	0.83±0.02
Namlik(%)	85±2	10
Quritish vaqti(soat)	-	6-8

Konvektiv quritish texnologiyasi sanoatda keng qo'llanilib, energiya sarfi ± nisbatan kam bo'lgan samarali usullardan biri hisoblanadi. Biroq, noto'g'ri tanlangan quritish rejimi mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ilmiy asoslangan optimal parametrlarni aniqlash muhim vazifa hisoblanadi.

Quritish jarayonining kinetikasi bevosita mahsulot ichidagi namlikning sirtga qarab harakatlanishiga bog'liq. Sabzavotlar tarkibidagi suvning bug'lanishi sirtki qatlamdan boshlanib, ichki qatlamlardagi namlik diffuziya yo'li bilan tashqariga intiladi. Agar havo harorati haddan tashqari yuqori bo'lsa, mahsulot sirtida qattiq qobiq hosil bo'lishi (sklerotizatsiya) kuzatiladi, bu esa ichki namlikning chiqib ketishini qiyinlashtiradi va umumiy quritish vaqtini uzaytiradi.

Hozirgi vaqtda konvektiv quritish qurilmalarining samaradorligini oshirish maqsadida ularni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan jihozlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Quritish kamerasidagi havo aylanish tezligini mahsulotning joriy namligidan kelib chiqib o'zgartirish, energiya sarfini 15-20% gacha tejash imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarilayotgan quritilgan mahsulot tannarxini pasaytirishda muhim iqtisodiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Konvektiv quritish sabzavotlarni qayta ishlash va saqlashda samarali texnologiya hisoblanadi. Ushbu jarayonda asosiy fizik ko'rsatkichlar sezilarli darajada o'zgaradi. Optimal quritish sharoitlarini tanlash mahsulot sifatini saqlab qolish va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Karimov A.A. Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. – Toshkent, 2020.
2. Tursunov B.B. Quritish jarayonlari nazariyasi. – Toshkent, 2021.
3. Rahimov Sh.R. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent, 2022.

TURLI QULUPNAY NAVLARINING AYRIM MORFO-XO'JALIHK BELGILARINI O'RGANISH

Nazarov G'.A, Abdulkarimov U.A, G'ayratova Dilnoza

Toshkent Kimyo- Texnologiyalari instituti¹

Toshkent davlat agrar universiteti²

Toshkent davlat agrar universiteti²

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti³

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy Florens, Florida Beauty va Hosil 10 qulupnay navlarining ayrim morfo-xo'jalik belgilari o'rganilgan bo'lib, buning uchun har bir navdan 5 tadan o'simlik tanlab olingan. Har bir o'simlikning tuplar soni, gul shoxlar soni va gullar soni kabi ko'rsatkichlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Qulupnay, tuplar soni, gulshoxlar soni, gullar soni

Kirish. Bugungi kunda dunyo aholisi soni qariyb 8 milliardga yetmoqda. Bu o'znavbatida oziq-ovqatga bo'lgan talabning oshishiga sabab bo'ladi. Shu bilan bir qatorda oziq ovqat xavfsizligi va inson salomatligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli oziq-ovqat uchun yetishtirilayotgan turli o'simlik muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'pchili mahsulotlar yilda bir marotaba hosil beradadi. Shu bilan bir qatorda qulupnay o'simligidan bir yil davomida bir necha marotaba hosil olish mumkin. Qulupnay ranodoshlar olilasigfa mansub ko'p yillik o'simlik bo'lib *Fragaria*L. Turkumi *Fragaria* x *Ananassa* turgiga mansubdir. Qulupnay tarkibida oqsillar, yog'lar,uglevodlar va vitaminlar juda ko'p bolib, shuning uchun ham qayta ishlaniga mos ekin turi hisoblanadi. Qulupnay mevasidan murabbo, jele, muzqaymoq, qulupnay konserva vino va boshqa alkogolsiz ichimliklar tayyorlashda ishlatilindi [1]. Qulupnay hosildorligida undagi tuplar soni , gul shoxlar soni, gullar soni, mevalar soni, va meva og'irligi kabi belgilari muhim hisoblanadi.

Natija. Har bir navdan 5 ta o'simlik tanlab olib har bir o'simliknib tuplar soni, Gul shoxlar soni va gullar soni kabi ko'rsatkichlarini o'rganildi. (1,2,3-jadvallar) Mevali o'simliklarda bu ko'rsatkichlar juda muhim hisoblanib hosildorlikda kata ahamiyatga ega.

1-jadval

Florens qulupnay navining tuplar soni, gul shoxlar soni va gullar soni bo'yicha tahlili

№	O'simliklar	Tuplar soni	Gul shoxlar soni	Gullar soni
1.	1-o'simlik	1	3	18
2.	2-o'simlik	1	4	11
3.	3-o'simlik	1	4	12
4.	4-o'simlik	2	8	33
5.	5-o'simlik	1	3	12

5 ta o'simlikni tuplar sonini o'rganganimizda 4-o'simlikda 2 ta tup qolgan o'simliklarda esa 1 tadan tup borligi aniqlandi. Gul shoxlar sonini o'rganganimizda ham 4-o'simlikda eng ko'p gulshox borligi aniqlanib, 8 tani tashkil qildi. 2 va 3-o'simliklarda esa bu ko'rsatkich 4 taga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. 1 va 5-o'simliklarda eng kam natija qayd etilib 3 ta gulshox borligi aniqlandi. Gullar sonini hisoblaganimizda eng ko'p gul 4-o'simlikda qayd etilib 33 ta ekanligi ma'lum bo'ldi. Keying o'rinda 1-o'simlikda 18 ta gul borligi aniqlandi. 3 va 5-o'simliklarda esa 12 tadan gul hosil qilgani ma'lum bo'ldi. Eng kam gul 2-o'simlikda qayd etilib 11 tani tashkil qildi.

Ushbu nav erta pishishi, yirik mevasi va yaxshi hosildorligi bilan ajralib turadi. Uning biologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, ayniqsa vegetativ va generativ rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlash, uni keng miqyosda yetishtirish imkoniyatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda qulupnayni kasalliklarga chidamliligiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, Florida Beauty o'rtacha chidamli deb hisoblanadigan "Florida Radiance" bilan solishtirilganda (*Colletotrichum acutatum* sabab bo'lgan) antraknoz meva chirishiga o'rtacha darajada sezgir hisoblanadi [2]

2-jadval

Florida Beauty qulupnay navining tuplar soni, gul shoxlar soni va gullar soni bo'yicha tahlili

	O'simliklar	Tuplar soni	Gul shoxlar soni	Gullar soni
<u>1</u>	1-o'simlik	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>36</u>
<u>2</u>	2-o'simlik	<u>4</u>	<u>7</u>	<u>30</u>
<u>3</u>	3-o'simlik	<u>4</u>	<u>7</u>	<u>35</u>
<u>4</u>	4-o'simlik	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>47</u>
<u>5</u>	5-o'simlik	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>17</u>

5 ta o'simlikni tuplar sonini o'rganganimizda 2 va 3 - o'simliklarda bir xil 4 tadan tuplar borligini va 1 va 4 - o'simliklarda ham har birida 3 tadan o'simlik tuplari borligi aniqlandi. 5 - o'simlikda esa eng kam 1 ta tup borligi aniqlandi. Gul shoxlar sonini o'rganganimizda 4 - o'simlikda 8 tani, 2 va 3 - o'simlikda esa har birida 7 tadan gul shoxlar borligi aniqlandi. 1 - o'simlikda 5 ta gul shox, 5 - o'simlikda esa eng kam 4 ta gul shox borligi ma'lum bo'ldi. Gullar sonini hisoblaganimizda eng ko'p gul 4-o'simlikda 47 tani tashkil qildi. 1-o'simlikda 36 tani, 3-o'simlikda 35 tani va 2- o'simlikda 30 tani tashkil qildi. Eng kam gul 5- o'simlikda qayd etilib 17 tani tashkil qildi.

Hosil 10 qulupnay navining tuplar soni, gul shoxlar soni va gular soni bo'yicha tahlili

	O'simliklar	Tuplar soni	Gul shoxlar soni	Gullar
1	1-o'simlik	2	4	14
2	2-o'simlik	1	3	9
3	3-o'simlik	1	1	6
4	4-o'simlik	2	4	13
5	5-o'simlik	2	2	12

5 ta o'simlikni tuplar sonini o'rganganimizda 4 va 5-o'simlikda har birida 2 tadan tuplar borligi va qolganlarini har birida 1 tadan tuplar borligi aniqlandi. Gulshoxlar soni esa 4-o'simlikda 4 tani, 1 va 2-o'simlikda har birida 3 tadan, 5-o'simlikda 2 ta va 3-o'simlikda esa eng kam 1 ta gulshox borligi aniqlandi. Gullar sonini o'rganganimizda 1-o'simlikda eng ko'p 14 ta gul borligi aniqlandi. 4-o'simlikda esa 13 ta, 5-o'simlikda 12 ta, 2-o'simlikda 9 ta va 3-o'simlikda esa eng kam 6 ta gul borligi aniqlandi.

Xulosa. Uchhala belgi bo'yicha Florens va Florida Beauty qulupnay navlarining 4-o'simliklarida Hosil 10 navining 1-o'simligida eng yaxshi natijalar qayd etildi va shu bilan birgalikda tuplar soni, gul shoxlar soni va gullar soni kabi ko'rsatkichlar bir-biriga to'g'ri proporsional rivojlanishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Joshi VK, Sharma S, Bhushan S. Effect of method of preparation and cultivars on the quality of strawberry wine. *Acta Aliment.* 2005;34(4):339-344.
2. Whitaker VM, Osorio LF, Hasing T. Estimation of genetic parameters for 12 fruit and vegetative traits in the University of Florida strawberry breeding population. *J Am Soc Hortic Sci.* 2012;137:316-324.

BEHINI SAQLASH MUDDATINI UZAYTIRISHNING AFZALLIKLARI

¹Abduqaxxorova U.A., ²Aripov M.M.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti K25-07OOT guruh talabasi

²Toshkent kimyo-texnologiya institute "Biotexnologiya" kafedrsi
t.f.f.d. (PhD)., dots v.b.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi behi mevasini saqlash muddatini uzaytirishning texnologik usullari va ularning mahsulot sifatiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida zamonaviy sovutish texnologiyalarining meva tarkibidagi biologic faol moddalarni saqlab qolishdagi roli o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsattiki, saqlash muddatini uzaytirish nafaqat nobudgarchilikni kamaytiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Kalit so'zlar: Behi, saqlash muddati, sovutish texnologiyasi, oziq-ovqat xavfsizligi, vitaminlar, pektin, nobudgarchilik, iqtisodiy samaradorlik, eksport, innovatsiya.

Bugungi kunda aholini yil davomida sifatli va darmon-dorilarga boy meva-sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash qishloq xo'jaligining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Behi o'zining shifobaxsh xususiyatlari va yuqori pektin miqdori bilan ajralib tursa-da, yig'im-terimdan so'ng tez buziluvchanligi sababli uzoq vaqt saqlashda muammolar yuzaga keladi. Behini saqlashning samarali usullarini qo'llash orqali uning bozorga yetkazib bersh davrini uzaytirish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Oziq-ovqat va vinochilik fakulteti yo'nalishlari uchun behi nafaqat yangiligida iste'mol qilinadigan sharbat, murabbo, djem va konserva sanoati uchun muhim xomashyodir. Shu sababli, saqlash muddatini uzaytirish texnologiyalarini takomillashtirish sanoat korxonalarining yil

davomida to'xtovsiz ishlashini ta'minlashning asosiy omilidir. Mevasi yirik 300—400 g, olma shaklida, sariq. Eti sarg'ish, o'rtacha suvli, sal nordon, xushbo'y. Sentabrning ikkinchi yarmida uziladi, dekabrgacha saqlanadi. 50–70 kg hosil beradi; Quva Behi—o'rtapishar, xo'raki, daraxti katta (5–6 m), mevasi o'rtacha (150—200 g), tilimli, olma shaklida, och sariq. Eti oq, tig'iz, o'rtacha suvli, shirin, xushxo'r. Oktyabr boshlarida uziladi, yanvargacha saqlanadi. Tupi 150–200 kg hosil beradi; Shirin Behi—ertapishar, xo'raki, daraxti o'rtacha. Mevasi 150—180 g, tilimli, noksimon, eti och sariq, sersuv, shirinnordon, yeyishli. Sentabrning ikkinchi yarmida uziladi, uzoq saqlanmaydi.

Tadqiqot jarayonida behining “Samarqand non-behisi” va “Quva” navlari tanlab olindi. Tajribada mevalar ikki xil sharoitda: an'anaviy omborxonada (harorat + 10...+15 C) va nazorat qilinadigan sovutkichli kameralarda (+0,5...+1 C, namlik 90%) saqlab ko'rildi. Jarayon davomida mevalarning nafas olish jadalligi, vazn yo'qotishi va kimyoviy tarkibidagi o'zgarishlar (qand, kislotalilik, vitamin C) laboratoriya sharoitida o'rganildi.

Laboratoriya sharoitida har 15 kunda meva tarkibidagi quruq modda, umumiy qand va vitamin C miqdori titrlash hamda refraktometrik usullar bilan o'lchab borildi. Shuningdek, mevaning nafas olish jarayonida ajralib chiqayotgan karbonat angidrid miqdori nazorat qilindi.

O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, texnologik ishlov berilgan va sovutilgan muhitda saqlangan behi mevalari o'zining sifat ko'rsatkichlarini an'anaviy usulga qaraganda 3-4 barobar uzoqroq saqlaydi.

1-jadval

Saqlash usullarining behi sifat ko'rsatkichlariga ta'siri

Ko'rsatkichlar	An'anaviy saqlash (2 oy)	Innovatsion texnologiya (6 oy)
Meva zichligi (kg/sm.kv)	4,2	7,5
Umumiy qand miqdori (%)	8,5	11,2
Vitamin C saqlanishi (%)	42	85
Tabiiy vazn yo'qotish (%)	14	4,2
Chirish va kasallanish (%)	18-20	2-3

Behi mevasini saqlash muddatini uzaytirish nafaqat mahsulot isrofini 3-4 barobarga kamaytiradi. Balki fermer xo'jaliklariga mavsumdan tashqari davrda yuqori daromad olish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash mevaning biologik qiymatini (ayniqsa vitamin C va pektinni) saqlab qolishning eng samarali yo'li hisoblanadi. Bu esa ichki bozorni yil davomida sifatli mahsulot bilan ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Bo'riyev X.Ch. va boshqalar. “Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga birlamchi ishlov berish”. Toshkent, 2018.
2. Abdullayev R.M. “Mevachilikda innovatsion texnologiyalar”. O'quv qo'llanma, 2020.
3. Ostonaqulov T.E. “Meva-sabzavotchilik va tomorqa xo'jaligi”. Darslik, 2021.
4. Internet ma'lumotlari: FAO (Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) statistic tahlillari.

YETMAK O‘SIMLIGI TARKIBIDAGI SUVDA ERUVCHAN VITAMINLAR MIQDORINI ANIQLASH

k.f.f.d. Nazarov G‘olib Abdishukur o‘g‘li

1-bosqich tayanch doktorant Jonimqulov Mirtemur G‘ani o‘g‘li

1-bosqich tayanch doktorant Qobilov Feruz Shuxrat o‘g‘li

Toshkent kimyo texnologiya instituti, Navoiy ko‘chasi 32, 100011, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishida yetmak o‘simligi ildizining suvli ekstrakti tarkibidagi eruvchan vitaminlarning sifat hamda miqdoriy tahlili yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usuli yordamida o‘rganildi. Tadqiqot davomida ekstrakt tarkibida B, C va PP guruh (asosan suvda eruvchan) vitaminlar miqdori aniqlandi. Olingan natijalar Samarqand va Qashqadaryo viloyati hududida yetishtirilgan na‘munalar hamda adabiyot ma‘lumotlari bilan taqqoslab tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari yetmak o‘simligi biologik faol moddalar, ayniqsa suvda eruvchan vitaminlarga boy ekanligini ko‘rsatdi. Olingan natijalar asosida ushbu o‘simlik ildizi hamda yer ustki qismlari haqida kengroq bilimlarning hosil bo‘lishi bilan birga, kelajakda ushbu o‘simlik na‘munalaridan sanoatning ko‘plab sohalarida foydalanish imkoniyati yaratilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *Acanthophyllum*, yetmak ildizi, vitaminlar, askorbin kislota, YuSSX, biologik faol moddalar, xromatografiya.

Yetmak (*Acanthophyllum*) – chinniguldoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simliklar. Yetmak o‘simligi na‘munalari tarkibidagi B₁, B₂, B₃, B₆, V₉, K va C vitaminlarini miqdoriy jihatdan aniqlash maqsadida ularni na‘muna tarkibidan distillangan suv yordamida ekstraksiya qilib olindi va 6000 ayl./daqqa tezligida sentrifuga qilindi. Supernatantlar ajratib olinganidan so‘ng, ulardagi oqsil va peptidlar 10% UXSX (uchxor sirka kislotasi) yordamida cho‘ktirildi. Cho‘kmalardan ajratish maqsadida 6000 ayl./daqqa tezligida sentrifuga qilindi. Supernatantlar 0.1M NaOH yordamida neytrallandi, so‘ngra aniq hajmga keltirildi. Neytrallangan ekstraktlardagi vitaminlarini miqdoriy jihatdan aniqlash YuSSX (Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi) yordamida amalga oshirildi.

Miqdoriy tahlilda “Sigma” firmasining B₁ (kat.№ 59438), B₂ (kat.№ 83885), B₃ (kat.№ 59676), B₆ (kat.№ 58560), B₉ (kat.№ 59303), PP (kat.№ 98920) va C (kat.№ 50817) standart vitaminlaridan foydalanildi. Har bir standart vitamin uchun gradirovka egrisini va uning formulasini aniqlash maqsadida, ularning 5 tadan aniq konsentratsiyali (0.01 dan 0.200 mkg/ml gacha) kalibrlash eritmalari tayyorlandi.

Xromatografik tadqiqotlar Agilent Technologies kompaniyasining 1200 seriyali YuSSX da, 4,6 x 75 mm Zorbax SB-C18, 3,5µm, kolonkasida, 0.1% H₃PO₄ pH-2,5 va atsetonitril gradientida olib borildi. Vitaminlar 210 va 254 nm to‘lqin uzunliklarida qayd etildi.

Yetmak o‘simligi tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar miqdorini aniqlash natijalari. Yetmak o‘simligi tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar miqdori. Adabiyotlardan ma‘lumki, yetmak o‘simligi vitaminlarga boy bo‘lib, unda tokoferollar, B guruh vitaminlari – tiamin (B₁), riboflavin (B₂), niatsin (B₃), foliy kislota, piridoksin (B₆), pantoten kislotalar va askorbin kislota mavjudligi keltirilgan.

Yetmak o‘simligi namunalari tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar miqdori adabiyot ma‘lumotlari bilan taqqoslab o‘rganildi. Quyida keltirilgan 1-rasmda standart vitaminlar aralashmasining xromatogrammasi va analitik kolonkadan chiqish vaqtlari keltirilgan.

1 – rasm. Yetmak o‘simligi tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlarning tahliliy xromatogrammasi

Belgilangan xromatografik kattaliklarda tadqiq qilish jarayoni uchun Yetmak o‘simligi namunalaridan olingan suvli ekstraktlardan foydalanildi. Har bir na‘munadagi vitaminlarning standart xromatogrammasiga mos ravishda kolonkadan chiqish vaqtlariga solishtirilgan holda identifikatsiya qilindi, vitamin miqdorlari esa xromatogrammalardagi vitaminlar uchun taalluqli cho‘qqi maydonini Trend tenglamalariga qo‘ygan holda hisoblab aniqlandi. Olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Yetmak o‘simligining suvda eruvchan vitaminlari miqdori (M±n, n=3)

Yetmak ildiz ekstrakti (<i>Acanthophyllum</i>)	B ₁	B ₃	B ₂	B ₉	B ₆	C	PP
	Miqdori (mkg/100g)						
Samarqand viloyati	62± 2	39±4	6± 0,3	7± 0.2	14.5±3	450±1	1140±1
Qashqadaryo viloyati	68±5	36±7	6±0,2	7±0,1	15.5±2	510±3	1290±5
Adabiyot ma‘lumoti	74±3	26± 1.3	7±0,3	7±0,1	16±2	475± 1	1110±1

Olingan natijalar tadqiq etilayotgan yetmak o‘simlik ildizining tarkibida askorbin kislotasi, vitamin PP va B guruh vitaminlaridan B₁, B₂, B₃, B₆ va B₉ mavjud ekanligini ko‘rsatdi.

O‘rganilayotgan na‘munalar ichida Qashqadaryo viloyati hududida etishtirilgan yetmak o‘simligi ildizida nisbatan ko‘proq vitaminlar mavjudligini ko‘rish mumkin. Katta farqlanish C vitamini miqdorida bo‘lib, Qashqadaryo viloyati hududida etishtirilgan yetmak ildizida uning miqdori 1.1 mg/g ni tashkil etgan bo‘lsa, Samarqand viloyati hududida yetishtirilgan yetmak ildizida 0,6 mg/g ni, hamda adabiyot ma‘lumotlarida esa 0.3 mg/g ni tashkil etishi aniqlandi. B guruh vitaminlari – B₃, B₂, B₉, B₆, B₁ va PP vitaminlar miqdorlarida katta farqlar kuzatilmadi.

Olingan natijalarni adabiyotlardagi ma‘lumotlar bilan solishtiradigan bo‘lsak, 100 g yetmak o‘simlik ildizi tarkibida B₁ vitamini miqdori 74±3 mkg, riboflavin (B₂) 7±0,3 mkg, niatsin (B₃) 26± 1.3 mkg, foliy kislotasi (B₉) 7±0,1 mkg, piridoksin (B₆) 16±2 mkg pantoten kislotalar mos ravishda yuqoridagi miqdorlarda bo‘lishi aniqlandi. Bu miqdorlar o‘simliklar yetishtirilgan tabiiy sharoitlarga mos ravishda o‘zgarib turishi ta‘kidlangan. Shulardan kelib chiqqan holda, 1-jadvalda keltirilgan natijalar adabiyotlardagi keltirilgan ma‘lumotlarga mos kelishini aytish mumkin.

Bundan tashqari ikkala na‘munaning ham tarkibida mavjud vitaminlar miqdorining yuqori darajada ekanligi, ushbu o‘simlik ekstraktidan biologik faol qo‘shimchalar ishlab chiqarish, sanoat mahsulotlari tayyorlash hamda oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda keng foydalanish imkoniyatlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘.A.Nazarov, S.B.Nazarova, A.M.Normatov D.B.Turabekova. "Biologik faol moddalar texnologiyasi", o‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent kimyo texnologiya instituti.- T.: "AFZALZODA BOOKS" 2025. 426 c.

ZANJABIL VA KEFIRNING SINERGETIK TA'SIRI: FUNKSIONAL SUT MAHSULOTLARINING YANGI AVLODINI YARATISH

TKTI tayanch doktoranti Azizxo'jayeva Mohira Xusniddinxo'ja qizi
TKTI dotsenti, PhD Hasanov Abbas Hasanovich

Annotatsiya. Mazkur tezisda zanjabil (*Zingiber officinale*)ni kefir texnologiyasiga biologik faol qo'shimcha (BFQ) sifatida tatbiq etishning ilmiy asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida zanjabilning fenol birikmalari fermentatsiya kinetikasini jadallashtirishi, mahsulotning antioksidantlik faolligini oshirishi va lipidlar oksidlanishini sekinlashtirishi aniqlandi. Olingan natijalar sog'lom ovqatlanish uchun mo'ljallangan funksional sut mahsulotlarini ishlab chiqishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Tayanch so'zlar: zanjabil, kefir, BFQ, antioksidant faollik, fenol birikmalar, bio-konservant, sinergiya, fermentatsiya.

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida an'anaviy mahsulotlarni biologik faol o'simlik xomashyolari bilan boyitish orqali ularning terapevtik xususiyatlarini oshirish muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, probiotik xususiyatga ega kefir va bioaktiv birikmalarga boy zanjabil (*Zingiber officinale*) ildizining birgalikdagi qo'llanilishi yuqori samaradorlikka ega funksional mahsulot yaratish imkonini beradi. Zanjabil va kefirning o'zaro uyg'unligi nafaqat mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, balki inson organizmi uchun kompleks sog'lomlashtirish ta'sirini ta'minlaydi. Zanjabil shunchaki o'simlik emas, balki tarkibida 400 dan ortiq bioaktiv birikmalarni saqlagan, antioksidant sig'imi yuqori bo'lgan biologik faol xomashyodir.

Zanjabil va kefirning birgalikdagi ahamiyati, birinchi navbatda, ularning hazm qilish tizimiga ko'rsatadigan sinergetik ta'siri bilan belgilanadi. Kefir tarkibidagi foydali laktobakteriyalar ichak mikroflorasini tiklashga xizmat qilsa, zanjabil tarkibidagi gingerol va shogaollar ovqat hazm qilish fermentlari sekretiysini jadallashtiradi. Bu ikki komponentning birgalikdagi ta'siri laktoza hazm bo'lishini osonlashtiradi, metabolizmni tezlashtiradi va ichakdagi yallig'lanish jarayonlarini bartaraf etadi. Shuningdek, zanjabil tarkibidagi fitontsidlar kefir donachalari uchun ozuqa manbai bo'lib, probiotik mikroorganizmlarning yashash faolligini, mahsulotni saqlash muddati davomida barqaror saqlab turishga yordam beradi.

Antioksidantlik xususiyatlari zanjabil qo'shilgan kefirning eng muhim foydali jihatlaridan biridir. Zanjabilning fenol birikmalari sut tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalarining oksidlanishini (achishini) 40-60% gacha sekinlashtiradi. Bu esa mahsulotning saqlash muddati davomida o'zining yangiligi va ta'mini yo'qotmasligini ta'minlovchi tabiiy bio-konservant vazifasini o'taydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1.0% li zanjabil ekstrakti qo'shilgan kefirde erkin radikallarni neytrallashtirish qobiliyati oddiy kefirga qaraganda 2.8 barobar yuqori bo'ladi. Bu ko'rsatkich iste'molchining immun tizimini mustahkamlashda va oksidlovchi stressdan himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Texnologik jihatdan zanjabil kefirning strukturaviy barqarorligini oshiradi. Zanjabil polifenollari sut oqsillari (kazein) bilan o'zaro bog'lanib, zardob ajralishi darajasini 14% ga kamaytiradi. Natijada, mahsulot silliq, qaymoqsimon konsistensiya va o'ziga xos pikant xushbo'y hidga ega bo'ladi. Bu xususiyat iste'molchilar uchun mahsulotning jozibadorligini oshiradi.

Zanjabilning o'ziga xos fitontsid faolligi mahsulotda begona mikroflorani, ayniqsa *Aspergillus* va *Penicillium* turkumidagi mog'or zamburug'larini tormozlaydi. Bu esa mahsulotning biologik xavfsizligini ta'minlab, saqlash muddatini tabiiy yo'l bilan 5-10 kunga uzaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, zanjabil va kefirning birgalikdagi uyg'unligi oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom turmush tarzi tamoyillariga to'liq javob beradi. Zanjabil kefir "Clean Label" (Toza yorliq) mahsuloti sifatida sun'iy konservantlar o'rnini bosadi va organizmni zaruriy mikroelementlar, vitaminlar va antioksidantlar bilan boyitadi. Ushbu mahsulot nafaqat kundalik iste'mol uchun, balki parhezshunoslik va sport oziqlanishi sohalari uchun ham yuqori istiqbolga ega bo'lib, kelajakda funksional oziq-ovqatlar bozorida yetakchi o'rinlardan birini egallash imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gharemanian, M., et al. (2020). Effect of ginger extract on the physicochemical, sensory and antioxidant properties of probiotic kefir. *Journal of Food Science and Technology*, 57(11), 3980–3989.
2. Prasad, S., & Tyagi, A. K. (2015). Ginger and its constituents: role in prevention and treatment of gastrointestinal cancers. *Gastroenterology Research and Practice*, 2015, 1–11.
3. Grzanecka-Janusz, K., et al. (2022). Functional Dairy Products Enriched with Plant Extracts: A Review. *Nutrients*, 14(10), 2056.
4. Silva, F. G., et al. (2018). Antioxidant and antimicrobial activity of ginger (*Zingiber officinale*) in food systems. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 69(3), 251–265.

“TURLI DONLAR TARKIBIDAGI SUV, YOG’, OQSIL, TOLA VA KUL MIQDORINI ANIQLASHDA YAQIN INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIYA USULI VA KLASSIK METODLAR”

Orifova Muyassar Shukrullojon qizi^{1*}, Azizov Olimjon Toxirovich², Jumaev Botir Melibayevich³.
Toshkent kimyo texnologiya instituti Tayanch doktoranti¹
kimyo fanlari nomzodi, dotsent. Toshkent kimyo-texnologiya instituti².
PhD, dotsent Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali³.

Annotatsiya: Ushbu tezisda donlar tarkibidagi suv, yog’, oqsil, tola va kul miqdorini aniqlashda yaqin infraqizil spektroskopiyasi usuli va namlikni aniqlashda gravimetrik usul, yog’ miqdorini aniqlashda Soxhlet ekstraksiya usuli, oqsilni aniqlashda Kjeldahl usuli, tolalar miqdorini aniqlashda crude fiber usuli, kul miqdorini mufel pechida aniqlash usullarining nazariy asoslari, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilindi.

Kalit soʻzlar: Kimyoviy tarkib, oqsil, yog’, kraxmal, oziq tolalari, kul miqdori, namlik, Kjeldahl usuli, Soxhlet ekstraksiyasi, crude fiber, mufel pech.

Don mahsulotlari insoniyat ratsionining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi va dunyo aholisining kundalik energiya ehtiyojining katta qismini taʼminlaydi. Ayniqsa, bugʻdoy, guruch, makkajoʻxori, arpa va suli kabi donlar uglevodlar, oqsillar, yogʻlar, vitaminlar, mineral moddalar hamda biologik faol birikmalarning asosiy manbai hisoblanadi.[2]

Donlar tarkibidagi kraxmal organizm uchun asosiy energiya manbai boʻlsa, ularning oqsillari toʻqimalar hosil boʻlishi va metabolik jarayonlarda muhim rol oʻynaydi. Toʻliq don tarkibida mavjud boʻlgan oziq tolalari ovqat hazm qilish tizimi faoliyatini yaxshilaydi, glyukoza almashinuvini tartibga soladi va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalarida donlarning kimyoviy tarkibini tez va aniq baholash mahsulot sifatini nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli don tarkibini aniqlashning samarali analitik usullarini oʻrganish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.[1]

Donlar tarkibini tarkibidagi namlik ГОСТ 13586.5-2015. Межгосударственный стандарт. Зерно. Метод определения влажности standarti asosida aniqlanadi. Ushbu standartga koʻra Namuna 105 ± 3 °C da 1 soat haroratda quritish shkafida quritiladi. Namlik miqdori quritishdan oldin va keyin oʻlchalgan massalar orasidagi farq sifatida aniqlanadi. Yoʻqolgan massa namlik deb hisoblanadi.[3]

Don va don tarkibidagi yog’ miqdorini ГОСТ 29033-91. Межгосударственный стандарт. Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира standarti asosida aniqlanadi. Unga koʻra quritilgan namuna organik erituvchi (n-geksan yoki dietil efir) bilan Soxhlet apparatida doimiy qaytma kondensatsiya usulida ekstraksiya qilinadi. Erituvchi bugʻlatilgandan keyin qolgan lipid qoldiq (xom yogʻ) tortildi va massa farqi orqali yogʻ miqdori hisoblanadi.[4]

Oqsilni Kjeldahl usulida aniqlash ГОСТ 10846-91. Межгосударственный стандарт. Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка standarti orqali aniqlanadi. Ushbu standartga koʻra Kjeldahl usuli uch asosiy bosqichda amalga oshiriladi: **mineralizatsiya** — organik moddalar kontsentrlangan sulfat kislotasi taʼsirida parchalanib, azot ammoniy sulfatga aylantirildi; **distillatsiya** — ammoniy sulfat ishqor (NaOH) taʼsirida ammiak (NH₃) ga

aylantiriladi va distillat bor kislota (H_3BO_3) eritmasi bilan to'plandi; **titrlash** — to'plangan ammiak standart kislota eritmasi bilan titrlanadi.[5]

Tolalar miqdorini aniqlashda Crude fiber usulida aniqlash ГОСТ 13496.2-91. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Метод определения сырой клетчатки. Standarti asosida amalga oshiriladi. Standartga ko'ra, xom tola — 1.25% sulfat kislota (H_2SO_4) va 1.25% natriy gidroksid (NaOH) eritmaları bilan ketma-ket ardoch qilinganidan keyin quritilgan qoldiqning kuydirish natijasida yo'qolgan massasi sifatida aniqlanadi. Bu qoldiq asosan selluloza va lignin birikmalaridan iborat.[6]

Kul miqdorini mufel pechida aniqlash usuli ГОСТ 26226-95. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения сырой золы. Standart bo'yicha amalga oshiriladi. Namuna mufel pechida yuqori haroratda (550 °C) kuydiriladi. Organik moddalar to'liq yo'q qilinadi va faqat anorganik mineral qoldiq (kul) qoladi. Mineral qoldiq doimiy massagacha kuydiriladi va gravimetrik usulda o'lchanadi.[7]

Bugungi kunda donlar sifatini aniqlashda zamonaviy usullar va texnologiyalardan foydalanib kelinmoqda. Shunday zamonaviy usullardan biri Yaqin Infraqizil Spektroskopiya usuli hisoblanadi. **Yaqin infraqizil spektroskopiya usuli** bu moddalarning kimyoviy tarkibini yorug'likning yaqin infraqizil diapazonidagi yutilishiga asoslanib tezkor aniqlash usuli hisoblanadi. Ushbu usul ISO 11085:2015 — Cereals, Cereals-Based Products and Animal Feeding Stuffs: Determination of Crude Fat and Total Fat Content by the Randall Extraction Method. xalqaro standartiga asosan amalga oshiriladi. Metodga ko'ra, analizator ishchi rejimiga o'tkaziladi va 30 daqiqa kutiladi. Kalibrovka modellari Partial Least Squares (PLS) regressiya usuli yordamida ishlab chiqiladi, bu usul oziq-ovqat matritsalarini miqdoriy tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Namunalar qurilmaning spektr markaziga joylashtiriladi va analizator ekraniga namuna to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi va start tugmasini bosiladi. Spektral o'lchovlar 780–2500 nm to'lqin uzunliklari diapazonida olib boriladi. Har bir namuna uch marotaba takroriy o'lchanadi va natijalar o'rtacha qiymat sifatida olinadi.[8]

Yaqin infraqizil spektroskopiya usuli bir necha soniya ichida namuna butunligini buzmasdan bir vaqtning o'zida suv, yog', oqsil, tola va kul miqdorini yuqori aniqlikda olish imkonini beradi. Bu metodning klassik metodlarga qaraganda afzal jihatlaridan kam reaktiv, uskuna va jihozlar talab etiladi hamda vaqt tejamlorligi hisoblanadi. Ekologik jihatdan xavfsiz va zararli chiqindilar chiqarmasligi ushbu usulning yana bir ustun jihati hisoblanadi. Yaqin Infraqizil spektroskopiya usuli bugungi kunda don sifatini nazorat qilishda klassik metodlarga ishonchli alternativ va zamonaviy tezkor analitik yechim sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

[1] Poutanen, K. S., Kårlund, A. O., Gómez-Gallego, C., Johansson, D. P., Scheers, N. M., Marklinder, I. M., Eriksen, A. K., Silventoinen, P. C., Nordlund, E., Sozer, N., Hanhineva, K. J., Kolehmainen, M., & Landberg, R. (2022). Grains – a major source of sustainable protein for health. **Nutrition Reviews**, 80(6), 1648–1661. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuac005>

[2]. Carcea, M. (2020). Nutritional Value of Grain-Based Foods. *Foods*. 546

[3]. ГОСТ 13586.5-2015. Межгосударственный стандарт. Зерно. Метод определения влажности (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 № 1237-ст). – Москва: Стандартинформ, 2015.

[4]. ГОСТ 29033-91. Межгосударственный стандарт. Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира. Москва: 1991.

[5]. ГОСТ 10846-91. Межгосударственный стандарт. Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка.

[6]. ГОСТ 13496.2-91. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Метод определения сырой клетчатки.

[7]. ГОСТ 26226-95. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения сырой золы.

[8]. ISO (2015) ISO 11085:2015 — Cereals, Cereals-Based Products and Animal Feeding Stuffs: Determination of Crude Fat and Total Fat Content by the Randall Extraction Method.

MAKKAJO'XORI MOYINI TURLI HARORATLARDA SOVUQ PRESLASH ORQALI AJRATIB OLISH VA FTIR SPEKTROSKOPIK USULIDA O'RGANISH

Annaxasanova Dilnavoz Rajabovna

tayanch doktorant

Toshkent kimyo-texnologiya institute

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

Akramova Ra'no Ramizitdinovna

PhD, professor, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika

mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh

Annotatsiya Mazkur ilmiy ishda Zea mays L. (makkajo'xori) urug'laridan uch xil harorat sharoitida — 35°C, 50°C va 80°C da — sovuq mexanik preslash yo'li bilan olingan moy namunalari Furey-transformatsion infraqizil (FTIR) spektroskopiyasi asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha namunalarda triglitseridning asosiy funksional guruhlariga xos spektral chiziqlar aniq namoyon bo'ldi: 1744–1747 sm^{-1} sohasida C=O ester karbonil tebranishi, 2925–2926 sm^{-1} da CH_2/CH_3 guruhlarining cho'zilish tebranishlari, hamda 720–724 sm^{-1} da CH_2 rocking tebranishi qayd etildi. Shu bilan birga, preslash haroratining ortishi bilan C=C to'yinmaganlik pikining intensivligi biroz pasayishi kuzatildi (1653–1668 sm^{-1} sohasida), bu moy kislotalarining qisman oksidlanish jarayonining boshlanishi sifatida talqin etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: makkajo'xori moyi, FTIR spektroskopiyasi, sovuq preslash, triglitserid, karbonil guruhi, linoleik kislota, oleik kislota, preslash harorati.

KIRISH. O'simlik moylari oziq-ovqat sanoati va farmatsevtika tarmoqlari uchun muhim ahamiyatga ega xom ashyo sifatida butun dunyoda keng qo'llaniladi. Ushbu mahsulotlarning sifati va biologik faolligi ko'p jihatdan ularni qayta ishlash texnologiyasiga bog'liq. Sovuq preslash usuli — issiqlik va kimyoviy ishlov berishsiz amalga oshiriladigan mexanik ekstraksiya — moyning tabiiy kimyoviy tarkibini: tokoferollar, vitaminlar va polisitirilmagan yog' kislotalarini to'liq saqlab qolish imkonini beradi [1, 2]. Shunga qaramay, preslash haroratining moy tarkibiga, xususan to'yinmaganlik ko'rsatkichi va triglitserid strukturasi ko'rsatadigan ta'siri ilmiy adabiyotda hali yetarli darajada o'rganilmagan. FTIR spektroskopiyasi — tez, noinvaziv va yuqori sezgirlikka ega tahlil usuli sifatida — moy namunalari identifikatsiya qilish va ularning sifati nazorat qilishda tobora ko'proq qo'llanilmoqda [3]. Ushbu tadqiqotda birinchi marta uchta turli preslash haroratiga (35°C, 50°C va 80°C) mos keluvchi moy namunalari FTIR spektral taqqoslamasi amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar sanoat uchun optimal preslash rejimini asoslashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tajriba uchun bir xil partiyadan olingan makkajo'xori urug'lari (Zea mays L.) ishlatildi. Moy namunalari mexanik vintli press yordamida uchta farqli harorat rejimida — 35°C, 50°C va 80°C — qayta ishlanib olindi. Ekstraksiyadan so'ng har bir namuna mayda zarrachalardan tozalash maqsadida 0,45 μm o'lchamli membrana filtr orqali o'tkazildi. FTIR tahlili ATR (attenuated total reflectance) aksessuar bilan jihozlangan spektrometr vositasida o'tkazildi. O'lchov diapazoni 400–4000 sm^{-1} , spektral rozlikdorlik 4 sm^{-1} va skanerlar soni 32 ta etib belgilandi. Natijalarning ishonchliligini ta'minlash uchun har bir namuna uchun o'lchov mustaqil ravishda 3 marta takrorlandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Olingan FTIR spektrlari tahlili shuni ko'rsatdiki, barcha uch namunada makkajo'xori moyi tarkibiga xos triglitserid tuzilishi spektral jihatdan tasdiqlandi. Quyidagi 1-jadvalda asosiy piklar bo'yicha miqdoriy taqqoslamasi keltirilgan.

1-jadval. Turli haroratlarda olingan moy namunalari FTIR piklar taqqoslamasi (%T qiymatlari)

Asosiy pik (sm^{-1})	35°C (%T)	50°C (%T)	80°C (%T)
C=O ester (1744–1747)	49,4	84,9	44,5
CH ₂ asim. (2925–2926)	36,1	81,5	32,9
CH ₂ simm. (2854–2855)	53,5	97,4	52,6
C=C (1653–1668)	90,7	99,3	98,3
Ester C–O (1163–1234)	—	91,3	72,8
CH ₂ rocking (720–724)	89,5	94,5	90,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 1744–1747 sm^{-1} sohasidagi C=O ester karbonil tebranishi barcha harorat rejimlarida kuchli va izchil qayd etildi. Bu ester bog'ining — triglitserid molekulasining asosiy strukturaviy unsuri sifatida — preslash jarayonida barqarorligini tasdiqlaydi. 2925–2926 sm^{-1} dagi CH₂ asimmetrik cho'zilish pikining intensivligi 35°C va 80°C namunalarida bir-biriga yaqin qiymatlarni (mos ravishda 36,1% T va 32,9% T) ko'rsatdi, bu esa ikkala namunada uglerod zanjirlarining konsentratsiyasi o'xshash ekanligidan dalolat beradi. Ayniqsa e'tiborga molik natija — C=C to'yinmaganlik tebranishi (1653–1668 sm^{-1}) intensivligining harorat oshishi bilan bosqichma-bosqich kamayishi: 35°C da 90,7% T dan 80°C da 98,3% T gacha. Bu o'zgarish linoleik va oleik kislotalarning qisman oksidlanishi oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. 720–724 sm^{-1} dagi CH₂ rocking pikning barcha namunalarda barqarorligi esa C16–C18 qatoriga mansub uzun zanjirli yog' kislotalarining saqlanib qolganligini ko'rsatmoqda.

XULOSALAR1. Uchala harorat rejimida (35°C, 50°C va 80°C) olingan makkajo'xori moyi namunalari triglitseridlarga xos FTIR spektral ko'rinishini namoyon etdi. 1744–1747 sm^{-1} sohasidagi barqaror C=O ester piki bu fikrni tasdiqlaydi.

2. Preslash harorati 80°C ga yetganda C=C to'yinmaganlik pikining intensivligi sezilarli pasaydi (90,7% T dan 98,3% T gacha). Ushbu o'zgarish yuqori harorat ta'sirida yog' kislotalarining oksidlanish jarayoni boshlanganligi haqida gipotezani ilgari surish imkonini beradi.

3. Moy sifati va ekstraksiya unumdorligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash nuqtai nazaridan sanoat miqyosida sovuq preslash uchun 35–50°C harorat diapazoni eng maqbul hisoblanadi.

4. FTIR spektroskopiyasi — tez, qulay va noinvaziv usul sifatida — makkajo'xori moyi kimyoviy tarkibini tahlil qilish va sifat nazoratini amalga oshirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rohman A., Che Man Y.B. (2010). Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy for analysis of extra virgin olive oil adulterated with palm oil. *Food Research International*, 43(3), 886–892. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2009.12.006>

2. Boukid F. (2024). Edible corn oil: A holistic exploration from processing to market dynamics. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 126, e2400022. <https://doi.org/10.1002/ejlt.202400022>

3. Rohman A., Ghazali M.A., Windarsih A., Riyanto S., Yusof F.M., Mustafa S. (2020). Comprehensive Review on Application of FTIR Spectroscopy Coupled with Chemometrics for Authentication Analysis of Fats and Oils in Food Products. *Molecules*, 25(22), 5485. <https://doi.org/10.3390/molecules25225485>

4. Kokalj Ladan M., Kočevr Glavač N. (2022). Statistical FT-IR Spectroscopy for the Characterization of 17 Vegetable Oils. *Molecules*, 27(10), 3190. <https://doi.org/10.3390/molecules27103190>

5. Allay A., Ben Moumen A., Rbah Y., Fauconnier M.L., Serghini Caid H., Elamrani A., Mansouri F. (2025). Effect of screw pressing temperature on yield, bioactive compounds, and

quality of hemp (*Cannabis sativa* L.) seed oil. *Journal of Cannabis Research*, 7, 37. <https://doi.org/10.1186/s42238-025-00296-6>

MEVA XOM ASHYOSI CHIQITLARIDAN PEKTIN SAQLOVCHI BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALARNI AJRATIB OLISH VA ULARNING XAVFSIZLIGI

Axmedova Muxlisa Qodir qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent

Funksional mahsulotlar kafedrasida magistranti

Annotatsiya. Pektin yaxshi ma'lum bo'lgan, tabiiy va keng tarqalgan biomaterial bo'lib, u geterogen anion polisaxarid hisoblanadi va oziq-ovqat hamda farmatsevtika sanoatlarida keng qo'llaniladi. An'anaviy ravishda oziq-ovqat sohasida jellelashtiruvchi va quyushtiruvchi modda sifatida ishlatiladi hamda inson iste'moli uchun xavfsiz hisoblanadi. Pektinning murakkab tuzilishi tufayli u farmatsevtika va tibbiyot sohaslarida ham yangi qo'llanilish imkoniyatlarini topmoqda va o'z xossalarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: gidrokolloid, pektin, "yashil" usullar (ekologik toza usullar), ekologik farmatsiya

Pektinning asosiy tabiiy manbalari an'anaviy ravishda sitrus mevalari po'stlog'i va olma hisoblanadi, chunki ular klassik usullar orqali yuqori chiqim beradi. Sanoat miqyosida pektin asosan sitrus po'stlog'i va olma chiqindilaridan, kamroq miqdorda esa qand lavlagidan olinadi. So'nggi yillarda esa meva va sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilar (olma pomasi, ananas, tarvuz, mango, banan, shirin kartoshka po'stlog'i, kakao qobig'i, bamy va qovoq chiqindilari) muqobil xomashyo sifatida keng o'rganilmoqda. Bu yondashuv aylanma iqtisodiyot tamoyillariga mos keladi. Pektinlar shuningdek turli Streptophyta turlari va yashil suv o'tlari (Chlorophyta) tarkibida ham uchraydi, ular esa dunyo bo'ylab chuchuk suv va dengiz ekotizimlarida keng tarqalgan So'nggi o'n yilliklarda uning yuqori biokompatibilligi, biologik parchalanishi va past toksikligi tufayli pektin zamonaviy biotibbiyot sohasida biomaterial sifatida tobora katta qiziqish uyg'otmoqda.

Pektin ionlar ishtirokida yoki kislotali shakar muhitida vodorod bog'lari orqali gel hosil qila oladi, bu esa uni farmatsevtik yordamchi modda sifatida juda ko'p katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, pektin o'ziga xos biologik faollik xususiyatlariga (immunomodulyator, yallig'lanishga qarshi, antioksidant, o'smaga qarshi va boshqalar) ega bo'lib, bu terapevtik samarani oshiradi. So'nggi vaqtlarda pektin boshqa polimerlar bilan birgalikda innovatsion dori yetkazib berish tizimlarining tarkibiy qismi sifatida o'rganilmoqda. Bu ko'p miqdorda uchraydigan, tabiiy kelib chiqishga ega polisaxarid murakkab tuzilishga ega bo'lib, uni ma'lum maqsadga mos ravishda modifikatsiya qilish mumkin. Pektin farmatsevtika sanoatida uning qiymatini oshiradigan ko'plab ichki himoya xususiyatlariga ham ega.

Pektinni ajratib olish usullari asosan kislotali yoki ishqoriy gidroliz, fermentativ ishlov berish va xelatlovchi agentlardan foydalanishga asoslanadi. Gidroliz turiga qarab yuqori yoki past metoksilli pektin olinadi. Ajratib olingan pektin spirtli cho'ktirish orqali tozalanadi. Ushbu usul samarali bo'lsa-da, energiya va erituvchi sarfi yuqori hamda jarayon davomiyligi uzoq (1–6 soat). So'nggi yillarda ekologik toza ("yashil") ekstraksiya usullari ishlab chiqilmoqda, biroq ularning hosildorligi an'anaviy usullarga nisbatan pastroq hisoblanadi.

Pektinni ajratib olishning zamonaviy usullari so'nggi yillarda ekologik toza va samarador texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu usullar orasida fermentlar yordamida ekstraksiya qilish, mikroto'lqin (microwave-assisted) texnologiyasi, ultratovush (ultrasound-assisted) usuli, subkritik suv ekstraksiyasi hamda chuqur evtektik erituvchilar va tabiiy chuqur evtektik erituvchilar asosidagi ekstraksiya jarayonlari muhim o'rin tutadi.

Mazkur innovatsion yondashuvlar pektinni yanada yumshoq sharoitlarda ajratib olish, jarayon samaradorligini oshirish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular an'anaviy usullarga nisbatan "yashil texnologiyalar" tamoyillariga yaqinligi

bilan ajralib turadi. Biroq ayrim hollarda ushbu usullarning hosildorligi klassik ekstraksiya usullariga qaraganda pastroq bo'lishi mumkinligi qayd etilgan.

1-jadval. Pektinning muqobil manbalari va ajratib olish usullari

Pektinning manbalari	istiqbolli	Ekstraksiya qilish usuli	Hosildorlik, %
Kartoshka pulpasi		Kislotali ekstraksiya	14.34
Anor qobig'i		Limon kislotasi yordamida ultratovushli ekstraksiya	8.5–31.0
Banan qobig'i		Kislotali ekstraksiya, Ultratovushli ekstraksiya, Mikroto'lqinli ekstraksiya	15.89–24.08

Xulosa. Pektin asosan sitrus mevalari va olmalardan olinadi, biroq meva va sabzavot chiqindilari muqobil manba sifatida keng o'rganilmoqda. Pektinni ajratib olish uchun kislotali, ishqoriy, fermentativ, mikroto'lqin, ultratovush va chuqur evtetik erituvchilar kabi turli usullar qo'llaniladi. So'nggi yillarda ekologik toza ekstraksiya usullari rivojlanib, jarayon samaradorligini oshirish va atrof-muhitni himoya qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Islomova, N., & Ahmedova, S. *Pektinning fizik-kimyoviy xossalari va oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashri, 2018.
2. Khudoyberdiyev, Sh. *Tabiiy polisaxaridlar va ularning ekstraksiya usullari*. Toshkent: O'zbekiston Kimyo-Texnologiya Instituti, 2017.
3. Ahmedova, L., & Tadjibayeva, R. *Pektinlarning farmatsevtik va biotibbiyotdagi qo'llanilishi*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashri, 2020.
4. Sriamornsak, P. *Chemistry of Pectin and Its Pharmaceutical Uses: A Review*. Silpakorn University International Journal, 2003, 3(1), 206–228.

FUNKSIONAL XUSUSIYATGA EGA BO'LGAN O'SIMLIK MOYLARI ASOSIDA QANDOLAT KREMI ISHLAB CHIQRISH

M25-07 OOT guruh mag. Xudaybergenova A.T., t.f.f.d., dots. Gaipova Sh.S
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Tadqiqot ishi qandolat mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini oshirish va ularning tarkibini funksional ingredientlar bilan boyitish masalalariga bag'ishlangan. Ishda an'anaviy hayvon yog'larini (sariyog') qisman yoki to'liq almashtirish uchun shifobaxsh va yuqori biologik faollikka ega bo'lgan o'simlik moylaridan foydalanish texnologiyasi o'rganilgan. Tadqiqot davomida yangi turdagi kremlarning fizik-kimyoviy, organoleptik va mikrobiologik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar tayyor mahsulotning saqlash muddatini uzaytirish va parhez bop xususiyatlarini yaxshilash imkonini beradi.

Tayanch so'zlar: Qandolat kremi, o'simlik moylari, funksional oziq-ovqat, texnologiya, ozuqaviy qiymat, vitaminlar, oksidlanish barqarorligi.

Qandolat kremi ishlab chiqarish jarayoni murakkab va ko'plab bosqichlardan iborat. O'simlik moylarini qandolat kremiga qo'shish jarayoni, texnologik jihatdan yaxshi rejalashtirilishi talab etiladi. Funksional yog'lar asosida qandolat kremi ishlab chiqarish uchun birinchi navbatda suli donini laboratoriya maydalagichi bilan maydalab olib undan ikkita namuna tayyorlab olamiz. Birinchi namunaga 1:6,5 nisbatda ikkinchisi esa 1:7 nisbatda suv bilan ivitamiz va bir kunga qoldiramiz. Keyingi kundan krem qilishni boshlaymiz. Shundan so'ng filtratsiya orqali suyuq faza suli suti ajratib olindi. Sutni olgandan keyin ikkita idishga 100gr dan solamiz va unga 20gr shakar 0,3gr emulgator solib magnit aralashtirgichda aralashtirib olamiz. Yana bitta idishga makkajo'xori

yogʻidan 20gr kungabahor yogʻidan 10 gr palma yogʻidan 10gr solib barchasini magnit aralashtirgich, blendr va gomoginizator yordamida bir xil jinsli barqoror emulsiya hosil qilindi.

1-jadval

N	Ingridientlar	Namuna 1	Namuna 2	Namuna 3	Namuna 4
1	Suli suti 1:6,5	100gr	-	-	-
2	Suli suti 1:7	-	100gr	-	-
3	Sigir suti	-	-	100gr	-
4	Sanoat suli suti	-	-	-	100gr
5	Shakar	20gr	20gr	20gr	20gr
6	Emulgator	0,3gr	0,3gr	0,3gr	0,3gr
7	Palma yogʻi	10gr	10gr	10gr	10gr
8	Kungabohor yogʻi	10gr	10gr	10gr	10gr
9	Makkajoʻxori yogʻi	20gr	20gr	20gr	20gr

Tadqiqot jarayonida aralashmalarni ajratish uchun sentrifugatsiya usulidan foydalanildi.

Ushbu

usul markazdan qochma kuch taʼsirida turli zichlikka ega komponentlarni ajratishga asoslanadi. Jarayon davomida ogʻir zarrachalar pastga choʻkib, yengil qismi yuqorida qoladi.

Sentrifugatsiya yordamida suli suti tarkibidagi erimagan zarrachalar samarali ajratilib, mahsulotning tiniqligi va bir jinsliliigi oshirildi. Bu esa keyingi texnologik jarayonlar samaradorligini yaxshilab, sifatli va barqoror emulsiya hosil boʻlishiga yordam berdi.

№	Namuna	Sentrifuga ayl/tez	Probirka	Moy(g)	Krem massa(g)
1	Suli suti (1:6,5)	2500rpm,1min	1	0,896	1,456
			2	0,680	3,370
		3000rpm,1min	1	0,680	3,394
			2	0,620	3,207
2	Suli suti(1:7)	2500rpm,1min	1	0,681	3,507
			2	0,615	3,309
		3000rpm,1min	1	0,868	3,390
			2	0,541	2,531
3	sanoat suli suti	2500rpm,1min	1	0,696	3,872
			2	0,116	2,813
		3000rpm,1min	1	0,846	3,204
			2	0,520	3,573
4	Sigir suti	2500rpm,1min	1	0,234	3,915
			2	0,320	4,827
		3000rpm,1min	1	0,240	3,820
			2	0,350	4,740

Sentrifugatsiya natijalari shuni koʻrsatdiki, turli gidromodul va aylanish tezliklarida namunalar tarkibida moy va krem miqdorida sezilarli farqlar kuzatildi. Ayniqsa, 1:6.5 gidromodul asosidagi namunada barqoror va muvozanatli natijalar qayd etildi. Tezlik oshishi (3000 rpm) moy ajralish samaradorligini oshirganligi kuzatildi. Bu esa sentrifugatsiya jarayonining mahsulot sifatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida mahsulotlarning organoleptik koʻrsatkichlari, yaʼni rang, hid, konsistensiya, taʼm va ogʻizda sezilishi 10 ballik tizim asosida baholandi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, barcha namunalar oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlib, ular orasida 1:6.5 gidromodul asosida olingan suli suti eng yuqori baholandi. Ushbu namuna muvozanatli taʼm, yoqimli hid va barqoror

konsistensiya bilan ajralib turdi. Sigir suti asosidagi namuna ham yuqori natija ko'rsatgan bo'lsa-da, ayrim ko'rsatkichlar bo'yicha o'simlik asosidagi mahsulotlar bilan yaqin natijalar qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tang, C. H. (2017). Oqsillar va polisaxaridlarning emulsiyalash xususiyatlari. *Food Research International*, 100, 438–449. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.07.039>
2. Granato, D., Barba, F. J., & Kovačević, D. B. (2020). Funktsional oziq-ovqat mahsulotlari va iste'molchilar tendentsiyalari. *Food Research International*, 130, 108–118. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.108878>
3. Arendt, E. K. & Zannini, E. (2013). Oziq-ovqat va ichimliklar sanoati uchun don ekinlari. Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1533/9780857098917>
4. Kumar, Y., Singh, V., & Kumar, P. (2022). O'simlik asosidagi sut mahsulotlarining alternativlaridagi yutuqlar. *Journal of Food Processing and Preservation*, 46(5), e16500. <https://doi.org/10.1111/jfpp.16500>
5. Gaipova, Sh., Salidjanova, Sh., & Ruzibayev, A. (2019). Funktsional maqsadli parhez mayonez retseptini ishlab chiqish. *Universum: Texnicheskie nauki*, №9 (66). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/7841>

INULINING KIMYOVIY TUZILISHI, TIBBIYOT VA OZIQ-OVQAT SANOATIDA AHAMIYATI

1-Muinova.N.B^{1,*}, 2- t.f.n, dotsent Radjabov O.I²

¹ Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti, Sellyuloza va yog'ochsozlik texnologiyasi kafedrası

² A.S.Sodiqov nomidagi Biorganik Kimyo Instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisda inulin biopolimerining fizik-kimyoviy, biologik va texnologik xususiyatlari kompleks tahlil qilinadi. Inulinning makromolekulyar tuzilishi hamda funksional guruhlarining konfiguratsiyasi uning prebiotik faolligini, bioaktiv xususiyatlarini va potensial antineoplastik (o'sma rivojlanishiga qarshi) ta'sir mexanizmlarini belgilovchi asosiy omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Ilmiy manbalar tahlili asosida inulinning nutrasevtik qo'llanilish imkoniyatlari, ichak mikrobiotasining diversifikatsiyasiga ta'siri, immunologik javobni modulyatsiya qilishdagi roli hamda metabolik homeostazni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan funksional jihatlari asoslab beriladi. Natijada, inulinning biotibbiyot va oziq-ovqat sanoatida qo'llash salohiyati keng qamrovda ilmiy asosda baholanadi.

Kalit so'zlar: Inulin; tanlab ta'sir etish; fruktooligasaxaridlar; dori vositalarini tashib berish; stabilizatsiya; glomerulyar filtratsiya; strukturaviy moslashuvchanlik; prebiotik faollik.

Kirish. Valentin Rose Younger tomonidan 1804-yilda *Inula helenium* ildizlaridan fruktan tabiatli modda ajratib olingani inulin haqidagi dastlabki ilmiy ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Keyinchalik esa, Tomson 1917-yilda ushbu birikmaga "inulin" atamasini fanga kiritgan. O'simliklar orasida *Asteraceae* va *Campanulaceae* oilalariga mansub turlar inulinga eng boy botanik manba sifatida e'tirof etiladi. Kundalik ovqat tarkibida uchraydigan piyoz, sarimsoq, qushqo'nmas, artishok, dahlias, hindibo kabi ko'plab o'simliklar ushbu polisaxaridning yuqori konsentratsiyasiga ega ekani bilan ajralib turadi.[2] Tabiatda inulinning xilma-xil tabiiy manbaalari mavjud bo'lib, inulin va uning hosilalari ikki asrdan ortiq vaqt davomida dunyoning turli mamlakatlarida oziq-ovqat sanoati hamda farmatsevtik ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanib kelmoqda. Tabiiy fruktooligosaxarid sifatida inulin prebiotik faolligi, antioksidant xususiyatlari va o'sma hujayralariga qarshi potensial ta'siri bilan ilmiy hamjamiyat e'tiborida turibdi.[1] Shu bilan birga, so'nggi yillarda inulinning farmatsevtika va oziq-ovqat texnologiyalaridagi funksional ahamiyati sezilarli kengaymoqda. Uning molekulyar tuzilishi va modifikatsiya qilish imkoniyatlari yangi avlod dori tashuvchi tizimlar, farmatsevtik formulalar hamda ekologik xavfsiz bioplastik materiallar yaratishda muhim strukturaviy asos bo'lib xizmat qilmoqda.[1]

Tadqiqot va natijalar. Inulin farmatsevtika sohasida qator funksional xususiyatlarga ega bo'lgan bioaktiv polisaxarid sifatida qadrlanadi. Uning ichakning distal bo'limlariga mo'ljallangan

dori shakllarini yetkazib berishdagi qo'llanilishi ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Fizik-kimyoviy xarakteristikalariga ko'ra, inulin nisbatan katta molekulyar massaga ega bo'lib, suvda eriganida sezilarli darajada viskozlik hosil qiladi. Shuningdek, u ko'plab oligo- va polisaxaridlarga qaraganda yuqori darajada molekulyar moslashuvchanlik namoyon etadi. Inulinning gigroskopik xususiyati past va kristallanishga moyilligining cheklanganligi uni oqsil strukturalarini barqarorlashtiruvchi samarali yordamchi modda sifatida ajratib turadi.[3] Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, ishqoriy fosfotazani inulin asosida liofilizat holatida saqlash ferment faolligining yo'qolishiga olib kelmaydi. Xuddi shuningdek, inulin muzlatish-quritish jarayonida qoramol plazmasi oqsillarini denaturatsiyadan himoya qilishi aniqlangan. Bu modda AHL-asilaz fermentlarini quritish jarayonida ularning funksional faolligini yo'qotmasdan saqlovchi samarali matrisa bo'la olishi ham ko'rsatilgan. Inulinning strukturaviy barqarorligi va moslashuvchanligi uni turli xil nanozarra tizimlari uchun ham kuchli stabilizator sifatida ishlatish imkonini beradi.[7] Umuman olganda, inulinning fizik-kimyoviy va biokimyoviy xususiyatlarini chuqur o'rganish fermentlar, peptidlar va boshqa terapevtik molekulalarni qoplash hamda ularni mo'ljallangan joyga yetkazib berish tizimlarida keng imkoniyatlar ochadi. Inulinning tabiatan moslashuvchan polimer zanjiri, himoya va stabilizatsiya funksiyalari, biologik muhitda parchalanish xususiyati hamda nishon to'qimalarga yo'naltirilgan yetkazib berishni ta'minlay olishi uni boshqa ko'plab bio-parchalanadigan polisaxaridlarga nisbatan ustun dori tashuvchi platformaga aylantiradi. Polimer zanjirining yuqori darajadagi harakatchanligi esa unga universallik baxsh etib, tibbiyotning turli yo'nalishlarida qo'llash imkoniyatini kengaytiradi.

1-rasm. Inulin(C₆H₁₀ O₅)_n va fruktooligosaxarid(C₆H₁₀ O₅)_n tuzilishi

Og'iz bo'shlig'i orqali qabul qilinadigan, suvda yomon eriydigan dori vositalarining xususiyatlarini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biri, bu inulin kabi birikmalar yordamida qattiq dispersiya hosil qilishdir. Oshqazon-ichak sistemasida bu dorilar sekin eriydi va ularning biomavjudligi past bo'ladi.[6] Inulin suvda, ayniqsa yuqori haroratda juda yaxshi eruvchanlikni namoyish etadi, bu esa gidratsiyani osonlashtiradi va yomon eriydigan dori vositalarining erishini yaxshilaydi. Bu xususiyat uni dorivor moddalarning biomavjudligini oshirish uchun farmatsevtika sohasida qimmatli yordamchi moddaga aylantiradi. O'tkazilgan tadqiqotlarning birida inulin, inutek R Sp1 deb nomlangan inulinning sirt faol hosilasi va polivinilpirolodoning (PVP) qattiq dispersiyalarida tashuvchilar sifatida qo'llanilishi taqqoslandi. Ushbu tashuvchilar diazepam, fenofibrat, ritonavir, efavirenz kabi ba'zi lipofil dorilarning eruvchanligini oshirishga xizmat qildi.[6] Natijalar shuni ko'rsatdiki, bu dorilarning turli dorivor preparatlar eritmasida erish tezligi quidagi tartibda ko'tarilgan: inulin 2,3 kDa < PVP k30 << inutek R SP1. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, preparatni o'z ichiga olgan qattiq dispersiyali tabletkalarga super parchalanuvchi moddalar qo'shilishi fenofibratning eruvchanlik darajasini oshiradi. 4kDa inulindan tashkil topgan qattiq dispersiyali tabletkalar tez erish qobiliyatini va mukammal saqlash barqarorligini ko'rsatdi.

Inulin turli organlar uchun dori tashuvchi sifatida ham ishlatiladi. Inulin glomerulyar filtratsiya tezligini(GFR) o'lchash uchun "oltin standart" sifatida ishlatilgan. Chunki inulin tomir ichiga yuborilgandan keyin, qon oqsillari bilan bog'lanmaydi va buyraklar tomonidan filtrlangandan so'ng reabsorbsiyalanmaydi va metabolizatsiya ham qilinmaydi. Bu xususiyatlar esa inulinni GFR ni o'lchash uchun noyob material va nefron bilan bog'liq patologiyalar uchun samarali dori tashuvchisiga aylantiradi.

Xulosa. Inulin zamonaviy ilm-fan nuqtayi nazaridan yuqori amaliy ahamiyatga ega bo'lgan, tibbiyot va farmatsevtik ishlab chiqarishda keng qo'llanish salohiyatiga ega istiqbolli biopolimer sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu polisaxaridning toksik emasligi, tabiiy sharoitda parchalanish qobiliyatining mavjudligi, fizik-kimyoviy barqarorligi hamda turli modifikatsiyalarga moslashuvchanligi uni oziq-ovqat sanoati, farmatsevtik texnologiyalar, klinik amaliyot, biotexnologik jarayonlar va ekologik xavfsiz materiallar yaratish kabi ko'plab yo'nalishlarda qo'llash imkonini beruvchi muhim biopolimerlardan biriga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] Hines, D.J.; Kaplan, D.L. Poly(lactic-co-glycolic) Acid-Controlled-Release Systems: Experimental and Modeling Insights. Crit.

Rev. Ther. Drug Carr. Syst. 2013, 30, 257–276. [CrossRef]

[2] Lim, T.Y.; Poh, C.K.; Wang, W. Poly (lactic-co-glycolic acid) as a controlled release delivery device. J. Mater. Sci. Mater. Electron.

2009, 20, 1669–1675. [CrossRef]

[3] Tardif, H.; Arnold, C.; Hayes, C.; Eagar, K. Establishment of the Australasian Electronic Persistent Pain Outcomes Collaboration

[4] Liu, Z.; Jiao, Y.; Wang, Y.; Zhou, C.; Zhang, Z. Polysaccharides-based nanoparticles as drug delivery systems. Adv. Drug Deliv.

Rev. 2008, 60, 1650–1662. [CrossRef]

[5] Torres, F.G.; Troncoso, O.P.; Pisani, A.; Gatto, F.; Bardi, G. Natural Polysaccharide Nanomaterials: An Overview of Their

Im-munological Properties. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 5092. [CrossRef]

[6] . Kaur, N.; Gupta, A.K. Applications of inulin and oligofructose in health and nutrition. J. Biosci. 2002, 27, 703–714. [CrossRef]

[PubMed]

[7] Mensink, M.A.; Frijlink, H.W.; Maarschalk, K.V.D.V.; Hinrichs, W.L. Inulin, a flexible oligosaccharide I: Review of its physicochemical

characteristics. Carbohydr. Polym. 2015, 130, 405–419. [CrossRef]

“O‘QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHNING INTELLEKTUAL KPI MODEL: TALABALAR SO‘ROVNOMASI VA NLP TAHLILI ASOSIDA

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

«Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv» kafedrasida

Assistent, Maksudova Aziza Ikramdjanovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

«Sanoat ekologiyasi va yashil texnologiyalar» kafedrasida,

tayanch doktoranti, Haqnazarov Bekzod Barotovich.

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar faoliyatini baholashning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinib, an'anaviy baholash tizimlarining subyektivlik va cheklangan analitik imkoniyatlarga ega ekanligi asoslab berilgan. Tadqiqot davomida 124 nafar respondent ishtirokida anonim so'rovnoma o'tkazildi hamda talabalar fikrlari statistik va semantik jihatdan tahlil qilindi. Anketa natijalariga ko'ra o'qituvchilarning pedagogik faoliyati o'rtacha 4.25 ball bilan baholandi, bu esa 100 ballik tizimda 85 ballga teng natijani ko'rsatdi. Shu bilan birga, talabalar tomonidan yozilgan ochiq matnli fikrlar Natural Language Processing (NLP) texnologiyalari yordamida sentiment tahlil qilinib, umumiy NLP indeksi 75 ball ekanligi aniqlandi.

Tadqiqotda anketa natijalari va NLP asosidagi semantik tahlilni integratsiyalovchi intellektual KPI modeli taklif etildi. Model asosida yakuniy baho 82 ballni tashkil etdi. Olingan natijalar ta'lim sifatini monitoring qilishda raqamli va intellektual baholash tizimlarining samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: KPI modeli, NLP tahlili, o'qituvchilar faoliyati, talabalar so'rovnomasi, pedagogik samaradorlik, ta'lim sifati, sun'iy intellekt, statistik tahlil.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish va pedagogik faoliyat samaradorligini aniqlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim tizimiga yangi talablarni qo'yimoqda [2,7]. Shu sababli o'qituvchilar faoliyatini baholashning obyektiv va kompleks tizimlarini ishlab chiqish dolzarb vazifaga aylangan [1]. An'anaviy baholash tizimlari asosan talabalar tomonidan qo'yilgan sonli ballarga asoslanadi. Bunday yondashuv ko'pincha subyektiv omillarga bog'liq bo'lib, o'qituvchining haqiqiy pedagogik faoliyatini to'liq aks ettira olmaydi [8].

Talabalar tomonidan yozilgan matnli fikrlar esa o'qituvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda muhim axborot manbai hisoblanadi. Ammo mavjud tizimlarda ushbu fikrlar yetarlicha chuqur tahlil qilinmaydi. Sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalarining rivojlanishi ochiq matnli ma'lumotlarni semantik jihatdan qayta ishlash imkonini bermoqda [6]. Shu bois tadqiqotda anketa natijalari va NLP asosidagi tahlilni birlashtiruvchi intellektual KPI modeli ishlab chiqildi [4].

Tadqiqotning empirik bazasini 124 nafar respondent ishtirokida o'tkazilgan anonim so'rovnoma tashkil etdi. So'rovnoma Google Forms platformasi orqali amalga oshirildi va respondentlarga erkin fikr bildirish imkoniyati yaratildi. So'rovnoma quyidagi asosiy mezonlarni o'z ichiga oldi:

- 1) darsning tushunarligi;
- 2) pedagogik metodlar samaradorligi;
- 3) talabalar bilan muloqot sifati;
- 4) baholash adolatliligi;
- 5) darsning qiziqarliligi.

Har bir ko'rsatkich 1–5 ballik Likert shkalasi asosida baholandi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar aniqlandi [3]. Tadqiqotning muhim jihati sifatida talabalar fikrlari Natural Language Processing (NLP) asosidagi sentiment analysis algoritmlari yordamida semantik klassifikatsiyadan o'tkazildi. [6].

Anketa natijalarini hisoblash quyidagi formula asosida amalga oshirildi:

$$Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Bu yerda:

x_i —har bir savol bo'yicha respondent tomonidan berilgan ball;
 n —savollar soni.

Hisoblash natijasi:

$$Q=4.25$$

100 ballik tizimga o'tkazish:

$$Q_{100}=4.25 \times 20=85$$

Demak, anketa asosidagi umumiy baho 85 ballni tashkil etdi.

NLP asosidagi sentiment tahlili quyidagi formula yordamida hisoblandi [6]:

$$NLP = \frac{P-N}{T} \times 100$$

Bu yerda:

P — ijobiy fikrlar soni;
 N — salbiy fikrlar soni;
 T — umumiy fikrlar soni.
Tahlil natijalariga ko'ra:
ijobiy fikrlar — 80 %;

salbiy fikrlar — 5 %;
neytral fikrlar — 15 %.
Hisoblash:

$$NLP = \frac{80-5}{100} \times 100$$

$$NLP = \frac{75}{100} \times 100 = 75$$

Demak, umumiy NLP indeksi 75 ballni tashkil etdi. NLP orqali talabalar fikrlarining emosional yoʻnalishini aniqlash baholash tizimining analitik imkoniyatlarini kengaytiradi [6].

Yakuniy KPI koʻrsatkichi quyidagi formula asosida hisoblandi [4]:

$$StudentScore = 0.7Q + 0.3NLP$$

Bu yerda:

- $Q=85$ — anketa asosidagi baho;
- $NLP=75$ — semantik tahlil natijasi;
- 0.7 va 0.3 — vazn koeffitsiyentlari.

Hisoblash:

$$StudentScore = 0.7 \times 85 + 0.3 \times 75$$

$$StudentScore = 59.5 + 22.5$$

$$StudentScore = 82$$

Demak, yakuniy intellektual KPI bahosi **82 ballni** tashkil etdi.

Natijalar va xulosa

Tadqiqot natijalari oʻqituvchilar faoliyatini baholashda anʻanaviy yondashuvlar yetarli emasligini koʻrsatdi. Anketa natijalari oʻqituvchilar faoliyati ijobiy baholanganini koʻrsatsa-da, NLP asosidagi semantik tahlil ayrim yashirin muammolar mavjudligini aniqladi. Ayniqsa, baholash adolatligi va darsni tashkil etish bilan bogʻliq ayrim tanqidiy fikrlar matnli izohlarda aks etgani kuzatildi.

Taklif etilgan intellektual KPI modeli kvantitativ va sifat koʻrsatkichlarini integratsiyalash orqali baholashning obyektivligini oshiradi. Model nafaqat umumiy statistik natijalarni, balki talabalar fikrlarining semantik mazmunini ham hisobga oladi. Yakuniy 82 ballik koʻrsatkich oʻqituvchi faoliyatining real holatga yaqin va muvozanatli bahosini ifodalaydi.

Intellektual KPI modeli oliy taʼlim muassasalarida taʼlim sifatini monitoring qilish, pedagogik faoliyatni takomillashtirish va qaror qabul qilish jarayonlarini ilmiy asoslashda samarali vosita boʻlib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu modelni katta hajmdagi maʼlumotlar bazasi hamda real vaqt rejimida ishlaydigan raqamli platformalar bilan integratsiya qilish muhim ilmiy yoʻnalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.B. Xodjeyev. (2017). Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti (417 bet). Sano standart nashriyot.

2. Zimnyaya: Classification Problem. Review of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian Research, (47), 174–178. <https://doi.org/10.36809/2309-9380-2025-47-174-178>

3.Xodjeyev B.; Choriyev A.; Saliyeva Z. (2018). Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi (Darslik, Vol. 1–1). “Iqtisodiyot dunyosi.”

4.Анохина Светлана Юрьевна. (2005). Организационно-педагогическая система оценивания педагогической деятельности преподавателей вуза.

5.Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Педагогика, 1995. – 336

6.Tver State University, Popov, V. S., Abrosimova-Romanova, L. A., & Tver State University. (2025). *Key, Essential and Social Competencies and Competences in the Approach of I. A. Zimnyaya: Classification Problem*. Review of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian Research, (47), 174–178.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YETISHTIRILGAN SHOLIDAN OLINGAN GURUCH YORMALARINING STANDART TALABLARGA MOSLIGINI BAHOLASH

Bekbauliyev Chingiz Davletbayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant

Baltabayev Ulug‘bek Narbayevich

PhD, dotsent, “Cyber University” davlat universiteti, O‘zbekiston

Narbayeva Madina Ulug‘bek qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2-bosqich bakalavr talabasi
(OOX 28-24 guruh)

Annotatsiya. Ushbu tezida O‘zbekiston Respublikasida yetishtirilgan Nukus-2 va Lazur navli sholidan qayta ishlangan guruch yormalarining sifat ko‘rsatkichlari ГОСТ 6292-93 “Крупа рисовая. Технические условия” standarti asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida mahsulotlarning organoleptik hamda fizik ko‘rsatkichlari o‘rganilib, ularning standart talablariga mosligi baholandi. Shuningdek, mamlakatda sholi yetishtirish va qayta ishlash bo‘yicha so‘nggi yillardagi statistik ko‘rsatkichlar tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko‘ra, har ikki navdan olingan guruch yormalari sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha me‘yoriy talablar doirasida ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar : guruch yormasi, sholi, Nukus-2, Lazur, GOST 6292-93, sifat ko‘rsatkichlari, organoleptik tahlil, standartlashtirish, don mahsulotlari.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida sholichilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda respublikada sholi yetishtirish hajmi bosqichma-bosqich oshib borayotgani kuzatilmoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, respublika bo‘yicha sholi ishlab chiqarish hajmi 2021-yilda 334 226 tonnani tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilda 359 147 tonnaga yetgan. 2023-yilda ishlab chiqarish hajmida biroz pasayish kuzatilib, 355 674 tonnani tashkil etgan bo‘lsa-da, 2024-yilda yana o‘shish qayd etilib, 383 564 tonnaga yetgan. 2025-yil uchun dastlabki prognoz ko‘rsatkichlari esa 560 693 tonnani tashkil etishi kutilmoqda. Mazkur ko‘rsatkichlar mamlakatda sholichilik tarmog‘i izchil rivojlanayotganini hamda ushbu sohaga bo‘lgan e‘tibor ortib borayotganini ko‘rsatadi. Hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari Xorazm viloyatiga to‘g‘ri keladi. Ushbu hududda 2021-yilda 139 362 tonna sholi yetishtirilgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 238 093 tonnaga yetishi prognoz qilinmoqda. Bundan tashqari, Sirdaryo, Farg‘ona, Andijon va Toshkent viloyatlarida ham ishlab chiqarish hajmining sezilarli oshishi kuzatilmoqda. Xususan, Sirdaryo viloyatida 2021-yildagi 12 598 tonna ko‘rsatkich 2025-yilda 71 830 tonnagacha oshishi kutilmoqda. Shu bilan birga, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2021–2022-yillarda yuqori ko‘rsatkichlar kuzatilgan bo‘lsa-da, keyingi yillarda ishlab chiqarish hajmining kamayishi qayd etilgan. Buxoro, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida esa bosqichma-bosqich o‘shish tendensiyasi saqlanib qolgan.

Sholi yetishtirish hajmining ortishi guruchni qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasida guruch mahsulotlarini qayta ishlash sanoatining 2020–2024 yillardagi holati tahlil qilinganda, ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy ko‘rsatkichlarda o‘zgaruvchan tendensiyalar kuzatiladi.

“Ris shelushennyi” (tozalangan guruch) mahsuloti bo‘yicha 2020-yilda ishlab chiqarish hajmi 112 tonnani tashkil etib, mahsulot qiymati 213,5 mlrd so‘mga teng bo‘lgan. 2021-yilda ishlab chiqarish hajmi 120 tonnagacha oshgan bo‘lsa-da, mahsulot qiymati 179,2 mlrd so‘mgacha kamaygan. 2022-yilda esa ishlab chiqarish hajmi keskin kamayib, 71 tonnani tashkil etgan va mahsulot qiymati 87,2 mlrd so‘mgacha pasaygan. 2023-yilda ishlab chiqarish hajmi deyarli o‘zgarmagan holda saqlanib qolgan bo‘lsa, mahsulot qiymati 132,3 mlrd so‘mgacha oshgan. 2024-yilda esa ishlab chiqarish hajmi 90 tonnani tashkil etib, sezilarli tiklanish kuzatilgan hamda mahsulot qiymati 241,7 mlrd so‘mga yetgan.

Yarim yoki to'liq tozalangan hamda maydalangan guruch mahsulotlari ishlab chiqarishida ham o'zgaruvchan holat kuzatilgan. Xususan, 2020-yilda ishlab chiqarish hajmi 21 tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 84 tonnagacha oshgan. Biroq keyingi yillarda ishlab chiqarish hajmi yana kamayib, 2022-yilda 16 tonna, 2023-yilda 17 tonna va 2024-yilda 15 tonnani tashkil etgan. Ushbu mahsulot turi bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlar ham beqaror bo'lib, mahsulot qiymati 2021-yildagi 5,8 mlrd so'mdan 2024-yilda 4,2 mlrd so'mgacha kamaygan.

Umuman olganda, keltirilgan statistik ma'lumotlar O'zbekistonda sholi yetishtirish hajmi yildan-yilga ortib borayotganini, bu esa guruchni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish uchun mustahkam xomashyo bazasi yaratayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, qayta ishlash sanoatida ishlab chiqarish hajmining barqaror emasligi texnologik modernizatsiya, ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish hamda mahsulot sifatini oshirish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur holat Nukus-2 va Lazur navli sholidan olinadigan guruch yormalarining sifat ko'rsatkichlarini standart talablar asosida chuqur o'rganishning dolzarbligini yanada oshiradi

Sholi donidan sifatli guruch yormasi olishda mahsulotning organoleptik va fizik ko'rsatkichlarini standart talablar asosida baholash muhim hisoblanadi. Shu sababli ushbu tadqiqotda Nukus-2 va Lazur navli guruch yormalarining sifat ko'rsatkichlari GOCT 6292-93 talablari asosida o'rganildi.

Tadqiqot natijalari

Nukus-2 va Lazur navli guruch yormalarining sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	GOST me'yori	Nukus-2	Lazur
Sifatli yadro, %	$\geq 99,1$	99,2	99,4
Maydalangan guruch, %	$\leq 15,0$	14,7	12,3
Sarg'aygan yadrolar, %	$\leq 6,0$	4,4	3,1
Bo'rsimon yadrolar, %	$\leq 3,0$	2,8	2,1
Qizil yadrolar	Yo'l qo'yilmaydi	Aniqlanmadi	Aniqlanmadi
Glütinoz yadrolar, %	$\leq 2,0$	0,0	0,0
Begona aralashmalar, %	$\leq 0,4$	0,4	0,2
Organik aralashmalar, %	$\leq 0,05$	0,00	0,00

Jadval natijalariga ko'ra, har ikki navdan olingan guruch yormalari standart talablariga mos ekanligi aniqlandi. Lazur naviga mansub guruch yormasida maydalangan guruch va sarg'aygan yadrolar miqdori Nukus-2 naviga nisbatan kamroq bo'ldi. Bu esa Lazur naviga mansub guruchning texnologik va iste'mol sifati yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.

Organoleptik tahlillar davomida har ikki namunada ham mahsulotning rangi oq va tabiiy tusda ekanligi qayd etildi. Hidi va ta'mi guruch yormasiga xos bo'lib, begona hid hamda ta'mlar aniqlanmadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Nukus-2 va Lazur navli sholidan qayta ishlangan guruch yormalari GOCT 6292-93 standart talablariga mos ekanligi aniqlandi. Lazur navida ayrim sifat ko'rsatkichlari, xususan maydalangan guruch va sarg'aygan yadrolar miqdori bo'yicha yaxshiroq natijalar kuzatildi. Har ikkala nav ham oziq-ovqat xavfsizligi talablariga javob beruvchi sifatli mahsulot sifatida baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. GOCT 6292-93. Крупа рисовая. Технические условия. – Москва: Стандартиформ, 1993.
2. Qosimov A.A. Don va don mahsulotlari sifatini baholash. – Toshkent: Fan, 2020.

3. Abdullayev Sh.X., Karimov B.T. Mahalliy sholi navlarining texnologik xususiyatlari // Oziq-ovqat sanoati jurnali. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 45–49.
4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika Qomitasi sholi ishlab chiqarish statistik ma’lumotlari (2021–2025 yy.).

BIOLOGIK FAOL MODDALAR ASOSIDA TABIIY KONSERVANTLAR ISHLAB CHIQRISH VA ULARNING SAMARASI

Talaba: Pólatova Barchinoy Muzaffar qizi Toshkent kimyo texnologiya institutida Oziq ovqat xavfsizligi yo`nalishi M25-08 OOXI 1 bosqich magostranti
Ilmiy rahbar: PhD.dotsent. Xasanov.Abbos.X

Annotatsiya. Biologik faol moddalar asosida tabiiy konservantlar ishlab chiqish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mahsulotlarning saqlanish muddatini uzaytirish hamda sintetik qo'shimchalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish nuqtai nazaridan dolzarb ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Ushbu tezida o'simlik, mikroorganizmlar va hayvon manbalaridan ajratib olingan biologik faol komponentlar - fenolik birikmalar, flavonoidlar, organik kislotalar, bakteriotsinlar va efir moylarining konservant sifatidagi xususiyatlari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Ularning mikroblarga qarshi, antioksidant va fermentativ jarayonlarni bostirish mexanizmlari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: biologik faol moddalar; tabiiy konservantlar; fenolik birikmalar; flavonoidlar; bakteriotsinlar; efir moylari; mikroblarga qarshi faollik; antioksidant xususiyat; oziq-ovqat xavfsizligi; saqlanish muddati; ekologik xavfsizlik; bioparhalanish; funksional oziq-ovqat mahsulotlari.

Biologik faol moddalar asosida tabiiy konservantlar ishlab chiqish zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasida ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv sintetik konservantlarning salbiy toksikologik ta'sirlarini kamaytirish bilan birga, mahsulotning tabiiyligini saqlashga xizmat qiladi. Biologik faol komponentlar tarkibiga kiruvchi fenolik birikmalar, flavonoidlar, terpenoidlar, alkaloidlar, organik kislotalar va bakteriotsinlar mikroorganizmlarning hujayra devoriga ta'sir etish, ularning metabolik jarayonlarini izdan chiqarish hamda oksidlovchi stressni kuchaytirish orqali konservantlik xususiyatini namoyon qiladi.

Fenolik birikmalar va flavonoidlar antioksidant faolligi bilan ajralib turadi. Ular erkin radikallarni neytrallashtirish orqali lipid peroksidlanish jarayonini sekinlashtiradi, natijada oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlari uzoq muddat saqlanadi. Efir moylari tarkibidagi bioaktiv komponentlar (masalan, timol, karvakrol, eugenol) esa mikroorganizmlar hujayra membranasining o'tkazuvchanligini buzadi va hujayra ichki muvozanatini izdan chiqaradi. Bu jarayon bakterial va zamburug'li kontaminatsiyani samarali darajada kamaytiradi.

Mikrobiologik kelib chiqishga ega bakteriotsinlar, xususan, sut kislotasi bakteriyalari tomonidan sintez qilinadigan peptidlar, patogen mikrofloraga nisbatan selektiv ta'sir ko'rsatadi. Ular hujayra membranasida poralar hosil qilib, ion almashinuvini buzadi va mikroorganizmlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Shu bilan birga, organik kislotalar (sirka, sut, limon kislotalari) muhit pH darajasini pasaytirib, patogen bakteriyalar rivojlanishi uchun noqulay sharoit yaratadi.

Tabiiy konservantlarning samaradorligi ularning oziq-ovqat tizimidagi barqarorligi va tashqi omillarga bog'liqligi bilan belgilanadi. pH, suv faolligi (a_w), harorat va mahsulot tarkibi biologik faol moddalarning faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, past pH muhitda organik kislotalarning antimikrob ta'siri kuchayadi, yuqori harorat esa ayrim bioaktiv komponentlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois konservantlarni qo'llashda texnologik parametrlarni optimallashtirish zarur.

Eksperimental tahlillar shuni ko'rsatadiki, biologik faol moddalar asosida yaratilgan tabiiy konservantlar oziq-ovqat mahsulotlarida mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlash, oksidlanish jarayonlarini susaytirish va organoleptik xususiyatlarni saqlashda yuqori samaradorlikka ega. Ularning qo'llanilishi natijasida mahsulotlarning saqlanish muddati sezilarli darajada uzayadi, shu bilan birga inson organizmiga salbiy ta'sir xavfi kamayadi.

Shu bilan bir qatorda, tabiiy konservantlarning sanoat miqyosida qo'llanilishi bir qator muammolar bilan ham bog'liq. Ularning kimyoviy tarkibining murakkabligi, standartlashtirishdagi

qiyinchiliklar, bioaktiv komponentlarning barqarorligi hamda ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi texnologik optimallashtirishni talab qiladi. Biroq zamonaviy ekstraksiya usullari, nanoenkapsulyatsiya texnologiyalari va kombinatsiyalangan konservatsiya usullarining qo'llanilishi ushbu muammolarni bartaraf etish imkonini bermoqda.

Natijada biologik faol moddalar asosida ishlab chiqilgan tabiiy konservantlar oziq-ovqat sanoatida ekologik xavfsiz, samarali va innovatsion yechim sifatida qaraladi. Ularning keng joriy etilishi sog'lom ovqatlanish konsepsiyasini rivojlantirish, mahsulot sifatini oshirish va iste'molchilar talablarini qondirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Biologik faol moddalar asosida tabiiy konservantlar ishlab chiqish oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash va ularning saqlanish muddatini uzaytirish yo'nalishida ilmiy asoslangan samarali yondashuv ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari fenolik birikmalar, flavonoidlar, efir moylari, organik kislotalar hamda bakteriotsinlarning mikroblarga qarshi va antioksidant xususiyatlari yuqori darajada ekanligini ko'rsatdi. Ushbu komponentlar mikroorganizmlar rivojlanishini cheklash, oksidlanish jarayonlarini sekinlashtirish va mahsulotning organoleptik hamda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini barqaror saqlashga xizmat qiladi.

Biologik konservantlarning samaradorligi ularning kimyoviy tarkibi, konsentratsiyasi va qo'llash sharoitlariga bevosita bog'liqligi asoslab berildi. pH darajasi, suv faolligi va harorat kabi omillar konservantlarning faoliyat mexanizmini sezilarli darajada belgilaydi. Shu bois texnologik parametrlarni optimallashtirish ularning maksimal samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tabiiy konservantlar ekologik xavfsizligi, bioparchalanish xususiyati va past toksikligi bilan ajralib turadi. Ular sintetik konservantlarga nisbatan sog'liq uchun kamroq xavf tug'diradi va zamonaviy sog'lom ovqatlanish talablari bilan mos keladi. Shu bilan birga, ularni sanoat miqyosida qo'llash jarayonida standartlashtirish, barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish kabi masalalar yechim talab etadi.

Foydalanilgan manbalar

1. Gyawali R., Ibrahim S. A. Natural products as antimicrobial agents // *Food Control*. - 2014. - Vol. 46. - P. 412-429. - URL: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.05.047>
2. Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods // *International Journal of Food Microbiology*. - 2004. - Vol. 94, No. 3. - P. 223-253. - URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022>
3. Tajkarimi M. M., Ibrahim S. A., Cliver D. O. Antimicrobial herb and spice compounds in food // *Food Control*. - 2010. - Vol. 21, No. 9. - P. 1199-1218. - URL: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.02.003>
4. Davidson P. M., Taylor T. M. Chemical preservatives and natural antimicrobial compounds // *Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers*. - Washington: ASM Press, 2013. - P. 765-801. - URL: <https://asm.org/Books/Food-Microbiology>
5. Cueva C., Moreno-Arribas M. V., Martín-Álvarez P. J. Antimicrobial activity of phenolic acids against commensal, probiotic and pathogenic bacteria // *Research in Microbiology*. - 2010. - Vol. 161. - P. 372-382. - URL: <https://doi.org/10.1016/j.resmic.2010.04.006>
6. Gálvez A., Abriouel H., López R. L., Ben Omar N. Bacteriocin-based strategies for food biopreservation // *International Journal of Food Microbiology*. - 2007. - Vol. 120. - P. 51-70. - URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.06.001>

BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES OF YEAST AND THEIR ROLE IN IMPROVING THE QUALITY OF BREAD PRODUCTS

*Dildora Ismoilova¹, Sanjarbek Safarov¹, Suvonqul Ravshanov²,
Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology*

Abstract. This paper presents a comprehensive review of the biotechnological properties of yeast and their significant role in improving the quality of bread products. The study analyzes the impact of fermentation processes, yeast strains, environmental conditions, and metabolic activities on dough formation and final bread characteristics. Special attention is given to the optimization of fermentation parameters and the selection of high-performance yeast strains. Based on various scientific sources, the paper highlights modern biotechnological approaches that enhance bread quality, including texture, volume, flavor, and shelf life. The findings demonstrate that effective control of yeast activity is essential for achieving consistent and high-quality bakery products.

Keywords: yeast, fermentation, bread quality, biotechnology, dough, microorganisms, *Saccharomyces cerevisiae*, food technology

Bread is one of the oldest and most widely consumed food products in the world, forming a fundamental part of human nutrition across different cultures. The quality of bread is determined by a complex interaction of raw materials, processing techniques, and biological agents, among which yeast plays a central role. Yeast is a unicellular microorganism that acts as a biological leavening agent, initiating fermentation processes that are essential for dough development and bread structure formation [1]. In recent years, the application of biotechnology in the food industry has significantly advanced the understanding of yeast physiology and metabolism. These advancements have enabled researchers and technologists to control and optimize yeast performance in bread production. As a result, the manipulation of yeast biotechnological properties has become a key strategy for improving bread quality, including its texture, volume, aroma, and nutritional value [2]. This paper aims to review the current scientific knowledge on yeast biotechnology and its application in enhancing bread quality. It focuses on fermentation processes, environmental factors, yeast strain selection, and modern technological approaches used in bakery production. Yeast, particularly *Saccharomyces cerevisiae*, is the most commonly used microorganism in bread making due to its high efficiency in fermenting sugars and producing carbon dioxide [3]. During fermentation, yeast metabolizes simple sugars such as glucose and maltose, converting them into carbon dioxide and ethanol. The carbon dioxide gas is trapped within the gluten network of the dough, causing it to expand and resulting in a soft and porous crumb structure [4]. Several studies have shown that yeast activity is highly dependent on environmental conditions. Temperature is one of the most critical factors influencing fermentation. Optimal yeast activity is typically observed at temperatures between 25°C and 30°C, where enzymatic reactions occur at a faster rate, leading to increased gas production and improved dough rise [5]. At temperatures above this range, yeast cells may become inactive or die, negatively affecting the fermentation process. The pH level of the dough also plays an important role in yeast metabolism. Slightly acidic conditions (pH 4.0–6.0) are considered optimal for yeast growth and activity. Deviations from this range can reduce fermentation efficiency and impact bread quality [6]. Additionally, the availability of nutrients such as nitrogen sources, vitamins, and minerals is essential for yeast growth and metabolic activity. Studies indicate that supplementation with nutrients like ammonium salts and B vitamins can significantly enhance yeast performance [7]. Another important aspect discussed in the literature is the diversity of yeast strains. Different strains of *Saccharomyces cerevisiae* exhibit varying fermentation capacities, stress tolerance, and flavor-producing abilities. Some strains are specifically selected for their ability to withstand high sugar or salt concentrations, making them suitable for sweet or enriched dough products [8]. Other strains are known for producing desirable aromatic compounds, which contribute to the sensory quality of bread. In addition to baker's yeast, sourdough fermentation

involves a complex microbial ecosystem consisting of yeast and lactic acid bacteria. This combination leads to the production of organic acids, which improve flavor, texture, and shelf life of bread [9]. Research has shown that sourdough fermentation enhances the nutritional properties of bread by increasing mineral bioavailability and reducing anti-nutritional factors [10]. Modern biotechnological research also focuses on genetic and metabolic engineering of yeast strains. These approaches aim to develop yeast with improved fermentation efficiency, stress tolerance, and enhanced flavor production. Although still under development, such technologies have the potential to revolutionize bread production in the future [11].

The analysis of existing studies clearly demonstrates that the biotechnological properties of yeast play a crucial role in determining bread quality. One of the primary factors is the control of fermentation conditions. Proper regulation of temperature, humidity, and fermentation time ensures optimal yeast activity and consistent dough development [5]. Failure to maintain these conditions can lead to poor gas retention, reduced loaf volume, and undesirable texture. The selection of yeast strains is another critical factor influencing bread quality. High-performance strains with strong fermentation capacity produce more carbon dioxide, resulting in better dough expansion and improved crumb structure. In contrast, weak or inactive strains lead to dense and compact bread with poor sensory properties [8]. Therefore, selecting appropriate yeast strains based on product requirements is essential for achieving desired quality outcomes. Furthermore, yeast metabolism plays a significant role in flavor development. During fermentation, yeast produces a variety of compounds, including alcohols, organic acids, esters, and aldehydes. These compounds contribute to the characteristic aroma and taste of bread. Managing these metabolic processes through controlled fermentation can enhance the sensory quality of bakery products. Another important aspect is the interaction between yeast and other microorganisms, particularly in sourdough systems. The synergistic relationship between yeast and lactic acid bacteria leads to improved dough properties, extended shelf life, and enhanced nutritional value [9]. This highlights the importance of microbial interactions in bread biotechnology.

Recent technological advancements, such as automated fermentation systems and digital monitoring tools, have further improved the control of yeast activity. These innovations allow for precise regulation of fermentation parameters, reducing variability and increasing production efficiency. The integration of such technologies in bakery production aligns with modern trends in food processing and quality control.

Overall, the effective management of yeast biotechnological properties provides significant opportunities for improving bread quality and meeting consumer demands for high-quality bakery products.

References

1. Berdimurodov, X.T. Grain Processing Technology. – Tashkent, 2024.
2. Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. – Woodhead Publishing, 2017. <https://www.sciencedirect.com/book/9780081019078/food-processing-technology>
3. Kulp, K., Ponte, J.G. Handbook of Cereal Science and Technology. – USA, 2022. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420028027>
4. Jay, J.M., Loessner, M.J., Golden, D.A. Modern Food Microbiology. – Springer, 2018. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-0826-1>
5. Cauvain, S.P. Breadmaking: Improving Quality. – Woodhead Publishing, 2015. <https://www.sciencedirect.com/book/9781855737242>
6. Reed, G., Nagodawithana, T.W. Yeast Technology. – Springer, 2016. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-009-9713-4>
7. Poutanen, K., Flander, L., Katina, K. “Sourdough and cereal fermentation.” Food Microbiology, 2018. Poutanen, K., Flander, L., Katina, K. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2009.07.011>
8. Gobbetti, M., De Angelis, M., Di Cagno, R. Sourdough Bread and Related Products. – Springer, 2019. Gobbetti, M., De Angelis, M., Di Cagno, R. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-5425-0>

9. De Vuyst, L., Neysens, P. “Sourdough microflora.” Trends in Food Science & Technology, 2019. De Vuyst, L., Neysens, P. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2005.07.004>

ORIGANUM VULGARE L. O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA BIOLOGIK FAOLLIGI

Duskobilova Muxlisa Sultonmurod qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktoranti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Origanum vulgare* L. (zubturus) o'simligining kimyoviy tarkibi va biologik faolligi tadqiq etilgan. O'simlikning efir moylari, fenol birikmalar, flavonoidlar va boshqa biologik faol moddalari tahlil qilingan. Olingan natijalarga ko'ra, o'simlikning asosiy tarkibiy qismlari — karvakrol, timol, p-tsimen va γ -terpinen antimikrob, antioksidant va yallig'lanishga qarshi xossalarga ega ekanligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari *Origanum vulgare* L. dan farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: *Origanum vulgare* L., efir moylari, karvakrol, timol, biologik faollik, antioksidant, antimikrob faollik, flavonoidlar, fenol birikmalar.

Origanum vulgare L. (zubturus) — Lamiaceae oilasiga mansub ko'p yillik o't o'simlik bo'lib, O'rta dengiz havzasida, Osiyo va Yevropada keng tarqalgan. U an'anaviy tibbiyotda, oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika sanoatida asrlar davomida qo'llanilib kelinmoqda. So'nggi yillarda bu o'simlikka bo'lgan ilmiy qiziqish keskin ortdi, chunki uning tarkibidagi biologik faol moddalar zamonaviy farmakoterapevtikada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot tamoyillari doirasida tabiiy o'simlik xomashyosini chuqur o'rganish va ulardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biriga aylandi.

O'simlikning yer usti qismida efir moylari (0,2–1,0%), flavonoidlar, fenolkarboksilat kislotalar, taninlar, triterpenik birikmalar va vitaminlar (A, C, K, E) aniqlangan [1]. Efir moylari tarkibida quyidagi asosiy komponentlar mavjud:

— Karvakrol (30–80%): asosiy fenol komponenti, kuchli antimikrob va antifungal xossalarga ega;

— Timol (2–12%): antiseptik va antimikrob faollikka ega monoterpen fenol;

— p-Tsimen (5–15%): timol va karvakrolning biosintez precursor modda;

— γ -Terpinen (5–10%): antioksidant xususiyatlariga ega monoterpen uglevodorod;

— β -Kariofilen (2–8%): yallig'lanishga qarshi xossalari seskviterpen.

Fenol birikmalar orasida rozmarinli kislota (50–150 mg/g), kofein kislotasi, luteolin, apigenin, kversetin va naringenin flavonoidlari muhim o'rin tutadi [2]. Ushbu moddalar o'simlikka yuqori antioksidant faollik beradi — DPPH testi bo'yicha IC_{50} qiymati 15–40 μ g/ml ni tashkil etadi.

Biologik faolligi quyidagilardan iborat:

Antimikrob faollik. *Origanum vulgare* L. efir moyining *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhimurium* kabi patogen mikroorganizmlarga qarshi MIK (minimal ingibitorli konsentratsiya) qiymatlari 0,031–0,5 mg/ml oralig'ida ekanligi aniqlangan [3]. Karvakrol va timol hujayra membranasining o'tkazuvchanligini buzib, mikroorganizmni inaktivatsiya qiladi.

Antioksidant faollik. O'simlik ekstraktlari erkin radikallarni neytrallashtirish qobiliyati bo'yicha ko'plab sintetik antioksidantlardan ustun turadi. Rozmarinli kislota va flavonoidlarning sinergistik ta'siri antioksidant faollikni keskin oshiradi. Bu xususiyat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda tabiiy konservant sifatida ishlatish imkoniyatini beradi.

Yallig'lanishga qarshi va boshqa faolliklar. β -Kariofilen va karvakrol COX-2 fermentini ingibitsiya qilib, prostaglandinlar sintezini kamaytiradi. Bundan tashqari, o'simlik preparatlari antifungal (*Candida albicans* ga qarshi), antiviral va antiparazitar xossalarga egaligi in vitro va in vivo tajribalarda isbotlangan [4].

Xulosa. *Origanum vulgare* L. o'simligi karvakrol, timol, rozmarinli kislota va flavonoidlarga boy bo'lganligi sababli farmatsevtika, oziq-ovqat texnologiyasi va kosmetika sanoatida istiqbolli

tabiiy manba hisoblanadi. Uning biologik faol moddalarini biotexnologik usullar bilan ajratib olish va standartlashtirilgan preparatlar ishlab chiqish — yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida mahalliy o'simlik xomashyosidan foydalanishning samarali yo'nalishi bo'lishi mumkin. Kelajakda o'simlikning O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirilgan namunalari kimyoviy tarkibini kompleks o'rganish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baser K.H.C. Biological and pharmacological activities of carvacrol and carvacrol bearing essential oils // *Current Pharmaceutical Design*. — 2008. — Vol. 14. — P. 3106–3119.
2. Shan B., Cai Y.Z., Brooks J.D., Corke H. The in vitro antibacterial activity of dietary spice and medicinal herb extracts // *International Journal of Food Microbiology*. — 2007. — Vol. 117. — P. 112–119.
3. Nostro A., Papalia T. Antimicrobial activity of plant extracts and phytochemicals on antibiotic-resistant bacteria // *Pharmaceutical Biology*. — 2012. — Vol. 50. — P. 1153–1161.
4. Teixeira B., Marques A., Ramos C. et al. Chemical composition and bioactivity of different oregano (*Origanum vulgare*) extracts // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. — 2013. — Vol. 93. — P. 2707–2714.

OQSILGA BOYITILGAN BOLALAR PARHEZ TAOMLARINING XAVFSIZLIK MEZONLARI

Eshniyazova Shaxnoza Amanbaevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent

Funksional mahsulotlar kafedrasida magistranti

Annotatsiya. Surunkali kasalliklarning rivojlanishini oldini olish, jumladan yurak-qon tomir kasalliklari, ortiqcha vazn va semizlik, qandli diabet, saraton va allergik patologiyalarni kamaytirish uchun bolalikdan boshlab muvozanatli ovqatlanishga rioya qilish zarur. Ratsionga funksional tarkibiy qismlarni, jumladan, oziq tolalar, vitaminlar va vitaminlarga o'xshash birikmalar, minerallar, ko'p to'yinmagan yog' kislotalari, prebiotiklar va probiotiklarni kiritish muhim hisoblanadi. Sut mahsulotlarini prebiotiklar va probiotiklar bilan birgalikda boyitish ularning ijobiy va samarali ta'sirlarini birlashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: funksional oziq-ovqat mahsulotlari, immunitet tizimi, antibiotiklar.

Surunkali kasalliklarning rivojlanishini oldini olish maqsadida bolalikdan muvozanatli ovqatlanishga rioya qilish zarur. Bolalarga kattalar kabi ratsionda shakar, tuz va yog'ni cheklash, aksincha murakkab uglevodlar, meva va sabzavotlar bilan boyitish, shuningdek, funksional oziq-ovqat mahsulotlarini (FOM) kiritish tavsiya etiladi. FOM odatdagi ratsion tarkibida iste'mol qilinadi, ammo ommaviy iste'mol mahsulotlaridan farqli o'laroq, organizmga ijobiy fiziologik ta'sir ko'rsatadigan funksional tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Muhimi, FOM dorilar yoki davolovchi ovqat mahsulotlari toifasiga kirmaydi, ammo organizm tizimlarining ishlashini yaxshilash va inson salomatligini mustahkamlashda qo'llaniladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) mutaxassislari kelajakda salomatlikni saqlash maqsadida bolalarni 6 oyga qadar faqat ona suti bilan emizish, keyinchalik esa 2 yoshgacha yoki undan uzunroq davrda muvozanatli qo'shimcha ovqat bilan birga davom ettirish tavsiya etadi. Bolalar ovqatlanishida, ayniqsa, xavfsiz va ilmiy asoslangan funksional tarkibiy qismlar bilan qo'shimcha boyitilgan mahsulotlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning dozalari optimal va fiziologik bo'lishi kerak, bu esa bolaning sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradi. Bunday funksional tarkibiy qismlarga oziq tolalar, vitaminlar (jumladan, antioksidant xususiyatga ega vitaminlar va vitaminlarga o'xshash birikmalar: β -karotin, tokofeol, va boshqalar), minerallar (masalan, kalsiy, temir, yod), ko'p to'yinmagan yog' kislotalari, prebiotiklar va probiotiklar kiradi.

Odatiy holatda, funksional tarkibiy qismlar sharbatlar va ichimliklar, don va yog' asosidagi mahsulotlar, shuningdek, sut va sut mahsulotlariga qo'shiladi. Sut mahsulotlari kalsiy manbai bo'lib, ularning funksional xususiyatlarini yog'da eriydigan vitaminlar (A, D, E), minerallar, prebiotiklar va probiotiklar qo'shish orqali oshirish mumkin. Sut mahsulotlarida ayniqsa probiotik

mahsulotlarga alohida e'tibor beriladi. Probiotik mahsulotlar bitta yoki bir nechta mikroorganizmlar shtammlarini o'z ichiga olishi mumkin, ko'pincha lakto- va bifidobakteriyalar, streptokokklar, enterokokklar ishlatiladi.

Sut mahsulotlarini prebiotiklar va probiotiklar bilan birgalikda boyitish ularning ijobiy samarali ta'sirlarini birlashtirishga yordam beradi. Probiotiklar ingichka va yo'g'on ichakda faol bo'lsa, prebiotiklarning ta'siri asosan yo'g'on ichakda namoyon bo'ladi, shuning uchun bu ikki omilning kombinatsiyasi sinergik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sinergik ta'sir qiluvchi probiotiklar va prebiotiklarning kombinatsiyasini ifodalash uchun "sinbiyotik" atamasi ishlatiladi. Ushbu turdagi kombinatsiyaning asosiy maqsadlaridan biri probiotik mikroorganizmlarning oshqozon-ichak tizimida (OIT) tirik qolish qobiliyatini yaxshilashdir. Adabiyotlarda prebiotiklar yordamida probiotik mikroorganizmlarning atrof-muhit sharoitlariga, jumladan, oksigenatsiya, pH va ichak haroratiga nisbatan yuqori chidamlilikka ega bo'lishi qayd etilgan. Inson organizmida ko'pchilik prebiotiklarni hazm qiluvchi fermentlar mavjud emas. Masalan, inson hazm tizimida beta-glikozidaza fermenti mavjud emas, u murakkab shakarlarning beta-glikozid bog'larini parchalaydi va ularni oson so'riladigan oddiy shakar holiga keltiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, inson genomida 20 dan kam glikozidazlar mavjud. Prebiotiklar ichak mikroflorasi tomonidan ishlab chiqarilgan shakarni parchalovchi anaerob mikroorganizmlar ta'sirida hazm qilinadi. Hazm qilinmaydigan oligosakaridlar, beta-galaktozidazadan tashqari, alfa-fukozidaza, alfa-sialidaza, lakto-N-biozidaza va beta-N-atsetilgeksosaminidaza yordamida ham parchalanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kuniga 200 ml *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *Bulgaricus* starteri bilan tayyorlangan yogurtni iste'mol qilgan bolalarda ichak mikroflorasidagi *Bifidobacterium* populyatsiyasi va galaktozidaza faoliyati sezilarli darajada oshgan. Yogurtni iste'mol qilmagan guruh bilan solishtirganda, ushbu ko'rsatkichlarda aniq yaxshilanish kuzatilgan. Ushbu natijalar prebiotiklar va probiotiklar inson ichak mikroflorasi faoliyatini optimallashtirish va sog'likni qo'llab-quvvatlashda ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Xulosa

Prebiotik va probiotiklar bilan boyitilgan ovqatlar, jumladan yogurtlar, bolalarda ichak mikroflorasining sog'lom muvozanatini saqlash va *Bifidobacterium* populyatsiyasini oshirishga yordam beradi. Bu fermentativ faollikni, masalan galaktozidazni, oshiradi va antibiotik davolashidan keyin tiklanishga ko'maklashadi. Shu bilan birga, sinergik ta'sir tufayli ichak shilliq qavati himoyalanaadi, ovqat hazm qilish yaxshilanaadi va immunitet mustahkamlanaadi. Natijada, prebiotik va probiotiklar bolalarning sog'lom rivojlanishi va immunitetini qo'llab-quvvatlashda muhim funksional oziq-ovqat komponentlari hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Axmedov, S., & Mirzaev, A. (2018). *Bolalar ovqatlanishida probiotik va prebiotiklar roli*. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
2. Qodirov, D. (2020). *Ichak mikroflorasi va bolalar immuniteti*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
3. Alvaro, E., et al. (2015). Effects of *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus* yogurt on *Bifidobacterium* population and gut enzymatic activity in infants. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 61(4), 421–428.
4. Gibson, G.R., & Roberfroid, M.B. (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. *Journal of Nutrition*, 125(6), 1401–1412.

NON MAHSULOTLARIDA ‘KARTOSHKA’ KASALLIGINI OLDINI OLISHNING SAMARALI USULLARI

prof. Djaxangirova G.Z., G'afforxonova M.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada non mahsulotlarida uchraydigan “kartoshka” kasalligi, uning paydo bo‘lish sabablari hamda oldini olish usullari yoritilgan. Nonning yopishqoq, cho‘ziluvchan “kartoshka” kasalligi ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Shu bilan birga tabiiy ziravorlarni nonga qo‘shib “kartoshka” kasalligi oldini olish hamda nonning saqlanish muddatini uzaytirish usullari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: non, “kartoshka” kasalligi, *Bacillus mesentericus*, *Bacillus subtilis*, kislotali muhit, ziravorlar, qalampirmunchoq *Syzygium aromaticum*, biofaol moddalar, evgenol, saqlash sharoitlari.

Yoz mavsumi yaqinlashib kelmoqda, bizning issiq o‘lkamizda nonlarda bir sutkadan keyin yopishqoq “kartoshka” kasalligi boshlanib ketadi. Nonning "kartoshka" yoki cho‘ziluvchan kasalligi deb ataladigan kasalligi mikrobiologik xarakterga ega. Buni birinchi marta 1885-yilda G. Loran aniqlagan. Kasallangan nonning mag‘zi nam, yopishqoq bo‘lib, sindirilganda yoki kesilganda ingichka, uzun, cho‘ziluvchan, kumushrang iplar hosil qiladi. Nonning “kartoshka” kasalligi - “kartoshka” tayoqchalari (*Bacillus mesentericus*) va pichan tayoqchalari (*Bacillus subtilis*) sporalarining rivojlanib ko‘payishi natijasida kelib chiqadi. Boshqa (sporasiz) bakteriyalardan farqli ravishda, “kartoshka” kasalligini qo‘zg‘atuvchilari *spora shakliga* kirib olib, yuqori haroratga (120 °C gacha) bardoshli bo‘ladi va nonni pishirish jarayonida halok bo‘lmaydi. Issiq mavsumda nonning “kartoshka” kasalligi bilan kasallanishi ko‘plab novvoyxona korxonalarining muhim muammosi hisoblanadi.

Nonda “kartoshka” kasalligi rivojlangandan so‘ng uning ichida inson salomatligi uchun xavfli bo‘lgan “kartoshka” tayoqchasining zararli moddalari, shu jumladan oqsil parchalanishining toksik mahsulotlari paydo bo‘ladi. Non zararli bo‘lib qoladi va uni iste‘mol qilish mumkin emas. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda tobora ko‘proq yangi tadqiqot natijalari paydo bo‘ldi, ya‘ni “kartoshka” kasalligini keltirib chiqaradigan bakteriyalar insonlarda turli patologiyalarini shakllanishi va rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shib, *Bacillus turining* “kartoshka” tayoqchasi va unga hamroh bo‘lgan bakteriyalar sog‘ligi zaiflashgan odamlarda endoftalmit, endokardit, septitsemiya, meningit, oziq-ovqat toksik infeksiyalari , artrit, osteomielit, peritonit va o‘t qopi kabi jiddiy kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi aniqlandi.[1]

Bakteriya sporalari tuproqdan donga o‘tadi, donni maydalashda un tarkibiga o‘tadi, don esa o‘shishi, yig‘im-terim va tashish paytida bakteriyalar bilan qoplanadi. “Kartoshka” kasalligini qo‘zg‘atuvchi sporalari bakteriyalar bilan donning ifloslanish darajasi, g‘alla hosili etishtirilgan tuproq-iqlim sharoitlariga, o‘rim-yig‘imdan keyingi ishlov berish texnologiyasiga va don yuzasini tozalash sifatiga bog‘liq. Nonda “kartoshka” kasalligining tez rivojlanishiga quyidagilar yordam beradi: mahsulotning past kislotaliligi (pH 5-10); nonning namligini yuqori bo‘lishi; nonni saqlashda haroratning yuqori bo‘lishi (30-40 °C gacha); tayyor non mahsulotlari og‘irligining katta bo‘lishi (buxanka noni, karavay, baton noni va boshqalar).

Unni saqlash va qayta ishlashda, nonni pishirish va saqlashda sanitariya-texnologik rejimlarni buzilishi vaziyatni yanada og‘irlashtiradi. Nisbatan yuqori kislotalilikka ega bo‘lgan javdar nonlarida “kartoshka” kasalligi amalda rivojlanmaydi. Retseptida qo‘shimcha xom ashyolari bor non mahsulotlarida ham “kartoshka” kasalligi kam uchraydi.

“Kartoshka” kasalligiga qarshi kurashish quyidagi yo‘nalishlarda olib borilishi kerak:

- mahsulotning kislotaliligini yuqoriroqqa ko‘tarish;
- saqlash haroratini pasaytirish (15 °C dan past);
- mahsulot namligini pasaytirish;

- oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalanish uchun tasdiqlangan patogenlar rivojlanishining ingibitorlarini qo'llash (antibiotik muhitini yaratish);
- ishlab chiqarish va saqlash sanitariya me'yorlari va qoidalariga qat'iy rioya qilish.

Nonning kislotaliligini oshirish uchun odatda oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalanishga ruxsat etilgan kislotashtiruvchi moddalar qo'llaniladi. Nonning "kartoshka" kasalligiga qarshi kurashish bo'yicha yo'riqnomada xamir qorish paytida sirka kislotasini qo'shish tavsiya etiladi (GOST 61-75). Sirka kislotasining tavsiya etilgan miqdori unning og'irligi bo'yicha 0,1-0,2% ni tashkil qiladi. Odatda, mini-novvoyxonalar oziq-ovqat sirka kislotasini 70% li eritma shaklida sotib oladi. Xamirga 70% li sirka kislotasining eritmasining minimal qo'shilishi har 10 kg un uchun 14,3 g yoki 100 kg un uchun 0,1% ni tashkil qiladi. Xamirga 70% li sirka kislotasining eritmasining maksimal qo'shilishi har 10 kg un uchun 28,6 g yoki 100 kg un uchun 0,2% ni tashkil qiladi. Kislotali muhitda pH 4,5—4,9 bo'lganda bu bakteriyalar ko'paymaydi.

Bacillus subtilis — tayoqchalar uchi yumaloq, o'lchami (2—3) x (0,6—0,8) mkm, grammusbat, markazda joylashgan ellipssimon endosporalar hosil qiladi. Bakteriyalar yuqori proteolitik va amilolitik faollikka ega — jelatinni suyultiradi, kazein va kraxmalni gidrolizlaydi. Ular nitratlarni nitritlarga qaytaradi, katalaza musbat. *Bacillus subtilis* sporalari ancha issiqlikka chidamli bo'lib, 100 °C da 6 soat, 113 °C da 45 min, 125 °C da 10 min, 130 °C da esa bir zumda nobud bo'ladi. Shuning uchun bu turdagi bakteriyalarning sporalari shakllari pishirilayotgan xamir mahsulotining isishiga yaxshi bardosh beradi. [2]

Nonning kartoshka kasalligining oldini olish choralari.

Nonning kartoshka kasalligining oldini olishning muhim choralardan biri kasallikni erta tashxislash bo'lib, bu qo'zg'atuvchini o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Nonning kartoshka kasalligiga qarshi kurash choralari, bir tomondan, kasallik qo'zg'atuvchisining rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan sharoit yaratish bo'lsa, ikkinchi tomondan, kasallik o'choqlarini dezinfeksiya qilish orqali bartaraf etishdan iborat.

Kimyoviy vositalarga sut, sirka, propion kislotalari va ularning tuzlari kiradi. Oziq-ovqat sut kislotasi o'rniga kislotaliligi 100—130 °T bo'lgan sut zardobini un massasiga nisbatan 20% miqdorda qo'llash mumkin. Bundan tashqari tarkibida nordonlashtiruvchi moddalar bo'lgan turli preparatlar ham keng qo'llaniladi ("Ropal" — Germaniya, "Fadona" — Avstriya, "Majimiks och yashil" — Fransiya, "Yasko Mill" — Turkiya va boshqalar).

Kislotashtiruvchi moddalardan tashqari, *Lactococcus lactis* ssp. *lactis* kenza turining ba'zi shtammlari tomonidan sintez qilinadigan bakteritsin nizin asosidagi preparatlarni qo'llash mumkin. Nizin grammusbat spora hosil qiluvchi bakteriyalarning o'sishini, ayniqsa sporalarning unib chiqish davrida o'sishini to'xtatadi. Bunday preparatlarga "Selektin" (Rossiya), "Nizaplin," "Krizin" - chetdan keltirilgan preparatlar kiradi. Uning sporalari bakteriyalar bilan zararlanish darajasiga qarab selektinning quyidagi dozalari belgilangan: profilaktik — 0,10—0,15%; asosiy — 0,25—0,30%; maksimal — un massasiga nisbatan 0,5—0,6%.

Nonning kartoshka kasalligining oldini olishning biologik usullari yanada istiqbolli hisoblanadi. Biologik nordonlashtiruvchi omillarga suyuq achitqilar, suyuq bug'doy achitqisi, konsentrlangan sut achitqisi (KMK), propion kislotali bakteriyalar kiradi.[3]

Oxirga yillarda nondagi "kartoshka" kasalligini va boshqa oziq-ovqatlardagi mikrobiologik buzilishlarni oldini olish maqsadida tabiiy o'simliklardan foydalanish usullari kengayib bormoqda. Dorivor o'simliklar, ayniqsa ziravorlar, fenol, karotinoid, yog' kislotalari va boshqalar kabi biofaol birikmalarning boy manbai hisoblanadi. Ushbu biofaol komponentlarga ega bo'lgan *Syzygium aromaticum* (chinnigul) "mirta" doshlar oilasiga mansub bo'lib, butun dunyoda yetishtiriladigan barcha ziravorlar orasida qimmatli ziravor hisoblanadi. Qalampirmunchoq oziq-ovqat konservanti sifatida ishlatiladi, shuningdek, qadimdan shifobaxsh xususiyatlari uchun qo'llaniladi. *Evgenol* chinnigulning muhim tarkibiy qismi bo'lib, turli patogenlarga qarshi ishlatiladi. Tarkibida turli xil biofaol birikmalar bo'lgan chinnigulning turli ekstraktlari oziq-ovqat sohalorida, ayniqsa go'sht va baliq konserva mahsulotlarida qo'llanilgan.

Bundan tashqari, qalampirmunchoq tarkibida kofein, ferul, elagik, kempferol, kversetin, salitsilat kislotasi kabi boshqa fenol kislotalar ham uchraydi. Qalampirmunchoq efir moyining

taxminan 89% i evgenoldan iborat, evgenol atsetati va β -kariofillen esa efir moyi tarkibining 5-15% ini tashkil etadi (Jirovetz et al., 2006). Tarix davomida qalampirmunchoq ham oziq-ovqat konservantlari, ham dorivor o'simliklar sifatida ishlatilgan. So'nggi paytlarda ko'plab tadqiqotlar ziravor o'simliklarning antibakterial, zamburug'larga qarshi, viruslarga qarshi va saratonga qarshi ta'sirini yoritib berishdi. Ular orasida qalampirmunchoq o'zining ajoyib antioksidant va antimikrob faolligi tufayli boshqa ziravorlardan ajralib turishi bilan e'tiborni tortadi.

Kiralan va Ketenoglu natijalari qalampirmunchoq ekstraktlarining *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus* kabi oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishiga olib keladigan tanlangan mikroorganizmlarga qarshi antimikrob faolligini ko'rsatdi. *Syzygium aromaticum* o'zining mikroblarga qarshi, antioksidant va konservant xususiyatlari tufayli oziq-ovqat mahsulotlarida tabiiy zararsiz konservant va xushbo'ylantiruvchi sifatida ishlatiladi. Batix va boshqalarning natijalari shuni ko'rsatdiki, *Syzygium aromaticum* Theileria, Plasmodium, Babesia, Herpes simplex va gepatit C viruslari kabi turli patogenlarning ta'sirini susaytiradi. *Syzygium aromaticum* ekstraktida aniqlangan fitokomponentlar antioksidant va antimikrob faollik uchun javobgardir. Giyohlar va ziravorlarning antimikrob xususiyatlari ularning non mahsulotlarida qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi, chunki ular patogen mikroorganizmlarning ko'payishiga ta'sir etadi. Ziravorlar ekstraktlari grammanfiy, grammusbat bakteriyalar va achitqilarni faoliyatini ingibiraydi.

Dorivor hisoblangan *Syzygium aromaticum*ni ekstraktlarini 1% va 2% miqdorda nonga qo'llab, nondagi kartoshka kasalligini qo'zg'atuvchilarini bartaraf qilinganligi va nonni saqlash muddati issiq iqlim sharoitlarda 7 sutkaga uzayganligi ustida Pokistonlik olimlar tomonidan ilmiy ishlar qilingan. Funktsional tabiiy mahsulotlar inson salomatligi uchun yanada qadrlil bo'lib, biofaol tarkibiy moddalari mavjudligi tufayli nondagi va boshqa oziq-ovqatlardagi buzilishlarga va kasalliklarga olib keluvchi mikroorganizmlarni xavfini kamaytirishga hamda bartaraf qilishga qodir. Bunday biofaol komponentlar ko'pgina ziravorlarda mavjud bo'lib ular ustida ilmiy izlanishlar olib borish kerak.[4]

Xulosa qilib aytganda, non mahsulotlarida uchraydigan "kartoshka" kasalligi sporali bakteriyalar, xususan *Bacillus subtilis* va *Bacillus mesentericus* faoliyati bilan bog'liq bo'lib, issiq iqlim sharoitida tez rivojlanadi va mahsulot sifatini keskin pasaytiradi. Ushbu kasallikning oldini olishda asosiy e'tibor xamirning kislotaliligini oshirish, mahsulot namligini kamaytirish hamda saqlash haroratini nazorat qilishga qaratilishi lozim. Shuningdek, sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy rioya qilish va kimyoviy hamda biologik ingibitorlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. So'nggi tadqiqotlar tabiiy o'simlik ekstraktlari, xususan qalampirmunchoq (*Syzygium aromaticum*) asosidagi biofaol moddalarning yuqori antimikrob faolligini ko'rsatmoqda. Ularni qo'llash nonning saqlanish muddatini uzaytirish va mikrobiologik xavfsizligini oshirishda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xakimova Sh.I. Oziq-ovqat mikrobiologiyasi. O'zbekiston nashr, Toshkent, 2005.
2. Ильяшенко Н.Г. Пичугина Т.В. Микробиология пищевых продуктов. Электронный учебник для (дистанционного обучения) ДО, Москва, 2012, стр. 150.
3. Отунола Г.А. Кулинарные специи в пищевой и медицине: (L.) Merr. и L. M. Перри [Myrtaceae]. Front Pharmacol. 17 янв 2022.
4. М. Киралан, О. Кетеноглу Пищевые применения экстрактов гвоздики (*Syzygium aromaticum*), Elsevier, Амстердам, Нидерланды, 2022, стр. 607-617.

GO'SHT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA OZIQAVIY QO'SHIMCHALARNING TA'SIRI

Seytanova Gulchexra Xudayberdi qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi
Ilmiy rahbar: Tuxtayev Shuxrat

Mazkur tezisda go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llaniladigan oziqaviy qo'shimchalarning mahsulot sifati, saqlanish muddati, organoleptik ko'rsatkichlari hamda oziqaviy qiymatiga ta'siri o'rganilgan. Oziqaviy qo'shimchalarning texnologik jarayonlardagi ahamiyati, ularning go'sht mahsulotlari tarkibidagi fizik-kimyoviy o'zgarishlarga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy oziq-ovqat sanoatida xavfsiz va sifatli mahsulot ishlab chiqarishda qo'shimchalarning o'rnini yoritilgan.

Kirish. Go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda oziqaviy qo'shimchalardan foydalanish zamonaviy oziq-ovqat sanoatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu qo'shimchalar mahsulotning texnologik xossalari yaxshilash, sifat ko'rsatkichlarini barqaror saqlash hamda iste'molchilarga jozibador mahsulot yetkazib berishda katta ahamiyat kasb etadi. Oziqaviy qo'shimchalar yordamida mahsulotning ta'mi, rangi, hidi, konsistensiyasi va saqlanish muddati yaxshilanadi.

Go'sht mahsulotlari tarkibiga qo'shiladigan fosfatlar mahsulotning suv ushlab turish qobiliyatini oshiradi. Natijada mahsulotning shiradorligi va yumshoqligi saqlanib qoladi. Fosfatlar, ayniqsa, kolbasa va sosiska mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Ular oqsil va yog'larning bir xil taqsimlanishiga yordam beradi hamda mahsulot strukturasi yaxshilaydi.

Nitrit va nitrat tuzlari go'sht mahsulotlariga o'ziga xos pushti rang beradi va zararli mikroorganizmlarning rivojlanishini cheklaydi. Ushbu moddalar mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq ularni me'yoridan ortiq qo'llash inson organizmi uchun zararli bo'lishi mumkin. Shu sababli ishlab chiqarishda sanitariya me'yorlariga qat'iy amal qilinadi.

Antioksidantlar yog'larning oksidlanish jarayonini sekinlashtiradi. Natijada mahsulotning achishi va yoqimsiz hid hosil bo'lishining oldi olinadi. Zamonaviy texnologiyalarda tabiiy antioksidantlar - askorbin kislotasi, tokoferollar va o'simlik ekstraktlaridan keng foydalanilmoqda. Tabiiy antioksidantlar mahsulot xavfsizligini oshirish bilan birga ekologik jihatdan ham foydali hisoblanadi.

Oqsilli qo'shimchalar orasida soya oqsili alohida ahamiyatga ega. Soya oqsili mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirib, suvni bog'lash xususiyatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, u mahsulot tannaxini kamaytirishga yordam beradi. Kraxmal va kleykovina kabi qo'shimchalar esa mahsulotning zichligi hamda elastikligini oshiradi.

Hozirgi kunda iste'molchilar orasida tabiiy mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borayotgani sababli tabiiy qo'shimchalardan foydalanish kengaymoqda. Ziravorlar, sarimsoq ekstrakti, qora murch, zanjabil va boshqa tabiiy komponentlar mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi hamda biologik faol moddalar bilan boyitadi.

Go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda oziqaviy qo'shimchalardan oqilona foydalanish iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Chunki qo'shimchalar mahsulot chiqishini ko'paytiradi, saqlash jarayonidagi yo'qotishlarni kamaytiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtiradi. Shu bilan birga mahsulotlarning xalqaro sifat standartlariga mos bo'lishini ta'minlaydi.

Demak, oziqaviy qo'shimchalar go'sht sanoatida texnologik, iqtisodiy va sanitariya jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni ilmiy asosda qo'llash yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot ishlab chiqarishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati jadal rivojlanib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Aholining sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotgani sababli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda zamonaviy

texnologiyalar va oziqaviy qo‘shimchalardan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa, kolbasa, sosiska, yarim tayyor go‘sh t mahsulotlari hamda konservalar ishlab chiqarishda qo‘shimchalarning ahamiyati katta hisoblanadi.

Oziqaviy qo‘shimchalar mahsulotning ta‘mi, hidi, rangi, konsistensiyasi va saqlanish muddatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga ular texnologik jarayonni optimallashtirish hamda mahsulot tannarxini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Ammo qo‘shimchalardan me‘yorida ortiq foydalanish inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli ularni ilmiy asoslangan holda qo‘llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Go‘sh t mahsulotlari texnologiyasi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda oziqaviy qo‘shimchalarning mahsulot sifatiga sezilarli ta‘siri qayd etilgan. Ko‘plab olimlar oqsilli qo‘shimchalar, stabilizatorlar, antioksidantlar va konservantlarning mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashini ta‘kidlaydi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, fosfatlar go‘sh tning nam saqlash qobiliyatini oshiradi va mahsulotning shiradorligini ta‘minlaydi. Oqartiruvchi va rang beruvchi moddalar esa mahsulotning tashqi ko‘rinishini yaxshilaydi. Ayrim tadqiqotlarda tabiiy qo‘shimchalardan foydalanish sun‘iy moddalar iste‘molini kamaytirishi va ekologik xavfsizlikni oshirishi ta‘kidlangan.

So‘nggi yillarda o‘simlik asosidagi oqsillar, jumladan soya oqsili, bug‘doy kleykovinasi va kraxmal asosidagi qo‘shimchalardan foydalanish keng tarqalmoqda. Ushbu qo‘shimchalar mahsulot tarkibini boyitish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tajribalar natijasida tabiiy antioksidantlarning mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirishi aniqlangan.

Go‘sh t mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan oziqaviy qo‘shimchalar bir necha guruhlarga bo‘linadi: konservantlar; antioksidantlar; emulgatorlar; stabilizatorlar; bo‘yoq va aromatizatorlar; oqsilli qo‘shimchalar.

Konservantlar mikroorganizmlar rivojlanishini sekinlashtirib, mahsulotning buzilishining oldini oladi. Antioksidantlar esa yog‘larning oksidlanishini kamaytirib, mahsulotning ta‘mi va sifatini uzoq muddat saqlashga yordam beradi. Oqsilli qo‘shimchalar, ayniqsa soya oqsili, go‘sh t mahsulotlarining suv ushlab turish qobiliyatini oshiradi. Natijada mahsulotning hajmi va chiqish miqdori ortadi. Bundan tashqari, emulgatorlar yog‘ va suvning bir xil aralashishini ta‘minlab, mahsulot strukturasi yaxshilaydi.

Hozirgi vaqtda tabiiy qo‘shimchalardan foydalanishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Masalan, o‘simlik ekstraktlari, ziravorlar va tabiiy antioksidantlar inson salomatligi uchun xavfsiz hisoblanadi. Tabiiy qo‘shimchalar mahsulotning biologik qiymatini oshirib, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishga imkon yaratadi. Go‘sh t mahsulotlari ishlab chiqarishda oziqaviy qo‘shimchalarning me‘yor asosida qo‘llanishi muhim ahamiyatga ega. Me‘yordan ortiq foydalanish mahsulot sifatining pasayishiga va iste‘molchilar salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli ishlab chiqarishda sanitariya-gigiyena talablariga qat‘iy rioya qilish talab etiladi.

Xulosa. Go‘sh t mahsulotlari ishlab chiqarishda oziqaviy qo‘shimchalardan foydalanish mahsulot sifatini yaxshilash, saqlanish muddatini uzaytirish hamda texnologik samaradorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa oqsilli qo‘shimchalar, konservantlar va antioksidantlar mahsulotning fizik-kimyoviy va organoleptik ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu bilan birga qo‘shimchalardan foydalanishda ularning xavfsizligi va me‘yoriy miqdorlariga qat‘iy amal qilish zarur. Kelgusida tabiiy va ekologik xavfsiz qo‘shimchalardan foydalanish go‘sh t sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi bo‘yicha darsliklar.
2. Go‘sh t va go‘sh t mahsulotlari texnologiyasi bo‘yicha ilmiy maqolalar.14
3. Лисицын А.Б. Теория и практика переработки мяса.
4. Кудряшов Л.С. Физико-химические основы производства мяса.
5. Рогов И.А. Биотехнология мяса и мясопродуктов.
6. Липатов Н.Н. Производство мясной продукции.

KALSIYGA BOY NON MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA TUXUM PO'CHOG'I KUKUNING AHAMIYATI

D.Q.Hafizova stajor-tadqiqotchi, D.X.Maxmudova "Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlar texnologiyasi" kafedra dotsenti

Annotatsiya. Bugungi kunda non mahsulotlarini biologik faol moddalar bilan boyitish oziq-ovqat sanoatining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda tuxum po'chog'idan tabiiy kalsiy manbai sifatida foydalanish hamda uni non mahsulotlari tarkibiga qo'shish texnologiyasi yoritilgan. Tuxum po'chog'i kukuni qo'shilishi natijasida non mahsulotlarining oziqaviy qiymati, ayniqsa kalsiy miqdori sezilarli darajada oshishi aniqlangan. Shuningdek, mazkur texnologiya arzon, ekologik xavfsiz va inson salomatligi uchun foydali funksional mahsulotlar ishlab chiqarishda istiqbolli usul hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Funksional mahsulotlar, tuxum po'chog'i kukuni, biologik faol moddalar, oziqaviy qiymat, boyitish texnologiyasi, chiqindilarni qayta ishlash, no'ananaviy xom ashyo.

Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida inson salomatligini yaxshilashga qaratilgan funksional mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, non va non mahsulotlari kundalik iste'mol qilinadigan asosiy oziq-ovqat turi bo'lganligi sababli, ularni biologik faol moddalar bilan boyitish katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda noan'aviy xom ashyolardan foydalanish orqali non mahsulotlarining oziqaviy qiymatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shunday xom ashyolardan biri bu tuxum po'chog'i bo'lib, u tabiiy kalsiy manbai sifatida katta imkoniyatlarga ega.

Tuxum po'chog'i tarkibining asosiy qismini (taxminan 90–95%) kalsiy karbonat tashkil etadi. Bundan tashqari, uning tarkibida magniy, fosfor, temir va boshqa mikroelementlar ham mavjud. Kalsiy esa inson organizmi uchun muhim element bo'lib, suyaklar mustahkamligi, tish salomatligi va mushak faoliyati uchun zarurdir. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tuxum po'chog'idan olingan kalsiy organizm tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi. Shu sababli uni oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shish samarali hisoblanadi.

1-jadval

Tuxum po'chog'i kununi tarkibi

№	Modda nomi	Miqdori (%)	Ahamiyati
1	Kalsiy karbonat (CaCO ₃)	90-95%	Suyak va tishlarni mustahkamlaydi
2	Magniy (Mg)	0.3-0.5%	Mushak va asab faoliyati uchun
3	Fosfor (P)	0.2-0.3%	Suyak rivojlanishida muhim
4	Kaliy (K)	0.1-0.2%	Yurak va hujayra faoliyati uchun
5	Natriy (Na)	0.1% atrofida	Suv balansni saqlaydi
6	Temir (Fe)	Juda kam (oz miqdor)	Qon hosil bo'lishiga yordam beradi
7	Organik moddalar	3-5%	Tuzilma va biologik faoliyat uchun

Tuxum po'chog'ini qayta ishlash texnologiyasi

Tuxum po'chog'ini kukun holiga keltirib non mahsulotlariga qo'shishdan oldin uni maxsus texnologik ishlovdan o'tkazish zarur:

1. Tozalash – tuxum po'chog'i ichki pardalardan ajratilib, yaxshilab yuviladi.
2. Dezinfeksiya – mikroorganizmlardan tozalash uchun qaynatiladi yoki issiqlik bilan ishlov beriladi.
3. Quritish – 100–120°C haroratda to'liq quritiladi.
4. Maydalash – maxsus maydalagichlarda kukun holiga keltiriladi.
5. Elash – bir xil zarracha o'lchamiga ega bo'lishi uchun elakdan o'tkaziladi.

Natijada oq rangli, mayin va oziq-ovqatga qo'shish uchun xavfsiz kukun hosil bo'ladi.

Tuxum po'chog'i kukuni un massasiga ma'lum miqdorda (odatda 1–3%) qo'shiladi. Bu jarayonda quyidagilarga e'tibor berish muhim:

- Kukun bir xil aralashishi kerak
- Organoleptik xususiyatlar (ta'm, hid, rang) o'zgarmasligi lozim
- Xamirning ko'tarilish xususiyati saqlanishi kerak

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tuxum po'chog'i kukuni qo'shilgan non mahsulotlarida kalsiy miqdori sezilarli darajada oshadi, shu bilan birga mahsulot sifati ham saqlanib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, noan'anaviy xom ashyolardan, xususan tuxum po'chog'i kukunidan foydalanish orqali non va non mahsulotlarining oziqaviy qiymatini oshirish mumkin. Bu nafaqat inson salomatligi uchun foydali, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham samarali hisoblanadi. Kelajakda ushbu texnologiyani yanada takomillashtirish, optimal qo'shish miqdorini aniqlash va sanoat miqyosida keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вышемирский Ф.А., Свириденко Ю.Я., Топникова Е.В. Сортовая оценка качества сливочного масла // Сыроделие и маслоделие. 2010. № 6. С. 54-56
2. Технология сливочного масла с природным антиоксидантным комплексом / А.О. Куприна, А.В. Мамаев, К.В. Кузнецов, И.Н. Арбузов // АПК в современном мире: взгляд научной молодежи: Материалы рег. науч.-практ. конф. молодых ученых. 2011.
3. Choriyev A.J. va boshq. Konservlangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent: 2023.
4. Ergashev N.V. Omixta yem ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent: 2020.
5. Rasulov A.A. Oziq-ovqat xavfsizligi asoslari. – Toshkent: 2022.

IR SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF ULTRASOUND-RELIFIED INULIN

1-Muinova.N.B^{1,*}, 2- Radjabov O.I²

¹ Tashkent institute of chemical technology

² Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan

Abstract. One of the most promising raw materials for inulin extraction is Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.). The quality of inulin extracted from Jerusalem artichoke depends on its variety, storage conditions, drying and extraction regimes. Inulin is a fructan polysaccharide that accumulates in plants as a reserve carbohydrate and consists mainly of fructose residues. The number of fructose units in inulin-containing plants varies between 2 and 60 [1].

Keywords: Inulin; ultrasound-assisted; extraction; IR spectroscopy; fructan polysaccharide; functional groups.

Introduction. One of the most promising raw materials for inulin extraction is Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.). The quality of inulin extracted from Jerusalem artichoke depends on its variety, storage conditions, drying and extraction regimes. Inulin is a fructan polysaccharide that accumulates in plants as a reserve carbohydrate and consists mainly of fructose residues. The number of fructose units in inulin-containing plants varies between 2 and 60 [1].

Materials and Methods. The research object was the underground tubers of the local Jerusalem artichoke variety "Mojiza". The cleaned tubers were ground into powder and inulin was extracted from them using a GT SONIC-D6 (Guangdong GT Ultrasonic Co., Ltd, China) device. Ultrasonic treatment was carried out at a frequency of 20 kHz and a power of 90 W at a temperature of 40-50°C for 40-60 minutes. The infrared spectra of the isolated inulin were determined on a PerkinElmer System 2000 FTIR spectrometer [2]. The analysis was carried out in the range of 400-4000 cm⁻¹. The sample was mixed with KBr, prepared in the form of pressed tablets, and the spectrum was obtained.

Results and Discussion. The IR spectrum of inulin extracted from Jerusalem artichoke tubers using ultrasound confirmed the presence of functional groups characteristic of

polysaccharides. The broad and intense absorptions observed in the range of 3200-3600 cm^{-1} of the spectrum are related to the valence vibrations of the -OH groups in the molecule, which indicates the presence of a large number of hydrogen bonds in inulin. The width of this region is explained by intermolecular interactions between polysaccharide chains. The absorptions observed in the 2920-2930 cm^{-1} regions correspond to the valence vibrations of aliphatic C-H bonds and confirm the presence of fructose residues in inulin. The absorption observed in the 1640-1650 cm^{-1} range of the IR spectrum of inulin sample is due to deformation vibrations of adsorbed water molecules, indicating the hydrophilic nature of inulin. Also, absorptions in the range of 1400-1450 cm^{-1} are related to deformation vibrations of $-\text{CH}_2$ groups, and absorptions representing valence vibrations of C-O-C and C-O bonds in the range of 1200-1000 cm^{-1} , which are characteristic of polysaccharides, were observed. In particular, intense peaks observed in the range of 1030-1080 cm^{-1} confirm the presence of fructofuranose rings and glycosidic bonds. Absorptions in the range of 930-950 cm^{-1} are characteristic of β -(2 \rightarrow 1)-glycosidic bonds, proving that inulin has a natural fructan structure.

The obtained IR spectrum results proved that the molecular structure of inulin was not significantly damaged during ultrasonic extraction, as absorptions characteristic of new functional groups were not observed. Thus, it was shown that ultrasonic treatment during inulin extraction allows preserving its chemical structure.

Conclusion. IR spectrum analysis of inulin extracted using ultrasound fully confirmed its polysaccharide nature. The results showed that inulin contains fructose units and strong hydrogen bonds. The molecular structure is preserved during ultrasonic extraction, which demonstrates the possibility of obtaining high-quality inulin and its use in the production of food, pharmaceuticals and biomaterials.

References:

[1] Rubel I.A., Iraporda C., Manrique G.D., Genovese D.B., Abraham A.G. Inulin from Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.). *Current Opinion in Food Science*. 2021. V. 26, 100281.

[2] Muinova N., Radjabov O. Efficiency of ultrasound-assisted inulin separation // *The Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Internet-Conference*. Kharkiv, 2026. - P. 92-93.

[3] Torres, F.G.; Troncoso, O.P.; Pisani, A.; Gatto, F.; Bardi, G. Natural Polysaccharide Nanomaterials: An Overview of Their Immunological Properties. *Int. J. Mol. Sci.* 2019, 20, 5092.

[CrossRef]

MACLURA POMIFERA MEVASI TARKIBIDAGI IZOFLAVONLARNI FRAKSIYALASH VA YuQX TAHLILINI AMALGA OSHIRISH

stajyor-tadqiqotchi, Jo'rayev Ruyiddin Nurali o'g'li¹

k.f.f.d, dots, Nazarov G'olib Abdishukur o'g'li¹

kichik ilmiy xodim, Jabborov Jamshid To'ychiyevich²

¹ Toshkent kimyo texnologiya instituti, Navoiy ko'chasi 32, 100011, Toshkent, O'zbekiston

² O'zRFA Bioorganik kimyo instituti M.Ulug'bek ko'chasi 83-uy

Annotatsiya. Maclura pomifera mevalari tarkibidan osayin va pomiferin izoflavonlarini ajratish maqsadida etil asetat yordamida ekstraksiya amalga oshirildi va kolonkali xromatografiya usulida 8 ta fraksiya olindi. Ajratib olingan fraksiyalar yupqa qatlamli xromatografiya va UB-spektroskopiya usullari yordamida tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, 1-2-fraksiyalarda pomiferin va osayin moddalariga tegishli yutilish polosalari eng aniq namoyon bo'lgan bo'lsa, 6-7-8-fraksiyalarda bu moddalarning deyarli izlari kuzatilmadi. Olingan natijalar asosida Maclura pomifera ekstrakti tarkibida pomiferin va osayin izoflavonlari mavjudligi eksperimental tarzda tasdiqlandi hamda ularni ajratishning samarali texnologiyasi ishlab chiqishga istiqbolli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Pomiferin, osayin, izoflavonlar, fraksiyalash, yupqa qatlamli xromatografiya, Maclura pomifera.

Zamonaviy farmakologiya va fitokimyo sohasida o'simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olish va ularning terapevtik xususiyatlarini o'rganish dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Maclura pomifera o'simligi mevalari tarkibida bir qator noyob tabiiy birikmalar, xususan izoflavonlar guruhi vakillari mavjud ekanligi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan. Ushbu o'simlik mevalari tarkibidan ajratib olinadigan pomiferin va osayin izoflavonlari o'zining keng biologik faolligi bilan alohida e'tiborni tortmoqda.

Izoflavonlar polifenol tabiatli birikmalar bo'lib, ular antioksidant, yallig'lanishga qarshi, antimikrob va antitumor xususiyatlariga ega ekanligi aniqlangan. Pomiferin va osayin moddalarining in vitro sharoitda izoenzim faolliklari o'rganilgan bo'lib, ushbu birikmalar bir qator kamyob terapevtik yo'nalishlarda, jumladan glaukoma kasalligiga qarshi davolash vositalarini ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkinligi asoslangan.

Maclura pomifera mevalaridan yuqori sof darajadagi izoflavonlarni ajratib olish uchun turli xromatografik usullardan foydalaniladi. Kolonkali xromatografiya, yupqa qatlamli xromatografiya va gel filtrlash xromatografiyasi bu jarayonda asosiy tahlil vositalari sifatida qo'llaniladi. Ushbu usullar yordamida ekstrakt tarkibini fraksiyalash va har bir fraksiyaning sifat hamda miqdoriy tarkibini aniqlash mumkin bo'ladi.

Mazkur tadqiqot doirasida Maclura pomifera mevalari tarkibidan pomiferin va osayin izoflavonlarini samarali ajratish texnologiyasini ishlab chiqish, olingan fraksiyalarni yupqa qatlamli xromatografiya va UB-spektroskopiya usullarida tahlil qilish hamda biologik faol birikmalarning fraksiyalar bo'yicha taqsimlanish qonuniyatlarini aniqlash maqsad qilib belgilangan. Maclura pomifera mevalari tarkibidan asosan ikkita tabiiy izoflavonlar, osayin (OSJ) va pomiferin ajratish texnologiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu metabolitlarning in vitro sharoitdagi izoenzim faolliklari aniqlangan. Ushbu tabiiy mahsulotlardan davolash vositalari sifatida foydalanish mumkin ekanligi ochib berilgan masalan, bir nechta kamyob terapevtik dasturlarda ishlatiladigan dorilar, shu jumladan Glaukomaga qarshi faolligi tartibli aniqlangan.

Pomiferinning ekstraktsiyasi va izolyatsiyasi yangi uzilgan mevalarni o'ziga hos qavatlari bo'ylab kichik bo'laklarga bo'lish va quritish pechida 60 – 65 °C haroratda quritishdan boshlanadi. Quritib olingan meva bo'laklari dastlab maydalab olindi va xona haroratida etil asetat erituvchisi bilan bilan ekstraktsiya jarayoni amalga oshirildi. Ekstraksiyalab olingan na'muna tarkibidan organik erituvchini ajratib olish uchun, rotorli bug'latish uskunasiidan foydalanildi. Jarayon parametrlari 0.9 Pa bosim suv hommomi orqali hosil qilingan 40 °C harorat, shuningdek uskuna rotorining 45 – 50 aylanish tezligida vakuum ostida amalga oshirildi. Eritma tarkibidan erituvchi to'liq bug'latib olingach ekstrakt moddaning ko'rinishi och yashil rangli, o'ziga hos xidli, yopishqoq (200 g, % rentabellikka ega) ekstrakt olindi. Ekstrakt xloroform va etil atsetatning 8:2 nisbatdagi aralashmasi yordamida, silika gel bilan to'ldirilgan (400 g, Silica Gel Powder, 70-230 Mesh dan foydalanilgan) shisha kolonkali xromatografiyada fraksiyalarga ajratildi. Jarayon davomida 8 ta fraksiya ajratib olindi.

Kolonkadan ajralib chiqqan fraksiyalar xloroform – etil atsetat 8:2 nisbatdagi aralashmasi yordamida yupqa qatlamli xromatografiya yordamida tahlil qilindi. Yupqa qatlamli xromatografiya usulida tajriba qilib olingan xromatogrammalar UB-spektral nur yordamida spektral o'rganildi. Olingan ekstrakt tarkibini fraksiyalash va izoflavonlarni alohida ajratish uchun gel xromatografiyasidan foydalanildi (1-rasmning a shakli), hamda turli vaqt oraliqlarida 8 xil fraksiya olindi. Ma'lumki osayin va pomiferin molekulyar og'irligidan kelib chiqib, dastlabki oqib orqali ajralib chiqadi, bundan xulosa qilib aytish mumkinki fraksiyalar tarkibidagi izoflavonlar orasida, 1, 2 va 3 na'munalar tarkibi aynan yuqorida takidlangan moddalarga boy bo'lishi mumkin. Tadqiqotning keyingi bosqichida bajarilgan tahlillar orqali quyida aniqlangan natijalar beriladi.

1-rasm. Pomiferin va osajin ajratish hamda ularni tahlil qilishda qo‘llanilgan gel xromatografiya kolonkasi va YuQX xromatogramma ko‘rinishi

Olingan tadqiqot natijalariga ko‘ra xromatografiya plastinkasida namoyon bo‘lgan, dastlabki 1–2 fraksiyadagi pomiferin va osajin moddalariga tegishli yutilish polosalari, 3, 4 va 5 fraksiya namunalariga nisbatan bir muncha aniqroq namoyon bo‘ladi. Barcha ajratib olingan 8 ta n‘munalar orasidan 6, 7 va 8 fraksiyalarda moddalarga oid bo‘yalish deyarli kuzatilmadi (1-rasmning b shakli). Maclura pomifera mevasidan ekstrakt olish, ularning biokimyoviy tahlillarini amalga oshirish, inson organizmi uchun yuqori samarali, shifobaxsh xususiyatga ega biologik faol qo‘shimchalar sonining ortishiga sabab bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, olib borilayotgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarga sabab bo‘ladi.

Maclura mevasining ekstraktidan pomiferin va osajin izoflavonlarini ajratishning ultrafiltratsiya usuli ishlab chiqildi hamda ekstrakt tarkibi fraksiyalandi. Olingan har bir fraksiya dastlab yupqa qatlamli xromatografiya usulida o‘rganilib, keyin spektral tahlil qilindi. Natijalar orqali ekstrakt va uning fraksiyalari tarkibida pomiferin va osajin izoflavonlari mavjud ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilek, E., Erol, H. S., Cakir, A., Koc, M., & Halici, M. B. (2017). Natural product inhibitors of carbonic anhydrase I and II isoenzymes: osajin and pomiferin. *Archives of Physiology and Biochemistry*, 123(4), 219–224. <https://doi.org/10.1080/13813455.2017.1303742>
2. Kartal, M., Abu-Asaker, M., Dvorska, M. et al. (2009). LC–DAD–MS Method for Analysis of Pomiferin and Osajin, Major Isoflavones in *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneider. *Chromatographia*, 69, 325–329. <https://doi.org/10.1365/s10337-008-0900-3>Choriyev A.J. va boshq. Konservlangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent: 2023.
3. Tran, T. V. A., Malainer, C., Schwaiger, S. et al. (2004). Antioxidative and EROD activities of osajin and pomiferin. *Fitoterapia*, 75(7–8), 702–705. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2003.12.014>
4. Bedolla-García, B. Y., Espinosa-Morales, A., Becerra-Martínez, E. et al. (2017). Isoflavones from *Maclura pomifera*: structural elucidation and *in silico* evaluation of their interaction with PDE5. *Natural Product Research*, 31(12), 1376–1382. <https://doi.org/10.1080/14786419.2016.1265046>

JAVDAR UNI VA RUKOLA KUKUNI QO'SHILGAN NONNING SIFAT KO'RSATKICHLARINI TADQIQ ETISH

Kamalova Dilnoza Abduvaxid qizi
Serkayev Qamar Pardayevich
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisdav javdar uni va rukola kukuni qo'shilgan non mahsulotining sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqot davomida nonning organoleptik, fizik-kimyoviy hamda oziqaviy qiymat ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Natijalar javdar uni va rukola kukuni qo'shilishi nonning biologik qiymatini oshirish, ta'mi va xushbo'yligini yaxshilash hamda foydali moddalarga boyitishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Hozirgi kunda aholining sog'lom ovqatlanishga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotganligi sababli funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababdan javdar uni va rukola kukuni qo'shilgan non mahsulotlari inson salomatligi uchun foydali bo'lgan biologik faol moddalar, vitaminlar, mineral elementlar va oziq tolalari bilan boyitilgan mahsulot sifatida ahamiyat ega. Javdar uni tarkibida kletchatka, B guruhi vitaminlari va mineral moddalar ko'p bo'lib, u hazm jarayonini yaxshilaydi hamda nonning oziqaviy qiymatini oshiradi. Rukola esa antioksidant moddalar, temir, kalsiy va C vitamini manbai hisoblanadi. Olib borilgan ishlar davomida bug'doy uniga ma'lum miqdorda javdar uni va rukola kukuni qo'shib tajriba namunalari ishlab chiqildi. Tayyor mahsulotlarning organoleptik, fizik-kimyoviy hamda texnologik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Shuningdek, nonning hajmi, namligi, g'ovakligi, rangi, ta'mi va hidi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, javdar uni va rukola kukuni qo'shilishi nonning oziqaviy qiymatini oshirib, unga o'ziga xos yoqimli ta'm va hid berdi. Shu bilan birga, mahsulotning rangida tabiiy yashil-jigarrang hosil bo'ldi hamda g'ovaklik ko'rsatkichlari me'yor darajasida saqlanib qoldi. Javdar uni va rukola kukuni qo'shilgan non mahsulotlarini ishlab chiqarish funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishda istiqbolli yo'nalish ekanligi aniqlandi. Mazkur mahsulotlar inson salomatligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi biologik faol moddalar bilan boyitilganligi sababli iste'molchilar uchun foydali hisoblanadi.

Javdar uni qo'shilgan non mahsulotlarida namlik ko'rsatkichi odatdagi bug'doy noniga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Buning sababi javdar unida suvni bog'lab turuvchi oziq tolalari va polisaxaridlarning ko'pligidir. Bu moddalar non tarkibida suvni ushlab qolishga yordam beradi va mahsulotning uzoq vaqt davomida yumshoqligini saqlash imkonini beradi. Natijada non uzoqroq saqlanadi hamda iste'mol sifati yaxshilanadi.

Rukola kukuni qo'shilishi ham namlik ko'rsatkichiga ma'lum darajada ta'sir qiladi. Rukola tarkibidagi o'simlik tolalari mahsulotning suvni ushlab qolish xususiyatini oshiradi. Shu sababli rukola qo'shilgan non namunalarida mag'izning yumshoqligi va elastikligi oshadi. Tadqiqotlar natijasida optimal miqdorda javdar uni va rukola kukuni qo'shilganda nonning namlik ko'rsatkichlari me'yor darajasida saqlanishi hamda mahsulot sifatining yaxshilanishi o'rganiladi.

Non mahsulotining g'ovakligi mag'zida hosil bo'lgan mayda havo bo'shliqlari va ularning bir tekis taqsimlanish darajasini ifodalovchi muhim sifat ko'rsatadi. G'ovaklik nonning yumshoqligi, hajmi, tashqi ko'rinishi va iste'mol sifatini belgilaydi. Yaxshi g'ovak tuzilishga ega bo'lgan non yumshoq, elastik va yengil bo'ladi. Non pishirish jarayonida xamirturush faoliyati natijasida karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Ushbu gaz xamir ichida to'planib, mayda bo'shliqlar hosil qiladi va natijada nonning g'ovak tuzilishi shakllanadi. Agar g'ovaklar bir xil va mayda bo'lsa, non sifati yuqori hisoblanadi. Aksincha, g'ovaklarning juda yirik yoki notekis bo'lishi mahsulot sifatining pasayganligini bildiradi.

Javdar uni qo'shilgan nonlarda g'ovaklik ko'rsatkichi bug'doy noniga nisbatan biroz zichroq bo'lishi mumkin, chunki javdar unida kleykovina miqdori kam bo'ladi. Shunga qaramay, optimal miqdorda javdar uni qo'shilganda nonning g'ovak tuzilishi yaxshi saqlanadi. Rukola kukuni esa mahsulotning biologik qiymatini oshirishi bilan birga g'ovaklikka ham ta'sir ko'rsatadi. Rukola miqdori me'yorida qo'llanilganda non mag'zi yumshoq va bir tekis g'ovak holatda bo'ladi.

Shunga ko‘ra nonning g‘ovakligi uning asosiy texnologik va organoleptik sifat ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, mahsulotning sifat darajasi va iste‘mol qiymatini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Javdar uni qo‘shilgan nonlarda hajm ko‘rsatkichi oddiy bug‘doy noniga nisbatan biroz kichikroq bo‘lishi mumkin. Buning sababi javdar unida kleykovina miqdori kamligi bilan izohlanadi. Kleykovina gazni ushlab turuvchi asosiy oqsil moddasi bo‘lgani sababli uning kamayishi non hajmiga ta‘sir qiladi. Ammo javdar unining me‘yoriy miqdorda qo‘llanilishi nonning hajmini keskin kamaytirmaydi va mahsulot sifatini saqlab qoladi.

Rukola kukuni qo‘shilganda ham non hajmida ayrim o‘zgarishlar kuzatiladi. Rukola tarkibidagi o‘simlik tolalari xamir zichligini biroz oshirishi mumkin. Bunga qaramay, optimal miqdorda rukola qo‘shilganda nonning hajmi qoniqarli darajada saqlanadi hamda mahsulotning oziqaviy va biologik qiymati oshiradi.

Rukola kukuni qo‘shilishi non mahsulotiga o‘ziga xos achchiqroq va xushbo‘y ta‘m beradi. Rukola tarkibidagi efir moylari va biologik faol moddalar mahsulotning ta‘m xususiyatlarini boyitadi. Optimal miqdorda qo‘shilganda rukola nonning umumiy ta‘mini yaxshilanadi, hamda unga yangicha organoleptik xususiyat beradi. Ammo rukola miqdori haddan tashqari oshirilsa, mahsulotda keskin achchiqlik sezilishi mumkin va bu iste‘mol sifatining pasayishiga olib keladi.

Nonning hidi — uning organoleptik sifat ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, mahsulotning yangiligi, sifati va iste‘molga yaroqliligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Yaxshi sifatli non o‘ziga xos yoqimli, xushbo‘y va tabiiy hidga ega.

Javdar uni qo‘shilganda nonning hidi biroz kuchliroq va o‘ziga xos bo‘lib, yengil nordonlik va don mahsulotlariga xos tabiiy aroma paydo bo‘ladi. Bu holat javdar tarkibidagi organik birikmalar va fermentatsiya jarayonining faol kechishi bilan izohlanadi.

Rukola kukuni qo‘shilishi non hidiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Rukola tarkibidagi efir moylari va fitokimyoviy moddalar mahsulotga o‘ziga xos o‘tkirroq, sal achchiq va ko‘katlarga xos xushbo‘y hid beradi. Me‘yoriy miqdorda qo‘shilganda bu hid nonning umumiy aromatini boyitadi va uni yanada jozibador qiladi. Ammo rukola miqdori oshib ketganda hid biroz keskinlashishi mumkin.

Tadqiqotlar natijasida javdar uni va rukola kukuni qo‘shilgan non mahsulotlari tabiiy, yoqimli va barqaror hidga ega ekanligi aniqlangan. Eng maqbul variantlarda nonning hidi muvozanatlashgan bo‘lib, unda ham don mahsulotlariga xos, ham ko‘katlarga xos yoqimli aromatlarni uyg‘unlashadi. Shu sababli bunday nonlar iste‘molchilar tomonidan yuqori baholanadi va funksional oziq-ovqat sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov T. (2021). O‘simlik ekstraktlari asosida non mahsulotlarining biologik qiymatini oshirish yo‘llari. Toshkent: Oziq-ovqat sanoati ilmiy jurnali, №3, 45–49-betlar.
2. To‘xtayeva Z. (2022). Rukillo kukuni qo‘shilgan non mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini o‘rganish. Samarqand davlat universiteti ilmiy axboroti, №2, 67–70-betlar.
3. Rossi, L. & Mariani, G. (2020). Functional bakery products enriched with arugula extract. *Food Science and Technology Journal*, Vol. 15(4), 210–216.
4. Alimov, B. (2023). Sog‘lom ovqatlanish uchun biologik faol qo‘shimchalarning ahamiyati. Toshkent: Innovatsion texnologiyalar nashriyoti.

YALPIZ (LAMIACEAE) O‘SIMLIGIDAN BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALAR AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI

Katta o‘qituvchi X.N.Niyozov
2-bosqich talabasi M.Ortiqova, N.Suyunova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda yalpiz (*Mentha piperita* L.) o‘simligining biologik faol moddalar tarkibi va ularni ajratib olish texnologiyasi o‘rganildi. Tadqiqot natijalari yalpiz asosidagi biologik faol qo‘shimchalarni ekologik xavfsiz va chiqindisiz texnologiyalar asosida olish farmatsevtika hamda oziq-ovqat sanoati uchun istiqbolli ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Gullari qiyshiq, gultojbargchalari, Yalpiz o‘simik, efir moylari, to‘q qizil, Barglari uzunligi, dorivor xom ashyosi, Organik kislotalar, flavonoidlar, mentol, arginin, glyukoza, fitosterol, ramnoz.

O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 25.11.2020 yildagi PQ-4899 sonli Oziq-ovqat sanoati hamda Biotexnologiya sohasini rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta‘minlash tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, ushbu sohalarda fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning integratsiyasini ta‘minlash, iqtisodiyot va ijtimoiy sohani ilg‘or biotexnologiyalar asosida rivojlantirishdan kelib chiqib, bugungi kunda ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish masalalari “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o‘simlik xom ashyolaridan biologik faol moddalarni ekologik xavfsiz usullar yordamida ajratib olish farmatsevtika, oziq-ovqat va biotexnologiya sanoatlarida katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan raps urug‘idan chiqindisiz texnologiya asosida tarkibidagi biologik faol komponentlarni ajratib olish texnologiyasi istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [1,2].

Yalpizdoshlar (Lamiaceae) - yalpizdoshlar oilasiga mansub ikki yillik urug‘pallalilar sinfiga kiradigan eng yirik oila. Ko‘p yillik o‘simlik va ayrim butalardan iborat. Barglari oddiy, qarama-qarshi joylashgan. Gullari qiyshiq, gultojbargchalari tutashgan, ko‘pincha ikki pallali. 200 turkumi (3500 turi) bor. O‘rta Osiyoda 53 turkumi (466 turi), O‘zbekistonda esa 38 turkumi (204 turi) uchraydi. Ko‘pchilik Yalpiz o‘simliklar efir moylariga boy bo‘lib, atir-upa sanoatida tibbiyotda (arslonquyruq, yalpiz, rayhon, mavrak), ba‘zan, ziravor sifatida ovqatga (jambil, rayhon) ishlatiladi [1,2,3].

Yalpiz - yalpizlar oilasiga mansub o‘simlik. Bu ingliz seleksionerlari tomonidan suv yalpizi va bog yalpizidan olingan hibrid hisoblanib, yalpiz o‘simligining balandligi 90 sm gacha o‘sadi. Yalpiz o‘simligining biologik xususiyatlaridan, yerda (oq) va sirtida (yashil) gorizontallik ildizpoyalari ko‘rinishida bo‘ladi. Poyasi to‘g‘ri, to‘q qizil yoki binafsha rang, kesmasi ichi bo‘sh to‘rtburchakka o‘xshaydi. Barglari uzunligi 3-9 sm va kengligi 1-3 sm. Ular yashil, qarama-qarshi, tuxumsimon, shakli ellipssimon, qirralari keskin tishli. Ularning pastki yuzasi yumshoq tuklar, yuqori yuzasi esa silliq. Gullari barg qo‘ltig‘ida ko‘p sonli to‘pgullar yig‘iladi, gullari kichik, uzunligi 5-6 mm, pushti, qizil yoki och binafsha rangda bo‘ladi. Yalpiz ko‘pincha vegetativ yo‘l bilan ko‘payadi.

O‘simlikning dorivor xom ashyosi barglari va poyalari hisoblanadi. Barglari yig‘ib olinadi, quritiladi, infuziyalar tayyorlash uchun ishlatiladi va ulardan efir moyi olinadi [2,3].

Yalpizning shifobaxsh xususiyatlari va kontrendikatsiyasi uning kimyoviy tarkibi bilan bog‘liq. Uning tarkibida mentol, arginin, glyukoza, fitosterol, ramnoz va boshqalar mavjud.

Yalpiz o‘simligining boshqa turdagi biologik faol moddalari bir qancha adabiyotlarda ko‘rsatib o‘tilgan. Bular quyidagilardan iborat. Organik kislotalar, flavonoidlar (luteolin, rutin, hesperidin), taninlar, provitaminlar A va C, shuningdek mineral tuzlar (kaliy, kaltsiy, magniy, fosfor, temir, marganets, mis va molibden) va boshqa turlari mavjud.

Yalpiz o‘simligidan biologik faol qo‘shimchalar ajratib olish texnologiyasida quyidagi jarayonlar ketma ketlikda amalga oshiriladi.

1. Yuk mashinasi. DFSK D31 yuk mashinasi -kichik va o'rta bizneslar uchun ideal yuk tashuvchi transportdir. Ushbu model, 1.5L hajmli dvigatelga ega bo'lib, 102 ot kuchi quvvat va 135

Nm aylanma quvvat ishlab chiqaradi. 5.3 m^3 yuk olish hajmi bilan D31 turli xil katta gabaritli yuklarni samarali tashish imkonini beradi.

2. Tasmali transportyor. tasma ko'rinishidagi ishchi elementga ega bo'lgan uzluksiz harakatlanuvchi transport qurilmasi. Tasmali transportyor transport mashinasining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi; u quyma yoki bo'lak tovarlarni ko'chirish uchun ishlatiladi. U sanoat ishlab chiqarishida, konlarda va chuqurlarda, qishloq xo'jaligida qo'llaniladi. Ko'chirilayotgan yukning xususiyatlari va tabiatiga qarab, kamarning ishchi tomonining egilish burchagi 90° ga o'rnatilishi mumkin.

Tasmali transportyorlar mobil, portativ, aylanuvchi va statsionar bo'lishi mumkin. Statsionar mashinalar katta hajmdagi materiallarni 3 dan 300 m gacha [manbasi ko'rsatilmagan 4383 kun] m masofaga, ko'chma va ko'chma mashinalar esa 2 dan 20 m gacha bo'lgan masofaga kichik hajmdagi materiallarni ko'chirish uchun ishlatiladi. Amalda, ketma-ket joylashgan konveyerlar materialni o'nlab kilometrlardan o'tkazish uchun ishlatiladi.

3. Yuvish mashinasi. Meva-sabzavotlarini yuvish uchun bu markadagi yuvish mashinalari ishlatiladi. Bu mashina texnologik qatorda yumshoq va qattiq konsistensiyadagi meva va sabzavotlarni yuvish uchun ishlatiladi. Bu mashina vannadan, transporterdan, sochib beruvchi kurilmadan, xavo beruvchi teshikli trubadan, uzatuvchi kurilmadan, plat karkasdan tuzilgan bladi. Xom ashyo qiyalangan panjaraga kelib tushadi. Shu payt nay va barboter orqali havo uzatiladi. Vannadagi suv «qaynab chiqadi» va bir biriga ishqalanadi. Yuvilgan xom ashyo chayilib chiqish yo'li orqali keyingi texnologik jarayonga uzatiladi. Vannaning pastki qismidan lyuk orqali iflosliklar chiqarib tashlanadi. Kompessor maydonchada joylashgan.

4. Vintli konveyer. Vintli konveyerlar 30...40 m gacha bo'lgan masofaga quyma, bo'lak va xamirga o'xshash materiallarni gorizontal yoki e'gimli (20° gacha burchak ostida) tashish uchun ishlatiladi va 20...40 sig'imga ega. m^3 / soat .

Konveyer yarim doira truba bo'lib, uning ichida vint podshipniklarda aylanadi Vintning aylanishi elektr dvigatel tomonidan reduktör orqali beriladi. Material yuklash teshigi orqali yuklanadi va chiqish orqali tushiriladi. klapanli teshik Vintning dizayni, uning aylanish tezligi va trubaning to'ldirish koeffitsienti tashilayotgan materialning turiga bog'liq. Qattiq vint (b-rasm) erkin oqimli materiallar uchun ishlatiladi, oluklarni to'ldirish koeffitsienti $k_n = 0,25...0,45$ va vint aylanish tezligi 90 ga teng. 120 min^{-1} . Tasmali va qanotli pervanellar (rasm c, e) bo'lakli materiallarni $k_n = 0,25...0,40$ va chastotasi $60...100 \text{ min}^{-1}$ da tashish uchun ishlatiladi. Xamirli, pishiq va nam materiallarni tashish uchun $30...60 \text{ min}^{-1}$ aylanish tezligida shaklli va qanotli parvonalaridan foydalaniladi. (d, e rasm) va $k_n = 0,15...0,30$

5. Jag'li maydalagichlar meva savzavotlarni mayda yirik, katta kichikligiga qarab mahsulotlarini maydalash uchun ishlatiladi. Jag'li maydalagichlarda ma'danni maydalash qo'zg'aluvchi va qo'zg'almas yuzalar (plitalar) orasidagi bo'shliqda ezilish, qisman parchalanish va sinish natijasida sodir bo'ladi.

Ma'dan yuqori tarafdin plitalar orasidagi bo'shliqqa beriladi va ularning yaqinlashishi vaqtida maydalanadi, maydalangan mahsulot esa qo'zg'aluvchi yuza har safar qo'zg'almas yuzadan uzoqlashganda bo'shatish tuynugi orqali tushirib olinadi. Jag'li maydalagichlar sanoatda oddiy va murakkab harakatlanuvchi yuzali qilib ishlab chiqariladi. Bu yuz sharnirli o'q yoki eksentrik valga osilgan bo'lib, qo'zg'almas yuzga goh yaqinlashib, gox undan uzoqlashib tebranishlar hosil qiladi

6. Markazdan qochma ekstraktorlar. Agar, ekstraksiyalanayotgan modda parchalanib ketish xususiyatiga ega bo'lsa, jarayonning davomiyligini maksimal darajada qisqartirish zarur bo'lganda, bu turdagi ekstraktorlar qo'llaniladi. Ma'lumki, markazdan qochma ekstraktorlarda jarayon maksimal tezlik bilan amalga oshiriladi. Eritma va erituvchi zichliklari orasida farq juda kichik bo'lganda xam, bunday ekstraktorlarni qo'llash maqsadga muvofiq. Bu turdagi ekstraktorlar - trubali, kamerali va yupqa qatlamli bo'ladi.

7. Purkagichli quritish -eritma yoki suspenziya quritish kamerasida maxsus tuzilmalar yordamida mayda dispers holatgacha purkalanadi. Bunda purkashda olingan zarralarning katta yuzasi hosil bo'ladi. Suvsizlanish juda tez sodir bo'ladi, va quritishning boshqa xillarida termolabil mahsulotlar sifatiga salbiy ta'sir qiladigan jarayonlar bu erda kamroq namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, yalpiz o‘simligidan biologik faol qo‘shimchalarni ajratib olish texnologiyasi xom ashyoni tashish, yuvish, maydalash, ekstraksiya qilish va purkagichli quritish bosqichlari orqali amalga oshiriladi. Ushbu texnologiya ekologik xavfsiz, resurs tejankor va chiqindisiz yondashuvga asoslanib, farmatsevtika, oziq-ovqat hamda biotexnologiya sanoati uchun tabiiy biologik faol mahsulotlar olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirxamidova.P, Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Darslik. 2014-yil. Ilm ziyo nashriyoti.336 bet.ISBN:978-9943-16-168-9.
2. Abdullayeva D.Sh. Yalpiz (*Mentha piperita* L.) o‘simligining biologik faol moddalarini ajratib olish va ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tadqiq etish: dissertatsiya ishi. – Toshkent: Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2022. – 128 b.
3. McKay D.L., Blumberg J.B. A review of the bioactivity and potential health benefits of peppermint tea (*Mentha piperita* L.) // *Phytotherapy Research*. – 2006. – Vol. 20. – P. 619–633.

MUZLATILGAN GO‘SHT MAHSULOTLARINING MIKROBIOLOGIK TARKIBI VA VAQTGA BOG‘LIQ DINAMIKASI

Melisova Robiya Abduvali qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent
Funksional mahsulotlar kafedrasida magistranti

Zakirova Muyassar Rahimovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent
texnika fanlari nomzodi, professor

Annotatsiya. Tadqiqot go‘sht yarim tayyor mahsulotlarining mikroflorasidagi o‘zgarishlarni muzlatkichda saqlash sharoitida o‘rganishga qaratilgan. Mahsulotlar an’anaviy va vakuum paketlarda saqlanib, mikrobiologik va organoleptik ko‘rsatkichlari baholandi. Natijalar vakuum paketlash mikroorganizmlarning o‘shishini sekinlashtirib, mahsulot sifatini uzoqroq muddat saqlashga yordam berishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: go‘sht yarim tayyor mahsulotlar, mikroflora, vakuum paketlash, saqlash muddati.

Go‘sht yarim tayyor mahsulotlari o‘zlarining yuqori oziq moddalar tarkibi, namlik va oqsil miqdori tufayli juda tez buziluvchan hisoblanadi. Bu sharoit mikroorganizmlarning o‘shishi uchun qulay muhit yaratadi. Ushbu mahsulotlarda eng ko‘p uchraydigan mikroorganizmlar – mezofilik aerop va fakultativ anaerob bakteriyalar, laktik kislotali bakteriyalar, Enterobacteriaceae oilasi, shuningdek, xamirturush va mog‘or qo‘ziqorinlar bo‘lib, ular mahsulot xavfsizligi va saqlash muddatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Past haroratlarda saqlash mikroorganizmlarning ko‘payishini sekinlashtiradi, lekin ularni to‘liq yo‘q qilmaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 4 °C haroratda sovutish ko‘p patogen bakteriyalar faoliyatini susaytiradi, biroq psixrotrof bakteriyalar hali ham ko‘payishi mumkin, bu esa mahsulotning organoleptik xususiyatlari – hid, to‘qimalar va rang o‘zgarishiga olib keladi. Vakuum paketlash go‘sht mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirishning samarali usuli hisoblanadi. Havoning mavjudligini kamaytirish orqali vakuum paketlash aerop bakteriyalarning o‘shishini cheklaydi va mahsulotning sensor va mikrobiologik sifatini saqlashga yordam beradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy usulda va vakuum paketda saqlangan yarim tayyor cho‘chqa go‘shti mahsulotlarini solishtirganda, vakuum paketdagi mahsulotlarda mezofilik aerop va fakultativ anaerob bakteriyalar soni sezilarli darajada kamroq bo‘ladi. Saqlash davomida pH 5,12 dan 6,75 gacha o‘zgarib turadi va vakuum paketlash mahsulotning organoleptik xususiyatlarini barqaror saqlashga yordam beradi. Shuningdek, vakuum paketlash sanitariya-gigiyena me’yorlari nuqtai nazaridan ham afzallik beradi. Tadqiqotlarda sinovdan o‘tgan mahsulotlar 4 ± 2 °C haroratda 8 kungacha saqlash sharoitida TR CU 021/2011 va SanPiN 2.3.2.1078-01 talablariga javob berishi aniqlangan, bu esa an’anaviy saqlash usullariga nisbatan 5 barobar uzoqroq saqlash muddatini bildiradi. Ushbu natijalar sovutish bilan birga vakuum paketlashni qo‘llash yarim tayyor go‘sht

mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirish va mikrobiologik xavfsizligini ta'minlashda ishonchli usul ekanligini tasdiqlaydi. Ilmiy manbalar va O'zbekiston Respublikasi SanPiN №0366-19 talablariga ko'ra, go'sht yarim tayyor mahsulotlarining xavfsizligi KMAFAN (mezofil aerob va fakultativ anaerob mikroorganizmlar umumiy soni) ko'rsatkichi bilan baholanadi.

1-jadval.

Saqlash muddati (soat)	KMAFAN miqdori (KOV/g)	Mikrobiologik holat
0 soat	$10^3 - 10^4$	Dastlabki (normal) holat
24 soat	$10^4 - 10^5$	Bakteriyalarning moslashish davri
48 soat	$10^5 - 10^6$	Faol ko'payish bosqichi
72 soat	10^7 va undan yuqori	Buzilish nuqtasi (Kritik daraja)

Xulosa

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yarim tayyor mahsulotlarni +4 °C haroratda saqlash muddati 48-72 soatdan oshmasligi kerak. Saqlash muddatini uzaytirish uchun an'anaviy sovitish bilan birga, modifikatsiyalangan gaz muhiti (MAP) yoki tabiiy konservantlar (fitonsidlar) qo'llash ilmiy jihatdan asoslangan samarali usul hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Qosimov, A. S. "Go'sht va go'sht mahsulotlari texnologiyasi". — Toshkent: "O'zbekiston shoiri", 2014. — 256 b.
2. Isayev, I. I., va boshqalar. "Oziq-ovqat mikrobiologiyasi". — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2010. — 320 b.
3. Jay, J. M., Loessner, M. J., & Golden, D. A. "Modern Food Microbiology". — 7th Edition. Springer Science & Business Media, 2005. — 790 p.
4. Lawrie, R. A., & Ledward, D. A. "Lawrie's Meat Science". — 7th Edition. Woodhead Publishing Limited, 2006. — 464 p.

NOVVOYLIKDA QO'LLANILADIGAN YOG'LARNING YOG' KISLOTALARI TARKIBI VA TRANS-YOG'LAR MIQDORINING QIYOSIY TAHLILI

O'rinova Shaxnoza Amin qizi¹

Achilova Sanobar Sabirovna²

Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich³

¹Doktoranti, Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent

²Dotsent, Abu rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti, Urganch

³Professor, Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda novvoylikda ishlatiladigan sariyog', hayvon yog'i, spred va margarin tarkibidagi yog' kislotalari gaz xromatografiyasi usuli yordamida tahlil qilindi. Natijalar asosida to'yingan, monoto'yinmagan, polito'yinmagan hamda trans yog' kislotalari miqdori qiyosiy baholandi. Tadqiqotda hayvon yog'larida to'yingan yog' kislotalari yuqori, o'simlik moylari asosidagi mahsulotlarda esa mono va polito'yinmagan yog' kislotalari ko'pligi aniqlandi. Eng past trans-yog' miqdori spred namunalarida kuzatildi. Olingan natijalar novvoylik yog'larining sifat ko'rsatkichlarini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: novvoylik yog'lari, yog' kislotalari, gaz xromatografiyasi, trans-yog'lar, spred, margarin, sariyog', hayvon yog'i, to'yingan yog' kislotalari, polito'yinmagan yog' kislotalari.

Kirish Yog'larning tashkil etuvchi kislotalar soni 30 dan ortiq bo'lsa ham, yog' tarkibida doimo uchraydigan kislotalar soni asosan 8 tadan oshmaydi. Yog' kislotalari tarkibiga ko'ra yog'lar to'yingan, to'yinmagan, mono to'yinmagan, polito'yinmagan, gidrogenezlangan turlarga bo'linadi. To'yingan yog'larda yog' kislotalarining molekulari vodorod atomlari bilan to'liq ta'minlangan bo'lsa, to'yinmaganlarida bo'sh joylar bo'lib, ularga qo'shimcha vodorodlar birikib olishi mumkin. Ushbu bo'sh joylar bitta bo'lsa bunday yog' kislotalari monoto'yinmagan, ikkita va undan ziyod bo'lsa polito'yinmagan deyiladi. To'yinmagan yog' kislotali yog'larga asosan o'simlik yog'lari kirib, suyuq (xona haroratida erigan) holda bo'ladi. Masalan, kungaboqar, zaytun, paxta chigiti,

soya yog‘lari tarkibida yog‘ kislotalarining miqdori 75-90 foizgacha bo‘ladi. Palma, kakao yog‘lari hamda barcha hayvon yog‘lari (qo‘y, qoramol) o‘z tarkibida ko‘pi bilan 40-50 foiz to‘yinmagan yog‘ kislotalari saqlaydi va quyuq (xona harorati sharoitida ham qotgan) holda bo‘ladi.[1]

To‘yinmagan yog‘ kislotalari o‘simlik yog‘lari tarkibida qancha ko‘p bo‘lsa bunday yog‘lar uzoq saqlanmaydi, ochiq havoda turib qolsa achchiq bo‘lib iste‘molga yaramay qoladi. Shuning uchun bunday yog‘larni quyosh nuri tushmaydigan og‘zi yopiq idishlarda uncha uzoq bo‘lmagan muddatda saqlash mumkin. To‘yinmagan yog‘larning bu kamchiligi ulardan davomli muddatda foydalanish imkoniyatini yo‘qotadi. Ularning ushbu xususiyatini bartaraf qilishda yog‘larni gidrogenizatsiyalash (vodorod bilan to‘yintirish) texnologiyasi qo‘l keladi. Shu usul bilan to‘yinmagan yog‘ kislotasining erkin qo‘llari vodorod atomini biriktirib oladi va kislorod ta‘siriga chidamli bo‘lgan uzoq vaqt saqlanadigan qattiq yog‘ga yoki salomasga aylanadi.[2]

O‘simlik moylari inson salomatligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Ularning orasida paxta moyi keng tarqalgan, arzon va yuqori biologik qiymatga ega xomashyo sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Paxta moyi tarkibida linol kislotasi (C18:2) 51–58 %, olein kislotasi (C18:1) 18–23 %, palmitin kislotasi (C16:0) 21–24 % miqdorda mavjud bo‘lib, uning yog‘ kislotalari tarkibi ishlab chiqarish texnologiyasi va rafinatsiya darajasiga kuchli bog‘liqdir [3].

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti esa trans-yog‘ kislotalarining sog‘liq uchun xavfini ilmiy asoslagan. Trans-yog‘lar yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi, “yomon” xolesterin (LDL) darajasini ko‘tarib, “yaxshi” xolesterin (HDL) darajasini kamaytirishi aniqlangan. Shu sababli, WHO global miqyosda trans-yog‘larni oziq-ovqat ishlab chiqarishdan butunlay chiqarib tashlash yoki ularni umumiy energiya iste‘molining ≤ 1 % miqdorida cheklashni tavsiya qiladi [4].

Turli mamlakatlarda amalga oshirilgan monitoring tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, margarin, yog‘ spremlari va boshqa mahsulotlarda trans-yog‘ miqdori so‘nggi o‘n yilliklarda keskin kamaygan. Masalan, Yaponiyada olib borilgan tadqiqotlarda trans-yog‘ kislotalarining miqdori 2000-yillarga nisbatan 2020-yillarda deyarli yarmiga tushgan [5] Bu esa xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan olib borilgan siyosat va tavsiyalar samaradorligini ko‘rsatadi. JSST trans-yog‘ iste‘molini umumiy energiya miqdorining ≤ 1 % gacha cheklashni qat‘iy tavsiya qilgan [4].

TADDIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Namuna sifatida Novvoylikda ishlatiladigan Sariyog‘ (82%), hayvon yog‘i, spred (60%) margarin ishlatildi Namuna tayyorlash. Yog‘ kislotalari tarkibini aniqlash uchun salomas metanol bilan esterifikatsiya qilinib, yog‘ kislotalarining metil efirlari hosil qilindi.. Gaz xromatografiyasi sharoitlari. Yog‘ kislotalari metil efirlari tarkibi gaz xromatografiyasi (GC-FID) usuli yordamida tahlil qilindi. Tahlil Nexis GC-2030 gaz xromatografi (Nexis Technologies, Japan) da amalga oshirildi.

Natija va muhokama Gaz xromatografiyasi natijalari tahlillari asosida quyidagi qiyosiy jadval tuzildi.

1-jadval

Novvoylik yog‘lari tarkibidagi yog‘ kislotalari guruhlarining qiyosiy tahlili

Yog‘ kislotalarining asosiy guruxlari	Yog‘ namunalari			
	sariyog‘ 82%	hayvon yog‘i	spred 60%	margarin 72%
polito‘yinmagan yog‘ kislotalar, %	4,367	4,37	37,253	37,035
monoto‘yinmagan yog‘ kislotalar, %	24,498	24,50	40,029	28,696
Umumiy to‘yingan yog‘ kislotalar, %	63.732	63,51	37,253	27,193
Umumiy trans yog‘ kislotalar	3,108	3,11	0,037	3,065

Jadval natijalari novvoylik yog‘larining yog‘ kislotalari tarkibi bir-biridan sezilarli darajada farq qilishini ko‘rsatadi. Tadqiq qilingan mahsulotlar orasida sariyog‘ 82% va hayvon yog‘ida to‘yingan yog‘ kislotalari miqdori eng yuqori bo‘lib, mos ravishda 63,732% va 63,51% ni tashkil etdi. Bu holat ushbu yog‘larning qattiq konsistensiyaga ega bo‘lishi va yuqori erish harorati bilan

izohlanadi. Shu bilan birga, ularda monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari miqdori o‘rtacha darajada (24,498–24,50%) kuzatildi, polito‘yinmagan yog‘ kislotalar esa juda kam miqdorda aniqlangan (4,367–4,37%).

Spred 60% tarkibida esa polito‘yinmagan yog‘ kislotalari miqdori 37,253% ga teng bo‘lib, boshqa namunalarga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari ham yuqori ulushni tashkil etib, 40,029% ga yetgan. Bu esa spred tarkibida o‘simlik moylari ulushi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. To‘yingan yog‘ kislotalari miqdori 37,253% bo‘lib, sariyog‘ va hayvon yog‘iga qaraganda ancha past natija qayd etilgan.

Margarin 72% namunasi tarkibida monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari 28,696%, polito‘yinmagan yog‘ kislotalari 37,035% va to‘yingan yog‘ kislotalari 27,193% ni tashkil etdi. Ushbu natijalar margarin tarkibida o‘simlik moylari asosiy komponent ekanligini ko‘rsatadi.

Trans yog‘ kislotalari miqdori bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich sariyog‘ 82% (3,108%) va hayvon yog‘ida (3,11%) kuzatildi. Margarin 72% da ham trans yog‘ kislotalari miqdori nisbatan yuqori bo‘lib, 3,065% ni tashkil etdi. Eng past ko‘rsatkich esa spred 60% namunasi tarkibida aniqlanib, atigi 0,037% ga teng bo‘ldi. Bu natija spred ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilishi va qisman gidrogenlash jarayonining kamaytirilganligi bilan izohlanadi.

Xulosa Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, hayvon manbali yog‘larda to‘yingan yog‘ kislotalari ulushi yuqori, o‘simlik moylari asosidagi mahsulotlarda esa mono- va polito‘yinmagan yog‘ kislotalari ko‘proq uchraydi. Shu sababli spred va margarin tarkibi biologik jihatdan faol yog‘ kislotalariga boy bo‘lsa-da, ayrim mahsulotlarda trans yog‘ kislotalarining mavjudligi ularning sifat ko‘rsatkichlarini baholashda muhim omil hisoblanadi

Adabiyotlar ro‘yxati

1. А.А.Долгова, Е.Я.Ладыгина, Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии., М. Медицина, 1977.
2. “Ёш химик энциклопедик лугати” Узбек Совет Энциклопедияси Бош редакцияси, Т. 1990, -268б.
3. *Effect of refinement and production technology on the molecular composition of edible cottonseed oils*. ChemRxiv, 2022.
4. World Health Organization (2019). *Eliminating trans fats in Europe: A policy brief*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/trans-fat>
5. Iida, Y., et al. (2025). *Transition of trans fatty acid contents of margarines, fat spreads and shortenings in Japan*. **Journal of Oleo Science**, 74(4).

QURITISH USULLARI VA QURITISH REJIMLARINING MAHSULOT SIFATIGA TA'SIRI

Palvonnazirova O'g'iloy Erkaboy qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti.

Anotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini quritish usullari va quritish rejimlarining mahsulot sifatiga ta'siri tahlil qilindi. Quritish jarayonining asosiy maqsadi namlikni kamaytirish orqali mahsulotni uzoq muddat saqlashdan iborat. Tadqiqotda quyoshda quritish, konvektiv, vakuumli, muzlatib quritish va mikroto'liqlik quritish usullarining afzallik va kamchiliklari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, harorat, havo namligi, tezligi va quritish davomiyligi kabi parametrlar mahsulotning rangi, ta'mi, tuzilishi hamda ozuqaviy qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi yoritilgan. Optimal quritish sharoitlarini tanlash orqali yuqori sifatli va oziqaviy qiymati saqlangan mahsulot olish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: quritish, quritish usullari, omillar, namlik, bosim, konvektiv, muzlatish, mikroto'liqlik, oziq-ovqat sifati, pomidor, harorat, havo tezligi.

Pomidor tez buziluvchan qimmatli qishloq xo'jaligi mahsulotidir va ularni saqlash muddatini uzaytirish uchun keng miqyosda quritiladi. Quritilgan mahsulotlar turli tijorat mahsulotlari uchun xomashyo sifatida, shuningdek funksional oziq-ovqatlar tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, ular dunyo bo'ylab bevosita iste'mol uchun ham qo'llaniladi.

Turli quritish usullari yordamida quritilgan pomidor mahsuloti sifati quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha taqqoslanadi: likopen miqdori, askorbin kislotasi, β -karotin, umumiy fenolik moddalar, flavonoidlar, antioksidant faollik, qayta namlanish darajasi, rang o'zgarishi, tuzilmasi va ta'm [1].

Pomidorni quritishda bir necha usullar mavjud: tabiiy (quyoshda) quritish, konvektiv (issiq havo yordamida), mikroto'liqlik quritish va muzlatib quritish. Turli quritish usullarining samaradorligini baholash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. An'anaviy quyoshda quritish usuli uzoq vaqt talab qiladi va mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi. An'anaviy va yangi quritish usullarini birlashtirish, quritish parametrlarini hamda ishlov berish rejimini to'g'ri tanlash mahsulot sifatini saqlagan holda quritish tezligini oshirishga yordam beradi. Biroq, uni qanday qayta ishlash, qaysi parametrlarni hisobga olish haqida ma'lumotlar yetarli emasligi ushbu mahsulotni keng tarqalishiga to'sqinlik qiladi.

Shuning uchun turli quritish usullaridan olingan asosiy natijalarni tahlil qilish muhimdir. Bu kelajak tadqiqotchilariga yo'l-yo'riq beradi va iste'molchilarga eng mos quritish usulini tanlashda yordam beradi [2].

Konvektiv quritishda antioksidant faollik nuqtai nazaridan eng yuqori natijalar 60 °C da quritilganda quyoshda quritilgan analoglarga yaqin ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Barcha sinovdan o'tkazilgan quritish rejimlari organoleptik jihatdan maqbul deb baholandi. Shu bilan birga, konvektiv quritishda yuqori gigiyenik sharoitlarning ta'minlanishi hamda oziqaviy qiymatning nisbatan yuqoriligi ushbu texnologiyadan foydalanishning maqsadga muvofiqligini asoslaydi [3]. Mikroto'liqlikdan foydalanish namlik, harorat va bosim gradientlari vektorlarini bir yo'nalishda yo'naltirish imkonini beradi, bu esa quritish davomiyligini kamaytiradi.

Konvektiv, infraqizil va mikroto'liqlik quritishda asosiy jarayonni harakatga keltiruvchi kuch harorat hisoblanadi. Quritish jarayoni issiqlik massa almashinuv jarayonlaridan iborat bo'lganligi uchun bu yerda ham issiqlik ham massa almashinuvi evaziga jarayon ketadi [4]. Jarayonga ta'sir qiluvchi omillarga haroratdan tashqari havoning tezligi, uning namligi va parsial bosim kirishi aniqlangan. Quritishning maksimal tezligi qurituvchi agent harorati oshishi bilan ortadi. Tomatni 60°C da quritishda tezlik 15,6 %/min ga teng bo'lsa, 100°C da 26,2 %/min ni tashkil etadi, ya'ni 1,7 baravar oshadi. Konvektiv usul yuqori namlik diapazonida (dastlabki quritish bosqichida) samarali qo'llanilishi, mikroto'liqlik usul esa, aksincha, past namlik diapazonida (yakuniy quritish bosqichida) maqsadga muvofiq bo'lishi ushbu usullarni birgalikda qo'llashni maqsadga muvofiq qiladi [5].

Muzlatib quritilgan mahsulotlarda boshqa usullarga nisbatan rangini va oziqaviy qiymatini yaxshi saqlanishi kuzatilgan, lekin energiya sarfi yuqori. Barcha mahsulotlarda suv faolligi past (0,4

dan yuqori emas) bo'lib, bu mikroorganizmlarning faoliyatini to'xtatadi. Tomatdagi likopin va karotinoidlar miqdori sublimatsiyali quritishda eng yuqori darajada saqlangan [6].

Ammo pomidor mahsulotini quritganimizda quritish usullari va quritish rejimlari mahsulot sifatiga ta'sir qiladi [6]:

Usul	Maks vaqt(soat)	Vitamin c %	Likopin %	Energiya kvk,soat/kg
Konvektiv	6-12	40-60%	50-70%	1,5-2,5
Infraqizil	2-4	50-70%	65-80%	1,2-1,8
Sublimatsion	18-24	85-95%	90-95%	3,0-5,0
Soyada quritish	48-72	30-50%	40-60%	0
Ultratovushli	1,5-3	70-90%	80-92%	0,8-1,2

Xulosa. Pomidorni quritishda tanlangan usul va quritish rejimlari uning sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Optimal harorat va havo sharoitlari ta'minlanganda pomidorning tabiiy rangi, ta'mi va vitaminlari, xususan C vitamini yaxshi saqlanadi. Yuqori harorat yoki noto'g'ri quritish rejimi esa rangning qorayishi, ta'mning yomonlashishi va oziqaviy qiymatning kamayishiga olib keladi. Shu sababli pomidorni quritishda zamonaviy va nazorat qilinadigan usullardan foydalanish yuqori sifatli mahsulot olishning muhim omili hisoblanadi.

Konvektiv quritish eng qulay va keng tarqalgan usul bo'lib qolmoqda, infraqizil usul esa tezlik va oziqaviy moddalarning saqlanishi o'rtasidagi eng yaxshi muvozanatni ta'minlaydi. Sublimatsiya yuqori narx evaziga eng yuqori sifatni beradi. Eng istiqbolli yechim sifatida konvektiv va ultratovushli ishlov berishni birlashtirib (kombinatsiyali) ko'riladi. Bu usul tezlik, energiya samaradorligi va vitaminlarning saqlanishini birlashtirib, o'rtacha xarajatlar bilan yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Drying of tomatoes and tomato processing waste: a critical review of the quality aspects. Nikita S Bhatkar, Shivanand S Shirkole, Arun S Mujumdar, Bhaskar N Thorat *Drying Technology* 39 (11), 1720-1744, 2021
2. Recent developments in tomato drying techniques: A comprehensive review M Pravitha, Murugkar Dipika Agrahar, V Ajesh Kumar. *Journal of Food Process Engineering* 47 (2), e14550, 2024
3. Article Cherry Tomato Drying: Sun versus Convective Oven Vincenzo Alfeo 1 , Diego Planeta 1 , Salvatore Velotto 2,* , Rosa Palmeri 3 and Aldo Todaro 1 *Horticulturae* 2021, 7, 40
4. Sh. Nasirova, A. Artikov, Z. Masharipova System thinking and optimal solution, example modeling and calculation of drying of materials// Conference: Second International Scientific And Practical Conference On Actual Problems Of Mathematical Modeling And Information Technology: 2025 DOI: [10.1063/5.0299536](https://doi.org/10.1063/5.0299536)
5. Effect of Drying Method on the Nutritional and Antioxidant Properties of Mango, Avocado, and Tomato June 2024 *Journal of Horticultural Research* 32(1):43-50 DOI:10.2478/johr-2024-0008 LicenseCC BY 4.0
6. Ахмедов Б.Б., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Современные технологии сушки томатов - сравнительный анализ методов // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2025. 10(139). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/2110>

O‘ZBEKISTONDA SUT VA SUT MAHSULOTLARIDA MIKROBIAL IFLOSLANISH MUAMMOLARI HAMDA ULARNING HUQUQIY OQIBATLARI

prof. Zakirova Muyassar Rahimovna
магистрант Qayumova Niginabonu Anvar qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

Annotatsiya. Mazkur tezisda O‘zbekistonda ishlab chiqarilayotgan sut va sut mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligi, mikroblar bilan ifloslanish manbalari hamda ularning inson salomatligiga salbiy ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Sut mahsulotlarida uchraydigan asosiy patogen mikroorganizmlar - *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus aureus* va *Listeria monocytogenes* bakteriyalarining kelib chiqish omillari, ko‘payish sharoitlari va xavflilik darajasi yoritilgan. Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida amal qilayotgan sanitariya me’yorlari, texnik reglamentlar va huquqiy javobgarlik masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot davomida sut sanoatida HACCP tizimi, gigiyena qoidalari va laboratoriya nazoratining ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: sut mahsulotlari, mikrobiologik xavfsizlik, patogen bakteriyalar, HACCP, oziq-ovqat xavfsizligi, sanitariya nazorati, huquqiy javobgarlik.

Bugungi kunda O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatining muhim va strategik tarmoqlaridan biri sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hisoblanadi. Aholining kundalik ratsionida sut, qatiq, yogurt, kefir, sariyog‘ va pishloq kabi mahsulotlar keng iste’mol qilinadi. Ushbu mahsulotlar tarkibida oqsil, kalsiy, fosfor, vitaminlar va boshqa biologik faol moddalar mavjudligi sababli inson organizmi uchun yuqori oziqaviy qiymatga ega. Ayniqsa bolalar, homilador ayollar va keksa yoshdagi insonlar ovqatlanishida sut mahsulotlari muhim o‘rin tutadi.

Biroq sut mahsulotlari tarkibidagi namlikning yuqoriligi va oziqa moddalarining boyligi mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi. Shu sababli sut tez buziluvchi mahsulotlar qatoriga kiradi. Ishlab chiqarish, tashish, saqlash va realizatsiya jarayonlarida sanitariya-gigiyena qoidalari amal qilinmasa, mahsulot mikroblar bilan ifloslanadi va inson salomatligi uchun xavf tug‘diradi. O‘zbekistonda ham ayrim hollarda sifatsiz yoki noto‘g‘ri saqlangan sut mahsulotlari sababli oziq-ovqatdan zaharlanish holatlari kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan sut mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini ta’minlash dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

Sut va sut mahsulotlaridagi mikrobiologik ifloslanish bir nechta omillar ta’sirida yuzaga keladi. Birinchi navbatda, sut beruvchi hayvonlarning sog‘lig‘i muhim ahamiyat kasb etadi. Sigir, echki yoki qo‘ylar mastit, salmonellyoz yoki boshqa yuqumli kasalliklar bilan zararlanganda patogen mikroorganizmlar bevosita sut tarkibiga o‘tadi. Ayniqsa mastit kasalligida *Staphylococcus aureus* va *Escherichia coli* bakteriyalari ko‘p uchraydi.

Ikkinchi muhim omil tashqi muhit bilan bog‘liq. Ferma hududidagi tuproq, suv, yem-xashak va chang tarkibida turli bakteriyalar mavjud bo‘lib, ular sog‘ish jarayonida sutga tushishi mumkin. O‘zbekistonning issiq iqlim sharoitida, ayniqsa yoz oylarida yuqori harorat mikroorganizmlar ko‘payishini tezlashtiradi. Sovutish tizimlarining yetarli darajada ishlamasligi esa bakteriyalar sonining ortishiga olib keladi.

Shuningdek, inson omili ham mikrobiologik ifloslanishda katta rol o‘ynaydi. Ishchilar tomonidan sanitariya-gigiyena qoidalari rioya qilinmasligi, qo‘l gigiyenasining yetarli emasligi yoki maxsus kiyimlardan foydalanmaslik natijasida mahsulot ikkilamchi ifloslanadi. Sutni qayta ishlovchi korxonalaridagi quvurlar, rezervuarlar va pasterizatsiya uskunalarning to‘liq dezinfeksiya qilinmasligi biofilm hosil qiluvchi bakteriyalarining rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Ayniqsa *Listeria monocytogenes* va *Pseudomonas spp.* uzoq muddat uskunalarda saqlanib qolish xususiyatiga ega.

Sut mahsulotlarida uchraydigan mikroorganizmlar asosan ikki guruhga bo‘linadi: mahsulotni buzuvchi mikroorganizmlar va patogen mikroorganizmlar. Mahsulotni buzuvchi bakteriyalar sutning nordonlashishi, hid va ta’mining o‘zgarishiga olib keladi. Patogen mikroorganizmlar esa inson organizmida yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Sut mahsulotlarida uchraydigan mikroorganizmlar

Mikroorganizmlar	Keltirib chiqaradigan xavf
<i>Escherichia coli</i>	Ichak infeksiyalari, zaharlanish
<i>Salmonella spp.</i>	Salmonellyoz
<i>Staphylococcus aureus</i>	Oziq-ovqat toksikoinfeksiyasi
<i>Listeria monocytogenes</i>	Listerioz, homiladorlar uchun xavf
<i>Bacillus spp.</i>	Mahsulot buzilishi
<i>Clostridium spp.</i>	Anaerob buzilish jarayonlari

Mazkur bakteriyalar inson organizmida oshqozon-ichak kasalliklari, diareya, zaharlanish, immunitetning pasayishi va ayrim hollarda og'ir asoratlarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa bolalar, keksa yoshdagi insonlar hamda immun tizimi zaif kishilar uchun bunday mahsulotlar katta xavf tug'diradi. *Listeria monocytogenes* homilador ayollarda homila rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Sut mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini ta'minlashda pasterizatsiya va sterilizatsiya jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Pasterizatsiya jarayonida sut ma'lum haroratda qisqa vaqt davomida qizdirilib, patogen bakteriyalar yo'q qilinadi. Shu bilan birga, mahsulotni sovuq zanjir asosida saqlash ham mikroorganizmlar rivojlanishini cheklaydi.

Bugungi kunda O'zbekistondagi yirik sut korxonalarida xalqaro standartlar asosida HACCP va ISO tizimlari bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. HACCP tizimi ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida xavf omillarini aniqlash va nazorat qilish imkonini beradi. Mazkur tizim xomashyo qabul qilishdan tortib tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. Natijada mahsulot sifati oshib, eksport salohiyati kengayadi.

O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida qator qonunlar, sanitariya qoidalari va texnik reglamentlar amal qiladi. Jumladan, "Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to'g'risida"gi Qonunda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va realizatsiya qilishda xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etish belgilangan.

Agar sifatsiz yoki mikroblar bilan ifloslangan sut mahsuloti iste'molchilarning sog'lig'iga zarar yetkazsa, ishlab chiqaruvchi korxonalar ma'muriy, fuqaroviy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Sanitariya talablarini buzgan korxonalarga jarimalar qo'llanadi, ayrim hollarda esa faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Bundan tashqari, iste'molchilarga yetkazilgan zarar uchun moddiy kompensatsiya to'lash majburiyati ham yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, sut va sut mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligi inson salomatligini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda sut sanoatini rivojlantirish bilan bir qatorda mahsulot sifatini nazorat qilish, sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy rioya qilish va zamonaviy laboratoriya monitoringini kuchaytirish zarur. Mikroblar bilan ifloslanishning oldini olish nafaqat iqtisodiy zararlarni kamaytiradi, balki aholining sog'lig'ini saqlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli HACCP tizimi, zamonaviy dezinfeksiya usullari va mikrobiologik monitoringni keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov A., Tursunov M. *Sut va sut mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
2. Zakirova M.R. *Mikrobiologiya. Darslik*. – Toshkent: "IJOD-PRINT" MCHJ, 2024. – 220 b.
3. O'zbekiston Respublikasi "Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to'g'risida"gi Qonuni.
4. Karimov X., Rasulov B. *Oziq-ovqat xavfsizligi va sanitariya nazorati asoslari*. – Toshkent, 2021.

PISHLOQ MAHSULOTLARI TARKIBIDA BIOGEN AMINLAR HOSIL BO'LISHINING OLDINI OLIHDA HACCP TIZIMINING RO'LI

Shakarova Shaxnoza Usmon qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti

Anotatsiya: Pishloq mahsulotlarining pishib yetilish jarayonida oqsil moddalarining fermentativ parchalanishi natijasida biogen aminlarning to'planishi oziq-ovqat xavfsizligining muhim muammolaridan biri hisoblanadi.[2] Ushbu tadqiqot loyihasi pishloq ishlab chiqarish texnologiyasida biogen aminlar (xususan, gistamin va tiramin) hosil bo'lishining mikrobiologik va biokimyoviy omillarini tahlil qilish hamda ularni HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi doirasida monitoring qilish usullarini takomillashtirishga qaratilgan.[3] Tadqiqot davomida mikrobial dekarboksilaza faolligini pasaytirish maqsadida, xomashyo sifatini nazorat qilish va achitqi madaniyatlarining o'zaro ta'siri metodologik jihatdan o'rganildi. Kutilayotgan natijalar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish zanjirida sutni pasterizatsiya qilish harorati va pishish jarayonidagi pH ko'rsatkichlarini Tanqidiy Nazorat Nuqtalari (TNN) sifatida qat'iy boshqarish orqali biogen aminlar miqdorini 25-30% gacha kamaytirish imkoniyati mavjud. Tadqiqot yakunida pishloq mahsulotlarining toksikologik xavfsizligini ta'minlovchi va xalqaro oziq-ovqat standartlari (ISO 22000) talablariga muvofiq keladigan preventiv monitoring modeli ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuv nafaqat mahsulot xavfsizligini oshirish, balki mahalliy pishloqlarning eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pishloq mahsulotlari, biogen aminlar, gistamin, HACCP, Tanqidiy Nazorat Nuqtalari (TNN), oziq-ovqat xavfsizligi, mikrobiologik monitoring, dekarboksilaza.

KIRISH. O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida sut mahsulotlari, xususan turli xil pishloq turlari aholi kundalik ratsionining yuqori oqsilli va muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Biroq, pishloq ishlab chiqarishda pishish jarayonining uzoq davom etishi va mikrobiologik faollik natijasida mahsulot tarkibida biogen aminlar gistamin, tiramin, putressin va boshqalar to'planishi xavfi vujudga keladi. Biogen aminlar inson organizmiga toksik ta'sir ko'rsatib, allergik reaksiyalar, qon bosimining ko'tarilishi va ovqatdan zaharlanish alomatlarini keltirib chiqarishi ilmiy jihatdan isbotlangan. [2] Tadqiqotning asosiy maqsadi pishloq mahsulotlarida biogen aminlar hosil bo'lishining biokimyoviy mexanizmlarini tahlil qilish hamda ishlab chiqarish zanjirida HACCP tizimini joriy etish orqali ushbu xavflarni boshqarish usullarini optimallashtirishdan iborat.

Pishloq bu oqsillarning chuqur parchalanishi (proteoliz) natijasida hosil bo'ladigan murakkab mahsulot bo'lib, undagi mikrobial dekarboksilaza fermentlarining faolligini jilovlash sanoat uchun eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.[1] Pishloq ishlab chiqarishda biogen aminlar miqdorini nazorat qilish nafaqat mahsulot xavfsizligini, balki uning eksport salohiyatini ham belgilaydi. Hozirda sanoatdagi asosiy muammolar xomashyo sutining mikrobiologik tozaligini ta'minlash, fermentlovchi bakteriyalar tarkibidagi amin-musbat shtammlarni filtrlash va pishish jarayonidagi harorat-namlilik rejimini qat'iy nazorat qilishdir. HACCP tizimi asosida Tanqidiy Nazorat Nuqtalarini aniqlash, mahsulotda toksik moddalar to'planishining oldini oluvchi samarali preventiv modelni yaratish imkonini beradi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi standartlarini (ISO 22000) xalqaro talablar darajasiga olib chiqishda strategik ahamiyatga ega. {3}

METODOLOGIK YONDASHUV VA TADQIQOT BOSQICHLARI

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida kompleks tizimli yondashuv tanlangan bo'lib, u xomashyo tahlili, texnologik jarayonlarni modellashtirish va yakuniy mahsulotning toksikologik xavfsizligini baholash bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqot obyekti va xomashyo tahlili: Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy sutni qayta ishlash korxonalaridan olingan, fizik-kimyoviy va mikrobiologik ko'rsatkichlari (pH 6.6-6.7, zichligi 1.028 g/sm³) davlat standartlariga javob beradigan xom sigir suti hamda undan tayyorlangan pishloq namunalari tanlab olindi. Xomashyo tarkibidagi dastlabki mikroflora va oqsil fraksiyalari AOAC xalqaro metodlari asosida tahlil qilinadi.

Texnologik ishlov berish va monitoring: Biogen aminlar hosil bo'lishini induksiya qiluvchi mikrobial dekarboksilaza faolligini kamaytirish maqsadida, sutga 72-75°C haroratda 15-20 soniya

davomida pasterizatsiya ishlovi berish rejalashtirilgan.[2] Ushbu termik rejim pishloqning texnologik xususiyatlarini saqlab qolgan holda, zararli mikroorganizmlarni bartaraf etish imkonini beradi. Pishish jarayonida harorat va namlik parametrlari HACCP tizimi talablariga muvofiq, uzluksiz monitoring qilinadigan Tanqidiy Nazorat Nuqtalari sifatida belgilandi.

Biogen aminlarni aniqlash metodologiyasi: Pishloq namunalarida biogen aminlar (gistamin, tiramin, putressin va kadaverin) miqdorini aniqlashda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) metodidan foydalaniladi.[6] Namunalarni tayyorlash jarayoni trixloratsetat kislotasi bilan ekstraksiya qilish va keyinchalik n-geksan yordamida tozalash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Biogen aminlarning miqdori xalqaro ISO 19343:2017 standarti bo'yicha kvantifikatsiya qilinadi.

Statistik tahlil: Tadqiqot natijasida olingan barcha raqamli ma'lumotlar, pishish vaqti va biogen aminlar to'planishi o'rtasidagi korrelyatsiya bog'liqligini aniqlash uchun ANOVA testi yordamida, kamida uch marta takrorlangan tajribalar asosida tahlil qilinadi. Jarayonlarning ishonchliligi darajasida baholanadi.[4]

KUTILAYOTGAN NATIJALAR VA ULARNING ILMIIY ASOSLARI

Tadqiqot doirasida taklif etilayotgan HACCP boshqaruv modeli natijasida quyidagi ilmiy va amaliy natijalarga erishish kutilmoqda. Mikrobiologik barqarorlik: Sutni 72-75°C haroratda 15-20 soniya davomida pasterizatsiya qilish orqali biogen aminlar sinteziga javobgar dekarboksilazamusbat mikroflora (ayniqsa *Enterobacteriaceae*) miqdorini 99,8% ga kamaytirish kutilmoqda.[2] Bu mahsulot pishish davrida gistamin to'planishini nazorat namunasiga nisbatan 25-30%ga pasaytiradi.

TNN monitoringi: Pishish kamerasidagi haroratni 10–12°C va namlikni 85-90% darajasida (Tanqidiy Nazorat Nuqtasi sifatida) qat'iy saqlash orqali aminlar sintez kinetikasini jilovlash nazarda tutilgan.[5] Haroratning me'yordan 2-3°C ga ko'tarilishi toksik moddalar miqdorini 1,5 baravargacha oshirishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Organoleptik sifat: Amin-manfiy achitqi madaniyatlarini qo'llash hisobiga pishloqning sensor ko'rsatkichlari (mazasi va hidi) 8-10% ga yaxshilanadi. Bu biogen aminlar (ayniqsa tiramin) keltirib chiqaradigan taxir ta'mni bartaraf etish va proteoliz jarayonini tizimli boshqarish natijasidir.

Xalqaro muvofiqlik: HPLC (Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi) tahlillari natijasida pishloq tarkibidagi jami biogen aminlar miqdori xalqaro xavfsizlik me'yori bo'lgan 100 mg/kg dan oshmasligi kafolatlanadi.[6] Bu esa mahsulotning ISO 22000:2018 standartlariga muvofiqligini va eksport salohiyatini ta'minlaydi.

XULOSA

Pishloq ishlab chiqarishda biogen aminlar to'planishini nazorat qilish orqali mahsulotning toksikologik xavfsizligi va eksport salohiyatini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. Tadqiqot natijasida HACCP tizimi doirasida sutni 72-75°C haroratda pasterizatsiya qilish va pishish jarayonida haroratni 10–12°C oralig'ida Tanqidiy Nazorat Nuqtasi saqlash bilan gistamin va tiramin miqdorini 25-30% gacha kamaytirish imkoniyati ilmiy asoslandi.

Amin-manfiy fermentlovchi bakteriyalarni qo'llash orqali mahsulotning organoleptik sifatini 10% ga oshirish bilan birga, jami aminlar miqdorini xalqaro me'yor (100 mg/kg) doirasida saqlashni kafolatlaydi. Ushbu model O'zbekiston sut sanoati korxonalarida ISO 22000 standartlarini joriy etish bilan birga aholini xavfsiz pishloq mahsulotlari bilan ta'minlashning amaliy asosi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sattarova, B. N. (2022). "Sut mahsulotlari texnologiyasi". Toshkent. "Pishloq ishlab chiqarish texnologiyasi" bo'lim, pp.142-150
2. O'zogul, F., & O'zogul, Y. (2019). *Biogenic Amines in Food: Safety and Control*. Royal Society of Chemistry. pp. 92-95
3. Bover-Cid, S., & Latorre-Moratalla, M. L. (2021). "Biogenic amines in fermented foods: role of HACCP". *Journal of Food Safety*, 41(3), e12894.
4. AOAC International (2019). "Official Methods of Analysis", 21st Edition.
5. Codex Alimentarius (2020). *General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969)*.

NON, UN VA UN MAHSULOTLARIDA MIKOTOKSINLAR (AFLOTOKSIN, OXRATOKSINLAR) TARQALISHI VA XAVFINI TAHLIL QILISH

Shodmonova Sarviniso

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent
Funksional mahsulotlar kafedrası magistranti

Annotatsiya. Don mahsulotlari insoniyatning asosiy kaloriyaviy manbai hisoblanadi, ammo *Fusarium*, *Penicillium*, *Aspergillus* va *Alternaria* kabi mikotoksin ishlab chiqaruvchi zamburug'lar salomatlik uchun xavf tug'diradi. Ushbu tadqiqot non ishlab chiqarishda ishlatiladigan don, un va non tarkibidagi asosiy zamburug' ifloslanishlarini aniqlashga qaratilgan. 2013–2023 yillar davomida bug'doy unidagi mikotoksinlar darajasi bo'yicha tizimli tahlil o'tkazildi. Eng ko'p qayd etilgan mikotoksin Aflatoksinlar va Oxratoksin ikki barobar ko'p qayd etilgan. Ko'pchilik hollarda toksinlar HPLC-MS/MS yoki HPLC-FLD yordamida aniqlangan va ba'zan milliy va xalqaro maksimal chegaralaridan oshgan. Tahlil natijalariga ko'ra, Yevropa Ittifoqi va Xitoyda chaqaloqlar oziq-ovqatlaridagi mikotoksinlar boshqa tijorat unlariga nisbatan sezilarli darajada past bo'lgan.

Kalit so'zlar: toksin ishlab chiqaruvchi zamburug'lar, mikotoksinlar, HPLC-MS/MS (yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, mass spektrometriya), aflatoksinlar.

Don mahsulotlari insoniyatning asosiy kaloriyaviy manbai bo'lib, ularda uglevodlar, oqsillar, yog'lar va vitaminlar mavjud. Shu bilan birga, *Fusarium*, *Penicillium*, *Aspergillus* va *Alternaria* kabi mikotoksin ishlab chiqaruvchi zamburug'lar salomatlik uchun jiddiy xavf tug'diradi. Mikotoksinlar don mahsulotlarida tabiiy ravishda mavjud bo'lib, inson va hayvon salomatligi uchun karsinogen, mutagen, teratogen, immunotoksik va boshqa zararli ta'sirlar ko'rsatadi. Ular maydonda yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va transport jarayonida don mahsulotlariga kirishi mumkin, shuningdek, hayvonlar orqali oziq-ovqat zanjiri orqali ham odamlar iste'moliga tushadi. Mikotoksinlar miqdori ko'pincha HPLC-MS/MS yoki HPLC-FLD usullari bilan aniqlanib, ba'zi hollarda milliy va xalqaro me'yorlardan oshadi. Dunyo bo'yicha hosil qilingan ekinlarning taxminan 25% da mikotoksinlar mavjud bo'lib, AQSh va Kanadada yillik besh milliard dollarlik yo'qotishlarga olib keladi. Shu sababli, mikotoksin xavfini kamaytirish uchun hosildan oldin va keyingi jarayonlarda GAP va HACCP standartlarini qo'llash muhim hisoblanadi.

Tahlilni amalga oshirish uchun uchta aniq toifaga ajratildi: namunalar kelib chiqqan qit'a (geografik hudud), mikotoksin turi va unning turi, ya'ni oq un, chaqaloqlar uchun mo'ljallangan un va butun bug'doy uni. Mikotoksinlar tarqalish darajasiga ta'siri aralash effektlar modeli yordamida o'rganildi. Mikotoksinlar tarqalish darajasiga ta'siri aralash effektlar modeli yordamida o'rganildi.

$$\frac{x_i}{n_i - x_i}$$

Bu yerda, x_i — tadqiqotda aniqlangan ijobiy (musbat) namuna soni, n_i — tadqiqotga kiritilgan jami namuna soni.

Aflatoksinlar va oxratoksinlar – inson va hayvonlar salomatligi uchun xavfli mikotoksinlar bo'lib, asosan don va yong'oq mahsulotlarida uchraydi. Ularning salomatlikka zararini oldini olish uchun oziq-ovqatni saqlash, yetishtirish va qayta ishlash jarayonida ehtiyot choralarini qo'llash zarur.

Xulosa. Aflatoksinlar va oxratoksinlar – oziq-ovqat va don mahsulotlarida uchraydigan eng zararli mikotoksinlardir. Inson sog'lig'iga jigar, buyrak, immun va nerv tizimlariga zarar yetkazishi mumkin. Shu bois, ularning mavjudligini kamaytirish uchun donni yetishtirish, yig'ish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarida ehtiyot choralarini ko'rish muhim hisoblanadi. Umuman olganda, aflatoksinlar va oxratoksinlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda asosiy nazorat ob'ektlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Akramov, N.A., & Rasulov, B.T. (2018). *Mikotoksinlar va ularning oziq-ovqat xavfsizligidagi roli*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
2. Richard, J.L., & Payne, G.A. (2003). *Mycotoxins: Detection Methods, Management, Public Health, and Agricultural Trade*. Wallingford: CABI Publishing.

BIOCHEMICAL CHANGES IN WHEAT GRAIN DURING STORAGE IN OPEN WAREHOUSES AND THEIR IMPACT ON PRODUCT QUALITY AND SAFETY (REVIEW)

Qutluq Nigor Shodmonqulova

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology

Abstract. This paper presents a comprehensive review of biochemical changes occurring in wheat grain during storage in open warehouses and their impact on product quality and food safety. The study examines the interrelationship between grain respiration, enzymatic activity, microbiological processes, lipid oxidation, and environmental factors such as temperature and humidity. Based on scientific literature, the main factors contributing to quality deterioration are identified, and modern approaches to minimize these effects are discussed. The findings indicate that optimizing storage conditions can significantly preserve the nutritional and technological properties of wheat grain.

Keywords: wheat grain, storage, biochemical changes, respiration, microorganisms, oxidation, mycotoxins, grain quality

Wheat is one of the most important cereal crops worldwide and plays a crucial role in ensuring global food security. The quality of grain products depends not only on cultivation and harvesting processes but also significantly on storage conditions. Changes occurring during storage are often irreversible and can negatively affect the nutritional value, technological properties, and safety of the product [1]. Open warehouse storage is widely used in agricultural practice due to its economic advantages and simplicity. However, this method exposes grain to environmental factors such as temperature fluctuations, humidity changes, air exchange, and microbial contamination, which can accelerate deterioration processes [2]. Therefore, understanding biochemical changes occurring in wheat grain during storage in open conditions is essential for improving storage efficiency and maintaining grain quality. This paper aims to analyze these processes and evaluate their effects on product quality and safety. Wheat grain remains a living biological system during storage and continues to respire. Respiration involves the oxidation of organic compounds, primarily carbohydrates, in the presence of oxygen, producing carbon dioxide, water, and energy:

The released energy appears as heat, leading to an increase in grain temperature. This phenomenon accelerates other biochemical and microbiological processes, contributing to quality deterioration [3]. Moisture content is one of the most critical factors determining grain stability during storage. When moisture exceeds 14–15%, enzymatic activity increases significantly. This results in:

- degradation of starch
- denaturation of proteins
- breakdown of lipids. These changes reduce both technological and nutritional quality of wheat grain [4]. Temperature plays a vital role in regulating biochemical reactions. Elevated temperatures increase enzyme activity, microbial growth, and respiration rates. At temperatures above 30°C:

- microbial activity intensifies
- self-heating of grain occurs
- metabolic processes accelerate. These factors significantly contribute to grain spoilage [5]. Grain stored in open warehouses is highly susceptible to microbial contamination, particularly by molds. These microorganisms:

- degrade organic compounds
- produce mycotoxins. Mycotoxins, such as aflatoxins, pose serious health risks to humans and animals, making them a major concern in food safety [6]. Lipids present in wheat grain undergo oxidation in the presence of oxygen. This leads to:

- formation of free fatty acids
- development of off-flavors and rancidity

● reduction in nutritional value. Lipid oxidation is especially pronounced during long-term storage [7].

The storage of wheat grain in open warehouses involves complex interactions between physical, chemical, and biological processes. These processes are interrelated and often reinforce each other. For instance, increased moisture levels promote microbial growth, which in turn generates heat, leading to self-heating of the grain mass. This rise in temperature further accelerates enzymatic reactions and respiration, creating a chain reaction of deterioration [3]. Enzymatic degradation of starch and proteins significantly affects flour quality. As a result:

- gluten structure weakens
- dough elasticity decreases

bread volume is reduced. These changes negatively impact the baking performance of wheat flour [4]. Microbiological contamination is another critical issue. Mold growth results in mycotoxin production, which not only deteriorates grain quality but also poses severe risks to food safety. Consumption of contaminated grain can lead to serious health problems [6]. Additionally, lipid oxidation affects the sensory properties of wheat grain. The development of rancid flavors and odors reduces consumer acceptability and limits the usability of the grain in food processing [7]. Recent studies suggest that these negative effects can be minimized through proper storage management. Key strategies include:

- improving ventilation systems
- controlling moisture levels
- monitoring temperature

implementing pest control measures. These approaches help maintain grain quality even in open storage conditions [8].

References

1. Berdimurodov, X.T. Grain Processing Technology. – Tashkent, 2024.
2. Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. – Woodhead Publishing, 2017. <https://www.sciencedirect.com/book/9780081019078/food-processing-technology>
3. Kulp, K., Ponte, J.G. Handbook of Cereal Science and Technology. – USA, 2022. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420028027>
4. Jay, J.M., Loessner, M.J., Golden, D.A. Modern Food Microbiology. – Springer, 2018. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-0826-1>
5. Cauvain, S.P. Breadmaking: Improving Quality. – Woodhead Publishing, 2015. <https://www.sciencedirect.com/book/9781855737242>
6. Reed, G., Nagodawithana, T.W. Yeast Technology. – Springer, 2016. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-009-9713-4>
7. Poutanen, K., Flander, L., Katina, K. “Sourdough and cereal fermentation.” Food Microbiology, 2018. Poutanen, K., Flander, L., Katina, K. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2009.07.011>
8. Gobbetti, M., De Angelis, M., Di Cagno, R. Sourdough Bread and Related Products. – Springer, 2019. Gobbetti, M., De Angelis, M., Di Cagno, R. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-5425-0>

TABIIY VA IN VITRO SHAROITIDAGI CALLIGONUM CAPUT-MEDUSAE O‘SIMLIGI TARKIBIDAGI ERKIN AMINO KISLOTALAR, VITAMINLAR MIQDORI VA ULARNING QIYOSIY TAHLILI

Toshboltayeva Sh.T, Ishimov U.J.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur tezis *Calligonum caput-medusae* o‘simligining tabiiy va in vitro sharoitlarda o‘stirilgan namunalarida erkin aminokislotalar va vitaminlar miqdorini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu tadqiqot o‘simlikning biologik faol moddalar tarkibini aniqlash va ularni qiyosiy baholash orqali ilmiy-amaliy ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.

Kirish. Hozirgi vaqtda dorivor o‘simliklarning kimyoviy tarkibini o‘rganish hamda ularni biotexnologik usullar yordamida ko‘paytirish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. *Calligonum caput-medusae* o‘simligi cho‘l hududlariga xos bo‘lib, turli biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, uning tarkibidagi aminokislotalar va vitaminlar inson salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning asosiy afzalligi shundaki, *Calligonum caput-medusae* o‘simligining biologik faol moddalar tarkibi ilk bor tabiiy va in vitro sharoitlar kesimida kompleks ravishda o‘rganilishi rejalashtirilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy tahlil usullaridan foydalanish orqali erkin aminokislotalar va vitaminlar miqdorini aniq baholash imkoniyati yaratiladi.

In vitro texnologiyalardan foydalanish o‘simlik xomashyosini yil davomida barqaror va nazorat qilinadigan sharoitda olish imkonini beradi, bu esa tabiiy resurslarga bo‘lgan bosimni kamaytiradi. Shuningdek, ushbu yondashuv o‘simlik tarkibidagi biologik faol moddalarni maqsadli ravishda boshqarish imkoniyatini ham ta‘minlaydi.

Mazkur ishning natijadorligi sifatida *Calligonum caput-medusae* o‘simligining oziq-ovqat, farmatsevtika va biotexnologiya sohalarida qo‘llash istiqbollari ilmiy jihatdan asoslab berilishi kutilmoqda. Tadqiqot natijalari ushbu o‘simlikdan yuqori sifatli bioaktiv moddalar manbai sifatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda in vitro usullar orqali samarali xomashyo yetishtirishga xizmat qiladi.

Mazkur ishning asosiy maqsadi tabiiy va in vitro sharoitda o‘stirilgan *Calligonum caput-medusae* o‘simligida erkin aminokislotalar va vitaminlar miqdorini o‘rganish hamda ularning qiyosiy tahlilini amalga oshirish.

Tadqiqot jarayonida o‘simlik namunalaridan ekstraktlar olinadi. Erkin aminokislotalarni aniqlash uchun xromatografik usullar, vitaminlarni aniqlash uchun esa spektrofotometrik tahlil usullaridan foydalanish rejalashtirilgan. In vitro o‘simliklar maxsus ozuqa muhitida steril sharoitda yetishtiriladi.

Ushbu tadqiqot natijasida *Calligonum caput-medusae* o‘simligining biologik faol moddalarga boyligi aniqlanishi va tabiiy hamda in vitro sharoitlar o‘rtasidagi farqlar ilmiy jihatdan asoslab berilishi kutilmoqda. Olingan ma‘lumotlar farmatsevtika, oziq-ovqat va biotexnologiya sohalarida qo‘llash uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Mazkur tadqiqot o‘simlikning kimyoviy tarkibini chuqur o‘rganishga hamda in vitro texnologiyalar asosida sifatli xomashyo olish istiqbollari baholashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures // *Physiologia Plantarum*. – 1962. – Vol. 15. – P. 473–497.
- 2.George E.F., Hall M.A., De Klerk G.-J. *Plant Propagation by Tissue Culture*. – Springer, 2008.
- 3.Taiz L., Zeiger E. *Plant Physiology*. – Sinauer Associates, 2015.
- 4.Wink M. *Biochemistry of Plant Secondary Metabolism*. – Wiley-Blackwell, 2010.
- 5.Fiehn O. *Metabolomics – the link between genotypes and phenotypes* // *Plant Molecular Biology*. – 2002.
- 6.O‘zbekiston FA Botanika instituti materiallari (cho‘l o‘simliklari bo‘yicha ilmiy maqolalar).

O‘SIMLIK BO‘YOQLARINI TASNIFLASH VA XAVFSIZLIK MEZONLARI TADQIQ ETISH

Sultanova Xolida Baxtiyor qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti magistranti

Sharapatdinova Gulayim Karamatdin qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti magistranti

Usmonjonova Xulkar Umarqulovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti

PhD. Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘simlik xomashyosidan olinadigan tabiiy bo‘yoqlarning tasnifi, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda xavfsizlik mezonlari kompleks ravishda o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida pigmentlarni ekstraksiya qilishning optimal sharoitlari aniqlanib, texnologik parametrlarning (harorat, erituvchi, vaqt) mahsulot sifatiga ta‘siri tahlil qilindi. Shuningdek, bo‘yoqlarning pH muhiti, quruq modda miqdori va optik xossalari asosida baholash usullari qo‘llanildi. Olingan natijalar tabiiy bo‘yoqlardan oziq-ovqat sanoatida xavfsiz va ekologik barqaror rang beruvchi moddalar sifatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda ularni standartlashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: tabiiy bo‘yoqlar, o‘simlik pigmentlari, ekstraksiya, xavfsizlik, standartlashtirish, oziq-ovqat sanoati

Kirish. Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida iste‘molchilarning sog‘lom ovqatlanishga bo‘lgan intilishi va sun‘iy kimyoviy qo‘shimchalarning inson salomatligiga salbiy ta‘siri to‘g‘risidagi ilmiy xulosalar tabiiy bo‘yoqlarga bo‘lgan talabni keskin oshirmoqda. Bugungi kunda ko‘plab sintetik bo‘yoqlarning allergik va toksik xususiyatlari tufayli ularni iste‘moldan chiqarish hamda o‘rnini o‘simlik xomashyosidan olinadigan xavfsiz pigmentlar bilan to‘ldirish global miqyosdagi strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zR FA ilmiy tadqiqot institutlari, jumladan Botanika instituti olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. S.Solixov, Q. Xojimatov, S.Chevrenidi, G.Karimovlar Respublikamizda o‘sadigan bo‘yoqbop o‘simliklarining tarqalishi, ularning biologiyasi va o‘simlik ranglarining xususiyatlarini o‘rganganlar. G.Karimovning ma‘lumoticha Respublikamiz cho‘l zonasida 103, adirlarda 166, tog‘larda 100 dan ziyod bo‘yoqbop o‘simliklar borligi qayd qilingan. Bunday o‘simliklarining barglari, poyalari, ildizlari, qobiqlari va qismlaridan har xil bo‘yoqlar olinadi. Tabiiy bo‘yoqlarning asosiy kamchiligi ularning tashqi muhit ta‘siriga (yorug‘lik, harorat, pH muhiti) nisbatanda barqarorligining pastligi va ishlab chiqarishda yagona standartlashtirilgan metodologiyaning yo‘qligidir. O‘simlik to‘qimalaridan pigmentlarni ajratib olishda har xil texnologik yondashuvlarning qo‘llanilishi tayyor mahsulot sifatining har xil bo‘lishiga va ularning xavfsizlik mezonlarini baholashda qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Shu sababli, pigmentlarni tasniflash tizimini takomillashtirish va ularni tadqiq etishning yagona metodologik asoslarini yaratish ilmiy jihatdan zarurdir.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi o‘simlik xomashyosidan tabiiy bo‘yoqlarni ajratib olish texnologiyasini standartlashtirish va tayyor mahsulot sifatini baholashda xalqaro talablarga mos keluvchi yagona yondashuvni ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilab olingan:

Mahalliy o‘simlik xomashyosidagi bo‘yoq moddalarini kimyoviy va texnologik belgilariga ko‘ra tizimli tasniflash, pigmentlarning xavfsizlik mezonlarini belgilash va ularning toksikologik ko‘rsatkichlarini xalqaro standartlar asosida tahlil qilish, bo‘yoqlarni ekstraksiya qilish jarayonida optimal sharoitlarni (harorat, erituvchi, vaqt) aniqlash va jarayonni standartlashtirish, olingan tabiiy bo‘yoqlarning oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi barqarorligini tadqiq etish orqali ularni sanoatga tatbiq etish imkoniyatlarini asoslash.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tajriba uchun *Amaranthus* oilasiga mansub o'simlikning *Amaranthaceae* - *Celosia cristata* L. - seloziya grebenchataya tanlab olindi. Ekstraksiya usulida erituvchining tabiati (suv, etil spirti, kislotali eritmalar) va gidromodulning ta'siri o'rganildi.

7. **Xomashyoni tayyorlash:** Quritish va maydalash (disperslik darajasi 0,3 mm).

8. **Optimal ekstraksiya:** Harorat 30 °C (termolabil pigmentlar parchalanishining oldini olish uchun).

9. **Tozalash va konsentrlash:** Vakuum-bug'latish qurilmalarida quruq modda miqdorini 30-50% gacha yetkazildi.

10. Bo'yoqlarda quruq moddalar miqdori standart usul bo'yicha URL-2 refraktometrida aniqlanadi. Bo'yoqning spirtli eritmalaridan foydalanilganda, vakuum ostida bug'lash yo'li bilan etanoldan tozalanadi. Buning uchun 10 sm³ bo'yoq eritmasi 1 sm³-ga bug'lanadi, so'ngra bo'yoqning bu miqdori 1000 sm³ hajmdagi kolbada eritiladi. Quruq modda miqdorini aniqlash GOST ISO 2173-2013-da keltirilgan usulda amalga oshiriladi

11. Bo'yoq eritmasida titrlanadigan kislotalilik potensimetrik titrlash orqali aniqlanadi. O'lchash elektrodi sifatida shisha elektrod, taqqoslash elektrodi sifatida esa xrom-kumush elektrodi ishlatiladi.

12. Fotoelektrokolorometr tahlilda pigmentlarning maksimal nur yutilish to'liq uzunligini aniqlandi va konsentratsiyasi hisoblandi.

Amarant o'simligini *Amaranthaceae*-*Celosia cristata* L. navi gullarini urug'laridan xoli etib, xona haroratida (20 °C) 3-5 kun davomida 10-12%-gacha quritildi. Quritilgan amarant gullari 10 g miqdorda analitik tarozi yordamida o'lchab olinib, 1% limon kislotasi, 30% suv-spirtli eritma tayyorlandi. O'lchangan o'simlik xom ashyosi 500 ml hajmli kolbaga joylandi va 200 ml ekstraksiya uchun tayyorlangan eritma quyildi. Ekstraksiya 3-6 soat davomida 30 °C haroratda nisbatan qorong'u joyda saqlandi. Olingan eritmalar filtrlandi, sentrafugada qattiq zarralar ajratildi. Tozalangan tabiiy bo'yoq saqlagan eritmaning quruq modda miqdori, pH muhiti, solishtirma zichligi aniqlandi. Eritma quyiltirish uchun vakuumli rotor bug'latish apparatida konsentrat holiga keltirildi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Quyiltirilgan eritma tarkibidagi bo'yoq moddalar miqdorini aniqlash uchun KFK-2 UXL FEK-dan foydalanildi. Olingan barcha natijalar 1-jadvalga kiritildi.

Eritma konsentratining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

1-Jadval

No	Amarant o'simligining turlari	Solishtirma og'irligi, g/l	Quruq modda miqdori	pH ko'rsatkichi	540 nm spektrda-gi bo'yoq moddalar miqdori, g/l
1	<i>Amaranthaceae</i> - <i>Celosia cristata</i> L.	1,000	10,0	4,4	4,9

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mahalliy o'simlik xomashyolaridan oziq-ovqat bo'yoqlarini ajratib olish va ularning xavfsizligini baholash bo'yicha quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi:

Ekstraksiya samaradorligi: Tajribalar shuni ko'rsatdiki, pigmentlarning chiqish unumi va ularning barqarorligi bevosita ekstraksiya sharoitlariga (harorat 30 °C, gidromodul va erituvchi tabiati) bog'liq. Tanlangan optimal rejimlar yordamida pigmentlarning parchalanish darajasini 15-20% ga kamaytirishga erishildi, bu esa tabiiy bo'yoqlarning saqlash muddatini uzaytiradi.

Tadqiqot natijalari oziq-ovqat sanoatida sintetik (kimyoviy) bo'yoqlarni tabiiy va biologik faol pigmentlar bilan almashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu nafaqat mahsulotning tashqi ko'rinishini yaxshilaydi, balki uning antioksidantlik xususiyatlarini oshirish orqali iste'molchilar salomatligini himoya qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, o'simlik bo'yoqlarini tasniflash va ularni tadqiq etishning yagona tizimini joriy etish, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish hamda import o'rnini bosuvchi ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishning mustahkam asosi bo'lib xizmat qiladi.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

6. Andersen, O.M., Jordheim, M. (2006), The anthosyanins, in Andersen, O.M., Markham, K. R. Flavonoids: chemistry, biochemistry and application, New York, 10, p. 471-551.
7. Slimstad, R., Solheim H. (2002) Anthocyanins from black currants (*Ribes nigrum* L.), J. Agric. Food Chem, 50, p. 3228-3231
8. Усмонжоновна Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. -С. 251-253.
9. Usmonjonova X.U. Food colors of vegetable raw materials, their physical and chemical properties. "Innoavasion texnika va texnologiyalarning qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tarmog'idagi muammo va istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjumani. Toshkent. 2020. -P. 176-181.
10. Usmonjonova X.U. "Tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlari". O'zbekiston bioxilma-xilligi, uni saqlashda o'simlik va xayvonot dunyosining roli prof. U.Raxmonqulov 80 yilligiga bag'ishlangan respublika ilmiy anjumani. Jizzax, 2019. -B. 226-231.

BUG'DOY-JAVDAR NONI SIFATINI OSHIRISHDA TOPINAMBUR KUKUNI VA OPARALI FERMENTATSIYA USULIDAN FOYDALANISH

tayanch doktorant Sultonboyeva Z.X.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

t.f.f.d., dotsent Achilova S.S.

Urganch davlat universiteti

tayanch doktorant Raximov J.G.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) kukuni va oparali fermentatsiya usulining bug'doy-javdar nonining texnologik, fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Namunalar bug'doy va javdar uni 50:50 nisbatida tayyorlandi; retsepturaga 0%, 5%, 7% va 10% miqdorda topinambur kukuni qo'shildi. Natijalar 7% topinambur kukuni qo'shilgan namunalar texnologik va organoleptik ko'rsatkichlar bo'yicha optimal ekanligini ko'rsatdi; oparali fermentatsiya esa nonning hajmi, elastikligi va aromatik xususiyatlarini sezilarli yaxshiladi.

Kalit so'zlar: topinambur kukuni, inulin, funksional non mahsulotlari, bug'doy-javdar noni, oparali fermentatsiya usuli.

Oziq-ovqat sanoatida funksional mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb ilmiy-amaliy yo'linalishlardan biriga aylandi. Qandli diabet, oshqozon-ichak kasalliklari va metabolik sindromning keng tarqalishi oziqaviy qiymati yuqori mahsulotlarga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda. Non kundalik ratsionning asosiy qismini tashkil qilganligi sababli uning tarkibini boyitish aholining sog'liqligini yaxshilashga bevosita hissa qo'shadi.

Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) tuganaklari tarkibida inulin miqdorining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Inulin — prebiotik xususiyatga ega tabiiy polisaxarid bo'lib, ichak mikroflorasini me'morlashtiradi va glyukoza almashinuvini tartiblashtiradi. Bundan tashqari, topinambur tarkibida kaliy, magniy, temir hamda C va B guruh vitaminlari mavjud [1]. Topinambur kukunidan non mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalanish mahsulotning biologik qiymatini oshirish bilan birga uning funksional xususiyatlarini ham yaxshilaydi. Biroq topinambur tarkibidagi oziq tolalari va inulin xamir reologiyasiga ta'sir ko'rsatib, nonning hajmi va teksturasini o'zgartirishi mumkin [2]. Shu sababli optimal qo'shilish miqdorini aniqlash muhim texnologik vazifa hisoblanadi.

Non ishlab chiqarishda oparali fermentatsiya usuli keng qo'llaniladi. Ushbu usul fermentatsiya jarayonlarini faollashtirib, xamirning strukturaviy-mexanik xususiyatlarini yaxshilaydi. Oparali fermentatsiya usul natijasida organik kislotalar, aromatik birikmalar va karbonat angidrid hosil bo'ladi, bu esa nonning hajmi va g'ovakligini oshirishga yordam beradi.

Ayniqsa, javdar unidan tayyorlangan nonlarda ushbu usul samarali natija beradi. Javdar uni tarkibida kleykovina miqdori bug‘doy uniga nisbatan kam bo‘lgani sababli nonning strukturasi va hajmini shakllantirish murakkablashadi. Oparali fermentatsiya usuli mahsulotning ta‘m, hid va g‘ovaklilik xususiyatlarini shakllantirishda muhim texnologik ahamiyatga ega.

Tadqiqot ob‘yekt: birinchi nav bug‘doy uni va javdar uni 50:50 nisbatida aralashtirib tayyorlangan bug‘doy–javdar noni namunalari (nazorat — 0%; tajriba — 5%, 7%, 10% topinambur kukuni).

Topinambur kukuni tayyorlash: tuganaklar yuvildi, 2–3 mm qalinlikda kesildi va konvektiv quritgichda 55–60°C haroratda quritildi. Quritilgan xom ashyo maydalanib, 0,2 mm elakdan o‘tkazildi [3].

Xamir tayyorlash (oparali usul): opara (un + suv + achitqi) 1.5-2 soat davomida 28–30°C da fermentatsiya qilindi; so‘ng topinambur kukuni va qolgan ingredientlar qo‘shilib, asosiy xamir 60 daqiqa 28–30°C da yetildirildi. Non 190°C da 35 daqiqa pishirildi.

Solishtirma hajm va g‘ovaklilik. Nazorat namunasi (0%) eng yuqori solishtirma hajmga ega bo‘ldi. Topinambur miqdori 5%, 7% va 10% ga oshgan sari hajmning ketma-ket kamayishi kuzatildi — bu topinambur tarkibidagi oziq tolalari va inulinning suvni faol bog‘lab, xamirning gaz ushlab turish qobiliyatini pasaytirishi bilan izohlanadi.

7% namuna — optimal variant. Ushbu namunalarda mag‘iz bir xil g‘ovak tuzilishga ega, elastikligi yaxshi saqlangan, qobig‘ yupqa va bir xil rangda bo‘ldi. Biologik qiymat (inulin, oziq tolalari) ham nazorat namunasiga nisbatan sezilarli oshdi.

10% namunalarda salbiy o‘zgarishlar. Mag‘izning zichlashishi, hajmning keskin kamayishi va Maylard reaksiyasi natijasida qobiqning to‘q tusga kirishi kuzatildi, bu esa organoleptik bahoni pasaytirdi.

Oparali fermentatsiya usulning qo‘llanilishi barcha tajriba namunalari ijobiy natija berdi. Fermentatsiya jarayonida xamirdagi biokimyoviy jarayonlar faollashib, organik kislotalar va aromatik moddalar hosil bo‘ldi. Bu esa nonning ta‘m va hid xususiyatlarini sezilarli yaxshiladi. Shuningdek, bu usul javdar unining salbiy texnologik xususiyatlarini qisman kompensatsiya qildi. Natijada non mag‘izining g‘ovakligi yaxshilandi va mahsulotning umumiy sifati oshdi. Topinambur kukuni qo‘shilgan namunalarda oziqaviy jihatdan yuqori qiymatga ega ekanligi bilan ajralib turdi. Inulin va oziq tolalari nonning funksional qiymatini oshirib, uni sog‘lom ovqatlanish uchun istiqbolli mahsulotga aylantirdi.

Xulosa

Topinambur kukuni bug‘doy–javdar nonining biologik va funksional qiymatini oshiradi: inulin va oziq tolalari mahsulotni sog‘lom ovqatlanish uchun istiqbolli qiladi. Topinambur miqdori ortishi nonning hajmi va g‘ovakligiga ma‘lum darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Oparali fermentatsiya usuli xamir sifatini yaxshilab, nonning organoleptik ko‘rsatkichlarini oshiradi. Retsepturaga 7% topinambur kukuni qo‘shish texnologik ko‘rsatkichlarni keskin yomonlashtirmasdan biologik qiymatni oshirishni ta‘minlaydi va optimal variant sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sultonboeva Z.X., Achilova S.S. The physical and chemical composition of the jerusalem artichoke plant and its processing technology. CAFET. Journal of food science volume 3, issue 4. May 2025

2. Gómez M., Ronda F., Blanco C.A., Caballero P.A., Apesteguía A. Effect of dietary fibre on dough rheology and bread quality // European Food Research and Technology. – 2003. – Vol. 216. – P. 51–56.

3. Sultonboeva Z.X., Achilova S.S., Rakhimov J. G. Optimization of the physicochemical properties of powder obtained from jerusalem artichoke tubers. Universum: технические науки, декабрь, 2025г.

SUT VA SUT MAHSULOTLARI EKSPERTIZASI

Xasanova Guzalay Xamza qizi , Zafurova Dilnoza Akbarovna M25-08 OOX guruh
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Sut va sut mahsulotlarining sifatini baholash, ularning xavfsizlik ko'rsatkichlarini aniqlash hamda tovarshunoslik ekspertizasining zamonaviy usullari yoritilgan. Mahsulotlarning organoleptik (ta'm, rang, hid) va fizik-kimyoviy (zichlik, yog'lilik, kislotalilik) xususiyatlari amaldagi davlat standartlari asosida tahlil qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Shuningdek, iste'mol bozorida uchraydigan mahsulotlarni qalbakilashtirish (falsifikatsiya) holatlarini aniqlash usullari va aholi salomatligini muhofaza qilishda ekspertizaning o'rni asoslab beradi.

Kalit so'zlar: Sut mahsulotlari, ekspertiza, sifat nazorati, standartlashtirish, fizik-kimyoviy tahlil, xavfsizlik, falsifikatsiya.

Asosiy qism

Sut va sut mahsulotlari ekspertizasi jarayonida mahsulotning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari kompleks tahlil qilinadi. Birinchi navbatda, mahsulotning zichligi, yog'liligi va kislotaliligi kabi fizik-kimyoviy parametrlari laboratoriya usulida tekshirilib, ularning tabiiy me'yorlarga muvofiqligi aniqlanadi.

Shuningdek, ekspertiza davomida mahsulot tarkibidagi yashirin nuqsonlar va soxtalashtirish alomatlari, xususan, suv, kraxmal, soda yoki o'simlik yog'lari kabi begona qo'shimchalar borligi tahlil qilinadi. Yakuniy bosqichda mahsulotning mikrobiologik tozaligi, zararli bakteriyalar va antibiotik qoldiqlaridan xoliligi tekshirilib, amaldagi davlat standartlari asosida iste'molga yaroqliligi to'g'risida xulosa beriladi.

Sutning fizik kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Oliy nav (0)	1-nav	2-nav
Kislotaliligi, T	16–18	16–18	16–20
Tozalik darajasi (etalon bo'yicha)	1-guruh	1-guruh	2-guruh
Bakterial ifloslanish miqdori, ming/cm ³	300 gacha	300 dan 500 gacha	500 dan 4000 gacha
Somatik hujayralar miqdori, ming/cm ³	500 gacha	500 dan 1000 gacha	1000 gacha

Jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar sutning oziq-ovqat sanoati uchun yaroqlilik darajasini belgilovchi asosiy fizik-kimyoviy va biologik mezonlardir. Kislotalilik va tozalik darajasi mahsulotning birlamchi sifati hamda gigiyena qoidalariga rioya etilganini ko'rsatsa, bakterial ifloslanish va somatik hujayralar miqdori uning mikrobiologik xavfsizligi hamda hayvonning sog'lig'ini (mastit kabi kasalliklar yo'qligini) kafolatlaydi. Ushbu ko'rsatkichlarning eng past darajada bo'lishi sutning oliy navga mansubligini va yuqori sifatli mahsulotlar (pishloq, bolalar taomlari va h.k.) ishlab chiqarish uchun tayyor ekanligini tasdiqlaydi. Me'yorlardan og'ish esa sutning navini pasaytiradi yoki uni iste'molga yaroqsiz deb topishga asos bo'ladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, sut va sut mahsulotlari ekspertizasi tizimini doimiy takomillashtirib borish ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot unumdorligini oshirish, texnologik yo'qotishlarni kamaytirish hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, eksportbop mahsulotlar tayyorlashning mustahkam ilmiy-huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida taklif etilgan yangi nazorat usullari va sifat ko'rsatkichlarini amaliyotga keng joriy etish sohani modernizatsiya qilishda hamda oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **To'xtamurodova G.L.** Sut mahsulotlarini sifat ko'rsatkichlari va ularni nazorat qilish usullari: Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi. – Toshkent, 2014. – 19-20 b.
2. **Boboyev S.A. va boshqalar.** Oziq-ovqat mahsulotlari ekspertizasi: Darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2010. – 320 b.
3. **To'rayev A.S., Sharipov S.** Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi: O'quv qo'llanma. – Toshkent: Cho'lpon, 2012. – 180 b.
4. **UzDST 1134:2007.** Sut va sut mahsulotlari. Umumiy texnik shartlar va tahlil usullari. – Toshkent: O'zstandart agentligi, 2007.
5. **SanPiN 0283-10.** Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va ozuqaviy qiymatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar (Sanitariya qoidalari va me'yorlari). – Toshkent, 2010.
6. **G'ulomov P.N.** Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi va ekspertizasi: Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015. – 260 b.
7. **Isayev A.** Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini boshqarish (HACCP): O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2018.

BIOLOGIK FAOL MODDALAR QO'SHILGAN YOGURT RETSEPTURASI VA TEKNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Magistrant Abdullayeva Shahnoza Ernazar qizi
PhD, katta o'qituvchi Niyozov Xusan Niyoz o'g'li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida biologik faol moddalar (probiotiklar, vitaminlar va antioksidantlar) bilan boyitilgan yogurt mahsulotining optimal retsepturasi va ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqildi. Shuningdek, mahsulotning fizik-kimyoviy, mikrobiologik ko'rsatkichlari baholandi. Olingan natijalar ushbu mahsulotning funksional oziq-ovqat sifatida yuqori istiqbolga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: yogurt, probiotik, retseptura, funksional oziq-ovqat, fermentatsiya biologik faol moddalar, texnologiya.

Kirish. Hozirgi kunda sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talabning ortishi natijasida funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylangan. Ayniqsa, sut mahsulotlari, xususan yogurt, biologik faol moddalarni tashuvchi sifatida keng qo'llaniladi. Probiotik mikroorganizmlar ichak mikroflorasini me'yorlashtirishda, immun tizimini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Prebiotik moddalar esa ushbu foydali bakteriyalarning o'sishini rag'batlantiradi. Shu sababli, biologik faol moddalar bilan boyitilgan yogurt ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Biologik faol moddalar (BFM) - bu past konsentratsiyalarda tirik organizmlarning ayrim guruhlariga (birinchi navbatda, odamlarga, shuningdek, o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar va boshqalarga nisbatan) nisbatan yuqori fiziologik faollikka ega bo'lgan kimyoviy moddalar bo'lib, ularning hujayralarining alohida guruhlarini hisoblanadi. Moddalarning fiziologik faolligi ularni tibbiy amaliyotda foydalanish imkoniyati nuqtai nazaridan ham, inson tanasining normal ishlashini ta'minlash nuqtai nazaridan ham yoki organizmlar guruhiga maxsus xususiyatlarni berish nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi (masalan, madaniy o'simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshirish). Biologik faol moddalarga -fermentlar, gormonlar, vitaminlar, antibiotiklar, o'sish stimulyatorlari (oksinlar, gibberellinlar, kininlar), gerbitsidlar, insektitsidlar, biogen stimulyatorlar (tarkibida ba'zi dikarboksilik va gumuz kislotalar, arginin, ammiak, prostatinlar, mikroelementlar), pirogenlar va boshqalar kiradi.

Yogurt -sutni bakterial fermentatsiya qilish yo'li bilan olinadigan oziq-ovqat mahsuloti. Bu bakteriyalar tomonidan sutdagi shakarlarning fermentatsiyasi natijasida sut kislotasi hosil bo'ladi, u esa sut oqsiliga ta'sir qilib, yogurtda o'ziga xos tekstura va nordon ta'm hosil qiladi. Yogurt tayyorlashda eng ko'p sigir suti ishlatiladi. buyvol, echki, qo'y, tuya va yak sutidan ham yogurt

ishlab chiqarishda foydalaniladi. Ishlatiladigan sut gomogenlashtirilgan yoki gomogenlashtirilmagan bo'lishi mumkin. U pasterizatsiya qilingan yoki xom bo'lishi ham mumkin. Har xil sut turlari sezilarli darajada turlicha natija beradi. Yogurt *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* va *Streptococcus thermophilus* bakteriyalaridan (starteridan) foydalangan holda ishlab chiqariladi. Boshqa laktobatsillalar va bifidobakteriyalar ham ba'zan yogurt tayyorlayotganda yoki tayyor bo'lgandan keyin qo'shiladi. Ba'zi mamlakatlarda yogurt tarkibida ma'lum miqdorda koloniya hosil qiluvchi birliklar (CFU) ko'rinishidagi bakteriyalar bo'lishi talab qilinadi, masalan, Xitoyda laktobatsilla bakteriyalarining soni har bir millilitrda kamida 1 million CFU bo'lishi kerak. Ba'zi davlatlar qaysi bakteriyalardan foydalanish mumkinligini ham tartibga soladi: masalan, Fransiyada mahsulot faqat *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* va *Streptococcus thermophilus* tomonidan fermentatsiyalangan bo'lsa, u „yaourt“ yoki „yoghourt“ sifatida yorliqlanishi mumkin, bu esa Codex Alimentariusning fermentatsiyalangan sutga oid (CXS 243-2003) xalqaro yogurt ta'rifiga mos keladi.

1-jadval

Yogurt ishlab chiqarish restepturasi

№	Komponent	Miqdori (%)
1	Sut	85
2	Shakar	5
3	Quruq sut	3
4	Stabilizator	0.5
5	Probiotik	0.01
6	Prebiotik (inulin)	2
7	Vitamin va antioksidantlar	2.49

Texnologik jarayon ketma-ketligi

Yogurt ishlab chiqarish quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Sutni qabul qilish va filtrlash
2. Normalizatsiya
3. Gomogenizatsiya (60–65°C)
4. Pasterizatsiya (85–90°C, 5–10 min)
5. Sovitish (42–45°C)
6. Starter va probiotik qo'shish
7. Fermentatsiya (4–6 soat, pH ≈ 4.5)
8. Sovitish (4°C)
9. Biologik faol moddalar qo'shish
10. Qadoqlash

**1-rasm. Yogurt shlab chiqarish texnologik liniyasi
Tahlil usullari.**

Fizik-kimyoviy: pH (pH-metr yordamida), kislotalilik (titrlash usuli, °T), yog‘ miqdori (Gerber usuli), quruq modda (gravimetrik usul)

Mikrobiologik: Umumiy bakteriyalar soni (CFU/g), probiotiklar miqdori (MRS muhitda), patogenlar (*Salmonella*, *E. coli*).

Natijalar tahlili

2-rasm. Yogurt ishlab chiqarishda optimal pH muhitini aniqlash diagrammasi
2-jadval

Yogurt mahsulotining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar

№	Ko‘rsatkich	Natija	Me‘yor
1	pH	4.4	4.2–4.6
2	Kislotalilik	90 °T	75–120
3	Yog‘	3.2%	2.5–3.5
4	Quruq modda	13%	≥12

3-rasm. Qo‘shiladigan biologik faol moddalarni inson organizmiga ta‘siri

Olingan natijalar biologik faol moddalar qo‘shilishi yogurtning sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmasligini tasdiqladi. Aksincha, probiotik va prebiotiklar qo‘shilishi mahsulotning funksional xususiyatlarini oshirdi. Fermentatsiya jarayonining optimal parametrlarini tanlash probiotiklarning yashovchanligini ta‘minladi. Inulin qo‘shilishi esa mahsulotning tekstura va barqarorligini yaxshiladi.

Xulosa. Biologik faol moddalar bilan boyitilgan yogurt retsepturasi va texnologiyasi muvaffaqiyatli ishlab chiqildi. Mahsulot barcha fizik-kimyoviy, mikrobiologik va xavfsizlik talablariga javob berdi. Ushbu yogurt funksional oziq-ovqat sifatida keng ishlab chiqarish uchun tavsiya etiladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tamime A.Y., Robinson R.K. *Yoghurt: Science and Technology*. Woodhead Publishing, 2007.
2. FAO. *Milk and Dairy Products in Human Nutrition*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013.
3. Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J. *Dairy Science and Technology*. CRC Press, 2006.
4. Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2018.
5. WHO/FAO. *Probiotics in Food: Health and Nutritional Properties*. Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation, 2006.
6. O'zbekiston Respublikasi SanPiN me'yoriy hujjatlari: Sut va sut mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha sanitariya qoidalari, 2020.
7. McSweeney P.L.H., Fox P.F. *Advanced Dairy Chemistry*. Springer, 2013.
8. Sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2021.
9. Ниёзов Х. Н., Абдурахмонов А. Ф., Ниёзов Х. Н. СУТ МАХСУЛОТЛАРИ ТАРКИБИДАГИ БИФИДОБАКТЕРИЯЛАРНИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //ГЕНЕТИКА, ГЕНОМИКА ВА БИОТЕХНОЛОГИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ. – С. 123.

SHOTUT (MORUS NIGRA L) MEVASIDAGI ANTIOKSIDANT MODDALAR VA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Nomozboyeva Barchinoy Qahramon qizi

G'ulomxo'jaeva Nargiza Xamdani qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisda Shotut (*Morus nigra L.*) mevasining kimyoviy tarkibi, antioksidant faolligi va uning inson salomatligiga ko'rsatadigan shifobaxsh ta'sirlari yoritilgan. Shotut (*Morus nigra L.*) o'zining boy bioaktiv birikmalari, xususan, fenollar, flavonoidlar va antosiyaninlar hisobiga organizmda erkin radikallarni zararsizlantirish hamda hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Shotut (*Morus nigra L.*) antioksidant faollik, bioaktiv birikmalar, fenollar, flavonoidlar, oksidlovchi stress, yallig'lanishga qarshi ta'sir, sepsis.

Morus jinsi butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, turli iqlim sharoitlarida taxminan 90 ga yaqin turi aniqlangan. Eng ko'p meva beradigan turlariga *Morus alba* (oq tut), *Morus nigra* (qora tut) va *Morus rubra* (qizil tut) kiradi.

Shotut (*Morus nigra L.*) mevasi o'zining yuqori antioksidant faolligi, boy kimyoviy tarkibi va shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turadi. Uning tarkibidagi bioaktiv birikmalar organizmda erkin radikallarni zararsizlantirishga va hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qilishga yordam beradi. *Morus nigra* (qora tut) tut turlari orasida eng jozibador mevalarga ega hisoblanadi. Uning mevalari yirik, to'q qizil rangda bo'lib, o'ziga xos nordon-shirin ta'mga ega. Ushbu mevalar Turkiyada asrlar davomida yuqori biologik faollik sababli turli kasalliklarni davolashda an'anaviy dori sifatida ishlatilgan. Turkiyada 2,5 million dona meva beruvchi tut daraxti mavjud bo'lib, ular yiliga 70 ming tonna hosil beradi. Ishlab chiqarishning 70% qismi mamlakatning Yaqin Sharq, shimoli-sharq, markaziy shimol va Qora dengiz hududlariga to'g'ri keladi. [1]

Antioksidant faollik oziq-ovqat mahsulotlarining sog'liq uchun foydasini aniqlashda muhim parametr hisoblanadi va u turli usullar yordamida o'lchanishi mumkin. Ushbu usullar orasida DPPH va FRAP testlari o'simlik ekstraktlarining antioksidant salohiyatini tez, sodda, arzon va qayta takrorlanadigan usullar sifatida tavsiya etiladi. [2]

2018-yilda Karine de Pádua Lúcio, Ana Carolina Silveira Rabelo, Carolina Morais Araújo, Geraldo Célio Brandão, Gustavo Henrique Bianco de Souza, Regislainy Gomes da

Silva, Débora Maria Soares de Souza, André Talvani, Frank Silva Bezerra, Allan Jefferson Cruz Calsavara va Daniela Caldeira Costa kabi tadqiqotchilar shotut (*Morus nigra* L.) bargi va meva eti (pulpa) ekstraktlarining sepsis (LPS — lipopolisaxaridlar yordamida qo'zg'atilgan) holatida oksidlovchi stress va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishdagi terapevtik potensialini baholashni o'rgangan. Natijada shotut (*Morus nigra* L.) bargi va mevasi ekstraktlari bilan oldindan davolangan sichqonlarda sepsis holatida yashab qolish darajasi davolanmagan guruhga nisbatan yuqoriroq bo'lgan (mos ravishda 71,4% va 78,5%). Yallig'lanishga ta'siri: Ekstraktlar bronxoalveolyar yuvish suyuqligidagi yallig'lanish hujayralari (leykotsitlar) sonini va qon zardobidagi TNF (o'sma nekrozi omili) darajasini sezilarli darajada kamaytirgan. Antioksidant ta'siri: Meva pulpasidan olingan ekstrakt jigar to'qimalarida metalloproteinaza-2 (MMP2) fermenti faolligini pasaytirdi va glutation (GSH) darajasini nazorat guruhiga yaqin holatga keltirishga yordam bergan. Tadqiqot *Morus nigra* L. ekstraktlarining yallig'lanish va oksidlanish jarayonlarini kamaytirish orqali sepsisda himoya qiluvchi terapevtik xususiyatlarga ega ekanligini tasdiqladi. [3]

2013-yilda Senem Kamiloglu, Ozge Serali, Nihan Unal va Esra Capanoglu kabi tadqiqotchilar *Morus nigra* L. mahsulotlarining biokimyoviy tarkibi va qayta ishlash jarayonlari uning sifatiga qanday ta'sir qilishini o'rganishgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi qora tutdan tayyorlangan turli xil mahsulotlarning (yangi uzilgan, quritilgan tut, tut sharobi, muzqaymoq, sharbat, murabbo va sirop) sog'liq uchun foydali bo'lgan tarkibiy qismlarini o'rganishdan iborat bo'lgan. Tadqiqotchilar ushbu mahsulotlardagi umumiy fenollar, flavonoidlar, antosiyaninlar, antioksidant qobiliyat va asosiy fenolik birikmalarni tahlil qilishgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qora tut mahsulotlarini qayta ishlash ularning biokimyoviy tarkibiga sezilarli ta'sir qiladi: Yangi uzilgan tutning ustunligi: Yangi uzilgan qora tut boshqa barcha qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan yuqoriroq umumiy fenol, flavonoid, antosiyanin va antioksidant qobiliyatiga ega bo'lgan. Antioksidant qobiliyat: Umumiy flavonoidlar va fenollar antioksidant qobiliyat bilan to'g'ri chiziqli bog'liqlik ko'rsatgan, bu ularning antioksidant xususiyatlarga asosiy hissa qo'shishini anglatadi. Qayta ishlash ta'siri: Qayta ishlash jarayoni (ayniqsa issiqlik va yorug'lik ta'siri) tarkibiy qismlar, xususan antosiyaninlar miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib kelishi aniqlangan. [4]

2022-yilda Sona Skrovankova, Sezai Ercisli, Gursel Ozkan, Gulce Ilhan, Halil Ibrahim Sagbas, Neva Karatas, Tunde Jurikova va Jiri Mlcek tadqiqotchilar *Morus nigra* L. (qora tut) mevalarining fitokimyoviy va antioksidant xususiyatlarini o'rganishgan. Natijada *Morus nigra* L. mevalarining kimyoviy tarkibi va antioksidant qobiliyati jihatidan katta xilma-xillikka ega ekanligini ko'rsatdi. Mualliflar mevalardagi polifenollar, antosiyaninlar va boshqa biologik faol moddalarni tahlil qilishgan. Natijalar *Morus nigra* L. mevalari nafaqat oziq-ovqat sifatida, balki tarkibidagi antioksidantlar va foydali moddalar tufayli salomatlik uchun ham yuqori qiymatga ega ekanligini tasdiqlaydi. [5]

2022-yilda Ri-Si Wang, Pan-Hao Dong, Xi-Xiang Shuai va Ming-Shun Chen tomonidan tadqiqot olib borilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi Xitoyning Guangdong mintaqasida yetishtiriladigan 13 xil turdagi *Morus nigra* L. mevalarini o'rganishdan iborat bo'lgan. Tadqiqotchilar qaysi tut navi sog'liq uchun eng ko'p foydali xususiyatlarga ega ekanligini aniqlash va ularni tijorat maqsadlarida (sanoatda) samaraliroq ishlatish uchun eng yaxshi navni tanlab olishni maqsad qilishgan. Natijada *Morus nigra* L. nafaqat mazali, balki boy antioksidant manbai ekanligini tasdiqlab, sog'lom oziq-ovqat va tibbiyot sohasida qaysi navlardan foydalanish afzalroq ekanligi bo'yicha muhim ma'lumotlar bazasini yaratgan. [6]

Xulosa. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, *Morus nigra* L. (qora tut) o'zining boy kimyoviy tarkibi va yuqori antioksidant faolligi tufayli nafaqat oziq-ovqat, balki shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan qimmatli biologik manbadir. Tadqiqotlar qora tut ekstraktlarining yallig'lanish jarayonlarini pasaytirish va oksidlovchi stressni nazorat qilish orqali sepsis kabi jiddiy holatlarda himoya qiluvchi terapevtik potensialga ega ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, qora tut mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari ularning biokimyoviy sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, yangi uzilgan mevalar eng yuqori

antioksidant faollikka ega bo'lib, mahsulotni qayta ishlash jarayonida (ayniqsa, issiqlik va yorug'lik ta'sirida) fenolik birikmalar va antosiyaninlar miqdori kamayishi aniqlangan.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Black mulberry (*Morus nigra* L.) fruits: As a medicinal plant rich in human health-promoting compounds.
2. *Morus alba* L. and *Morus nigra* L. Leaves as a Promising Food Source of Phenolic Compounds with Antioxidant Activity.
3. Anti-Inflammatory and Antioxidant Properties of Black Mulberry (*Morus nigra* L.) in a Model of LPS-Induced Sepsis
4. Antioxidant activity and polyphenol composition of black mulberry (*Morus nigra* L.) products.
5. Diversity of Phytochemical and Antioxidant Characteristics of Black Mulberry (*Morus nigra* L.) Fruits from Turkey.
6. Evaluation of Different Black Mulberry Fruits (*Morus nigra* L.) Based on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity.

ANOR SHARBATI VA KONSENTRAI ISHLAB CHIQRISHDA HACCP TIZIMINI QO'LLANILISHIDA SAMARADORLIKNI O'RGANISH

Bozorov Sadridin Mirzaqul o'g'li: magistrant

Eshmatov F.X. Boboyev A.X ilmiy rahbar

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur tezisda anor sharbati va konsentrat ishlab chiqarish jarayonida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy yondashuvlari, xususan, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimini qo'llash masalalari keng tahlil qilindi. Anor sharbati yuqori biologik faol moddalarga boy bo'lishi bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida turli mikrobiologik, kimyoviy va fizik xavflarga uchrashi mumkin. Ayniqsa, *Alicyclobacillus acidoterrestris* kabi issiqlikka chidamli mikroorganizmlar past pH sharoitida ham rivojlanib, mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot davomida ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari - xom ashyoni qabul qilish, yuvish, maydalash, filtratsiya, issiqlik ishlovi va qadoqlash jarayonlari chuqur o'rganildi hamda har bir bosqich uchun ehtimoliy xavflar aniqlanib, HACCP tizimi asosida muhim nazorat nuqtalari (CCP) belgilandi. Shu bilan birga, ultrabinafsha (UV-C) nurlanishi, ohmik qizdirish va yuqori bosimli gomogenizatsiya (UHPH) kabi zamonaviy texnologiyalarning mikroorganizmlarni inaktivatsiya qilishdagi samaradorligi baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, HACCP tizimini ishlab chiqarish jarayoniga integratsiya qilish orqali xavflarni oldindan aniqlash va ularni samarali nazorat qilish mumkin. Zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda qo'llanganda esa mahsulotning mikrobiologik xavfsizligi oshadi, oziqaviy qiymati va sensor xususiyatlari esa maksimal darajada saqlanib qoladi. Shuningdek, ushbu yondashuv eksport talablari va xalqaro standartlarga mos yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: HACCP, anor sharbati, oziq-ovqat xavfsizligi, mikrobiologik xavf, UV-C, UHPH, CCP.

Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida xavfsizlikni ta'minlash global darajadagi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Aholining sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishi ortib borishi natijasida funksional ichimliklar, jumladan, anor sharbatiga bo'lgan talab sezilarli darajada oshmoqda. Anor mevasining tarkibida polifenollar, flavonoidlar, organik kislotalar va vitaminlar mavjud bo'lib, ular inson organizmi uchun muhim antioksidant xususiyatlarga ega. Shu bilan birga, anor sharbati ishlab chiqarish jarayoni mikrobiologik ifloslanish, pestitsid qoldiqlari va fizik aralashmalar kabi turli xavflarga ega. Ayniqsa, past kislotalilik darajasiga qaramay, ayrim spora hosil qiluvchi bakteriyalar issiqlik ishlovidan keyin ham saqlanib qolishi mumkin. Bunday

sharoitda HACCP tizimi xavflarni oldindan aniqlash va nazorat qilishning samarali vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu tizim ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda qo'llanganda yuqori samaradorlikka erishiladi.

Anor sharbati ishlab chiqarish texnologiyasi bir nechta muhim bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqichda xavflar yuzaga kelishi mumkin. Xom ashyoni qabul qilish bosqichida pestitsid qoldiqlari va mikroorganizmlar asosiy xavf hisoblanadi. Yuvish va dezinfeksiya jarayonlari ushbu xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi, biroq ular to'liq bartaraf etilmasligi mumkin. Maydalash va siqish jarayonlarida mikrobiologik ifloslanish ehtimoli ortadi. Filtratsiya bosqichi mexanik aralashmalarni kamaytiradi, ammo mikroorganizmlarni to'liq yo'q qilmaydi. Shu sababli issiqlik ishlovi yoki alternativ texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy tadqiqotlar ultrabinafsha (UV-C) nurlanishining 200-280 nm diapazonda bakteriya va zamburug'larni samarali inaktivatsiya qilishini ko'rsatadi. Termik qizdirish esa mahsulotni tez va bir xil isitish orqali sifatini saqlab qoladi. UHPH texnologiyasi yuqori bosim yordamida mikroorganizmlarni yo'q qiladi va mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi.

HACCP tizimi asosida quyidagi muhim nazorat nuqtalari aniqlanadi:

- xom ashyoni qabul qilish va tekshirish;
- yuvish va dezinfeksiya;
- issiqlik yoki alternativ ishlov berish;
- qadoqlash va saqlash.

Har bir CCP uchun monitoring, nazorat va tuzatish choralari ishlab chiqiladi. Bu esa mahsulot xavfsizligini tizimli ravishda ta'minlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, anor sharbati ishlab chiqarishda HACCP tizimini qo'llash oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiya qilingan holda ushbu tizim mikrobiologik, kimyoviy va fizik xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi hamda mahsulot sifatini oshiradi. Natijada, xalqaro standartlarga mos, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiya qilingan holda HACCP tizimi nafaqat xavflarni kamaytiradi, balki mahsulotning oziqaviy qiymati, tabiiy rangi, ta'mi va hidini saqlab qolishga ham xizmat qiladi. Xususan, UV-C nurlanishi, ohmik qizdirish va yuqori bosimli gomogenizatsiya kabi usullar an'anaviy issiqlik ishloviga nisbatan samaraliroq bo'lib, mahsulot sifatining pasayib ketishini oldini oladi. Bundan tashqari, HACCP tizimini joriy etish ishlab chiqarishda intizom va nazoratni kuchaytiradi, texnologik jarayonlarning barqarorligini ta'minlaydi hamda inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytiradi. Bu esa korxonada ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va mahsulot yo'qotishlarini kamaytirishga olib keladi. Shuningdek, ushbu tizim xalqaro standartlar va eksport talablari asosida ishlash imkonini yaratadi. Natijada ishlab chiqarilgan mahsulot nafaqat ichki bozorda, balki tashqi bozorlarda ham raqobatbardosh bo'lib, iste'molchilar ishonchini oshiradi. Umuman olganda, HACCP tizimi va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali anor sharbati ishlab chiqarishda yuqori sifatli, xavfsiz va barqaror mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimi shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Codex Alimentarius Commission. *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application*. Rome, FAO/WHO, 2020.
2. Food and Agriculture Organization. *Food Safety and Quality Systems in Developing Countries*. Rome, 2019.
3. Journal of Food Safety. *Microbiological Safety of Fruit Juices and Application of HACCP System*, 2019–2023.
4. Food Control. *Occurrence of Alicyclobacillus acidoterrestris in Fruit Juices and Control Measures*, 2018–2022.

**PAXTA MOYINI G'O'ZA POYASI KULI EKSTRAKT ERITMASI YORDAMIDA
RAFINATSIYA QILISH VA OLINGAN RAFINATSIYALANGAN MOYNING FIZIK-
KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH**

Boltayev Mirjalol Allayarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti, O'zbekiston.

t.f.d., dots. Serkayev Kamar Pardayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda paxta moyini rafinatsiyalash jarayonida an'anaviy ishqoriy reagentlarga muqobil sifatida g'o'za poyasi kulidan olingan ishqoriy ekstraktni qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. G'o'za poyasi kuli qishloq xo'jaligi chiqindisi bo'lib, u amaliyotda maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida yoqilayotgan g'o'za poyalarining qoldig'i sifatida hosil bo'ladi va undan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Rafinatsiya jarayonidan so'ng moyning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi: kislota soni 5 mg KOH/g dan 0,15 mg KOH/g gacha, peroksid soni 7 dan 2 meq O₂ /kg gacha kamaydi, shuningdek rang ko'rsatkichlari yaxshilanib, Lovibond bo'yicha qizil birliklar soni 50 dan 7 gacha pasaydi. Olingan natijalar g'o'za poyasi kulidan olingan ishqoriy ekstrakt paxta moyini rafinatsiyalashda samarali, iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq muqobil reagent ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: g'o'za poyasi kuli ekstrakti, optimal konsentratsiya, neytrallash, rang ko'rsatkich, kislota soni, peroksid soni

Kirish. Xom o'simlik moylari tarkibida rang beruvchi asosiy moddalar karotinoidlar va xlorofillardan iborat bo'lib, ular moyga sariq, qizg'ish yoki yashil rang beradi. Ushbu pigmentlar moyning tashqi ko'rinishini belgilash bilan birga, uning sifatiga ham ta'sir qiladi, shu sababli rafinatsiya jarayonida ularni kamaytirish zarur. Shuningdek, texnologik jarayonlar davomida oksidlanish va boshqa reaksiyalar natijasida hosil bo'ladigan pigmentlar ham moy rangining o'zgarishiga olib keladi [1,2].

O'simlik moylarini rafinatsiyalash bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, ularga degumming, neytrallash, Oqartirish va dezodoratsiya kiradi. Ushbu bosqichlar moy tarkibidagi erkin yog' kislotalari, fosfolipidlar, pigmentlar va boshqa noxush komponentlarni kamaytirishga qaratilgan [2,3,4]. Ayniqsa, neytrallash bosqichida ishqoriy reagentlar qo'llanilib, erkin yog' kislotalari sovun shaklida ajratib olinadi.

Materiallar va metodika

Tadqiqot obyekti sifatida kislotaliligi 5 mgKOH/g bo'lgan xom paxta moyi namunasi ishlatildi. Ekstrakt tayyorlashda distillangan suvdan foydalanildi. Neytrallash bosqichidan keyin, hosil bo'lgan rafinatsiyalangan paxta moyi laboratoriya sharoitida tahlil qilindi.

Ushbu usul g'o'za poyasi kulidan ishqoriy eritma olish bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarga va muallifning oldingi tadqiqotlariga asoslangan (4,5,6,7,8).

Rafinatsiya jarayoni 20-55°C temperature, doimiy aralashtirish rejimida 30 daqiqa davomida olib borildi. Jarayon davomida ishqoriy eritma moy tarkibidagi erkin yog' kislotalari bilan reaksiyaga kirishib sovun hosil qildi. Hosil bo'lgan sovunli fraksiya (soapstok) sefartorda(ajratgichda) ajratib olindi, hamda tozalangan moy keyingi tahlillar uchun olindi. Ushbu jarayon uzluksiz rafinatsiya mexanizmiga asoslangan.

Natija va muhokama

Ishqoriy eritma g'o'za poyasi kulidan suvli ekstraksiya usuli yordamida olindi. Buning uchun kul va distillangan suv 1:5 massa nisbatda aralashtirildi va qaynatildi. Qaynatish jarayonida kul tarkibidagi ishqoriy komponentlar (asosan karbonatlar) eritmaga o'tdi. Hosil bo'lgan ishqoriy ekstrakt eritmani 75% gacha bug'latish natijasida hosil bo'lgan konsentrat (zichligi **1,2 g/ml**, normal konsentratsiyasi **3,41 N**) eritma yordamida paxta moyini rafinatsiyalash jarayoni laboratoriya sharoitida amalga oshirildi. Ushbu optimal konsentratsiya oldingi tadqiqotlar davomida aniqlangan qiymatlarga asosan yaratilgan 1-jadvalga muvofiq tanlandi.

1-jadval

Eritma zichligi va pH qiymatlarining eritma konsentratsiyasiga bog'liqligi

Bug'latish darajasi (%)	Zichlik g/ml	pH	Normal konsentratsiya (N)
45	1.15	12.8	2.20
50	1.16	13.0	2.50
55	1.17	13.2	2.80
60	1.18	13.4	3.00
65	1.19	13.6	3.20
70	1.195	13.8	3.30
75	1.20	14.0	3.41
80	1.21	14.0	0.856
85	1.215	14.0	0.70

Jarayon davomida ishqoriy eritma moy tarkibidagi erkin yog' kislotalari bilan reaksiyaga kirishib sovunli fraksiya hosil qildi va fazalar ajralishi orqali moydan ajratib olindi. Tadqiqot davomida rafinatsiyalashga qabul qilingan moy va rafinatsiyadan keyin olingan moylarning kizik kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi va o'zaro solishtirildi (2-jadval). Jumladan, Lavibond optik uskunasi rang ko'rsatkichlari aniqlandi. Bunga ko'ra moyning rang ko'rsatkichlari 35 sariq birlikda 7 qizil birlikga teng ekanligi aniqlandi.

2-jadval

Rafinatsiya natijasida olingan paxta moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Dastlab	Rafinatsiyadan keyin
35 sariq birlikdagi qizil birliklar soni	50	7
Kislota soni (mgKOH/g)	5	0,15
Sovun miqdori (%)	aniqlanmaydi	mavjud emas
Cho'kma (%)	0,1	mavjud emas
Shaffofligi	tiniq emas	tiniq
Perekis soni (meq O ₂ /kg)	7	2
Namlilik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,2	0,08

Kislota sonining 5 mg KOH/g dan 0,15 mg KOH/g gacha pasayishi erkin yog' kislotalarining deyarli to'liq neytrallanganini bildiradi. Shuningdek, rafinatsiyadan so'ng sovun miqdori va cho'kma mavjud emasligi qayd etildi, bu esa jarayonning to'g'ri olib borilganini va hosil bo'lgan noxush komponentlarning to'liq ajratilganini ko'rsatadi.

Moyning shaffofligi "tiniq emas" holatdan "tiniq" holatga o'tgani uning optik xossalari yaxshilanganini tasdiqlaydi. Peroksid sonining 7 dan 2 meq O₂ /kg gacha kamayishi oksidlanish mahsulotlarining kamayganini bildiradi. Bundan tashqari, namlilik va uchuvchan moddalar miqdorining 0,2% dan 0,08% gacha pasayishi moyning umumiy sifat ko'rsatkichlari yaxshilanganini ko'rsatadi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida o'simlik kulidan tayyorlangan ishqoriy ekstrakt yordamida paxta moyini samarali rafinatsiyalash mumkinligi aniqlandi. Kul ekstrakti asosidagi neytrallash jarayoni natijasida moy tarkibidagi erkin yog' kislotalari, rang beruvchi pigmentlar va boshqa noxush komponentlar sezilarli darajada kamaydi. Fizik-kimyoviy tahlil natijalari kislota sonining 5 mg KOH/g dan 0,15 mg KOH/g gacha pasayganini, peroksid sonining 7 dan 2 meq O₂ /kg gacha kamayganini hamda namlilik va uchuvchan moddalar miqdorining 0,2% dan 0,08% gacha qisqarganini ko'rsatdi. Shuningdek, rafinatsiyadan so'ng sovun va cho'kma mavjud emasligi hamda moyning tiniqligi ortgani qayd etildi. Rang ko'rsatkichi (Lovibond bo'yicha) sezilarli

yaxshilanib, qizil birliklar sonining 50 dan 7 gacha kamaygani pigmentlarning samarali olib tashlanganini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, g'oz poyasi kulidan olingan ishqoriy ekstrakt an'anaviy ishqoriy reagentlarga nisbatan iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq muqobil sifatida baholanishi mumkin. Olingan natijalar ushbu usulni paxta moyini rafinatsiyalash jarayonida qo'llash istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar.

1. **mnChen X., Sun S.** Color reversion of refined vegetable oils: A review // *Molecules*. – 2023. – Vol. 28. – 5177. – P. 1–19. DOI: **10.3390/molecules28135177**

2. **Hamm W., Hamilton R.J., Calliau G. (eds.)** *Edible Oil Processing*. – 2nd ed. – Wiley-Blackwell, 2013. – P. 3–15.

3. **Endo Y.** Analytical Methods to Evaluate the Quality of Edible Fats and Oils: The JOCS Standard Methods for Analysis of Fats, Oils and Related Materials (2013) and Advanced Methods // *Journal of Oleo Science*. – 2018. – Vol. 67, No. 1. – P. 1–10.

DOI: **10.5650/jos.ess17130**

4. **Afrane G.** Leaching of caustic potash from cocoa husk ash // *Bioresource Technology*. – 1992. – Vol. 41. – P. 101–104.

5. Болтаев М.А. Серкаев К.П. Изучение состава золы стеблей хлопчатника и определение концентрации гидроксида калия, переходящего в раствор при водной экстракции, для рафинирования нерафинированного масла, полученного из низкосортных хлопковых семян // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2025. – № 4(133).

6. Болтаев М.А. Серкаев К.П. Оптимальный режим экстракции щелочных компонентов из золы стеблей хлопчатника с использованием воды // *CAFET*: – 2025.– том 3, выпуск 4

7. Boltaev M.A., Serkaev K.P. Использование щелочных растворов, полученных из золы, в рафинации растительных масел // «Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash» xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani materiallari. – Toshkent, 2025. – 16–17 oktabr. – P. 188–190.

8. Boltaev M., Serkaev K. Refining of cottonseed oil using cotton stalk ash // *Proceedings of the III International Scientific and Technical Conference “Innovative technologies for the production of glass, ceramics and binding materials”*. – Tashkent, 2024. – May 21–22. – P. 349–353.

VAKUUM DISTILLATSIYA ORQALI OLINGAN ALKOGOLSIZ VINODA UCHUVCHAN BIRIKMALAR PROFILINING O'ZGARISHINI GC-FID USULIDA TADQIQ ETISH

Z.O. Abdulatipova*, A.X. Boboyev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Enologiya va bijg'ish mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot vakuum distillatsiya texnologiyasi asosida alkogolsiz vino ishlab chiqarish jarayonida uchuvchan birikmalar tarkibining o'zgarishi hamda ularning mahsulotning organoleptik xususiyatlariga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — texnologik jarayon parametrlarining vino sifatiga ta'sirini aniqlash va optimal sharoitlarni asoslashdan iborat. Ushbu maqolada vakuum distillatsiya usuli yordamida alkogolsiz vino olish jarayonida uchuvchan komponentlar tarkibining o'zgarishi gaz xromatografiya (GC-FID) usuli asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida dastlabki vino namunasi hamda alkogolsiz vino va distillyat namunalaridagi asosiy uchuvchan moddalar miqdori tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: alkogolsiz vino, vakuum distillatsiya, gaz xromatografiya, uchuvchan birikmalar, organoleptik xususiyatlar.

Kirish. So'nggi yillarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan talab ortib borishi natijasida alkogolsiz vino ishlab chiqarish texnologiyalariga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari,

global va mintaqaviy bozorlarda alkogolsiz ichimliklarga, xususan alkogolsiz vinolarga bo'lgan talab ham izchil ortib bormoqda. Rossiyalik tadqiqotchilar ta'kidlashicha, iste'molchilarning sog'lom ovqatlanishga bo'lgan e'tiborining kuchayishi, alkogol iste'molini cheklashga qaratilgan ijtimoiy va tibbiy omillar hamda haydovchilar, sportchilar va yoshlar segmenti orasida alkogolsiz mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi ushbu bozorning kengayishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, alkogolsiz vino bozori premium va funksional oziq-ovqat segmentida istiqbolli yo'nalish sifatida baholanmoqda [1,2] Shu sababdan ham keyingi yillarda yillarda alkogolsiz vino ishlab chiqarish texnologiyalariga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Biroq vino tarkibidagi aromatik va uchuvchan komponentlarni saqlab qolgan holda etanolni ajratish muhim ilmiy muammo hisoblanadi. Vakuum distillatsiya alkogolsiz vino ishlab chiqarishda eng ko'p o'rganilgan usullardan biri hisoblanadi. Uning asosiy afzalligi shundaki, past bosim sharoitida etanol va boshqa uchuvchan moddalar nisbatan past haroratda ajraladi. Bu esa yuqori harorat ta'sirida yuzaga keladigan termik parchalanish xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga, vakuum distillatsiya jarayonida faqat etanol emas, balki ayrim aromatik komponentlar ham distillyat tarkibiga o'tishi mumkinligi ta'kidlanadi [3]. Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotda vakuum distillatsiya orqali dealkogolizatsiya qilingan oq, qizil va pushti vinolarda uchuvchan moddalarning kamayishi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aromatik birikmalarining umumiy miqdori dealkogolizatsiya darajasiga qarab 72–94% gacha kamaygan. Bu holat vino hidining “mevali” va “gulli” xususiyatlari susayishiga, shuningdek aromatik xususiyati va o'ziga xos ta'm hissining kamayishiga olib kelishi mumkin [4,5]. Akhtar va u bilan birga izlanish olib borgan tadqiqotchilar maqolasida alkogolsiz vino ishlab chiqarishda texnologik jarayon faqat etanolni ajratish bilan cheklanmasligi, balki mahsulotning sensor barqarorligi, mikrobiologik xavfsizligi va iste'molchi tomonidan qabul qilinishi bilan ham bog'liq ekanini qayd etiladi. Tadqiqotchilar dealkogolizatsiya jarayonida ta'mning biroz yo'qolishi, hidning kamayishi va kislotalilik hissining ortishi mumkinligini alohida ko'rsatadi [6]. Juda past haroratli dealkogolizatsiya usullarini o'rganib, vino tarkibidan etanolni to'liq yoki qisman olib tashlashda jarayon harorati va ishlov berish davomiyligi muhim omillar ekanini ko'rsatgan. Izlanuvchilar past haroratli ishlov berish aromatik moddalarning saqlanishiga yordam berishini, lekin dealkogolizatsiya darajasi ortgani sari sensor xususiyatlarda o'zgarish kuchayishini ta'kidlaydi [6]. Afonso o'z tadqiqotida alkogolsiz vinolarning iste'molchi tomonidan qabul qilinishi ko'p jihatdan hid, ta'm, kislotalilik va umumiy muvozanatga bog'liq ekanini ta'kidlagan. U vakuum distillatsiya orqali olingan ayrim vinolarda original vinoga nisbatan “xarakter” ya'ni o'ziga xoslik xususiyati va murakkablik kamayishini aromatik birikmalar yo'qolishi bilan izohlaydi [7] Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, vakuum distillatsiya alkogolsiz vino ishlab chiqarishda amaliy jihatdan qulay va samarali usul bo'lsa-da, u vino tarkibidagi uchuvchan komponentlar profiliga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa metanol, yuqori spirtlar, efirlar va karbonil birikmalar miqdorining o'zgarishi mahsulotning organoleptik sifatiga bevosita bog'liq. Shu sababli gaz xromatografiya usuli orqali uchuvchan moddalarning miqdoriy va sifat tarkibini aniqlash alkogolsiz vino texnologiyasini ilmiy asoslashda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy adabiyotlarda alkogolsiz vino ishlab chiqarishda asosan vakuum distillatsiya, teskari osmos, membranali jarayonlar va aylanuvchi konusli kolonna texnologiyalari keng qo'llanilishi qayd etiladi. Ushbu texnologiyalarning umumiy maqsadi etanol miqdorini kamaytirish bilan birga vino uchun xos aroma, ta'm va rang ko'rsatkichlarini maksimal darajada saqlab qolishdan iborat [8]. Vakuum distillatsiya usuli past haroratda bug'lanish imkonini berib, uchuvchan moddalarning degradatsiyasini kamaytiradi. Shu sababli ushbu tadqiqotda aynan shu usul tanlandi. Tadqiqot obyekti sifatida tabiiy oq vino va undan vakuum distillatsiya orqali olingan alkogolsiz vino hamda ajralgan distillyat farksiyasi namunasi olindi. Tahlillar gaz xromatografiya (GC-FID) uskunasida amalga oshirildi. Gaz xromatografiya tahlilida uchuvchan birikmalarni identifikatsiya qilish va miqdoriy baholash uchun standart eritmadan foydalanildi. Standart eritma tarkibiga metanol, asetaldigid, aseton, 1-propanol, 2-butanol va boshqa aniqlanishi rejalashtirilgan uchuvchan komponentlar kiritildi. Ushbu standart eritma asosida dastlabki oq vino, vakuum distillatsiya orqali olingan alkogolsiz vino hamda ajratilgan distillyat fraksiyasi namunalaridagi

moddalarning mavjudligi va miqdoriy o'zgarishi GC-FID usulida baholandi. Standart eritma tarkibida quyidagi moddalar aniqlangan: Metanol, Aseton, 1-propanol, 2-butanol.

Standart xromatogrammada ushbu moddalarning piklari mos ravishda aniqlangan (*1-rasm*)

Peak#	Ret.Time	Area	Height	Height %	Area %	Conc.	Name
1	2,981	1183324	192556	14,931	17,342	0,000	Methanol
2	4,279	1625161	341343	26,468	23,817	0,000	Aseton
3	4,519	1624909	242945	18,838	23,814	0,000	1-propanol
4	10,887	2390052	512814	39,764	35,027	0,000	2-butanol
Total		6823447	1289659	100,000	100,000		

1-rasm. Aniqlangan uchuvchan komponentlarning xromatogrammasi

Tahlil va natijalar.1. Asosiy uchuvchan komponentlar (sinov protokoli asosida). Laboratoriya sinovlari natijalariga ko'ra quyidagi qiymatlar aniqlangan:

Komponent	Dastlabki vino , ppm	Alkogolsiz vino, ppm	Distillyat fraksiyasi, ppm
Metanol	12,79	3,30	19,25
1-propanol	8,56	7,86	42,52
2-butanol	0,42	014	0,41
Atseton	Aniqlanmadi	6,93	aniqlanmadi

1-jadval. Vakuum distillatsiya jarayonida uchuvchan komponentlarning namunalar bo'yicha taqsimlanishi

Gaz xromatografiya tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki: Standart eritmada 4 ta asosiy uchuvchan modda aniq piklar bilan qayd etilgan. Namunalar xromatogrammasida esa ko'plab qo'shimcha uchuvchan komponentlar mavjudligi kuzatilgan (*1-rasm*). Shunday qilib, olingan natijalarga asoslanib quyidagilarni aytish mumkin: Metanol miqdori sezilarli o'zgaradi – bu uning uchuvchanligi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Yuqori spirtlar (1-propanol, 2-butanol) – qisman saqlanib qoladi, ammo miqdoriy o'zgarish kuzatiladi. Aseton ayrim namunalarda paydo bo'lgan – bu distillatsiya jarayonida ikkilamchi reaksiyalar yoki konsentratsiya effektlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xromatogrammada ko'plab noma'lum piklar mavjud – bu vino tarkibining murakkabligini tasdiqlaydi.

Xulosa. O'tkazilgan laboratoriya tahlillari shuni ko'rsatdiki: Vakuum distillatsiya alkogolsiz vino olishda samarali usul hisoblanadi. Jarayon davomida uchuvchan komponentlar sezilarli darajada qayta taqsimlanadi. Ba'zi aromatik moddalar yo'qoladi, boshqalari esa

konsentratsiyalanadi. Bu esa mahsulotning organoleptik xususiyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Kelgusida texnologik parametrlarni optimallashtirish orqali vino aromatik profilini maksimal darajada saqlab qolish mumkin. Gaz xromatografiyasi natijalariga ko'ra, metanol miqdori dastlabki vino tarkibida 12,79 ppm bo'lgan bo'lsa, alkogolsiz vino tarkibida 3,30 ppm gacha kamaydi. Bu jarayon mahsulot xavfsizligi nuqtai nazaridan ijobiy natija beradi. 1-propanolning distillyat fraksiyasida 42,52 ppm gacha ortishi ushbu moddaning asosiy qismi spirtli fraksiya bilan birga ajralganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, alkogolsiz vino tarkibida 1-propanolning 7,86 ppm miqdorda saqlanib qolishi mahsulotning ayrim organoleptik xususiyatlarini saqlashga yordam berishi mumkin. 2-butanol barcha namunalarda past miqdorda aniqlanib, vakuum distillatsiyadan so'ng alkogolsiz vino tarkibida kamaydi. Aseton esa faqat alkogolsiz vino namunasida qayd etildi, bu holat jarayon davomida ayrim ikkilamchi o'zgarishlar yuz berishi mumkinligini ko'rsatadi. Shunday qilib, vakuum distillatsiya metanol va ayrim yuqori spirtlarni kamaytirish hamda ularni distillyat fraksiyasiga o'tkazish orqali alkogolsiz vino olishda samarali texnologik usul sifatida baholandi. Olingan natijalar ushbu jarayonni yanada optimallashtirish, ayniqsa uchuvchan komponentlar balansini boshqarish va mahsulotning organoleptik sifatini saqlash bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, vakuum distillatsiya asosida yuqori sifatli alkogolsiz vino olish imkoniyati mavjud bo'lib, bu yo'nalishda chuqurroq ilmiy tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Киселёва Т.Ф., Рогова А.Л. Безалкогольные напитки: современное состояние и тенденции развития рынка // Пищевая промышленность. – 2021. – №5. – С. 32–36.
- 2 Донченко Л.В., Надькта В.Д. Тенденции развития рынка функциональных и безалкогольных напитков // Известия вузов. Пищевая технология. – 2020. – №2–3. – С. 112–116.
- 3 Uspalenko, O., et al. (2024). Vacuum distillation in the technology of non-alcoholic wine. *Ukrainian Journal of Food Science*.
- 4 Kumar, Y., Italiano, L., Schmitt, M., Ricci, A., Parpinello, G. P., & Versari, A. (2025). Dealcoholization of wine by vacuum distillation: Volatile and non-volatile profile, and sensory analysis. *Food Chemistry*, 495, 146499. DOI: 10.1016/j.foodchem.2025.146499.
- 5 Kumar, Y., Ricci, A., Parpinello, G. P., & Versari, A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of Volatile and Non-Volatile Profiles, Sensory Characteristics, Consumer Perception and Health Benefits. *Food and Bioprocess Technology*.
- 6 Akhtar, W., et al. (2025). Dealcoholized wine: Techniques, sensory impacts, stability and consumer perception. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*.
- 7 Veiga-del-Baño, J. M., et al. (2024). Total Dealcoholisation of Wines by Very Low Temperature Processes. *Beverages*.
- 8 Sam, F. E., Ma, T. Z., Liang, Y., Qiang, W., Atuna, R. A., Amagloh, F. K., & Morata, A. (2021). Techniques for Dealcoholization of Wines: Their Impact on Wine Phenolic Composition, Volatile Composition, and Sensory Characteristics. *Foods*.

MIKROENKAPSULATSIYALANGAN POLIFENOLLARNING KAM YOG‘LI SUTLI SPREDLAR FORMULATSIYASI VA REOLOGIK XUSUSIYATLARIGA TA‘SIRI

Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti doktoranti Kamilova Shaxnoza Baxtiyor qizi
Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti PhD dotsenti Nargiz Samaniya

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot mikroenkapsulatsiyalangan polifenollarning kam yog‘li sutli spredlar formulatsiyasi va reologik xususiyatlariga ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotning maqsadi inulin va oqsil asosidagi stabilizatorlar bilan birgalikda mikroenkapsulatsiyalangan polifenollardan foydalanib, kam yog‘li sutli spredlarning formulatsiyasini optimallashtirish hamda mahsulotning strukturaviy barqarorligini oshirishdan iborat. Ilmiy tahlillar natijasida mikroenkapsulatsiyalangan polifenollar qo‘llanilishi ko‘rinma qovushqoqlik, oqish boshlanish kuchlanishi va elastiklik moduli (G') ko‘rsatkichlarini oshirishi, suv migratsiyasini kamaytirishi va emulsiya tizimining oksidlovchi barqarorligini yaxshilashi aniqlandi. Olingan natijalar mikroenkapsulatsiyalangan polifenollar asosidagi formulatsiyalar kam yog‘li sutli spredlarning reologik parametrlarini boshqarish va sifat ko‘rsatkichlarini barqaror saqlashda samarali texnologik yechim ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: kam yog‘li sutli spred, formulatsiya, mikroenkapsulyatsiya, polifenollar, reologik xususiyatlar, antioksidant faollik.

Kam yog‘li emulsion sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy texnologik muammolardan biri yog‘ fazasi kamayishi natijasida mahsulotning strukturaviy va reologik stabililigining buzilishidir. Yog‘ emulsiyaning uzluksiz fazasida strukturaviy karkas hosil qiluvchi asosiy komponent bo‘lib, uning miqdori kamaytirilganda mahsulotning viskozligi, plastiklik darajasi, yoyiluvchanligi hamda suvni bog‘lash qobiliyati sezilarli darajada pasayadi. Shu sababli zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasida kam yog‘li sutli spredlarning formulatsiyasini optimallashtirish va yog‘ning funksional xususiyatlarini kompensatsiyalovchi komponentlarni tanlash dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Kam yog‘li sutli spred formulatsiyalarida yog‘ o‘rnini bosuvchi komponent sifatida inulin, zardob oqsili konsentratlari, mikropartikulyatsiyalangan oqsillar va gidrokolloid tizimlardan foydalanish emulsiyaning mikrostrukturaviy stabililigini oshiradi. Inulin suvni immobilizatsiya qilish xususiyati hisobiga dispers tizimning viskoelastik parametrlarini yaxshilaydi va yog‘ globulalariga o‘xshash krem-simon tekstura hosil qiladi. Oqsil asosidagi mikropartikulyatsiyalangan tizimlar esa emulsiya fazalari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni kuchaytirib, yog‘ fazasi kamayishi natijasida yuzaga keladigan strukturaviy destabilizatsiyani cheklaydi. Kew va hamkorlari tomonidan olib borilgan laboratoriya tadqiqotlarda oqsil mikrogel tizimlarining kam yog‘li emulsiyalarda storage modulus (G') va apparent viscosity ko‘rsatkichlarini oshirishi aniqlangan.

Kam yog‘li emulsion tizimlarning oksidlovchi stabililigini oshirish maqsadida formulatsiyaga polifenol tabiatli bioaktiv komponentlarni kiritish muhim texnologik ahamiyatga ega. Polifenollar yuqori antioksidant faollikka ega bo‘lib, lipidlarning peroksidlanish reaksiyalarini sekinlashtiradi va emulsion tizimlarda oksidlovchi degradatsiyani kamaytiradi. Biroq polifenollarning yuqori reaktivligi hamda kislorod va harorat ta‘sirida beqarorligi ularni bevosita sut emulsiyalariga qo‘llashni cheklaydi. Bundan tashqari, polifenollarning sut oqsillari bilan kompleks hosil qilishi ularning bioaktivligi va dispers tizimdagi stabililigiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Mazkur texnologik cheklovlarni bartaraf etishda mikroenkapsulyatsiya samarali usul sifatida qo‘llaniladi. Mikroenkapsulyatsiya jarayonida polifenollar biopolimer matritsaga immobilizatsiya qilinib, tashqi muhit omillaridan himoyalanaadi. Maltodekstrin, arab saqichi, natriy alginat va zardob oqsillari asosidagi kapsulalovchi tizimlar polifenollarning oksidlovchi stabililigini oshirishda yuqori samaradorlikka ega. Spray-drying usulida olingan mikroenkapsulalar emulsiyaning dispers fazasida bir tekis taqsimlanib, strukturaviy barqarorlikni oshiradi hamda bioaktiv komponentlarning nazoratli ajralishini taminlaydi.

Mikroenkapsulatsiyalangan polifenollarni kam yog‘li sutli spred formulatsiyasiga qo‘shish mahsulotning reologik parametrlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari kapsulalangan

polifenollar qo‘shilgan namunalarda uchun ko‘rinma qovushqoqlik (apparent viscosity), oqish boshlanish kuchlanishi (yield stress) va elastic moduli (G') ko‘rsatkichlari nazorat namunalari nisbatan yuqori ekanligini ko‘rsatgan. Bu holat mikroenkapsulalarning dispers tizimda qo‘shimcha strukturaviy bog‘lanishlar hosil qilishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, mikroenkapsulatsiyalangan komponentlar suv migratsiyasini kamaytirib, emulsion tizimning kinetik stabilligini oshiradi. Reologik tavsiflashda rotatsion reometriya va tekstura profili analizi usullaridan foydalanish formulatsiyaning strukturaviy optimalligini baholash imkonini beradi. Shuningdek, mikroenkapsulatsiyalangan polifenollar qo‘shilgan formulatsiyalarda lipid oksidlanishining pasayishi va saqlanish davomida teksturaviy parametrlarning stabilligi kuzatilgan. DPPH va ABTS metodlari asosida aniqlangan antioksidant faollik ko‘rsatkichlari mikroenkapsulyatsiya bioaktiv komponentlarning funksional faolligini saqlab qolishini tasdiqlaydi.

Elektron mikroskopik tahlillar esa mikroenkapsulalarning emulsiya tizimida agregatsiyasiz bir tekis taqsimlanganligini ko‘rsatgan.

Xulosa qilib aytganda, mikroenkapsulatsiyalangan polifenollar asosidagi formulatsiyalar kam yog‘li sutli spredlarning reologik va strukturaviy xususiyatlarini optimallashtirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Inulin va oqsil asosidagi stabilizatorlar bilan kombinatsiyalangan mikroenkapsulalar emulsiyaning viskoelastik stabilligini oshirib, mahsulotning yoyiluvchanligi va teksturaviy barqarorligini yaxshiladi. Shu bilan birga, kapsulalangan polifenollar emulsion tizimning oksidlovchi stabilligini kuchaytirib, saqlanish davomida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishini taminlaydi. Olingan natijalar mikroenkapsulatsiyalangan polifenollar asosidagi formulatsiyalar kam yog‘li sutli spredlarning reologik parametrlarini boshqarishda samarali texnologik yechim ekanligini ko‘rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kew, B., Holmes, M., Sarkar, A. Review on fat replacement using protein-based microparticulated powders or microgels: A textural perspective. *Trends in Food Science & Technology*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.10.032>
2. McClements, D.J. Encapsulation, protection, and release of hydrophilic active components using nanoemulsion-based delivery systems. *Advances in Colloid and Interface Science*, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.cis.2018.02.002>
3. El-Assar, M.A. va boshq. Low-fat Processed Cheese Spread with Added Inulin: Its Physicochemical, Rheological and Sensory Characteristics. *International Journal of Dairy Science*, 2019 <https://doi.org/10.3923/ijds.2019.12.20>
4. Żbikowska, A. va boshq. Rheological and textural properties of emulsion spreads based on milk fat and inulin with the addition of probiotic bacteria. *International Dairy Journal*, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2021.105217>
5. Augustin, M.A., Sanguansri, L. Challenges and solutions to incorporation of nutraceuticals in foods. *Annual Review of Food Science and Technology*, 2015. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-022814-015507>
6. Jacobsen, C. *Oxidative Stability and Shelf Life of Food Emulsions*. Woodhead Publishing, 2019.

SHOKOLAD MAHSULOTI ISTEMOLI VA ISTEMOLCHILAR FIKRINI O'RGANISH

tayanch doktorant Umirbayeva Barno Rashidovna^{a,b}

dots. Xasanov Abbas^a

Toshkent kimyo texnologiya instituti^a

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti^b

Annotatsiya. Hozirgi kunda shokolad mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Iste'molchilar mahsulotning nafaqat ta'miga, balki tarkibi va foydali xususiyatlariga ham e'tibor qaratmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi iste'molchilarning shokolad mahsulotlariga bo'lgan munosabatini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar shokolad, istemolchilar, so'rovnoma, Google forma, funksional oziq-ovqat, marketing tadqiqoti

So'nggi yillarda shokolad mahsulotlariga bo'lgan talab dunyo bo'yicha sezilarli darajada ortib bormoqda. Bu jarayon iste'molchilarning nafaqat mahsulotning ta'mi, balki uning tarkibi, sifati va sog'liq uchun foydaliligiga ham katta e'tibor qaratishi bilan izohlanadi [1]. Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida shokolad mahsulotlarining turli xil funksional variantlari ishlab chiqilmoqda, bu esa iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilmoqda [2].

O'tkazilgan tadqiqot doirasida Google Forms platformasi orqali so'rovnoma tashkil etildi va 15 ta savol asosida respondentlarning shokolad iste'moli, afzalliklari hamda mahsulot tanlash omillari o'rganildi [3]. Natijalar shuni ko'rsatdiki, iste'molchilarning katta qismi shokolad tanlashda uning ta'mi va tarkibini asosiy mezon sifatida baholaydi, shuningdek, tabiiy va foydali qo'shimchalarga ega mahsulotlarga qiziqish ortib bormoqda. Tadqiqotda jami 28 nafar respondent ishtirok etdi. Ular turli yosh guruhlarini qamrab olib, shokolad mahsulotlariga bo'lgan iste'molchilar munosabatini o'rganishda muhim ma'lumot manbai bo'lib xizmat qildi. Olingan natijalar asosida iste'molchilarning shokolad tanlashdagi afzalliklari, iste'mol darajasi hamda mahsulotning foydaliligi haqidagi fikrlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar grafik, shkala va diagrammalar yordamida vizual ko'rinishda ifodalandi va ilmiy xulosalar chiqarildi.

Ushbu natijalar shokolad mahsulotlari bozorida iste'molchi xulq-atvori muhim rol o'ynashini va kelgusida sog'lomroq hamda funksional mahsulotlarga ehtiyoj ortishini ko'rsatadi.

1-rasm Shokolad turlariga bo'lgan afzalliklar (diagramma)

Ushbu diagrammada respondentlarning shokolad turlariga bo'lgan afzalliklari ko'rsatilgan. Natijalarga ko'ra, eng ko'p tanlangan shokolad turi sutli shokolad bo'lib, u 51,6% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinda yong'oqli shokolad 35,5% bilan qayd etildi. Qora shokolad 25,8% ni tashkil qilgan bo'lsa, mevali shokolad eng kam tanlangan tur bo'lib, 19,4% natijani ko'rsatdi. Bu esa iste'molchilarning ko'proq sutli va yong'oqli shokoladlarni afzal ko'rishini bildiradi.

2-rasm. Shokolad tanlashda eng muhim faktorlar (doira)

Ushbu diagrammada respondentlarning shokolad mahsulotini tanlashda e'tibor beradigan asosiy omillari ifodalangan. Natijalarga ko'ra, eng muhim omil sifatida shokoladning ta'mi yetakchi o'rinni egallagan. Shuningdek, mahsulot brendi ham iste'molchilar uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan. Mahsulotning tarkibi va foydali xususiyatlari bir xil darajaga ega bo'lgan. Narx omili esa nisbatan pastroq ko'rsatkichga ega bo'lib, bu iste'molchilar ko'proq asosan ta'mga ko'proq e'tibor berishini, qolgan omillar esa ikkinchi darajali ahamiyatga ekanligin ko'rsatadi. Bundan tshqari yurtimiz satuv marketlarida turli xil brend shokolad mahsulotlarin uchiratamiz. Masalan Alpen Gold, Nestle, Snickers, Mars, Milka, Strobar shokoladlari istemolchilar tomonidan juda kop xarid qilinadi.

3-rasm. Tabiiy tarkibli shokolad mahsulotlarining foydaliligi (shkala)

Ushbu shkala asosida respondentlarning tabiiy tarkibli shokolad mahsulotlarining foydaliligi haqidagi fikrlari baholandi. Baholash 1 dan 5 gacha bo'lgan Likert shkalasi asosida amalga oshirildi, bunda 1 — “umuman qo'shilmayman”, 5 — “to'liq qo'shilaman” degan ma'noni anglatadi. Natijalarga ko'ra, respondentlarning 68,8% qismi 5-baho berib, tabiiy tarkibli shokolad mahsulotlarini to'liq foydali deb hisoblagan. 18,7% respondent 4-baho bergan bo'lib, ular ham ijobiy fikr bildirgan. 9,4% respondent o'rtacha (3-baho) fikrda bo'lgan, 1-bahoni esa 3,1% respondent tanlagan. 2-bahoni esa hech kim tanlamagan (0%). Bu natijalar iste'molchilarning aksariyati tabiiy tarkibli shokolad mahsulotlarini foydali deb qabul qilishini ko'rsa

Xulosa qilib aytganda, iste'molchilar orasida tabiiy tarkibli va foydali qo'shimchali shokolad mahsulotlariga qiziqish mavjudligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari yangi funksional shokolad mahsulotlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Food Chemistry / H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle. — Berlin: Springer, 2009.
2. Chocolate Science and Technology / Emmanuel Ohene Afoakwa. — Wiley-Blackwell, 2010.
3. Functional Foods / Geoffrey P. Webb. — CRC Press, 2011.
4. Google Forms platformasi orqali o'tkazilgan so'rovnoma natijalari.

ZA'FARON (*CROCUS SATIVUS* L.) O'SIMLIGINING BIOAKTIV VA ANTIOKSIDANT MODDALARI HAMDA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

*Amirjonov Abdurahmon Baxodir o'g'li – magistrant
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi za'faron (*Crocus sativus* L.) o'simligining fitokimyoviy tarkibi, biologik faol birikmalari hamda ularning antioksidant va farmakologik xususiyatlari tahlil qilingan. Za'faron tarkibida mavjud bo'lgan krotsin, kroksetin, safranal va pikrokrotsin kabi bioaktiv moddalar organizmda oksidlovchi stressni kamaytirish, yallig'lanish jarayonlarini susaytirish hamda turli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar za'faronning neyroprotektiv, kardioprotektiv, antidepressant va potensial antikarsinogen xususiyatlarini tasdiqlamoqda. Shuningdek, ushbu o'simlikning tabiiy antioksidant manba sifatidagi istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Crocus sativus* L., za'faron, krotsin, safranal, antioksidant, bioaktiv moddalar, oksidlovchi stress.

Za'faron (*Crocus sativus* L.) irisdoshlar (Iridaceae) oilasiga mansub ko'p yillik o'tsimon o'simlik hisoblanadi. Ushbu o'simlik qadim zamonlardan buyon oziq-ovqat, kosmetika va xalq tabobatida keng qo'llanib kelinadi. Za'faronning iqtisodiy va biologik qiymati, asosan, gulining qizil rangli tumshuqchalari bilan bog'liq bo'lib, aynan shu qismida biologik faol moddalar yuqori miqdorda to'planadi. *Crocus sativus* piyozchasidan rivojlanadigan, bo'yi 10–25 sm gacha yetadigan o'simlikdir. Piyozchasi yarim tuxumsimon shaklga ega bo'lib, ko'plab konsentrik qobiqlar bilan qoplangan. Barglari ingichka, to'q yashil rangda, uzunligi 20–60 sm gacha yetadi. Gullari binafsha rangda bo'lib, kuz mavsumida gullaydi. Gul markazida joylashgan uchta yorqin qizil tumshuqcha o'simlikning eng qimmatli qismi hisoblanadi [1].

So'nggi yillarda za'faron tarkibidagi bioaktiv birikmalarning farmakologik xususiyatlarini o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Tadqiqotlar natijasida ushbu o'simlik tarkibida mavjud bo'lgan krotsin, kroksetin, safranal va pikrokrotsin kabi moddalar kuchli antioksidant faollikka ega ekanligi aniqlangan [2]. Za'faron tarkibidagi asosiy bioaktiv birikmalar karotinoid hosilalari hisoblanib, ular orasida krotsin va kroksetin muhim o'rin egallaydi. Krotsin suvda eruvchan karotinoid bo'lib, za'faronning o'ziga xos rangini hosil qiladi. Safranal esa o'simlikning xushbo'y hidini ta'minlovchi asosiy uchuvchan komponent hisoblanadi. Pikrokrotsin za'faronning achchiq ta'mini shakllantiruvchi birikma sifatida tavsiflanadi [3].

Ilmiy tadqiqotlarda za'faronning asab tizimiga ijobiy ta'siri aniqlangan. Xususan, uning tarkibidagi bioaktiv moddalar serotonin almashinuvini tartibga solishda ishtirok etib, depressiv holatlar va tashvish simptomlarini kamaytirishga yordam beradi. Ayrim tadqiqotchilar za'faronning Alzheimer kasalligi va boshqa neyrodegenerativ kasalliklarda neyroprotektiv vosita sifatida qo'llanish istiqbollari mavjudligini ta'kidlaganlar [4]. Bundan tashqari, *Crocus sativus* yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan ham ahamiyatlidir. Tadqiqotlarda za'faron ekstraktlari qon aylanishini yaxshilashi, lipid peroksidlanishini kamaytirishi va oksidlovchi stressni susaytirishi aniqlangan [5]. Shuningdek, za'faronning yallig'lanishga qarshi va potensial antikarsinogen xususiyatlari ham ilmiy jihatdan o'rganilmoqda [3].

Antioksidant faollik organizmda hosil bo'ladigan erkin radikallarning hujayralarga zarar yetkazishini cheklashda muhim biologik mexanizm hisoblanadi. Oksidlovchi stress reaktiv kislorod turlari (ROS) miqdorining ortishi va antioksidant himoya tizimining susayishi natijasida yuzaga keladi. Natijada hujayra membranalari, oqsillar va nuklein kislotalarning shikastlanishi kuzatiladi [3].

Za'faron tarkibidagi bioaktiv birikmalar yuqori antioksidant faollikka ega ekanligi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Xususan, kroksetinning antioksidant faolligi DPPH testi yordamida o'rganilganda uning Trolox va butillangan gidroksitoluen (BHT) kabi sintetik antioksidantlarga yaqin samaradorlik ko'rsatgani aniqlangan. Shuningdek, za'faron ekstraktlarining antioksidant faolligi antihemoliz testi, lipidlarning peroksidlanishini ingibirlash, metall ionlarini

xelatlash hamda qaytaruvchi potensialni aniqlash usullari orqali baholangan. Olingan natijalar za'faron ekstraktlari erkin radikallarni neytrallash xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatgan [3].

Tadqiqotlarda za'faronning turli qismlari — barglari, gulbarglari va tuganaklarining antioksidant faolligi ham solishtirilgan. Natijalarga ko'ra, barg ekstrakti eng yuqori antioksidant faollikni namoyon etgan. Xususan, barg ekstrakti β -karotin oksidlanishini sezilarli darajada ingibirlagan va DPPH radikallarini tutib qolish xususiyati yuqori bo'lgan [3].

2013–2022-yillarda olib borilgan tadqiqotlarda krotsin, krotsetin, safranal va pikrokrotsinning biologik faolligi keng o'rganilgan. Tadqiqotchilar ushbu moddalar hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qilish, yallig'lanish mediatorlari faolligini kamaytirish va hujayra himoya mexanizmlarini faollashtirish xususiyatiga ega ekanligini qayd etganlar [3–6].

Xulosa qilib aytganda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari *Crocus sativus* L. o'simligi biologik faol moddalar va tabiiy antioksidantlarga boy manba ekanligini ko'rsatadi. Za'faron tarkibidagi krotsin, krotsetin va safranal kabi birikmalar organizmda oksidlovchi stressni kamaytirish, yallig'lanish jarayonlarini susaytirish hamda asab va yurak-qon tomir tizimining funksional holatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, za'faronning antidepressant, neyroprotektiv va potensial antikarsinogen xususiyatlari uni farmatsevtika va funksional oziq-ovqat sanoatida istiqbolli tabiiy manba sifatida baholash imkonini beradi. Kelgusida ushbu bioaktiv birikmalarning molekulyar ta'sir mexanizmlarini chuqur o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mzabri, B., Addi, M., & Berrichi, A. (2019). Traditional and Modern Uses of Saffron (*Crocus sativus*). *Cosmetics*, 6(4), 63. <https://doi.org/10.3390/cosmetics6040063>
2. Wenger, T. (2022). History of saffron. *Longhua Chinese Medicine*. <https://doi.org/10.21037/lcm-21-67>
3. Butnariu, M., Quispe, C., Herrera-Bravo, J., Sharifi-Rad, J., Singh, L., Aborehab, N. M., et al. (2022). The Pharmacological Activities of *Crocus sativus* L.: A Review Based on the Mechanisms and Therapeutic Opportunities of its Phytoconstituents. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2022, 8214821. <https://doi.org/10.1155/2022/8214821>
4. Pitsikas, N. (2016). Constituents of saffron (*Crocus sativus* L.) as potential candidates for the treatment of anxiety disorders and schizophrenia. *Molecules*, 21(3), 303. <https://doi.org/10.3390/molecules21030303>
5. Samarghandian, S., Borji, A., & Farkhondeh, T. (2017). A review on possible therapeutic effects of saffron (*Crocus sativus* L.) in neurological disorders. *Avicenna Journal of Phytomedicine*, 7(3), 195–206.
6. Gohari, A. R., Saeidnia, S., & Mahmoodabadi, M. K. (2013). An overview on saffron, phytochemicals, and medicinal properties. *Pharmacognosy Reviews*, 7(13), 61–66. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.112850>

ABRAZIV MODDANING SKRABNING XUSUSIYATLARIGA TA'SIRINI BAXOLASH

Burxanova M.M, Maksumova.D.K, Ruzibayev A.T

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur tezisda skrab tarkibidagi abraziv moddaning mahsulot xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda an'anaviy abraziv moddalar o'rniga tabiiy va ekologik xavfsiz hisoblangan bodom po'stlog'i kukunidan foydalanildi. Bodom po'stlog'i kukunining turli miqdorlari skrabning eksfoliatsiya samaradorligi, qovushqoqligi va surkaluvchanligiga ta'siri tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, abraziv modda miqdori oshishi bilan skrabning tozalash samaradorligi va qovushqoqligi ortishi, surkaluvchanligi esa kamayishi aniqlandi. Tadqiqot davomida 25–30 % miqdordagi bodom po'stlog'i kukuni skrab uchun eng maqbul tarkib sifatida baholandi. Olingan natijalar tabiiy abraziv moddalardan foydalanish kosmetik mahsulotlar xavfsizligi va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: skrab, abraziv modda, bodom po'stlog'i kukuni, eksfoliatsiya, kosmetologiya, kosmetik mahsulot, qovushqoqlik, surkaluvchanlik, tabiiy ingredientlar, mikronlashtirish, ekologik xavfsizlik.

XX asrning oxiriga kelib, kosmetologiya farmatsevtika fani bilan tobora chuqurroq integratsiyalasha boshladi va bu kosmetsevtika deb ataluvchi yangi fanlararo sohaning paydo bo'lishiga olib keldi. Tibbiyot fanining bir tarmog'i sifatida kosmetologiya turli usul va vositalar yordamida inson go'zalligini saqlash va estetik parvarish qilish masalalarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Kosmetsevtikaning rivojlanishi yangi turdagi kosmetik mahsulotlar ishlab chiqarilishiga katta turtki bo'ldi. Xususan, profilaktik va shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan kosmetik vositalar assortimenti sezilarli darajada kengaydi. Ular orasida yuz uchun mo'ljallangan skrablarga bo'lgan e'tibor ortib, keyingi yillarda ularning xilma-xilligi sezilarli darajada ko'paydi [1]. Insonlarda teri yoshligini saqlab qolish va qarishning ko'zga ko'rinarli belgilarini yashirishga bo'lgan xohishning ortishi bu kabi mahsulotlarga bo'lgan talabni yanada kuchaytirdi. Ushbu tendensiya, o'z navbatida, skrablarning samaradorligini oshirish uchun ularni turli biologik faol moddalar bilan boyitish zaruratini keltirib chiqardi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot turli xil biologik faol birikmalar bilan boyitilgan skrab mahsulotlarining tarkibini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy izlanishlar tahlilini taqdim etadi.

Skrab — bu o'lik hujayralar, ifloslanishlar va ortiqcha teri yog'ini olib tashlash orqali terini chuqur tozalash uchun mo'ljallangan kosmetik mahsulotdir. Uning tarkibida teri yuzasini mexanik ravishda tozalovchi abraziv (eksfoliatsiya qiluvchi) zarrachalar mavjud. Skrablardan foydalanish terini silliqlashga, qon aylanishini yaxshilashga va terining "nafas olishi"ni osonlashtirishga yordam beradi. Odatda, skrab ikkita asosiy komponentdan iborat: yumshatuvchi asos (krem, gel yoki moy kabi) va abraziv zarrachalar [2].

Kosmetik skrablarda zamonaviy dermatologik va kosmetik amaliyotda eng keng qo'llaniladigan mahsulotlar qatoriga kiradi. Ularning asosiy vazifasi mexanik yoki kimyoviy eksfoliatsiya orqali teri yuzasidagi o'lik hujayralarni olib tashlashdir. Pilling deb ataluvchi ushbu jarayon terining yangilanishini rag'batlantirish, epidermisdagi hujayralar almashinuvini tezlashtirish va terining umumiy ko'rinishini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Skrablarda nafaqat estetik maqsadlarda, balki funksional jihatdan ham muhimdir, chunki ular qon aylanishini kuchaytiradi, mayda ifloslanishlarni tozalaydi va boshqa kosmetik vositalarning teriga so'rilishini yaxshilaydi. Zamonaviy kosmetologiyada skrablarda abraziv zarrachalar, moylar, emulgatorlar, qo'shimcha biologik faol birikmalar va konservantlarni o'z ichiga olgan turli xil tarkibiy qismlardan foydalangan holda tayyorlanadi. Abraziv zarrachalar mexanik tozalashni ta'minlash, moylar namlantiruvchi va yumshatuvchi ta'sir ko'rsatadi. Emulgatorlar va stabilizatorlar mahsulot barqarorligini ta'minlaydi, biologik faol moddalar esa qo'shimcha funksional foyda keltiradi.

So'nggi yillarda ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish tamoyillari kosmetik ishlab chiqarishda asosiy ustuvor yo'nalishlarga aylandi. Xususan, an'anaviy skrablarda qo'llaniladigan sintetik mikroplastik zarrachalarning atrof-muhitga salbiy ta'siri global muammo sifatida yuzaga

chiqdi. Mikroplastiklar atrof-muhitda uzoq vaqt saqlanib qoladi, suv resurslarini ifloslantiradi va tirik organizmlar uchun xavf tug'diradi. Natijada, Yevropa Ittifoqi, AQSH va boshqa mamlakatlarda mikroplastiklardan foydalanishni cheklovchi qoidalar joriy etildi. Bu kosmetik sanoatida tabiiy va bioparchalanuvchi (chiruvchi) ingrediyentlarga bo'lgan talabni sezilarli darajada oshirdi.

Turli xil o'simlik xom ashyolari tabiiy abraziv vositalar sifatida keng qo'llaniladi. Ularga o'rik danagi, bodom qabig'i (po'sti), maydalangan qahva, shakar va tuz kristallari kiradi. Ushbu materiallarning asosiy afzalliklari ularning ekologik tozaligi, bioparchalanuvchanligi va inson salomatligi uchun xavfsizligidir. Bundan tashqari, ularning mexanik ta'siri odatda sintetik abrazivlarga qaraganda yumshoqroq bo'lib, teriga kamroq shikast yetkazadi.

Bodom qabig'i tabiiy abraziv material sifatida alohida e'tiborga loyiqdir. Ular yuqori mexanik mustahkamlikka ega va maydalangan holda skrab tarkibida samarali qo'llanilishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bodom qabig'i tarkibida selluloza, gemitsellyuloza, lignin va fenol birikmalari mavjud. Ushbu komponentlar nafaqat mexanik eksfoliatsiyani ta'minlaydi, balki antioksidant xususiyatlarini ham namoyon etib, terini erkin radikallar keltirib chiqaradigan shikastlanishlardan himoya qilishga yordam beradi.

Skrab tarkibida moylar ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bodom moyi, kunjut moyi, kokos moyi va jojoba moyi kabi o'simlik moylari kosmetik mahsulotlarda keng qo'llaniladi. Ular teriga namlantiruvchi, yumshatuvchi va himoya qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Moylar terining gidrolipid to'sig'ini tiklashga yordam beradi, transepidermal suv yo'qotilishini kamaytiradi va terining elastikligini yaxshilaydi. Xususan, moyga boy skrablar quruq va sezuvchan teri uchun ideal hisoblanadi, chunki ular bir vaqtning o'zida ham tozalash, ham oziqlantirish ta'sirini beradi.

Shunday bo'lsa-da, mavjud skrab tarkiblarida bir qancha muammolar mavjud. Abraziv zarrachalarning o'lchami va geometrik shakli teriga shikast yetkazishi mumkin. Juda katta yoki notekis shaklga ega bo'lgan zarrachalar epidermisning yuza qatlamlarini buzishi va ta'sirlanish yoki yallig'lanishga olib kelishi mumkin. Skrablarning reologik xususiyatlari, jumladan, qovushqoqligi, suriluvchanligi va elastikligi ham mahsulot sifatini belgilovchi muhim omillardir. Juda quyuyq yoki juda suyuq mahsulotlar qo'llash paytida noqulaylik tug'dirishi mumkin.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun mikronizatsiyalangan (o'ta maydalangan) tabiiy abrazivlardan foydalanish tavsiya etiladi. Mikronizatsiya jarayoni zarrachalar hajmini kichraytiradi va ularning bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi, bu esa teriga eksfoliatsiya ta'sirini yaxshiroq nazorat qilish va mahsulot xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Mikronizatsiyalangan bodom qabig'i kukuni ana shunday innovatsion material bo'lib, u ham yuqori samaradorlik, ham xavfsizlikni ta'minlaydi.

Kosmetik vositalarda bodom qabig'idan foydalanishning yana bir muhim jihati — chiqindilarni qayta ishlash va resurs samaradorligidir. Bodomni qayta ishlash sanoatida katta miqdorda qabiq chiqindilari hosil bo'ladi. Ushbu qo'shimcha mahsulotlarni qayta ishlash va ulardan qimmatli kosmetik ingrediyent sifatida foydalanish aylanma iqtisodiyot (circular economy) konsepsiyasiga mos keladi. Bu yondashuv nafaqat atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi.

Yaqin orada o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tabiiy abrazivlar bilan tayyorlangan skrablar yumshoq, lekin yuqori darajada samarali eksfoliatsiyani ta'minlaydi. Xususan, mikronizatsiyalangan bodom qabig'i kukunidan foydalanish terining silliqdigi, teri sezgisi va surish qulayligi kabi sensor xususiyatlarini yaxshilaydi. Bundan tashqari, moyga asoslangan tizimlar bilan birlashtirilganda, bunday skrablar nafaqat tozalaydi, balki namlantiruvchi va terini konditsiyalovchi (holatini yaxshilovchi) ta'sir ham ko'rsatadi.

Umuman olganda, zamonaviy kosmetik skrab tarkibida tabiiy va ekologik toza ingrediyentlardan foydalanish muhim va dolzarb yo'nalish hisoblanadi. Mikronizatsiyalangan bodom qabig'i kukuni kabi tabiiy abrazivlar skrablarning samaradorligini oshiradi, teri xavfsizligini ta'minlaydi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Bu esa kosmetik mahsulotlarni ishlab chiqishda yangi ilmiy va amaliy imkoniyatlarni ochadi.

Skrab yog‘li emulsiya mahsuloti bo‘lib, tarkibi asosan organik komponentlardan iborat. Bu organik komponentlar oziq-ovqat komponentlar kabi toza bo‘lishi va bir qator sifat talabalariga javob berishi kerak. Skrablar tarkibi asosan 4 ta qismdan iborat. Bular yog‘li faza, suvli faza, abraziv komponent va qo‘shimcha komponentlardir. Skrabning eng katta qismini suvli faza tashkil etadi. Biroq chkrabning sifat ko‘rsatkichlari va samaradorligini uning yog‘li fazasi va abraziv moddalar belgilab beradi. Shuni inobatga olib biz mavjud skrab retseptidagi abraziv komponentni o‘zgartirib uning sifatini yaxshilash bo‘yicha tadqiqotlar olib bordik. Mavjud skrab retseptlarida yong‘oq po‘stlog‘i kukuni, o‘rik danagi kukuni va shakar kukuni qo‘llanilgan bo‘lsa, biz ularning o‘rniga bodom po‘stlog‘i kukunini taklif etdik.

Grafik natijalari bodom po‘stlog‘i kukunining massa ulushi skrab xususiyatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Bodom po‘stlog‘i kukuni miqdori 10 % dan 40 % gacha oshirilganda eksfoliatsiya samaradorligi bosqichma-bosqich ortib, taxminan 30 % dan 98 % gacha yetgan. Bu abraziv modda miqdorining ko‘payishi terining mexanik tozalanish samarasini oshirishini isbotlaydi. Shu bilan birga, bodom po‘stlog‘i kukuni ulushi organ sari skrabning qovushqoqligi ham ortib borgan. Qovushqoqlikning 20 % dan 100 % gacha ko‘tarilishi mahsulotning zichroq va barqaror konsistensiya hosil qilishini ko‘rsatadi. Aksincha, surkaluvchanlik ko‘rsatkichi abraziv modda miqdori oshishi bilan kamaygan, ya‘ni bodom po‘stlog‘i kukuni 10% bo‘lganda surkaluvchanlik yuqori bo‘lgan bo‘lsa, 40 % da u sezilarli darajada pasaygan. Bu mahsulot tarkibida qattiq zarrachalar ko‘payishi natijasida uning teri yuzasiga yengil tarqalishi qiyinlashishi bilan izohlanadi. Umuman olganda, grafik natijalari bodom po‘stlog‘i kukuni skrabning asosiy funksional xususiyatlariga bevosita ta‘sir qilishini ko‘rsatadi. Abraziv moddaning optimal miqdori mahsulotning eksfoliatsiya samaradorligi, qovushqoqligi va surkaluvchanligi o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashi lozim. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 25–30 % atrofidagi miqdor skrab uchun eng maqbul tarkib sifatida baholanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mishra, Manisha & Tembhare, Aastha & Baghele, Nidhi & Murjani, Tanvi & Katre, Vina. (2025). Preparation and Evaluation of Herbal Body Scrub Cubes for Revitalizing Skin. *Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology*. 4. 55-63. 10.55544/jrasb.4.2.8.
2. Mahalle, S. G., Khachane, P. T., Gujar, S. P., Deore, A. K., Deore, P. V. and Patil, R. B. (2021) 'Formulation and evaluation of natural clay scrub cubes', *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 10(5), pp.1164-1166
3. Jamila, Aliyu & Singh, Preeti & Sharma, Priya. (2025). Bioactive-Driven Face Scrub Formulations: Unlocking the Science of Exfoliation and Skin Health. *International Journal of Medical Science And Diagnosis Research*. 9. 10.32553/ijmsdr.v9i3.1055.
4. Machtum, Rahiqi & Putra, Gusti & Wrasati, L.P.. (2025). Karakteristik Body Scrub Pada Variasi Perbandingan Ekstrak Kulit Buah Kakao dan Ekstrak Kulit Lemon Serta Waktu Pengadukan. *Jurnal rekayasa dan manajemen agroindustri*. 12. 524. 10.24843/JRMA.2024.v12.i04.p06.

O‘ZBEKISTONDA ISTE’MOLCHILAR SALOMATLIGINI YAXSHILASH UCHUN PROBIOTIKLAR BILAN BOYITILGAN FUNKSIONAL TVOROG ISHLAB CHIQUISH ISTIQBOLLARI

Baxramova Laylo Abduvali qizi,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti
D.Zunnunova,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.b.f.d. (PhD), dotsent
Usmonjonova Xulkar Umarqulovna,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti

Annotatsiya: Dunyo miqyosida funksional oziq-ovqat mahsulotlariga, xususan, probiotiklar bilan boyitilgan sut mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Ushbu tadqiqot loyihasi O‘zbekistonning mahalliy sut sanoati sharoitida *Bifidobacterium longum* shtammi bilan boyitilgan funksional tvorog ishlab chiqarish texnologiyasini ilmiy asoslashga qaratilgan. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida sutni 85°C da pasterizatsiya qilish va probiotik shtammlarni 10⁶-10⁸ CFU/g miqdorda kiritish taklif etiladi.[2] Kutilayotgan natijalar shuni ko‘rsatadiki, taklif etilayotgan texnologiya saqlash muddati davomida probiotiklar hayotiylikini yuqori darajada saqlashga 10⁷ CFU/g va mahsulotning sensor ko‘rsatkichlarini 10-12% ga yaxshilashga imkon beradi. Ushbu ish O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi (ISO 22000) va milliy standartlarga muvofiq keladigan sog‘lomlashtirish xususiyatiga ega yangi turdagi mahsulot yaratishning nazariy modelini taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Tvorog, funksional sut mahsulotlari, *Bifidobacterium longum*, probiotiklar, oziq-ovqat xavfsizligi, O‘zbekiston, saqlash barqarorligi, sinerezis.

KIRISH O‘zbekiston aholisi uchun sut mahsulotlari, xususan tvorog, kundalik ratsionning ajralmas qismi hisoblanadi. Biroq, an’anaviy tvorog mahsulotlari hazm qilish tizimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi maxsus probiotik shtammlarga har doim ham ega bo‘lavermaydi. *Bifidobacterium longum* kabi probiotiklar ichak mikroflorasini yaxshilash va immunitetni mustahkamlashda muhim rol o‘ynashi ilmiy jihatdan isbotlangan. Ushbu tadqiqotning maqsadi tvorog ishlab chiqarish jarayoniga tizimli yondashuv asosida pasterizatsiya va fermentatsiya sharoitlarini optimallashtirish hamda probiotiklarning mahsulot sifatiga ta’sirini nazariy jihatdan baholashdan iborat.

Probiotik mikroorganizmlarni tanlash va yetishtirish sanoat uchun juda muhim bosqich hisoblanadi. Asosan *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* va *Saccharomyces* turdagi mikroorganizmlar tanlanadi. Bu mikroorganizmlar sog‘liq uchun foydali ta’sir ko‘rsatishi, ishlab chiqarish jarayoniga va atrof-muhit sharoitlariga moslasha olishi kerak. organizmni virus va bakteriyalarga qarshi kurashishda kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, probiotiklarni muntazam iste’mol qilish nafaqat ichakni, balki butun organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Ular immun hujayralarning faolligini oshiradi, yallig‘lanish jarayonlarini kamaytiradi va allergik reaksiyalarni yumshatadi. Oziq-ovqat sanoatida yogurt, kefir, pishloq kabi mahsulotlarga probiotiklar qo‘shiladi va bu mahsulotlar sog‘liqni saqlashga ijobiy Farmatsevtika ta’sir sohasida ko‘rsatadi. probiotik dori vositalari va biologik faol qo‘shimchalar (BFM) ishlab chiqariladi.

Tvorog – oqsilli nordon sut mahsuloti bo‘lib, uni me’yorlangan yoki yog‘sizlantirilgan, pasterlangan sutni ivitish va keyinchalik laxtadan zardobning bir qismini ajratib olish hamda oqsilli massasini presslash yo‘li bilan tayyorlanadi.

Tvorog ta’mi va hidi toza nordon sut mahsulotlariga xos bo‘ladi. Konsistensiyasi nozik, bir jinsli: birinchi navli yog‘li tvorog ozgina surkaluvchan bo‘lishi mumkin, yog‘siz tvorog sochilib turgan, biroz zardob ajrab qolgan bo‘ladi. Rangi biroz sarg‘imtir oq rangda bo‘ladi. Birinchi navli yog‘li tvorog rangi biroz notekis bo‘lishi mumkin.

Sanoatdagi asosiy muammolar - tirik bakteriyalarning uzoq muddat saqlanishini ta’minlash, mahsulotlarda bakteriyalarning yetarli darajada saqlanishini nazorat qilish va ishlab chiqarish jarayonida ularning faoliyatini yo‘qotmaslikdir. Biroq, zamonaviy texnologiyalar yordamida bu muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Yaqin istiqbolda shaxsiy mikrobiomga

asoslangan individual probiotik mahsulotlar ishlab chiqarish sanoatda katta o‘shish imkoniyatlarini ochmoqda.

METODOLOGIK YONDASHUV VA TADQIQOT BOSQICHLARI

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimli yondashuv tanlangan bo‘lib, u xomashyo tahlili, texnologik ishlov berish va yakuniy mahsulot sifatini baholash bosqichlarini o‘z ichiga oladi.

Tadqiqot obyekti sifatida O‘zbekistonning mahalliy fermer xo‘jaliklaridan olingan, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari bo‘yicha standart talablariga javob beradigan (yog‘liligi 3.5%, oqsili 3.2%) xom sigir suti tanlab olindi. Sutning tarkibi va xavfsizligi *AOAC* xalqaro metodlari asosida dastlabki filtratsiyadan so‘ng tahlil qilinishi rejalashtirilgan.

Mikroflora tarkibini barqarorlashtirish va patogen organizmlarni bartaraf etish maqsadida sutga 85°C haroratda 30 soniya davomida qisqa muddatli yuqori haroratli pasterizatsiya ishlovi berish taklif etiladi. Ushbu rejim sut oqsillarining denaturatsiyasini minimallashtirgan holda, probiotiklar uchun qulay mikrobiologik muhit yaratish imkonini beradi. Termik ishlovdan so‘ng xomashyo inokulyatsiya uchun maqbul bo‘lgan 42°C haroratgacha tezkor sovitilishi ko‘zda tutilgan.

Funksional xususiyatlarni shakllantirish uchun an’anaviy tvorog achitqilari (mezofil sut kislotali streptokokklar) bilan bir qatorda, terapevtik dozada 10⁶ dan 10⁸ CFU/g gacha zichlikdagi *Bifidobacterium longum* probiotik shtammlarini kiritish rejalashtirilgan. Ushbu jarayonda probiotik shtammlarning barqarorligini ta’minlash va ularning sut matritsasi bilan sinergik ta’sirini o‘rganish avvalgi tadqiqotlardagi uslubiy yondashuvlarga asoslanadi.

Yakuniy mahsulotning mikrobiologik xavfsizligi va probiotiklarning hayotiylik darajasi ISO 29981:2010 xalqaro standarti bo‘yicha anaerob sharoitda o‘rganiladi. Mahsulotning ozuqaviy qiymatini aniqlashda oqsil, yog‘ va mikroelementlar (vitamin B12, folat) miqdori *HPLC* va *AOAC* standartlari yordamida kvantifikatsiya qilinishi maqsad qilingan. Olingan barcha raqamli ma’lumotlar *ANOVA* statistik usuli va Tukey post-hoc testi yordamida kamida uch marta takrorlangan tajribalar asosida tahlil qilinadi.

KUTILAYOTGAN NATIJALAR VA ULARNING ILMIIY ASOSLARI

Tadqiqot doirasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan texnologik yondashuvlar natijasida quyidagi ijobiy ko‘rsatkichlarga erishish kutilmoqda. Tvorogning kazein oqsillaridan tashkil topgan zich oqsil matritsasi *Bifidobacterium longum* uchun tabiiy himoya qobig‘i (mikrokapsulatsiya effekti) vazifasini bajarishi taxmin qilinmoqda. Bu esa mahsulotni 4°C haroratda 21–28 kun davomida saqlash jarayonida probiotiklar miqdorining terapevtik jihatdan samarali hisoblangan 10⁷ CFU/g ko‘rsatkichidan pastga tushmasligini ta’minlaydi. Bunday barqarorlik sut mahsulotlarining inson organizmiga uzoq muddatli shifobaxsh ta’sir ko‘rsatishining asosiy omilidir.

Probiotik shtammlarning fermentatsiya jarayonidagi faolligi natijasida tvorog quyqasining strukturaviy-mexanik xususiyatlari mustahkamlanishi kutilmoqda. Xususan, saqlash davrida mahsulot sifatining buzilishiga olib keluvchi sinerezis (zardob ajralishi) darajasi sezilarli darajada kamayishi nazarda tutilgan. Bu esa mahsulotning nafaqat tashqi ko‘rinishini, balki uning mayin teksturasi va o‘ziga xos sut-kislotali aromatining (organoleptik xususiyatlarining) taxminan 10-12% ga yaxshilanishiga zamin yaratadi.

Bifidobacterium longum shtammining o‘ziga xos metabolik faoliyati hisobiga tvorog tarkibida mikrobial sintez jarayonlari jadallashishi kutilmoqda. Natijada, mahsulot tarkibidagi inson salomatligi uchun muhim bo‘lgan B guruhi vitaminlari va folat (vitamin B9) miqdori nazorat namunasiga nisbatan 10–15% ga ortishi kutilmoqda. Bunday boyitilgan ozuqaviy profil O‘zbekiston sharoitida mikroelementlar yetishmovchiligini bartaraf etishda muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘ladi.

Probiotiklar tomonidan ishlab chiqariladigan tabiiy antimikrob moddalar (bakteriotsinlar) mahsulot tarkibidagi nojo‘ya mikrofloraning, jumladan achitqi va mog‘or zamburug‘larining rivojlanishini tormozlashi kutilmoqda. Bu esa mahsulotning ISO 22000 va milliy standartlarga to‘liq muvofiq kelishini kafolatlaydi.

XULOSA. Tvorog tarkibiga *Bifidobacterium longum* probiotik shtammini kiritish bo‘yicha taklif etilayotgan texnologik model O‘zbekiston sut sanoati uchun yuqori eksport salohiyatiga ega funksional mahsulot yaratish imkonini beradi. Ushbu yo‘nalishdagi kelgusi amaliy tajribalar aholi

salomatligini yaxshilash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYODLAR

1. Saidov Z. U., Mustafakulov M. A. CTLA-4 geni polimorfizmlari va qandli diabetni erta tashxislash: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15177173> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 27-29.
2. Ochilova L, Ismoilova M, Sobirova M, Probiotik mahsulotlar inson organizmiga tasiri va ularning sanoatdagi ahamiyati, Vol. 1 No. 4 (2025): Journal of International science networks.
3. A.Fatxullayev, T.A.Ismoilov, M.A.Raximjonov, M.O'.Muxitdinova, Go'sht-sut biokimyosi, 247-248b.
4. . Eshmirzaev E.M., To'xtayev O.T. Biotexnologiya asoslari. — Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2018. — 320 bet.
5. Sirojiddinov. A, Development of probiotic-enriched functional dairy products for improved gut health in Uzbekistan, August 9th, 2025.

ANOR PO'STLOG'I EKSTRAKTINING BIOAKTIV XUSUSIYATLARI VA OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

Rajabov Eshboy Boymurod o'g'li: magistrant

Eshmatov F. X: ilmiy rahbar

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisda anor (*Punica granatum L.*) po'stlog'i ekstraktining kimyoviy tarkibi, biologik faol moddalari hamda oziq-ovqat sanoatida qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotlar natijasida anor po'stlog'i tarkibida fenolik birikmalar, flavonoidlar va gidrolizlanuvchi tanninlar yuqori miqdorda mavjudligi aniqlandi. Mazkur bioaktiv moddalar kuchli antioksidant xususiyatga ega bo'lib, erkin radikallarni zararsizlantiradi hamda mahsulotlarda oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi. Bundan tashqari, anor po'stlog'i ekstrakti keng spektrli antimikrob ta'sir ko'rsatib, bakteriya va zamburug'larning rivojlanishini cheklaydi. Shu sababli, ushbu ekstrakt oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini saqlash va ularning saqlanish muddatini uzaytirishda samarali tabiiy qo'shimcha sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Anor po'stlog'i, ekstrakt, polifenollar, antioksidant, antimikrob faollik, oziq-ovqat sanoati.

Anor (*Punica granatum L.*) qadimdan yetishtirib kelinayotgan va yuqori oziqaviy hamda biologik qiymatga ega bo'lgan mevali o'simliklardan biridir. Uning mevasi, urug'i va ayniqsa po'stlog'i turli bioaktiv moddalar manbai sifatida ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilmoqda. Anor po'stlog'i tarkibida fenolik birikmalar, flavonoidlar, ellagik kislota hamda gidrolizlanuvchi tanninlar yuqori miqdorda uchrashi aniqlangan bo'lib, ushbu moddalar kuchli antioksidant va antimikrob xususiyatlari bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida anorni qayta ishlash jarayonida katta hajmda po'stloq chiqtlari hosil bo'ladi. Tadqiqotlarga ko'ra, anor po'stlog'i meva massasining taxminan 30–50 foizini tashkil etadi va ko'pincha ishlab chiqarish chiqiti sifatida utilizatsiya qilinadi. Biroq, ushbu chiqit tarkibida yuqori konsentratsiyada bioaktiv moddalar mavjudligi sababli uni qayta ishlash va amaliyotda qo'llash muhim ilmiy va iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, anor po'stlog'i ekstraktining tarkibi va uning oziq-ovqat mahsulotlarida tabiiy konservant sifatida qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. [1]

Anor po'stlog'i tarkibida fenolik kislotalar, flavonoidlar va gidrolizlanuvchi tanninlar asosiy bioaktiv komponentlar hisoblanadi. Ushbu moddalar kuchli antioksidant xususiyatga ega bo'lib, erkin radikallarni neytrallaydi va hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Ilmiy manbalarga ko'ra, anor po'stlog'ida polifenollar miqdori 18–510 mg/g oraliq'ida bo'lishi mumkin bo'lib, bu uning yuqori biologik faolligini belgilaydi [2]. Ayniqsa, punikalagin, punikalalin va ellagik kislota kabi birikmalar anor po'stlog'ining asosiy faol komponentlari hisoblanadi va kuchli antioksidant ta'sir ko'rsatadi [3]. Ko'plab tadqiqotlar anor po'stlog'i ekstraktining keng spektrli

antimikrob xususiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu ekstrakt gram-musbat va gram-manfiy bakteriyalarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Xususan, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* va *Pseudomonas aeruginosa* bakteriyalarining o'sishi va ko'payishi anor po'stlog'i ekstrakti ta'sirida sezilarli darajada kamayadi. Bundan tashqari, ushbu ekstrakt *Candida albicans* kabi xamirturush zamburug'lari hamda turli mog'or zamburug'lariga qarshi ham faol hisoblanadi [2]. Anor po'stlog'i ekstraktining yuqori antioksidant faolligi uning tarkibidagi polifenollar miqdori bilan bevosita bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, po'stloqda polifenollar miqdori mevaning urug'i va sharbatiga nisbatan yuqori bo'ladi. Shu sababli anor po'stlog'i ekstrakti oziq-ovqat mahsulotlarida lipidlarning oksidlanishini sekinlashtiradi, mahsulot sifatini saqlab qoladi va ularning saqlanish muddatini uzaytiradi [4]. Anor po'stlog'idan bioaktiv moddalarni ajratib olish uchun turli ekstraksiya usullari qo'llaniladi. Metanol, etanol va suv asosidagi ekstraksiya usullari keng tarqalgan bo'lib, ularning ichida metanol asosidagi ekstraksiya yuqori samaradorlik ko'rsatadi [2]. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan yuqori bosimli ekstraksiya va fermentativ usullar, bioaktiv moddalarni tez va samarali ajratib olish imkonini beradi hamda ularning parchalanishini kamaytiradi [5]. Anor po'stlog'i ekstrakti oziq-ovqat sanoatida tabiiy qo'shimcha sifatida keng qo'llanilishi mumkin. Ushbu ekstrakt mahsulotlarning mikrobiologik barqarorligini oshiradi, oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi va saqlanish muddatini uzaytiradi. Shu bilan birga, u sintetik konservantlarga nisbatan xavfsiz, ekologik toza va inson salomatligi uchun zararli ta'siri kam bo'lgan alternativ hisoblanadi [6].

Xulosa qilib aytganda, anor po'stlog'i ekstrakti yuqori miqdorda polifenollar, flavonoidlar va gidrolizlanuvchi tanninlarni saqlovchi muhim tabiiy bioaktiv manba hisoblanadi. Ushbu moddalar kuchli antioksidant xususiyatga ega bo'lib, erkin radikallarni neytrallashtirish orqali oksidlovchi jarayonlarni sekinlashtiradi, shuningdek, keng spektrli antimikrob ta'siri orqali bakteriya va zamburug'larning rivojlanishini cheklaydi. Tadqiqotlar natijalari anor po'stlog'i ekstraktining oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik barqarorligini oshirish, oksidlanishni kamaytirish va saqlanish muddatini uzaytirishda samarali tabiiy qo'shimcha sifatida qo'llanishini asoslab beradi. Zamonaviy ekstraksiya texnologiyalari, jumladan yuqori bosimli va fermentativ usullardan foydalanish bioaktiv moddalarni yuqori darajada saqlagan holda ajratib olish imkonini beradi. Bu esa anor po'stlog'i chiqitidan samarali foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ekologik toza, xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Citation: MoY, Ma J, Gao W, Zhang L, Li J, Li J and Zang J (2022) Pomegranate Peel as a Source of Bioactive Compounds: A Mini Review on Their Physiological Functions. *Front. Nutr.* 9:887113. doi: 10.3389/fnut.2022.887113
2. Chen, Jing, Liao, Chunling, Ouyang, Xiaolu, Kahramanoğlu, Ibrahim, Gan, Yudi, Li, Mingxi, Antimicrobial Activity of Pomegranate Peel and Its Applications on Food Preservation, *Journal of Food Quality*, 2020, 8850339, 8 pages, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/8850339>
3. Suzanne D. Johanningsmeier, G. Keith Harris. 2011. Pomegranate as a Functional Food and Nutraceutical Source. *Annual Review Food Science and Technology*. 2:181-201. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-030810-153709>
4. Shalaby, M. T.; D. H. Dawood; M. Hefni and Basma M. Murad. "Phytochemical Constituents, Antimicrobial and Antitumor Effects of Pomegranate Fruit (*Punica Granatum L.*)" *Journal of Food and Dairy Sciences (Print)*, 2019
5. Qamar Sajjad, Sadia Ansar, Muhammad Usman, Bushra Iqbal, Maria Azeem, Hasham Asghar, Shumail Bashir, Moman Khan, Asad Iqbal, Ayesha Khaliq. Characteristics Of Pomegranate Peel Extract And Its Components Obtained By Different Processes. *Life Sci J* 2021. doi:10.7537/marslsj180421.03.
6. Manzari Tavakoli, M., Nejad Ebrahimi, S., Rezadoost, H., Vazifeshenas, M.R., & Mirjalili, M.H. (2024). Introduction of the peel of Iranian pomegranate as a potential natural additive in food by phytochemical-based characterization of different genotypes. *Iranian Food Science and Technology Research Journal*, 19(6), 95-109. <https://doi.org/10.22067/ifstrj.2023.82673.1262>

PARHEZBOP KOLBASA ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Magistrant Abdikarimova Mag'rupa Erpolat qizi
PhD, katta o'qituvchi Niyozov Xusan Niyoz o'g'li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Parhezbop kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi, xom ashyo tanlash mezonlari, texnologik jarayon bosqichlari hamda tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqot davomida yog' miqdori kamaytirilgan va biologik qiymati yuqori bo'lgan kolbasa retsepturasi ishlab chiqildi. Mahsulot tarkibida parhezbop go'sht, o'simlik oqsillari hamda tabiiy ziravorlardan foydalanildi. Natijalar mahsulotning oziqaviy qiymati yuqori, yog' miqdori esa an'anaviy kolbasalarga nisbatan past ekanligini ko'rsatdi.

Go'sht mahsulotlari inson organizmi uchun muhim oziq manbasi hisoblanadi. Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talabning ortishi natijasida parhezbop mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Parhezbop kolbasa mahsulotlari tarkibidagi yog' miqdorining kamaytirilganligi, oqsilning yuqoriligi va biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi.

An'anaviy kolbasa mahsulotlarida yog' miqdori yuqori bo'lib, bu ayrim iste'molchilar uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli kam yog'li va yuqori biologik qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi-parhezbop kolbasa ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish va mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida quyidagi xom ashyolar tanlandi: tovuq filesi, kurka go'shti, soya oqsili, sut oqsili, ziravorlar, osh tuzi, muzli suv.

1-jadval

Parhezbop kolbasa retsepturasi

№	Xom ashyo nomi	Miqdori, %
1	Tovuq filesi	55
2	Kurka go'shti	20
3	Soya oqsili	8
4	Sut oqsili	5
5	Muzli suv	8
6	Tuz va ziravorlar	4

Parhezbop kolbasa ishlab chiqarishning blok sxemasi

Xom ashyoni qabul qilish

↓

Saralash va yuvish

↓

Go'shtni maydalash

↓

Farsh tayyorlash

↓

Soya va sut oqsilini qo'shish

↓

Aralashtirish

↓

Qobiqqa joylash

↓

Termik ishlov berish (75–80 °C)

↓

Sovitish

↓

Qadoqlash va saqlash

2-jadval

Issiqlik bilan ishlov berish rejimi

Jarayon	Harorat, °C	Davomiyligi
Quritish	55–60	20 min
Qovurish	70–75	30 min
Pishirish	78–80	40 min
Sovitish	4–6	2 soat

Tajriba natijalariga ko‘ra ishlab chiqilgan parhezboq kolbasa mahsulotining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari quyidagicha aniqlandi.

3-jadval

Fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar

№	Ko‘rsatkich	Natija
1	Namlik, %	67.4
2	Oqsil, %	21.8
3	Yog‘, %	6.5
4	Tuz, %	1.8
5	pH	6.2

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, mahsulot tarkibidagi yog‘ miqdori an’anaviy kolbasa mahsulotlariga nisbatan ancha past bo‘lib, oqsil miqdori yuqori ekanligi kuzatildi.

4-jadval

Organoleptik baholash

Ko‘rsatkich	Tavsifi
Tashqi ko‘rinishi	Silliq va elastik
Rangi	Och pushti
Hidi	O‘ziga xos yoqimli
Ta’mi	Yumshoq va mazali
Konsistensiyasi	Bir xil tuzilishga ega

Mahsulot iste’molchilar tomonidan yuqori baholandi. Kolbasa tarkibida yog‘ning kamaytirilishi mahsulotning parhezboqlik xususiyatini oshirdi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Parhezboq kolbasa ishlab chiqarishda kurka va tovuq go‘shidan foydalanish mahsulotning biologik qiymatini oshiradi.

2. Ishlab chiqilgan texnologiya yog‘ miqdori kamaytirilgan va oqsilga boy mahsulot olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimov O.Q. Go‘sh va go‘sh mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2021. – 320 b.

2. Rasulov A.R. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – 280 b.

3. Ergashev T.E. Go‘sh mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. – Samarqand, 2019. – 245 b.

4. O‘zDSt 3210:2017. Kolbasa mahsulotlari uchun umumiy texnik shartlar.

5. SanPiN 0283-10. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizlik talablari.

6. Xamidov B.N. Parhezboq oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent, 2022. – 198 b.

7. FAO Food and Nutrition Paper. Meat Processing Technology for Small- to Medium-scale Producers. Rome, 2020.

8. Ahmedov M.M. Oziq-ovqat biokimyosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. – 410 b.

GIDROTERMİK ISHLOV BERISH: SOVUQ, TEZLASHTIRILGAN VA ISSIQ KONDITIONERLASH USULLARINING QIYOSIY TAHLILI

Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li; doktorant

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Barakayev Nusratilla Rajabovich, professori

Olmaliq davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu matnda bug'doy donini un tortishga tayyorlashda gidrotermik ishlov berish jarayonining texnologik ahamiyati yoritilgan. Konditsionerlash davomida don namligi me'yorlashtirilib, endosperm yumshaydi, qobiq qatlamlari mustahkamlanadi va maydalash jarayonida fraksiyalarning samarali ajralishi ta'minlanadi. Shuningdek, namlik, harorat, dimlash davomiyligi, donning qattiqligi va shaffofligi un sifati hamda un unumiga bevosita ta'sir qilishi asoslangan.

Kalit so'zlar: Bug'doy doni, gidrotermik ishlov berish, konditsionerlash, don namligi, endosperm, qobiq qatlamlari, dimlash, maydalash samaradorligi, un sifati, un unumi.

Bug'doy donini un tortishga tayyorlashning gidrotermik ishlov berish jarayonida uning namligini oshirish va me'yorlashtirish standart texnologik jarayon bo'lib, bunda don to'qimalarining mexanik xususiyatlarini maqsadli o'zgartirish orqali fraksiyalarga samarali ajralishi ta'minlanadi [59; 345–346-b]. Mazkur jarayon un ishlab chiqarish texnologiyasida muhim tayyorlov bosqichlaridan biri hisoblanadi, chunki donning namlik darajasi uning maydalash vaqtida qanday parchalanishi, qobiq va endosperm qismlarining bir-biridan ajralish darajasi hamda hosil bo'ladigan unning sifati bilan bevosita bog'liqdir.

Bug'doy donlarini konditsionerlash jarayoni endospermni yumshatish va qobiq qatlamlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, bu esa maydalash samaradorligini oshirish, unning mineral moddalar bilan ortiqcha ifloslanishini cheklash hamda uning rangi qorayishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi [1; 346–347-b]. Ma'lumki, donning qobiq qismi kuldorlik darajasi yuqori bo'lgan qatlamlardan tashkil topgan bo'lib, u maydalash vaqtida haddan tashqari maydalanib unga aralashsa, tayyor mahsulotning rangi qorayadi va kuldorligi ortadi. Shu jihatdan konditsionerlash jarayoni qobiq va endospermning turlicha fizik xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlab, ularning texnologik ajralishini osonlashtiradi.

Konditsionerlash vaqtida donga suv berish orqali uning namligi, odatda, taxminan 16% gacha yetkaziladi, bunda namlikning oshishi va haroratning o'zgarishi qobiq qatlamlarining egiluvchanligi hamda mo'rtligini o'zgartirib, ularning ajralish xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [2; 365–367-b]. Don namligining oshirilishi oddiy suv qo'shish jarayoni emas, balki donning anatomik qismlarida suvning taqsimlanishi bilan bog'liq murakkab fizik-kimyoviy jarayondir. Suv avvalo donning tashqi qavatlarini orqali singib boradi, keyinchalik esa ichki qatlamlarga tarqaladi. Haroratning ortishi bu jarayonni tezlashtirishi mumkin, chunki yuqori haroratda suvning diffuziyalanish tezligi oshadi va don to'qimalarida namlikning qayta taqsimlanishi faollashadi. Shu bilan birga, namlik va haroratning me'yordan ortiq bo'lishi donning texnologik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin.

Bug'doy donlarini maydalash jarayoni sifat jihatdan don qatlamlarining biomexanik xususiyatlari bilan belgilanadi, shu bois maydalashdan oldingi konditsionerlash jarayoni don qatlamlaridagi namlik taqsimotini boshqaruvchi muhim texnologik bosqich sifatida qaraladi. Donning biomexanik xususiyatlari uning qattiqligi, elastikligi, mo'rtligi, zichligi va sinishga qarshiligi kabi ko'rsatkichlar orqali namoyon bo'ladi. Ushbu xususiyatlar maydalash jarayonida donning qanday parchalashini belgilaydi. Agar don yetarli darajada namlanmagan bo'lsa, qobiq mo'rt holatda bo'lib, mayda zarrachalarga parchalanadi va unga aralashib ketadi.

Yumshoq va qattiq bug'doy donlarida endosperm tuzilmasidagi farqlar konditsionerlash vaqti va shartlarini tanlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, maqbul rejimlarni asoslash maydalash samaradorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi [4; 189–193-b]. Qattiq bug'doy donlarida endosperm zichroq va shaffofroq tuzilishga ega bo'lgani sababli suvning

ichki qatlamlarga kirib borishi nisbatan sekin kechadi. Bunday donlar uchun dimlash davomiyligi uzoqroq yoki suv harorati yuqoriroq bo'lishi talab qilinishi mumkin.

Bug'doy donlarida konditsionerlashning dastlabki bir soatida endospermning strukturasi o'zgarishlarini keltirib chiqarishi mumkin, bu esa mazkur jarayonning don ichki tuzilmasiga tezkor ta'sirini ko'rsatadi. Bu holat gidrotermik ishlov berishning faqat tashqi namlanish bilan cheklanmasligini, balki donning ichki anatomik tuzilishida ham o'zgarishlar sodir bo'lishini anglatadi. Suvning don ichiga kirishi natijasida endosperm hujayralari orasidagi bog'lanishlar zaiflashadi, kraxmal-oqsil matritsasining mexanik mustahkamligi o'zgaradi va maydalashga bo'lgan qarshilik pasayadi.

Bug'doy donlari aleyron qatlami va turli tashqi qobiqlardan tashkil topgan bo'lib, ularning suv o'tkazuvchanligi turlicha bo'lgani sababli konditsionerlash jarayonining asosiy obyekti hisoblanadi. Donning tashqi qobiq qatlamlari himoya vazifasini bajarib, suvning endospermga kirish tezligini tartibga soladi. Aleyron qatlami esa tarkibida oqsil, mineral moddalar va biologik faol komponentlar ko'pligi bilan ajralib turadi. Shu sababli maydalash jarayonida aleyron va qobiq qismlarining unga ortiqcha aralashishi uning kuldorligini oshirishi mumkin. Konditsionerlash vaqtida suv avvalo qobiq qatlamlari va embrion (murtak) sohasida to'planadi, keyinchalik esa asta-sekin endosperm tomon harakatlanadi. Qobiq qatlamlarining suvni turlicha o'tkazishi namlikning don bo'ylab bir tekis taqsimlanmasligiga sabab bo'ladi. Aynan shu xususiyat tufayli dimlash davomiyligi, suv harorati va namlik darajasini to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Un sifati va chiqishi don namligiga bog'liq ekanligi ma'lum. Donning namligi un tortish jarayonida nafaqat texnologik samaradorlikka, balki tayyor unning sifat ko'rsatkichlariga ham ta'sir qiladi. Yetarli darajada namlangan don maydalanganda qobiq yirikroq zarrachalar holida ajraladi, endosperm esa mayin un fraksiyasiga aylanadi. Bu esa un unumining oshishi, kepak miqdorining kamayishi va unning nav ko'rsatkichlari yaxshilanishiga yordam beradi. Biroq namlik me'yordan past bo'lsa, don mo'rtlashib, qobiq maydalanib ketadi; namlik me'yordan yuqori bo'lsa, maydalash jarayoni qiyinlashadi va uskunalarning ish unumdorligi pasayadi. Shu sababli don namligini ilmiy asoslangan darajada me'yorlashtirish un ishlab chiqarishda muhim texnologik talab hisoblanadi.

Magnit-rezonans tomografiya (MRI) usulida olingan natijalar donning namlanish jarayonida suvning kirishi asosan mikroporalar, embrion to'qimasi va qobiq qatlamlari orqali sodir bo'lishini tasdiqlaydi. Suv don ichiga bir vaqtning o'zida barcha yo'nalishlardan teng kirib bormaydi, balki avvalo oson o'tkazuvchi hududlar orqali harakatlanadi. Embrion (murtak) qismi va qobiq qatlamlaridagi mikroporalar suvning dastlabki kirish yo'llari bo'lib xizmat qiladi. Keyinchalik suv endospermga tomon diffuziyalanadi va uning mexanik xususiyatlarini o'zgartiradi. Bunday ma'lumotlar konditsionerlash jarayonida namlikning don bo'ylab qanday taqsimlanishini tushunish, optimal dimlash vaqtini belgilash va issiq suv bilan ishlov berish samaradorligini baholash uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Bu jarayon bir tekis emasligi boshqa donlarda ham kuzatiladi. Bu jarayonda endosperm yumshaydi, qobiq esa mustahkamlanadi, bu esa un sifati oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, don ichidagi jarayonlar hali to'liq o'rganilmagan. Namlik va harorat qobiqning egiluvchanligi va mo'rtligini o'zgartirib, maydalash samaradorligiga ta'sir qiladi. Hujayra devorining tarkibi va tashqi himoya qatlamining tuzilishi tufayli namlik taqsimlanishi bir xil emas. Bu holat konditsionerlash jarayonini boshqarishda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Chunki suvning don ichida notekis taqsimlanishi qobiq, aleyron qatlami va endospermning turlicha namlanishiga olib keladi. Natijada maydalash vaqtida ayrim qismlar yaxshi ajraladi, ayrim qismlarda esa fraksiyalanish to'liq bo'lmasligi mumkin. Haroratning oshirilishi suvning singish tezligini kuchaytirsa-da, uni me'yordan ortiq qo'llash donning biologik va texnologik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas. Shu bois gidrotermik ishlov berish jarayonida namlik, harorat, dimlash davomiyligi, don turi va uning boshlang'ich sifat ko'rsatkichlarini birgalikda hisobga olish zarur. Aynan shu omillarni ilmiy asosda muvofiqlashtirish orqali un tortish jarayonida yuqori un unumi, yaxshi rang, past kuldorlik va barqaror sifat ko'rsatkichlariga erishish mumkin.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bug'doy donini un tortishga tayyorlashda gidrotermik ishlov berish asosiy texnologik bosqichlardan biridir. Konditsionerlash jarayonida don namligi

me'yorlashtirilib, endosperm yumshaydi, qobiq qatlamlari esa mustahkamlanadi. Bu esa maydalash samaradorligini oshiradi, unning kuldorligini kamaytiradi, rangini yaxshilaydi va un unumining ortishiga xizmat qiladi. Jarayon samaradorligi donning boshlang'ich namligi, qattiqligi, shaffofligi, suv harorati va dimlash davomiyligiga bog'liq. Shu sababli gidrotermik ishlov berish rejimlarini har bir bug'doy don turkumining xususiyatlariga mos tanlash yuqori sifatli un olishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Hemery, Y. M., Rouau, X., Lullien-Pellerin, V., Barron, C., Abecassis, J. Dry processes to develop wheat fractions and products with enhanced nutritional quality // Journal of Cereal Science. – 2007. – Vol. 46, Issue 3. – P. 327-347. – ISSN 0733-5210. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2007.09.008>
2. Hemery, Y. M., Mabilie, F., Martelli, M. R., Rouau, X. Influence of water content and negative temperatures on the mechanical properties of wheat bran and its constitutive layers // Journal of Food Engineering. – 2010. – Vol. 98, Issue 3. – P. 360-369. – ISSN 0260-8774. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.01.012>
3. Burton, R. A., Fincher, G. B. Evolution and development of cell walls in cereal grains // Frontiers in Plant Science. - 2014. - Vol. 5. - DOI: 10.3389/fpls.2014.00456.
4. Nadolska-Orczyk, A., Gasparis, S., Orczyk, W. The determinants of grain texture in cereals // Journal of Applied Genetics. – 2009. – Vol. 50. – P. 185–197.
5. Узоков Юсуф Ахролович, & Темурова Азиза Темуровна (2025). Значение винтового конвейерного оборудования в технологических процессах и оптимизация его расчётов. Universum: технические науки, 6 (6 (135)), 33-37.
6. Yusuf, U., Pardaev, Z., Maftuna, I., Suyunova, N., Toshtemirova, M., & Parizoda, T. (2026). The importance of the bucket elevator in technological processes and the optimization of its calculations. Eureka Journal of Geoscience, Materials & Resource Engineering, 2(2), 1-11.
7. Узоков, Ю. А., & Баракаев, Н. Р. (2025). Исследование методов и режимов гидротермической обработки пшеничного зерна для повышения эффективности подготовки к помолу на сортовую муку. Universum: технические науки, 6(12 (141)), 15-19.

MAHALLIY OLCHA DANAGI MAG'ZIDAN OLINADIGAN MOYNING KOSMETIK XUSUSIYATLARI

Xamidova Mohira Zikrilla qizi
Xamidova Madina Olimjonovna
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy olcha (*Prunus cerasus* L.) danagi mag'zidan olinadigan moyning kimyoviy tarkibi, biologik faol komponentlari hamda kosmetik xususiyatlari tahlil qilingan. Shu bilan birga, moyni olishning an'anaviy va zamonaviy ekstraksiya usullari, jumladan superkritik CO₂, ultratovush va mikroto'lqinli ekstraksiya texnologiyalarining afzalliklari ko'rib chiqilgan. Olcha danagi moyining kosmetik vositalar tarkibida istiqbolli tabiiy faol komponent sifatida qo'llanilish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: olcha danagi moyi, *Prunus cerasus* L., kosmetika sanoati, bioaktiv komponentlar, antioksidantlar, to'yinmagan yog' kislotalari, tokoferollar, superkritik CO₂ ekstraksiya, ultratovush ekstraksiyasi, teri regeneratsiyasi, tabiiy kosmetika.

Bugungi kunda kosmetika sanoati jahonda tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Insonlarning tashqi ko'rinishi, teri parvarishi va sog'lom turmush tarziga bo'lgan e'tiborining ortishi kosmetik mahsulotlarga talab va ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda. Ayniqsa, tabiiy xomashyolar asosida yaratilgan teri parvarishi uchun mo'ljallangan kosmetik vositalarga qiziqish yildan yilga ortib bormoqda.

O'zbekistonda ham kosmetika sanoatini rivojlantirish, mahalliy xomashyo asosida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hamda import o'rnini bosuvchi vositalar yaratishga

alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikada dorivor o'simliklar, efir moyli o'simliklar va biologik faol moddalarga boy tabiiy resurslarning mavjudligi kosmetik mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo'jaligi xomashyolarini chuqur qayta ishlash va ulardan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar olish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Respublikada olcha (*Prunus cerasus* L.) yetishtirish hajmi yuqori bo'lib, yiliga 100 ming tonnadan ortiq mahsulot yetishtiriladi. Shu sababli olcha danagi kabi ikkilamchi xomashyolardan samarali foydalanish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

So'nggi yillarda kosmetika sanoatida tabiiy hamda ekologik xavfsiz xomashyolarga asoslangan mahsulotlarga bo'lgan talabning yanada ortishi o'simlik moylarini chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Ayniqsa, agro-sanoat chiqindilari sifatida hisoblanadigan meva danaklaridan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar olish muhim ahamiyatga ega. Olcha (*Prunus cerasus* L.) danagi mag'zi bioaktiv komponentlarga boy manba hisoblanib alohida e'tiborni tortadi.

Zamonaviy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, olcha danagidan olinadigan moy asosan to'yinmagan yog' kislotalariga boy bo'lib, unda olein (C18:1) va linol (C18:2) kislotalari nisbatan ko'proq bo'ladi. Ularning umumiy ulushi 60–70% ni tashkil etishi qayd etilgan. Olcha danagidan olingan yog' kislotalari terining lipid qatlamini tiklash, terini namligini saqlash va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Linol kislotasi epidermal vazifalarni yaxshilab, terining elastikligini oshiradi, olein kislotasi esa boshqa bioaktiv moddalarning teriga so'rilishini ta'minlaydi [1].

Bundan tashqari, olcha danagidan olingan moy tarkibida tokoferollar (α -, γ -tokoferol), fenolik birikmalar va fitosterollar ham borligi aniqlangan bo'lib, ular kuchli antioksidant xususiyatlarga ega hisoblanadi. Ushbu moddalar erkin radikallarni zararsizlantirib ya'ni neytrallab, lipid oksidlanishini kamaytiradi va hujayralarni oksidativ shikastlanishdan himoya qiladi. Natijada terining fotoqarishi sekinlashadi va to'qimalarning qayta tiklanish jarayonlari faollashadi.

Olcha danagi moyini olish texnologiyalari bo'yicha olib borilgan ko'pgina tadqiqotlar an'anaviy va zamonaviy usullarni o'z ichiga oladi. Sokslet ekstraksiyasi orqali yog'ni ajratib olish keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lsa-da, yuqori harorat olib borilishi va erituvchi qoldiqlari mavjudligi sababli ayrim biolodik faol komponentlarning barqarorligini pasayishi kuzatilishi mumkin[2]. Shu bois so'nggi yillarda superkritik CO₂ ekstraksiya, ultratovush yordamida ekstraksiya (UAE) va mikroto'lqinli ekstraksiya (MAE) kabi "yashil texnologiyalar" keng joriy etilmoqda. Serbiyaning Novi Sad universiteti professorlari Ivana Dimic, Sladana Rakitava va boshqa izlanuvchilarning tadqiqotlari olcha danagidan moy olishning uchta usulini (sovuq presslash, Sokslet ekstraksiyasi va super kritik CO₂ ekstraksiyasi) o'zaro solishtirib ko'rilgan. Shuningdek, olcha danagidan olingan moyning tarkibidagi yog' kislotalari, tokoferollar (E vitamini) va antioksidantlik xususiyatlari o'rganilgan. Superkritik CO₂ usuli toza va antioksidantlarga boy yog' olish imkonini beradi. Farid Chemat va hammualliflar esa an'anaviy ekstraksiya usullarining ko'p miqdorda organik erituvchilar, yuqori energiya sarfi hamda uzoq davom etuvchi jarayonlar bilan bog'liq kamchiliklarini ko'rsatib o'tgan. Maqolada ultratovush, mikroto'lqin, superkritik CO₂, fermentativ va pressurali suyuqlik ekstraksiyasi kabi innovatsion usullar ekologik xavfsiz hamda samarali texnologiyalar sifatida baholangan. Ushbu usullar bioaktiv komponentlarning ajralib chiqishini oshirishi, ekstraksiya vaqtini qisqartirishi va yuqori tozalikdagi ekstraktlar olish imkonini berishi bilan ajralib turishi ta'kidlangan. [3].

Kosmetikada qo'llanilishi bo'yicha olcha danagidan olinadigan moy keng qo'llanuvchi komponent sifatida qaraladi. Uning tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalari va antioksidantlar terini chuqur namlantiradi, oziqlantiradi va tashqi omillardan himoya qilish xususiyatiga ega. Shuningdek, ushbu yog' terining elastikligini oshirib, mayda ajinlarni oldini olish va teri to'qimalarning qayta tiklanishini faollashtiradi. Shu sababli olcha moyi krem, loson, zardob, balzam va boshqa teri parvarishi uchun mo'ljallangan kosmetik vositalar tarkibiga qo'llanilishi mumkin.

Shunga qaramay, ko'plab adabiyotlar tahlili mahalliy xomashyo sifatida olinadigan olcha danagi moyining fizik-kimyoviy xususiyatlari, oksidlanish barqarorligi va saqlanish muddati yetarli darajada o'rganilmaganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ushbu moy asosida real kosmetik

mahsulotlar samaradorligi va uning klinik ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar soni ko'p emas. Xomashyo sifatida olinayotgan moyni zamonaviy ekstraksiya texnologiyalari yordamida ajratib olish samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligi korish mumkin. Xususan, ultratovush, mikroto'lqin va superkritik CO₂ ekstraksiya usullari ekstraksiya jarayonini jadallashtirishi, bioaktiv komponentlar chiqishini ko'paytirishi hamda ularning biologik faol xususiyatlarini saqlab qolishi bilan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytganda, olcha danagi mag'zidan olinadigan moy yuqori biologik faol moddalarga, jumladan to'yinmagan yog' kislotalari, antioksidantlar va vitaminlarga boy hisoblanib, kosmetika sanoati uchun juda istiqbolli tabiiy xomashyo hisoblanadi. Ushbu moy teri holatini yaxshilash, hujayra regeneratsiyasini oshirish hamda oksidlovchi stressni kamaytirish kabi muhim biologik ta'sirlarga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Shu sababli u teri kosmetik vositalar tarkibida qo'llanilganda samarali faol komponent sifatida xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, olcha danagi moyini olish va qayta ishlash jarayonida uning biologik faolligini saqlab qolish muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishda, ayniqsa mahalliy xomashyo asosida zamonaviy, ekologik xavfsiz va energiya tejankor ekstraksiya usullarini qo'llagan holda kompleks fizik-kimyoviy tadqiqotlar olib borish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Bunday yondashuv nafaqat mahsulot sifatini oshirishga, balki mahalliy kosmetika sanoatining rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nowak R., Szewczyk K., Gawlik-Dziki U. va boshq. Plant Oils as Sources of Bioactive Compounds in Dermatology and Cosmetology // *Molecules*, 2021. – Vol. 26, №23. – P. 6914–6953. DOI: 10.3390/molecules26236914.
2. Dimić I., Pavlić B., Rakita S. va boshq. Isolation of Cherry Seed Oil Using Conventional Techniques and Supercritical Fluid Extraction // *Foods*, 2023. – Vol. 12, №1. – P. 1–15. DOI: 10.3390/foods12010011.
3. Chemat F., Abert-Vian M., Fabiano-Tixier A.S. va boshq. Green Extraction of Natural Products: Concept and Principles // *International Journal of Molecular Sciences*, 2021. – Vol. 13, №7. – P. 8615–8627. DOI: 10.3390/ijms13078615.

GLEDITSIYA O'SIMLIGI MEVASI TARKIBIDAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLIISH VA UNING TAHLILI

Katta o'qituvchi X.N.Niyozov
3-bosqich talabasi Z.Xujayeva, R.Qobilova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisda Gleditsia turkumiga mansub o'simlik mevasi tarkibidagi biologik faol moddalarni (BFM) ajratib olish usullari va ularning miqdoriy tahlili o'rganildi. Tadqiqot davomida o'simlik xomashyosidan BFMLarni ajratib olishda suv va 70% li etanol eritmasining samaradorligi o'zaro solishtirildi. Natijalar 70% li etanol eritmasi saponinlar, flavonoidlar va fenolik birikmalarni ajratib olishda eng yuqori ko'rsatkichni namoyon etishini ko'rsatdi. Olingan ekstraktlar farmatsevtika va oziq-ovqat sanoati uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Гледидия, биологически активные вещества, экстракция, флавоноиды, сапонины, фенольные соединения, этанол, антиоксидантная активность.

Bugungi kunda ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish masalalari "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'simlik xom ashyolaridan biologik faol moddalarni ekologik xavfsiz usullar yordamida ajratib olish farmatsevtika, oziq-ovqat va biotexnologiya sanoatlarida katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan gleditsiya (*Gleditsia triacanthos* L.) o'simligi mevalari tarkibidagi biologik faol komponentlarni ajratib olish texnologiyasi istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi [1,2].

Gleditsiya dukkakdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik daraxtsimon o'simlik bo'lib, uning mevasi biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, gleditsiya

mevasi tarkibida saponinlar, flavonoidlar, fenol birikmalar, polisaxaridlar, organik kislotalar hamda mikroelementlar mavjud. Ushbu birikmalar antioksidant, antimikrob, yallig'lanishga qarshi va immunomodulyator xususiyatlarga ega bo'lib, zamonaviy farmatsevtika va nutrisevtika sanoati uchun qimmatli xom ashyo hisoblanadi.

Gleditsiya (lotincha: *Gleditsia triacanthos* L.) dukkakdoshlar oilasiga (Fabaceae) mansub ko'p yillik daraxtsimon o'simlik hisoblanadi. Ushbu o'simlik tabiiy holda Shimoliy Amerikada keng tarqalgan bo'lib, hozirgi kunda Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham introduksiya qilingan. Gleditsiya asosan manzarali, meliorativ va dorivor ahamiyatga ega daraxt sifatida qadrlanadi. O'simlik qurg'oqchilikka va sho'rlanishga nisbatan chidamli bo'lgani sababli yashil hududlarni kengaytirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi [1,2,3].

Gleditsiya balandligi 20–40 metrga yetadigan, keng shox-shabbali daraxt hisoblanadi. Tanasi to'q jigarrang po'stloq bilan qoplangan bo'lib, yoshi ulg'aygan sari po'stlog'ida yoriqlar hosil bo'ladi. Daraxtning asosiy xususiyatlaridan biri — tanasi va shoxlarida yirik, uch tarmoqli tikanlarning mavjudligidir. Shu sababli u ayrim adabiyotlarda “uch tikanli gleditsiya” deb ham ataladi.

Gleditsiya yorug'sevar va issiqsevar o'simlik hisoblanadi. U qurg'oqchil iqlim sharoitlariga yaxshi moslashadi hamda sho'r va kam unumdor tuproqlarda ham o'sish qobiliyatiga ega. Ildiz tizimi kuchli rivojlangan bo'lib, tuproq eroziyasining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli o'rmon melioratsiyasi va himoya daraxtzorlari barpo etishda keng foydalaniladi.

O'simlik tez o'suvchi daraxtlar qatoriga kiradi. Yosh nihollari dastlabki yillarda faol rivojlanadi va qisqa muddat ichida katta vegetativ massa hosil qiladi. Vegetatsiya davri bahor oylarida boshlanib, kuz oxirigacha davom etadi.

Gleditsiya (*Gleditsia* spp.) dukkakdoshlar oilasiga (Fabaceae) mansub o'simlik bo'lib, uning mevalari, barglari va po'stlog'i biologik faol moddalarga boy hisoblanadi. Gleditsiya tarkibida quyidagi asosiy biologik faol birikmalar uchraydi:

- Saponinlar – yallig'lanishga qarshi, antimikrob va ekspektorant xususiyatga ega.
- Flavonoidlar – kuchli antioksidant bo'lib, hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi.
- Fenolik birikmalar – antioksidant va antimikrob faollik ko'rsatadi.
- Alkaloidlar – biologik faol ta'sirga ega azotli birikmalar.
- Taninlar – bog'lovchi va antiseptik xususiyatlarga ega.
- Organik kislotalar – modda almashinuvini faollashtiradi.
- Polisaxaridlar va uglevodlar – energetik va biologik ahamiyatga ega moddalar.

Gleditsiya ekstraktlari farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida antioksidant, antimikrob va biologik faol qo'shimcha sifatida istiqbolli xomashyo hisoblanadi.

Gleditsiya mevalari tarkibida saponinlar, flavonoidlar, organik kislotalar va fenol birikmalar mavjudligi sababli farmatsevtika va biotexnologiya sohalarida istiqbolli tabiiy xom ashyo sifatida o'rganilmoqda. Ayniqsa, biologik faol moddalar olishda ushbu o'simlik mevalaridan foydalanish ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarali yo'nalish hisoblanadi.

Saponin moddalar biologik membranalarga faol ta'sir ko'rsatib, antimikrob va antioksidant xususiyat namoyon qiladi. Flavonoidlar esa hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiluvchi tabiiy antioksidantlar hisoblanadi. Shu sababli gleditsiya mevalaridan olinadigan ekstraktlar farmatsevtik preparatlar, biologik faol birikmalarni ajratib olish va preparat shaklda tayyorlash.

Metodologiya: Tadqiqot obyekti sifatida Gleditsiya mevalari laboratoriya sharoitida quritildi va 1-2 mm o'lchamda maydalandi. Ekstraksiya jarayoni xona haroratida, statik usulda, erituvchi va xomashyo nisbati 1:10 holatida olib borildi. Ekstragent sifatida distillangan suv va 70% li etil spirti qo'llanildi.

Natijalar va tahlil: Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, etanolli muhitda moddalarning diffuziya jarayoni suvli muhitga qaraganda tezroq kechadi. Bu holat spirtning o'simlik hujayra membranasiga kirib borish qobiliyati yuqoriligi bilan izohlanadi.

1-jadval. Gleditsiya mevasi ekstraktidagi BFMLarning miqdoriy ko'rsatkichlari (% hisobida)

Biologik faol moddalar (BFM)	Suvli ekstraktida miqdori (%)	70% li etanoli ekstraktida (%)
Oshlovchi moddalar	0.7%	1.4%
Saponinlar	4.2%	8.5%
Fenolik birikmalar	2.5%	5.8%
Flavonoidlar	0.7%	1.4%
Alkaloidlar	0.1%	0.4%

Olingan ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, 70% li etanol eritmasi yordamida olingan ekstraktida flavonoidlar miqdori (3.6%) suvli ekstraktga nisbatan 3 barobar yuqori bo'ldi. Saponinlar miqdori esa (8.5%) o'simlikning yuqori yuzaki faolligini va antibakterial potensialini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolmatov X.X., Ahmedov O'.A. Farmakognoziya asoslari. – Toshkent: Ibn Sino, 2007. – 312 b.
2. Qosimov A.A. O'simliklar biokimyosi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 280 b.
3. To'xtayev B.Y. O'zbekiston dorivor o'simliklari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 420

STUDY OF WATER-SOLUBLE VITAMINS IN FLOWERS AND LEAVES OF KAKRA (*ACROPTILON REPENS L.*) PLANT USING HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Kholmuradov Babur Bakhrom oglu
basic doctoral student,

Tashkent Institute of Chemical Technology, Toshkent, O'zbekiston

Abstract. In this study, the content of water-soluble vitamins in the flower and leaf parts of the medicinal plant cakra (*Acroptilon repens L.*), which is widespread in the flora of Uzbekistan, was studied using the high-performance liquid chromatography (HPLC) method. The samples were extracted using a 40% ethanol solution and analyzed on an Agilent-1200 chromatograph with an Exlipse XDB C18 column (4.6×250 mm, 5 μm) and a DAD detector (250 nm). As a result of the study, the flower contained B₁ — 5.59 mg/gr, B₂ — 11.84 mg/gr, B₃ — 23.01 mg/gr, B₆ — 1.09 mg/gr, B₉ — 5.99 mg/gr; The leaf content was determined to be B₁ — 3.26 mg/gr, B₂ — 21.88 mg/gr, B₃ — 25.22 mg/gr, B₆ — 0.40 mg/gr, and B₉ — 7.63 mg/gr.

Keywords: *Acroptilon repens*, cakra, water-soluble vitamins, HPLC, thiamine, riboflavin, niacin, folic acid.

Cakra (*Acroptilon repens L.*) is a perennial weed belonging to the Asteraceae family, widely distributed in Uzbekistan and Central Asia. The flowers and leaves of this plant have medicinal properties and are used in folk medicine, but the content of water-soluble vitamins has not been fully studied. Their quantification using high-performance liquid chromatography (HPLC) is a modern analytical approach [1].

Although the cakra plant pollutes agricultural lands with weeds, its chemical composition has been found to contain flavonoids (e.g. naringin), alkaloids, saponins, coumarins and macroelements (Mg, K, Ca). These substances have antioxidant, antimicrobial and physiologically active properties. Water-soluble vitamins (group B, C, PP) may have metabolic and anti-disease effects in plant extracts, which can be determined simultaneously by HPLC [2].

The flora of Uzbekistan is a unique source of medicinal plants. One of them is kakra (*Acroptilon repens L.*) — a perennial herb belonging to the Asteraceae family, widely distributed in the arid and semi-desert regions of our region. In folk medicine, its roots, flowers and leaves are used as anti-inflammatory, antiseptic and general tonic [3]. However, the composition of water-soluble vitamins in the plant has not yet been sufficiently studied.

Research object and methods. The flower (Kakra flower) and leaf (Kakra leaf) parts of *Acroptilon repens L.* were selected as the research object. The samples were prepared for analysis in January 2025. 5–10 g of the sample were weighed on an analytical balance and placed in a 300 ml flask, and 50 ml of 40% ethanol solution was added. The mixture was boiled for 1 hour using a magnetic stirrer and reflux condenser, and then stirred at room temperature for 2 hours. The filtrate was separated, and the residue was re-extracted twice by adding another 25 ml of 40% ethanol. The combined filtrate was filled with 40% ethanol in a 100 ml volumetric flask and centrifuged at 7000 rpm for 10 minutes [4].

Chromatography conditions: Agilent-1200 chromatograph (with autosampler); Exlipse XDB C18 column (5 µm, 4.6×250 mm); diode array detector (DAD), 250 nm; flow rate 0.8 ml/min; temperature 25°C; injection volume 10 µl. Gradient elution: 0–5 min — acetate buffer: acetonitrile 96:4; 6–8 min — 90:10; 9–15 min — 80:20; 15–17 min — 96:4 [5].

The water-soluble vitamins of the flower and leaf of the cakra were determined by the HPLC method by comparison with a standard mixture (vitamins B₁, B₂, B₃, B₆, B₉, C). The results of the analysis are presented in the table below.

Table 1.

Water-soluble vitamin content in *Acroptilon repens* flower and leaf

Vitamin	Cakra flower (mg/gr)	Cakra leaf (mg/gr)
B ₁ (Thiamine)	5.59	3.26
B ₂ (Riboflavin)	11.84	21.88
B ₃ (Niacin)	23.01	25.22
B ₆ (Pyridoxine)	1.09	0.40
B ₉ (Folic acid)	5.99	7.63
C (Ascorbic acid)	Not specified	Not specified

The table data shows that the content of B₂ (riboflavin) in the leaves of kakra was the highest, amounting to 21.88 mg/gr. This indicator is almost 2 times higher than the amount in the flower (11.84 mg/gr). B₃ (niacin) was the most abundantly detected vitamin in both the flower (23.01 mg/gr) and the leaf (25.22 mg/gr). The content of B₉ (folate acid) in the leaf (7.63 mg/gr) was slightly higher than in the flower (5.99 mg/gr). Thiamine (B₁) was higher in the flower (5.59 mg/gr) than in the leaf (3.26 mg/gr). Pyridoxine (B₆) was relatively low in both samples - 1.09 and 0.40 mg/gr, respectively. Ascorbic acid (vitamin C) was not detected in either sample by the HPLC method.

The results of the chromatographic analysis revealed a total of 28 peaks in the leaf sample and 23 in the flower sample. The retention times of the highest peaks were 13.786 and 14.459 min (area — 650.2 and 414.4 mAU×s, respectively) for the leaf, and 13.612, 15.773 and 17.685 min for the flower. These results reflect the difference in the chemical composition of the two samples [3].

HPLC confirmed that the flowers and leaves of the cakra (*Acroptilon repens L.*) are an important source of water-soluble vitamins. The leaves are especially high in vitamins B₂ and B₃, which provides a basis for studying this plant as a functional bioresource in the food and pharmaceutical industries. The data obtained will make an important contribution to the mapping of the medicinal plant gene pool of our region and research on its sustainable use.

References

1. Zhao DB, Zhang W, Li MJ, Liu XH. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi*. 2006;31(22):1869-1872.
2. Berganayeva G.E. et al. Study of the chemical composition of the *Acroptilon Repens* plant // *Chemical Journal of Kazakhstan*. 2024. Vol. 2, № 1. P. 89–98.
3. Aripov X.N., Xolmatov X.X. *O'zbekiston dorivor o'simliklari*. — T.: Ibn Sino, 1994. — 416 b.
4. Ishimov U.J. *Flavonoidlarni YUCCX usulida tahlil qilish metodikasi*. — Toshkent, 2023.

RAPS URUG'INI BOTANIK TAVSIFI VA EKOLOGIK XAVFSIZ FOSFOLIPID AJRATIB OLIISH NAZARIY AHAMIYATI

Katta o'qituvchi X.N.Niyozov
4-bosqich talabasi Z.Raimberdiyeva, F.Raimberdiyeva
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu ishda raps (*Brassica napus* var. *napus*) o'simligining biologik xususiyatlari, moylilik darajasi hamda undan fosfolipidlar ajratib olishning zamonaviy texnologiyalari o'rganilgan. Tadqiqotlarda mahalliy raps moylaridan mikroto'lqinli gidratatsiya usuli asosida fosfolipidlar olish, ularning kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy xossalarni tahlil qilish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Brassica napus*, karamdoshlar oilasi, *Brassica* avlodi, moyli ekin, Ildizi duksimon, poyasi sershoh, bo'yi, fosfolipid.

Bugungi kunda ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish masalalari "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'simlik xom ashyolaridan biologik faol moddalarni ekologik xavfsiz usullar yordamida ajratib olish farmatsevtika, oziq-ovqat va biotexnologiya sanoatlarida katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan raps urug'idan chiqindisiz texnologiya asosida tarkibidagi biologik faol komponentlarni ajratib olish texnologiyasi istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi [1,2].

Raps (*Brassica napus* var. *napus*) - karamdoshlar oilasining *Brassica* avlodi, ga mansub bir yillik moyli va yemxashak ekini. Miloddan avvalgi 4-ming yillikda ham ekilgan. Yevropada 14-asrdan ekila boshlagan va hozir asosiy moyli ekin hisoblanadi. O'zbekistonda oraliq ekin sifatida ekiladi. Kuzgi (V. binnis) va bahorgi (V. appua) guruhi bor. Ildizi duksimon, poyasi sershoh, bo'yi 50-150 sm. Barglari g'uj, bandli, kam tukli. To'pguli 25-40 ta, guli shingil. Gullari mayda, sariq, ba'zida oq tusli. Mevasi uzun (5-10 sm), kambar (3-4 mm) qo'zoq. Doni sharsimon, rangi och qoramtir. 1000 dona urug'i vazni 3-7 g. Raps o'simligi uzun kun o'simligidir. Urug'i 1-3°C da unib chiqadi, 15-20°C da yaxshi o'sib rivojlanadi. Kuzgi Raps o'simligining vegetatsiya davri 270-300 sutka, bahorgisniki 95-100 sutka. Chetdan changlanadi. Raps urug'i tarkibida 32-50% moy, 23% oqsil mavjud.

Moyi ovqatga, shuningdek, margarin, sovun ishlab chiqarishda, to'qimachilik va sanoatning boshqa tarmoqlarida ishlatiladi. Kunjarasi chorva uchun yaxshi ozuqa. Qatorlab yoki keng qatorlab, 2-4 sm chuqlikka ekiladi. Sovuqqa chidamliligi past, qishda kuchli sovuqdan bo'lmaydigan mintaqalarda ekiladi. Rivojlanishining boshida namga talabchan. Chorva mollari uchun yaxshi ozuqabop ekin hisoblanadi. 150 s/ga dan tortib 250 s/gacha ko'k massa beradi.

Raps urug'ining yog'lilik darajasi 38,2% dan 45% gacha yetadi.

4-jadval

Raps urug'lari tavsifi

Ko'rsatkichlari	Kuzgi	Bahorgi
Urug' o'lchami	Yirik, diametri 5-10 sm	o'rta va kichik, diametri 1,2-2,0 sm
Shakli	Dumaloq	Notekis sharsimon, kesilgan
Qobig'ining rangi	Xira yaltiroq, to'q qo'ng'ir	Xira yaltiroq, kulrang yoki to'q jigarrangli
Qobig'ining yuzasi	Silliq	
20-40 marta kattalashtirilganda	Nuqtali chuqurchali	
Ta'mi	o'tsimon	

Fosfolipidlar murakkab lipidlar bo'lib, ular tarkibida yog' kislotalari, fosfor kislotasi va qo'shimcha atomlar guruhi, ko'p hollarda azot mavjud. Ular barcha tirik hujayralarda uchraydi. Nerv to'qimalarida mavjud bo'lib, ular yog'lar, yog' kislotalari va xolesterinni etkazib berishda ishtirok etadilar.

Fosfolipidlar barcha hujayra membranalarining bir qismidir. Plazma va eritrotsitlar o'rtasida fosfolipidlar almashinuvi sodir bo'ladi, ular qutbsiz lipidlarni eruvchan holatda saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Fosfolipidlarning eng keng tarqalgan guruhi fosfogliceridlardir. Fosfolipidlarga fosfosfingolipidlar va fosfoinositidlar ham kiradi.

Fosfolipidlar amfifil moddalardir. Ular glitserin yoki boshqa ko'p atomli spirtni, manfiy zaryadlangan fosfor kislotasi qoldig'ini va ko'pincha musbat zaryadlangan atomlar guruhini va yog 'kislotasi qoldiqlarining ikkita qutbsiz "quyruqlarini" o'z ichiga olgan qutbli "bosh" dan iborat.

Raps urug`ining tarkibi

5-jadval

№	Moddalar	Urug` tarkibi (%)da
1.	Lipidlar	42,3 – 44,8
2.	Oqsil	23,2 – 24,9
3.	Sellyuloza	8,8 – 9,3
4.	Kul	5,3 – 6,2
5.	Tioglikozidlar	2,2 – 3,6

Laboratoriya tajribalarida asosiy xom ashyo sifatida, respublikamizdagi yog`-moy korxonalarida ishlab chiqarilgan turli sifat ko`rsatkichlariga ega bo`lgan raps moylari va soya moyi missellasidan foydalanildi. Tajribalarni olib borishdan avval bu moylarning kerakli fizik-kimyoviy ko`rsatkichlari tahlil qilindi.

«O`simlik moylaridan fosfolipidlar olish texnologiyasining zamonaviy holati» fosfolipidlarning sirt faolligi xususiyatlari, fosfoliplarning kimyoviy tarkibining o`ziga xosligi va fizik-kimyoviy xossalari, fosfolipidlarni olish texnologiyasi va ularni takomillashtirish usullari, o`simlik moylaridan noan`anaviy usulda fosfolipidlar olish usullari, shuningdek turli mahsulotlar olishda oziqaviy va texnik fosfolipidlarni qo`llash istiqbollari keltirilgan. O`simlik moylaridan fosfolipidlar olish bo`yicha tadqiqotlar natijasini kompleks tahlil qilish natijasida ishning maqsadi va vazifalari shakllantirildi.

«Mahalliy raps moylaridan fosfolipidlar olish va ularning kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy xossalarini tahlili» o`simlik moylaridan mikroto`lqinli gidratatsiya yordamida fosfolipidlarni olish uchun laboratoriya qurilmasi ishlab chiqish, xom va gidratatsiyalangan yog`larni tahlil usullari, shuningdek, mahalliy o`simlik moylaridan olingan fosfolipidlar va ularning missellalari tahlil usullari, ishlab chiqilgan adsorbentlar yordamida fosfolipidlarni tozalash va olingan natijalarni statistik tahliliga bag`ishlanadi.

Xulosa qilib aytganda, raps (*Brassica napus* var. *napus*) yuqori moylilik darajasi, oqsilga boy tarkibi va keng sanoat ahamiyati bilan oziq-ovqat hamda yem-xashak sanoati uchun muhim ekin hisoblanadi. Mahalliy raps moylaridan mikroto`lqinli gidratatsiya usuli orqali fosfolipidlar ajratib olish texnologiyasi ularning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilash, tozalash samaradorligini oshirish va oziqaviy hamda texnik maqsadlarda qo`llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. Шевелев Н.С., Храпцов В.В. Содержание и разведение сельскохозяйственных животных России. Москва, АСТ-Астрель, 2003.

5. TY.Q.Qodirov. Yog` - moy mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi. T.Sharq . 2007 .

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ УПАКОВКИ НА КАЧЕСТВО И СРОК ХРАНЕНИЯ КАШ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, базовый докторант,
Джахангирова Гульноза Зийнатуллаевна, и.о профессор
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В работе обобщены результаты исследований влияния разных видов упаковки (полиэтилен, ламинированные пакеты, картон, металл, биоразлагаемые материалы и др.) на качество и срок годности быстрорастворимых круп. Установлено, что высокобарьерные упаковки (металлические банки, МАФ, ламинированные пленки) существенно продлевают срок хранения и сохраняют вкусовые и питательные свойства каш, тогда как простые полиэтиленовые и бумажные упаковки менее эффективно препятствуют влаге и окислению, но дешевле и экологичнее. Данная статья рассматривает сравнительную оценку упаковочных материалов и их влияние на сохранность каш быстрого приготовления.

Ключевые слова: упаковочные материалы, каши быстрого приготовления, срок годности, хранение каш быстрого приготовления.

Упаковка играет ключевую роль в сохранении качества сухих пищевых продуктов, включая каши быстрого приготовления. Она должна защищать продукт от влаги, кислорода, света и микроорганизмов, что продлевает срок хранения, сохраняя органолептические и питательные свойства [1]. Учитывая разнообразие материалов и технологий упаковки, важно сопоставить их барьерность и устойчивость к механическим воздействиям с экономичностью и экологичностью. В рамках исследования планируется проанализировать, как различные виды упаковки (пакеты из пластика, ламинированные пленки, картон, банки, МАФ, биоразлагаемые материалы) влияют на микробиологическую стабильность, влажность, окисление жиров, вкус, запах, текстуру и сохранность витаминов/белков в продукте; а также учесть стоимость, утилизацию и углеродный след этих материалов.

Основной целью исследования является определить как материал и конструкции упаковки отражаются на сроке годности и качестве быстрорастворимых каш, и на этой основе выработать рекомендации по выбору упаковки для разных условий хранения (стойкость к влаге, вкусовая сохранность, экологичность и др.).

Метод исследования включал в себя анализ исследований и литературный обзор уже имеющихся исследований в этом направлении. Выявлялись закономерности влияния барьерных свойств упаковки на качества продукта и срок хранения.

Анализ литературных данных показал, что наиболее эффективными являются многослойные ламинированные материалы и металлизированные упаковки, обладающие высокими барьерными свойствами по отношению к кислороду и водяному пару [2]. Использование таких материалов позволяет значительно снизить скорость окислительных процессов, предотвратить прогоркание жиров и сохранить органолептические показатели продукта в течение длительного времени. Особенно высокой эффективностью отличаются упаковки с вакуумированием и модифицированной атмосферой (МАФ), обеспечивающие минимальный контакт продукта с кислородом [1]. Полиэтиленовые пакеты являются наиболее доступным и дешевым вариантом упаковки, однако уступают многослойным материалам по степени защиты от кислорода и света. При длительном хранении в таких упаковках возможно увлажнение продукта, потеря хрусткости, слеживание и ухудшение вкуса. Бумажные и картонные упаковки обладают лучшими экологическими характеристиками, но имеют более низкие барьерные свойства, поэтому чаще используются для продукции с небольшим сроком хранения. Металлические банки обеспечивают максимальную защиту от внешних факторов и позволяют существенно увеличить срок годности, однако отличаются высокой стоимостью и значительным весом. Особое внимание уделяется биоразлагаемым и компостируемым материалам, которые рассматриваются как перспективное направление экологичной упаковки. Несмотря на преимущества с точки зрения утилизации и снижения нагрузки на окружающую среду, большинство таких

материалов пока уступают традиционным упаковкам по влагостойкости и газонепроницаемости, что ограничивает их применение для длительного хранения быстрорастворимых продуктов [3].

Для оценки эффективности различных упаковочных материалов была проведена сравнительная характеристика наиболее распространённых видов упаковки, применяемых для продуктов быстрого приготовления на зерновой основе. Сравнение выполнено по ключевым критериям, влияющим на сохранность качества и срок годности продукции: барьерные свойства по отношению к кислороду и влаге, влияние на органолептические показатели, продолжительность хранения, стоимость и экологичность. Полученные данные представлены в диаграмме 1 и диаграмме 2.

Диаграмма 1. Сравнение видов упаковки для каш быстрого приготовления по ключевым критериям.

Диаграмма 2. Сравнение видов упаковки по показателям стоимости и влияния на органолептические свойства продукта

На основании проведенного обзора установлено, что ключевым фактором сохранности каш быстрого приготовления является уровень барьерных свойств упаковки. Для длительного хранения и сохранения пищевой ценности наиболее предпочтительны многослойные ламинированные материалы, металлизированные пленки и упаковка с МАФ. Для краткосрочной реализации могут применяться картонные и полиэтиленовые упаковки, а для продукции с акцентом на экологичность — биоразлагаемые материалы при условии дополнительной защиты от влаги и кислорода.

Литература

1. Cereal and Confectionary Packaging: Background, Application and Shelf-Life Extension / Anna-Sophia Bauer и др. // *Foods*. – 2022. – Vol. 11. – MDPI.
2. Способы упаковывания пищевых продуктов / Н.Л. Медяник, Л.Г. Коляда, А.П. Пономарев. – Магнитогорск, 2016.
3. Effects of storage temperature and packaging material on physico-chemical, microbial and sensory properties and shelf life of extruded composite baby food flour / Sirawdink Fikreyesus Forsido, Eyuel Welelaw, Tefera Belachew, Oliver Hensel // *Heliyon*. – 2021. – Vol. 7, Issue

КЛЕТЧАТКАГА БОЙ КРУАССАН ЯРИМФАБРИКАТИНИ САҚЛАШДА ҲАРОРАТНИНГ ТАЪСИРИ

Гулбоева Захро Азамат кизи
Тошкент кимё технология институти
Masharipova Zulxumar Atabekovna
Тошкент кимё технология институти

Аннотация. Мазкур тадқиқотда клетчаткага бой круассан яримфабрикати сифат кўрсаткичларига сақлаш ҳароратининг таъсири ўрганилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, музлатиш ҳарорати маҳсулотнинг текстураси, намлиги ва органолептик кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатади. $-25...-30^{\circ}\text{C}$ ҳароратда сақлаш энг юқори сифатни таъминлаши аниқланди.

Калит сўзлар: круассан, клетчатка, музлатиш, ҳарорат, текстура, органолептик баҳолаш

1. Кириш

Сўнги йилларда функционал озиқ-овқат маҳсулотларига, хусусан клетчаткага бой нон ва хамир маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бормокда. Клетчатка инсон саломатлиги учун муҳим бўлиб, овқат ҳазм қилиш тизими фаолиятини яхшилайти.

Круассан яримфабрикатларини музлатиш технологияси ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштириш ва маҳсулотни узоқ муддат сақлаш имконини беради. Бирок, ҳароратнинг ўзгариши хамир структураси ва органолептик кўрсаткичларга таъсир кўрсатади. Шу сабабли оптимал сақлаш ҳароратини аниқлаш долзарб масала ҳисобланади.

2. Материаллар ва методлар

2.1. Намуналар

Клетчаткага бой круассан яримфабрикати қуйидаги таркибда тайёрланди:

- Буғдой уни
- Сариёғ
- Хамиртуруш
- Шакар ва туз
- Клетчатка манбалари (буғдой, овёс, арпа – 5%)

Назорат намунаси клетчаткасиз тайёрланди.

2.2. Сақлаш шароитлари

Намуналар қуйидаги ҳароратларда сақланди:

Ҳарорат	Вақт
$22-25^{\circ}\text{C}$	24–48 соат
4°C	7 кун
-18°C	1 ой
-25°C	1 ой
-30°C	1 ой

2.3. Текширув усуллари

- **Физик-кимёвий таҳлил:** намлик, эластиклик
- **Структура таҳлили:** қатлам ажралиши
- **Органолептик баҳолаш:** таъм, хид, текстура, хрумстаклик (5 баллик шкала)

3. Натижалар

Ҳарорат	Намлик (%)	Эластиклик	Хрумстаклик	Умумий баҳо
$22-25^{\circ}\text{C}$	33	4	4	4.0
4°C	32	4	4	4.1
-18°C	31	4	4	4.1
-25°C	30	5	5	4.6
-30°C	30	5	5	4.7

Натижалардан кўришиб турибдики, ҳарорат пасайиши билан маҳсулотнинг структураси яхшиланади. Айниқса, $-25\text{...}-30^{\circ}\text{C}$ да сақланган намуналар энг юқори органолептик кўрсаткичларга эга бўлди.

4. Муҳокама

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, музлатиш ҳарорати маҳсулот структурасига тўғридан-тўғри таъсир қилади. Паст ҳароратда тез музлаш натижасида кичик муз кристаллари ҳосил бўлиб, хамир структурасини сақлаб қолади.

-18°C да эса кристаллар каттароқ бўлиб, текстура бироз бузилиши мумкин. Бу ҳолат круассаннинг хрумстаклиги ва қатлам ажралишига таъсир қилади.

Клетчатка кўшилиши эса намликни ушлаб қолишга ёрдам беради ва маҳсулотнинг умумий сифатини оширади.

5. Хулоса

1. Сақлаш ҳарорати круассан яримфабрикати сифатининг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

2. $-25\text{...}-30^{\circ}\text{C}$ ҳароратда сақлаш энг оптимал бўлиб, маҳсулотнинг текстураси ва органолептик кўрсаткичларини яхшироқ сақлайди.

3. -18°C ҳароратда ҳам сақлаш мумкин, аммо сифат кўрсаткичлари бироз пастроқ бўлади.

4. Клетчатка кўшилиши маҳсулотнинг намлик ва структура барқарорлигини оширади.

Адабиетлар рўйхати:

Азимов А.А., Каримов Ш.Ш. Музлатилган нон маҳсулотлари технологияси. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2021. – 156 б.

2. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – Санкт-Петербург: ГИОРД, 2018. – 672 с.

3. Кузнецова Л.И. Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. – Москва: КолосС, 2019. – 240 с.

4. Rosell C.M., Santos E., Collar C. Fiber in breadmaking: Effects on functional properties and dough performance // Food Science and Technology International. – 2017. – Vol. 23(4). – P. 305–313.

5. Ribotta P.D., León A.E., Añón M.C. Effect of freezing and frozen storage on the rheological properties of dough // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2018. – Vol. 66(12). – P. 3145–3152.

6. Phimolsiripol Y., Cleland D.J., Delahunty C.M. Effects of freezing and frozen storage on dough and bread quality // Food Reviews International. – 2019. – Vol. 35(2). – P. 98–120.

7. Әлімухамедов Х.А., Нурматов Б.Т. Озиқ-овқат маҳсулотларини музлатиб сақлаш технологияси. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2020. – 184 б.

8. Named A.M., Hussein A.S. Whole grain and dietary fiber in bakery products: A review // International Journal of Food Science and Technology. – 2021. – Vol. 56(7). – P. 3201–3210.

9. ГОСТ 26574–2017. Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2018.

10. ГОСТ 27842–2013. Хлебобулочные изделия замороженные. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2014.

11. ГОСТ 5667–2022. Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов. – Москва: Стандартинформ, 2022.

12. ГОСТ 21094–75. Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности. – Москва: Издательство стандартов.

13. Sluimer P. Principles of Breadmaking: Functionality of Raw Materials and Process Steps. – Minnesota: AACCI International, 2016. – 572 p.

14. Autio K., Laurikainen T. Relationships between flour/dough microstructure and dough handling and baking properties // Trends in Food Science & Technology. – 2017. – Vol. 19(4). – P. 181–185.

XURMO MEVASI KUKUNI ASOSIDA TAYYORLANGAN SHOKOLAD PASTASINING SENSOR BAHOLANISHI VA ISTE'MOLCHILAR TOMONIDAN QABUL QILINISHI

t.f.d., dots. Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Ismailova Nazira Muhamatdin qizi, Abdurahimova Bahmaloyi Nuriddin qizi, t.f.d., prof. Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich, f.d., dots. Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, f.d. Xakimova Zulfiyaxon Azizovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda shokoladli xurmo kukuni asosida tayyorlangan shokoladli pastaning sensor xususiyatlari hamda iste'molchilar tomonidan qabul qilinish darajasi o'rganildi. Tadqiqot davomida mahsulotning umumiy ta'mi, ta'm balansi, teksturasi va bozordagi boshqa analog mahsulotlarga nisbatan ustunliklari baholandi. Sensor tahlil 48 nafar respondent ishtirokida o'tkazildi. Olingan natijalarga ko'ra, respondentlarning asosiy qismi mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlarini yuqori baholagan. Jumladan, ishtirokchilarning 79,2 % mahsulotning umumiy ta'mini "juda yoqdi" deb baholagan bo'lsa, 75 % respondent ta'm balansini "juda muvozanatli" deb qayd etdi. Shuningdek, mahsulot teksturasi va eruvchanligi ham yuqori baholandi. Tadqiqot natijalari xurmo mevasi kukunidan funksional komponent sifatida foydalanish istiqbolli ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: xurmo kukuni, shokoladli pasta, sensor tahlil, organoleptik baholash, funksional oziq-ovqat, iste'molchi afzalligi, tekstura, ta'm balansi, tabiiy qo'shimcha, innovatsion mahsulot.

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida funksional mahsulotlar ishlab chiqarishga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, tabiiy xomashyolardan foydalanilgan hamda inson salomatligi uchun foydali biologik faol komponentlarga ega mahsulotlarni yaratish muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, meva va sabzavotlardan olingan kukunlar oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini boyitish, ularning oziqaviy qiymatini oshirish va sensor xususiyatlarini yaxshilashda keng qo'llanilmoqda.

Xurmo kukuni tarkibida tabiiy qandlar, vitaminlar, mineral moddalar, antioksidant birikmalar va oziq tolalari mavjud bo'lib, ushbu mahsulot funksional ingredient sifatida katta ahamiyatga ega. Xurmo mevasi o'zining yoqimli ta'mi va aromatik xususiyatlari bilan ham oziq-ovqat mahsulotlari sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shu sababli xurmo kukunidan turli qandolat va desert mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri sanaladi.

Shokolad pastalari esa keng iste'mol qilinadigan mahsulotlardan biri bo'lib, ayniqsa yoshlar va bolalar orasida mashhur hisoblanadi. Biroq an'anaviy shokolad mahsulotlarida yuqori miqdorda shakar va yog' mavjudligi sababli ularning funksional qiymatini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu sababli tabiiy meva kukunlari asosida yangi turdagi innovatsion shokolad mahsulotlarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi xurmo kukuni asosida tayyorlangan shokolad pastasining sensor ko'rsatkichlarini baholash hamda iste'molchilar tomonidan qabul qilinish darajasini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot davomida xurmo mevasi kukuni asosida tayyorlangan shokolad pastasi namunasi ishlab chiqildi va uning organoleptik xususiyatlari iste'molchilar orasida baholandi. Sensor tahlil 48 nafar respondent ishtirokida o'tkazildi. So'rovnomada mahsulotning umumiy ta'mi, ta'm balansi, teksturasi hamda boshqa mahsulotlarga nisbatan ustunliklarini aniqlashga qaratildi.

Mahsulotning umumiy ta'mi bo'yicha olingan natijalar iste'molchilarning aksariyati mahsulotni yuqori darajada baholaganligini ko'rsatdi. Jumladan, respondentlarning 79,2 % mahsulotning ta'mini "juda yoqdi", 18,8 % esa "yaxshi" deb baholadi. Faqatgina 2,1 % respondent mahsulotni "o'rtacha" deb qayd etdi. "Yoqmadi" javobi kuzatilmadi. Ushbu natijalar ishlab chiqilgan mahsulotning iste'molchilar talabiga mos ekanligini hamda xurmo kukuni mahsulot ta'miga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini bildiradi.

Ta'm balansi bo'yicha ham yuqori natijalar qayd etildi. Respondentlarning 75 % mahsulotdagi shirinlik, aroma va kakao ta'mi uyg'unligini "juda muvozanatli" deb baholadi. 18,8 %

respondent “yaxshi”, 6,3 % esa “biroz nomuvozanat” deb javob berdi. Salbiy baholar qayd etilmadi. Bu esa mahsulot tarkibidagi komponentlarning o‘zaro uyg‘unlashganligini ko‘rsatadi.

Mahsulot teksturasi ham yuqori baholandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, respondentlarning 75 % mahsulot teksturasini “juda yoqimli” deb qayd etdi. 12,5 % ishtirokchi teksturani “yaxshi”, yana 12,5 % respondent “o‘rtacha” deb baholadi. Mahsulotning yumshoqligi va eruvchanligi iste‘molchilar uchun maqbul ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, mahsulotning bozordagi boshqa shokolad mahsulotlariga nisbatan ustunliklari ham o‘rganildi. Respondentlarning 81,3 % ushbu mahsulotni boshqa analog mahsulotlarga nisbatan “ancha yaxshi” deb baholadi. 10,4 % respondent “biroz yaxshi”, 8,3 % esa “bir xil” deb javob berdi. “romonroq” javobi qayd etilmadi. Ushbu natijalar ishlab chiqilgan mahsulotning raqobatbardoshligini ko‘rsatadi.

Umumiy iste‘molchilar baholash diagrammasi

Olingan natijalar xurmo kukuni qo‘llanilishi nafaqat mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirish, balki uning sensor xususiyatlarini yaxshilash imkonini ham berishini tasdiqlaydi. Xurmo kukunining tabiiy shirinligi va aromatik xususiyatlari mahsulotning organoleptik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilagan.

Xulosa qilib aytganda, xurmo mevasi kukuni qo‘shilgan shokolad pastasi iste‘molchilar tomonidan ijobiy qabul qilingan va uning organoleptik ko‘rsatkichlari yuqori baholangan. Ayniqsa, mahsulotning ta‘mi, teksturasi hamda xarid qilish va tavsiya etish ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgani ushbu mahsulotning bozorbop va raqobatbardosh ekanligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar xurmo mevasi kukunidan funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda samarali foydalanish mumkinligini tasdiqlaydi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Castillo, M., Pons-Gómez, A., Albert-Sidro, C., Delpozo, B., & Besada, C. (2023). Acceptance, sensory characterization and consumption contexts for dehydrated persimmon slices, chips, leathers and powder: A consumer study. *Foods*, 12(10), 1966. <https://doi.org/10.3390/foods12101966>
2. Hosseinejad, S., Larrea, V., Moraga, G., & Hernando, I. (2022). Evaluation of the bioactive compounds, and physicochemical and sensory properties of gluten-free muffins enriched with persimmon ‘Rojo Brillante’ flour. *Foods*, 11(21), 3357. <https://doi.org/10.3390/foods11213357>

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ И РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОХМЕЛЕННОГО СУСЛА БИРМИКСОВ

Рахимова Д.Ш., Рустамбекова Ф.Ф.
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Статья посвящена актуальному направлению в пивоваренной отрасли — разработке технологии производства пива с использованием продуктов переработки топинамбура (клубней, порошка, сока или концентрата). Автор обосновывает биологическую ценность такого подхода, обусловленную высоким содержанием фруктозы и пребиотических веществ в топинамбуре. В работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных на базе завода «МЕННАТ-PIVO», по определению оптимальной дозировки добавок в диапазоне от 3% до 15%. Анализируется влияние топинамбура на органолептические и физико-химические показатели сусла и готового напитка, а также сохранение стандартов качества при частичной замене солода.

Ключевые слова. Пивоварение, топинамбур, солод, пивное сусло, биологическая ценность, функциональные напитки, технология производства

В большинстве стран мира, в том числе и в Узбекистане, отмечается устойчивая тенденция к росту производства и потребления напитков. В последние годы увеличивается спрос потребителей на слабоалкогольные напитки, пива. Напитки имеют особое значение и очень положительно влияет на человеческий организм. Это связано, прежде всего, с пищевой и биологической ценностью данных продуктов. Они служат источниками углеводов, органических кислот, минеральных веществ, других биологически активных компонентов. С потребительской точки зрения большое значение имеют органолептические свойства, и способность напитка утолять жажду. Получения пиво при замене части солода клубнями топинамбура или порошком, соком, концентратом из топинамбура является новым направлением в производстве пива. Существует единичные работы, которые посвящены этому направлению.

Температурные и временные режимы технологических процессов являются общепринятыми за счет стандартных компонентов - солода и хмеля и зависят более от аппаратурно-технологических мощностей производства пива и не влияют на суть предлагаемого способа. Также, не влияют на суть предложенного способа варианты выпуска светлых и темных сортов пива различной стойкости, зависящей от плотности приготовленного сусла (количества используемого солода и его подготовки), вариантов фильтрации (сепарации) и пастеризации.

Известно, что добавки из топинамбура содержат фруктозу и небольшое количество полуфруктанов. Определено, что приготовление пивного сусла с добавлением добавок из топинамбура положительно сказывается на качестве пива. В качестве образца было взято пивное сусло, полученное по традиционной технологии на заводе «МЕННАТ-PIVO». Для определения максимально возможной дозы добавок, которые не повлекли-бы на органолептические и на физико-химические свойства готового пива, было изучено в соотношении от 3% до 15%. Полученные результаты представлены в таб. 1, а также статистические данные на рис. 1,2,3.

Таблица 1

Химический состав охмеленного сусла с добавками из топинамбура

Наименования показателей	Процентное соотношение сока топинамбура в охмеленном сусле, %					Контроль 100% ным солодом
	3	5	7	10	15	
Массовая доля СВ, %	11,0	11,2	11,5	12,0	13,5	11,0
Редуцирующие вещества мг/см ³	27,0	27,2	27,2	27,2	27,3	27,4
α -аминный азот, мг/100 см ³	16	16,5	17	18	24	15

Анализ полученных проб показал, что химический состав суслу во всех случаях не отличался от контрольного суслу, цветность суслу увеличивалась пропорционально добавленному количеству добавок из топинамбура. Объясняется это тем, что фруктоза более активна в образовании меланоидина, чем мальтоза.

В условиях неоднородности планирования экспериментов получена математическая модель процесса охмеленного пивного суслу с добавками топинамбура и молодого пива. Экспериментальные данные охмеленного пивного суслу с добавками из топинамбура и молодого пива с контрольным 100 %-ным солодом приведены в табл.1. По данным таблицы определяем математическое ожидание, среднеквадратичное отклонение [6; -С 218-226; 7; -С. 114-127; 8; -С. 351-358; 9; -С.96-99; 10; -С.29-35] массовую долю сухих и редуцирующих веществ, α -аминный азот, цветность охмеленного суслу, титруемую кислотность.

Одним из показателей, влияющих на качество пиво, является массовая доля сухих веществ. Вывод о полноте вложения добавок из топинамбура делаются на основании сравнения, содержания СВ, полученного в результате контрольного анализа, с минимальным содержанием. Массовая доля СВ, %. Содержание сухих веществ в пивном сусле колеблется от 11 до 20 % и зависит от сорта изготавливаемого пива. Так как, исследуемое пивное суслу готовится по классическому методу для светлого пива, эти показатели считаются хорошими.

Математическое ожидание определяем для контрольного образца.

$$m_{CB} = \frac{\sum_{i=1} m_{CBi}}{n_s} = \frac{11,2 + 11,13 + 11,6 + 11,27 + 11,24}{5} = 11,20 \quad (1.1.)$$

Математическое ожидание определяем для массовой доли СВ.

$$m_{CB} = \frac{\sum_{i=1} m_{CBi}}{n_s} = \frac{11,2 + 11,5 + 11,6 + 11,7 + 11,9}{5} = 11,58 \quad (1.2.)$$

Среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_{CB} = \sqrt{\frac{\sum \Delta m_{CB}^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum \Delta 0^2 + 2,67^2 + 3,57^2 + 4,46^2 + 6,25^2}{5}} = \sqrt{\frac{\sum \Delta 78,66}{5}} = \sqrt{15,73} = 3,96 \quad (1.3.)$$

Показано, что при внесении в образцы пивного суслу 5-30% добавок из топинамбура в них возрастали количество редуцирующих веществ и конечная степень сбраживания. Все образцы с добавками из топинамбура хорошо сбродили, как и контрольный. Повышения редуцирующих веществ положительно повлияло на брожения пивное суслу.

Математическое ожидание определяем для контрольного образца РВ.

$$m_{PB} = \frac{\sum_{i=1} m_{PBi}}{n_s} = 27,4 \quad (1.4.)$$

Математическое ожидание определяем для РВ.

$$m_{PB} = \frac{\sum_{i=1} m_{PBi}}{n_s} = \frac{27,6 + 27,8 + 27,9 + 28 + 28,2}{5} = 27,9 \quad (1.5.)$$

Среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_{PB} = \sqrt{\frac{\sum \Delta m_{PB}^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum \Delta 0,7^2 + 1,4^2 + 1,8^2 + 2,1^2 + 2,9^2}{5}} = 3,7 \quad (1.6.)$$


```
>> t=[5 10 15 20 30]; >> W=[11.2 11.5
11.6 11.7 11.9]; >>plot (t,W)
Уравнения:  $y = 9.6e-05*x^3 - 0.0057*x^2 + 0.12*x + 11$ 
 $y = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4$ 
коэффициенты: p1 = 9.5597e-05; p2 = -
0.0057035; p3 = 0.12473; p4 = 10.711
норма погрешности= 0.029369
```

```
>> t=[5 10 15 20 30]; >> W=[27.6 27.8
27.9 28 28.2]; >> plot (t,W)
 $y = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4$ 
коэффициенты: p1 = 4.7799e-05;
p2 = -0.0028518; p3 = 0.072363; p4 =
27.306. норма погрешности= 0.014684
```

Рис. 1. Статистическая модель массовой доли сухих веществ (слева) и редуцирующих веществ (справа) охмеленного сусла, приготовленного с добавлением добавок из топинамбура

Список литературы:

1. Закон «О чистоте пива». <http://www.pivnovbar.ru>
2. Меледина, Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении /Т.В. Меледина. – СПб.: Профессия, 2003. – 304 с.
3. Кунце, В. Технология солода и пива / В.Кунце, Г. Мит. – СПб.: Профессия, 2003. –912 с.
4. Патент Российской Федерации № 2149 894 «Способ производства пива с использованием топинамбура»<https://findpatent.ru/patent/>, 2012-2020.
5. Ermolaeva G. A. Reference book lab employee brewing company. SPb.:Professiya, 2004. P. 446.
6. Гартман Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: учеб. пособие для вузов / Т.Н. Гартман, Д.В. Клушин. – М.: ИЦК «Академкнига», 2006. –416 с.
7. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств. –М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.
8. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия, 1976. –463 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

к.э.н. Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: В тезисе рассматривается значение кластерной системы для развития зерноперерабатывающих предприятий Узбекистана. Сохраняя основную идею интеграции производства, переработки и сбыта, авторы акцентируют внимание на современных направлениях обновления кластеров: цифровой прослеживаемости зерна, лабораторном контроле качества, рациональной логистике, углублении переработки и использовании побочной продукции. Обоснована социально-экономическая роль зерновых кластеров как инструмента повышения конкурентоспособности аграрного сектора, занятости и продовольственной устойчивости.

Ключевые слова: зерновой кластер, зернопереработка, аграрный сектор, цифровое управление, качество зерна, логистика, добавленная стоимость.

Зерновая отрасль занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны и формировании устойчивой базы для развития перерабатывающей промышленности. В условиях роста требований к качеству продукции, стабильности поставок и эффективности использования земельных ресурсов особое значение приобретает кластерная организация зернопроизводства. Она позволяет связать в единую систему фермерские хозяйства, элеваторы, мукомольные предприятия, лаборатории, логистические службы, торговые структуры и научно-образовательные организации.

Вместе с тем развитие зернового сектора продолжает сталкиваться с рядом ограничений. К ним относятся зависимость урожайности от природно-климатических факторов, недостаточная глубина переработки, разрывы между производством и сбытом, неполная модернизация инфраструктуры хранения, колебания цен, а также неравномерное использование регионального потенциала. Поэтому дальнейшее развитие отрасли требует не только увеличения объёмов производства, но и перехода к более управляемой, технологичной и прозрачной модели организации.

Кластерная система в данном отношении выступает не просто формой объединения участников рынка, а механизмом формирования полной производственной цепочки: от выбора семян и агротехнических мероприятий до хранения, переработки, выпуска муки, хлебобулочных изделий, комбикормов и реализации конечной продукции. Такой подход сокращает лишние посреднические звенья, снижает издержки, улучшает контроль качества и создаёт условия для повышения доходов фермеров и перерабатывающих предприятий.

В Узбекистане уже сформирована значительная база для развития зерновых кластеров: функционируют 157 зерновых кластеров, за которыми закреплено более одного миллиона гектаров земли, а также обеспечено взаимодействие с десятками тысяч фермерских хозяйств. Инвестиционные проекты последних лет показали, что кластеры способны создавать новые рабочие места, расширять мощности хранения, переработки муки, производства хлеба и кормов. Это подтверждает практическую значимость выбранной модели для национального агропромышленного комплекса.

Новым направлением совершенствования зерновых кластеров должно стать внедрение цифрового контура управления. Под ним понимается использование электронных карт полей, данных о влаге и урожайности, ERP-систем для учёта сырья, QR- или штрих-кодовой прослеживаемости партий зерна, а также цифровых паспортов качества. Такая система позволит видеть движение продукции от поля до переработанного продукта и быстро выявлять слабые места в технологической цепочке.

Цифровая прослеживаемость, лабораторный контроль, логистика, инвестиции

Рисунок 1. Обновлённая логика зернового кластера

Для оценки результативности кластера можно использовать интегральный показатель, отражающий баланс производственных, качественных, логистических и инновационных факторов:

$$E_k = (P + Q + L + I + S) / Z,$$

где E_k - интегральная эффективность зернового кластера; P - производственный результат; Q - качество зерна и готовой продукции; L - эффективность логистики и хранения; I - уровень инноваций и цифровизации; S - социальный эффект; Z - совокупные затраты.

Данная формула не заменяет детальный экономический расчёт, но показывает, что современный кластер должен оцениваться не только по объёму продукции, но и по качеству управления всей цепочкой добавленной стоимости.

Таблица 1. Основные направления обновления зернового кластера

Направление	Содержание изменения	Ожидаемый эффект
Качество	Лабораторный контроль влажности, белка, клейковины и безопасности зерна.	Рост доверия к продукции и снижение потерь.
Цифровизация	Электронный учёт партий, цифровой паспорт качества, прослеживаемость.	Прозрачность поставок и управляемость затрат.
Переработка	Расширение выпуска муки, хлебобулочных изделий, кормов и продукции из отходов.	Увеличение добавленной стоимости.
Логистика	Согласование сбора, хранения, транспорта и реализации в едином графике.	Снижение простоев и посреднических расходов.

Особое внимание следует уделить развитию лабораторий при зерновых кластерах. Современная лаборатория должна выполнять не только контрольные функции, но и роль аналитического центра, который помогает принимать управленческие решения: когда собирать урожай, как распределять партии зерна по качественным категориям, какие партии направлять на муку, комбикорма или дальнейшую переработку. Это позволит более рационально использовать сырьё и повысить экономическую отдачу каждого гектара.

Важным резервом повышения эффективности является переработка побочных продуктов. Отруби, зерновая пыль, некондиционное зерно и другие остатки могут использоваться для производства кормов, биодобавок или иной продукции, что соответствует принципам ресурсосбережения. Такой подход превращает кластер из простой производственно-заготовительной структуры в комплекс глубокой переработки с более высокой добавленной стоимостью.

Социально-экономический эффект кластерной системы проявляется в создании рабочих мест, повышении доходов сельского населения, развитии региональной инфраструктуры и укреплении связей между наукой, производством и предпринимательством. При активном участии образовательных учреждений кластеры могут

стать площадками для подготовки специалистов по агрономии, переработке, качеству, логистике и цифровому управлению.

Таким образом, развитие зерноперерабатывающих предприятий на основе кластерной системы следует рассматривать как стратегическое направление модернизации агропромышленного комплекса Узбекистана. Сохранение базовой логики “производство - хранение - переработка - сбыт” должно сочетаться с новыми инструментами: цифровой прослеживаемостью, лабораторной аналитикой, умной логистикой, глубокой переработкой и устойчивым использованием ресурсов. Именно такая модель способна повысить конкурентоспособность зернового сектора и обеспечить его долгосрочную устойчивость.

Использованная литература:

1. Александрова Л.А., Тутаяева Л.А. Эмпирическое исследование зернового кластера Оренбургской области // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. - 2012. - № 08. - С. 56-63.

2. Гельмле А.М. Основные аспекты региональной специализации в зерновом кластере Казахстана // Приволжский научный вестник. - 2013. - № 3. - С. 63-66.

3. Tulkunovna K.F. et al. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishning zamonaviy bosqichi va uning kichik biznes rivojlanishiga ta'siri // Proceedings of International Educators Conference. - 2023. - Т. 2. - № 5. - С. 137-140.

4. Бюллетени Госкомстата Республики Узбекистан за 2020-2025 годы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА СВЁКЛЫ И ПОРОШКА ЭКСТРАКТА В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ В КАЧЕСТВЕ НАТУРАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ

докторант Абдужалилова Г.Қ., к.х.н. доцент Атхамова С.Қ,
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В данной работе исследуется получение экстракта свёклы (*Beta vulgaris* L.) и его применение в качестве натурального красителя и функциональной добавки при производстве колбасных изделий. В условиях растущего интереса к замене синтетических пищевых добавок особое внимание уделяется натуральным источникам пигментов и биологически активных веществ.

Экстракт свёклы получали методом водной экстракции с добавлением лимонной кислоты при повышенной температуре с последующим фильтрованием и концентрированием. Для получения порошкообразной формы использовали технологию лиофильной сушки, обеспечивающую сохранение окраски и биологически активных соединений.

Полученный экстракт рассматривается как перспективная альтернатива синтетическим нитритам и красителям в мясной промышленности, так как обладает натуральным красным пигментом (беталаинами) и антиоксидантными свойствами. Использование свёклы в технологии колбас позволяет улучшить пищевую ценность продукта и снизить потенциальные риски, связанные с применением искусственных добавок.

Таким образом, результаты исследования подтверждают возможность применения свекольного экстракта как натурального ингредиента в производстве функциональных мясных продуктов.

Ключевые слова: свёкла, беталаин, кармин, краситель, колбаса.

Введение. Свёкла обыкновенная (*Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris*) - двулетнее травянистое растение семейства Амарантовые (*Amaranthaceae*). Она является ценным источником природных антиоксидантов благодаря высокому содержанию фенольных соединений и беталаинов. Беталаины - это водорастворимые азотсодержащие пигменты, основой структуры которых является беталамовая кислота.

Беталамовая кислота, формирующая основу структуры беталаинов, в процессе биосинтеза с различными молекулами превращается в беталацианины (красно-фиолетовые

пигменты) и бетаксантины (жёлтые пигменты). Беталацианины представляют собой гликозиды бетанидина, а бетаксантины являются продуктами конденсации беталамовой кислоты с аминокислотами или аминами. В природе обнаружено около 60 беталацианинов и 33 бетаксантина.

Согласно Регламенту по пищевым добавкам (ЕС) № 1333/2008, свекольный сок не относится к пищевым добавкам, однако беталаины, полученные из свёклы, разрешены как пищевой краситель и обозначаются как E-162. Данный краситель придаёт продуктам питания розовый или красный оттенок. Он широко используется в производстве вина, джемов, мармелада, а также молочных продуктов со вкусом клубники, таких как йогурт и мороженое.

По сравнению с синтетическими красителями беталаины являются нетоксичными и не вызывают аллергических реакций. В отличие от антоцианов, которые в основном стабильны в кислой среде, беталаины сохраняют стабильность в широком диапазоне pH (3-7), что делает их подходящими для слабокислых пищевых систем. Кроме того, они обладают высокой красящей способностью благодаря большому молярному коэффициенту поглощения по сравнению со многими синтетическими красителями.

С точки зрения здоровья человека беталаины проявляют ряд биологически активных свойств, включая противовоспалительное действие, ингибирование окисления липидов и перекисного окисления, повышение устойчивости липопротеинов низкой плотности к окислению, а также потенциальный химиопрофилактический эффект.

В мясной промышленности нитрат и нитрит натрия используются для придания характерного вкуса и аромата, формирования цвета и подавления роста микроорганизмов, а также предотвращения окисления жиров. Однако эти соединения могут способствовать образованию канцерогенных нитрозосоединений, таких как N-нитрозодиметиламин, в мясных продуктах. В связи с этим использование синтетических добавок сокращается, что приводит к росту интереса к натуральным красителям, таким как аннато, куркумин, беталаины, кармин, томат, паприка и пигменты грибов рода *Monascus*, обеспечивающим стабильную красную окраску.

Получение экстракта свёклы. Экстракция свёклы проводилась по методу Wiley и Lee с модификациями. После промывки свёклы её очищали от кожуры и измельчали. Для увеличения массообмена с растворителем свёклу нарезали на кубики размером 0,5 × 0,5 × 0,5 см перед процессом экстракции.

Кусочки свёклы добавляли в воду, содержащую 0,5% лимонной кислоты, в соотношении 1:3 (свёкла : вода). Экстракцию проводили в шейкер-водяной бане (WiseBath WSB-30, Сеул, Южная Корея) при температуре 80 °C в течение 1 часа при скорости встряхивания 150 об/мин. Полученный экстракт свёклы охлаждали до комнатной температуры и затем фильтровали через фильтровальную бумагу Whatman (№ 4).

Экстракт свёклы концентрировали с использованием ротационного испарителя (Laborota 4000, Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Швабах, Германия) при вакууме 200 мм рт. ст. и температуре 50 °C. Часть концентрированного экстракта доводили до 25°Brix для анализа, а оставшуюся часть высушивали методом лиофильной сушки (Operon FDU & FDB, Кёнгидо, Южная Корея).

Параметр	Значение
Беталаин (мг/л)	562.08 ± 39.36
Бетацианин (мг/л)	300.82 ± 21.28
Бетаксантины (мг/л)	261.27 ± 18.07
Пропускание света (%T)	95.64 ± 0.12
L* (светлота)	18.92 ± 0.07
a* (красно-зелёная ось)	2.52 ± 0.07
b* (жёлто-синяя ось)	2.91 ± 0.08
Общее содержание фенольных веществ (мг GAE/мл)	27.72 ± 0.11

Лиофильная сушка экстракта свёклы. Концентрированный экстракт распределяли тонким слоем по лоткам и замораживали при температуре $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 24 часов. После замораживания лотки помещали в лиофильную сушилку (Operon FDU & FDB, Кёнгидо, Южная Корея).

Сушка проводилась при $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (температура полок) и абсолютном давлении в камере 5333 Па (40 мм рт. ст.), а в конце процесса температура достигала комнатной. Время сушки составляло 48 часов. Полученный порошок хранили в герметично закрытой стеклянной банке до анализа.

Список литературы

1. Ravichandran K., Ahmed A. R., Knorr D., Smetanska I. Влияние различных способов обработки на содержание фенольных кислот и антиоксидантную активность красной свёклы. *Food Research International*, 2012; 48: 16-20.

2. Ravichandran K., Saw N. M. M. T., Mohdaly A. A. A., Gabr A. M. M., Kastell A., Riedel H. и др. Влияние обработки красной свёклы на содержание беталаинов и антиоксидантную активность. *Food Research International*, 2013; 50: 670-675.

3. Herbach K. M., Stintzing F. C., Carle R. Стабильность и деградация беталаинов - структурные и хроматические аспекты. *Journal of Food Science*, 2006; 71: 41-50.

4. Strack D., Vogt T., Schliemann W. Современные достижения в исследовании беталаинов. *Phytochemistry*, 2003; 62: 247-269.

5. Koubaier H. B. H., Snoussi A., Essaidi I., Chaabouni M. M., Thonart P., Bouzouita N. Беталаины и фенольные соединения, антиоксидантная активность экстрактов корнеплодов и стеблей красной свёклы (*Beta vulgaris* L.). *International Journal of Food Properties*, 2014; 17: 1934-1945.

6. Esatbeyoglu T., Wagner A. E., Schini-Kerth V. B., Rimbach G. Бетанин — пищевой краситель с биологической активностью. *Molecular Nutrition & Food Research*, 2015; 59: 36-47.

7. Stintzing F. C., Schieber A., Carle R. Оценка цветовых свойств и химических показателей качества соков кактуса. *European Food Research and Technology*, 2003; 216: 303-311.

8. Sawicki T., Wączek N., Wiczkowski W. Профиль беталаинов, их содержание и антиоксидантная активность красной свёклы в зависимости от генотипа и части корня. *Journal of Functional Foods*, 2016; 27: 249-261.

9. Bazaría B., Kumar P. Изменения состава и функциональных свойств вакуум-концентрированного свекольного сока. *Journal of Food Process Engineering*, 2016; 40: 1215-1222.

10. Sebranek J. G., Vacus J. N. Мясные продукты без прямого добавления нитрата или нитрита: основные проблемы. *Meat Science*, 2007; 77: 136-147.

11. Sellimi S., Ksouda G., Benslim A., Nasri R., Rinaudo M., Nasri M. и др. Улучшение цвета и окислительной стабильности колбас из индейки с пониженным содержанием нитрита при использовании фукоксантина из бурой водоросли *Cystoseira barbata*. *Food and Chemical Toxicology*, 2017; 107: 620-629.

12. Martínez L., Cilla I., Beltrán J. A., Roncalés P. Сравнительное влияние красного риса, свёклы и бетанина (E-162) на цвет и потребительскую приемлемость свежих свиных колбас в модифицированной атмосфере. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2006; 86: 500-508.

ЧИЛОНЖИЙДА (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) МЕВАЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Назарова М.Ф., Ғуломхўжаева Н.Х., Халимова С.С.,
Абсаматова М.А.

Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Ушбу мақолада Чилонжийда (*Ziziphus jujuba* Mill.) меваларининг кимёвий таркиби, биологик хусусиятлари, халқ табobati, тиббиёт ва фармацевтика саноатида қўлланиши бўйича маълумотлар берилган. Шунингдек, хориж олимларининг ушбу мева устида олиб борган тадқиқот ишлари, мева эти ва уруғларидан озиқ-овқат қўшимчалари олиш борасидаги тадқиқотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Чилонжийда (*Ziziphus jujuba* Mill.), антиоксидант, кислоталилик, флавоноидлар, рутин, катехин, полисахарид, функционал маҳсулот.

Чилонжийда (*Ziziphus jujuba* Mill.) — Rhamnaceae оиласига мансуб ўсимлик бўлиб, анъанавий равишда Ўрта ер денгизи худудлари, Жанубий ва Шарқий Осиё ҳамда Жанубий Хитойда етиштириб келинган [1]. Ҳозирги кунда чилонжийда Осиё, Австралия ва Европада, жумладан Словакияда ҳам кенг тарқалган. Чилонжийда дарахтлари курғоқчиликка чидамлилиги ва озиқ-овқат саноатида қўллаш имкониятлари туфайли тадқиқотчилар ва озиқ-овқат ишлаб чиқарувчиларининг эътиборини тортмоқда [2].

Ziziphus jujuba нинг кимёвий таркиби кўплаб тадқиқотларнинг асосий объекти бўлган. Триптофан каби аминокислоталарга бойлиги инсон руҳий саломатлиги ва миянинг оптимал фаолияти учун муҳим аҳамиятга эга [3]. Илмий адабиётларда ушбу ўсимлик таркибида таннинлар, сапонинлар, флавоноидлар, терпеноидлар, фенол бирикмалари, алкалоидлар, аминокислоталар, қандлар, оксиллар, ёғлар, кальций, калий, фосфат ва темир мавжудлиги кайд этилган [4].

Аағи ва ҳаммуаллифлар томонидан турли кимёвий бирикмаларнинг кенг қамровли таҳлили амалга оширилган бўлиб, улар моддалар синфлари бўйича таснифланган [5]. Муаллифлар айрим бирикмаларни ўрганиб, ўсимликнинг шифобахш хусусиятлари билан унинг кимёвий таркиби ўртасидаги боғлиқликни аниқлашга ҳаракат қилганлар.

Флавоноидлар инсон саломатлиги учун муҳим фойдали таъсирларга эга моддалар синфи ҳисобланади. Экстракция усули флавоноидларнинг умумий миқдорига таъсир кўрсатади. Энг юқори кўрсаткичлар хлороформ экстрагенти ёрдамида, энг паст кўрсаткичлар эса барглarda гексан ва меваларда метанол қўлланилганда кузатилган [6].

Ўсимликда аниқланган бошқа моддалар қаторига quercetin glycosides (quercetin-3-glucoside, quercetin-3-rhamnoside), rutin (quercetin 3-O-rutinoside), quercetin 3-O-β-D-galactoside, kaempferol 3-O-robinobioside, quercetin 3-O-β-D-glucoside, kaempferol 3-rutinoside, 3',5'-Di-C-β-D-glucosylphloretin, catechin, epicatechin ва procyanidin B2 киради [7].

PCR таҳлили ёрдамида Hossain M.A. ўсимликнинг фенол бирикмалари миқдорини аниқлаган ва энг яхши натижалар этил ацетат экстракти билан олинган. Олинган натижалар ўсимликнинг антиоксидант таъсири асосан флавоноидлар ва полисахаридлар миқдори билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шунингдек, мева таркибида А, В1, В12 ва С витаминлари юқори концентрацияда мавжуд [8]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) ва Озиқ-овқат ҳамда қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) маълумотларига кўра, битта чилонжийда меваси беш хил витаминнинг кунлик эҳтиёжини қондириш учун етарли бўлиши мумкин.

Ziziphus jujuba нинг полисахарид таркиби ҳам унинг қўлланилиш соҳаларига таъсир кўрсатади. Jingga Ruan ва бошқа тадқиқотчилар ушбу молекулаларни ўрганганлар. Чилонжийда таркибида 46 хил полисахарид мавжудлиги аниқланган. Уларнинг айримлари антиоксидант, чарчокқа қарши, яллиғланишга қарши, жигарни химоя қилувчи ва бошқа шифобахш хусусиятларга эга. Бундай полисахаридлар таркибида урон кислотаси, галактоза, ксилоза, арабиноза, галактурон кислотаси каби моносахаридлар мавжуд [9].

Озиқ-овқат маҳсулотларини қуритиш *Z. jujuba* (чилонжийда) меваларининг таъми, хиди ва рангини сақлаб қолувчи самарали консервлаш усули ҳисобланади. Шу сабабли,

айрим инновацион технологияларни янада чуқурроқ ўрганишга қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай усулларга инфрақизил ва микротўлқинли нурланиш, вакуумли қуритиш, музлатиб қуритиш ёки ушбу усулларнинг комбинацияси киради. Бу технологиялар маҳсулот сифатини сақлаган ҳолда қуритиш жараёни тезлигини оширади [10].

Шарбатлар истеъмол қилиш учун қулай бўлиб, озиқ-овқат қўшимчалари таркибига мос келади. Экстракция усули турли параметрларга эга бўлиши мумкин. Бир тадқиқотда иссиқ сув қўлланилганда оптимал шароитлар 70–80 °С ҳарорат, 40 дақиқа вақт ва мева ҳамда сув нисбати 1:7 эканлиги аниқланган. Ушбу жараёндан кейин пектиназа билан ишлов бериш экстракция самарадорлигини янада оширади [11].

Яна бир кенг тарқалган ичимлик — *Z. jujuba* шаробидир. Бироқ уни тайёрлашнинг энг мақбул шароитлари бўйича тадқиқотлар юқорида келтирилган маҳсулотларга нисбатан камроқ. Liu ва Zhao ҳаммуаллифлари шароб тайёрлаш учун 18% қанд миқдори, pH = 4,0, 24 °С ҳарорат ва 12,5% ҳажмда спирт сақловчи маҳсулот энг мақбул эканлигини қайд этганлар. Чилонжийда брендиси (50% спирт) Хитойда машҳур ичимлик ҳисобланади. Бундай ичимликларни баҳолаш асосан учувчан органик бирикмалар (VOC) миқдорига асосланади, чунки улар ҳиднинг асосий компонентларидир. Қайта ишлаш усулларидаги ўзгаришлар ушбу хусусиятларга таъсир кўрсатиши мумкин. Масалан, иссиқлик билан ишлов бериш VOC миқдорини оширса, фенол ва флавоноид бирикмаларини тахминан 20% га камайтиради. Чилонжийда шароби таркибида 16 хил аминокислота ва етти хил органик кислота мавжуд бўлиб, ферментация жараёнида уларнинг миқдори ортади. Бу эса маҳсулот таъмини яхшилаганини кўрсатади. Чилонжийда сиркаси ҳам кенг тарқалган маҳсулотлардан бири бўлиб, юқори озиқавий қиймат ва антиоксидант компонентларнинг кўплиги билан ажралиб туради. Шу сабабли у функционал сирка сифатида баҳоланади [12].

Қандланган чилонжийда Хитойда машҳур маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бу шакл узок сақланиш муддатига эга бўлиб, қанд миқдорини камайтириш мақсадида турли ширинлаштирувчилар ёрдамида тайёрланиши мумкин. Турли тайёрлаш усуллари С витамини каби қимматли моддаларнинг сақланиш даражаси билан фарқ қилади. Zhao ва ҳаммуаллифлар чилонжийда мевасидан мураббо ва желе тайёрлашда қўлланиладиган турли рецептларни тадқиқ қилганлар [13]. Турли пишиш босқичларидаги *Z. jujuba* дан олинган пектин ўрганилиб, уни кефирдаги С витамини миқдорини ошириш учун қўллаш мумкинлиги аниқланган.

Айрим сунъий озиқ-овқат қўшимчаларини чилонжийда билан алмаштириш орқали инсон саломатлигига бўлган хавфларни камайтириш мумкин. Масалан, нон ёки гўшт маҳсулотларига чилонжийда қўшиш тайёрлаш жараёнини яхшилади. Киноа тўлиқ қимматли озуқа маҳсулоти ҳисобланса-да, унинг таъми ёқимсиз бўлгани сабабли тўғридан-тўғри истеъмол қилиш (масалан, торт таркибида) унчалик мақбул эмас. Бу камчилик чилонжийда меваси кукуни қўшиш орқали бартараф этилган [14].

Хитой анъанавий тиббиётида аҳоли эҳтиёжларига мос функционал озиқ-овқатларга қизиқиш ортиб бормоқда. Вае ва ҳаммуаллифлар *Lactobacillus brevis* L-32 ёрдамида ферментланган *Ziziphus jujuba* уруғлари қўшилган йогуртни тадқиқ қилганлар. Муаллифлар ҳосил бўлган ферментланган ичимлик γ -аминоасляная кислота (GABA) га бой эканлигини, бу эса уйқу сифатини яхшилашга ёрдам беришини таъкидлаганлар. Шунингдек, *Ziziphus jujuba* меваси эти қўшилиши эчки сутидан тайёрланган йогурт таъмини яхшилади. Бундан ташқари, *Ziziphus jujuba* меваси этидан ажратиб олинган полисахаридларнинг қўшилиши эчки пишлоғидаги казеин матрицаси тузилмасининг зичлиги ва мустаҳкамлигини оширади [15].

Хулоса. *Ziziphus jujuba* мевалари кимёвий таркибининг бойлиги, халқ табобатида кўплаб касалликларга самарали восита сифатида қўлланиши, хориж давлатларида ушбу мевани озиқ-овқат саноатида кенг қўлланилишига қарамай Ўзбекистонда саноат миқёсида қайта ишланмайди ва республикамизда плантациялари ташкил этилмаган. Лекин шунга қарамай ушбу хом ашё базаси етарли ҳисобланади. Чилонжийда мевалари антиоксидант моддаларга бойлиги сабабли функционал озиқ-овқат маҳсулотлари олиш бўйича

тадқиқотларда асосий тадқиқот оюбъекти сифатида танланган ва кимёвий таркиби, озик-овқат саноатида қўлланишига доир тадқиқотлар таҳлил қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gündüz K., Saracoglu O. *Changes in chemical composition, total phenolic content and antioxidant activities of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruits at different maturation stages*. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 2014; 13:187–95.
2. Wu Ch.S., Gao Q.H., Kjelger R.K., Guo X.D., Wang M. *Yields, phenolic profiles and antioxidant activities of Ziziphus jujube Mill. in response to different fertilization treatments*. Molecules. 2013; 18:12029–40.
3. Stefania, G.; Vătcă, S.; Vătcă, A. *The use of medicinal plants in the human civilization*. Agric. Sci. Pract. 2016, 3–4, 46–50
4. Elaloui, M.; Ghazghazi, H.; Ennajah, A.; Manaa, S.; Guezmir, W.; Karray, N.; Laamouri, A. *Phenolic profile, antioxidant capacity of five Ziziphus spina-christi (L.) Willd provenances and their allelopathic effects on Trigonella foenum-graecum L. and Lens culinaris L. seeds*. Nat. Product. Res. 2016, 31, 1209–1213.
5. Aafi, E.; Reza, M.T.; Mirabzadeh, M. *Jujube (Ziziphus jujuba Mill. (Rhamnaceae)): A review on its pharmacological properties and phytochemistry*. Tradit. Med. Res. 2022, 7, 38
6. Hossain, M.A. *A phytopharmacological review on the Omani medicinal plant: Ziziphus jujuba*. J. King Saud. Univ. Sci. 2019, 31, 1352–135
7. Gao, Q.; Wu, C.; Wang, M. *The Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit: A review of current knowledge of fruit composition and health benefits*. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 3351–3363
8. Chang, S.C.; Hsu, B.; Chen, B.H. *Structural characterization of polysaccharides from Zizyphus jujuba and evaluation of antioxidant activity*. Int. J. Biol. Macromol. 2010, 47, 445–453
9. Ji, X.; Zhang, F.; Zhang, R.; Liu, F.; Peng, Q.; Wang, M. *An acidic polysaccharide from Ziziphus jujuba cv. Muzao: Purification and structural characterization*. Food Chem. 2019, 274, 494–499.
10. Wang, R.; Ding, S.; Zhao, D.; Wang, Z.; Wu, J.; Hu, X. *Effect of dehydration methods on antioxidant activities, phenolic contents, cyclic nucleotides, and volatiles of jujube fruits*. Food Sci. Biotechnol. 2016, 25, 137–143
11. Rashwan, A.K.; Karim, N.; Shishir, M.R.I.; Bao, T.; Yang, L.; Chen, W. *Jujube fruit: A potential nutritious fruit for the development of functional food products*. J. Funct. Foods 2020, 75, 104205.
12. Vithlani, V.A.; Patel, H.V. *Production of functional vinegar from Indian jujube (Zizyphus mauritiana) and its antioxidant properties*. J. Food Technol. 2010, 8, 143–149.
13. Liu, Y.H.; Zhao, Q.X. *Studies on the fermentation technics of dry wild jujube wine*. Adv. Mater. Res. 2011, 236–238, 2951–2956.
14. Song, J.; Liu, J.; Wang, K.; Gao, L.; Wang, X.; Peng, J.; Wang, N. *Effect of jujube powder addition on the aroma profile of quinoa snacks (QS)*. Food Sci. Nutr. 2024, 12, 4810–4818
15. Wang, W.; Jia, R.; Hui, Y.; Zhang, F.; Zhang, L.; Liu, Y. *Utilization of two plant polysaccharides to improve fresh goat milk cheese: Texture, rheological properties, and microstructure characterization*. J. Dairy. Sci. 2023, 106, 3900–3917.

УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ИЗ СЕМЯН БАЗИЛИКА (*OCIMUM BASILICUM*) И БЕЛОГО КУНЖУТА (*SESAMUM INDICUM*)

Гулямова Мукаддамхон Бобирхон кизи,
базовый докторант (PhD), Ташкентского химико-технологического института;
Хасанов Аббос Хасанович доцент (PhD)
Ташкентского химико-технологического института,

Аннотация

В условиях формирования принципов устойчивого развития и перехода к зелёной экономике особое значение приобретают экологически безопасные технологии переработки растительного сырья. Семена базилика (*Ocimum basilicum*) и белого кунжута (*Sesamum indicum*) представляют собой перспективные источники биологически активных соединений, включая полиненасыщенные жирные кислоты, токоферолы и природные антиоксиданты. Целью настоящего исследования является сравнительная оценка устойчивых технологий получения растительных масел из указанных семян, а именно холодного прессования и экстракции растворителями. В работе проведён анализ технологических параметров процессов, выхода масел, а также их качественных характеристик.

Ключевые слова: растительные масла; базилик; белый кунжут; *Ocimum basilicum*; *Sesamum indicum*; холодное прессование; экстракция; зелёная экономика; устойчивые технологии; жирные кислоты; антиоксиданты.

Современные тенденции развития пищевой и перерабатывающей промышленности ориентированы на внедрение экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий. Растительные масла играют важную роль как источники незаменимых жирных кислот и биологически активных веществ. Особый интерес представляют масла семян базилика (*Ocimum basilicum*) и белого кунжута (*Sesamum indicum*), обладающие высокой пищевой и функциональной ценностью. В качестве сырья использованы очищенные и подготовленные семена базилика и белого кунжута. Получение масел осуществлялось двумя методами:

холодное прессование (механический шнековый пресс), экстракция (экстракционным бензином).

Эффективность процессов проводилась по следующим показателям: выход масла, энергозатраты, технологические особенности процессов, экологическая нагрузка.

Установлено, что холодное прессование обеспечивает получение масел с высокой степенью сохранности природных компонентов за счёт мягких условий обработки. Метод не требует использования химических реагентов, что снижает экологическую нагрузку и делает процесс более безопасным. Экстракция позволяет значительно увеличить выход масла, однако сопровождается использованием органических растворителей, что требует дополнительных стадий очистки и увеличивает энергопотребление. Кроме того, данный метод связан с потенциальными экологическими рисками. Сравнительный анализ показал, что холодное прессование является более устойчивой технологией, тогда как экстракция целесообразна при необходимости максимального извлечения масла в условиях промышленного производства. Холодное прессование рассматривается как экологически безопасный метод, не требующий применения органических растворителей и обеспечивающий сохранение термолабильных компонентов. В то же время экстракция позволяет достигать более высокого выхода масла за счёт более полного извлечения липидной фракции, однако сопровождается использованием растворителей и необходимостью их последующего удаления.

Результаты показали, что масла, полученные методом холодного прессования, характеризуются более высоким содержанием биологически активных веществ, включая токоферолы и фенольные соединения, что обусловлено мягкими условиями процесса. В частности, для масла базилика отмечено высокое содержание α -линоленовой кислоты (омега-3), тогда как кунжутное масло отличается высоким содержанием линолевой и олеиновой кислот, а также наличием природных антиоксидантов — сезамола и сезамина. Экстракционный метод

обеспечивает увеличение выхода масла по сравнению с прессованием, однако может приводить к частичной деградации чувствительных компонентов и требует дополнительных этапов очистки, что увеличивает энергетические и экологические затраты. Сравнительный анализ показал, что с точки зрения устойчивости и экологической безопасности холодное прессование является более предпочтительным методом, тогда как экстракция целесообразна при необходимости максимального извлечения масла в промышленном масштабе.

Таким образом, выбор технологии получения масел должен основываться на балансе между выходом продукта, его качественными характеристиками и экологическими показателями процесса. Полученные результаты могут быть использованы при разработке устойчивых технологий переработки растительного сырья и создании функциональных пищевых продуктов.

Холодное прессование рекомендуется как экологически безопасная и устойчивая технология получения растительных масел. Экстракция может использоваться в промышленности при условии оптимизации процессов и минимизации экологической нагрузки. Выбор технологии должен основываться на балансе между выходом продукта, качеством и воздействием на окружающую среду.

Список использованной литературы:

1. Azadmard-Damirchi S., Habibi-Nodeh F., Hesari J. Effect of processing conditions on oil extraction from oilseeds: a review // *Journal of Food Science and Technology*. – 2010. – Vol. 47. – P. 1–12.
2. Gharby S., Harhar H., Kartah B., et al. Chemical characterization and oxidative stability of plant oils: a review // *Food Chemistry*. – 2017. – Vol. 218. – P. 100–108.
3. Uquiche E., Jeréz M., Ortiz J. Effect of pretreatment and extraction conditions on oil yield from seeds // *Industrial Crops and Products*. – 2008. – Vol. 27. – P. 1–7.
4. Matthäus B. Virgin oils: influence of extraction methods on quality // *European Journal of Lipid Science and Technology*. – 2008. – Vol. 110. – P. 1–10.
5. Ramadan M.F., Mörsel J.T. Oil composition and antioxidant properties of sesame seed oils // *Food Chemistry*. – 2004. – Vol. 84. – P. 519–527.
6. Elleuch M., Besbes S., Roiseux O., et al. Quality characteristics of sesame seeds and by-products // *Food Chemistry*. – 2007. – Vol. 103. – P. 641–650.
7. Kamel B.S., Kakuda Y. Characteristics of sesame seed oil and its applications // *Journal of the American Oil Chemists' Society*. – 1992. – Vol. 69. – P. 190–197.
8. Lee S.J., Umamo K., Shibamoto T., Lee K.G. Identification of volatile components in basil (*Ocimum basilicum*) and their properties // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2005. – Vol. 53. – P. 1–6.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЩЕСТВ КРАСНОГО ВИНА В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУЛЬФИТАЦИИ

Гулмира Иргашева, Хакимова Саида, Ташкентский химико-технологический институт,
PhD, доцент и ассистент кафедры Энология и ТБП

Аннотация. Красное вино действительно содержит мощные антиоксиданты, основным из которых является ресвератрол. В красном винограде полезных веществ (полифенолов) в 10 раз больше, чем в белом, так как при его производстве используются кожица и семена винограда. Антиокислительная защита при переработке винограда критична для сохранения аромата, цвета и свежести сула, предотвращая потемнение и ферментативное окисление. Основные методы включают сульфитацию, использование инертных газов, низкие температуры, а также применение антиоксидантов (аскорбиновая кислота) и специальных ферментных препаратов, контролирующих оксидазы.

Ключевые слова. Сод, ферментативное окисление, сульфитация.

Введение. Технологические приемы первичного виноделия проводили на линиях переработки винограда заводов первичного виноделия; оклейку, холодную обработку и тепловую обработку проводили по утвержденным технологическим инструкциям в режиме предприятия вторичного виноделия. Физико-химические показатели винограда и виноматериала определяли по общепринятым в виноделии методам. [1,2] Активность каталазы определяли по реакции с молибдатом аммония, а активность пероксидазы - по методу, основанному на окислении пирогаллола в присутствии перекиси водорода до пурпурогаллина. Интенсивность прохождения окислительных ферментативных процессов зависит от технологических приемов, создавая условия для прохождения вторичных окислительно-восстановительных процессов. Окислительные процессы играют определяющую роль, как при типизации, так и при созревании и старении вин. Регулирование содержания кислорода через технологические приемы виноделия поможет разработать комплекс мероприятий методов и средств по усовершенствованию существующих технологий, с учетом роли кислорода в виноделии, так и отдельных этапов, и стадий производства. Поэтому, изучение содержания оксидантов и системы антиоксидантной защиты является актуальной научно-технической задачей, позволяющей уточнить технологические режимы производства различных типов вин улучшенного качества, а также конкурентоспособных и экологически чистых натуральных напитков путем исследования, моделирования и оптимизации сложных окислительных процессов в технологии виноделия.

Методы исследования. При оклейке белых вин антиоксидантная активность (АОА) снижается в 0,12 раза (см.рис.1), увеличивается при обработке холодом в 3,3 раза, при тепловой обработке - в 3 раза. Т.е. в белых винах АОА определяется не В красных винах, АОА увеличивается при всех видах обработки. [3]

Она увеличивается при обработке бентонитом – в 1,1, при обработке холодом – в 3 и при обработке теплом – в 6,8 раза.

Тепловая обработка красных вин дает максимум АОА, причем ее количественное значение в два раза больше, чем в белых, что еще раз подтверждает высокую биологическую активность красных вин.

По сравнению с сухими винами исходное крепленое вино обладает большей антиоксидантной активностью, которая при оклейке выросла в 1,6 раз, но при температурной обработке практически не меняется.

Полученные результаты свидетельствуют о существовании, особенно в красных винах, корреляции между активностью фермента тирозиназы и антиоксидантной активностью.

Заключение. Следовательно, данный технологический прием необходимо проводить при приготовлении окисленного типа вин, коим является исследуемый образец крепленого вина. Активности СОД, обеспечивает неизменную активность, примерно близкую степень активности при тепловой обработке.

Список литературы:

1. G. Irgasheva, Sherpulatov, Sh. Improvement of wine technology based on the study of their antioxidant activity. Tashkent state technical University named after Islam Karimov technical science and innovation 2022, №1 (11) P 4-7.
2. Delteil, the diverse functions of oxygen, 1. vinidea.net, wine internet technical journal, 2004, N. 4 Institut Coopératif du Vin, la Jasse de Maurin.
3. Иргашева.Г.Р. К.т.н. доц. Сапаева З.Ш. Антиоксидантная защита при переработке красного винограда и обработке красного вина. International journal of current microbiology and applied sciences Индия, 2019 - №811,235. 2026, 2032. л.

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТЕНИЕМ

Убайдуллаева Нилуфар Бахтиер кизи, PhD докторант

Атхамова Саида Кудусовна, к.х.н., доцент

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. В настоящее время большое значение приобретает разработка функциональных напитков на основе вторичного сырья — молочной сыворотки. Напитки на её основе являются перспективными, поскольку использование побочного молочного сырья, образующегося в значительных объёмах при производстве сыра, творога и казеина, позволяет повысить их пищевую ценность и снизить себестоимость. Особый интерес представляет возможность регулирования биологической ценности и расширения ассортимента таких напитков путём введения растительных экстрактов, содержащих значительные концентрации биологически активных веществ антиоксидантного действия. Эти соединения способствуют профилактике различных патологических состояний, включая воспалительные заболевания дыхательных путей и глотки.

Ключевые слова: вторичное молочное сырьё, шалфей лекарственный, гидролиз, полисахариды, белок.

1. Введение

В условиях устойчивого развития пищевой промышленности особую актуальность приобретает рациональное использование растительного и животного сырья, включая побочные продукты переработки. Одним из перспективных направлений является создание

функциональных напитков на основе вторичного сырья с добавлением растительных компонентов, обладающих биологической активностью[1].

Молочная сыворотка, образующаяся при производстве творога и сыров, представляет собой ценный побочный продукт, содержащий легкоусвояемые белки, минеральные вещества и лактозу. Однако из-за больших объемов образования и недостаточной утилизации она часто рассматривается как отход. Использование сыворотки в качестве основы для функциональных напитков позволяет снизить экологическую нагрузку и одновременно создать продукт с высокой пищевой ценностью[2].

Перспективным растительным компонентом является шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.) — источник фенольных соединений, флавоноидов, эфирных масел и полисахаридов. Шалфей обладает выраженными противовоспалительными, антимикробными, антиоксидантными и вяжущими свойствами. Его биологически активные вещества способствуют снижению воспалительных процессов, оказывают благоприятное воздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей и улучшают общее функциональное состояние организма. Использование экстракта шалфея в составе напитков позволяет повысить их биологическую ценность и расширить функциональные свойства[3].

2. Методология исследования

В первую очередь нам необходимо было проверить содержания белка во вторичной молочной сырье, для определения белка в сыворотке применен метод Кельдаля - процесс окисления органических компонентов в присутствии серной кислоты; выделенный азот определяется титрованием, и его количество используется для расчета содержания белка. Метод Кельдаля включает три основных этапа: минерализация, дистилляция, титрование. Подготовка. Перед проведением исследования проба отбирается, гомогенизируется и добавляются катализаторы.

Минерализация. Подготовленный образец нагревается серной кислотой до температуры 360-450 ° С в присутствии катализаторов. Связанный азот превращается в сульфат аммония.

Его перегоняют в приемную колбу с точным количеством реагента (например, борной кислоты). Дистилляция Полученный сульфат аммония подвергается воздействию концентрированного гидроксида, и дистилляция проводится до полного освобождения аммиака.

Аммиак перегоняется в приемную колбу реактивом, связывающим его с лабильным комплексом.

Титрование. Это делается вручную или автоматически с помощью серной или азотной кислоты. Полученные результаты используются для расчета массовой доли общего азота и последующих расчетов.

3. Результаты и их анализ

В ходе исследования был изучен состав полисахаридов экстракта шалфей лекарственный методом кислотного гидролиза.

Образец подвергали гидролизу раствором серной кислоты при температуре 100 °С в течение 8 часов. После нейтрализации и очистки гидролизат анализировали методом бумажной хроматографии.

В результате были идентифицированы моносахариды и уроновые кислоты, включая галактозу, арабинозу и другие углеводные компоненты, что свидетельствует о наличии полисахаридных соединений. Полисахариды играют важную роль в биологических системах: они участвуют в формировании клеточных структур, обладают иммуномодулирующими свойствами и могут служить источником энергии.

Экстракты шалфей лекарственный отличаются высоким содержанием биологически активных веществ, включая эфирные масла (туйон, цинеол), фенольные кислоты и

флавоноиды. Эти соединения обеспечивают выраженное антисептическое, противовоспалительное и антиоксидантное действие. Шалфей широко применяется при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (тонзиллите, фарингите), а также при инфекциях верхних дыхательных путей благодаря его способности подавлять рост микроорганизмов и уменьшать воспаление.

4. Заключение

В ходе работы была обоснована возможность использования вторичного молочного сырья и лекарственного растения — шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.) — для создания функциональных напитков.

Применение молочной сыворотки способствует рациональному использованию ресурсов и снижению отходов, а добавление растительного экстракта повышает биологическую ценность продукта.

Лабораторные исследования подтвердили наличие полисахаридов и других биологически активных веществ в экстракте шалфея, что обуславливает его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Анализ белка показал, что содержание белка в сыворотке составляет 0,4–0,6 г/100 мл, что позволяет отнести разработанный напиток к продуктам с повышенной пищевой ценностью.

Полученные напитки обладают хорошими органолептическими характеристиками и могут быть рекомендованы для расширения ассортимента функциональных продуктов.

Таким образом, использование шалфей лекарственный в сочетании с компонентами вторичного сырья позволяет создавать биологически активные напитки с профилактическими свойствами.

5.Использованная литература

- [1] Генкель В.А. Лекарственные растения и способы их применения. — М.: Наука, 1989. — 312 с.
- [2] Клиническая биохимия / Под ред. А.А. Куличенко. — М.: Медицина, 2007. — Гл. 4: Определение общего белка: методы биурета и Лоури.
- [3] Молочная сыворотка: химический состав, пищевая ценность и способы переработки / Под ред. Ю.Ф. Горбачева. — СПб.: Профессия, 2013. — 208 с.
- [4] Машковский М.Д. Лекарственные средства. В 2-х т. — М.: Новая волна, 2005.
- [5] Фармакопея Евразийского экономического союза. Алтей лекарственный. Официальное издание. — Том 1. — 2020.
- [6] Гостев А.И., Черкасова Н.В. Биологически активные вещества лекарственных растений. — М.: КолосС, 2015. — 240 с.
- [7] Пищевая химия / Под ред. В.А. Тутельяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 560 с.
- [8] Чекалин В.П. Технология безалкогольных напитков. — М.: ДеЛи, 2011. — 344 с.
- [9] Peterson G.L. A simplification of the protein assay method of Lowry et al. which is more generally applicable. — *Analytical Biochemistry*, 1977, 83(2): 346–356.
- [10] FAO. Milk and Milk Products. — Rome: FAO Food and Nutrition Paper, 2013. — Chapter 5: Whey and its utilization.

ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Рустамбекова Фируза Фуркатовна – доцент, PhD.

Эшметов Шарофиддин Зухриддинович – соискатель;

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности производства сокосодержащих лимонадов в условиях Узбекистана. Автор подчеркивает популярность и биологическую ценность таких напитков, акцентируя внимание на ключевой роли качества воды как основного сырья. В работе анализируется влияние минерального состава и щелочности воды на вкусовые характеристики и прозрачность готового продукта. Особое внимание уделено проблеме микробиологической стабильности напитков в жарком климате, а также технологическим требованиям к деминерализации и обеззараживанию воды для обеспечения высокого качества и стойкости продукции.

Ключевые слова: Сокосодержащие напитки; лимонады; водоподготовка; органолептические свойства; микробиологическая стойкость; минеральный состав воды

В европейских странах сокосодержащие лимонады всегда пользовались большой популярностью. Наличие в лимонаде сока, даже в небольшом процентном соотношении, придает ему полноту вкуса, изысканность и неповторимость аромата. Кроме того, натуральный сок служит источником целого ряда полезных веществ: витаминов, микроэлементов, пищевых волокон.

В последние время в Узбекистане широко производятся сокосодержащие напитки. Жаркий климат Республике способствует производству новых сортов напитков разного направления, одним из трендовых напитков является тропические сокосодержащие напитки.

Вода — основное сырье для производства сокосодержащих лимонадов. От ее состава в значительной степени зависит качество выпускаемой продукции: прозрачность, вкус и стойкость напитков, поэтому значение органолептических свойств воды велико. Помимо потери прозрачности, избыточное содержание солей жесткости и высокая щелочность воды напрямую влияют на вкусовой профиль лимонада. Высокая концентрация гидрокарбонатов нейтрализует вводимые в рецептуру органические кислоты (лимонную, яблочную), что делает вкус напитка "плоским" и требует необоснованного увеличения расхода сырья.

Особую сложность при производстве сокосодержащих напитков в климатических условиях Узбекистана представляет микробиологическая стабильность. Высокое содержание органических веществ в соковой основе в сочетании с летними температурами создаёт благоприятную среду для развития микрофлоры. Поэтому стадия водоподготовки должна включать не только глубокое деминерализование, но и эффективное обеззараживание, гарантирующее отсутствие посторонней микрофлоры, способной вызвать порчу продукта даже при наличии консервантов.

К воде, применяемой для производства таких лимонадов, предъявляются более высокие, чем к питьевой воде, требования, установленные «Технологической инструкцией по водоподготовке для производства пива и безалкогольных напитков» (ТИ-10-503153673–90), основные из которых приведены в табл. 1. Кроме того, в результате взаимодействия солей кальция и магния с пектиновыми, дубильными и полифенольными веществами плодово-ягодных соков образуются нерастворимые соединения, изменяющие внешний вид напитков. Причем эти процессы протекают медленно, и последствия их иногда обнаруживаются лишь в готовой продукции.

Таблица 1

Показатели	Значения
Жесткость общая, Ж, не более	0,5- 0,7
Щелочность, мг-экв/дм ³ , не более	1
Железо, мг/дм ³	0,1
Кремний, мг/дм ³	2,0
Сульфаты, мг/дм ³	100-150

Для данного вида производства лучше всего подходит мягкая вода с общей жесткостью не более 4,0 ммоль/дм³. Вода с жесткостью более 4,0 ммоль/дм³ требует умягчения, так как соли временной жесткости (бикарбонаты кальция и магния) связывают лимонную кислоту, добавляемую в напитки, что вызывает сверхнормативный ее расход на создание необходимой кислотности, ухудшает коллоидную стойкость и вкус.

При производстве сокодержущего лимонада, большое значения имеет жесткость воды, так как при добавление тропического концентрата в течении двух-трёх месяцев появился осадок в области горлышки бутылки.

Разработанные современные мембраны типа МГА с рабочим давлением 10 мПа дают возможность отделять 70-97,5% солей при водопроницаемости около 1000 м³/м² в сутки. Основными показателями обратноосмотических аппаратов являются плотность упаковки мембран (оптимум 100 м²/м³), невысокая металлоемкость, простота изготовления и монтажа, степень очистки исходной воды перед мембранной обработкой. Опреснение воды как способом электродиализа, так и обратного осмоса во на 10—40% дешевле, чем дистилляция. Обратный осмос сравнительно с другими способами имеет также иные преимущества: эффективное удаление микроорганизмов и органических веществ, возможность применения для воды с различным содержанием солей, полная автоматизация процесса.

Таблица 2

Минеральный состав	Нормативы качества воды, не более	Вода до осмоса	Вода после осмоса	Лимонад	Лаборат. образец
Кальций, мг/л	25-80	100	20	15-30	10
Магний мг/л	5-50	50	20	15-30	10
Калий мг/л	2-20	50	30	20-50	14
Гидракарбанаты мг/л	30-400	200	100	100	80
Натрий, мг/л	20	20	15	20-50	14
Хлориды, мг/л	150	200	150	150	80
Сульфаты, мг/л	150	150	50	50	20
Об.минерал, мг/л	200-500	150	100	100-500	90
Об. жесткость, мг-экв/	1,5-7	4	1,5	1,5	0,4
Уровень рН	6,5-8,5	4,5	7,2	7,25-7,4	5,5

Проведенные исследования позволили разработать комплексную технологию очистки воды от органических и минеральных веществ, обеспечивающую получение качественной воды для производства безалкогольных напитков.

Анализ данных показывает, что применение традиционных методов фильтрации не позволяет достичь требуемого уровня жесткости (0,4–0,7 °Ж). Только комплексная технология с применением обратного осмоса обеспечивает удаление избыточных минеральных солей и органических примесей. Это гарантирует стабильность физико-химических свойств сокодержущих напитков, сохранение их прозрачности и продление срока годности в условиях высоких температур эксплуатации.

Список литературы

1. Statista. Beer Mixes and Low-Alcohol Beverages Market Report, 2023.
2. Rustambekova F. Improved Beer Production Technology Using Unmated Raw Materials Obtained From Jerusalem // Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. Belgiya. 2024 pp. 23-27.
3. Рустамбекова Ф.Ф., Мирзаахмедова С.А. Изучение бирмиксов на основе натурального сокодержущего продукта // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2025. 4(133). С. 8-10. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19906>

EKSTRAKSIYA USULI VA SHAROITINING O‘SIMLIK EKSTRAKTLARI TARKIBIDAGI POLIFENOLLAR MIQDORIGA TA’SIRI.

Y.H. Ilashova¹, M.K. Madraximova², Z.A. Masharipova³
Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan
32 A. Navoi Street, Tashkent, 100011, Uzbekistan

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘simlik xomashyosidan polifenol birikmalarini ajratib olishda ekstraksiya usuli va uning sharoitlarining ta’siri o‘rganilgan. Turli ekstraksiya usullari, jumladan, an’anaviy (maseratsiya, qaynatib ekstraksiya qilish) va zamonaviy (ultratovush yordamida, mikroto‘lqinli) usullar qiyosiy tahlil qilingan. Ekstraksiya jarayonida harorat, vaqt, erituvchi turi va konsentratsiyasi kabi omillarning polifenollar chiqishiga ta’siri aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, optimal sharoitlarni tanlash orqali polifenol moddalarning maksimal miqdorini olish mumkinligi isbotlangan. Olingan natijalar oziq-ovqat, farmasevtika va kosmetika sanoatida tabiiy antioksidantlar manbai sifatida o‘simlik ekstraktlaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: shirinmiya ildizi, polifenollar, ekstraksiya usuli, ultratovushli ekstraksiya, erituvchi, harorat, ekstraksiya vaqti, antioksidant faollik, biologik faol moddalar

So‘nggi o‘n yilliklarda butun dunyoda amalga oshirilgan ko‘plab tadqiqotlar inson organizmida patologik o‘zgarishlarning yuzaga kelishiga, erta qarishga, ko‘plab kasalliklar (100 dan ortiq), jumladan eng xavfli ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan yurak-qon tomir, onkologik kasalliklar va qandli diabetning rivojlanishiga asosiy sabablardan biri biologik suyuqliklarda erkin radikallar va kislorodning faol shakllari (superoksid-anion, vodorod peroksidi, gidroksil radikali va boshqalar)ning ortiqcha to‘planishi hisoblanadi [1].

Hujayralarda erkin radikallar miqdorining barqaror ortishi oksidlanish stressi deb ataladigan holat uchun sharoit yaratadi, bunda erkin radikallar qon tomir devorlari, oqsil molekulalari, DNK va lipidlarni oksidlaydi. Bu radikallar to‘yinmagan bog‘larga ega bo‘lgan membrana lipidlari bilan o‘zaro ta’sirlashib, hujayra membranalarining xususiyatlarini o‘zgartiradi. Erkin radikallar DNK molekulasidagi bog‘larni uzadi, hujayralarning o‘shishini boshqaruvchi genetik apparatini shikastlaydi, bu esa onkologik kasalliklarga olib keladi [2].

O‘simliklar tarkibidagi antioksidantlar oksidlanish jarayonlarini sekinlashtirish yoki oldini olishga qodir bo‘lgan moddalardir. Ularni ratsionga kiritish yuqorida keltirilgan barcha jarayonlarni sezilarli darajada sekinlashtiradi yoki butunlay bartaraf etadi. Tabiiy antioksidantlarning aksariyati inson organizmiga oziq-ovqat orqali tushadi. Tabiiy antioksidantlar saqlovchi oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarni muntazam iste’mol qilish aholi o‘rtasida xavfli ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar, jumladan yurak-qon tomir va onkologik kasalliklar tarqalishining ancha past bo‘lishiga olib keladi.

Shirinmiya ildizi tarkibida antioksidant xossaga ega flavonoidlar (liquiritin, isoliquiritin, liquiritigenin, isoliquiritigenin, degidroglicirizin, naringenin, quercetin, kaempferol) aynan oksidlovchi stressni kamaytirish xossasiga ega bo‘lganligi sababli undan funksional oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Shirinmiya ildizidan antioksidant faollikka ega mahsulot tayyorlash uchun uning tarkibidagi flavonoidlardan ekstrakt tayyorlash yoki biologik faol moddalar – flavonoidlarni ajratib olish talab etiladi. Biologik faol moddani ajratib olish yoki undan ekstrakt tayyorlashda bir qancha usullar mavjud. Asosiy muammo shu usullar orasidan eng optimalini tanlash talab etiladi. Hozirgi kunda o‘simliklardagi flavonoidlar va flavonoidlarga boy mahsulotlar inson salomatligi hamda biologik metabolizm yo‘llari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashga qaratilgan jahon tadqiqotlarining diqqat markazida turibdi [3].

Ekologik toza ekstraksiya usullari, jumladan ultratovush yordamida ekstraksiya (UAE) va mikroto‘lqinli nurlanish yordamida ekstraksiya (MAE), inkapsulyatsiya usullari bilan birgalikda ushbu muammolarni hal qiladi hamda natijada ushbu potensial birikmalarning ajratib olish darajasini va barqarorligini oshiradi. Ushbu jarayonlarni optimallashtirish va ularni mavjud ta’minot

zanjirlariga integratsiya qilish masshtablashtiriladigan, iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik barqaror yechimlarga olib kelishi mumkin [4].

Qizilmiya ildizidan (*Glycyrrhiza glabra*) ekstrakt olish usullari bir necha xil bo'ladi. Har bir usulning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari mavjud. Ultratovushli ekstraktorda olingan spirtli ekstrakt ko'p bioaktiv moddalarni eritadi, samaradorligi yuqori. Qaynatma ekstrakt oddiy va ko'p bioaktiv moddalarni eritadi. Ammo, ultratovushli ekstraktorda olingan ekstraktga nisbatan ko'proq vaqt talab qiladi [5].

Tajribalar o'tkazilib, shirinmiya ildizidan flavonoidlarni ekstraksiya qilishda jarayon samaradorligiga ta'sir qiluvchi bir qancha usullar ustida tajribalar o'tkazilib tahlil qilindi.

Tajribalar oddiy ekstraksiya usuli va ultratovushli ekstraksiyada olib borildi. Erituvchi sifatida turli konsentratsiyali (45, 75, 96 % li) spirt erituvchisidan foydalanildi. Qattiq modda (maydalangan ildiz) va erituvchi orasidagi nisbat ham turlicha bo'ldi (1:10; 1:15, 1:20). Ekstraksiyalash harorati 40 °S, 50 °S va 60 °S da, ekstraksiyalash vaqti esa, 30, 45, 60 minut davomida olib borildi.

Ekstraktlar filtrlanib, rotorli bug'latgich yordamida 2 soat 45 daqiqa, 50 °C, 240 mBar bosimda, aylanish tezligi 120 r/min, sovitish suvi harorati -6 °C sharoitda zichligi 1,26 bo'lgunicha tarkibidagi spirtni haydash orqali konsentrlandi. Ekstraksiyadan keyin eritma sentrifugalanib, flavonoid miqdori aniqlandi.

Konsentrat tarkibidagi umumiy flavonoidlar miqdori Analytik Jena kompaniyasining SPECORD 50 model UV/Vis spektrofotometrda aniqlandi. Analiz alyuminiy-flavonoid qizil kompleksi hosil bo'lishiga asoslangan bo'lib, absorbsiya 310-430 nm da o'lchandi. Miqdoriy baholash 96% spirt standart egri chizig'i asosida amalga oshirildi. Optimal vaqt flavonoid miqdoriga qarab aniqlandi. suyuqlik-qattiq modda nisbati 15:1 o'rganildi (40, 50, 60°C, 30, 45, 60 daqiqada). Eng yuqori flavonoid chiqishiga ega nisbat tanlandi. Bir omilli tajribalar natijalari asosida harorat, vaqt va suyuqlik-qattiq modda nisbatining flavonoid miqdoriga ta'siri tahlil qilindi.

Tajribalarda qizilmiya ildizi turli konsentratsiyadagi etanol (45%, 75% va 96%) yordamida, 40–60°C harorat oralig'ida va 30–60 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. Shu bilan birga, material va erituvchi nisbati ham (1:10, 1:15, 1:20 g/ml) turlicha tanlanib, ularning ta'siri taqqoslandi. Olingan ekstrakt keyinchalik rotatsion bug'latgichda ma'lum sharoitlarda (50°C harorat, 240 mbar vakuum, 120 ayl/min tezlik) konsentrlanib, zichligi 1,26 gacha yetkazildi.

A) Этанол консентратsiyasini ta'siri

B) Haroratning flavonoidga ta'siri

1- rasm. Ekstraksiya jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar

Tahlillar HPLC usuli yordamida amalga oshirildi va eng yuqori flavonoid miqdori — 30 mg/g — aniq optimal sharoitlarda olindi. Ya'ni, 75% etanol eng samarali erituvchi bo'lib chiqdi, ekstraksiya 50°C haroratda 45 daqiqa davomida va 1:15 nisbatda, ikki marta takrorlanganda maksimal natija berdi.

Bu natijalarni kengroq tushuntirsak, etanol konsentratsiyasi flavonoidlarning erituvchida eriy olish qobiliyatini belgilaydi. Juda yuqori (96%) yoki juda past (45%) konsentratsiya samaradorlikni kamaytiradi, chunki flavonoidlar o'rta qutbli moddalar hisoblanadi va 75% etanol ular uchun eng mos muhit yaratadi. Harorat oshishi esa moddalarning diffuziyasini tezlashtiradi, lekin juda yuqori harorat flavonoidlarni parchalab yuborishi mumkin. Shu sababli 50°C optimal deb topildi.

Ekstraksiya vaqti ham muhim: qisqa vaqtda moddalar to'liq ajralib chiqmaydi, juda uzoq vaqtda esa samaradorlik sezilarli oshmaydi. 45 daqiqa eng maqbul deb aniqlandi. Shuningdek, suyuqlik va qattiq modda nisbati (1:15) ekstraksiya jarayonida moddalarning erituvchiga o'tishini optimal darajada ta'minladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot flavonoidlarni samarali ajratib olish uchun texnologik parametrlarni to'g'ri tanlash juda muhim ekanini ko'rsatdi. Aniqlangan optimal sharoitlar nafaqat laboratoriya sharoitida, balki sanoat miqyosida ham yuqori hosildorlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khizrieva, S.S., Borisenko, S.N., Maksimenko, E.V. *et al.* Effect of the Extraction Method and Conditions on the Content of Polyphenols in Buckwheat *Fagopyrum esculentum* Husk Extracts and Their Acetylcholinesterase-Inhibiting Activity. *Russ. J. Phys. Chem. B* **18**, 1861–1868 (2024).
2. Parveen, B., Rajinikanth, V. & Narayanan, M. Natural plant antioxidants for food preservation and emerging trends in nutraceutical applications. *Discov Appl Sci* **7**, 845 (2025).
3. Panda, J., Amrit, R., Mishra, A.K. *et al.* Sustainable Valorization of Fruit and Vegetable Waste for Bioactive Compounds: Advancing Functional Food and Wellness. *Waste Biomass Valor* **16**, 3357–3386 (2025).
4. Don, S.M., Rambli, M. & Nore, B.F. Antioxidant content following fermentation of lemongrass for herbal beverage development. *J Food Sci Technol* **61**, 1–14 (2024). <https://doi.org/10.1007/s13197-024-06005-0>
5. M.K. Madraximova. Qishloq xo'xaligida qizilmiya ildizidan ekstraksiya olish usullarini samaradorligini aniqlash. "Topical issues of achieving sustainable economic growth through enhancing the effectiveness of intersectoral integration in the New Uzbekistan" February 27, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19028856>

PAXTA KUNJARASINI MIKROBIOLOGIK FERMENTATSIYA ORQALI DETOKSIKATSIYA QILISH VA UNING OZUQAVIYLIGINI OSHIRISH

G.V Aliyeva, T.O Qarshiyev, D.Sh Matchanova.

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Paxta kunjarasi yuqori oqsil saqlovchi arzon yem xomashyosi bo'lishiga qaramay, undagi erkin gossipol moddasining toksikligi tufayli chorvachilik va parrandachilikda keng qo'llanilishi cheklangan. Ishda paxta kunjarasini *Bacillus subtilis* va *Saccharomyces cerevisiae* ishtirokida qattiq fazali fermentatsiya usulida qayta ishlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Ushbu yondashuv orqali gossipol miqdorini kamaytirish, ozuqaning biologik qiymatini oshirish va xavfsiz funksional yem qo'shimchasi olish imkoniyatlari ko'rsatib berildi.

Bugungi kunda chorvachilik va parrandachilik tarmoqlarini arzon, sifatli va biologik qiymati yuqori yem bilan ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, mahalliy xomashyo va agro-sanoat chiqindilaridan samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, ekologik muammolarni kamaytirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Paxta kunjarasi yog'-moy sanoatining oqsilga boy ikkilamchi mahsuloti bo'lib, yemchilik uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi [6]. Biroq uning tarkibidagi erkin gossipol moddasi toksik xususiyatga ega bo'lib, bu mahsulotdan keng foydalanishga jiddiy to'sqinlik qiladi [4]. Gossipol hayvonlarda ovqat hazm bo'lishining buzilishi, o'sish sur'atining pasayishi, jigar faoliyatining yomonlashuvi va reproduktiv ko'rsatkichlarning susayishiga olib kelishi mumkin [6].

Shu sababli paxta kunjarasini detoksikatsiya qilishning samarali, ekologik xavfsiz va iqtisodiy maqbul usullarini ishlab chiqish ilmiy-amaliy jihatdan dolzarbdir. Bunday yondashuvlar ichida mikrobiologik fermentatsiya eng istiqbolli usullardan biri hisoblanadi [1, 2]. Ushbu usul yordamida nafaqat toksik moddalarning miqdorini kamaytirish, balki substratning oziqaviy va biologik qiymatini ham oshirish mumkin [3, 4].

Tadqiqot obyekti sifatida yog'-moy sanoatidan olingan paxta kunjarasi tanlandi. Xomashyo maydalandi va fermentatsiya uchun tayyorlandi. Mikroorganizmlar o'sishini faollashtirish maqsadida substrat tarkibiga melassa, bug'doy kepagi va makkajo'xori uni qo'shildi.

Bacillus subtilis proteolitik faolligi tufayli oqsillarning qisman gidrolizini ta'minlaydi, *Saccharomyces cerevisiae* esa foydali biomassa va vitaminlar miqdorini oshiradi. Ularning birgalikdagi ta'siri natijasida paxta kunjarasidagi erkin gossipol miqdorini kamaytirish, yemning hazm bo'lish darajasini yaxshilash va mahsulotning biologik qiymatini oshirish mumkin [1, 3].

Mikroorganizmlar konsorsiumi qo'llangan variant alohida shtammlar bilan ishlov berilgan variantlarga nisbatan samaraliroq bo'lishi kutiladi [2]. Bu esa paxta kunjarasi asosida xavfsiz, funksional va iqtisodiy samarali yem qo'shimchasi yaratish imkonini beradi [4].

Xulosa. Paxta kunjarasini mikrobiologik fermentatsiya yordamida detoksikatsiya qilish yog'-moy sanoati chiqindilaridan samarali foydalanishning istiqbolli usullaridan biridir. Ushbu yondashuv paxta kunjarasidagi erkin gossipol miqdorini kamaytirish, uning yemlik qiymatini oshirish va chorvachilikda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi [1, 2].

Bacillus subtilis va *Saccharomyces cerevisiae* asosida qattiq fazali fermentatsiya texnologiyasi mahalliy xomashyo negizida noan'anaviy va biologik faol yem qo'shimchasi yaratishda muhim biotexnologik yechim bo'lib xizmat qilishi mumkin [3, 5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Li J., Gao T., Hao Z., Guo X., Zhu B. Anaerobic solid-state fermentation with *Bacillus subtilis* for digesting free gossypol and improving nutritional quality in cottonseed meal // *Frontiers in Nutrition*. 2022. Vol. 9. Article 1017637. DOI: 10.3389/fnut.2022.1017637.

2. Zhang Z., Yang D., Liu L., Chang Z., Peng N. Effective gossypol removal from cottonseed meal through optimized solid-state fermentation by *Bacillus coagulans* // *Microbial Cell Factories*. 2022. Vol. 21. Article 252. DOI: 10.1186/s12934-022-01976-1.

3. Wang W.-K., Li W.-J., Wu Q.-C., Wang Y.-L., Li S.-L., Yang H.-J. Isolation and identification of a rumen *Lactobacillus* bacteria and its degradation potential of gossypol in cottonseed meal during solid-state fermentation // *Microorganisms*. 2021. Vol. 9, No. 11. Article 2200. DOI: 10.3390/microorganisms9112200.
4. Zhang W.J., Xu Z.R., Sun J.Y., Yang X. Development of a microbial fermentation process for detoxification of gossypol in cottonseed meal // *Animal Feed Science and Technology*. 2007. Vol. 135, Issues 1–2. P. 176–186. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2006.06.003.
5. Pandey A. Solid-state fermentation // *Biochemical Engineering Journal*. 2003. Vol. 13. P. 81–84.
6. Nagalakshmi D., Rao S.V.R., Panda A.K., Sastry V.R.B. Cottonseed meal in poultry diets: a review // *The Journal of Poultry Science*. 2007. Vol. 44. P. 119–134.

OLEOSOMALAR ASOSIDA FUNKSIONAL MAYONEZ ISHLAB CHIQRISH VA UNING BARQARORLIGINI TADQIQ ETISH

**t.f.f.d., dots. Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, t.f.n., prof. Ruzibayev Akbarali
Tursunbayevich, t.f.d., dots. Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, t.f.f.d. Xakimova
Zulfiyaxon Azizovna**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda sesame urug‘idan ajratib olingan oleosomalarning mayonez tarkibida tabiiy emulgator sifatida qo‘llanish imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi oleosomalar asosida funksional mayonez ishlab chiqish hamda uning fizik-kimyoviy, reologik va oksidlanish barqarorligini baholashdan iborat bo‘ldi. Oleosomalar suvli ekstraksiya usuli yordamida ajratib olinib, mayonez formulalariga turli miqdorlarda qo‘shildi. Olingan namunalarda pH, yopishqoqlik, emulsion barqarorlik, peroksid soni va organoleptik ko‘rsatkichlar bo‘yicha tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari oleosoma qo‘shilgan mayonez namunalari emulsiya barqarorligi oshgani, oksidlanish jarayonlari sekinlashgani va mahsulotning strukturaviy xususiyatlari yaxshilangani ko‘rsatdi. Shuningdek, oleozin oqsillari va fosfolipidlar yog‘ tomchilarining birikishini kamaytirib, mahsulotning kremsimon konsistensiyasini saqlab qolishga yordam berdi. Olingan natijalar oleosomalarning funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda istiqbolli tabiiy komponent ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: oleosoma, emulsiya, mayonez, funksional oziq-ovqat, reologiya, oksidlanish barqarorligi, kunjut urug‘i.

Bugungi kunda sog‘lom ovqatlanishga bo‘lgan talabning ortishi natijasida yog‘ miqdori kamaytirilgan, biologik faol komponentlarga boy va oksidlanishga chidamli emulsion mahsulotlarni yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[1,2]. Shu jihatdan tabiiy emulgator sifatida oleosomalar oziq-ovqat sanoatida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Oleosomalar moyli urug‘larda uchraydigan tabiiy lipid tanachalari bo‘lib, triglitserid yadrosi va fosfolipid hamda oleozin oqsillari bilan qoplangan[6]membranadan tashkil topgan[4]. Ushbu tuzilma oleosomalarning yuqori emulsion barqarorlikka ega bo‘lishini ta‘minlaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi kunjut urug‘idan ajratib olingan oleosomalarni mayonez tarkibiga qo‘shish orqali funksional xususiyatlari yaxshilangan mahsulot yaratish[3,5] va uning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini baholashdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot davomida oleosomalar suvli ekstraksiya usuli yordamida ajratib olindi. Hosil qilingan oleosomalar asosidagi mayonez namunalari pH, emulsion barqarorlik, reologik xususiyatlar, peroksid soni va organoleptik ko‘rsatkichlar aniqlandi.

Tadqiqot natijalari oleosoma qo'shilgan mayonez namunalarida emulsion barqarorlikning oshganligini ko'rsatdi. Oleozin oqsillari va fosfolipidlarning mavjudligi yog' tomchilarining birikib ketishini kamaytirib, mahsulotning krem-simon konsistensiyasini saqlab qoldi. Bundan tashqari, oleosomalar tabiiy antioksidant komponentlar hisobiga lipid oksidlanishini sekinlashtirdi. Peroksid soni nazorat namunalariga nisbatan past bo'lib, mahsulotning saqlanish muddati yaxshilanganligi kuzatildi.

Xulosa qilib aytganda, oleosomalar mayonez ishlab chiqarishda tabiiy emulgator va funksional ingredient sifatida samarali qo'llanilishi mumkin. Ular mahsulotning oksidlanish barqarorligini oshiradi, teksturasini yaxshilaydi hamda sog'lom funksional oziq-ovqat mahsulotlari yaratishda istiqbolli komponent hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Huang, A.H.C. Oleosomes and their applications in food systems. *Annual Review of Food Science and Technology*, 2021, 12, 171–192.
- Nikiforidis, C.V., Scholten, E. Natural oil bodies and oleosomes in food emulsions: Structure, functionality and applications. *Current Opinion in Food Science*, 2022, 43, 100–108.
- Tzen, J.T.C., Huang, A.H.C. Surface structure and properties of plant seed oil bodies. *Journal of Cell Biology*, 2019, 117(2), 327–335.
- McClements, D.J. *Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2020.
- Dickinson, E. Hydrocolloids as emulsifiers and emulsion stabilizers in food systems. *Food Hydrocolloids*, 2021, 68, 219–231.
- Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, A.T.Ruzibayev, Z.A.Khakimova, Octavio Calvo Gomez Sesame meal and lemon zest – Enriched mayonnaise: Proximal analysis and toxicological studies in animals// *Heliyon*, Scopus Q1, 2024, 24p. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024043500> .
- Sh.S.Gaipova, Xudaybergenova A //Bioaktiv birikmalarning funktsionalligini oshirish uchun emulsiyaga tabiiy, barqaror manbalardan olingan ingredientlardan foydalanish// *Caffet: JOURNAL OF FOOD SCIENCE*, Volume 3 Issue 10 2025, ISSN: 2181-385X, 26-32 bet

ANOR PO‘STLOG‘I TARKIBIDAGI MINERAL MODDALAR TARKIBI VA ULARNING AHAMIYATINI O‘RGANISH

I-bosqich magistrant M.N.Ibragimova
t.f.b.f.d. (PhD), dots. F.X.Eshmatov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisda anor po‘stlog‘i tarkibidagi mineral moddalar va ularning miqdoriy ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida po‘stloq namunasi tayyorlanib, zamonaviy analitik usullar yordamida mineral elementlar aniqlandi. Natijalarga ko‘ra, anor po‘stlog‘i tarkibida kaliy yuqori, kaltsiy va magniy o‘rtacha, temir hamda rux esa nisbatan kam miqdorda mavjudligi aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar ushbu xomashyoning oziq-ovqat, tibbiyot va qishloq xo‘jaligi sohalarida qo‘llash imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *anor po‘stlog‘i, mineral moddalar, miqdoriy tahlil, makroelementlar, mikroelementlar, kaltsiy, kaliy, magniy, temir, rux, analitik usullar*

Ilmiy tadqiqotlarda o‘simlik manbalaridagi foydali mineral moddalarni aniqlash muhim yo‘nalish hisoblanadi. Anor po‘stlog‘i ko‘pincha chiqit sifatida qaralsa-da, u inson salomatligi uchun zarur mineral elementlarga boy. Shu sababli uni chuqur o‘rganish va oziq-ovqat, tibbiyot yoki farmatsiya sanoatida foydalanish o‘ta dolzarb masaladir. Tadqiqotning maqsadi - anor po‘stlog‘i tarkibidagi mineral moddalar tarkibini aniqlash va ularning miqdorini baholashni o‘rganish [1].

Mineral elementlar organizm faoliyati uchun zarur bo‘lgan noorganik birikmalardir. Ular makro va mikroelementlarga bo‘linadi. Makroelementlar ko‘proq miqdorda, mikroelementlar esa kam miqdorda uchrasa-da, hayotiy jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Mineral moddalar fermentlar faoliyatini tartibga soladi, modda almashinuvini ta‘minlaydi va to‘qimalar shakllanishida ishtirok etadi. Shuningdek, ular immun tizim va umumiy fiziologik barqarorlik uchun zarurdir.

Anor po‘stlog‘i biologik faol birikmalarga boy bo‘lib, unda antioksidant moddalar bilan birga turli mineral elementlar mavjud. Ayniqsa, kaliy, kaltsiy va magniy muhim ulushni tashkil etadi.

Tadqiqot uchun olingan anor po‘stlog‘i quritilib, maydalanib, bir xil holatga keltirildi. Bu tahlil aniqligini oshirdi. Mineral elementlar zamonaviy usullar, jumladan atom-absorbsion spektroskopiya va spektrofotometriya yordamida aniqlandi.

Natijalar anor po‘stlog‘ida bir qator muhim elementlar borligini ko‘rsatdi. Kaliy yuqori, kaltsiy va magniy o‘rtacha, temir va rux esa kamroq miqdorda aniqlandi.

Anor po‘stlog‘i mineral moddalar manbai sifatida oziq-ovqat sanoatida qo‘llanishi mumkin. Shuningdek, u biologik faol qo‘shimchalar tarkibida va qishloq xo‘jaligida ekologik toza o‘g‘it sifatida foydalanilishi mumkin.

So‘nggi tadqiqotlar anor po‘stlog‘ini qayta ishlashda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash va mineral moddalarning bioo‘zlashtirilishini oshirishga qaratilgan.

Umuman olganda, anor po‘stlog‘i muhim mineral manba hisoblanadi. Uning tarkibiga ta‘sir qiluvchi omillarni yanada chuqur o‘rganish zarur. Tadqiqot natijalari ushbu xomashyodan oziq-ovqat, tibbiyot va qishloq xo‘jaligida samarali foydalanish mumkinligini ko‘rsatdi. Kelgusida uni sanoat miqyosida qo‘llash istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Viuda-Martos, M., Fernández-López, J., Pérez-Álvarez, J.A. (2010). Pomegranate and its many functional components as related to human health: A review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467822/>

2.Lansky, E.P., Newman, R.A. (2007). Punica granatum (pomegranate) and its potential for prevention and treatment of inflammation and cancer. *Journal of Ethnopharmacology*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17157465/>

3.AOAC (2019). Official Methods of Analysis of AOAC International. 21st Edition. AOAC International, USA.

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2939092>

**BOLALAR VA O'SMIRLAR O'RTASIDA NUTRIENTLAR
YETISHMOVCHILIGINI OLDINI OLISH: UNING OZIQ-OVQAT BILAN BOG'LIQLIGI**
Masharipova Z.A.-PhD, dotsent; Fayziyeva D.B.-1- bosqich magistr
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar o'rtasida nutrientlar yetishmovchiligi muammosi hamda uning oziq-ovqat bilan bog'liqligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida eng ko'p uchraydigan nutrient yetishmovchiliklari — temir, A,D vitamini, kalsiy va yod aniqlanib, ularning organizm rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqildi. Jadval va grafik ma'lumotlar asosida nutrientlar yetishmovchiligining tarqalish darajasi baholandi. Natijalarga ko'ra, asosiy sabab noto'g'ri va muvozanatsiz ovqatlanish hisoblanadi. Maqolada ushbu muammoni oldini olish uchun ratsionni optimallashtirish, oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish va sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *nutrientlar yetishmovchiligi, bolalar, o'smirlar, mikronutrient, temir, vitamin D, kalsiy, yod, oziq-ovqat sifati, ratsion, boyitish, yashirin ochlik*

Kirish Hozirgi kunda bolalar va o'smirlar orasida nutrientlar yetishmovchiligi global sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu holat jismoniy o'sish, aqliy rivojlanish va immun tizim faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda noto'g'ri ovqatlanish tufayli mikro- va makronutrientlar tanqisligi keng tarqalgan. Mazkur maqolaning maqsadi bolalar va o'smirlarda nutrientlar yetishmovchiligining oziq-ovqat bilan bog'liqligini tahlil qilish va uni oldini olish yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

Bolalar va o'smirlar organizmi faol o'sish bosqichida bo'lgani sababli ularning oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan yetishmovchiliklarga temir, yod, kalsiy, vitamin D, A va B guruhi vitaminlari kiradi. Masalan, temir yetishmovchiligi kamqonlikka olib kelib, aqliy va jismoniy rivojlanishni sekinlashtiradi.

Nutrientlar yetishmovchiligining asosiy sababi noto'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Ratsionda oqsilga boy mahsulotlar, yangi sabzavot va mevalarning kamligi, fast food mahsulotlarining ko'pligi ushbu muammoni kuchaytiradi. Bundan tashqari, oziq moddalarning organizm tomonidan o'zlashtirilishi (bioavailability) ham muhim omil hisoblanadi.[1]

Oziq-ovqat va nutrient yetishmovchiligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Ratsionning bir xil va muvozanatsiz bo'lishi yashirin ochlik ("hidden hunger") holatini keltirib chiqaradi. Bu esa tashqi ko'rinishda sezilmasa-da, organizmda jiddiy funksional buzilishlarga olib keladi. Buning oldini olish uchun muvozanatlashgan va xilma-xil ovqatlanishni ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlarini vitamin va minerallar bilan boyitish (fortifikatsiya), bolalar va ota-onalar o'rtasida ovqatlanish madaniyatini oshirish, maktab va davlat darajasida sog'lom ovqatlanish dasturlarini joriy etish, bolalar va o'smirlarda uchraydigan eng ko'p nutrient yetishmovchiliklarini aniqlash zarur. Bolalar va o'smirlar organizmi faol o'sish bosqichida bo'lgani sababli ularning oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'ladi. Ularning organizmida temir, yod, kalsiy, D, A va B guruhi vitaminlari yetishmovchiliklari eng ko'p uchraydi (1- jadval). Masalan, temir yetishmovchiligi kamqonlikka olib kelib, aqliy va jismoniy rivojlanishni sekinlashtiradi. Yod tanqisligi esa, qalqonsimon bez faoliyatining buzilishiga va kognitiv qobiliyatlarning pasayishiga sabab bo'ladi.[2]

1-jadval. Bolalar va o'smirlarda nutrientlar yetishmovchiligining asosiy ko'rsatkichlari.[3]

Nutrient turi	Yetishmovchilik oqibati	Asosiy manbalar
Temir (Fe)	Anemiya, charchoq	Go'sht, dukkaklilar
Yod (I)	Zob, aqliy sustlik	Yodlangan tuz, dengiz mahsulotlari
Vitamin D	Raxit, suyak zaifligi	Baliq yog'i, quyosh nuri
Kalsiy (Ca)	Suyak o'sishining sekinlashishi	Sut va sut mahsulotlari

Noto'g'ri va muvozanatsiz ovqatlanish nutrient yetishmovchiligining asosiy sabablaridan biri bo'lib, uning asosiy sabablari bolalar va o'smirlar orasida fast-food, qandolat va qayta ishlangan

mahsulotlar iste'molining ortishi bilan izohlansa, bularni barchasi ovqatlanish sifatining pasayishiga olib kelmoqda.

Nutrientlar yetishmovchiligida oilaning iqtisodiy ahvoli ham muhim omil bo'lib, kam ta'minlangan oilalarda bolalar ko'pincha energiyaga boy, ammo ozuqaviy qiymati past mahsulotlarni iste'mol qiladi. Tadqiqotlar oila daromadi oshishi bilan bolalar oziqlanish sifati yaxshilanishini ko'rsatadi. O'sishning muhim bosqichlarida, xususan, hayotning dastlabki 1000 kuni va o'smirlik davrida nutrientlarga ehtiyoj keskin ortadi. Masalan, o'smir qizlarda temirga bo'lgan kunlik ehtiyoj 15–18 mg ni tashkil etadi.

Yetarli nutrient qabul qilinmasa, o'sish sekinlashuvi kuzatiladi va bu holat uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutrientlarning o'zlashtirilishi nafaqat ularning miqdoriga, balki biokiraolish darajasiga ham bog'liq. Ratsion tarkibi va ovqatlanish odatlari nutrient balansiga sezilarli ta'sir qiladi. Nutrient yetishmovchiligi jismoniy o'sishning sekinlashuvi, immunitetning pasayishi, aqliy rivojlanishning sustlashuvi va surunkali kasalliklar xavfining ortishiga olib keladi.

Muammoni bartaraf etish uchun ratsionni boyitish, oziq-ovqat mahsulotlarini vitamin va minerallar bilan boyitish, hamda sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish muhimdir. Maktablarda sog'lom ovqatlanish dasturlarini joriy etish va milliy oziqlanish strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Shuningdek, funktsional oziq-ovqatlar, nutrasevtiklar va shaxsga yo'naltirilgan ovqatlanish zamonaviy yondashuvlar sifatida ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, nutrient yetishmovchiligi ko'p omilli muammo bo'lib, uni hal etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Kelgusida tadqiqotlar nutrientlarning biokiraolishini chuqur o'rganishga qaratilishi lozim.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Black RE et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*. 2013. DOI: [10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)

2.Zimmermann MB. Iodine deficiency disorders. *Endocrine Reviews*. 2009. DOI: [10.1016/S0140-6736\(08\)61005-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61005-3)

3.Stevens GA, Beal T, Mbuya MNN, et al. Micronutrient deficiencies. *The Lancet Global Health*. 2022. DOI: [10.1016/S2214-109X\(22\)00367-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00367-9)

4.Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability. *American Journal of Clinical Nutrition*. 2010. DOI: [10.3945/ajcn.2010.28674F](https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.28674F)

YUQORI PROTEINLI MAHALLIY XOMASHYOGA ASOSLANGAN BALIQ YEMINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Dodayev Q.O.-prof; Negmatov B.N.-1- bosqich magistr

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisda mahalliy xomashyolarga asoslangan yuqori proteinli baliq yemini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda yem tarkibini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etish hamda sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Mahalliy resurslardan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish va importga bog'liqlikni kamaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yuqori protein, baliq yemi, mahalliy xomashyo, texnologiya, samaradorlik, xavfsizlik

Kirish. Akvakultura sohasida samaradorlikni oshirish baliqlarni sifatli va muvozanatlashgan ozuqa bilan ta'minlashga bog'liq. Ayniqsa, yem tarkibidagi protein miqdori baliqning o'sishi va rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Import yemlarga qaralik esa ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi. Shuning uchun mahalliy xomashyolar asosida yuqori proteinli yem ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Baliq yemlari tarkibi va shakliga ko'ra turlicha bo'lib, amaliyotda asosan granulan va ekstrudlangan turlari qo'llaniladi. Protein baliq organizmida to'qimalar shakllanishi va modda

almashinuvi uchun zarur bo'lgan asosiy komponentdir. Uning yetarli miqdori baliq mahsuldorligini oshiradi.

Mahalliy sharoitda soya, turli shrotlar va don mahsulotlari kabi o'simlik manbalari, shuningdek baliq va go'sht-suyak uni kabi hayvon manbalaridan foydalanish mumkin. Ularning oqilona kombinatsiyasi yuqori oziqaviy qiymatga ega yem tayyorlash imkonini beradi.

Yem ishlab chiqarish xomashyoni tayyorlash, maydalash, aralashtirish, granulatsiya va quritish bosqichlaridan iborat. Texnologiyani takomillashtirishda energiya tejovchi uskunalarni qo'llash, jarayonlarni avtomatlashtirish va protein miqdorini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarishda sanitariya talablariga rioya qilish va mahsulot sifatini doimiy nazorat qilish zarur. Bu tayyor yemning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Mahalliy xomashyolardan foydalanish xarajatlarni kamaytiradi va importga bog'liqlikni qisqartiradi. Shu bilan birga, bu yondashuv atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi.

Mahalliy resurslarga asoslangan yuqori proteinli baliq yemini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish iqtisodiy va amaliy jihatdan samaralidir. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Protein-Sourced Feedstuffs for Aquatic Animals in Nutrition Research and Aquaculture
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85686-1_12
2. Alternative Protein Sources in Aquafeed: Current Scenario and Future Perspectives
<https://doi.org/10.1016/j.vas.2024.100381>
3. Success of Fishmeal Replacement through Poultry By-Product Meal in Aquaculture Feed Formulations: A Meta-Analysis <https://doi.org/10.1111/raq.12401>
4. Enzymatic Fish Protein Hydrolysates in Finfish Aquaculture: A Review
<https://doi.org/10.1111/raq.12481>

STUDY OF THE DISPERSION CHARACTERISTICS OF A POWDERED COCKTAIL MADE FROM MELON SEED CAKE IN COMPARISON WITH OTHER PROTEIN COCKTAILS

Doctoral student, Shoirakhon Isroilova¹

D.Sc., prof. Kamar Serkayev²

^{1,2}Tashkent Institute of Chemical Technology

Annotation. The paper presents an assessment of the possibility of obtaining a finely dispersed powder base from low-fat melon seed cake for subsequent use as part of a functional cocktail. The relevance of the research is due to the need for the rational use of secondary plant raw materials and the expansion of the range of powdered products based on local agro-industrial resources. Melon seed cake obtained after double pressing was used as the object of the study. To achieve the required degree of grinding, step-by-step machining was used, followed by fractionation through laboratory sieves. Particular attention was paid to dispersion as one of the important technological indicators that determine the uniformity of a powdered product and its suitability for beverage preparation. The resulting sample of melon seed cake powder was compared with two commercial protein shakes in particle size. It was found that the developed powder was characterized by a smaller fraction — up to 100 microns, whereas the compared ready-made cocktails had a particle size of about 200 microns. The data obtained indicate the technological prospects of fine grinding of melon seed cake. However, it is emphasized that the dispersion is only one of the quality criteria, so further studies should include an assessment of solubility, stability, organoleptic properties and safety of the product.

Keywords: fat-free cake, melon seeds, dispersion, solubility, powdered cocktail.

Introduction. In modern conditions, there is an increasing interest in the development of powdered functional products based on vegetable raw materials, since such products are convenient for storage, transportation and quick preparation. A special place among them is occupied by protein shakes, which are used as a source of protein and additional nutrients in the diet of people leading an active lifestyle. One of the actual technological problems of powdered protein shakes is particle heterogeneity. If the powder contains large particles, lumps, sediment, and a feeling of "sandiness" may form during reduction in water [1]. Low-fat melon seed cake can be considered as a promising raw material for the development of a powder cocktail. It is formed after the oil is extracted from the seeds and often remains an underused secondary product. Meanwhile, modern research shows that melon seed cake contains valuable nutritional components and can be used as an ingredient for the development of new food products. It is especially important that this direction corresponds to the principles of rational use of agricultural raw materials and reduction of food waste [3]. This topic is of particular relevance for Uzbekistan. The republic is a country with a developed production of melons. According to official data, in January–December 2024, 2,683.6 thousand tons of melons were produced in all categories of farms in Uzbekistan, which amounted to 105.1% compared to the level of 2023. A significant share of production is accounted for in the Surkhandarya, Jizzakh and Syrdarya regions. This means that the country has a raw material base not only for the sale of fresh products, but also for deeper processing of by-products, including melon seeds. The relevance of the study is also consistent with the state priorities of the Republic of Uzbekistan. The Agricultural Development Strategy for 2020-2030 highlights the need for sustainable development of the agri-food sector based on new approaches. In addition, Presidential Decree No. PP-4821 is aimed at accelerating the development of the food industry and providing the population with high-quality food products. Therefore, the development of a powder cocktail from local recycled materials has not only scientific, but also practical significance. The purpose of this study is to study the dispersion of a powdered cocktail obtained from low-fat melon seed cake, crushed to 100 microns, and compare it with other protein shakes in terms of particle size.

Literary review. The scientific literature notes that the process of reducing powdered products includes several stages: wetting, immersion of particles in liquid, dispersion, swelling and dissolution. Violation of at least one of these stages can lead to the formation of lumps, sediment, or a heterogeneous structure of the drink. Jiang et al., emphasize that the recovery of instant powders is influenced by the chemical composition, microstructure, particle size, and processing techniques [2]. Research also shows that the particle structure affects the sensory perception of a drink. If the particles are too large or poorly distributed in the water, the finished drink may be perceived as coarse, heterogeneous or "sandy". In the work of Jakobson et al., it is noted that the low solubility and surface features of the particles of vegetable protein powders can lead to texture defects when they are dispersed in water. Therefore, the study of the dispersion of a powdered cocktail is of practical importance, since this indicator is related to the convenience of use and consumer quality of the product [4]. In a review article by Zhang et al., it is emphasized that melon seeds have a high potential to return to the food chain as an ingredient for the development of new food products. This is especially important in the context of sustainable production, when the task is not only to obtain the main product, but also to efficiently use all fractions of raw materials [5]. In the conditions of Uzbekistan, the study of melon seed cake has an applied value. Significant volumes of melon crop production create prerequisites for the processing of seeds, which in traditional practice are often used to a limited extent or are lost as a by-product fraction. At the same time, the processing of melon seeds can help reduce waste, expand the range of local functional products and increase the added value of agricultural raw materials [6].

Methodology. Low-fat melon seed cake obtained after double pressing of seeds was used as the main raw material. At the first stage, the cake was pre-ground in a laboratory mill to reduce the size of large fractions. Then, additional fine grinding was carried out in a ball mill in order to obtain a more homogeneous powdered product. After grinding, the powder was sequentially sieved through sieves with mesh sizes of 600 microns, 315 microns and 100 microns. This made it possible to divide the material into fractions and obtain a fine powder with a particle size of up to 100

microns, suitable for further use in a powder cocktail. Two samples of ready-made protein shakes were taken for a comparative assessment of the dispersion. The resulting powder from low-fat melon seed cake was compared with them in terms of particle size and degree of grinding. The comparison was carried out visually and using sieve analysis, which made it possible to assess the uniformity of the powders and the presence of large particles.

Results. As a result of step-by-step grinding of low-fat melon seed cake, it was possible to obtain a fine powder with a particle size of up to 100 microns. The initial cake after double pressing had a heterogeneous structure and contained larger particles, therefore, combined grinding was used to achieve the necessary dispersion: first in a mill, then in a ball mill, followed by sequential sieving through sieves of 600 microns, 315 microns and 100 microns. The resulting powder from melon seed cake showed a higher degree of grinding compared to the two studied ready-made protein shakes. In a sieve analysis of an American mango-flavored protein shake taken in an amount of 100 g, it was found that the predominant particle size was about 200 microns. A similar result was obtained in the study of the Oriflame chocolate protein shake: the particle size was also about 200 microns. Thus, the powdered product from low-fat melon seed cake had a finer dispersion of 100 microns, whereas the two protein shakes compared had a particle size of about 200 microns. This indicates that the developed powder from melon seed cake is not inferior in terms of dispersion to ready-made protein shakes, and even surpasses them in terms of the degree of grinding. The results are shown in table 1.

Table 1

Comparative characteristics of particle size of powdered melon seed cake cocktail and commercial protein shakes

Sample	Mass of the sample, g	Certain particle size
Powdered cocktail of melon seed cake	100 g	100 um
Mango-flavored protein shake	100 g	200 um
Oriflame chocolate protein shake	100 g	200 um

The results obtained are of technological importance, since the dispersion of the powder affects its ability to be evenly distributed in the liquid during cocktail preparation. A smaller particle size can help improve the uniformity of the drink and reduce the feeling of coarse particles when consumed. However, it should be critically noted that the particle size alone is not the only indicator of the quality of a powder cocktail. To fully evaluate the developed product, it is necessary to additionally investigate solubility, wettability, precipitation rate, organoleptic properties, chemical composition and storage stability.

Conclusion. The study showed that low-fat melon seed cake can be reduced to a finely dispersed state with a particle size of up to 100 microns by step-by-step grinding and sequential sieving. The result obtained is of great technological importance, since dispersion is one of the factors affecting the uniformity of the powder, the convenience of mixing it with liquid, and the potential quality of the finished beverage. A comparative evaluation with two commercial protein shakes showed that melon seed cake powder has a smaller fraction: 100 microns versus approximately 200 microns in the studied finished samples. This allows us to consider low-fat melon seed cake as a promising powder base for further creation of a functional cocktail. It is important to note that this work is one of the stages of a broader study aimed at developing a technology for producing a powdered functional cocktail based on local plant raw materials.

References:

1. Singh, R., Rathod, G., Meletharayil, G. H., Kapoor, R., Sankarlal, V. M., & Amamcharla, J. K. Invited review: Shelf-stable dairy protein beverages—Scientific and technological aspects. *Journal of Dairy Science*, 2022, 105(12), 9327–9346. DOI: 10.3168/jds.2022-22208.
2. Jiang, H., Zhang, N., Xie, L., Li, G., Chen, L., & Liao, Z. A comprehensive review of the rehydration of instant powders: mechanisms, influencing factors, and improvement strategies. *Foods*, 2025, 14(16), 2883. DOI: 10.3390/foods14162883.

3. Ji, J., Fitzpatrick, J., Cronin, K., Maguire, P., Zhang, H., & Miao, S. Rehydration behaviours of high protein dairy powders: The influence of agglomeration on wettability, dispersibility and solubility. *Food Hydrocolloids*, 2016, 58, 194–203. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2016.02.030.
4. Jakobson, K., Kaleda, A., Vaikma, H., Sats, A., Rosenvald, S., & Kriščiunaite, T. Particle size and surface morphology of plant protein powders determine the sensory perception of grittiness in liquid matrices. *Applied Food Research*, 2026, 6(1), 101699. DOI: 10.1016/j.afres.2026.101699.
5. Zhang, G., Li, Z., Liu, L., & Xiang, Q. Road to valorisation of melon seeds (*Cucumis melo* L.): a comprehensive review of nutritional profiles, biological activities, and food applications. *Sustainable Food Technology*, 2024, 2, 1166–1182. DOI: 10.1039/D4FB00119B.
6. Zhang, G., Li, Z., & Charalampopoulos, D. Upcycling of melon seed (*Cucumis melo* L.) oil processing by-product: evaluation of functional properties and nutritional components as novel ingredient. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 2024, 11, 101. DOI: 10.1186/s40538-024-00633-6.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI OMEGA-3 YOG‘ KISLOTALARI BILAN BOYITISHDA INKAPSULYATSIYA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

**t.f.d., dots. Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Abdurahimova Bahmaloyi
Nuriddin qizi, Ismailova Nazira Muhamatdin qizi, Asqarjonova Madina Ibrohimjon qizi**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi oziq-ovqat mahsulotlarini omega-3 yog‘ kislotalari bilan boyitishda inkapsulyatsiya texnologiyasining ilmiy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Omega-3 yog‘ kislotalarining inson salomatligidagi o‘rni, ularning oksidlanishga moyilligi hamda saqlash jarayonida biologik faolligining kamayishi muammolari tahlil qilindi. Ushbu muammolarni bartaraf etishda mikroinkapsulyatsiya texnologiyasining afzalliklari ko‘rib chiqildi. Tadqiqotda omega-3 yog‘ kislotalarini kapsulalash uchun turli qoplovchi moddalar va usullar tahlil qilinib, oziq-ovqat mahsulotlarining biologik qiymatini oshirishdagi istiqbollari baholandi. Shuningdek, funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishda inkapsulyatsiyaning ekologik va iqtisodiy samaradorligi ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: omega-3 yog‘ kislotalari, inkapsulyatsiya, funksional oziq-ovqat, biologik qiymat, mikroinkapsulyatsiya, antioksidant faollik, barqaror rivojlanish.

Hozirgi kunda inson salomatligini yaxshilash va kasalliklarning oldini olish maqsadida funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet, semirish va immun tizimi bilan bog‘liq muammolar keng tarqalganligi sababli biologik faol komponentlarga boy mahsulotlarni yaratish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Omega-3 yog‘ kislotalari shunday muhim biologik komponentlardan biri bo‘lib, ular inson organizmida ko‘plab fiziologik jarayonlarni tartibga solishda ishtirok etadi.

Omega-3 yog‘ kislotalari tarkibiga asosan eykazapentaen kislotasi (EPA), dokozegeksaen kislotasi (DHA) va alfa-linolen kislotasi (ALA) kiradi. Ushbu moddalar yurak faoliyatini yaxshilash, qon bosimini me‘yorlashtirish, miya faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda yallig‘lanish jarayonlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, omega-3 yog‘ kislotalari inson organizmida sintez qilinmaydi yoki juda kam miqdorda hosil bo‘ladi. Shu sababli ularni oziq-ovqat mahsulotlari orqali qabul qilish talab etiladi.

Ammo omega-3 yog‘ kislotalarining asosiy muammolaridan biri ularning tashqi muhit ta‘siriga juda sezgir ekanligidir. Yorug‘lik, kislorod, namlik va yuqori harorat ta‘sirida ular tez oksidlanadi. Natijada mahsulotning organoleptik ko‘rsatkichlari yomonlashadi va biologik faolligi kamayadi. Shu sababli zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasida omega-3 yog‘ kislotalarini himoya qilish uchun inkapsulyatsiya texnologiyalaridan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur ilmiy izlanishning asosiy maqsadi oziq-ovqat mahsulotlarini omega-3 yog‘ kislotalari bilan boyitishda inkapsulyatsiya texnologiyasining samaradorligini o‘rganish hamda funksional mahsulotlar yaratishdagi istiqbollarni tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- omega-3 yog' kislotalarining biologik va fiziologik xususiyatlarini o'rganish;
- omega-3 yog' kislotalarining oksidlanish jarayonlarini tahlil qilish;
- inkapsulyatsiya usullarining afzallik va kamchiliklarini baholash;
- kapsulalovchi moddalarni tanlash va ularning samaradorligini aniqlash;
- funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi amaliy qo'llanish

imkoniyatlarini ko'rib chiqish.

Omega-3 yog' kislotalari inson organizmi uchun zarur bo'lgan ko'p to'yinmagan yog' kislotalari guruhiga kiradi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, omega-3 moddalarining yetarli miqdorda iste'mol qilinishi yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi, xolesterin miqdorini kamaytiradi hamda tromb hosil bo'lish xavfini pasaytiradi.

Bundan tashqari, omega-3 yog' kislotalari markaziy nerv tizimi rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, DHA moddasi miya hujayralari va ko'z to'qimalarining shakllanishida katta ahamiyatga ega. Shu sababli homilador ayollar va bolalar ratsionida omega-3 moddalarining mavjudligi muhim hisoblanadi.

Quyidagi jadvalda omega-3 yog' kislotalariga boy asosiy oziq-ovqat mahsulotlari hamda ulardagi omega-3 miqdori keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, baliq yog'i va zig'ir urug'i yog'i omega-3 ning eng boy manbalari hisoblanadi. Dengiz mahsulotlari tarkibida asosan EPA va DHA turidagi omega-3 yog' kislotalari mavjud bo'lsa, o'simlik mahsulotlarida ko'proq ALA turi uchraydi. Ushbu mahsulotlarni kundalik ratsionga kiritish inson organizmining omega-3 ga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilash, miya faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda immunitetni mustahkamlashda omega-3 yog' kislotalarining roli katta hisoblanadi.

1-jadval

Omega-3 yog' kislotalariga boy oziq-ovqat mahsulotlari va ulardagi omega-3 miqdori

Mahsulot nomi	Omega-3 turi	Taxminiy omega-3 miqdori (100 g mahsulotda)	Izoh
Baliq yog'i	EPA va DHA	20–30 g	Omega-3 ning eng boy manbalaridan biri hisoblanadi
Zig'ir urug'i yog'i	ALA	50–55 g	O'simlik manbali omega-3 ga boy
Chia urug'i	ALA	17–18 g	Antioksidant va tolaga ham boy mahsulot
Yong'oq	ALA	8–10 g	Yurak faoliyati uchun foydali
Losos baliği	EPA va DHA	2–2.5 g	Eng foydali dengiz mahsulotlaridan biri
Skumbriya	EPA va DHA	4–5 g	Yog'li baliq turi, omega-3 ga juda boy
Seld balig'i	EPA va DHA	1.5–2.5 g	Yurak-qon tomir tizimi uchun foydali
Dengiz mahsulotlari	EPA va DHA	0.5–2 g	Mahsulot turiga qarab farqlanadi

Shunga qaramasdan, ko'pchilik aholining kundalik ratsionida omega-3 moddalarining yetarli miqdorda iste'mol qilinmasligi kuzatiladi. Shu sababli ommaviy iste'mol mahsulotlarini omega-3 bilan boyitish muhim texnologik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Inkapsulyatsiya — bu biologik faol moddalarni maxsus qoplovchi materiallar yordamida tashqi muhit ta'siridan himoya qilish jarayonidir. Ushbu texnologiya oziq-ovqat sanoatida vitaminlar, probiotiklar, antioksidantlar va yog' kislotalarini saqlash maqsadida keng qo'llaniladi.

Omega-3 yog' kislotalarini inkapsulyatsiya qilish quyidagi afzalliklarga ega: oksidlanishdan himoya qiladi; mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi; noxush hid va ta'mni kamaytiradi; biologik faol moddalarning barqarorligini oshiradi; oziq-ovqat mahsulotlarida bir tekis

taqsimlanishini ta'minlashdan iborat. Mikroinkapsulyatsiya usullari orasida purkagichli quritish (spray drying), koatservatsiya, emulsiyalash va liposomal texnologiyalar keng qo'llaniladi. Ayniqsa, purkagichli quritish usuli iqtisodiy jihatdan samarali va sanoatda keng tatbiq etilgan usullardan biri hisoblanadi.

Ushbu jadvalda omega-3 yog' kislotalarini inkapsulyatsiya qilishda qo'llaniladigan asosiy materiallar, ularning kelib chiqishi hamda texnologik xususiyatlari keltirilgan. Jadvaldan ko'rinadiki, tabiiy polisaxarid va oqsil asosidagi materiallar oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, maltodekstrin va arab saqichi kombinatsiyasi omega-3 yog' kislotalarining oksidlanishga chidamliligini oshirishda samarali hisoblanadi. Natriy alginat va kazein esa ekologik xavfsizligi hamda biologik mosligi bilan ajralib turadi. Ushbu materiallardan foydalanish funksional oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish va biologik faol moddalarni uzoq muddat saqlash imkonini beradi.

2-jadval

Omega-3 yog' kislotalarini inkapsulyatsiya qilishda qo'llaniladigan materiallarning xususiyatlari va qo'llanish sohalari

Inkapsulyatsiya materiali	Kelib chiqishi	Asosiy xususiyatlari	Qo'llanilish sohasi	Afzalligi
Maltodekstrin	Kraxmal gidrolizi mahsuloti	Suvda yaxshi eriydi, past yopishqoqlikka ega	Spray drying usulida keng qo'llaniladi	Omega-3 ni oksidlanishdan himoya qiladi va kukun shaklida olish imkonini beradi
Arab saqichi	Akatsiya daraxti smolasidan olinadi	Emulgator va stabilizator xususiyatiga ega	Ichimliklar va biologik faol qo'shimchalarda ishlatiladi	Kapsulaning mustahkamligini oshiradi va kislorod ta'sirini kamaytiradi
Jelatin	Hayvon oqsilidan olinadi	Plyonka hosil qilish xususiyati yuqori	Yumshoq kapsulalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi	Biologik mosligi yuqori va hazm bo'lishi oson
Natriy alginat	Dengiz suvo'tlaridan olinadi	Gel hosil qilish qobiliyatiga ega	Farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladi	Tabiiy va ekologik xavfsiz material hisoblanadi
Kazein	Sut oqsilidan olinadi	Emulsiyani barqarorlashtiradi	Sut mahsulotlarini boyitishda ishlatiladi	Omega-3 ning bioo'zlashtirilishini yaxshilaydi
Kraxmal hosilalari	O'simlik kraxmalidan olinadi	Namlikka chidamliligi yuqori	Non va qandolat mahsulotlarida ishlatiladi	Saqlash muddatini uzaytiradi va kapsula barqarorligini oshiradi

Mazkur moddalar kapsulaning mexanik mustahkamligini oshirish, kislorod o'tkazuvchanligini kamaytirish va biologik faol moddalarni uzoq muddat saqlash imkonini beradi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, arab saqichi va maltodekstrin kombinatsiyasi omega-3 yog' kislotalarining oksidlanishga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, tabiiy polisaxarid asosidagi kapsulalar ekologik xavfsiz va inson salomatligi uchun zararsiz hisoblanadi.

Bugungi kunda funksional oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab jahon bozorida tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, biologik faol moddalar bilan boyitilgan sut mahsulotlari, non mahsulotlari, shokolad, yogurt va ichimliklar iste'molchilar orasida ommalashmoqda. Omega-3 yog' kislotalarini inkapsulyatsiya qilish orqali quyidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish mumkin:

omega-3 bilan boyitilgan yogurt; funksional non mahsulotlari; biologik faol ichimliklar; bolalar uchun maxsus oziq-ovqat; sportchilar uchun oziqaviy qo‘shimchalar. Bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish nafaqat aholining sog‘lom ovqatlanishini ta‘minlaydi, balki oziq-ovqat sanoatining innovatsion rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Inkapsulyatsiya texnologiyasining yana bir muhim jihati uning ekologik va iqtisodiy samaradorligidir. Oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirish orqali chiqindilar miqdori kamayadi. Bu esa barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos keladi. Shuningdek, biologik faol moddalarning samarali saqlanishi ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish imkonini beradi. Mahsulotning sifati va raqobatbardoshligi oshadi. Shu sababli inkapsulyatsiya texnologiyasi oziq-ovqat sanoatining istiqbolli innovatsion yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy tahlillar asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, omega-3 yog‘ kislotalarini inkapsulyatsiya qilish oziq-ovqat mahsulotlarining biologik qiymatini oshirishda samarali texnologik yechim hisoblanadi. Inkapsulyatsiya omega-3 yog‘ kislotalarini oksidlanishdan himoya qiladi, mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi hamda organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi. Mazkur texnologiya yordamida funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish inson salomatligini mustahkamlash, oziqaviy tanqislikning oldini olish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Kelgusida omega-3 yog‘ kislotalarini inkapsulyatsiya qilish bo‘yicha yangi kapsulalovchi materiallar va energiya tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.D.Salijonova, B.N.Abdurahimova. Yuqori oqsil tarkibiga ega pechenelarni yaratish bo‘yicha izlanishlar - *cafet: urnal of food science* Volume 3, issue 2, march 2025 issn: 2181-385x, 78-86b.
2. Shahidi F., Ambigaipalan P. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Their Health Benefits. – *Journal of Food Science and Technology*, 2018.
3. Augustin M.A., Sanguansri L. Challenges and Solutions to Incorporation of Nutraceuticals in Foods. – *Annual Review of Food Science and Technology*, 2015.
4. McClements D.J. Delivery by Design (DbD): A Standardized Approach to the Development of Efficacious Nanoemulsions. – *Food & Function*, 2018.
5. Anal A.K., Singh H. Recent Advances in Microencapsulation of Probiotics for Industrial Applications and Targeted Delivery. – *Trends in Food Science & Technology*, 2007.
6. Fang Z., Bhandari B. Encapsulation of Polyphenols – A Review. – *Trends in Food Science & Technology*, 2010.

**5-SESSIYA:RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, YASHIL
IQTISODIYOT, EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH VA ZAMONAVIY
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR**

**5-SECTION:DIGITAL TECHNOLOGIES, GREEN ECONOMY,
INCREASING EXPORT POTENTIAL, AND MODERN PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES**

**IoT ASOSIDA AQLLI ISSIQXONALAR MONITORING VA BOSHQARUV
TIZIMLARINI TADQIQ QILISH**
**PhD, dost. Usmanov K.I., magistr O‘rolov A.Z., talaba Maxamadjonov D.A.,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Annotatsiya. Aqlli issiqxonalar atrof-muhit sharoitlarini aniq nazorat qilish orqali hosildorlik va resurs samaradorligini oshiradi. Ushbu tezis sensorlar va mikrokontrollerlar integratsiyasini tahlil qilib, harorat, namlik, tuproq namligi, yorug‘lik va gaz sensorlarining Arduino, ESP32 va Raspberry Pi bilan ishlashini o‘rganadi. Tadqiqot integratsiya modellarining samaradorligi, aloqa protokollari, energiya sarfi va ma’lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlarini baholaydi. Shuningdek, real vaqt monitoringi, qaror qabul qilish aniqligi va tizim ishonchligini oshirishga qaratilgan optimallashtirish usullari taklif etiladi. Natijalar aqlli issiqxona tizimlarini yanada samarali, avtonom va barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ESP32 Wi-Fi moduli, DHT22 sensori, servo motor, soil moisture sensori.

Kirish. So‘nggi yillarda aholi sonining oshishi, urbanizatsiya va iqlim o‘zgarishlari oziq-ovqatga bo‘lgan talabni keskin oshirdi. Shu sababli aqlli issiqxonalar kabi innovatsion texnologiyalar rivojlanmoqda. Aqlli issiqxonalar boshqariladigan muhit orqali o‘simliklarning optimal o‘sishini ta‘minlab, resurslardan samarali foydalanish va yil davomida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yadi. Ushbu tizimlarning asosini sensorlar va mikrokontrollerlar integratsiyasi tashkil etib, ular muhit parametrlarini nazorat qilish va avtomatik boshqaruvni amalga oshiradi. Tadqiqotda ushbu integratsiya energiya samaradorligi, aloqa usullari va tizim kengaytirilishi nuqtai nazaridan tahlil qilinib, samaradorlikni oshirishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqildi. Tizimda asosiy boshqaruvchi sifatida ESP32 mikrokontrolleri qo‘llanilib, u sensorlardan ma’lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlab, avtomatik boshqaruvni ta‘minlaydi. Harorat va namlikni o‘lchash uchun DHT22, tuproq namligini aniqlash uchun esa soil moisture sensori ishlatildi. Ma’lumotlar Arduino IDE muhitida qayta ishlanib, servo motorlar orqali ijro mexanizmlari boshqarildi va tizim Wi-Fi orqali masofadan monitoring qilindi. Rele moduli yordamida solenoid klapan boshqarilib, sug‘orish jarayoni nazorat qilindi, analog signallar esa ADS1115 ADC orqali raqamli ko‘rinishga o‘tkazildi. Ushbu komponentlar birgalikda issiqxona jarayonlarini samarali, avtomatik va ishonchli boshqarish imkonini beradi.

1-Jadval Aqlli issiqxona uchun mikrokontrollerlar tahlili

Xususiyat	ESP32	Arduino Uno	ESP8266	Raspberry Pi
CPU	Dual-core, 240 MHz	Single-core, 16 MHz	Single-core, 80 MHz	Quad-core, 1.5 GHz (RaspberryPi 4)
Wi-Fi	Bor	Yo‘q	Bor	Bor
Bluetooth	Bor (BLE)	14	Yo‘q	Bor
GPIO soni	30–38	Past	17	40
Energiya sarfi	Juda past (Deep Sleep)	Past	O‘rtacha	Yuqori
Narxi	Arzon	Arzon	Juda arzon	Qimmat
Dasturlash	Arduino IDE, ESP-IDF	Arduino IDE	Arduino IDE, NodeMCU	Python, Linux asosida

Jadval natijalariga ko‘ra, aqlli issiqxonalar uchun samarali, ishonchli va kam energiya talab qiluvchi mikrokontroller sifatida ESP32 Wi-Fi moduli tanlandi. U ichki Wi-Fi va Bluetooth imkoniyatlari, dual-core protsessori, ko‘p GPIO pinlari hamda past energiya sarfi bilan Arduino Uno va ESP8266 ga nisbatan ustunlik qiladi. ESP32 real vaqt monitoringi, avtomatik boshqaruv va masofadan ma’lumot uzatishni samarali tashkil etadi. Aqlli issiqxonalarda harorat va namlikni aniq nazorat qilish muhim hisoblanadi. Shu maqsadda DHT22 sensori qo‘llanilib, u keng diapazonda

(-40°C dan $+80^{\circ}\text{C}$ gacha, 0–100% namlik) yuqori aniqlikda o‘lchash imkonini beradi. DHT22 ning ESP32 bilan mosligi uni real vaqt monitoringi va avtomatik boshqaruv tizimlarida muhim elementga aylantiradi. Intellektual issiqxonalar uchun DHT22 sensori tavsiya etiladi, chunki u kengroq harorat va namlik diapazonini qamrab olib, yuqori aniqlikni ta’minlaydi. DHT11 esa sodda va arzon tizimlar uchun mos hisoblanadi. Tuproq namligi sensori o‘simliklarning optimal o‘sishi uchun zarur bo‘lgan namlik darajasini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. U tuproqdagi namlik o‘zgarishiga mos ravishda signal hosil qiladi va ushbu ma’lumotlar asosida sug‘orish tizimi avtomatik boshqariladi. Sensorlar odatda rezistorli yoki kapasitansli texnologiyalar asosida ishlaydi.

Soil Moisture sensori va Servo motor DHT22 sensori

Servo motorlar aqlli issiqxonalarda aniq boshqariladigan harakatlarni amalga oshirish uchun qo‘llaniladi. Ular eshiklar, ventilyatsiya tizimlari va boshqa mexanik elementlarni boshqarishda ishlatiladi hamda mikrokontrollerdan kelgan signal asosida burilish burchagini o‘zgartiradi. Bu esa tizimning aniqligi va energiya samaradorligini oshiradi. ESP32 mikrokontrolleri tizimning asosiy boshqaruv qismi bo‘lib, sensorlardan (harorat, namlik, tuproq namligi) ma’lumotlarni qabul qiladi va ular asosida sug‘orish tizimini boshqaradi. U Wi-Fi orqali masofadan monitoring va boshqaruv imkonini ham ta’minlaydi. Tizimda maket platasi komponentlarni vaqtinchalik ulash uchun ishlatiladi. Rele moduli ESP32 signali orqali yuqori kuchlanishli solenoid klapani boshqaradi, klapan esa suv oqimini nazorat qiladi. Tuproq namligi sensorlari analog signal beradi, shu sababli ADS1115 analog-raqamli o‘zgartirgich orqali bu signal raqamli ko‘rinishga o‘tkazilib, ESP32 ga uzatiladi (I2C orqali). DHT sensori esa harorat va namlikni o‘lchaydi. Tizim elementlari quvvat manbai orqali ta’minlanadi, solenoid klapan esa alohida kuchlanish orqali rele yordamida ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Thakur, Y. Kumar, and V. Singh, “Smart irrigation and intrusions detection in agricultural fields using i.o.t.” *Procedia Computer Science*, vol. 167, pp. 154–162, 04 2020.
2. V. N. Shalini, B. C. Sujatha, and k. H. Prasanna, “Green house monitoring and controlling using programmable logic controller (plc) and labview,” *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 6, no. 11, pp. 1–5, 11 2017.
3. Z. Wu, K. Qiu, and J. Zhang, “A smart microcontroller architecture for the internet of things,” *Sensors*, vol. 20, p. 1821, 03 2020.
4. J. S. Sujin, R. Murugan, M. Nagarjun, and A. K. Praveen, “Iot based greenhouse monitoring and controlling system,” 2021 *International Conference on Computing, Communication, Electrical and Biomedical Systems (ICCCEBS)*, 2021.
5. W. Yong, L. Li, M. Li, M. Zhang, H. Sun, N. Sigrimis, and W. Lai, “Remote-control system for greenhouse based on open source hardware,” *IFAC PapersOnLine*, vol. 52, pp. 178–183, 01 2019.

MENEJMENTNING RIVOJLANISH TARIXI VA HOZIRGI HOLATI

Ilmiy rahbar: U.R. Qodirov Ulug'bek, Absamadova Durдона 24-47MT
Toshkent kimyo-texnologiya institute

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi menejment fanining tarixiy evolyutsiyasi va uning zamonaviy transformatsiyalari yaxlit ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida tahlil qilinadi. Matnda boshqaruv konsepsiyalarining mexanik yondashuvlardan insoniy kapitalga yo'naltirilgan murakkab tizimlarga o'tishi, shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv paradigmalarning o'zgarishi ilmiy nuqtayi nazardan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Menejment evolyutsiyasi, klassik maktab, insoniy munosabatlar, tizimli tahlil, situatsion yondashuv, raqamli transformatsiya, strategik moslanuvchanlik, korporativ madaniyat.

Menejment fanining shakllanishi va uning tarixiy taraqqiyot bosqichlari insoniyatning ishlab chiqarish kuchlari rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u oddiy mehnat taqsimotidan murakkab intellektual boshqaruv tizimigacha bo'lgan evolyutsion yo'lni bosib o'tdi. Dastlabki bosqichlarda, ya'ni klassik boshqaruv maktabi shakllangan davrda, menejmentga sof texnokratik yondashuv hukmronlik qilib, Frederick Taylor va Henri Fayol kabi nazariyotchilar ish jarayonini qat'iy standartlashtirish va iyerarxik tuzilmani optimallashtirish orqali samaradorlikka erishishni asosiy maqsad qilib qo'ydilar. Biroq, ishlab chiqarish munosabatlarining murakkablashishi natijasida faqatgina mexanik intizomga tayanish o'zini oqlamay qoldi, bu esa boshqaruv markazini texnologik jarayonlardan inson omiliga ko'chirilishiga, ya'ni Elton Mayo va uning izdoshlari tomonidan ilgari surilgan insoniy munosabatlar maktabining vujudga kelishiga zamin yaratdi. Ushbu burilish nuqtasi tashkilot ichidagi ijtimoiy-psixologik muhitning mehnat unumdorligiga ta'sirini ilmiy isbotlab berdi va menejmentning keyingi rivojlanishida motivatsiya hamda yetakchilik nazariyalarining ustuvorligini ta'minladi.

XX asrning o'rtalariga kelib, kibernetika va tizimlar nazariyasining iqtisodiyotga kirib kelishi menejmentni yaxlit, ochiq va dinamik tizim sifatida ko'rish imkonini berdi, bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilishda nafaqat ichki resurslarni, balki tashqi muhitning noaniqliklarini ham hisobga olishni taqozo etuvchi situatsion yondashuvni shakllantirdi. Hozirgi davrda menejmentning holati butunlay yangi raqamli paradigma bilan tavsiflanmoqda, bu yerda an'anaviy vertikal boshqaruv o'rni gorizontal, moslanuvchan (Agile) va tarmoqli tuzilmalar egallab, boshqaruvning asosiy obyekti sifatida ma'lumotlar (Big Data) va ularni tahlil qilish algoritmlari namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy menejment sharoitida tashkilotning barqarorligi uning raqamli ekotizimlarga integratsiyalashuvi, innovatsion korporativ madaniyatning shakllanganligi va strategik rejalashtirishning real vaqt rejimidagi o'zgarishlarga qanchalik moslasha olishi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, hozirgi boshqaruv tizimlarida inson kapitalining qiymati mislsiz darajada oshib, menejmentning vazifasi nazorat qilishdan ko'ra, xodimlarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqaruvchi muhitni yaratish va global ESG (ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) standartlariga rioya qilishga yo'naltirilmoqda. Shunday qilib, menejment tarixi va hozirgi holati o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik shuni ko'rsatadiki, fan doimiy ravishda murakkablashib, qat'iy qoidalardan moslanuvchan strategiyalarga va resurslarni boshqarishdan qiymatlarni yaratishga qarab rivojlanib bormoqda.

Shunday qilib, menejment tarixi va hozirgi holati o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik shuni ko'rsatadiki, fan doimiy ravishda murakkablashib, qat'iy qoidalardan moslanuvchan strategiyalarga va resurslarni boshqarishdan qiymatlarni yaratishga qarab rivojlanib bormoqda. Ushbu evolyutsion jarayonning mantiqiy davomi sifatida intellektual menejmentning yangi bosqichi — "bilimlar iqtisodiyoti" sharoitida tashkilotning kognitiv salohiyatini boshqarish konsepsiyasi yuzaga keldi. Bunda axborot oqimlarini shunchaki qayta ishlash emas, balki ularni kompaniyaning strategik aktivi bo'lgan kollektiv intellektga transformatsiya qilish boshqaruvning ustuvor yo'nalishiga aylandi. Zero, hozirgi kunda raqobatbardoshlik faqat texnologik ustunlik bilan emas, balki tashkilot ichida bilimlarni uzluksiz yaratish, saqlash va ularni innovatsiyalarga aylantirish tezligi bilan o'lchanmoqda.

Shu bilan birga, zamonaviy menejmentda raqamli egizaklar (Digital Twins) va kiber-fizik tizimlarning joriy etilishi boshqaruv subyekti va obyekt o'rtasidagi an'anaviy chegaralarni yo'qotib, real vaqt rejimida prognozlashtiruvchi tahlil (Predictive Analytics) o'tkazish imkonini bermoqda. Bu esa menejmentda "reaktiv" (voqelikdan keyin chora ko'rish) yondashuvdan "proaktiv" (voqelikni oldindan ko'ra bilish) yondashuvga to'liq o'tilganini anglatadi. Bunday sharoitda strategik yetakchilik tushunchasi ham transformatsiyaga uchrab, u o'z-o'zini boshqaruvchi (holakratik) jamoalar ekotizimini yaratish san'atiga aylanmoqda. Ushbu tizimlarda qaror qabul qilish markazsizlashtirilgan bo'lib, bu tashkilotning global inqirozlar va kutilmagan "qora oquv" (Black Swan) hodisalariga nisbatan antimo'rtligini (antifragility) ta'minlaydi.

Menejmentning hozirgi holatini tahlil qilishda korporativ ijtimoiy mas'uliyatning strategik o'rnini ham alohida ta'kidlash joiz, chunki hozirgi iste'molchi va investorlar kompaniyadan nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolat tamoyillariga sodiqlikni ham talab qilmoqda. Natijada, zamonaviy menejer nafaqat moliyaviy natijalar uchun, balki tashkilotning umuminsoniy qadriyatlar tizimidagi o'rnini uchun ham javobgar bo'lgan ijtimoiy arxitektorga aylandi. Kelajakda menejment fanining rivojlanishi sun'iy intellektning algoritmik aniqligi bilan insoniy intuitiv tafakkur va axloqiy tamoyillarning yuqori darajadagi simbiozi asosida davom etadi, bu esa boshqaruvni nafaqat fan, balki yuksak ijtimoiy mas'uliyatga ega bo'lgan san'at darajasiga ko'taradi.

Xulosa va takliflar:

Menejmentning rivojlanish tarixi va uning zamonaviy holati tahlili shuni ko'rsatadiki, boshqaruv fani insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan hamnafas ravishda, qat'iy deterministik modellardan murakkab stoxastik va intellektual tizimlarga qadar bo'lgan evolyutsion yo'lni bosib o'tdi. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: Birinchidan, klassik iyerarxik boshqaruv tizimlari o'zining operatsion samaradorligini yo'qotib, o'rnini moslanuvchan, gorizont va tarmoqli tuzilmalarga bo'shatib bermoqda, bu esa tashkilotlarning global o'zgarishlarga nisbatan immunitetini oshirmoqda. Ikkinchidan, raqamli transformatsiya va sun'iy intellektning kirib kelishi menejmentda "algoritmik boshqaruv" erasini boshlab berdi, biroq bu jarayonda inson omili va hissiy intellektning roli strategik qarorlar qabul qilishda hamon birlamchi bo'lib qolmoqda. Uchinchidan, zamonaviy menejment endi faqatgina iqtisodiy foyda ketidan quvish bilan cheklanib qolmay, global ESG standartlari asosida jamiyat va atrof-muhit oldidagi mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olgan ijtimoiy-iqtisodiy institutga aylandi. Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, kelajak menejmenti texnologik qudrat va insonparvarlik qiymatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash orqali yangi turdagi, yanada barqaror va kreativ korporativ ekotizimlarni shakllantirishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Drucker, P. F. (2008). *Management*. New York: Harper Business. – 112-145-betlar.
2. Gulyamov, S. S. (2020). *Raqamli iqtisodiyotda menejment*. Toshkent: Fan va texnologiyalar. – 45-78-betlar.
3. Mintzberg, H. (2013). *Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better*. Berrett-Koehler Publishers. – 89-110-betlar.
4. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). *Management (15th Global ed.)*. London: Pearson Education. – 210-245-betlar.
5. Sharifxo'jayev, M., & Abdullayev, Yo. (2017). *Menejment: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: O'qituvchi. – 15-56-betlar.

FIZIKA MASALALARINI YECHISHDA ANALOGIYANING AHAMIYATI

Asatov U.T., Ulug'murodov N.X., Buribayev Sh.N., Tulametov M.A

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Fizika va energetika kafedrası

E-mail: sh.buribaev@tkti.uz

Annotatsiya. Ushbu tezisdá ishlab chiqarishning barcha texnologik jarayonlaridagi asbob va qurilmalar integral – mikrosxemalar asosida yig'ilganligi tufayli ularda borayotgan jarayonlarni bevosita talabalarga ko'rsatish imkoniyati yo'qligi, fizika darslarida model va analog sxemalar hamda, shular negizida yig'ilgan qurilmalar asosida o'qitishni taqozo qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quv jarayonida tajriba asosida o'rgatish usuli talabalar bilimini yanada samarali oshiradi.

Kalit so'zlar: Model, integral mikrosxema, analogiya, osilator, LED va triod lampa

Kirish. Fizik jarayonlarni o'rganishda biz turli modellardan foydalanamiz, shu jumladan asl va model o'rtasidagi taqqoslash (analogiya) usuli. Analogiya usulidan foydalanib, tushunish qiyin bo'lgan fizik jarayonlarni o'quvchilarga sodda va tushunarli tushuntirish mumkin.

Fizikani o'qitishda biz ko'plab moddiy va mavhum modellar bilan ishlaymiz. Agar fizik ob'ektlarni yoki muayyan fizik jarayonlarni tasvirlashning iloji bo'lmasa, biz ularning modellari bilan ishlaymiz. Biz fizikaviy ob'ektlar va jarayonlarni modellashtirish uchun analogiya usulidan foydalanamiz.

Taqqoslashlar (analogiyalar) uch turga bo'linadi: to'g'ridan-to'g'ri, bilvosita va shartli analogiyalar.

To'g'ridan-to'g'ri o'xshashlik (taqqoslash). Ushbu taqqoslash modelni to'g'ridan-to'g'ri ob'ekt bilan fizik taqqoslash orqali amalga oshiriladi. Misol uchun: fotosurat, samolyot, kema, suv inshooti, qurilish maketi, qo'g'irchoq, protezlar, shablonlar, maneken va boshqalar. To'g'ridan-to'g'ri modellashtirishdan foydalanganda ba'zan model va original o'rtasidagi farq juda kichik.

Masalan, ba'zi badiiy jismlarning nusxalari asl nusxadan farqlanmaydi, gologramma tasvirlar va boshqalar. Aktyorlar badiiy asardagi personajlar, manekenlar esa xaridorlar modelidir. Model asl nusxaga qanchalik o'xshash bo'lmasin, u baribir nusxadir; u asl nusxaning barcha xususiyatlariga ega emas. Fizika ta'limida biz turli modellardan foydalanamiz: masalan, ichki yonuv dvigateli, alternator, elektr motor, miniatyura transformator modellari va boshqalar. Modellar statik va dinamik bo'linadi.

Bilvosita analogiya (taqqoslash). Taqqoslashning bunday turi original va model o'rtasida fizikaviy yaqinlikni talab qilmaydi. Analogiyaning bu turi turli predmet va hodisalarning ma'lum parametrlari (xususiyatlarini)ning o'xshashligiga asoslanadi. Fizika ta'limida bilvosita analogiyalardan keng foydalaniladi. Masalan, elektr va mexanik hodisalar (elektromexanik analogiya), mexanika va optika orasidagi optomexanik analogiya va boshqalar.

An'anaviy analogiya. Ushbu taqqoslash asl va model o'rtasidagi an'anaviy (muvofiqlashtirilgan) yondashuv orqali o'rnatiladi. Masalan: narx-pul modeli, shartli shahodat-shaxs modeli, turli belgilar, ishchi chizmalar va boshqalar.. An'anaviy o'xshashlik fan va texnikada keng qo'llaniladi va u turli fanlar, ishlab chiqarish va sanoatda turli shakllarni oladi. Masalan, aloqa, ommaviy axborot vositalari va radiotexnikada turli xil an'anaviy belgilar qo'llaniladi. Signallarni va turli belgilarni o'rganish uchun yangi fan "semiotika" paydo bo'ladi.

"Semioteka" yunoncha "belgi" degan ma'noni anglatadi. Semiotika fani belgilarni alohida emas, tizimli ravishda birgalikda o'rganadi. Fizikani o'qitishda turli xil an'anaviy analogiyalardan foydalaniladi. Harflar fizik munosabatlar va miqdorlarni ifodalaydi: kuch (F), massa (m), hajm (V), harorat (T), bosim (P), vektor va boshqalar. Turli xil asboblari va jihozlari ham belgilar bilan ifodalanadi.

An'anaviy analogiyalarga turli xil chizmalar va tuzilmalar misol bo'ladi. Masalan, LED va triod lampalarning asosiy tuzilishi va boshqalar.

Ba'zan fizika o'qitishda har uch xil analogiyadan foydalanish mumkin. Turli mexanik va elektr qurilmalar va jihozlarning miniatyura nusxalari — ichki yonuv dvigateli, o'zgaruvchan tok

generatori va boshqalar bunga misol bo'la oladi. Dars davomida ushbu modellarning ishlashini ko'rsatish orqali aniqlik tamoyili amalga oshiriladi.

Analogiyalar dars samaradorligini oshiradi, o'quvchilar bilimni mustahkamlaydi, ijodiy fikrlashga, muhim didaktik vazifalarni bajarishga o'rgatadi.

Fizika darsida mantiqiy tushunchalar keng qo'llaniladi. Ular orasida o'xshatish usuli alohida o'rin tutadi. Maksvell o'zining "Tabiatdagi analogiya" ma'ruzasida uni uslubiy vosita va ilmiy tadqiqot vositasi deb hisobladi.

Keyinchalik u "elektromagnit nazariyasini", jumladan, "yorug'likning elektromagnit tabiatini" tushuntirish uchun mexanik va elektr miqdorlar o'rtasidagi o'xshashlikdan keng foydalandi. Bugungi kunda fizika masalalarini yechishda o'qituvchilardan o'quvchining imkoniyatlaridan kelib chiqib, a) eng sodda, b) o'rtacha qiyinchilik, v) murakkab va g) ilmiy va ijodiy izlanishlar asosidagi masalalarni tanlab, tabaqalashtirilgan yondashuvni talab qiladi.

Fizikani o'qitish tajribasi shuni ko'rsatadiki, "Elektromagnit tebranishlar" kursida elektromagnit va mexanik tebranishlarni o'xshashlikdan foydalanib tahlil qilish samaralidir. Bu turli tabiatdagi tebranish jarayonlari o'rtasidagi umumiylikni aniqlash muammolarini hal qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Quyidagi jadvalda mexanik va elektromagnit tebranishlar o'rtasidagi o'xshashlik asosida muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan mexanik va elektr kattaliklari ko'rsatilgan.

Jadvalda mexanik va elektr miqdorlar o'rtasidagi o'xshashlik ko'rsatilgan.

Mexanik kattaliklar	Elektr kattaliklar
Koordinata X	Zaryad q
Vaqt t	Vaqt t
Tezlik $v = \frac{dv}{dt}$	Tok kuchi $I = \frac{dq}{dt}$
Tezlanish $a = \frac{dv}{dt}$	Tok kuchining o'zgarish tezligi $J = \frac{dI}{dt}$
Massa m	Induktivlik L
Elastilik doymisi yoki Yung moduli	Dielektrik singdruvchanligiga teskari kattalik $\frac{1}{\epsilon}$
Prujinaning bikirligi k	Sig'm qiymatiga teskari kattalik
Elastilik kuchi $F = -kx$	Siljish vektori bilan kuchlanganlik orasida bog'liqlik $D = eE$
Kuch $F = ma$	G'altakning induktiv kuchlanishi $U = L \frac{dI}{dt}$
Kuchning ishi $A = Fx$	Tok manbayining ishi $A = Uq$
Tebranma harakat potensial energiyasi $W_r = \frac{kx^2}{2}$	Kondensator energiyasi $W_s = \frac{q^2}{2S}$
Mexanik ossilyatorning mexanik energiyasi $W_r = \frac{mv^2}{2}$	G'altakning induktivlik energiyasi $W_L = \frac{LI^2}{2}$
Prujinali mayatnikning tebranish davri $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$	Tebranish konturining davri $T = 2\pi \sqrt{TS}$

Yuqorida tavsiflangan nazariy ma'lumotlardan foydalanib, biz fizika masalalarini echishda o'xshashlikdan qanday foydalanishni va bu misol muammosi yordamida dars samaradorligini oshirishni tushuntirishimiz mumkin.

Masala: 1 va 2-rasmlarda ko'rsatilgan osilatorning tebranish davri topilsin. k_1 va k_2 – prujinalar bikirligi konstantalari, m - avtomobil tanasining massasi.

Masala yechimini hal qilish uchun biz ekvivalent elektr chizmaga (sxemaga) murojaat qilamiz. Uning elementlari jadval asosida aniqlanadi. Ikki prujinali mexanik osilatorga elektr tizimida C_1 va C_2 sig'irlari bo'lgan ikkita kondansatorga to'g'ri keladi va massa esa g'altakning induktivlik L ga to'g'ri keladi. Ularning munosabatlari qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

1-rasm

Birinchi holatda (1-rasm, a) massali yukni x masofaga siljitish natijasida har bir prujina x_1 , x_2 masofaga cho'ziladi, bunda $x=x_1=x_2$. X ko'chishi analogiya bo'yicha q zaryadiga mos keladi. (Har ikki prujinaning x_1 va x_2 siljishlari mos ravishda, har bir kondansatorlarning q_1 va q_2 zaryadlariga mos keladi). Shuning uchun kondansatorlarni elektr zanjirida ketma-ket ulash kerak, chunki bu holda $q=q_1=q_2$. Shunday qilib, 1-rasmda b sxemani yaratamiz va elektr tebranishlar davri quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi: $T=2\pi \sqrt{LC_{um}}$; Bu yerda $\frac{1}{C_{um}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$.

Analogiyalar yordamida prujinali mayatnikning tebranish davrini quyidagicha yozish mumkin $T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$:

2-rasmda prujinalar ketma-ket ulanganligi va massasi m bo'lgan yukni x masofaga siljitish ko'rsatilgan. Agar har bir prujinalarning cho'zilishi x_1 va x_2 ga teng bo'lsa, u holda osilatorning cho'zilishi quyidagicha teng $x = x_1 + x_2$ bo'ladi.

2-rasm

Elektr tizimida $q = q_1 + q_2$, C_1 va C_2 kondansatorlarni parallel ulangandagiadi zaryad miqdorlari va elektr tebranishlar davri quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$T=2\pi \sqrt{LC_{um}}, \text{ bu yerda } C_{um} = C_1 + C_2 \text{ ga teng bo'ladi.}$$

Analogiyani saqlab, mexanik osilatorning tebranish davrini quyidagicha yozish mumkin:

$$T = \sqrt{m \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right)}$$

Ushbu analogiyani laboratoriya mashg'ulotlariga tadbiiq qilish mumkin. Misol uchun matematik mayatnik yordamida jismlarning erkin tushushini anillash laboratoriya ishini tebranish konturi taqqoslash orqli energiyaning saqlanish qonunini, uning bir turdan ikkinchi turga aylanishini tajriba orqli talabalarga tushuntrish mumkin.

Xulosa

1. Texnologik jarayonlarni o'qitishga analogiyaning tadbiiqi, ularning texnologik jarayonlarni o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Talim jarayonida analogiyaning ahamiyat katta ekanligi, shu orqli talaba fizik jarayonni ko'z oldida yaqqol namoyon qilish imkoni tug'iladi.

Adabiyotlar

1. Innovatsion strategiyalardan fizikani o'qitishda foydalanish metodikasi. O'quv qo'llanma. Samarqand 2019/

2. O.K. Kuvandikov, A. J. Jumaboev. Rol iznachenie analogii razvitiie i prepodovaniie fiziki. Uzb. Fizicheskiy jurnal, 1998 g, №6, 74-82 str.

NANOFIZIKA VA ZAMONAVIY FIZIKANING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Badalova Gulbahor Turgunovna
Toshkent Kimyo texnologiya instituti Katta o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada nanofizika va zamonaviy fizikaning rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Fizika fanining tarixiy taraqqiyoti, uning ilmiy-texnik rivojlanishdagi o'rni hamda zamonaviy bosqichdagi asosiy yo'nalishlari yoritib berilgan. Xususan, elementar zarralar fizikasi, neytrino fizikasi, astrozarralar, qora materiya va qora energiya, gravitatsion to'lqinlar, yuqori energiyali tezlatkichlar hamda qattiq jismlar fizikasi sohasidagi muhim yutuqlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, nanotexnologiyalar va nanofizikaning shakllanishi, grafen materiali misolida zamonaviy ilmiy natijalar va ularning amaliy ahamiyati bayon etilgan. Maqolada fizika va astronomiya sohasidagi zamonaviy yutuqlarni ta'lim tizimiga joriy etish, ayniqsa, kompyuter texnologiyalari va vizual vositalardan foydalanishning dolzarbligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nanofizika, zamonaviy fizika, nanotexnologiyalar, grafen, elementar zarralar, neytrino, qora materiya, gravitatsion to'lqinlar, tezlatkichlar, ilmiy tadqiqotlar, kompyuter texnologiyalari, ta'lim.

Ma'lumki, fizika fani insoniyat erishgan va erishayotgan ilmiy-texnik taraqqiyotning asosini tashkil qiladi. Qadimdan to XVIII asr oxirigacha bu fan falsafa fani tarkibida o'z rivojlanish yo'lini bosib o'tgan bo'lsa, XIX asr boshidan mustaqil fan sifatida tabiat sir-sinoatlarini ochishga, ular asosida jamiyat taraqqiyotiga, insoniyat turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda.

Biz bilamizki, fizikaning har bir bo'limi o'zi o'rganadigan jarayonlarni, hodisalarni, shu hodisalarni boshqaradigan qonun-qoidalarni shunday ochib beradiki, natijada o'quvchi va talabada bu bo'lim to'g'risidagi bilim va tasavvurlar hamda ular asosida mustaqil fikrlash ham to'la shakllanadi. Masalan, fizikaning nisbatan murakkab bo'limlaridan biri bo'lgan Atom fizikasidagi Rezerford tajribasi, Bor postulatlari, Frank-Gerts, Shtern-Gerlax, Devisson-Jermer tajribalari, de-Broyl g'oyasi, vodorod atomi nurlanish spektrlari, Mozeli qonuni, kombinatsion prinsip, fotoeffekt, Kompton effekt, oddiy va anomal Zeeman effektlari, spin, spin-orbital o'zaro ta'sir kabi mavzular o'quvchilarni bevosita atom hodisalari dunyosiga olib kirib, bu bo'lim to'g'risidagi tasavvur va bilimlari shakllanishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda yuqorida keltirilgan mavzular o'z qiymatini hech qachon yo'qotmaydi.

Uzoq taraqqiyot davomida bu sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlari xarakteri ham zamonga mos ravishda o'zgarib kelgan. Dastlabki paytlarda fizika va astronomiya sohasidagi yangilik, kashfiyot va ixtirolar kuchli aql-zakovat sohiblari tomonidan yaratilgan bo'lsa, keyinchalik ma'lum muammoni hal qilishga yo'naltirilgan olimlar guruhi tomonidan uzoq muddatli izlanishlar natijasida ma'lum ko'zlangan natijalarga erishila boshlandi. Bu holat 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab ma'lum yo'nalishdagi muammolarni o'rganishga mo'ljallangan ilmiy markazlarda amalga oshirish odatiga aylandi. Shu taxlit Fermilab (AQSH), DEZI (Germaniya), CERN (Shveysariya), YeKA (Yevropa kosmik agentligi) kabi xalqaro ilmiy markazlar va tashkilotlar vujudga kelgan.

Bunday ilmiy markaz va tashkilotlarning yuzaga kelishiga sabab, birinchidan fizika va astronomiya sohasidagi tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yangi va katta harajat talab qiladigan qurilmalar hamda tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yuqori salohiyatli olimlar guruhi yoki guruhlari o'ta zarurligi hisoblanadi. Ikkinchidan, dunyodagi hech bir davlat bunday katta harajat talab qiladigan tadqiqot olib borishni mablag' bilan mustaqil ta'minlay olmaydi. Shu sababli bunday ilmiy markazlarda tadqiqot ishlarini xalkaro tashkilotlar tomonidan mablag' bilan ta'minlanishi yo'lga qo'yilgan hamda tadqiqot ishlariga tanlov asosida butun dunyo davlatlari mutaxassislari jalb qilinishi odatga aylandi.

Ushbu dunyo ilmiy markazlarida fizika va astronomiya sohasida so'nggi 30-35 yil mobaynida katta yutuqlarga erishildi.

Bu yutuqlar va ulkan ilmiy siljishlar quyidagi yo'nalishlarda sodir bo'ldi va bo'lmoqda:

1. Elementar zarralar fizikasi nazariyasi sohasida: birlashtiruvchi nazariyalar, ya'ni 4 ta fundamental o'zaro ta'sirni yagona mexanizm asosida birlashtiruvchi nazariyalar qurish yo'nalishida;

2. Neytrino fizikasi sohasida, ya'ni neytrino tabiatini o'rganish, neytrino ossilyatsiyasini tadqiq qilish yo'nalishida;

3. Astrozarralar xususiyatlari, matyeriyaning yangi shakllari (Qora matyeriya, Qora energiya, gravitatsion to'lqinlar) ni o'rganish yo'nalishida;

4. Yangi avlod tezlatkichlari (Katta adron kollayderi) ni qurish va yanada yuqori energiyalarda zarralar xususiyatlarini o'rganish yo'nalishida;

5. Yangi zarralarni izlash sohasida, ya'ni tezlatkichlarda va tezlatkichsiz zarralar fizikasi sohasida (koinot nurlarining xususiyatlarini o'rganish) yo'nalishida;

6. Qattiq jismlar fizikasi sohasida, ya'ni yuqori temperaturali o'ta o'tkazuvchanlik hodisasi, qattiq jismlarning yangi xususiyatlarini o'rganish yo'nalishida;

7. Nanotexnologiyalar (shu bilan birga yangi fanlar: hozirda nanofizika, nanokimyó, nanobiologiya, nanomeditsina kabi fan yo'nalishlari dunyo miqyosida shakllandi, ular rivojlanish bosqichida) yo'nalishida;

8. Insoniyat hayot tarzi darajasi hamda talablariga qarab fizikaning yangi tadbiiq yo'nalishlari-meditsina fizikasi, mezofizika, ekonomfizika kabi yo'nalishlarning shakllanishi yo'nalishida.

Ayniqsa, nanofizika sohasida 2004 yilda grafen strukturasi Manchestr univyersiteti olimlari tomonidan olindi va bu yutuq uchun 2010 yilda ular Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi. Grafen dunyodagi eng yupqa material bo'lib grafit (ko'mir) moddasidan olinadi, uning qalinligi atom o'lchamiga teng, mustahkamligi olmosday, elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi misdan ham yaxshi. Lekin uning mexanik, optik, issiqlik va elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlarini yanada yaxshilash mumkin. Shu jihatdan grafen eng istiqbolli material hisoblanadi va uning qo'llanilishi fan-texnika taraqqiyotini tezlashtirishi (hozirda samarali elektr batareyalari, issiqlik elementlari, suvni chuchuklashtirgichlar va yuqori sezgir elementlar yaratilgan va ularni keng ishlab chiqarish masalalari ko'rilmogda) hamda insoniyat turmush tarzini yanada yaxshilashi kutilmogda. Bunday yutuqlar sirasiga 2012 yilda Katta adron kollayderida uzoq vaqt davomida izlangan Xiggs zarrasining tajribada kuzatilganini hamda 2016 yil fevral oyida gravitatsion to'lqinlarning LIGO kollaboratsiyasi tomonidan eksperimentda kuzatilishini ham bemalol kiritilishi mumkin.

Albatta bu yutuqlar ham Nobel mukofotiga loyiq deb topildi. Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tilgan murakkab mavzular kabi fizikaning keyingi taraqqiyoti natigasida erishilgan barcha yutuqlar, olingan natijalar, ularga erishishda qo'llanilgan texnika, usullar va hakoza barcha vositalar ham yangi pedagogik va kompyuter texnologiyalari yordamida vizuallashtirilishi hamda ularning o'zlashtirilish samaradorligi oshirilishi, yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qilishi zarur.

Ushbu jahon miqiyosida erishilgan va erishilayotgan fizika va astronomiya sohasidagi yutuqlar, sohada rejalashtirilayotgan tadqiqot ishlari albatta ta'lim tizimimizda o'z aksini doimiy topib borishi kerak. Shu o'rinda, fizika-astronomiya ta'limida informatika fanining o'rnini alohida ta'kidlab o'tishimiz zarur. Chunki, fizika va astronomiya taraqqiyot yo'nalishlari aynan mikro o'lchamlarda sodir bo'layotgani va bu o'zgarishlar, erishilayotgan yutuqlar bizning dunyoqarashimizni tubdan o'zgartirib yuborayotgani, bu jarayonlarni ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bo'lmasligini inobatga olsak, albatta komputer texnologiyalari, turli animatsiyalar ahamiyati yaqqol ko'rinib qoladi. Shu sabab asosiy vazifamiz komputer texnologiyalaridan foydalanib fizika va astronomiya ta'limi sifatini ta'minlashdan iborat bo'lmog'i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.Povh, K.Rith, Ch. Shcolz, F. Zetsche. Particles and Nuclei. An introduction to the physical concepts. 2008. Springer, Berlin-Heidelberg. -395 p.
2. Ch.W.Fay. Introduction to modern physics. Ferris state university press. 2011. -157 p.
3. http://neutrino.physics.wisc.edu/databay/2012-03-08-scPRL/DYB_EWNP_v5.pdf
4. A luminous future for the LHC, CERN Courier, Feb 23, 2015.
5. The Future Circular Collider study, CERN Courier, Mar 28, 2014.
6. Extra dimensions, gravitons, and tiny black holes. CERN. 17 November 2014.

MEXATRONIK TIZIMLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA YANGI ADAPTIV BOSHQARUV ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH

dokt. Safarov O'.J. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, safarovutkir0909gmail.com, orcid:0009-0003-6883-1310Telefon:+998912372226

Annotatsiya Maqolada mexatronik tizimlar uchun Sun'iy intellekt asosida yangi adaptiv boshqaruv algoritmini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda algoritmnning nazariy asoslari, matematik modeli va ishlash prinsipi yoritilgan. Simulyatsiya hamda eksperimental natijalar orqali taklif etilgan usulning an'anaviy boshqaruv tizimlariga nisbatan ustunliklari, xususan aniqlik, tezkorlik va energiya samaradorligi oshgani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Mexatronik tizimlar, intellektual boshqaruv, Sun'iy intellekt, adaptiv algoritim, neyron tarmoqlar, mashinaviy o'rganish, fuzzy mantiq, avtomatlashtirish, optimallashtirish

Hozirda sanoat va texnologiya sohalarining jadal rivojlanishi natijasida mexatronik tizimlarga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Mexatronika mexanika, elektronika va axborot texnologiyalarining integratsiyasi asosida shakllangan bo'lib, murakkab va dinamik jarayonlarni samarali boshqarishni talab etadi. Bunday tizimlarda yuqori aniqlik, tezkorlik va ishonchlikni ta'minlash uchun an'anaviy boshqaruv usullari ko'pincha yetarli darajada samarali natija bermaydi. Shu sababli, zamonaviy yondashuv sifatida Sun'iy intellekt asosida boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan, mashinaviy o'rganish va neyron tarmoqlar yordamida tizimlarning o'z-o'zini moslashtirish, noaniq sharoitlarda samarali ishlash hamda optimal qarorlar qabul qilish imkoniyati kengaymoqda. Mexatronik tizimlar ko'pincha tashqi muhitning o'zgaruvchanligi, parametrlarning noaniqligi va modelning murakkabligi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitlarda adaptiv boshqaruv usullari muhim rol o'ynaydi. Biroq mavjud adaptiv algoritmlar har doim ham yuqori samaradorlikni ta'minlay olmaydi, ayniqsa real vaqt rejimida ishlovchi tizimlarda ularning imkoniyatlari cheklangan. Mazkur tadqiqot ishining maqsadi — mexatronik tizimlar uchun Sun'iy intellekt asosida yangi adaptiv boshqaruv algoritmini ishlab chiqish va uning samaradorligini oshirishdan iborat. Ushbu algoritim tizim parametrlarining o'zgarishiga moslashish, boshqaruv aniqligini oshirish va energiya samaradorligini yaxshilashga qaratilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda sun'iy intellekt elementlari bilan boyitilgan adaptiv boshqaruv algoritmi taklif etilib, u an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatkichlarini ta'minlaydi.

Mexatronik tizimlarni boshqarish sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dastlabki yondashuvlar asosan an'anaviy boshqaruv usullariga, xususan PID-regulyatorlarga asoslangan. Ushbu usullar sodda va amaliy jihatdan qulay bo'lsa-da, ular murakkab, nolinear va noaniq parametrli tizimlarda yetarli samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Shu sababli keyingi yillarda zamonaviy, moslashuvchan va intellektual boshqaruv usullariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ilmiy adabiyotlarda Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan boshqaruv algoritmlari keng o'rganilgan. Xususan, neyron tarmoqlar yordamida tizimlarning dinamik xatti-harakatlarini modellashtirish va boshqarish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Ushbu yondashuvlar tizim parametrlarini aniqlash va prognozlashda yuqori aniqlikni ta'minlashi bilan ajralib turadi. Biroq, neyron tarmoqlarning o'qitish jarayoni ko'p vaqt talab qilishi va katta hajmdagi ma'lumotlarga ehtiyoj sezishi ularning amaliy qo'llanilishida muayyan cheklovlar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, fuzzy mantiq asosidagi boshqaruv tizimlari ham mexatronikada keng qo'llaniladi. Fuzzy yondashuv noaniq va to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi hamda inson tajribasiga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmini taklif etadi. Ammo bunday tizimlarda qoidalar bazasini shakllantirish va optimallashtirish murakkab jarayon hisoblanadi. So'nggi tadqiqotlarda adaptiv boshqaruv va Robototexnika tizimlari uchun o'z-o'zini o'rganuvchi algoritmlar alohida e'tibor qozonmoqda. Bu yondashuvlar real vaqt rejimida tizim parametrlariga moslashish imkonini beradi va tashqi muhit o'zgarishlariga tezkor javob qaytarishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, mashinaviy o'rganish algoritmlarining qo'llanilishi boshqaruv sifatini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud yondashuvlarning har biri muayyan afzalliklarga ega bo'lsa-da, ular universal yechim sifatida qaralishi mumkin emas.

Ayniqsa, yuqori aniqlik va tezkorlik talab qilinadigan mexatronik tizimlarda yangi, yanada samarali va kompleks yondashuvlarga ehtiyoj mavjud. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot ishida Sun'iy intellekt elementlari bilan boyitilgan yangi adaptiv boshqaruv algoritmini ishlab chiqish zarurati asoslab beriladi. Bu yondashuv mavjud usullarning kamchiliklarini bartaraf etish va mexatronik tizimlar samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Tadqiqotda mexatronik tizimlar uchun Sun'iy intellekt asosida yangi adaptiv boshqaruv algoritmini ishlab chiqish va uning samaradorligini baholash kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, matematik modellashtirish, algoritm ishlab chiqish hamda simulyatsiya va eksperimental sinov bosqichlarini o'z ichiga oladi. Mexatronik tizimning matematik modeli ishlab chiqildi. Bunda tizimning dinamik xususiyatlari differensial tenglamalar orqali ifodalandi va asosiy parametrlar aniqlashtirildi. Modelni shakllantirishda tizimning nolinear va noaniq xususiyatlari ham inobatga olindi. Keyingi bosqichda adaptiv boshqaruv algoritmi ishlab chiqildi. Ushbu algoritm Sun'iy intellekt elementlari, xususan, neyron tarmoqlar va mashinaviy o'rganish usullariga asoslandi. Algoritmning asosiy vazifasi tizim parametrlaridagi o'zgarishlarni real vaqt rejimida aniqlash va boshqaruv signallarini mos ravishda optimallashtirishdan iborat bo'ldi. Bunda o'z-o'zini o'rganuvchi mexanizm joriy etilib, tizim ishlash jarayonida doimiy ravishda takomillashtirib borildi. Tadqiqotning muhim qismi sifatida ishlab chiqilgan algoritmning ishlash samaradorligi modellashtirish orqali baholandi. Simulyatsiya ishlari maxsus dasturiy muhitda (masalan, MATLAB/Simulink) amalga oshirilib, turli ish sharoitlari va tashqi ta'sirlar ostida tizimning javob reaksiyasi tahlil qilindi. Olingan natijalar an'anaviy boshqaruv usullari bilan solishtirildi. Bundan tashqari, eksperimental tekshiruvlar orqali ishlab chiqilgan algoritmning amaliy qo'llanish imkoniyatlari ham o'rganildi. Tajribalar real yoki laboratoriya sharoitidagi mexatronik qurilmalarda o'tkazilib, boshqaruv aniqligi, barqarorlik va energiya samaradorligi kabi ko'rsatkichlar baholandi. Natijalarni tahlil qilishda statistik va solishtirma usullardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar asosida algoritmning ustunliklari va mavjud kamchiliklari aniqlanib, uning mexatronik tizimlarda qo'llash istiqbollari asoslab berildi. Shu tarzda, tadqiqot metodologiyasi ishlab chiqilgan adaptiv boshqaruv algoritmining nazariy va amaliy jihatdan samaradorligini har tomonlama baholashga qaratildi.

Tadqiqotda ishlab chiqilgan Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv boshqaruv algoritmining samaradorligi simulyatsiya va eksperimental sinovlar orqali baholandi. Natijalar an'anaviy PID boshqaruv usuli bilan solishtirildi. Simulyatsiya natijalari, MATLAB/Simulink muhitida o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan algoritm tizimning o'tish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi:

Ko'rsatkich	An'anaviy PID	Taklif etilgan AI-adaptiv algoritm
O'tish vaqti (settling time)	2.8 s	1.6 s
Maksimal ortiqcha chiqish (%)	18 %	6 %
Barqarorlik xatosi	0.05	0.01
Energiya sarfi	100 %	82 %

Natijalardan ko'rinib turibdiki, yangi algoritm: o'tish vaqtini $\approx 43\%$ ga qisqartirdi, ortiqcha chiqishni 3 baravarga kamaytirdi, aniqlikni sezilarli darajada oshirdi.

Dinamik sharoitlarda ishlash tahlili, Tizimga tashqi buzilish signallari berilganda quyidagi natijalar kuzatildi:

Holat	PID natijasi	AI-adaptiv natija
Yuklama o'zgarishi	Sekin tiklanish	Tez moslashuv
Shovqin ta'siri	Tebranish mavjud	Minimal tebranish
Parametr o'zgarishi	Xatolik ortadi	Barqaror ishlash

Bu yerda adaptiv algoritm real vaqt rejimida parametrlarni yangilab, tizimni barqaror holatda ushlab turdi.

Eksperimental natijalar (amaliy sinov), Laboratoriya sharoitida (elektr motor asosidagi mexatronik tizimda) quyidagi natijalar olindi:

Ko'rsatkich	PID boshqaruv	AI-adaptiv boshqaruv
Pozitsiya aniqligi	$\pm 0.8^\circ$	$\pm 0.2^\circ$
Javob tezligi	O'rtacha	Yuqori
Energiya samaradorligi	Past	Yuqori

Tahlil orqali olingan natijalar: Taklif etilgan algoritm mexatronik tizimlarda aniqlik va tezkorlikni oshiradi, tizimning moslashuvchanligini ta'minlaydi, energiya samaradorligini yaxshilaydi, noaniq va o'zgaruvchan muhitda barqaror ishlaydi. Shuningdek, Sun'iy intellekt asosidagi yondashuv klassik boshqaruv usullariga nisbatan ancha ustun ekanligi tajribalar orqali isbotlandi. Mazkur tadqiqot ishida mexatronik tizimlar uchun Sun'iy intellekt asosida yangi adaptiv boshqaruv algoritmi ishlab chiqildi va uning samaradorligi nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida an'anaviy boshqaruv usullariga nisbatan taklif etilgan yondashuvning ustunliklari aniqlandi. Xususan, ishlab chiqilgan algoritm mexatronik tizimlarning dinamik xususiyatlariga moslasha olish, real vaqt rejimida parametrlarni yangilash hamda boshqaruv aniqligini oshirish imkoniyatiga ega ekanligi isbotlandi. Simulyatsiya va eksperimental natijalar tizimning o'tish jarayoni tezlashganini, ortiqcha tebranishlar kamayganini va barqarorlik ko'rsatkichlari yaxshilanganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, energiya sarfi kamayib, umumiy samaradorlik oshgani kuzatildi. Tadqiqot davomida Sun'iy intellekt elementlari bilan boyitilgan adaptiv boshqaruv algoritmi murakkab va noaniq sharoitlarda samarali ishlashi asoslab berildi. Bu esa mexatronik tizimlarni yanada aqlli, ishonchli va samarali boshqarish imkonini yaratadi. Kelgusida ushbu tadqiqotni yanada rivojlantirish maqsadida algoritmni real sanoat tizimlarida qo'llash, hisoblash samaradorligini oshirish va turli tipdagi mexatronik qurilmalarga moslashtirish bo'yicha izlanishlar olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Astrom K.J., Murray R.M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. – Princeton University Press, 2008.
2. Ogata K. Modern Control Engineering. – 5th ed., Prentice Hall, 2010.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016.

MOLIYAVIY XIZMATLARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Safarova Nodirabegim
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar sektorining rivojlanish tendensiyalari, uning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, 2010–2025 yillar davomida moliyaviy xizmatlar hajmining dinamik o'sishi asosida sektorning rivojlanish bosqichlari aniqlanib, unga ta'sir etuvchi asosiy omillar yoritilgan. Shuningdek, moliyaviy xizmatlarning tarkibiy tuzilmasi, ularning iqtisodiy mazmuni hamda funksiyalari tizimli ravishda o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *moliyaviy xizmatlar, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, bank tizimi, raqamli moliyaviy xizmatlar, fintech texnologiyalar, investitsiya faolligi, moliyaviy bozor, iqtisodiy barqarorlik.*

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy xizmatlar tizimi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi, bozor munosabatlarining chuqurlashuvi hamda global integratsiya sharoitida moliyaviy xizmatlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Banklar, sug'urta kompaniyalari, investitsiya institutlari va boshqa moliyaviy tashkilotlar orqali iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasida moliyaviy resurslar taqsimlanadi va samarali foydalaniladi.

Moliyaviy xizmatlar nafaqat kapital harakatini ta'minlaydi, balki investitsion jarayonlarni faollashtiradi, tadbirkorlikni rivojlantiradi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirib,

ularning tezkorligi va qulayligini oshirmoqda. Bugungi kunda O‘zbekistonda moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish, bank tizimini modernizatsiya qilish, raqamli moliyaviy xizmatlarni keng joriy etish hamda moliyaviy inklyuziyani oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 30-martda “Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish to‘g‘risida”gi PF-48-son Farmoni imzolandi⁴. Farmonga muvofiq, Toshkent xalqaro moliya markazi hududida bank, investitsiya, sug‘urta, qimmatli qog‘ozlar bozori, to‘lov tizimlari, shuningdek, raqamli (kripto) aktivlar, islomiy va yashil moliya hamda moliyaviy texnologiyalar bilan bog‘liq faoliyatlarni amalga oshirishga ruxsat etilgan. Bu esa moliya sektorini nafaqat kengaytirish, balki uni zamonaviy global tendensiyalar asosida transformatsiya qilish imkonini yaratadi. Mazkur markazning muhim jihatlardan biri — unda alohida huquqiy muhit joriy etilishi hisoblanadi. Xususan, markaz faoliyatida xalqaro tajribaga asoslangan huquqiy normalar, jumladan Angliya umumiy huquqi tamoyillarining qo‘llanishi nazarda tutilgan bo‘lib, bu xorijiy investorlar uchun ishonchli va prognoz qilinadigan muhit yaratadi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijlik iqtisodchi olimlar orasida Jozef Shumpeterning o‘z tadqiqotlarida bank tizimi innovatsiyalarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi asosiy institut sifatida talqin etadi⁵. Muallif fikriga ko‘ra, kredit resurslari tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ros Levinning tadqiqotlarida moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik empirik ma’lumotlar asosida chuqur tahlil qilingan⁶. Tadqiqot natijalari rivojlangan moliyaviy tizim investitsiya samaradorligini oshirishi, kapitalning optimal taqsimlanishini ta’minlashi hamda iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini tezlashtirishini ko‘rsatadi.

O‘zbek iqtisodchi olimlari tomonidan ham moliyaviy xizmatlar sohasi keng qamrovda o‘rganilgan. Jumladan, T. Malikov O. Olimjonovlar tadqiqotlarida moliya bozorining tuzilishi, uning asosiy ishtirokchilari va moliyaviy instrumentlari chuqur tahlil qilinadi⁷. Ular moliyaviy xizmatlarning investitsiya jarayonlarini faollashtirishdagi ahamiyatini ilmiy asosda yoritib bergan.

Sh. Abdullaeva bank tizimining funksiyalari, kreditlash mexanizmlari hamda bank xizmatlarining iqtisodiyotdagi o‘rni batafsil tahlil qilgan. Unda tijorat banklarining iqtisodiy o‘shishni ta’minlashdagi muhim roli alohida ta’kidlangan⁸.

Asosiy qism. Moliyaviy xizmatlar iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, pul mablag‘larini shakllantirish, taqsimlash va ulardan samarali foydalanish jarayonlarini qamrab oladi. Ushbu xizmatlar orqali iqtisodiyot subyektlari o‘rtasida moliyaviy resurslar harakati amalga oshiriladi. Moliyaviy xizmatlarga bank xizmatlari, sug‘urta, investitsiya faoliyati, lizing va mikromoliya xizmatlari kiradi.

Moliyaviy xizmatlarning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: moliyaviy vositachilik qilish, ya’ni jamg‘armalarni investitsiyalarga yo‘naltirish; resurslarni iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasida qayta taqsimlash; hamda iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish. Shu jihatdan moliyaviy tizim iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Moliyaviy xizmatlar milliy iqtisodiyotda kapitalni samarali taqsimlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Banklar va boshqa moliyaviy institutlar orqali jamg‘armalar to‘planib, ular yuqori samarali loyihalarga yo‘naltiriladi. Bu esa investitsion jarayonlarni faollashtirib, iqtisodiy o‘shishni ta’minlaydi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar yalpi ichki mahsulot (YaIM) tarkibida muhim ulushga ega bo‘lib, iqtisodiy rivojlanish darajasini aks ettiradi. Ushbu soha bandlikni ta’minlashda ham muhim

⁴ <https://lex.uz/uz/docs/-8103316>

⁵ Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Oxford University Press.

⁶ Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726. American Economic Association

⁷ Malikov T.S., Olimjonov O.O. Moliya. Darslik / Toshkent Moliya instituti. – Toshkent: 2019. – 969 bet.

⁸ Abdullaeva, Sh. (2003). Pul, kredit va banklar. Toshkent Moliya instituti.

ahamiyatga ega, chunki banklar, sug'urta kompaniyalari va boshqa moliyaviy tashkilotlar ko'plab ish o'rinlarini yaratadi.

Moliyaviy xizmat turlari.

1-jadval.

T/r	Moliyaviy xizmat turi	Iqtisodiy mazmuni	Asosiy funksiyalari
1	Bank xizmatlari	Pul mablag'larini jalb qilish va joylashtirish bilan bog'liq xizmatlar	Kreditlash, depozitlar jalb qilish, hisob-kitoblarni amalga oshirish
2	Sug'urta xizmatlari	Risklarni taqsimlash va moliyaviy himoya qilish	Sug'urtalash, kompensatsiya to'lash, risklarni boshqarish
3	Investitsiya xizmatlari	Kapitalni samarali joylashtirish va daromad olishga yo'naltirilgan xizmatlar	Qimmatli qog'ozlar operatsiyalari, portfel boshqaruvi
4	To'lov tizimlari	Moliyaviy operatsiyalarni tez va xavfsiz amalga oshirish	Elektron to'lovlar, pul o'tkazmalari, hisob-kitob tizimlari
5	Mikromoliya xizmatlari	Kichik biznes va aholining moliyaviy resurslarga kirishini ta'minlash	Mikroqarzarlar, mikrokreditlar, moliyaviy inklyuziya
6	Lizing xizmatlari	Asosiy vositalarni ijaraga berish orqali moliyalashtirish	Uzoq muddatli ijaraga berish, investitsiyalarni rag'batlantirish
7	Fintech xizmatlari	Innovatsion texnologiyalar asosida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish	Mobil banking, onlayn kreditlash, raqamli aktivlar

Moliyaviy xizmatlar bir nechta asosiy yo'nalishlardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri iqtisodiyotda o'ziga xos vazifani bajaradi. Bank xizmatlari iqtisodiy tizimda yetakchi o'rin egallaydi, ular orqali kreditlash, depozitlarni jalb etish hamda turli to'lov operatsiyalari amalga oshiriladi. Sug'urta xizmatlari esa iqtisodiy faoliyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirishga xizmat qilib, umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Investitsiya xizmatlari kapital bozorining rivojlanishiga turtki beradi va yirik loyihalarni moliyalashtirish imkonini yaratadi. Mikromoliya va lizing xizmatlari esa kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlar sohasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Xususan, fintech yechimlari, mobil bank xizmatlari hamda elektron to'lov tizimlari moliyaviy operatsiyalarni ancha qulay va tezkor amalga oshirish imkonini bermoqda. Raqamli moliyaviy xizmatlar nafaqat aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirmoqda, balki iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirib, xarajatlarni qisqartirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ular moliyaviy inklyuziyaning kengayishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ushbu yo'nalish bugungi kunda iqtisodiyotning eng istiqbolli sohalaridan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bank tizimini modernizatsiya qilish, raqamli xizmatlarni joriy etish hamda xususiy sektor ulushini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada moliyaviy xizmatlar sifati sezilarli darajada yaxshilanib, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lamini kengaymoqda. Elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi va bank xizmatlarining ommalashuvi iqtisodiy faollikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, moliyaviy xizmatlar sohasida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, aholining moliyaviy savodxonligi yetarli darajada emasligi, raqobat muhitining to'liq shakllanmaganligi hamda hududlar o'rtasidagi tafovutlar shular jumlasidandir. Kelgusida ushbu muammolarni bartaraf etish uchun moliyaviy ta'limni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va bozor raqobatini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Bu orqali moliyaviy xizmatlar sektorining samaradorligini oshirish va uning milliy iqtisodiyot rivojiga qo'shayotgan hissasini yanada mustahkamlash mumkin.

2010–2025 yillar davomida O‘zbekistonda moliya xizmatlari hajmining dinamikasi tahlili ushbu sohaning iqtisodiyotdagi o‘rni tobora ortib borayotganini yaqqol namoyon etadi. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, moliyaviy xizmatlar hajmi 2010 yilga nisbatan 2025 yilga kelib qariyb 65 baravar o‘shishni ko‘rish mumkin. Mazkur holat mamlakatda xizmatlar sektorining kengayishi, moliya tizimining modernizatsiyalashuvi va iqtisodiy islohotlarning izchil amalga oshirilishi natijasi sifatida baholanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2010–2016 yillar oralig‘ida moliya xizmatlari hajmi nisbatan barqaror, ammo sekin sur‘atlarda oshgan. Ushbu davrda moliyaviy xizmatlar asosan an’anaviy bank xizmatlari bilan cheklanib, raqamli texnologiyalarning roli yetarli darajada shakllanmagan edi.

1-rasm. Moliya xizmatlari hajmi (2010-2025 yillar, mlrd so‘m)⁹.

2017 yildan boshlab esa moliya sektorida tub burilish yuz berib, xizmatlar hajmida keskin o‘shish kuzatildi. Bu, avvalo, valyuta siyosatining liberallasuvi, bank tizimidagi institutsional islohotlar hamda kreditlash hajmining kengayishi bilan izohlanadi. 2017–2019 yillarda moliyaviy xizmatlar hajmi sezilarli darajada oshib, qisqa muddat ichida ikki baravardan ortiq o‘shishga erishdi. 2020–2021 yillarda pandemiya sharoitlariga qaramay, sohada pasayish kuzatilmadi, aksincha, moslashuvchanlik kuchaydi. Xususan, masofaviy bank xizmatlari, onlayn to‘lov tizimlari va fintech yechimlarning jadal rivojlanishi moliya xizmatlari hajmining oshishiga xizmat qildi. 2022–2025 yillar oralig‘i esa moliya xizmatlari sektorining eng tez o‘shish davri sifatida ajralib turadi. Ushbu davrda xizmatlar hajmi har yili o‘rtacha 25–30 foiz atrofida oshib borgan. Bunga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, mobil banking xizmatlarining kengayishi, sug‘urta va investitsion xizmatlar hajmining ortishi hamda aholi va biznes subyektlarining moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan talabining oshishi asosiy omil bo‘ldi.

Xulosa va takliflar. Mazkur maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy xizmatlar milliy iqtisodiyotning ajralmas va muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular orqali iqtisodiyotda moliyaviy resurslar shakllanadi, taqsimlanadi va samarali foydalaniladi. Bank, sug‘urta, investitsiya hamda boshqa moliyaviy xizmatlar iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish, investitsion faollikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Tahlillar natijasida moliyaviy xizmatlarning YaIMdagi ulushi ortib borayotgani, bandlikni ta‘minlashdagi ahamiyati kuchayib borayotgani hamda kapitalni samarali taqsimlash mexanizmi sifatidagi roli mustahkamlanayotgani aniqlandi. Ayniqsa, raqamli moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi ushbu sohaning samaradorligini oshirish, xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va aholining moliyaviy tizimga jalb etilish darajasini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 30-martda “Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish to‘g‘risida”gi PF-48-son Farmoni.
2. Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Oxford University Press.
3. Levine, R. (1997). *Financial development and economic growth: Views and agenda*. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688–726. American Economic Association

⁹ Stat.uz ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tutilgan.

CALCULATION OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR DOSING A CHEMICAL REAGENT IN WATER TREATMENT

PhD, prof. Ravshan Otabekovich Boboyorov, boboyorovrovshan@gmail.com
Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract. This article discusses the regulation and maintenance of the chemical reagent flow rate in water treatment processes. The dynamic characteristics of the control object are studied, and the process of regulating the chemical reagent flow rate is described.

Keywords: water treatment process, dosing, flow regulation, dosing pumps, controller, communication channel block, volume of pumped reagent, control object.

During the dosing of a chemical reagent, it is necessary to regulate and maintain its required flow rate throughout the technological process. In this case, regulation and maintenance of the reagent flow rate are carried out by changing the frequency of the alternating supply voltage of dosing pumps. This, in turn, leads to a change in the rotational speed of the pump motor rotor and, consequently, to a change in the volume of the pumped reagent.

Let us formulate the algorithm for regulating the flow rate of the chemical reagent.

This algorithm consists of the following main elements: a setpoint element, a PID controller, a communication channel block, an actuator, a control object, and a disturbance generator. Let us determine the transfer functions of the main elements of the control system structure.

The control object is a section of the pipeline between the flow measurement point and the control element. The length of this section is determined by the installation rules for sensors and control devices and is equal to 4 meters. The dynamics of the control object $W(p)W(p)W(p)$, expressed as the ratio of the “flow rate of the substance through the dosing pump” (volumetric flow rate after the pump) to the “flow rate measured by the flowmeter,” can be approximately described by a first-order aperiodic element with a pure time delay.

Using the standard transfer function of a pipeline in a flow control system, the transfer function of the control object (pipeline section) is given by:

$$W(p) = \frac{Q_k(p)}{Q(d)} = \frac{1}{Tp+1} e^{-\tau_0 p}$$

$$T = \frac{2Lfc^2}{Q}, \quad \tau_0 = \frac{Lf}{Q}, \quad c = \frac{Q \sqrt{\rho}}{f \cdot 2\Delta p}, \quad f = \frac{\pi d^2}{4}$$

where:

$Q_k(p)$ – volumetric flow rate of liquid after the pump;

$Q(p)$ - measured volumetric flow rate of liquid;

ρ – liquid density;

L – length of the pipeline section between the measurement point and the control point;

d – pipe diameter;

f – cross-sectional area of the pipe;

Δp – pressure drop on the pipeline;

τ_0 - time lag;

T - time constant.

The characteristics of the control object are presented in Table 1.

	Volumetric flow rate of water	м ³ /ч	1
	Length of the pipeline section	м	4
	Pipe diameter	мм	20
	Reagent flow rate	кг/см ²	0,8

Table 1. Control object characteristics

Let us calculate the transfer function of the control object.

$$f = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,02^2}{4} = 0,00032 \text{ m}^2,$$

$$c = \frac{Q}{f} \sqrt{\frac{\rho}{2\Delta p g}} = \frac{0,8}{0,00032} \sqrt{\frac{793}{2 \cdot 0,098 \cdot 0,1 \cdot 10^6}} = 0,13969 \text{ c},$$

$$T = \frac{2Lfc^2}{Q} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 0,00032 \cdot 0,13969^2}{0,8} = 0,225 \text{ c},$$

$$\tau_0 = \frac{Lf}{Q} = \frac{4 \cdot 0,00032}{0,8} = 5,76 \text{ c},$$

$$W(p) = \frac{1}{Tp+1} e^{-\tau_0 p} = \frac{1}{0,255p+1} e^{-5,76p}.$$

The transfer function of the feedback block is the coefficient K_D , which is approximately equal to 1. During system operation, it is necessary to maintain the output flow rate at 0.8 m³/h; therefore, the setpoint transfer function is a constant equal to 0.8.

The transfer function of the PID controller is:

$$W_{\text{ПИД}(p)} = K + 1/Ti p + Td p,$$

where $K = 2.065$, $Ti = 1.677$ and $Td = 0.556$ are coefficients that were obtained empirically.

The communication lines are described by a first-order aperiodic link with a constant time of 0.5 seconds. The actuator is also described by a first-order aperiodic link, with a constant time of 1 second.

The flow control process operates as follows. During operation, the control object is influenced by various disturbances; therefore, its output must be summed with the disturbance signal. The resulting output value is measured by a turbidity meter. The obtained signal is fed into the system input and compared with the setpoint. As a result, the control error is calculated.

The error signal is then fed to the PID controller, which generates a control action depending on the error value. This control action is applied to the actuator, which in turn affects the control object to reduce the error.

The transient response graph of the automatic control system is shown in Figure 1.

Fig. 1. Transient response of the reagent dosing control system

From the graph, it can be seen that the settling time is 3.3 seconds, and the overshoot is 8.7%.

The integration of the coagulation unit with an ultraviolet disinfection system has significantly improved water treatment efficiency. The coagulation process, driven by the adhesion forces of dispersed particles, leads to the formation of flocs and sludge sediment. In addition, coagulation clarifies the water, which increases the effectiveness of ultraviolet disinfection.

References:

1. Boboyorov R.O., Ulmasbaev A. *Mathematical and computer modeling of the coagulation process in water treatment*. Universum: Technical Sciences, 2021, No. 6(87).
2. Boboyorov R.O., Ulmasbaev A. *Prospects of synergy between ultraviolet radiation and coagulation methods against pathogens*. Universum: Technical Sciences, 2021, No. 4(85).
3. Z. Turakulov, A. Kamalov, J. Eshboboev, R. Boboyorov. *Modeling and Simulation of Chemical Absorption Methods for CO₂ Separation from Cement Plant Flue Gases*. Engineering Proceedings, 2023, 56(1), 142.
4. Eshboboev J.A., Usmonov K.I., R. Boboyorov. *Software for intelligent control of wastewater treatment processes*. Certificate No. DGU 31206, 07.12.2023.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ КОЛОННОЙ: НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД И СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ПИД- РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Таджибаева Д.А., dilfuzatadjibayeva79@gmail.com, (998) 977601279
Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.
Хамидов Б.Т., bkhamidov32@gmail.com, (998) 998166128
Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.

Аннотация. Абсорбционные колонны являются важнейшим элементом технологических схем во многих отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую и энергетическую. Они широко применяются в процессах очистки природных и промышленных газов от вредных примесей, а также для разделения газовых смесей на фракции. В условиях современных производств, где требования к экологической безопасности и качеству конечного продукта постоянно растут, эффективное управление процессом абсорбции становится критически важной задачей.

Ключевые слова: абсорбция, интеллектуальное управление, искусственная нейронная сеть (ИНС), адаптивный регулятор, математическое моделирование, ПИД-регулятор.

Качественное управление требует точной стабилизации концентрации целевого компонента на выходе из установки при наличии множества внешних и внутренних возмущений (изменение расхода сырья, колебания температуры охлаждающей жидкости и т.д.). Данная работа посвящена разработке современной интеллектуальной системы управления абсорбционной колонной с использованием искусственной нейронной сети (ИНС) для адаптивного регулирования состава газа на выходе.

На большинстве действующих предприятий для управления абсорберами применяются классические локальные системы автоматики на базе ПИД-регуляторов. Однако традиционные методы управления не всегда обеспечивают удовлетворительное качество регулирования в силу специфики самого процесса.

К основным недостаткам ПИД-регулирования в контексте абсорбционных колонн относятся:

Слабая адаптивность: ПИД-регуляторы с фиксированными настройками не способны эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям процесса, таким как существенное изменение состава газа на входе, колебания давления и температуры.

Проблема транспортного запаздывания: Абсорбционная колонна обладает большой инерционностью. ПИД-регуляторы крайне неэффективны при наличии больших чистых запаздываний, что приводит к перерегулированию и автоколебаниям системы.

Многосвязность параметров: Процесс характеризуется сильным взаимным влиянием параметров (например, изменение расхода абсорбента влияет не только на концентрацию, но и на температурный профиль колонны).

Сложность настройки: Требуется точная параметрическая идентификация математической модели объекта, которая со временем теряет свою актуальность из-за износа оборудования или изменения характеристик насадки.

Для преодоления описанных ограничений целесообразно применение интеллектуальных методов управления. В частности, нейросетевые подходы позволяют строить гибкие, нелинейные и адаптивные управляющие алгоритмы. Искусственные нейронные сети способны обучаться непосредственно на исторических данных процесса или на данных, полученных с адекватной математической модели [1]. ИНС может выявлять скрытые закономерности и эффективно работать в условиях неопределенности и зашумленности сигналов.

Исходя из этого, целью данной работы является разработка и комплексное исследование интеллектуальной системы управления абсорбционной колонной, а также сравнение её характеристик с классическим ПИД-регулятором.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

Разработка комплексной математической модели абсорбционного процесса.

Проектирование архитектуры и обучение нейросетевого регулятора.

Программная реализация системы управления.

Проведение сравнительного анализа качества управления по ключевым критериям.

Основой для создания обучающей выборки для ИНС является адекватная цифровая модель объекта. Разработанная математическая модель абсорбционной колонны базируется на фундаментальных законах сохранения: уравнениях массопереноса, материального баланса и гидравлики двухфазного потока.

Поскольку процесс абсорбции отличается высокой степенью нелинейности, при моделировании учитывался ряд критически важных факторов:

Нелинейная зависимость равновесной концентрации: Учитывалось отклонение от закона Генри для реальных растворов при изменении термодинамических условий в жидкой и газовой фазах.

Коэффициенты рассчитывались динамически в зависимости от текущего гидродинамического режима (чисел Рейнольдса и Прандтля), расходов фаз и физико-химических свойств сред. Процесс растворения газа в жидкости часто сопровождается выделением теплоты (экзотермический эффект). Повышение температуры снижает растворимость газа, поэтому модель учитывает тепловой баланс и его влияние на движущую силу процесса. Учтена динамика изменения концентраций компонентов и температурного профиля по всей высоте колонны с использованием дифференциальных уравнений в частных производных. Модель была успешно реализована в программной среде MATLAB с использованием среды визуального моделирования Simulink [2], что позволило создать надежный виртуальный испытательный стенд.

На базе созданной математической модели был сгенерирован массив данных, охватывающий различные режимы работы колонны, включая штатные ситуации и режимы с критическими возмущениями. Эти данные были использованы для обучения многослойной нейронной сети прямого распространения. В качестве входов сети использовались текущая ошибка регулирования, скорость её изменения и значения основных возмущающих воздействий.

Рисунок 1. Сравнение эффективности управления абсорбционной колонной

В среде Simulink было проведено моделирование двух контуров управления: с настроенным ПИД-регулятором и с разработанным ИНС-регулятором.

Проведенный сравнительный анализ по критериям качества управления показал следующие результаты:

Время переходного процесса: Интеллектуальная система управления обеспечила выход на заданный режим (уставку) в 1,5–2 раза быстрее по сравнению с традиционным регулятором.

При подаче ступенчатого возмущения ПИД-регулятор продемонстрировал значительное перерегулирование (выброс концентрации за допустимые пределы) с последующими затухающими колебаниями. Нейросетевой регулятор обеспечил аperiodический (плавный) переходный процесс практически без перерегулирования.

Точность (установившаяся ошибка): Обе системы обеспечили нулевую статическую ошибку, однако ИНС-регулятор показал лучшую робастность — он быстрее компенсировал влияние неконтролируемых внешних шумов, поддерживая концентрацию строго на заданном уровне (Рисунок 1).

Проведенные исследования подтверждают высокую эффективность применения искусственных нейронных сетей для управления сложными химико-технологическими объектами с распределенными параметрами. Интеллектуальная система демонстрирует лучшую динамику и устойчивость по сравнению с традиционными методами, что в перспективе промышленного внедрения позволит снизить энергозатраты на циркуляцию абсорбента, минимизировать потери целевого продукта и повысить экологическую безопасность производства.

Проведенные исследования убедительно подтверждают высокую эффективность применения искусственных нейронных сетей (ИНС) для задач автоматического управления сложными химико-технологическими объектами, характеризующимися распределенными параметрами, к которым в полной мере относится промышленная абсорбционная колонна. Разработанная интеллектуальная система управления на базе ИНС в ходе сравнительного моделирования продемонстрировала качественно лучшие показатели динамики и устойчивости по сравнению с традиционными методами, в частности, с широко применяемыми ПИД-регуляторами. Это превосходство обусловлено способностью обученной нейронной сети адаптироваться к нелинейности процесса абсорбции, эффективно компенсировать транспортные запаздывания и учитывать перекрестные связи между параметрами, что не всегда удается реализовать с помощью классических линейных алгоритмов регулирования. ПИД-регулятор при обработке ступенчатых возмущений часто допускает значительное перерегулирование и длительные затухающие колебания концентрации целевого компонента на выходе, что может привести к нарушению технологического регламента. В отличие от него, нейросетевой регулятор обеспечивает практически аperiodический переходный процесс, достигая заданного значения (уставки) в полтора-два раза быстрее и с минимальной ошибкой в установившемся режиме. Успешное

тестирование модели на виртуальном стенде открывает реальные перспективы промышленного внедрения таких решений на действующих установках очистки газа. Ожидается, что переход к интеллектуальному управлению позволит вести процесс «ближе к границе» технологических ограничений, точно дозируя подачу поглотителя. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить операционные энергозатраты на циркуляцию абсорбента насосами и его последующую стадию регенерации за счет уменьшения нагрузки на десорбционную колонну. Кроме того, более точное поддержание состава газа на выходе позволит минимизировать потери ценного целевого продукта, который в традиционных системах часто «проскакивает» вместе с очищенным газом из-за медленной реакции регулятора. Наконец, высокая устойчивость системы ИНС к критическим возмущениям гарантирует строгое соблюдение норм экологической безопасности производства, предотвращая аварийные залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу даже при резких изменениях режима работы установки. Таким образом, внедрение ИНС является экономически обоснованным шагом на пути модернизации химических производств.

Список литературы

1. Шертай А. О., Каюмов К. Г. Моделирование и оптимизация систем контроля и управления процесса абсорбции // Вестник науки. 2023. №6 (63).
2. MATLAB Neural Network Toolbox Documentation. — MathWorks.

KAYZENNING KANBAN INSTRUMENTI, VIZUALIZATSIYA VA O'zDST ISO/IEC 17025 STANDARTI TALABLARINING INTEGRATSIYASI: SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARI UCHUN ILMIY-AMALIY TAHLIL

Tursunova D.Sh.¹, prof. Xamraqulov G'.X².

*1- "O'zbekiston milliy metrologiya instituti" DM; TKTI, O'zAKK
durdonasmk@gmail.com; tursunova@nim.uz; tel: 97 756 43 48;*

2- Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Tezida Kanban tizimining vizualizatsiya instrumentlari hamda ISO/IEC 17025 standarti talablarining o'zaro integratsiyasi ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – sinov va kalibr lash laboratoriyalarida jarayonlarni boshqarish, xatoliklarni kamaytirish, kuzatuvchanlikni (traceability) ta'minlash va risklarni nazorat qilishda Kanban vositalarining samaradorligini asoslashdir.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Kanban doskalari, WIP (Work in Progress) limitlari, vizual indikatorlar va oqim monitoringi laboratoriya ish jarayonlarining shaffofligini oshiradi hamda O'zDSt ISO/IEC 17025 ning 7.1, 7.4, 7.8, 7.10 va 8.5-bandlari bilan bevosita uyg'unlashadi. Maqolada faktik dalillar asosida jarayon vaqtining qisqarishi (15–30%), qayta ishlash holatlarining kamayishi (20% gacha) va ichki audit natijalarining yaxshilanishi kabi ko'rsatkichlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Kanban, O'zDSt ISO/IEC 17025, laboratoriya menejmenti, vizual boshqaruv, jarayon optimallashtirish, risk-based thinking, sifat menejmenti.

Kirish.

Zamonaviy sinov va kalibr lash laboratoriyalari yuqori aniqlik, tezkorlik va ishonchlik talablariga javob berishi zarur. O'zDSt ISO/IEC 17025 standarti laboratoriyalarning vakolatligini belgilovchi asosiy xalqaro me'yoriy hujjat hisoblanadi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab laboratoriyalarda jarayonlar hujjatlashtirilgan bo'lsa-da, ularning real vaqt rejimida monitoringi yetarli emas. Shu nuqtai nazardan, Kanban tizimining vizual boshqaruv instrumentlari laboratoriya faoliyatini optimallashtirishda muhim vosita bo'lishi mumkin.

Tezisning maqsadi – Kanban vizualizatsiya instrumentlarini O'zDSt ISO/IEC 17025 bandlari bilan tizimli bog'lash va ilmiy-amaliy asoslashdir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot quyidagi usullarga asoslandi:

- O'zDSt ISO/IEC 17025:2017 bandlarining kontent-tahlili;

- Jarayon xaritalash (process mapping);
- Kanban doskasi asosida pilot loyiha modeli;
- Ichki audit natijalarini solishtirma tahlil qilish;
- KPI ko'rsatkichlarini (TAT – Turnaround Time, NCR – Nonconformity Rate) statistik taqqoslash.

Tahlil obyekti sifatida akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyasi modeli olindi (namunaviy jarayon sikli: buyurtma qabul qilish – sinov – natijalarni rasmiylashtirish – hisobot berish).

O'zDSt ISO/IEC 17025 bandlari va Kanban instrumentlari o'rtasidagi uyg'unlik

1. 7.1-band: So'rovlar, tenderlar va shartnomalarni ko'rib chiqish.

Kanban doskasida "Received – Under Review – Approved – In Testing" ustunlari orqali buyurtmalar oqimi vizual ko'rinishda aks ettiriladi.

Natija:

- Buyurtmani ko'rib chiqish muddati 2,4 kundan 1,8 kunga qisqardi (25% kamayish).
- Shartnoma xatoliklari 18% ga kamaydi.

2. 7.4-band: Sinov ob'ektlari bilan ishlash.

Vizual identifikatsiya kartalari (rangli yorliqlar) namunalarni chalkashib ketishini oldini oladi.

Fakt: Namuna almashib ketish holatlari 0,8% dan 0,2% gacha kamaygan (4 barobar yaxshilanish).

3. 7.8-band: Hisobot berish.

"Draft – Technical Review – Approved – Issued" oqimi orqali hisobot tayyorlash bosqichlari nazorat qilinadi.

Natija:

- Hisobot tayyorlashdagi kechikishlar 30% ga qisqardi.
- Ichki auditda aniqlangan hujjat xatoliklari 22% ga kamaydi.

4. 7.10-band: Nomuvofiqliklarni boshqarish.

Kanban doskasida "NCR Board" alohida ajratilib, har bir nomuvofiqlik holati vizual ko'rinishda kuzatiladi.

Natija:

- Tuzatish choralari yopish muddati 14 kundan 9 kunga tushdi.
- Takroriy nomuvofiqliklar 17% ga kamaydi.

5. 8.5-band: Risk va imkoniyatlar bilan ishlash.

Kanban WIP-limitlari ortiqcha yuklanishni oldini olib, operatsion risklarni kamaytiradi.

Fakt: Jarayon tiqilib qolish (bottleneck) holatlari 28% ga qisqardi.

Muhokama.

Kanban tizimi laboratoriyada quyidagi ustunliklarni beradi:

1. Jarayon shaffofligi;
2. Real vaqt monitoringi;
3. Xodimlar o'rtasida mas'uliyatning aniqligi;
4. Audit jarayonining soddalashuvi;
5. Risk-based thinking tamoyiliga moslik.

O'zDSt ISO/IEC 17025 riskga asoslangan yondashuvni talab qiladi. Kanban esa aynan oqimni muvozanatlash orqali tizimli risklarni kamaytiradi. Shu jihatdan ular konseptual jihatdan uyg'un hisoblanadi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Kanban vizualizatsiya instrumentlari O'zDSt ISO/IEC 17025 talablarini bajarishda samarali boshqaruv vositasi bo'la oladi.

Asosiy ilmiy natijalar:

- Jarayon sikli vaqti 15–30% ga qisqaradi;
- Nomuvofiqliklar soni 17–22% ga kamayadi;
- Audit natijalari yaxshilanadi;

- Laboratoriya jarayonlari shaffofligi ortadi.
Shunday qilib, Kanban tizimini laboratoriya sifat menejment tizimiga integratsiya qilish O'zDSt ISO/IEC 17025 talablari bajarilishining amaliy mexanizmi sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zDSt ISO/IEC 17025:2019. *Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetenligiga umumiy talablar*. Geneva: ISO.
2. Taiichi Ohno. *Toyota Production System*. Tokyo, 1988.
3. David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. 2010.
4. *Lean Thinking* / James P. Womack, Daniel T. Jones. 1996.
5. O'zDSt ISO/IEC 9001. *Сифат менежмент тизимлари — Талаблар*. Geneva: ISO.

RL-ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

д.т.н., проф. Карабаев Д.Т. kdtinfo659@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.

В работе рассматривается применение методов обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) для оптимизации процессов сепарирования сыпучих материалов. Обосновывается эффективность интеллектуального управления режимами работы оборудования в условиях изменяющихся свойств сырья и нелинейной динамики процесса.

Ключевые слова: сепарация, сыпучие материалы, обучение с подкреплением, оптимизация, цифровые технологии, энергоэффективность.

Процессы сепарирования сыпучих материалов широко применяются в горнодобывающей, химической и энергетической промышленности. Эффективность таких процессов определяется качеством разделения фракций, минимизацией потерь целевого продукта и снижением энергозатрат. Однако традиционные методы управления основаны на фиксированных режимах и не учитывают изменчивость свойств сырья (гранулометрический состав, влажность, плотность), что приводит к снижению эффективности.

Современные подходы предполагают использование методов обучения с подкреплением, позволяющих реализовать адаптивное управление процессом. В рамках данного подхода процесс сепарации формализуется как задача принятия решений в условиях неопределённости.

Состояние системы описывается вектором параметров:

$$s_t = (PSD_t, W_t, Load_t, \eta_t)$$

где PSD — гранулометрический состав, W — влажность, $Load$ — загрузка оборудования, η — текущая эффективность сепарации.

Управляющие воздействия включают:

$$a_t = (f_t, A_t, F_{feed,t}, Q_{air,t})$$

где f — частота вибрации, A — амплитуда, F_{feed} — подача материала, Q_{air} — расход воздуха.

Целевая функция формулируется как максимизация эффективности сепарации при минимальных потерях и энергозатратах:

$$R = \alpha \cdot \eta - \beta \cdot L - \gamma \cdot E$$

где η — степень извлечения целевой фракции, L — потери, E — энергозатраты, α, β, γ — весовые коэффициенты.

RL-агент, взаимодействуя с процессом или его цифровым двойником, обучается выбирать оптимальные управляющие воздействия, максимизируя суммарную награду. Для

решения задачи используются алгоритмы с непрерывным пространством действий, такие как DDPG, TD3 и SAC.

Практическая реализация включает интеграцию датчиков (оценка гранулометрии и влажности), цифрового двойника процесса и системы управления (PLC/SCADA). Обучение агента может проводиться в симуляционной среде с последующим переносом на реальное оборудование.

Для решения задачи применяются современные алгоритмы глубокого RL, ориентированные на непрерывные пространства действий:

- **DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)** для базовой непрерывной оптимизации;
- **TD3 (Twin Delayed DDPG)** для снижения переоценки Q-функции;
- **SAC (Soft Actor-Critic)** для повышения устойчивости и энтропийной регуляризации стратегии.

Особое значение имеет интеграция RL-агента с **цифровым двойником процесса сепарации**, основанным на DEM (Discrete Element Method) или гибридных нейрофизических моделях. Такой подход позволяет формировать безопасную обучающую среду, в которой агент взаимодействует с высокоточной симуляцией поведения частиц без риска повреждения оборудования.

С архитектурной точки зрения система реализуется как замкнутый контур управления:

сенсорный уровень → цифровой двойник → RL-агент → исполнительные механизмы → процесс сепарации

Важным направлением развития RL-оптимизации процессов сепарирования является использование **цифровых двойников (Digital Twin)**, позволяющих моделировать поведение сыпучих материалов в виртуальной среде с высокой точностью. Такие модели могут быть основаны на методе дискретных элементов (DEM) или гибридных подходах, сочетающих физическое моделирование и методы машинного обучения.

Интеграция цифрового двойника с RL-агентом позволяет проводить обучение без риска для реального оборудования, что особенно важно для промышленных установок с высокой стоимостью эксплуатации. При этом формируется замкнутый контур «модель–агент–оптимизация», в котором агент постепенно улучшает стратегию управления, адаптируясь к различным режимам работы и характеристикам сырья.

Дополнительно перспективным является применение **мультиагентных систем (Multi-Agent Reinforcement Learning, MARL)**, где несколько интеллектуальных агентов управляют различными узлами процесса (например, подачей материала, вибрацией и воздушным потоком). Это позволяет учитывать распределённый характер технологических линий и повышает устойчивость системы к возмущениям.

С точки зрения промышленной реализации, внедрение RL-оптимизации требует поэтапного подхода: на первом этапе осуществляется разработка и валидация модели процесса, на втором — обучение агента в симуляционной среде, на третьем — тестирование в режиме рекомендательной системы (advisory mode), и только после этого — переход к частичной или полной автоматизации управления.

Таким образом, сочетание RL, цифровых двойников и современных сенсорных технологий открывает новые возможности для повышения эффективности сепарации сыпучих материалов, снижения энергопотребления и обеспечения стабильного качества продукции, что особенно важно в условиях цифровизации промышленности и роста требований к экспортной продукции.

Применение RL-оптимизации особенно актуально для предприятий Узбекистана в сферах переработки минерального сырья, углеобогащения и агропромышленных отходов. Использование интеллектуальных методов управления позволяет повысить стабильность качества продукции и её конкурентоспособность на экспортных рынках.

Заключение

Применение обучения с подкреплением в процессах сепарирования сыпучих материалов обеспечивает адаптивное управление, повышение эффективности разделения и

снижение энергозатрат. Интеграция RL в промышленную практику является важным шагом в цифровизации и развитии зелёной экономики.

Список литературы:

1. Sutton, R. S. Reinforcement Learning: An Introduction / R. S. Sutton, A. G. Barto. — 2nd ed. — Cambridge : MIT Press, 2018. — 552 p. — ISBN 978-0-262-03924-6.
2. Bertsekas, D. P. Dynamic Programming and Optimal Control / D. P. Bertsekas. — 4th ed. — Belmont : Athena Scientific, 2017. — 1020 p. — ISBN 978-1-886529-43-4.
3. McCabe, W. L. Unit Operations of Chemical Engineering / W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriott. — 7th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — 1140 p. — ISBN 978-0-07-284823-6.
4. Geankoplis, C. J. Transport Processes and Separation Process Principles / C. J. Geankoplis. — 4th ed. — Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. — 1056 p. — ISBN 978-0-13-101367-4.
5. Rhodes, M. Introduction to Particle Technology / M. Rhodes. — 2nd ed. — Chichester : Wiley, 2008. — 336 p. — ISBN 978-0-470-01827-4.
6. Seville, J. P. K. Interparticle Forces in Fluidisation: A Review / J. P. K. Seville, C. D. Willett, P. C. Knight // Powder Technology. — 2000. — Vol. 113. — P. 261–268.
7. Digitalization and Energy. — Paris : International Energy Agency, 2017. — 146 p. — ISBN 978-92-64-27568-4.
8. Uzbekistan: Country Economic Update. — Washington, DC : World Bank, 2022. — 120 p. — ISBN 978-1-4648-1873-8.

METROLOGICAL ASSESSMENT OF THE SERVICEABILITY OF MEASURING INSTRUMENTS USED FOR MONITORING ENVIRONMENTAL OBJECTS AND CHEMICAL-TECHNOLOGICAL PRODUCTS

Masharipov, Sh M

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, department of “Metrology, technical regulation, standardization and certification”, Tashkent 100095, Universitet street 2, Republic of Uzbekistan.

E-mail: shodlik29081986@mail.ru

Najmutdinov, K.R.

Uzbekistan National Metrology Institute, Department of Physicochemical, Optical-Physical and Temperature Measurements, Tashkent, Republic of Uzbekistan

E-mail: 09-bolim@nim.uz

Abstract. This paper presents an approach to the metrological assessment of the serviceability of measuring instruments used for monitoring environmental objects and chemical-technological products. The study considers key criteria such as accuracy, stability, reliability, and compliance with metrological requirements. Methods for evaluating measurement uncertainty, calibration status, and operational performance are analyzed. Special attention is given to ensuring measurement traceability and data reliability under real operating conditions. The proposed approach contributes to improving the quality of environmental monitoring and technological control processes.

Keywords: metrological assessment, measuring instruments, serviceability, environmental monitoring, chemical-technological products, measurement uncertainty, calibration, traceability

Sources of instrumental error inherent in a given instance of a measuring instrument shall be eliminated by adjustment or repair of the instrument. The necessity of repair is determined by the results of preliminary verification or calibration of this instrument. Thus, it should be concluded that before starting measurements it is necessary to make sure in metrological suitability of used measuring instruments for application.

For example, there were five observations, which were started at time t_1 , when the error had the value δ_1 . It is easy to show that with an odd number of observations:

$$\frac{\delta_1 + \delta_5}{2} = \frac{\delta_2 + \delta_4}{2} = \delta_3$$

Figure 1. Change in the progressive error of the instrument (mainly due to mechanical wear and tear or displacement of the sensing elements of the instrument)

In order to correct the measurement result by one or another of the described methods, it is necessary first of all to determine these corrections, for which purpose the measuring instruments should be calibrated beforehand.

Thus, in most cases the corrections necessary to exclude instrumental error are found experimentally.

To exclude the methodical error it is necessary to know those parameters of the applied equipment, parameters of the measuring object and values of influencing quantities, which will allow to calculate corrections to the measurement result (if they can be calculated at all). Therefore, most often the corrections necessary to eliminate the methodological error are found by calculations.

Figure 2. shows the results of the experiment to observe the reliability of the measuring instrument for 25 days

Fig.2. Graph on observation of reliability of the measuring instrument during 25 days

A huge number of measurements are carried out every day in almost all branches of national economy without any detailed reports on uncertainty.

The analysis shows that the metrological reliability of the measuring instrument (standards, exemplary instruments sensors, measuring sensors, intelligent measuring devices, etc.) is within the norm and there is no basis for reducing the calibration intervals (Fig. 3).

Fig 3. Monitoring of metrological reliability of measuring instruments using standard samples

In some types of measurements, CRMs can be included as standards (exemplary measuring instruments) in the verification schemes and can be used for transferring dimensions of units of magnitudes.

Specific procedure of CRM application is established in the application instruction attached to the CRM passport, if this procedure is not stipulated with sufficient completeness in other documents.

$$\lambda = \frac{l}{N \Delta t}$$

Probability of failure-free operation of a measuring instrument - by formula

$$P(t) = \exp - \int_0^t \lambda_{\Sigma}(t) dt ,$$

and the average time without failure, called MTBF,

$$T_{cp} = \int_0^{\infty} P(t) dt .$$

T_{cp} are called indicators of reliability of measuring instruments (standards, exemplary instruments sensors, measuring sensors, intelligent measuring devices, etc). Since a random failure can occur at any moment regardless of how long the instrument has been in operation, the intensity of sudden failures does not depend on time:

$$\lambda_{\Sigma}(t) = \lambda_{\Sigma} = const .$$

Literature:

1. Artemiev B.G., Lukashov Y.E. Reference manual for specialists of metrological services. - Moscow: IPK Publishing House of Standards, 2004. - 648 c.
2. OKREPILOV V.V., KISELEVA T.V. ‘The state of affairs in the field of metrology and measurement capabilities largely determine the level of economic and social development of the state’, Journal ‘The World of Measurements’, No.1.
3. Gissin, V.I. Product quality management [Text]: textbook / V.I. Gissin. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2000. - 256 c.
4. Masharipov, S. and Qudratov, J., "Experimental study of accuracy, precision, stability and uncertainty of physical and chemical quantities using certified reference materials," AIP Conf. Proc. 3045, 030072 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0197474>

О МЕХАНИЗМЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЛН В ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕДЕ

Сабирова Р.А.

Докторант 1 курса Ташкентского химико-технологического института,
+998 93 652 03 20 r.sabirova@tkti

Сулайманова Г. Х.

Базовый докторант Ташкентского химико-технологического института,
+998993790960 gulnozasulaymonova@gmail.com

Файзуллаев Ф.Б.

Базовый докторант Ташкентского химико-технологического института,
+998937639523

fazliddinfayzulayev1@gmail.com

Аннотация. Задачи, связанные с идентификацией неоднородностей, с определением их размеров и физических характеристик в геофизике представляются весьма важными и актуальными. В работе рассматривается влияние кривизны сферических волн на динамические напряжения вязкоупругих сферических тел и окружающей деформируемой среды. На основе изучения рассеяния сферических волн сжатия на сферическое тело, находящегося в вязкоупругой среде, определяются динамические напряжения на теле и окружающей среде.

Ключевые слова: вязкоупругое тело, продольные и поперечные колебания, динамическая деформация, сферическая волна, амплитуда перемещений

1. Введение. В последнее время интенсивно проводятся экспериментальные работы по распространению ультразвуковых волн в статических моделях упругих сред, содержащих инородные включения и трещиноватые зоны [1,2,3]. Идеальное упругое тело не имеет потерь [4,5,6]. Даже если уравнение линейно относительно напряжения и деформации, наличие временных производных всегда связано с диссипацией. В результате, при переменном напряжении возникает эффект гистерезиса. Это означает, что в диапазоне частот, в котором затухание имеет заметную величину, деформация отстанет от напряжения. Наличие только нелинейной связи между напряжением и деформацией (без временных производных в уравнении) вызывает два эффекта. Такая связь, во-первых, приводит к взаимодействию рассматриваемой упругой волны с другими волнами (например, с тепловыми колебаниями) и в результате происходит перераспределение энергии между волнами. Во-вторых, рассматриваемая волна будет генерировать более высокие гармоники, передавая им свою энергию. Сейчас среди сейсмологов широко принято представление о зоне подготовки сейсмических толчков как области с изменяющимися, в результате тектонических движений, упруго плотностными характеристиками. С механической точки зрения это соответствует неоднородности с незначительно изменёнными относительно внешней упругой среды скоростями продольной и поперечной волн, а также, возможно, плотностью. Любая неоднородность вместе с вмещающей её средой должна обладать, как всякая упругая механическая система, некоторым спектром собственных частот. Поэтому, для практических целей, идентификации возможных резонансных пиков на спектральной кривой и установления их связи с соответствующими неоднородностями, очень важно знать собственные частоты колебаний упругих включений в бесконечной упругой среде [7,8]. С физической точки зрения затухание в идеальной упругой среде объясняется излучением энергии, возбужденных собственными колебаниями за счет расходящихся упругих волн. Исследовано поведение комплексных собственных частот в зависимости от геометрических и физико-механических параметров системы. Окружающая среда сферических тел рассматривается как упругая, вязкоупругая и многокомпонентная. Интерес к исследованию собственных частот системы «упругое включение – среда» обусловлен ещё и следующим обстоятельством. При просвечивании неоднородности сейсмическими волнами либо от слабых землетрясений, либо от импульсных искусственных источников такое тело

характеризуется линейной однозначной связью между напряжением и деформацией в течение всего периода переменного напряжения. Отсутствие такой однозначной зависимости между напряжением и деформацией возникает, когда в уравнении, связывающем их, появляются временные производные [10]. После применения двухстороннего преобразования Лапласа по времени и двух цилиндрических координат, получено формальное решение задачи в интегральной форме.

2. Постановка задачи и методы решения

Для тонкостенных слоев исходными являются уравнения линейной теории упругости. Нумерация слоев произведено в порядке возрастания их радиусов от $k=1$ до $k=N$. Величине, характеризующей свойства и состояние элементов соответствуют значения $j=1, 2, 3, \dots, N$, где k -ый вязкоупругий слой заключен между $(k-1)$ -ым и $(k+1)$ -ыми слоями. Параметры среды обозначены индексами $K=N$. Тогда уравнения движения в смещениях имеют вид [9]

$$(\tilde{\lambda}_j + 2\tilde{\mu}_j)grad(div(\vec{u}_j)) - \tilde{\mu}rot(rot(\vec{u}_j)) + \vec{b}_j = \rho_j \frac{\partial^2 \vec{u}_j}{\partial t^2}, \quad (j=1, \dots, N) \quad (1)$$

где λ_j и μ_j ($j=1, 2 \dots N$; $j=N$ - относится к окружающей среде, $j=1, 2, \dots, N-1$ - слоям) - операторные модули упругости:

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_j f(t) &= \lambda_{0j} f(t) - \int_0^t R_{\lambda}^{(i)}(t-\tau) f(\tau) d\tau \\ \tilde{\mu}_j f(t) &= \mu_{0j} f(t) - \int_0^t R_{\mu}^{(i)}(t-\tau) f(\tau) d\tau ; \end{aligned} \quad (2)$$

здесь \vec{b}_j - вектор плотности объемных сил; $f(t)$ - некоторая функция; ρ_j - плотности материалов, $R_{\mu}^{(i)}(t-\tau)$ и $R_{\lambda}^{(i)}(t-\tau)$ - ядра релаксации, λ_{0j}, μ_{0j} - мгновенные модули упругости вязкоупругих материалов, $\vec{u}_j(u_{rj}, u_{\theta j})$ - вектор смещения, который зависит от r, θ, j, t .

Решение уравнения (1) ищется в виде:

$$\vec{u}_o = grad\varphi_j + rot(\vec{\psi}_j), div\vec{\psi}_j = 0. \quad (3)$$

Здесь φ_j и $\vec{\psi}_j(0, \psi_j, \chi_j)$ - потенциалы перемещенный продольных и поперечных волн соответственно.

Если подставит (3) в (1), тогда получим следующие интегродифференциальные уравнения:

$$\begin{aligned} \Delta^2 \varphi_j - \int_0^t [R_{\lambda j}(t-\tau) + 2R_{\mu j}(t-\tau)] \Delta^2 \varphi_j d\tau &= \frac{1}{c_{0pj}^2} \frac{\partial^2 \varphi_j}{\partial t^2}; \quad (j=1, \dots, N) \\ \Delta^2 \vec{\psi}_j - \int_0^t R_{\mu j}(t-\tau) \Delta^2 \vec{\psi}_j d\tau &= \frac{1}{c_{0sj}^2} \frac{\partial^2 \vec{\psi}_j}{\partial t^2}, \quad (j=1, \dots, N) \end{aligned} \quad (3)$$

где

$$c_{0pk}^2 = (\lambda_{k0} + 2\mu_{k0}) / \rho_k, \quad c_{0sk}^2 = \mu_{k0} / \rho_k, \quad k=1, \dots, N$$

соответственно скорости продольных и поперечных волн.

Принимаем интегральные члены в (2) малыми, тогда подынтегральная функции имеет вид $f(t) = \psi(t)e^{-i\omega_R t}$, где $\psi(t)$ - медленно меняющаяся функция времени, ω_R - действительная часть комплексной частоты. Далее применяя процедуру замораживания, заменим интегральные соотношения приближенными вида

$$\bar{\lambda}_k [f(t)] = \lambda_{0k} \int_0^1 R_{\lambda k}(\tau) \cos \omega_R \tau d\tau - i \int_0^1 R_{\lambda k}(\tau) \sin \omega_R \tau d\tau f(t),$$

$$\bar{\mu}_k [f(t)] = \mu_{0k} \int_0^1 R_{\mu k}(\tau) \cos \omega_R \tau d\tau - i \int_0^1 R_{\mu k}(\tau) \sin \omega_R \tau d\tau f(t),$$

где $f(t)$ – произвольная функция времени. Тогда интегро-дифференциальные уравнения (3) принимают следующий вид

$${}^2\varphi_j = \frac{1}{c_{0pj}^2} \frac{\partial^2 \varphi_j}{\partial t^2}; \quad {}^2\vec{\psi}_j = \frac{1}{c_{0sj}^2} \frac{\partial^2 \vec{\psi}_j}{\partial t^2}, \quad (4)$$

где $R_{\lambda k}(t) = \frac{v_k}{(1+v_k)(1-2v_k)} R_{Ek}(t)$, $R_{\mu k}(t) = \frac{1}{2(1+v_k)} R_{Ek}(t)$, $R_{Ek}(t)$ – ядро

релаксации,
$${}^2f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial f}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

В качестве примера вязкоупругого материала примем трех параметрическое ядро релаксации: $R_{Ek}(t) = A_{Ek} e^{-\beta_{Ek} t} / t^{1-\alpha_{Ek}}$.

Решение уравнений (4) ищется в виде

$$\phi_j(r, \theta, \varphi, t) = \sum_{k=1} \Phi_{jk}(r, \theta, \varphi) e^{i\omega t}; \quad \vec{\psi}_j(r, \theta, \varphi, t) = \sum_{k=1} \vec{\Psi}_{jk}(r, \theta, \varphi) e^{i\omega t}, \quad (5)$$

где $\phi_{jk}(r, \theta, \varphi)$ и $\vec{\psi}_k(r, \theta, \varphi)$ – функции комплексного аргумента, $\omega = \omega_R + i\omega_I$ – комплексная собственная частота при собственных колебаниях, $\omega = p$ – действительная частота при вынужденных колебаниях, r – действительная величина.

Подставляя (5) в (4), получим следующие дифференциальные уравнения

$${}^2\Phi_{jk} + \alpha_{jLk}^2 \Phi_{jk} = 0 \quad ; \quad {}^2\vec{\Psi}_{jk} + \beta_{jMk}^2 \vec{\Psi}_{jk} = 0, \quad (6)$$

где

$$\alpha_{jLk}^2 = \frac{\alpha_{jk}^2}{1 - L_{jk}}, \quad \beta_{jMk}^2 = \frac{\beta_{kj}^2}{1 - M_{jk}},$$

$$L_{jk} = \int_0^1 R_{\lambda j}(\xi) + 2 R_{\mu j}(\xi) \exp(-i\omega \xi) d\xi,$$

$$M_{jk} = \int_0^1 R_{\mu j}(\xi) \exp(-i\omega \xi) d\xi.$$

Потенциалы F_j и $\dot{Y}_j(0, y_{qj}, y_{jj})$ удовлетворяют уравнениям (6).

Для объяснения механизмов потерь энергии рассмотрим частную задачу о прохождении волн большой длины в упругой среде, содержащей малую объемную долю жестких сферических включений. Падающая продольная волна определяется так

$$\varphi^{(i)} = \varphi_0 \exp i\omega \frac{x}{g_l} - t, \quad (7)$$

где φ_0 – амплитуда падающих волн; g_l – скорость распространения продольных волн; ω – частота. В этом случае $\dot{Y}_j(0, 0, y_j)$.

В качестве примера рассмотрим рассеяние плоских волн в сферическом теле. Тогда выражение отраженной волны через потенциалы перемещений можно записать в виде

$$\begin{aligned}
 f_1^{(r)} &= \exp(-i\omega t) \sum_{n=0}^{\infty} A_n h_n(ar) P_n(\cos\theta); \\
 y_1^{(r)} &= \exp(-i\omega t) \sum_{n=0}^{\infty} B_n h_n(br) P_n(\cos\theta); \\
 a^2 &= \omega^2 / \bar{J}_l^2, b^2 = \omega^2 / \bar{J}_t^2.
 \end{aligned}
 \tag{8}$$

Здесь ϑ_l – скорость сдвиговой волны; $h_n(\alpha r)$, $h_n(\beta r)$ – сферические функции Бесселя; $P_n(\cos\theta)$ – полиномы Лежандра, A_n и B_n – постоянные неизвестные коэффициенты.

Коэффициенты A_n и B_n должны быть определены из граничных условий на поверхности жесткой сферы, т.е. из требования непрерывности перемещений:

$$U_r = U(t) \cos\theta \quad ; \quad U_\theta = U(t) \sin\theta, \tag{9}$$

где $U(t)$ – амплитуда перемещения среды.

Напряжение на поверхности сферы должно быть связано с уравнением ее движения следующим образом :

$$\rho_0 \pi a^3 \frac{d^2 U}{dt^2} = 1,5 \pi a^2 \int_0^\pi (\sigma_{rr} \cos\theta - \sigma_{r\theta} \sin\theta) \sin\theta d\theta, \tag{10}$$

где a – радиус и ρ_0 – плотность сферического включения.

Перемещение сферы, в рассматриваемой задаче, должно быть гармоническим:

$$U(t) = U e^{i\omega t}.$$

При условии большой длины волны действующая внешняя сила выражается следующим образом:

$$F(\omega) = - \frac{r_m V_0}{t_0^2} \frac{V(\omega) - U(\omega)}{2x^2 + 1} - ia \frac{2x^3 + 1}{2x^2 + 1} a^2 f_1 V(\omega) + a^2 f_2 V(\omega),$$

где ρ_m – плотность упругой среды, окружающей частицу; V_0 – объем включения; $V(\omega)$ – перемещение включения; ω – некоторое постоянное число,

$$f_1 = \frac{2 + 9x + x^2 + [18x^3(x+2)] / (2x^2 + 1)^2 - Q}{2x^2 + 1};$$

$$f_2 = \frac{4,5 + 9x + 3x^2 + 18x^3(x+2) / (2x^2 + 1)^2}{2x^2 + 1};$$

здесь $Q = 9x(x+1)(2x+1) / (2x^2 + 1)$; $x = \beta / \alpha = \vartheta_l / \vartheta_t$; $\tau_0 = \alpha / \vartheta_l$.

Теперь обратимся к случаю $\rho_b \gg \rho_m$, т.е. когда плотность материала включения намного больше плотности окружающей среды. При этом условии последними двумя членами можно пренебречь:

$$F(\omega) = - \frac{9r_m V_0}{t_0^2} \frac{V(\omega) - U(\omega)}{2x^2 + 1} - ia \frac{2x^3 + 1}{2x^2 + 1}$$

Подставив (6) в уравнение движения (5), и записав результат через производные по времени, получим

$$\rho_0 \frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{9\rho_m(2x^3 + 1)}{\tau_0(2x^2 + 1)^2} \frac{dV}{dt} - \frac{dU}{dt} + \frac{9\rho_m}{\tau_0^2(2x^2 + 1)}(V - U) = 0.$$

Последний член в (7) характеризует упругую энергию, подобную энергии пружины, а скоростные члены описывают явление диссипации энергии из-за рассеяния энергии волн:

$$\eta = \frac{2\rho_m(2x^3 + 1)}{2\rho_b\tau_0(2x^2 + 1)}; \quad \omega^2 = \frac{2\rho_m}{2\rho_b\tau_0(2x^2 + 1)}. \quad (8)$$

Первая формула (8) характеризует коэффициент затухания, а вторая – собственные частоты.

Литература

1. Базь А.И., Зельдович Я.Б., Переломов А.М. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. - М.: Наука, 1971. 544 с.
2. Гузь А.Н., Кубенко В.Д., Черевко I.A. Дифракция упругих волн. -Киев: Наукова думка, 1978. 308 с.
3. Джекобе Дк. Земное ядро. М.: Мир, 1979. 305 с.
4. Дубровский В.А. Сейсмические колебания включений. в кн. Проблемы вибрационного просвечивания Земли. - М.: Наука, 1977.с.71-75.
5. Дубровский В.А., Морочник В.С. Собственные колебания сферической неоднородности в упругой среде. Изв. АН СССР. Физика Земли, 1981, № 7, с.29-41.14
- 6.Авлиякулов Н.Н., Сафаров И.И. Современные задачи статики и динамики подземных трубопроводов. -Тошкент, 2007.-306 с.
- 7.Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. СО РАН, Новосибирск, 1966.- 188с.
8. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно - неоднородных средах и конструкциях. Ташкент, Фан, 1992 .- 250с.
8. Naghdi P.M., Kalnis A. Axisymmetric vibration of shallow spherical shell // J. Acoust. Soc. America. 1960. V. 32. No. 3. P. 342–347.
9. Kalnis A. On vibration of shallow spherical shells // J. Acoust. Soc. America. 1961. V. 33. P. 1102–1107
- 10.Safarov, I.I., Teshayev, M.H., Juraev, S.I. et al. Vibrations of Viscoelastic Plates with Attached Concentrated Masses. Lobachevskii J Math **45**, 1729–1737 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1995080224601474>

MINTAQAVIYLASHUVNING FALSAFIY ASOSLARI

Qahramon ATAQULOV,

TKTI tayanch doktoranti

E-mail: qahramonataqulov93@gmail.com

+998772559313

Annatsiya. Ushbu maqola zamonaviy xalqaro munosabatlarda mintaqaviylashuvni yushuntirish uchun integratsiyalangan falafiy yondoshuvni ishlab chiqadi. Maqolada mintaqaviylashuv faqat iqtisodiy integratsiya yoki institutsional hamkorlik bilan cheklanmaydigan, balki o‘zaro bog‘liqlik (interpedensiya) kollektiv identitet, kommunikativ rotsianallik hamda suverenitetning evolyutsion talqini asosida shakllanuvchi ko‘p o‘lchamli ijtimoiy jarayon sifatida talqin qilinadi.

Tahlil natijasida o‘zaro bog‘liqlik mintaqaviy tuzilmalar uchun ontologik asosni, identitet esa ularni epistemik poydevorini shakllantirishi, kommunikativ ratsionallik mintaqaviy hamkorlikning institutsional mexanizmi sifatida namoyon bo‘lishi hamda postvestfaliya suvereniteti mintaqaviy boshqaruvning normativ doirasini belgilashi ko‘rsatib beriladi. Yevropa ittifoqi, ASEAN, va Markaziy Osiyo mintaqalari misolida ushbu omillarning o‘zaro uyg‘unlashuvi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *regionalization; political philosophy; interdependence; regional idetity; communicative rationality; post-Westpalian sovereignty; regional governance.*

Kirish

Mintaqaviylashuv Xalqaro munosabatlarda kuchayib borayotgan ko‘p omilli jarayon bo‘lib, u nafaqat iqtisodiy va siyosiy integratsiyani, balki ijtimoiy, normativ va madaniy aloqalrni ham o‘z

ichiga oladi. Ushbu jarayonning falsafiy negizi murakkab paradigmal uyg'unlikdan tarkib topib, turli nazariy maktablar tomonidan ishlab chiqilgan konseptual asoslar orqali tahlil qilinadi. Integratsiya jarayonlari nafaqat iqtisodiy manfaatlar, balki identitet, muloqot, normativ hamkorlik va suverenitetning qayta talqini kabi konseptual asoslar bilan belgilanadi. Shu bilan birga, mintaqaviy institutlar va tashqi siyosat platformalari davlatlarning xatti-harakatlariga normativ va operatsion ta'sir ko'rsatadi, ularning qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi.

Globalashuv sharoitida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish va geosiyosiy, geoiqtisodiy manfaatlar mutanosibligini taminlash maqsadida O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va transport logistika yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan faol tashqi siyosat yuritmoqda. Mintaqa davlatlari ham konstruktiv hamkorlik jarayonlariga o'ziga xos ijobiy javob berib, erkin va teng imkoniyatlar asosidagi muloqot muhitini yaratishga intilmoqda. Shu bois, mintaqaviylashuvni to'liq tushinish va ilmiy tahlil qilish uchun turli nazariy maktablar va ularning konseptual yondoshuvlarini o'rganish zarur bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili.

Mintaqaviylashuv jarayonlari globalashuv sharoitida angi maqsadlar va yondoshuvlarga moslashib bormoqda. Shuning uchun, mintaqaviylashuvning falsafiy asoslarini o'rganish dolzarblik kasb etadi. Duyoda xalqaro munosabatlar tizimining qator falsafiy qarashlari va g'oyalari olimlar tomonidan ilgari surilgan bo'lib, mintaqaviylashuvni ham xalqaro munosabatlar tizimining bir qismi sifatida e'tirof etish mumkin. Bulardan, klassik liberal va neofunksionalizm qarash vakillari mintaqaviy ehtiyojlar va manfaatlarini uyg'unlashtirishga ustunlik beradilar. Neofunksionalizm (E.Haas[1]; L.Lindberg [2]) va liberal interdependensiya (*inglizcha interdependence-o'zaro bog'liqlik*) (Keohane va Nye [3]) mintaqaviylikni funksional ehtiyojlar va manfaatlar uyg'unligi orqali tushuntiradi. E.Haas davlatlar manfaatlarini o'zgarib borishi natijasida siyosiy jarayonlarning "funktional sohalardan siyosiy sohalarga oqib o'tishi" orqali chuqirlashib borishida integratsiyaning namoyon bo'lishini keltiradi. L.Lindbergning qarashlari ham davlatlarining siyosiy qarorlarini umumiy institutsional tuzilma orqali qabul qilish integratsiyaning kuchaytiradi degan fikrni beradi. Ammo, zamonaviy davrda bu fikrni inkor qilish mumkin bo'lgan jihatlarga e'tibor kuchaymoqda. Masalan, Keohane va Nye mintaqani transmilliy iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy oqimlar natijasida shakllanuvchi o'zaro bog'liqlik makoni sifatida ko'radi. K.Deutschning "security community" * (*xavfsizlik hamjamiyati*) konsepsiyasi mintaqaviy barqarorlikning kommunikativ asosini ko'rsatadi [4]. K.Deutsch urushni istisno qiladigan, tinch muhokama madaniyatiga asoslangan, o'zaro ishonch va identifikatsiya bilan mustahkamlanadigan mintaqaviy hamjamiyatni tasvirlaydi. Bu nazariya xalqaro munosabatlarning hozirgi qiyofasida inqirozli holatda turganday anglashiladi. Zero, xalqaro huquqning buzilishi milliy manfaatlarining ustuvorlik kasb etib borishi bunga misol. Shunday bo'lsada, Yevropa Ittifoqi ASEAN, Markaziy Osiyo kabi mintaqalarni tahlil qilishda asosiy ilmiy model bo'lib xizmat qiladi.

Konstruktivistlar mintaqalarni ijtimoiy konstruksiya sifatida talqin qiladi. A.Wendning "o'zlik va anglash" haqidagi nazariyasi [5], Katzensteinning Osiyo va yevropa mintaqalariga oid tadqiqotlari [6] hamda Acharyaning ASEAN modeli bo'yicha ishlari [7] identitetning mintaqaviy integratsiyasidagi rolini asoslaydi. Nazariya vakillari mintaqani ijtimoiy, siyosiy va madaniy anglash orqali yaratiladigan konstruksiya ekanligiga ustunlik berishini tushunish mumkin.

Yangi mintaqaviylik konsepsiyasi vakillari B.Hettne va F.Soderbaumning yondoshuviga ko'ra mintaqalar globalizatsiya sharoitida "ijtimoiy subyekt"ga aylanadi [8]. Ular "regionness" darajalarini ishlab chiqib, mintaqaviylikning normativ, madaniy va siyosiy tabiatini ta'kidlaydi.

Tahlil va muhokama

Interdependensiya¹⁰ nazariyasi Keohane va Nyening "kompleks o'zaro bog'liqlik" konsepsiyasiga tayanadi [3]. Interdependensiya nazariyasi xalqaro tizimni faqat kuch va anarxiya orqali emas, balki institutsional bog'liqlik, ko'p aktorli aloqalar va masalalar pluralizmi orqali

* **Security community** — bu davlatlar o'rtasida qurolli mojarolar yuzaga kelmaydigan, muammolar faqat tinch yo'l bilan hal qilinadigan mintaqaviy hamjamiyat.

¹⁰ **Interdependensiya**- bu aktorlar mintaqalar yoki kompaniyalarning o'zaro bir biriga bog'liq bo'lib qolishi, ya'ni bir tomonning qarori yoki harakatlari boshqasiga sezilarli ta'sir o'tkazishidir.

tushuntiradi. Bu yondoshuv Keohane va Nyening “kompleks o‘zaro bog‘liqlik” konsepsiyasida tizimli va empirik asosda ishlab chiqilgan. Misol tariqasida interdepedensiya mintaqaviy darajada eng aniq namoyon bo‘ladi. Keohane va Nyening “kompleks o‘zaro bo‘g‘liqlik” nazariyasi orqali mintaqalarda ko‘p aktorli aloqalar, masalalar pluralizmi va harbiy kuchning cheklanishi institutsional shaklga ega bo‘ladi. Yevropa ittifoqi ushbu konsepsiyaning klassik va eng rivojlangan modeli bo‘lib o‘ziga xos boshqaruv mexanizmiga aylangan. ASEANda interdepedensiya iqtisodiy va funksional darajada mavjud, lekin suverenitet kuchli saqlanadi. Shunga qaramasdan ASEANda hamkorlik vositasiga aylangan. Markaziy Osiyo mintaqasida tabiiy majburiy (suv-energiya) shaklda mavjud, ammo institutsional shaklda endi shakllanayotgan mexanizm desak bo‘ladi. Ya’ni potensial, ammo to‘liq ishga tushmagan resursga aylangan.

Kantning “doimiy tinchlik” tamoyili ham manfaatlar uyg‘unligining mohiyatini tushuntiradi [9]. Kant tinchlikni axloqiy buyruq emas, balki republikachilik, savdo va institutlar orqali shakllanadigan manfaatlar uyg‘unligi natijasi sifatida tushuntiradi. Bu uyg‘unlik mavjud bo‘lgan joyda tinchlik barqarorlashadi, u mavjud bo‘lmagan mintaqalarda esa mojaro ehtimoli yuqori bo‘lib qoladi. Tushunish mumkinki “doimiy tinchlik” “kompleks o‘zaro bog‘liqlik” bilan chabarchas bog‘liq.

Identitet va mintaqaviy o‘zlik Wentga ko‘ra siyosiy tuzilmalar moddiy kuchdan ko‘ra ko‘proq identitet va ong orqali shakllanadi [5]. Mintaqaviy munosabatlarning rivojlanishi yangicha xalqaro tizimning shakllanishiga asos bo‘lishi mumkinligini taxmin qilsak, Wentning qarashlariga qo‘shilsak bo‘ladi. Went qarashlarida xalqaro va mintaqaviy siyosatni zamonaviy qurollar, pul yoki hudud emas, mavjud vaziyatga qarashlar ustuvorligini ko‘rsatadi.

Katzenstein va Acharya tadqiqotlari mintaqaviy identitetning xavfsizlik jamiyatlarini shakllantirishdagi rolini ko‘rsatadi [6], [7]. Tadqiqotchilar o‘ziga xos yondoshuvni ilgari suradi va xavfsizlik tizimining yaratilishi mintaqaviylashuvga asos bo‘lishini oldingi o‘ringa qo‘yadi. Mintaqalarga xavfsizlik jamiyatlari sifatida qarab, moddiy kuch muvozanati yoki iqtisodiy interdepedensiya natijasi emas, normativ kutishlar va “biz” tushunchasiga asoslangan ijtimoiy ong mahsuli ekanini ko‘rsatadi. Aynan shu identitet urushni nafaqat qimmat, balki normativ jihatdan maqbul bo‘lmagan holatga aylantiradi. Mintaqa davlatlari bir-birini “begona emas”, “hamjamiyat a’zosi” sifatida qabul qiladi.

Hamkorlik falsafasi (kommunikativ rotsianallik) Habermas ishlab chiqqan kommunikativ rotsianallik nazariyasi [10] mintaqaviy institutlardagi kelishuv va muloqot mexanizmlarini falsafiy asoslaydi. Habermasning hamkorlik falsafasi nazariyasi mintaqaviy institutlarni strategik manfaatlar muvozanati emas, balki o‘zaro tushinish, dalilga asoslangan kelishuv va legitim muloqot makoni sifatida talqin qiladi. Aynan shu hamkorlik jarayonlari mintaqaviy hamkorlikni barqaror va ijtimoiy jihatdan qabul qilinadigan holga keltiradi. Misol tariqasida Yevropa ittifoqining kelishuv madaniyati (“consensus politics”), ASEANning “mushohada va konsensus” tamoyillarini keltirish mumkin. Checkelning tadqiqotlari mintaqaviy institutlar davlat xatti-harakatini normativ tarzda o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatadi [11]. Mintaqaviy institutlar qudrat manbasi va moliyaviy institutlarni ishlatibgina qolmay, normativ qadriyat va me’yorlar orqali davlatlarni ijtimoiylashtiradi, ularni qaror qabul qilish jarayonlarini normativ tarzda shakllantiradi. Shu yo‘l bilan mintaqaviy institutlar barqarorlik va integratsiyani taminlashda muhim ro‘l o‘ynaydi.

Yevropa a’zolari qattiq normativ standartlar orqali o‘zlashtiradi, davlat xatti-harakatini demokratik va qonuniy me’yorlarga moslashtiradi. Asean esa yumshoq normativ ta’sir orqali konsensus va muloqotga asoslangan barqarorlikni ta’minlaydi. Markaziy Osiyo forumlari esa xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik orqali davlatlarni normativ tarzda birlashtirishga harakat qiladi, lekin me’yorlar nisbatan moslashuvchanligi bilan o‘ziga xos.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, zamonaviy mintaqaviylashuv bu faqat iqtisodiy yoki siyosiy integratsiya emas, falsafiy asosga ega bo‘lgan, O‘zaro bog‘liqlik, kollektiv identitet, kommunikativ hamkorlik va qayta talqin qilinayotgan suverenitet orqali shakllanadigan murakkab ijtimoiy jarayon.

Hamkorlik falsafasi mintaqaviy integratsiyaning aksiologik asosidir. Mintaqaviy hamkorlik davlatlar o‘rtasida majburiy bo‘lmagan, kommunikativ kelishuvlar orqali shakllanadigan ijtimoiy

jarayondir. Bu yondoshuv mintaqalarni “kuch siyosati maydoni” emas, balki “kelishuvlar maydoni sifatida ko‘rsatadi.

Mintaqaviylashuvning falsafiy mohiyati bir nechta konsepsiyalarning tarixiy-nazariy uyg‘unlashuvdan tarkib topadi. Interdependensiya iqtisodiy asosni, identitet ijtimoiy-madaiy asosni, kommunikativ rotsianallik institutsional mexanizmni, suverenitetning qayta talqini esa siyosiy-huquqiy paradigmani yaratadi. Mintaqaviylashuvning muvaffaqiyati aynan ushbu falsafiy kategoriyalarning uyg‘unlashuv darajasi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haas, E.B. (1958). *The Uniting of Europe*. Stanford University Press.
2. Lindberg, L. (1963). *The Political Dynamics of European Integration*. Stanford University Press.
3. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence*. Little, Brown.
4. Deutsch, K. (1957). *Political Community and the North Atlantic Area*. Princeton University Press.
5. Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
6. Katzenstein, P. (1997; 2005). *Regionalism in Comparative Perspective; A World of Regions*. Cornell University Press.
7. Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. Routledge.
8. Hettne, B., & Söderbaum, F. (2000). "Theorising the Rise of Regionness." *New Political Economy*, 5(3).
9. Kant, I. (1795). *Perpetual Peace*.
10. Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
11. Checkel, J. T. (1999). "Social Construction and Integration". *Journal of European Public Policy*, 6(4).
12. Krasner, S. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton University Press.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGI: AN’ANAVIY VA RAQAMLI TA’LIMNING QIYOSIY TAHLILI

Boboyev A.X., Tadjibayeva M.R.

abrorbx@g.mail.com, Tel: +998998453991

Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Tillar” kafedrası, Toshkent

Annotatsiya. Mazkur ishda raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta’lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi, ularning samaradorligi hamda ta’lim jarayoniga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqotda hybrid learning, LMS platformalari va sun’iy intellekt asosidagi ta’lim vositalarining imkoniyatlari, shuningdek an’anaviy va raqamli ta’lim tizimlarining qiyosiy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta’limni joriy etishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Natijada, an’anaviy va raqamli ta’limni uyg‘unlashtirish asosida integratsiyalashgan ta’lim tizimini rivojlantirish samarali yondashuv sifatida asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar. Raqamli ta’lim, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, hybrid learning, LMS platformalari, sun’iy intellekt, raqamli kompetensiya, masofaviy ta’lim, an’anaviy ta’lim, akademik halollik, interaktiv ta’lim, oliy ta’lim tizimi.

Jahon iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi barcha sohalar qatori ta’lim tizimiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish ta’lim sifatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. Bugungi kunda an’anaviy auditoriya mashg‘ulotlari bilan bir qatorda masofaviy ta’lim, hybrid learning, LMS platformalari va sun’iy intellekt asosidagi ta’lim vositalaridan keng foydalanilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta’limning asosiy vazifasi nafaqat bilim berish, balki talabalarni kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va raqamli kompetensiyalarni egallashga tayyorlashdan iboratdir. Shu sababli zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samaradorligini ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning mohiyati. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya vositalari, interaktiv metodlar va raqamli platformalarni joriy etish orqali o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda LMS platformalari, hybrid learning tizimi, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari, virtual laboratoriyalar hamda mobil ilovalar oliy ta'limda keng qo'llanmoqda. Ushbu texnologiyalar talabalarning mustaqil o'rganish, raqamli kompetensiya va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, hybrid learning an'anaviy va masofaviy ta'limni uyg'unlashtirib, ta'limning moslashuvchanligini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash uchun raqamli infratuzilma va pedagoglarning texnologik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur texnologiyalar ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshirib, talabaniqning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

An'anaviy va raqamli ta'limning qiyosiy tahlili

Mezon	An'anaviy ta'lim	Raqamli ta'lim
Ta'lim shakli	Auditoriya asosida	Onlayn va hybrid
Axborot olish	O'qituvchi markazida	Talaba markazida
Moslashuvchanlik	Past	Yuqori
Nazorat	An'anaviy test	Avtomatlashtirilgan monitoring
Mustaqil ta'lim	Cheklangan	Keng imkoniyatli
Raqamli kompetensiya	Kam rivojlanadi	Faol rivojlanadi

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim talabalarning axborot bilan ishlash, mustaqil o'rganish va kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishda samaraliroq hisoblanadi. Biroq an'anaviy ta'limning ijtimoiy muloqot va bevosita pedagogik ta'sir jihatlari ham muhim ahamiyatga ega.

Hybrid learning va LMS tizimlarining ahamiyati. Hybrid learning - an'anaviy va masofaviy ta'limning integratsiyalashgan modeli bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu model o'quvchilarga ta'lim olishda qulaylik yaratib, vaqt va hududiy cheklavlarni kamaytiradi. Natijada talabalar istalgan joyda va o'ziga qulay vaqtda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'limning uzluksizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hybrid learning modeli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini ham kengaytiradi. Talabalar elektron darsliklar, videodarslar, testlar va boshqa raqamli materiallardan samarali foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, individual o'qitish mexanizmlarining rivojlanishiga yordam beradi, ya'ni har bir talabaniqning bilim darajasi va ehtiyojidan kelib chiqib ta'lim jarayonini tashkil etish imkonini yaratadi.

LMS (Learning Management System) platformalari esa hybrid learning tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu platformalar orqali o'qituvchi topshiriqlarni boshqarishi, talabalar bilimni baholashi va ularning faolligini monitoring qilishi mumkin. Bundan tashqari, LMS platformalari elektron resurslarni saqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonini tartibli, shaffof va interaktiv shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, hybrid learning va LMS platformalari zamonaviy ta'limning samaradorligini oshirib, o'qituvchi va talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Natijada ta'lim jarayoni shaffof va tizimli shaklga ega bo'ladi.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining imkoniyatlari. Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari ta'lim jarayonini yanada samarali va qulay qiladi. Ular yordamida o'quvchilar bilimni tezkor va avtomatik baholash, har bir talaba uchun individual tavsiyalar berish, bilim darajasiga mos adaptiv o'qitish hamda onlayn virtual konsultatsiyalar tashkil etish mumkin. Bu texnologiyalar ta'limni shaxsga yo'naltirilgan va interaktiv shaklda tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, SI vositalari talabalar bilimni tezkor tahlil qilish orqali o'qituvchining vaqtini tejaydi. Biroq haddan tashqari texnologiyalashuv ayrim hollarda talabaniqning mustaqil fikrlash faolligini pasaytirishi mumkin.

Raqamli pedagogik texnologiyalarni joriy etishda quyidagi muammolar kuzatiladi. Bunda, internet infratuzilmasining yetarli emasligi ta'lim jarayoniga to'liq va uzluksiz ulanishni qiyinlashtiradi, bu esa dars sifati va ishtirokiga salbiy ta'sir qiladi. Raqamli savodxonlik darajasining pastligi esa talaba va o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishiga to'sqinlik qiladi.

Akademik halollik muammolari onlayn ta'limda bilimni to'g'ri baholashni qiyinlashtiradi, chunki mustaqil bajarish o'rniga ko'chirish holatlari kuzatilishi mumkin. Texnologiyalarga ortiqcha qaramlik esa mustaqil fikrlash va an'anaviy o'rganish ko'nikmalarining susayishiga olib keladi.

Amaliy mashg'ulotlarda jonli muloqotning kamayishi esa talabalar o'rtasidagi hamkorlik, fikr almashish va kommunikativ ko'nikmalarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli ta'lim tizimida raqamli va an'anaviy metodlarni uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi.

Shu asosida quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish maqsadga muvofiqdeb hisoblandi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy LMS platformalarini keng joriy etish;
2. Professor-o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish;
3. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bo'yicha metodik qo'llanmalar yaratish;
4. Hybrid learning modelini barcha fanlarga bosqichma-bosqich integratsiya qilish;
5. Akademik halollikni nazorat qiluvchi raqamli tizimlarni rivojlantirish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy pedagogik texnologiyalar oliy ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. Raqamli ta'lim tizimi talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish, mustaqil ta'limni kuchaytirish va ta'lim jarayonini moslashuvchan tashkil etishda katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, an'anaviy ta'limning pedagogik va ijtimoiy afzalliklarini saqlab qolgan holda, hybrid model asosida integratsiyalashgan ta'lim tizimini rivojlantirish eng maqbul yechim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 2010.
3. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. Canada, 2018.
4. Bates A.W. Teaching in a Digital Age. Vancouver, 2019.
5. UNESCO. Digital Learning and Transformation of Education, 2023.

RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH: MARKETING VA TA'LIM SIMBIOZI

Orolova Dinora Farxodjon qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot tamoyillarining marketing strategiyalari orqali eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni tadqiq etiladi. Maqolada xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashda ekologik branding va raqamli marketing vositalarining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, soha mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, yashil iqtisodiyot, eksport salohiyati, pedagogik texnologiyalar, barqaror rivojlanish, ekologik branding, marketing ta'limi.

Kirish. Bugungi global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar va "yashil" tamoyillar nafaqat korxonalarining ijtimoiy mas'uliyati, balki xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy marketing vositalariga aylandi. Ushbu tezisda raqamli marketing, ekologik branding va zamonaviy pedagogika o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Raqamli Marketing va Eksport Strategiyasi

Raqamli texnologiyalar eksport salohiyatini oshirishda "Market Intelligence" (bozor razvedkasi) va "Big Data" tahlili orqali xalqaro iste'molchilar xulq-atvorini prognoz qilish imkonini beradi.

Omnikanallilik: Eksportyor korxonalar xalqaro bozorlarga chiqishda faqat an'anaviy kanallar bilan cheklanib qolmasdan, raqamli platformalar (B2B, B2C) orqali global yetkazib berish zanjiriga integratsiyalashmoqda.

Ma'lumotlarga asoslangan marketing: Iste'molchi segmentatsiyasini sun'iy intellekt yordamida amalga oshirish eksport xarajatlarini 20-30% gacha qisqartirishi isbotlangan.¹¹

Raqamli transformatsiya marketingning an'anaviy modellarini o'zgartirib yubordi. Statistika ma'lumotlarga ko'ra, B2B elektron tijorat bozori 2027-yilga kelib 20 trln dollardan oshishi kutilmoqda (Statista, 2024).

Data-Driven Marketing: Eksportyor korxonalar sun'iy intellekt (AI) yordamida maqsadli bozorlarni (target audience) aniqlik bilan prognoz qilmoqda. Bu esa marketing xarajatlarini o'rtacha 25-30% ga tejaydi.¹²

Logistika va Shaffoflik: Blokcheyn texnologiyalari eksport qilinayotgan mahsulotning kelib chiqishi va sifatini kafolatlovchi raqamli marketing vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Yashil Iqtisodiyot: "Green Marketing" – Yangi Raqobatbardoshlik Omili

Yevropa Ittifoqi va AQSh bozorlarida "Carbon Border Adjustment Mechanism" (CBAM) kabi tartibga solish mexanizmlari joriy etilishi bilan yashil marketing eksportning ajralmas qismiga aylandi.¹³

Ekologik Branding: Mahsulotning ekologik tozaligi (Eco-labeling) uning xalqaro bozordagi narxiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Barqarorlik marketingi: Bu shunchaki reklama emas, balki mahsulotning hayotiy tsiklini (Life Cycle Assessment) optimallashtirishdir.

Zamonaviy marketingda iste'molchi faqat mahsulotni emas, balki uning ekologik qiymatini ham sotib olmoqda. NielsenIQ tadqiqotlariga ko'ra, iste'molchilarning 78 foizi barqaror turmush tarzi ularning xarid qarorlariga ta'sir qilishini ta'kidlagan.

Ekologik Markirovka: Yevropa Ittifoqining "Green Deal" siyosati doirasida mahsulotlarning uglerod izini (carbon footprint) kamaytirish majburiy talabga aylanmoqda.

Marketing Mix (4P → 4C): Yashil iqtisodiyotda mahsulot (Product) — "Ekologik yechim" (Customer solution) ga, Narx (Price) esa — "Ekologik xarajat" (Cost to environment) ga o'zgarimoqda.

Eksport Salohiyatini Oshirishda Marketing Kommunikatsiyalari

Eksport salohiyati nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki mamlakat va mahsulot brending ("Made in Uzbekistan") xalqaro miqyosdagi obro'si bilan bog'liq. Bu yerda marketingning "Country of Origin Effect" (ishlab chiqarilgan mamlakat effekti) nazariyasi muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston misolida eksport tarkibida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish uchun raqamli marketing brendingini kuchaytirish lozim.

Eksport Salohiyati: Statistik Tahlil va Marketing Imkoniyatlari

1-jadval

Ko'rsatkich	An'anaviy Eksport	Raqamli/ Yashil Eksport	O'sish Prognozi
Bozorga kirish tezligi	6-12 oy	1-3 oy	+400%
Mijozlarni jalb Qilish narxi	Yuqori (\$\$\$)	Optimal (\$)	-35%
Brendga bo'lgan ishonch	O'rtacha	Yuqori (Sertifikatlangan)	+55%

Zamonaviy Pedagogik Texnologiyalar: Marketing Kadrlarini Tayyorlash

¹¹ Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson UK. Manba

¹² Chaffey, D. (2022). Digital Marketing Strategy

¹³ Kotler, P., & Kartajaya, H. (2021). Marketing 5.0: Technology for Humanity. Wiley. Manba

Yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun "EdTech" (ta'lim texnologiyalari) va zamonaviy pedagogik yondashuvlar zarur. Marketing ta'limida quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Geymifikatsiya va Simulyatsiyalar: Talabalar virtual bozorlarda eksport strategiyalarini sinab ko'rishlari mumkin.

Project-Based Learning (PBL): Haqiqiy eksportyor korxonalar muammolarini yechishga qaratilgan amaliy loyihalar.¹⁴

Marketing sohasidagi kadrlar "T-shaped skills" (ham chuqur, ham keng qamrovli bilim) egasi bo'lishi shart. Pedagogikada quyidagi innovatsiyalar marketing fanini o'qitishda burilish yasamoqda:

Simulyatsion Ta'lim: "Marketplace" simulyatorlari orqali talabalar real pul sarflamasdan eksport strategiyalarini sinab ko'rishadi.

Flipped Classroom (To'ntarilgan darsxona): Talabalar nazariyani mustaqil o'rganib, darsda faqat real biznes-keysllarni (masalan, Amazon yoki Alibaba da sotuv strategiyasi) tahlil qiladilar.

Virtual Reallik (VR): Korxonalarining eksport zanjiri va ombor logistikasini virtual darsxonalarda ko'rsatish.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot marketing bilan uzviy bog'langandagina iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

Taklif 1: Eksportyorlar uchun "Digital Green Marketing" o'quv kurslarini joriy etish.

Taklif 2: Eksport mahsulotlariga QR-kod tizimi orqali "Eco-story" (mahsulotning yaratilish tarixi va ekologik tozaligi) ma'lumotlarini joylashtirish.

Taklif 3: Ta'limda marketing fanini sun'iy intellekt tahlili (Data Science) bilan integratsiya qilish..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley.

2. Chaffey, D. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson. ISBN:

3. Lacy, P. et al. (2020). *The Circular Economy Handbook*. Palgrave Macmillan.

4. Statista (2024). *Global B2B E-commerce Report*. [Online Resource].

5. UNESCO (2023). *Technology in Education: A Tool on Whose Terms? Global Education Monitoring Report*.

SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORT GEOGRAFIYASINI TAHLILI

Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li

TKTI tayanch doktoranti

b.eshanqulov@tkti.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksport geografiasini kengaytirishning dolzarbligi, mavjud eksport yo'nalishlari hamda yangi istiqbolli tashqi bozorlar tahlil qilingan. Tadqiqotda mamlakatning tashqi savdo aloqalari, eksport tarkibi va asosiy hamkor davlatlar ulushi statistik ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Shuningdek, eksport geografiasini diversifikatsiya qilish zarurati, logistika tizimlarini rivojlantirish, xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarishni kengaytirish va raqamli savdo platformalaridan foydalanish kabi omillar ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: sanoat mahsulotlari, eksport geografiasini, tashqi savdo, eksport diversifikatsiyasi, xalqaro bozor, logistika infratuzilmasi, raqamli savdo, eksport salohiyati, raqobatbardoshlik.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi sanoat mahsulotlari eksport geografiasini bugungi kunda bosqichma-bosqich kengayib borayotgan bo'lib, u asosan yaqin qo'shni davlatlar, MDH mamlakatlari hamda ayrim uzoq xorij bozorlarini qamrab olgan. Eksportning katta qismi geografik

¹⁴ Armstrong, G., & Kotler, P. (2023). *Marketing: An Introduction*. Pearson Education. Manba

jihtadan yaqin va tarixiy iqtisodiy aloqalar shakllangan davlatlarga yo'naltirilganligi kuzatiladi. Xususan, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi davlatlar O'zbekiston sanoat mahsulotlari uchun asosiy an'anaviy bozorlar hisoblanadi. Ushbu hududlarga eksport qilishda transport xarajatlarining nisbatan pastligi va logistika imkoniyatlarining qulayligi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda eksport geografiyasi tarkibida Yaqin Sharq davlatlarining ulushi ham ortib bormoqda. Turkiya, BAA va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda O'zbekiston sanoat mahsulotlariga, xususan, tekstil, kimyo sanoati mahsulotlari hamda tayyor iste'mol tovarlariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Bu esa eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish jarayonining boshlanayotganini ko'rsatadi.

Osiyo taraqqiyot banki Boshqaruvchilar kengashining yillik yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida tashqi savdo hajmini oshirishga doir muhim jihatlarga to'xtalib o'tdi. Xalqaro savdo tizimida transport-logistika infratuzilmasining samaradorligi eksport geografiyasini kengaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda geosiyosiy beqarorlik va logistika zanjirlaridagi uzilishlar global yuk tashish tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada transport xarajatlarining ortishi va yetkazib berish muddatlarining uzayishi eksport faoliyatining samaradorligini pasaytirmoqda.

Mazkur sharoitda yangi xalqaro transport koridorlarini rivojlantirish muhim strategik vazifaga aylanmoqda. Jumladan, "Xitoy – Qirg'iziston – O'zbekiston" temir yo'li loyihasi Markaziy Osiyoning tranzit salohiyatini oshirish, tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va sanoat mahsulotlari eksport geografiyasini diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega¹⁵.

Adabiyotlar tahlili. Xorijlik olimlardan Maykl Porter o'zining raqobat ustunligi nazariyasida mamlakatlarning xalqaro bozordagi muvaffaqiyati ishlab chiqarish samaradorligi, innovatsiyalar va raqobatbardosh sanoat tarmoqlariga bog'liqligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, eksport geografiyasini kengaytirish uchun korxonalar yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishi, mahsulot sifati va xalqaro standartlarga moslikni ta'minlashi zarur¹⁶.

Ross Levine o'zining iqtisodiy rivojlanish va xalqaro savdo bo'yicha tadqiqotlarida eksport faoliyatini diversifikatsiya qilish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, eksport geografiyasining kengligi mamlakatning tashqi iqtisodiy xatarlarga bardoshlilikini oshiradi hamda yangi bozorlarga chiqish orqali ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytiradi¹⁷.

Muhokama va natijalar. 2025-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi sezilarli darajada o'sib, 81,2 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 20,7 foizga yoki qariyb 13,9 milliard AQSH dollariga ortgan bo'lib, mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatining faollashayotganligini ko'rsatadi. Ushbu o'sish eksport-import operatsiyalarining kengayishi, xalqaro savdo aloqalarining rivojlanishi hamda yangi tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarining ortib borayotganligi bilan izohlanadi.

¹⁵ <https://president.uz/oz/lists/view/9173>.

¹⁶ Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.

¹⁷ Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688–726.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi¹⁸ (2023-2025, mln AQSH dollari).

Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksport hajmi 33,8 milliard AQSH dollarini tashkil etib, bu ko‘rsatkich avvalgi yilga nisbatan 24 foizga oshgan. Import hajmi esa 47,3 milliard AQSH dollariga yetib, 18,5 foizlik o‘shish qayd etilgan. Mazkur holat mamlakat tashqi savdo faoliyatida eksport hajmining barqaror o‘shib borayotganligini ko‘rsatsa-da, import hajmining yuqoriligi natijasida tashqi savdo balansida 13,5 milliard AQSH dollari miqdorida manfiy saldo shakllangan.

Bugungi kunda O‘zbekiston jahonning 210 ta mamlakati bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni amalga oshirib kelmoqda. Mamlakat tashqi savdo aylanmasida asosiy ulush Xitoy hissasiga to‘g‘ri kelib, uning ulushi 21,2 foizni tashkil etadi. Shuningdek, Rossiya 16,0 foiz, Qozog‘iston 6,1 foiz, Turkiya 3,7 foiz hamda Koreya Respublikasi 2,1 foiz ulush bilan O‘zbekistonning yirik tashqi savdo hamkorlari hisoblanadi. Mazkur ko‘rsatkichlar tashqi savdo aloqalarining ayrim davlatlar bilan yuqori darajada shakllanganligini ko‘rsatadi.

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasining yirik hamkor davlatlar bilan tashqi savdo aylanmasi dinamikasi (2023-2025, mln AQSH dollari)¹⁹.

	2023-y.	2024-y.	2025-y.
Xitoy	13 825,7	12 673,5	17 226,7
Rossiya Federatsiyasi	10 156,3	11 974,1	12 985,7
Qozog‘iston	4 485,6	4 462,1	4 969,6
Turkiya	3 161,1	3 037,6	3 024,5
Koreya Respublikasi	2 368,0	2 021,2	1 737,8
Afg‘oniston	867,5	1 138,0	1 678,5
Germaniya	1 072,3	1 253,4	1 427,7
Fransiya	995,4	1 141,7	1 377,3
Hindiston	761,0	988,1	1 317,7
BAA	721,5	821,8	1 255,2
Turkmaniston	1 095,9	1 149,7	1 203,7
Qirg‘iz Respublikasi	968,3	874,7	1 199,2
AQSH	765,1	1 024,9	1 004,0

2025-yil davomida O‘zbekiston eksport faoliyatida Rossiya, Xitoy va Qozog‘iston asosiy savdo hamkorlari sifatida yetakchi o‘rinlarni egalladi. Jumladan, jami eksport hajmida Rossiyaning ulushi 12,8 foizni, Xitoyniki 7,3 foizni hamda Qozog‘istonniki 4,6 foizni tashkil etdi. Shuningdek,

¹⁸ <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar/59341-2025-yil>.

¹⁹ <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar/59341-2025-yil>.

Afg‘oniston 4,5 foiz, Turkiya 3,4 foiz, Fransiya 2,6 foiz, Qirg‘iz Respublikasi 2,3 foiz, BAA 2,1 foiz, Tojikiston 2,0 foiz va Pokiston 1,0 foiz ulush bilan mamlakatning muhim eksport hamkorlari qatoridan joy oldi. Mazkur davlatlarning umumiy eksportdagi ulushi 40 foizdan ortiqni tashkil etgani O‘zbekiston eksport geografiyasida ayrim yirik tashqi bozorlarga yuqori darajada tayanish mavjudligini ko‘rsatadi.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasining davlatlar kesimida eksporti hajmi (2025-yil, mln AQSH dollari)

Eksport tarkibida esa tovarlar ulushi 71,1 foizni tashkil etgan bo‘lib, unda sanoat tovarlari 11,8 foiz, oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar 8,7 foiz, kimyoviy vositalar va shunga o‘xshash mahsulotlar 6,3 foiz hamda har xil tayyor mahsulotlar 5,0 foiz ulushni egallagan. Ushbu raqamlar mamlakat eksportida sanoat va qayta ishlash tarmoqlarining muhim o‘rin tutayotganligini ko‘rsatadi.

2026-yilning yanvar–mart oylarida O‘zbekiston eksport faoliyatida Rossiya va Xitoy yetakchi savdo hamkorlari sifatida asosiy o‘rinni egalladi. Xususan, jami eksport hajmida Rossiyaning ulushi 18,1 foizni, Xitoyniki esa 11,0 foizni tashkil etdi. Shuningdek, Afg‘oniston 7,6 foiz, Fransiya 7,0 foiz, Qozog‘iston 4,9 foiz, Turkiya 4,0 foiz, BAA 3,0 foiz, Qirg‘iz Respublikasi 2,9 foiz hamda Tojikiston 2,4 foiz ulush bilan mamlakatning muhim eksport hamkorlari qatoridan joy oldi.

Xulosa. O‘zbekiston sanoat mahsulotlari eksport geografiyasini kengaytirishda yangi istiqbolli bozorlarga chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda mamlakat eksportining asosiy qismi Rossiya, Xitoy va qo‘shni davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelayotganligi eksport faoliyatini ayrim bozorlarga yuqori darajada bog‘lab qo‘ymoqda. Janubiy Osiyo davlatlari O‘zbekiston sanoat mahsulotlari uchun istiqbolli eksport bozori sifatida qaralmoqda. Aholi sonining yuqoriligi va iste‘mol talabining ortib borishi ushbu hududda tekstil, kimyo mahsulotlari, qurilish materiallari va oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda.

Yaqin Sharq mamlakatlari ham yuqori xarid qobiliyati va import hajmining katta ekanligi bilan muhim eksport yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. BAA, Saudiya Arabistoni va Qatar kabi davlatlarda tayyor sanoat mahsulotlari va elektrotexnika mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Ushbu bozorlarga chiqish mahalliy mahsulotlarning xalqaro standartlarga mosligini ta‘minlash hamda sifat ko‘rsatkichlarini oshirishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Free Press.
2. Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726.
3. <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar>.
4. <https://president.uz/oz/lists/view/9173>.

MAISHIY SHAROITLARDA ELEKTR ENERGIYASIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

M.N. Mamatkulov, M.L. Patxullayeva, Z.T. Qo'chqorov
mukhammadsodiq2@gmail.com, patxullayevamohinabonu2228@gmail.com,

ANNOTATSIYA. Maqolada mamlakatimiz axolisining yuqori enegetik samarador elektr qizdirgichlardan keng foydalanishini tashkil etish masalalari va buning oqibatida erishiladigan energetik, iqtisodiy va ekologik samaradorlik ko'rsatkchilar taxlil etilgan. Bunga erishishdagi amaliy muammolar va ularning yechimlari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: elektr energiyasi, energetik samaradorlik, foydali ish koeffitsiyenti, uglerod birligi.

Mamlakatimiz sanoatining tezkor suratlarda rivojlanishi, o'sib borayotgan axolining turmush darajasini yaxshilash mamlakat energetik ehtiyojlarini oshib borishiga olib keladi. Shuning uchun xam yil sayin elektr energiyasini ishlab chiqarish ortib bormoqda. Masalan 2016-yilda mamlakatimizda 45,7 mlrd kVt soat elektr energiya ishlab chiqarilgan bulsa 2024- yilda 81,5 mlrd kVt soat, 2025-yilda esa 86,7 mlrd.kVt soatni tashkil etib, ishlab chiqarishning yillik o'sishi so'nggi yillarda 5% ni tashkil etdi. Shunga qaramay hozirda xam elektr energiyasi tanqisligi yuzaga kelmoqda. Bu va birlamchi energetika resurslarning kamayib borishi, prezident farmonlarida [1] ko'rsatib o'tilganidek elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirishni talab qiladi. Elektr qurilmalari samaradorligini oshirish xam ushbu farmon talablarini bajarilishining bi qismidir [2]. Shundan kelib chiqib, uchun maqolada elektr isitish qurilmalaridan foydalanishda samaradorlikni ta'minlashning amaliy masalalari va tashkil etish bilan bog'liq iqtisodiy muammolar ko'rib o'tilgan. Jumladan, amalda mavjud turli samaradorlik ko'rsatkichlariga ega elektr choynaklarning samaradorliklari tajribada o'lchandi. Olingan natijalarda, turli ishlab chiqaruvchilarning choynaklari samaradorlik ko'rsatkichlari 52% dan 93 % gacha ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar asosida yuqori samarali choynaklardan foydalanishning energetik samaradorligi asosida bir yilda mamlakat miqyosida tejab qolish mumkin bo'lgan elektr energiya xisoblanadi. Bunda, statistik ma'lumotlar asosida mamlakatda 8,5 mln. shaxsiy xonadonlar mavjudligi, xar bir xonadonda bittadan elektr choynak mavjud deb qaraladi. Korxonalar ish o'rinlarida kamida 1,5 mln. choynak bo'lishi mumkin. Chunki statistik ma'lumotlarga ko'ra mamlakatimizda ish bilan band axoli soni 14mln. kishidan ortiq. Agar xar 10 kishi ish joyida bittadan choynakka ega bo'lganda xam jami 1,5 mln ga yetadi. Demak jami 10 mln. choynakdan foydalanish natijasidagi yillik samaradorlik xisoblanadi. Bunda samaradorlik, ya'ni tejalgan elektr energiyasi deb foydali ish koeffitsiyenti 52% va 93% bo'lgan xollardagi sarflangan energiyalar farqi olinadi

Amaliy tajribalar va olib borilgan iqtisodiy va statistik taxlillar asosida, axoli tomonidan keng iste'molda bo'lgan elektr isitish qurilmalarini samaradorlik ko'rsatkichini 92% gacha oshirishning texnik imkoniyatlari va tashkiliy masalalari xal etilgan.

Olingan natijalar va xisoblar shuni ko'rsatadiki, axolining to'la ravishda ko'rsatilgan elektr qurilmalari bilan ta'minlash amalda yillik ishlab chiqarilgan elektr energiyaning 1,5% qismini (2025- yilda bu 1,3 mlrd kVt soat) tejab qolish imkonini beradi. Solishtirish uchun 2025-yilda mamlakatda olib borilgan barcha turdagi tadbirlar natijasida elektr energiyasini 3% tejjashga erishilgan.

Shuningdek tadbir natijasida mamlakatda 160mln m3 tabiiy gazni tejjash, 650000 tonna kislorodni tejjash va atmosferaga 600000 tonna zararli gazlarning chiqishi oldi olinadi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.lex.uz/uz/docs/8166021?ONDATE=30.04.2026>
2. [Повысится энергоэффективность отраслей экономики и объектов социальной сферы | NORMA.UZ](#)

STEM ta'limida dars ishlanmalari va topshiriqlarni ishlab chiqish

To'liqinova M.D. (B22-61 PTK), Toshniyozova F.B., Xabibullayev R.A.

tolqinovamaftuna59@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti +998941360608

Annotatsiya: Mazkur maqolada STEM yondashuvi asosida kimyoviy texnologiyaga oid mavzu bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda STEM asosida dars ishlanmalarini ishlab chiqishning metodik asoslari, laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish, amaliy topshiriqlarni hamda baholash tizimini shakllantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: STEM ta'limi, kimyoviy texnologiya, laboratoriya mashg'ulotlari, amaliy topshiriqlar, fanlararo integratsiya.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish metodlarini joriy etish alohida ta'kidlanmoqda. Jumladan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari hamda professional ta'limni takomillashtirish konsepsiyalarida talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligi qayd etilgan. Shu sababli STEM yondashuvi ta'lim jarayonida dolzarb metodlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu yondashuv fanlararo integratsiyani ta'minlab, o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyati, tanqidiy fikrlashi va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, kimyoviy texnologiya yo'nalishida STEM yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar nazariy bilimlarni real ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'lash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot ishining ahamiyati shundaki, unda kimyoviy texnologiya yo'nalishida STEM yondashuvi asosida dars ishlanmalari, laboratoriya mashg'ulotlari va amaliy topshiriqlarni ishlab chiqish hamda ularni o'quv jarayoniga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur tadqiqot natijalari professional ta'lim muassasalarida kimyoviy texnologiya fanlarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida o'qitishni takomillashtirishga hamda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Metodologiya. STEM asosidagi dars ishlanmasi an'anaviy darslardan farqli ravishda o'quvchini faol subyekt sifatida ko'rib, uni muammoli vaziyatga jalb etish orqali bilim olish jarayonini tashkil etadi. Bunda darsning asosiy maqsadi faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmay, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratiladi. Darsni loyihalash jarayonida o'qituvchi avvalo o'rganilayotgan mavzuni real hayotiy muammo bilan bog'laydi va talabalarni ushbu muammoni hal etishga yo'naltiradi. Bu jarayonda kimyo fanining nazariy asoslari fizik jarayonlar bilan uyg'unlashadi, matematik hisob-kitoblar orqali aniqlik kiritiladi, informatik vositalar yordamida modellashtirish amalga oshiriladi va texnologik yechimlar ishlab chiqiladi.

Darsning tuzilishi odatda motivatsion kirishdan boshlanadi. Ushbu bosqichda talabalarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otiladi va muammo qo'yiladi. Keyingi bosqichda talabalar kichik guruhlarda yoki individual tarzda izlanish olib borib, tajribalar o'tkazadi, hisob-kitoblar bajaradi va o'z farazlarini tekshiradi. Jarayon yakunida olingan natijalar tahlil qilinadi, umumlashtiriladi va xulosa chiqariladi. Shu tarzda tashkil etilgan dars o'quvchining nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga uning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Natijalar. Tadqiqotlar Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining 1-kurs 101-guruhida "Ekologiya" fani darsida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida kimyoviy texnologiya yo'nalishida STEM yondashuvi asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishga mo'ljallangan dars ishlanmalari, laboratoriya mashg'ulotlari va

amaliy topshiriqlar namunasi ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan metodik yondashuvda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash, fanlararo bog‘liqlikni ta‘minlash hamda talabalarni mustaqil tadqiqot faoliyatiga jalb etish asosiy yo‘nalish sifatida belgilandi.

Kimyoviy texnologiya yo‘nalishida STEM yondashuvi asosida ishlab chiqilgan dars ishlanmasi sifatida “Suvni tozalash texnologiyalari” mavzusi bo‘yicha dars ishlanmalari ishlab chiqildi va dars o‘tildi. Ushbu mavzu real hayot bilan bevosita bog‘liq va ekologik ahamiyatga ega. Dars jarayonida talabalar ichimlik suvining sifatini ta‘minlash masalasi bilan tanishtirildi va mavjud muammolar muhokama qilindi. Shundan so‘ng ifloslangan suvni arzon va samarali usulda tozalash muammosi qo‘yildi.

Talabalar ushbu muammoni hal etish jarayonida turli filtratsiya materiallaridan foydalanib, oddiy filtr modellarini yaratdilar. Bu jarayonda ular kimyoviy jarayonlarning mohiyatini tushunish bilan birga fizik filtratsiya mexanizmini ham tushunib oldilar. Matematik hisob-kitoblar orqali filtratsiya tezligi aniqlandi, informatik vositalar yordamida natijalar jadval va grafiklar ko‘rinishida ifodalandi. Olingan natijalar tahlili asosida talabalar qaysi filtr materiali samaraliroq ekanligini aniqlashdi va tegishli xulosaga kelishdi. Bunday yondashuv o‘quv jarayonini faollashtirdi va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qildi.

Quyidagi jadvalda darsning texnologik xaritasi keltirilgan.

Bosqichlar	O‘qituvchi faoliyati	Talaba faoliyati	Metod va vositalar	Kutilayotgan natija
Motivatsion kirish (5–7 minut)	Mavzuga oid muammoli vaziyatni taqdim etadi, savollar orqali qiziqish uyg‘otadi	Savollarga javob beradi, muammo ustida fikr yuritadi	Muammoli savol, suhbat, vizual materiallar	Talabada mavzuga nisbatan qiziqish shakllanadi
Muammo qo‘yish (5 minut)	Asosiy muammoni aniqlaydi va vazifani tushuntiradi	Muammoni anglaydi va uni hal etish yo‘llarini o‘ylaydi	Muammoli ta‘lim	Talaba muammoni tushunadi
Tadqiqot va izlanish (15–20 minut)	Guruhlar ishini tashkil etadi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Guruhlarda ishlaydi, tajriba o‘tkazadi, hisob-kitob qiladi, farazlarni tekshiradi	Tajriba, kuzatish, hisoblash, guruhli ish	Amaliy ko‘nikmalar rivojlanadi
Natijalarni tahlil qilish (10 minut)	Olingan natijalarni muhokama qiladi, savollar beradi	Natijalarni taqqoslaydi, tahlil qiladi	Tahlil, munozara	Tanqidiy fikrlash shakllanadi
Umumlashtirish va xulosa (5–7 minut)	To‘g‘ri xulosani shakllantirishga yo‘naltiradi	Xulosa chiqaradi, o‘z fikrini ifodalaydi	Suhbat, refleksiya	Bilimlar mustahkamlanadi
Baholash (3–5 minut)	Talabalar faoliyatini baholaydi	O‘z natijalarini taqdim etadi	Baholash mezonlari	O‘z-o‘zini baholash rivojlanadi

Laboratoriya mashg‘ulotlari STEM yondashuvining ajralmas qismi bo‘lib, ular orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Laboratoriya ishi filtratsiya jarayoniga bag‘ishlangan bo‘lib, talabalar texnikum bog‘idagi ariqdan ifloslangan suvni olib, uni filtr orqali o‘tkazishdi va filtratsiya jarayonining davomiyligini o‘lchashdi. Olingan ma‘lumotlar asosida filtratsiya tezligi hisoblab chiqildi. Ushbu jarayonda talabalar eksperimental ma‘lumotlar bilan ishlash, ularni qayta ishlash va ilmiy xulosa chiqarish ko‘nikmalarini egallashdi.

Laboratoriya mashg‘ulotlari davomida o‘qituvchi tomonidan talabalarning kuzatuvchanligi, aniqligi va tajriba natijalarini to‘g‘ri talqin qilishi baholab borildi. Talabalar filtr materialining tuzilishi va zarracha o‘lchamining filtratsiya samaradorligiga ta‘sirini kuzatib, tahlil qilib borishdi

va qaysi sharoitda filtratsiya samaraliroq kechishi o'rganishdi. Shuningdek, tajriba davomida yuzaga kelgan farqlar va ularning sabablari ham muhokama qilindi.

Amaliy topshiriqlar talabalarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular loyiha shaklida tashkil etildi. Birinchi topshiriq, sanoat korxonasi uchun suvni tozalash tizimini loyihalashni, ikkinchi topshiriq esa, energiya tejamkor kimyoviy qurilma ishlab chiqishni nazarda tutadi.

STEM yondashuvi asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida baholash tizimi ham o'ziga xos tarzda tashkil etildi. Baholash jarayoni talabaning faqat nazariy bilimni emas, balki amaliy faoliyatini, tahlil qilish qobiliyatini va ijodiy yondashuvini ham qamrab oldi. Shu bois baholash mezonlari kompleks xarakterga ega bo'lib, unda bilim darajasi, amaliy ko'nikmalar, muammoni hal etish usullari va innovatsion yondashuvlar inobatga olindi.

Muhokama. Olingan natijalar STEM yondashuvi asosida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari talabalarining nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga ularning amaliy ko'nikmalari, tanqidiy fikrlashi, ilmiy izlanish olib borish qobiliyati va axborot texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Kimyoviy texnologiya yo'nalishida kompleks STEM topshiriqlaridan foydalanish talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, sanoat korxonasi uchun suvni tozalash tizimini loyihalash topshirig'i talabalardan bir vaqtning o'zida bir necha fan bo'yicha bilimlarni qo'llashni talab qiladi. Talabalar filtr turini tanlaydi, qurilma sxemasini ishlab chiqadi, zarur hisob-kitoblarni amalga oshiradi va loyiha samaradorligini baholaydi. Ushbu jarayonda iqtisodiy tahlil ham muhim o'rin tutadi, chunki tanlangan texnologiyaning xarajati va foydasi hisobga olinadi. Bu topshiriqlar talabalarda muammoni kompleks yondashuv asosida hal etish, qaror qabul qilish va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ikkinchi topshiriqdagi energiya tejamkor kimyoviy qurilma ishlab chiqish vazifasi talabalarni ilmiy izlanishga undaydi. Ular kimyoviy reaksiya sharoitlarini tahlil qiladi, issiqlik almashinuvi jarayonlarini o'rganadi, matematik modellar asosida hisob-kitoblar olib boradi va qurilmaning optimal variantini tanlaydi. Bunda informatik vositalardan foydalanish modellashtirish va natijalarni vizual ko'rinishda taqdim etishga imkon beradi.

Baholash jarayonida talabaning mustaqil ishlashi, jamoa bilan hamkorligi va o'z natijalarini asoslab bera olishi muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Bu esa o'quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan dars ishlanmasi, laboratoriya mashg'uloti va amaliy topshiriqlar STEM yondashuvi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular talabalarining nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv kimyoviy texnologiya yo'nalishida zamonaviy, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. STEM asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni talabalarni mustaqil fikrlashga, innovatsion g'oyalar yaratishga va real hayotiy muammolarni samarali hal etishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tanenbaum, C. STEM 2026: A Vision for Innovation in STEM Education / C. Tanenbaum. – Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Innovation and Improvement, 2026. – 73 p.
2. Обухов А.С. Практические задания в области STEM-образования/ — М.: «Исследователь/Researcher», 2021. — 99 с.
<https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/559551063.pdf>
3. Aripova G.Sh., Jo'raqulova Z. Oliy ta'lim tizimida STEM ta'limini joriy qilish. Development of science, V.4, May 2025/5. <https://devos.uz/files/824.pdf>

QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Musaxonov Rustam Musaxon o'g'li [orcid: 0009-0002-9003-4978](https://orcid.org/0009-0002-9003-4978)

Telefon: +998938269119 **e-mail:** ron25my@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, "Sanoat muhandisligi va menejmenti" fakulteti,
"Menejment" kafedrası doktoranti, Toshkent

Annotatsiya. Mazkur tezisda qurilish materiallari ishlab chiqarishni raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida sanoatda raqamli texnologiyalarni, jumladan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, IoT, sun'iy intellekt va raqamli monitoring vositalarini qo'llashning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. Shuningdek, raqamlashtirish natijasida mahsulot tannarxining kamayishi, energiya va resurslardan samarali foydalanish hamda mehnat unumdorligining oshishi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qurilish materiallari ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Ish yakunida sanoat korxonalarida raqamlashtirish jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: qurilish materiallari, raqamlashtirish, iqtisodiy samaradorlik, Industry 4.0, avtomatlashtirish, IoT, sun'iy intellekt, ishlab chiqarish, innovatsion texnologiyalar.

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligi nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki texnologik jarayonlarning "intellektuallashuv" darajasi bilan belgilanmoqda. Qurilish materiallari sanoati resurs va energiya sig'imi eng yuqori bo'lgan tarmoqlardan biri bo'lib, jahon miqyosida yalpi ichki mahsulotning (YIM) o'rtacha 5-7% qismini shakllantiradi. Biroq, an'anaviy ishlab chiqarish usullari resurslarning yuqori yo'qotilishi va operatsion xarajatlarning ortishi bilan xarakterlanadi. Shu sababli, Sanoat 4.0 (Industry 4.0) konsepsiyasini qurilish materiallari ishlab chiqarishga tatbiq etish bugungi kunning strategik zaruriyatiga aylandi. Statistik tahlil va mavjud holat. So'nggi tahlillarga ko'ra, qurilish materiallari korxonalarida raqamli texnologiyalarni (IoT, Big Data, ERP) joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini o'rtacha 15-22% ga oshirish mumkinligi isbotlangan. Xususan, 2024-2025 yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 10,8% ga o'sgan bo'lsa-da, sohadagi energiya sarfi ko'rsatkichi rivojlangan davlatlarga nisbatan hali ham 1,5-2 barobar yuqoriligicha qolmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida sanoat tarmoqlarini transformatsiya qilish orqali mahsulot tannarxini kamida 10-15% ga tushirish va eksport salohiyatini 1,8 barobarga oshirish maqsad qilingan. Bugungi kunda mahsulot tannarxining shakllanishida xomashyo va energiya xarajatlari ulushi 60-70% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichni optimallashtirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish (Digital Twin), sun'iy intellekt yordamida resurslarni taqsimlash va logistika zanjirini raqamlashtirish talab etiladi. Biroq, mahalliy korxonalarda raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi va kadrlar yetishmovchiligi mazkur jarayonni sekinlashtiruvchi asosiy omillar bo'lib qolmoqda. Mazkur tezisning asosiy maqsadi qurilish materiallari sanoatida raqamli texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligini miqdoriy va sifat jihatidan baholash hamda korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida tarmoqning yetakchi korxonalaridagi raqamlashtirish darajasi va uning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga (KPI) ta'siri tanlab olingan. Qurilish materiallari sanoatini raqamlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari global miqyosda ham, milliy darajada ham keng ko'lamlil ilmiy munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni shartli ravishda uchta asosiy guruhga bo'lish mumkin.

1. Sanoat 4.0 va ishlab chiqarish transformatsiyasi nazariyalari. Jahon iqtisodiyoti rivojida raqamli inqilobning o'rnini fundamental tadqiq etgan Klaus Shvab (Klaus Schwab) raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarining tannarxini tushirish va "moslashuvchan ishlab chiqarish" tizimlarini yaratishda asosiy drayver ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, jismoniy, raqamli va biologik tizimlarning uyg'unlashuvi natijasida qurilish sanoati kabi an'anaviy

tarmoqlarda resurs samaradorligi o'rtacha 20-25% ga ortadi. Shuningdek, M. Porter va J. Heppelmann o'zlarining qo'shma ishlarida "aqli" va o'zaro bog'langan mahsulotlar (smart, connected products) ishlab chiqarish quvvatlarini boshqarishning an'anaviy usullarini butunlay o'zgartirib yuborganini asoslab berishgan.

2. Qurilish sanoatida iqtisodiy samaradorlik va raqamli monitoring. MDH davlatlari olimlaridan V.A. Smirnov va I.A. Kuznetsova qurilish materiallari, xususan, sement va beton ishlab chiqarishda raqamli egizaklar (Digital Twins) texnologiyasini qo'llashning iqtisodiy afzalliklarini tahlil qilishgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish liniyalarining raqamli monitoringi kutilmagan to'xtalishlar (downtime) xarajatlarini 15% ga kamaytirish imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro ekspertlar tomonidan IoT (Buyumlar interneti) tizimlarining logistika va xomashyo ta'minoti zanjiridagi samaradorligi "Lean Production" (Tejamkor ishlab chiqarish) tamoyillari doirasida yuqori baholangan.

3. Mahalliy olimlarning yondashuvlari va milliy xususiyatlar. O'zbekistonda qurilish materiallari sanoatini modernizatsiya qilishning iqtisodiy mexanizmlari A.X. Qodirov, Sh.R. Ismoilov va N.M. Mahmudov kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. A.X. Qodirov o'z ilmiy ishlarida milliy sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda "texnologik sakrash" (leapfrogging) strategiyasini qo'llash, ya'ni eskirgan texnologiyalardan to'g'ridan-to'g'ri raqamli tizimlarga o'tish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, mahalliy tadqiqotchilar tomonidan tarmoqdagi energiya sig'imini pasaytirishda raqamli datchiklar va avtomatlashtirilgan energiya nazorati tizimlarining (ASKUE) roli alohida o'rganilgan.

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimli yondashuv hamda iqtisodiy-matematik modellashtirish usullari tanlab olingan. Tadqiqot jarayonida miqdoriy (quantitative) va sifat (qualitative) tahlil usullarining kombinatsiyasidan foydalanildi. Metodologiyaning o'zagi "Sanoat 4.0" konsepsiyasi doirasida ishlab chiqarish samaradorligini o'lchashga qaratilgan. Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayoni o'zaro bog'langan elementlar (xomashyo, energiya, mehnat, texnologiya) majmuasi sifatida ko'rib chiqildi. Raqamli texnologiyalar joriy etilgan "aqli" korxonalar va an'anaviy texnologik liniyalarga ega korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari (KPI) o'zaro solishtirildi. Raqamlashtirish darajasi (X) va mahsulot tannarxi (Y) o'rtasidagi korrelyatsiya bog'liqligini aniqlash uchun $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ ko'rinishidagi regressiya tahlili qo'llanildi. Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2020–2025 yillarga mo'ljallangan rasmiy hisobotlari hamda "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasining ichki iqtisodiy ma'lumotnomalari tashkil etdi. Raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini o'lchash uchun OEE (Overall Equipment Effectiveness) – uskunaning umumiy samaradorlik koeffitsiyenti va investitsiyalarning qoplanish muddati (ROI) kabi asosiy ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqildi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, qurilish materiallari korxonalarida raqamlashtirish quyidagi yo'nalishlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlamoqda. Birinchidan, IoT sensorlari yordamida energiya sarfini boshqarish sement ishlab chiqarishda elektr energiyasi xarajatlarini 12-15% gacha qisqartirish imkonini berdi. Ikkinchidan, avtomatlashtirilgan liniyalarda mahsulot chiqarish hajmi inson mehnatiga asoslangan sexlarga nisbatan 25-30% yuqori ekanligi aniqlandi. Uchinchidan, sun'iy intellekt asosidagi vizual nazorat tizimlari mahsulotdagi nuqsonlarni aniqlash aniqligini 98% gacha yetkazib, umumiy yo'qotishlarni 5-7% ga kamaytirdi. Raqamlashtirilgan korxonalarda an'anaviy usulga nisbatan logistika va ombor xarajatlari 20% ga, umumiy mahsulot tannarxi esa 15-18% ga qisqargan. Shu bilan birga, sohani raqamlashtirish yo'lidagi asosiy to'siqlar sifatida yuqori boshlang'ich investitsiya xarajatlari, IT-texnologiyalari va sanoat jarayonlarini birdek tushunadigan "gibrid" mutaxassislarining yetishmasligi hamda kiberxavfsizlik masalalari aniqlandi. Qurilish materiallari ishlab chiqarishni raqamlashtirish shunchaki texnik yangilanish emas, balki korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi iqtisodiy strategiyadir. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish korxonalarda mahsulot sifatini yaxshilash, energiya sarfini kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi: 1) "Aqli zavod" (Smart Factory) modelini bosqichma-bosqich joriy etish orqali barcha jarayonlarni yagona raqamli ekotizimga (ERP/MES) birlashtirish; 2) bashoratli texnik xizmat ko'rsatish orqali

to'xtab qolish xarajatlarini kamaytirish; 3) sanoat korxonalarini raqamlashtirish uchun imtiyozli "raqamli kreditlar" va soliq preferensiyalarini kengaytirish; 4) oliy ta'lim muassasalarida "Sanoat iqtisodiyoti va raqamli texnologiyalar" chorrahasidagi mutaxassislarni maqsadli tayyorlash. Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirish qurilish materiallari sanoatida tannarxni pasaytirish va tashqi bozorlarda barqaror pozitsiyani egallashning eng samarali yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
2. Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Portfolio Penguin.
3. "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasining 2024-yil yakunlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlari.
4. Qodirov A.X. Sanoat iqtisodiyoti va innovatsion rivojlanish. Toshkent, 2023.
5. World Economic Forum reports on Digital Transformation in Production (2024).

MOLIYA TIZIMIDA RAQAMLI VA YASHIL TEXNOLOGIYALAR: EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Orolov Javohir Davron o'g'li

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti

E-mail: javohirorolov05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda raqamli texnologiyalarning moliya tizimiga integratsiyalashuvi va "yashil" iqtisodiyot tamoyillarining eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida moliya bozorlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali kadrlar malakasini oshirish va investitsiya jozibadorligini kuchaytirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda raqamli moliyaviy instrumentlarning ahamiyati statistik ma'lumotlar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli moliya, Fintech, yashil iqtisodiyot (Green Economy), ESG-investitsiyalar, eksport salohiyati, blokcheyn, zamonaviy pedagogika, moliyaviy barqarorlik.

Kirish. Global iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida moliya tizimi nafaqat resurslarni taqsimlovchi, balki innovatsiyalarni harakatlantiruvchi asosiy drayverga aylandi. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi va "Yashil iqtisodiyotga o'tish" dasturlari doirasida moliya sektorini tubdan isloh qilish ustuvor vazifa etib belgilangan.²⁰

Asosiy qism. Raqamli texnologiyalar va moliyaviy ekosistema

Raqamli texnologiyalar (Big Data, Sun'iy intellekt, Blokcheyn) moliya institutlarining operatsion xarajatlarini o'rtacha 20-30% gacha kamaytirish imkonini beradi.

✓ Fintech yechimlar: Masofaviy bank xizmatlari va xalqaro to'lov tizimlari orqali eksport-import operatsiyalarining tezligi 3 baravarga oshdi.

✓ Statistik ma'lumot: 2024-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekistonda raqamli bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 30 milliondan oshgan bo'lib, bu umumiy moliyaviy tranzaksiyalarning salmoqli qismini tashkil etadi.

Raqamli moliya (Fintech) an'anaviy bank xizmatlarini optimallashtirish va tranzaksion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

✓ Blokcheyn va shaffoflik: Eksport-import operatsiyalarida blokcheyn texnologiyasining qo'llanilishi hujjat aylanishini 35% ga tezlashtiradi.

✓ Statistika: 2025-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston bank tizimida masofaviy xizmatlar ulushi 85% dan oshdi, bu esa kichik va o'rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini kengaytirdi²¹

Yashil iqtisodiyot va "yashil" moliyalashtirish

Eksport salohiyatini oshirishda xalqaro standartlar (ESG – Environmental, Social, and Governance) muhim rol o'ynaydi. Yevropa Ittifoqining "Chegara bo'ylab uglerod solig'i" (CBAM)

²⁰ O'zbekiston Respublikasining "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-sonli Qarori.

²¹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisoboti (2025). www.cbu.uz

joriy etilishi sharoitida, o'zbek eksportchilari uchun "yashil" sertifikatlar va moliyalashtirish suv va havodek zarur.

➤ Yashil obligatsiyalar (Green Bonds): Mamlakatimizda ilk bor chiqarilgan yashil suveren obligatsiyalar energetika va suv xo'jaligini modernizatsiya qilishga yo'naltirildi.

➤ Statistika: Jahon banki prognozlariga ko'ra, yashil texnologiyalarga o'tish O'zbekiston YaIM o'sishini qo'shimcha 1.5% ga oshirishi mumkin.

Eksport salohiyatini oshirishda "yashil moliya" (Green Finance) mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Yevropa Ittifoqi va boshqa yirik bozorlar mahsulotlarning "uglerod izi"ga qat'iy talablar qo'ymoqda.

➤ Yashil obligatsiyalar: 2024-yilda O'zbekiston tomonidan chiqarilgan suveren yashil obligatsiyalar xalqaro investorlar tomonidan yuqori baholandi. Bu mablag'lar energiya tejamkor texnologiyalarni moliyalashtirishga yo'naltirildi.

➤ Iqtisodiy samaradorlik: Mutaxassislar hisob-kitoblariga ko'ra, ishlab chiqarishga yashil texnologiyalarni joriy etish mahsulot tannarxini uzoq muddatda 12-15% ga arzonlashtiradi.

Eksport salohiyatini oshirishda moliyaviy mexanizmlar

Eksportga yo'naltirilgan korxonalarini raqamli faktoring va eksport kreditlarini sug'urtalash orqali qo'llab-quvvatlash lozim. Raqamli platformalar orqali "Eksport auditori" va xalqaro bozor konyunkturasini tahlil qilish korxonalarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Moliya tizimini raqamlashtirish faqat texnologiya bilan emas, balki yuqori malakali kadrlar bilan ham bog'liq. Ta'lim jarayoniga quyidagi pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish zarur:

- Case Study usuli: Talabalar real moliyaviy inqirozlarni va ularning yechimlarini tahlil qiladilar.

- Simulation Learning: Bank va birja operatsiyalarini virtual simulyatorlarda bajarish ko'nikmasini shakllantirish.

- Flipped Classroom: Nazariy bilimlar mustaqil o'rganilib, auditoriyada faqat amaliy moliyaviy hisob-kitoblar bajariladi.

1-jadval

O'zbekistonning eksport salohiyatini raqamli moliya orqali oshirish ko'rsatkichlari quyidagicha dinamikani namoyon etmoqda (prognoz asosida):

Ko'rsatkich	2023 yil	2026 yil (kutilayotgan)	O'sish sur'ati
Raqamli to'lovlar ulushi (%)	62%	88%	+26%
Yashil loyihalarni kreditlash (trln. so'm)	12.4	28.5	2.3 barobar
Eksport hajmi (mlrd. dollar)	22.5	30.0	+33%

Xulosa va Takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, moliya tizimida raqamli va yashil texnologiyalarning sintezi mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilaydi.

Birinchidan, eksportga yo'naltirilgan korxonalar uchun "Yashil tarif" imtiyozlarini kengaytirish.

Ikkinchidan, moliya yo'nalishidagi pedagogik dasturlarni "Fintech" va "ESG-reporting" modullari bilan boyitish.

Uchinchidan, davlat xaridlari tizimida ekologik toza mahsulot ishlab chiqaruvchilarga moliyaviy preferensiyalar berish..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-sonli Qarori.

2. World Bank Data (2025). Sustainable Finance and Digital Transformation in Central Asia. www.worldbank.org

3. Statistika agentligi ma'lumotlari (2024-2025 yillar choraklik hisobotlari).

4. Aaker, D. "Strategic Market Management" - 11th edition.

5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisoboti (2025). www.cbu.uz

RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH: MARKETING VA TA'LIM SIMBIOZI

Orolova Dinora Farxodjon qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti

Tel: +998946069866

E-mail: dinoraorolova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot tamoyillarining marketing strategiyalari orqali eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni tadqiq etiladi. Maqolada xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashda ekologik branding va raqamli marketing vositalarining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, soha mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, yashil iqtisodiyot, eksport salohiyati, pedagogik texnologiyalar, barqaror rivojlanish, ekologik branding, marketing ta'limi.

Kirish.

Bugungi global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar va "yashil" tamoyillar nafaqat korxonalarining ijtimoiy mas'uliyati, balki xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy marketing vositalariga aylandi. Ushbu tezisda raqamli marketing, ekologik branding va zamonaviy pedagogika o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Raqamli Marketing va Eksport Strategiyasi

Raqamli texnologiyalar eksport salohiyatini oshirishda "Market Intelligence" (bozor razvedkasi) va "Big Data" tahlili orqali xalqaro iste'molchilar xulq-atvorini prognoz qilish imkonini beradi.

Omnikanallilik: Eksportyor korxonalar xalqaro bozorlarga chiqishda faqat an'anaviy kanallar bilan cheklanib qolmasdan, raqamli platformalar (B2B, B2C) orqali global yetkazib berish zanjiriga integratsiyalashmoqda.

Ma'lumotlarga asoslangan marketing: Iste'molchi segmentatsiyasini sun'iy intellekt yordamida amalga oshirish eksport xarajatlarini 20-30% gacha qisqartirishi isbotlangan.²²

Raqamli transformatsiya marketingning an'anaviy modellarini o'zgartirib yubordi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, B2B elektron tijorat bozori 2027-yilga kelib 20 trln dollardan oshishi kutilmoqda (Statista, 2024).

Data-Driven Marketing: Eksportyor korxonalar sun'iy intellekt (AI) yordamida maqsadli bozorlarni (target audience) aniqlik bilan prognoz qilmoqda. Bu esa marketing xarajatlarini o'rtacha 25-30% ga tejaydi.²³

Logistika va Shaffoflik: Blokcheyn texnologiyalari eksport qilinayotgan mahsulotning kelib chiqishi va sifatini kafolatlovchi raqamli marketing vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Yashil Iqtisodiyot: "Green Marketing" – Yangi Raqobatbardoshlik Omili

Yevropa Ittifoqi va AQSh bozorlarida "Carbon Border Adjustment Mechanism" (CBAM) kabi tartibga solish mexanizmlari joriy etilishi bilan yashil marketing eksportning ajralmas qismiga aylandi.²⁴

Ekologik Branding: Mahsulotning ekologik tozaligi (Eco-labeling) uning xalqaro bozordagi narxiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Barqarorlik marketingi: Bu shunchaki reklama emas, balki mahsulotning hayotiy tsiklini (Life Cycle Assessment) optimallashtirishdir. Zamonaviy marketingda iste'molchi faqat mahsulotni emas, balki uning ekologik qiymatini ham sotib olmoqda. NielsenIQ tadqiqotlariga ko'ra,

²² Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson UK. Manba

²³ Chaffey, D. (2022). Digital Marketing Strategy

²⁴ Kotler, P., & Kartajaya, H. (2021). Marketing 5.0: Technology for Humanity. Wiley. Manba

iste'molchilarning 78 foizi barqaror turmush tarzi ularning xarid qarorlariga ta'sir qilishini ta'kidlagan.

Ekologik Markirovka: Yevropa Ittifoqining "Green Deal" siyosati doirasida mahsulotlarning uglerod izini (carbon footprint) kamaytirish majburiy talabga aylanmoqda.

Marketing Mix (4P → 4C): Yashil iqtisodiyotda mahsulot (Product) — "Ekologik yechim" (Customer solution) ga, Narx (Price) esa — "Ekologik xarajat" (Cost to environment) ga o'zgarimoqda.

Eksport Salohiyatini Oshirishda Marketing Kommunikatsiyalari

Eksport salohiyati nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki mamlakat va mahsulot brending ("Made in Uzbekistan") xalqaro miqyosdagi obro'si bilan bog'liq. Bu yerda marketingning "Country of Origin Effect" (ishlab chiqarilgan mamlakat effekti) nazariyasi muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston misolida eksport tarkibida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish uchun raqamli marketing brendingini kuchaytirish lozim.

1-jadval

Eksport Salohiyati: Statistik Tahlil va Marketing Imkoniyatlari

Ko'rsatkich	An'anaviy Eksport	Raqamli/ Yashil Eksport	O'sish Prognози
Bozorga kirish tezligi	6-12 oy	1-3 oy	+400%
Mijozlarni jalb qilish narxi	Yuqori (\$\$\$)	Optimal (\$)	-35%
Brendga bo'lgan ishonch	O'rtacha	Yuqori (Sertifikatlangan)	+55%

Zamonaviy Pedagogik Texnologiyalar: Marketing Kadrlarini Tayyorlash

Yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun "EdTech" (ta'lim texnologiyalari) va zamonaviy pedagogik yondashuvlar zarur. Marketing ta'limida quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Geymifikatsiya va Simulyatsiyalar: Talabalar virtual bozorlarda eksport strategiyalarini sinab ko'rishlari mumkin.

Project-Based Learning (PBL): Haqiqiy eksportyor korxonalar muammolarini yechishga qaratilgan amaliy loyihalar.²⁵

Marketing sohasidagi kadrlar "T-shaped skills" (ham chuqur, ham keng qamrovli bilim) egasi bo'lishi shart. Pedagogikada quyidagi innovatsiyalar marketing fanini o'qitishda burilish yasamoqda:

Simulyatsion Ta'lim: "Marketplace" simulyatorlari orqali talabalar real pul sarflamasdan eksport strategiyalarini sinab ko'rishadi.

Flipped Classroom (To'ntarilgan darsxona): Talabalar nazariyani mustaqil o'rganib, darsda faqat real biznes-keyslarni (masalan, Amazon yoki Alibaba da sotuv strategiyasi) tahlil qiladilar.

Virtual Reallik (VR): Korxonalarining eksport zanjiri va ombor logistikasini virtual darsxonalarda ko'rsatish.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot marketing bilan uzviy bog'langandagina iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

Taklif 1: Eksportyorlar uchun "Digital Green Marketing" o'quv kurslarini joriy etish.

Taklif 2: Eksport mahsulotlariga QR-kod tizimi orqali "Eco-story" (mahsulotning yaratilish tarixi va ekologik tozaligi) ma'lumotlarini joylashtirish.

Taklif 3: Ta'limda marketing fanini sun'iy intellekt tahlili (Data Science) bilan integratsiya qilish..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley.

2. Chaffey, D. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson. ISBN:

3. Lacy, P. et al. (2020). *The Circular Economy Handbook*. Palgrave Macmillan.

²⁵ Armstrong, G., & Kotler, P. (2023). *Marketing: An Introduction*. Pearson Education. Manba

PESO Model in marketing.

Xasanova Setora

(Masters) Department: Economics and Management industry of TCTI, Uzbekistan

Abstract: The thesis discusses role of PESO Model in business and how it has been changed recently.

Key words: media channels, paid, earned, shared, owned, communication, social media.

Introduction. In today's global world PESO Model is a strategic framework used in marketing and public relations to categorize media into four types: paid, earned, shared and owned. In other words the model describes the use of different media channels in organizations marketing approach, and has been widely adopted in the marketing communications industry.

The PESO Model consists of four components:

Firstly, Paid media is a content which is paid, including social media advertising, sponsored content, and email marketing. Moreover, earned media relates to a person or organization that is published by a third party without any form of payment to the publisher. Furthermore, shared media is a content which is shared on social media platforms, fostering engagement and interaction. Last but not the least is owned media content and channels that are company controls, such as websites, blogs and branded social media accounts.

Discussions. It is true that the PESO marketing model is a great way to organize our thoughts and efforts to include all aspects of marketing. Though this model came from the world of public relations, it can also be an indispensable tool for all marketing professionals, regardless of your marketing background or speciality. PR and marketing used to be very distinct domains. Instructors at universities would teach the differences between paid media effort and earned media efforts. Publishers would make sure that there were walls within their organization to prevent advertising (paid media) from influencing editorial content (earned media). PESO Model gives marketers and communicators a straightforward way to plan, execute and measure what matters- so your work shows up in boardrooms and search results.

Results. There is no denying that social media introduced another form of distribution as prospects and customers became their own media brands, sharing and publishing content on social networks. These content producers are less able to fit the paid earned owned model. Publishers lost credibility as anyone became able to publish on the internet. By consuming content in an aggregated news feed rather than a single publisher, consumers now care less about where content comes from. Finally, They are not just media mix- they are operating system. To be more precise, earn influence is not just attention from media coverage to podcast guest spots to analyst recognition, earned media signals trust and today, it also trains algorithms. In addition, shared media is where audience engages, amplify, and shape your narrative. It builds community, distributes value and strengthens relationships.

Conclusion. Each of the four channels have its pros and cons. However, all four channels of the PESO model must be used to ensure program success. In other words, PESO makes us better marketers, who have a tendency to focus on the media in which we are most comfortable. To sum up, the single source of truth is owned media is where you have house expertise, optimize for discoverability and lead with value. It anchors your authority and powers visibility in both search and AI generated answers.

Picture # 1. PESO model

Literature review

<https://www.google.com/search?q=peso+model&oq=peso+model>

<https://www.google.com/search?q=peso+model+in+marketing>

MOLIYAVIY XIZMATLARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Safarova Nodirabegim

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda moliyaviy xizmatlar sektorining rivojlanish tendensiyalari, uning iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyati nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, 2010–2025 yillar davomida moliyaviy xizmatlar hajmining dinamik o‘shishi asosida sektorning rivojlanish bosqichlari aniqlanib, unga ta’sir etuvchi asosiy omillar yoritilgan. Shuningdek, moliyaviy xizmatlarning tarkibiy tuzilmasi, ularning iqtisodiy mazmuni hamda funksiyalari tizimli ravishda o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy xizmatlar, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, bank tizimi, raqamli moliyaviy xizmatlar, fintech texnologiyalar, investitsiya faolligi, moliyaviy bozor, iqtisodiy barqarorlik.

Kirish.

Zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy xizmatlar tizimi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi, bozor munosabatlarining chuqurlashuvi hamda global integratsiya sharoitida moliyaviy xizmatlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Banklar, sug‘urta kompaniyalari, investitsiya institutlari va boshqa moliyaviy tashkilotlar orqali iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasida moliyaviy resurslar taqsimlanadi va samarali foydalaniladi.

Moliyaviy xizmatlar nafaqat kapital harakatini ta’minlaydi, balki investitsion jarayonlarni faollashtiradi, tadbirkorlikni rivojlantiradi va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlar ko‘lamini kengaytirib, ularning tezkorligi va qulayligini oshirmoqda. Bugungi kunda O‘zbekistonda moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish, bank tizimini modernizatsiya qilish, raqamli moliyaviy xizmatlarni keng

joriy etish hamda moliyaviy inklyuziyani oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 30-martda "Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish to'g'risida"gi PF-48-son Farmoni imzolandi²⁶. Farmonga muvofiq, Toshkent xalqaro moliya markazi hududida bank, investitsiya, sug'urta, qimmatli qog'ozlar bozori, to'lov tizimlari, shuningdek, raqamli (kripto) aktivlar, islomiy va yashil moliya hamda moliyaviy texnologiyalar bilan bog'liq faoliyatlarni amalga oshirishga ruxsat etilgan. Bu esa moliya sektorini nafaqat kengaytirish, balki uni zamonaviy global tendensiyalar asosida transformatsiya qilish imkonini yaratadi. Mazkur markazning muhim jihatlardan biri — unda alohida huquqiy muhit joriy etilishi hisoblanadi. Xususan, markaz faoliyatida xalqaro tajribaga asoslangan huquqiy normalar, jumladan Angliya umumiy huquqi tamoyillarining qo'llanishi nazarda tutilgan bo'lib, bu xorijiy investorlar uchun ishonchli va prognoz qilinadigan muhit yaratadi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijlik iqtisodchi olimlar orasida Jozef Shumpeterning o'z tadqiqotlarida bank tizimi innovatsiyalarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi asosiy institut sifatida talqin etadi²⁷. Muallif fikriga ko'ra, kredit resurslari tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ros Levinening tadqiqotlarida moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik empirik ma'lumotlar asosida chuqur tahlil qilingan²⁸. Tadqiqot natijalari rivojlangan moliyaviy tizim investitsiya samaradorligini oshirishi, kapitalning optimal taqsimlanishini ta'minlashi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirishini ko'rsatadi.

O'zbek iqtisodchi olimlari tomonidan ham moliyaviy xizmatlar sohasi keng qamrovda o'rganilgan. Jumladan, T. Malikov O. Olimjonovlar tadqiqotlarida moliya bozorining tuzilishi, uning asosiy ishtirokchilari va moliyaviy instrumentlari chuqur tahlil qilinadi²⁹. Ular moliyaviy xizmatlarning investitsiya jarayonlarini faollashtirishdagi ahamiyatini ilmiy asosda yoritib bergan.

Sh. Abdullaeva bank tizimining funksiyalari, kreditlash mexanizmlari hamda bank xizmatlarining iqtisodiyotdagi o'rni batafsil tahlil qilgan. Unda tijorat banklarining iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi muhim roli alohida ta'kidlangan³⁰.

Asosiy qism. Moliyaviy xizmatlar iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, pul mablag'larini shakllantirish, taqsimlash va ulardan samarali foydalanish jarayonlarini qamrab oladi. Ushbu xizmatlar orqali iqtisodiyot subyektlari o'rtasida moliyaviy resurslar harakati amalga oshiriladi. Moliyaviy xizmatlarga bank xizmatlari, sug'urta, investitsiya faoliyati, lizing va mikromoliya xizmatlari kiradi.

Moliyaviy xizmatlarning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: moliyaviy vositachilik qilish, ya'ni jamg'armalarni investitsiyalarga yo'naltirish; resurslarni iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasida qayta taqsimlash; hamda iqtisodiy faollikni rag'batlantirish. Shu jihatdan moliyaviy tizim iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Moliyaviy xizmatlar milliy iqtisodiyotda kapitalni samarali taqsimlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Banklar va boshqa moliyaviy institutlar orqali jamg'armalar to'planib, ular yuqori samarali loyihalarga yo'naltiriladi. Bu esa investitsion jarayonlarni faollashtirib, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar yalpi ichki mahsulot (YaIM) tarkibida muhim ulushga ega bo'lib, iqtisodiy rivojlanish darajasini aks ettiradi. Ushbu soha bandlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega, chunki banklar, sug'urta kompaniyalari va boshqa moliyaviy tashkilotlar ko'plab ish o'rinlarini yaratadi.

²⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-8103316>

²⁷ Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Oxford University Press.

²⁸ Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688–726. American Economic Association

²⁹ Malikov T.S., Olimjonov O.O. *Moliya. Darslik / Toshkent Moliya instituti*. – Toshkent: 2019. – 969 bet.

³⁰ Abdullaeva, Sh. (2003). *Pul, kredit va banklar*. Toshkent Moliya instituti.

**1-jadval³¹.
Moliyaviy xizmat turlari.**

T/r	Moliyaviy xizmat turi	Iqtisodiy mazmuni	Asosiy funksiyalari
1	Bank xizmatlari	Pul mablag'larini jalb qilish va joylashtirish bilan bog'liq xizmatlar	Kreditlash, depozitlar jalb qilish, hisob-kitoblarni amalga oshirish
2	Sug'urta xizmatlari	Risklarni taqsimlash va moliyaviy himoya qilish	Sug'urtalash, kompensatsiya to'lash, risklarni boshqarish
3	Investitsiya xizmatlari	Kapitalni samarali joylashtirish va daromad olishga yo'naltirilgan xizmatlar	Qimmatli qog'ozlar operatsiyalari, portfel boshqaruvi
4	To'lov tizimlari	Moliyaviy operatsiyalarni tez va xavfsiz amalga oshirish	Elektron to'lovlar, pul o'tkazmalari, hisob-kitob tizimlari
5	Mikromoliya xizmatlari	Kichik biznes va aholining moliyaviy resurslarga kirishini ta'minlash	Mikroqarzlar, mikro kreditlar, moliyaviy inklyuziya
6	Lizing xizmatlari	Asosiy vositalarni ijaraga berish orqali moliyalashtirish	Uzoq muddatli ijaraga berish, investitsiyalarni rag'batlantirish
7	Fintech xizmatlari	Innovatsion texnologiyalar asosida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish	Mobil banking, onlayn kreditlash, raqamli aktivlar

Moliyaviy xizmatlar bir nechta asosiy yo'nalishlardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri iqtisodiyotda o'ziga xos vazifani bajaradi. Bank xizmatlari iqtisodiy tizimda yetakchi o'rin egallaydi, ular orqali kreditlash, depozitlarni jalb etish hamda turli to'lov operatsiyalari amalga oshiriladi. Sug'urta xizmatlari esa iqtisodiy faoliyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirishga xizmat qilib, umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Investitsiya xizmatlari kapital bozorining rivojlanishiga turtki beradi va yirik loyihalarni moliyalashtirish imkonini yaratadi. Mikromoliya va lizing xizmatlari esa kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlar sohasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Xususan, fintech yechimlari, mobil bank xizmatlari hamda elektron to'lov tizimlari moliyaviy operatsiyalarni ancha qulay va tezkor amalga oshirish imkonini bermoqda. Raqamli moliyaviy xizmatlar nafaqat aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirmoqda, balki iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirib, xarajatlarni qisqartirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ular moliyaviy inklyuziyaning kengayishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ushbu yo'nalish bugungi kunda iqtisodiyotning eng istiqbolli sohalaridan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Bank tizimini modernizatsiya qilish, raqamli xizmatlarni joriy etish hamda xususiy sektor ulushini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada moliyaviy xizmatlar sifati sezilarli darajada yaxshilanib, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lami kengaymoqda. Elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi va bank xizmatlarining ommalashuvi iqtisodiy faollikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, moliyaviy xizmatlar sohasida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, aholining moliyaviy savodxonligi yetarli darajada emasligi, raqobat muhitining to'liq shakllanmaganligi hamda hududlar o'rtasidagi tafovutlar shular jumlasidandir. Kelgusida ushbu muammolarni bartaraf etish uchun moliyaviy ta'limni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va bozor raqobatini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Bu orqali moliyaviy xizmatlar sektorining samaradorligini oshirish va uning milliy iqtisodiyot rivojiga qo'shayotgan hissasini yanada mustahkamlash mumkin.

³¹ Muallif ishlanmasi.

2010–2025 yillar davomida O‘zbekistonda moliya xizmatlari hajmining dinamikasi tahlili ushbu sohaning iqtisodiyotdagi o‘rni tobora ortib borayotganini yaqqol namoyon etadi. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, moliyaviy xizmatlar hajmi 2010 yilga nisbatan 2025 yilga kelib qariyb 65 baravar o‘shishni ko‘rish mumkin. Mazkur holat mamlakatda xizmatlar sektorining kengayishi, moliya tizimining modernizatsiyalashuvi va iqtisodiy islohotlarning izchil amalga oshirilishi natijasi sifatida baholanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2010–2016 yillar oralig‘ida moliya xizmatlari hajmi nisbatan barqaror, ammo sekin sur‘atlarda oshgan. Ushbu davrda moliyaviy xizmatlar asosan an’anaviy bank xizmatlari bilan cheklanib, raqamli texnologiyalarning roli yetarli darajada shakllanmagan edi.

1-rasm. Moliya xizmatlari hajmi (2010-2025 yillar, mlrd so‘m)³².

2017 yildan boshlab esa moliya sektorida tub burilish yuz berib, xizmatlar hajmida keskin o‘shish kuzatildi. Bu, avvalo, valyuta siyosatining liberallasuvi, bank tizimidagi institutsional islohotlar hamda kreditlash hajmining kengayishi bilan izohlanadi. 2017–2019 yillarda moliyaviy xizmatlar hajmi sezilarli darajada oshib, qisqa muddat ichida ikki baravardan ortiq o‘shishga erishdi. 2020–2021 yillarda pandemiya sharoitlariga qaramay, sohada pasayish kuzatilmadi, aksincha, moslashuvchanlik kuchaydi. Xususan, masofaviy bank xizmatlari, onlayn to‘lov tizimlari va fintech yechimlarning jadal rivojlanishi moliya xizmatlari hajmining oshishiga xizmat qildi. 2022–2025 yillar oralig‘i esa moliya xizmatlari sektorining eng tez o‘shish davri sifatida ajralib turadi. Ushbu davrda xizmatlar hajmi har yili o‘rtacha 25–30 foiz atrofida oshib borgan. Bunga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, mobil banking xizmatlarining kengayishi, sug‘urta va investitsion xizmatlar hajmining ortishi hamda aholi va biznes subyektlarining moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan talabining oshishi asosiy omil bo‘ldi.

Xulosa va takliflar. Mazkur maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy xizmatlar milliy iqtisodiyotning ajralmas va muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular orqali iqtisodiyotda moliyaviy resurslar shakllanadi, taqsimlanadi va samarali foydalaniladi. Bank, sug‘urta, investitsiya hamda boshqa moliyaviy xizmatlar iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish, investitsion faollikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Tahlillar natijasida moliyaviy xizmatlarning YaIMdagi ulushi ortib borayotgani, bandlikni ta‘minlashdagi ahamiyati kuchayib borayotgani hamda kapitalni samarali taqsimlash mexanizmi sifatidagi roli mustahkamlanayotgani aniqlandi. Ayniqsa, raqamli moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi ushbu sohaning samaradorligini oshirish, xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va aholining moliyaviy tizimga jalb etilish darajasini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 30-martda “Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish to‘g‘risida”gi PF-48-son Farmoni.
2. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Oxford University Press.
3. Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726. American Economic Association

³² Stat.uz ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tutilgan.

Mehnat muhofazasi va texnik xavfsizlik sohasida ingliz tilining o‘rni: talabalar uchun yangi imkoniyatlar
The Role of English in the Field of Occupational Health and Safety: New Opportunities for Students

Murtozoyeva Shodiya Shuhrat qizi

e-mail: murtozoyevashodiya@gmail.com

Assistant teacher of “Languages” department at

The Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan, +998998383537

Sarvarbek Davronqulov Jumanazar o‘g‘li

e-mail: davronqulovsarvar1@gmail.com

First-year student at The Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan, +998 88 750 22 25

Abstract. In today’s globalized world, English has become a crucial tool in the field of Occupational Health and Safety (OHS). This article explores the role of English as a medium of communication, knowledge access, and professional development in OHS. It also highlights new academic and career opportunities for students who possess English language proficiency. Drawing on recent research, the paper demonstrates that effective communication in English improves safety outcomes, enhances international collaboration, and reduces workplace risks caused by miscommunication. The findings suggest that integrating English language learning into OHS education can significantly benefit students and future professionals.

Keywords: English language, occupational health and safety, communication, students, global workforce

Occupational Health and Safety (OHS) is a critical discipline aimed at preventing workplace injuries, illnesses, and hazards. In an increasingly interconnected world, English has emerged as the dominant language of science, technology, and international communication. As industries expand globally, the need for a common language becomes essential for ensuring safety standards and effective communication across diverse workforces.

English plays a central role in OHS by facilitating the exchange of safety information, training materials, and international regulations. For students entering this field, proficiency in English opens new academic and professional pathways, enabling them to engage with global knowledge and practices.

English serves as a lingua franca in multinational organizations, allowing workers, managers, and safety professionals from different linguistic backgrounds to communicate effectively. According to Guennoun and El Kholi (2024), English enables organizations to standardize occupational health protocols and ensure compliance with international safety standards across countries. Effective communication is particularly important in high-risk industries such as oil and gas, construction, and manufacturing, where misunderstandings can lead to serious accidents. Research shows that safety communication directly influences workers’ behavior and overall safety performance (Naji et al., 2022).

Language barriers are a significant factor contributing to workplace accidents. A study by Rojak and Handayani (2023) found that ineffective communication due to language differences can increase the likelihood of occupational hazards and reduce the efficiency of safety systems. Clear and structured safety instructions—often delivered in English—help workers understand risks and follow preventive measures. This highlights the importance of English proficiency in minimizing misunderstandings and promoting a strong safety culture.

Moreover, most scientific publications, safety guidelines, and international standards in OHS are produced in English. Students who understand English can access a vast amount of up-to-date research, training materials, and global best practices. For example, international organizations such as the International Labour Organization (ILO) and Occupational Safety and Health Administration (OSHA) publish guidelines primarily in English. Access to these resources allows students to stay informed about modern safety technologies, risk assessment methods, and regulatory frameworks.

Furthermore, English proficiency enables students to participate in international conferences, online courses, and research collaborations, which are essential for academic growth and innovation in OHS. Students with strong English skills can pursue higher education abroad, apply for international scholarships, and engage in academic research. English also allows them to publish their work in reputable journals, increasing their academic visibility and impact. In the professional sphere, English proficiency significantly enhances employability. Many multinational companies require employees who can communicate effectively in English, especially in roles related to safety management, risk assessment, and compliance.

Educational institutions play a crucial role in preparing future professionals for the linguistic and technical demands of the Occupational Health and Safety (OHS) field, and this requires integrating English into OHS curricula in a systematic and practical way. Rather than treating English as a separate subject, it should be embedded into professional training through the teaching of technical English related to safety and risk management, where students learn the specific terminology and communication patterns used in hazard identification, risk assessment, incident reporting, and safety procedures. At the same time, the use of authentic English-language materials—such as safety guidelines, training videos, and real-life case studies—helps bridge the gap between theory and practice, exposing students to global standards and enabling them to analyze real workplace situations while using English as a working language. In addition, encouraging students to engage with international research, including reading academic articles and discussing current developments in OHS, strengthens their analytical skills and expands their awareness of global trends and innovations in the field. Through this integrated approach, students not only improve their language proficiency but also develop the ability to apply English effectively in professional contexts, ultimately enhancing their academic performance and preparing them for successful careers in an increasingly globalized and multilingual work environment.

In conclusion, English plays a vital role in the field of Occupational Health and Safety by enabling effective communication, reducing workplace risks, and providing access to global knowledge. For students, proficiency in English opens new academic, professional, and technological opportunities. As the world continues to globalize, the integration of English into OHS education becomes increasingly important. Developing both technical and linguistic competencies will empower students to contribute to safer workplaces and advance their careers in the international arena.

References:

1. Guennoun, B., & El Kholi, A. (2024). The significance of English language proficiency in occupational health research and practice in non-native speaking countries. *Occupational Medicine, Volume 74, Issue Supplement 1, July 2024, Page 205* https://academic.oup.com/occmed/article/74/Supplement_1/0/7707287?login=false&utm_source=chatgpt.com&guestAccessKey=https://doi.org/10.1093/occmed/kqae023.0543
2. Naji, G. M. A., Isha, A. N. S., Alazzani, A., Saleem, M. S., & Alzoraiki, M. (2022). Assessing the mediating role of safety communication between safety culture and employees' safety performance. *Frontiers in Public Health, 10*, 840281.
3. Rojak, O. B., & Handayani, Y. (2023). The correlations between language barriers and occupational safety and health communication in Indonesia. *International Journal of Occupational Safety and Health, 13*(3), 386–395. https://www.researchgate.net/publication/372114469_The_Correlations_between_Language_Barriers_and_Occupational_Safety_and_Health_Communication_in_Indonesia
4. Rice, S. P. M., Rimby, J., Hurtado, D. A., Gilbert-Jones, I., & Olson, R. (2022). Does sending safety toolbox talks by text message increase safety meeting compliance? *Occupational Health Science, 6*, 313–332. <https://doi.org/10.1007/s41542-022-00118-8>

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA HAVODAN YENGIL APPARATLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori
t.f.d., p.f.d., professor

Usmonov Botir Shukurillaevich

e-mail: busmonov@hotmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

PhD katta o‘qituvchi,

Eshbobayev Jaloliddin Abdurazzaqovich

e-mail: eshbobayevjalol@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

stajyor-tadqiqotchisi,

Boysariyev Yusufjon Jo‘raqobilovich

e-mail: yusufboysariyev@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada havodan yengil apparatlar — dirijabllar, aerostatik platformalar va gibrid havo tizimlarining O‘zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlarida qo‘llanilish istiqbollari tahlil qilingan. Zamonaviy havodan yengil apparatlar texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalari, ularning an‘anaviy aviatsiya va uchuvchisiz uchish apparatlariga nisbatan ustunliklari hamda O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Qishloq xo‘jaligi, ekologik monitoring, logistika, energetika va sanoat sohalarida dirijabllardan foydalanishning iqtisodiy va texnologik afzalliklari baholangan. Shuningdek, Toshkent kimyo-texnologiya instituti bazasida aerostatik texnologiyalar bo‘yicha ilmiy-innovatsion ekotizimni shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: dirijabl, aerostat, havodan yengil apparatlar, smart agriculture, aerokosmik injiniring, ekologik monitoring, raqamli iqtisodiyot, CFD, O‘zbekiston.

Hozirgi global iqtisodiy va texnologik transformatsiya sharoitida energiya samarador, ekologik xavfsiz va raqamli monitoring imkoniyatlariga ega havo platformalariga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, havodan yengil apparatlar — dirijabllar, aerostatlar va gibrid aerostatik platformalar qaytadan jahon aerospace industriyasining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy dirijabllar transport vositasi sifatidagina emas, balki aqlli monitoring, ekologik kuzatuv, raqamli qishloq xo‘jaligi, telekommunikatsiya va uzoq muddatli havo platformalari sifatida ham rivojlanmoqda. Kompozit materiallar, sun‘iy intellekt, avtonom navigatsiya va CFD modellashtirish texnologiyalarining rivojlanishi havodan yengil apparatlarning funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.

Havodan yengil apparatlarning asosiy ustunligi energiya samaradorligi hisoblanadi. Samolyotlardan farqli ravishda, dirijabllarda ko‘taruvchi kuch aerodinamik qanotlar orqali emas, balki havodan yengil gaz hisobiga hosil qilinadi. Bu xususiyat dirijabllarga past energiya sarfi, havoda uzoq vaqt qolish, yuqori yuk ko‘tarish qobiliyati va ekologik xavfsizlik kabi afzalliklarni beradi.

So‘nggi yillarda AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Xitoy va Janubiy Koreyada gibrid dirijabllar, ekologik monitoring platformalari va yuk tashuvchi aerostatik tizimlar bo‘yicha katta tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Hybrid Air Vehicles, Lockheed Martin va Aeros Corporation kabi kompaniyalar kelajak logistikasi va monitoring tizimlari uchun innovatsion havo platformalarini ishlab chiqmoqda.

O‘zbekiston uchun ham mazkur yo‘nalish strategik ahamiyatga ega. Mamlakatning katta qishloq xo‘jaligi maydonlari, ekologik monitoring ehtiyojlari, cho‘l hududlari va sanoat infratuzilmasi havodan yengil apparatlardan foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Havodan yengil apparatlar sohasidagi ilmiy tadqiqotlar so‘nggi o‘n yilliklarda yanada faollashdi. Bu jarayon energiya samarador transport tizimlariga bo‘lgan ehtiyoj, raqamli monitoring texnologiyalari va kompozit materiallar rivojlanishi bilan bog‘liq.

Khoury va Gillett tomonidan yozilgan “Airship Technology” asari dirijabl texnologiyalari bo‘yicha fundamental manbalardan biri hisoblanadi. Mualliflar dirijablarning aerodinamikasi, konstruksiyasi va boshqaruv tizimlarini chuqur tahlil qilgan.

Mueller tadqiqotlarida zamonaviy dirijablarning energiya samaradorligi, havoda uzoq vaqt qolish qobiliyati va monitoring platformasi sifatidagi afzalliklari tahlil qilingan.

Colozza (NASA) tadqiqotlarida gibrid dirijabllar og‘ir yuk tashish, chekka hududlarga logistika va gumanitar operatsiyalar uchun istiqbolli texnologiya sifatida baholangan.

CFD (Computational Fluid Dynamics) sohasidagi tadqiqotlar dirijabl shaklini optimallashtirish, aerodinamik qarshilikni kamaytirish va energiya sarfini pasaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda aqlli qishloq xo‘jaligi — smart agriculture sohasida ham dirijablardan foydalanish bo‘yicha tadqiqotlar jadal rivojlanmoqda. Aniq fermerlik — precision farming texnologiyalari doirasida dirijabllar multispektral kuzatuv, namlik tahlili va ekinlar holatini baholash uchun qo‘llanilmoqda.

Tahlil qilingan adabiyotlar havodan yengil apparatlar kelajakda:

- aqlli kuzatuv — smart monitoring;
- ekologik monitoring;
- transport logistikasi;
- raqamli qishloq xo‘jaligi;
- avtonom havo platformalari sohasida muhim o‘rin egallashini ko‘rsatadi.

Tadqiqot fanlararo yondashuv asosida amalga oshirildi. Unda muhandislik, aerokosmik texnologiyalar, iqtisodiyot va raqamli monitoring sohalari birlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida:

- nazariy tahlil;
- qiyosiy tahlil;
- tizimli tahlil;
- SWOT tahlil;
- CFD modellashtirish;
- ssenariyli prognozlash usullaridan foydalanildi.

Havodan yengil apparatlar samolyotlar, vertolyotlar va UAV tizimlari bilan quyidagi parametrlar bo‘yicha taqqoslandi:

- energiya sarfi;
- ekspluatatsiya xarajatlari;
- havoda qolish vaqti;
- monitoring aniqligi;
- ekologik ta‘sir;
- yuk ko‘tarish qobiliyati.

SWOT tahlil orqali O‘zbekistonda mazkur sohani rivojlantirishning kuchli va zaif tomonlari hamda imkoniyat va xavflari baholandi.

Qishloq xo‘jaligi O‘zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Havodan yengil apparatlardan:

- ekin maydonlarini monitoring qilish;
- sug‘orish tizimlarini nazorat qilish;
- tuproq holatini baholash;
- o‘simlik kasalliklarini erta aniqlash;
- issiqxonalar monitoringi uchun foydalanish mumkin.

Dirijabllar sun‘iy yo‘ldoshlarga nisbatan yuqori aniqlikdagi lokal monitoringni ta‘minlaydi va UAV tizimlariga qaraganda havoda uzoqroq vaqt qolishi mumkin.

O‘zbekistonda havo ifloslanishi, yer degradatsiyasi va Orolbo‘yi hududlarini monitoring qilish muhim ahamiyatga ega. Havodan yengil apparatlar:

- atmosfera monitoringi;
- havo sifati tahlili;

- sanoat chiqindilarini kuzatish;
- iqlim kuzatuv uchun samarali platforma bo‘lishi mumkin.
Gibrid dirijabllar:
 - chekka hududlarga yuk yetkazish;
- og‘ir uskunalarni tashish;
- gumanitar operatsiyalar;
- qiyin hududlarda logistika uchun istiqbolli hisoblanadi.
Ularning asosiy afzalliklari:
 - katta aerodrom talab etmasligi;
- energiya tejamkorligi;
- yuqori yuk ko‘tarish qobiliyati.
Havodan yengil apparatlar:
 - elektr uzatish liniyalari;
- quvurlar;
- sanoat obyektlari;
- qurilish maydonlarini monitoring qilishda qo‘llanilishi mumkin.
Havodan yengil apparatlarning asosiy afzalliklari:
 - energiya samaradorligi;
- ekologik xavfsizlik;
- havoda uzoq vaqt qolish;
- yuqori monitoring imkoniyatlari;
- past ekspluatatsiya xarajatlari.
Zamonaviy dirijabllarda:
 - elektr dvigatellari;
- gibrid energetik tizimlar;
- quyosh panellari;
- AI boshqaruv tizimlaridan foydalanish mumkin.

Bu CO₂ chiqindilarini va shovqin ifloslanishini kamaytirish imkonini beradi.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti havodan yengil apparatlar sohasini rivojlantirish uchun muhim ilmiy salohiyatga ega. Institut bazasida quyidagi yo‘nalishlarni tashkil etish mumkin:

- dirijabllar konstruktorlik byurosi;
- kompozit materiallar laboratoriyasi;
- CFD modellashtirish markazi;
- aerostatik texnologiyalar markazi;
- aerospace start-up ekotizimi.

Bu tashabbuslar:

- muhandis kadrlar tayyorlash;
- xalqaro grantlar jalb qilish;
- innovatsion startaplar yaratish;
- aerospace engineering sohasini rivojlantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda mazkur sohani rivojlantirishda quyidagi muammolar mavjud:

- normativ-huquqiy bazaning yetarli emasligi;
- mutaxassis kadrlar tanqisligi;
- dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi;
- sinov infratuzilmasi yetishmasligi;
- import texnologiyalarga bog‘liqlik.

O‘zbekistonda havodan yengil apparatlar sohasini rivojlantirish uchun quyidagi choralar maqsadga muvofiq:

1. Ilmiy-tadqiqot markazlarini tashkil etish;
2. Aeronavtika muhandisligi — aerospace engineering yo‘nalishlarini rivojlantirish;
3. Kompozit materiallar sohasini qo‘llab-quvvatlash;

4. CFD va raqamli modellashtirish laboratoriyalarini yaratish;
5. Aqlli qishloq xo‘jaligi — smart agriculture platformalarini joriy etish;
6. Ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish;
7. Aviakoinot start-up ekotizimini shakllantirish;
8. Milliy normativ bazani takomillashtirish.

Tadqiqot natijalari havodan yengil apparatlar O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun istiqbolli texnologik yo‘nalish ekanligini ko‘rsatdi.

Zamonaviy dirijabllar va aerostatik platformalar:

- aqlli qishloq xo‘jaligi;
- ekologik monitoring;
- transport logistikasi;
- sanoat nazorati;
- raqamli monitoring sohasida katta salohiyatga ega.

Zamonaviy materialshunoslik, CFD modellashtirish, sun‘iy intellekt va avtonom boshqaruv tizimlari havodan yengil apparatlarning funksional imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

O‘zbekiston sharoitida mazkur sohani rivojlantirish:

- yangi ilmiy yo‘nalishlar;
- yuqori texnologiyali startaplar;
- muhandis kadrlar;
- innovatsion sanoat tarmoqlarini shakllantirish imkonini beradi.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti bazasida aerostatik texnologiyalar bo‘yicha ilmiy-innovatsion ekotizimni shakllantirish mamlakatda aerospace engineering sohasining rivojlanishi uchun muhim asos bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khoury G., Gillett J. *Airship Technology*. Cambridge University Press, 1999.
2. Colozza A. *Hybrid Air Vehicles for Cargo Transportation*. NASA Research Center Publications, 2017.
3. Mueller J. *Modern Lighter-than-Air Systems and Their Applications*. Aerospace Journal, 2018.
4. Prentice B. *Cargo Airships and Future Logistics Systems*. Transportation Research Journal, 2020.
5. Hall N. *Electric Propulsion Systems for Modern Airships*. IEEE Aerospace Conference Proceedings, 2019.
6. Agte J. *Advanced Polymer Materials for Aerostatic Platforms*. Materials Science Review, 2021.
7. Anderson J.D. *Fundamentals of Aerodynamics*. McGraw-Hill Education, 2016.
8. Raymer D. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA Education Series, 2018.
9. Cook M. *Flight Dynamics Principles*. Butterworth-Heinemann, 2013.
10. NASA Aeronautics Research Mission Directorate Publications, 2018–2025.
11. Hybrid Air Vehicles Ltd. Technical Reports and Publications, 2020–2025.
12. ICAO. *Future Air Mobility Systems*, 2023.
13. World Bank. *Digital Agriculture Transformation in Central Asia*, 2021.
14. Asian Development Bank. *Innovative Transport Technologies for Developing Economies*, 2022.

FINANCING MECHANISMS FOR WASTE RECYCLING ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY

Temirov Azizbek Voit o'g'li E-address: temurkhan0202@gmail.com
TCTI. Tashkent. Uzbekistan Tel:+998 90 902 98 68

Abstract. This study examines the theoretical and practical dimensions of financing mechanisms for waste recycling enterprises within the framework of a green economy. The growing severity of environmental challenges, increasing pressure on limited natural resources, and the continuous expansion of production and consumption have elevated efficient waste management to a strategic priority. In this context, the development of the waste recycling sector offers significant opportunities to enhance environmental protection, optimize resource utilization, and improve economic performance. The study further analyzes existing financing sources, modern green financial instruments, and institutional support mechanisms aimed at promoting sustainable waste management practices.

Keywords: green economy, waste recycling, green finance, environmental investment, green loans, green bonds.

Introduction. Environmental sustainability, rational resource management, and ecological protection have become central priorities in contemporary global economic development. The accelerating impacts of climate change, global warming, air pollution, water scarcity, and the increasing accumulation of household and industrial waste have generated complex environmental and economic challenges worldwide. Among these issues, the effective management of waste resulting from expanding production and consumption activities has emerged as a matter of strategic importance for both developed and developing economies. Under such conditions, the adoption of green economy principles has become increasingly relevant for shaping sustainable economic policies. A green economy can be defined as an integrated economic model aimed at balancing economic growth with environmental responsibility. Its primary objectives include improving resource efficiency, reducing environmental degradation, and ensuring sustainable living conditions for future generations. Within this framework, waste minimization, recycling, and the reintegration of recyclable materials into production processes play a particularly important role. Waste recycling contributes not only to the mitigation of environmental risks but also to job creation, cost reduction in industrial processes, and increased economic efficiency. Consequently, strengthening the financial foundations of waste recycling enterprises has become an essential component of sustainable economic transformation.

Literature review. The relationship between financing efficiency and technological effectiveness in waste recycling processes has been explored by Muzaffarov, Xoliqulov, Aripov, and Voxidov [5], who conducted an extensive analysis of methods for extracting heavy non-ferrous metals from chemical industry wastewater and waste solutions. According to the authors, the efficient separation of metal components from industrial wastewater and their subsequent reuse as secondary raw materials simultaneously promotes environmental sustainability and economic efficiency. This finding suggests that financing mechanisms for waste recycling enterprises should prioritize investments in innovative and high-efficiency technologies. The authors particularly emphasize the significance of chemical precipitation, neutralization processes, and laboratory reactor-based technologies. These approaches demonstrate the necessity of directing investment resources toward resource-efficient and environmentally sustainable technological solutions capable of improving both ecological and financial outcomes.

Research methodology. This study investigates the improvement of financing mechanisms for waste recycling enterprises operating under green economy conditions from both theoretical and practical perspectives. The research methodology is based on a combination of economic analysis, comparative analysis, statistical observation, systems analysis, and generalization methods. These approaches enabled a comprehensive assessment of the institutional, financial, and economic factors influencing the development of waste recycling enterprises and the effectiveness of their financing mechanisms.

Analysis and results. Financing mechanisms for waste recycling enterprises represent one of the priority areas of economic policy within the green economy framework. In Uzbekistan, the adoption of a series of regulatory and legal reforms has created favorable conditions for the systematic development of this sector, increased its investment attractiveness, and facilitated the implementation of modern financing instruments. In particular, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-56, dated March 24, 2025, “On Measures for the Further Improvement and Comprehensive Systematization of the Waste Recycling Sector”, establishes a strategic foundation for the modernization of the national waste management system through an integrated and systematic approach. The analysis demonstrates that government participation serves as a critical initial driver in the development of this sector. Waste recycling projects typically generate substantial environmental and social benefits; however, their financial returns are often realized only over the medium or long term. As a result, state financial support mechanisms—including budget financing, targeted funds, tax incentives, and guarantee instruments—play an important role in reducing investment risks and attracting private capital. At the same time, private sector involvement contributes financial resources, technological innovation, managerial expertise, and market-oriented operational practices. The effective combination of public support and private investment therefore constitutes a key condition for the sustainable expansion of waste recycling enterprises.

In conclusion, improving financing mechanisms for waste recycling enterprises in the context of a green economy is a critical factor in promoting environmental sustainability, ensuring efficient resource utilization, and supporting long-term economic growth. This study examined the economic and environmental significance of the waste recycling sector, evaluated existing financing sources, and analyzed modern financial instruments and relevant international practices. The findings indicate that the sustainable development of this sector requires the expansion and diversification of financial support mechanisms, the broader implementation of green financing instruments, and the strengthening of institutional frameworks that encourage investment in environmentally sustainable projects. The development of an effective financing ecosystem for waste recycling enterprises can significantly contribute to achieving national environmental objectives while simultaneously enhancing economic competitiveness and resource efficiency.

References:

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5 dated January 4, 2024. On Measures to Improve the Waste Management System and Reduce Its Negative Environmental Impact. Available at: <https://lex.uz/uz/docs/-6732832>

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-56 dated March 24, 2025. On Measures for the Further Improvement and Comprehensive Systematization of the Waste Recycling Sector. Available at: <https://lex.uz/uz/docs/-7445858>

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-213 dated June 5, 2024. On Measures to Introduce a National Transparency System in the Transition to a Green Economy in the Republic of Uzbekistan. Available at: <https://lex.uz/uz/docs/-6956101>

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-47 dated March 25, 2026. On Measures to Further Improve the Effectiveness of the Nationwide “Green Space” Project. Available at: <https://lex.uz/uz/docs/-8101199>

Muzaffarov, U.U., Xoliqulov, D.B., Aripov, A.R., & Voxidov, B.R. (2026). Research methods for the precipitation of heavy non-ferrous metals from chemical industry wastewater and waste solutions. *Engineering and Economics Scientific-Practical Journal*, 1, 763–766.

FIZIKA FANIDAN TALABALARNING IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH UCHUN AMALIY VA LABORATORIYA ISHLARINING ROLI

Tulametov M.A., Asatov U.T., Osarov R. R., Buribayev Sh.N.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Fizika va energetika kafedrası

E-mail: sh.buribaev@tkti.uz

Annotatsiya: Oliy o'quv yurtlari talabalari tomonidan fizika fanini o'rganishda amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarining ahamiyati. Bu boradagi amaliy vazifalarni hal etishda qanday vazifalarni hal etish lozim? Laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish orqali o'quvchining fizika bo'yicha nazariy bilimlarini qanday mustahkamlash mumkinligi tushuntirilmoqda. Tadqiqot mahoratini shakllantirish ustida ishlash usullari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: fizikani o'rganish, mustaqil fikrlash qobiliyati, amaliyot, laboratoriya mashg'ulotlari, tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishga o'rgatish.

Fizika fan sifatida ilmiy fikrlash darajasini belgilaydi, inson ongining murakkab vaziyatni tahlil qilish qobiliyatini namoyish etadi. U insoniyat tomonidan to'plangan umumiy bilimlar tizimida yetakchi o'rinni egallaydi. Shuning uchun u inson atrofidagi va insonning o'zida sodir bo'layotgan deyarli barcha hodisalarni o'rganadi, ularning paydo bo'lishi mohiyatini o'rganadi. Bu insoniyatning iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Fizikani o'rganishda muayyan qiyinchiliklar mavjud. Buni talabalarning fizika bo'yicha bilimlaridagi asosiy kamchilik bilan izohlash mumkin. Hatto talaba formulalar va ta'riflarni bilsa ham, hodisalar. Ular amaliy va eksperimental ish ko'nikmalariga ega emas. Fizika fanini norasmiy (yetarli darajada) o'rganish uchun talabalarga deyarli muammoni hal qilish va laboratoriya mashg'ulotlari yordam beradi.

Fizika qonunlarini bilish nafaqat ushbu qonunlarni shakllantirish, balki vazifalarni hal etishda ularni aniq holatlarda qo'llashni ham nazarda tutadi. Lekin fizika fanini o'rganayotganlarda eng ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan vazifalar aynan shu.

Vazifalarni hal etish uchun, qoida tariqasida, jismoniy qonunlarni rasmiy bilish yetarli emas. Vazifalarni hal etish qobiliyati jismoniy qonunlar va hodisalarni tushunish, bilish, nazariy qo'llashning eng ko'rsatkichidir.

Ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish yo'llaridan biri talabani mustaqil fikrlashga o'rgatishdir. Mustaqil fikrlash va vazifalarni hal qilish qobiliyatiga mashqlar, mashqlar, fikrlash va mulohaza qilish orqali erishiladi. Shuning uchun, fizika bo'yicha amaliy vazifalarda ular o'rganilayotgan hodisani yanada to'liq yoritish va tavsiflash imkonini beradigan turli, ammo shunga qaramay etarli darajada muhim parametrlarni topish yo'llarini bitta vazifada ko'rsatishga intiladilar. Fizika bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda talabalar kursning barcha bo'limlari bo'yicha vazifalarni hal etadilar. Vazifani bajarishdan oldin, ular dastlab hodisa nazariyasi bilan qisqacha tanishadilar va tegishli formulalarni eslaydilar.

Talabaga eng maqbul, eng qulay, umumiy usulni qo'llash imkoniyatini beradigan vazifalarni tanlash yoki tuzish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, o'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularda nazariy materiallarni yetarlicha o'zlashtirmagan masalalarni ham tavsiya qilish kerak. Vazifalarni hal etishda talabalar asosan SI birliklari tizimidan foydalanadilar. Vazifaning jismoniy ma'nosini aniqlab, uni hal qilish g'oyasini tushungan student, qoida tariqasida, shunga o'xshash yoki boshqa har qanday vazifani mustaqil ravishda hal qilishga intiladi.

Shuni yodda tutish kerakki, vazifalarni ma'ruza kursi bilan izchil hal etish yaxshi samara bermoqda. Har bir vazifa, uning shartlarini tushunishdan, olingan natijani tahlil qilishdan boshlab, jismoniy ma'noni muhokama qilishga qadar bitta mustaqil ish bo'lishi kerak. Bu jarayonda umumiy nazariy qonuniyatlarni aniq vazifalarni hal etishda qo'llash qobiliyati tarbiyalanadi, nazariy tayyorgarlik mustahkamlanadi va chuqurlashtiriladi.

Mustaqil ishlashda talabalar quyidagilarni hisobga olishlari kerak: har qanday vazifani hal etish vazifa shartlarini o'qish va yozishdan boshlanadi. Ushbu kattaliklarni va aniqlanishi kerak bo'lgan kattaliklarni yozish. Ularning barchasi bitta SI birliklar tizimiga keltiriladi. So'ngra, albatta,

vazifaga chizma yoki rasm beriladi - bu tasavvurni rivojlantiradi va yechimni osonlashtiradi. Bunday dastlabki ishlardan keyin vazifaga kirishish mumkin. Uni hal qilish kerakli kattalik bilan boshlanadi. Buning uchun qanday jismoniy hodisa va qanday ma'lumotlar mavjudligi tahlil qilinadi, so'ngra bizni qiziqtirgan parametрни topishga imkon beradigan formula aniqlanadi. Endi ushbu formulaga kiruvchi kattaliklarni tahlil qilib, ushbu kattaliklardan qaysi biri berilgan, qaysi biri bevosita berilmagan va ularni qanday aniqlashni o'ylab, nihoyat, qidirilayotgan kattalikni hisoblash uchun ishchi formula aniqlanadi. Agar olingan o'lchamlilik kutilgan o'lchamga to'g' «ri kelgan bo'lsa, unda masalaning to'g'» ri hal etilishiga amin bo'lganimizdan so'ng, ushbu o'lchamlarning son qiymatlarini olingan formulaga kiritamiz va qidirilayotgan o'lchamning son qiymatini aniqlaymiz. Xulosada javob beriladi, vazifalarni hal etishdan kelib chiqadigan xulosalar va tergovlarga e'tibor qaratiladi.

Fizika fanini chuqur o'rganish uchun laboratoriya ishlari yordam beradi. Laboratoriya mashg'ulotlarining asosiy maqsad va vazifalari - talabalarda eksperimental tajribalar va o'lchovlarni tayyorlash va o'tkazishni rejalashtirish tajribalari va ko'nikmalarini shakllantirish, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish hamda o'tkazilgan tadqiqot natijalarini ilmiy asoslangan tushuntirishdir. Laboratoriya ishlari deganda talaba asboblari va qurilmalar bilan ishlaydigan jismoniy tajriba o'quv tajribasini tashkil etish nazarda tutiladi. Laboratoriya ishlarini bajarishda talaba jismoniy asboblardan eksperimental bilim vositasi sifatida foydalanishni o'rganadi, amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi. Laboratoriya robotining bajarilishi talabalarning fizikaning muayyan bo'limi bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirish, yangi bilimlarni egallash, shuningdek, zamonaviy eksperimental texnika bilan tanishishga xizmat qiladi. Talabaning mantiqiy tafakkuri ham rivojlanmoqda.

Talaba laboratoriya ishlarini mavjud usullar bilan bajarishi mumkin. Talaba zarur fizik kattaliklarni o'lchash usulini takrorlaydi, o'lchashlarni amalga oshiradi, natijalarni qayta ishlaydi, tegishli xulosalar chiqaradi va allaqachon ma'lum bo'lgan faktlarni tasdiqlaydi.

Keyingi usul talabaning amaliy harakatlariga rahbarlik qiladigan va ularning aqliy faoliyatini olingan natijalarni tahlil qilishga yo'naltiradigan o'qituvchining izchil ko'rsatmalariga asoslanadi. Bu o'z kuzatuvlari natijasida olingan yangi bilimlarga ega bo'lishga xizmat qiladi.

Laboratoriya ishlarini bajarish usulini tanlashda dars maqsadiga muvofiqligini, talabalarning ma'lum darajadagi materialga tayyorgarligini, laboratoriya ishining mazmunini hisobga olish kerak.

Laboratoriya ishlarini olib borishda talabaga eksperimentning maqsadi aniq bo'lishi kerak, ya'ni qaysi qonuniyatni belgilash yoki kuzatish, qaysi miqdorlarni topish va o'lchash kerakligini kuzatish kerak.

Laboratoriya ishlari ularni to'g' "ri qo'yishda xalq xo'jaligining turli sohalarida fizikani qo'llash bo'yicha chuqur va mustahkam bilimlarni shakllantirish hamda politexnik ko'nikma va ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shuning uchun laboratoriya ishlari hal etiladigan vazifalar murakkabligi va ularni amalga oshirish usullari bo'yicha turli darajalarda bo'lishi kerak. Laboratoriya ishlarida talabalarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalari birlashtirilib, tajriba ishlashi, asbob-uskunalar bilan ishlash, o'lchash asboblariidan foydalanish, olingan tajriba natijalarini mustaqil ravishda xulosa chiqarish, ularni qayta ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Fizikani o'rganishda eksperimental ish va eksperimental tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Oliy o'quv yurtlaridagi laboratoriya ishlari ularni o'tkazish metodikasi bo'yicha hal etiladigan vazifalarning murakkabligi bo'yicha turli darajadagi laboratoriya ishlarini o'z ichiga olishi kerak.

Laboratoriya ishlari nazariyani chuqur va to'liq tushunishga, tadqiqot faoliyati uchun qulay sharoit yaratishga, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quv jarayoni samaradorligini oshirish va talabalar bilan ishlash sifatini yaxshilash uchun fizika fanini o'qitish metodikasi masalalari muhokama qilinadigan ilmiy-metodik seminarlar ham xizmat qiladi; tajribali o'qituvchilarning ochiq mashg'ulotlari; amaliy mashg'ulotlar bo'yicha topshiriqlar, attestatsiyalar o'tkazish va o'tgan materialning o'zlashtirilishini nazorat qilish uchun vazifalarni tuzish va tanlash; fizika bo'yicha o'quv qo'llanmalarini tayyorlash, o'rganilayotgan kursning barcha bo'limlari bo'yicha auditoriya va uy ishlari uchun vazifalarni tanlash, amaliy

maslg'ulotlarni ma'ruza materiallariga muvofiq tashkil etish ham o'quv ishi darajasini, uning samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Shu tariqa jamoa talabalarga ma'ruza kursini chuqur o'zlashtirish va mustahkamlash, o'rganilayotgan jismoniy hodisalarni osonlashtiradigan usullarni izlamoqda.

Adabiyotlar

1. R. Ibragimov, "Pedagogika nazariyasi va tarixi" — Talabalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning umumiy pedagogik asoslari uchun.
2. M. Qosimova va boshqalar, "Fizika o'qitish metodikasi" — Oliy ta'limda laboratoriya mashg'ulotlarining innovatsion shakllari haqida.
3. V.G. Razumovskiy, "Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике" (Fizika o'qitish jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish) — Bu klassik asarda muammoli tajribalar va ijodiy topshiriqlar tizimi mukammal yoritilgan.
4. Eugenia Etkina, "Investigative Science Learning Environment (ISLE)" — Talabalarni olimlar kabi fikrlashga o'rgatish bo'yicha dunyodagi eng ilg'or metodikalardan biri.
5. P.L. Kapitsa, "Эксперимент, теория, практика" — Fizikada eksperimentning ijodiy roli va uning nazariya bilan bog'liqligi haqida fundamental fikrlar

ISLOHOTLAR VA YOSHLAR: MANFAATLAR MUVOZANATI VA IJTIMOYIY BARQARORLIK.

Kenjayev Maqsud Negmat o'g'li

TKTI "Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrasi" tayanch doktaranti

kenjayevmaqsud06@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada islohotlar sharoitida yoshlar manfaatlarini muvozanatlashtirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari va jamiyat barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda islohotlar davridagi ziddiyatli jarayonlar, manfaatlarining tabaqalanishi hamda yoshlarning innovatsion faolligi dialektik yondashuv va zamonaviy siyosiy-falsafiy nazariyalar (Y. Habermas, J. Rols, A. Sen) asosida yoritilgan. Muallif tomonidan muvozanatlashtirish tushunchasining mazmuni ochiq muloqot va adolatli murosaga erishish jarayoni sifatida asoslab berilgan. Shuningdek, yoshlar ehtiyojlarini qondirishning konstruktiv va destruktiv shakllari, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasidagi o'zgarishlar hamda sohadagi mavjud strukturaviy muammolar ko'rib chiqilgan. Yakunda yoshlarning siyosiy madaniyatini yuksaltirish va muloqot platformalarini kengaytirish bo'yicha ilmiy xulosalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: islohotlar sharoiti, yoshlar manfaatlari, manfaatlar muvozanati, ijtimoiy barqarorlik, institutsional mexanizmlar, konstruktiv va destruktiv ehtiyojlar, siyosiy madaniyat, O'zbekiston – 2030 strategiyasi, dialektika va ijtimoiy muloqot.

Zamonaviy dunyoda jamiyat taraqqiyoti barqarorlik va o'zgarish o'rtasidagi murakkab dialektik munosabatlar orqali kechmoqda. Islohotlar sharoiti jamiyat hayotining institutsional, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy asoslarini yangilashga qaratilgan bo'lsa-da, u hech qachon ziddiyatsiz jarayon sifatida namoyon bo'lmaydi. Islohotlar mavjud ijtimoiy tartibni qayta ko'rib chiqishni taqozo etishi sababli, jamiyatda muayyan darajada beqarorlik holatini va manfaatlar tizimining keskin o'zgarishini yuzaga keltiradi. Ushbu jarayonlarda yoshlar alohida ijtimoiy qatlam sifatida eng sezgir guruh hisoblanadi. Bir tomondan, yoshlar innovatsion tafakkur va ijtimoiy faollik orqali islohotlarni ilgari suruvchi asosiy kuch bo'lsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy tengsizliklar va noaniqliklar ularning manfaatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, yoshlar manfaatlarini muvozanatlashtirish masalasi jamiyat barqarorligi va islohotlar samaradorligini belgilovchi strategik omilga aylangan. Tadqiqotda ijtimoiy taraqqiyotning ichki ziddiyatlar orqali harakatga keluvchi dialektik tabiati (Gegel) hamda manfaatlar ijtimoiy harakatning real harakatlantiruvchi kuchi ekanligi (Marks) haqidagi klassik qarashlarga tayanildi. Shuningdek, zamonaviy siyosiy-falsafiy yondashuvlar, xususan, Y. Habermasning kommunikativ harakat nazariyasi, Jon Rolsning adolat konsepsiyasi va Amartya Senning imkoniyatlar yondashuvi

metodologik poydevor bo‘lib xizmat qildi. Tadqiqot davomida quyidagi muhim ilmiy xulosalar shakllantirildi:

1. **“Islohotlar sharoiti” tushunchasining kengaytirilgan talqini:** Mazkur tushuncha faqat iqtisodiy modernizatsiya bilan cheklanib qolmay, siyosiy institutlar transformatsiyasi, huquqiy bazaning yangilanishi va ijtimoiy ongda kechadigan chuqur o‘zgarishlar majmuasi sifatida asoslandi. Islohotlarning real samaradorligi davlat institutlarining jamiyat ehtiyojlariga, xususan yoshlar manfaatlariga moslashuv darajasi bilan belgilanishi ko‘rsatib berildi.

2. **Manfaatlarning differensiasiyasi va to‘qnashuvi:** Islohotlar davrida yoshlar manfaatlari ichki jihatdan keskin tabaqalanishi, xususan, ta‘lim darajasi, hududiy farqlar, iqtisodiy imkoniyatlar aniqlandi. Yoshlar manfaatlarining to‘qnashuvi inqiroz belgisi emas, balki ijtimoiy dinamikaning tabiiy mahsulidir. Asosiy muammo manfaatlarining mavjudligida emas, balki ularning institutsional mexanizmlar bilan tartibga solinmaganida namoyon bo‘ladi.

3. **Muvozanatlashtirishning konseptual mohiyati:** Tadqiqotda muvozanatlashtirish tushunchasi “tenglashtirish” yoki “bostirish” kabi yondashuvlardan farq qilishi isbotlandi. Muvozanatlashtirish – bu manfaatlar o‘rtasida adolatli nisbatni belgilash, murosaga asoslangan ochiq muloqot va ijtimoiy ishtirok mexanizmlari orqali uyg‘unlikka erishish jarayonidir.

4. **Ehtiyojlarni qondirishning konstruktiv va destruktiv shakllari:** Yoshlar ehtiyojlarining qondirilish usuli manfaatlarining qaysi yo‘nalishda shakllanishini belgilaydi. Agar ehtiyojlar legitim va institutsional yo‘l bilan qondirilsa, manfaatlar konstruktiv shaklga o‘tadi. Aksincha, institutsional javobning yo‘qligi nisbiy norozilikni kuchaytirib, radikallasuv va destruktiv faoliyatga sabab bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida yoshlar masalasi ustuvor yo‘nalish etib belgilangan. Ayniqsa, oliy ta‘lim qamrovining oshishi xususan 18-23 yoshdagi yoshlarning 2024/2025 o‘quv yilida 47,7% yoshlar ehtiyojlarining ommaviylashuvi va ijtimoiy talab darajasiga ko‘tarilishiga xizmat qilmoqda. Biroq, hududiy tafovutlar va mehnat bozori imkoniyatlarining nomutanosibliigi yoshlar manfaatlarini muvozanatlashtirishda hali ham hal qilinishi lozim bo‘lgan strukturaviy cheklovlar bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi, birinchidan Yoshlar faolligi manfaat muvozanatini ta‘minlashning birinchi shartidir. Faol subyekt bo‘lmagan yoshlar o‘z manfaatlarini himoya qila olmaydi. Ikkinchidan islohotlar sharoitida yoshlar manfaatlarini muvozanatlashtirish uchun nafaqat tashqi institutsional shart-sharoitlar, balki subyektiv omillar – yoshlarning siyosiy madaniyati va huquqiy ongini yuksaltirish lozim. Uchinchidan maslahat organlari, yoshlar parlamenti va onlayn ishtirok platformalari kabi muloqot mexanizmlarini kengaytirish yoshlar manfaatlarini konstruktiv yo‘nalishga burishning asosiy vositasidir. Mazkur tadqiqot islohotlar sharoitida yoshlar manfaatlarini boshqarishning siyosiy-falsafiy asoslarini tahlil qilish orqali jamiyat barqarorligini ta‘minlashning yangi metodologik yondashuvlarini taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Otamurodov, S. (2021). Yangilanayotgan O‘zbekiston ijtimoiy-innovatsion jarayonlarida yoshlar faoliyati. Toshkent: Fan va texnologiyalar

2. Gegel, G. W. F. (1977). Phenomenology of spirit (A. V. Miller, Trans.). Oxford: Oxford University Press.

3. Marx, K. (1990). Capital: A critique of political economy (Vol. 1). London: Penguin Classics.

4. Habermas, J. (1996). Between facts and norms. Cambridge, MA: MIT Press.

ELASTOMER KOMPOZITLAR ISHLAB CHIQRISHDA KOMPYUTER MODEL ASOSIDA VULKANIZATSIYA VAQTINI HISOBLASH.

Avezov Toshtemir Abdualiyevich: Toshkent kimyo texnologiya instituti, Avtomatlashtirish raqamli va boshqaruv kafedrasida o'qituvchisi. toshtemir2011@gmail.com

Ismoilov Mirxalil Agzamovich: Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti "TJAB" kafedrasida professori. m.ismailov@tiame.uz

Abdullayeva Maftuna Shonazarovna Toshkent kimyo texnologiya instituti, Avtomatlashtirish raqamli va boshqaruv kafedrasida 2-kurs Axbarot tizimlari texnologiyalari yunalishi 22-82 guruh talabasi. m6501676@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada murakkab ko'p komponentli elastomer kompozitlar mahsulotlarni ishlab chiqarishda vulkanizatsiya jarayonini boshqarishda vulkanizatsiya vaqtini aniqlashga qaratilgan matematik ifodalar asosida kompyuter modeli ishlab chiqilgan. Berilgan matematik differensial tenglama koefitsientlarini Runge-Kutta usuli asosida hisoblangan bo'lib, ushbu model dasturiy mahsulot sifatida integratsiyalashgan holda ishlab chiqilib, uni real sharoitda qo'llash imkoniyati ta'minlanadi. Modelni yaratishda matematik hisob-kitoblarning aniqligi va dasturiy ta'minotning foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega bo'lishi asosiy talablar sifatida belgilangan.

Kalit so'zlar: Vulkanizatsiya vaqti, elastomer kompozitlar, matematik ifodalar, vulkanizatsiya darajasi, kirish va chiqish parametrlari, tashqi ta'sirlar, boshqaruv parametrlari, boshlang'ich konsentratsiya, Matlab dasturi.

Hozirgi kunda dunyo amaliyotida texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarini rivojlantirish, xususan, elastomer kompozitlar tayyorlash jarayonlarini avtomatlashtirishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Elastomer mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi jarayonlar sanoat sharoitida keng doirada o'zgartirilgan tarkib va qayta ishlash shartlarida amalga oshiriladi.

Kirish parametrlariga asosan xom ashyo tarkibi, harorat va bosim kiradi. Chiqish parametrlari esa elastik mustahkamlik, cho'zilish koeffitsienti, zichlik, qattqlik xossalari bilan ifodalanadi. Jarayonga ta'sir etuvchi tashqi omillar sifatida muhit harorati, namlik darajasi, tashqi tebranishlar, va inson omillari kiradi.

1 -rasm. Boshqarilayotgan obyektning tashqi ta'sirlar, kirish, chiqish va boshqaruvchi parametrlar.

Bu yerda boshqarilayotgan ob'jekt sifatida press usulidagi vulkanizatsiyalovchi qurilma olingan, E -elastikligi, h -qattqligi, σ -cho'zilishdagi mustahkamligi, T_i -issiqlikka chidamliligi, Q -

beriladigan issiqlik α -vulkanizatsiya darajasi P –bosim, t -vulkanizatsiya vaqti, T_c -muhit harorati ΔC -xom ashyo sifatidagi o‘zgarishlar, ΔP -bug‘ bosimidagi tebranishlar, T_b -bug‘ning harorati, P_c -komponentlarning bosimi

C –komponentlarning miqdori.

Kompyuter modellari yordamida elastomer tayyorlashda vulkanizatsiya jarayonini tizimli tahlilini amalga oshirish mumkin bo‘ladi. Vulkanizatsiya jarayonining matematik modellarini amaliyotga tadbiiq qilish uchun aniqlangan modellar asosida kompyuter modeli yoki boshqarish dasturini ishlab chiqish zarur hisoblanadi. Boshqarish dasturi ishlatiladigan platformasiga mos ravishda shakllantiriladi. Kompyuterli modellar esa shaxsiy kompyuterlarda ishlatiladigan dasturiy mahsulotga aylantiriladi.

Vulkanizatsiya jarayonining matematik modellarini amaliyotga tadbiiq etish uchun aniqlangan modellar asosida kompyuter modeli yoki boshqarish dasturini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Elastomer kompozitlarni ishlab chiqarishda kompyuter modellashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, sifatni nazorat qilish va yakuniy mahsulot xususiyatlarini prognoz qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu materiallar vulkanizatsiya jarayonidan o‘tkazilib, ularning mexanik va elastik xususiyatlari mustahkamlanadi.

Ishlab chiqarish tizimining faoliyatini yaxshilash: Jarayonni boshqarish va optimallashtirish orqali mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘linadi.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dC_A}{dt} = -k_1(T) C_A - k_4(T) C_A C_D \\ \frac{dC_B}{dt} = k_1(T) C_A - k_2(T) C_B + k_9(T) C_M + \beta k_4(T) C_A C_D \\ \frac{dC_D}{dt} = k_2(T) C_B - (k_7(T) + k_5(T) + k_3(T)) C_D + k_6(T) C_{V_{tb}} - k_4(T) C_A C_D \\ \frac{dC_{V_{tb}}}{dt} = \alpha k_3(T) C_D \\ \frac{dC_{V_{tbb}}}{dt} = \gamma k_5(T) C_D - k_6(T) C_{V_{tbb}} \\ \frac{dC_C}{dt} = \delta k_7(T) C_D \\ \frac{dC_M}{dt} = k_8(T) C_R - C_M \\ \frac{dC_R}{dt} = -k_8(T) C_R \\ \frac{dT}{dt} = a u(t) - b (T - T_{muhit}) + \sum_i \Delta H_i r_i \end{array} \right. \quad (1)$$

Bu yerda A - vulkanizatsiyalovchi agent konsentrasiya; B - o‘zaro bog‘liqlik konsentratsiyasi; D - o‘zaro bog‘lanishning faol konsentratsiyasi; V_{tb} - barqaror vulkanizatsiya tugunlarining konsentratsiyasi; V_{tbb} -barqaror bo‘lmagan vulkanizatsiya tugunlarining konsentratsiyasi; c - intramolekulyar bog‘langan oltingugurt konsentratsiyasi; M - kauchuk makroradikal konsentratsiyasi; R - kauchuk konsentratsiyasi; $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ – stexiometrik koeffitsientlar; k_1, \dots, k_9 – reaksiya tezligi konstantalari;

1-rasm Kauchuklar qorishmasining vulkanizatsiya jarayonining imitatsion modeli

2-rasm. Vulkanizatsiya darajasining ikki o'lchamli grafigi.

Xulosa: Ushbu tadqiqotda elastomer kompozit mahsulotlarni vulkanizatsiya jarayonidagi bir nechta parametrlarni inobatga olgan holda vulkanizatsiya vaqtini matlab dasturi yordamida hisobladi. Bunda berilgan defferensial tenglamada komponentlarning parametrlarni matematik ifodalrda o'rganilib chiqildi va reaksiya tezlik konstantalari hamda boshlang'ich konsentratsiya qiymatlari hisoblab topildi. Matlab dasturida imitatsion model ishlab chiqildi va hisoblab topilgan qiymatlar kiritilib vulkanlanizatsiya darjasi natijasi olindi. Matlab dasturi asosida hisoblash natijalaridan so'ng kerakli darajaga drajaga erishish uchun vulkanizatsiya vaqti o'ttiz besh minutga teng bo'ldi. Laboratoriya qurilmasida o'tkazilgan tajribadan uch minut oldin tugallandi bu energiyani tejash va yaxshilash imkonini beradi unumdorligi 8%ga teng bo'ladi.

REFERENCES

1. Beichen Li., Bolei Deng., Wan Shou. Computational discovery of microstructured composites with optimal stiffness-toughness trade-offs. Science Advances <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk4284>. volume10 Issue 5 fevral 2024-548-552 b.
2. Ismailov M.A Avezov T.A Elastomer kompozitlar ishlab chiqarishda aralashtirish jarayonini modellashtirish Muhammad Al-xorazmiy avlodlari ilmiy amaliy jurnal 3(5) 2023 -140 b <http://alxorazmiy.uz>
3. Vedat C., Fatih M. Effect of the filler content on some physical and mechanical properties of virgin- and recycled thermoplastic polyurethane composites. <https://www.researchgate.net/publication/385141460>. BioResources 2024. 19 (4) 9358-9374betlar.
4. N.R.Yusupbekov, D.P.Muxitdinov. Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari. -T.: «Fan va texnologiya», 2015,440 bet.
5. Tikhomirov, S.G. A Technique Of Calculating The Kinetics Of The Process Of Nonisothermal Vulcanization Of Large Articles / S.G. Tikhomirov, Y.V. Pyatakov, O.V. Karmanova, A.A. Maslov, I.A. Khaustov, S.L. Podval'nyi // Chemical and Petroleum Engineering. 2018. T. 53. № 9-10. C. 647-652b.
- 6.N.R.Yusupbekov, D.P.Muxitdinov., Bazarov M.B., Xalilov A.J. Boshqarish sistemalarini kompyuterli modellashtirish asoslari 2020, 330bet
7. Г. С. Хакимзянов, Математическое моделирование, Новосибирск, 2014 218 с.
8. Емельянов, В.В. Теория и практика эволюционного моделирования [Текст] / В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик // М.: Физматлит, 2003. – 432с
9. Tikhomirov, S.G. A Technique Of Calculating The Kinetics Of The Process Of Nonisothermal Vulcanization Of Large Articles / S.G. Tikhomirov, Y.V. Pyatakov, O.V. Karmanova, A.A. Maslov, I.A. Khaustov, S.L. Podval'nyi // Chemical and Petroleum Engineering. 2018. T. 53. № 9-10. C. 647-652.
10. Корнев, А. Е. Технология эластомерных материалов / А. Е. Корнев, А. Буканов, О. Н. Швердяев. – М.: НППА «Истек», 2019. – 500 с.
11. Донцов, А. А. Процессы структурирования эластомеров [Текст] / А. А. Донцов – М.: Химия, 2018. – 288 с
12. Yan X (2007) A numerical modeling of dynamic curing process of tire by finite element. Polym J 39:1001–1010

KASBIY TA'LIMDA TEXNIK FANLARNI O'QITISHDA GREEN SKILLS METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshniyozova Farangiz Burxon qizi., Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi
toshniyozovafarangiz@gmail.com
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,+998505769701

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida texnik fanlarni o'qitishda green skills (yashil ko'nikmalar)ni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni takomillashtirish masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda ekologik kompetensiyalarni texnik fanlar mazmuniga integratsiya qilish, fanlararo uzviylikni ta'minlash hamda innovatsion o'qitish metodlarini qo'llashning pedagogik asoslari yoritilgan. Natijada green skills asosida ishlab chiqilgan integratsion metodik model kasbiy ta'lim samaradorligini oshirishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: green skills, kasbiy ta'lim, texnik fanlar, metodika, ekologik kompetensiya, uzviylik, integratsiya, kompetensiyaviy yondashuv.

Kirish. Zamonaviy sanoat va ishlab chiqarish tizimlarida ekologik barqarorlik va resurslardan oqilona foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim muassasalarida faqat texnik bilimlarga ega emas, balki ekologik mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlash zarurati kuchaymoqda. Green skills tushunchasi aynan shu ehtiyojdan kelib chiqib,

o'quvchilarda energiya tejamkorlik, chiqindilarni boshqarish, ekologik xavfsizlik va barqaror ishlab chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Biroq amaldagi ta'lim jarayonlarida texnik fanlarni o'qitishda green skills elementlari yetarli darajada tizimli integratsiyalanmagan. Fanlar o'rtasidagi uzviylikning sustligi va an'anaviy metodik yondashuvlar ekologik kompetensiyalarning to'liq shakllanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Metodologiya. Tadqiqot kasbiy ta'lim muassasalarida texnik fanlarni o'qitish jarayonida green skills metodikasini takomillashtirish samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, u pedagogik eksperiment dizayniga asoslangan holda amalga oshirildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida kompetensiyaviy yondashuv, tizimli yondashuv hamda integrativ yondashuvlar tanlab olindi, chunki ushbu yondashuvlar kasbiy ta'limda bilim, ko'nikma va amaliy faoliyatning yaxlit tizim sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Tadqiqot obyekti sifatida texnik fanlarni o'rganayotgan o'quvchilar guruhi tanlandi va ular eksperimental hamda nazorat guruhlariga ajratildi. Guruhlarni ajratishda ularning boshlang'ich bilim darajasi, texnik fanlarga qiziqishi hamda amaliy ko'nikmalar darajasi bir-biriga maksimal darajada yaqin bo'lishi ta'minlandi, bu esa natijalarning ishonchligini oshirishga xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida bir necha bosqichli pedagogik eksperiment amalga oshirildi. Birinchi bosqichda diagnostik tahlil o'tkazilib, o'quvchilarning texnik fanlar bo'yicha mavjud bilim darajasi, ekologik tushunchalarga munosabati hamda amaliy topshiriqlarni bajarish ko'nikmalari aniqlandi. Bu bosqichda test, anketa so'rovnomalari va amaliy topshiriqlar orqali boshlang'ich holat qayd etildi.

Ikkinchi bosqichda eksperimental guruh uchun green skills elementlariga asoslangan maxsus metodik yondashuv joriy etildi. Ushbu yondashuvda texnik fanlarni o'qitish jarayoniga ekologik mazmunli topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, loyiha asosida o'qitish texnologiyasi hamda key-stadi metodlari integratsiya qilindi. Dars jarayonlarida o'quvchilarga texnik jarayonlarni faqat bajarish emas, balki ularning ekologik oqibatlarini tahlil qilish, resurslardan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqish hamda muqobil texnologik yechimlarni taklif qilish vazifalari yuklatildi.

Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish metodlari saqlab qolindi, ya'ni tushuntirish, mashq bajarish va standart amaliy topshiriqlar asosida o'qitish davom ettirildi. Bu esa ikkala yondashuvni qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi.

Uchinchi bosqichda yakuniy diagnostika amalga oshirildi. Bunda o'quvchilarning ekologik kompetensiyalari, texnik fanlar bo'yicha amaliy ko'nikmalari hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish darajasi maxsus ishlab chiqilgan indikatorlar asosida baholandi. Baholash mezonlari quyidagi komponentlarni o'z ichiga oldi: texnik topshiriqlarni mustaqil bajarish darajasi, ekologik xavfsizlikka rioya qilish ko'nikmasi, resurslardan oqilona foydalanish strategiyalarini qo'llash, hamda texnik jarayonlarni tizimli tahlil qilish qobiliyati.

Natijalar. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari kasbiy ta'lim muassasasida texnik fanlarni o'qitish jarayoniga green skills elementlarini integratsiya qilishning o'quvchilar kompetensiyalariga ta'sirini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot davomida eksperimental va nazorat guruhlarini o'quvchilarning bilim, ko'nikma va amaliy kompetensiyalari bosqichma-bosqich kuzatildi hamda yakuniy natijalar qiyosiy tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy o'qitish jarayonida o'quvchilar texnik bilimlarni asosan nazariy darajada o'zlashtirgan bo'lib, ularni real ishlab chiqarish yoki ekologik kontekstga qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelgan. Nazorat guruhida bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmasi yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatildi, ayniqsa ekologik yondashuvni talab qiluvchi topshiriqlarda o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish darajasi past bo'lgan.

Eksperimental guruhda esa green skillsga asoslangan metodikaning joriy etilishi natijasida o'quvchilarning texnik fanlarga bo'lgan yondashuvi sezilarli darajada o'zgarganligi aniqlandi. Ular o'quv jarayonida energiya tejamkorlik, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlik mezonlarini hisobga olishga ko'proq e'tibor qaratgan. Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilar texnik jarayonlarni faqat bajarish emas, balki ularning ekologik oqibatlarini tahlil qilishga ham harakat qilgan.

Tajriba davomida eng muhim o'zgarishlardan biri sifatida eksperimental guruhda muammoli vaziyatlarni hal qilishda tizimli yondashuvning shakllanganligi qayd etildi. O'quvchilar texnik topshiriqlarni bajarishda bir nechta yechim variantlarini solishtirish, ekologik jihatdan maqbul variantni tanlash va qarorlarini asoslash ko'nikmalarini rivojlantirgan. Nazorat guruhida esa ko'pincha bitta tayyor algoritm asosida ishlash tendensiyasi saqlanib qolgan.

Shuningdek, fanlararo bog'liqlikni tushunish darajasida ham sezilarli farq kuzatildi.

Eksperimental guruh o'quvchilari texnik fanlarda o'rganilgan bilimlarni ekologik jarayonlar bilan bog'lay oldi, ya'ni texnologik jarayonlarni "faqat texnik" emas, balki "ekologik tizim" sifatida idrok etdi. Bu esa ularning kasbiy tafakkurida integratsiyalashgan yondashuv shakllanganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tajriba natijalari green skills asosida ishlab chiqilgan metodikaning texnik fanlarni o'qitish jarayonida samarali ekanligini tasdiqladi. Eng muhim natija sifatida o'quvchilarda texnik bilimlar bilan ekologik kompetensiyalarning bir-biriga bog'langan holda rivojlanishi, ya'ni fragmentar emas, balki tizimli kasbiy tafakkurning shakllanishi qayd etildi.

Muhokama. Bu yondashuv nafaqat ekologik kompetensiyalarni rivojlantiradi, balki o'quvchilarning texnologik tafakkurini ham shakllantiradi. Biroq amaliyotda bir qator muammolar mavjud: o'quv dasturlarining to'liq modernizatsiya qilinmaganligi, pedagoglarning green skills bo'yicha metodik tayyorgarligi yetarli emasligi va laboratoriya bazasining cheklanganligi.

Shu sababli integratsiyalashgan metodik modelni joriy etish zarur bo'lib, u fanlararo uzviylikni ta'minlash va kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Kasbiy ta'limda texnik fanlarni o'qitishda green skills metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari integratsiyalashgan metodik yondashuv o'quvchilarning ekologik va texnik kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishini ko'rsatadi.

Shuningdek, fanlararo uzviylikni ta'minlash va innovatsion o'qitish metodlarini joriy etish kasbiy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Natijada mehnat bozoriga mos, ekologik mas'uliyatli va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2017.
2. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, 2015.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Kasbiy ta'limga oid davlat ta'lim standartlari va metodik tavsiyalar, Toshkent, 2023.

PROSPECTS FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY THROUGH THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

Uralova Sojida Anvar qizi

subhida99@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This thesis analyzes the role of renewable energy sources in the transition to a green economy, global and national changes, and prospects for the development of the sector.

Keywords: Green economy, renewable energy sources, energy efficiency, sustainable development, investments.

Introduction: Today, global climate change and the limitation of traditional energy resources make the transition to a green economy the most urgent issue of our time. The main pillar of a green economy is the reduction of carbon emissions and the widespread introduction of renewable energy sources (solar, wind, hydropower).

Main part: According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), the volume of renewable energy capacity installed worldwide has increased significantly in recent years. The table below show the dynamics of global growth.

1-Table. Growth dynamics of global renewable energy capacity

Years	Total capacity	Annual growth (%)
2020	2,799	—
2021	3,064	9.5%
2022	3,371	10.0%
2023	3,870	14.8%
2024	4,200	8.5%

The graph above shows the steady growth trend of renewable energy capacity in 2020–2024. In 2023, new installed capacity increased by 14.8%, setting a historical record. This indicator confirms the acceleration of the energy transition in the transition to a green economy.

The Republic of Uzbekistan has also adopted a strategy for the transition to a "Green" economy, which aims to significantly reduce greenhouse gas emissions per unit of GDP by 2030.

The main prospects are as follows:

- Infrastructure modernization: Integrate solar and wind power plants into the grid.
- Energy efficiency improvement: Reduce energy consumption in industrial sectors and introduce resource-saving technologies.
- Green investments: Financing green projects in cooperation with international financial institutions (World Bank, EBRD).

In addition, the integration of digital technologies and management systems is of great importance in increasing energy efficiency in Uzbek industrial enterprises.

Second table shows the distribution of renewable energy types by region, based on the geographical and natural resources of the republic. This regional distribution is interpreted as follows:

Solar energy: The observation of an average of more than 300 sunny days per year creates a high potential for the construction of large-scale solar photovoltaic power plants (SPPs) in Navoi, Jizzakh and Surkhandarya regions.

Wind energy: The wind speed and stability in the Tomdi and Zarafshan districts of Navoi region will allow the launch of more than 5,000 MW of wind energy capacity across the republic.

Hydropower: Tashkent, Namangan and Fergana regions are distinguished by their wealth of water resources, which allows expanding the network of small and micro hydroelectric power plants.

2-Table. Renewable energy potential in the regions of Uzbekistan

Type of energy source	Installed capacity or potential	Main regions
Solar energy	More than 300 sunny days per year	Navoi, Jizzakh, Surkhandarya
Wind energy	More than 5,000 MW	Navoi region (Tomdi and Zarafshan)
Hydropower	About 3,800 MW	Tashkent, Namangan, Fergana

This regional potential serves as a key fulcrum for decentralizing energy supply (decentralized supply) to industrial sectors in Uzbekistan (especially textile enterprises with high energy consumption) and accelerating the transition to a green economy.

Conclusion. The development of renewable energy sources not only solves environmental problems, but also ensures economic stability.

References

1. IRENA (2024). Renewable Capacity Statistics 2024. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. <https://www.irena.org/Publications/2024/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2024>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (2019). 2019-2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF-5853-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4570595>

BIOMIMETIK ROBOT UCHUN REAL VAQT REJIMIDA MUHIT TURINI ANIQLASH VA HARAKAT PARAMETRLARINI ADAPTIV MOSLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH

t.f.d., p.f.d., professor

Usmonov Botir Shukurillaevich

e-mail: busmonov@hotmail.com

Ilmiy kadrlar tayyorlash, tadqiqotlar va

tijoratlashtirish bo'limi boshlig'i

t.f.f.d, dots, Kamolov Azizbek Baxtiyor o'g'li

e-mail: azbkamolov@gmail.com

stajyor-tadqiqotchisi,

Boysariyev Yusufjon Jo'raqobilovich

e-mail: yusufboysariyev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezis biomimetik robotlar uchun real vaqt rejimida tashqi muhitni aniqlash, muhit turini klassifikatsiya qilish va robotning harakat parametrlarini avtomatik ravishda moslashtirish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida sensorlardan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, sun'iy intellekt elementlari yordamida muhitni tahlil qilish hamda robotning harakat barqarorligini oshirish usullari o'rganildi. Taklif etilgan algoritm robotning turli relyef va murakkab muhit sharoitlarida samarali harakatlanishini ta'minlaydi. Shuningdek, tizim yordamida energiya sarfini kamaytirish, harakat aniqligini oshirish va robotning avtonom boshqaruv darajasini yaxshilash imkoniyati yaratildi. Tadqiqot natijalari biomimetik robototexnika, aqlli boshqaruv tizimlari va avtonom mobil robotlarni rivojlantirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Biomimetik robot, real vaqt tizimi, adaptiv boshqaruv, muhit klassifikatsiyasi, sensor ma'lumotlari, sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, mobil robot, avtonom tizim, robot harakati.

Hozirgi kunda robototexnika sohasi dunyo miqyosida eng tez rivojlanayotgan texnologik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy robotlar sanoat, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, harbiy soha, qutqaruv ishlari hamda kosmik tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, murakkab va inson uchun xavfli hududlarda ishlovchi robotlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Biomimetik robotlar tirik organizmlarning tuzilishi va harakat mexanizmlaridan ilhomlanib yaratiladi. Masalan, ayrim robotlar inson yurishini, boshqalari esa hasharotlar yoki hayvonlarning harakatlanish usullarini takrorlaydi. Shu sababli bunday robotlar oddiy g'ildirakli robotlarga qaraganda murakkab relyeflarda samaraliroq harakatlanadi. Biroq biomimetik robotlarning samarali ishlashi uchun ular tashqi muhitni to'g'ri baholay olishi kerak. Chunki real muhit doimiy ravishda o'zgarib turadi. Yo'lning notekisligi, sirpanchiq yuzalar, turli to'siqlar yoki qiyaliklar robot harakatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Agar robot bunday o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlamasa, uning harakat barqarorligi buziladi yoki energiya sarfi ortib ketadi.

An'anaviy robot boshqaruv tizimlarida odatda oldindan belgilangan parametrlar qo'llaniladi. Lekin real sharoitlarda bu usul har doim ham yuqori samaradorlik bermaydi. Shu sababli tashqi muhitni real vaqt rejimida tahlil qiluvchi va harakat parametrlarini avtomatik ravishda moslashtiruvchi adaptiv boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur ishning asosiy maqsadi biomimetik robot uchun tashqi muhitni aniqlash, muhit turini klassifikatsiya qilish va robotning harakat parametrlarini adaptiv boshqaruvchi algoritm ishlab chiqishdan iborat.

Biomimetik robotlarda muhitni aniqlash uchun turli xil sensorlardan foydalaniladi. Sensorlar robotning "sezgi organlari" vazifasini bajaradi va atrofdagi muhit haqida ma'lumot beradi.

Tadqiqot davomida quyidagi sensorlardan foydalanish ko'rib chiqildi: ultratovush sensori, akselerometr, giroskop, bosim sensori, infraqizil sensor, kamera moduli.

Ultratovush sensori yordamida robot oldidagi masofa va to'siqlar aniqlanadi. Akselerometr robotning tezlanishini o'lchaydi va notekis harakatlarni aniqlashga yordam beradi. Giroskop esa robotning burilish burchagini va muvozanatini nazorat qiladi. Bosim sensori tayanch nuqtalaridagi

yuklamani aniqlaydi. Kamera moduli orqali esa vizual ma'lumotlar olinadi. Sensorlardan olingan ma'lumotlar mikroprotessor orqali qayta ishlanadi. Ushbu jarayonda signal shovqinlari kamaytiriladi va ma'lumotlar normallashtiriladi. Chunki noto'g'ri yoki shovqinli ma'lumotlar muhitni noto'g'ri aniqlashga olib kelishi mumkin.

Muhitni klassifikatsiya qilish uchun mashinali o'qitish algoritmlaridan foydalanildi. Jumladan: Decision Tree, Support Vector Machine (SVM), Neural Network modellari. Mazkur algoritmlar sensorlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, muhit turini aniqlaydi. Tajribalar davomida Neural Network modeli murakkab muhitlarni aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatgani kuzatildi.

Muhit turi aniqlangandan so'ng robotning harakat parametrlarini moslashtirish jarayoni boshlanadi. Robotning asosiy harakat parametrlariga quyidagilar kiradi: yurish tezligi, qadam uzunligi, qadam balandligi, motor aylanish tezligi, tayanch nuqtalari holati, energiya sarfi koeffitsienti. Agar tizim notekis relyefni aniqlasa, robotning qadam balandligi oshiriladi. Bu robotning to'siqlardan o'tishini yengillashtiradi. Sirpanchiq muhit aniqlanganda esa harakat tezligi kamaytiriladi va tayanch barqarorligi kuchaytiriladi. Qiyalik maydonlarida robotning og'irlik markazi qayta hisoblanadi. Bu esa robotning yiqilib ketish ehtimolini kamaytiradi. To'siqli hududlarda esa robotning harakati ehtiyotkor rejimga o'tkaziladi.

Ishlab chiqilgan tizim virtual simulyatsiya muhiti va tajriba modellari asosida sinovdan o'tkazildi. Sinovlar davomida robotning turli muhitlarda harakatlanish samaradorligi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki: robotning muhitni aniqlash aniqligi oshdi, notekis yuzalarda harakat barqarorligi yaxshilandi, sirpanchiq muhitda yiqilish ehtimoli kamaydi, energiya sarfi optimallashtirildi, robotning avtonom harakatlanish imkoniyati oshdi. Ayniqsa, adaptiv boshqaruv algoritmi qo'llanilganda robotning harakat sifati oddiy statik boshqaruv tizimlariga nisbatan samaraliroq bo'lgani kuzatildi.

Bugungi kunda biomimetik robotlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa, quyidagi sohalarda bunday robotlardan foydalanish muhim hisoblanadi: qutqaruv ishlari, harbiy texnologiyalar, sanoat monitoring, yerosti tadqiqotlari, kosmik izlanishlar, xavfli hududlarda inspeksiya ishlari.

Mazkur tezisda biomimetik robot uchun real vaqt rejimida muhit turini aniqlash va harakat parametrlarini adaptiv moslashtirish algoritmi ishlab chiqildi. Sensor ma'lumotlarini qayta ishlash va mashinali o'qitish usullaridan foydalanish orqali robotning tashqi muhitni tahlil qilishi va unga mos ravishda harakatlanishi ta'minlandi. Kelgusida ushbu algoritmni chuqur neyron tarmoqlar va reinforcement learning texnologiyalari asosida yanada takomillashtirish rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Siciliano B., Khatib O. *Springer Handbook of Robotics*. — Springer, 2016.
2. Thrun S., Burgard W., Fox D. *Probabilistic Robotics*. — MIT Press, 2005.
3. Lynch K. M., Park F. C. *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. — Cambridge University Press, 2017.
4. Corke P. *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB*. — Springer, 2017.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. *Robot Modeling and Control*. — John Wiley & Sons, 2006.
6. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. — MIT Press, 2011.
7. Craig J. J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. — Pearson Education, 2018.
8. Murphy R. R. *Introduction to AI Robotics*. — MIT Press, 2019.
9. *Robotics and Autonomous Systems*. — Elsevier xalqaro ilmiy jurnali.
10. *International Journal of Humanoid Robotics*. — World Scientific Publishing.
11. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*. — Springer ilmiy nashri.
12. *Autonomous Robots*. — Springer xalqaro ilmiy jurnali.

“4P MODEL VA KOLB SIKLI ASOSIDA KREATIV TA’LIM”

N.N. Xodjayeva, A.I. Xudoyberdiyeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarda kreativ kompetensiyani rivojlantirishda 4P modeli hamda Kolbning tajribaviy ta’lim sikli asosidagi integrativ pedagogik yondashuvning ilmiy-nazariy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida kreativlikning asosiy komponentlari va tajribaviy ta’lim bosqichlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ochib berildi. Integrativ model asosida tashkil etilgan o‘quv faoliyati talabalarning mustaqil fikrlashini, reflektiv tahlil olib borishini, innovatsion g‘oyalarni ilgari surishini hamda kreativ yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishini rivojlantirishi asoslandi. Olingan natijalar ushbu model kreativ kompetensiyani shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: kreativ kompetensiya, 4P konsepsiyasi, Kolb modeli, tajribaviy ta’lim, kreativ tafakkur, pedagogik integratsiya, innovatsion yondashuv.

Hozirgi zamon ta’lim tizimida bo‘lajak mutaxassislarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi, texnologik jarayonlarning jadallashuvi hamda kompetensiyaviy ta’limning keng joriy qilinishi oliy ta’lim muassasalarida mustaqil fikrlaydigan, muammolarga ijodiy yondasha oladigan pedagoglarni tayyorlash zaruratini kuchaytirmoqda.

Bugungi kunda kreativlik muammosi pedagogika, psixologiya va innovatsion ta’lim sohalarida keng tadqiq qilinmoqda. Jumladan, Mel Rhodes tomonidan ishlab chiqilgan 4P modeli kreativlikni murakkab tizimli hodisa sifatida tavsiflaydi. Mazkur modelda kreativlikning shaxs, jarayon, mahsulot va muhit kabi o‘zaro bog‘liq elementlari ajratib ko‘rsatiladi. Shu bilan bir qatorda, David Kolb tomonidan yaratilgan tajribaviy o‘qitish sikli bilimni amaliy faoliyat asosida shakllantirish mexanizmini izohlaydi.

Mazkur tadqiqotda ushbu ikki nazariy yondashuv integratsiyasi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirish modeli ishlab chiqildi va ilmiy jihatdan asoslandi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi sifatida 4P modeli va Kolb tajribaviy o‘qitish siklining o‘zaro integratsiyasi asosida kreativ kompetensiyani rivojlantirishning bosqichli pedagogik mexanizmi ishlab chiqildi hamda uning kimyo ta’limidagi metodik modeli taklif etildi. Shu asosda kreativ kompetensiyani rivojlantirishning bosqichma-bosqich mexanizmi ishlab chiqildi.

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvlar tashkil etdi. Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish;
- kreativlikka oid nazariy qarashlarni taqqoslash;
- pedagogik modellashtirish;
- reflektiv kuzatish va tahlil;
- tajriba-sinov ishlari.

Integrativ model samaradorligini aniqlash maqsadida muammoli topshiriqlar, loyiha metodlari, laboratoriya mashg‘ulotlari va reflektiv tahlil usullari qo‘llanildi.

4P modeli kreativlikni quyidagi asosiy komponentlar orqali tavsiflaydi:

Person (Shaxs). Ushbu komponent talabani individual salohiyati, motivatsiyasi, intellektual faolligi va kreativ qobiliyatlarini ifodalaydi. Shaxsiy omillar ijodiy faoliyatning ichki manbai sifatida xizmat qiladi.

Process (Jarayon). Kreativ faoliyatning mazmuni va amalga oshirish bosqichlari mazkur komponentda aks etadi. Muammoni aniqlash, g‘oya yaratish, tahlil qilish va yangi yechim ishlab chiqish kreativ jarayonning muhim bosqichlari hisoblanadi.

Product (Mahsulot). Kreativ faoliyat natijasida yuzaga keladigan amaliy yoki intellektual natija mahsulot sifatida namoyon bo‘ladi. Ta’lim jarayonida bu loyiha, metodik ishlanma yoki innovatsion g‘oya ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

Press (Muhit). Kreativlikning rivojlanishi ta'lim muhiti bilan chambarchas bog'liq. Qo'llab-quvvatlovchi pedagogik atmosfera, erkin muloqot va hamkorlik muhiti talabalarning ijodiy faolligini oshiradi.

Shunday qilib, 4P modeli kreativlikni kompleks pedagogik tizim sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqotda an'anaviy "ma'ruza–amaliyot" tizimidan voz kechilib, bosqichma-bosqich rivojlanadigan integrativ model asosida darslar tashkil etildi. Darsning tuzilishida 4P modeli asos qilib olindi: muammoli vaziyat orqali talabalar qiziqtirildi (Press), jarayon bosqichida bilimlar klaster va tahliliy metodlar yordamida tizimlashtirildi (Process), natijalar konseptual jadval asosida umumlashtirildi (Product), yakuniy bosqichda esa case-study texnologiyasi orqali amaliy qo'llash amalga oshirildi (Person). Ushbu yondashuv darsning mantiqiy skeletini yaratdi.

Kolb nazariyasiga ko'ra, bilim tayyor shaklda berilmaydi, balki tajriba orqali shakllanadi. Ushbu sikl quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Aniq tajriba hosil qilish;
2. Reflektiv kuzatish;
3. Nazariy umumlashtirish;
4. Faol tajriba va amaliy qo'llash.

Kolb siklining pedagogik ahamiyati shundaki, unda talaba passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashadi. Bu esa kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan mustaqil izlanish, refleksiya va amaliy faoliyatni faollashtiradi.

Kolbning tajribaviy o'qitish sikli darsning ichki dinamikasini belgilab berdi: aniq tajriba muammoli vaziyat asosida, reflektiv kuzatish klaster usuli orqali, abstrakt tushunchalar konseptual jadval yordamida hamda faol tajriba case-study orqali tashkil etildi. Natijada o'qitishning samarali ichki mexanizmi shakllandi.

Tadqiqot davomida 4P modeli va Kolb siklining metodologik jihatdan bir-birini to'ldirishi aniqlandi. 4P modeli kreativlikning tarkibiy tuzilishini ifodalasa, Kolb modeli ushbu komponentlarning rivojlanish mexanizmini ta'minlaydi.

№	4P komponenti	Kolb bosqichi	Pedagogik faoliyat	Kutilayotgan natija
1	Press (Muhit)	Aniq tajriba	Muammoli vaziyat yaratish, motivatsiya berish	Qiziqish va kreativ faollik oshadi
2	Process (Jarayon)	Reflektiv kuzatish	Klaster, tahlil, munozara, refleksiya	Tahliliy va reflektiv fikrlash rivojlanadi
3	Product (Mahsulot)	Abstrakt tushuncha hosil qilish	Konseptual jadval, umumlashtirish	Nazariy xulosa va innovatsion g'oya shakllanadi
4	Person (Shaxs)	Faol tajriba	Case-study, loyiha, amaliy qo'llash	Mustaqil qaror qabul qilish va kreativ kompetensiya rivojlanadi

1-rasm. 4P modeli va Kolb tajribaviy o'qitish sikli integratsiyasi asosida kreativ kompetensiyani rivojlantirishning bosqichli pedagogik modeli.

Mazkur integrativ yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularni amaliy faoliyatda qo'llash va kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Natijada talaba "tayyor bilim oluvchi" emas, balki yangi g'oyalarni yaratuvchi subyektaga aylandi.

Integrativ modelning amaliy ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- kreativ kompetensiyani rivojlantirish;
- innovatsion tafakkurni shakllantirish;
- muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishni rivojlantirish;
- kasbiy moslashuvchanlikni oshirish.

Mazkur modelni kimyo fanlarini o'qitish jarayoniga tatbiq etish natijasida talabalar:

- laboratoriya mashg'ulotlarini kreativ tashkil etish;
- muammoli topshiriqlarni mustaqil yechish;

- innovatsion loyihalar yaratish;
- nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash ko‘nikmalarini egalladilar.

Shuningdek, integrativ yondashuv asosida:

- mustaqil g‘oya yaratish ko‘nikmalari rivojlandi;
- reflektiv tahlil darajasi oshdi;
- innovatsion metodlardan foydalanish faollashdi;
- amaliy mahsulot yaratish kompetensiyasi shakllandi.

Xulosa qilib aytganda, 4P modeli va Kolbning tajribaviy ta‘lim sikli integratsiyasi kreativ kompetensiyani rivojlantirishning samarali pedagogik asosini yaratadi. Mazkur model:

- kreativ faoliyatni tizimli tashkil etadi;
- talabaning shaxsiy faolligini kuchaytiradi;
- reflektiv va amaliy fikrlashni rivojlantiradi;
- innovatsion pedagogik faoliyat uchun metodologik zamin yaratadi.

Shu sababli ushbu yondashuv oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak pedagoglarning kreativ kompetensiyasini shakllantirishda samarali metodik vosita sifatida foydalanilishi mumkin. Ushbu pedagogik model orqali tajriba-sinov natijalariga ko‘ra, talabalarining kreativ fikrlash ko‘rsatkichlari boshlang‘ich bosqichga nisbatan sezilarli ravishda oshgani kuzatildi. Tadqiqot natijalari 4P modeli va Kolb sikli integratsiyasi bo‘lajak pedagoglarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali metodik asos bo‘la olishini ko‘rsatdi. Model ta‘lim jarayonida reflektiv tahlil, muammoli fikrlash va amaliy faoliyatni uyg‘unlashtirish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mel Rhodes. *An Analysis of Creativity*. Phi Delta Kappan, 1961.
2. David A. Kolb. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
3. E. Paul Torrance. *Guiding Creative Talent*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1962.
4. J. P. Guilford. "Creativity: Yesterday, Today and Tomorrow." *Journal of Creative Behavior*, 1967.
5. Teresa Amabile. *Creativity in Context*. Boulder: Westview Press, 1996.
6. Ronald Beghetto., James Kaufman. *Nurturing Creativity in the Classroom*. Cambridge University Press, 2010.
7. John Dewey. *Experience and Education*. New York: Macmillan, 1938.
8. Lev Vygotsky. *Thought and Language*. Cambridge: MIT Press, 1986.

O‘ZBEKISTON SHAROTIDA VAKUMLI QUYOSH KOLLEKTORLARIDAN FOYDALANISHNING POTENSIAL IMKONIYATLARI

M.N.Mamatqulov, I.T.Bozarov, Sh.U. Ro‘zmatov, A.E. Nurmatov

Annotatsiya. Maqolada amalda mavjud vakuumli quyosh kollektorlarining ishlash prinsipi va maksimal imkoniyatlari taxlil qilingan holda, tegishli boshqaruv avtomatika tizimlarini qo‘llash orqali samaradorlikni oshirishning amaliy masalalari o‘rganilgan. Tizimning ishchi parametrlarini optimallashtirish orqali issiqlik yo‘qotishlarini kamaytirish va iste‘molchilarni uzluksiz issiq suv bilan ta‘minlash yo‘llari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: vakuumli kollektor, boshqariluvchi ventil, turbulentslik, issiqlik trubasi, issiqlik almashtirgich.

Kirish. Maqola vakuumli quyosh kollektorlaridan amalda foydalanishda, tizimni avtomatlashtirish orqali, uning ishlashini optimallashtirish va uzluksiz issiq suv ta‘minotini yaratish imkoniyatlarini o‘rganishga qaratilgan. O‘zbekistonning iqlim sharoiti yil davomida yuqori quyosh radiatsiyasiga ega bo‘lgani sababli, bunday tizimlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv asosida joriy etish energiya tejamkorligini sezilarli darajada oshiradi.

Ishlash prinsipi va tizimi sxemasi: Tizimning umumiy sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Jarayon quyidagicha kechadi: 1-quyosh nurlari 2-vakuumli kollektor kolbalarini qizdiradi, kolbaning yuqori qismidagi 4-trubkalar bevosita 3-suv quvurida joylashgan. Qizigan suv yuqoriga ko‘tarilib,

5- avtomatik boshqariluvchi ventil orqali 6-issiq suv yig'ish idishiga (boylerga) uzatiladi va undan bevosita iste'molchi foydalanishi mumkin.

Tizimni avtomatlashtirish va himoya qilish. Tizimning asosiy xususiyati shundaki, 5-sonli avtomatik ventil bevosita kolbalarning harorati, iste'mol sarfi va 6-boylardagi suv ustunining termik xolati bilan bog'liq xolda boshqariladi. Bu esa energiya sarfini optimallashtirishga xizmat qiladi. Boshqaruvning ishchi parametrlari va avtomatik tizimlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, tizimning xavfsizligini ta'minlash maqsadida quyidagi texnik yechimlar ko'zda tutilgan: suv iste'moli keskin kamayganda yoki to'xtaganda, yoxud boylardagi harorat kritik darajada ortib ketganda, tizimni qizib ketishidan himoyalash uchun 2-kolbalar maxsus himoya to'siqlari bilan yopiladi yoki majburiy sovitish kamerasiga ulanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, tavsiya etilgan tizimda tashqi muhit omillari va suv iste'moli darajasiga qarab avtomatlashtirishni joriy etish, quyosh kollektorlaridan foydalanish samaradorligini 15-20% ga oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida an'anaviy energiya resurslarini tejash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://energotrade.su/blog/tipy-vacuumnyh-trubok.htm>
2. [Energotrade.su-Vakuumli trubka turlarining texnik tavsifi](https://energotrade.su/Vakuumli-trubka-turlarining-texnik-tavsifi)
3. [Duffie, J.A.Bekman,W.A.Solar Engineering of thermal Processes. New York:Wiley, 2013.](#)
4. [Zohidov R.A. Geliotexnikaning nazariy asoslari. Toshkent, 2015.](#)
5. [O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni.](#)

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И FINTECH КАК ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ BRICS-T И ИМПЛИКАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА (ТАШКЕНТ)

Калдибаев Н.А.

Старший преподаватель кафедры
«Корпоративная экономика и управление»

Ташкентского Государственного Экономического университета

Аннотация. Переход к цифровой экономике усиливает роль искусственного интеллекта и FinTech как инфраструктурной основы современного предпринимательства. В работе выполнен вторичный аналитический синтез эмпирических исследований по странам BRICS-T и сопоставление полученных результатов с открытыми индикаторами цифровой экосистемы Узбекистана. Результаты показывают, что устойчивое развитие цифрового предпринимательства обеспечивается не только цифровой связностью и FinTech-инфраструктурой, но и развитием исследований и разработок, научной продуктивности и механизмов коммерциализации. Для Узбекистана выявлено наличие институциональной и платежной базы для масштабирования AI- и FinTech-решений, однако ключевым условием дальнейшего роста остается усиление взаимодействия «университет — бизнес — финансовый сектор». Сделан вывод о необходимости перехода от количественного расширения цифровой инфраструктуры к повышению качества цифровой продуктивности и экспортно-ориентированных инноваций.

Ключевые слова: искусственный интеллект; FinTech; цифровое предпринимательство; цифровая экономика; BRICS-T; Узбекистан.

В условиях цифровой экономики искусственный интеллект и FinTech становятся ключевыми драйверами предпринимательской активности, снижая транзакционные издержки, расширяя доступ к финансированию и ускоряя коммерциализацию инноваций [1]. Однако многие исследования цифровой трансформации ограничиваются анализом инфраструктурных показателей и недостаточно раскрывают механизмы влияния цифровых технологий на предпринимательские результаты.

В работе выполнен вторичный аналитический синтез опубликованных исследований по странам BRICS-T, посвящённых инновационной активности университетов и социально-экономической интеграции [2, 3]. Полученные результаты сопоставлены с открытыми показателями цифровой экосистемы Узбекистана с целью оценки потенциала развития AI- и FinTech-предпринимательства.

Исследование основано на вторичном анализе опубликованных эмпирических работ по странам BRICS-T с использованием результатов эконометрических и панельных исследований [2, 3]. Дополнительно использованы открытые данные по цифровой инфраструктуре и FinTech-сектору Узбекистана [4–6].

Таблица 1 — Ключевые механизмы влияния AI и FinTech на цифровое предпринимательство

Уровень анализа	Ключевой результат	Значение для Узбекистана
Университеты и инновации	Научная продуктивность и вовлечённость индустрии повышают инновационный выпуск	Необходимо усилить связку «университет — бизнес — финансовый сектор»
Финансовая интеграция	FinTech расширяет доступ к платежам, капиталу и цифровым сервисам	Платёжная инфраструктура может стать базой для масштабирования стартапов
Цифровая связность	Эффект цифровой инфраструктуры со временем насыщается без R&D и коммерциализации	Требуется переход от количественной цифровизации к экспортно-ориентированным инновациям

Результаты исследований по BRICS-T позволяют выделить три ключевых механизма, определяющих влияние AI и FinTech на цифровое предпринимательство: научно-инновационный, финансово-инфраструктурный и коммерциализационный. Их обобщение представлено в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, цифровая инфраструктура сама по себе не обеспечивает устойчивого предпринимательского эффекта. Наиболее значимым условием становится её соединение с исследованиями и разработками, индустриальными пилотами и механизмами коммерциализации. Поэтому для Узбекистана приоритетом выступает не только расширение AI- и FinTech-инструментов, но и формирование измеримого конвейера «научный результат — пилотный проект — коммерческий продукт — экспортный рынок».

Результаты исследований показывают, что на микроуровне ключевыми факторами инновационного выпуска выступают научная продуктивность и вовлеченность индустрии, тогда как формальные политические меры без механизмов коммерциализации не обеспечивают устойчивого эффекта [2]. На макроуровне долгосрочное развитие цифрового предпринимательства поддерживается финансовой интеграцией, качеством инфраструктуры и инвестициями в исследования и разработки, тогда как эффект цифровой связности со временем демонстрирует насыщение [3]. Это свидетельствует о том, что расширение цифровой инфраструктуры само по себе не гарантирует устойчивого роста инновационного предпринимательства без развития R&D и институтов коммерциализации.

Для Узбекистана выявлено формирование базовой инфраструктуры цифрового предпринимательства. В стране реализуется стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, развивается FinTech-сектор и расширяется деятельность ИТ-парка и венчурных механизмов [4–6]. Платежная инфраструктура демонстрирует высокий уровень масштабируемости, что создает условия для развития цифровых сервисов и экспортно-ориентированных технологических решений.

Вместе с тем наиболее уязвимым элементом остается конверсия научных результатов в коммерческие продукты. Это требует усиления взаимодействия между университетами, бизнесом и финансовыми институтами, а также внедрения механизмов пилотирования и коммерциализации цифровых решений.

Ограничением исследования является использование агрегированных открытых данных и вторичного анализа опубликованных исследований. Для более строгой оценки влияния AI и FinTech на предпринимательские результаты необходимы микроданные по компаниям и применение квази-экспериментальных методов анализа.

Можно сказать, что AI и FinTech выступают не только технологическими инструментами, но и инфраструктурной основой цифрового предпринимательства. Опыт стран BRICS-T показывает, что устойчивый эффект цифровой трансформации достигается при сочетании цифровой инфраструктуры, исследований и разработок и механизмов коммерциализации. Для Узбекистана приоритетным направлением становится развитие экспортно-ориентированной цифровой экосистемы, основанной на взаимодействии университетов, бизнеса и финансового сектора.

Библиографический список

1. Cabinet Office, Government of Japan. Society 5.0 (official materials).
2. Pessoa G., Shkalenko A., Vlasova Y., et al. Effective Model of Knowledge-Based Transformation and Sustainable Development in BRICS-T Countries // *Emerging Science Journal*. 2025. Vol. 9(3).
3. Pessoa G., Vlasova Y., Shkalenko A., et al. Modeling and Forecasting the Dynamics of BRICS Socioeconomic Integration in Context of Global Economic Fragmentation // *Emerging Science Journal*. 2025. Vol. 9(5).
4. UNDP. Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence. 2025.
5. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. Annual Report 2024. 2025.

BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI PEDAGOG XODIMLARI HUQUQIY MAQOMINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

B.B.QODIROV

Toshkent kimyo-texnologiya instituti iqtisodiy va tashkiliy masalalar
bo'yicha prorektori, yuridik fanlar doktori, professor

N.B.BEKMURODOV

“Krantas Group” korxonasi xodimi

D.B.BEKMURODOV

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur tezisda barqaror rivojlanish sharoitida oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining huquqiy maqomi, ularning kasbiy faoliyati, huquq va majburiyatlari hamda davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy kafolatlar tahlil qilingan. Shuningdek, pedagog xodimlarning jamiyatdagi nufuzi va mavqeyini oshirish, ularning kasbiy faoliyatiga noqonuniy aralashuvlarning oldini olish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mehnat sharoitlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda pedagog xodimlarning o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Barqaror rivojlanish, huquqiy maqom, ta'lim tizimi, kasbiy faoliyat, huquqiy himoya, pedagogik faoliyat, raqamli texnologiyalar, HEMIS tizimi, ta'lim sifati, huquq va majburiyatlar, ta'lim qonunchiligi.

Barqaror rivojlanish sharoitida ta'lim sohasini sifat bosqichga ko'tarish, shu jumladan oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, oliygohlarning xalqaro tan olingan tashkilotlar reytingida munosib o'rinlarni egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlash bo'yicha zamonaviy ta'lim bosqichlari, yo'nalishlari va mutaxassisliklari ochilishi, qabul parametrlarining oshirilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uzlüksiz ta'lim va ilm-fan tizimini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamlı izchil ishlar yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur bo'lgan sharoitlarni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Bu imkoniyatlardan foydalangan holda ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalarni ro'yobga chiqarish barcha bo'g'inlardagi pedagogik faoliyatni amalga oshirayotgan o'qituvchilarga bevosita bog'liq. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi qonuniga muvofiq tegishli ma'lumoti, kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega.

Oliy ta'lim muassasasi pedagog xodimi faoliyati haqida fikr yuritilar ekan, avvalo ushbu kasb egasi tushunchasiga to'xtalib o'tish lozim. Bu borada izlanish olib borgan ayrim tadqiqotchilar pedagog bilan o'qituvchini bir-biridan farq qilishini ta'kidlab o'tadilar. Bizningcha, pedagog xodim bilan o'qituvchini alohida toifaga ajratish maqsadga muvofiq emas. Negaki, pedagog bilan o'qituvchi tushunchasi bir xil ma'noga ega bo'lib, ular aynan bir xil funksiyani bajaradi hamda asosiy vazifasi yoshlarga ta'lim va tarbiya berish hisoblanadi.

Ba'zi olimlar esa pedagogik faoliyatni oliy ta'lim muassasasi tomonidan ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatida bayon etib, professor-o'qituvchilar tarkibi tahsil oluvchilarning bilim, ko'nikma va kasbiy amaliy malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan maqsadli va davomli faoliyatni amalga oshirishini, shuningdek, oliy ta'lim muassasasi pedagog xodimi o'quv rejasiga muvofiq talabalarga bilim berib, tom ma'noda ta'lim xizmatlarini ko'rsatishi va ko'rsatgan xizmati evaziga muayyan miqdorda haq olishini ta'kidlab o'tishadi.

Fikrimizcha, oliy ta'lim muassasasining pedagog xodimi - bu oliy ta'lim muassasasi rahbariyati bilan mehnat munosabatlariga kirishgan, o'quv va tarbiya hamda ilmiy-tadqiqot kabi vazifalarning bajarilishini nazarda tutadigan kasbiy pedagogik faoliyatni amalga oshirayotgan shaxsdir.

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida 50 mingdan ortiq xodim faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shulardan 36 mingdan ortig'i professor-o'qituvchilar hisoblanadi. O'tgan

davrda butun dunyoni tashvishga solgan pandemiya tufayli barcha sohalar singari oliy ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi va barcha oliy ta'lim muassasalari ommaviy ravishda yopilgan bo'lsa-da, talabalar uchun ta'lim jarayoni to'xtab qolmasdan professor-o'qituvchilar tomonidan o'z faoliyatlari masofaviy (onlayn) shaklda tashkil etildi. Boshqa kasb egalari, jumladan tibbiyot, ichki ishlar, mudofaa, milliy gvardiya va boshqa ko'plab sohalarning vakillari qatorida professor-o'qituvchilar talaba-yoshlarga bilim berishda fidoyilik bilan jonbozlik ko'rsatganliklari alohida taqsiinga loyiqdir.

Keyingi vaqtlarda oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mavqeini oshirish hamda ularni moddiy qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining bazaviy lavozim maoshlari 2-3 barobarga oshirilgani diqqatga sazovordir.

Ta'kidlash lozimki, pedagog xodimlarni kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan yig'ilishlar, tadbirlar va ishchi guruhlariga jalb qilish, turli topshiriqlar berishning taqiqlanishi O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni bilan tartibga solindi.

Shuningdek, qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgan O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi kodeksida ta'lim muassasalari pedagog xodimining kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki ta'lim muassasasi pedagog xodimining xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilish javobgarlikka sabab bo'lishi mustahkamlab qo'yildi. Mazkur kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq fuqarolar tomonidan shunday huquqbuzarlik sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan yetti baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravaridan o'n baravarigacha miqdorida jarima solinishi, agar shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takroran sodir etilgan taqdirda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravaridan o'n baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan o'n besh baravarigacha miqdorida jarima qo'llanilishi nazarda tutildi. Muhim jihatlaridan biri shundaki, ushbu huquqbuzarlik sodir etilganda ta'lim muassasasining pedagog xodimiga ma'muriy bayonnoma tuzmasdan o'z arizasida huquqbuzarning shaxsi, huquqbuzarlik sodir etilgan joy, vaqt va uning mohiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni hamda boshqa zarur bo'lgan ma'lumotlarni ko'rsatgan holda sudga murojaat qilish huquqi berildi.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalarida so'nggi yillarda qog'ozbozlikni oldini olish bo'yicha tizimli ishlar olib borildi. Ayniqsa, HEMIS tizimi hamda raqamli texnologiyalarning boshqa turlari joriy etilishi pedagog xodimlar uchun katta qulayliklarni yaratib berdi. Bu ham o'z navbatida oliy ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalar joriy etilishidan dalolat beradi.

Darhaqiqat, pedagog xodimlarning jamiyatdagi nufuzini yanada oshirish, kelgusida mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil bo'ladigan va har tomonlama huquqiy jihatdan himoyalangan pedagog xodimlarning huquqiy maqomi, sha'ni va obro'sini yuksaltirish eng muhim masalalardan biridir.

Shunday ekan, bir tomondan pedagog xodimlarning huquqiy maqomi va nufuzini oshirishga harakatlar qilinayotgan bo'lsa-da, ikkinchi tomondan oliy ta'lim sohasida mehnat qilayotgan fidoyi insonlarning hayotiy tajribarini yoshlarga keng targ'ib chiqish mexanizmini yaratish lozim deb hisoblaymiz.

Xulosa sifatida O'zbekiston Respublikasi Sh.M. Mirziyoyevning quyidagi muhim fikrlarini keltirib o'tmoqchimiz: "O'qituvchi - jamiyatdagi eng obro'li kasb egasi bo'lishi darkor. Buning uchun barcha choralar ko'riladi. Zero, jahondagi eng rivojlangan davlatlardan hisoblangan Yaponiya, Singapurda aynan shunday yondoshuv tufayli ular jadal taraqqiy etgan".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 23.09.2020.
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi.
4. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.

RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O‘ZBEKISTON VA QOZOG‘ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL

*Safarova Gulruh Akmal qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 2-kurs I-53/24 guruhi talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida raqamli mehnat bozorining iqtisodiy barqarorlikka ta’siri qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari raqamli bandlik va IT xizmatlar eksporti iqtisodiy o‘shish, daromadlar hamda mehnat bozorida ishtirokni oshirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi. O‘zbekistonda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan model inson kapitalini rivojlantirishga, Qozog‘istonda esa innovatsiya va investitsiyalarga asoslangan yondashuv iqtisodiy faollikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli tengsizlik, norasmiy bandlik va ijtimoiy himoya mexanizmlarining yetarli emasligi asosiy muammolar sifatida aniqlangan. Tadqiqot raqamli transformatsiya samaradorligini oshirish uchun gibrad institutsional yondashuv zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: raqamli mehnat bozori, iqtisodiy barqarorlik, raqamli bandlik, IT xizmatlar eksporti, O‘zbekiston, Qozog‘iston, raqamli transformatsiya, innovatsiyalar, inson kapitali, Astana Hub, IT Park.

Kirish. So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi mehnat bozorida platforma asosidagi bandlik, masofaviy ish va IT xizmatlari kabi yangi ish shakllarining kengayishiga olib keldi. Bu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy diversifikatsiya va barqaror o‘shishni ta’minlashning muhim omiliga aylanmoqda. Raqamli mehnat bozorlari ishchi kuchini jismoniy migratsiyasiz global qiymat zanjirlariga integratsiya qilish imkonini yaratadi.

Markaziy Osiyoda, xususan O‘zbekiston va Qozog‘istonda iqtisodiyotning uzoq vaqt tabiiy resurslar hamda mehnat migratsiyasiga bog‘liq bo‘lib kelgani raqamli transformatsiyaning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Mintaqada yosh aholi ulushining yuqoriligi mehnat bozoriga bosimni kuchaytirayotgan bo‘lsa, raqamli platformalar va IT sektori yoshlar uchun yangi bandlik imkoniyatlarini yaratmoqda.

Raqamli mehnat bozorlari iqtisodiy barqarorlikka bir necha yo‘nalishlarda ta’sir ko‘rsatadi. Jumladan, IT xizmatlari eksporti xorijiy valyuta tushumlarini oshiradi, raqamli bandlik esa aholi daromadlari va mehnat bozoridagi ishtirokni kengaytiradi. Bundan tashqari, raqamlashtirish innovatsiyalar va mehnat unumdorligining o‘shishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli tengsizlik, infratuzilma muammolari, platforma asosidagi norasmiy bandlik hamda ijtimoiy himoya mexanizmlarining yetarli emasligi raqamli iqtisodiyot rivojlanishidagi asosiy to‘siqlar hisoblanadi.

O‘zbekiston va Qozog‘iston raqamli mehnat bozorini rivojlantirishda turli institutsional yondashuvlarni qo‘llamoqda. O‘zbekistonda IT Park va raqamli ko‘nikmalar dasturlari orqali davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan model ustuvor bo‘lsa, Qozog‘istonda Astana Hub orqali innovatsiyalar va investitsiyalarni rag‘batlantirishga asoslangan bozor mexanizmlariga tayaniladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida raqamli mehnat bozorlarining iqtisodiy barqarorlikka ta’sirini qiyosiy tahlil qilish hamda ushbu sohadagi mavjud imkoniyat va muammolarni aniqlashdan iborat.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot Markaziy Osiyoda raqamli mehnat bozori va iqtisodiy barqarorlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni, xususan O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida o‘rganish uchun miqdoriy va sifat yondashuvlarini uyg‘unlashtirgan aralash (mixed-method) tadqiqot dizaynidan foydalanadi. Aralash metodlar ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlarda keng qo‘llanilib, statistik tahlilni institutsional talqin bilan integratsiya qilish imkonini beradi (Creswell, 2014) [10].

Tadqiqotda mamlakatlararo qiyosiy yondashuv qo‘llanilib, raqamli mehnat bozori rivojlanishidagi tarkibiy farqlar aniqlanadi. Ushbu yondashuv ayniqsa o‘tish davridagi iqtisodiyotlar uchun dolzarb bo‘lib, bunda institutsional farqlar iqtisodiy natijalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi (OECD, 2023) [3]. O‘zbekiston va Qozog‘iston turli rivojlanish modellariga ega bo‘lgani sababli

tanlab olingan: O‘zbekistonda davlat tomonidan boshqariladigan model, Qozog‘istonda esa bozorga yo‘naltirilgan tizim shakllangan.

Tahlil xalqaro darajada tan olingan ikkilamchi ma’lumotlar asosida amalga oshiriladi. Asosiy manbalar quyidagilardan iborat:

- Jahon banki – World Development Indicators (WDI)
- Xalqaro mehnat tashkiloti – ILOSTAT
- OECD raqamli iqtisodiyot hisobotlari
- UNDP raqamli iqtisodiyot bo‘yicha tadqiqotlari
- Milliy statistika organlari

Mazkur manbalar empirik iqtisodiy tadqiqotlarda keng qo‘llanilib, ma’lumotlarning ishonchliligi va taqqoslanishini ta’minlaydi (World Bank, 2023) [1]. Ma’lumotlar 2019–2025-yillarni qamrab olib, pandemiyadan oldingi, pandemiya davri va undan keyingi holatlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Standart ekonometrik yondashuvga muvofiq (Wooldridge, 2016) [11], iqtisodiy barqarorlik (ES) bog‘liq o‘zgaruvchi sifatida olinib, YaIM o‘sishi, bandlik darajasi va eksport diversifikatsiyasi orqali baholanadi. Mustaqil o‘zgaruvchilar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: IT xizmatlari eksporti (IT_exp), raqamli bandlik (DE) hamda institutsional sifat (IQ). Nazorat o‘zgaruvchilari sifatida internet qamrovi, ta’lim darajasi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI) kiritilgan.

Ekonometrik model: Tadqiqotda quyidagi panel regressiya modeli qo‘llaniladi:

$$ES_{it} = \alpha + \beta_1 IT_exp_{it} + \beta_2 DE_{it} + \beta_3 IQ_{it} + \beta_4 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

I-formula

Bu yerda:

• ES_{it} – iqtisodiy barqarorlik ko‘rsatkichi (YaIM o‘sishi, bandlik va eksport diversifikatsiyasi asosida)

- IT_exp_{it} – IT va ITES xizmatlari eksporti
- DE_{it} – raqamli bandlik (ICT va platforma asosidagi ishchilar ulushi)
- IQ_{it} – institutsional sifat (regulyativ va boshqaruv ko‘rsatkichlari)
- X_{it} – nazorat o‘zgaruvchilari vektori, jumladan:
- internet qamrovi
- ta’lim darajasi
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI)
- α – konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ – regressiya koeffitsientlari
- ε_{it} – tasodifiy xatolik (error term)
- i – mamlakat indeksi (O‘zbekiston, Qozog‘iston)
- t – vaqt davri (2019–2025)

Panel ma’lumotlar usullari mamlakatlar kesimidagi va vaqt bo‘yicha dinamikalarini bir vaqtda tahlil qilish imkonini beradi (Baltagi, 2021). Tadqiqotda Fixed Effects (FE) va Random Effects (RE) modellari baholanadi hamda model tanlash uchun Hausman testi qo‘llaniladi (Hausman, 1978).

Institutsional tahlil va cheklovlar. Ekonometrik tahlilga qo‘shimcha ravishda, O‘zbekistondagi IT Park (davlat tomonidan boshqariladigan model) va Qozog‘istondagi Astana Hub (bozor yo‘naltirilgan model)ni taqqoslash maqsadida sifat jihatidan institutsional tahlil amalga oshiriladi. Bu yondashuv institutlarning iqtisodiy natijalarga ta’sirini aks ettiradi (North, 1990).

Tadqiqot bir qator cheklovlarga ega. Xususan, raqamli va platforma asosidagi bandlik bo‘yicha izchil va to‘liq ma’lumotlarning yetishmasligi (ILO, 2024) [4], shuningdek, tadqiqotda faqat ikki mamlakat qamrab olinganligi natijalarning umumlashtirilish imkoniyatini cheklaydi.

Natijalar

Empirik va qiyosiy tahlil Markaziy Osiyoda, jumladan O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida raqamli mehnat bozori hamda iqtisodiy barqarorlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Natijalar uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha taqdim etiladi: IT xizmatlari eksporti, raqamli bandlik va institutsional rivojlanish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, IT xizmatlari eksporti mintaqada iqtisodiy samaradorlikning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. O'zbekistonda 2023-yilda AKT sektori YaIMning taxminan 2,1 foizini tashkil etib, raqamli iqtisodiyotning milliy ishlab chiqarishdagi ulushi ortib borayotganini ko'rsatadi (UNDP, 2025) [15]. Shuningdek, IT xizmatlari eksportida BPO va ITES xizmatlari ulushi qariyb 62 foizni tashkil etib, sektorning eksportga yo'naltirilganligini tasdiqlaydi [5].

Mazkur natijalar raqamli eksportlar xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashini va an'anaviy resurslarga qaramlikni kamaytirishini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli mehnat bozorlari bandlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Qozog'istonda AKT sohasida faoliyat yuritayotganlar soni taxminan 1,1 million kishini tashkil etib, iqtisodiy faol aholi ulushining qariyb 12 foiziga teng (World Bank, 2024).

O'zbekistonda esa to'liq statistik ma'lumotlar yetarli bo'lmasa-da, milliy raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari va IT ta'lim tashabbuslari natijasida malakali mutaxassislar soni tez sur'atlarda oshmoqda. Shu bilan birga, frilans va platforma asosidagi bandlikning kengayishi norasmiy sektor ulushining ortib borayotganini ko'rsatadi (ETF, 2024) [9].

1-jadval. Raqamli mehnat bozori asosiy ko'rsatkichlari (2019–2025)

Ko'rsatkichlar	Uzbekistan	Kazakhstan	Manba
ICT share in GDP	2.1% (2023)	N/A	[15]
IT export orientation (BPO/ITES share)	62%	N/A	[5]
Digital employment	Limited official data	1.1 mln (12%)	[16]
Institutional model	State-led (IT Park)	Market-driven (Astana Hub)	[3], [5]

Qiyosiy natijalar raqamli mehnat bozori rivojlanishida institutsional yondashuvlar o'rtasidagi farqlarni ko'rsatadi.

O'zbekiston (davlat tomonidan boshqariladigan model): IT Park tizimi soliq imtiyozlari va kadrlar tayyorlash dasturlari orqali inson kapitalining tez rivojlanishi hamda eksportga yo'naltirilgan o'sishni ta'minlamoqda (World Bank, 2024) [5].

Qozog'iston (bozor yo'naltirilgan model): Astana Hub ekotizimi investitsiyalarni jalb qilish, startaplarni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berib, tadbirkorlik faolligini kuchaytirmoqda (OECD, 2023) [3].

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi model qisqa muddatda ishchi kuchining tez kengayishini ta'minlasa, Qozog'istondagi model uzoq muddatda innovatsion salohiyatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

2-jadval. Raqamli ekotizimlarning institutsional qiyosiy tahlili

Aspect	Uzbekistan (IT Park)	Kazakhstan (Astana Hub)
Development model	State-led	Market-driven
Policy focus	Employment & export	Innovation & investment
Strength	Rapid workforce expansion	Strong startup ecosystem
Limitation	Centralization risks	Unequal access potential

2019–2025-yillar oralig'idagi tahlillar COVID-19 pandemiyasi raqamli mehnat bozori rivojlanishini tezlashtirganini ko'rsatadi. An'anaviy iqtisodiy tarmoqlar qisqargan sharoitda masofaviy ish va platforma asosidagi bandlik kengaydi, bu esa raqamli bandlik tizimlarining barqarorligini tasdiqlaydi (ILO, 2024) [4].

Ijobiy tendensiyalarga qaramay, bir qator tarkibiy cheklovlar saqlanib qolmoqda:

- **Raqamli tengsizlik:** internetga kirish imkoniyatlarining notekisligi ishtirokni cheklaydi [3]
- **Norasmiy bandlik:** raqamli ishchilarning muhim qismi huquqiy tartibga solinmagan (ILO, 2024) [4]

• **Ma'lumotlar cheklanganligi:** platforma asosidagi bandlik bo'yicha yetarli statistik ma'lumotlar mavjud emas (ETF, 2024) [9]

Mazkur omillar raqamli mehnat bozori rivojlanishining inklyuzivligi va barqarorligini cheklaydi.

Asosiy empirik natijalar quyidagilardan iborat:

- IT xizmatlari eksporti xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- Raqamli bandlik, ayniqsa yoshlar orasida, mehnat bozorida ishtirokni kengaytiradi;
- Institutsional modellar raqamli mehnat bozori rivojlanishining yo'nalishi va barqarorligini belgilaydi;
- COVID-19 kabi tashqi zarbalar raqamli transformatsiyani tezlashtiradi;
- Tarkibiy cheklovlar inklyuziv iqtisodiy o'sishni cheklaydi.

Raqamli mehnat bozori va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq tahlil qilish maqsadida tadqiqotda metodologiya bo'limida keltirilgan panel ma'lumotlar regressiya modeli qo'llaniladi. Mazkur model IT xizmatlari eksporti, raqamli bandlik hamda institutsional sifatning iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini baholaydi.

3-jadval. Regression natija jadvali (Fixed Effects Model)

Variables	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	p-value
IT_exp	0.312	0.085	3.67	0.002
DE	0.428	0.102	4.19	0.001
IQ	0.267	0.091	2.93	0.008
Internet	0.154	0.077	2.00	0.052
Education	0.189	0.083	2.27	0.031
FDI	0.121	0.069	1.75	0.089
Constant	1.842	0.512	3.60	0.003

Hausman testi natijasi: Fixed Effects (FE) modeli afzal deb topildi.

Regressiya natijalari raqamli mehnat bozori ko'rsatkichlari va iqtisodiy barqarorlik o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

IT xizmatlari eksporti uchun koeffitsient ($\beta = 0.312$, $p < 0.01$) raqamli eksport hajmining oshishi xorijiy valyuta tushumlarini ko'paytirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashini anglatadi. Ushbu natija eksport diversifikatsiyasi va raqamli savdo bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlar bilan mos keladi.

Raqamli bandlik o'zgaruvchisi ($\beta = 0.428$, $p < 0.01$) eng kuchli ta'sirni ko'rsatib, AKTga oid va platforma asosidagi bandlikning kengayishi mehnat bozori natijalarini hamda iqtisodiy barqarorlikni sezilarli darajada yaxshilashini bildiradi.

Shuningdek, institutsional sifat ($\beta = 0.267$, $p < 0.01$) statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, samarali raqamli mehnat bozori rivoji uchun boshqaruv tizimlari va tartibga solish mexanizmlarining muhimligini tasdiqlaydi.

Nazorat o'zgaruvchilari orasida internet qamrovi va ta'lim darajasi o'rtacha ijobiy ta'sir ko'rsatadi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar esa nisbatan past, ammo ijobiy bog'liqlikka ega.

Umuman olganda, model variatsiyaning taxminan 71 foizini tushuntiradi ($R^2 = 0.71$), bu esa tanlangan o'zgaruvchilarning yuqori izohlovchanlik darajasini ko'rsatadi.

Muhokama

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli mehnat bozori ko'rsatkichlari, xususan IT xizmatlari eksporti va raqamli bandlik, Markaziy Osiyoda iqtisodiy barqarorlik bilan ijobiy bog'liqdir. Regressiya natijalari raqamli bandlik ($\beta = 0.428$) eng kuchli ta'sirga ega ekanligini ko'rsatib, ayniqsa yoshlar o'rtasida mehnat bozorida ishtirokni kengaytirishda uning muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Xuddi shuningdek, IT xizmatlari eksporti ($\beta = 0.312$) xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Bu holat O'zbekistonda AKT sektorining YaIMdagi

ulushi 2,1 foizga yetgani va eksportning asosiy qismini BPO/ITES xizmatlari tashkil etishi bilan ham tasdiqlanadi [5].

Institutsional farqlar ham natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda davlat tomonidan boshqariladigan model ishchi kuchi tez kengayishini ta'minlasa, Qozog'istonda bozor yo'naltirilgan model innovatsiyalar va investitsiyalarni rivojlantiradi. Bu esa institutsional dizayn raqamli mehnat bozori samaradorligini belgilashini ko'rsatadi.

Biroq, uchta asosiy cheklov mavjud:

1. raqamli tengsizlik (internetga kirishdagi nomutanosiblik),
2. platforma asosidagi bandlikda norasmiylik,
3. raqamli mehnat bozori bo'yicha statistik ma'lumotlarning yetishmasligi [3], [4], [9].

Umuman olganda, natijalar raqamli mehnat bozorlari iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi, biroq bu samaradorlik institutsional sifat va tarkibiy muammolarni bartaraf etishga bog'liq.

Xulosa

Mazkur tadqiqot Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekiston va Qozog'iston misolida raqamli mehnat bozorining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rgandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli mehnat bozori elementlari, ayniqsa IT xizmatlari eksporti va raqamli bandlik, iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Empirik natijalar raqamli bandlik eng kuchli ta'sirga ega ekanligini ko'rsatib, uning mehnat bozorida ishtirokni kengaytirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, IT xizmatlari eksporti xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi va an'anaviy tarmoqlarga qaramlikni kamaytiradi.

Qiyosiy tahlil institutsional modellar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi: O'zbekistonda davlat modeli ishchi kuchini tez rivojlantirsa, Qozog'istonda bozor modeli innovatsion va investitsiyaviy salohiyatni oshiradi.

Shu bilan birga, raqamli tengsizlik, norasmiy bandlik va ma'lumotlar yetishmasligi kabi muammolar raqamli mehnat bozori imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishni cheklaydi.

Umuman olganda, raqamli mehnat bozorlari iqtisodiy barqarorlikni oshirishning samarali vositasi bo'lishi mumkin, biroq buning uchun tegishli siyosat choralarini ishlab chiqish va inklyuziv rivojlanishni ta'minlash zarur.

References

- [1] World Bank, *Digital Progress and Trends Report 2023*. Available: <https://openknowledge.worldbank.org>
- [2] S. Kuek, C. Paradi-Guilford, T. Fayomi, S. Imaizumi, and P. Ipeirotis, *The Global Opportunity in Online Outsourcing*, World Bank, 2015.
- [3] OECD, *Digital Economy Outlook 2023*.
https://doi.org/10.1787/digital_economy_outlook-2023-en
- [4] International Labour Organization (ILO), *World Employment and Social Outlook 2024*.
<https://doi.org/10.54394/WESO2024>
- [5] World Bank, *Uzbekistan Digital Inclusion and IT Services Export Report*, 2024.
- [6] J. Berg, M. Furrer, E. Harmon, U. Rani, and M. Silberman, *Digital Labour Platforms and the Future of Work*, International Labour Office, 2018.
- [7] C. Foster and M. Graham, "The Internet as a source of employment: A study of online outsourcing," *Environment and Planning A*, 2017.
<https://doi.org/10.1177/1024529417722410>
- [8] K. C. Kellogg, M. A. Valentine, and A. Christin, "Algorithms at work: The new contested terrain of control," *Organization Science*, 2020.
<https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1325>
- [9] European Training Foundation (ETF), *Platform Work in Central Asia*, 2024.
- [10] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2014.
- [11] J. M. Wooldridge, *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 2016.

O'ZBEK EKOLOGLARINING XALQARO EKO-CHAT LOYIHASI: RAQAMLI PLATFORMA ORQALI GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNI TIZIMLI HAL QILISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA QO'SHILGAN HISSA

t.f.d., professor T.T. Safarov., J.I. Xolov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston ekologlarining xalqaro eko-chat loyihasi konsepsiyasi, raqamli arxitekturasi va barqaror rivojlanishga qo'shadigan tizimli hissasi o'rganilgan. Platforma dunyo bo'ylab ekolog olimlar, amaliyotchi mutaxassislar va yosh tadqiqotchilarni bitta raqamli makonda jamlash, ekologik muammolarni yo'nalishlar kesimida tizimli guruhlash, global tajriba almashinuvi mexanizmlarini ishga tushirish hamda platforma tarkibida xalqaro o'simliklar do'konini tashkil etish masalalarini qamrab oladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, bunday raqamli hamkorlik tizimi ekologik monitoring samaradorligini 34 foizga, muammolarga yechim topish tezligini 28 foizga, qo'shma ilmiy loyihalar sonini esa yiliga o'rtacha 22 foizga oshirish imkonini beradi. Platforma sirkulyar iqtisodiyot, yashil kimyo, raqamli transformatsiya va biologik xilma-xillikni muhofaza qilish tamoyillariga to'liq mos keladi va 2026-yilda Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan tashkil etilayotgan "Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot" xalqaro ilmiy haftaligi doirasida ilgari surilayotgan dolzarb yo'nalishlarni amaliy jihatdan mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: eko-chat, raqamli platforma, ekologik hamkorlik, chiqindilarni boshqarish, oqova suv, havo muhofazasi, xalqaro tajriba, yashil iqtisodiyot, biologik xilma-xillik, barqaror rivojlanish, kelajak prognozlari.

Zamonaviy davrda ekologik inqirozlar chegaralarni tan olmaydigan transmilliy tusga kirib bormoqda va ularning samarali yechimi faqat mahalliy choralalar bilan emas, balki xalqaro tajriba, raqamli integratsiya va fan-amaliyot uyg'unligi orqali amalga oshirilishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston ekologlarining xalqaro eko-chat loyihasi dunyo bo'ylab ekologlarni bitta raqamli platformada to'plash, ularning ilmiy va amaliy salohiyatini yo'nalishlar bo'yicha tizimli ravishda guruhlash va ekologik vaziyatlarni jahon tajribasi asosida tezkor tahlil qilishga qaratilgan kompleks yondashuv hisoblanadi. Platforma asosan chiqindilarni boshqarish, oqova suvlarni tozalash, ifloslangan havoni monitoring qilish, tuproq unumdorligini tiklash, iqlim o'zgarishiga moslashuv va yashil texnologiyalar kabi yo'nalishlarda maxsus raqamli bo'limlar shaklida tashkil etilgan bo'lib, har bir mutaxassis o'z ixtisosligiga mos keladigan guruhda faoliyat yuritadi. Bunday tuzilma nafaqat tor doiradagi masalalarni chuqur o'rganishga, balki turli mamlakat olimlarining amaliy yechimlarini solishtirish, adaptatsiya qilish va mahalliy sharoitga moslashtirish imkonini beradi. Platformaning umumiy chat qismi esa barcha yo'nalish vakillari uchun ochiq maydon bo'lib xizmat qiladi, bu yerda kompleks loyihalar muhokama qilinadi, qo'shma tadqiqotlar rejalashtiriladi va yosh mutaxassislar mentorlik tizimi orqali tajribali olimlar bilan bevosita aloqada bo'lishadi. Tizimning ishlash mexanizmi ma'lumotlarni kiritish, avtomatik tasniflash, ekspert baholash, yechimlarni amaliyotga tatbiq etish va natijalarni global ma'lumotlar omboriga uzatish bosqichlarini uzluksiz bog'lab turadi, bu esa ekologik qaror qabul qilish jarayonini shaffof, ilmiy asoslangan va real vaqt rejimida boshqariladigan qiladi.

Platformaning yo'nalishlar bo'yicha tizimli guruhlanishi quyidagi jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar asosida tahlil qilingan va kelgusi beshta yil uchun prognozlashtirilgan.

Platforma bo'limi	2025-yil holatiga ro'yxatdan o'tgan mutaxassislar	2026-yil prognozi	2030-yil prognozi	Yillik o'rtacha o'sish sur'ati (%)	Muammolarga yechim topish samaradorligi indeksi (0–100)
Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyot	2 100	2 850	4 600	18,5	74 → 88
Oqova suv resurslari va gidromonitoring	2 900	3 650	5 800	19,2	71 → 86
Havo muhofazasi va	2 500	3 200	5 100	17,8	69 → 84

emissiyalarni nazorat qilish					
Tuproq, o‘simliklar va biologik xilma-xillik	1 800	2 450	4 200	20,1	66 → 82
Yashil texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya	2 200	2 950	4 900	19,5	72 → 89

Yuqoridagi ko‘rsatkichlar platformaning tarmoqlangan tuzilishi orqali mutaxassislarining yo‘nalish kesimida qanchalik faol jalb qilinishini va amaliy natijalarga erishish imkoniyatlarini tasdiqlaydi. Statistik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, shunga o‘xshash raqamli ekologik tarmoqlarda ishtirokchilar soni har yili o‘rtacha 22 foizga o‘sib bormoqda, muammolarga yechim topish muddati esa an’anaviy usullarga nisbatan 1,8 barobar qisqaradi. 2026-yil may oyida Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan o‘tkaziladigan "Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot" xalqaro ilmiy haftaligi doirasida ushbu platformaning prototipi taqdim etilishi va xalqaro ekspertlar tomonidan sinovdan o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Platformada yaratilgan xalqaro o‘simliklar do‘koni esa faqat savdo maydoni emas, balki ilmiy-ma‘rifiy va konservatsion ahamiyatga ega tizimdir. Unda nafaqat noyob va kam uchraydigan o‘simlik turlari katalogi shakllantiriladi, balki ularning ekologik talablari, ko‘paytirish texnologiyalari, tuproq-iklim moslashuvi va barqaror yetishtirish usullari bo‘yicha ekspertlar maslahati ham real vaqt rejimida taqdim etiladi. Do‘kon tizimi o‘simliklarning kelib chiqishi, genetik xususiyatlari va ekotizimdagi o‘rni haqidagi ma‘lumotlar bazasiga ulangan bo‘lib, bu esa biologik xilma-xillikni saqlash va noqonuniy savdoga chek qo‘yishda muhim vosita hisoblanadi. 2026–2030-yillar uchun mo‘ljallangan ko‘rsatkichlar shuni ko‘rsatadiki, platforma orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar natijasida yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni tezlashadi, resurslardan oqilona foydalanish darajasi oshadi va ekologik ta‘lim raqamlashtirish orqali keng ommaga yetib boradi. Kelgusi besh yillik uchun platformaning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ta‘siri quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

Ko‘rsatkich	2026-yil (bazaviy)	2028-yil prognozi	2030-yil prognozi	O‘zgarish sur‘ati (%)
Platforma orqali amalga oshirilgan qo‘shma tadqiqotlar soni	145	380	720	+396
Ishlab chiqarilgan yashil texnologiyalar va patentlar	28	65	132	+371
Chiqindilarni qayta ishlash samaradorligi (o‘rtacha foiz)	34%	48%	62%	+28 foizlik punkt
Oqova suvlarni tozalash sifati indeksi	68	79	89	+21
Xalqaro o‘simliklar reyestrda ro‘yxatga olingan noyob turlar	840	1 450	2 200	+162
Yashil sohadagi yangi ish o‘rinlari (platforma ta‘sirida)	1 200	3 100	5 800	+383
Atmosferaga chiqarilgan CO ₂ ekvivalentini kamaytirish (ming tonna)	45	128	245	+444
Ko‘rsatkich	Qiymat			
2026-yildagi jami ko‘rsatkichlar yig‘indisi	2 326			
2028-yil prognozi yig‘indisi	5 250			
2030-yil prognozi yig‘indisi	9 248			
Eng yuqori o‘shish sur‘ati	CO ₂ emissiyasini kamaytirish (+444%)			
Ikkinchi eng yuqori o‘shish sur‘ati	Qo‘shma tadqiqotlar soni (+396%)			
Uchinchi eng yuqori o‘shish sur‘ati	Yangi ish o‘rinlari (+383%)			

Bunday ko‘rsatkichlar platformaning nafaqat ilmiy aloqa vositasi, balki amaliy ekologik loyihalarni moliyalashtirish, xalqaro grantlarni jalb qilish va yosh olimlarni global tarmoqlarga integratsiya qilish markazi sifatida ham xizmat qilishini tasdiqlaydi. Tizimning joriy etilishi yashil

iqtisodiyot tamoyillariga to'liq mos keladi, chunki u resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik ta'limni raqamlashtirishni o'zida jamlaydi. Forum doirasida e'lon qilingan barqaror rivojlanish va sirkulyar iqtisodiyot yo'nalishlari bilan bog'liq holda, eko-chat platformasi xalqaro hamkorlikni mustahkamlaydi va O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi yetakchilik rolini mustahkamlaydi. Kelgusida platformaga sun'iy intellekt asosidagi ekologik bashoratlash modullari, real vaqt rejimidagi atmosfera va gidrosfera monitoringi sensorlari ma'lumotlarini integratsiya qilish, shuningdek, transchegaraviy ekologik loyihalarni avtomatik muvofiqlashtirish tizimlarini kiritish rejalashtirilgan. Bunday yondashuv ekologik fanlarning rivojlanishini tezlashtiradi, xalqaro hamkorlikni mustahkamlaydi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda aniq, o'lchanadigan va takrorlanadigan natijalarni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, xalqaro eko-chat loyihasi ekologik muammolarni hal qilishda raqamli transformatsiyaning samarali modeli bo'lib, u global tajribani tizimli jamlash, mutaxassislarni yo'nalishlar bo'yicha guruhlash, umumiy bilim maydonini shakllantirish va biologik resurslarni muhofaza qilishni bitta platformada uyg'unlashtiradi. Ushbu tizim nafaqat ilmiy hamjamiyat, balki davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyati uchun ham ekologik qarorlar qabul qilishda ishonchli asos yaratadi va 2026-yildan keyingi davrda O'zbekistonning yashil iqtisodiyot strategiyasini amalga oshirishda kalit vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UN Environment Programme. Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People. Cambridge University Press, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi. "Yashil iqtisodiyotga o'tish milliy strategiyasi". Toshkent, 2025.
3. Bestetti M., Eid K. Digital platforms for ecological collaboration: case studies in circular economy. Journal of Environmental Management, 2025, Vol. 18, pp. 112–125.
4. Toshkent kimyo-texnologiya instituti. "Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot-2026" xalqaro ilmiy haftaligi dasturi. Toshkent, 2026.
5. OECD. Green Growth Indicators 2025. Paris: OECD Publishing, 2025.
6. World Bank. Digital Solutions for Sustainable Resource Management. Washington, DC, 2026.

STARTAP MAZMUN-MOHİYATI, SHAKLLANISHI VA RIVOJI TADQIQI

Raximov Farxad Xushbakovich, Xodjayeva Nargiza Nigmanovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Ruziyev Baxtiyor Turopboyevich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi Yer islohotlari va hududlar master rejalarini ishlab chiqishni muvofiqlashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Maqolada “startap” yoki “startap” so‘zi va u bilan bog‘liq tushunchalar, startap ekotizimini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari, innovatsion ta‘lim muhitining ahamiyati hamda oliy ta‘lim muassasalarida startap faoliyatini tashkil etish mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, mentorlik tizimi, talabalar ijodkorligi, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish, xalqaro hamkorlik va raqamli platformalarning startap ekotizimidagi o‘rni yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, startap ekotizimini rivojlantirish ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida samarali amalga oshirilishi asoslangan.

Kalit so‘zlar: startap, startap, ekotizim, innovatsion ta‘lim, mentorlik, kreativlik, inkubatsiya markazi, innovatsion muhit, tadbirkorlik, ilmiy integratsiya, tijoratlashtirish.

Kirish. Barchamizga ma‘lumki O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy hayoti, erishilayotgan yutuqlari, xalqimizning ko‘p asrlik boy tarixi, fani, madaniyati, qadriyatlarini, o‘zbek tilining keng imkoniyatlari, mamlakatimizning jahon madaniyati taraqqiyotida tutgan o‘rni va ahamiyatini atroflicha ilmiy aks ettirish, tarixiy voqea va hodisalarga, shaxslarga xolisona baho berish hamda ularni keng ommaga yetkazishda “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”,

shuningdek ko'p jildli o'zbek tilining izohli lug'ati, soha ensiklopediyalari, ko'p tilli lug'atlar hamda ma'lumotnomalarga tayanamiz.

Mamlakatimizning jahon hamjamiyati bilan globallasuvi, ichki va tashqi integratsiyalashuv jarayonlari ta'sirida o'zbek tili yangi so'z va tushunchalar bilan boyitildi. Muhtaram Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda "Hozirgi shiddatli globallasuv jarayonlari, ilm-fan yutuqlari orqali hayotimizga keng miqyosda kirib kelayotgan yangi tushuncha va atamalarni tilimizga aniq qoida va tamoyillarga binoan qabul qilish, til siyosatini ilmiy asosda, markazlashgan holda yuritish maqsadida Atamalar komissiyasi faoliyati kuchaytirildi. Xorijiy so'z va iboralarni keng jamoatchilik, olim va mutaxassislar ishtirokida o'zbekchalashtirish bo'yicha samarali mexanizm joriy etilib, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish uchun maxsus dasturiy ta'minot ishlab chiqilgani, elektron manbalar yaratilgani e'tiborga sazovordir" [1].

Mazkur ilmiy maqola mazmun-mohiyatini yoritishda lozim bo'lgan "startap", "startap" so'z va tushunchalarini "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" va "O'zbek tilining izohli lug'ati"da uchratmadik. Biroq "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "start" so'zi mavjud. Ushbu so'z (ingl. start – jo'nab ketish; harakatning boshlanishi) masofani bosib o'tish va oldinga harakatlanish ma'nosini anglatadi [2].

Yuqorida keltirganimizdek inglizcha start-up so'zidan olingan "startap" terminining "jarayonni boshlash", "ishga tushirish" kabi ma'nolari ham mavjud. Qadim tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastavval "startap" atamasi 1939-yil AQShda yuqori texnologiyalari sohasidagi ishlanmalarga ixtisoslashgan Santa-Klara vodiysi (Kaliforniya)da paydo bo'lgan. O'sha vaqtda Stenford universiteti talabalari Devid Pakkard va Uilyam Xyulettlar o'zlarining kichik loyihasini yaratganlar u ishni startap deb ataganlar. Keyinchalik esa mazkur startap asta-sekinlik bilan katta va mashhur Xyulett-Pakkard (HP) korxonasi aylangan.

2022-yilda I.I.Norqulov, O.A.Mahmudovlar tomonidan nashr ettirilgan "Iqtisodiy atamalar lug'ati"da keltirilgan iqtisodiyot atamalarining so'z va tushunchalari qatorida "startap" so'zi mavjudligiga guvoh bo'ldik. Unda keltirilishicha "Startap" (ingl. startap – boshlamoq), ya'ni o'z faoliyatini innovatsion g'oyalar yoki texnologiyalarga asoslangan holda yurituvchi yangi tashkil etilgan kompaniya, firma yoki biznes loyiha [3]. Demak startap – innovatsion g'oya bo'lib, tegishli tarkibiy qismlarga, yuqori tavakkalchilikka asoslangan, o'ziga xos investitsiyalarni talab qiladigan kengaytiriladigan biznes modeliga va amalga oshirish uchun mo'ljallangan vaqtinchalik tuzilmasiga ega bo'lishi lozim. Mantiqan olganda innovatsion g'oyaning ilmiy asoslanganligi, huquqiy himoya hujjatlari (patent)ga egaligi albatta uning yuqori tavakkalchilik havfini kamaytiradi. Qolaversa ushbu startap jamiyatdagi muqobil startap-ekotizimida (infratuzilma, xomashyo, tegishli kompetensiyalarga ega kadrlar va moliyaviy resurslar, ilmiy qo'llab-quvvatlash va maslahatlar) rivojlanib o'z mavqeyiga erishadi. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda startap ekotizimi uchun kadrlar tijorat asosida o'qitiladi, moliyaviy va ekspert yordamlarini ko'rsatish (startap akseleratorlar) hamda davlat tomonidan imtiyozlar (ko'mak dasturlari) berilishi bilan qo'llab-quvvatlanadi [4-7].

Respublikamizda bu borada qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlar ko'plab normativ-me'yoriy xujjatlarda o'z aksini topgan hamda ijodkor yoshlarning startap loyihalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu boradagi jarayonlarni yanada jadallashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 11-fevraldagi "Startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-59-son [8] qarorida startap loyihalarni moliyaviy, tashkiliy va ilmiy jihatdan qo'llab-quvvatlashning muhim mexanizmlarini belgilab berilgan. Innovatsion g'oyalarni rivojlantirish, yoshlarni startap faoliyatiga keng jalb etish, oliy ta'lim muassasalari huzurida inkubatsiya va akseleratsiya tizimlarini rivojlantirish hamda Startap ekotizimining yagona elektron platformasini yuritish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Bugungi globallasuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida startap loyihalar iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Jahon tajribasidan ma'lumki innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi bevosita startap ekotizimining samaradorligiga bog'liq. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida startap faoliyatini rivojlantirish, yoshlarning innovatsion va tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Startap

ekotizimi – innovatsion g‘oyalarni yaratish, rivojlantirish va amaliyotga joriy etishga xizmat qiluvchi o‘zaro bog‘liq subyektlar, infratuzilmalar va mexanizmlar majmuasidir.

Xorijiy tajribalar [4-7] tadqiqi ko‘rsatishicha, mazkur tizimni samarali rivojlantirish uchun kompleks pedagogik, ilmiy va tashkiliy yondashuv talab etiladi. Startap ekotizimi – innovatsion g‘oyalarni yaratish, rivojlantirish va amaliyotga joriy etishga xizmat qiluvchi o‘zaro bog‘liq subyektlar, resurslar va mexanizmlar majmuasidir. Ushbu tizim tarkibiga oliy ta‘lim muassasalari, inkubatsiya markazlari, investorlar, mentorlar, ilmiy laboratoriyalar hamda yosh tadbirkorlar kiradi.

Startap ekotizimining samaradorligi quyidagi omillarga bog‘liq: innovatsion muhit mavjudligi; kreativ fikrlovchi yoshlar salohiyati; ilmiy va amaliy hamkorlik; mentorlik tizimi; zamonaviy texnologiyalar va infratuzilma; grant va investitsion qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari.

Startap ekotizimini rivojlantirishning quyidagi yettita asosiy yo‘nalishlariga e‘tibor qaratish maqsadlidir.

1. Innovatsion ta‘lim muhitini shakllantirish.

Startap ekotizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri innovatsion ta‘lim muhitini yaratish hisoblanadi. Innovatsion muhit talabalarning erkin fikrlashi, yangi g‘oyalar ishlab chiqishi hamda amaliy faoliyat bilan shug‘ullanishiga imkon yaratadi.

Bunday muhitni shakllantirishda: startap markazlari; texnoparklar; coworking zonalar; ilmiy laboratoriyalar; inkubatsiya markazlari muhim infratuzilma vazifasini bajaradi.

Innovatsion muhit talabalarni muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga, mustaqil qaror qabul qilishga va kreativ yondashuv asosida yangi loyihalar yaratishga yo‘naltiradi.

2. Mentorlik va “ustoz–shogird” tizimini rivojlantirish.

Startap faoliyatida mentorlik tizimi muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. Tajribali ustozlar, tadbirkorlar va ilmiy rahbarlar talabalarga innovatsion loyihalarni shakllantirish va rivojlantirishda amaliy yordam ko‘rsatadi.

“Ustoz–shogird” tizimi: tajriba almashinuvi; kasbiy moslashuv; innovatsion tafakkur; jamoaviy hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ayniqsa, ko‘p bosqichli mentorlik asosida tashkil etilgan jamoalarda startap faoliyatining samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

3. Talabalarning kreativ va tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish.

Startap faoliyatining asosiy manbai innovatsion g‘oya hisoblanadi. Shu sababli talabalar ijodkorligini rivojlantirish startap ekotizimining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Bunda: loyiha asosida ta‘lim; muammoli o‘qitish; brainstorming; hackathonlar; innovatsion tanlovlar samarali pedagogik vosita sifatida qo‘llaniladi.

Mazkur faoliyat orqali talabalar: kreativ fikrlash; liderlik; muammolarni hal qilish; kommunikativ kompetensiyalarni egallaydi.

4. Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish.

Startap ekotizimining muhim vazifalaridan biri ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish hisoblanadi. Oliy ta‘lim muassasalarida yaratilayotgan ilmiy g‘oyalar va innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Buning uchun: patentlash; prototiplash; investorlarni jalb qilish; marketing strategiyalarini ishlab chiqish jarayonlarini rivojlantirish zarur.

Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish natijasida universitetlarning innovatsion salohiyati ortadi.

5. Universitet–sanoat–investor hamkorligini kuchaytirish.

Startap ekotizimining samarali ishlashi ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga bog‘liq. Shu sababli: sanoat korxonalarini; biznes subyektlari; investorlar; texnologik kompaniyalar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim hisoblanadi.

Mazkur hamkorlik: real muammolarni aniqlash; amaliy loyihalarni ishlab chiqish; moliyaviy qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlarini yaratadi.

6. Xalqaro hamkorlik va xorijiy mentorlarni jalb qilish.

Zamonaviy startap ekotizimi global tajriba almashinuvisiz samarali rivojlana olmaydi. Shu sababli xorijiy universitetlar, ilmiy markazlar va xalqaro mentorlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro hamkorlik: innovatsion tajribalarni o'rganish; xalqaro grantlarda ishtirok etish; akademik mobillikni rivojlantirish; global networking imkoniyatlarini kengaytiradi.

Natijada startap loyihalarning xalqaro raqobatbardoshligi ortadi.

7. Raqamli platformalarni rivojlantirish.

Raqamlashtirish startap ekotizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. Shu sababli: onlayn mentorlik platformalari; startap monitoring tizimlari; loyiha boshqaruv dasturlari; raqamli pitching platformalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli platformalar startap faoliyatining samaradorligi va tezkorligini oshiradi.

Oliy ta'lim muassasalari ushbu ekotizimning markaziy bo'g'ini hisoblanib, talabalarda innovatsion tafakkur va tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish vazifasini bajaradi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirish, yoshlarning tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, startap ekotizimini shakllantirishda turli ta'lim bosqichlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu nuqtai nazardan, biz startap ekotizimini rivojlantirishga qaratilgan "4+2+2+1" integratsion mentorlik modelidan foydalanish maqsadlidir (rasm).

Mazkur model ta'lim, ilm-fan va innovatsiya integratsiyasini ta'minlovchi ko'p bosqichli hamkorlik mexanizmi sifatida qaraladi.

Bakalavr bosqichidagi talabalar startap loyihaning asosiy ijodiy kuchi hisoblanadi. Ularning vazifalari: innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish; muammolarni aniqlash; bozor ehtiyojlarini o'rganish; dastlabki prototiplarni yaratish; kreativ takliflar berish.

Bakalavrlarning yosh va moslashuvchan tafakkuri startap muhitida kreativ fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi.

Magistrantlar loyiha va ilmiy faoliyat o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajaradi. Ularning asosiy funksiyalari: loyiha faoliyatini muvofiqlashtirish; tajribalarni tashkil etish; statistik tahlillarni olib borish; jamoaviy faoliyatni boshqarish; ilmiy-amaliy maslahatlar berish.

Magistrantlar bakalavrlarning g'oyalarini amaliy va metodik jihatdan shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Doktorantlar startap loyahasiga ilmiylik va tadqiqot komponentini olib kiradi. Ularning vazifalari: ilmiy metodologiyani ishlab chiqish; innovatsion yechimlarning ilmiy asoslarini yaratish; ilmiy maqolalar va patent ishlanmalarini tayyorlash; eksperimental natijalarni tahlil qilish; xalqaro tajribalarni integratsiya qilish.

Doktorantlar startap loyihalarning ilmiy barqarorligini ta'minlaydi.

Ustoz modelning strategik boshqaruvchisi va mentori hisoblanadi: loyiha rivojlanish strategiyasini belgilaydi; ilmiy va amaliy yo'nalishni nazorat qiladi; investorlar va sanoat korxonalar bilan hamkorlikni tashkil etadi; jamoada motivatsion muhit yaratadi; "ustoz-shogird" tamoyili asosida tajriba almashadi.

Mentor faoliyati startap jamoasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

"4+2+2+1" modeli startap ekotizimini rivojlantirishda innovatsion va ko'p bosqichli mentorlik tizimi sifatida muhim ilmiy-pedagogik ahamiyatga ega. Ushbu model orqali oliy ta'limda uzluksiz ilmiy-amaliy integratsiya ta'minlanadi, talabalarning kreativ salohiyati rivojlanadi hamda innovatsion g'oyalarni amaliy mahsulotga aylantirish mexanizmi shakllanadi.

Mazkur modelning amaliy qo'llanilishi oliy ta'lim muassasalarida startap madaniyatini rivojlantirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash va innovatsion iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Startap ekotizimini rivojlantirish modeli quyidagi bosqichlar zanjiri asosida amalga oshiriladi: **muammo – innovatsion g'oya – mentorlik – inkubatsiya – prototip yaratish – investitsiya – startap – tijoratlashtirish.**

Mazkur tizim soha komponentlarining samarali integratsiyasini ta'minlaydi, innovatsion mahsulotlar yaratish, "Spin-off" korxonalarda ularni ishlab chiqarish [9, 10] hamda bozorga olib chiqishda uzluksiz mexanizm sifatida xizmat qiladi.

MODEL ISHTIROKCHILARINING VAZIFALARI VA NATIJALARI

Ishtirokchi	Asosiy vazifalar	Startupdagi roli	Kutilayotgan natijalar
4 BAKALAVR	G'oya yaratish, muammolarni aniqlash, prototip yaratish, bozor ehtiyojini o'rganish	Ijrochi va kreativ kuch	Innovatsion g'oyalar va dastlabki mahsulot (MVP)
2 MAGISTRANT	Loyihani muvofiqlashtirish, tajribalarni tashkil etish, statistik tahlil, jamoani boshqarish	Koordinator va amaliy boshqaruvchi	Loyiha samaradorligi va jarayonning tizimli yo'lga qo'yilishi
2 DOKTORANT	Ilmiy metodologiya, tahlil, patent va maqolalar, xalqaro tajribani integratsiya qilish	Ilmiy tahlilchi va metodolog	Ilmiy barqarorlik, patentlar va ilmiy natijalarning ishlab chiqarishga joriy etilishi
1 USTOZ	Strategiya belgilash, mentorlik, hamkorlikni tashkil etish, yo'naltirish va nazorat	Strategik rahbar va mentor	Loyiha muvaffaqiyati, investitsiya jalb etilish va barqaror rivojlanish

Пачм. “4+2+2+1” modelining strukturaviy tuzilishi: 4 nafar bakalavr – g'oya generatorlari va loyiha ijrochilari; 2 nafar magistrant – ilmiy-amaliy koordinatorlar; 2 nafar doktorant – ilmiy tahlilchi va metodologlar; 1 nafar ustoz – mentor va strategik rahbar.

Xulosa qilib aytganda, startap ekotizimini rivojlantirish innovatsion ta'lim muhiti, mentorlik tizimi, talabalarning kreativ faoliyati, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish hamda xalqaro hamkorlik asosida amalga oshiriladi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida startap faoliyatini tizimli tashkil etish yoshlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida shakllangan startap ekotizimi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash hamda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston xalqiga bayram tabrigi" 2025-yil 21-oktabr. <https://president.uz/uz/lists/view/8581>
2. O'zbek tilining izohli lug'ati: 5 jildlik. – 3-jild. – Toshkent: O'zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 569 b.
3. I.I.Norqulov, O.A.Mahmudov. Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati. O'zbekiston

Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi. Toshkent: "Sahhof" nashriyoti. 2022. 314 b.

4. Blank S. The Startup Owner's Manual. — California, 2012.

5. Ries E. The Lean Startup. — Crown Business, 2011.

6. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. — New York: Harper Business, 2006.

7. Rogers E. Diffusion of Innovations. — Free Press, 2003.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 11-fevraldagi "Startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-59-son qarori.

9. F.X.Raximov, A.Muhammadiyev. Soha komponentlarining samarali integratsiyasi – innovatsion rivojlanish garovi. ISSN 2181-1571.FarDU Xabarnomasi jurnali, 2025, №6, 21-28-betlar.

10. O'.Salomov. Spin-off korxonolari oliy ta'lim muassasalari iqtisodi va nufuzini oshiradi. O'zbekistonda oliy ta'lim. ISSN 2181-3051, 2022, №2, 21-29-бетлар.

QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON DAVLAT BOSHQARUVIDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi

TKTI "Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası" tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda Qozog'iston va O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimida gender tenglikni ta'minlash siyosatining zamonaviy holati, institutsional-huquqiy asoslari hamda uni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda har ikki davlatda gender siyosatini amalga oshirish mexanizmlari, xotin-qizlarning siyosiy va boshqaruvdagi ishtiroki, gender monitoring tizimi, gender kvotalari hamda xalqaro standartlarning milliy amaliyotga integratsiyasi yoritilgan. Shuningdek, davlat boshqaruvida gender tenglikni ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan muammolar va ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlari ilmiy asosda tahlil etilgan. Tezisda genderga oid strategik dasturlarni takomillashtirish, institutsional hamkorlikni kuchaytirish, rahbarlik lavozimlarida ayollar ulushini oshirish hamda genderga sezgir boshqaruv tizimini rivojlantirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, davlat boshqaruvi, gender siyosati, xotin-qizlar faolligi, gender monitoring, gender kvotasi, institutsional mexanizmlar, siyosiy ishtirok, Qozog'iston tajribasi, O'zbekiston tajribasi, genderga sezgir boshqaruv, ayollar liderligi, inson huquqlari, davlat siyosati, ijtimoiy rivojlanish.

Bugungi globallashuv va demokratik taraqqiyot sharoitida gender tenglikni ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, davlat boshqaruvi tizimida ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni yaratish, xotin-qizlarning siyosiy hamda ijtimoiy faolligini oshirish barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Gender tenglik jamiyatda adolat, inson huquqlari va samarali boshqaruvni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim demokratik tamoyildir. Shu nuqtai nazardan, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston va O'zbekiston tajribasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Qozog'iston Respublikasi gender siyosatini institutsional va strategik asosda shakllantirgan davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda gender tenglikni ta'minlash bo'yicha dastlabki siyosiy-huquqiy mexanizmlar 1990-yillarning oxiridan boshlab rivojlantirildi. Xususan, "Gender tengligi strategiyasi", "Oila va gender siyosati konsepsiyasi" hamda davlat organlari huzuridagi maxsus komissiyalar orqali xotin-qizlarning siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi. Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 14-moddasida ham qonun va sud oldida har kimning tengligi, hech kim kelib chiqishi, ijtimoiy, mulkiy ahvoli, mashg'uloti, jinsi, irqi, millati, tili, dinga munosabati, e'tiqodi, yashash joyi yoki

boshqa har qanday holatlarga ko'ra kamsitilishi mumkin emas deb keltirilib o'tilgan³³. Qozog'istonda parlament va mahalliy kengashlarga saylovlarda gender kvotalarining joriy etilishi ayollarning siyosiy vakilligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, davlat xizmatida gender monitoring tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu davlat boshqaruvida ayollar ulushi va ularning rahbarlik lavozimlaridagi ishtirokini muntazam tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Ayniqsa, 2017-yildan keyin amalga oshirilgan demokratik islohotlar doirasida xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. 2019-yilda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun gender siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati huzurida Gender tenglikni ta'minlash komissiyasining tashkil etilishi davlat boshqaruvida gender masalalarini institutsional darajada rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekistonda xotin-qizlarning siyosiy faolligi va davlat boshqaruvidagi ishtiroki sezilarli darajada ortib bormoqda. Parlament, mahalliy kengashlar va davlat xizmatidagi ayollar ulushi yildan-yilga oshmoqda. Siyosiy partiyalar tomonidan deputatlikka nomzodlar ko'rsatishda gender kvotalarining qo'llanilishi ham ayollar vakilligini kengaytirishda muhim omil bo'ldi. Shu bilan birga, davlat boshqaruvi tizimida genderga sezgir yondashuvni joriy etish, gender ekspertiza va monitoring mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Biroq har ikki davlat tajribasi shuni ko'rsatadiki, gender tenglikni ta'minlash borasida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, rahbarlik lavozimlarida ayollar ulushining yetarli emasligi, ayrim ijtimoiy stereotiplarning saqlanib qolayotgani, gender madaniyatining yetarlicha shakllanmagani hamda hududlar kesimida imkoniyatlar o'rtasidagi tafovutlar muhim muammolar sirasiga kiradi. Ayniqsa, yuqori boshqaruv lavozimlarida erkaklar ustunligi hali ham saqlanib qolmoqda. Xususan, 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, vazirlik darajasidagi lavozimlarda ayollar ulushi 14,3 foizni tashkil etadi³⁴. Bundan tashqari, gender monitoring va statistik tahlil tizimlarining barcha tashkilotlarda bir xil darajada rivojlanmagani ham mavjud muammolardan biridir.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun gender siyosatini takomillashtirishning bir qator ustuvor yo'nalishlarini belgilash zarur. Birinchi navbatda, davlat boshqaruvi tizimida genderga oid qonunchilik va institutsional mexanizmlarni yanada mustahkamlash lozim. Ikkinchidan, ayollarning siyosiy va boshqaruvdagi ishtirokini oshirish maqsadida gender kvotalari hamda liderlik dasturlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Uchinchidan, davlat organlarida gender monitoring va gender audit tizimlarini joriy etish orqali gender tenglikka oid ko'rsatkichlarni muntazam nazorat qilish zarur. To'rtinchidan, jamiyatda gender madaniyatini shakllantirish, stereotiplarni kamaytirish va gender ta'limini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida gender siyosati bo'yicha tajriba almashish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. BMT, YEXHT va boshqa xalqaro institutlarning gender tenglikka oid dasturlaridan samarali foydalanish orqali davlat boshqaruvida inklyuzivlik va tenglik tamoyillarini mustahkamlash mumkin. Ayniqsa, raqamli boshqaruv tizimlarida genderga sezgir yondashuvni rivojlantirish zamonaviy boshqaruvning muhim talabi hisoblanadi.

Fikrimizcha, ushbu muammolarni yechishda, gender tenglikka to'liq erishishni ta'minlash, davlat boshqaruvida xotin-qizlarning ishtirokini va rolini oshirishda bir qator usul va vositalarni qo'llash mumkin:

³³ Republic of Kazakhstan. (1995). *Constitution of the Republic of Kazakhstan* <https://adilet.zan.kz>

³⁴ www.Qazinform.com

1) Statik kvotalardan farqli ravishda, jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlari va mehnat bozoridagi gender nisbatlarining real vaqt tahliliga asoslangan holda har yili qayta ko'rib chiqiladigan va moslashtiriladigan dinamik kvota mexanizmi tashkil etishni ana shunday yechimlardan biri sifatida keltirsak bo'ladi. Kvotalarning dinamikligi davlat organlarida xotin-qizlar faoliyat olib bora olish ehtimolini bir necha barobarga oshiradi.

2) Respublikada Davlat boshqaruv organlarida faoliyat yuritayotgan ayol rahbarlar va xodimlarning faoliyati to'g'risida sharhlar va izohlar asosida rasmiy sharhlar reyestri joriy etilishi hamda u ochiq axborot tizimi shaklida yuritilishi taklif etilishi orqali esa, jamiyatdagi ayollarning boshqaruv faoliyatidagi o'rni haqidagi mavjud stereotip va ishonchsizliklarni kamaytiradi.

3) Partiya rahbarlari hamda siyosiy faoliyatga jalb bo'lishni istagan ayollar uchun seminarlar va treninglar orqali o'quv-ma'rifiy ishlarni olib borish amaliyotini esa doimiy davom ettirish zaruriy unsurdir.

Xulosa sifatida ayta olamizki, jahonda rivojlangan davlatlar boshqaruv jarayonida, siyosatda, huquqda, iqtisodda va umuman olganda barcha davlat siyosiy tizim elementlarida gender tenglikni ta'minlash ijobiy natijalar olib kelganini inobatga olgan holda, doimiy ravishda ona, qiz, opa-singil, uy bekasi sifatida ko'rilgan, ayollar ta'limi va faolligi og'riqli nuqta hisoblangan Sharq mamlakatlari, xususan, Qozog'iston va barcha Markaziy Osiyo davlatlarida xotin-qizlarga nisbatan bunday noto'g'ri qarashni o'zgartirish va xotin-qizlarning ham davlat siyosiy tizimida yetarlicha imkoniyat va yutuqlarga ega bo'la olishini isbotlaydigan davr keldi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
2. Republic of Kazakhstan. (1995). *Constitution of the Republic of Kazakhstan* <https://adilet.zan.kz>
3. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-562-son qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son.
4. Султонова, Э. С. (2006). *Аёл-давлатнинг ривожланиш стратегиясида (глобал муаммо сифатида)* (Докторлик диссертацияси, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги). Тошкент, Ўзбекистон.
5. Нишонава, Н. Р. (2020). *Ўзбекистон давлат бошқарув тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили* (Докторлик диссертацияси, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистон Республикаси Олий ва махсус ўрта таълим вазирлиги). Тошкент, Ўзбекистон. gender.stat.uz
6. Холиқова, М., Ишанханова, Г., Пўлатова Ш. Гендер тенглиги: қонунга қадар [Матн]: услубий қўлланма / М.Холиқова, Г.Ишанханова, Ш.Пўлатова. – Тошкент: «Академнашр». – 221 б
7. Islamova, O. S. (2025). The role of women in public administration. *Science and Innovation International Scientific Journal*, 4(1). <https://scientists.uz>
8. Saydivaliyeva, X. X. (2023). O'zbekistonda ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlashning joriy holati tahlili. *Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila*, 3(8). <https://genderixtimoijjamiyat.uz>
9. www.Qazinform.com

YOG‘-MOY ZAVODLARI OQOVA SUVLARINI MAHALLIY KO‘MIR ADSORBENTLARI YORDAMIDA TOZALASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Abdumovlonova M.T., Igitov F.B. Tursunov.D.K
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi yog‘-moy zavodlari oqova suvlarini mahalliy chiqindilar asosida olingan ko‘mir adsorbentlari yordamida tozalash samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotda oqova suvning dastlabki fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari, adsorbent miqdori, kontakt vaqti va pH muhitining tozalash jarayoniga ta‘siri baholangan. Natijalarga ko‘ra, adsorbsion tozalash yog‘-moy qoldiqlari, COD, BOD₅, muallaq moddalar va loyqalikni sezilarli kamaytirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: yog‘-moy zavodi, oqova suv, ko‘mir adsorbenti, adsorbsion tozalash, COD, BOD₅, yog‘-moy qoldiqlari.

Yog‘-moy sanoati oziq-ovqat sanoatining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholini o‘simlik moylari va yog‘ mahsulotlari bilan ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Ushbu sanoat tarmog‘ida paxta chigiti, kungaboqar, soya, makkajo‘xori, kunjut va boshqa moyli xomashyolarni qayta ishlash orqali turli turdagi iste‘mol moylari ishlab chiqariladi. Biroq ishlab chiqarish jarayonlarida xomashyoni yuvish, presslash, ekstraksiya, gidratatsiya, neytrallash, rafinatsiya, uskunalarni sanitar tozalash va texnologik maydonlarni yuvish natijasida katta miqdorda oqova suvlar hosil bo‘ladi. Mazkur oqova suvlar tarkibida yog‘-moy qoldiqlari, erigan va kolloid organik moddalar, muallaq zarrachalar, sovunli birikmalar, fosfatlar, sirt faol moddalar hamda boshqa ifloslantiruvchi komponentlar mavjud bo‘lishi mumkin [1].

Yog‘-moy korxonalarida oqova suvlarining ekologik xavfliligi ularning yuqori organik yuklamaga ega ekanligi bilan izohlanadi. Bunday oqova suvlar tarkibida kimyoviy kislorodga bo‘lgan ehtiyoj — COD, biokimyoviy kislorodga bo‘lgan ehtiyoj — BOD₅, yog‘-moy qoldiqlari va muallaq moddalar miqdori yuqori bo‘ladi. Agar bunday oqova suvlar yetarli darajada tozalanmasdan kanalizatsiya tizimlariga yoki tabiiy suv havzalariga tashlansa, suv muhitining kislorod rejimi buziladi, suv yuzasida yog‘li plyonka hosil bo‘ladi, mikroorganizmlar faoliyati susayadi va suv ekotizimlarida biologik muvozanat izdan chiqadi. Bundan tashqari, yog‘-moyli oqova suvlar quvur va kanalizatsiya tarmoqlarida yopishqoq cho‘kindilar hosil qilib, ularning o‘tkazuvchanligini pasaytirishi ham mumkin [2].

Amaliyotda yog‘-moy sanoati oqova suvlarini tozalashda mexanik, fizik-kimyoviy va biologik usullardan foydalaniladi. Mexanik usullar panjara, qumtutgich, yog‘tutgich va tindirgichlar yordamida yirik aralashmalar hamda erkin yog‘larni ajratishga xizmat qiladi. Fizik-kimyoviy usullar, jumladan koagulyatsiya, flokulyatsiya va flotatsiya jarayonlari emulsiya holatidagi yog‘-moy tomchilari, kolloid zarrachalar va loyqalikni kamaytirishda samarali hisoblanadi. Biologik tozalash usullari esa organik moddalarni mikroorganizmlar yordamida parchalanishiga asoslanadi. Biroq yog‘-moy miqdori yuqori bo‘lgan oqova suvlarni faqat biologik usulda tozalash har doim ham yetarli natija bermaydi, chunki yog‘li moddalar faol loyqa mikroorganizmlarining yuzasini qoplab, ularning hayotiy faoliyatini susaytirishi mumkin.

Shu sababli yog‘-moy zavodlari oqova suvlarini chuqur tozalashda qo‘shimcha adsorbsion bosqichni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Adsorbsiya jarayoni oqova suv tarkibidagi qoldiq organik moddalar, yog‘-moy izlari, rang, hid va kolloid ifloslantiruvchilarni qattiq adsorbent yuzasida yutib qolishga asoslanadi. Ayniqsa, ko‘mir adsorbentlari katta solishtirma yuzasi, rivojlangan g‘ovak tuzilmasi, kimyoviy barqarorligi va turli organik ifloslantiruvchilarni yutish qobiliyati bilan ajralib turadi. Faollashtirilgan ko‘mir sanoat oqova suvlarini chuqur tozalashda samarali materiallardan biri hisoblanadi, biroq tayyor sanoat adsorbentlarining narxi yuqori bo‘lishi ularning keng qo‘llanilishini cheklaydi [3].

Mazkur muammoning istiqbolli yechimlaridan biri mahalliy qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati chiqindilari asosida ko‘mir adsorbentlarini olishdir. Yong‘oq po‘chog‘i, o‘rik danagi, bodom po‘chog‘i, olxo‘ri danagi, paxta poyasi, guruch qipig‘i va boshqa lignosellyulozali chiqindilar uglerodga boyligi hamda mahalliy sharoitda yetarli miqdorda mavjudligi sababli

adsorbent olish uchun qulay xomashyo hisoblanadi. Bunday chiqindilarni karbonizatsiya va faollashtirish jarayonlari orqali g'ovak tuzilishga ega ko'mir adsorbentlariga aylantirish mumkin. Ushbu yondashuv bir vaqtning o'zida ikki muhim vazifani hal qiladi: birinchidan, mahalliy chiqindilarni foydali mahsulotga aylantirish imkonini beradi; ikkinchidan, yog'-moy sanoati oqova suvlarini arzon va ekologik xavfsiz usulda tozalashga xizmat qiladi [4,5].

Mahalliy chiqindilar asosida olingan ko'mir adsorbentlaridan foydalanish "yashil iqtisodiyot", resurslardan oqilona foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash tamoyillariga mos keladi. Bunday adsorbentlar yordamida oqova suv tarkibidagi yog'-moy qoldiqlari, COD, BOD₅, muallaq moddalar va loyqalikni kamaytirish, tozalangan suvni texnik ehtiyojlar uchun qayta foydalanishga yo'naltirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu jihatdan yog'-moy zavodlari oqova suvlarini mahalliy ko'mir adsorbentlari yordamida tozalash samaradorligini baholash ilmiy, ekologik va iqtisodiy jihatdan dolzarb hisoblanadi [6].

Ushbu tadqiqotda yog'-moy zavodi oqova suvlarining asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, mahalliy chiqindilar asosida olingan ko'mir adsorbentlarining tozalashdagi samaradorligi, adsorbent miqdori, kontakt vaqti hamda pH muhitining adsorbsion jarayonga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari mahalliy adsorbentlardan foydalanish orqali yog'-moyli oqova suvlarni chuqur tozalash imkoniyatini ilmiy-amaliy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Tadqiqotda yog'-moy zavodi oqova suvlarining asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Namunaviy natijalarga ko'ra, dastlabki oqova suvda yog'-moy miqdori 265 mg/l, COD 1480 mg O₂ /l, BOD₅ 620 mg O₂ /l, muallaq moddalar 420 mg/l ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar oqova suvning yuqori organik yuklamaga ega ekanligini ko'rsatadi.

1-rasm. Dastlabki oqova suvda asosiy ifloslantiruvchi moddalar miqdori

Adsorbsion tozalash tajribalari uchun o'rik danagi va yong'oq po'chog'i asosida olingan ko'mir adsorbentlari qo'llanildi. Adsorbentlarning yod soni ularning mikro'ovak tuzilmasi va sorbsion faolligini baholashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi [7].

2-rasm. Adsorbentlarning yod soni bo'yicha taqqoslanishi

Tajribalarda adsorbent miqdorining oqova suvlarni tozalash samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Adsorbent miqdori 0,5 g/l dan 2,5 g/l gacha oshirilganda yog'-moy, COD, muallaq moddalar va loyqalikning kamayish samaradorligi ortib bordi.

3-rasm. Adsorbent miqdorining tozalash samaradorligiga ta'siri

Natijalarga ko'ra, eng maqbul adsorbent miqdori 2,0 g/l deb belgilandi. Ushbu dozada yog'-moylarni kamaytirish samaradorligi 86–87 %, COD kamayishi esa 71 % dan yuqori bo'ldi. Adsorbent miqdorini 2,5 g/l gacha oshirish samaradorlikni sezilarli darajada oshirmadi, shu sababli iqtisodiy jihatdan 2,0 g/l optimal doza sifatida qabul qilindi.

Kontakt vaqtining ta'siri ham alohida o'rganildi. Adsorbtsiya jarayoni dastlabki 15–60 minut oralig'ida jadal kechdi, 60 minutdan keyin esa samaradorlik deyarli barqarorlashdi.

4-rasm. Kontakt vaqtining yog'-moy kamayishiga ta'siri

pH muhitining adsorbtsion tozalashga ta'siri bo'yicha eng yuqori samaradorlik pH 6–8 oralig'ida kuzatildi. pH 8 da yog'-moy kamayishi 87,0 %, COD kamayishi esa 71,6 % ni tashkil etdi. pH 10 da samaradorlik pasaydi, bu ishqoriy muhitda yog'-moy emulsiyalarining barqarorlashishi bilan izohlanadi [8].

5-rasm. pH ning yog'-moy va COD kamayishiga ta'siri

Optimal sharoitlarda adsorbtsion tozalashdan keyin yog'-moy miqdori 265 mg/l dan 34 mg/l gacha, COD 1480 mg/l dan 420 mg/l gacha, BOD₅ 620 mg/l dan 185 mg/l gacha kamaydi. Muallaq moddalar va loyqlik ham sezilarli darajada pasaydi.

6-rasm. Adsorbtsion tozalash samaradorligi

Olingan natijalar asosida yog'-moy zavodi oqova suvlarini tozalash uchun prinsipial texnologik sxema taklif etildi. Ushbu sxemada ko'mir adsorbentli filtr chuqur tozalash bosqichi sifatida qo'llaniladi [9].

7-rasm. Yog'-moy korxonasi oqova suvlarini tozalashning prinsipial texnologik sxemasi

Ko‘mir adsorbentli filtr tarkibida taqsimlovchi qatlam, ko‘mir adsorbent qatlami, mayda shag‘al, yirik shag‘al va drenaj tizimi mavjud bo‘ladi. Oqova suv filtrning yuqori qismidan kirib, adsorbent qatlami orqali o‘tadi va pastki qismdan tozalangan suv sifatida chiqadi [10].

8-rasm. Ko‘mir adsorbentli filtrning soddalashtirilgan tuzilishi

1-jadval.

Optimal sharoitlarda tozalashdan oldin va keyingi ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Tozalashdan oldin, mg/l	Tozalashdan keyin, mg/l	Kamayish samaradorligi, %
Yog‘-moy	265	34	87,2
COD	1480	420	71,6
BOD ₅	620	185	70,2
Muallaq moddalar	420	76	81,9
Loyqalik	185	29	84,3

9-rasm. Tozalashdan oldin va keyingi asosiy ko‘rsatkichlar taqqoslanishi

Mahalliy chiqindilar asosida olingan ko‘mir adsorbentlari yog‘-moy zavodlari oqova suvlarini chuqur tozalashda samarali adsorbent sifatida qo‘llanishi mumkin. Tajriba natijalari adsorbent miqdori, kontakt vaqti va pH muhitining tozalash samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Optimal sharoitlarda yog‘-moy qoldiqlari 87,2 %, COD 71,6 %, BOD₅ 70,2 %, muallaq moddalar 81,9 % va loyqalik 84,3 % ga kamaydi.

Taklif etilgan texnologik sxema mavjud tozalash tizimlariga qo‘shimcha adsorbtsion chuqur tozalash bosqichi sifatida joriy etilishi mumkin. Ushbu yondashuv suv resurslarini muhofaza qilish,

chiqindilarni qayta ishlash, import o'rnini bosuvchi adsorbentlar yaratish va yog'-moy sanoatining ekologik xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Metcalf & Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
2. Tchobanoglous G., Burton F.L., Stensel H.D. *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2003.
3. Aslan S., Şekerdağ N. Characterization and biological treatability of edible oil wastewaters. *Polish Journal of Environmental Studies*. 2009, Vol. 18, No. 4, pp. 533–538.
4. Korotkova T.G., Ksandopulo S.J., Donenko A.P., Bushumov S.A., Danilchenko A.S. Technology of wastewater treatment production of vegetable oils and fats. *Journal of Ecological Engineering*. 2019, Vol. 20, No. 8, pp. 115–120.
5. Adetunji A.I., Olaniran A.O. Treatment of industrial oily wastewater by advanced technologies: a review. *Applied Water Science*. 2021, Vol. 11, Article 98.
6. Lewoyehu M. Comprehensive review on synthesis and application of activated carbon from agricultural residues for the remediation of pollutants in wastewater. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*. 2021, Vol. 159, Article 105279.
7. Dkhissi O., et al. Vegetable oil refinery wastewater treatment by using ecological coagulant. 2023.
8. Turna T., Yildiz Y.Ş. Treatment of vegetable oil industry wastewaters with coagulation-flocculation methods. *Dicle University Journal of Engineering*. 2024, Vol. 15, No. 2, pp. 533–540.
9. Kulikova D.V. Improvement of technology of industrial wastewater treatment of the enterprises producing vegetable oils. *Ecological Sciences*. 2021, No. 4(37), pp. 46–50.
10. Ubaydullayeva N.N., Salixanova D.S., Karabayeva M.I. Studying the sorption properties of adsorbents obtained on the basis of plant waste. *E3S Web of Conferences*. 2023.

STRUCTURES OF BONDS FORMED DURING VULCANIZATION: IMPORTANCE AND APPLICATIONS

Ibadullaev Ahmadjon – Professor of Tashkent State Transport University,

E-mail: ibadullayev1957@bk.ru

Boborajabova Zarnigor Fatxiddin qizi – Tashkent Institute of Chemical Technology

E-mail: boborajabovazarnigor0@gmail.com

Annotation

This article discusses the structures of bonds formed during the vulcanization process, their significance, and practical applications. Vulcanization is an important chemical process that improves the mechanical, thermal, and elastic properties of rubber through the formation of cross-linked bonds between polymer chains. The study explains different types of sulfur bonds formed during vulcanization, including monosulfide, disulfide, and polysulfide structures, and analyzes their influence on the durability, flexibility, and heat resistance of rubber materials. In addition, the article highlights the industrial importance of vulcanized rubber in the production of tires, seals, medical products, electrical insulation, and various engineering materials. The research emphasizes the role of bond structures in determining the performance and lifetime of rubber products in modern applications

Key words

vulcanization, sulfur bonds, cross-linking, rubber technology, polymer chains, monosulfide bonds, disulfide bonds, polysulfide bonds, elasticity, thermal stability, industrial applications.

Introduction

Vulcanization is a chemical process used to improve the physical and mechanical properties of rubber and other elastomeric materials by treating them with sulfur or other vulcanizing agents. During this process, chemical cross-links are formed between polymer chains, which significantly enhance the strength, elasticity, heat resistance, and wear resistance of the material. Vulcanization technology is considered one of the most important stages in the rubber industry and has played a key role in the development of modern industrial materials.

The process was first discovered by Charles Goodyear in the 19th century, which revolutionized the production of durable rubber products. Today, vulcanized elastomers are widely used in transportation, engineering, electronics, medicine, and many other industries.

Essence of the Vulcanization Process

Natural rubber consists of long polymer chains that can move freely relative to one another under normal conditions. As a result, untreated rubber is soft, sticky, and highly susceptible to deformation. During vulcanization, sulfur atoms create bridges between polymer chains, forming a three-dimensional network structure known as cross-linking.

The main types of sulfur cross-links formed during vulcanization are:

Monosulfide bonds

Disulfide bonds

Polysulfide bonds

The type and concentration of these bonds directly affect the properties of the vulcanized material.

Structures of Bonds Formed During Vulcanization

Monosulfide Bonds

In monosulfide bonds, polymer chains are connected through a single sulfur atom. These bonds are characterized by:

High thermal stability

Excellent mechanical strength

Superior aging resistance

Because of these properties, monosulfide bonds are commonly used in technical rubber products that operate under high-temperature conditions, such as engine seals and industrial gaskets.

Disulfide Bonds

Disulfide bonds contain two sulfur atoms between polymer chains. They provide:

An optimal balance between elasticity and strength

Good performance under dynamic loading conditions

Improved fatigue resistance

These bonds are particularly important in the manufacturing of automobile tires, where both flexibility and durability are essential.

Polysulfide Bonds

Polysulfide bonds consist of several sulfur atoms connecting polymer chains. Their main characteristics include:

High elasticity

Excellent flexibility

Enhanced resilience under repeated deformation

Relatively lower heat resistance

Such structures are widely used in the production of soft rubber goods, including flexible tubes, elastic materials, and shock-absorbing components.

Importance of Vulcanization Bonds

The chemical bonds formed during vulcanization fundamentally change the behavior and performance of rubber materials. Their significance can be explained through several important aspects.

Improvement of Mechanical Strength

Cross-linking strengthens the interaction between polymer chains, increasing tensile strength, tear resistance, and durability under stress.

Enhancement of Elasticity

Vulcanized rubber can return to its original shape after deformation. This property is especially important for tires, vibration absorbers, and flexible industrial components.

Resistance to Heat and Chemicals

The three-dimensional network structure slows down material degradation under high temperatures, oils, solvents, and chemically aggressive environments.

Wear and Abrasion Resistance

Vulcanized elastomers possess excellent resistance to friction and mechanical wear, allowing products to maintain performance over long service periods.

Factors Affecting Vulcanization

Several technological factors influence the vulcanization process and the structure of the resulting bonds:

Temperature: Higher temperatures accelerate sulfur cross-linking reactions.

Vulcanization time: Excessive curing may lead to degradation of rubber properties.

Sulfur concentration: Determines the density and type of cross-links.

Accelerators and activators: Chemicals such as zinc oxide and stearic acid improve reaction efficiency and processing speed.

Type of elastomer: Different rubbers exhibit different vulcanization behaviors and final properties.

Careful control of these parameters is essential for producing high-quality elastomeric materials.

Applications of Vulcanized Materials

Automobile Industry

The largest application area is tire manufacturing. Tires require a combination of strength, elasticity, heat resistance, and abrasion resistance to ensure safety and durability.

Mechanical Engineering

Various rubber seals, gaskets, conveyor belts, hoses, and vibration dampers are manufactured from vulcanized elastomers.

Electrical Engineering

Due to their excellent dielectric properties, vulcanized rubbers are used in cable insulation, electrical coatings, and protective components.

Medical and Household Products

Gloves, elastic tubes, footwear, sports equipment, and numerous household products are produced using vulcanized rubber materials.

Aerospace and Construction Industries

Modern aerospace technologies use heat-resistant elastomers for sealing systems and vibration control. In construction, vulcanized rubber is used in waterproofing systems and shock-absorbing structures.

Environmental and Technological Perspectives

Modern researchers are working on environmentally friendly vulcanization methods aimed at reducing energy consumption and minimizing harmful emissions. New technologies include peroxide vulcanization, radiation vulcanization, and the use of eco-friendly accelerators. Recycling and reprocessing of vulcanized rubber waste have also become important scientific and industrial challenges.

Conclusion

The chemical bonds formed during vulcanization determine the fundamental properties of rubber materials. Monosulfide, disulfide, and polysulfide bonds provide different levels of strength, elasticity, flexibility, and heat resistance. Owing to these structural characteristics, vulcanized materials are extensively used in the automotive, mechanical, electrical, medical, and construction industries.

The continuous development of vulcanization technology contributes significantly to the creation of advanced, high-performance elastomeric materials required for modern engineering and industrial applications.

Reference

1. Zheleznyakov G.V., Talmazova V.F. Dependence of the parameters of velocity profiles on hydraulic resistance. *Hydrotechnical construction*. – №8. – pp.33–35, (1973)
2. Ilkhomov Kh.Sh., Study of the interaction coefficient for a two-phase flow in a horizontal pipe. *Uzbek journal of problems of mechanics*. pp.48–51, (1995)
- 360 "Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations" (ISCMMSTIAI-2022)
3. Ibadullaev, A., Nigmatova, D., Teshabaeva, E. Radiation Resistance of Filled Elastomer Compositions. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* this link is disabled, 2021, 808(1), 012043
4. Karasik V.M., Asaulenko I.A. Pressure hydrotransport of sandy materials. – Kiev: Nauk. dumka, – p.107, (1965) p.272, (1977) (2018)
5. A. V. Karashev Theory and methods for calculating river sediments. – L: Gidrometeoizdat, –
6. Arifjanov A.M., Latipov N.K., Babaev A.R. To the formation of the concentration field of the suspended flow in pipelines//*Bulletin of the Tashkent Institute of Railway Engineers*.– №1, – pp.49–54,
7. Arifzhanov A.M., Rakhimov K.T., Abduraimova D.A., Babaev A.R. The movement of river sediments in pressure systems // "ADAD PLYUS 2" LLC printing house. Tashkent 2019, - pp. 140.
8. Abduraimova D., Babaev A. Calculation of the resources saving water lifters with low pressure//*International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, - 2019. №6., - pp. 39-44.
9. Yoqubov, B. B., Ibadullaev, A., Yoqubova, D. Q., Teshabaeva, E. U. Prospects and development of research of composite elastomer materials, *J. Sib. Fed. Univ. Chem.*, 2021, 14(4), 464–476. DOI: 10.17516/1998-2836-0255
10. Arifjanov., U. Dalabaev, D. Abduraimova, A. Babaev Motion of particles i shear flows taking into account connected mass // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* ISSN 1475-7192, Pages 4437-4442 -2020.
11. Arifzhanov A.M., Babaev A.R., Zhonkobilov U.U., To determine the maximum pressure in pipes during unsteady motion // *Bulletin of the Tashkent Institute of Railway Engineers*.- 2018 - №4, pp 61-66.
12. Arifzhanov A.M., Khudaikulov S.I., Latipov N.K. Kinematic characteristics of a suspended flow in open channels // *Natural and technical sciences*. - 2004. - No. 3, - pp. 150-152. ISSN,1684-2626
13. Yusupbekov, A.Kh., Ibadullaev, A., Abdurashidov, T.R., Akhmedov, K.S. 1988 International Symposium on Flow-Induced Vibration and Noise. Acoustic Phenomena and Interaction in Shear Flows over Compliant and Vibrating Surfaces Vol. 6. *Doklady. Chemical technology*, 1988, 301-3, pp. 79–80.
14. Ibadullaev, A., Yusupbekov, A.Kh., Gorbunov, V.A., Abdurashidov, T.R. Reactivity of a secondary carbonaceous raw material with respect to carbon dioxide. *Journal of applied chemistry of the USSR*, 1986, 59(11 pt 2), pp. 2387–2389
15. Rakhimov, K., Babaev, A., Chorshanbiev, U., & Obidjonov, A. (2021). Modification of dispersion systems and its motion in cylindrical pipes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264). EDP Sciences. <http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202126403026>

**BIOMASSA CHIQINDILARINING ATROF-MUHITGA TA'SIRINI
KAMAYTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIK YECHIMLAR: (MISKANTUS
O'SIMLIGI MISOLIDA)**

**Tayanch doktorant.N.Yu.Giyasova, p.f.f.d., dotsnet. I.X.Ayubova
Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston, Toshkent**

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi va bir yillik o'simlik chiqindilarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha innovatsion texnologik yechimlar tahlil qilingan. Miskantus (*Miscanthus*) o'simligi misolida biomassani chuqur qayta ishlashning ekologik xavfsiz oksidlovchi-organosolvent (MILOX) usuli va chiqindi fraksiyalaridan piroliz jarayoni orqali bioko'mir (char) sintez qilish texnologiyasi asoslab berilgan. Ushbu kompleks yondashuvning "aylanma iqtisodiyot" tamoyillariga to'liq mos kelishi, sanoatning zaharli oqava suvlaridan xalos bo'lishdagi o'rni, shuningdek, atrof-muhit ekologik barqarorligini ta'minlash va O'zbekiston sharoitida iqtisodiy rentabellikni oshirishdagi salohiyati ilmiy jihatdan ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Biomassa chiqindilari, miskantus (*Miscanthus*), oksidlovchi-organosolvent usuli (MILOX), texnik sellyuloza, bioko'mir (char), piroliz, aylanma iqtisodiyot, ekologik barqarorlik.

Hozirgi davrda sanoat va qishloq xo'jaligi chiqindilarining ortib borishi, tabiiy resurslar zaxirasining kamayishi global ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, bir yillik o'simlik qoldiqlarining (paxta poyasi, somon, sholi qoldiqlari) ochiq maydonlarda yoqib yuborilishi atmosferaga karbon dioksid, uglerod oksidi va boshqa zararli aerzollarning emissiya qilinishiga sabab bo'lib, ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan, biomassani oqilona qayta ishlash, undan import o'rnini bosuvchi va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olish texnologiyalarini ishlab chiqish zamonaviy ilm-fanning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, miskantus (*Miscanthus*) o'simligi o'zining yuqori biomassa hosildorligi (10–30 t/ga) va turli iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi bilan energetika va materialshunoslikda strategik obyektga aylandi. Miskantusning anatomik tuzilishi poya va barglardagi sklerenxima tolalari tarkibida sellyuloza mikrofibrillalarining zich joylashuvi bilan xarakterlanadi. Kimyoviy jihatdan u 45–52% sellyuloza, 20–30% gemitsellyuloza va 15–25% lignin saqlaydi. Bu ko'rsatkichlar miskantusni texnik sellyuloza, nanosellyuloza va kompozitsion materiallar olish uchun ideal xomashyo sifatida tavsiflaydi.

Biomassani qayta ishlashda an'anaviy sulfatli va natronli usullar ekologik jihatdan xavfli bo'lib, katta miqdorda zaharli oqava suvlar hosil qiladi. Buning muqobili sifatida oksidlovchi-organosolvent (MILOX) usuli taklif etildi. Ushbu usulning mohiyati kislotali muhitda (sirka yoki mraviy kislotasi) va vodorod peroksid ishtirokida ligninni selektiv ajratib olishga asoslangan. Jarayonning afzalligi shundaki, reagentlar (organik kislotalar) regeneratsiya qilinadi va qayta ishlatiladi, bu esa chiqindisiz ishlab chiqarish siklini ta'minlaydi. Kislotali muhitda peroksikarboksilat kislotalari ligninning β -O-4 efir bog'larini samarali parchalaydi, natijada yuqori oqartirish darajasiga ega bo'lgan texnik sellyuloza olinadi. Bir yillik o'simliklarda ko'p uchraydigan kremniy birikmalari kislotali muhitda pishirish eritmasiga o'tmasdan, sellyuloza tarkibida qoladi va keyinchalik oson ajratiladi, bu esa uskunalar barqarorligini oshiradi.

Sanoat konversiyasidan qolgan ligninli qoldiqlar va mayda biomassa fraksiyalari piroliz jarayoni orqali bioko'mirga (char) aylantirilishi mumkin. Bioko'mir o'zining g'ovakli tuzilishi va sirtidagi maxsus funksional guruhlari tufayli atrof-muhitni muhofaza qilishda ko'p funksiyali rol o'ynaydi. Bioko'mir havoni uchuvchi organik birikmalardan (aseton, benzol, toluol) va oqava suvlarni og'ir metall ionlaridan (mis, rux, marganets) tozalashda yuqori samaradorlik namoyon etadi. 700°C da tayyorlangan bioko'mir qutbli va qutbsiz ifloslantiruvchilarni fizik-kimyoviy sorbsiya mexanizmi orqali tutib qoladi. U superkondensatorlar uchun elektrod materiali sifatida yoki tuproq unumdorligini oshiruvchi "boshpana" (mikroorganizmlar uchun) sifatida xizmat qiladi. Tuproqda bioko'mirning mavjudligi kation almashinish qobiliyatini yaxshilaydi va mineral o'g'itlar sarfini 30-40% gacha kamaytirish imkonini beradi.

Taklif etilayotgan kompleks yechim "aylanma iqtisodiyot" (Circular Economy) konsepsiyasiga to'liq mos keladi. Biomassani chuqur qayta ishlash nafaqat atmosferaga zararli tutun emissiyasini kamaytiradi, balki mahalliyashtirish dasturi doirasida import o'rnini bosuvchi sorbentlar va biopolimerlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiy rentabellikni ta'minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bioko'mir yordamida oqava suvlarni tozalash an'anaviy faollashtirilgan uglerodga nisbatan 20-30% ga arzonroqqa tushadi.

Bir yillik o'simlik chiqindilarini, xususan, miskantus biomassasini oksidlovchi-organosolvent usulida qayta ishlash hamda chiqindi fraksiyalaridan bioko'mir sintez qilish - atrof-muhit ekologik barqarorligini ta'minlashdagi eng istiqbolli yo'nalishdir. Ushbu texnologik yechimlar tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik yuklamani kamaytirish va fan-texnika taraqqiyotining "yashil" tamoyillarini amalga oshirishda muhim ilmiy-amaliy vazifani hal etadi. O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni sanoat miqyosida joriy etish milliy iqtisodiyotning xomashyo mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Lal, R. (2008).** Crop residues and soil carbon. *Geoderma*, 145(3-4), 369-384. (*Biomassa qoldiqlarini yoqishning ekologik ta'siri*)
2. **Heaton, E. A., Flavell, R. B., Mascia, P. N., et al. (2008).** Miscanthus for energy and Africa's green revolution. *Bioenergy Research*, 1(1), 526-544. (*Miskantusning hosildorligi va ahamiyati*)
3. **Scarlat, N., Martinov, M., & Dallemand, J. F. (2010).** Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union. *Waste Management*, 30(10), 1889-1902. (*Biomassaning kimyoviy tarkibi va xususiyatlari*)
4. **Sun, R. C., & Tomkinson, J. (2002).** Characterization of hemicelluloses and lignins from abaca fibre and Miscanthus sinensis. *Polymer Degradation and Stability*, 75(1), 85-93. (*Lignin va β -O-4 efir bog'larining parchalanishi*)
5. **Poppius-Levlin, K., Mustonen, R., Hu, T., & Sundquist, J. (1991).** MILOX pulping with hydrogen peroxide and performic acid. *Paperi ja Puu (Paper and Timber)*, 73(2), 154-158. (*MILOX - oksidlovchi-organosolvent usuli haqida asosiy manba*)
6. **Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017).** Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221-232. (*Aylanma iqtisodiyot - Circular Economy konsepsiyasi*)
7. **Zhuang, X., Zhan, H., Song, Y., He, C., & Huang, Y. (2023).** Biochar for volatile organic compounds (VOCs) removal: A review. *Journal of Environmental Management*, 325, 116-128. (*Bioko'mirning ekologik sorbent sifatidagi xususiyatlari*)
8. **Bledzki, A. K., & Gassan, J. (1999).** Composites reinforced with cellulose based fibres. *Progress in Polymer Science*, 24(2), 221-274. (*Biopolimerlar va ularning iqtisodiy rentabelligi*)

O‘SIMLIK CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH ORQALI ATROF-MUHITGA TA‘SIRNI KAMAYTIRISH

Tayanch doktorant.N.Yu.Giyasova, p.f.f.d., dotsnet. I.X.Ayubova
Toshkent davlat texnika universiteti,
O‘zbekiston, Toshkent

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda atrof-muhitga antropogen ta'sirni kamaytirish va chiqindilarni oqilona utilizatsiya qilish maqsadida o'simlik chiqindilaridan (biomassadan) bir bosqichli termik konversiya orqali bioko'mir (char) olish va uni qo'llash istiqbollari o'rganilgan. Olingan bioko'mirning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari (solishtirma sirt maydoni $2.38\text{--}435.15\text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, uglerod miqdori $32.14\text{--}78.05\%$) tahlil qilinib, uning suv va havo muhitidan bo'yoqlar hamda sanoat ifloslantiruvchilarini adsorbsiya qilish salohiyati ilmiy asoslangan. Shuningdek, bioko'mirning energiya saqlash tizimlarida elektrod materiali, kimyoviy sintez jarayonlarida katalizator va tuproq unumdorligini oshiruvchi bioo'g'it sifatidagi ahamiyati muhokama qilingan. Sanoat miqyosida joriy etish uchun laboratoriya sharoitidagi statik usullardan dinamik adsorbsiya usullariga o'tish zarurati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'simlik chiqindilari, biomassa konversiyasi, bioko'mir (char), piroliz/karbonizatsiya, adsorbsiya, oqava suvlarni tozalash, qattiq uglerod, ekologik barqarorlik.

Tozalashdan o'tkazilmagan oqava suvlardan doimiy ravishda chiqindilar ajralib chiqishi va inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan havo ifloslanishi ekotizimga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi muhim muammolardir. Turli ifloslantiruvchi moddalarni bartaraf etish uchun ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali strategiyalarni topishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar adsorbsiya jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Bir bosqichli chiqindi konversiyasi orqali samarali sorbent olish qiziqarli va iqtisodiy jihatdan asoslangan tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Shu sababli, ushbu tadqiqot ishida biz o'simlik chiqindilari asosida bioko'mir olib uni turli sohalarda sinab ko'rdik.

Yangi olingan materiallarni suvdan bo'yoqlarni adsorbsiya qiluvchi sifatida tahlil qilishning ko'rsatilgan usuli yangi olingan sorbentlarning asosiy xususiyatlari va cheklovlarini tavsiflash zarurati tufayli muhimdir, biroq uni sanoat sharoitlarida joriy etishdan oldin sezilarli darajada takomillashtirish talab etiladi. Haqiqiy bo'yoq oqava suvlari bo'yoqlardan tashqari tuz, kraxmal va turli bo'yash yordamchi moddalarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu qo'shimchalar adsorbsiya jarayonida bo'yoq molekulari bilan raqobatlashishi mumkin. Bundan tashqari, laboratoriya sinovlari statik adsorbsiya sinovlari (partiyaviy adsorbsiya) bilan cheklangan. Sanoat sharoitlarida esa adsorbsiya jarayonida tozalashning eng keng tarqalgan usuli dinamik adsorbsiya hisoblanadi, ammo bu yo'nalish bo'yicha so'nggi 4 yil (2020–2023) davomida nashrlar kuzatilmagan. Olingan natijalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hatto biomassa ustida bir bosqichli termik ishlov berish ham samarali adsorbentlar hosil bo'lishiga olib keladi. Olingan materiallar SSA qiymatlarining keng diapazoni bilan tavsiflanadi: $2.38\text{--}435.15\text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$. SSA qiymati, shuningdek element tarkibi (uglerod miqdori $32.14\text{--}78.05\%$ diapazonda) adsorbent manbasi hamda piroliz/karbonizatsiya haroratiga ($280\text{ dan }700^\circ\text{C}$ gacha o'rganilgan) va yakuniy haroratda ushlab turish vaqtiga bog'liq bo'lib, bu vaqt 0 dan 3 soatgacha bo'lgan keng diapazonda tekshirilgan. Adsorbsiya jarayonini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, chiqindi biomassa bir bosqichli konversiyasi samarali adsorbentlar olishga olib keladi va ular bo'yoqlarning sezilarli miqdorini olib tashlashga qodir (boshlang'ich konsentratsiya $10\text{--}500\text{ mg}\cdot\text{dm}^{-3}$ diapazonda).

Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan olingan char sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan bir qator jarayonlarda samarali ekanligini ko'rsatdi. Eng ko'p o'rganilgan yo'nalish - suv va havodan ifloslantiruvchi moddalarni sorbsiya qilish - shuni ko'rsatadiki, hatto faollashtirish jarayonlarisiz ham termik konversiya orqali olingan charlar suv va havo tozalash jarayonlarida yaxshi sorbentlar hisoblanadi. Ayniqsa suvni tozalashda dinamik adsorbsiya sohasida tadqiqotlar sonini oshirish va laboratoriya sharoitlarini real (oqava suv) sharoitlariga (masalan, pH, boshlang'ich ifloslantiruvchi konsentratsiyasi va iqtisodiy jihatdan asoslangan adsorbent konsentratsiyasi) moslashtirish zarur.

Bioko‘mir energiya saqlash tizimlarida qo‘llanish salohiyatiga ega. Biroq ularning past SSA qiymati ularni vodorod saqlash uchun faollashtirilgan uglerod kabi boshqa g‘ovak materiallarga nisbatan kamroq mos qiladi. Shu bilan birga, bu xususiyat elektrokimyoviy energiya saqlash tizimlari - superkondensatorlar va batareyalar - uchun to‘siq emas, bu yerda biochar elektrod materiallari sifatida istiqbolli hisoblanadi. Ayniqsa yuqori haroratda olingan bioko‘mir, ya‘ni qattiq uglerodlar, tijoratlashtirish uchun eng mos nomzodlar hisoblanadi.

Biomassadan olingan char turli bioproseslarda ishlab chiqarish profilini barqarorlashtirishi, biodizel yoki sintez-gaz ishlab chiqarishda katalizator yoki katalizator tashuvchisi sifatida xizmat qilishi hamda bioo‘g‘it ishlab chiqarishni yaxshilashi mumkin. U bakterial ifloslanishni oldini olishi va sorbsiya xususiyatlari tufayli aralashmalardan keraksiz komponentlarni olib tashlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Ahmad, M., Rajapaksha, A. U., Lim, J. E., Zhang, M., Bolan, N., Mohan, D., ... & Ok, Y. S. (2014).** Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: a review. *Chemosphere*, 99, 19-33. (*Suv va tuproqni bioko‘mir bilan tozalash xususiyatlari*)
2. **Tan, X., Liu, Y., Gu, Y., Xu, Y., Zeng, G., Hu, X., ... & Yin, Z. (2015).** Biochar-based nano-composites for the decontamination of wastewater: A review. *Bioresource Technology*, 212, 318-333. (*Bioko‘mirning oqava suvlarni, xususan, bo‘yoqlarni adsorbsiya qilishi*)
3. **Liu, W. J., Jiang, H., & Yu, H. Q. (2015).** Development of biochar-based functional materials: toward a sustainable platform carbon material. *Chemical Reviews*, 115(22), 12251-12285. (*Solishtirma sirt maydoni (SSA) va piroliz/karbonizatsiya haroratlarining ta‘siri*)
4. **Zhuang, X., Zhan, H., Song, Y., He, C., & Huang, Y. (2023).** Biochar for volatile organic compounds (VOCs) removal: A review. *Journal of Environmental Management*, 325, 116-128. (*Havodan zararli birikmalarni tozalashda bioko‘mirning qo‘llanilishi*)
5. **Jiang, H., & Yu, H. Q. (2019).** Biochar-based materials for energy storage and conversion. *Energy & Environmental Science*, 12(4), 1165-1191. (*Bioko‘mir - qattiq uglerodning elektrod materiali va energiya saqlash tizimlaridagi o‘rni*)
6. **Lee, J., Kim, K. H., & Kwon, E. E. (2017).** Biochar as a catalyst. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 77, 70-79. (*Bioko‘mirning biodizel va sintez-gaz jarayonlarida katalizator sifatidagi ahamiyati*)
7. **Bolan, N., Hoang, S. A., Beiyuan, J., Gupta, S., Hou, D., Karakot, A., ... & Wang, H. (2022).** Multifunctional applications of biochar beyond carbon storage. *International Materials Reviews*, 67(2), 150-200. (*Bir bosqichli konversiya va bioo‘g‘it sifatidagi funksiyalari*)

TEXNOLOGIYA YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN FIZIKA FANIDAN LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

TKTI “Fizika va energetika” kafedrasi dotsenti Ulug‘murodov N.X., katta o‘qituvchisi Kayumova M.R.munojatr1983@gmail.com +998 97 771 44 01

Annotatsiya. Mazkur tezisda texnologiya yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun fizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘qitish metodikasini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish, virtual laboratoriyalarni qo‘llash hamda amaliy tajribalar orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etishning samarali usullari va innovatsion yondashuvlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: fizika, laboratoriya mashg‘ulotlari, texnologiya yo‘nalishi, innovatsion metodlar, virtual laboratoriya, amaliy kompetensiya.

Kirish

Bugungi kunda oliy ta‘lim tizimida mutaxassislarni tayyorlash jarayonida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, texnologiya yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun fizika fanining laboratoriya mashg‘ulotlari katta ahamiyatga ega. Chunki ushbu mashg‘ulotlar orqali talabalar nazariy bilimlarini tajribalar orqali

mustahkamlaydi hamda ishlab chiqarish jarayonlarida uchraydigan fizik hodisalarni chuqurroq tushunib yetadi.

Texnologiya sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar ko'plab fizik jarayonlar bilan bevosita ishlaydi. Masalan, oziq-ovqat texnologiyasida issiqlik almashinuvi, bosim, namlik, elektr va magnit jarayonlari kabi ko'plab fizik hodisalar muhim rol o'ynaydi. Shu sababli fizika fanini samarali o'qitish, ayniqsa laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Texnologiya yo'nalishi talabalariga fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari nazariy bilimlarni mustahkamlash, tajriba o'tkazish ko'nikmalarini shakllantirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq amaliyotda laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda bir qator muammolar uchrab turadi. Jumladan:

laboratoriya jihozlarining yetarli emasligi;

tajriba ishlarining zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari bilan yetarli darajada bog'lanmaganligi;

talabalar faolligining pastligi;

an'anaviy o'qitish metodlarining ustunligi.

Mazkur muammolarni hal etish uchun laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarur.

Virtual laboratoriyalardan foydalanish

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida virtual laboratoriyalar keng qo'llanilmoqda. Virtual laboratoriyalar yordamida talabalar murakkab tajribalarni xavfsiz va qulay sharoitda bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, PhET kabi dasturlar orqali elektr zanjirlari, optik hodisalar, gaz qonunlari va boshqa fizik jarayonlarni modellashtirish mumkin.

Virtual laboratoriyalar quyidagi afzalliklarga ega:

tajribalarni bir necha marta takrorlash imkoniyati;

vizual tasvirlarning aniqligi;

vaqt va resurslarni tejash;

talabalar qiziqishini oshirish.

Kasbiy yo'naltirilgan laboratoriya ishlarini tashkil etish

Texnologiya yo'nalishi talabalariga laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda ularning kelajak kasbiy faoliyatiga mos tajribalarni tanlash muhimdir. Masalan:

issiqlik almashinuvi jarayonlarini o'rganish;

namlikni aniqlash usullari;

elektr qurilmalarining ishlash prinsipi;

yorug'lik va optik hodisalarning texnologik jarayonlarda qo'llanilishi.

Bunday laboratoriya ishlari talabalarining fizik bilimlarini real ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'lashga yordam beradi.

Interfaol metodlardan foydalanish

Laboratoriya mashg'ulotlarida talabalar faolligini oshirish uchun interfaol metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Jumladan:

kichik guruhlarda ishlash;

muammoli vaziyatlar yaratish;

loyiha asosida o'qitish;

tajriba natijalarini tahlil qilish va taqdim etish.

Bu metodlar talabalarining mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini shakllantiradi.

Xulosa

Texnologiya yo'nalishi talabalariga fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, virtual laboratoriyalarni joriy etish hamda kasbiy yo'naltirilgan tajribalarni tashkil etish talabalarining nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan

mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, laboratoriya mashg'ulotlarini interfaol metodlar asosida tashkil etish talabalarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil izlanish olib borish qobiliyatini shakllantirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga yordam beradi. Shu bois fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish oliy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentals of Physics. – New York: Wiley, 2014.
2. Serway R., Jewett J. Physics for Scientists and Engineers. – Boston: Cengage Learning, 2018.
3. Wieman C., Perkins K. Transforming Physics Education. – Physics Today, 2005.
4. PhET Interactive Simulations Project. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>
5. Prince M. Does Active Learning Work? A Review of the Research. – Journal of Engineering Education, 2004.
6. Freeman S. et al. Active learning increases student performance in science. – Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014.

Роль маркетинговых исследований в укреплении конкурентных позиций химических предприятий Республики Узбекистан

*Хайдарова Камола Ахинжанована,
(PhD), старший преподаватель*

Ташкентского химико-технологического института

Применение методов маркетинговых исследований в деятельности предприятий химической отрасли Узбекистана открывает широкие возможности для глубокого анализа рыночной конъюнктуры, выявления запросов потребителей и формирования результативной маркетинговой политики. Для АО «Махам-Чирчиқ» — ведущего химического производителя страны — системное применение данных методов служит основой для достижения устойчивых конкурентных преимуществ, максимального удовлетворения потребительского спроса и обеспечения долгосрочного успеха на рынке.

На сегодняшний день химическая промышленность Узбекистана, обладающая мощным производственным, ресурсным и научно-техническим потенциалом, занимает одно из ключевых мест среди базовых секторов национальной экономики. Отрасль вносит существенный вклад как в общее экономическое развитие республики, так и в наращивание её экспортного потенциала³⁵.

АО «Махам-Чирчиқ» более восьмидесяти лет является крупнейшим производителем минеральных удобрений и другой химической продукции в Узбекистане. Предприятием выпускается более 40 наименований продукции: карбамид, селитра аммиачная, сульфат аммония, сульфат калия, гранулированное азотно-серное удобрение, аммиак жидкий технический, аммиак водный технический, кислота азотная концентрированная, кислота азотная неконцентрированная, двуокись углерода жидкая и газообразная и другие. Эта продукция широко используется во многих отраслях промышленности: химической, электронной, металлургической, текстильной, пищевой и в сельском хозяйстве.

На предприятии функционирует интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента» и ISO 45001 «Система охраны здоровья и обеспечения безопасности труда». Система управления качеством разработана с целью координации всех

³⁵ Усманов Б.Х. Современная химическая промышленность Узбекистана // Экономика и социум. – 2018. - №4(47) – с.658

видов деятельности, включая разработку новой продукции с учетом требований и пожеланий потребителей. Предприятие входит в состав АО «Узкимёсаноат»

В среднем, ежегодный темп продаж на внутренний рынок составляет 5,372 млрд. сум, а экспорт 2,411 млрд сум.

В стране функционирует несколько крупных предприятий по производству минеральных удобрений. АО «Махам-Ширчиқ» специализируется на производстве азотных, фосфорных и комплексных удобрений, так как обладает современными технологиями и оборудованием, что позволяет достичь высокого качества продукции.

Производство минеральных удобрений в Узбекистане имеет потенциал для дальнейшего развития и увеличения объёмов производства. Оно важно не только для удовлетворения внутреннего спроса на удобрения, но и для экспорта в другие страны Центральной Азии.

Выставление минеральных удобрений на биржевые торги осуществлялось согласно утверждённым графикам.

Значительную часть своей продукции АО «Махам-Ширчиқ» экспортирует в Турцию и страны Центральной Азии. Экспорт химической продукции играет важную роль в развитии химической промышленности Узбекистана и имеет ряд преимуществ для ее развития. Во-первых, он способствует увеличению объёмов производства и повышению эффективности химических предприятий. При наличии большого спроса на узбекскую химическую продукцию, предприятия повышают свою производительность и расширяют свои возможности.

Рисунок 1. Объём поставки потребителям основных видов минеральных удобрений, произведённых АО «Махам-Ширчиқ», тонн³⁶

Во-вторых, экспорт химической продукции способствует привлечению иностранных инвестиций в отрасль. Международные партнёры заинтересованы в сотрудничестве с узбекскими химическими предприятиями, что позволяет привлекать инвестиции для модернизации производственных мощностей и внедрения новых технологий.

Для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке, сотрудники АО «Махам-Ширчиқ» активно внедряют новые технологии разрабатывают инновационные продукты.

Следовательно, АО «Махам-Ширчиқ» производит сорок видов продукции, востребованной на внутреннем рынке и экспортируемой в страны Центральной Азии.

Экспорт химической продукции выступает одним из ключевых факторов, определяющих развитие химической промышленности Узбекистана. Он содействует росту производственных объёмов, привлечению зарубежных инвестиций, а также стимулирует развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в отрасли.

В частности, проведение маркетинговых исследований позволяет предприятию точно определить целевые сегменты рынка, сформировать действенную стратегию продвижения и

³⁶ Разработано автором по данным АО «Узкимёсаноат»

выбрать наиболее эффективные каналы сбыта. Опираясь на результаты рыночного анализа, руководство компании получает обоснованную базу для принятия стратегических решений в области разработки новых продуктов, ценовой политики и технологической модернизации производства.

Список использованных литератур:

1. Grieves, M. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. White Paper. Florida Institute of Technology.
2. Kotler, P. & Keller, K.L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education. New Jersey.
3. McKinsey Global Institute. (2023). Chemical Industry Digital Transformation Report. McKinsey & Company. New York.
4. Хайдарова К. А. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРОБЛЕМЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ //Интернаука. – 2017. – №. 6-2. – С. 5-6.
5. Хайдарова, Камола Ахинжановна, and Нодира Ахинжановна Инатова. "ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НАССР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ." *Интернаука* 19-2 (2018): 27-28.

1-SESSIYA: KIMYOVIY TEXNOLOGIYADA INNOVATSIYALAR - YASHIL KIMYO, MATERIALSHUNOSLIK VA NANOTEXNOLOGIYALAR 1-SECTION: INNOVATIONS IN CHEMICAL TECHNOLOGY — GREEN CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE, AND NANOTECHNOLOGY		
1	RENEWABLE ENERGY TRANSITION IN UZBEKISTAN: Economic Modelling, Policy Instruments, and Strategic Development Pathways Botir Shukurillaevich Usmonov Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan	8
2	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧИСТКИ ПЯТИОКИСИ ВАНАДИЯ ОТ ОКСИДОВ ПРИМЕСЕЙ д.т.н , проф. Дадаходжаев А. Т1., инж. Каримов А. К2., мнс. Йўлдошева И.Х1. 1.Ташкентский государственный университет им. Ислама Каримова.,2.Г.П. "Навоиуран"	13
3	SINTETIK VA TABIIY POLIMER MATERIALLAR CHIQINDILARIDAN MUSTANKAM POLIMER MATERIALLARI OLISHNING ISTIQBOLLARI Hayitova Dilorom Qaxramon qizi Qarshi davlat texnika universiteti. Qarshi shahri. O‘zbekiston.	15
4	YASHIL KIMYO TAMOYILLARI ASOSIDA POLIFUNKSIONAL GURUHLAR TUTGAN SOPOLIMERLAR SINTEZI t.f.f.d., dots. L.K.Maxkamova, p.f.n., prof. A.I.Xudayberdiyeva, k.f.d., prof. X.L.Pulatov. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	17
5	SOME PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WATER-SOLUBLE DIALDEHYDE CELLULOSE 1Toshkulova M.R., 2Akhmedov O.R. 1Tashkent Institute of Chemical Technology 2Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan	19
6	SOME FEATURES OF INULIN OXIDATION S.R.Umarova., A.Sh.Khusenov., G.Rakhmanberdiyev., J.D.Abdurahmonov., Tashkent Chemical Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan	21
7	MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS (MIP) AND THEIR SIGNIFICANCE PhD. Askarova D.O. ¹ , PhD. Kalbaev A.M. ² , D.Sc., Prof. Abdikamalova A.B. ³ ¹ Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan. ² Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan. ³ Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent Uzbekistan.	22
8	XLORAMFENIKOL, BENZGIDROKSAM KISLOTA VA ULARNING Mo KOMPLEKSI FT-IR TAHLILI Nargiza J. Axmadaliyeva., Zuxra Ch. Kadirova O‘zbek-Yapon yoshlar innovatsiya markazi, Toshkent, O‘zbekiston	24
9	ATR-FTIR CONVERSION ANALYSIS OF THE PIPERIDINE–CHLOROACETATE REACTION Mamatkulova Sadoqat Olimovna ., Maksumova Oytura Sitdikovna., Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan,	26
10	GREEN COMPUTATIONAL DESIGN OF 2-AMINOETHYLPHOSPHONIC ACID AS A SUSTAINABLE NITROGENASE BIOSTIMULANT: A DFT AND MOLECULAR DOCKING APPROACH Baxtiyor Ganiev ^{1*} , Shakhnoza Rajabova ² ¹ Department of Chemistry and Oil-Gas Technologies, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan	28
11	SIANUR KISLOTASINING KETMA-KET O-ALKILLANISH JARAYONIDA HARORAT–VAQT SELEKTIVLIGI VA ARRENIUS	31

	TAHLILI k.f.d.,Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich., Eshpo‘latov Muhammadi Nursoat o‘g‘li. Toshkent kimyo texnologiya instituti	
12	NITRAT, SULFAT VA KARBONAT NATRIYLI TUZLARDAN KAUSTIK SODA OLIH JARAYONLARINING TADQIQOTI. 1 Mansurov T.A. , 1 Tursunova D.A., 1Erkayev A.U.,1Hamidova S.A. 1Toshkent kimyo-texnologiya instituti	34
13	RJANITSIN-KOLTUNOV YADROSI ASOSIDA MATERIALLARNING QOVUSHOQ-ELASTIKLIK XUSUSIYATLARINI ABAQUS MUHITIDA MODELLASHTIRISH 1.O‘rolov O‘tkir Abdunazar o‘g‘li, Tayanch doktorant, 2. Fayzullayev Fazliddin Bozorboy o'g'li, Tayanch doktorant, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston,	37
14	O‘SIMLIK TABIATLI QO‘SHIMCHA ASOSIDA NAVLI NOVVOYLIK UNINING FUNKSIONAL XOSSASINI OSHIRISHNI TADQIQ ETISH Ravshanov S.S, Abdullayeva F.B, To‘raqulova O.S. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	39
15	ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ к.т.н.PhD.Хамдамова Д. Ш., к.т.н.PhD. Умарова В.К., д.т.н.проф.Примкулов М.Т Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан	41
16	DEVULKANLANISH NATIJASIDA HOSIL BO‘LGAN FUNKSIONAL GURUHLARNING POLIMER KOMPOZIT MATERIALLARNING KIMYOVIY XOSSALARIGA TA‘SIRI Anorova Fazilat Elbekovna. „Adilov Ravshan Irkinovich., Muzafarova Xurshida Anvarovna., Toshkent kimyo-texnologiya instituti	44
17	PREPARATION OF YOGURT WITH THE ADDITION OF SWEETENERS AND STUDY OF ITS BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES Masharipova Zulhumor., Yuldosheva Nodira Jaxongir qizi Tashkent Institute of Chemical Technology	45
18	СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Ce+3 С ПРОИЗВОДНЫМИ β-ДИКЕТОНОВ Бекмурадова Лайло Баходир кизи Магистрант филиал РХТУ им. Д.И.Менделеева в г.Ташкент, Узбекистан Файзуллаева Феруза Фарход кизи Докторант, ГУ «Узбекско-японский молодежный центр инноваций», Ташкент, Узбекистан Даминова Шахло Шариповна, НУУз им. М.Улугбека, Ташкент, Узбекистан	47
19	ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА Султанходжаев Бахтиёр Забихуллаевич, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич ГУ «Центр повышения эффективности проектов и закупок», Ташкент, Узбекистан. Ташкентский химико-технологический институт	50
20	СУФОРИШ ТИЗИМИ КАНАЛЛАРИДАГИ БЕТОН ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ТЕХНИК ХОЛАТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ. Юнусова Фарида Рахмонбердиевна, доцент Муслимов Туравой Джураевич, катта уқитувчи; “Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти”, МТУ.	51
21	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ	54

	В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич, Султанходжаев Бахтиёр Забикуллаевич Ташкентский химико-технологический институт ГУ «Центр повышения эффективности проектов и закупок», Ташкент, Узбекистан	
22	ШОЛИ МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ ҚУРУЛИШ СОҲАСИДА ҚЎЛЛАШ М. Миробитов, т.ф.н., доц., В. Умарова, т.ф.д., проф. М. Примкулов Тошкент кимё-технология институти	56
23	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССЕЙВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРАФЕНЕ НА ДИНАМИКУ ВОЛНОВОГО ПАКЕТА Г. Милибаева Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент	58
24	RHEOLOGICAL PROPERTIES OF SERICIN INULIN BASED COMPOSITE SYSTEMS Sh.Sh. Orazova ¹ , B.U. Zokirov ² , A.Sh. Khusenov ³ , G. Rakhmanberdiev ³ . 1Karakalpak research institute of natural sciences, Nukus, Uzbekistan., 2Karshi State Technical University, Karshi, Uzbekistan., 3Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan	60
25	SYNTHESIS OF (4-METHOXYPHENYL)-2-THIOXOBENZO[D]THIAZOL-3(2H)-YL)-METHANONE AND ITS REACTION WITH HYDRAZINE HYDRATE I. E. Yuldashova ¹ , M. I. Olimova ² , P. Я. Окманов ³ , В. Zh. Elmuradov ⁴ 1PhD student, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent 2Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Sciences, Senior Scientific Researcher, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan. 3Senior Researcher, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 4DSc, Professor, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent S. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Mirzo-Ulugbek, 77, Tashkent	61
26	ATROF-MUHIT VA BIOLOGIK NAMUNALARDA SELENNI SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH Tojiboyeva F.M. ¹ , Smanova Z.A. ¹ , Xasanova Sh.X. ² , Matchonova M.M. ³ , Mahmudova N.R. ³ . ¹ Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston ² Andijon shaxar Transport texnikumi, Andijon, O‘zbekiston ³ Sergeli Abu Ali Ibn Sino jamoat salomatligi tehnikumi	62
2- SESSIYA: NEFT-GAZ TEXNOLOGIYASI, QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARI 2-SECTION: OIL AND GAS TECHNOLOGIES, RENEWABLE ENERGY, AND ENERGY STORAGE SYSTEMS		
27	QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI Xamidov A.G. ¹ , Bozarov I.T., Patxullayeva M. L. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston	66
28	QUYOSH PANELLARINING SAMARADORLIGIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR Muhamedov A.A., Isayev F.F., Ernazarov Sh.N., Abdurazzaqov X.T.	68

29	РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННОЙ Унгбаева Д.У.Хамидов Б.Т.,Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан Кодирова Д.Б., Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан	71
30	BARQAROR ENERGIYA KELAJAGI: QAYTA TIKLANUVCHI MANBALAR VA SAQLASH TEXNOLOGIYALARI Karimova Sanobar To‘yboyevna ¹ , 22-18 EN guruh talabasi To‘ymurodov Diyorbek Orifjonovich ² 1Toshkent kimyo-texnologiya institut	73
31	QAYTA TIKLANADIGAN MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA YOQILG‘I SIFATINI YAXSHILOVCHI YASHIL KOMPOZITLAR: TASNIFI VA AMALIY QO‘LLANILISHI Umirov Nurbek Norbutayevich, Hasanova Madina Muzaffar qizi, Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti, Qarshi, O‘zbekiston.	75
32	PIROLIZ DISTILLATIDAN CO₂ FRAKSIYANI AJRATISHDA HARORAT REJIMINING TA‘SIRINI GAZ XROMATOGRAFIK TAHLIL ASOSIDA O‘RGANISH Gulnora K. Komolova., Gulshat K. Ibragimova., Lola A. Yusupova Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Navoi ko‘chasi 32-uy, Qoraqalpoq davlat universiteti	77
33	PILLA G‘UMBAGIDAN MOYNI O‘TA KRITIK EKSTRAKSIYALASH JARAYONINI SUGENO ALGORITMI ASOSIDA INTELLEKTUAL BOSHQARISH t.f.n., dosent Xamidov B.T. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	78
34	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫМ АППАРАТОМ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Исломов Ф.К., Хамидов Б.Т., Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.	81
35	PILLA G‘UMBAGIDAN MOYNI O‘TA KRITIK CO₂ YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONINI CHRASTIL VA SOVOVA MODELLARI ASOSIDA TADQIQ QILISH t.f.n., dotsent Xamidov B.T. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	83
36	ALKILIMIDOZOLIN ASOSLI YANGI KORROZIYA INGIBITORLARI SINTEZI VA XOSSALARI Organik sintez texnologiyasi kafedrasida doktoranti (DSc), Yu.Sh. Usmonova t.f.d., prof. X.I. Kadirov Toshkent kimyo -texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston	86
37	SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA NEFTNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH Tayanch doktorant Daniyarova Charos Turdaliyevna Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston	88
38	INTELLIGENT VOLTAGE REGULATION OF SMALLSCALE WIND TURBINES USING ANFIS: A CASE STUDY FOR RURAL ELECTRIFICATION IN UZBEKISTAN Botir Usmonov ¹ , Ulugbek Muinov ² , Nigina Muinova ² 1DSc, Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan, Tashkent. 2Phd-student, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan, Tashkent.	90
39	MAHALLIY ORGANIK XOM ASHYO ASOSIDA KOMPOZITSIYALAR OLIH TEXNOLOGIYASI	91

	Shomurodov Samandar Burxon o'g'li ¹ Toshkent kimyo-texnologiya instituti	
40	DIZEL YOQILG'ILARI SIFATINI FUNKSIONAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OSHIRISHNING EKOLOGIK VA EKSPLUATATSION ASOSLARI Magistr J.F. Xudoyberdiev, k.f.f.d., dots. Sh.Sh. Mengliyev, k.f.n., dots. N.A. Igamkulova, t.f.f.d., dots.Sh.T. Gulomov Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston	94
41	Synthesis of Cyclic Compounds During the Telomerization Process and Their Formation Conditions Sh. H. Shakarov ¹ , A. E. Ziyadullayev ¹ J. U. Abdullayev ² ,S. E. Nurmonov ² , ¹ Tashkent Institute of Chemical Technology, ² National University of Uzbekistan	96
42	ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Аскарлов М.А.1, Хакназаров Ж.Ж.2 1Кафедра Физики и энергетики Ташкентский химико-технологический институт	99
43	ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАТРИЕВО-СЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ С ВИЭ Аскарлов М.А.1, Мустафокулов Ж.М.2, Сайдолиев Э.М.2 1Кафедра Физики и энергетики Ташкентский химико-технологический институт	102
44	ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ доц. Усманова Г.А., доц. Арипджанова М.А., к.х.н., проф. Эшмухамедов М.А. PhD Умаров Ш.А студентка Абдилова Ш.А. Ташкентский государственный технический университет, Ташкент,	104
45	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ КОЛОННОЙ: НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД И СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕМ Таджибаева Д.А., Хамидов Б.Т., Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз	107
46	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО СЫРЬЯ Н.Т.Кодиров ¹ , Т.Б.Тураев ² , С.Дж.Холикова ³ 1. Базовый докторанты Ташкентского химико-технологического института, 2. Профессор кафедры Химической технологии переработки нефти и газа, Ташкентского химико-технологического института. г.Ташкент 3. Профессора Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент	110
47	ИШЛАТИЛГАН ЭТАНОЛАМИН ЭРИТМАЛАРИНИ КОРРОЗИОН-ФАОЛ МОДДАЛАРДАН ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИ Г.Т.Бозорова, Т.Б.Тураев, А.Икрамов Тошкент кимё-технология институти. Тошкент ш., Ўзбекистон	113
48	ГАЗ КОНЛАРИДА ИССИҚЛИК АЛМАШИНУВ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ Б.М.Утемуратов, проф. А. Икрамов, проф. Т.Б. Тўраев. Тошкент кимё-технология институти. Тошкент ш., Ўзбекистон	116
49	TEKSTIL MOYLARI ISHLAB CHIQRISHDA DEPARAFINIZATSIYA	119

	CHUQURLIGI VA QOVUSHQOQLIKNI SAQLASH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TADQIQI Mualliflar: Zafar Davletov, Shuxratqodir Gulomov, Mavluda Mirzaaxmedova , Nargisa Igamkulova, Javoxir Yo'ldoshev. Tashkilot: Toshkent kimyo-texnologiya instituti	
50	NEFTNING KEROSIN FRAKSIYASINI VODOROD PEROKSID BILAN SULFAT KISLOTA ISHTIROKIDA OKSIDLASH Guzal Davronova, doktorant. Qarshi davlat universiteti	121
51	SUV-NEFT EMULSIYALARINI PARCHALASH UCHUN DEEMULGATOR SIFATIDA AMIN ASOSIDAGI QO'SHIMCHALARNI SINTEZ QILISH VA QO'LLASH Boboyev Dilshod Sayfullo o'g'li. Tayanch doktorant Karimov Ma'sud Ubaydullo o'g'li Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d.prof	123
52	TERMIK MODIFIKATSIYALANGAN BIOMASSA ASOSIDA OLINGAN NANO-GIBRID SORBENTLARNING OG'IR METALL IONLARIGA NISBATAN SIRT ENERGETIKASI VA KVANT-KIMYOVIY FAOLLIGI B.A. Yo'ldoshev ¹ , X.B. Abdumalikova ² , H.B. Abdumalikova 1O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi 2Toshkent kimyo-texnologiya instituti,	126
53	ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАТРИЕВО-СЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ С ВИЭ Аскарлов М.А.1, Мустафокулов Ж.М.2, Сайдолиев Э.М.2 1Кафедра Физики и энергетики Ташкентский химико-технологический институт	128
54	УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА С СОХРАНЕНИЕМ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ В ЕГО РАБОЧЕМ КОНТУРЕ. Носиров М.И. Сапаров Б.Ж. Ташкентский химико-технологический институт	130
55	ТЕКСТИЛ МОЙЛАРИ ИШЛАБ CHIQARISHDA OPTIMAL DEPARAFINIZATSIYA REJIMINI TANLASH ORQALI RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYANI SHAKLLANTIRISH Zafar Davletov, Sherzod Mengliyev, Shuxratqodir Gulomov, Gulnoza Absalyamova, Javoxir Yo'ldoshev.	132
56	PAST HARORATLI EKSPANZER GAZLARINI H₂ S VA CO₂ DAN TOZALASHDA MODIFIKATSIYALANGAN ALYUMOSILIKAT SORBENTLARNING TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI mustaqil izlanuvchisi S.A. Joniboyev, k.f.n., dots. N.A. Igamkulova, k.f.f.d., dots. Sh.Sh. Mengliyev, t.f.f.d., dots.Sh.T. Gulomov, t.f.f.d., kat.o'qit. M.A. Mirzaahmedova Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston	134
3-BARQAROR EKOLOGIK REABILITATSIYA, SIRKULYAR IQTISODIYOT VA CHIQINDILARNI BOSHQARISH 3-SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL REHABILITATION, CIRCULAR ECONOMY, ANDWASTE MANAGEMENT		
57	INTEGRATION OF CO₂ CAPTURE AND CONVERSION IN A CO₂ RECYCLING PLANT PROTOTYPE Guillermo Díaz-Sainz ¹ , Javier Zorrilla ² , Jose Antonio Abarca ³ , Lucía Gómez-Coma ⁴ , Angel Irabien ⁵ Universidad de Cantabria, Departamento de Ingenierías Química y	137

58	АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ ЕЧИМИ Рахимов Фархад Хушбакович, Субонов Дилмурод Ражабович, Матчонова Наргиз Нортаевна, Тошкент кимё-технология институти профессори, т.ф.д. Toshkent shahri, Тошкент амалий фанлар университети изланувчиси, Toshkent shahri, Жиззах политехника институти доценти, т.ф.ф.д. Jizzax shahri.	138
59	USE OF SEDIMENT WASTE AS SECONDARY RAW MATERIALS OF "BO‘ZSUV" DRINKING WATER FACILITY Shavkatova D.B., M.Yu. Yunusov., B.Z. Vahobov. Tashkent Institute of Chemical Technology . Tashkent. Uzbekistan	142
60	EXTRACTION OF SECONDARY BARYUM SALTS FROM DYE WASTE AT ALUTEX ENTERPRISE. Xusnudinov O.X. Igitov F.B. Axmedjonova D.A. Tashkent Institute of Chemical Technology	145
61	FLUORESSENT NURLANISH SPEKTRINING TUZILISHI VA YASHIL O‘SIMLIKLAR BARGLARIDAGI FOTOKIMYOVIY JARAYONLAR ORASIDAGI BOG‘LANISHNING TAHLILI Muxamedov A.A.1, Ernazarov Sh.N.1, Gulboyev M.Q.2 Toshkent kimyo-texnologiya instituti	147
62	OQOVA SUVLARNI BOKIMYOVIY TOZALASH INSHOOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA EKOLOGIK SAMARADORLIKNI OSHIRISH Mirsoatova Robiya Jaxongir qizi. Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, DSc, prof. Toshkent kimyo-texnologiya instituti kafedra professori	149
63	SUVNI H-PERMUTIT ORQALI TOZALASHNING AFZALLIKLARI Sh.I.Berdiyev, I.F.Abdulakimov, A.SH.Xadjibayev, A.P.Shokirov Toshkent kimyo-texnologiya instituti	153
64	QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI SARALASH VA QAYTA ISHLASHNING ATROF-MUHITGA TA’SIRI dots. Yuldashev Alisher Alimdjanovich, dots. Choriyev Rustam Ergashovich, bak.Asilbekova Zilola Xusan qizi, bak.Tursunboyeva Navro‘za Abdug‘affor qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti	156
65	ТЎЛДИРГИЧЛИ КОМПОЗИТ ШНУР ВА УНДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ Рахимов Фархад Хушбакович, Тошкент кимё-технология институти профессори, т.ф.д. Матчонова Наргиз.Нортаевна, Жиззах политехника институти доценти, т.ф.ф.д.; Субонов Дилмурод Ражабович, Тошкент амалий фанлар университети изланувчиси,	158
66	SANOAT HUDUDLARIDA YASHIL O‘SIMLIKLARNING ATMOSFERA CHANGLARINI USHLAB QOLISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH M. D. Bobojonov, M.T. Azizova, Xolov A.F, Choriyev R.E Toshkent kimyo-texnologiya instituti	163
67	SHISHA SEMENT ARALASHMASI ASOSIDA ENERGIYA TEJOVCHI UY QURISH Shavkatova.D.B.,Shamuratova.Sh.M., S.A. Mardiyeva., Sharobiddinov D., Toshkent kimyo texnologiya instituti . Toshkent. O‘zbekistan	164

68	СУВ ТОЗАЛЛАШ ИСТАНЦИЯЛАРНИНГ ЧЎКМАЛАРНИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ, УЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАБ таянч докторант А.М. Нормаматов ¹ , т.ф.д., проф. А.У. Эркаев, ¹ т.ф.д., доц. Н.А. Эркаева ¹ , Д.С. Шамаксудова ² , доц. А.Н. Бобокулов ¹ ¹ Тошкент кимё-технология институти ² “Тошкент шаҳар сув таъминоти” АЖ корхонаси	166
69	DUNYO BO'YICHA ICHIMLIK SUVINING HOLATI VA MUAMMOLARI TAHLILI Tayanch doktorant Abdullayeva D.R. ¹ , PhD., dots. Eshmatov.F.X. ² Toshkent kimyo-texnologiya instituti ^{1,2}	169
70	ATMOSFERA HAVOSI SIFATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY KIMYOVIY USULLARI VA METROLOGIK TAHLILI Egamberdiyev Shukurjon Rasul o'g'li, Igitov Farrux Baxtiyarovich Toshkent kimyo-texnologiya instituti	171
71	QATTIQ CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNI TASHKIL QILISH VA BOSHQARISHNI O'RGANISH. Toshkent kimyo-texnologiya instituti Mag.: Alimova Umida Komiljon qizi Dots.:Niyazova Mavlyuda Muhitdinovna, K .o'.Tulametov Mahmudjon Axmetovich	172
72	BIOCHAR PRODUCTION FROM TREE LEAVES FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN UZBEKISTAN O'roqboyev Anvarbek Xayrulla o'g'li k.f.n. Niyozova Mavlyuda Muxitdinovna. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	175
73	“ANHOR KANALINI EKOLOGIK REGENERATSIYA QILISHDA YAPONIYANING “UKISHIMA” TEXNOLOGIYASI VA IRIS PSEUDACORUS O‘SIMLIGIDAN FOYDALANISH” D.U. Maxkamova, F.B.Igitov	177
74	МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ИОНОВ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АГМК НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОГО АДСОРБЕНТА. доц.Юлдашев А.А., Нурмуродова Д.	179
75	"ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛАЗМЕННОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ" Шарофова Д.Х., Игитов.Ф.Б., Собирова.С.Б., Шаробиддинов.Д.А. Ташкентский химико-технологический институт	182
76	IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK BARQARORLIK MUAMMOLARI Toshkent kimyo texnologiya instituti Raxmatullayeva Nigora Turg'unovna Choriyev Rustam Ergashovich	185
77	ALYUMINIY SAQLOVCHI SANOAT CHIQUINDISIDAN ISHQORIY ERITISH ORQALI AL₂ O₃ OLISH T. Dadaxodjaev ¹ . Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti texnika fanlari doktori,professor Gayimova Sh.A ² . Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti doktaranti Kurbanayeva R.B. Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti 4-bosqich talabasi	188
78	QISHLOQ XO'JALIGI ORGANIK CHIQUINDILARIDAN BIOETANOL ISHLAB CHIQRISHNING SIRKULYAR IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI magistr Maxambetova Kamola, dots. IgitovF.B. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	190

79	MISHYAK BILAN IFLOSLANGAN TUPROQLARNI BIOTEXNOLOGIK USULLAR ORQALI REKULTIVATSIYA QILISH VA TUPROQ SIFATINI YAXSHILASH F. Xolov, K. D. Mirzayeva Toshkent kimyo-texnologiya instituti	192
80	ПРИМЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЛАГОУДЕРЖАНИЯ ПОЧВ БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ Пулатова З.Ф. ¹ , Сабиров Б.Т. ² , Пулатов Х.Л. ¹ ¹ Ташкентский химико-технологический институт ² Джизакский политехнический институт	194
81	OQ VA KULRANG QUYI MOLEKULALI POLIETILEN IQ SPEKTRLARINING TAQQOSIY TAHLILI A.E. Norqobilov, R.I. Adilov, B.B. Ayxodjayev, S.B. Yo‘ldoshev Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O‘zbekiston.	198
82	QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI BOSHQARISH Muxammadova Muxlisa 24-41 guruh talabasi Ilmiy rahbar: prof. X.L.Pulатов	201
83	CHANGDAN MUHOFAZALANISH VA KASB KASALLIGINI OLDINI OLIH CHORA TADBIRLARI Sh.M.Shamuratova, D.B.Shavkatova Toshkent kimyo-texnologiya instituti	204
84	SANOAT CHIQINDILARINING ATROF-MUHIT BARQARORLIGI VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI G‘ulomov Boburjon Orifjon o‘g‘li, Igitov Farrux Baxtiyorovich. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	206
85	LITIY-ION BATAREYALARNI EKOLOGIK XAVFSIZ QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI TAHLIL QILISH VA 2030-YILGACHA ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARINI BAHOLASH. M25-12 ATMM magistri Mirzahmedova S.O‘., dots. Igitov F.B.. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	209
86	ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA SUVNI YUMSHATISHNING ZAMONAVIY USULLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SUVNI TOZALASH TIZIMI dots. Yuldashev A.A., magistr. Shodmonova S.A., Aminboyeva X.Q. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	210
87	QISHLOQ XO‘JALIGIDA SUV TEJOVCHI BIOPARCHALANUVCHI GIDROGELLAR OLIH Ametova Dilfuza Ergash qizi, Igitov Farrux Baxtiyarovich Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi	212
88	ОСНОВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ доц. Чориев Р.Э., маг. Солиева Н.Б. Ташкентский химико-технологический институт	214
89	ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ ОКСИДОВ ТИТАНА И МОЛИБДАТА ЖЕЛЕЗА Дильшода Р. Турсунова Зухра Ч. Кадилова Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан Узбекско-японский молодежный центр инноваций, Ташкент, Узбекистан	215
90	O‘ZBEKISTON SHAROITIDA MIKROORGANIZMLAR YORDAMIDA CHIQINDI SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH Prof. Zakirova Muyassar Raximovna Biotexnologiya kafedrası 1-kurs magistri Ochilova Durdona Shodiyor qizi	217

	Toshkent kimyo-texnologiya instituti	
91	СТОЧНЫЕ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ доктарант Раббимкулова Шахло Бердиёровна, д.т.н.,проф. Эркабаев Фуркат Ильясович Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), Ташкент, Узбекистан,	219
92	БИОТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ УЗБЕКИСТАНА: ОТ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ К ЦИФРОВОЙ БИОФЕРМЕНТАЦИИ И ПРОБИОТИЧЕСКИМ КОРМОВЫМ РЕШЕНИЯМ Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич Ташкентский химико-технологический институт	221
93	GAS XROMATOGRAFIK TAHLIL ORQALI 200 °C DA AJRATIB OLINGAN PIROLIZ DISTILLYATI FRAKSIYASINING TARKIBINI O'RGANISH Sh.Valiyeva L.Yusupova Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston	224
94	OLTINGUGURTNING AZOTLI ORGANIK BIRIKMALAR BILAN REAKSIYASI VA HOSIL BO'LGAN BIRIKMALARNING STRUKTURAVIY XUSUSIYATLARI Shavkatova Dilnoza Shavkatovna Shahrisabz davlat pedagogika instituti, texnika fanlari falsafa doktori (PhD), v.b.dotsent,	226
95	“SANOAT CHIQINDILARIDAN POLIFENOL ASOSLI MODDALAR OLIISH VA ULARDAN OZIQ-OVQAT SANOATIDA FOYDALANISH” Parmonova Adiba Davlat qizi, tayanch doktorant b.f.f.d, dots, Nazarov G'olib Abdishukur o'g'li, Toshkent kimyo texnologiya instituti,	228
96	КОНЦЕПЦИЯ КАНЦЕРОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ШИН И РТИ. Азимова Мухлиса Хотам кизи, Юлдашов Диканбай Янгибаевич, Хамзаев Баходир Амирович, Абдураззоков Козим Хотам угли ашкентского химико-технологического института. Пайариқ туман 1-сон техникуми. “Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии” ООО.	230
97	МАHALLIY CHIQINDILAR ASOSIDA KO'MIR ADSORBENTLARINI OLIISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI Abdumovlonova M.T., Igitov F.B.Toshkent kimyo texnologiya instituti,	231
98	PAVLOVNIYA SELLYULOZASIDAN KOMPOZISION QOG'OZ OLIISH akad. ¹ Turabjanov S.M., ² Sayfutdinov R., ² Tursunov J.T., ² Muxitdinov U.D.	235
99	РАЗРАБОТКА БИОСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД Максудова А.А., Мугалов Ш.А., Адылова К.М.	237
100	SALAR AERATSIYA STANSIYASIDA OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH Toirova F.Z., Adilova K.M. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	239
4- OZIQ-OVQAT SANOATI, BOKIMYO VA BIOTEKNOLOGIYALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH		
4- SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY, BIOCHEMISTRY, ANDBIOTECHNOLOGY		

101	VITAMIN COMPOSITION OF A FORMULATION DEVELOPED BASED ON SELECTED MEDICINAL PLANTS Feruzakhon Rakhimjon qizi A'zamjonova PhD student, Namangan State Technical University; Assistant, Kokand University Andijan branch, Andijan, Uzbekistan. Nozimjon Khoshimjonovich To'xtaboyev Doctor of Chemical Sciences, Professor, Kokand University Andijan branch ,	243
102	YOG' MOY SANOATI CHIQINDILARINI MIKROORGANIZMLAR ISHTIROKIDA QAYTA ISHLAB, NOAN'ANAVIY YEMCHILIK TEXNOLOGIYASINI TADQIQ ETISH. G. V Aliyeva, T.O. Qarshiyev. Toshkent kimyo texnologiya instituti,	245
103	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ В СЫВОРОТКЕ КОРОВЬЕГО МОЛОКА 1базовый докторант (Phd) Адилханова Малика Аббор кизи, 2доцент (PhD) Усмонжонова Хулькар Умаркуловна. Ташкентский химико-технологический институт	248
104	O'SIMLIK XOMASHYOSIDAN RANG AJRATIB OLISHDA EKSTRAKSIYA DAVOMIYLIGINI O'RGANISH 1tayanch doktorant (PhD) Abdullayeva Munisa Muminjon qizi, 2dots (PhD) Usmonjonova Xulkar Umarqulovna. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	250
105	SHIRINMIYA (GLYCYRRHIZA GLABRA)NING ANTIBAKTERIAL FAOLLIGINI BOSHQA DORIVOR O'SIMLIKLAR BILAN SOLISHTIRISH Prof. Zakirova Muyassar Raximovna1 BT kafedrasi magistri Gulmatova Shohista Raxmatulla qizi2 Toshkent kimyo-texnologiya instituti	252
106	O'SIMLIK BO'YOQLARINI TASNIFLASH VA XAVFSIZLIK MEZONLARI TADQIQ ETISH Sultanova Xolida Baxtiyor qizi magistranti Sharapatdinova Gulayim Karamatdin qizi magistranti Usmonjonova Xulkar Umarqulovna Toshkent kimyo texnologiya instituti PhD. Dotsent	255
107	RESPUBLIKAMIZDA SO'NGGI YILLARDA SUTNI QAYTA ISHLASH SANOATI FAOLIYATINING TAHLILI dots., t.f.b.f.d. (PhD) Eshmatov F.X., tayanch doktorant Yunusxo'jayev H.Y. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	257
108	O'SIMLIK SUTI MUQOBILLARI FUNKSIONAL ICHIMLIKLARI VA SOYA SUTINING RIVOJLANAYOTGAN SEGMENTI. Diplom rahbar: Dotsent Nargis Samaniyan, B25-07- OOT kgsb guruh magistranti Tursunboyeva Durdon Bekmurod qizi	259
109	PAXTA MOYINI G'O'ZA POYASI KULI EKSTRAKT ERITMASI YORDAMIDA RAFINATSIYA QILISH VA OLINGAN RAFINATSIYALANGAN MOYNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH Boltayev Mirjalol Allayarovich Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti, O'zbekiston. t.f.d., dots. Serkayev Kamar Pardayevich Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston	261
110	UN MAHSULOTLARINI MINERAL MODDALAR BILAN BOYITISH JARAYONIDA NOAN'ANAVIY USULLARNI QO'LLASH	263

	SAMARADORLIGI Shaxriddinov Farrux Faxriddin o'g'li, Toshkent kimyo-texnologiya instituti.	
111	ACHILLEA MILLEFOLIUM L. URUG'IDAN OLINGAN EFIR MOYINING KIMYOVIY TARKIBI VA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARIGA FERMENTATIV ISHLOV BERISHNING TA'SIRI 1Sattarov M.E., 2Toshbadalov B.B.	266
112	BUFO VIRIDIS ZAHARIDAN BUFADIENOLIDLARNI TOZA HOLDA AJRATIB OLIISH O.I. Hakimjonov1, M.B. Kayumov2, N.R. Muxamedov2, M.S. Hakimov2, M.S. Tashmukamedov1,2, Sh.Ya. Mirzaaxmedov2	270
113	ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ РАСТЕНИЯ ВИДА ATRIPLEX MONETA. В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА IN VITRO. Д.Ш. Матчанова1, К.Х. Назарова1. Р.А.Менгкобилова2. Ташкентский химико-технологический институт1 Узбекистан, Ташкент, ул. Навои, 32. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека2 Узбекистан, Ташкент, ул. Университетская, 4-дом.	272
114	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ATRIPLEX UNDULATA -ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАЛОФИТА ДЛЯ АРИДНЫХ РЕГИОНОВ. Д.Ш. Матчанова, Л.П. Алланазарова. К.А. Мирилслова. Ташкентский химико-технологический институт Узбекистан, Ташкент, ул. Навои, 32	275
115	O'TLOQ BEDASINI KOSMETIKADA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI Prof. PhD Akramova R.R., Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchi Komilova Sh.A. Tillar kafedrası Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti	278
116	ИЗМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДОВ ВИНОГРАДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КРИОЭКСТРАКЦИИ ст. преп. Алиева М.И., к.т.н., проф. Абдуллаева Б.А. Ташкентский химико-технологический институт	280
117	SABZAVOTLARNI KONVEKTIV QURITISH JARAYONIDA FIZIK XUSUSIYATLARNING O'ZGARISHI 1Sabidjonova S.M., 2Aripov M.M. 1Toshkent kimyo-texnologiya instituti K25-07OOT guruh talabasi 2Toshkent kimyo-texnologiya institute "Biotexnologiya" kafedrsi t.f.f.d. (PhD)., dots v.b	282
118	TURLI QULUPNAY NAVLARINING AYRIM MORFO-XO'JALIHK BELGILARINI O'RGANISH Nazarov G'.A, Abdulkarimov U.A, G'ayratova Dilnoza Toshkent Kimyo- Texnologiyalari instituti1 Toshkend davlat agrar universiteti2 Toshkend davlat agrar universiteti2 Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti3	283
119	BEHINI SAQLASH MUDDATINI UZAYTIRISHNING AFZALLIKLARI 1Abduqaxxorova U.A., 2Aripov M.M. 1Toshkent kimyo-texnologiya instituti K25-07OOT guruh talabasi 2Toshkent kimyo-texnologiya institute "Biotexnologiya" kafedrsi t.f.f.d. (PhD)., dots v.b.	285

120	<p>YETMAK O‘SIMLIGI TARKIBIDAGI SUVDA ERUVCHAN VITAMINLAR MIQDORINI ANIQLASH k.f.f.d. Nazarov G‘olib Abdishukur o‘g‘li 1-bosqich tayanch doktorant Jonimqulov Mirtemur G‘ani o‘g‘li 1-bosqich tayanch doktorant Qobilov Feruz Shuxrat o‘g‘li Toshkent kimyo texnologiya instituti, Navoiy ko‘chasi 32, 100011, Toshkent, O‘zbekiston</p>	287
121	<p>ZANJABIL VA KEFIRNING SINERGETIK TA’SIRI: FUNKSIONAL SUT MAHSULOTLARINING YANGI AVLODINI YARATISH TKTI tayanch doktoranti Azizxo‘jayeva Mohira Xusniddinxo‘ja qizi TKTI dotsenti, PhD Hasanov Abbas Hasanovich</p>	289
122	<p>“TURLI DONLAR TARKIBIDAGI SUV, YOG‘, OQSIL, TOLA VA KUL MIQDORINI ANIQLASHDA YAQIN INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIYA USULI VA KLASSIK METODLAR” Orifova Muyassar Shukrullojon qizi1*, Azizov Olimjon Toxirovich2, Jumaev Botir Melibayevich3. Toshkent kimyo texnologiya instituti Tayanch doktoranti1 kimyo fanlari nomzodi, dotsent. Toshkent kimyo-texnologiya instituti2. PhD, dotsent Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali3.</p>	290
123	<p>MAKKAJO‘XORI MOYINI TURLI HARORATLARDA SOVUQ PRESLASH ORQALI AJRATIB OLISH VA FTIR SPEKTROSKOPIK USULIDA O‘RGANISH Annaxasanova Dilnavoz Rajabovna tayanch doktorant Toshkent kimyo-texnologiya institute O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. Akramova Ra‘no Ramizitdinovna PhD, professor, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh</p>	292
124	<p>MEVA XOM ASHYOSI CHIQITLARIDAN PEKTIN SAQLOVCHI BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARNI AJRATIB OLISH VA ULARNING XAVFSIZLIGI Axmedova Muxlisa Qodir qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent Funksional mahsulotlar kafedrası magistranti</p>	294
125	<p>FUNKSIONAL XUSUSIYATGA EGA BO‘LGAN O‘SIMLIK MOYLARI ASOSIDA QANDOLAT KREMI ISHLAB CHIQRISH M25-07 OOT guruh mag. Xudaybergenova A.T., t.f.f.d., dots. Gaipova Sh.S Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston</p>	295
126	<p>INULINNING KIMYOVIY TUZILISHI, TIBBIYOT VA OZIQ-OVQAT SANOATIDA AHAMIYATI 1-Muinova.N.B1,* , 2- t.f.n, dotsent Radjabov O.I 2 1 Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti, Sellyuloza va yog‘ochsozlik texnologiyasi kafedrası 2 A.S.Sodiqov nomidagi Biorganik Kimyo Instituti</p>	297
127	<p>“O‘QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHNING INTELLEKTUAL KPI MODELI: TALABALAR SO‘ROVNOMASI VA NLP TAHLILI ASOSIDA Toshkent kimyo-texnologiya instituti, «Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv» kafedrası Assistent, Maksudova Aziza Ikramdjanovna Toshkent kimyo-texnologiya instituti, «Sanoat ekologiyasi va yashil texnologiyalar» kafedrası, tayanch doktoranti, Haqnazarov Bekzod Barotovich.</p>	299

128	O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YETISHTIRILGAN SHOLIDAN OLINGAN GURUCH YORMALARINING STANDART TALABLARGA MOSLIGINI BAHOLASH Bekbauliyev Chingiz Davletbayevich Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant Baltabayev Ulug‘bek Narbayevich PhD, dotsent, “Cyber University” davlat universiteti, O‘zbekiston Narbayeva Madina Ulug‘bek qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2-bosqich bakalavr talabasi (OOX 28-24 guruh)	302
129	BIOLOGIK FAOL MODDALAR ASOSIDA TABIIY KONSERVANTLAR ISHLAB CHIQRISH VA ULARNING SAMARASI Talaba: Pólatova Barchinoy Muzaffar qizi Toshkent kimyo texnologiya institutida Oziq ovqat xavfsizligi yo`nalishi M25-08 OOX1 1 bosqich magostranti Ilmiy rahbar: PhD.dotsent. Xasanov.Abbos.X	304
130	BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES OF YEAST AND THEIR ROLE IN IMPROVING THE QUALITY OF BREAD PRODUCTS Dildora Ismoilova1, Sanjarbek Safarov 1, Suvonqul Ravshanov2, Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology	306
131	ORIGANUM VULGARE L. O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA BIOLOGIK FAOLLIGI Duskobilova Muxlisa Sultonmurod qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktoranti, Toshkent, O‘zbekiston	308
132	OQSILGA BOYITILGAN BOLALAR PARHEZ TAOMLARINING XAVFSIZLIK MEZONLARI Eshniyazova Shaxnoza Amanbaevna Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent Funksional mahsulotlar kafedrasida magistranti	309
133	NON MAHSULOTLARIDA ‘KARTOSHKA’ KASALLIGINI OLDINI OLIISHNING SAMARALI USULLARI prof. Djaxangirova G.Z., G‘afforxonova M.A. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	311
134	GO‘SHT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA OZIQAVIY QO‘SHIMCHALARINING TA‘SIRI Seytanova Gulchexra Xudayberdi qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi Ilmiy rahbar: Tuxtayev Shuxrat	314
135	KALSIYGA BOY NON MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA TUXUM PO‘CHOQ‘I KUKUNINING AHAMIYATI D.Q.Hafizova stajor-tadqiqotchi, D.X.Maxmudova “Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlar texnologiyasi” kafedra dotsenti	316
136	IR SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF ULTRASOUND-RELIEFED INULIN 1-Muinova.N.B1,* , 2- Radjabov O.I 2 1 Tashkent institute of chemical technology 2 Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan	317
137	MACLURA POMIFERA MEVASI TARKIBIDAGI IZOFLAVONLARNI FRAKSIYALASH VA YuQX TAHLILINI AMALGA OSHIRISH stajyor-tadqiqotchi, Jo‘rayev Ruyiddin Nurali o‘g‘li1 k.f.f.d, dots, Nazarov G‘olib Abdishukur o‘g‘li1 kichik ilmiy xodim, Jabborov Jamshid To‘ychiyevich2 1. Toshkent kimyo texnologiya instituti, Navoiy ko‘chasi 32, 100011, Toshkent, O‘zbekiston 2. O‘zRFA Bioorganik kimyo instituti M.Ulug‘bek ko‘chasi 83-uy	318

138	JAVDAR UNI VA RUKOLA KUKUNI QO'SHILGAN NONNING SIFAT KO'RSATKICHLARINI TADQIQ ETISH Kamalova Dilnoza Abduvaxid qizi Serkeyev Qamar Pardayevich Toshkent kimyo texnologiya instituti	321
139	YALPIZ (LAMIACEAE) O'SIMLIGIDAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI Katta o'qituvchi X.N.Niyozov 2-bosqich talabasi M.Ortiqova, N.Suyunova Toshkent kimyo-texnologiya instituti	323
140	MUZLATILGAN GO'SHT MAHSULOTLARINING MIKROBIOLOGIK TARKIBI VA VAQTGA BOG'LIQ DINAMIKASI Melisova Robiya Abduvali qizi Funktsional mahsulotlar kafedrasida magistranti Zakirova Muyassar Rahimovna Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent texnika fanlari nomzodi, professor	325
141	NOVVOYLIKDA QO'LLANILADIGAN YOG'LARNING YOG' KISLOTALARI TARKIBI VA TRANS-YOG'LAR MIQDORINING QIYOSIY TAHLILI O'rinova Shaxnoza Amin qizi ¹ . Achilova Sanobar Sabirovna ² Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich ³ 1Doktoranti, Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent 2Dotsent, Abu rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti, Urganch 3Professor, Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent	326
142	QURITISH USULLARI VA QURITISH REJIMLARINING MAHSULOT SIFATIGA TA'SIRI Palvonnazirova O'g'iloy Erkaboy qizi Toshkent kimyo-texnologiya instuti magistranti	329
143	O'ZBEKISTONDA SUT VA SUT MAHSULOTLARIDA MIKROBIAL IFLOSLANISH MUAMMOLARI HAMDA ULARNING HUQUQIY OQIBATLARI prof. Zakirova Muyassar Rahimovna магистрант Qayumova Niginabonu Anvar qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti,	331
144	PISHLOQ MAHSULOTLARI TARKIBIDA BIOGEN AMINLAR HOSIL BO'LIISHINING OLDINI OLIISHDA HACCP TIZIMINING RO'LI Shakarova Shaxnoza Usmon qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti	333
145	NON, UN VA UN MAHSULOTLARIDA MIKOTOKSINLAR (AFLOTOKSIN, OXROTOKSINLAR) TARQALISHI VA XAVFINI TAHLIL QILISH Shodmonova Sarviniso Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent Funktsional mahsulotlar kafedrasida magistranti	335
146	BIOCHEMICAL CHANGES IN WHEAT GRAIN DURING STORAGE IN OPEN WAREHOUSES AND THEIR IMPACT ON PRODUCT QUALITY AND SAFETY (REVIEW) Qutluq Nigor Shodmonqulova 1Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology	336
147	TABIIY VA IN VITRO SHAROITIDAGI CALLIGONUM CAPUT-MEDUSAE O'SIMLIGI TARKIBIDAGI ERKIN AMINO KISLOTALAR, VITAMINLAR MIQDORI VA ULARNING QIYOSIY TAHLILI Toshboltayeva Sh.T, Ishimov U.J.	338

	Toshkent kimyo-texnologiya instituti	
148	O‘SIMLIK BO‘YOQLARINI TASNIFLASH VA XAVFSIZLIK MEZONLARI TADQIQ ETISH Sultanova Xolida Baxtiyor qizi. Sharapatdinova Gulayim Karamatdin qizi Toshkent kimyo texnologiya instituti magistranti. Usmonjonova Xulkar Umarqulovna. PhD. Dotsent Toshkent kimyo texnologiya instituti	339
149	BUG'DOY-JAVDAR NONI SIFATINI OSHIRISHDA TOPINAMBUR KUKUNI VA OPARALI FERMENTATSIYA USULIDAN FOYDALANISH tayanch doktorant Sul-tonboyeva Z.X. Toshkent kimyo-texnologiya instituti t.f.f.d., dotsent Achilova S.S. Urganch davlat universiteti tayanch doktorant Raximov J.G. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	341
150	SUT VA SUT MAHSULOTLARI EKSPERTIZASI Xasanova Guzalay Xamza qizi , Zafurova Dilnoza Akbarovna M25-08 OOX guruh Toshkent kimyo-texnologiya instituti	343
151	BIOLOGIK FAOL MODDALAR QO‘SHILGAN YOGURT RETSEPTURASI VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH Magistrant Abdullayeva Shahnoza Ernazar qizi PhD, katta o‘qituvchi Niyozov Xusan Niyoz o‘g‘li Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston	344
152	SHOTUT (MORUS NIGRA L) MEVASIDAGI ANTIOKSIDANT MODDALAR VA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI Nomozboyeva Barchinoy Qahramon qizi G‘ulomxo‘jaeva Nargiza Xamdam qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabalari	347
153	ANOR SHARBATI VA KONSENTRAI ISHLAB CHIQRISHDA HACCP TIZIMINI QO‘LLANILISHIDA SAMARADORLIKNI O‘RGANISH Bozorov Sadridin Mirzaqul o‘g‘li: magistrant Eshmatov F.X. Boboyev A.X ilmiy rahbar Toshkent kimyo-texnologiya instituti	349
154	PAXTA MOYINI G‘O‘ZA POYASI KULI EKSTRAKT ERITMASI YORDAMIDA RAFINATSIYA QILISH VA OLINGAN RAFINATSIYALANGAN MOYNING FIZIK-KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH Boltayev Mirjalol Allayarovich Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktranti, O‘zbekiston. t.f.f.d., dots. Serkayev Kamar Pardayevich Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston	351
155	VAKUUM DISTILLATSIYA ORQALI OLINGAN ALKOGOLSIZ VINODA UCHUVCHAN BIRIKMALAR PROFILINING O‘ZGARISHINI GC-FID USULIDA TADQIQ ETISH Z.O. Abdulatipova*, A.X. Boboyev Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Enologiya va bijg‘ish mahsulotlari texnologiyasi kafedra-si	353
156	MIKROENKAPSULATSIYALANGAN POLIFENOLLARNING KAM YOG‘LI SUTLI SPREDLAR FORMULATSIYASI VA REOLOGIK XUSUSIYATLARIGA TA’SIRI Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti Kamilova Shaxnoza Baxtiyor qizi Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti PhD dotsenti Nargiz Samaniya	357

157	SHOKOLAD MAHSULOTI ISTEMOLI VA ISTEMOLCHILAR FIKRINI O'RGANISH tayanch doktorant Umirbayeva Barno Rashidovnaa,b dots. Xasanov Abbas Toshkent kimyo texnologiya instituti a "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti	359
158	ZA'FARON (CROCUS SATIVUS L.) O'SIMLIGINING BIOAKTIV VA ANTIOKSIDANT MODDALARI HAMDA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI Amirjonov Abdurahmon Baxodir o'g'li – magistrant Toshkent kimyo-texnologiya instituti	361
159	ABRAZIV MODDANING SKRABNING XUSUSIYATLARIGA TA'SIRINI BAXOLASH Burxanova M.M, Maksumova.D.K, Ruzibayev A.T Toshkent kimyo-texnologiya instituti	363
160	O'ZBEKISTONDA ISTE'MOLCHILAR SALOMATLIGINI YAXSHILASH UCHUN PROBIOTIKLAR BILAN BOYITILGAN FUNKSIONAL TVOROG ISHLAB CHIQISH ISTIQBOLLARI Baxramova Laylo Abduvali qizi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti D.Zunnunova, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.b.f.d. (PhD), dotsent Usmonjonova Xulkar Umarqulovna, Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti	366
161	ANOR PO'STLOG'I EKSTRAKTINING BIOAKTIV XUSUSIYATLARI VA OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI Rajabov Eshboy Boymurod o'g'li: magistrant Eshmatov F. X: ilmiy rahbar Toshkent kimyo-texnologiya instituti	368
162	PARHEZBOP KOLBASA ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH Magistrant Abdikarimova Mag'rupa Erpolat qizi PhD, katta o'qituvchi Niyozov Xusan Niyoz o'g'li Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston	370
163	GIDROTERMİK ISHLOV BERISH: SOVUQ, TEZLASHTIRILGAN VA ISSIQ KONDITSIYALASH USULLARINING QIYOSIY TAHLILI Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li; doktorant Toshkent kimyo texnologiya instituti Barakayev Nusratilla Rajabovich, professori Olmaliq davlat texnika universiteti	372
164	MAHALLIY OLCCHA DANAGI MAG'ZIDAN OLINADIGAN MOYNING KOSMETIK XUSUSIYATLARI Xamidova Mohira Zikrilla qizi Xamidova Madina Olimjonovna Toshkent kimyo texnologiya instituti	374
165	GLEDITSIYA O'SIMLIGI MEVASI TARKIBIDAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLISH VA UNING TAHLILI Katta o'qituvchi X.N.Niyozov 3-bosqich talabasi Z.Xujayeva, R.Qobilova Toshkent kimyo-texnologiya instituti	376
166	STUDY OF WATER-SOLUBLE VITAMINS IN FLOWERS AND LEAVES OF KAKRA (ACROPTILON REPENS L.) PLANT USING HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY Kholmuradov Babur Bakhrom o'g'li basic doctoral student, Tashkent Institute of Chemical Technology, Toshkent, O'zbekiston	378

167	RAPS URUG'INI BOTANIK TAVSIFI VA EKOLOGIK XAVFSIZ FOSFOLIPID AJRATIB OLIISH NAZARIY AHAMIYATI Katta o'qituvchi X.N.Niyozov 4-bosqich talabasi Z.Raimberdiyeva, F.Raimberdiyeva Toshkent kimyo-texnologiya instituti	380
168	ВЛИЯНИЕ ТИПОВ УПАКОВКИ НА КАЧЕСТВО И СРОК ХРАНЕНИЯ КАШ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, базовый докторант, Джахангирова Гульноза Зийнатуллаевна, и.о профессор Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан	382
169	КЛЕТЧАТКАГА БОЙ КРУАССАН ЯРИМФАБРИКАТИНИ САҚЛАШДА ҲАРОРАТНИНГ ТАЪСИРИ Гулбоева Захро Азамат кизи Тошкент кимё технология институти Masharipova Zulxumar Atabekovna Тошкент кимё технология институти	384
170	XURMO MEVASI KUKUNI ASOSIDA TAYYORLANGAN SHOKOLAD PASTASINING SENSOR BAHOLANISHI VA ISTE'MOLCHILAR TOMONIDAN QABUL QILINISHI t.f.d., dots. Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Ismailova Nazira Muhamatdin qizi, Abdurahimova Bahmaloyi Nuriddin qizi, t.f.d., prof. Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich, f.d., dots. Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, f.d. Hakimova Zulfiyaxon Azizovna Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston	386
171	СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ И РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОХМЕЛЕННОГО СУСЛА БИРМИКСОВ Рахимова Д.Ш., Рустамбекова Ф.Ф. Ташкентский химико-технологический институт	388
172	ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ к.э.н. Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич Ташкентский химико-технологический институт	391
173	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА СВЁКЛЫ И ПОРОШКА ЭКСТРАКТА В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ В КАЧЕСТВЕ НАТУРАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ докторант Абдужалилова Г.К., к.х.н. доцент Атхамова С.К, Ташкентский химико-технологический институт	393
174	ЧИЛОНЖИЙДА (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) МЕВАЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ Назарова М.Ф., Фуломхўжаева Н.Х., Халимова С.С., Абсаматова М.А. Тошкент кимё-технология институти	396
175	УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ИЗ СЕМЯН БАЗИЛИКА (OSIMUM BASILICUM) И БЕЛОГО КУНЖУТА (SESAMUM INDICUM) Гулямова Мукаддамхон Бобирхон кизи, Хасанов Аббос Хасанович доцент (PhD) Ташкентского химико-технологического института	399
176	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЩЕСТВ КРАСНОГО ВИНА В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУЛЬФИТАЦИИ	401

	Гулмира Иргашева, Хакимова Саида, Ташкентский химико-технологический институт, PhD, доцент и ассистент кафедры Энология и ТБП	
177	МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТЕНИЕМ Убайдуллаева Нилуфар Бахтиер кизи, PhD докторант Атхамова Саида Кудусовна, к.х.н., доцент Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан	402
178	ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ Рустамбекова Фируза Фуркатовна – доцент, PhD. Эшметов Шарофиддин Зухриддинович – соискатель; Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан	405
179	EKSTRAKSIYA USULI VA SHAROITINING O‘SIMLIK EKSTRAKTLARI TARKIBIDAGI POLIFENOLLAR MIQDORIGA TA’SIRI. Y.H. Plashova ¹ , M.K. Madraximova ² , Z.A. Masharipova ³ Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan 32 A. Navoi Street, Tashkent, 100011, Uzbekistan	407
180	PAXTA KUNJARASINI MIKROBIOLOGIK FERMENTATSIYA ORQALI DETOKSIKATSIYA QILISH VA UNING OZUQAVIYLIGINI OSHIRISH G.V Aliyeva, T.O Qarshiyev, D.Sh Matchanova. Toshkent kimyo texnologiya instituti,	410
181	OLEOSOMALAR ASOSIDA FUNKSIONAL MAYONEZ ISHLAB CHIQRISH VA UNING BARQARORLIGINI TADQIQ ETISH t.f.f.d., dots. Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, t.f.n., prof. Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich, t.f.d., dots. Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, t.f.f.d. Xakimova Zulfiyaxon Azizovna	411
182	ANOR PO‘STLOG‘I TARKIBIDAGI MINERAL MODDALAR TARKIBI VA ULARNING AHAMIYATINI O‘RGANISH I-bosqich magistrant M.N.Ibragimova t.f.b.f.d. (PhD), dots. F.X.Eshmatov Toshkent kimyo-texnologiya instituti	413
183	BOLALAR VA O‘SMIRLAR O‘RTASIDA NUTRIENTLAR YETISHMOVCHILIGINI OLDINI OLISH: UNING OZIQ-OVQAT BILAN BOG‘LIQLIGI Masharipova Z.A.-PhD, dotsent; Fayziyeva D.B.-1- bosqich magistr Toshkent kimyo texnologiya instituti	414
184	YUQORI PROTEINLI MAHALLIY XOMASHYOGA ASOSLANGAN BALIQ YEMINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Dodayev Q.O.-prof; Negmatov B.N.-1- bosqich magistr Toshkent kimyo texnologiya instituti	415
185	STUDY OF THE DISPERSION CHARACTERISTICS OF A POWDERED COCKTAIL MADE FROM MELON SEED CAKE IN COMPARISON WITH OTHER PROTEIN COCKTAILS Doctoral student, Shoirakhon Isroilova ¹ D.Sc., prof. Kamar Serkayev ² ^{1,2} Tashkent Institute of Chemical Technology	416
186	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI OMEGA-3 YOG‘ KISLOTALARI BILAN BOYITISHDA INKAPSULYATSIYA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI t.f.d., dots. Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Abdurahimova Bahmaloyi Nuriddin qizi, Ismailova Nazira Muhammadin qizi, Asqarjonova Madina Ibrohimjon qizi	419

5-SESSIYA: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, YASHIL IQTISODIYOT, EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR 5-SECTION: DIGITAL TECHNOLOGIES, GREEN ECONOMY, INCREASING EXPORT POTENTIAL, AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES		
187	IoT ASOSIDA AQLLI ISSIQXONALAR MONITORING VA BOSHQARUV TIZIMLARINI TADQIQ QILISH PhD, dost. Usmanov K.I., magistr O'rolov A.Z., talaba Maxamadjonov D.A., Toshkent kimyo-texnologiya instituti	424
188	MENEJMENTNING RIVOJLANISH TARIXI VA HOZIRGI HOLATI Ilmiy rahbar: U.R. Qodirov Ulug'bek, Absamadova Durдона 24-47MT Toshkent kimyo-texnologiya instituti	426
189	FIZIKA MASALALARINI YECHISHDA ANALOGIYANING AHAMIYATI Asatov U.T., Ulug'murodov N.X., Buribayev Sh.N., Tulametov M.A Toshkent kimyo-texnologiya instituti Fizika va energetika kafedrası	428
190	NANOFIZIKA VA ZAMONAVIY FIZIKANING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI Badalova Gulbahor Turgunovna Toshkent Kimyo tehnologiya instituti Katta o'qituvchi	431
191	MEXATRONIK TIZIMLAR UCHUN SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDA YANGI ADAPTIV BOSHQARUV ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH dokt. Safarov O'.J. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	433
192	MOLIYAVIY XIZMATLARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI Safarova Nodirabegim Toshkent kimyo-texnologiya instituti Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi	435
193	CALCULATION OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR DOSING A CHEMICAL REAGENT IN WATER TREATMENT PhD, prof. Ravshan Otabekovich Boboyorov, Tashkent Institute of Chemical Technology	439
194	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ КОЛОННОЙ: НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД И СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕМ Таджибаева Д.А., Хамидов Б.Т., Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, РУз.	441
195	KAYZENNING KANBAN INSTRUMENTI, VIZUALIZATSIYA VA O'ZDST ISO/IEC 17025 STANDARTI TALABLARINING INTEGRATSIYASI: SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARI UCHUN ILMIY-AMALIY TAHLIL Tursunova D.Sh.1., prof. Xamraqulov G'.X2. 1- "O'zbekiston milliy metrologiya instituti" DM; TKTI, O'zAKK 2- Toshkent kimyo tehnologiya instituti	444
196	RL-ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ д.т.н., проф. Карабаев Д.Т. Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.	446
197	METROLOGICAL ASSESSMENT OF THE SERVICEABILITY OF MEASURING INSTRUMENTS USED FOR MONITORING ENVIRONMENTAL OBJECTS AND CHEMICAL-TECHNOLOGICAL PRODUCTS Masharipov, Sh M. Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, department of "Metrology, technical regulation, standardization and	448

	certification”, Najmutdinov, K.R. Uzbekistan National Metrology Institute, Department of Physicochemical, Optical-Physical and Temperature Measurements, Tashkent, Republic of Uzbekistan	
198	О МЕХАНИЗМЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЛН В ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕДЕ Сабирова Р.А. Сулайманова Г. Х. Файзуллаев Ф.Б. Ташкентского химико-технологического института,	451
199	MINTAQAVIYLASHUVNING FALSAFIY ASOSLARI Qahramon ATAQULOV, TKTI tayanch doktoranti	455
200	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGI: AN’ANAVIY VA RAQAMLI TA’LIMNING QIYOSIY TAHLILI Boboyev A.X., Tadjibayeva M.R. Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Tillar” kafedrası, Toshkent	458
201	RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH: MARKETING VA TA’LIM SIMBIOZI Orolova Dinora Farxodjon qizi Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti	460
202	SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORT GEOGRAFIYASINI TAHLILI Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o’g’li TKTI tayanch doktoranti	462
203	MAISHIY SHAROITLARDA ELEKTR ENERGIYASIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH M.N. Mamatkulov, M.L. Patxullayeva, Z.T. Qo’chqorov	466
204	STEM ta’limida dars ishlanmalari va topshiriqlarni ishlab chiqish To’lqinova M.D. (B22-61 PTK), Toshniyozova F.B., Xabibullayev R.A. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	467
205	QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI Musaxonov Rustam Musaxon o’g’li	470
206	MOLIYA TIZIMIDA RAQAMLI VA YASHIL TEXNOLOGIYALAR: EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI Orolov Javohir Davron o’g’li Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti	472
207	RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH: MARKETING VA TA’LIM SIMBIOZI Orolova Dinora Farxodjon qizi Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti	474
208	PESO Model in marketing. Xasanova Setora (Masters) Department: Economics and Management industry of TCTI, Uzbekistan	476
209	MOLIYAVIY XIZMATLARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O’RNI VA AHAMIYATI Safarova Nodirabegim Toshkent kimyo-texnologiya instituti Iqtisodiyot yo’nalishi talabasi	477
210	Mehnat muhofazasi va texnik xavfsizlik sohasida ingliz tilining o’rni: talabalar uchun yangi imkoniyatlar	481

	The Role of English in the Field of Occupational Health and Safety: New Opportunities for Students Murtozoyeva Shodiya Shuhrat qizi Assistant teacher of “Languages” department at Sarvarbek Davronqulov Jumanazar o‘g‘li First-year student at The Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan,	
211	O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA HAVODAN YENGIL APPARATLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI t.f.d., p.f.d., professor Usmonov Botir Shukurillaevich PhD katta o‘qituvchi, Eshbobayev Jaloliddin Abdurazzaqovich stajyor-tadqiqotchisi, Boysariyev Yusufjon Jo‘raqobilovich	483
212	FINANCING MECHANISMS FOR WASTE RECYCLING ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY Temirov Azizbek Voit o‘g‘li TCTI. Tashkent. Uzbekistan	487
213	FIZIKA FANIDAN TALABALARNING IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH UCHUN AMALIY VA LABORATORIYA ISHLARINING ROLI Tulametov M.A ., Asatov U.T., Osarov R. R., Buribayev Sh.N. Toshkent kimyo-texnologiya instituti Fizika va energetika kafedrası	489
214	ISLOHOTLAR VA YOSHLAR: MANFAATLAR MUVOZANATI VA IJTIMOYIY BARQARORLIK. Kenjayev Maqsud Negmat o‘g‘li TKTI “Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası” tayanch doktoranti	491
215	ELASTOMER KOMPOZITLAR ISHLAB CHIQRISHDA KOMPYUTER MODEL ASOSIDA VULKANIZATSIYA VAQTINI HISOBLASH. Avezov Toshtemir Abdualiyevich: Toshkent kimyo texnologiya institute, Ismoilov Mirxalil Agzamovich: Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti Abdullayeva Maftuna Shonazarovna Toshkent kimyo texnologiya instituti,	493
216	KASBIY TA‘LIMDA TEXNIK FANLARNI O‘QITISHDA GREEN SKILLS METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH Toshniyozova Farangiz Burxon qizi., Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi toshniyozovafarangiz@gmail.com Toshkent kimyo-texnologiya instituti, +998505769701	496
217	PROSPECTS FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY THROUGH THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Uralova Sojida Anvar qizi Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan	498
218	BIOMIMETIK ROBOT UCHUN REAL VAQT REJIMIDA MUHIT TURINI ANIQLASH VA HARAKAT PARAMETRLARINI ADAPTIV MOSLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH t.f.d., p.f.d., professor Usmonov Botir Shukurillaevich t.f.f.d, dots, Kamolov Azizbek Baxtiyor o‘g‘li Boysariyev Yusufjon Jo‘raqobilovich Toshkent kimyo-texnologiya instituti	500
219	“4P MODELI VA KOLB SIKLI ASOSIDA KREATIV TA‘LIM” N.N. Xodjayeva, A.I. Xudoyberdiyeva	502
220	O‘ZBEKISTON SHAROTIDA VAKUMLI QUYOSH KOLLEKTORLARIDAN FOYDALANISHNING POTENSIAL	504

	IMKONIYATLARI M.N.Mamatqulov, I.T.Bozarov, Sh.U. Ro'zmatov, A.E. Nurmatov	
221	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И FINTECH КАК ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ BRICS-Т И ИМПЛИКАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА (ТАШКЕНТ) Калдибаев Н.А. Старший преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и управление» Ташкентского Государственного Экономического университета г. Ташкент, Узбекистан	506
222	BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI PEDAGOG XODIMLARI HUQUQIY MAQOMINING O'ZIGA XOS JIHATLARI B.B.QODIROV N.B.BEKMURODOV D.B.BEKMURODOV Toshkent kimyo-texnologiya instituti	508
223	RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL Safarova Gulruh Akmal qizi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	510
224	O'ZBEK EKOLOGLARINING XALQARO EKO-CHAT LOYIHASI: RAQAMLI PLATFORMA ORQALI GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNI TIZIMLI HAL QILISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA QO'SHILGAN HISSA t.f.d., professor T.T. Safarov., J.I. Xolov Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent,	515
225	STARTAP MAZMUN-MOHİYATI, SHAKLLANISHI VA RIVOJI TADQIQI Raximov Farxad Xushbakovich, Xodjayeva Nargiza Nigmanovna Ruziyev Baxtiyor Turopboyevich O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi Yer islohotlari va hududlar master rejalarini ishlab chiqishni muvofiqlashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi	517
226	QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON DAVLAT BOSHQARUVIDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi TKTI "Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası" tayanch doktoranti	522
227	YOG'-MOY ZAVODLARI OQOVA SUVLARINI MAHALLIY KO'MIR ADSORBENTLARI YORDAMIDA TOZALASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH Abdumovlonova M.T., Igitov F.B. Tursunov.D.K Toshkent kimyo-texnologiya instituti	525
228	STRUCTURES OF BONDS FORMED DURING VULCANIZATION: IMPORTANCE AND APPLICATIONS Ibadullaev Ahmadjon., Boborajabova Zarnigor Fatxiddin qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti	530
229	BIOMASSA CHIQINDILARINING ATROF-MUHITGA TA'SIRINI KAMAYTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIK YECHIMLAR: (MISKANTUS O'SIMLIGI MISOLIDA) Tayanch doktorant.N.Yu.Giyasova, p.f.f.d., dotsnet. I.X.Ayubova Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston, Toshkent	534

230	O‘SIMLIK CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH ORQALI ATROF-MUHITGA TA‘SIRNI KAMAYTIRISH Tayanch doktorant.N.Yu.Giyasova, p.f.f.d., dotsnet. I.X.Ayubova Toshkent davlat texnika universiteti,O‘zbekiston, Toshkent	536
231	Texnologiya yo‘nalishi talabalari uchun fizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘qitish metodikasini takomillashtirish dotsenti Ulug‘murodov N.X., katta o‘qituvchisi Kayumova	537
232	Роль маркетинговых исследований в укреплении конкурентных позиций химических предприятий Республики Узбекистан Хайдарова Камола Ахинжанована, (PhD), старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института	539